

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ҚОЗОН ФЕДЕРАЛ
УНИВЕРСИТЕТИ
(РОССИЯ)

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ИҚТИСОДИЁТ
УНИВЕРСИТЕТИ

ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА ИҚТИСОДИЁТ, МОЛИЯ ВА
БОШҚАРУВДА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ

AUEZOV
UNIVERSITY
1943

LOMONOSOV MOSCOW
STATE UNIVERSITY

АУВЕЗОВ ЖАНУБИЙ ҚОЗОҒИСТОН
УНИВЕРСИТЕТИ (ҚОЗОҒИСТОН)

БАХРЕЙН УНИВЕРСИТЕТИ (БАХРЕЙН)

ЛОМОНОСОВ НОМИДАГИ МОСКВА ДАВЛАТ
УНИВЕРСИТЕТИ (РОССИЯ)

Л.Н.ГУМИЛЁВ ЕВРОСИЁ МИЛЛИЙ
УНИВЕРСИТЕТИ (ҚОЗОҒИСТОН)

ПЛЕХАНОВ НОМИДАГИ РОССИЯ ДАВЛАТ
УНИВЕРСИТЕТИ (РОССИЯ)

**MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER
EDUCATION OF THE RUSSIAN
FEDERATION**

**MINISTRY OF HIGHER AND SECONDARY
SPECIALIZED EDUCATION OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

KAZAN FEDERAL UNIVERSITY

**TASHKENT STATE UNIVERSITY OF
ECONOMICS**

**INSTITUTE OF MANAGEMENT,
ECONOMICS AND FINANCE**

CORRESPONDENCE FACULTY

ECONOMICS IN A CHANGING WORLD

VI All-Russian Economic Forum

Collection of scientific papers

International Scientific and Practical Conference

**"THE PROCESSES OF DIGITAL TRANSFORMATION IN THE
ECONOMY, FINANCE AND MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF A
PANDEMIC"**

Kazan-Tashkent, May 4-5, 2022

KAZAN-TASHKENT 2022

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

**ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ
И ФИНАНСОВ**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЭКОНОМИКА В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

VI Всероссийский экономический форум

Сборник научных трудов

Международная научно-практическая конференция

**«ПРОЦЕССЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ,
ФИНАНСАХ И УПРАВЛЕНИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ»**

Казань-Ташкент, 4 мая 2022 г.

КАЗАНЬ-ТАШКЕНТ 2022

**РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСИ ФАН ВА ОЛИЙ
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

ҚОЗОН ФЕДЕРАЛ УНИВЕРСИТЕТ

**БОШҚАРУВ, ИҚТИСОДИЁТ ВА МОЛИЯ
ИНСТИТУТИ**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА
ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИЁТ
УНИВЕРСИТЕТИ**

СИРТҚИ ФАКУЛЬТЕТ

ЎЗГАРАЁТГАН ЖАҲОНДА ИҚТИСОДИЁТ

VI Россия иқтисодий форуми доирасида

**«ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА ИҚТИСОДИЁТ, МОЛИЯ ВА
БОШҚАРУВДА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ»**

Халқаро илмий-амалий конференциянинг

Илмий ишлар тўплами

Қозон-Тошкент, 2022 йил 4 май.

ҚОЗОН-ТОШКЕНТ 2022

УДК 33
ББК 65
Э40

*Печатается по рекомендации Ученого совета
Института управления, экономики и финансов
Казанского (Приволжского) федерального университета*

*Printed on the recommendation of the council
of the Institute of Management, Economics and Finance
of Kazan (Volga Region) Federal University*

Редакционная коллегия:

директор Института управления, экономики и финансов КФУ,
доктор экономических наук, профессор **Н.Г. Багаутдинова**;
заместитель директора Института управления, экономики и финансов КФУ
по научной деятельности, доктор экономических наук, профессор **Л.Н. Сафиуллин**;
начальник отдела по научной деятельности
Института управления, экономики и финансов КФУ **А.А. Муртазин**
Ташкентский государственный экономический университет PhD **Г.М.Рахимова**

Editorial board:

Director of the Institute of Management, Economics and Finance of KFU,
Doctor of Sc., Professor **N.G. Bagautdinova**;
Deputy Director for Research of the Institute of Management, Economics and Finance of KFU,
Doctor of Sc., Professor **L.N. Safiullin**;
The Head of Science Department
of the Institute of Management, Economics and Finance of KFU **A.A. Murtazin**
Tashkent State Economic University PhD, **G.M.Rakhimov**

Экономика в меняющемся мире: IV Всероссийский экономический форум: международная
научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике,
финансах и управлении в условиях пандемии» сборник научных трудов (Казань-Ташкент, 4-5
Э40 май 2022 г.) / Economics in a Changing World: IV All-Russian Economic Forum: International
Scientific and Practical conference "Digital Transformation processes in Economics, Finance and
Management in a pandemic" collection of scientific papers (Kazan-Tashkent, 4-5 May 2022)

ISBN 978-5-00130-386-2

В сборнике представлены материалы международной научно-практической конференции «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии» проведённая офлайн и онлайн форматах в рамках Всероссийского экономического форума «Экономика в меняющемся мире», организатором которого стали Казанский федеральный университет и Ташкентский государственный экономический университет. Материалы форума освещают широкий спектр проблем межтерриториального развития в условиях рыночных отношений и формирования инновационной экономики.

The collection presents the materials of the international scientific and practical conference "Digital transformation processes in Economics, Finance and Management in a pandemic" held offline and online formats within the framework of the All-Russian Economic Forum "Economy in a Changing World", organized by Kazan Federal University and Tashkent State University of Economics. The materials of the forum cover a wide range of problems of inter-territorial development in the conditions of market relations and the formation of an innovative economy.

УДК 33
ББК 65

ISBN 978-5-00130-386-2

© Издательство Казанского университета, 2022

МУНДАРИЖА

1-ШЎЪБА. ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА БАНК ТИЗИМИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ВА БАҲАРАҚАМЛИ ТАЪМИНЛАШНИНГ КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ

1	<i>Атанязов Ж. Х., Мирнўлатова Д. Ю., Ўзбекистон ва халқаро молия институтлари ўртасидаги ҳамкорлик алоқаларини ривожлантириш истиқболлари</i>	13
2	<i>Назарова М. Н., Ўзбекистон республикасида нобанк кредит ташкилотларининг ҳуқуқий асослари ва уларнинг фаолияти</i>	18
3	<i>Бекназарова Н. Т., Цифровые валюты как новая форма денег центральных банков</i>	28
4	<i>Салаев Р. Ш., Тижорат банкларида рақамли активлар муомаласининг концептуал ёндашувлари ва ўзига хос хусусиятлари</i>	34
5	<i>Абсаламов А. Т., Analysis resource base of commercial banks of uzbekistan</i>	50
6	<i>Меликов О. М., Норполатов Ж., Ўзбекистон тижорат банкларида аҳоли омонатларини ривожлантириш истиқболлари</i>	58
7	<i>Элбоев Б. Б., Тижорат банкларида банк кафолатлари муносабатларини ташкил этишнинг назарий асослари</i>	62
8	<i>Худаяров О. О., Перспективы развития валютных отношений в узбекистане</i>	70
9	<i>Сайфиддинов И. Ф., Пандемия шароитида шароитида тўловсизлик муаммоларини бартараф этиш йўллари</i>	76
10	<i>Гаипов Ж. Б., The theoretical basis of digital payment systems and their operation</i>	84
11	<i>Хамдамов Ш. Кекса фуқароларнинг ижтимоий таъминоти борасидаги хорижий мамлакатлар тажрибаси</i>	89
12	<i>Рахманова Н. У., Аъзамов С. М., Концептуальные основы цифровизации и обеспечения стабильности банковской системы в условиях пандемии</i>	95
13	<i>Абдуллаев Н. А., Управление рисками – фактор обеспечения устойчивости банковской системы в условиях экономической нестабильности</i>	107
14	<i>Сулейманов И. Р., Перспективы интеграции банковского сектора с реальным сектором экономики</i>	112

2-ШЎЪБА. РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ, ТАҲЛИЛ ВА АУДИТНИНГ ЯНГИ ИМКОНИЯТЛАРИ

15	<i>Тулаев М. С., Особенности учета собственного капитала в республике узбекистан в условия пандемии</i>	124
16	<i>Маматкулов М. Ш., Махмудова Н. Д., Проблемы и важные задачи учета заработной платы в узбекистане</i>	132
17	<i>Ибрагимов Г. А., Global digitalization and the place of Uzbekistan</i>	139
18	<i>Кудбиев Д., Турсунова Д. Д., Кудбиев Н. Т., Бухгалтерия ҳисобида автоматлаштириш ва рақамли технологиялар</i>	147
19	<i>Холбеков Р. О., Перспективы и этапы перехода к международным стандартам финансовой отчетности в Республики Узбекистан</i>	152
20	<i>Очилов О. И., Interpretation of investments in human capital as an object of accounting</i>	161
21	<i>Ганибаев И. Ш., Рақамли иқтисодиёт шароитида автомобил транспорти корхоналарида бошқарув ҳисобини такомиллаштириш масалалари</i>	171

22	<i>Шодиев А. А.</i> , Кичик бизнесда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандарт(мҲХС)ларидан фойдаланиш истиқболлари	175
23	<i>Хайдарова Д.</i> , Современные проблемы корпоративного учёта	180
24	<i>Байджанов С. Х., Утегенова С. Т.</i> , Аудиторлик ташкилотлари иши сифатини назорат қилишни такомиллаштириш йўналишлари	186
25	<i>Кличев Б. П.</i> , Issues of product pricing in the analysis of operational activities	191
26	<i>Абдуллаев Х. Н.</i> , Транспорт корхоналарида лизинг объекти ҳисобини ташкил этишнинг амалий жиҳатлари	198
27	<i>Абдусатторов Э. А.</i> , Хусусий капитал самарадорлиги таҳлили ва аудитини ташкил этишни такомиллаштиришдаги муаммоларнинг назарий-услубий асослари	206
28	<i>Марданов М. Х.</i> , Саноат корхоналарида харажатлар ҳисоби ва таҳлилини халқаро стандартлар асосида ташкил этиш масалалари	214
29	<i>Миродилова Д.М., Абдуллаева И.М.</i> , Новые возможности для бухгалтерского учета, анализа и аудита в цифровой экономики.	222
30	<i>Жуман Г. С., Молдашбаева Л. П.</i> , Актуальность внедрения цифровизации в туристическом бизнесе	227
31	<i>Рамазанова М. А., Данаева Р. С.</i> , Фактор влияющий на динамичное развитие сельского хозяйства в реальное время	236
32	<i>Кыдырбек А. Е., Данаева Р. С.</i> , The role of digital marketing in the profitability of the companies during the pandemic	248
33	<i>Шаттыкова Ж. Р., Данаева Р. С.</i> , Цифровая трансформация предприятий в реальном секторе экономики	257
34	<i>Абдирахман А. А., Данаева Р. С.</i> , Цифровая экономика и бухгалтерия в условиях цифровой экономики	266
35	<i>Ирматов А.А.</i> , Порядок формирования финансовых результатов и пути его совершенствования	275
36	<i>Абдусаламова Г. М.</i> , Совершенствование учета оперативной аренды в республике Узбекистан в соответствии МСФО	282
37	<i>Саламов И., Жонибеков Ф.Б., Казакова З.С., Назарова М.Ш.</i> , Қишлоқ хўжалигида рақамли иқтисодиётнинг ўрни ва жорий этишдаги имкониятлари.	289
38	<i>Ташкенбаева З.У.</i> , Особенности управленческого учета и анализа в туристической сфере	295
39	<i>Саиджжаббор Ш. С.</i> , Исследование вопросов экономической самостоятельности женщин в историческом контексте	298
40	<i>Мусахонзода И.</i> Применение мсфо в отчетности бюджетных учреждений	303
41	<i>Рахимова Г.М.</i> Асосий воситаларни корреляцион-регрессион усулда билан харажатлар қопланишини ҳисоблаш.	306

3-ШЎҒБА. РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОТИДА БЮДЖЕТ СОЛИҚ ТИЗИМИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

42	<i>Имомов Х. Х., Жумаев А. Н.</i> , Давлат қарзларини самарали бошқаришнинг муҳим жиҳатлари	309
43	<i>Кадиров Б. К.</i> , Рақамли иқтисодиёт асосида эгри солиқларни ҳисоблаш ва ундириш усулларини такомиллаштириш йўллари	316
44	<i>Ризаев Х., Усанов А.</i> , Давлат солиқ хизмати органлари иш самарадорлигини оширишнинг асосий ривожлантириш истиқболлари	325

45 *Избосаров Б.Б., Ходжарахманова Н.Б.*, Рақамли иқтисодиёт шароитида Ўзбекистон Республикаси давлат бюджет тизимини ривожлантириш масалалари 332

46 *Ниязметов И. М., Рахмонов А. С.*, Effectiveness of tax incentives for research and development in firm performance 342

47 *Бабаджанова Л.Ш.*, Децентрализация: актуальные аспекты расширения доходных полномочий местных бюджетов в условиях реализации реформ в фискальной системе Узбекистана 352

48 *Қодиров Б. Қ.*, Рақамли иқтисодиёт асосида эгри солиқларни ҳисоблаш ва ундириш усулларини такомиллаштириш йўллари 364

49 *Шарапова М. А.*, Пути совершенствования финансирования системы общего образования в республике узбекистан 373

4-ШЎЪБА. ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА СУҒУРТА ВА ҚАЙТА СУҒУРТА АМАЛИЁТИДАГИ МУАММОЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ

50 *Абдутурапова Д.Ф.*, Суғурта ташкилотларининг бренд-имеджини шакллантириш ҳамда унинг долзарблиги 383

51 *Рашидова О. О.*, Improving economic, organizational and legal mechanisms for the development of the insurance market in Uzbekistan 392

52 *Ризакулов Ш. Ш., Сарварова А. И.*, Пути эффективного использования и управления инвестиционными ресурсами страховой компании 399

5-ШЎЪБА. ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИДАГИ КОРХОНАЛАРНИ РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШ

53 *Алиев А. И.*, Peculiarities of the use of digital marketing technologies in garment and knitting enterprises 401

54 *Ташпулатов Г. Т.*, Баҳоловчи ташкилотлар ва улар рейтинг агентлиги фаолиятларини ўзаро боғлиқликда рақамлаштириш моделининг зарурлиги 416

55 *Тожиёв Б. А., Худойбердиев Ж. Б., Мирахматов М. М.*, Янги ўзбекистон шароитида реал сектордаги давлат мулкани трансформация қилишда рақамли технологиялардан фойдаланиш хусусиятлари 422

56 *Ҳакимов З. А.*, Тўқимачилик саноатининг рақамли трансформациясига тўсиқларни аниқлаш 427

57 *Нураллаева Ш.Т., Сайдуллаева С.А.*, Financial innovations in the process of transforming the digital economy 438

58 *Ҳакимова М.*, Иқтисодиётнинг реал секторида иштирок этадиган турли тармоқли корхоналарни рақамли трансформациялаш 442

59 *Маматов С., Турабаева К.У.*, Lean production: qishloq хўжалиги кластерлари ресурсларини самарали бошқаришнинг замонавий концепсияси сифатида 449

60 *Мадрахимова Г.*, Пандемия шароитида ўзбекистон тўқимачилик корхоналарда тежамкор ишлаб чиқариш (lean production) ни ташкил этишда жаҳон тажрибасидан фойдаланиш 455

61 *Эргашева Ш. Т., Мавлянова Д. М.*, Бухгалтерское образование в соответствии с международными стандартами 464

62 *Максудов М. М.*, Ташкилотлар фаолияти самарадорлигини оширишда рақамли технологияларни қўллаш усуллари 468

6-ШЎЪБА. ГЛОБАЛ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ МУАММОЛАРИ

63	<i>Бекмуродов Н. Х., Ботрова С., Абдуллаева Х.,</i> Инсон ресурсларини стратегик бошқаришда замонавий технологиялар ва уларни татбиқ этиш йўллари	475
64	<i>Юсунов Ф., Тахирова Г.С.,</i> Многоуровневое управление производственно-хозяйственной деятельностью предприятия как задача корпоративного управления	481
65	<i>Исакова З. М.,</i> Давлат хизматига лойиҳавий бошқарувини жорий этишда корпоратив маданиятнинг ўрни	485
66	<i>Кутбитдинова М. И., Матризаева Д. Ю.,</i> Expanding modern methods of corporate management in the comple control system	493
67	<i>Бахромов А. А.,</i> In the development of the state, society and business research on effective use of gr-management mechanisms	500
68	<i>Исломулов О. Х.,</i> Methods of justification of the discount rate	510
69	<i>Кудбиев Н. Т.,</i> Перспективы и проблемы применения внедрение современных методов международных стандартов в корпоративное управление	512
70	<i>Kutbitdinova M.I., Matrizaeva D.Yu.,</i> Expanding modern methods of corporate management in the comple control system	518
7-ШЎБА. РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ШАРОИТИДА КОРХОНАЛАР МОЛИЯВИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИЛМИЙ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ		
71	<i>Атаниязов Ж. Х., Мавлонов С. Х.,</i> Prospects for sustainable development of the national economy in pandemic	526
72	<i>Гулямов С. С., Шермухамедов А. Т.,</i> Технологии искусственного интеллекта	533
73	<i>Акабировва Д. Н.,</i> Risks of financial security of an industrial enterprise in the context of digitalization	539
74	<i>Абдуллаева А.Р.,</i> Экспортга йўналтирилган корхоналарнинг молиявий хавфсизлигини таъминлашнинг илмий назарий асослари	544
8-ШЎБА. РАҚАМЛАШТИРИШ ДАВРИДА АҲОЛИ ҲАЁТ СИФАТИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ЖИҲАТЛАРИ		
75	<i>Бакиева И.А.,</i> Развитие новых форм занятости в условиях цифровизации экономики узбекистана	550
76	<i>Мадалиев А. А., Мамадияров Д. У.,</i> Камбағалчиликни тугатишда аҳолини озиқ-овқат билан рақамли таъминотини ташкил этиш самаралари	555
78	<i>Паязов М. М.,</i> Аҳоли ҳаёт сифатини таъминлашда хизматлар, рақамлаштириш	561
79	<i>Ганиев Б. З.,</i> Ишчи кучи бозорида таклифнинг номоён бўлиши ва унинг назарий асослари	570
80	<i>Otajanov U. A., Abdullayev B. U.,</i> Economic efficiency of the process of attracting tourists	576
81	<i>Холиярова М. А., Мелиев З. Ш., Тоштемурова М. Д.,</i> Коррупсия ғ жамиятдаги хавфли иллат	587
82	<i>Ашурова М. Х., Тоғжиев Б. А.,</i> Электрон тижоратни рақобатни ривожлантиришдаги ўрни	593
83	<i>Каримова М. Н.,</i> Рақамлаштириш даврида мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини мева-сабзавотчиликда агрологистика хизматларини ривожлантириш орқали таъминлашнинг омили сифатида	598

84 *Ачилова Ф. К.*, “Digital communal” платформаси интерактив хизматларининг уй-жой коммунал соҳасида тадбиқ этиш самарадорлиги 602

85 *Бекчонова Ш. Б.*, The impact of economic development on education management systems during a pandemic 607

9-ШЎҒБА. РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА ЖАҲОН ВА МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ МУАММОЛАРИ

86 *Ольга Д., Бахтиёр М.*, High-tech companies allocation in the regional economy 613

87 *Юлдашев Г. Т.*, Основные тенденции и перспективные направления развития цифровой экономики в республике узбекистан 618

88 *Махмудов М.*, Модель оценки кластерного подхода на основе многоуровневой системы индикаторов устойчивого развития 623

89 *Холматов С.*, Issues of sustainable development of central asian countries during the pandemic period 630

90 *Хайдаров Н. Х.*, Сравнительный анализ основных макроэкономических показателей республики узбекистан 636

91 *Гайратжон И.*, Global digitalization and the place of uzbekistan 648

92 *Матризаева Д. Ю., Кутбитдинова М. И., Джуманиязов Ш. Р.*, Основные инструменты в аналитике больших данных 656

93 *Хидиров Н. Г., Мамаджонова С. Ш.*, Female labor force participation: uzbekistan case 663

94 *Инобатов А. Б.*, Дехқон хўжаликларида грек ёнғоғи етиштириш самарадорлигини таъминлаш масалалари 670

95 *Жумаев И. Х.*, Рақамли иқтисодиёт: муаммолар ва ечимлар 685

96 *Балтаев Р. Ж.*, Рақамли иқтисодиёт экотизими. Ривожланишда туган ўрни. 690

97 *Abdulahobov Sh. X.* Qurilish tashkilotlarida rejalashtirish funksiyalarining samaradorligini oshirish (“samarqandavtoy o‘l” hududiy bosh boshqarmasi ma’lumotlari asosida) 697

98 *Отаджанов У. А., Абдуллаев Б. У.*, Туристларни жалб қилиш жараёнининг иқтисодий самарадорлиги 703

99 *Холбекова Ф. Р., Абдуллаева М. К.*, Рақамли иқтисодиёти шароитида маҳаллий ишлаб чиқаришни ривожлантириш асосида макроиқтисодий барқарорликни таъминлашга таъсир этувчи омиллар таҳлили 716

10-ШЎҒБА. ИННОВАЦИЯ ВА ИНВЕСТИЦИЯ

100 *Хамидулин М. Б.*, Приватизация и перспективы привлечения прямых инвестиций в акционерные общества Узбекистана 726

101 *Файзиев Р. А., Курбонов Ф. М., Сапарматов И. И.*, Роль структурных преобразований и привлечения инвестиций в улучшение электроснабжения Республики Узбекистан 735

102 *Алиев Я. Э., Жалолитдинов А. Ж.*, National innovation system of uzbekistan and issues of its effective investment 748

103 *Махкамова М. А., Мухитдинова К. А.*, Methodological approach in the analysis of investment attractiveness of industrial enterprises: a comprehensive analysis 759

104 *Отаджанов У. А., Байханов Б. Т.*, Ўзбекистон Республикаси худудларининг инвестицион салоҳиятини интеллектуал баҳолаш 762

105 *Султанов М. А.*, Нынешнее состояние инвестиционных фондов в Узбекистане 770

106	<i>Гиясов С.А.</i> , Current issues of tax incentives for the development of investment and innovation activities	775
107	<i>Рахматуллаев Б. Ч., Исаева А. Б.</i> , Ўзбекистонда инвестицион муҳит ҳолати ва ривожлантириш тенденцияси	779
108	<i>Муминов Д. С.</i> , “Саннат-4.0” ишлаб чиқариш корхоналарига қўллашнинг самараси	783
109	<i>Исмаилова Н. К.</i> , Рақамли иқтисодиёт шароитида Ўзбекистон инвестицион хавфсизлигини таъминлаш	790
110	<i>Саидахмедова Д.С., Хошимова М.</i> , Ўзбекистонда бизнес – инкубаторларни ривожлантиришнинг долзарб муоммолари	795
111	<i>Байбаева М. Х., Имомов И. А.</i> , Талабалар ўртасида учрайдиган зиддиятларнинг педагогик таъхиси	800
112	<i>Дустов Ф. И.</i> , Совершенствование венчурного финансирования в развитии инновационной деятельности	805
113	<i>Абдукаримов А. А.</i> , Халқаро молия институтлари билан ҳамкорлик алоқалари яхшилаш орқали инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришни такомиллаштириш йўллари	815
114	<i>Rahimov D. G.</i> , Covid-19 pandemikasi davrida davlat boshqarishing ba'zi masallari	819
115	<i>Отажанов У. А., Байхонов Б. Т.</i> , Ўзбекистон республикаси ҳудудларининг инвестицион салоҳиятини интеллектуал баҳолаш	824
11-ШЎББА. СТАТИСТИКА ВА ПРОГНОЗЛАШТИРИШ		
116	<i>Ишназаров А. И., Алмурадov А. А.</i> , Ўзбекистонда валюта курсининг иқтисодий ўсишга боғлиқлигини эконометрик моделлаштириш ва прогнозлаш	833
117	<i>Сатторов С.</i> , Ўзбекистон республикаси ҳудудларининг нотекис ривожланишини эконометрик баҳолаш зарурияти ва усуллари	843
118	<i>Natsozov G. Sh.</i> , Comparison of arima model and ann measures in forecasting regional macroeconomic indicators	850
12-ШЎББА. ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ИҚТИСОДИЁТИ ВА МОЛИЯВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР		
119	<i>Ханкелдиева Г. Ш., Байкузиева Г. А.</i> , Озик овқат маҳсулотлари брендини шакллантиришда маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш	861
120	<i>Shatanov A. P., Jo`rayeva O.</i> , Qishloq xo`jaligi korxonalarini biznes rejalashtirish va uning dolzarbligi	866
13-ШЎББА. РАҚАМЛАШГАН МАРКЕТИНГНИНГ ЖАМИЯТДАГИ ЎРНИ		
121	<i>Тожиева М. Ж.</i> , Туризм соҳасида маркетинг фаолиятидан фойдаланиш	874
122	<i>Во`riboeva Z. R.</i> , O`zbekistonda qayta tiklanadigan energiya resurslarini yaratish bilan bog`liq loyihalarini ishlab chiqish va boshqarishni takomillashtirish yo`llari	882
123	<i>Ibragimov A. K., Ibragimova I. R.</i> , The main tendencies of the introduction of international financial reporting standards in the republic of uzbekistan	890
124	<i>Berdiyarov B.</i> Opportunities to ensure bank liquidity during the pandemic	899
125	<i>Xamzayeva D. S.</i> , Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm industriyasining taraqiyy rivojlanishida turistik mahsulotlarni diversifikatsiyalash va mavsumiyashtirishning strategik yo'nalishlari	903
126	<i>Xoldorov S. U.</i> , Investitsion layihalarini moliyalashtirishda xavflarni baholash va boshqaruv masalalari	916
127	<i>Дашкин Р. М., Дашкин Э. М., Гиниятова А. Р.</i> , Индикаторы оценки финансовых условий на развитых и развивающихся рынках	927

- 128 *Ablaev I. M., Garifullin I. N.*, Institutional foundations of innovation rent formation in the process of cluster formation and development in the national economy 933

**1-ШЎЪБА. ПАНДЕМИЯ
ШАРОИТИДА БАНК ТИЗИМИНИ
РАҚАМЛАШТИРИШ ВА
БАРҚАРОРЛИГИНИ
ТАЪМИНЛАШНИНГ
КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ**

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF COOPERATION BETWEEN UZBEKISTAN AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS

Ataniyazov Jasurbek Khamidovich

Head of the Department of International Finance and Credit, Tashkent Financial Institute, Ph.D.,
Professor

Mirpulatova Dildora Yusufovna

Master of Tashkent Financial Institute

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА УЗБЕКИСТАНА С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ

Атаниязов Жасурбек Хамидович,

заведующий кафедрой международных финансов и кредита Ташкентского финансового
института, д.э.н., профессор

Мирпулатова Дилдора Юсуфовна

Магистрантка Ташкентского финансового института

ЎЗБЕКИСТОН ВА ХАЛҚАРО МОЛИЯ ИНСТИТУТЛАРИ ЎРТАСИДАГИ ҲАМКОРЛИК АЛОҚАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Атаниязов Жасурбек Хамидович

Тошкент молия институти “Халқаро молия-кредит” кафедраси мудири, и.ф.д., профессор

Мирпўлатова Дилдора Юсуфовна

Тошкент молия институти магистранти

Abstract. In recent years, special attention has been paid in our country to the development of close cooperation with international financial institutions, the wide involvement of their funds in the implementation of promising projects in the economy. In this process, consistent and active cooperation has been established with major international financial institutions such as the International Monetary Fund, the World Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Asian Development Bank, the Islamic Development Bank.

Keywords. International Monetary Fund, World Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Asian Development Bank, Islamic Development Bank

Аннотация. В последние годы в нашей стране особое внимание уделяется развитию тесного сотрудничества с международными финансовыми институтами, широкому привлечению их средств к реализации перспективных проектов в экономике. В этом процессе налажено последовательное и активное сотрудничество с крупными международными финансовыми институтами, такими как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Исламский банк развития.

Ключевые слова. Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Исламский банк развития

Аннотация. Сўнгги йилларда мамлакатимизда халқаро молия институтлари билан яқин ҳамкорлик алоқаларини ривожлантиришга, иқтисодиётда истиқболли лойиҳаларни амалга оширишга улар маблағларини кенг жалб этишга алоҳида аҳамият берилмоқда. Мазкур жараёнда Халқаро Валюта Фонди, Жаҳон банки, Европа Тикланиш ва Тараққиёт Банки, Осиё Тараққиёт Банки, Ислом тараққиёт банки каби йирик халқаро молия институтлари билан изчил ва фаол ҳамкорлик алоқалари йўлга қўйилган.

Калит сўзлар. Халқаро Валюта Фонди, Жаҳон банки, Европа Тикланиш ва Тараққиёт Банки, Осиё Тараққиёт Банки, Ислом тараққиёт банки

Хусусан, Халқаро валюта фонди кейинги йилларда мамлакатимизга зарур маслаҳат ва техник кўмакни тақдим этиш, мутахассисларни тайёрлаш бўйича таълим дастурларини амалга ошириш ҳамда молиявий ёрдам орқали иқтисодиётни ривожлантиришда фаол ҳамкорлик қилмоқда. Жорий йилда Халқаро валюта фондининг Ижроия кенгаши COVID-19 пандемиясига қарши курашишни қўллаб-қувватлаш учун 375 млн АҚШ доллари ажратишни маъқуллади. Фонд томонидан ажратилган ушбу маблағ мамлакат тўлов балансини бюджетдан молиялаштириш бўйича ортиб бораётган эҳтиёжини қондиришда муҳим роль ўйнайди.

Шу билан биргаликда мамлакатимиз Жаҳон банки билан ҳам қуйидаги лойиҳалар доирасида фаол ҳамкорлик қилмоқда: қишлоқ хўжалиги корхоналарини қўллаб-қувватлаш, ирригация инфратузилмалари ва дренажларни реконструкция қилиш, мактаб таълимини ривожлантириш, сув ресурсларини бошқариш, шаҳарларда қувурлар тизими ва тозалаш иншоотларини реконструкция қилиш, саноат корхоналарида энергия самарадорлигини ошириш, сув таъминотини яхшилаш, соғлиқни сақлаш тизимини модернизациялаш, электр энергиясидан фойдаланишни назорат қилиш ва ҳисоблашнинг автоматлашган тизимини жорий этиш кабилар.

Мамлакатимизнинг Осиё Тараққиёт банки билан ўзаро ҳамкорлик алоқалари етарли даражада фаол ривожланиб бормоқда. Ўзбекистонда Осиё Тараққиёт банки билан ҳамкорликда амалга оширилаётган дастур ва лойиҳалар қишлоқ хўжалиги, таълим, энергетика, молия, соғлиқни сақлаш, саноат ва савдо, давлат бошқаруви, транспорт тизими, сув таъминоти ва шаҳар инфратузилмасини яхшилаш каби соҳаларга йўналтирилган. 1995 йилдан буён Осиё Тараққиёт

банкдан 8,67 млрд. АҚШ доллари миқдорида кредит, грант ва техник ёрдам маблағлари жалб этилган. 2019 йилда банк томонидан умумий қиймати 1,1 млрд. АҚШ долларни ташкил этадиган еттига лойиҳа ва дастур учун ҳамда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларни қўллаб-қувватлашга 600 млн. АҚШ доллари тенг бўлган кредит маблағлари ажратилди¹. Таъкидлаш жоизки, кейинги йилларда мамлакатимизнинг Осиё Тараққиёт банки билан ҳамкорлик алоқалари ривожланиб бормоқда, бу эса миллий иқтисодиётда истиқболли лойиҳаларни амалга ошириш ҳамда инфратузилмани яхшилашга ижобий таъсир кўрсатмоқда.

Таъкидлаш жоизки, кейинги йилларда мамлакатимизнинг Европа Тикланиш ва Тараққиёт банки билан ҳамкорлик алоқаларини ривожлантиришга алоҳида эътибор берилмоқда. Мазкур банк мамлакатимизда хусусий секторни ривожлантиришни қўллаб-қувватлашни амалга оширувчи энг йирик инвесторлардан бири ҳисобланади. Ҳозирги кунда банк билан ҳамкорликда умумий қиймати 1,8 млрд. евро бўлган молия сектори ва банк инфратузилмаси, энергетика мажмуаси, агросаноат, шаҳар ва атроф-муҳит инфратузилмасини яхшилаш, туризм инфратузилмаси, ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларини ривожлантириш, табиий ресурсларни ўзлаштириш ҳамда энгил саноат тармоғини ривожлантириш каби соҳалардаги 81 та лойиҳа амалга оширилмоқда. Жами портфелнинг 33 фоизини иқтисодиётнинг хусусий секторидаги лойиҳалар ташкил этади².

Мамлакатимиз минтақавий ривожланиш банклари билан бўлган Ислом Тараққиёт банки билан ҳам фаол ҳамкорлик алоқаларини амалга ошириб келмоқда. Банк билан ҳамкорлик доирасида, Ислом Тараққиёт банки

¹ <https://www.adb.org/publications/uzbekistan-fact-sheet>

² <https://www.ebrd.com/uzbekistan.html>

гуруҳи (Ислом тараққиёт банки, Хусусий тармоқни ривожлантириш бўйича ислом корпорацияси, Инвестициялар ва экспорт кредитларини суғурталаш ислом корпорацияси, Халқаро ислом савдо-молия корпорацияси, Тадқиқотлар ва тренинглари ислом институти) соғлиқни сақлаш, энергетика, қишлоқ хўжалиги, қурилиш, мактаб ва коллежларни жиҳозлаш, автомобиль йўлларини қуриш ва таъмирлаш, давлат молия тизимида ислохотлар ўтказиш каби соҳалардаги лойиҳаларни (жами 86 лойиҳа) молиялаштириш учун 2 млрд. АҚШ доллари миқдорига маблағ ажратиш ҳақида қарор қабул қилган ва шундан 1,1 млрд. АҚШ долларидан зиёд қисми бугунги кунгача молиялаштирилган.

Юқоридагиларга асосланган ҳолда, айтиш мумкинки, Халқаро Валюта

Фонди, Жаҳон банки, Европа Тикланиш ва Тараққиёт банки, Осиё тараққиёт банки ҳамда Ислом тараққиёт банки мамлакатимизда қатор истиқболли лойиҳаларни амалга оширишда ўзининг маблағларини ажратиш билан фаол иштирок этмоқда.

Жаҳон банки томонидан Ўзбекистоннинг иқтисодий ривожланиши юзасидан берган баҳолари ва прогнозларига кўра, 2022 йилда ЯИМ ўсиши 6,2 дан 5,6 фоизгача бўлиши кутилмоқда. 2021 йилда иқтисодиётни янада эркинлаштириш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида барқарорликни таъминлаш ва пул ўтказмаларини ривожлантиришга қаратилган ислохотлар натижасида йилнинг иккинчи ярмида биринчи ярим йилга нисбатан иқтисодий фаоллик кучайди.

Ўзбекистон иқтисодиётининг Марказий Осиё давлатлари билан солиштирилган ҳолда 2022 йил прогнозлари³

Минтақавий аъзолар	ЯИМ ўсиши	Инфляция	Жорий ҳисоб баланси
<i>Ўзбекистон</i>	4,0	9,0	-7,0
Арманистон	2,8	9,0	-4,5
Озарбайжон	3,7	7,0	20,2
Грузия	3,5	7,0	-10,0
Қозоғистон	3,2	7,8	-0,1
Қирғизистон Республикаси	2,0	15	-10,0
Тожикистон	2,0	15	-1,5
Туркманистон	6,0	13	1,2
<i>Марказий Осиё</i>	3,6	8,8	0,0

Инфляция ўрта муддатли истиқболда мўътадил бўлиши, аммо нарх ислохотлари натижасида юқори даражада сақланиб қолиши, тўлов баланснинг жорий операциялар ҳисоби ва бюджет тақчиллигини давлат ташқи қарзи ва хорижий инвестицияларни кўп жалб этилиши ҳисобига молиялаштириш кутилмоқда.⁴

Жаҳон банкининг мамлакатга кўмак бериш бўйича мўлжалланган Стратегияси доирасида Давлатнинг устувор йўналишларини қўллаб-қувватлаш учун амалга оширилаётган дастурлар тўплами асосий 4 йўналишга қаратилган:

1) иқтисодий ўсиш учун шароитни яхшилаш;

³ <https://www.adb.org/countries/uzbekistan/economy>

⁴ <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/overview#economy>

2) қишлоқларда иқтисодий ўсиш имкониятларини ошириш;

3) аҳолига хизмат кўрсатиш самарадорлигини ошириш;

4) атроф-муҳитни бошқариш ҳамда глобал оммавий эҳтиёжларнинг тақдим этилиши.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда Жаҳон банки билан ҳамкорликда қуйидаги лойиҳалар амалга оширилмоқда:

– Қишлоқ хўжалиги корхоналарини қўллаб-қувватлаш лойиҳаси;

– Ирригация инфратузилмалари ва дренажларни реконструкция қилиш лойиҳаси;

– Мактаб таълимини ривожлантириш лойиҳаси;

– Фарғона водийсида сув ресурсларини бошқариш лойиҳаси;

– Самарқанд ва Бухоро шаҳарларида қувурлар тизими ва тозалаш иншоатларини реконструкция қилиш лойиҳаси;

– Саноат корхоналарида энергия самарадорлигини ошириш лойиҳаси;

– Сирдарё вилоятида сув таъминотини яхшилаш лойиҳаси;

– Соғлиқни сақлаш тизимини модернизациялаш лойиҳаси;

– Электр энергиясидан фойдаланишни назорат қилиш ва ҳисоблашнинг автоматлашган тизимини жорий этиш лойиҳаси ва бошқ.

Ўзбекистон 1992 йилдан Европа Тикланиш ва Тараққиёт банки аъзоси ҳисобланади. ЕТТБ Ўзбекистонда хусусий секторни ривожлантиришни қўллаб-қувватлашни амалга оширувчи энг йирик инвесторлардан бири ҳисобланади.

ЕТТБ Ўзбекистонда ўз фаолияти еттита йўналишини белгилади. Булар қуйидаги соҳаларни ривожлантиришга қаратилади:

– молия сектори ва банк инфратузилмаси;

– кичик ва ўрта корхоналар;

– бозор инфратузилмаси;

– энергетика мажмуаси;

– пахтани қайта ишлаш ва енгил саноатнинг бошқа тармоқлари;

– сайёҳлик инфратузилмаси;

– табиий ресурсларни ўзлаштириш.

Европа тараққиёт ва тикланиш банки 2022 йилда Ўзбекистон ялпи ички маҳсулотининг ўсишини 4,0 фоиз деб баҳоламоқда. Банк маълумотларига кўра, пандемиянинг салбий оқибатлари таъсирида Ўзбекистонда иқтисодий ўсиш бирмунча секинлашди, аммо ижобий бўлди, бунга иқтисодиётнинг кўплаб тармоқларида диверсификациялаш ишларини фаол тарзда амалга оширилганлиги ижобий таъсир кўрсатди.⁵

Умуман олганда, Халқаро молия ташкилотлари томонидан мамлакатимиз иқтисодиёти ривожланиши учун инвестиция маблағларини ажратилиши, бевосита иқтисодиёт тармоқларидаги ўзгаришларнинг чуқур таҳлили асосида амалга оширилади, иқтисодий тараққиёт прогнозларини мазкур ташкилотлар ўз методологиялари бўйича аниқлайди ҳамда баҳолайди. Ҳозирги кунда уларнинг юртимиз иқтисодий тараққиёти бўйича прогнозлари ижобий бўлгани учун, улар билан амалга оширилаётган ҳамкорлик алоқалари тобора ривожланиб бормоқда. Мазкур ҳолат, мамлакатимизда истикболли лойиҳаларни амалга ошириш орқали иқтисодий ўсиш суръатларини янада барқарорлаштириш ва бу жараёнда халқаро молия ташкилотлари билан яқин ҳамкорлик алоқаларини ривожлантиришнинг долзарб эканлигини ифодалайди.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari ishtirokidagi loyihalarni tayyorlash va amalga oshirish samaradorligini oshirish

⁵ <https://www.ebrd.com/where-we-are/uzbekistan/overview.html>

chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 3857-sonli farmoni. 2018 yil 16 iyul.

2. Ataniyazov J.X. Xalqaro moliya munosabatlari. Darslik. –T.: «Iqtisod-moliya», 2020. – 612 b.

3. Ataniyazov J., Xamidova F., Pulatova M. “Xalqaro moliya institutlari”. O‘quv qo‘llanma. T.: “Iqtisod moliya”. 2020 y. – 155 b.

LEGAL BASIS FOR NON-BANK CREDIT ORGANIZATIONS AND THEIR ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Nazarova Muslima Nazarovna

TSUE "Finance and Accounting" Senior Lecturer of the Department

ПРАВОВАЯ ОСНОВА НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Назарова Муслима Назаровна

старший преподаватель кафедры “Финансы и бухгалтерский учет”

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА НОБАНК КРЕДИТ ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ХУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ВА УЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИ

Назарова Муслима Назаровна

ТДИУ “Молия ва бухгалтерия ҳисоби” кафедраси катта ўқитувчиси

Abstract. This article analyzes the legal framework of non-bank credit organizations and data from microcredit organizations and lombards operating in the Republic of Uzbekistan.

Keywords: off-bank, credit, microcredit, loan, lombard, microcredit organization, bank, services, microfinance, law, regulations

Аннотация. В данной статье анализируется правовая база небанковских кредитных организаций также данные микрокредитных организаций и ломбардов, действующих в республике Узбекистан.

Ключевые слова: внебанк, кредит, микрокредит, ссуда, ломбард, микрокредитная организация, банк, услуги, микрофинансирование, закон, нормативные документы

Аннотация. Ушбу мақолада нобанк кредит ташкилотларининг хуқуқий асослари ҳамда республикамизда фаолият олиб бораётган микрокредит ташкилотлари ва ломбардларнинг маълумотлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: нобанк, кредит, микрокредит, қарз, ломбард, микрокредит ташкилоти, банк, хизматлар, микромолиялаш, қонун, меърий хужжатлар

Кириш

Ўзбекистон Республикасида банклар билан бир қаторда нобанк кредит ташкилотлари ҳам микромолиявий хизматлар кўрсатиб келмоқда. Аҳолини, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни қўллаб-қувватлашда нобанк кредит ташкилотларининг аҳамияти катта.

Айни пайтда Ўзбекистонда камбағалликни қисқартириш борасида Президентимиз ташаббуси билан олиб борилаётган сиёсат банк-молия секторини ислоҳ қилиш орқали кредит ташкилотларининг молиявий оммабоплигини оширишга қаратилган. Бу борада тижорат банклари билан бир қаторда нобанк кредит ташкилотларини ривожлантириш масаласи Президентимизнинг Олий Мажлисга Муружаатномасидан ҳам ўрин олган.

Тижорат банклари доим ҳам кичик ҳажмдаги кредитлар, микроқарзлар ёки қисқа муддатли кредитлар беришга қизиқиш билдиравермайди. Шундай экан бундай ҳолатларга албатта нобанк кредит ташкилотлари ўз хизматларини беминнат кўрсатади. Айниқса, бугунги кунда кредитга бўлган эҳтиёж ортиб бораётган бир даврда микрокредит ташкилотлари, ломбардлар ўзларининг оммабоп хизматларини сифатли кўрсатиши айни муддаодир.

Микрокредит ташкилотлари микрокредит, микроқарз, микролизинг бериш соҳасида хизматлар кўрсатиш бўйича фаолиятни амалга оширувчи ташкилот бўлиб ҳисобланади.[2] Микрокредит ташкилотлари нафақат кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни кредитлаш балки, аҳолининг ижтимоий

жиҳатдан қўллаб-қувватлаш лозим бўлган қатламига ҳам ўзининг молиявий хизматларини кўрсатиб фаолият олиб бормоқда.

Ломбардлар ҳам тез ва қисқа муддатга бериладиган кредитлари ҳамда расмийлаштиришдаги қулайликлари билан иқтисодиётимизда ўз ўрнига эга. Бугунги кунда ломбардлар сонини ошириб бориши ҳам улар фаолиятини олиб бориш зарурлигидан далолат беради.

Республикада микромолиявий хизматлар кўрсатишни янада яхшилаш албатта нобанк кредит ташкилотларининг фаолиятини янада такомиллаштириш зарурлигидан келиб чиқади.

Тадқиқот методикаси.

Нобанк кредит ташкилотлари бўйича мавжуд бўлган илмий тадқиқотларни ўрганиш, микрокредит ташкилотлари ва ломбардалар фаолиятини солиштириш, статистик маълумотларни ўрганиш ва иқтисодий жиҳатдан таққослаш ва таҳлил қилиш, мантикий фикрлаш, илмий абстракциялаш, маълумотни гуруҳлаш усулларида кенг фойдаланилган.

Тадқиқот натижалари.

Мамлакатимизда молиявий хизматлар оммабоплигини ошириш ва аҳолининг асосий молиявий хизматларга бўлган эҳтиёжини қондиришга қаратилган қатор тадбирлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан молиявий оммабоплик соҳасидаги илғор халқаро тажрибани ҳисобга олган ҳолда таркибида молиявий хизматлар оммабоплигини кенгайтиришни, аҳоли ва тадбиркорлик субъектларининг молиявий саводхонлик даражасини оширишни, молиявий хизматлар истеъмолчилари ҳуқуқларини ҳимоя қилишни назарда тутовчи молиявий оммабопликни оширишнинг миллий стратегиясини ишлаб чиқишга Жаҳон банкининг техник кўмаги жалб этилган бўлиб, микромолиялаштириш соҳасини янада ривожлантириш учун қулай шарт-шароитларни яратиш

мақсадида бирқанча чора-тадбирлар ишлаб чиқилмоқда.[3]

Шулар жумласидан, микромолиялаштириш соҳасини янада ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 июлдаги “Микромолиявий хизматлар оммабоплигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–4400-сонли қарорни қабул қилиниши бугунги кунда нобанк кредит ташкилотларини фаолиятини янада ривожлантиришга қаратилгандир. Ушбу қарорга мувофиқ, нобанк кредит ташкилотлари кўрсатадиган хизматлар доираси кенгайтирилди ва микромолиявий хизматлар ҳажми оширилди.

Республикада нобанк кредит ташкилотлари фаолиятини кўриб чиқадиган бўлсак, бугунги кунда микрокредит ташкилотлари ҳамда ломбардлар фаол равишда ишлаб келмоқда. Уларнинг сони бугунги кунга келиб 146 тани ташкил этмоқда.

Нобанк кредит ташкилотлари микромолиялаш соҳасида аҳолини кредитга бўлган талабини қондиришда фаоллик билан ўз фаолиятини янада такомиллаштирмоқда.

Бугунги кунда микромолиялаштириш соҳасини ривожлантиришда халқаро тажриба шуни кўрсатмоқдаки, аҳолининг тадбиркорлик фаоллиги кўтарилган сари микромолиявий хизматларга бўлган эҳтиёж ҳам ортиб боради. Шунинг алоҳида таъкидлаш лозимки, бундай эҳтиёжни таъминлашга йирик тижорат банклари ҳар доим ҳам ижобий жавоб беравермайди.

Банкларнинг кредитлашдаги устун мавқеига қарамай, улар аҳолининг яқка тартибдаги тадбиркорлик нобанк кредит ташкилотлари фаолиятини камбағалликдан чиқиш учун тадбиркорликка қўл ураётган аҳоли қатламларини тўлиқ қамраб олмайди.

Иқтисодиётда микромолиялаштириш воситаларидан

кенг фойдаланиш учун нобанк кредит ташкилотларига банкларнинг айрим турдаги молиявий операцияларини амалга ошириш ҳуқуқини бериш, микрокредит ташкилотлари, ломбардлар ва ипотекани қайта молиялаштириш ташкилотлари фаолиятини тартибга солувчи нормаларни тизимлаштириш ва бирхиллаштириш зарурати туғилмоқда.

Кредит ташкилотлари фаолиятини ташкил этиш учун ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш, шунингдек, тижорат банкларини микромолиялаштириш жараёнларига жалб қилиш бўйича кўрилатган чораларга қарамасдан, республикада микромолиявий хизматлар кўрсатиш ҳажмини сезиларли даражада кенгайтиришда бир қанча муаммо ва тўсиқлар мавжуд.

Ҳозирги кунда микрокредит ташкилотлари фаолияти “Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида” ва “Микрокредит ташкилотлари тўғрисида”ги қонунлари ҳамда Марказий банкнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларига мувофиқ тартибга солинади.

Марказий банк молия-банк тизими барқарорлигини сақлаб туриш, қарз олувчилар ва кредиторларнинг манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлаш, микрокредит ташкилотлари ва ломбардлар фаолиятини тартибга солиш ҳамда назорат қилиш борасидаги вазифаларини амалга ошириш учун текширувлар ўтказилади.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикасининг “Кредит уюшмалари тўғрисида”ги 355-П-сон 2002 йил 4 апрелдаги Қонуни республикада кредит уюшмалари фаолият олиб бормаётганлиги ва уларнинг фаолияти бутунлай тўхтатилганлиги боис 2013 йил 4 январдан ўз кучини йўқотган.

Демак, микромолиялаштириш қонунчилигини такомиллаштириш, соҳанинг энг самарали ва замонавий амалиётларини жорий этиш талаб этилади. Бу борада, айниқса, масофадан хизмат кўрсатиш турларини кенгайтириш,

хизматлар тақдим этиш жараёнини соддалаштириш, аҳолида қарз ҳажмининг ҳаддан ташқари ортиб кетишига йўл қўймаслик чораларини кўриш, молиявий оммабопликни оширишда ислоний молия тамойилларини жорий қилиб бориш нобанк кредит ташкилотлари ва микромолиялаштириш соҳасини янада ривожлантиришнинг энг долзарб вазифалари сифатида қаралиши лозим.

Жумладан, нобанк кредит ташкилотлари ташкил этилиши ва ривожланишини таъминлаш учун лицензиялаш тартиб-қоидаларини соддалаштириш, таваккалчилик соҳаларини уларнинг имкониятларини мутаносиб равишда ҳисобга олган ҳолда тартибга солиш механизмларини жорий этиш муҳимдир. Айниқса, нобанк кредит ташкилотларининг тегишли инфратузилмалардан фойдаланишдаги имкониятларини тижорат банкларига тенглаштириш ва бу борада тенг шароитларни яратишга қаратилган қулай норматив-ҳуқуқий базани шакллантириш лозим. Бу эса нобанк молия хизматларига оид маҳсулот таклифлари, шакл ва турларини, шу жумладан, ислоний молия хизматларини жорий этишнинг самарали ечимларни топишга шароит яратади. Мазкур вазифалар ижроси нафақат микромолиявий хизматлар қамрови ва сифатини ошириш, шунингдек, иқтисодиётнинг кредитлар бозорини ривожлантириш, аҳоли қўлидаги бўш пул маблағларини ушбу бозорга жалб этиш масалаларида маълум даражада тижорат банкларига нисбатан рақобатни пайдо қилади, деган умиддамиз.

Айнан рақобат банк молия соҳасида ривожланиши ортда қолаётган (аниқроқ айтганда, етишмай турган) жараёнлигини тан олган ҳолда айтиш керакки, нобанк кредит ташкилотлари ва микромолиялаш ривожланиши банк-молия соҳасида рақобат муҳитини шакллантиришнинг “катализатор”и бўлиб хизмат қилса ажаб эмас.

Таҳлиллар.

Нобанк кредит ташкилотларининг ташкилий-ҳуқуқий асослари, улар томонидан амалга ошириладиган молиявий операцияларнинг рухсат бериладиган турларини аниқлаш, микромолиявий хизматлар кўрсатиш ва уларнинг истеъмолчилари ҳуқуқини ҳимоя қилиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш учун 2021 йил 28 декабрь куни “Нобанк кредит ташкилотлари ва микромолиялаштириш фаолияти тўғрисида”ги ҚЛ-812-сонли Ўзбекистон Республикаси Қонуни лойиҳасини кўриб чиқиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг Қарори қабул қилинди.[6]

Олий Мажлис Сенатининг 24-ялпи мажлисида эса “Нобанк кредит ташкилотлари ва микромолиялаштириш фаолияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни кўриб чиқилди ва бу қонуннинг лойиҳаси 2022 йил 17 март куни тасдиқланди. Мазкур Қонун “2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги Президент Фармони ҳамда “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили” давлат дастурининг ижроси юзасидан ишлаб чиқилган.

Қонун билан банкларнинг айрим турдаги молиявий операцияларини амалга ошириш ҳуқуқига эга бўлган микрокредит ташкилотлари, ломбардлар ва ипотекани қайта молиялаштириш ташкилотлари фаолиятини тартибга солувчи нормалар тизимлаштирилмоқда. Марказий банк ислом молияси концепциясини ўз ичига олган нобанк кредит ташкилотлари тўғрисидаги қонунни қабул қилишни режалаштирмоқда. Унга кўра, нобанк ташкилотларга кўпроқ хизматлар кўрсатиш ҳуқуқи берилди.

Қонун билан ломбардлар томонидан Марказий банкка фаолиятни бошлаганлик тўғрисида хабарнома юборилишининг тартиби, шунингдек

микромолия ташкилотлари ва ипотекани қайта молиялаштириш ташкилотларини ҳисоб рўйхатидан ўтказишнинг ягона тартиби назарда тутилган. Бунда лицензиялаш ўрнига ҳисоб рўйхатидан ўтиш жорий қилинмоқда, ҳисоб рўйхатидан ўтиш учун зарур бўлган ҳужжатлар рўйхати, уларни кўриб чиқиш ва тегишли қарор қабул қилиш тартиби белгиланган. Шу билан бирга, нобанк кредит ташкилотлари хизматлари истеъмолчиларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича қоидалар, шу жумладан улар томонидан кўрсатиладиган хизматлар тўғрисидаги маълумотларни ошкор қилиш, шартнома шартларини бир томонлама тартибда ўзгартирмаслик, шунингдек, нобанк кредит ташкилотларининг қарз олувчилари ва кредиторларининг молиявий операциялари бўйича ахборотнинг махфийлигини кафолатлаш каби мажбуриятлар ҳам белгиланган.

Қонун қабул қилиниши натижасида микромолия ташкилотлари томонидан кўрсатиладиган хизмат турларининг кенгайтирилиши, кичик тадбиркорлик субъектларининг молиявий ресурсларга, шу жумладан исломий молиялаштиришга оид хизматларга бўлган талаби қондирилишига эришилади.

Нобанк кредит ташкилотлари соҳасини изчил ислоҳ қилиш, фаолиятини тартибга солувчи қоидаларни тизимлаштириш ва унификациялаш мақсадида “Нобанк кредит ташкилотлари ва микромолиялаш фаолияти тўғрисида”ги қонун лойиҳаси ишлаб чиқилди.

Ушбу лойиҳа Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги ПФ–5992-сонли Фармони ижроси доирасида Жаҳон банки кўмагида энг яхши хорижий тажриба, умумэтироф этилган меъёр ва стандартларни ҳисобга олган ҳолда

тайёрланди.

Қонун лойиҳасида нобанк кредит ташкилотларининг турлари, кўрсатиладиган хизматлар рўйхати, нобанк кредит ташкилотларини ташкил этишга доир талаблар, шу жумладан, ташкилий-ҳуқуқий шакли, таъсисчилари, раҳбар ходимлари, устав капитали, шунингдек, улар фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш тартиби ўрнатилиши кўзда тутилган.

Ҳужжат лойиҳасида фаолиятни лицензиялашнинг амалдаги жараёнлари нобанк кредит ташкилотларини ҳисоб рўйхатидан ўтказиш тартиби билан алмаштириш, ҳисоб рўйхатидан ўтиш учун зарур бўлган ҳужжатлар рўйхати, уларни кўриб чиқиш ва тегишли қарорларни қабул қилиш тартиби белгиланмоқда. Шу билан бирга, ломбард фаолияти Марказий банкка ўз фаолияти бошланиши тўғрисида хабарнома юборганидан кейин амалга оширилиши кўзда тутилмоқда.

Бундан ташқари, қонун лойиҳасида нобанк кредит ташкилотлари фаолиятини уларнинг фаолияти таваккалчилигидан келиб чиқиб, мутаносиб равишда тартибга солиш ва назорат қилиш механизми жорий этилади, шунингдек, Марказий банкнинг ушбу йўналишдаги функцияларини бажариш ваколатлари белгилаб қўйилмоқда.

Шу билан бирга, қонун лойиҳасида кўзда тутилган қоидаларда нобанк кредит ташкилотлари хизматлари истеъмолчиларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш чоралари кучайтирилмоқда. Хусусан, қонунчилик даражасида нобанк кредит ташкилотларининг улар

кўрсатадиган хизматлар тўғрисидаги маълумотларини, шартномалар шартларига бир томонлама ўзгартириш ёки қўшимчалар киритишни тақиқлаш тўғрисидаги талабларни, шунингдек, истеъмолчиларнинг молиявий операциялари тўғрисидаги маълумотларни ошкор қилмаслик мажбуриятлари белгиланмоқда. Шуни таъкидлаш лозимки, ушбу қонун лойиҳаси 2022 йил 17 март куни Олий мажлис Қонунчилик палатаси томонидан муҳокамадан ўтди ва қабул қилиниши бўйича керакли хулосага келинди.[6]

Умуман олганда, ушбу қонун лойиҳасининг қабул қилиниши республикамизда ягона молия тизимининг тўлдирувчиси сифатида нобанк кредит ташкилотлари ривожига хизмат қилади.

Бугунги кунда республикада 72 микрокредит ташкилоти ва 74 ломбард фаолият кўрсатмоқда. 2022 йилнинг 1 март ҳолатига кўра, микрокредит ташкилотларининг активлари миқдори 1 385,5 млрд. сўмни ташкил этди ва бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврида 907,1 млрд.сўмни ташкил этганди.[5]

Ўзбекистонда фаолият кўрсатаётган микрокредит ташкилотлари активлари тўғрисида маълумотни кўриб чиқадиган бўлсак, даврлар солиштирилганда уларнинг активлари ўзгаришлари анча ошганлигини кўришимиз мумкин. Буни биз қуйидаги жадвал маълумотларида кўришимиз мумкин. Жадвалда 2021 йилнинг 1 март ҳолати ўзгаришлари 2022 йил 1 март ҳолатига нисбатан ўзгаришлари таққосланган.

Ўзбекистонда фаолият кўрсатаётган микрокредит ташкилотлари активлари тўғрисида маълумот

1-жадвал⁶

Кўрсаткичлар номи	01.03.2021		01.03.2022		Ўзгариши, фоизда
	млн. сўм	улуши, фоизда	млн. сўм	улуши, фоизда	
Активлар					
Кассадаги нақд пул ва бошқа тўлов хужжатлари	7 430	0,8%	14 763	1,1%	98,7%
Банклардаги маблағлар	16 671	1,8%	23 428	1,7%	40,5%
Кредитлар ва микролизинг, (соф)	790 366	87,1%	1 236 736	89,3%	56,5%
Асосий воситалар, (соф)	26 518	2,9%	39 427	2,8%	48,7%
Ҳисобланган фоизлар	44 898	4,9%	41 067	3,0%	-8,5%
Бошқа активлар	21 253	2,3%	30 052	2,2%	41,4%
Жами активлар	907 136	100,0%	1 385 473	100,0%	52,7%

Жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибтики, жами активларнинг ўзгариши 52,7 % ни ташкил этган. Шу ўринда таъкидлаб ўтиш лозимки, микрокредит ташкилотлари сони ҳам ўтган йилгига нисбатан ўзгарган бўлиб, 2021 йилнинг январ ҳолатида 63 тани ташкил этган. Юқорида таъкидлаганимиздек, бу кўрсаткич 2022 йил март ҳолатида 72 тани ташкил этмоқда.

Дунёда нобанк кредит ташкилотининг умумэтироф этилган (универсал) таърифи мавжуд эмас. Ушбу масала давлатнинг молиявий тизимни тартибга солиш амалиётидан келиб чиққан ҳолда ҳал этилади. Бунда бир қатор мамлакатларда фаолият давлатнинг махсус назорати остида бўлиши лозим бўлган молия ташкилотлари “нобанк кредит ташкилотлари” ёки “нобанк

кредит-молия ташкилотлари” деб номланади.

Бугунги кунда мамлакатимизда нобанк кредит ташкилотлари сифатида микрокредит ташкилотлари лицензия асосида ҳамда ломбардлар Марказий банкни хабардор этиш орқали фаолиятни амалга оширмоқда.

Фикримизни давом эттирган ҳолда республикаимизда фаолият олиб бораётган ломбардаларнинг айрим кўрсаткичларини кўриб чиқамиз.

Ломбардларнинг активлар миқдори бўйича гуруҳлаштирилган фаолиятининг алоҳида кўрсаткичлари шуни кўрсатадики, активлар миқдори бўйича гуруҳлаштирилган ломбардлар тақсмоти суммаси ва сони алоҳида кўрсаткичларда таҳлил қилинганда бу кўрсаткичларда активлар, капитал ҳамда мажбуриятлардаги ўзгаришларни

⁶ www.cbu.uz. Марказий банк расмий сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

кўришимиз мумкин. Буни биз қуйидаги жадвал маълумотларида кўриб чиқамиз.
Активлар миқдори бўйича гуруҳлаштирилган ломбардлар фаолиятининг алоҳида кўрсаткичлари
 (2022 йил 1 апрель ҳолатига)

2-жадвал⁷

Кўрсаткичлар номи	Жами		Активлар миқдори бўйича гуруҳлаштирилган ломбардлар тақсимооти							
			500 млн. сўмгача		500 млн. сўмдан 1 млрд. сўмгача		1 млрд. сўмдан 2 млрд. сўмгача		2 млрд. сўмдан юқори	
	сони	сумма	сони	сумма	сони	сумма	сони	сумма	сони	сумма
Активлар										
Активлар, жами	76	226,5	1	0,4	14	9,4	20	26,7	41	190,0
Кредитлар, соф	76	191,6	1	0,4	14	6,4	20	22,3	41	162,6
Капитал										
Капитал, жами	76	202,4	1	0,3	14	8,0	20	23,9	41	170,2
Устав капитали	76	70,6	1	0,5	14	7,3	20	14,3	41	48,5
Мажбуриятлар										
Мажбуриятлар, жами	76	24,1	1	0,1	14	1,4	20	2,8	41	19,7
Олинган кредитлар ва лизинг	76	5,8	1	0,0	14	0,0	20	0,9	41	5,0

Жадвал маълумотларидан кўринадики, ломбардлар фаолиятининг активлар миқдори бўйича кўрсаткичларида акс эттирилганидек, жами активлар суммаси 226,5 млрд.сўмни ташкил этган бўлса, соф кредитлар эса, 191,6 млрд.сўмни ташкил этган. Мажбуриятлари 24,1 млрд.сўмни ташкил этган бўлса, олинган кредитлар ва лизинглар 5,8 млрд.сўмни ташкил этган.

Ломбардларнинг активлари миқдори 2022 йилнинг 1 апрель ҳолатига кўра, 226,5 млрд. сўмни ташкил этди ва бу кўрсаткич ўтган йилнинг 2022 йилнинг 1 март ҳолатига кўра 158,8 млрд.сўмни

ташкил этганди.[5]

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ва махсус ваколатли давлат органининг ваколатли ходимлари, нобанк кредит ташкилотининг ички аудит хизмати ходимлари ва ташқи аудиторлар томонидан ўтказилган текширувлар жараёнида аниқланган ички назорат тизимини ташкил этилишини ва унинг фаолиятидаги хато ва камчиликларнинг бартараф этилишини мониторинг қилиб боради.[1] Чунки ҳар бир маълумотнинг шаффофлиги, олиб борилган операцияларнинг қонунийлиги ва ҳисоб-

⁷ www.cbu.uz. Марказий банк расмий сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

китобларнинг реаллиги муҳим кўрсаткичларини кўриб чиққан ҳолда ҳисобланади. фикримизни давом эттирамиз. Қуйидаги активлар миқдори бўйича жадвалда микрокредит ташкилотлари гуруҳлаштирилган микрокредит фаолиятининг 2022 йил 1 апрель ҳолатига бўлган маълумотлар акс эттирилган. [5]

Активлар миқдори бўйича гуруҳлаштирилган микрокредит ташкилотлари фаолиятининг алоҳида кўрсаткичлари
(2022 йил 1 апрель ҳолатига)

3-жадвал⁸

Кўрсаткичлар номи	Жами		Активлар миқдори бўйича гуруҳлаштирилган микрокредит ташкилотлари тақсимооти							
			1 млрд. сўмгача		1 млрд. сўмдан 5 млрд. сўмгача		5 млрд. сўмдан 10 млрд. сўмгача		10 млрд. сўм ва ундан юқори	
	сони	сумма	сони	сумма	сони	сумма	сони	сумма	сони	сумма
Активлар										
Активлар, жами	71	1 453,6	0	0,0	28	88,7	15	110,4	28	1 254,5
Кредитлар ва микролизинг	71	1 293,9	0	0,0	28	67,6	15	89,8	28	1 136,6
Капитал										
Капитал, жами	71	742,9	0	0,0	28	74,4	15	64,2	28	604,4
Устав капитали	71	391,8	0	0,0	28	65,7	15	43,0	28	283,1
Мажбуриятлар										
Мажбуриятлар, жами	71	710,7	0	0,0	28	14,3	15	46,2	28	650,1
Олинган кредитлар ва лизинг	71	424,9	0	0,0	28	2,9	15	24,6	28	397,3

Жадвал маълумотларидан кўришиб турибдики, активлар, жами 1 453,6 млрд.сўмни ташкил этган. Жами капитал 742,9 млрд.сўмни ташкил этган бўлса, кредитлар ва микролизинг активлар суммаси 1 293,9 млрд.сўмни ташкил этган.

Умуман олганда nobank кредит ташкилотларининг фаолиятини янада

яхшилаш ва бу орқали республикамызда микромолиявий хизматлар сифатини ошириш учун саъй-ҳаракатлар қилинмоқда. Юқорида таъкидлаб ўтилган ислохотларни амалга оширилиши келгусида nobank кредит ташкилотлари фаолиятини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

⁸ www.cbu.uz. Марказий банк расмий сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, нобанк кредит ташкилотларига тақиқланадиган фаолиятларини назоратини олиб бориш ҳам улар фаолиятини қонуний ишлашига замин яратади. Ҳар қандай соҳани олиб борилишида ҳуқуқий асосларнинг мустаҳкамлиги муҳим ҳисобланади ва бу албатта меъёрий ҳужжатлар қабул қилиниш чора-тадбирларига боғлиқ бўлиб ҳисобланади.

Хулоса ва таклифлар.

Умуман олганда нобанк кредит ташкилотларидан микрокредит ташкилотлар ҳамда ломбардлар фаолияти қониқарли ишламоқда. Шундай бўлсада, уларнинг фаолиятини янада такомиллаштириш борасида бирқанча вазифаларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан республикада фаолият кўрсатаётган нобанк кредит ташкилотлари, хусусан, микрокредит ташкилотлари ҳамда ломбардалар фаолиятини тартибга солиш ва назорат қилиш борасида амалга оширилаётган чора-тадбирлар, шунингдек, улар фаолиятининг меъёрий-ҳуқуқий базаси янада такомиллаштирилиши нобанк кредит ташкилотларининг молиявий барқарорлигини ва фаолияти кўламини кенгайтиришга мустаҳкам замин яратмоқда.

Хусусий мулкни ҳимоя қилиш соҳасидаги амалга оширилган ислохотлар ва қабул қилинган қонунчилик ҳужжатларига қарамасдан ўзбошимчалик билан хусусий мулк ҳуқуқини поймол қилиш, айрим мансабдор шахсларнинг адолатсиз ва асоссиз вазлар билан кўчмас мол-мулкка аралашув ҳолатлари сўнгги йилларда кўп қузатилмоқда. Бу эса кўплаб низоли ҳолатларнинг келиб чиқишига сабаб бўлмоқда. Халқ вакилларининг таъкидлашича, қонун лойиҳасининг қабул қилиниши хусусий мулк дахлсизлигига, айрим мансабдор шахсларнинг асоссиз вазлар билан кўчмас мол-мулкка

аралашув ҳолатларининг олдини олишга хизмат қилади. Лойиҳаси тасдиқланган “Нобанк кредит ташкилотлари ва микромолиялаш фаолияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни кучга киргач, албатта бу муаммоларга ечим топилади.

Мамлакатимизда макроиқтисодий барқарорлик ва юқори ўсиш суръатларини таъминлашда салмоқли ўрин эгаллаб келаётган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни янада жадал ривожлантиришда нобанк кредит ташкилотлари фаолиятини мунтазам равишда такомиллаштириб бориш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Нобанк кредит ташкилотларининг қонунчилик асосида самарали фаолият олиб боришлари учун, уларнинг банклар билан ҳамкорликда ишлашлари бўйича мавжуд муаммолар етарлича ўрганилиб чиқилиши лозим. Энг асосийси, бу ташкилотларнинг ҳаётийлигини, ўз маблағларини вақтида қайтариб олиш ва у бўйича даромад ишлаш ҳамда барқарор фаолият юритишини таъминлашдир. Бундай тузилмаларнинг яратилиши кўп сонли кичик ишлаб чиқаришларни кўллаб-қувватлаш ва даромад келтирувчи фаолият билан шуғулланишга аҳоли кенг қатламини жалб қилишга олиб келади.

Хулоса қилиб айтганда, нобанк кредит ташкилотлари фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини шакллантириш бўйича қонунларнинг такомиллаштириш:

биринчидан, микромолиялаш билан боғлиқ фаолиятни тартибга солувчи ягона ҳуқуқий базанинг шаклланишига;

иккинчидан, микромолиявий хизмат кўрсатувчи ташкилотлар маблағларидан фойдаланиш имконини таъминлашга;

учинчидан, аҳолининг кенг қатламларига микромолиявий хизматлар кўрсатишга ихтисослашган микромолиявий ташкилотлар тузиш ва фаолиятини ривожлантиришга;

тўртинчидан нобанк кредит ташкилотлари фаолиятини назорат қилиш

тизимини такомиллаштириш лозим, бу ерда уларнинг капитал базасини мустаҳкамлаш ва доимий ликвидлигини таъминлаш масалаларига эътибор кучайтирилиши лозим;

бешинчидан, микромолиялаш жараёнини тартибга солиш асосида нобанк кредит ташкилотлари ҳамда аҳоли ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги ўзаро манфаатли муносабатларни ривожлантиришга имконият яратади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг “Марказий банк тўғрисида”ги Қонуни ЎРҚ-582-сон 2019 йил 11 ноябрь

2. Ўзбекистон Республикасининг “Микрокредит ташкилотлари тўғрисида”ги Қонуни ЎРҚ-53-сон 2006 йил 20 сентябрь

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4400-сон “Микромолиявий хизматлар оммабоплигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” Қарори 2019-йил 23-июль.

4. Пул ва банклар: *Дарслик* / А.А.Омонов, Т.М.Қоралиев; - Т.: “Иқтисод-Молия”, 2019. - 448 б.

5. www.cbu.uz. - Марказий банк расмий сайти.

6. www.regulation.gov.uz. - Норматив-ҳуқуқий хужжатлар лойиҳалари муҳокамаси портали.

DIGITAL CURRENCIES AS A NEW FORM OF MONEY CENTRAL BANKS

Beknazarova Nilufar Tulkinovna

Senior Lecturer at the Department of Finance and Accounting, TSUE

Tel: +998 90 920 86 20

Email: tulkinovna88@gmail.com

ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ КАК НОВАЯ ФОРМА ДЕНЕГ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ

Бекназарова Нилуфар Тулкиновна

Старший преподаватель кафедры “Финансы и бухгалтерский учет” ТГЭУ

Тел: +998 90 920 86 20

Email: tulkinovna88@gmail.com

МАРКАЗИЙ БАНКЛАРНИНГ РАҚАМЛИ ВАЛЮТАЛАРИ ПУЛНИНГ ЯНГИ ШАКЛИ

Бекназарова Нилуфар Тулкиновна

ТДДУ «Молия ва бухгалтерия хисоби» кафедраси катта уқитувчиси

Тел: +998 90 920 86 20

Email: tulkinovna88@gmail.com

Abstract. The issuance of digital currencies by central banks for retail or wholesale payments is one of the most promising areas for their use of blockchain technology. Digital currencies can become a new form of central bank money, the main advantages of which are the possibility of providing an alternative and universally accessible legal tender, as well as providing faster, more transparent and cheaper domestic and cross-border settlements. The article is devoted to the analysis of the prospects for issuing digital currencies by the central banks of a number of countries. The study presents an interpretation of central bank digital currencies, proposes their classification, analyzes the main approaches and projects of central banks for issuing digital currencies, and identifies key characteristics of the latter. These include: the method of integration into the monetary system; emission technology; storage method; mechanism for mutual settlements; degree of anonymity; access to funds, interest payments. The results obtained can be used by research economists, credit institutions, and central banks to improve the system of national money circulation.

Key words: digital currencies, central banks, central bank digital currencies, electronic money, cryptocurrencies, blockchain,

Аннотация. Выпуск центральными банками цифровых валют для розничных либо оптовых платежей является одним из наиболее перспективных направлений использования ими технологии блокчейн. Цифровые валюты могут стать новой формой денег центральных банков, главные достоинства которой состоят в возможности предоставления альтернативного и универсально доступного законного средства платежа, а также обеспечении более быстрых, прозрачных и дешевых внутри страновых и трансграничных расчетов. Статья посвящена анализу перспектив выпуска цифровых валют центральными банками ряда стран. В исследовании представлена интерпретация центробанковских цифровых валют, предложена их классификация, проанализированы основные подходы и проекты центральных банков по эмиссии цифровых валют, выявлены ключевые характеристики последних. К ним относятся: способ интеграции в денежную систему; технология эмиссии; способ хранения; механизм осуществления взаиморасчетов; степень анонимности; возможность доступа к средствам, процентные платежи. Полученные результаты могут использоваться экономистами-исследователями, кредитными

институтами, а также центральными банками для совершенствования системы национального денежного обращения.

Ключевые слова: цифровые валюты, центральные банки, центробанковские цифровые валюты, электронные деньги, криптовалюты, блокчейн,

Аннотация. Марказий банклар томонидан чакана ёки улгуржи тўловлар учун рақамли валюталарни чиқариш блокчейн технологиясидан фойдаланишнинг энг истиқболли йўналишларидан биридир. Марказий банкнинг рақамли валюталари пул муомиласини янги шаклига айланиши мумкин, унинг асосий афзалликлари муқобил ва ҳамма учун очиқ бўлган қонуний тўлов воситасини тақдим этиш, шунингдек, ички ва трансчегаравий ҳисоб-китобларни тезроқ, шаффоф ва арзонроқ таъминлаш имкониятидир. Мақола бир қатор мамлакатлар марказий банклари томонидан рақамли валюталарни чиқариш истиқболларини таҳлил қилишга бағишланган. Мақолада марказий банк рақамли валюталарининг талқинини тақдим этилади ва уларнинг таснифи тақлиф қилинади шу билан бир қаторда, марказий банкларнинг рақамли валюталарини чиқариш бўйича асосий ёндашувлари ва лойиҳаларини таҳлил қилади ва уларнинг асосий хусусиятларини аниқлайди. Буларга қуйидагилар киради: пул тизимига интеграциялашув усули; эмиссия технологияси; сақлаш усули; ўзаро ҳисоб-китоблар механизми; анонимлик даражаси; маблағларга кириш, фоизларни тўлаш. Олинган натижалардан иқтисодчи тадқиқотчилар, кредит ташкилотлари, марказий банклар шу билан бир қаторда миллий пул муомаласи тизимини такомиллаштиришда фойдаланишлари мумкин.

Калит сўзлар: рақамли валюталар, марказий банклар, марказий банкнинг рақамли валюталари, электрон пул, криптовалюталар, блокчейн,

Введение. За последние несколько лет доля центральных банков, исследующих потенциал цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ или CBDC) для внутренних и трансграничных платежей, существенно возросла на глобальном уровне. По данным Банка международных расчетов, сегодня 86% регуляторов мира исследуют возможности ЦВЦБ. Одной из наиболее перспективных из них и уже нашедшей свое широкое применение на рынке является технология распределенных реестров (distributed ledger technology – DLT), или блокчейн (blockchain)

Термин «распределенные реестры» означает децентрализованную или распределенную систему учета данных по финансовым операциям, состоящую из выстроенных по установленным правилам цепочек из формируемых блоков транзакций. Технология **распределенного реестра** обладает потенциалом для предоставления новых возможностей передачи и хранения цифровых активов.

Блокчейн – один из подвидов распределенных реестров, представляет собой базу данных, состоящую из цепочки блоков, в каждом из которых есть информация о предыдущих. Вся эта информация хранится децентрализованно, одновременно на всех компьютерах участников системы.

В то время как данные цифровые технологии открывают новые возможности, такие как резкое сокращение сроков осуществления платежей, снижение издержек, полная анонимность, прозрачность, такие негативные аспекты, как то, что криптовалюты не предоставляют никаких активов, имеют высокую волатильность их стоимости, участвуют в стимулировании оттока капитала и финансировании незаконной деятельности, все это создают серьезные угрозы и риски в этой области. Между тем, более эффективное использование возможностей, которые дают технологии блокчейн, и сохранение независимости монетарной политики, что важно для

национального суверенитета, имеет актуальное значение.

Как бы то ни было, вероятность выпуска цифровых валют ЦБ все активнее обсуждается экономистами и денежно-кредитными регуляторами во всем мире. В настоящее время более 60 национальных банков изучают эти вопросы, в том числе ЦБ Японии, Канады, Китая, Швеции⁹. Банк России, несмотря на свой скепсис, тоже не остался в стороне. В частности, экономисты Банка России считают, что центробанковские цифровые валюты в перспективе могут стать полным эквивалентом наличных денег, если окажутся достаточно ликвидными и простыми в использовании.

Цель настоящего исследования состоит в определении ключевых подходов и возможных моделей выпуска центробанковских цифровых валют, выявлении их ключевых характеристик, определении основных стимулов и ограничений их эмиссии в рамках современной денежно-кредитной системы и компетенций центральных банков

В настоящее время рассматриваются два основных форм выпуска центробанковской цифровой валюты:

- для розничных универсальных (общецелевых) платежей;
- для оптовых (специальных) расчетов ЦБ с коммерческими банками, включая межбанковские расчеты.

При этом технологически эмиссия может быть осуществлена в форме либо цифровых токенов, либо учетных записей на расчетных счетах. Ключевое различие между теми и другими заключается в методах проверки их подлинности при проведении обменной операции¹⁰

Каждая из форм цифровых валют ЦБ обладает своими экономическими, функциональными и технологическими характеристиками, которые обуславливают особенности ее внедрения и использования. Изучение различных проектов центральных банков по эмиссии цифровых валют позволило нам выявить следующие ключевые характеристики систем цифровых валют, которые определяют их функциональные особенности:

- технология эмиссии;
- способ хранения валюты;
- степень анонимности;
- механизм осуществления взаиморасчета;
- способ интеграции в денежную систему;
- возможность доступа к средствам;
- процентные платежи.

Выпуск центробанковской цифровой валюты, вероятно, не изменит основных механизмов реализации денежно-кредитной политики ЦБ, включая операции на открытом рынке и регулирование ключевой процентной ставки. Однако если объемы платежей в центробанковской цифровой валюте будут расти, их необходимо будет компенсировать соответствующим снижением в обращении наличных и безналичных фиатных денег.

Методология исследования

В процессе анализа использовались статистическая группировка данных, методы сравнительного и трендового анализа.

Результаты исследования. Цель настоящего исследования состоит в определении ключевых подходов и возможных моделей выпуска центробанковских цифровых валют, выявлении их ключевых характеристик, определении основных стимулов и

⁹ Central Banks and Distributed Ledger Technology: How are Central Banks Exploring Blockchain Today? // World Economic Forum's White Paper. 2019. P. 5.

¹⁰ Цифровой токен в системах CBDC может являться цифровой формой выражения

ограничений их эмиссии в рамках современной денежно-кредитной системы и компетенций центральных банков. Научная дискуссия о целесообразности выпуска цифровых валют ЦБ и возможных преимуществах и недостатках их применения в расчетах пока еще далека от завершения. Тем не менее исследование возможных механизмов и последствий выпуска таких валют необходимо для лучшего понимания путей эволюции денежной системы, перспектив повышения ее эффективности и устойчивости

Анализ. Глобальную дискуссию о перспективах внедрения центробанковских цифровых валют инициировал в 2014 г. Банк Англии. После этого к изучению и обсуждению темы подключились ЦБ других стран, включая Банк Швеции, Банк Канады, Бундесбанк, ФРС США и Денежно-кредитное управление Сингапура. На начало 2022 г., по некоторым данным, 92% ЦБ проводили исследования по выпуску центробанковских цифровых валют. Из 65 ЦБ, принявших участие в

опросе Банка международных расчетов в 2021 г., каждый признался, что, как минимум, изучает вопрос о целесообразности такой эмиссии, а некоторые дошли уже до стадии пилотных проектов в этой области (Содружество Багамских Островов и Маршалловы острова к настоящему времени ввели в обращение ЦВЦБ). При этом количество ЦБ, проводящих эксперименты и опытное моделирование, по сравнению с 2020 г. выросло на 15%. Во всем мире интерес к ЦВЦБ продолжает расти. Действенным стимулом активизации исследований в этой области послужила пандемия Covid-19, которая дала дополнительные аргументы в пользу цифровизации денежного обращения. В последнем регулярном опросе (IV квартал 2020 года) Банка Международных Расчетов (БМР), посвященном разработкам концепций, моделей и дизайна ЦВЦБ, приняли участие 65 центральных банков, представляющих 72% населения планеты и 91% мирового ВВП(рис.1).

Рисунок.1 Стадии изучения цифровых валют ведущими ЦБ¹¹

¹¹ Аналитический доклад -Цифровая валюта центрального банка (ЦВЦБ): Россия в контексте мировой практики 2021,

Идею выпуска национальных цифровых валют поддерживают также ряд международных финансовых институтов, включая МВФ. По мнению директора – распорядителя этой организации Кристин Лагард, реализация подобных проектов будет способствовать повышению доступности финансовых услуг, безопасности и защите потребителей при сохранении конфиденциальности платежей. В то же время Комитет по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов придерживается более консервативной точки зрения, согласно которой имплементация центробанковских цифровых валют.

Выводы и предложения. В результате проведенных исследований и анализа сделаны следующим выводам.

1. Выпуск цифровых валют является ключевым направлением использования центральными банками разных стран технологии блокчейн. Цифровые валюты могут стать новой формой денег, выпускаемых центральными банками, отличающейся и от традиционных денежных форм, и от частных криптовалют, выпуск которых децентрализован.

2. Цифровые валюты ЦБ могут выпускаться и использоваться как для розничных платежей, так и для оптовых расчетов. В первом случае их эмиссия технологически реализуется посредством выпуска цифровых токенов, во втором – основывается на использовании счетов. При этом характеристики цифровых валют на основе токенов в значительной степени совпадают с характеристиками наличных денег, что, по сути, превращает их в цифровой аналог последних.

3. В настоящее время около 70% ЦБ проводят исследования относительно целесообразности выпуска цифровых валют, среди них более половины проводят эксперименты и опытное моделирование. Но пока лишь 8% ЦБ находятся на стадии запуска пилотных

проектов. Наиболее продвинутыми проектами Цифровые валюты как новая форма денег центральных банков 169 центробанковских цифровых валют на сегодня являются: e-krona (Швеция), e-peso (Уругвай) и др.

4. Выделены ключевые характеристики центробанковских цифровых валют, к числу которых мы относим технологию эмиссии; способ хранения валюты; передаточный механизм; способ имплементации в денежную систему; степень анонимности; степень доступа; процентные начисления. Большинство из проанализированных авторами моделей используют при эмиссии цифровых валют технологию распределенных реестров. При этом средства хранятся либо на счетах в ЦБ, либо в электронных кошельках пользователей. Основная доля моделей не предусматривают возможность перевода денежных средств без посредника.

5. Главные достоинства выпуска центробанковских цифровых валют состоят в возможности предоставления альтернативного законного и универсально доступного средства платежа и обеспечении более быстрых, прозрачных и дешевых внутривалютных и трансграничных платежей.

Основные недостатки связаны с возможностью нарушения финансовой стабильности кредитных организаций, сокращения ликвидности на фондовом рынке, а также возникновения киберрисков. В целом, выпуск центробанковских цифровых валют является сложным эволюционным процессом, в рамках которого еще предстоит решить массу правовых, технических и операционных вопросов, а также учесть и минимизировать киберриски. Тем не менее, по нашему мнению, потенциальные достоинства внедрения цифровых валют перевешивают возможные недостатки, особенно в условиях растущего использования децентрализованных

криптовалют. Выпуск цифровых валют в ближайшие десятилетия может стать одним из наиболее интересных направлений деятельности ЦБ, нацеленным на повышение эффективности и безопасности функционирования денежно-кредитной и платежно-расчетной систем.

Литература

1. Ингвес С. Переход на безналичные деньги // Трансформация денег: судьба денежных единиц в цифровом мире. Финансы&Развитие. 2018. № 2. С. 11–12. Ingves, S. (2018).
2. Going Cashless. Finansy&Razvitie. Finance and Development. No. 2. Pp. 11–12. (In Russ.). 170 КОЧЕРГИН Д.А., ЯНГИРОВА А.И. Киселев А. Есть ли будущее у цифровых валют центральных банков. Аналитическая записка // Банк России. 2019. 23 с. [Эл. ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/71328/analytic_note_190418_dip.pdf (дата обращения: 25.05.2019). Kiselev, A. (2019). Does the digital currency of central banks have a future? Analytical note. Bank of Russia. 23 p. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/71328/analytic_note_190418_dip.pdf (accessed 25.05.2019). (In Russ.).
3. Кочергин Д. А. Место и роль виртуальных валют в современной платежной системе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2017а. Т. 33. № 1. С. 119–140. Kochergin, D.A. (2017a).
4. Кочергин Д. А. Электронные деньги. М.: Центр исследований платежных систем и расчетов, 2011. 424 с. Kochergin, D.A. (2011). The electronic money. Moscow, Biblioteka Tsentra issledovaniy platezhnykh sistem i raschetov Publ. 424 p. (In Russ.).
5. Мау В. А. Национальные цели и модель экономического роста: новое в социально-экономической политике России в 2018–2019 гг. // Вопросы экономики. 2019. № 3. С. 5–28. Mau, V.A. (2019). National goals and model of economic growth: New in the Russian socio-economic policy of 2018–2019. Voprosy ekonomiki. No. 3. Pp. 5–28. (In Russ.).
6. Сапожков О., Крючкова Е. Цифровые активы двинулись вспять // Коммерсантъ. 2018. 30 ноября. [Эл. ресурс] URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3814473> (дата обращения: 19.03.2019). Sapozhkov, O., Kryuchkova, E. (2018). Digital currencies moved back. Kommersant. Available at: <https://www.kommersant.ru/doc/3814473> (accessed 19.03.2019). (In Russ.).
7. Arvidsson, N. (2017). The cashless society: Industrial dynamics influencing cash-based payment services. Enterprise Applications, Markets and Services in the Finance Industry. Vol. 276. Pp. 105–113. Ali, R., Barrdear, J., Clews, R. and Southgate, J. (2014). The Economics of Digital Currencies. Bank of England Quarterly Bulletin. Vol. 54. No. 3. Pp. 276–286. Barontini, C., Holden, H. (2019).
8. Proceeding with caution – a survey on central bank digital currency. BIS Papers. No. 101. 24 p. Bech, M., Garratt, R. (2017). Central bank cryptocurrencies. BIS Quarterly Review. Pp. 55-70.
9. Garrat, R. (2016). CAD-coin versus Fedcoin. R3 Reports. 9 p. Camera, G. (2017). A perspective on electronic alternatives to traditional currencies. Sveriges Riksbank Economic Review. Pp. 126-148.

CONCEPTUAL APPROACHES AND SPECIFIC FEATURES OF DIGITAL ASSETS CIRCULATION IN COMMERCIAL BANKS

Salayev Rasul Shavkatovich

Senior lecturer of the "Banking and Investments" department of TDIU

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Салаев Расул Шавкатович

Старший преподаватель кафедры «Банковское дело и инвестиции» ТДИУ

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА РАҚАМЛИ АКТИВЛАР МУОМАЛАСИНИНГ КОНЦЕПТУАЛ ЁНДАШУВЛАРИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Салайев Расул Шавкатович

ТДИУ “Банк иши ва инвестициялар” кафедраси катта ўқитувчиси

Abstract. The development of the digital economy has led to the emergence of new concepts. The research is devoted to the introduction of the concept of "digital asset" into scientific circulation. Scientific publications and studies on the interpretation of the concept of "digital asset" are analyzed, various spheres of its use are considered, especially the possibilities of application in commercial banks. It is established that today there is no clear definition and understanding of the concept of a digital asset.

Keywords. digital asset, cryptocurrency, blockchain, mining, distributed registry, economic, legal, value, information resource.

Аннотация. Развитие цифровой экономики обусловило появление новых понятий. Исследование посвящено введению в научный оборот понятия «цифровой актив». Проанализированы научные публикации и исследования по вопросу толкования понятия «цифровой актив», рассмотрены разные сферы его использования особенно возможности применения в коммерческих банках. Установлено, что на сегодняшний день не существует четкого определения и понимания понятия цифрового актива.

Ключевые слова. цифровой актив, криптовалюта, блокчейн, майнинг, распределенный реестр, экономический, правовой, ценностный, информационный ресурс.

Изох. Рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши янги тушунчаларни пайдо бўлишига олиб келди. Тадқиқот "рақамли актив" тушунчасини илмий муомалага киритишга бағишланган. "Рақамли актив" тушунчасини талқин қилиш бўйича илмий нашрлар ва тадқиқотлар таҳлил қилинади, ундан фойдаланишнинг турли соҳалари, айниқса тижорат банкларида қўллаш имкониятлари кўриб чиқилади. Бугунги кунда рақамли актив концепциясининг аниқ таърифи ва тушунчаси йўқлиги аниқланди.

Калит сўзлар. рақамли актив, криптовалюта, блокчейн, майнинг, тарқатилган рўйхатга олиш китоби, иқтисодий, ҳуқуқий, қиймат, ахборот ресурси.

Илмий мақоланинг матни

- Кириш.

Инсоният тараққиётининг ҳозирги босқичида виртуал ахборот-коммуникация муҳити ижтимоий воқеликнинг ажралмас қисмига айланди, натижада жамият янги парадигмага дуч келди: ахборотлаштириш (компютерлаштириш) жараёндан рақамлаштириш жараёнига ўтилди. Банк-

Молия сектори одатдаги иқтисодий тузилманинг ўзгаришига биринчи бўлиб муносабат билдирди: тўлов соҳасида сифат жиҳатидан янги ҳисоб бирлиги пайдо бўлди, инновацион механизмлар ва тузилмалар яратилинди. Дунёнинг турли мамлакатларидаги олимлар ва иқтисодчилар томонидан ўрганилаётган рақамли активлар, ахборот технологиялари ва молия соҳаси

кесишмасида вужудга келган “криптовалюта”, “стейблкоин”, “равамли пуллар”, “рақамли валюта” каби тушунчаларни ўзида мужассамлаштирди.

Ҳуқуқий мақом ва уларнинг муомаласини тартибга солиш учун меъёрий-ҳуқуқий база тўла шаклланмаганига қарамай, янги авлод рақамли молиявий воситалар билан ҳисоб-китоблар бутун дунёда оммалашиб бормоқда. Шу билан бирга, уларнинг айланмаси ҳуқуқий майдон ва расмий ҳисобдан ташқарида ва шунга мос равишда солиқ солинмасдан амалга оширилади, бу биринчи навбатда давлат бюджети ва миллий хавфсизликка салбий таъсир қилади. Тобора кўпроқ мамлакатлар (Германия, Япония, Россия, Англия, Хитой, Жанубий Корея, Камбоджа, Швеция, Багама ороллари, Венесуела, El Salvador ва бошқалар.), анъанавий технологиялар орқали инновацион ажойиб афзалликларга эга бўлган рақамли активларни қонунийлаштириш ва тўлов тизимлари ичига интеграция қилишга ҳамда уларнинг расмий ҳисобини юритиш учун ҳаракат қилишмоқда. Бироқ, уларнинг табиатини тушунишда ноаниқлик янги ҳодисани илмий ўрганишда, ҳамда уни такомиллаштиришга сезиларли даражада тўсқинлик қилади, шунингдек ягона рақамли активлар базасини ташкил этишга имкон бермайди ва ҳисоб-китоб, пул, бюджет, солиқ, божхона ва валютани тартибга солиш, шу жумладан Ўзбекистонда ҳам унинг ривожланишига тўсқинлик қилади.

- Тадқиқот методологияси.

Ҳозирги вақтда рақамли активларнинг моҳиятини криптолизим асосидаги технологияга боғлаб, уларнинг ўзига хос хусусиятлари ва характерини кўрсатмасдан берилган таърифлар мавжуд. Масалан, Н. И. Романов ва Н. В. Романова рақамли активларни корхона фаолияти ва унинг молиявий натижаларига сезиларли таъсир кўрсатишга “жисмонан қодир бўлмаган активлар” деб тушунадилар^[1]. Н. В.

Анохина ва А. И. Шмырева, “криптовалюта - бу молия бозорининг янги воситаси ҳисобланади. ... Бундан ташқари, пулнинг асосий назарияси қийматнинг меҳнат назариясига асосланади (товарлар ва хизматларнинг нархи уларга инвестиция қилинган инсон меҳнатининг миқдорига боғлиқ), криптовалюта - блокчейн асосидаги технология компьютер кучи ва сақланган энергия комбинациясининг нархини белгилайди”^[2]. В. В. Прохоров ва В. И. Пантелеев бу мутлақо янги актив деб ҳисоблашади, “унинг ўзига хос хусусияти шундаки, у рақамли, блокчейн технологиясига асосланган”, “рақамли активлар содда тарзда айтганда, маълум талабларга жавоб берадиган электрон маълумотлар тўпламига бўлган ҳуқуқлар сифатида тушунилади”^[3]. В. Е. Пономаренко рақамли актив (криптовалюта) рўйхатдан ўтиш қоидаларига мувофиқ, унинг иштирокчилари томонидан рақамли битимларни тарқатилган реестрини юритиш деб фикр билдиради^[4]. А. В. Есипов рақамли активларни (криптовалюта) молиявий восита сифатида “номоддий актив шаклида - майнернинг интеллектуал фаолияти натижаси бўлган махсус дастурий маҳсулот” деб ҳисоблайди, у “криптовалюталарни вексел муомаласини ўрнини босувчи самарали воситасидир” деб таъкидлаган^[5].

Рақамли активларни тижорат банклари орқали айланиши учун, уларнинг ҳуқуқий-нормотив базаси яратилмасдан ҳисоб-китоб ва тўлов майдонига қўшилиши мумкин эмас, қонун нуқтаи назаридан иқтисодиётдаги янги ҳодисанинг молиявий таркибини яққол аниқлаш талаб қилинади. Шунга кўра, уларнинг қийматини таъминлаш хусусиятига қараб, ҳисоб-китоб ва тўлов соҳасининг рақамли активлар тушунчасининг молиявий моҳиятини ошқор қилишнинг учта ёндашуви шаклланди^[6].

1) тармоқдаги ўйинлар, лойиҳалар ҳамда муносабатлар учун ас қотувчи криптоактивлар, мазкур рақамли активлар интернет тармоғидаги ўйинлар, лойиҳалар, ижтимоий тармоқдаги олди-сотди муносабатларида қиймати ижтимоий ишонч билан таъминланган рақамли активлардир;

2) prepaid молиявий маҳсулот функцияси эга бўлган рақамли актив, қиймати уларнинг эмитенти ёки гаранти томонидан тақдим этилади (янги авлод нақд пулсиз ҳисоб-китоб воситаси сифатида);

3) расмий тўлов воситаси сифатидаги рақамли актив, қиймати давлат томонидан қафолатланади.

Ўйин крипторақамли активлар ҳозирда пул табиатиغا эга бўлмаган ва олдиндан тўланадиган молиявий маҳсулот сифати бўлмаган криптовалюта шаклида тақдим этилади, бунинг учун қонуний гарант ёки мажбурий шахслар йўқ. Шунини таъкидлаш керакки, гаровнинг (таъминот) йўқлиги крипто активларининг алмашинув курсида кучли ўзгарувчанликка олиб келади, бу унинг сотиб олиш кучи билан эмас, балки унга талаб ва тақлиф билан белгиланади. Шу билан бирга, талаб асосан спекулятив(чайқовчилик характериға эга) ҳисобланади. Масалан, 2021 йил апрелдан 2021 йил майгача бўлган даврда бир bitcoin рақамли криптоактивнинг курси 33 мингдан 63 минг АҚШ долларигача фарқ қилди, бу одатда ахборот шовқини таъсири остида психологик кайфият билан изоҳланди^[7].

Ушбу турдаги рақамли актив қиймати реал активларнинг мавжудлигига эмас, балки иқтисодий кутишга асосланган, аммо уларнинг асосий хусусиятларига яъни эмиссия даражаси ва валюта курсига яқка ўзи таъсир кўрсатадиган муассаса мавжуд эмас. Рақамли ўйин крипто активларни эмитенти маълум бир шахс ёки ташкилот эмас, балки тизимнинг ўз иштирокчиларидан бири бу вазифани бажаради. Бунда кучли криптографик

ҳимоя рақамли тизимнинг ишончилиги қафолати бўлиб хизмат қилади.

Албатта, ўйин крипто активи, пул қиймати, ҳар қандай гаров ва рақамли тизимнинг самарали ишлаши ва криптотеканинг мавжудлиги учун масъул бўлган муайян эмитентга эга бўлмасдан, молия бозорининг тўлиқ расмий воситаси сифатида ҳаракат қила олмайди. Рақамли активларнинг ўйин крипто активи сифатида қиймати фақат субъективдир, бу маълум бир гуруҳ одамларнинг давлат томонидан назорат қилинмайдиган ҳисоб-китоб тизимини яратиш истагини акс эттиради. Тижорат банкларида рақамли активларни узатиш ва сақлаш технологиясини ривожлантириш нуқтаи назаридан, фақат криптовалюта бозори ортида турган ҳамда ўйин крипто активларини яратиш ва ишлатишда фойдаланиладиган истиқболли, келажаги бор технологияларгина қизиқиш уйғотади^[8].

Олдиндан тўланадиган молиявий маҳсулот функциясига эга рақамли активлар. Ушбу турдаги рақамли активларга олдиндан тўланадиган тоифа белгиси берилади, бу одатда уларни қабул қилишда рақамли тизим операторига қонуний (расмий) пул билан тақдим этилган аванс доирасида амалга оширилишидан келиб чиқади. Шу ўринда, тизим оператори томонидан рақамли активларнинг гарови сифатида ишлайдиган қонуний пул ҳажмининг қонуний маблағлар сақланадиган вақт оралиғи рақамли активлардан фойдаланувчиларнинг рақамли ҳамёнларида бўлган вақт оралиғига тўғри келади ва муомаладаги рақамли молиявий активлар ҳажмининг кўпайиши (қамайиши) мутаносиб пасайиш (ўсиш) билан бирга содир бўлади. Валюта бирлигининг қиймати бир вақтнинг ўзида бир нечта шаклларда мавжуд бўла олмайди: рақамли активларда пул қиймати мавжуд эмас, чунки улар олдиндан тўланадиган асосда (шаклда) берилади. Улар рақамли тизим операторининг пул мажбурияти сифатида

ҳаракат қилади ва эгаларига илгари тақдим этилган авансни қайтаришни талаб қилиш ҳуқуқини беради^[9].

- Тадқиқот натижалари.

Шундай қилиб, анъанавий пулдан фарқли ўлароқ, пул қиймати қонун билан белгиланади, бу ёндашувда рақамли активларнинг пул қиймати уларнинг гаранти томонидан тақдим этилади. Рақамли молиявий активларни қонуний пулга алмаштириш уларнинг пул қийматини рақамли тизимдан ташқарида олишнинг ягона шартидир. Олдиндан тўланган (Prepaid) бўлгани учун автоматик равишда "пул" иктисодий туркумидан (категориясидан) рақамли активларни истисно қилади ва нақд пулсиз тўловлар учун ишлатиладиган воситалар билан бир гуруҳга уларни бирлаштиради: улар табиатан ахборот ташувчи характерига эга, қонуний пулдаги мулкчилик ҳуқуқлари мавжудлиги ва ҳаракати ҳақида маълумот берувчи, қолаверса, уларнинг хавфсизлигини таъминловчи восита сифатида характерланади.

- Таҳлиллар.

Рақамли активларнинг моҳиятини олдиндан тўланадиган молиявий маҳсулот сифатида талқин қилиш, уларнинг табиати ҳисоблаш функциясини сақлаб турганда тўлов функциясига эга бўлмаган мулкка асосланганлигини тушуниш керак. Бироқ, Ўзбекистон қонунчилигида Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексининг моддалари контекстида "тўлов" ва "ҳисоб-китоб" тушунчаларининг аниқ белгиланган таърифлари йўқлиги фонида бу тушунчалар бир хил эмас.^[10]

Маълумки, ҳисоб-китоблар бир шахс томонидан бошқасига тўланадиган суммаларни ҳисоблаш жараёнини англатади, тўлов эса тўловчи томонидан қонуний пулни олувчига (ҳисоб-китобларга мувофиқ қарздорга) ўтказиш ёки жўнатишдир, натижада тўловчи қарздан озод қилинади. Ҳисоб-китоблар фақат ақлан тасаввур қилинган пул (пулни алмаштириш) орқали амалга оширилади ва фақат тўловлар билан тўлдирилганда мантиқан тўғри келади. Тўловлар мантиқан ҳисоб-китоб жараёнини давом эттиради ва товар сотиб олувчи (хизмат, иш олувчи) томонидан қарз пул мажбуриятининг қайтарилишини англатади. Тўловлар, албатта, пул операциялари, яъни улар фақат қонуний пул орқали амалга оширилади. Шунинг учун бу атамалар синоним сифатида ишлатилмаслиги керак.

Рақамли активлар ёрдамида амалга ошириладиган тўловлар ва ҳисоб-китоблар ўртасидаги фарқ қуйидагича. Ҳисоб-китоблар рақамли тизим операторига пул мажбуриятини бажаришни талаб қилиш ҳуқуқи берилганда рақамли тизимда рақамли активлар эгаларининг ўзгаришини англатади, банк ҳисобварағи эса ушбу операцияда иштирок этмайди, чунки қонуний маблағлардан фойдаланишга ҳожат йўқ (1.1-расм, 2-операция). Ҳолбуки, тўлов қонуний тўлов воситаси томонидан амалга ошириладиган якуний ҳисоб-китобдир, Ўзбекистон Республикасида бу Ўзбек сўми. (шакл 1.1, операция 3)^[11].

1.1 – расм - Нақд пулсиз ҳисоб-китоб воситаси сифатида рақамли активларни ўз ичига олган ҳисоб-китоблар ва тўловлар^[12]

Ички қийматга эга эмас ва якуний расмий тўлов воситаси бўлмаган рақамли активлар қиймат ўлчов воситаси сифатида ҳаракат қилмайди (уларнинг қиймати рақамли тизим операторига илгари тақдим этилган гаров билан ифодаланади) ва шунга мос равишда қарзни тўлаш функциясини бажара олмайди, яъни унда якуний ҳисоб-китобларни талаб қилади. Шу сабабли, рақамли активлар билан тўловни амалга ошириш мумкин эмас, унинг схемаси кредит муассасасининг иштирокини истисно қилади, чунки унинг бажарилиши рақамли активларни эквивалент депозитга алмаштириш орқали рақамли тизим оператори томонидан амалга оширилиши керак, пул мажбуриятининг бажарилиши расмий пул миқдорига бевосита боғлиқдир. Шу билан бирга, кредит характерига эга операцияни амалга ошириш ёки рақамли актив ёрдамида товар билан боғлиқ бўлмаган операцияларни амалга ошириш орқали рақамли тизим операторининг пул мажбурияти учун товарлар (иш, хизматлар) алмашинуви бўлиб, кейинчалик тўлов воситаси сифатида расмий пул билан тўланади. Бундай ҳолда, рақамли активлар ҳисоб-китоб

воситаси функциясини тўлиқ бажаради: сотувчи харидор томонидан пул мажбуриятини бажаришни эмас, балки пул мажбуриятини учинчи томонга ўтказишни назарда тутади^[13].

Кўриб чиқилган ёндашув уларнинг шахсий қарашларини ифодалайди, рақамли активларни "расмий тўлов воситалари" мақомига эга эмас, натижада улар пул функцияларини чекланган даражада бажарадилар, уларни фақат маълум бир рақамли тизим доирасида амалга оширишга бағишланган ва муайян шахслар доираси томонидан тан олинмаслиги мумкин бўлган алмашинув сифатида ёндашилиб кўплаб илмий изланишлар ва қарашларни келтиришган^[14]. Рақамли активларнинг асосий хусусиятларидан бири уларни алмашинув воситаси сифатида қабул қиладиган шахслар ёки томонлар доирасини мажбурий идентификациялашдир. Ҳар доим ва ҳар жойда (маълум бир мамлакат ичида) сўзсиз ва шартсиз қабул қилинадиган расмий пуллардан фарқли ўлароқ, рақамли активларни тан олиш қонун асосида эмас, балки рақамли тизим оператори билан келишув асосида амалга

оширилади. Олдиндан тўланган молиявий маҳсулот сифатидаги рақамли активлар кўп мақсадли фойдаланиладиган мулк сифатида бўлиши керак. Акс ҳолда, ягона мақсадда фойдаланилганда, улар "пул характеридаги янги маълумотларни тақдим этмайди, аксинча Agent А амалга ошириш ҳуқуқига эга бўлган харидлар сони тўғрисида оддий маълумот алмашинувини кўрсатади".^[15] Шунинг учун рақамли активларни олдиндан тўланадиган молиявий маҳсулот сифатида белгилашда уларни нафақат рақамли тизим оператори, балки бошқа шахслар томонидан ҳам қабул қилишга эътибор қаратиш лозим.

Рақамли активларни ҳисоб бирлиги ва алмашинув воситаси сифатида тушунишга бебаҳо ҳисса қўшишган В.П. Бауэр^[16], А.А. Гараев^[17], А.В. Власова^[18], О.И. Дудина^[19], И.И. Кучеров^[20], А. Новиков^[21], А.И. Пешеров^[22], М.Н. Юнилайн^[23], А. Сайфедин^[24], М. Кубат^[25], Пул ювиш бўйича молиявий ҳаракат вазифа кучи (FATF)^[26], Халқаро валюта жамғармаси^[27], АҚШ нинг Қимматли қоғозлар ва биржа комиссияси^[28], ва бошқалар.

Учинчи ёндашув тарафдорлари рақамли активларни расмий тўлов воситаси ва пул бирликлари сифатида тан олишади. Иқтисодий адабиётларда мавжуд бўлган электрон пулларнинг молиявий моҳиятини ўрганиш натижаларига кўра (нақд пулсиз ҳисобкитоб воситаси нақд пулсиз ҳисобкитоблар ва тўловларнинг анъанавий тизимини ўзгартириш зарурати кўрсаткичига айланди, бу эса электрон банк тизимлари нақд пулсиз ҳисобкитоблар ва тўловларга бўлган эҳтиёжларни қондира олмаслигини кўрсатди. Биз пул назарияси ёндашуви доирасида, рақамли активларни пулнинг моҳиятига кўра бугунги кунда уч хил ёндашуви мавжуд:

- *нақд пул эквиваленти* (М.П. Березина^[29], С.В. Ануреев^[30], П.Ш. Егизарян^[31], С.С. Квашнин^[32], АА. Шангин^[33] ва бошқалар);

- *нақд пулсиз маблағлар вакиллари* (А.С. Селищев^[34], В.М. Усоскин^[35], В.М. Юровицкий^[36] ва бошқалар);
- *янги пул шакли* (В.С. Аксенов^[37], Е.В. Горюков^[38], М.Е. Исаев^[39], Г.С. Нариков^[40] ва бошқалар).

Биринчи талқин рақамли активларга нақд пулнинг аналоги сифатида қуйидаги параметрлар хос деб тахмин қилинади: номинал қийматга эга бўлиш; аноним мулкнинг мавжудлиги; тўловларни амалга оширишда банк ҳисобварағининг йўқлиги. Шунини таъкидлаш керакки, номинал қиймат нафақат нақд пулни идентификация қилиш хусусияти, шу билан бирга нақд пул, балки нақд пулсиз пуллар, шунингдек нақд пул сиймосидаги (суррогат) номинал қийматга ҳам эгадир. Биз ҳозирда рақамли активлар ҳар доим ҳам аноним эмаслигини таъкидлаймиз. Кўпчилик рақамли банклар, криптовалюта биржалари ва биржа хизматлари рақамли тизимлар билан ишлаш учун шахсийлаштирилган ҳисоб очилишини талаб қилади. Рақамли активларни рақамлаштириш даври билан тартибга солинган пул шакли билан аниқлашда, рақамли ҳамён банк ҳисобварағининг функционаллигини ўзида мужассамлаштираётганини тушуниш керак, ундаги рақамли активларни акс эттириш ва ҳисобга олиш рақамли маконда операциялар имкониятини таъминлаш билан характерланади.

Юқоридаги фарқлардан ташқари, рақамли активлар ва нақд пуллар ўртасида уларни таққослаб ҳисобга олиниши керак бўлган фарқлари ҳам мавжуд:

- нақд пулдан фарқли ўлароқ, рақамли активлар аниқ шаклга эга эмас;
- нақд пул ҳаракати жисмоний шаклда фақат унинг операция иштирокчилари томонидан бир-бирига "қўлдан қўлга" кўчирилганда мумкин бўлади, рақамли активларнинг ҳаракати рақамли ҳамёнлардаги ёзувлар билан акс эттирилади, операция иштирокчилари

Ўзлари ўртасида жойлашган масофанинг қанчалиги аҳамиятга эга эмас;

- рақамли активларнинг эгаси рақамли тизимга кириш учун махсус техник воситалар билан жиҳозланган бўлиши керак, бу нақд пул эгаси учун зарур эмас;
- нақд тўловларни амалга оширишнинг муҳим шарти-бу битимнинг барча томонлари бир жойда бўлиши, рақамли активлар билан операцияларни амалга оширганда эса рақамли тизимнинг узлуксиз ишлаши, шу жумладан абонент қурилмалари, алоқа каналлари ва тегишли дастурий таъминотларнинг мавжуд бўлиши лозим.

Рақамли активлар ва нақд пулларнинг хусусиятлари ўхшаш бўлишига қарамай (банк ҳисоб маблағлари ҳаракатига жалб қилинмаган; анонимликнинг мавжудлиги; номинал қиймати; пул қиймати ҳақида маълумот "жиҳози" билан узвий боғлиқ эканлиги (пул моддий ташувчиси ҳисобланади, яъни рақамли активларнинг тарқалган реестри назарда тутилмоқда)), уларнинг идентификацияси етарлича асосланган эмас.

Пул шакллари талқин қилиш тарафдорларининг позицияси юқоридаги қарама-қаршиликларга асосланади^[41], унга кўра рақамли активлар ахборотлаштириш даврида яратилинган нақд пулсиз пул шаклидир, уни ўтказиш махсус электрон қурилмалар ёрдамида махсус алоқа каналлари орқали амалга оширилади. Ушбу талқин доирасида рақамли активлар (криптовалюталар ва стейблкоинлар) электрон пул билан аниқланади.

Бу позициянинг бир қатор талқинлари билан келишиш қийин. Молиявий соҳада илмий ва технологик тараққиётнинг жорий этилиши ёзувларни қоғоздан компьютер хотирасига ўтказишга ёрдам берди, шунингдек тўлов усуллари ва тўловларни янада такомиллаштиришга туртки бўлди. Натижада, технологик компонентга асосланган нақд пулсиз пуллар ва нақд пулсиз тўловларни амалга оширишнинг тубдан янги технологиялари

пайдо бўлди: нақд пулсиз пул маблағларини акс эттириш ва пул ўтказмалари буюртмаларини бажаришнинг қоғоз усули автоматлаштирилган ахборотни қайта ишлаш билан тўлдирилди (баъзи ҳолларда алмаштирилди)-хужжатлар электрон шаклда қайта ишланди ва махсус хавфсиз алоқа каналлари ёрдамида банк ҳисобварақларида ҳисоб – китоблар амалга оширилди. Банк ҳисобварағи қолдиқлари энди техник қурилма хотирасида сақланадиган ва қоғоз ёзувлари шаклида такрорланадиган маълумотлар битлари билан ифодаланади. Эътибор беринг, банк реестори ва техник қурилма пул айирбошлаш қийматининг ташувчиси эмас, балки унга кириш воситаси сифатида ишлайди (ҳамёнга ўхшаш ёки нақд пул каби хавфсиз), улар ўртасида яқин муносабатлар мавжуд эмас, бу эса нақд пулсиз пул ўтказишда, кириш воситалари пул узатувчиси томонида қолади.

Иқтисодий адабиётларда нақд пулсиз пуллар деганда бир банк ҳисобварағидан бошқасига ўтказиш йўли билан тўлов ва ўзаро ҳисоб-китоблар учун фойдаланиладиган банк ҳисобварақларидаги пуллар тушунилади. Шундай қилиб, агар илгари банк реестрларидаги ёзувлар нақд пулсиз пул деб ҳисобланган бўлса, энди улар банк компьютерларида юритилади. Аслида, бу бир хил нарса. "Пулни дематериализация қилиш нақд пулсиз (моддий бўлмаган) пуллардан (моддий шаклга эга бўлмаган) уларнинг банк реестрларидаги ҳисобварақлари ёзувлари шаклида ва замонавий шароитда-компьютер хотирасида фойдаланишни англатади"^[42].

Юқорида кўриб чиқилган йўналишларнинг моҳияти хусусий эмитентлар томонидан рақамли активларнинг чекланган муомаласига, ички ёки ташқи маъмурнинг йўқлигига ва ҳар қандай давлатнинг валюта тизими билан муносабатларга кириша олиши билан намоён бўлади.

М. В. Жариков тўғри таъкидлаганидек, ҳозирги кунда "миллий валюталар давлат суверенитетининг белгиларидан биридир, криптовалюталар эса ҳеч қандай мамлакатга боғлиқ эмас. Бу криптовалюталарни миллий пул бирликларининг суверен сифатларини ўз ичига олмайди, деган маънони англатади."^[43]

Шуни таъкидлаш керакки, рақамли активларнинг ушбу йўналишдаги талқини фақат банк ҳисобварақларига қўйилган маблағлар тўғрисидаги маълумотларни сақлаш ва узатишнинг номоддий шаклини акс эттиради. Бу рақамли активларнинг моҳиятини тўлиқ очиб беришга ва уларнинг ўзига хос хусусиятларини аниқлашга имкон бермайди. Шу нуқтаи назардан, рақамли активлар ва нақдсиз пуллар ўртасидаги қуйидаги фарқлар ҳисобга олинмаган, бу бизнинг фикримизча, улар ўртасида ўхшашлик яратишга имкон бермайди:

- рақамли активлар ва нақдсиз пуллар ҳар хил турдаги ҳисоб-китоб ва тўлов тизимларида акс этади;
- рақамли активлар рақамли шаклда, нақдсиз пул эса электрон шаклда мавжуд бўлади;
- рақамли активлар билан ишлашда воситачи йўқ;
- рақамли активларни ҳисоблашда уларнинг жўнатувчидан олувчига ўтиши ҳар доим рақамли тизимда бир зумда содир бўлади, нақд пулсиз пуллардан фойдаланган ҳолда ҳисоб-китоблар узокроқ вақтни талаб қилади баъзан осилиб қолишлар билан кечади. Шу билан бирга, бугунги кунда банк ҳисоб-китоб ва тўлов тизимлари аллақачон ишлаётганлигини ҳисобга олиш керак, унда пулни жўнатувчидан олувчига ўтказиш дарҳол амалга оширилади, аммо бундай ўтказмаларга сезиларли чекловлар қўйилади. Бу фарқ аста-секин йўқолиб бормоқда, лекин ҳали ҳам чекловлар бор;
- рақамли активлар фақат битта рақамли тизим доирасида ишлайди, яъни нақдсиз пуллардан фарқли ўлароқ, уларни бир тизимдан бошқасига ўзгаришсиз ва

йўқотишларсиз холда ўтказиш мумкин эмас;

- рақамли активлар ахборот омбори сифатида тарқатилган рўйхатга олиш реестри билан ажралмас алоқага эга ва нақдсиз (электрон) пуллар пул қиймати ва унинг ташувчиси ҳақидаги маълумотлар ўртасида бундай алоқага эга эмас.

Шундай қилиб, нақдсиз пулларга ҳам, рақамли активларга ҳам хос бўлган умумий хусусиятлар мавжудлигига қарамай (моддий тартибга солинмаганлиги; махсус техник курилмалардан фойдаланиш зарурати; нақд пулга айлантириш имконияти), бу иқтисодий тоифалар бир хил эмаслигини кўрсатади. Рақамли активларни пул шаклида талқин қилишнинг икки йўналиши кесинмасида сўнгги йилларда яна бири пайдо бўлди, бу рақамли активларни ҳам нақд, ҳам нақд пулсиз маблағларнинг хусусиятларини бирлаштирган янги пул шакли сифатида кўриб чиқишга имкон беради. Янги ёндашув вакилларини таъкидлашича рақамли активлар нақд ёки нақдсиз пул ўрнини босмайди ва уларни пул суррогатлари деб тан олишмайди. Уларнинг фикрига кўра, рақамли активлар пулнинг барча асосий функцияларини тўлиқ бажариши мумкин (қиймат ўлчови, муомала воситаси, жамғариш ва тежаш воситаси, тўлов воситаси, жаҳон пуллари) ҳамда нақд ва нақдсиз пулларнинг хусусиятларини (барқарорлик, бўлиниш, абадийлик, таниб олиш, чидамлилиқ, портативлик, хавфсизлик), шу билан бирга пулнинг тубдан янги шакли сифатида ўрганилади.

Пул шаклларининг ривожланиш босқичлари жараёнида уларнинг энг қулай шакллари ва ҳаракати жиҳатидан хавфсизлари танланади, шу билан бирга харажатларни камайтириш ва пул айланиш тезлигини ошириш имкониятлари кўриб чиқилади. Пулнинг ривожланиш тарихи давомида ҳар бир янги пул шакли мавжуд шакл асосида пайдо бўлган ва аста-секин ривожланиб, унинг ўрнини эгаллаган. Шундай қилиб,

мавжуд пул шакллари замон талабларига жавоб бермас, ишлаб чиқариш ва айирбошлаш жараёнини секинлаштирганда пулнинг янги шакллари пайдо бўлади. Бироқ, А. Ю. Грибовнинг ёндашувларини инобатга олмаслик мумкин эмас: “нақд пулнинг ҳар бир шакли унинг нақдсиз шакли билан таққосланиши мумкин”. “Рақамли шакл сифатида (технология сифатида эмас) нақдсиз шаклдан сезиларли фарқларга эга эмас, бу уни мавжуд бўлганларга нисбатан янги шакл сифатида аниқ белгилаб беради”. Рақамли активлардан фойдаланганда маблағларни ўтказишнинг янги усули ва маълумотларни хавфсизлигини таъминлаш, сақлаш, қайта ишлаш ва узатишнинг янги технологияси пайдо бўлди, аммо янги пул шакли эмас^[44].

"Рақамли активлар" тушунчасининг пул моҳиятига бўлган ёндашувларни таҳлил қилиб, биз уларнинг банк ҳисобварақларидаги нақд ва нақдсиз маблағлар билан умумий хусусиятларга эга, аммо уларнинг аналоги ҳам, уларнинг ўрнини босувчиси ҳам эмас деган хулосага келдик. Бизнинг фикримизча, рақамли активларни қонуний тўлов шакли сифатида расмий равишда тан олиш (уларни давлат томонидан қиймат билан таъминлаш) ва уларнинг муомаласини тартибга солиш ҳамда назорат қилиш, тижорат банкини (Марказий банк томонидан тартибга солинадиган ташкилот) рақамли молиявий маблағларнинг ягона эмитенти сифатида таъминлаш учун ҳуқуқий базани шакллантириш шубҳасиз, мазкур активларнинг иккиламчи характерини оширади. Аммо, рақамли активларни ҳали нақд пулларнинг аналоги деб аташ мумкин эмас, сабаби уларни нақд моддий шаклда етарлича мавжуд эмаслигидадур.

Рақамли активларга пул функцияларини бажариш кафолати нуқтаи назаридан давлат томонидан "расмий тўлов воситалари" мақомини бериш, уларни янги пул шакли мақомига олиб чиқмайди. Бундай ҳолда, улар

инновацион технологиялардан фойдаланган ҳолда сақлаш ва ўтказиш мумкин бўлган нақдсиз пулнинг бир тури бўлади. Шу билан бирга, "нақдсиз пул" тушунчасини нафақат банк ҳисобварақларига, балки рақамли ҳамёнларга ҳам киритиш учун кенгайтириш керак: "нақдсиз пул-бу пул қиймати ва пул қиймати тўғрисидаги маълумотлар ўртасида ажралмас боғлиқлик йўқлигини ҳисобга олиб, расмий тўлов воситаларининг бир шакли унинг моддий ташувчиси, пул қийматининг акси ва ҳаракати банк ҳисобварақлари (электрон пуллар) ва рақамли ҳамёнлар (рақамли активлар) томонидан амалга оширилади"^[45].

"Электрон пул" ва "рақамли активлар" тушунчаларини аниқлаш ва мазкур тушунчаларни асоссиз алмаштириш, шунингдек, уларнинг асосий фарқларини кўрсатиб бериш, иштирокчиларининг ўзаро таъсир шакли бўлган ҳисоб-китоб майдонининг тубдан фарқ қиладиган форматларини ташкил қилишни тақазо қилади. Трансформация жараёни илмий, техник ва коммуникация тараққиёти таъсири остида содир бўлган жисмоний шахслар, тижорат банклари ҳамда хўжалик юритувчи субъектларнинг ўзаро таъсиридаги мавжуд шаклларини ҳисобга олган ҳолда, биз ҳисоб-китоб операцияси тўртта босқичдан иборат эканлигини таъкидлаймиз:

- 1) ўтказиш ёки олувчига ўтказиш учун маблағларнинг мавжудлигини таъминлаш (ҳисоб / ҳамёнда);
- 2) маблағлар ҳаракатини бошлаш билан боғлиқ жараённи тартибини (алгоритмини) таъминлаш;
- 3) операцияни бажариш (пул маблағларини ўтказиш / жўнатиш);
- 4) битимни тасдиқлаш.

Тарихан, нақд пулсиз тўловларни оддий йўл билан қайта ишлаш нуқтаи назаридан, қолаверса, моддий таъминоти (шакли) бор бўлган молиявий ҳисоб-китобларни ўтказиш пайтида, жўнатувчи ва пул маблағларини қабул қилувчи ўртасидаги ўзаро муносабат

Ўрнатилганда *шахсий алоқа* муҳим ҳисобланади (масалан, бир чек, вексел ёки квитанция) (1.2-расм).

1.2 - расм-нақд пулсиз тўловлар иштирокчиларининг шахсий алоқаси^[46]

1.2-расмга кўра, хўжалик юритувчи субъектларнинг ўзаро муносабатлари қуйидаги босқичларга мос келади:

1 - қабул қилувчига ўтказиш ёки жўнатиш учун маблағнинг мавжудлигини таъминлаш (ҳисобварақда / ҳамёнда) - маблағларни депозит қилиш ва ҳисоб-китоб воситасини олиш учун жўнатувчининг молиявий восита эмитенти билан шахсий алоқаси ўрнатилиши;

2 - ҳисоб-китоб операциясини бошлайдиган буйруқ мавжуд эмас, чунки эмитентдан шахсан олинган ва моддий шаклга эга бўлган ҳисоб-китоб ва молиявий восита ҳам қабул қилувчи томонидан маблағ олиш ҳуқуқини акцептлайди, ҳам жўнатувчининг ўз тўловларини ташувчига қабул қилади;

3 - нақд пулсиз ҳисоб-китоб - пул маблағларини жўнатувчи томонидан

ҳисоб-китоб молиявий воситасини олувчига "қўлдан қўлга" ўтказиш;

4 - нақд пулсиз тўловларни тасдиқлаш - жўнатувчи ҳисоб-китоб ва молиявий воситани қайтаргандан кейин шахсан тасдиқини олади.

Вақт ўтиши билан ижтимоий ривожланишнинг маълум бир босқичида ҳисоб-китоб ва тўлов операциялари нафақат нақд пулда, балки нақд пулсиз пул билан ҳам хизмат қила бошлади. Нақдсиз пулларнинг муомалада пайдо бўлиши ҳисоб – китоб иштирокчиларининг ўзаро муносабатлари шаклининг ўзгаришига ёрдам берди - шахсий алоқа муносабатларини ўрнатган молиявий ташкилотларни воситачи сифатида жалб қилиш орқали ҳисоб-китоб операциялари бўйича иқтисодий муносабатлар субъектларининг реал дунёсида билвосита ўзаро таъсир билан тўлдирилди (1.3-расм).

1.3 – расм. Ҳисоб-китоб операцияларини амалга оширишда реал дунёда жўнатувчининг қабул қилувчи билан билвосита ўзаро таъсири^[47]

Мазкур ҳолатда, жўнатувчи ва маблағ олувчи операция давомида бевосита бири-бири билан мулоқотга (контакт) киришмайди, улар орасидаги боғлиқлик банкдаги пул ўтказмалари оператори вакили томонидан амалга оширилади (агар автопроводка ёки автотранзакция функцияси бўлмаса), оператор шахсан жўнатувчининг жойида (офисида) унга хизмат қилади, шу билан бирга, унинг функционал вазифасига нақд пул олинганлиги, пул маблағларини жўнатиш, ҳисоб-китобни тасдиқлашдан олдин жўнатувчи томонидан тақдим этилган маълумотларни киритиш ҳам қиради.

1.3-расмда билвосита алоқа билан нақд пулсиз ҳисоб-китоб қилиш тартиблари аниқ кўрсатилган:

1 - олувчига ўтказиш учун маблағ мавжудлигини таъминлаш (ҳисобварақда)-нақд пулсиз тўловлар учун маблағ етишмаса, банк ҳисобварағини юборувчининг шахсан ўзи ёки вакили нақд ёки нақд пулсиз маблағлар билан тўлдириш;

2 - ҳисоб-китоб операциясини бошлаш тартибини таъминлаш-жўнатувчи томонидан пул ўтказмалари операторининг вакилига қабул қилувчининг тафсилотларини топшириш ва операция жойида пул ўтказмасини шахсий тасдиқлаш;

3 - нақд пулсиз ҳисоб-китоб-жўнатувчининг иштирокисиз тижорат банки оператори томонидан пул маблағларини ўтказиш;

4 - нақд пулсиз тўловларни тасдиқлаш-пул ўтказмалари операторининг вакили жўнатувчи ҳамда маблағни олувчи билан шахсий алоқада бўлиб, нақд пулсиз тўлов битими тўғрисида тасдиқловчи ҳужжатни узатади ёки алоқа каналлари (СМС, электрон почта, хат ва бошқалар) орқали огоҳлантириш юборади.).

Шуни таъкидлаш керакки, дастлаб пул ўтказмалари оператори сиёҳ-қоғоз усули ёрдамида банк ҳисобварақларида пул ҳақидаги маълумотларни акс эттирган. Бироқ, вақт ўтиши билан молия соҳасига ахборот технологияларини

жорий этиш натижасида маблағлар ва уларнинг ҳаракати тўғрисидаги маълумотларни ёзиб олиш ва сақлаш усули ўзгарди: банк китобларидаги ёзувлар электрон оммавий ахборот воситаларида, пул ҳаракати эса молиявий ташкилотларнинг маълумотлар базасидаги ёзувлар шаклида юритилади. Бугунги кунда нақд пулсиз ҳисоб-китоблар иштирокчиларини ўзаро таъсирининг ушбу шакли фронт офисдаги ходимлар орқали марказлаштирилган электрон ҳисоб-китоб ва тўлов тизимида маблағлар ҳаракати жараёнини бошлашда қўлланилади (аксарият ташкилотларда маълумотлар моддий оммавий ахборот воситаларида тақдорланади).

Кейинги босқич масофавий банк тизимларида ва электрон пул тизимларида банкоматлар орқали бошланган ҳисоб-китобларнинг пайдо бўлиш даври бўлиб, бу ҳисоб-китоблар шакллари янада ривожлантиришга ва нақд пулсиз ҳисоб-китоблар иштирокчиларининг электрон

маконда билвосита алоқаларини ҳисобга олган ҳолда электрон ўзаро таъсирини тақсимлашга ёрдам берди. Бундай ҳолда, жўнатувчи ва маблағ олувчи ўртасида тўғридан-тўғри ўзаро таъсир мавжуд эмас, улар орасидаги боғланиш пул ўтказмалари оператори томонидан бўлиб, у марказлаштирилган электрон ҳисоб-китоб ва тўлов тизимида фронт офисга шахсий ташрифисиз ҳисоб-китоб операцияларини амалга ошириш имкониятини беради, унда битимлар курси, ҳисобларнинг ҳолати, шу жумладан розилигисиз ва ҳисоб эгасининг иштирокисиз учинчи томон пул ўтказмасига таъсир қилиши мумкин. Трансферни бошлаш функцияси маблағларни жўнатувчи томонидан тўлик амалга оширилади (қабул қилувчининг реквизитларини киритади, шакллантиради ва маблағларнинг ҳаракати тўғрисида буйруқ юборади) (1.4-расм).

1.4 – расм - Нақд пулсиз тўловлар вақтида жўнатувчининг олувчи билан электрон ўзаро алоқаси^[48].

Пул маблағларини жўнатувчи ва олувчи ўртасида ўзаро электрон алоқа, 1.4-расмда келтирилган нақд пулсиз тўловларнинг ҳар бир босқичи давомида уларнинг ўзаро таъсири қуйидаги шаклга эга:

1 - маблағни олувчига (ҳисобварақда) ўтказиш учун маблағ мавжудлигини таъминлаш - ҳисобни нақд ёки нақд пулсиз маблағлар билан тўлдириш, жўнатувчининг шахсий алоқаси орқали кассада пул ўтказмалари операторининг вакили билан ёки банкомат, терминал, биржа хизматлари ва ҳоказоларнинг операторларини иштирокисиз амалга ошириш;

2 - ҳисоб-китоб операциясини бошлаш тўғрисида буйруқ бериш-жўнатувчи томонидан анъанавий электрон тўлов тизимига маблағ олувчининг тафсилотларини мустақил

равишда киритиш ва учинчи шахсларнинг иштирокисиз ўтказмани тасдиқлаш;

3 - нақд пулсиз ҳисоб-китоб - бу жараён оператор томонидан маблағларни жўнатувчининг иштирокисиз амалга оширилади (автоматлаштирилган ёки қўл режимда);

4 - нақд пулсиз тўловларни тасдиқлаш - тасдиқлаш анъанавий электрон ҳисоб-китоб тизимининг шахсий ҳисобида (электрон шаклда) амалга оширилади.

Нақд пулсиз тўловлар шакллари ишлаб чиқишда рақамли активларда қўлланиладиган технологияларнинг таъсири беқиёс, унда маблағларни жўнатувчи ва олувчи рақамли маконда воситачилар иштирокисиз ва бир-бири билан шахсий алоқасиз молиявий маълумот алмашадилар (1.5-расм).

1.5 – расм – нақд пулсиз тўловлар иштирокчиларининг рақамли ўзаро алоқалари^[49]

Рақамли тўловлар тарқатилган реестр технологияси асосида ташкил этилган марказлаштирилмаган рақамли тизимда тўғридан-тўғри жўнатувчининг рақамли ҳамёнидан қабул қилувчининг рақамли

ҳамёнига маблағ ўтказиш орқали амалга оширилади. Нақд пулсиз ҳисоб-китоб субъектларининг рақамли ўзаро таъсири учинчи томоннинг рақамли активларни ўтказиш тартибига, ҳамёнларнинг

ҳолатига асоссиз ўзгартиришлар киритишга имкон бермайди.

1.5-расмда виртуал майдонда ҳар бир ҳисоб-китоб тартиби давомида маблағларни жўнатувчи ва олувчи ўртасидаги ўзаро таъсир шакли кўрсатилган:

1 - жўнатувчининг рақамли ҳамёнида олувчига ўтказиш учун маблағ мавжудлигини таъминлаш - тўлдириш операцияси ҳозирда фақат масофадан туриб рақамли активнинг бирликларини қазиб олиш (майнинг) ёки бошқа корреспондентдан сотиб олиш орқали амалга оширилади (рақамли ҳамёндан рақамли ҳамёнга ўтказиш);

2 - ҳисоб-китоб операциясини бошлайдиган буюртмани тақдим этиш анъанавий шаклда мавжуд эмас (жўнатувчининг рақамли тизимда рақамли активларининг ҳаракатини "маблағ юбориш" тугмачасини босиш орқали бошлаши, мазкур буюртма электрон пул тизимларида ёки тезкор пул узатиш тизимларида узатиладиган буюртмага тенг);

3 - нақд пулсиз ҳисоб-китоб - инновацион рақамли тизимда маблағларни ўтказиш иштирокчилар томонидан мустақил равишда, шахсий алоқасиз, тўғридан-тўғри жўнатувчи томонидан қабул қилувчига учинчи шахсларни жалб қилмасдан фақат рақамли ҳамён рақамини киритиш орқали амалга оширилади, рақамли тизим эса жўнатувчининг ўтказиш кўрсатмалари ёки тасдиқларини бермайди;

4 - нақд пулсиз тўловларни амалга оширишни тасдиқлаш - операцияни тақсимланган реестрга киритиш.

Шундай қилиб, маблағларни ўтказиш иштирокчиларининг турли технологиялардан фойдаланганда ўзаро таъсир шакллари ўзгартириш босқичларининг кетма-кетлиги ҳисоб-китоблар ва тўловларни ривожлантиришнинг технологик профилини тасдиқлайди, бу ҳисоб-китоб майдонини куришда электрон ва рақамли формат ўртасидаги туб фарқни намойиш

этади: тақдим этишнинг бошқа формати ахборот тизимларининг тубдан фарқ қиладиган технологияларидан фойдаланилганлиги билан характерланади.

- Хулоса ва тақлифлар.

Хулоса қилиб айтганда, рақамли активларнинг моҳияти ҳисоб-китоблар ва янги технологияларга тўловлар соҳасидаги функцияларни топширадиган ҳуқуқий жиҳатлар билан белгиланади^с. Ривожланиш концепциясига қараб, улар ҳисоб-китоб ва тўлов майдонига қўшилиши мумкин, бунинг учун биринчидан нақд пулсиз ҳисоб-китоб воситаларининг (масалан, баъзан е-актив) янги авлоди сифатида уларнинг эгалари рақамли тизим оператори учун пул мажбуриятини бажарилишини талаб қилиш ҳуқуқини бериш, қолаверса, олдиндан тўлови олинган молиявий маҳсулотлар ва амалга ошмаган операцияларига хизмат қилиш учун мўлжалланган тарқатиладиган реестрни рўйхатга олиш, нақд пулда чиқариш имконининг мавжудлиги, яъни кўп мақсадли фойдаланиш хусусиятига эга бўлиши лозим. Иккинчидан тўлов расмий рақамли восита сифатида (рақамли пул бирлиги ёки рақамли сўм), нақд пулсиз пулдаги каби бир хил вазифани бажариши, яъни пул муомаласида нақд ва электрон пул билан бирга тенг қийматга эга ва тарқатилган реестр технологияси асосида расмий рақамли тизимининг мавжуд бўлиши зарур, сабаби унинг таъминоти ва барқарор фаолияти Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан тартибга солинади ва тижорат банклари томонидан тақдим этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Central bank digital currencies for cross-border payments. Report to the G20. 2021 [Electronic resource] // The Bank for International Settlements, International Monetary Fund, World Bank Group. – URL: <https://www.bis.org/publ/othp38.pdf> (access date 14.07.2021).

2. Consultative Document Prudential treatment of cryptoasset exposures. 2021 [Electronic resource] // Basel Committee on Banking Supervision. – URL: <https://www.bis.org/bcbs/publ/d519.pdf> (access date 13.06.2021).
3. Агеев, А.И. Криптовалюты, рынки и институты / А.И. Агеев, Е.Л. Логинов // Экономические стратегии. – 2018. – Т. 20. – № 1. – С. 94-107.
4. Аксенов, Д.А. Направления и особенности применения блокчейнтехнологии в экономике / Д.А. Аксенов, А.П. Куприков, П.А. Саакян // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного Политехнического университета. Экономические науки. – 2018. – Т. 11. – № 1. – С. 30-38. [5, 27]. Андрюшин, С.А. Биткойн, блокчейн, файл-деньги и особенности эволюции денежного механизма / С.А. Андрюшин, В.К. Бурлачков // Финансы и кредит. – 2017. – Т. 23. – № 31. – С. 1850-1861. [6, 45] Андрюшин, С.А. Смена парадигмы денежной системы: от централизации к децентрализации / С.А. Андрюшин // Актуальные проблемы экономики и права. – 2018. – Т. 12. – № 2. – С. 204-220. [7, 31, 32] Анохин, Н.В. Криптовалюта как инструмент финансового рынка / Н.В. Анохин, А.И. Шмырева // Идеи и идеалы. – 2018. – Т. 2. – № 3 (37). – С. 39-49. [8, 39, 40, 41, 42] Ануреев, С.В. Проблема сущности безналичных денег / С.В. Ануреев // Бизнес и банки. – 2002. – № 24. – С. 1-3. [9, 28]. Бабкин, А.В. Криптовалюта и блокчейн-технология в цифровой экономике: генезис развития / А.В. Бабкин, Д.Д. Буркальцева, В.В. Пшеничников и др. // Научно-технические ведомости СанктПетербургского государственного Политехнического университета. Экономические науки. – 2017. – Т. 10. – № 5. – С. 9-22. [10, 43, 44] Байгулов, Р.М. Где искать обеспечение криптовалют? / Р.М. Байгулов // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2017. – № 10. – С. 4-9. [11, 30, 33, 34]. Бауэр, В.П. Конкуренция криптовалют в современной экономике / В.П. Бауэр, В.В. Еремин, В.В. Смирнов // Экономика. Налоги. Право. – 2020. – Т. 13. – № 5. – С. 100-109. [12, 46, 47, 48, 49]. Муаллиф томонидан ишлаб чиқилди. [13, 35, 37] Бауэр, В.П. Проблемы на пути создания унифицированной цифровой платформы цифровой экономики / В.П. Бауэр. – Москва: РАЕН, 2017. – 39 с. [14, 36, 38] Беломытцева, О.С. О понятии криптовалюты биткойн в рамках мнений финансовых регуляторов и контексте частных и электронных денег / О.С. Беломытцева // Проблемы учета и финансов. – 2014. – № 2 (14). – С. 26-29. [15, 29]. Белых, В.С. Криптовалюта как средство платежа: новые подходы и правовое регулирование / В.С. Белых, М.А. Егорова // Вестник университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2019. – № 2. – С. 139-146.
16. Варнавский, А.В. Токен или криптовалюта: технологическое содержание и экономическая сущность / А.В. Варнавский // Финансы: теория и практика. – 2018. – Т. 22. – № 5. – С. 122-140.
17. Винья, П. Эпоха криптовалют. Как биткойн и блокчейн меняют мировой экономический порядок / П. Винья, М. Кейси; Пер. с англ. Э. Кондуковой; Науч. ред. А. Форк. – 2-е изд. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 432 с.
18. Власова, А.В. Право на цифровой финансовый актив / А.В. Власова; Под науч. ред. Н.А. Крайновой // Право и современная экономика: сборник материалов I международной научно-практической конференции юридического факультета Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2018. – С. 70-74.

19. Гарькуша, М.С. Новые функции денег в виртуальной экономике / М.С. Гарькуша // Известия Российского государственного педагогического университета им А.И. Герцена. – 2009. – № 119. – С. 96-101.
20. Горюков, Е.В. Электронные деньги: анализ практики использования и прогноз развития : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Евгений Валерьевич Горюков. – Иваново, 2004. – 162 с.
21. Дерр, Д. Цифровизация и денежный порядок. Проблемы и перспективы регулирования рынка криптовалют / Д. Дерр, О. Ковальски, С.И. Невский // TERRA ECONOMICUS. – 2019. – Т. 17. – № 4. – С. 6-22.
22. Достов, В.Л. Виртуальные валюты и криптовалюты: новые возможности или новые риски? / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Финансовая безопасность. – 2013. – № 3. – С. 61-64.
23. Достов, В.Л. Перспективы децентрализованных межбанковских расчетов с использованием блокчейна / В.Л. Достов, П.М. Шуст, А.А. Хорькова // Стратегические решения и риск-менеджмент. – 2018. – № 2 (107). – С. 22-25.
24. Дюдикова, Е.И. Дискуссионные вопросы сущности цифровых финансовых активов в расчетно-платежной среде / Е.И. Дюдикова, Н.Н. Куницына; Под ред. И.В. Пеньковой // Россия, Европа, Азия: цифровизация глобального пространства: сборник научных трудов III международного научно-практического форума (г. Невинномысск). – Ставрополь: СЕКВОЙЯ, 2020. – С. 245-248.
25. Дюдикова, Е.И. Оценка соответствия современных электронных банковских и цифровых криптовалютных систем требованиям информационного общества / Е.И. Дюдикова, Н.Н. Куницына // Финансы и кредит. – 2021. – Т. 27. – № 1. – С. 88-112.
26. Дюдикова, Е.И. Традиционные и инновационные формы безналичных расчетов в условиях цифровизации экономики / Е.И. Дюдикова, Е.В. Крюкова // Инновационное развитие экономики: российский и зарубежный опыт: сборник статей по итогам международной научнопрактической конференции (г. Волгоград). – Стерлитамак: Агентство международных исследований, 2019. – С. 31-38.

ANALYSIS RESOURCE BASE OF COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN

Absalamov Akram Tollibovich

Tashkent State University of Economics

Head of the Department of Finance and Accounting

a.absalomov@tsue.uz ORCID: 0000-00 02-4432-4897

АНАЛИЗ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА

Абсаламов Акрам Толлибоевич

Ташкентский государственный экономический университет

Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета

a.absalomov@tsue.uz Идентификационный номер: 0000-00 02-4432-4897

O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARINING RESURS BAZASI TAHLILI

Absalamov Akram Tollibovich

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti

Moliya va buxgalteriya bo'limi boshlig'i

a.absalomov@tsue.uz ORCID: 0000-00 02-4432-4897

Abstract: In this scientific article we have analyzed the structure of the resource base of commercial banks of Uzbekistan and the role of deposits in it. At the same time, the analysis of bank deposits and their role in loans was carried out according to the form of ownership of banks. With the help of the SVAR model was found the impulse respond of interest rate on short-term household deposits of commercial banks on inflation rate, money supply and money market rate. According to the results of empirical analysis, the increase in the inflation rate in the economy had a positive effect on interest rate on short-term household deposits. At the same time, fluctuations in money market rate and also money supply in the national currency did not affect the interest rate on short-term household deposits of commercial banks.

Keywords: money market rate, money supply, interest rate, household deposits, resource base, commercial bank.

Аннотация: В данной научной статье мы проанализировали структуру ресурсной базы коммерческих банков Узбекистана и роль депозитов в ней. В то же время был проведен анализ банковских депозитов и их роли в кредитовании в зависимости от формы собственности банков. С помощью модели SVAR была определена импульсная реакция процентной ставки по краткосрочным депозитам населения коммерческих банков на уровень инфляции, денежную массу и ставку денежного рынка. Согласно результатам эмпирического анализа, увеличение уровня инфляции в экономике оказало положительное влияние на процентную ставку по краткосрочным депозитам населения. В то же время колебания курса денежного рынка, а также денежной массы в национальной валюте не повлияли на процентную ставку по краткосрочным депозитам физических лиц в коммерческих банках.

Ключевые слова: ставка денежного рынка, денежная масса, процентная ставка, депозиты населения, ресурсная база, коммерческий банк.

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada O'zbekiston tijorat banklari resurs bazasining tuzilishi va undagi omonatlarning rolini tahlil qildik. Shu bilan birga, banklarning depozitlari va ularning kreditlardagi o'rni tahlili banklarning mulkchilik shakliga ko'ra amalga oshirildi. Javob modeli yordamida qisqa muddatli uy foiz stavkasi turtki javob fount edi tijorat banklarining inflyatsiya darajasi, pul massasi va pul bozori kursi bo'yicha omonatlari. Empirik tahlil natijalariga ko'ra, iqtisodiyotda inflyatsiya darajasining oshishi qisqa muddatli uy-joy omonatlari bo'yicha foiz stavkasiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Shu bilan birga, pul bozori kursi va milliy valyutadagi pul

massasining o'zgarishi tijorat banklarining qisqa muddatli uy-joy omonatlari bo'yicha foiz stavkasiga ta'sir ko'rsatmadi.

Kalit so'zlar: pul bozori kursi, pul massasi, foiz stavkasi, maishiy omonatlar, resurs bazasi, tijorat banki.

1. Introduction

Today, in the economic policy pursued in our country - commercial banks play an important role in economic development. One of the main tasks of banks is to attract idle funds of the population and direct them to short-term and long-term active operations. The more stable and long-term the resources of banks, the more important links in the economy, i.e., loans for the purchase of technology or, in this way, for science. Therefore, we can increase the sustainable resources of commercial banks by attracting idle funds of individuals on deposit.

In the Address of the President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev to the Oliy Majlis dated December 29, 2020, "... the focus will be on the widespread introduction of digital technologies in the activities of banks. In 2021, we will prepare for the privatization of Sanoatqurilishbank, Asaka Bank, Ipoteka Bank, Aloqa Bank, Turon Bank and Qishloq Qurilish Bank. The state's stake in at least one major bank will be sold in full to strategic investors. This about leadership European banks with negotiations take being carried out. Another aspect of structural reforms is to reduce the state's participation in the economy." he pointed out. Indeed, the high share of the state in the banking system of the country has led to insufficient development of competition among them, limited retail services of banks to the population, low dependence of interest rates on deposits in the money market and many other problems.

The Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 23, 2018 No. PP-3620 "On additional measures to increase the popularity of banking services" lists the problems facing the banking system. In particular, the inclusion in the contracts of the right to unilaterally change service tariffs, interest on loans and

deposits, as well as the provision of one service on the condition of using an additional service violates the rights of consumers of banking services.

Based on the above considerations, it is important to improve retail banking services in commercial banks, and at the same time to analyze the factors affecting on the interest rate on household deposits

2. Literature review

Dirk F. Gerritsen et al (2017) analyzed the movement of household deposits in the Dutch economy between 2004 and 2014. According to them, the household deposits in banks are highly dependent on the interest rate of these deposits. However, this correlation dates back to the non-economic period, when deposits were mainly placed in large banks during the economic crisis. Even the deposit insurance mechanism did not influence these wishes of the population.

Jens Eisenschmidt and Frank Smets (2019) are experts at the European Central Bank, who studied the impact of the -0.40 negative interest rates set by the European Central Bank on deposits from June 2014 to June 2016. In particular, they analyzed the impact of these negative deposit interest rates on the interest rates and volume of deposits and loans of commercial banks located in the euro area. It should be noted that negative interest rates on deposits have not been applied in the practice of states. The main purpose of the application of these negative interest rates by the European Central Bank was to prevent deflation and implement monetary expansion. An analysis of the negative interest rate policy shows that only a interest rate on household deposits in banks have been converted to negative interest rates. Other deposits, in particular the interest rate of corporate deposits, the interest rate of government securities, and even the interest rate of deposits of non-financial corporations, have not moved to a negative level.

Therefore, in developed countries, the interest rate of deposits of central banks is very sensitive.

J. Dermine (1986) analyzed the performance of the Klein-Monti model in commercial banks. According to his research, the independence between deposit and loan interest rates is disappearing, the cause-and-effect processes are becoming recursive, and this recursive trend is characterized by the weakening or non-functioning of the deposit insurance mechanism in banks.

A feature of the Klein-Monti model (KM model) is that it maximizes the benefits that banks receive from loans, while at the same time representing a link between the security of bank deposits and the costs to them. In short, it is a model used in shaping the balance between bank bankruptcy and deposit insurance.

One of the economists of Uzbekistan H.Khudayarova (2020) conducted research aimed at improving the practice of retail services provided by commercial banks in the country. According to him, it is expedient to analyze the factors affecting the market of retail banking services of commercial banks in Uzbekistan in several categories. In particular, the factors affecting the retail banking services market of commercial banks include external and labor, economic and political, as well as positive and negative factors.

Another local economist N.Ikramova (2014), analyzing the retail services of commercial banks, noted that in the context of financial globalization, competition between banks to attract large corporate clients has intensified, and the retail banking market in Uzbekistan has become one of the most promising areas for bank revenue and

competitiveness. In our opinion, further development of retail banking services provided by the banks of the country, identification of demand for such products and services through marketing services and, consequently, changes in the banking strategy will ensure the bank's stability and competitiveness in this market segment.

3. Research methodology

Methods such as induction, deduction, synthesis were used in conducting scientific research. The official monthly statistics of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan and the Statistics Committee for 2016-2020 were used to improve the resource base of commercial banks of Uzbekistan and increase the role of deposits.

4. Analysis and discussion of results

Decree of the President of the Republic of Uzbekistan PF-5992 of May 12, 2020 "On the strategy of reforming the banking system of the Republic of Uzbekistan for 2020-2025" to increase the popularity of financial services It is planned to take measures to attract additional resources to the banking system due to access to international capital markets. It should be noted that the volume of deposits in commercial banks remains low.

Over the years, commercial banks have been facing difficulties in attracting idle funds of the households. If we look at the statistics for 2016-2020, the liabilities of commercial banks have exceeded the household deposits and the share of these deposits in total liabilities is declining. In particular, in 2016 the share of household deposits in total liabilities was 10.15%, in 2020 it was 7.48%.

Figure 1. Comparative analysis of population deposits in relation to macroeconomic indicators¹²

Based on the above considerations, we form an econometric model of the factors influencing the interest rate on household deposits in the commercial banks in Uzbekistan. In this analysis, we include demand deposits, deposits on plastics, savings and time deposits in the structure of household deposits, and consider the factors affecting the average interest rate calculated on them.

Based on the above assumptions, in this research paper we conduct an empirical analysis of the factors influencing the interest rate on household deposits in commercial banks using the SVAR model. To do this, we took the interest rate (up to 1 year) on short-term household deposit and formed a group of factors that affect on it. Logically, the impulse response of the interest rate on short-term household deposits ($STDR_t$) on inflation rate (CPI_t), on the money supply ($BroadMoney_t$) and on the money market

rate (MMR_t) should be high. But it also depends on the specifics of the economies of the countries.

In order to carry out our empirical analysis qualitatively, the tagged indicators were obtained from the monthly indicators in the range of 2016M1: 2020M12 and were naturally logarithmized. We have also converted all indicators, except CPI, to real indicators. In particular, the change in high money supply was transferred to the real level compared to the price level on January 1, 2016. In order to more clearly see the effect of the selected indicators on each other, deviations from the average of these indicators were obtained.

In our econometric analysis, we sought to draw conclusions about which of these indicators would have the strongest impact. Using this model, we perform descriptive statistics of the selected indicators in the first stage of the analysis.

¹² Calculated by the author on the basis of data from the official websites of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan and the State Statistics Committee.

Table 2

Descriptive statistics of the selected indicators

	CPI_t	$BroadMoney_t$	MMR_t	$STDR_t$
Maximum	0.029443	0.056013	0.017791	0.015767
Minimum	-0.016757	-0.074327	-0.030186	-0.029723
Std. Dev.	0.008652	0.030656	0.008832	0.008693
Observations	59	59	59	59

The standard variance of inflation in the economy averaged 0.9%, while its deviation from the variance in the period under review was a maximum of 2.9% and a minimum of -1.6%. If we look at the monthly change in the money market rate, then the standard variance was 0.9%, with fluctuations between 1.8% and -3.0%. Similarly, the standard variance of money supply growth was 3.1%, with its oscillation

frequency being a maximum of 5.6% and a minimum of -7.4%. From this we can see that the money supply fluctuated sharply during the period under review. If we look at the change in the interest rate on short-term household deposits in commercial banks, the standard variance of this indicator was 0.9%, and its deviation is observed from 1.6% to -3.0%.

Table 3

Correlation matrix of indicators

	CPI_t	$BroadMoney_t$	MMR_t	$STDR_t$
CPI_t	1			
$BroadMoney_t$	-0.6346	1		
MMR_t	-0.9647	0.6099	1	
$STDR_t$	-0.9915	0.6306	0.9754	1

The correlation between the interest rate on short-term household deposits and inflation was -0.99, the correlation between the monthly money supply was 0.63 and the correlation with the money market rate was 0.97. From these correlations, only a non-logical relationship is formed between CPI and interest rate on short-term household deposits. But the correlation between the

indicators does not give us a complete picture.

So below we take the Augmented Dickey-Fuller Test based on these four indicators. Using this Augmented Dickey-Fuller Test model, we examine these indicators on unit root and and conclude whether these indicators are stationary or non-stationary.

Table 4

Augmented Dickey-Fuller Test Results

№	Indicators	t-Statistic	Probability	Conclusion
1.	CPI_t	-4.062245	0.0022	I (0)

2.	BroadMoney_t	-4.067339	0.0022	I (0)
3.	MMR_t	-5.065815	0.0001	I (0)
4.	STDR_t	-4.091413	0.0020	I (0)

It can be seen from the table data that all the selected indicators are in the stationary state, i.e. they are not in the non-stationary

state. This means that we can use the SVAR model based on these indicators. Below we need to select the optimal “lag” for the SVAR model.

Table 5

Lag Length Criteria method for SVAR model

Lag	LogL **	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	904.4771	NA	2.23e-19	-31.59569	-31.45232	-31.53997
1	1009,418	191.4719 *	9.86e-21 *	-34.71644 *	-33.99958 *	-34.43784 *
2	1014,745	8.971645	1.45e-20	-34.34194	-33.05159	-33.84047

The table shows that the optimal number of lags for our model is 1 based on the tests of Final prediction error (FPE), Akaike information criterion (AIC), Schwarz information criterion (SC) and Hannan-Quinn information criterion (HQ). We did not make any statistical error in our

econometric analysis by assuming an optimal lag of 1.

Using the above analysis, we formulate the following SVAR model, which represents the factors affecting on the interest rate on short-term household deposits in commercial banks.

$$STDR_t = \alpha_2 + p_2 e_2 + \sum_{i=1}^1 \beta_i STDR_{t-i} + \sum_{i=1}^1 \delta_i CPI_{t-i} + \sum_{i=1}^1 \gamma_i \Delta BroadMoney_{t-i} + \sum_{i=1}^1 \omega_i MMR_{t-i}$$

Table 6

The SVAR model is the result of the factors influencing the interest rates on short-term household deposits in the banking system

	CPI_t	BroadMoney_t	MMR_t	STDR_t
CPI_{t-1}	0.000000 ---	0.000000 ---	0.000000 ---	0.659176 (0.08695) [7.58135]
BroadMoney_{t-1}	0.000000 ---	0.000000 ---	0.000000 ---	-0.000969 (0.00421) [-0.22985]

MMR_{t-1}	0.000000 ---	0.000000 ---	0.000000 ---	0.089584 (0.05047) [1.77495]
$STDR_{t-1}$	0.000000 ---	0.000000 ---	0.000000 ---	0.574777 (0.10387) [5.53373]

The table shows that the interest rate on short-term household deposits in commercial banks are mainly affected by the inflation rate in the economy and its own auto-correlation. At the same time, fluctuations in money market rate and money supply fluctuations have no effect on the interest rate on short-term household deposits in commercial banks.

5. Conclusions

As a result of the analysis, we can conclude that, first, although the banking system includes banks of various forms of ownership, the distribution of resources remains at the disposal of state-owned banks. Second, in recent years, the state has been pursuing its economic policy through state-owned banks.

Also, there is little need for the household deposits and legal entities to carry out active operations of state-owned banks. On the contrary, for non-state-owned banks the deposit base is important. This, in turn, provides a basis for the development of quality measures to attract the population's idle funds in non-state-owned banks.

Besides the importance of deposits in the banking system, other resources than commercial deposits remain the main source for commercial banks in our country. In particular, while the deposits of legal entities and households are important as a resource base in most non-state-owned commercial banks, the funds of the Reconstruction and Development Fund remain the main resource base, along with deposits of legal entities and households in commercial banks with direct or indirect state share.

In conclusion, we can say that:

– The 1% increase in inflation in the previous month was based on a 0.66%

increase in the interest rate on short-term household deposits in commercial banks;

– There exists autocorrelation of the interest rate on short-term household deposits. In particular, the 1% increase in the interest rate on short-term household deposits in commercial banks in the previous month increased this figure by 0.57% in the following month.

– The analysis showed that fluctuations in the money market rate and the money supply did not affect on the interest rate on short-term household deposits in commercial banks.

In developed countries, the impulse response of the interest rate on short-term household deposits in commercial banks on money market rate and on money supply is high. The effect of these indicators on the deposit interest rate is transmitted to the loan rate. Therefore, it is expedient to take the necessary measures to increase the impact of changes in the money market rate and money supply on the liabilities of commercial banks on the interest rate on short-term household deposits in commercial banks in our country.

LIST OF REFERENCES

1. Dirk F. Gerritsen, Jacob A. Bikker and Mike Brandsen (2017). Bank switching and deposit rates: Evidence for crisis and non-crisis years. Utrecht University School of Economics Tjalling C. Koopmans Research Institute *Discussion Paper Series 17-18. pp 16*.
2. Jens Eisenschmidt and Frank Smets (2019). Negative Interest Rates: Lessons from the Euro Area. *European Central Bank Working Paper*.

3. J. Dermine (1986). Deposit rates, credit rates and bank capital the Klein-Monti model. *Journal of Banking and Finance* 10. pp 99-114.
4. Жумаев Н.Х., Абсаламов А.Т. “Инфляцион таргетлаш режимини қўллаш макроиқтисодий барқарорлик ва аҳоли фаравонлигини таъминлашнинг зарурий шарти” review.uz – CERR иқтисодий таҳлил журнали – Тошкент, 2020 йил, январь. – 18 бет.
5. Absalamov A.T. Interest rate channel of monetary policy transmission mechanism in Uzbekistan-VECM Approach// (IJMT) ISSN: 2249-2496, *International Journal of Research in Social Sciences*, Volume 10, Issue 1 (January 2020). 165-173 pages.
6. А.С. Гончарук (2012) Институциональные аспекты развития сегмента розничных банковских услуг: дис. канд. экон. наук: 08.00.10 / Сев.-Осет. гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова – Шахты.
7. Xudayarova X.A. (2020). Improving the practice of retail banking services in Uzbekistan. PhD dissertation abstract.- Tashkent

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF POPULATION DEPOSITS IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN

Melikov Otabek Makhmadaminovich.

Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy is a teacher of the Department of Finance and Banking

Norpolatov Jonibek

Denov is a student of banking at the Faculty of Entrepreneurship and Management at the Institute of Entrepreneurship and Pedagogy

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ УЗБЕКИСТАНА

Меликов Отабек Махмадаминович.

Денов Институт предпринимательства и педагогики - преподаватель кафедры финансов и банковского дела

Норполатов Джонибек

Денов учится на банковском факультете факультета предпринимательства и менеджмента Института предпринимательства и педагогики.

ЎЗБЕКИСТОН ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА АҲОЛИ ОМОНАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Меликов Отабек Махмадаминович.

Денов тадбиркорлик ва педагогика интитути Молия ва банк иши кафедраси ўқитувчиси

Норпўлатов Жонибек

Денов тадбиркорлик ва педагогика интитути тадбиркорлик ва бошқарув факультети банк иши йўналиши талабаси

Аннотация. Ушбу тезисда Ўзбекистондаги тижорат банкларининг ресурслар базасида аҳоли омонатларининг миқдорини ошириш, имкониятлари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: банк, ресурс, омонатлар, облигациялар, депозит сертификатлар, депозит шартномаси.

Аннотация. В данной диссертации рассматриваются возможности увеличения объема депозитов в ресурсной базе коммерческих банков Узбекистана.

Ключевые слова: банк, ресурс, вклады, облигации, депозитные сертификаты, депозитный договор.

Abstract. This dissertation discusses the possibility of increasing the volume of deposits in the resource base of commercial banks in Uzbekistan.

Key words: bank, resource, deposits, bonds, certificates of deposit, deposit agreement.

Маълумки тижорат банкларининг ресурс базасининг асосий қисмини аҳоли томонидан банкларга қўйилган омонатлар ташкил этади. Шу сабабли ҳам банкларга омонат қўйишлари учун аҳолига янада қулайликлар яратилиши лозим.

Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020

йил 6-июлдаги йиғилишида “Марказий банкка тижорат банкларига аҳоли омонатларини жалб этиш бўйича қўшимча таклифлар ишлаб чиқиш топшириғи берилди ҳамда банклар молиявий ресурсларни давлат ёрдами ва кўмагисиз, мустақил жалб қилишлари зарурлигини қайд этди¹³”.

¹³ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 06 июлдаги “Банк КАЗАНЬ-ТАШКЕНТ МАЙ 2022

активларида хусусий сектор улушини 15 фоиздан 60 фоизга оширишга қаратилган 2020-2025-

Ресурсларни жалб қилиш тижорат банклари учун асосий фаолиятлар ва биринчи даражадаги аҳамиятга эга бўлган вазифалардан ҳисобланади. Чунки иқтисодиётда бўш маблағлар қолиши улардан етарлича самарали фойдаланмаслик ва жамғармалар шаклланишига салбий таъсир этади. Банкларнинг депозитлар ва банклараро кредитларни жалб қила олиш қобилиятлари улар бозорнинг бошқа қатнашчилари томонидан қанчалик тан олинисини белгилаб беради¹⁴.

“Давлатимизда банк тизимини янада ислоҳ қилишда банкларнинг молиявий барқарорлигини янада мустаҳкамлаш ва инвестиция фаоллигини ошириш устувор вазифаларидан бўлиб қолади. Жумладан:

- капиталлашув даражаси ҳамда аҳоли ва хўжалик юритувчи субъектларнинг бўш пул маблағларини депозитларга жалб қилиш орқали тижорат банклари ресурс базасини янада ошириш ва диверсификациялаш;

- тижорат банклари томонидан узоқ муддатли облигациялар ва депозит

сертификатларини чиқариш ва пул бозорида жойлаштириш;

- аҳоли ва хўжалик субъектлари талабларини ҳисобга олган ҳолда депозит ва омонатларнинг янги турларини мунтазам равишда жорий қилиш, шу жумладан, узоқ муддатли облигациялар ва депозит сертификатларини чиқариш, субординар қарзларни янада фаол жалб қилиш. Бунда аҳоли ва хўжалик субъектларининг тижорат банкларидаги депозитлари ҳажмини камида 30 фоизга ошириш¹⁵. Таҳлилларга кўра, тижорат банклари жами депозитлари 2017 йил 1 январь ҳолатига 37183 млрд. сўмни ташкил этган бўлса, муддати 1 йилдан юқори бўлган депозитлар 12,64 физини ташкил этган. Бу кўрсаткич 2021 йилгача бўлган давр мобайнида ижобий томонга ўзгариб жами депозитлар 114 747 млрд сўмни ташкил этган бўлса, шунда муддати бир йилдан юқори бўлган барқарор ресурс ҳисобланган депозитлар салмоғи 25,5 фоизни ташкил этган. Бу эса йилдан-йилга тижорат банклари ресурслари мустаҳкамланиб, узоқ муддатли барқарор ресурслар жалб қилинганлигини кўрсатади (12-расм).

йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикаси банк тизимини ислоҳ қилиш стратегиясини амалга ошириш ҳамда мамлакат тижорат банкларининг трансформация жараёнини жадаллаштириш бўйича йиғилишида”ги нутқи www.president.uz/oz/lists/view/3694

¹⁴ Муҳитдинова Дилфуза Фарходовна Тижорат банклари депозит базасини мустаҳкамлаш ва

кенгайтириш зарурияти // Иқтисод ва молия. 2015. №11. 6-45

¹⁵ Дилшод Исмаилов, Ойбек Утбасаров, Парвина Гайбназарова банклар ресурс базасининг фаоллигини янада ривожлантиришнинг муҳим омиллари // Ссиентифис прогресс. 2022. №1.

12-расм. Ўзбекистон тижорат банклари депозит ва депозит сертификатлари маблағлари қолдиғи¹⁶ (млрд. сўм)

Шунингдек, жорий йилнинг биринчи январь ҳолатига кўра, тижорат банкларининг аҳоли омонатлари 27,4 трлн. сўм ва юридик шахсларнинг депозитлари 87,3 трлн. сўмни ташкил этиб, мазкур кўрсаткич мос равишда 2020 йил биринчи январь ҳолатига нисбатан 29,9 ва 24,9 фоизга ўсганлигини кўриш мумкин.

Мамлакатимизда фаолият юритаётган айрим тижорат банклари депозитлари бўйича таҳлиллар шуни кўрсатадики, 2017 йил 1 январь ҳолатига Ипотека банкда жамғарма ва муддатли

омонатларнинг жами омонатлардаги улуши 32 фоизни ташкил этган бўлса, 2021 йил 1 январь ҳолатига 48 фоизни ташкил этган. Ҳамкор банкда эса жамғарма ва муддатли омонатларнинг жами омонатлардаги улуши 33 фоизни ташкил этган бўлса, 2021 йил 1 январь ҳолатига 46 фоизни ташкил этган. Шунингдек, Миллий банкда 2017 йил 1 январь ҳолатига жамғарма ва муддатли омонатларнинг жами омонатлардаги улуши 25 фоизни ташкил этган бўлса, 2021 йил 1 январь ҳолатига 39 фоизни ташкил этган.

2.3.3-расм. Ипотека, Ҳамкор ва Миллий банкларда омонат турлари бўйича таҳлили¹⁷

¹⁶ Ўзбекистон Республикаси Марказий банки маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

¹⁷ Ҳамкорбанк, Ипотекабанк ва Миллийбанк ҳисоботлари асосида муаллиф таҳлили.

Маълумот ўрнида шуни айтиш мумкинки, мамлакатимизда 2018 йилдан бошлаб барча банкларда жамғарма омонатлар ҳисобини юритиш тугатилган. Инфляция шароитида жамғарма омонатларга талабнинг тушиб кетиши табиий ҳолдир. Фикримизча бу ҳолда қаттиқ валюталардаги жамғарма омонатларни қайта тикланиши ва уларни ривожлантириш мақсадида фаол банк маркетингини олиб бориш мақсадга мувофиқдир.

Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари томонидан бўш турган пул маблағларини депозит операцияларига жалб қилиш ва банкларнинг ресурс базасини янада мустаҳкамлаш мақсадида қуйидаги тадбирларни амалга оширилиши мақсадга мувофиқдир:

- Банклар ўзларининг омонатлардан фойдаланишдаги қулайликлар ва миждозлар учун яратилган имкониятлар ҳақидаги маълумотларни фақатгина ўзининг сайтларида эмас балки ижтимоий тармоқлар, хар-хил турдаги маркетинг акциялари ва бошқа маркетинг

тадқиқотларидан самарали фойдаланган ҳолда аҳоли омонатларининг жозибдорлигини ошириш;

- Миждоз депозит шартномада кўрсатилган вақтдан олдин ўз маблағини қайтариб олаётганда шарнома тузилган кундан пул маблағини олгунга қадар ўтган вақт учун ҳам маълум миқдорда сумма ҳақ тўланиши;
- Онлайн омонат хизматларида миждозларни самарали идентификациялаган ҳолда бошқа банк пластик карталаридан фойдаланётган миждозларга ҳам муддатли ва жамғарма омонатлар хизматларини кўрсатиш;

Хулоса: Тижорат банкларининг пассив операциялари салмоғида аҳоли омонатлари ҳажминини ошириш учун банклар томонидан таклиф этилаётган омонатларни аҳоли учун қулайликларини янада ошириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ҳамда замонавий ахборот технологиялари ва социал тармоқлардан унумли фойдаланган ҳолда маркетинг тадқиқотларига алоҳида эътибор қаратмоғи муҳимдир.

LEGAL BASIS FOR THE ORGANIZATION OF BANK GUARANTEE RELATIONS IN COMMERCIAL BANKS.

Elboev Bobur Botirovich

Assistant of the Department of "Bank Accounting and Auditing" Tashkent Financial Institute.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.

Элбоев Бобур Ботирович,

Ассистент кафедры «Банковского учета и аудита» Ташкентского финансового института.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА БАНК КАФОЛАТЛАРИ МУНОСАБАТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ.

Элбоев Бобур Ботирович

Тошкент молия институти “Банк ҳисоби ва Аудит” кафедраси ассестенти.

Abstract: In this article, Bank guarantees are one of the most widely discussed issues by economists and lawyers. While economists think about the importance and types of bank guarantees in the formation of payment guarantees, reduction of receivables and payables, commission income, sales of goods, services, lending and other economic relations, lawyers focus on the guarantee of obligations, contractual relations, civil and business law approach. Both approaches imply the need to study bank guarantees. A guarantee is to give something as security. A bank guarantee is a guarantee and surety issued by a bank on behalf of its customers for various business obligations within the framework of certain regulatory documents. Commercial banks provide a bank guarantee that promises to reimburse the customer in the event of default. The bank is to persuade the customer to execute the contract between the customer and a third party if the customer fails to do so.

Key words: Guarantor, Principal, Bank guarantees, Financial guarantees, liquidity, Beneficiary, main borrower, lending, opening a letter of credit.

Аннотация: Банковские гарантии - один из наиболее широко обсуждаемых в данной статье вопросов экономистами и юристами. В то время как экономисты думают о важности и типах банковских гарантий при формировании платежных гарантий, сокращении дебиторской и кредиторской задолженности, комиссионных доходов, продажах товаров, услуг, кредитовании и других экономических отношениях, юристы сосредотачиваются на гарантиях обязательств, договорных отношениях, гражданское и хозяйственное право. Оба подхода предполагают необходимость изучения банковских гарантий. Гарантия - это дать что-то в качестве гарантии. Банковская гарантия - это гарантия и поручительство, выдаваемая банком от имени своих клиентов по различным деловым обязательствам в рамках определенных нормативных документов. Коммерческие банки предоставляют банковскую гарантию, которая обещает возместить клиенту расходы в случае дефолта. Банк должен убедить клиента в том, что договор между клиентом и третьей стороной будет выполнен, если клиент этого не сделает.

Ключевые слова: Гарант, Принципал, Банковские гарантии, Финансовые гарантии, ликвидность, Бенефициар, основной кредитор, кредитование, открытие аккредитива.

Аннотация (Abstract): Ушбу мақолада Банк кафолатлари иқтисодчилар ва ҳуқуқшунослар томонидан кенг муҳокама қилинадиган масалалардан ҳисобланади. Иқтисодчилар тўловлар кафолатланиши, дебитор ва кредитор қарздорликни камайтириш, комисион даромад олиш, товар сотилиши, хизматлар кўрсатилиши, кредит берилиши ва бошқа иқтисодий муносабатларнинг юзага келишида банк кафолатларининг аҳамияти ва

турлари ҳақида фикр юритса, ҳуқуқшунослар мажбуриятларнинг бажарилиш кафолати, шартнома муносабатлари, фуқаро ва тадбиркорлик ҳуқуқи нуқтайи назаридан ёндашади. Иккала ёндашув ҳам банк кафолатларини ўрганиш зарурлигини англатади. Кафолат, бирор нарсани хавфсизлик сифатида беришни англатади. Банк кафолати - бу банк ўз миқозлари номидан маълум меъёрий ҳужжатлар доирасида турли хил бизнес мажбуриятлари учун кафолат ва кафилликлар беришидир. Тижорат банклари, миқознинг қарзни тўламаган тақдирда, унинг зарарини қоплашга ваъда берадиган банк кафолатини тақдим этади. Банк миқоз ва учинчи томон ўртасида тузилган шартномани, агар миқоз бажара олмаса, миқоз уни бажаришига ишontiришидир.

Калит сўзлар: Кафил, Принципал, Банк кафолатлари, Молиявий кафолатлар, ликвидлиги, Бенефициар, принципал кредитор, кредитлаш, аккредитивлар очиш.

Кириш қисм (Introduction):

Жаҳон иқтисодиёти ривожланишида банк-молия тизими мамлакат иқтисодиётининг барқарор ўсишини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Ҳозирги кунда ривожланган мамлакатларда банк қўйилмалари ҳажмининг ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларидаги улушининг қўпайиши ялпи ички маҳсулот ҳажмининг ўсишига олиб келмоқда. Бунга жаҳондаги банк тизими ривожланган етакчи мамлакатларда банк активларининг ҳисоби молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида ташкил этилаётганлиги ҳам сабаб бўлмоқда.

Ўзбекистон иқтисодиётининг барқарор ривожлантиришини таъминлашда тижорат банклари активларининг сифати, ликвидлиги муҳим аҳамиятга эгадир. Банк активларининг сифати, даромадлиги ва ликвидлигини таъминлаш қўп жиҳатдан тижорат банкларида актив операциялари, миқозларга хизмат кўрсатиш ва ҳисобини ташкил этиш ва такомиллаштириш заруриятига, банк кафолатлари ҳисобининг хусусиятларига боғлиқ ҳамда уларнинг ўзига хос жиҳатларини илмий тадқиқ этиш, уларни амалиётга жорий қилиш лозимлигини келтириб чиқаради.

Банк кафолати замонавий иқтисодий тизимда жуда янги кредит воситасидир. Ҳозирги пайтда банк кафолати бу корхоналарнинг иқтисодий фаолиятида юзага келадиган турли хил масалаларни самарали ҳал қилишга имкон берадиган восита ҳисобланади.

Материал ва Метод (Materials and Methods): Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралда “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4611-сон Қарорининг қабул қилиниши бухгалтерия ҳисоби соҳасида илмий тадқиқотлар олиб боришни назарда тутади, шу билан бирга банклар 2021 йил 1 январдан бошлаб, МҲХС асосида бухгалтерия ҳисоби юритиш, 2021 йил якунларидан бошлаб молиявий ҳисоботни МҲХС асосида тайёрлаши лозимлиги банк операцияларини, активлари, жумладан, банк кафолатларни МҲХСлари асосида ҳисобга олишни талаб қилади.

Ушбу ҳолат тижорат банкларида тижорат банклари томонидан берилган кафолатларнинг бухгалтерия ҳисобини юритиш ва молиявий ҳисоботларини халқаро стандартлар асосида ташкил этиш муҳим аҳамиятга эгадир. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини амалиётга жорий этилиши бир қатор

муаммоларни ечишга шароит яратиш беради. Юқоридаги маълумотларни илмий жиҳатдан ҳал этиш зарурлиги диссертация мавзуси ва тадқиқот йўналишини белгилаб беради.

Ушбу мақолада белгилаб қўйилган вазифалар ва янгиликлар:

– банк кафолатини бериш ишларини ташкил қилишни ўрганиш;

– тижорат банкларида берилган кафолатлар бухгалтерия ҳисобини ташкил қилишнинг ҳуқуқий ва назарий асосларини ўрганиш ва хулосалар шакллантириш;

– банкларда берилган кафолатлари жорий ҳолатини таҳлил қилиш;

банкларда берилган кафолатлар бухгалтерия ҳисобини такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари ўрганиш ва улар бўйича тавсиялар бериш.

Илмий янгилиги:

- банк кафолатининг моҳияти, унинг аҳамияти очиқ берилган;

- тижорат банкларида кафолат беришни бухгалтерия ҳисобида акс эттирилишини такомиллаштириш бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқилган;

- тижорат банклари томонидан берилган банк кафолатларини рўйхатга олувчи алоҳида тизим шакллантириш лозимлиги асосланган.

Банк тизимида бутун дунёда тан олинган халқаро стандартларни қўллаш ва молиявий ҳисоботларни халқаро норма ва мезонларга мувофиқлаштирилиши тижорат банкларнинг ташқи ахборот истеъмолчилари учун объектив ва шаффоф ахборот бериш имкониятини яратади. Тижорат банклари томонидан кафолатларни мижозларга тез ва сифатли

тақдим этилиши, берилган кафолатларни бухгалтерия ҳисобида тўғри акс эттирилиши банк мижозларининг банкка бўлган ишончининг ортишига, тўлов айланмаларининг ошишига таъсир кўрсатади.

Банк кафолатларини бериш тижорат банкларининг кредит сиёсатида белгиланган тартибга ҳам риоя қилинади.

Банк кредит сиёсатида банк томонидан қабул қилинган йўналиш, услуб ва ёндашувларни ўз ичига олган, шунингдек банк кафолатларини бериш ва кредит таваккалчиликлари ҳамда банк кафолати портфелини самарали бошқаришга мўлжалланган, банк фаолиятининг кафолатлар бозоридаги асосий тамойилларини изоҳловчи ва банкда кафолат бериш амалиётларини тартибга солувчи банкнинг асосий ички меъёрий ҳужжати ҳисобланади.

Банк Бошқаруви биринчи даражали банк капиталининг 10 фоиздан 15 фоизгача бўлган кафолат бўйича масалаларни кўриб чиқади. Биринчи даражали банк капиталининг 15 фоиз ва ундан юқори миқдордаги жами кредит хатарлари (кафолат) бўйича масалаларни Банк Кенгаши муҳокамасига киритилишидан аввал кўриб чиқади.

Кредит кўмитаси томонидан айрим кафолатлар бўйича, Банк Бошқаруви томонидан тасдиқланган минимал фоиз ставкасидан истисно тариқасида кам фоиз ставкасини белгилаши мумкин.

Кафолат бериш хизматларини амалга оширишга доир ички меъёрий ҳужжатларни кўриб чиқади ва ваколати доирасида тасдиқлайди.

Эҳтимолий зарарларни қоплаш захираси ҳисобидан “умидсиз” активларни қоплаб, уларнинг ҳисобини

балансдан ташқари ҳисоб рақамларда юритиш бўйича филиаллар Кредит комиссиялари ва Банк Кредит кўмитаси томонидан қабул қилинган қарорлар юзасидан якуний қарорлар қабул қилиади ҳамда бу ҳақда уч кунлик муддат ичида банк Кенгашига хабар беради.

Банкда кафолат беришга оид ишлар ҳолатини ўз йиғилишларида муҳокама қилади ва тегишли кўрсатма ва топшириқлар беради;

Фаолият йўналиши бўйича Банк Бошқаруви Раисининг масъул ўринбосарлари, Банкнинг тегишли департамент ва бошқармалари Кредит сиёсатининг амалга оширилиши, кредитлашга оид ички меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқилиши, улар ижросини ва кредит ажратиш масалалари кўриб чиқилишини назорат қилишга маъсул ҳисобланади.

Банк Кенгаши банкка алоқадор шахсларга кафолат бериш хизматлари кўрсатиш бўйича масалаларни кўриб чиқади; биринчи даражали банк капиталининг 15 фоизи ва ундан юқори миқдордаги жами кредит хатари (кафолат)ни кўриб чиқади; балансдан ташқари ҳисоб рақамларда юритилаётган “умидсиз” кафолатларни ҳисобдан чиқариш тўғрисидаги масалаларни кўриб чиқади; Банк Бошқаруви томонидан ишлаб чиқилган ҳар йилги кредит сиёсатини тасдиқлайди.

Банк Бошқаруви ваколатига кирмайдиган кредитлашга доир бошқа масалаларни кўриб чиқади.

Банк Кенгаши кредит таваккалчилиги стратегиясини қабул қилиш ва назорат ишлари бўйича масъул ҳисобланади.

Банк кафолатлари миллий ва хорижий валютада таклиф этилмоқда.

1.1-расм. Банк кафолатлари турлари

Банклар томонидан кўйидаги турдаги кафолатлар тақдим қилинмоқда:

тўлов кафолати, шартнома шартларини бажариш кафолати, кредитни қайтариш

кафолати, тендер савдоларида қатнашиш учун тендер кафолати, аванс (бўнак) қайтарилиши кафолати, божхона тўловлари кафолати ва қонунчиликка зид бўлмаган бошқа мақсадлар учун кафолатлар.

Тижорат банклари томонидан тақдим қилинаётган банк кафолатлари қопланмаган ва қопланган шаклда амалга оширилмоқда. Қопланмаган банк кафолати - мижоз (принципал)нинг пул маблағлари билан қопланмай бериладиган банк кафолати. Бу каби кафолатлар гаров таъминоти қабул қилган ҳолда берилади. Таъминот тури банкнинг кредит сиёсати назарда тутилган таъминот турлари бўйича қабул қилинади. Қопланган банк кафолати - пул маблағлари таъминоти билан бериладиган банк кафолатидир. Ушбу кафолат турлари банк кафолати нархига, аввало, мижознинг кафил банк олдидаги мажбуриятларини таъминлаш усули таъсир қилади. Яъни пул маблағи билан қопланган банк кафолатининг нархи қопланмаганга нисбатан арзонроқ ҳисобланади. Хорижий валютада банк кафолати берилишида принципалнинг кредитга лаёқатлилиги таҳлил этилишида энг асосий эътибор валюта таваккалчилигига, яъни валютада қоплаш имконияти ва валютада тушум мавжудлилигига қаратилиши лозим бўлади.

Кафилнинг кафолат бўйича бенефициар олдидаги мажбурияти куйидаги ҳолларда бекор бўлади:

- 1) кафолат берилган сумма бенефициарга тўланиши;
- 2) кафолатда белгиланган муддатнинг тамом бўлиши;

3) бенефициар кафолат бўйича ўз ҳуқуқларидан воз кечиши ва уни кафилга қайтариб бериши оқибатида;

4) бенефициар кафилни унинг мажбуриятларидан озод қилиши ҳақида ёзма ариза бериш йўли билан кафолат бўйича ўз ҳуқуқларидан воз кечиши оқибатида.

Кафил мажбуриятининг бекор қилиниши унга кафолат қайтариб берилган ёки қайтариб берилмаганлигига боғлиқ бўлмайди.

Кафолат бекор бўлганлигидан хабар топган кафил дарҳол бу ҳақда принципални хабардор қилиши керак.

Кафилнинг принципалдан кафолат бўйича бенефициарга тўланган суммаларни регресс тартибида тўлашни талаб қилиш ҳуқуқи кафилнинг принципал билан бажариш юзасидан кафолат берилган келишувида белгилаб қўйилади.

Агар кафилнинг принципал билан келишувида бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса, кафил бенефициарга кафолат шартларига номувофиқ тарзда ёки кафилнинг бенефициар олдидаги мажбуриятни бузганлиги учун тўланган суммаларни қоплашни принципалдан талаб қилишга ҳақли эмас.

Ҳозирги кунда банк кафолатлари ҳисоби Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2012 йил 15 майдаги “Тижорат банклари томонидан банк кафолатларини бериш тартиби тўғрисида”ги 2364-сонли низом ва бошқа Марказий банкнинг меъёрий ҳужжатларига асосан ташкил этилган.

	Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2012 йил 15 майдаги “Тижорат банклари томонидан банк кафолатларини бериш тартиби тўғрисида”ги 2364-сонли низом
Тижорат банкларида берилган кафолатлар ҳисобини юритиш учун асос бўлган меъёрий ҳужжатлар	Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2015 йил 14 июлдаги "Тижорат банклари томонидан активлар сифатини таснифлаш, улар бўйича эҳтимолий йўқотишларга қарши захиралар ташкил қилиш ва уларни ишлатиш тартиби тўғрисида"ги 2696-сонли низом
	Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2004 йил 30 январдаги “Тижорат банкларида фоизларни ҳисоблаш тўғрисида”ги 1306-сонли низом
	Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларида бухгалтерия ҳисоби ҳисобварақлари режаси 773-17 ва бошқа меъёрий ҳужжатлар

1.2-расм. Тижорат банкларида берилган кафолатлар ҳисобини юритиш учун асос бўлган меъёрий ҳужжатлар

1.2-расмдан кўриниб турибдики банк томонидан берилган кафолатлар ҳисоби Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2012 йил 15 майдаги “Тижорат банклари томонидан банк кафолатларини бериш тартиби тўғрисида”ги 2364-сонли низом ва бошқа Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг меъёрий ҳужжатларига асосан ташкил этилган.

Банк кафолатларини ҳисобга олиш учун кафолат ҳисобварақларидан ва баланسدан ташқари ҳисобварақларидан фойдаланилади.

Тижорат банкларида кафолатларни ҳисобга олиш учун Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2004 йил 13 август 773–17–сон билан рўйхатдан ўтказилган, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошқарувининг 2004 йил 17 июлдаги № 578 қарори билан тасдиқланган ва 17–30–сон ўзгартириш ва қўшимчалар билан бирга «Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларида бухгалтерия ҳисоби

ҳисобварақлари режаси»да келтирилган ҳисобварақлардан фойдаланилади. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан банк операцияларини ҳисобга олиш бўйича чиқарилган меъёрий ҳужжатлар асосида олиб борилади.

Миллий ва хорижий валютада берилган кафолатларни ҳисобга олиш учун қуйидаги баланسدан ташқари ҳисобварақларидан фойдаланилади:

90993 Кафолат ва кафилликлар

96337 Кафолат ва кафилликлар бўйича контр-ҳисобварақ

90993 Кафолат ва кафилликлар ҳисобварағида мижозлар фойдасига банк томонидан берилган ёки тасдиқланган кафолат ва кафилликларнинг, шунингдек банк томонидан бошқа эмитентларнинг кафиллик берилган (авалированных банком) векселларининг номинал қиймати ҳисоби олиб борилади. Ушбу ҳисобварақ учун 96337 — «Кафолат ва кафилликлар бўйича контр-ҳисобварақ» контр-ҳисобварақ ҳисобланади.

Ҳисобот йилида банк-молия тизимининг узлуксиз ва барқарор фаолиятини, иктисодиётнинг реал тармоғи корхоналарини, айниқса кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини молиявий қўллаб-қувватлашни таъминловчи қатор чора-тадбирлар амалга оширилди.

Хулоса (Conclusion): Ўзбекистон Республикасида тижорат банкларида берилган кафолатларнинг моҳияти, унинг аҳамияти бухгалтерия ҳисобини ташкил этишнинг назарий ва ҳуқуқий асосларини ўргандик ва қуйидаги хулосаларни шакллантирдик.

Банк кафолати принципалнинг топшириғига кўра банкнинг бенифициар олдидаги мажбуриятини ифодалаб, тўловни кафолатловчи, мажбуриятни бажарувчи, кредит муносабатларини юзага келтирувчи банк операциясидир.

Банк кафолати принципал, кафил ва бенефициар учун ўхшаш функцияларга эга бўлган бошқа молиявий воситаларга нисбатан бир қатор рақобатбардош афзалликларга эга.

Банклар томонидан тўлов кафолати, шартнома шартларини бажариш кафолати, кредитни қайтариш кафолати, тендер савдоларида қатнашиш учун тендер кафолати, аванс (бўнак) қайтарилиши кафолати, божхона тўловлари кафолати ва қонунчиликка зид бўлмаган бошқа мақсадлар учун кафолатлар тақдим қилинмоқда.

Тижорат банкларида берилган кафолатларни ҳисобга олиш жараёнини бир неча босқичга бўлиш мумкин:

1. Банк кафолати беришдан олдин амалга ошириладиган жараён ҳисоби.

2. Банк кафолатини бериш жараёни ҳисоби.

3. Банк кафолатини қайтариш жараёни ҳисоби. 4. Муаммоли кафолатларни қайтариш жараёни ҳисоби.

Банк кафолатларини ҳисобга олиш учун кафолат ҳисобварақларидан ва балансдан ташқари ҳисобварақларидан фойдаланилади.

Фойдаланилган адабиётлар (References).

1. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва методологик аҳамиятига молик нашрлар.
2. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. -Тошкент, Ўзбекистон. 2001 й.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида» ги Қонуни. –Т.: 2016 й.
4. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг Марказий банк тўғрисида» ги Қонуни. –Т.: 2019 й.
5. Ўзбекистон Республикасининг «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида» ги қонуни. – Т.: 2019 й.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги “2020 — 2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги ПФ-5992-сонли Фармони.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 апрелдаги “Коронавирус пандемияси даврида аҳоли, иктисодиёт тармоқлари ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5978-сонли Фармони.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 9 январдаги “Ўзбекистон республикаси Марказий банкнинг фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 5296-сонли Фармони.

9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги “Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чоратадбирлар тўғрисида”ги 5177-сонли Фармони. ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони.
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада 11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтишнинг қўшимча чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4611-сон Қарори.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CURRENCY RELATIONS IN UZBEKISTAN

Khudayarov Oybek Odilovich

Associate professor, tashkent state university of economy

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Худаяров Ойбек Одилевич

Доцент, ташкентского государственного

Экономического университета

O'ZBEKISTONDA VALYUTA MUNOSABATLARINING RIVOJLANISH IСТИҚBOTLARI.

Xudayarov Oybek Odilovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti

Abstract. The article analyzes the problems regulation monetary relations, foreign exchange rates and monetary policy especially in Uzbekistan.

Keywords: monetary policy, exchange rate, foreign exchange market, devaluation, revaluation, balance of payments, foreign exchange restrictions.

Аннотация. В статье анализируется проблемы регулирование валютных отношений, валютных курсов и особенности валютной политики Узбекистана.

Ключевые слова: валютная политика, валютный курс, валютный рынок, девальвация, ревальвация, платежный баланс, валютное ограничение.

Annatsiya. Maqolada valyuta kursini tartibga solish masalalari, shuningdek, O'zbekistonda valyuta munosabatlari va O'zbekiston pul-kredit siyosatining xususiyatlari ko'rib chiqiladi.

Таянч сўзлар: валюта сиёсати, валюта курси, валюта бозори, девальвация, ревальвация, тўлов баланси, валюта чекловлари.

Роль экономически развитых государств в развитии валютных отношений имеет первостепенное значение. В последнее десятилетие как развивающиеся страны, так и страны в переходном периоде активизируют свою деятельность в этой области.

Каждая развивающаяся страна стремится выровнять дефицит платежного баланса, ограничить импорт и поощрять экспорт товаров, защитить национальные валютные резервы, осуществляя при этом собственную валютную политику, которая связана с координацией экономической конъюнктуры.

Главной конечной целью проводимых в нашей стране экономических реформ является показатель полноты принятия решений по принципам рыночных отношений в экономике страны. В этом процессе большое значение имеет создание эффективной системы валютного регулирования, выработка мер по предотвращению негативного влияния различных ситуаций, возникающих в валютном секторе, на другие отрасли экономики.

В то же время необходимо провести углубленный анализ вопросов регулирования денежно-кредитных отношений, развития единого валютного

и внебиржевого валютных рынков Республики, совершенствования валютной политики Центрального банка и использования его инструментов с учетом местных условий, в условиях финансового кризиса.

В настоящее время используются следующие основные методы валютной политики:

1) согласование валютного курса с использованием строго определенных, плавающих, многосторонних и различных режимов девальвации и, в редких случаях, ревальвации;

2) применение различных форм валютных ограничений на текущие и финансовые операции платежного баланса;

3) составление государственных платежных и клиринговых соглашений в целях сохранения валютных резервов (Азиатский Клиринговый Союз, Западноафриканская клиринговая палата и т. д);

4) развитие валютной кооперации и интеграции развивающихся стран путем восстановления их собственных валютных группировок, совместных валютных фондов, предназначенных для компенсации дефицита в платежном балансе.

Хотя валютный курс в большинстве промышленно развитых стран упрощается введением его свободного обменного курса, некоторые страны возвращаются к практике множественности валютных курсов в виде двухуровневого валютного рынка.

Мировой опыт перехода к обмену национальных валют позволяет выделить этот процесс из значимых, а именно:

- выбор времени и курса ввода валюты обмена;
- для кого, для резидентов или нерезидентов и в какой последовательности;
- по каким операциям: по текущим операциям платежного баланса или финансовым операциям.

При этом первая проблема. В истории валютных отношений известны две модели, а именно "шоковая" модель и модель постепенного перехода к валютному обмену в зависимости от создания достаточных условий. Первая волонтаристический вариант (Турция, страны Восточной Европы, Россия), характеризующийся снижением курса национальной валюты, уменьшением официальных золотовалютных резервов.

Второй вариант-это поэтапный переход к свободному обмену валюты (опыт Западноевропейских стран и Японии), который имеет некоторые преимущества перед "шоковым" вариантом. Потому что она основана на взаимосвязи деятельности национального и мирового рынков, в частности процесса формирования цены и подготовки факторов как стимула к ней.

Вторая проблема. Он заключается в определении очередности ввода валютного обмена для резидентов и нерезидентов. Как показывает мировой опыт, для того чтобы быть заинтересованным в равноправном сотрудничестве, внимание обычно уделяется в первую очередь иностранным партнерам.

Третья проблема. Обмен валюты связан с выбором вводимых операций.

Развивающиеся страны используют экономические и

административные методы, аналогичные методам валютной политики развитых стран. Однако взаимодействие этих инструментов в их использовании и цели валютной политики молодых стран, а также их значение в координации экономики существенно отличаются друг от друга.

Сегодня меры, принятые правительством Республики Узбекистан, Центральным банком и другими органами валютного контроля в ходе экономических реформ, позволили достичь следующих результатов:

- установление правовых основ валютной политики;
- создать эффективную систему валютного контроля и регулирования;
- организация эффективных механизмов перераспределения иностранной валюты среди экономических агентов;
- применение современных методов регулирования платежного баланса;
- дальнейшее совершенствование деятельности бирж и внебиржевых валютных рынков;
- установить правила осуществления валютных операций в наличной и безналичной форме, торговых и безналичных операций по предотвращению валютных рисков;
- определение тактики и стратегии финансирования из-за рубежа;
- эффективное управление государственными золотовалютными резервами;
- осуществление взаимовыгодного сотрудничества с международными финансовыми организациями;
- эффективное регулирование валютного курса;

- обеспечить внутреннюю свободную конвертацию национальной валюты.

Подводя итог и давая характеристику проводимой в нашей республике валютной политике, желательно выделить следующие ее специфические аспекты:

1. Принимать меры по защите от влияния внешних негативных факторов и укреплению экономики, в том числе финансово-денежной системы, исходя из национальных интересов;

2. Обеспечение интеграции экономики в мировое хозяйство на эффективной и равноправной основе;

3. Обеспечение процессов экономического роста. При решении этой задачи, в первую очередь, модернизация и техническая реорганизация производственных предприятий, работающих с использованием валютных средств, использование которых при формировании новых передовых предприятий, обеспечивает высокую долю добавленной стоимости, является важнейшей задачей валютной политики.

Развитие валютных отношений Республики Узбекистан можно разделить на четыре периода:

- первый период включает 1994-1996 годы. В этот период в обращение была введена национальная валюта – сум, а хозяйствующим субъектам была предоставлена возможность приобретать денежные средства в иностранной валюте;

- второй период включает 1997-1999 года. В этот период были введены ограничения на текущие операции платежного баланса;

- третий период охватывает 2000-2003 годы. В этот период началась либерализация национального валютного рынка;

- четвертый период включает период после 2003 года. В этот период была введена свободная конвертация сума в иностранную валюту по текущим операциям платежного баланса, либерализован внебиржевой валютный рынок. С 15 октября 2003 года правительство Узбекистана приняло на себя обязательства по статье VIII статей соглашения с МВФ, и с этой даты введен свободный обмен сума в иностранную валюту по текущим операциям.

Из приведенной ниже таблицы видно, если рассмотреть изменение курса

национальной валюты по отношению к доллару США за 1995-2019 годы, то за этот период (за 25 лет) курс вырос в 380,3 раза, или в среднем в 1,268 раз (26,8%) в год. За последние 2 года, в среднем, обменный курс изменился примерно на 8,2%.

Причиной резкого изменения обменного курса в 2001, 2002, 2017 годах являются девальюции, проведенные в валютной политике страны. То есть, в 01.05.2000 г. официальный курс 1 доллара США был повышен с 149,38 Сум до 231,00 Сум (54,6%), в 01.11.2001 г.-с 433,70 Сум до 68,90 Сум (57,0%), а в 05.09.2017 г.-с 421,35 Сум до 8100,00 Сум (92,4%), а за 24 года в среднем он увеличился на 27,4%.

Таблица 1

Изменение обменного курса национальной валюты по отношению к доллару США в 1995-2019 годах¹⁸

Дата	Курс валюты, Сум/ Доллар США	Темп роста по сравнению с предыдущим годом (в коэф.)	Темп роста по отношению к начальному периоду (в коэф.)
01.01.1995	25,00	-	-
01.01.1996	35,50	1,420	1,420
01.01.1997	55,00	1,549	2,200
01.01.1998	80,17	1,458	3,207
01.01.1999	110,00	1,372	4,400
01.01.2000	140,00	1,273	5,600
01.01.2001	325,00	2,321	13,000
01.01.2002	688,00	2,117	27,520
01.01.2003	970,00	1,410	38,800

¹⁸ На основе данных Центрального банка Республики Узбекистан: www.cbu.uz

01.01.2004	980,00	1,010	39,200
01.01.2005	1 058,00	1,080	42,320
01.01.2006	1 180,00	1,115	47,200
01.01.2007	1 240,00	1,051	49,600
01.01.2008	1 290,00	1,040	51,600
01.01.2009	1 393,00	1,080	55,720
01.01.2010	1 511,40	1,085	60,456
01.01.2011	1 640,00	1,085	65,600
01.01.2012	1 795,00	1,095	71,800
01.01.2013	1 985,46	1,106	79,418
01.01.2014	2 202,20	1,109	88,088
01.01.2015	2 422,40	1,100	96,896
01.01.2016	2 809,98	1,160	112,399
01.01.2017	3 231,48	1,150	129,259
01.01.2018	8 120,07	2,513	324,803
01.01.2019	8 339,55	1,027	333,582
01.01.2020	9 507,56	1,140	380,302
Средний годовой показатель		1,268	

Одним из важных вопросов в рамках регулирования валютных отношений является вопрос сбалансированности платежного баланса. Сальдо внешней торговли Республики Узбекистан в 2010-2019 гг. было положительным. В результате этого платежный баланс в эти периоды обеспечивался без дефицита.

Проводимая Центральным банком Республики Узбекистан валютная политика направлена на укрепление платежеспособности национальной

валюты путем проведения антиинфляционной политики, совершенствования системы расчетов платежей и расчетов. Стабильность обменного курса играет важную роль в управлении уровнем инфляции. Мы можем определить их взаимозависимость в результате корреляционного анализа.

Достижение свободного обращения национальной валюты в другие валюты требует обеспечения структурной перестройки экономики, расширения внешнеэкономической

деятельности и совершенствования денежно-кредитной и валютной политики. Для того чтобы эффективно проводить денежно-кредитную политику, прежде всего, необходимо обеспечить стабильность национальной валюты. Также одним из важных и актуальных вопросов сегодняшнего дня является повышение экспортного потенциала, за счет которого происходит увеличение валютных поступлений.

В результате совершенствования валютных отношений валютная система и ее реализация было значительно либерализовано и либерализовываются. В частности, речь идет об обеспечении свободной конвертации для текущих международных операций, улучшении биржевого и внебиржевого валютных рынков, упрощении процедур торговли

иностранной валютой, корректировке их масштабов, отмене валютных ограничений.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан "О валютном регулировании". - Т., 15.11.2019 г.
2. Закон Республики Узбекистан "О Центральном банке". - Т., 15.11.2019 г.
3. Абдуллаева Ш., Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. Ташкент "Экономика-финансы", 2005, с. 588.
4. Бункина М. К., Семенов А. М. Основы валютных отношений: Учебное пособие. – М.Юрайт, 2008. – 192с.
5. Джумаев Н., Бурхонов У. "Актуальные проблемы финансов", Ташкент. Издательство «Янги аср авлоди», 2003

IN PANDEMIC CONDITIONS WAYS TO SOLVING THE PROBLEM OF NON-PAYMENT

Sayfiddinov Ilkhom Fayziddinovich

Tashkent Institute of Finance, Candidate of Economics, Associate Professor

+998 97 732 4547

sayfidinovif@mail.ru

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ НЕПЛАТЕЖЕ

Сайфиддинов Ильхом Файзиддинович

Ташкентский финансовый институт, кандидат экономических наук, доцент

+998 97 732 4547

sayfidinovif@mail.ru

ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА ШАРОИТИДА ТЎЛОВСИЗЛИК МУАММОЛАРИНИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ

Сайфиддинов Илхом Файзиддинович

Тошкент молия институт, Иқтисод фанлари номзоди, Доцент

+998 97 732 4547

sayfidinovif@mail.ru

Abstract The article discusses the ways to overcome the problem of insolvency in the current global economic crisis. It also discusses in detail the ways to overcome the problem of insolvency. Opinions and conclusions were formed on insolvency, macroeconomic stability, competitiveness of the national economy, investment environment, strengthening of payment discipline.

Key words: payment, payment turnover, insolvency, payment discipline, macroeconomic stability, monetization coefficient, GDP (Gross Domestic Product), money supply, money aggregate (M2), cash flow, investment, commercial bank, loan interest, accounts receivable, accounts payable.

Аннотация. В статье рассмотрены и укрепления платежной дисциплины в условиях глобального экономического кризиса. Определены проблемы, связанные с неплатежами и разработаны пути их решения. На основе результатов исследований сформированы научно обоснованные предложения и рекомендации, направленные на укрупнение платежной дисциплины в стране.

Ключевые слова: платеж, платежный оборот, неплатежи, платежная дисциплина, макроэкономическая стабильность, коэффициент монетизации, ВВП (валовой внутренний продукт), денежная масса, денежный агрегат (M2), денежный поток, инвестиции, коммерческий банк, проценты по кредитам, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, реструктуризации.

Аннотация. Мақолада глобал иқтисодий инқироз шароитида тўлов интизомини мустаҳкамлаш масалалари кўриб чиқилган ва тадқиқ этилган. Тўловсизлик билан боғлиқ бўлган муаммолар аниқланган ва уларни ҳал этиш йўллари ишлаб чиқилган. Тадқиқот натижалари асосида мамлакатда тўлов интизомини мустаҳкамлашга йўналтирилган илмий асосланган таклиф ва тавсиялар шакллантирилган.

Калит сўзлар: Тўлов, тўлов айланмаси, тўловсизлик, тўлов интизоми, макроиқтисодий барқарорлик, монетизация коэффициенти, ЯИМ (ялпи ички маҳсулот), пул

массаси, пул агрегати (M_2), пул оқими, инвестиция, тижорат банки, кредит фоизи, дебиторлик қарзлари, кредиторлик қарзлари, реструктуризация.

Кириш: Макроиктисодий барқарорликни мустақамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш, миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш, инвестициявий муҳитни яхшилаш учун дастлаб тўловсизликларга барҳам бериш ва тўлов интизомини мустақамлаш мамлакатимиз тўлов айланмасидаги аҳволни яхшилашнинг асосий йўналиши сифатида эътироф этилмоғи лозим. Чунки, энг аввало, тўловсизликларга барҳам бермасдан ва тўлов интизомини мустақамламасдан туриб, иқтисодиётни барқарор ривожланиши шароитида тўлов айланмасидаги ҳақиқий аҳволни яхшилаб бўлмайди.

Иқтисодиётни барқарор ривожланиши шароитида тўловсизликлар, кўп жиҳатдан, бир қанча ишлаб чиқаришларнинг самарасизлиги туфайли вужудга келганлиги учун иқтисодиётнинг реал секторидаги вазиятни принципиаль яхшилашнинг шартларидан бири ундаги таркибий ўзгаришларни амалга ошириш бўлиб, бунинг натижасида талабга эга бўлмаган маҳсулот ва бозорий келажакка эга бўлмаган корхона бозордан чиқиб кетиши лозим. Одатда, бозорий келажакка эга бўлмаган корхоналар тўловсизликлар занжирида бошланувчи ҳисобланади ёки улар ўз маҳсулотларининг баҳоларини ошириб, истеъмолчиларда моддий харажатлар қўшимча ўсишининг омили бўлиб хизмат қилади.

Тўлов айланмасига хос бўлган муаммолардан бири бу тўловсизликлар муаммоси эканлиги кўриниб турибди. Шу муносабат билан таъкидлаш лозимки, мамлакатимизда иқтисодий ислохотларни муваффақиятли амалга оширилиши иқтисодиётнинг реал секторига эътиборни кучайтиришнинг зарур эканлигини яна бир

бор кўрсатапти. Айни вақтда “банк - корхона”нинг ўзаро таъсирчанлигини фаоллаштиришда бир неча омиллар тўсик ролини ўйнамоқда. Хусусан, тижорат банки учун кредит фоизининг юқори даражада эканлиги, кўп жиҳатдан, доимий бўлиб қолаётган тўловсизликлар билан белгиланмоқда.

Банкдан кредит олган корхона, қиёсий жиҳатдан барқарор молиявий аҳволга эга бўлса-да, ўзининг интизомсиз ҳамкорлари туфайли тўловсизликлар занжирига тортилиб қолиши ва бунинг натижасида эса, банкка кредитни қайтариш ва унга фоиз тўлаш имконига эга бўлмасдан қолиши мумкин.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили

Тўлов айланмасининг моҳиятини аниқлаш мақсадида Г.А.Шварц томонидан берилган таърифда, кўриниб турибдики, тўлов айланмаси пулни бир функцияси, яъни тўлов воситаси функцияси билан боғланган. Ана шуни ҳисобга олган ва ундан келиб чиққан ҳолда у ўзига хос бўлган қуйидаги мантиқий хулосага келган: “Тўлов айланмаси пул айланмасининг бир қисми ҳисобланади”. Бу чиқарилган хулосадан кўриниб турибдики, тўлов айланмаси ҳар доим миқдор ва ҳажм жиҳатидан пул айланмасидан кичик бўлиши керак.

М.П.Березинанинг фикрига кўра, “...пул айланмасининг асосий қисмини тўлов айланмаси ташкил этиб, унда пуллар тўлов воситаси сифатида амал қилади”[1]. Бошқа бир гуруҳ иқтисодчи-олимларнинг қарашларига биноан “тўлов айланмаси компаниялар ва корхоналар пул айланмасининг бир қисми бўлиб, унда пулнинг тўлов воситаси, мажбуриятларни узиш (қайтариш) воситаси сифатидаги

ҳаракати акс этади”[2]. А.Б.Борисов томонидан ҳам илгари сурилади: “Тўлов айланмаси пулнинг тўлов, мажбуриятларни қайтариш (узиш) воситаси сифатидаги ҳаракатини акс эттирадиган корхоналар, компаниялар пул айланмасининг бир қисмидир. Тўлов айланмасининг асосий қисмини материалларни етказиб берувчиларга тўловлар, иш ва хизматлар учун тўловлар ташкил этади. Тўлов айланмаси нақд пулли ва нақд пулсиз шаклларда амалга оширилади”[3].

Бирок, шундай бўлишига қарамадан, тўлов айланмасининг моҳиятини аниқлашга хизмат қилувчи юқоридаги ёндошувлардан фарқли бўлган ёндошувлар ҳам мавжуд. Ана шундай фарқ қилувчи ёндошув муаллифларидан бири А.М.Косой ҳисобланади. У ўзининг илмий тадқиқотлари натижаларига ва амалиётдаги ҳақиқий ҳолатга суянган ҳолда пулнинг тўлов воситаси сифатида фойдаланиш асосида вужудга келадиган тўловлар мажмуи содир бўлаётган тўловларнинг бир қисмидан иборат эканлигини, пул айланмасининг ҳар қандай қисми пулнинг турли функциялари бажарилишига асосланганлигини исботлаб берган[4].

Тадқиқот методологияси

Асосий илмий-назарий қоидаларни ишлаб чиқишда илмий абстракциялаш, таҳлил ва синтез, индукция ва дедукция, статистик гуруҳлаш, монографик тадқиқ этиш, таққослаш каби илмий тадқиқот усулларидан фойдаланилган.

Таҳлил натижалари

Тўлов айланмасининг муаммолари, энг аввало, уни амалга ошириш ҳозирги амалиётининг замонавий бозор иқтисодиёти талабларига етарли даражада жавоб бераолмаётганлиги билан белгиланишини кўрсатди ва уларнинг, асосан, қўйидагилардан иборат эканлигини аниқлаш имконини берди:

- тўлов айланмасининг етарли даражада барқарорлик касб этмаётганлиги;

- тўлов нисбатларининг бузилишига йўл қўйилаётганлиги;

- тўловларнинг иқтисодий асосларидан чекиниш ҳолларининг содир бўлаётганлиги;

- тўловсизликларнинг даражаси, айрим саналарда, юқори кўринишга эга бўлаётганлиги;

- амалиётда тўлов айланмасининг ролига етарли даражада баҳо берилмаётганлиги;

- тўлов айланмаси корхона ва ташкилотларни кредитлашнинг асосий субъекти сифатида фойдаланилмаётганлиги оқибатида тижорат банкларининг кредит рисклари, кўп жихатдан, ана шунга боғлиқ бўлиб қолаётганлиги;

- тўловсизликнинг асосий сабабларини ва хўжаликдаги эскириб қолган муддати ўтган кредиторлик қарзларининг реструктуризация қилиш масалаларини аниқлаш ўзининг ечимини талаб қилаётганлиги;

- мамлакатимизда монетизация коэффицентининг амалдаги даражасини халқаро амалиётда қабул қилинган андозавий даражага (камида 40%) нисбатан сезиларли даражада паст эканлиги.

Корхоналар каттагина қисмининг тўловга қобилсизлиги шароитида иқтисодиёт реал секторини кредитлашни фаоллаштириш вазифаси бошқа бир муҳим вазифа, яъни банк тизими ўзининг молиявий барқарорлигини сақлаб қолиш вазифаси билан зиддиятлашади. Шунинг учун ҳам ҳозирги шароитда иқтисодиёт реал ва молиявий секторларининг ўзаро таъсирчанлигини қайта тиклаш ва кучайтиришга қаратилган ислохотларнинг умумий йўналиши нуктаи-назаридан тўлов айланмасининг энг муҳим муаммоси сифатида тўловсизликлар муаммосининг шу

жараёнга тўқинлик қилувчи асосий омил сифатида қаралиши, бизнинг фикримизча, жуда асосли бўлиб, у ўзига хос долзарблик касб этади.

Юқорида таъкидлаганмиздек, тижорат банклари кредит қўйилмалари ҳажмининг ўсиш тенденцияси миллий иқтисодиётнинг пул билан таъминланганлик даражасининг аҳоли ва хўжалик юритувчи субъектларнинг тўлов қобилиятининг ортишига олиб келади.

Бироқ мамлакатимизда монетизация коэффицентлари даражасининг нисбатан паст эканлиги кузатилмоқда. Бу эса, ўз навбатида, корхоналар ўртасидаги дебитор-кредитор қарздорлик муаммосини чуқурлаштиради.

Юқоридаги тартибга риоя қилган ҳолда мамлакатимизда монетизация коэффицентининг мавжуд даражасига қиёсий баҳо бериб ўтамыз, (1-жадвалга қаранг).

1-жадвал

Ўзбекистон Республикасида
монетизация кўрсаткичларининг динамикаси¹⁹

01.01.2021

№	Йиллар	ЯИМ (трлн. сўм)	Пул массаси M ₂ (трлн. сўм)	Монетизация Коэффицентлари
1.	2016	210,2	40,6	19,3
2.	2017	242,5	50,3	20,7
3.	2018	302,5	70,8	23,4
4.	2019	407,5	80,2	19,7
5.	2020	537,8	91,3	17,0
6.	2021	580,2	107,6	18,5
7.	2022	734,6	140,2	19,1

Маълумотлардан кўришиб турибдики, мамлакатимизда монетизация кўрсаткичлари динамикаси 2016-2022 йилларда бир тенденцияга эга эмас. Бу ҳолат, биринчидан, монетизация коэффицентининг паст эканлиги иқтисодиётда ўзаро тўловсизлик муаммосини чуқурлаштиради, иккинчидан, хўжалик юритувчи субъектларининг пул оқимини заифлаштиради, учинчидан, тўлов қобилиятини рағбатлантиришга тўқинлик қилади ва пулнинг айланиш тезлигига нисбатан салбий таъсирни юзага келтиради.

Бизга маълумки, тўловсизлик муаммоси 2019 йилининг 1 октябрида 93 трлн. сўмни ташкил этган, корхоналар ўртасида дебиторлик қарзлари ўтган йилга нисбатан 16,5 мартага ошди. Чунки ҳозирги пайтда бу дебиторлик қарзларини тўлаш учун иқтисодиётимиз етарли даражада пул билан таъминланмаган, бу ҳолатни юқоридаги жадвал маълумотларидан ҳам кўришимиз мумкин.

2021 йилнинг якунлари бўйича Республикаимиз иқтисодиётини пул билан таъминланганлиги даражаси 19,1 %ни ташкил этган. Ҳол буки, Жаҳон банки экспертларининг фикрига кўра агар

¹⁹ *ЯИМ-Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика Қўмитаси маълумотлари асосида тузилди-www.stat.uz.

⁶ *Пул массаси M₂ - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки маълумотлари асосида тузилди- www.cbu.uz.

монетизация коэффициенти 40%дан паст бўлса бу иқтисодиётда тўловсизлик муаммосини ҳал қилиб бўлмайди. Биз ҳозирги кунда биринчи навбатда тўловсизлик муаммосини ҳал қилишимиз лозим. Иккинчидан кредитларнинг фоиз ставкасини пасайтиришимиз лозим. Ҳозирги кунда иқтисодиётни пул билан таъминлайдиган икки канал ҳам ёпиғлигича қолмоқда, биринчидан кредитларнинг фоиз ставкаси жуда юқоридир, иккинчидан ана шу кредитларнинг қимматлашуви кредит олувчининг рентабеллигидан юқоридир, бизга маълумки, агар кредитлар фоиз ставкаси корхоналарнинг рентабеллигидан юқори бўлса, кредитлар ўз вақтида қайтмаслиги муаммоси келиб чиқади ва тижорат банклари кредит портфели таркибида муаммоли кредитлар салмоғининг ошишига олиб келади.

Мамлакатимизда кредитлаш амалиётини тез суръатларда кенгайтираётган банкларда тўлов қобилияти пасайиб, муаммоли кредитлар ҳажми ортмоқда. Шу сабабли, банклар кредитлар ўсишида жуда ҳам эҳтиёт бўлишлари кераклиги бу келажакдаги банк фаолиятига таҳдид солиши мумкинлиги билан изоҳланади. Бундан ташқари, банклар банк капиталининг етарлилиги коэффициентини сақлаб қолиш, банк тизимининг Базель талабларини бажариш борасидаги кўрсатмаларга мувофиқ равишда фаол ўсиб боровчи кредитлаш сифатида кўриб чиқишлари керак бўлади.

Мамлакатимизда пандемия даврида аҳоли ва тадбиркорлик субъектларини молиявий қўллаб-қувватлаш мақсадида бир қатор имтиёзлар жорий этилди. Ушбу имтиёзларнинг айримлари тижорат банкларида муаммоли кредитлар ҳажмини ортишига сабаб бўлмоқда.

Банкларда муаммоли кредитлар салмоғининг ортиб бориши банкларнинг ликвидлиликл кўрсаткичларига салбий таъсир қилиши, банкларнинг ўз мажбуриятларини тўлиқ ва ўз вақтида бажаришларида турли хил муаммоларни юзага келтириши мумкин.

Таҳлил маълумотларига асосланиб, кредит портфелидаги мавжуд муаммоли кредитларни соғломлаштиришда қуйидаги ҳолатларга эътибор қаратилиши лозим бўлади:

- Қайтарилмаётган кредитлар муаммосининг долзарблиги ҳамда кенг қўламлилигини инобатга олган ҳолда кредитни реструктуризация қилиш;

- Мижознинг кредит олишни хоҳлаши ёки хоҳламаслигидан қатъий назар банклар томонидан ҳар бир миқдорнинг ички рейтингини аниқлаш ва белгилаш тартибининг ишлаб чиқирилиши муаммоли кредитларни юзага келтирувчи рискларни камайтириш имконини яратади;

- Кредит ажратилиш босқичида Кредит аҳборот таҳлилий маркази (КАТМ) маълумотларига таянган ҳолда қарорлар қабул қилиш, яъни салбий кредит тарихига эга бўлган истеъмолчиларга кредит ажратмаслик.

Бизнингча, иқтисодий тараққиётнинг янги босқичида тижорат банкларининг молиявий хавфсизлигини таъминлашда тижорат банкларининг кредит портфелини сифатини таъминлаш билан боғлиқ бўлган долзарб муаммоларни ҳал қилиш мақсадга мувофиқдир, бу борада мазкур тадбирларни амалга ошириш зарурияти пайдо бўлмоқда: 1. Муаммоли кредитларнинг брутто кредитлар ҳажмидаги салмоғининг паст ва барқарор даражасини таъминлаш учун, биринчидан, муаммоли кредитларнинг кўп омилли молиявий таҳлилининг сифатини ошириш лозим; иккинчидан, муаммоли кредитлар суммасининг ўсиш

суръатини брутто кредитларнинг ўсиш суръатидан юқори бўлишига йўл қўймаслик керак; учинчидан, тижорат банкларида кредит портфелининг диверсификация даражасини кредитларнинг тармоқ хусусиятига кўра диверсификация қилиш бўйича халқаро банк амалиётида умумқабул қилинган чегаравий даражада (25 %) бўлишини таъминлаш зарур. 2. Кредитлардан кўриладиган зарарларни қоплашга мўлжалланган захира ажратмалари кўрсаткичининг амалдаги даражасини унинг меъёрий даражасида бўлишини таъминлаш учун кредит рискинни баҳолаш ва бошқариш борасидаги илғор хориж тажрибасини мамлакат банклари амалиётига тўлақонли жорий этиш вазифасини ҳал қилиш йўли билан таснифланган кредитлар таркибини яхшилаш лозим

Маълумки, тўловсизликлар муаммосини умумий қарзлар эмас, балки тўлаш муддати ўтиб кетган қарзлар шакллантиради. Тўловсизликларнинг кўрсаткичи сифатида, одатда, тўлаш муддати ўтиб кетган кредиторлик қарзларидан ва айнан корхона ва ташкилотларнинг мажбуриятлари бўйича тўлаш муддати ўтиб кетган қарзларнинг жами кўрсаткичидан фойдаланилади. Бу кўрсаткич ўзининг тўлаш муддати ўтиб кетган қарзларини (яъни, товарлар, ишлар ва хизматлар, шу жумладан моддий бойликлар учун мол етказиб берувчилар ва пудратчилар, кредиторлари билан ҳисоб-китоблар бўйича қарзлар; «шубба» корхоналар бўйича қарзлар; олинган аванслар бўйича қарзлар; бюджет ва бюджетдан ташқари фондлар бўйича қарзлар; иш ҳақи бўйича ишчи ва хизматчилар билан қарзлар ва б.) ҳамда банк кредитлари ва олинган қарзлар бўйича тўлаш муддати ўтган қарзларни ўз ичига олади.

Бир вақтнинг ўзида, хўжалик юритувчи субъектлар балансидаги қарздорлик «кўзга кўринадиган» қарздорлик эканлигини ҳам эсдан чиқармаслик лозим. Чунки амалиётда корхоналар ўртасидаги ҳисоб-китобларда бартер ва бошқа пул суррогатларининг қўлланишини қарздорлик ҳақиқий суммаларининг маълум бир қисмини «яшириб» туради.

Юқоридагилардан ташқари, иктисодий ислохотларни амалга ошириш давомида тадқиқот объектининг ўзгарганлиги ва ҳатто бизнесни ташкил қилишнинг ўзи ҳам кескин ўзгарганлиги эътибордан четда қолмаслиги керак. Чунки амалиётда, айрим ҳолларда, расмий номнинг орқасида бутун бир молиявий гуруҳнинг тураётганлиги ҳам сир эмас. Бу фақат статистика органлари ва солиқ хизматларига кўриниши мумкин бўлган ва молиявий ресурсларнинг унча катта бўлмаган қисмини (мажбурий тўловларни қисман тўлаш, ишчи ва хизматчиларга иш ҳақи бериш ва б.) бошқарадиган ҳамда расмий равишда қайд этилган молия-саноат гуруҳи бўлиб қолмаслиги мумкин. Ҳақиқатда эса, бу ерда молиявий оқимларнинг асосий қисми ишлаб чиқариш ва хўжалик фаолиятдан ажратилади ва гуруҳнинг бошқа махфий иштирокчилари - турли молиявий воситачилар, оффшорлар, хусусий шахслар ва бошқалар - ўртасида қайта тақсимланади. Шунингдек, бу жараёнда, яъни гуруҳ ичкарасидаги ҳисоб-китобларда ўзаро ҳисобга олишлардан кенг фойдаланилади. Бундай ҳолатларда тўловсизликлар, асосан, фиктив характерга эга бўлиб, улар бир гуруҳ ичидаги иштирокчиларнинг ўзаро ҳисоб-китобларида вужудга келади ва ликвидликни яшириш ҳамда солиқлардан қочиш мақсадларига хизмат қилади.

Хулоса ва таклифлар:

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш, миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш, тўловсизликларга барҳам бериш, соғлом бозор муносабатларини йўлга қўйиш борасида қандай кескин чоралар қўлланилишига қарамасдан иқтисодиётни барқарорлаштирмасдан, молиявий бозор ва иқтисодиётнинг реал секторидаги ўзаро боғлиқликларнинг қонуниятларини тикламасдан туриб, кўзланган мақсадга эришиб бўлмайди. Бир вақтнинг ўзида, хўжалик юритувчи субъектлар ўртасида соғлом пул оқимларини йўлга қўймасдан уларнинг самарали фаолият кўрсатишини таъминлашнинг иложи йўқ. Шунинг учун ҳам бу муаммоларни комплекс тарзда ва ўзаро боғлиқликда ечмоқ лозим.

Бизнинг фикримизча, тўлов айланмасига хос бўлган нотўловлар вужудга келишининг асосий сабабларидан яна бири молиявий бозорнинг иқтисодиёт реал секторидан ажралиб қолганлигидир. Ҳақиқатдан ҳам, амалга оширилган тадқиқотларимиз натижаларининг кўрсатишича, молиявий бозор ва иқтисодиёт реал секторининг органик равишда ўзаро боғлиқлиги ва таъсирчанлигини қайта тикламасдан, банклар ва корхоналарнинг ўзаро таъсирчанлигини фаоллаштирмасдан, жамғармаларни унумли инвестицияларга айлантириш жараёнида молия-банк тизими томонидан молиявий воситачи функциясини самарали бажармасдан туриб нотўловлар муаммосини ҳал қилишга эришиш мумкин эмас. Чунки нотўловлар бу корхоналар учун айланма маблағларни тўлдиришга кредит олиш ва ишлаб чиқаришни ривожлантиришга инвестицияларни амалга ошириш

имкониятининг йўқлиги натижасидир. Шундай бўлишига қарамасдан, бу жараёнга кескин тўсқинлик қилувчи бир неча ҳолатлар ҳозирги пайтгача сақланиб қолмоқда. Тижорат банклари нуктаи-назаридан уларнинг таркибига, бизнинг фикримизча, қуйидагилар кириши мумкин:

- иқтисодиёт реал секторидаги корхоналар катта қисми молиявий аҳволининг қониқарсизлиги;

- кредит риси юқори даражадалигининг сақланиб қолаётганлиги;

- олдин берилган кредитлар бўйича тўлаш муддати ўтиб кетган қарздорликнинг ўсаётганлиги;

- корхоналар кредитга бўлган тўловга лаёқатлигининг пастлигида ифодаланаётган молиявий бозорлардаги операцияларнинг даромадлилиги ва ишлаб чиқариш соҳасини кредитлаштириш ўртасидаги номувофиқлик;

- иқтисодиёт реал секторида кредитларни бошқариш тажрибасининг етарли эмаслиги (дефицитлиги);

- ва бошқалар.

Корхоналар томонидан юқоридаги жараёнга тўсқинлик қилаётган ҳолатлар, бизнингча, қуйидагилардан иборат:

- молиявий салоҳиятнинг пастлиги;

- моддий ресурслардан самарасиз фойдаланиш;

- кредитлар бўйича фоиз ставкаларининг юқори даражада эканлиги;

- ишлаб чиқариш рентабеллигининг пастлиги;

- олинган маблағларни “ишлатиш” имкониятининг етарлиги эмаслиги;

- кредит жалб қилинаётган лойиҳаларни иқтисодий ва юридик жиҳатдан саводли тайёрланмаётганлиги;

- ва бошқалар.

Юқоридаги хулосалардан глобал иқтисодий инқроз шароитида мамлакатимизда тўловсизлик

муаммоларини бартараф этиш ва тўлов айланмасидаги аҳволни яхшилашнинг асосий йўналишлари ишлаб чиқиладиган пайтда, албатта фойдаланмоқ лозим.

Адабиётлар рўйхати.

1. 2020 - 2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сон Фармони.
2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. 4-жилд. – Т.: “Ўзбекистон”, 2020. – 400 б.
3. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2021. 464 бет.
4. Шавкат Мирзиёев. Танқидий таҳлил, қаттиқ тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак.-Т: Ўзбекистон, 2017.
5. Березина М.П. Безналичные расчёты в экономики России. Анализ практики. – М.: АО «Консалтбанкир», 1997. –с.5. [1],[2]
6. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: Инфра-М, 2000. – с. 288.
7. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2003. – с. 895. [3]
8. Косой А.М. Платежный оборот: исследование и рекомендации. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 264 с. [4]
9. Достов В.Л., Шуст П.М., Валинурова А.А., Пухов А.В. (2012) Электронные финансы. Мифы и реальность/ - М.:КНОРУС: ЦИПСИР, -232 с.
10. Платежные и расчетные системы. Международный опыт. Инновации в розничных платежах. Выпуск 43. Выпуск подготовлен Департаментом национальной платежной системы Банка России. - С.8 (www.cbr.ru)
11. Рахимова Х.У. (2016) Нақд пулсиз ҳисоб-китоблар ва тўлов тизими. Ўқув қўлланма. - Т.: Молия. - 299 б.
12. Рахимова Х.У. (2017) Электронная коммерция в Узбекистане: состояние, проблемы и пути развития. - Т.: Молия. - 111 б.
13. [Taraqqiyot.uz](http://taraqqiyot.uz) сайти <http://taraqqiyot.uz/2018-yil-faol-tadbirkorlik-innovatsion-goyalar-va-teknologiyalarni-k-ullab-k-uvvatlash-yili>

THE THEORETICAL BASIS OF DIGITAL PAYMENT SYSTEMS AND THEIR OPERATION

Gaipov Jasur Bakhrom Ugli

Tashkent State University of Economics

PhD student at the Department of Banking and Investment

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ И ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Гаипов Джасур Бахром Угли

Ташкентский государственный экономический университет

Аспирант кафедры банковского дела и инвестиций

РАҚАМЛИ ТЎЛОВ ТИЗИМЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ИШЛАШИ

Гаипов Жасур Бахром Угли

Тошкент Давлат Иқтисодиёт университети

Банк ва инвестициялар кафедраси докторанти

Abstract: This article deals with the key issues that hinder the development of digital payment systems market in the Republic of Uzbekistan in the current economic conditions of information technology implementation and digitalization of the economy in the banking sector. Details of the main payment systems, their development and prevalence in the countries have been identified. The actual directions of development of systems and services of electronic payments with the use of advanced IT-technologies are given.

Keywords: payment systems, digital economy, electronic money, cashless payments, bank, plastic cards, bank cards.

Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые проблемы, препятствующие развитию рынка цифровых платежных систем в Республике Узбекистан в текущих экономических условиях внедрения информационных технологий и цифровизации экономики в банковском секторе. Были определены подробные сведения об основных платежных системах, их развитии и распространенности в странах. Приведены актуальные направления развития систем и сервисов электронных платежей с использованием передовых IT-технологий.

Ключевые слова: платежные системы, цифровая экономика, электронные деньги, безналичные платежи, банк, пластиковые карты, банковские карты.

Аннататсия: ушбу мақолада ахборот технологияларини жорий этиш ва банк секторида иқтисодиётни рақамлаштиришнинг ҳозирги иқтисодий шароитида Ўзбекистон Республикасида рақамли тўлов тизимлари бозорининг ривожланишига тўсқинлик қилувчи асосий масалалар кўриб чиқилган. Асосий тўлов тизимларининг тафсилотлари, уларнинг ривожланиши ва мамлакатларда тарқалиши аниқланди. Илғор ИТ-технологиялардан фойдаланган ҳолда электрон тўловлар тизимлари ва хизматларини ривожлантиришнинг долзарб йўналишлари берилган.

Калит сўзлар: тўлов тизимлари, рақамли иқтисод, электрон пуллар, нақдсиз тўловлар, банк, пластик карточкалар, банк карталари.

Introduction. The active development of the digital economy is leading to virtualization, an accelerated rhythm of life and a radical transformation of social reality.

As the global economy emerges, the national payment system should be integrated with the payment systems of other countries and participate in global financial markets. To

improve the quality of the national payment system, it is objectively necessary to effectively integrate it, especially through the use of new information technologies related to the digitization of payment transactions and financial transactions. For transactions in goods or services, it is essential that the buyer pays the buyer "money". In some cases, this is banknotes and coins and in others it is deposit money. This process is usually referred to as 'payment'. If the payment is successful, a repayment will take place between the buyer and the seller. This repayment measure is called a 'settlement'. A payment system is a procedure that allows payments or transfers to be made between buyers and sellers or directly between banks. As defined by the Bank for International Settlements (BIZ), a payment system comprises a number of instruments, banking procedures and, generally, money transfer systems between banks that enable the circulation of money [17].

An overview of the literature.

Payment system as a universal form in practice refers to private forms of payment relationships such as relationships between companies, organisations and states, banks, private individuals as well as relationships between individual regions and states.

The concept of "payment system" was introduced by bankers in the 2nd half of the 1990s, replacing the previously used term "cashless payment system". The emergence and spread of the term "payment system" is linked to the penetration of Western payment systems, especially Visa and MasterCard card systems and SWIFT interbank communication systems, into the country [1].

There are several definitions of the payment system in modern economic literature. In order to formulate it as completely and accurately as possible, we propose a few.

Foreign scholars in their works most often consider the concept of "payment system" as a set of established rules, processes and systems of technical

infrastructure that ensure the transfer of funds from one entity to another [3].

In the area of payment systems, there are a number of key concepts for central banks and the practical application of their policy decisions, such as daily banking liquidity, risk management and control of payment systems.

Under the conditions of modernisation of the economy, the acquisition of goods and services, including financial leverage, is carried out through payment by free financial resources and as deposits in loan accounts. For enterprises operating both in the real segment and in the financial market, the proper organisation of payment transactions has implications for improving their efficiency and thus for the country's economy as a whole [4].

According to A. S. Obueva, the settlement system within the framework of laws, rules and regulations, rules of procedure, obligations and rights of participants, the implementation of a financial mechanism for the transfer of money from one person to another [5].

A. Lipis, T. Marshall, and J. Linker were the first to define the term "payment system", viewing a payment system as "a set of appropriate software, communication links, computer technology, working organizations, economic and legislative support" and as "a set of rules, institutions and technical tools for the transfer of funds" [6].

The shortcoming of these definitions can be seen as the deficiency in the organisational side of the process of interaction between participants in the payment system. Moreover, the principles of the relationship between the participants of the settlement system are not described.

One of the earliest definitions of the terminology "payment system" belongs to O.I. Lavrushin: "The payment system is a set of regulated components facilitating payments to meet obligations that arise in the process of economic activity" [7].

V.M. Usoskin characterises the payment system as follows: "it is a multitude of means and methods used to transfer funds, to make settlements and to settle debts of participants in economic relations" [8].

Obaeva A.S. defines the payment system as one of the most important elements of the monetary and credit and financial system of the country, including a set of various forms of organizational environment and interaction mechanisms in the system of financial relations, carrying out the transfer of funds from the payer to the recipient [9].

Summers D.B. (Fed specialist) notes that the payment system is an imperative binding part that integrates a number of subsystems, rules, regulations, arrangements, policies, infrastructures, technological mechanisms for money transfer that are part and parcel of the monetary policy system [10].

Other foreign experts view the issue from a different perspective. Paul van den Berg simultaneously presents a payment system as well as a set of commitments that are undertaken by economic actors and carried out in the process of their acquisition of tangible and financial and other assets and values [11].

The approach of E.N. Malysheva developed from the elements of architecture: "The payment system is an organized interconnection of a set of structures responsible for settlements and repayment of debts of economic entities on the use of tangible, intangible and monetary resources, as well as the legislation that regulates these structures and defines the binding legal relations between organizations and clients" [12].

First of all, this distinction fails to distinguish between the categories of actions that enable digital interactions between transactors.

Research Methodology. The research of this topic involved a systematic literature analysis in the study of the scientific and theoretical foundations of the payment system of commercial banks. The scientific

conclusions of the studies conducted by scientists in this area were also studied and independent approaches were formed. Materials of official web-sites of commercial banks and statistical data of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan were used in the analysis.

Research results. The European Central Bank refers to the payment system in terms of basic conditions, highlighting as the basis for a formal agreement, the ECB further details between whom this agreement will be concluded: the agreement must involve more than three parties, this does not include the service infrastructure: settlement banks, counterparty central banks, clearing houses or other indirect necessary participants. The main requirement is that they must operate within the limits of universal remittance principles and regulations [13].

This definition is the most general and does not include references to payment instruments which define the nature of a payment system. E.G. Khomenko defines a payment system as an association of legal entities, managed by payment system operators, which, based on certain contractual relations and payment system rules, execute remittances [14].

The payment system is part of the monetary system of any state, which proves its relationship and dependence on a variety of phenomena that occur in the economy. For example, the indicator of the speed of cash flow in turnover is one of the most important indicators, with the help of which it is possible to determine the current situation in the entire national economy and directly influence the rate of inflation. In this context, it is necessary to take into account the impact of inflationary processes and the situation of payment systems in the state. According to a number of studies, the payment system comprises more than 90% of the means of payment in the entire economy, including all types of non-cash payments and part of the cash turnover in which money serves as a means of payment. Accordingly, on the one hand, the flow of money directly affects the

payment system, and on the other hand, the level of development of the monetary system is taken into account when determining the volume of money. Thus, the indicator of the speed of movement of money in circulation is inversely proportional to the amount of money needed to circulate. For example, if the processing time is calculated in weeks, the amount of money needed to supply the entire economy increases significantly [2].

It must be emphasised that payment systems promote the flow of funds and maintain the stability of the economic situation. An effective payment system makes it possible to increase the stability of the national financial system, ensure the effective use of funds and increase the liquidity of financial markets. Change in the payments industry has been particularly rapid, partly due to the introduction of competitive products that have enabled financial service providers to quickly deliver financial gains to large numbers of potential consumers. Banks are working closely with other online services and systems to gain more business opportunities. These include, for example, partnerships between financial institutions and retailers, integration of financial services in the range of services offered by mobile operators, cooperation with new companies (e.g., remote payment of fuel at petrol stations), etc.

Attention should also be paid to the definition introduced by M. P. Berezina: "The payment system is a complex of organised and regulated elements ensuring the fulfilment of obligations arising in the process of economic activity" [14].

The payment system can be defined in two ways. In accordance with the first incarnation, the payment system is a collection of means and methods for making transfers of money directly between the agents of economic movement. In the second option, the payment system is used as an economic relationship that contains a set of all the components that are obligatory for the relationship, which are combined into a whole [15].

This definition, like the other two preceding ones, envisages limiting the possibilities of payment systems exclusively through remittance transactions. Part of the market for bank payment services is involved in the process of organizing payment acceptance, which was not taken into account by the authors of the definition.

The payment system is a collection of relations enabling payments through interaction between the payment system operator, payment system participants and payment systems through the use of procedural means, infrastructure objects and the applicable payment system rules by the payment system operator. From the perspective of the law under consideration, payments between the participants of the payment system - the payers - are carried out through their correspondent accounts opened in the payment system's settlement centre. Legal framework for digital money for the emergence of participants who provide new, innovative services on the market of payment services. Among them, projects implemented in the industry digital cash payment systems Oson, CLICK, E-CARD, Wooppay and Alifmobi successfully entered the market of electronic payment providers in our country, the audit and Central Bank approved for operation in the prescribed manner by inclusion in the register of systems of digital money [16].

The formation of payment systems is due to the need to reduce costs and improve the payment infrastructure of the state. The goal of ensuring the functioning of the payment system can therefore be defined as improving the competitiveness of the national payment system.

The improvement of the national payment system to fully meet the growing demands of economic entities to process remittances quickly and reliably is an essential factor for the successful development of the digital economy and is one of the most important elements of the financial structure of the market.

National payment system is one of the main financial subsystems of the state economic systems, which are the payment business units.

In this context, the National Payment System (NPS) is not a nationwide payment system, but it combines all payment components of the state's financial system, including all state and private payment systems.

Using the NPS, the organization of the relationship between ATM cash and credit threads that make up payment transactions.

The selection of qualifying features allows NPSs to be viewed as a collection of institutional and infrastructural elements that collectively enable the settlement and regulation of debt obligations between economic agents.

Conclusions and recommendations

1. Ануреев С.В. Платежные системы и их развитие в России. - М.: Финансы и статистика, 2004. с 16.

2. Березина М.П. О взаимосвязи платежной системы и инфляции в России //Финансы. -1999. №3. С. 35-41.

3. Муссель К.М. Платежные технологии: системы и инструменты: научно-популярное издание / К.М. Муссель. — М.: КНОРУС: ЦИПСИР, 2015. — 288 с.

4. Криворучко С.В. Национальная платежная система: структура, технологии, регулирование. Международный опыт, российская практика: С.В. Криворучко, В.А. Лопатин. — М.: КНОРУС: ЦИПСИР, 2013. — 456 с.

5. Автореферат диссертации на соискание ученой степени д-ра экон. наук. /С.-Петербургский университет экономики и финансов. - СПб. 1996. - 29с.

6. Липис А., Маршалл Т., Линкер Я. Электронная система денежных расчетов. – М. – 1988. – 470 с.

7. Лаврушин О.И., Мамонова И.Д., Валенцева Н.И. Банковское дело. – М.: КНОРУС. – 2009. – 768 с.

8. Белоусова В.Ю., Усоскин В.М. Платежные системы и организация расчетов в коммерческом банке. – М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. – 192 с.

9. Обаева А.С. Национальная платежная система: формирование и направления развития // Деньги и кредит – 2008. - № 3. С. 11.

10. Брюс Д. Саммерс Платежная система в условиях рыночной экономики // Платежная система: структура, управление и контроль / Под. Ред. Брюса Д. Саммерса – МВФ, 1994г., 254с.

11. Поль Ван ден Берг Операционная и финансовая структура платежной системы // Платежная система: структура, управление и контроль / Под. Ред. Брюса Д. Саммерса – МВФ, 1994г., 254с.

12. Мальшева Е.Н. Платежная система России как национальный институт безналичных расчетов: Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10: Волгоград. – 2003. – 201 с.

13. REGULATION OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK (EU) No 795/2014 of 3 July 2014 on oversight requirements for systemically important payment systems (ECB/2014/28) // Official Journal of the European Union L 217, 23.7.2014.

URL:

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_217_r_0006_en_txt.pdf?23dfe6a7d89abf28f30654b371afddae (дата обращения 26.05.2017).

14. Березина М.П. Современные тенденции развития платежной системы России / М.П. Березина // Банковское дело. – 2010. – № 8. – С. 16-22.

15. Рыбакова Г.В. Международные платежи. Иллюстративный материал к курсу, Новосибирск, 2014.).

16. Закон Республики Узбекистан, от 01.11.2019 г. № ЗРУ-578 «о платежах и платежных системах».

17. <https://www.bis.org>

FOREIGN EXPERIENCE OF PENSION PROVISION

Khamdamov Shavkat Komilovich

Associate professor of the Department of general economic sciences, PhD

e-mail: shavkat-17@mail.ru

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Хамдамов Шавкат Комилович

Доцент кафедры общеэкономических наук, кандидат

экономических наук e-mail: shavkat-17@mail.ru

КЕКСА ФУҚАРОЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТИ БОРАСИДАГИ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ТАЖРИБАСИ

Хамдамов Шавкат Комилович

ТМИ “Умумиқтисодий фанлар” кафедраси доценти, PhD

e-mail: shavkat-17@mail.ru

Abstract. This article describes the main models of pension provision in the world, their features and principles. The article also analyzes the situation with pension provision in foreign countries, problems with pension provision in developed countries, as well as the main directions of reforms to solve them.

Keywords: pension, pension provision, pension reforms, work experience, employment, demography.

Аннотация. В данной статье описаны основные модели пенсионного обеспечения в мире, их особенности и принципы. Также в статье анализируется ситуация с пенсионным обеспечением в зарубежных странах, проблемы с пенсионным обеспечением в развитых странах а также, основные направления реформ для их решения.

Ключевые слова: пенсия, пенсионное обеспечение, пенсионная реформа, трудовой стаж, трудоустройство, демография.

Аннотация. Ушбу мақолада жаҳонда пенсия таъминотининг асосий моделлари, уларнинг ўзига хос хусусиятлари ва фаолияти принциплари ёритилган. Шунингдек, хорижий мамлакатларда пенсия таъминоти билан боғлиқ ҳолат таҳлил этилиб, жаҳондаги ривожланган мамлакатларга қиравчи мамлакатларда пенсия таъминоти билан боғлиқ муаммолар ва уларни бартараф этилишига қаратилган ислоҳатларнинг асосий йўналишлари тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: пенсия, пенсия таъминоти, пенсия ислоҳатлари, иш стажи, бандлик, демография.

Жаҳонда деярли барча мамлакатларда юз бераётган демографик ўзгаришлар ва айниқса иқтисодиётни глобал доирада қамраб олган молиявий инкирозлар натижасида пенсия таъминоти тизимининг жамият ижтимоий-иқтисодий ҳаётида тутган ўрни тубдан ўзгармоқда. “Халқаро меҳнат ташкилотининг “Ижтимоий ҳимоянинг минимал даражалари тўғрисида”ги тавсияларида”[1], барча мамлакатлар ўз фуқаролари учун минимал ижтимоий

ёрдамнинг базавий даражасини қафолатлашига эришиши лозимлиги таъкидланган. Ўз навбатида, ижтимоий ёрдамнинг базавий даражасини қафолатлаш фуқароларнинг пенсия таъминотини ҳам назарда тутати ва иқтисодий ислоҳотлар шароитида инсон учун муҳим ижтимоий қафолат сифатида намоён бўлади. Аммо, тадқиқотлар кўрсатишича, “жаҳон мамлакатлари бўйича пенсия ёшидаги аҳолининг 68 фоизи ёшга доир пенсия олишади”[2].

Жаҳон банки томонидан 1994 йилда нашр этилган “Глобал қариш инқирозидан огоҳлантириш”[3] номли ҳисоботдан сўнг, дунёнинг кўпгина мамлакатларида пенсия таъминоти билан боғлиқ ислохотлар амалга оширила бошланди. “Жаҳонда ҳар 11 кишининг 1 таси 65 ёш ва ундан катталарни ташкил этмоқда, 2050 йилга келиб, ҳар 6 кишидан бири 65 ёшдан катталарни ташкил этиши прогноз қилинган”[4]. Ушбу ҳолат жаҳон мамлакатларида пенсия таъминоти билан боғлиқ ислохотларни амалга ошириш ва пенсия таъминотининг молиявий барқарорлигини таъминлаш билан боғлиқ муаммолар устида изланишларни олиб боришга ундамоқда.

Жаҳонда юзага келаётган демографик ўзгаришлар, шу жумладан, аҳолининг умр кўриш давомийлигини ўсиб бориши натижасида пенсия таъминоти билан боғлиқ муаммоларни ҳал этиш бўйича кўплаб илмий тадқиқотлар амалга оширилиб, уларнинг натижалари эълон қилиниб келинмоқда. Тадқиқотларда пенсия таъминоти тизимини такомиллаштиришга оид масалалар кенг ёритилган бўлса-да, бироқ, фуқароларнинг ёшга доир пенсия таъминотининг ташкилий-иқтисодий асослари, фуқароларни муносиб турмуш кечириш меъёрларига мос келувчи пенсия миқдорларини шакллантириш, фуқароларнинг пенсия таъминоти билан қамров даражасини ошириш, ижтимоий суғурта тизимида аҳолининг муносиб иштирокини таъминлаш, кўп даражали пенсия тизимларини шакллантириш, имтиёзли пенсияларни тайинлаш асослари етарлича очиб берилмаган.

Пенсия тизимларини ташкил этишнинг халқаро тажрибалари шуни кўрсатмоқдаки, бугунги кунда оптимал бўлган пенсия таъминоти тизимлари мавжуд эмас, чунки миллий пенсия тизимларининг амал қилишининг макроиқтисодий ва ижтимоий-маданий муҳити ҳам ўзгармоқда. Пенсия тизимларини оптимал тузилиши, маълум

бир давлатни аниқ бир даврда уни демографик, иқтисодий ва ижтимоий-маданий ҳолатига, шунингдек, ушбу давлат ўз олдига қўйган мақсад ва вазифаларига мос бўлишини таъминлайди.

Жаҳонда пенсия тизимини ташкил этишда Беверидж модели (Англосаксон) ва Бисмарк модели (континентал) тизимлари фаркланади [5]:

Беверидж моделига (Буюк Британия, АҚШ, Канада) хос хусусиятлар қуйидагилардан иборат: иш ҳақи миқдорининг ялпи ички маҳсулот ҳажмидаги улушининг юқорилиги (60-65%), тақсимот тизимида ажратилаётган бадаллар миқдорининг камлиги (иш ҳақи миқдорига нисбатан 12-14% ёки ЯИМ ҳажмига нисбатан 6-7%), қўшимча Пенсия жамғармаларининг мавжудлиги (ЯИМ ҳажмига нисбатан 3-4%).

Бисмарк модели (Германия, Италия, Австрия, Франция) эса қуйидаги хусусиятларга эга: иш ҳақи миқдорининг ЯИМ ҳажмидаги улушининг камлиги (45-50%), бадаллар миқдорининг юқорилиги (ЯИМ ҳажмига нисбатан 15%гача), қўшимча пенсия жамғармаларининг мавжудлиги (ЯИМ ҳажмига нисбатан 2-3%).

Беверидж ва Бисмарк моделларининг фарқли жиҳатларини ижтимоий таъминотни молиялаштириш усулларида кўриш мумкин. XIX асрнинг охирида Отто фон Бисмарк Германияда дунёда биринчи бўлиб суғурта тизимида асосланган ижтимоий таъминот тизимини қўллаб-қувватлаган бўлса, Уильям Беверидж эса, 1942 йилда Буюк Британияда ижтимоий таъминотни солиқлар ҳисобидан молиялаштиришни тақлиф этган. Ҳар бир тизим аниқ бир тарихий даврни ва иқтисодий-сиёсий вазиятни ҳисобга олган.

Беверидж модели концепцияси иккинчи жаҳон уруши даврида ишлаб чиқилиб, 1950 йилда Буюк Британияда амалга оширилди. Унинг хусусиятида бир томондан, ижтимоий суғурта тизимининг

умумийлик ва универсаллик характери хос бўлса, иккинчи томондан шахсий ихтиёрийлик асослари ҳам хосдир. У. Беверидж позициясига асосан, ижтимоий таъминотнинг асосий мақсади ҳаёт кечириш учун даромад манбаини йўқотганда зарур даромад билан таъминланиш орқали қашшоқликка қарши курашиш назарда тутилган. Пенсия таъминоти аввало яшаш минимуми миқдориди бўлиб, деярли тўлиқ қамраб олинишни кўзда тутган, шу билан биргаликда яшаш минимумидан ташқари қўшимча даромад таъминотини назарда тутувчи шахснинг индивидуал эркинлиги ҳисобга олинган. Беверидж моделининг асосий хусусиятлари қуйидагиларда намоён бўлади[6]:

– уч даражали ижтимоий ҳимоя. Бунда давлат аҳолига ижтимоий ҳимоянинг базавий қафолатларини тақдим этади, иш берувчи ёлланган ишчи ва ходимларини ижтимоий (касбий) суғуртасини амалга оширади, меҳнат билан банд бўлганлар эса қўшимча шахсий суғуртани амалга оширади;

– давлат ижтимоий қафолатлари яшаш минимумига, қўшимча касбий суғуртага ҳамда қўшимча шахсий суғуртага қаратилганлиги;

– аҳолининг уч асосий ҳаётий масалаларини: соғлиқни сақлаш, турли даромад даражасига эга бўлган оилалар учун тенг имкониятлар яратиш орқали фарзандларни тарбиялаш (болалар учун нафақалар) ва мамлакатда оммавий ишсизликни бартараф этишни давлат томонидан таъминлаш.

Бисмарк моделининг асосий хусусиятларига суғурталанган шахснинг тизимни молиялаштиришдаги иштирокининг юқори даражаси билан ифодаланади. Бунда иш берувчи ва ишчи ўртасида суғурта юки тенг тақсимланади (Масалан Германияда 50:50) ва баъзида бир томоннинг улуши камроқ бўлиб, асосий юк суғурталанувчига тушади (Австрия, Бельгия, Франция). Бу эса, меҳнат билан банд бўлган шахснинг

ўзини келажакдаги пенсияси учун жавобгарлигини рағбатлантиради, суғурта бадалларини йиғилишини таъминлайди ва пенсия миқдори ва меҳнат ҳақи, суғурта тўловлари, суғурталанган меҳнат стажи давомийлиги ўртасидаги боғлиқликни таъминлайди.

БМТнинг “Жаҳон демографик истиқболлари: 2019 йилдаги қайта кўриб чиқилган наشري” ҳисоботида асосан, 2050 йилга бориб, ҳар 6 кишидан бири 65 ёшдан катта кишиларни ташкил этади, 2019 йилда ҳар 11 кишининг 1 таси 65 ёш ва ундан катта кишиларни ташкил этди. 2050 йилга бориб Европа ва Шимолий Америка қитъаси аҳолисининг ҳар 4 кишисининг биттаси 65 ёш ва ундан катталарни ташкил этиши прогноз қилинмоқда. 2018 йилда биринчи марта дунё бўйича 65 ёш ва ундан катталар сони беш ёшгача бўлган болалар сонидан ошиб кетди. Прогнозларга кўра, 80 ёш ва ундан катталар сони 2019 йилдаги 143 миллион кишидан 2050 йилга бориб, 426 миллион кишигача ошиши кўзда тутилган [7].

Бу эса ҳар бир давлатда демографик ўзгаришлар билан боғлиқ пенсия таъминоти тизими самарадорлигини ошириш билан боғлиқ ислохотларини амалга ошириши лозимлигидан далолат бермоқда. Дунё мамлакатларида амалга оширилаётган пенсия ислохотларини икки гуруҳга ажратиш мумкин [8]:

– пенсия тизимига жузъий ўзгартиришлар киритиш билан боғлиқ “параметрик” ислохотлар;

– пенсия тизимини тубдан ислох этиш билан боғлиқ бўлган тузилмавий ислохотлар.

Тақсимлашга асосланган пенсия тизимлари учун демографик омил энг салбий омил ҳисобланганлиги боис, ушбу тизимларни таркибий жиҳатдан ислох этишда кутилаётган демографик вазиятга мос равишда пенсия тизими кўрсаткичларига ўзгартиришлар киритилади. Аммо, инкироз даврида тез қарорлар қабул қилиш зарур. Шунинг

учун ҳозирги вақтда таркибий чоралар кенг тарқалмаган, аммо, истиқболда ушбу тадбирларни амалга ошириш зарур бўлади.

Бугунги кундаги жаҳон миқёсида юзага келаётган ижтимоий-иқтисодий соҳалардаги инқирозлар, глобал ўзгаришлар пенсия таъминотининг иқтисодий асосларига таъсир этиб, унинг молиявий барқарорлигини таъминлаш билан боғлиқ ислохотларни амалга оширишга ундамоқда.

Хорижий давлатларда ҳам демографик ва иқтисодий-ижтимоий ўзгаришлар билан боғлиқ пенсия таъминотида юзага келаётган молиявий барқарорлик билан боғлиқ муаммоларни ҳал этишда пенсиялар

диверсификациясининг пасайтирилиши, бадаллар тарифи, пенсиялар индексацияларини амалга ошириш, пенсия ёши, суғурталанган иш стажи, маъмурий бошқарув даражасининг ўзгартирилиши каби усуллардан фойдаланилишини кўришимиз мумкин (1-жадвалга қаранг).

Жаҳон мамлакатларида туғилиш коэффицентининг пасайиб бораётганлиги ва аҳоли таркибида кекса ёшдаги фуқаролар сонининг ошиб, бораётганлигини ҳисобга олиб, ёшга доир пенсия таъминоти молиявий барқарорлигини таъминлашнинг асосий чораси сифатида пенсия ёшини ошириш чораси қўлланилмоқда.

1-жадвал

Хорижий мамлакатларда ёшга доир пенсия таъминотининг молиявий барқарорлигини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар [9]

Мамлакат	Чора-тадбирлар мазмуни
<i>Пенсиялар диверсификациясининг пасайтирилиши (Италия, Япония, Польша, Словакия, Венгрия, Эстония)</i>	
Польша	2014 йилдан бошлаб иккинчи даражали жамғариб бориладиган пенсия бадаллари давлат тизимига ўтказилиб келинмоқда. Мавжуд пенсия жамғармалари қисман давлат тизимига ўтказилган. Нодавлат жамғариб бориладиган тизимида қолишни истаган фуқароларга имкон берилиб, аммо улар томонидан тўланадиган суғурта бадаллари ўн йил давомида давлат тизимига ўтказилиб борилиши шартланди.
Венгрия	2010 йилнинг 1 ноябридан 2011 йил 31 декабригача мажбурий жамғариб бориладиган тизимга мораторий жорий қилиниб, барча бадал тўловлари фақат мажбурий тақсимланувчи тизимга йўналтирилди. 2011 йилгача ишловчилар тақисмланувчи ва жамғариб бориладиган принцип асосида шаклланадиган пенсия таъминоти ўртасида танловни амалга оширилиши белгиланиб, натижада жамғариб бориладиган тизимда 3 млн. кишидан 102 минг киши қолди.
<i>Бадаллар тарифининг ўзгартирилиши (Австралия, Германия, Канада, Исроил, Финляндия, Франция, АҚШ)</i>	
Австралия	2014 йилнинг июль ойида мажбурий пенсия тизими бадали тарифи 9,0% дан 9,5% га ўзгартирилди. 2021 йилдан 2025 йилгача бадал тарифи 12,0% гача оширилиши режалаштирилган.
АҚШ	2012 йилда ижтимоий суғурта в пенсия дастурларига суғурта бадаллари қискартирилди. Ушбу чора иқтисодиётни ривожлантиришни рағбатлантириш ва рақобат муҳитини ривожлантириш мақсадида қўлланилди.
<i>Пенсиялар индексацияси (Чехия, Финляндия, Франция, Греция, Италия, Венгрия, Словакия, Испания, Люксембург)</i>	

Италия	2012-2013 йилларда пенсиялар индексацияси музлатилиб, бунда фақатгина 2012 йилда 1400 евродан кам бўлган ва 2013 йилда 936 евродан кам бўлган пенсиялар мустасно бўлди.
Венгрия	2012 йилдан пенсияларни инфляция бўйича индексацияси ўртача иш хақи ва инфляциянинг ўсиш индексига ўзгартирилди.
Испания	2019 йилдан бошлаб, ҳар беш йилда индексация фуқароларнинг кутилаётган умр кўриш давомийлигидан келиб чиқиб ўзгатирилиши белгиланди (инфляция даражасининг 0,25%дан 1,5% гача)
<i>Пенсия ёшининг оширилиши (Австралия, Буюк Британия, Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Канада, Нидерландия, Польша, Португалия, Словения)</i>	
Австрия	2022 йилгача пенсия ёшини 67 ёшга ва 2035 йилгача 70 ёшгача ошириш кўзда тутилган.
Буюк Британия	2018 йилда аёллар учун пенсия ёши 65 ёшга оширилди, 2020 йилгача эса, 66 ёшга етказилди ва 2026 йилгача 67 ёшга оширилиши белгиланди.
<i>Суғурталанган иш стажини ошириш (Франция, Люксембург)</i>	
Франция	2013 йилдан бошлаб суғурта стажи 41,5 йилдан, 2030 йилгача 43 йилгача оширилиши белгиланди
Люксембург	Тўлиқ пенсия таъминоти учун талаб этиладиган суғурталанган иш стажи 33 йилдан 2052 йилга бориб, 40 йилгача оширилиши белгиланган. 40 йиллик иш стажининг мавжудлиги умумбелгиланган пенсия ёшидан олдинроқ пенсияга чиқиш ҳукуқини беради.
<i>Маъмурий бошқарув даражасининг ўзгартирилиши (Дания, Греция)</i>	
Дания	2012 йилда ижтимоий суғурта тизимини бошқарувчи ташкилотлар бирлаштирилди.
Греция	2011 йилдан 2015 йилгача ҳукумат маблағлари ҳисобидан молиялаштирилувчи баъзи пенсия жамғармалари бирлаштирилди.

тизимининг ривожланмаганлиги, пенсия миқдорларининг юқори эмаслиги ва уларнинг ХМТнинг 102-сон “Ижтимоий таъминотнинг минимал меъёрлари ҳақида”ги Конвенциясида кўрсатилган минимал 40%ли қоплаш коэффициентига мос эмаслиги, баъзи давлатларда пенсия миқдорларининг яшаш минимуми билан мувофиқлаштирилмаганлиги, аҳолини пенсия таъминоти билан тўлиқ қамраб олинмаганлиги, иқтисодиётда иқтисодий фаол аҳолининг расмий бандлиги даражасининг пастлиги, ишсизликнинг мавжудлиги ва меҳнатга ҳақ тўлаш миқдорларининг юқори эмаслиги, мамлакатлар демографик ҳолатининг ўзгариши кабиларни келтириш мумкин.

Хорижий мамлакатларда пенсия таъминоти тизимининг ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштириш, унинг молиявий барқарорлигини таъминлашга қаратилган

ислоҳотлар қуйидагиларга йўналтирилгандир:

- Пенсия миқдорларини тирикчилик учун зарур бўлган миқдорлардан кам бўлаган миқдорларда белгилаш;
- Пенсия олиш ҳукуқини берувчи пенсия ёшини қайта кўриб чиқиш;
- Кўп даражали пенсия таъминоти тизимини шакллантириш;
- Пенсия жамғармасини шакллантирувчи бадаллар меъёрларини қайта кўриб чиқишга йўналтирилган.

Жаҳон мамлакатлардаги тажрибаларни ўрганиш асосида қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

1. Пенсия миқдорларини пенсионерларнинг турмуш фаровонлигини таъминлашга етарли бўлиши, қолаверса пенсионерларнинг

истеъмол савати билан боғлиқ “тирикчилик минимуми” даражасига етказиш мақсадида МДХ давлатларида уч даражали пенсия тизимини ташкил этиш мақсадга мувофиқ.

2. Пенсия таъминоти билан боғлиқ рисклардан қўриш мумкинлиги, жаҳондаги барча давлатлар пенсия таъминотининг молиявий хавфсизлигини таъминлаш мақсадларида “параметрик” ва “тузулмавий” ислохотларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир. Бунда фуқароларнинг пенсия таъминоти тизимида узлуксиз ва узок муддатли иштирокини рағбатлантириш мақсадларида фуқаронинг ёшга доир пенсия таъминоти ҳуқуқини иш стажидавомийлиги ва пенсия ёши билан боғлиқликда амалга ошириш мақсадга мувофиқ.

3. Истиқболда Пенсия жамғармаси молиявий барқарорлигига эришиш асосида, яъни яширин иқтисодиётда банд бўлган аҳолининг расмий фаолият юритишини таъминлаш, миграция соҳасидаги бандликни пенсия таъминоти камровини ошириш, ўз-ўзини банд қилган аҳолининг пенсия камровини ошириш ҳисобига базавий пенсия миқдорини ҳисоблашда олинадиган ўртача иш ҳақлари миқдорининг чегарасини белгилаш амалиётидан босқичма-босқич воз кечиш, ижтимоий адолат принципларини таъминлашга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Халқаро Меҳнат Ташкилотининг “Ижтимоий ҳимоянинг минимал даражалари тўғрисида”ги тавсиялари №202. Женева. 14 июнь 2012 йил.

2. Доклад о Целях в области устойчивого развития. ООН.-Нью Йорк.2019.-с.23.

3. Averting the old age crisis. A World Bank Policy Research Report. Published for the World Bank Oxford University Press. New York.1994 y. <http://documents.worldbank.org/curated/en/973571468174557899/pdf/multi-page.pdf>

4. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019: Highlights (ST/ESA/SER.A/423).

5. А.В.Вахабов, Н.М.Мажидов “Жамғариб бориладиган пенсия жамғармасининг Ўзбекистонда инвестиция сиёсатини амалга оширишдаги роли”. Монография. Тошкент., Университет. 2017 й. 15-б.

6. Роик В.Д. Обязательное и добровольное пенсионное страхование: институты и финансы. М. : Альпина Паблишер, 2014. С. 33.

7. <https://population.un.org/wpp/>-интернет сайти маълумотлари.

8. А.В.Вахабов “Ўзбекистон пенсия тизимининг молиявий барқарорлигини таъминлашнинг устувор йўналишлари” Пенсия таъминоти тизимини ислох этиш Концепцияси: халқаро тажриба ва тенденциялар, Ўзбекистонда пенсия таъминоти тизимини ривожлантириш истиқболлари” мавзусида республика илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. – Т.: “Iqtisod-Moliya”, 2018. 5-б.

9. www.apsf.ru - Халқаро пенсия ва ижтимоий жамғармалар ассоциацияси расмий сайти маълумотлари.

10. Хамдамов Ш. К. и др. Аҳолини ижтимоий ҳимоялашда пенсия таъминотининг аҳамияти //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 8. – С. 700-717.

11. Khamdamov S. ASSESSMENT OF RISKS RELATED TO PENSION SUPPORT OF CITIZENS CONCERNING PENSIONS BY AGE //International Finance and Accounting. – 2020. – Т. 2020. – №. 2. – С. 8.

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF DIGITALIZATION AND ENSURING THE STABILITY OF THE BAN SYSTEM IN THE CONDITIONS OF A PANDEMIC.

Rakhmanova Nailya Umarovna

master student of the department of organization of industrial production of the Andijan Institute of Mechanical Engineering

Azamov Sulaimon Mamatisakovich

Associate Professor of the Department of Organization of Industrial Production, Andijan Institute of Mechanical Engineering

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ БАНОВСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ.

Рахманова Наилия Умаровна

магистрант кафедры организации промышленного производства Андижанского института Машиностроения

Азамов Сулаймон Маматисакович

доцент кафедры организации промышленного производства Андижанского института Машиностроения

PANDEMIKA SHARTLARIDA DIGITALLASHTIRISH VA TA'NIQ TIZIMI BARQARARLIGINI TA'MINLASHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.

Raxmanova Nailya Umarovna

Andijon mashinasozlik instituti sanoat ishlab chiqarishini tashkil etish kafedrasida magistranti

Azamov Sulaymon Mamatisakovich

Andijon mashinasozlik instituti sanoat ishlab chiqarishini tashkil etish kafedrasida dotsenti

Abstract: This article analyzes the features of digitalization of commercial banks in the Republic of Uzbekistan in the pandemic, and provides a comparative assessment of digitalization of domestic banks with the banks of developed countries in the pandemic, examines the standards for reforming the banking sector, as well as international experience in digitalization of banking. On the basis of the Strategy for Reforming the Banking System of the Republic of Uzbekistan for 2020-2025, conclusions were made for further development of the digital banking system in the country. The analysis revealed that the digitalization of the banking sector is strongly influenced by the state regulators, the level of digitalization of the economy, the corporate culture in the banks and the presence of a clear strategy for the phased development of banking activities.

Definitions: commercial bank, state banks, digitalization, digital bank, innovation, banking risks, mobile and online applications, IT infrastructure, pandemic.

Аннотация: В данной статье анализируются особенности цифровизации коммерческих банков в Республики Узбекистан в условиях пандемии, а также даётся сравнительная оценка цифровизации отечественных банков с банками развитых стран в условиях пандемии, рассматриваются нормативы по реформированию банковского сектора, а также международный опыт по цифровизации банковской деятельности. На основе Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020–2025 гг. сделаны выводы для дальнейшего развития цифровой банковской системы в стране. В результате анализа было выявлено, что на цифровизацию банковского сектора оказывают сильное влияние государственные регуляторы, уровень цифровизации экономики, корпоративная культура в банках и наличие чёткой стратегии для поэтапного развития банковской деятельности.

Определения: коммерческий банк, государственные банки, цифровизация, цифровой банк, инновации, банковские риски, мобильные и онлайн-приложения, IT-инфраструктура, пандемия.

Xulosa: ushbu maqola pandemiya sharoitida O'zbekiston Respublikasida tijorat banklarining raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qiladi, shuningdek, pandemiya sharoitida rivojlangan mamlakatlar banklari bilan mahalliy banklarni raqamlashtirishga qiyosiy baho beradi, bank sektorini isloh qilish bo'yicha standartlar, shuningdek, bank faoliyatini raqamlashtirish bo'yicha xalqaro tajribalar ko'rib chiqiladi. 2020-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasi bank tizimini isloh qilish strategiyasi asosida mamlakatimizda raqamli bank tizimini yanada rivojlantirish uchun xulosalar chiqarildi. Tahlil natijasida bank sektorini raqamlashtirishga davlat regulyatorlari, iqtisodiyotni raqamlashtirish darajasi, banklardagi korporativ madaniyat va bank faoliyatini bosqichma-bosqich rivojlantirish uchun aniq strategiyaning mavjudligi ta'sir ko'rsatdi.

Ta'riflar: tijorat banki, davlat banklari, raqamlashtirish, raqamli bank, innovatsiya, bank xavfi, mobil va onlayn ilovalar, it infratuzilmasi, pandemiya.

Введение

Ключевым трендом 2021, 2022 года в Узбекистане, как и во всем мире, является постепенное восстановление национальной экономики после пандемии, которое проявляется в виде роста совокупного спроса, открытия границ, возобновления и укрепления международных связей.

В условиях глобализации политические события и пандемии влияют на экономические последствия. Для того чтобы банк не потерял клиентов ему необходимо переходить к новому технологическому укладу, а именно развития цифровой банковской системы. Уже сейчас основная часть населения уделяет большой интерес к цифровым компаниям, нежели к традиционным. Для долгосрочного выживания на рынке банкам стоит задача осуществить переход на новый формат своей деятельности, внедряя инновационные технологии. Учитывая, что Узбекистан, на сегодняшний день, активно развивает своё сотрудничество с мировыми финансовыми организациями, то тенденции цифровизации в мире также непосредственно влияют на деятельность отечественных банков и приводят к потребности реформирования данной структуры. Именно поэтому чрезвычайно

актуальным является анализ международного опыта развития по цифровизации банковской деятельности, и поиск построение своей национальной модели проведения трансформации коммерческих банков, соответствующей лучшим мировым практикам и стандартам. Это повысит конкурентоспособность и усилит позиции банков в экономических отношениях. Одним из важных аспектов трансформации банковской системы является цифровизация.

Центральный банк Узбекистана в 2021 году принял ряд принципиальных решений и внедрил новые подходы в работе Центрального банка, в частности:

1. Внедрил стратегическую программу трансформации и разгосударствления банковского сектора, которая призвана повысить эффективность банковского сектора в целом;
2. Заложил правовую основу для удаленное биометрической идентификации клиентов, что открывает широкие возможности для развития небанковских финансовых услуг;
3. Создал центр по противодействию мошенничеству и киберугрозам, что послужит повышению прозрачности и безопасности финансовых услуг.

Таким образом, создана основа для дальнейшего роста рынка цифровых финансовых услуг, в том числе оказываемых небанковскими кредитными и платежными организациями.

В 2021 году исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках информационных технологий Gartner сделал смелый и тревожный прогноз: К 2030 году 80 процентов традиционных финансовых компаний прекратят свою деятельность. Gartner связал эти ожидаемые прогнозы с цифровизацией, показав, что компании, которые не могут принять цифровую трансформацию, могут потерять свою долю рынка в пользу «глобальных цифровых платформ, финтех-компаний и других нетрадиционных игроков». Пандемия COVID-19 ускорила осуществление данных прогнозов, так как она способствовала снижению зависимости многих потребителей от наличных денег и традиционных банков. В результате началась эра онлайн-банкинга и цифровых платежей. Оцифровка финансовой системы не обязательно приводит к устареванию наличных средств в ближайшем будущем и не означает неминуемой гибели для банков. Осваивая технологические достижения для улучшения своих продуктов и услуг и улучшения потребительского опыта, банки могут трансформировать свои бизнес-модели для процветания в эпоху цифровых технологий. В данной статье рассматриваются основные направления цифровизации банковской деятельности, а также, для повышения рентабельности банковского сектора и экономики в целом.

Методология исследования

Зарубежные и отечественные экономисты на протяжении многих лет изучают и предлагают свои подходы по вопросам неустойчивости из-за пандемии и санкций в глобальном мире. Для стратегического управления банками,

разрабатывают методические основы цифровизации организационной структуры банка, а также их корпоративных культур. Цифровизация банковской системы изучается с большим вниманием теоретиками и практиками. В частности, К. Скиннер и Б. Кинг раскрыли условия создания цифрового банка, преимущества, проблемы и новые перспективы. В Массачусетском технологическом университете подготовлен отчет "Digital banking manifesto: The end of banks?". В нем проведен анализ цифровых банков с точки зрения клиентов банков и инвесторов. Дж. Кронк и В. Дубей изучали опыт цифровизации в процессе трансформаций финансовых услуг и финтех-инновации в цифровом банке. Экосистему цифровой экономики изучали Л. Чако, Н. Фурр, А. Шипилов, М.Г. Жакобайдес и др. Разработка теоретических основ цифровизации банков является одним из важных приоритетов для науки и практики. Например, Васильева Т.А. в своем исследовании доказывает, что банки перестают быть единственными владельцами уникальной информации, а из-за развития финансового инжиниринга и финансовых инструментов сделки заключаются без банковского вмешательства, примером чего могут стать «полные контракты», предлагаемые небанковскими финансовыми посредниками. О цифровизации банковских функций говорит и теория дезинтермедиации, возникшая в начале 21 века. Козлова С.Ю. пишет о том, что дезинтермедиация в банковском секторе выражена через утрату и снижение эффективности банковских функций как финансовых посредников. Билл Гейтс ещё в 1994 году сказал о том, что миру нужны банковские услуги, но не сами банки, стала широко известной.

За последние годы в Узбекистане более востребованной и распространенной стала модель цифрового банка. Банки инвестируют в

развитие данной модели. По опросам компании Cisco, многие клиенты не удовлетворены банковскими услугами в целом. Цифровая трансформация — вот что станет «спасательным кругом» для финансового сектора. В Узбекистане, учитывая мировой опыт, президент Ш. Мирзиёев поручил реализовать до 2025 г. проекты цифровизации в различных сферах экономики. Он заявил: «Без цифровой экономики нет будущего у экономики страны». В настоящее время банковская система Узбекистана отстает от современных требований по развитию цифровых технологий, внедрению новых банковских продуктов и программного обеспечения. В 2020 г. во всех банках страны началась масштабная программа трансформации. Акцент сделан на повышение капитальной и ресурсной базы, а также доходности банков. Главная цель этих реформ в банковской сфере — научить коммерческие банки клиентоориентированной работе. Исходя из рыночных тенденций, планируется изучение международной практики открытого банкинга и проведение научного исследования с участием международных экспертов, по результатам которого состоится поэтапная разработка и тестирование цифровой валюты ЦБ Узбекистана.

Результаты исследования

В ходе исследования нами были изучены тенденции развития цифровых банков, международный опыт по цифровизации банковского сектора и основные аспекты трансформации банков в Узбекистане. Анализ показателей развития банковской системы Узбекистана в условиях цифровизации экономики с учетом Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020–2025 гг. При анализе данных, полученных при изучении процесса цифровой трансформации банков, были широко использованы такие методы как:

сравнение, таблично - графические, методы абстрактного мышления и системного подхода.

Анализ

В Узбекистане банковская система разделяется на два уровня: первый — Центральный банк, второй — коммерческие банки, кредитные организации. Центральный банк принимает решения в пределах своих полномочий и функций независимо от других органов государственной власти и управления. Денежно-кредитная политика Центрального банка направлена на обеспечение стабильности банковской системы и функционирования платежных систем. Центральный банк управляет банковской системой через единую цифровую централизованную систему. В мире несколько центральных банков изучают вопрос возможности поддержки государством цифровой валюты, снижения оттока капитала, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, организации экономической деятельности более прозрачной и эффективной. Например, РВОС, ВоЕ и Банк России активно работают в этом направлении.

В Узбекистане банки создаются в форме акционерного общества. Банки получают статус юридического лица с момента их государственной регистрации в Центральном банке. Банк осуществляет свою деятельность в Республике Узбекистан на основании лицензии на право осуществления банковской деятельности, выдаваемой Центральным банком. Лицензия выдается без ограничения срока ее действия. Передача лицензии или прав по ней другим лицам запрещается. Банковская деятельность, осуществляемая без лицензии, считается незаконной и влечет ответственность. Доход, полученный в результате такой деятельности, подлежит изъятию в государственный бюджет Республики Узбекистан. Для получения предварительного разрешения на

создание банка лицо, уполномоченное учредителями представлять их интересы по созданию банка в Центральном банке, не позднее чем через три месяца после подписания учредительного договора представляет в Центральный банк заявление с приложением следующих документов: учредительного договора; устава банка в двух экземплярах; протокола учредительного собрания; списка учредителей; информации о прямых и косвенных учредителях, в том числе конечных бенефициарных собственниках, имеющих существенное владение; финансовых отчетов учредителя – юридического лица за три последних года, подтвержденных аудиторской организацией и др. Центральный банк вправе устанавливать

отдельный порядок для получения предварительного разрешения при создании банка или участии в уставном капитале банка международных финансовых институтов, иностранных банков и других кредитных организаций, имеющих высокие показатели капитала и кредитного рейтинга.

На 1 декабря 2021 года в Узбекистане работало 33 банка, из них 12 — с государственным участием, 15 частных банков и 5 иностранных банка. При этом доля госбанков в активах составляет 82%.

На 1 ноября 2021 года последним - 33-банком получившим лицензию Центрального банка стал банк "Bank Apelsin (см.таблица 1).

По состоянию на 1 февраля 2022 года									
Сведения об основных показателях коммерческих банков по состоянию на 1 февраля 2022 года									
		млрд. сум							
№	Наименование банка	Актив		Кредит		Капитал		Депозит	
		сумма	доля в% от всего	сумма	доля в% от всего	сумма	доля в% от всего	сумма	доля в% от всего
Всего		434 777	100 %	324 139	100%	70 858	100 %	149 561	100%
Банки с участием государственной доли		354 898	82%	277 522	86%	57 677	81%	100 047	67%
1	Узнацбанк	88 204	20,3 %	73 037	22,5%	14 882	21,0 %	22 438	15,0%
2	Узпромстройбанк	55 523	12,8 %	42 823	13,2%	7 833	11,1 %	12 290	8,2%
3	Асака банк	48 743	11,2 %	37 023	11,4%	6 208	8,8%	9 583	6,4%
4	Агробанк	39 412	9,1%	32 220	9,9%	9 278	13,1 %	11 401	7,6%
5	Ипотека банк	38 418	8,8%	28 698	8,9%	5 167	7,3%	14 004	9,4%

6	Народный банк	26 934	6,2%	19 303	6,0%	5 590	7,9%	11 466	7,7%
7	Кишлок қурилиш банк	20 601	4,7%	17 630	5,4%	2 615	3,7%	6 388	4,3%
8	Микрокредитбанк	13 356	3,1%	10 844	3,3%	2 337	3,3%	3 215	2,1%
9	Алоқа банк	12 472	2,9%	7 731	2,4%	1 714	2,4%	6 436	4,3%
10	Турон банк	10 778	2,5%	8 104	2,5%	1 848	2,6%	2 579	1,7%
11	Пойтахт банк	386	0,1%	77	0,02%	137	0,2%	246	0,2%
12	Узагроэкспортбанк	70	0,02 %	30	0,01%	66	0,1%	1,2	0,001 %
Другие банки		79 880	18%	46 617	14%	13 182	19%	49 514	33%
13	Капитал банк	14 510	3,3%	8 250	2,5%	1 477	2,1%	12 175	8,1%
14	Хамкор банк	12 351	2,8%	9 409	2,9%	1 881	2,7%	4 348	2,9%
15	Ипак йули банк	9 023	2,1%	6 406	2,0%	1 598	2,3%	3 914	2,6%
16	УзКДБ банк	7 391	1,7%	1 618	0,5%	707	1,0%	6 649	4,4%
17	Траст банк	6 664	1,5%	2 698	0,8%	1 179	1,7%	5 225	3,5%
18	Инвест Финанс банк	5 646	1,3%	3 731	1,2%	740	1,0%	4 071	2,7%
19	Ориент Финанс банк	5 546	1,3%	3 661	1,1%	1 332	1,9%	3 117	2,1%
20	Азия Альянс банк	3 209	0,7%	1 892	0,6%	392	0,6%	2 294	1,5%
21	Тенге банк	3 143	0,7%	1 714	0,5%	1 216	1,7%	487	0,3%
22	Давр банк	2 609	0,6%	2 178	0,7%	438	0,6%	988	0,7%
23	Анор банк	1 517	0,3%	654	0,2%	200	0,3%	1 058	0,7%
24	Зираат банк	1 463	0,3%	854	0,3%	344	0,5%	859	0,6%
25	Универсал банк	1 412	0,3%	759	0,2%	202	0,3%	1 082	0,7%
26	Савдогар банк	1 241	0,3%	838	0,3%	193	0,3%	696	0,5%
27	Туркистон банк	1 121	0,3%	684	0,2%	112	0,2%	890	0,6%
28	Тибиси банк	1 095	0,3%	390	0,1%	287	0,4%	791	0,5%
29	Равнак банк	837	0,2%	550	0,2%	144	0,2%	620	0,4%
30	ДБ банка Садерат Иран	429	0,1%	13	0,004 %	385	0,5%	36	0,02%
31	Хай-Тек банк	306	0,1%	159	0,0%	103	0,1%	125	0,1%

32	Мадад инвест банк	258	0,06%	160	0,05%	149	0,2%	88	0,06%
33	Апельсин банк	109	0,0%	0,0	0,0%	103	0,1%	0,0	0,0%

Таблица 1 (Коммерческие банки Республики Узбекистан)

Для смягчения последствий пандемии и поддержки экономики в стране осуществляются необходимые меры по снижению государственной доли в банковском секторе путем реализации государственного пакета акций банков стратегическим инвесторам, обладающим надлежащим опытом и компетенциями.

Одновременно с этим в банках с долей государства реализуется комплексная программа трансформации, в том числе внедряются современные стандарты банковского дела, развивается корпоративное управление, внедряются современные решения в сфере информационных технологий, оптимизируются каналы обслуживания клиентов.

В процессах трансформации банков участвуют международные финансовые институты, такие как Международная финансовая корпорация (МФК), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский банк развития (АБР), а также консалтинговые компании, такие как KPMG, PwC, McKinsey, Finextra.

В конечном итоге государственная доля будет сохранена только в Узнацбанке, Агробанке и Микрокредитбанке, которые будут нацелены на поддержание стратегически значимых предприятий и государственных программ социально-экономического характера.

Узнацбанк сосредоточится на обслуживании крупных государственных предприятий и внешнеэкономической деятельности, а Агробанк и Микрокредитбанк будут поддерживать малый бизнес и население. Тем самым

функция финансового агента государства, реализуемая в настоящее время 12 банками, будет сохранена только в трех банках.

Как обслуживающий орган банки работают для клиентов и имеют электронный канал обслуживания через интернет в виде платформы как в самом отделении, так и в мобильных устройствах. Электронный канал обслуживания, основанный на интернет-технологиях, и есть отделение банка. Банки теперь ориентированы на цифровые технологии. Колл-центры, банкоматы, отделения, интернет-банкинг, мобильный банкинг — все теперь цифровое, следовательно, банк тоже стал цифровым и опирается на цифровую платформу.

В современных условиях цифровая трансформация банковского сектора является неотъемлемой частью процесса становления цифровой экономики. В рамках стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030» предприняты необходимые меры по развитию цифровых финансовых услуг, в частности, обеспечение доступа широких слоев населения к дистанционным услугам и улучшение их качества. В настоящее время в стране функционируют три цифровых банка и 34 небанковские платежные организации, 10 из них внесены в реестр операторов систем электронных денег.

В 2021 году 53% оформленных депозитов, 40% полученных микрозаймов, 48% коммунальных и других платежей и 15% транзакций по конвертации валюты были осуществлены дистанционно (см. рис. 1).

Рис. 1. Долевое соотношение операций, осуществленных в 2021 г. дистанционно / с личным присутствием

На рынке республики функционируют различные платежные системы на основе банковских карт — Uzcard и Humo. Запуск розничной платежной системы Humo в 2018 году способствовал формированию конкурентной среды, значительному увеличению масштабов безналичных расчетов в экономике и снижению рисков, связанных с деятельностью поставщиков платежных услуг.

Стремительно набирают популярность бесконтактные платежи. При осуществлении платежей в общественном транспорте также внедрена бесконтактная система оплаты с помощью банковских и транспортных карт.

Одной из актуальных задач остается внедрение современных платежных сервисов на основе развития существующей инфраструктуры с целью

создания комфортных условий для клиентов. Например, была реализована возможность совершения NFC-платежей в пунктах розничной торговли и услуг без банковской карты с помощью технологии «HumoPay» (аналогичной ApplePay или GooglePay), установленной в мобильных устройствах.

Кроме того, в прошлом году Центральный банк запустил систему оплаты «QR-online», которая предоставляет субъектам предпринимательства и самозанятым дополнительные возможности по приему платежей (помимо POS-терминала), со снижением операционных расходов за счет использования QR-кода.

Примером создания инновационных сервисов служит также технология «Tap-to-phone», с помощью которой субъекты предпринимательства и самозанятые лица

могут принимать платежи посредством смартфона через NFC.

Рис. 2. Динамика транзакций через Систему мгновенных платежей

Ввод в эксплуатацию в 2020 году Системы мгновенных платежей стал еще одним важным достижением в области безналичных платежей в Узбекистане (см. рис. 2). Данный сервис осуществляет переводы денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в режиме реального времени. Система построена на основе технологии веб-сервисов, которая позволяет в режиме 24/7 совершать межбанковские платежи посредством систем дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, у пользователей нет необходимости посещения банка, а поступившие на счет денежные средства становятся доступными в момент их получения для дальнейшего проведения платежей.

Сегодня 127 юридических лиц в Узбекистане осуществляют деятельность в качестве небанковских кредитных организаций — микрокредитных организаций и ломбардов. Во многих из них микрозаем можно оформить в режиме онлайн, а платежи в счет погашения займов и кредитов можно осуществлять практически через любое платежное приложение.

Внедрена система удаленной биометрической идентификации пользователей, что позволяет повысить качество и оптимизировать порядок предоставления финансовых услуг населению и бизнесу, обеспечить автоматический сбор достоверной и детализированной информации о физическом лице.

Учитывая достаточно высокий уровень цифровизации финансовых услуг в стране, для обеспечения информационной безопасности и противодействия мошенничеству и киберугрозам, в 2021 году при Центральном банке создан центр CERT-CBU.

Выводы и предложения

Основываясь на результаты анализа можно сделать следующие выводы: Банки, играют решающую роль в эффективном распределении сбережений и инвестиций в рыночной экономике как финансовые институты. И важны для стабильности всей финансовой структуры. Поэтому, банки должны одновременно иметь гибкие инструменты и реформироваться вместе с экономикой. Так как современная экономика является

цифровизация, то банковский сектор, как часть экономики, также должен отвечать современным требованиям, так как уровень рентабельности и функционирование банков непосредственно влияют на макроэкономические последствия.

Теоретические и практические результаты анализа и оценки цифровой трансформации банков послужили формированию следующих предложений:

1. Каждый банк, должен разработать чёткую дорожную карту по цифровой трансформации для поэтапного внедрения новых инновационных услуг, что приведет к оптимизации операционных расходов и увеличению прибыли;

2. Каждый банк должен клиентоориентированный. Цифровые продукты и услуги, которые отвечают потребностям клиентов и удовлетворяют требования банка.

3. Разработать новые цифровые продукты соответствующие региональным и маркетинговым стратегиям для дальнейшего развития в рыночных условиях;

Согласно базовому сценарию макроэкономического развития, ситуация с пандемией как в мире, так и в нашей стране стабилизируется. По мере продолжения восстановления мировой экономики в большинстве стран экономика выйдет на свой потенциальный уровень.

Меры, направленные на стимулирование рынка во время пандемии через смягчение денежно-кредитных условий и налогово-бюджетной политики, окажут положительное влияние на устойчивый рост мировой экономики в ближайшие годы.

При этом, несмотря на некоторые перебои в глобальном совокупном предложении в 2021 году, ожидается, что в наступившем 2022-м и последующие

годы мировая торговля будет стабильно расти.

Вместе с тем на фоне восстановления темпов роста мировой экономики и ожидаемого ужесточения денежно-кредитных условий ведущими странами ожидается рост цен на финансовые активы.

Несмотря на появление новых штаммов коронавируса и возобновление локдаунов во многих странах, в целом мировая экономика показывает устойчивые тенденции к росту. Кроме того, пандемия подстегнула цифровизацию всех аспектов жизни общества и эти потребности привели к новой эре цифровых банков, которые имеют более гибкие подходы к неустойчивым экономическим изменениям и более широкий спектр продуктов и услуг чем традиционные банки.

Использованная литература

1. Закон Республики Узбекистан от 08.06.2015 г. №ЗРУ- 387 «О рынке ценных бумаг»;

2. Закон Республики Узбекистан от 25.12.2019 г. №ЗРУ -598 «Об инвестициях и инвестиционной деятельности»;

3. Указ Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017 года № УП4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»;

4. Указ Президента Республики Узбекистан от 09.01.2018 г. № УП-5296 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности Центрального банка Республики Узбекистан»;

5. Указ Президента Республики Узбекистан от 2 марта 2020 года № УП5953 «О государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики»;

6. Мирзиёев Ш. Послание Президента Республики Узбекистан к Олиймажлису.- Ташкент: ИПТД «Узбекистан», 2019 .-56 с.
7. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. Ташкент, 24 января 2020 года (www.president.uz).
8. Gartner: “Gartner Says Digitalization Will Make Most Heritage Financial Firms Irrelevant by 2030,” October 29, 2018.
9. Васильева, Т.А. Концепция банк. 3.0: Глобальные тенденции и последствия // Open Journal Systems. [Электронный ресурс]. - URL: <http://fkd.org.ua/article/view/107714/10509> 9 (дата обращения: 17.03.2018).
10. Козлова, С.Ю. Дезинтермедиация в банковском секторе: сущность и особенности проявления // Теория и практика общественного развития. - 2012. - [Электронный ресурс]. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dezintermediatsiyav-bankovskom-sektore-suschnost-i-osobennosti-proyavleniya> (дата обращения: 27.02.2019).
11. Парусимова, Н.И. Тенденции развития банковского дела и трансформация банковских продуктов в разных типах экономических систем: автореф. ... д-ра эконом. наук. - СПб., 2006. "
12. Банк 3.0. Почему сегодня банк – это не то, куда вы ходите, а то, что вы делаете // Банки.ру [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=7194663> (дата обращения: 28.12.2018).
13. Кинг, Б. Банк 3.0. Почему сегодня банк – это не то, куда вы ходите, а то, что вы делаете [Пер. с англ. М. Мацковской]. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2014. – 520 с.
14. www.pwc.com – официальный сайт международной компании PricewaterhouseCoopers.
15. www.deloitte.com – официальный сайт международной компании Deloitte.
16. www.statista.com – официальный сайт немецкой компании, специализирующейся на рыночных и потребительских данных.
17. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5992 от 12.05.2020 года “О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы”
18. Скиннер К. Цифровой банк. Как создать цифровой банк или стать им. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. 308 с.
19. Ковалев М., Головенчик Г. Цифровая трансформация банков // Банкаўскі веснік. 2018. № 11. С. 50–60.
20. Махмудова Г.Н. Цифровизация банковской системы Узбекистана // Устойчивое развитие цифровой экономики, промышленности и инновационных систем (ЭКОПРОМ-2020) / Под ред. Д.Г. Родионова, А.В. Бабкина. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. С. 380–383.
21. Алексеева Д.А. Цифровая трансформация банковской системы // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2019. № 5–1. С. 159–162.
22. Садыржанов Б.Э. Развитие цифровых технологий в деятельности коммерческих банков // Научные записки молодых исследователей, 2018. № 3. С. 50–55.
23. Измайлова М.А. Цифровая экономика России: Актуальное состояние и перспективы развития // Вопросы региональной экономики. 2017. № 4. С. 32–38. DOI: 10.21499/2078-4023-2017-33-4-32-38
24. Мигел А.А., Мальцева Г.И., Мельник Д.В. Государственные банки: Реалии российской финансовой практики // Экономика и парадигма нового времени. 2018. № 5. С. 10–14.
25. Dubey V. FinTech innovations in digital banking. International journal of

engineering research and technology, 2019, no. 8–10, pp. 597–601. DOI: 10.17577/IJERTV8IS100285

26. King B. Bank 4.0. Banking everywhere, never at a bank. Marshall Cavendish, 2018. 347 p.

27. Материал из Википедии — свободной энциклопедии.

28. Журнал ПЛАС » Архив » 2022 » Журнал ПЛАС

№1 » от 11 февраля 2022 года. Подводим итоги прошедшего года и обсуждаем планы с Председателем Центрального банка Республики Узбекистан. <https://plusworld.ru/journal/2022/plus-1-2022/mamarizo-nurmuratov-transformatsiya-bankovskogo-sektora-uzbekistana-neotemlemaya-chast-protssessastanovleniya-tsifrovoj-ekonomiki/>

RISK MANAGEMENT AS A FACTOR OF ENSURING THE STABILITY OF THE BANKING SYSTEM IN CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY

Abdullaev Nekruz Abdullaevich

Academy of public administration under the president of the republic of uzbekistan

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ – ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Абдуллаев Некруз Абдуллаевич

Академия государственного управления при Президенте Республики Узбекистан

XAVFARLARNI BOSHQARISH IQTISODIYOTI BARQARQARLIK SHARTOLLARIDA BANK TIZIMI BARQARARLIGINI TA'MINLASH OTILI OMINI.

Abdullaev Nekruz Abdullaevich,

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi

Введение. Стратегическое развитие общественно-политической жизни всегда опирается на факторы стабильности и устойчивости. Особенно устойчивость, как неотъемлемая часть экономического развития предопределяет надежность и планомерность банковско-финансового сектора. Соответственно, вопрос обеспечения устойчивости банковской системы в любых условиях экономического развития занимает приоритетное место в общем плане управления банковской системы. Управление рисками в целом является важнейшим атрибутом банковской деятельности по обеспечению своего стабильного и устойчивого функционирования. Однако устойчивость и стабильность в процессе колебаний в экономическом развитии может приобрести относительный характер. Это, прежде всего, связано с взаимосвязанностью и интеграционными процессами экономической жизни мирового сообщества.

Сегодня, чрезвычайные ситуации экономического характера, порождающие разного рода колебаний экономических показателей, могут повлиять на стабильный ход экономической жизни во всем мире. Тем не менее, на наш взгляд, есть определенные параметры, которые, несмотря на непомерные ситуации, могут

обеспечить относительно абсолютную стабильность экономического прогресса. Это устойчивость и системность в управлении рисками в банковско-финансовых учреждениях, поскольку локомотивом любой экономической стабильности, или же относительной экономической стабильности может, послужит финансовые ресурсы.

Методология исследования. При изучении вопросов, как научных проблем, относительно наших тезисов, нами рассмотрены имеющаяся научно-популярные публикации, научные издания, а также путем исследования результатов анкетирования проведенных в некоторых банках республики, обобщены мероприятия по организации процесса управления рисками в банковской системе. В результате сопоставления применяемых скоринговых методов системы управления кредитных рисков по предупреждению и предотвращению неблагоприятных факторов финансовых операций, удалось наметить общую картину предстоящих задач в решении проблем управления рисками в банковско-финансовых учреждениях.

Острота рассматриваемого вопроса исходит именно из прогрессирующего состояния процесса кредитования в экономической жизни общества. Ведь сегодня финансовые услуги, оказываемые

населению во всем мире, настолько расширились, что без организации научного подхода, без аналитического разбора финансовых операций, и соответственно без применения информационных технологий невозможно страховать от рисков. Скоринговые системы, используемые сегодня при кредитовании в какой-то степени, могут претендовать на роль основного средства повышения качества управления рисками. В связи с этим, в настоящей статье предпринята попытка освещения проблемы с позиции необходимости дальнейшего совершенствования механизмов применения скоринговых моделей как важного инструмента регулирования уровня рисков.

Результаты исследования.

Сегодня в обновленном Узбекистане, несмотря на нестабильность мировой экономической системы, вопрос совершенствования систем управления рисками в банковско-финансовых секторах находится в центре внимания денежно-кредитной политики. В концепции развития и осуществления денежно-кредитной политики Центрального банка Республики Узбекистан отмечается, что курсы реформ, начатые в 2017 году с целью дальнейшего развития экономики страны, по сути, были направлены на экономическую либерализацию, которые предназначили вектор развития банковской системы в сфере денежно-кредитной политики в ближайшие годы.

Весьма важным оказался Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-3272 «О мерах по дальнейшему совершенствованию денежно-кредитной политики» [2]. Этим документом был одобрен комплекс мер по дальнейшему совершенствованию денежно-кредитной политики на ближайшие пять лет. В плане правового подкрепления упомянутого документа, очередным важным шагом стал Указ

Президента Республики Узбекистан №УП-5296 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности Центрального банка Республики Узбекистан» [1]. Исследование опыта ведущих центральных банков развитых и развивающихся стран, а также аналитические результаты международных финансовых институтов подтверждают безусловный приоритет вопросов совершенствования процесса управления рисками при проведении денежно-кредитной политики. Вместе с тем, последовательность, сроки и методы проведения денежно-кредитной политики могут быть разными в силу отличительных свойств и структуры экономики [3].

Изучая вопрос управление рисками как фактора обеспечения устойчивости банковско-финансовых организаций, с целью конкретизации подхода, мы решили рассмотреть процесс применения методов скоринга в банковской системе. Как известно, банковские услуги, в целом охватывают все операции, выполняемые банком по обслуживанию клиента, и которые направлены на обеспечения его удовлетворения по определенным потребностям. В последнее время не всегда наблюдается устойчивость формирования как денежного, так и капитала рынков. Практика показывает, что развитие рынка капитала невозможно без взаимосвязанного процесса привлечения сбережений и инвестирования средств. Здесь понятие сбережения означает разность между доходами и затратами. А под инвестицией подразумевается процесс вложения средств, цель которого получение прибыли. В данном случае, нас интересует подход к определению методов управления рисками, которые и определяют разность между доходами и затратами, и, которые должны предотвратить непредвиденные обстоятельства связанные с рисками.

Как известно, в банковско-финансовом секторе риск означает невыполнение или несвоевременное выполнение клиентом своих кредитных обязательств. Специалисты отмечают, что наиболее распространенный кредитный риск — дефолт заемщика. Это означает, что контрагент не выполняет обязательства по возврату денежных средств согласно условиям соглашения в силу экономической неспособности или нежелания. Факторы кредитного риска носят как внешний характер, так и внутренний. Внешние факторы связаны с возможностью реализации кредитного риска из-за неспособности заемщика погасить задолженность. В то время как, внутренние факторы связаны с ошибками кредитных менеджеров, департамента анализа рисков или других сотрудников, которые были допущены в ходе оформления заявки или оценки заемщика [4, 286].

Именно поэтому, нынешняя ситуация в банковско-финансовом секторе экономики, в силу нестабильности мирового экономического положения, подвержена весьма частым модификациям. Однако, несмотря на расширение банковско-финансовых услуг, по результатам аналитических сведений, прибыль в банковско-финансовой сфере в целом снизилась. В подобных сложных ситуациях, банки вынуждены продемонстрировать стремление и готовность к переменам, разработав новейшие программы всесторонней трансформации, с целью успешной интеграции со всеми вызовами нынешней экономики.

В реальности, в условиях жесткой экономической борьбы невозможно будет представить банк, который не использовал бы скоринговые системы и другие методы управления кредитными рисками. Отсюда и в настоящее время, повышенный спрос заемщиков на кредиты обязывает банки использования

эффективной политики управления кредитными рисками [5].

Понятие управление рисками и процесс управление рисками охватывают определенные последовательные этапы в банковско-финансовых организациях. Это, такие как, рассмотрение и анализ заявок, санкционирование процесса, контроль хода, обеспечение рентабельности кредитных операций, а также мониторинг, управление, контроль общих кредитных рисков и т.д.

Все-таки в современных условиях экономической нестабильности, процесс управления рисками нуждается в модернизации, которой подразумевается сама процедура кредитования. В Узбекистане, на примере кредитного скоринга, которым все чаще пользуются банки при кредитовании физических лиц, наблюдается тенденция ускоренного обновления моделей скоринга, разрабатывается, новейшие технологии и применяются более гибкие формы аналитических данных.

Особенно заслуживает внимания деятельность кредитно-информационный аналитический центр (КИАЦ) Кредитного бюро. В расчеты «Скоринг КИАЦ» привлечены многочисленные источники данных, которые обладают необходимыми сведениями для аналитики. Тут, техника кредитного скоринга может позволять с достаточной вероятностью установить уровень кредитного риска при предоставлении потребительской ссуды клиенту. Следует подчеркнуть, что преимуществом скоринг метода является потенциал по применению особо разработанных формул и корректирующие в них коэффициенты. Именно этими факторами можно упростить работу кредитных отделов банков при расчете кредитоспособности потенциального клиента.

Согласно результатам исследования, основная задача процесса управления рисками – это максимальное снижение

уровня рисков до тех пределов, которых позволяют текущая рыночная конъюнктура. Но и еще более актуальная задача определяется в необходимости как минимум удерживать позиции банковско-финансовых организаций на рынке услуг кредитования, если это отвечает целям долговременной кредитной стратегии.

Основные составляющие процесса управления рисками включают в себя разделение риска, принятие материального обеспечения, принятие финансового обеспечения, перенос риска на повышенные процентные ставки по кредиту, принятие риска венчурного кредитования, формирование фондов для списания потерь по ссудам. Не менее важное условие процесса управления кредитными рисками является то, что оно должно осуществляться на всех этапах процесса кредитования – от первичного рассмотрения заявки до завершения расчетов, и рассмотрения вопроса о возобновлении (продолжении) кредитования.

Дискуссии. Можно сказать, вопросы управления рисками представляют собой достаточно широкий спектр мер по реализации денежно-кредитной политики. Благодаря этим мерам, применяются механизмы, которые и укрепляют базисную часть общества в целом. Тут возникает вопрос, «как быть, в условиях динамичного развития мировой экономики, возрастания конкуренции на разных площадках, где выражаются экономические интересы, чтобы не оказаться на позициях зависимости? Ответ на этот вопрос и приводит многих исследователей, практиков-экономистов к логическому заключению: системно изыскать инновационные подходы, учитывать потребности в цифровизации, активнее внедрять новейшие технологии. Это означает, что постоянное обновление существующих парадигм экономического развития, должно вестись параллельно с инновационными методами.

Заключение и предложения. Таким образом, сегодня в условиях жесткой конкуренции современного экономического развития проблема эффективного управления рисками в банковско-финансовых организациях как решающий фактор устойчивости деятельности, имеет огромное значение. В данном случае, инновационные подходы к решению проблем, связанных с повышением качества управления банковскими рисками должны быть направлены на модернизацию процесса в основном за счет постоянного совершенствования технологий банковских операций и услуг.

При этом, необходимо диверсификация деятельности банка и оптимизация процесса осуществления им услуг. Процесс совершенствования, должен охватить самые новейшие технологии по анализу данных, включая искусственный интеллект. Предложение по внедрению новых технологий имеет в виду ускорения процедур обслуживания клиентов, при снижении рисков операций и себестоимость услуг и повышении их качества. Ведь, с развитием и расширением масштабов применения информационных технологий, а также с появлением автоматизированных систем скоринговых моделей, процесс определения риска стал намного удобнее, безопаснее и быстрее.

Литература

1. «О мерах по коренному совершенствованию деятельности Центрального банка Республики Узбекистан» Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5296 от 09.01.2018 г.
2. «О мерах по дальнейшему совершенствованию денежно-кредитной политики». Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-3272 от 13.09.2017 г.

3. «Концепция развития и осуществления денежно-кредитной политики Центрального банка Республики Узбекистан на среднесрочную перспективу» // <https://cbu.uz/ru/monetary-policy/concept/>, дата посещения 02.04.2022 г.)

4. Митрофанова К. Б. Понятие кредитного риска и факторы, на него влияющие / К. Б. Митрофанова //

Молодой ученый. — 2015. — № 2. — С. 284–288.

5. Кредитный скоринг: реальные возможности [Электронный ресурс] / А. Коптелов // - Статья: справ.- информ. портал. - Электрон. дан. - М., 2015. - URL: http://www.cnews.ru/articles/kreditnyy_skor_ing_realnye_voz_mozhnosti (Дата обращения: 27.11.2021)

PROSPECTS FOR INTEGRATION OF THE BANKING SECTOR WITH THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY

Suleymanov Ilnur Radikovich

Assoc. Prof. of the Department "Finance-Credit" at Tashkent Financial Institute. Tashkent.

Uzbekistan. Email: ilnur.science@gmail.com.

ORCID: 0000000173534298

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА С РЕАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ

Сулейманов Ильнур Радикович

и. о. доцента кафедры «Финансы-кредит» Ташкентского финансового института. Ташкент.

Узбекистан. Email: ilnur.science@gmail.com.

ORCID: 0000000173534298

IQTISODIYOTNING BANK VA REAL SEKTORLARINI INTEGRATSIYALASHUVINING ZAMONAVIY TENDENTSIYALARI

Suleymonov Ilnur Radikovich

Toshkent moliya instituti "Moliya-kredit" kafedrasi dotsenti v.b. Toshkent. O'zbekiston. Elektron

pochta: ilnur.science@gmail.com.

ORCID: 0000000173534298

Abstract. In this scientific and theoretical article one of the stages of the author's dissertation research in the field of integration and interaction of the banking system with the real sector of the economy is revealed. In modern economic and political realities in the world and domestic capital market, processes related to integration and interaction play an important role in stable mutually beneficial evolutionary development and financial security.

Keywords: banking system, financial sector, real sector, types of integration, areas of interaction, financial instruments, financial and industrial groups, banking products.

Аннотация. В научно-теоретической статье раскрыт один из этапов диссертационного исследования автора в области интеграции и взаимодействия банковской системы с реальным сектором экономики. В современных экономико-политических тенденциях на мировом и отечественном рынке капиталов процессы интеграции и взаимодействия играют важную роль в стабильном взаимовыгодном эволюционном развитии и обеспечения финансовой безопасности.

Ключевые слова: банковская система, финансовый сектор, реальный сектор, виды/типы интеграции, направления взаимодействия, финансовые инструменты, финансово-промышленные группы, банковские продукты.

Anotatsiya. Ushbu ilmiy-nazariy maqolada bank tizimining iqtisodiyotning real sektori bilan integratsiyalashuvi va o'zaro ta'siri sohasida mualliflik dissertatsiya tadqiqotining bosqichlaridan biri yoritilgan. Jahon va ichki kapital bozoridagi zamonaviy iqtisodiy va siyosiy voqeliklarda integratsiya va o'zaro ta'sir bilan bog'liq jarayonlar barqaror o'zaro manfaatli evolyutsion rivojlanish va moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: bank tizimi, moliya sektori, real sektor, integratsiya turlari/turlari, o'zaro ta'sir sohalari, moliyaviy vositalar, moliyaviy va sanoat guruhlari, bank mahsulotlari.

Введение. Актуальность рассматриваемых вопросов в данной статье определяется спецификой интеграционных процессов и

взаимодействия между банковской системой как одного из основных и неотъемлемых элементов экономики страны и в повышении общей

эффективности реального сектора: производства, кредитовании хозяйства, перераспределении капиталов, осуществлении платежей и расчетов хозяйствующих субъектов. Другой важнейшей составляющей экономики является реальный сектор, т.е. сфера материального производства, включающая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь и т.д. В любом нормально развивающемся обществе реальный сектор, как правило, производит большую часть ВВП и определяет устойчивое развитие экономики в целом.

Важным из приоритетов стратегии любого уровня в условиях глобальных вызовов, с которыми сталкиваются финансовый и реальный сектора многих государств является прежде всего совершенствования системы мероприятий по результативным интеграционным взаимодействиям финансового и реального секторов экономики. Об этом свидетельствует ряд принятых законодательных документов, в том числе: Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы, Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5992 от 12.05.2020 года «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020 — 2025 годы». Не маловажным были принятые и обновленные законы Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности», «О валютном регулировании» и «О платежах и платежных системах», соответствующие международным стандартам и создающие привлекательную правовую среду для интеграционных процессов финансово-банковского и реального секторов.

Степень разработанности

проблемы. Проблемами формирования и развития финансового и реального секторов экономики занимались многие ученые Узбекистана: Ш.Абдуллаева, И. Алмардонов А. Баймуратов, И. Рахманов, Д. Таджикибаева, Ж. Исаков, Л. Зойиров, Т.Каралиев и др.

Имеется немало работ зарубежных исследователей, где изложены основы исследуемой проблемы. В фундаментальных трудах классиков и ряда иностранных авторов освещены теоретические и методические подходы к исследованию финансового сектора и формирования стратегии привлечения инвестиций, изучена их природа, рассмотрены методы управления, и отражена теория менеджмента. В трудах экономистов Львова Д.С., Клейнера Г.Б., Тавасиева А.М., Смулова А.М., Мазуриной Т.Ю., Москвина В.А. Горбунова Г.Б. и других рассмотрены некоторые важные аспекты изучаемой проблемы.

Это дает основание отметить слабую изученность и особую актуальность исследования проблем взаимосвязи реального и банковского секторов национальной экономики Узбекистана, поиска возможных путей повышения эффективности их взаимодействия

Методология исследования.

Методы сравнения секторов и их ключевых экономико-финансовых особенностей показывает, что взаимодействие банков и субъектов хозяйствования отражает и одновременно характеризует палитру взаимного влияния их действий на достижение как общих, так и индивидуальных целей.

Таблица 1 –Эффект интеграционных процессов между банковским и реальным секторами [5]

Направление	Банковский сектор	Реальный сектор
Субъекты, их деятельность и функции	<u>Банки:</u> мобилизация всех ресурсов; инвестиционная деятельность; посредничество в кредите; консультирование; регулирование платежного оборота и др.	<u>Предприятия и организации:</u> производственная; реализационная; ресурсная; финансовая; инновационная; и др.
Свойства	интенсивность; - гибкость; асимметричность; - регулируемость.	
Формы	- ресурсная; - этатическая (жесткая); - региональная; - партнерство (либеральная); - инновационная; - гос-частное партнёрство и др.	

Взаимоотношения банка и коммерческих предприятий реализуются на пяти уровнях: базисный - типовые несложные банковские услуги, не требующие индивидуального подхода при обслуживании; реагирующий - ответы сотрудников банка на вопросы, поступающие от клиентов при использовании той или иной услуги; ответственный - после оказания услуги клиентам выясняется, есть ли у них замечания, пожелания или жалобы. Эта информация используется для совершенствования банковских

продуктов; активный - периодическое информирование клиентов о новых банковских продуктах или о совершенствовании имеющихся, формирование спроса на них; партнерский - банк постоянно работает с клиентом в поисках способов предложения клиентам более высокой ценности при оказании услуг.

Применённые в исследовании методы интерполяции и сравнения: связей и характера взаимодействия, свойств и форм, и интеграционных процессов.

Рис.1. Взаимодействие экономических агентов при кредитовании банками предприятий²⁰

Результаты исследования. В современных условиях назрела потребность в придании нового импульса взаимодействию банковского и реального секторов экономики с учетом оценки кумулятивного воздействия эндогенных и экзогенных факторов на углубление асимметрии во взаимодействии и определении направлений его трансформации с целью достижения устойчивых позитивных макроэкономических эффектов.

Здесь направления стрелок отражают денежные потоки, поступающие в банк, а прерывистые линии – относительно низкую степень использования потенциальной емкости источника.

Главная особенность представленных на рисунке финансовых потоков – наличие причин разрыва между банковским и промышленным секторами, которые затем препятствуют кредитованию предприятий.

Основные направления денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022-2023 годов отражают комплекс мер, которые будут реализованы Центральным банком в ближайшие годы, в том числе меры, принципы и инструменты, которые необходимо будет принимать в условиях изменения внешних и внутренних макроэкономических условий.

Результаты определены с примененными методами исследования, при котором было определено, что коммерческие банки (банковский сектор) на сегодняшний день стали активной стороной при взаимодействии с предприятием реальной экономики, играют особую роль в экономике, так как их деятельность связана со всеми отраслями экономики, как в сфере обращения, так и в сфере производства. Результаты исследования показали, как они оказывают регулирующее воздействие на всех стадиях воспроизводства.

Таблица 2 – Связь взаимодействия банковского и реального секторов относительно размера сторон²¹

Банк / Предприятие	Крупное	Среднее	Мелкое
Мелкий/Мелкое	нет связи	устойчиво переменная связь	устойчивая связь
Средний/Среднее	нет связи	устойчивая связь	устойчиво переменная связь
Крупный/Крупное	устойчивая связь	устойчиво переменная связь	нет связи

При разработке основных направлений, в первую очередь, сделан акцент на исполнение задач, определенных Законом Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» по обеспечению стабильности цен и Указом Президента

Республики Узбекистан «О совершенствовании денежно-кредитной политики с поэтапным переходом на режим инфляционного таргетирования» по приведению денежно-кредитной политики в соответствие стандартам режима таргетирования инфляции,

достижения целевого показателя инфляции ниже 10% в 2021 году и 5% таргета в 2023 году.

В 2021 году инфляцию в Узбекистане планируется удержать в пределах 9-10 процентов, а рост ВВП может составить до 5,5 процента. Ранее Госкомстат республики сообщил, что инфляция в стране по итогам 2020-го снизилась до 11,1 процента против 15,2 процента годом ранее, рост ВВП составил 1,6 процента против 5,8 процента по итогам 2019 года.

Анализ. Меры денежно-кредитной политики были направлены на поэтапное усиление действенности и повышение эффективности её инструментов.

Высокий уровень капитализации коммерческих банков считается одним из основных критериев устойчивости банковской системы и является уровнем обеспеченности банков собственными средствами. Высокий уровень капитализации банков создает необходимые условия для удовлетворения потребности национальной экономики в финансовых ресурсах, а также для надлежащей защиты вкладов населения и средств кредиторов.

В результате проведенных мероприятий по повышению капитализации банков совокупный капитал коммерческих банков в течение 2017 года вырос в 2,3 раза, и на 1 января 2018 года составил 20,7 трлн. сумов, в том числе общий размер уставного капитала увеличился в 2,8 раза и составил 16,3 трлн. сумов.

В 2018-2020 годах количество кредитных организаций увеличилось до 55, в том числе 4 коммерческих банков (Пойтахт Банк, Тенге Банк, ТВС Банк, Анор Банк), микрокредитных организаций до 33 и ломбардов до 18.

По состоянию на 1 января 2021 года активы коммерческих банков достигли 366,1 трлн, увеличившись на 120% по сравнению с 2017 годом. В этот

период среднегодовой реальный рост (без учета девальвации) составил 24,1%.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», Законом Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» и Постановлением Президента Республики Узбекистан от 24.10.2019г. №ПП-4498 «О дополнительных мерах по совершенствованию порядка кредитования проектов, реализуемых в рамках государственных программ развития семейного предпринимательства» Министерством юстиции зарегистрировано (30.12.2019 г. за №3022-3) Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан 21.12.2019г. №31/1 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке выделения кредитов в рамках программы «Каждая семья – предприниматель».

Результаты 2020 года показывает, что банковские кредиты остаются катализатором экономического развития страны.

Анализ источников финансирования кредитов экономике показывает ускоренный рост доли кредитов от нерезидентов с одновременным сокращением доли депозитов в структуре совокупных источников финансирования. Так, в 2020 году на долю средств от нерезидентов приходится 36% всех источников финансирования, что является самым большим показателем за последние 7 лет.

Реальный рост кредитов в среднем составлял 38,6% в год. По состоянию на 1 января 2021 года общий объем кредитов, выданных экономике, составил 277 трлн сумов и увеличился на 150% по сравнению с 2017 годом.

Среднегодовой реальный темп роста депозитов за этот период составил 18,5%.

Рис. 2. Кредиты, направленные в реальный сектор экономики²²

По состоянию на 1 января 2021 года остаток кредитов экономике составил 277 трлн. сумов, что на 30,9% больше по сравнению с 2019 годом и на 150% по сравнению с 2017 годом. Без переоценки кредитов в иностранной валюте реальный рост кредитов составил 24,9%. Доля кредитов в иностранной валюте в общем кредитном портфеле снизилась с 62,3% в 2020 году до 49,9%.

Проводимая инвестиционная политика со стороны банковской системы

дает свой эффект в обеспечении финансово-экономической стабильности путем модернизации технического и технологического обновления экономики, резкого повышения его конкурентоспособности, повышения экспортного потенциала, организации новых производств на основе инновационных и энергосберегающих технологий, освоения производств по выпуску новых видов продукции, имеющих спрос на мировом рынке.

Рис. 3. Сведения о кредитах коммерческих банков в разрезе отраслей за 2020 год²³

²²Suleymanov Ilnur Radikovich. STATE AND PROSPECTS OF INTERACTION OF THE BANKING SECTOR WITH THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. International Journal of Business, Management and Accounting. 2022. Vol. 2, Issue 2. pp. 8-16. ORCID ID: 0000000173534298.

²³ Suleymanov Ilnur Radikovich. WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF INTEGRATING THE BANKING SYSTEM WITH THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY. EPRA International Journal of

В частности, на модернизацию, техническое и технологическое обновление производства, организацию производства конкурентоспособной продукции на основе современных технологий коммерческими банками в разрезе отраслей в промышленность

выделены 35,7 % кредитов, а физическим лицам 18,9 % кредитов коммерческих банков в 2020 году.

Анализируя интеграционные процессы и взаимодействие банковского и реального секторов экономики можно заметить следующее (см. рис. 4):

Рис. 4 – Ресурсы, выделенные реальному сектору со стороны крупных коммерческих банков Узбекистана²⁴

В ходе обсуждения материалов и результатов исследования можно заметить, что в 2020 финансовом году в топ-3 по взаимодействию с крупными коммерческими компаниями заняли: АКБ «Узпромстройбанк» - 30%, АК НБ ВЭД – 27%, АК «Хамкорбанк» - 21%. Всё это демонстрирует наличие эффективных рычагов воздействия и общих интересов в движении капитала.

По количеству программно-сетевой интеграции пользователей дистанционных услуг юридическими лицами лидирует Ипотека банк 108,5 тыс. пользователей, а по общему количеству 1 783 тыс. пользователей лидирует Узпромстройбанк.

Исходя из вышеуказанных данных, было подсчитано соотношение общего количества дистанционных

корпоративных клиентов на количество филиалов банков, по данному показателю лидирует Узпромстройбанк 39 619 клиентов на филиал. В топ-5 вошли: Ипотека банк 31 391, Асака банк 28 800, Ориент Финанс банк 27 807 и Алокабанк 24 263.

По активным операциям в топ-10 вошли: Узнацбанк 79847 млрд. сум, Асакабанк 52452 млрд. сум, Узпромстройбанк 52225 млрд. сум, Агробанк 37728 млрд. сум, Ипотекабанк 35825 млрд. сум, Халкбанк 29367 млрд. сум, Кишлок курилиш банк 18236 млрд. сум, Микрокредитбанк 12614 млрд. сум, Хамкорбанк 12255 млрд. сум, Алокабанк 11345 млрд. сум.

Также активно идёт реализация интеграционных процессов у следующих коммерческих банков Узбекистана:

- Алокабанк, в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан, от 16.10.2017 г. № ПП-3327 «О мерах по дальнейшему развитию отрасли пчеловодства в республике» в направлении координацию всех региональных ассоциаций пчеловодов и работу отрасли пчеловодства в республике; Торговый центр «Асал олами», в котором представлены все разнообразие мёдов и пчеловодной продукции Узбекистана; Специализированная ветеринарная аптека для пчел; Выставка оборудования для отрасли, ульев и инструментов²⁵;

- Ипотека банк, согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан, от 06.11.2018 г. № ПП-4005 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию рыбоводческой отрасли» за счёт средств Фонда восстановления и развития Узбекистана направляет ресурсы на финансирования проектов по развитию рыбной отрасли при содействии Государственного фонда поддержки и развития предпринимательской деятельности при Кабинете Министров Республики Узбекистан.²⁶

Выводы и предложения. В инвестиционной деятельности банков основное внимание уделено на обеспечение своевременного и полного финансирования проектов, включенных в программы развития отраслей, локализации и развития регионов.

Целенаправленно изучая практику взаимодействия реального и банковского секторов экономики Узбекистана и других стран, а также существующие при этом проблемы, целесообразно, с нашей точки зрения, определить и структурировать последние следующим образом:

● проблемы и препятствия, зависящие от состояния банковского сектора, т.е. внутренние проблемы банковского сектора:

- на уровне банковской системы;
- на уровне отдельного банка;

● проблемы и препятствия, зависящие от состояния реального сектора: - на макроуровне;

- на уровне отдельного предприятия;

● иные объективно существующие препятствия.

Таким образом, совершенствование банковской системы должна соответствовать задачам реализации структурной политики государства, поскольку только так можно повысить роль банковского сектора в развитии экономики, снизив действие проблемных узлов, во взаимодействии банковского и реального секторов экономики.

Необходимо отметить, что, причиной и основным фактором влияющий на процесс взаимодействия банковского и реального секторов экономики является асимметрия информации.

Асимметрия информации заключается в том, что потенциальные участники взаимодействия имеют в наличии большое количество информации, разобраться в которой при ограниченном количестве средств и времени, а также отсутствии компетентных кадров, не представляется возможным, что также может грозить принятием каждым из участников неверного решения и последующего нерационального поведения на основе неполной или недостоверной информации.

Кроме того, если учесть, что спрос

²⁵ Постановление Президента Республики Узбекистан, от 16.10.2017 г. № ПП-3327 «О мерах по дальнейшему развитию отрасли пчеловодства в республике». <https://lex.uz/docs/3380812>

²⁶ Постановление Президента Республики Узбекистан, от 06.11.2018 г. № ПП-4005 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию рыбоводческой отрасли». <https://lex.uz/docs/4046075>

со стороны предприятий на долгосрочные источники финансирования инвестиций в современных условиях развития экономики существенно возрос (необходимость модернизации устаревших производств, их техническое перевооружение, новое строительство объектов промышленности и инфраструктуры), то увеличивается потребность субъектов банковского сектора в получении данных стратегического характера, на основе которых можно более точно определить будущее как субъекта, так и отрасли или региона, в которой он функционирует.

Так, зарубежный опыт свидетельствует, что субъекты банковского сектора на основе платной информации статистических, информационных, рейтинговых и консалтинговых агентств с определенной степенью точности оценивают не только индивидуальную платежеспособность клиента, но и положение дел в отрасли, влияющее на перспективные позиции последнего. В этих условиях повышается актуальность формирования внутренней системы рейтинговой и информационной поддержки на основе сбора информации не только о текущем состоянии субъектов банковского и реального секторов экономики, уровне отраслевых рисков, но и соотношения спроса и предложения на банковские ресурсы на микро-, мезо- и макроуровнях.

Проводя соотношения теоретических и практических данных, отражённых в выше показанных рисунках и таблицах, можно сделать вывод, что банковский сектор является ключевым универсальным субъектом финансового взаимодействия коммерческих субъектов реального сектора, так как аккумулирует фонды денежных средств и распределяет их по остальным субъектам экономики.

Использование банковского потенциала в реальном секторе лежит на пути максимальной мобилизации внутренних резервов банков. В частности,

решаемых в данном направлении коммерческими банками, относятся: направление денежных ресурсов на длительные сроки; применение современных эффективных финансовых инструментов, снижающих уровень кредитных и процентных рисков; совершенствование методов эффективности кредитно-инвестиционных вложений и управления финансовыми рисками при помощи анализа потенциала коммерческих предприятий; финансовое обеспечение в “точки роста”, обеспечивающие максимальный мультипликативный эффект от консервативных по объему кредитных вложений и др. А вот если рассматривать пути усиления интеграционного взаимодействия стороны реального сектора то важнейшим направлением, обеспечивающим укрепление интеграционного взаимодействия с банковским сектором, является повышение привлекательности потенциала коммерческих предприятий.

Учитывая вышеобозначенное, также ещё дополнительно можно сформировать дополнительно следующие предложения:

1. Коммерческие банки Республики Узбекистан в контексте стратегического партнёрства создавать гибкие и современные банковские условия и продукты на основе специфических интересов партнёра.

2. Использовать ретро-опыт национальных особенностей ведения бизнеса и трансформацию современного подхода к ведению дел, в рамках Постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан, зарегистрировано 30.06.2020 г., рег. номер 3254.

3. Разрабатывать современные инструменты и механизмы с приемлемыми условиями для клиентов в контексте предоставления финансовых ресурсов и коммерческих депозитов.

4. Пересмотреть модели и механизмы

синдицированного кредитования инвестиционных проектов.

5. Развитие информационно-аналитические базы клиентских менеджеров и таргетной модели взаимодействия и полная цифровизация всех этапов взаимодействия, сделок и интеграции.

В целом можно отметить, что, исследуя теоретические и практические аспекты рекомендуются следующие меры для дальнейшего развития взаимодействия банковского сектора с реальным сектором:

-в целях повышения степени обеспеченности финансовых потребностей реального сектора экономики банковскими услугами целесообразно разработать методiku, позволяющая оценивать финансовые потребности реального сектора экономики в расчетах, в финансировании и в размещении временно свободных средств;

-и определения качественных параметров финансовых средств, которые необходимо дополнительно привлечь для удовлетворения потребностей хозяйствующих субъектов в банковских услугах, необходимо оценивать достаточности ресурсной базы банковской системы. Оценить достаточность объема ресурсной базы, оптимальность ее структуры по срокам и по стоимости с точки зрения соответствия финансовым потребностям реального сектора экономики.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан от 11.11.2019 года № ЗРУ-582 «О Центральном банке Республики Узбекистан»;
2. Закон Республики Узбекистан от 05.11.2019 года № ЗРУ-580 «О банках и банковской деятельности»;
3. Закон Республики Узбекистан от 25.12.2019 г. №ЗРУ -598 «Об инвестициях и инвестиционной

деятельности»;

4. Указ Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017 года № УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»;

5. Указ Президента Республики Узбекистан от 09.01.2018 г. № УП-5296 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности Центрального банка Республики Узбекистан»;

6. Указ Президента Республики Узбекистан от 18.11.2019 г. № УП- 5877 «О совершенствовании денежно-кредитной политики с поэтапным переходом на режим инфляционного таргетирования»

7. Крюков, Р. В. Банковское дело и кредитование / Р.В. Крюков. - М.: А-Приор, 2018. - 236 с.

8. Жиянова Н.Э., Келдиёров Ш.И. Актуальные задачи государственного финансового регулирования в современных условиях// ИНТЕРНАУКА» Научный журнал №13(189) Апрель 2021 Часть 2. [https://internauka.org/archive2/internauka/13\(189_2\).pdf](https://internauka.org/archive2/internauka/13(189_2).pdf)

9. Статистический бюллетень Центрального банка Республики Узбекистан -2021 г.

10. <http://www.cbu.uz> (Сайт Центрального Банка Республики Узбекистан)

11. www.stat.uz – Официальный сайт Комитета статистики Республики Узбекистан

12. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364178/bbd5875737c9c8f4955275c10bb3ce863f558fcf/

13. <https://review.uz/post/osobennosti-provedeniya-reform-upravleniya-ekonomikoy-v-usloviyax-uzbekistana/> Особенности проведения реформы управления экономикой в условиях Узбекистана

14. Сулейманов, Ильнур Радикович. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА С РЕАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 2. pp. 70-76. ORCID ID: 0000000173534298

15. Suleymanov Inur Radikovich. STATE AND PROSPECTS OF INTERACTION OF THE BANKING SECTOR WITH THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. International Journal of Business, Management and Accounting. 2022. Vol. 2, Issue 2. pp. 8-16. ORCID ID: 0000000173534298.

16. Suleymanov Inur Radikovich. WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF INTEGRATING THE BANKING SYSTEM WITH THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY. EPRA International Journal of Economics, Business and Management Studies (EBMS). 2022. Vol. 9,

Issue 2. pp. 9-14. ORCID ID: 0000000173534298

17. Lyazat Azimovna Talimova & Gauhar Muratovna Kalkabaeva. The Interaction of the Banking and Real Sector of the Economy | May 2015 | Mediterranean Journal of Social Sciences 6(3) DOI:10.5901/mjss.2015.v6n3s3p313

18. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 06.11.2018 г. № ПП-4005 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию рыбоводческой отрасли». <https://lex.uz/docs/4046075>

19. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 16.10.2017 г. № ПП-3327 «О мерах по дальнейшему развитию отрасли пчеловодства в республике». <https://lex.uz/docs/3380812>

20. Gambacorla L. (2009). Monetary policy and risk-taking channel. BIS Quarterly Review. December. 43-53.

**2-ШЎЪБА. РАҚАМЛИ
ИҚТИСОДИЁТ БУХГАЛТЕРИЯ
ҲИСОБИ, ТАҲЛИЛ ВА
АУДИТНИНГ ЯНГИ
ИМКОНИЯТЛАРИ.**

PECULIARITIES OF ACCOUNTING OF EQUITY CAPITAL IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN THE CONDITION OF A PANDEMIC

Tulaev Mirzakul Salamovich

Associate Professor, Department of Finance and Accounting, Tashkent State University of Economics, Tashkent, Uzbekistan

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИИ ПАНДЕМИИ

Тулаев Мирзакул Саламович

Доцент, кафедры Финансы и бухгалтерского учета ТГЭУ

ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХУСУСИЙ КАПИТАЛНИ ҲИСОБГА ОЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Тулаев Мирзакул Саламович

ТДИУ Молия ва бухгалтерия ҳисоби кафедраси доценти

Abstract. This article examines the peculiarities of the formation of equity capital in the Republic of Uzbekistan. The peculiarities of accounting for equity in private, partner and joint-stock companies are disclosed, as well as their reflection in the financial statements of the enterprise.

Keywords: authorized capital, issue income, retained earnings, repurchased own shares, nominal value, financial statements

Аннотация. В данной статье исследуются особенности формирование собственного капитала в Республике Узбекистан. Раскрываются особенности учета собственного капитала в частных, партнерских а также акционерных обществах, а также отражения их в финансовой отчетности предприятия.

Ключевые слова: уставный капитал, эмиссионный доход, нераспределенная прибыль, выкупленные собственные акции, номинальный стоимость, финансовая отчетность

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида ҳиссадорлик капитали шаклланишининг ўзига хос хусусиятлари кўриб чиқилган. Хусусий, шерик ва акциядорлик жамиятларида ўз капиталини ҳисобга олишининг ўзига хос хусусиятлари, шунингдек уларни корхона молиявий ҳисоботида акс эттириш.

Калит сўзлар: устав капитали, эмиссия даромади, тақсимланмаган фойда, қайта сотиб олинган ўз акциялари, nominal қиймати, молиявий ҳисобот

Уставный капитал представляет собой денежную сумму вложений (доли, номинальная стоимость акций и т.п.) учредителей (участников) в имущество предприятия для обеспечения деятельности, указанной в учредительном документе. Процесс формирования уставного капитала регулируется законодательством Республики Узбекистан в соответствии с организационно-правовой формой предприятия.

Уставный капитал отражается в зарегистрированной сумме или сумме номинальной стоимости оплаченных акций. Размер уставного капитала не может превышать сумму, указанную в зарегистрированных учредительных документах (устав и/или учредительный договор). Увеличение или уменьшение уставного капитала предприятия может быть произведено только на основании решения учредителей и после внесения соответствующих изменений в учредительные документы.

Предприятиями, основанными на индивидуальной собственности, являются предприятия, учредителями которых являются одно лицо. К таким предприятиям относятся государственные унитарные предприятия, общества с ограниченной ответственностью (учредитель один лицо), частные предприятия, иностранные предприятия, фермерские хозяйства и другие.

Уставный капитал предприятий индивидуального предпринимательства оформляется в день государственной регистрации, после чего производится бухгалтерский перевод на размер уставного капитала, указанный в уставе

Дт Задолженность по долям учредителей в уставном капитале (4610)

Кт Уставный капитал (8330)

Расчет уставного капитала в совместных предприятиях очень похож на расчет индивидуальных предпринимателей. Основное отличие состоит в том, что учет ведется каждым партнером в счетах вложения капитала и снятия средств и распределения прибыли и убытков между ними. В разделе «Партнерский капитал» баланса должен быть отражен баланс по каждому счету. К таким предприятиям относятся общества с ограниченной ответственностью, совместные предприятия, предприятия с иностранными инвестициями, компании, семейные предприятия и другие.

В соответствии с учредительным договором каждый партнер может включать в себя материальные и нематериальные активы или и то, и другое. Инвестируемые активы должны оцениваться по фактической рыночной цене на дату включения в совместное предприятие или по согласованной цене [1].

Пример, 8 апреля 2021 года ООО «Баланс Консалтинг» было зарегистрировано в агентстве государственных услуг. Предположим, ее основатели физические лица Алимов

Анвар и Салимова Раъно договорились об объединении своих капиталов. Уставный капитал компании составляет 40 000 000 сумов, доля Алимова Анвара составляет 60%, доля Салимовой Раъно – 40%.

8 апреля 2021 г.

Дт Задолженность по долям учредителей в уставном капитале (4610)
40000 000

Кт Уставный капитал (8330) 40 000 000

К размеру уставного капитала, внесенного учредителем

Дт Денежные средства (5110) 40 000 0000

Кт Задолженность по долям учредителей в уставном капитале (4610)
40 000 000

После того, как компания сформировала 100% своего уставного капитала, можно распределить чистую прибыль, полученную в текущем году. Чистая прибыль ООО «Баланс Консалтинг» в 2021 финансовом году составила 300 000 000 сумов. Уставный капитал компании полностью сформирован. Уставом компании предусмотрено формирование резервного капитала в размере 15% от уставного капитала ($40\,000\,000 * 15\% = 6000\,000$ сум). Размер отчислений в резервный капитал должен быть не менее 5% от чистой прибыли, и на эту сумму производится следующий бухгалтерский перенос:

$300\,000\,000 * 5\% = 15\,000\,000$ сум.

Так как сумма отчисления больше чем указанных в учредительных документов, компания должна перечислять в резервный капитал всего 6000 000 сумов.

Дт Нераспределенная прибыль за текущий год (8710) 6 000 000

Кт Резервный капитал (8520) 6 000 000

По решению учредителей компании принято решение о выплате дивидендов в размере 250 000 000 сумов. В результате доля Алимова Анвара составляет 150 000

000 сумов, а доля Салимовой Раъно 100 000 000 сумов, и производятся следующие бухгалтерские проводки:

Дт Нераспределенная прибыль за текущий год (8710) 250 000 000

Кт Дивиденды к выплате Алимова Анвара (6610) 150 000 000

Кт Дивиденды к выплате Салимовой Раъно (6610) 100 000 000

Удержание налога на дивиденды в размере 5% от объявленной суммы дивидендов:

Дт Дивиденды к уплате (6610) 12 500 000

Кт Задолженность по платежам в бюджет (6410) 12 500 000

При выплате дивидендов оформляется следующий бухгалтерский перевод:

Дт Дивиденды к выплате (6610) 237 500 000

Кт Расчетный счет (5110) 237 500 000

Акционерным обществом признается коммерческая организация, уставный фонд (уставный капитал) которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих права акционеров по отношению к обществу.

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, в том числе имущество, переданное ему в уставный фонд (уставный капитал), учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Общество может быть создано путем учреждения или реорганизации юридического лица (слияния, разделения, выделения, преобразования).

Создание общества путем учреждения осуществляется по решению учредителей (учредителя). Решение об учреждении общества принимается учредительным собранием. В случае учреждения общества одним учредителем решение о его учреждении принимается им единолично [2].

Учредителями (учредителем) общества признаются юридические и физические лица, подписавшие учредительный договор о его создании.

Уставный фонд (уставный капитал) общества составляет из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, и выражается в национальной валюте Республики Узбекистан. Номинальная стоимость всех выпускаемых обществом акций должна быть одинаковой.

Уставный фонд (уставный капитал) общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

При создании общества на базе государственной собственности сумму уставного фонда (уставного капитала) общества составляет рыночная стоимость данной государственной собственности (организации и другого имущества), определенная в порядке, установленном

Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Общество обязано размещать простые акции, а также вправе размещать привилегированные акции. При этом номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать двадцати пяти процентов от уставного фонда (уставного капитала) общества.

Размер уставного фонда (уставного капитала) общества определяется уставом общества.

Предельный срок формирования уставного фонда (уставного капитала) общества в размере, предусмотренном уставом общества, не должен превышать одного года с момента государственной регистрации общества.

Минимальный размер уставного фонда (уставного капитала) общества может быть определен в лицензионных требованиях.

Акционерное общество – это хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное количество акций, подтверждающих обязательства общества перед акционерами.

Минимальный размер уставного капитала акционерного общества не может быть менее суммы, равной четырёмстам миллионам сумов.

Номинальная стоимость акций не может превышать пять тысяч сумов.

Пример, 4 июня 2021 года зарегистрирован АО «КАМИРСИО», а размер уставного капитала акционерное общества составляет 1 млрд сум. Все акции выпущены простыми, и их номинальная стоимость установлена в размере 1000 сумов.

Уставный капитал АО «КАМИРСИО» на дату регистрации:

Дт Задолженность по долям учредителей в уставном капитале (4610) 1 000 000 000

Кт Обыкновенные акции (8310) 1 000 000 000

Акционер приобрел 10 000 акций АО по номинальной стоимости и оплатил денежными переводами:

Дт Денежные средства (5110) 10 000 000

Кт Задолженность по долям учредителей в уставном капитале (4610) 10 000 000

Продажа акций по цене выше номинала

Если перспективы и экономические возможности предприятия положительные, акции общества принадлежат компаниям, акции которых обращаются на бирже и их рыночная цена превышает номинальную стоимость.

Пример, Предположим, что 10 августа было продано 50 000 простых акций АО «КАМИРСИО» по 1 200 сум каждая:

Дт Денежные средства (5110) (1200 сум x 50000 штук) 60 000 000

Кт Задолженность по долям учредителей в уставном капитале (4610) 50 000 000

Кт Добавочный капитал (эмиссионный доход) (8410) 10 000 000

Эмиссионный доход от размещение акции полученный акционерным обществом не облагается налогом.

В большинстве случаев помимо денег акции выпускаются на основе имущества или услуг. В этом случае возникает проблема, как отразить такой доход в денежном выражении. В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в этом случае сделка отражается либо в рыночной стоимости актива, либо в рыночной стоимости акций, в зависимости от того, что справедливо и объективно [3].

Пример, при создании АО «КАМИРСИО» Наблюдательный совет

разрешил компании расходовать 450 акций за оказанные услуги. Рыночная цена акций на момент выпуска не определялась. Однако за услуги, оказанные организации общества, было оплачено 500 000 сумов, исходя из стоимости аналогичных заказов. Поэтому оформляется следующий бухгалтерский перенос:

Дт Организационные расходы (9430) 500 000

Кт Задолженность по долям учредителей в уставном капитале (4610) 450 000

Кт Добавочный капитал (эмиссионный доход) (8410) 50 000

Дивиденды - доход, подлежащий выплате по акциям; часть чистой прибыли, распределяемой юридическим лицом между его учредителями (между их участниками, членами в размере принадлежащих им акций, паев, взносов) и (или) нераспределенная прибыль прошлых лет; доходы от распределения имущества при ликвидации юридического лица, а также доходы от участия учредителя (участника, члена) в юридическом лице, стоимость которого учредитель (участник, член) внес в уставный капитал (устав капитала) доходы акционера, учредителя (участника, члена) юридического лица в виде дополнительной стоимости акций, увеличения номинальной стоимости акций, увеличения стоимости акций (долей, паев), если нераспределенная прибыль направляется на увеличение уставного капитала. фонда (уставного капитала).

Дивиденды являются частью чистой прибыли, которая должна быть распределена между акционерами. В случае объявления дивидендов сверх нераспределенной прибыли предприятие на практике выплачивает акционерам часть вложенного ими капитала. Такие дивиденды называются ликвидными и обычно выплачиваются, когда компания

прекращает свою деятельность или когда ее деятельность сокращается.

С выплатой дивидендов связаны три важные даты:

- 1) дата регистрации акционеров (дата закрытия реестра);
- 2) дата объявления дивидендов;
- 3) дата выплаты дивидендов.

Первая – дата назначения акционеров, имеющих право на получение дивидендов, вторая – дата официального объявления наблюдательным советом о намерении выплатить дивиденды (на общем собрании акционеров); третья — дата фактической выплаты дивидендов акционерам.

Дивиденды выплачиваются только акционерам, состоящим в реестре акционеров на момент регистрации.

Пример, наблюдательным советом АО "КАМИРСИО" принято решение о выплате дивидендов в размере 5 600 000 000 сумов. Решение о выплате дивидендов объявлено 22 апреля (на общем собрании акционеров), решение о выплате дивидендов принято в установленный законом срок (в течение 60 дней после принятия решения о выплате дивидендов), реестр акционеров закрыт в 23 марте (за 30 дней до общего собрания акционеров).

Учет переносов по датам:

23 марта Учетный перевод не выдается

22 апреля

Дт Нераспределенная прибыль (8710) 5 600 000 000

Кт Выплачиваемые дивиденды (6610) 5 600 000 000

21 июня

Дт Дивиденды к уплате (6610) 5 600 000 000

Кт Расчетный счет (5110) 5 600 000 000

Акционерное общество вправе уменьшить уставный капитал (но не менее минимального размера, установленного

законодательством) путем приобретения части акций в целях уменьшения общего количества акций в соответствии с решением общего собрания акционеров. Акционерное общество обязано уведомить всех кредиторов, а кредиторы вправе требовать досрочного исполнения или прекращения обязательств общества и возмещения убытков.

Пример, наблюдательным советом АО "КАМИРСИО" принято решение о выкупе 80 000 акций компании по рыночной стоимости 1 500 сумов:

Дт Выкупленные собственные акции - обыкновенные (8610) (80 000 x 1500) 120000000

Кт Денежные средства (5110) 120 000 000

Учет перепродажи выкупленных собственных акций

(а) Когда выкупленные акции продаются по текущей рыночной стоимости:

Дт Расчетный счет (5110) (80 000 x 1500) 120 000 000

Кт Приобретенные частные акции - простые (8610) 120 000 000

(б) При продаже выкупленные собственных акций по цене ниже текущей рыночной стоимости в 1100 сумов:

Дт Денежные средства (5110) (80 000 x 1100) 88 000 000

Дт Прочие расходы по финансовой деятельности (9690) 32 000 000

Кт Выкупленные собственные акции - простые (8610) 120 000 000

(в) При реализации выкупленные собственные акций по цене выше текущей рыночной стоимости в размере 1650 сумов:

Дт Расчетный счет (5110) (80 000 x 1650) 132 000 000

Кт Прочие доходы от финансовой деятельности (9590) 12 000 000

Кт Выкупленные собственные акции - простые (8610) 120 000 000

Добавочный капитал представляет собой превышение стоимости выпущенных акций над их номинальной стоимостью.

Неоплаченный добавочный капитал от инвестиций и переоценки основных средств представляет собой превышение стоимости переоцененных финансовых вложений и основных средств над их первоначальной стоимостью.

Нераспределенная прибыль представляет собой накопление прибыли и может быть добавлена к уставному капиталу по усмотрению собственников.

Нераспределенная прибыль представляет собой сумму дивидендов, явно нераспределенных между учредителями, составляющими часть частного капитала. Это также источник приобретения активов.

Остаток на счете нераспределенной прибыли представляет собой сумму чистой прибыли, накопленной предприятием к настоящему времени. Если чистая прибыль, полученная в текущем году, увеличивает нераспределенную прибыль, то сумма объявленных дивидендов уменьшает ее. Следует отметить, что нераспределенная прибыль не считается активом предприятия, а ее наличие свидетельствует об увеличении активов предприятия в результате хозяйственных операций, осуществляемых с целью получения прибыли.

Счет нераспределенной прибыли может иметь дебетовое сальдо (согласно международным стандартам), поскольку суммы объявленных дивидендов и убытков превышают сумму полученной чистой прибыли.

Остаток нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) в Республике Узбекистан может быть только кредитовым. Если сумма объявленных предприятием дивидендов и убытков превышает сумму полученной чистой прибыли, разница отражается по кредиту

счета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отрицательной суммой с указанием того, что сумма является убытком, и за вычетом итоговой суммы. частный капитал.

Структура отчета о нераспределенной прибыли (МСФО):

На 1 января 2021 года остаток нераспределенной прибыли составил 5 000 000

+ плюс чистая прибыль 2 500 000

- минус объявленный дивиденд (1 500 000)

= Баланс нераспределенной прибыли на 31 декабря 2021 г. 6 000 000

Корректировки за предыдущие отчетные периоды отражают операции, имевшие место в предыдущие отчетные периоды, но не отраженные в предыдущей финансовой отчетности. В основном это исправления ошибок, отраженных в предыдущей финансовой отчетности. Ошибки могут возникать в результате неправильного толкования принципов бухгалтерского учета или математических ошибок. Исправление и исправление ошибок в деятельности предприятия в текущем году не включаются в состав исправлений за предыдущие периоды [4].

Пример, 10 ноября 2020 года приобретенное производственное оборудование на сумму 42 млн. сум отражено в счете производственные запасы. Эта ошибка была выявлена 31 мая 2021 г. после публикации отчета за 2020 финансовый год.

31 мая 2021 г.

Дт Производственные оборудование (0130) 42 000 000

Кт Производственные запасы (1010)

Производственные оборудование срок эксплуатации 7 лет, ликвидационные стоимость равна 2% от первоначальной стоимости, амортизация по производственным оборудованием начисляется прямолинейным методом. За декабрь 2020 года начисленная амортизация составляет 490 000 сум.

$$\frac{42\,000\,000 - 840\,000}{7 \text{ лет} * 12 \text{ месяц}} = 490\,000 \text{ сум}$$

Допущена ошибка исправлена путем исправления счета нераспределенной прибыли. Ставка налога на прибыль составляет 15%, и компания оплатила авансом налог на прибыль в размере 73 500 сумов (490 000 x 15%). Корректировка отражается следующим образом:

Дт Нераспределенная прибыль (8710) 416 500

Дт Предоплаченная авансом по налогам на прибыль (4410) 73 500

Кт Накопленная амортизация оборудования (0230) 490 000

Эти исправления ошибки не отражены в отчете о финансовых результатах.

Отчет о нераспределенной прибыли

На 1 января 2021 года остаток нераспределенной прибыли составил 5 000 000 долларов США.

исправление ошибки, допущенной в предыдущем периоде:

амортизация производственных оборудования (416 500 сум)

Скорректированная нераспределенная прибыль 4 583 500 сум

+ плюс чистая прибыль 2 500 000

- минус объявленный дивиденд (1 500 000)

= Баланс нераспределенной прибыли на 31 декабря 2021 г. 5 583 500

Таким образом, ошибки в финансовой отчетности следует исправлять ретроспективно, за исключением случаев, когда невозможно определить их влияние. Изменения в учетной политике должны быть пересчитаны. Однако ретроспективный метод при расчете оценок не используется. К ним относятся следующие статьи, метод начисления амортизации, амортизация товарно-материальных ценностей, сомнительная дебиторская задолженность, срок полезного использования основных

средств и их ликвидационная стоимость, обязательства по гарантиям.

Список литературы

1. Тулаев М.С. Финансовый учёт. Учебное пособие, Т.: 2019 года
2. Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» ЗРУ-370 от 6 мая 2014 года
3. Куликова Л.И. Международные стандарты финансовой отчетности. Учебник. Кнорус, 2017г
4. Тулаев М.С., Кличев Б.П., Вопросы совершенствование учета корпоративных облигации: обязательство или капитал. Сборник материалов II международной научно-практической конференции преподавателей и студентов «Учет, анализ и аудит: их возможности и направления эволюции». Казань 17 марта 2022 года

PROBLEMS AND IMPORTANT TASKS OF PAYROLL RECORDING IN UZBEKISTAN

Mamatkulov Murodzhon Shukurovich

D.E.N, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers"

Makhmudova Nargiza Davlyat kizi

Master, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers"

ПРОБЛЕМЫ И ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ УЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Маматкулов Муроджон Шукурович

Д.Э.Н, Национальный исследовательский университет "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

Махмудова Наргиза Давлят кизи

магистр, Национальный исследовательский университет "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

O'ZBEKISTONDA ISHLAB CHIQRARISH TO'LOVLARINI RO'YXAT QILISHNING MAMMALARINI VA MUHIM VAZIFALARI.

Mamatqulov Murodjon Shukurovich

D.E.N, Milliy tadqiqot universiteti "Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti"

Maxmudova Nargiza Davlyat qizi

Magistr, Milliy tadqiqot universiteti "Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti"

Abstract. In the economic and social development of the Republic of Uzbekistan, it is important that enterprises make payments to their employees in a timely manner and in full. This article discusses the shortcomings of the remuneration system, important aspects of the implementation of international financial reporting standards in Uzbekistan, the priorities that need to be addressed in the first place, as well as conclusions and recommendations for their solution.

Keywords: financial statements, international financial reporting standards (IFRS), remuneration, new wage system.

Аннотация. В экономическом и социальном развитии Республики Узбекистан важно, чтобы предприятия своевременно и в полном объеме производили выплаты своим работникам. В данной статье рассматриваются недостатки системы оплаты труда, важные аспекты внедрения международных стандартов финансовой отчетности в Узбекистане, приоритеты, которые необходимо решить в первую очередь, а также выводы и рекомендации по их решению.

Ключевые слова: финансовая отчетность, международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), вознаграждение, новая система оплаты труда.

Аннотация. Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий ва ижтимоий ривожланишида корхоналар ўз ходимлари олдида меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича ҳисоб-китобларни ўз вақтида ва тўлиқ амалга оширилиши муҳим аҳамият касб этади. Мазкур маҳолада меҳнатга ҳақ тўлаш тизимининг камчиликлари, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини Ўзбекистонда жорий этишнинг муҳим жиҳатлари, биринчи навбатда эътибор ҳаратирилиши зарур бўлган устувор вазифалар ва уларнинг ечими бўйича хулоса ва таклифлар ёритилган.

Калит сўзлар: молиявий ҳисобот, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МХХС), меҳнатга ҳақ тўлаш, меҳнатга ҳақ тўлашнинг янги тизими.

Введение.

В последние годы последовательно идет процесс интеграции нашей экономики в мировой рынок. В частности, проводимые социально-экономические реформы направлены на обеспечение долгосрочного устойчивого экономического роста за счет повышения эффективности производства во всех секторах и отраслях экономики. Интеграция Узбекистана в мировой бизнес требует, чтобы финансовая отчетность местного бизнеса, заинтересованного в сотрудничестве с международными инвесторами, была представлена в ясной, прозрачной, достоверной и ясной форме в соответствии с общепринятыми правилами в соответствии с международными стандартами. Для этого требуется ряд позитивных шагов в области бухгалтерского учета и аудита в соответствии с международными стандартами в целях совершенствования инвестиционной политики и привлечения иностранных инвестиций в обеспечение политической и макроэкономической стабильности. Переход на МСФО также приведет к радикальной реформе бухгалтерского учета. В частности, необходимо полностью пересмотреть систему оплаты труда.

Методология исследования.

В статье используются такие методы, как расчет заработной платы и анализ опубликованной научной литературы по переходу на МСФО, учетные процедуры, обработка и сравнение данных.

Анализ и результаты исследования.

С первых лет независимости в нашей стране и в странах СНГ ведутся научные исследования по организации бухгалтерских операций.

Персонал – это совокупность работников разной профессиональной квалификации, занятых на предприятии и входящих в состав персонала предприятия. Головачева А. Заработная плата определяется следующим образом: «Заработная плата для работника является основным источником его личного дохода и является основным средством обеспечения и повышения благосостояния его и его семьи» [1].

Касьянова Г.Ю. «Заработная плата. Практическое руководство для бухгалтера» говорится: «Одним из важнейших направлений работы бухгалтерии любой компании является система расчета заработной платы. Это одна из центральных позиций в системе бухгалтерского учета» [2].

Оплата труда в Узбекистане регулируется на основании следующих нормативных документов: Трудового кодекса Республики Узбекистан, Гражданского кодекса Республики Узбекистан, Налоговый кодекс Республики Узбекистан, Закон о бухгалтерском учете, МСФО, корпоративная учетная политика и другие. Отсутствие четкого нормативного документа, регулирующего учет заработной платы, является серьезным недостатком системы оплаты труда [3].

В зарубежной практике все аспекты расчета заработной платы отражены в едином документе МСФО (IFRS) 19 «Вознаграждение сотрудников». В МСФО нет понятия «зарплата», но используется термин «вознаграждение работников». В соответствии с МСФО (IFRS) 19 стимулирование работников определяется как все виды заработной платы, выплачиваемой работникам, включая премии, премии и т. д. [4].

Хотя исследования ученых имеют важное теоретическое и практическое

значение для предприятий, однако на нынешнем этапе рыночной экономики возникает много новых проблем. Это, в свою очередь, связано с тем, что на предприятиях работникам выплачивается заработная плата.

В связи с этим важно организовать учет оплаты труда на предприятиях на уровне национальных стандартов и международных стандартов. Вышеизложенные соображения делают необходимым проведение научных исследований по данной теме.

Учет труда и заработной платы является одним из важнейших и сложных направлений бухгалтерского учета, требующим точных и своевременных сведений. В нем отражаются изменения численности работников, рабочего времени, фонда оплаты труда, видов выплат и категорий работников, а также другие выплаты, произведенные вне фонда оплаты труда, и расчеты с каждым работником предприятия. На основании этой информации осуществляется контроль за выполнением плановых заданий по производительности труда, использованию трудовых ресурсов, численности работников, расходованию фонда оплаты труда и т.д.

В связи с этим на бухгалтерскую службу предприятия возлагается также учет и контроль норм труда и оплаты труда, которые заключаются:

- надлежащее и своевременное документирование качества труда безработных и других работников, а также начисление заработной платы и ее своевременная выплата;
- четкое распределение начисленных сумм заработной платы и взносов на социальное страхование в себестоимости продукции;
- обязательное и своевременное удержание и перечисление в бюджет обязательных платежей за работы, а также возмещение материального ущерба предприятию в пользу отдельных организаций и физических лиц;

- контролировать численность работников и использование рабочего времени.

Факторы, влияющие на оплату труда на предприятиях:

- объем работ, которые необходимо выполнить;
- финансовое состояние хозяйствующих субъектов;
- изменения минимальной заработной платы;
- изменение тарифных ставок и тарифных сеток (сбросов, тарифных коэффициентов);
- изменение размера премий и доплат;
- политика стимулирования работы предприятий и хозяйствующих субъектов;
- конъюнктура рынка труда, численность работников, их квалификация и профессиональные навыки;
- уровень конкуренции и т.д.

В настоящее время в Узбекистане группы окладов работников в бухгалтерском учете никакими документами не нормируются. Однако в фонд оплаты труда входят:

- прямые выплаты по количеству отработанных часов или объему выполненной работы;
- Оплата за нерабочее время;
- разовые поощрительные выплаты;
- социальные выплаты.

В МСФО выплаты различных видов классифицируются по стоимости и раскрытию в финансовой отчетности, тогда как в Узбекистане, напротив, они группируются по характеру производственного процесса и источникам покрытия заработной платы. В МСФО (IFRS) 19 заработная плата подразделяется на следующие категории:

- 1) краткосрочные премии работникам;
- 2) зарплата после работы;

- 3) выходная пенсия;
- 4) компенсационные выплаты;
- 5) долгосрочные платежи.

Однако к краткосрочным платежам относятся:

- 6) заработная плата и взносы на социальное страхование;
- 7) краткосрочный оплачиваемый отпуск;
- 8) безналичная заработная плата.

Исследуя МСФО и НСБУ по методу сравнения начисления заработной платы, можно сказать, что МСФО отличается от НСБУ по некоторым параметрам, МСФО является основой для организации более точного и унифицированного учета, чем НСБУ. Соответственно, в Узбекистане был принят ряд мер по налаживанию бухгалтерского учета и расчета заработной платы, что является чувствительной частью МСФО. В частности, ярким примером этого является Постановление Президента Республики Узбекистан от 24 февраля 2020 года №ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)». В соответствии с данным нормативно-правовым документом определены неотложные вопросы, такие как коренной пересмотр процесса подготовки и согласования хозяйствующих субъектов к переходу на МСФО с января 2020 года. Особенно:

1. С конца 2021 года установлен перечень лиц, которые будут обязаны составлять финансовую отчетность на основе МСФО. В перечень включены акционерные общества, коммерческие банки, страховые организации и юридические лица, входящие в категорию крупных налогоплательщиков. Планируется, что с 1 января 2021 года организуют ведение бухгалтерского учета на основе МСФО, предоставят адекватный бухгалтерский персонал для качественного применения международных стандартов.

2. С учетом необходимости подготовки большого количества квалифицированных специалистов, обладающих достаточными знаниями и навыками, также были обозначены вопросы организации деятельности на основе совершенно нового комплексного подхода к подготовке национальных кадров.

Производительность труда является ключевым показателем использования трудовых ресурсов. Производительность труда есть результат живого труда. Производительность труда – это количество продукции, произведенной в единицу времени (1 человеко-час или 1 человеко-день) или объем выполненных работ и услуг. Таким образом, выработка на человеко-час, оказанная услуга и объем выполненной работы являются примерами производительности труда. Производительность труда выражается прямыми и косвенными показателями. Прямым показателем производительности труда является количество и объем произведенных товаров или оказанных услуг, или выполненных работ в данную единицу времени. Прямые показатели производительности труда, в свою очередь, делятся на три вида:

1. Количество продукта, произведенного за человеко-час (В): Чтобы определить это, общее количество произведенного продукта (К) необходимо разделить на общее количество человеко-часов (Т):

$$B = \frac{K}{T_{ч,ч}}$$

2. Количество произведенной продукции на человеко-день (В). Чтобы рассчитать это, разделите общее количество произведенной продукции (К) на сумму человеко-дней (Т):

$$B = \frac{K}{T_{ч,д}}$$

3. Количество произведенной продукции на одного рабочего (В). Продукт,

произведенный для расчета этогообщая сумма (К) должна быть разделена на среднее количество сотрудников (Т):

$$B = \frac{K}{T_{\text{срд.}}}$$

Косвенным показателем производительности труда является количество времени (т) (человеко-час, человеко-день), затрачиваемое на

единицу продукции. Для определения этих показателей общее количество человеко-часов, общее количество человеко-дней следует разделить на общий объем продукции:

$$t = T/K$$

Чем меньше времени затрачивается на единицу продукции, тем выше производительность. Это прямое отражение производительности труда.

Таблица - 1. Анализ текучести кадров в строительной отрасли Узбекистана.

Индикаторы	В прошлом году (2018)	Отчетный год (2019)	Разница
Численность работников по списку, млн	4100	4300	-200
Численность работников за отчетный период, млн.	2600	3200	-600
Количество увольнений за отчетный период, млн	2800	2700	-100
В том числе:			
А) по желанию	200	180	-20
Б) за нарушение трудовой дисциплины	30	20	-10
В) в связи с зачислением, выходом на пенсию, призывом на военную службу	50	70	20
Текучесть кадров, коэффициент. (2/1)	0,13	0,15	0.02
Увольнительная текучесть, коэффициент. (3/1)	0,14	0,13	-0.01

Согласно рисунку 1 и таблице 1, 4% сотрудников имеют стаж работы не менее 10 лет и получают самую высокую заработную плату (до 5 500 000 сумов). 15% работников имеют 8-летний стаж и зарабатывают до 3 500 000 сумов. Большинство сотрудников (30%) имеют стаж работы 5 лет и получают ежемесячную заработную плату в размере 2 000 000 сумов. Следующим по опыту

(2,5 года) слоем является 20% сотрудников компании, которые получают до 370 000 сумов в месяц. Сотрудники со стажем работы от 1 года составляют 15% и зарабатывают в среднем 3 300 000 сумов в месяц. Сотрудники с окладом 2 000 000 сумов составляют 10% от общей численности персонала компании, со средним стажем 6 месяцев.

Фигура 1. Количество сотрудников в зависимости от опыта работы и заработной платы

Анализ показывает, что среднемесячная заработная плата на предприятиях составляет 2792 000 сумов. Работникам со среднегодовым стажем 5 лет и стажем 1 год предоставляется заработная плата не менее 3300 000 сумов. Также в компании наблюдается высокий уровень текучести кадров.

Выводы и предложения.

В современных условиях модернизации экономики в стране необходимо повышение заработной платы, улучшение благосостояния населения, повышение эффективности производства и эффективного использования трудовых ресурсов. Анализ заработной платы оценивает укомплектованность и использование предприятий, их состав, структуру, профессиональные навыки, развитие персонала, использование рабочего

времени, среднемесячную заработную плату. В частности, акцентируется внимание на возможности повышения заработной платы и повышения производительности труда. Целью анализа труда и заработной платы является увеличение объема производства продукции за счет резервов производительности труда, снижение себестоимости продукции за счет полного использования рабочего времени и других факторов.

Анализируя систему оплаты труда в Узбекистане, мы столкнулись с рядом проблем. Совершенствование учета по МСФО является одним из наиболее актуальных вопросов.

Поэтому считаем целесообразным решить указанные выше задачи в очень короткие сроки с интенсивностью, последовательностью и решительностью и вносим следующие предложения:

- Разработать мероприятия по повышению производительности труда на предприятии и обеспечить их выполнение. Это приводит к увеличению заработной платы на предприятии пропорционально росту производительности труда;

- при организации оплаты труда на предприятии и начислении заработной платы работникам и определении размера их окладов с учетом вклада работников в производство продукции предприятия, их квалификации;

- коренным образом реформировать систему оплаты труда на основе МСФО и разработать новую систему. Принятие единого нормативного документа, регламентирующего и контролирующего начисление заработной платы, который должен основываться на МСФО 19 и включать в себя все процессы и условия начисления заработной платы, нормативные акты;

- в нашей стране необходимо решительно ускорить полное внедрение МСФО в предприятиях и организациях всех отраслей экономики, а также бюджетных организациях и учреждениях государственной системы, в целом, коммерческих и некоммерческих организациях - юридических лицах. При этом считаем целесообразным оцифровать все финансово-расчетные процессы в бухгалтерии, создать программные алгоритмы и широко и эффективно их использовать, исходя из принципа «Единый план счетов, единый

отчет и единое программное обеспечение».

Реализация данных предложений и рекомендаций будет способствовать совершенствованию учета заработной платы в Узбекистане, а также дальнейшему расширению и совершенствованию проводимых реформ в сфере бухгалтерского учета и аудита, тем самым привлечение инвестиций в экономику в большем масштабе и на выгодных условиях. , экспортный потенциал, и мы считаем, что это позволит нам еще больше повысить нашу конкурентоспособность.

Список использованной литературы

1. Головачева А. «Организация, регламентация и оплата труда» Москва: Новые знания, 2007.
2. Касьянова Г.Ю. «Заработная плата. Практическое руководство для бухгалтера»; 4-е издание, переработанное и дополненное - М.: Абак, 2015г.
3. Джуманов С.А. Составление информации финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами: Автореф. дис. на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по экономике. - Т., 2019.
4. МСФО (IFRS) 19 «Вознаграждение сотрудников»
5. Маслов Б.Г., Никитенко Б.Н. Трансформация российской отчетности в соответствии с МСФО // Управленческий учет.- 2016.- №1.

GLOBAL DIGITALIZATION AND THE PLACE OF UZBEKISTAN.

Gayratjon Ibragimov Artikovich,

PhD, Associate Professor of the Department of
“Accounting, Economic Analysis and Audit”
Tashkent Institute of Finance, Tashkent, Uzbekistan.

ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ И МЕСТО УЗБЕКИСТАНА.

Гайратджон Ибрагимов Артикович,

Кандидат экономических наук, доцент кафедры
“Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит”
Ташкентский финансовый институт, Ташкент, Узбекистан.

GLOBAL RAQAMLASHTIRISH VA O'ZBEKISTONNING O'RNI.

Gayratjon Ibragimov Artikovich,

PhD, "Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va Audit"
kafedrasida dotsenti
Toshkent Moliya instituti, Toshkent, O'zbekiston.

Abstract. The article examines the issues of digitalization of the economies of different countries, as well as the place of Uzbekistan in this global process. The factors influencing its development are considered. The results of the implementation of digital solutions are analyzed from the point of view of expanding the economy, as well as the emergence of new industries and areas. Recommendations for deeper implementation and expansion of the use of digital technologies in the economy of the Republic of Uzbekistan have been worked out.

Key words: Digital technologies, digital innovation, digitalization, digital management institutions, digital industry.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы цифровизации экономики разных стран, а также место Узбекистана в этом глобальном процессе. Рассмотрены факторы, влияющие на его развитие. Результаты внедрения цифровых решений анализируются с точки зрения расширения, а также появления новых отраслей и направлений экономики. Разработаны рекомендации по более глубокому внедрению и расширению использования цифровых технологий в экономике Республики Узбекистан.

Ключевые слова: Цифровые технологии, цифровые инновации, цифровизация, институты цифрового управления, цифровая индустрия.

Annotasiya. Maqolada turli mamlakatlar iqtisodiyotini raqamlashtirish masalalari, shuningdek, O'zbekistonning ushbu global jarayondagi o'rni ko'rib chiqildi. Uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar atroficha o'rganildi. Raqamli yechimlarni joriy etish natijalari iqtisodiyotning kengayishi, shuningdek, uning yangi tarmoqlari va yo'nalishlari paydo bo'lishi nuqtai nazaridan tahlil qilindi. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotiga raqamli texnologiyalarni yanada chuqurroq joriy etish va qo'llashni kengaytirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, raqamli innovatsiyalar, raqamlashtirish, raqamli boshqaruv institutlari, raqamli industriya.

Introduction

In recent years, many countries have taken large-scale measures to introduce and develop digital technologies. Various sectors of the economy are undergoing comprehensive digitalization, in particular,

measures are being taken to develop online commerce, expand the use of electronic payments, and expand the use of the electronic document management system. Appropriate measures are being taken to conduct business using the latest

developments in the field of digital technologies, expand e-commerce, and improve the regulatory framework for electronic document management. The task of accelerating the development of the digital economy, creating new models of the platforms used in it can be solved by adopting national strategies and programs.

It is also necessary to encourage the digitalization of the economy by supporting the ICT sector and networks using digital solutions. The expansion of the use of technologies on a digital basis using financial instruments should be given constant attention in the light of the implementation of national programs to support small and medium-sized enterprises, start-ups, and the introduction of innovative solutions. At the same time, the increased use of public and private financing systems in a mixed form will stimulate the commercialization of digital developments through project selection.

Materials and Methods

The rapid development of the digital economy, the creation of new models of platforms used in it, literally force a deep, as well as comprehensive study and application of the accumulated experience of the formation and further growth of the level of digitalization of all aspects of life in states where the digital economy is already competing with the traditional one. Experts from the Academy of Social Sciences (Shanghai) have published the traditional “Global Digital Economy Competitiveness Development Report” (2019), which is compiled annually. In this report, they show the most competitive countries in terms of digitalization [1]. The rating was compiled taking into account the level of influence of four factors that determine the level of digitalization of the economy. These factors are digital industry, digital innovation, digital equipments and the existence of digital governance-based institutions.

The first ten countries are in the following order: USA, Singapore, China,

Great Britain, Finland, South Korea, Japan, Netherlands, Australia, Germany.

A similar ranking of the Digital Evolution Scorecard is compiled by the Fletcher School, a division of Tufts University with partners from Mastercard. This edition is already the third prepared edition of the rating (previous editions were issued in 2015 and 2017) and was released on January 11, 2021. The study covers the economic indicators of 90 countries, 160 indicators were studied for ranking, which allow assessing the indicators of supply, demand, institutions and innovation, that is, the main four factors that determine the level of digitalization of the economy. All countries were divided into four groups: leaders (13 countries were in the group), promising (32 countries), decelerating (19 countries), problematic (26 countries) [2].

According to the publication, the top three leaders included Singapore, the United States and Hong Kong. Further, the countries are arranged in this order: South Korea, Taiwan, Germany, Estonia, Israel, United Arab Emirates, Malaysia. These countries, together with the Czech Republic, Lithuania and Qatar, have formed a group of "leaders" countries providing the greatest evolution in digitalization.

Only six countries of the Shanghai “ten” managed to enter the group of countries “promising” - China, or “slowing down” - Great Britain, Finland, Japan, the Netherlands, Australia in terms of the evolution of the digital economy.

In addition to China, such diverse countries as Latvia, Poland, Chile, Saudi Arabia were classified as “promising”.

In the group of "slowing down" countries, in addition to those listed, there were also Denmark, Norway, Sweden, Switzerland and most other countries of the European Union.

The group of “problem” includes countries representing a vast territory, including Asia, Latin America, Africa, as well as Italy, Hungary, Croatia, Greece and

individual states located in the South of the European continent.

Interestingly, according to the 2017 Digital Evolution Index, the top three were Norway, Sweden and Switzerland, which at that time were the leading "digital" countries. Then the top ten also included "the USA, Great Britain, Denmark, Finland, Singapore, South Korea and Hong Kong" [3]. As you can see, over two years, half of the countries in the top ten have changed, including the top three leading countries with the highest digitalization have been completely renewed.

Results

Unfortunately, Uzbekistan was not among the ranked countries. I would like to outline the possibilities for deepening digitalization in our country, which would create an opportunity for our country to participate in similar studies, the result of which is the ranking of countries by the level of digitalization.

First, it must be stated that in almost all countries that hold leading positions in the field of digital solutions application, the state is the main initiator of digitalization innovations. With the active participation of states, the successful development of technological proposals is carried out, as well as the commercialization of the results of these proposals. The governments of many countries were the initiators and creators of leading and large corporations, the result of which was the formation of a "digital image" of the modern economy.

It should be noted that the impact of the ongoing digital transformation in all aspects of society's activities is complex and interrelated, which requires strategic approaches. For example, "Thirty-four OECD countries have a national digital strategy to improve policy coordination at the highest levels of government, most often at the prime minister or office or special ministry or body. This strategic approach is especially evident in the context of new technologies: by mid-2020, 24 OECD

countries had a national strategy for artificial intelligence with a focus on implementation and skills" [4].

The adoption of a national strategy and programs to promote digitalization of all aspects of public life, the creation of an economy based on digital solutions, has yielded results in the countries included in the first and third groups of the ranking.

To accelerate the pace of digitalization in our country, it is necessary to ensure the supply of components for the development of the digital economy: to make broadband Internet more accessible, to improve the quality of roads used to deliver purchased goods from online stores, and other similar factors. Otherwise, it should be studied how developed is the digital environment and physical infrastructure required to build the digital ecosystem?

The next question is related to the presence of demand from consumers of goods to participate in the digital economy, or whether consumers want and can participate in it? This is due to the fact that they have the necessary tools and skills to connect to the digital economy.

An important role is played by the existence of the laws of the country and the actions of the government, which contribute to the wider application of decisions made on a digital basis, as well as financial investments on the part of the authorities in digitalization. The measures taken by the state regulation should push forward the use and storage of data. In our republic, these institutions have been created and they actively influence the digitalization of the economy. The adoption of the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated July 3, 2018 "On measures to develop the digital economy in the Republic of Uzbekistan" No. PP-3832 is one of the significant steps in this direction. The decree defines the main directions and procedures that make it possible to create conditions for the widespread use of information technologies for solving traditional and new problems in the current and future activities

of the whole society and the economy in particular. According to subparagraph b) of paragraph 3 of this Resolution, from January 1, 2021, blockchain technologies are being introduced into the activities of state bodies, including when interacting with other state bodies and other organizations, conducting public procurement, providing public services, verifying personal information [5].

In order to financially ensure the implementation of the tasks provided for in the above Resolution, the consolidation of investment, financial and other resources in the most priority areas of development of the digital economy, on September 2, 2018, the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-3927 “On the establishment of a fund to support the development of the digital economy” Digital Trust”. Clause 2 of this Resolution, one of the main tasks of the Fund is defined “... providing technical assistance in organizing cooperation with leading foreign and international organizations in the field of crypto-assets turnover and blockchain technologies, including attracting highly qualified foreign specialists” [6]. This formulation of tasks means that when creating technical conditions for the transition to technologies, as well as the infrastructure of an economy based on digital solutions, foreign experience in solving problems of a similar type will be widely used. In other words, ready-made products developed in countries with developed infrastructure will be introduced, which will accelerate the digitalization of our economy. In our opinion, such direct implementation raises many questions, accurate answers to which will help facilitate the process of making optimal management decisions.

The first question that arises concerns ensuring the safety of the activities of governing bodies, economic entities, the population, carried out using the technologies being introduced. The full integration of the technologies involved in the management of the national economy gives rise to the dependence of the full-blooded activity of

governing bodies and economic entities, the population on the quality and reliability of the technologies used, and in many industries, such as aviation and railway transport, road safety, the provision of public services, such dependence can be one hundred percent. And in other spheres of life, the dependence on the reliability of the digital technologies used is also increasing. Naturally, any, more or less significant, deviation in the operation of the software or the technology itself can lead to a violation of the timeliness, correctness and quality of decisions made, and the organization of activities. Recent extreme incidents in the Tashkent Metro confirm the validity of such fears. The consequences of such «deviations» in the work of «digital-dependent» types of activity, depending on the industry and the scope of the enterprise, the scale of the deviation can vary from insignificant to catastrophic. If we add here the influence of the human factor on the normal functioning of digital technologies, man-made disasters and natural disasters, it becomes obvious what level of requirements for the acquired equipment and means of ensuring its normal operation are being discussed.

In connection with the above, I believe that it is imperative to develop alternative decision-making options in the event of an emergency, providing for solutions to problems related to ensuring the normal operation of government and administrative bodies, enterprises and organizations, primarily life support enterprises, as well as life support. the way of the population. It is necessary to establish by law an algorithm for the transition to «manual control» in especially extreme conditions. So, experts of the International non-governmental non-profit organization «BUYUK KELAJAK» paid attention to the possibility of such a course of events. In particular, they noted that: “At present, cybercrimes are becoming a new threat to Uzbekistan” [7]. As an example of potential threats for the “Economic security” element of the national security system of the

Republic of Uzbekistan, experts point out “Cyberattacks aimed at the national financial system” [7].

It should be noted that such threats are typical not only for Uzbekistan. The executive summary of the OECD's 2020 Digital Transformation Report also provides similar examples. “Through accelerated teleworking and e-commerce, the COVID-19 outbreak is also creating an enabling environment for cybercriminals” [4].

In the realm of crime, as well as in legitimate economic activity, the pandemic has sparked a boom in online crime. According to The Economist magazine, “The main method of attacking individuals by cybercriminals was email phishing associated with covid-19: posing as legitimate companies, often banks or credit card companies, in order to trick people into transferring usernames, passwords or financial information” [8].

However, it is not only credit cards and other carriers of funds that have become the target of attacks. Zoom, one of the main providers of video conferencing software, can see the rapid technological breakthrough and its dangers during a pandemic. “In December 2019, the company's own record for the number of daily active users reached approximately 10 million, but by April 2020, Zoom was celebrating days with more than 300 million active users” [8]. And the issues related to security immediately declared themselves. “Most recently, Tom Anthony, a web security expert, reported that he discovered a vulnerability in the Zoom web client that allows an attacker to crack a private meeting password by trying all 1 million possible combinations of the default six-digit password in minutes. The chances that this relatively simple vulnerability was not yet known to criminals is slim, which means that any private meeting in the past eight months has been vulnerable to eavesdropping, including confidential internal company discussions and even government meetings” [8].

The experience of other countries shows that ensuring security in the digital sphere is a priority for government programs for the development of digitalization. Thus, the National Program “Digital Economy of the Russian Federation” also includes the federal project “Information Security” [9]. For Norway, according to Eldar Lorentzen Lillevik, PwC Partner in Norway (cybersecurity and privacy) and Jan Henrik Straumsheim, Director of PwC in Norway, the following is characteristic: the use of new technologies can be reacted by intruders, for example:

- What vulnerabilities exist in the IT infrastructure;
- How mature and effective are the existing defense mechanisms;
- Degree of compliance of protective mechanisms with regulatory requirements;
- How vulnerabilities affect the company's risk profile;
- Are the existing security measures adapted to the threat landscape in which the company operates” [10].

Michelle Moore, Academic Director and Professor of Practice for an innovative online master's degree in Cybersecurity and Leadership at the University of San Diego categorized cybersecurity threats and trends for 2020: “Phishing, ransomware, cryptojacking, cyber-physical attacks, government-sponsored attacks, IoT attacks, third parties (suppliers, contractors, partners), social engineering, an acute shortage of cybersecurity professionals” [11]. And too pessimistic, even against this background, is the forecast of Frank Downes, senior director of advisory and evaluation solutions in the field of cybersecurity, ISACA, and Dustin Brewer, chief futurist, ISACA, who note: “By 2021, global cybercrime damage is expected will reach 6 trillion US dollars ” [12].

And it should be emphasized that the lion's share of such losses is provoked in most cases by the users themselves, individuals. Noman H. Chowdhury, Mark TP Adam, Jeff Skinner, in The Impact of Time Pressure on

Cybersecurity Behavior: A Systematic Literature Review, found that “... it is estimated that more than 95% of successful cyber attacks are human-driven (IBM 2014)” [13]. And one of the reasons for this behavior is the banal lack of time. “One of the phenomena in this regard is that human users, both in professional and personal life, are increasingly experiencing a lack of time, they are loaded with many tasks and rush to save time to meet deadlines” [13]. As it was found by researchers, cybercriminals purposefully try to influence also the emotions and psychological perception of users. The authors emphasize that “... recent research shows that over 25% of phishing emails are designed to create a sense of urgency in recipients in order to lure them into insecure responses” [13].

Sampath Kumar Venkatachari, Jagdish Prasad, Ravi Samikannu, in their article “The Economic Impact of Cybersecurity in the Energy Sector: An Overview, ”clarify that“ Data vulnerability and theft has become one of the major flaws in financial and other commercial transactions. However, industrial crime takes place in a different dimension, where data is used for espionage or perhaps industrial sabotage by hacking into corporate or government networks to obtain blueprints or classified information. An attacker can get into the network and hide for months or years, collecting information” [14].

Discussion

The mandatory development and publication of the national cyber security doctrine of the Republic of Uzbekistan allows preventing such threats. The main elements of the doctrine should be:

1. Development of measures providing for the prevention of attacks and hacking of control systems of management and authorities.

2. Application of appropriate to potential threats methods of protection of bodies of the State Tax Service.

3. Development and (or) purchase of software products to protect against the massive introduction of malicious software viruses into computer networks of government, life support, defense and law enforcement systems, as well as various other users.

Another factor in ensuring economic security is maintaining the well-being of the people by creating new jobs and economic opportunities to increase the real incomes received by the population. The digitalization of the economy provides almost unlimited opportunities in this direction. From the creation of remote jobs, the creation of conditions for expanding remote opportunities for generating incomes of the population, and ending with a significant increase in labor productivity and the efficiency of using labor resources, are the indisputable advantages of the digital economy. The spread of the COVID-19 coronavirus pandemic has accelerated the use of these benefits, forcing other benefits of digital technology to be adopted. In tactical terms, today it is necessary to widely use the possibilities of digitalization to create opportunities for excluding direct contact among participants in economic and social relations. This can be achieved by transferring the services provided by both government agencies and private structures to a remote basis, creating favorable conditions for the development of Internet commerce to expand the use of e-commerce opportunities.

But, here you need to realistically assess the situation associated with the increase in jobs and an increase in labor productivity. Recently, the so-called «Productivity Paradox» has been actively discussed in the foreign press [15]. The essence of the paradox is that, despite many examples in favor of the positive impact of the introduction of information and communication technologies, there are studies proving that such an impact is not positive or, in extreme cases, not as large-scale as they want to prove. This formulation

of the question poses the task of studying the relationship between the level of implementation of information technologies and an increase in labor productivity in the Republic of Uzbekistan.

And another factor in the development of the digital economy, from the point of view of the compilers of the ranking of countries in digitalization, is innovation. Here the state of development of the main components of the so-called innovation ecosystem should be studied: open access to talent and capital; ongoing processes such as university-business collaboration; the possibility of reaching the consumer with new digital scalable products and services, and others.

Conclusion.

If you look from the perspective of two components - a real indicator of the level of digitalization of the economy and the rate of its growth, Uzbekistan has all the potential opportunities for its inclusion in the ranking of states (rating) conducted by the Digital Evolution Scorecard and winning a worthy place. To do this, you need to solve the following tasks in a logical relationship and complex.

1. Ensure the supply of components for the development of digitalization of all aspects of life - to develop the digital environment and physical infrastructure, which are necessary for the formation of a support system for the digital economy. The primary tasks are to ensure the availability of broadband Internet, to expand the availability of high-quality transport corridors and interchanges used in the delivery of orders by online stores, as well as to take into account other similar factors.

2. To study the level of consumer demand for innovations that appear with the development of digitalization. In other words, to clarify whether they want and can participate in the digital economy. And they have the necessary tools and skills to connect to the digital economy.

3. Provide institutions conducive to the development of digitalization. This concerns the adoption of relevant laws and government decisions that will contribute to the development of digital technologies, as well as investments in digitalization. Adoption of government regulatory measures to encourage the use and storage of data.

4. Create conditions for the widespread use of the main innovations offered by the ecosystem of innovative developments, which include in ensuring transparency of access to talent and capital, in encouraging innovation processes, including by expanding cooperation between science and business, to simplify the release of new digital products and services to the consumer.

We express the hope that the implementation of these measures will contribute to an increase in the level of digitalization and the development of the digital economy in Uzbekistan.

References

1. <https://www.vesti.ru/finance/article/1271238>
2. https://www.business-standard.com/article/current-affairs/digital-evolution-scorecard-2020-india-ranks-4th-in-break-out-economies-121011100333_1.html
3. «What is the digital economy». <http://fingramota.org/teoriya-finansov/item/2198-что-такое-цифровая-экономика>
4. The COVID-19 pandemic has amplified all aspects of digital transformation. Summary of the 2020 OECD report on digital transformation. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb167041-en/index.html?itemId=/content/publication/bb167041-en>
5. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-3832 «On measures to develop the digital economy in the Republic of Uzbekistan» dated July 3, 2018.

6. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-3927 «On the establishment of the Digital Trust Development Support Fund» dated September 2, 2018.

7. The concept of the Development Strategy of the Republic of Uzbekistan until 2035. International non-governmental non-profit organization «BUYUK KELAJAK», 2018.

8. The Economist, August 17, 2020. «During the pandemic, the Internet was swept by a wave of digital crime.» <https://www.economist.com/international/2020/08/17/during-the-pandemic-a-digital-crimewave-has-flooded-the-internet>

9. <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/>

10. Eldar Lorentzen Lillevik, Jan Henrik Straumsheim. Data security for companies and the public sector. <https://www.pwc.no/en/tjenester/risk-advisory-services/cyber-security.html>

11. Michelle Moore, PhD. Top Cybersecurity Threats in 2020. <https://onlinedegrees.sandiego.edu/top-cyber-security-threats/>

12. Frank Downs, Dustin Brewer. Top Cyberattacks of 2020 and How to Build Cyberresiliency.

<https://www.isaca.org/resources/news-and-trends/industry-news/2020/top-cyberattacks-of-2020-and-how-to-build-cyberresiliency>

13. Noman H. Chowdhury, Marc T. P. Adam, Geoff Skinner. The Impact of Time Pressure on Cybersecurity Behaviour: A Systematic Literature Review. https://www.researchgate.net/publication/331290817_The_impact_of_time_pressure_on_cybersecurity_behaviour_a_systematic_literature_review

14. Sampath Kumar Venkatachary, Jagdish Prasad, Ravi Samikannu. Economic Impacts of Cyber Security in Energy Sector: A Review. https://www.researchgate.net/publication/321028312_Economic_Impacts_of_Cyber_Security_in_Energy_Sector_A_Review/link/60a2f27e92851cc80b602d1c/download

15. Economic implications of digital transformation. International Journal of Digital Technologies and Economics. Volume 4, Number 1, 2020, pp. 9-21. <http://www.ijdte.com/index.php/ijdte/article/view/57/46>

AUTOMATION AND DIGITAL TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING.

Kudbiyev Davlatbay

Fergana Polytechnic Institute,
Department of "Accounting and Auditing",
doctor of economics, professor, e-mail: davlatbay.kudbiyev@gmail.com, +998903000470.

Tursunova Dilrabo Davlatboy qizi

Fergana Polytechnic Institute,
"Accounting and auditing" department, assistant,
e-mail: dkudbiyeva@mail.ru, +998 90 230 88 95.

Qudbiyev Nodir Tohirovich

Fergana Polytechnic Institute,
"Accounting and auditing" department, assistant,,
e-mail: nodir.qudbiyev@ferpi.uz, +998911054548.

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БУХГАЛТЕРИИ.

Кудбиев Давлатбай

Ферганский политехнический институт,
Кафедра «Бухгалтерский учет и аудит»,
доктор экономических наук, профессор,
e-mail: davlatbay.kudbiyev@gmail.com, +998903000470.

Турсунова Дилрабо Давлатбой кизи

Ферганский политехнический институт,
Кафедра "Бухгалтерский учет и аудит", ассистент, e-mail: dkudbiyeva@mail.ru, +998 90 230 88 95.

Кудбиев Нодир Тохирович

Ферганский политехнический институт,
Кафедра "Бухгалтерский учет и аудит", ассистент,
e-mail: nodir.qudbiyev@ferpi.uz, +998911054548.

BUHGALTERIYA HISOBIDA AVTOMATLASHTIRISH VA RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR.

Kudbiyev Davlatbay

Farg'ona Politexnika Instituti,
"Buxgalteriya hisobi va audit" kafedrasini,
iqtisod fanlari doktori, professor,
e-mail: davlatbay.kudbiyev@gmail.com, +998903000470.

Tursunova Dilrabo Davlatboy qizi

Farg'ona Politexnika Instituti,
"Buxgalteriya hisobi va audit" kafedrasini, assistenti,
e-mail: dkudbiyeva@mail.ru, +998 90 230 88 95.

Qudbiyev Nodir Tohirovich

Farg'ona Politexnika Instituti,
"Buxgalteriya hisobi va audit" kafedrasini, assistenti,
e-mail: nodir.qudbiyev@ferpi.uz, +998911054548.

Abstract: The article discusses the issues of automation of accounting of business entities and improving the efficiency of using digital technologies. The most important problems faced by economic entities of our country in the organization of accounting using modern digital technologies are identified. The main prospects of automation of modern accounting are outlined.

Keywords: digital transformation, digital technologies, innovative approach, digital economy, accounting, accounting policy.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы автоматизации учета хозяйствующих субъектов и повышения эффективности использования цифровых технологий. Определены важнейшие проблемы, с которыми сталкиваются хозяйствующие субъекты нашей страны при организации бухгалтерского учета с использованием современных цифровых технологий. Изложены основные перспективы автоматизации современного учета.

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровые технологии, инновационный подход, цифровая экономика, бухгалтерский учет, учетная политика.

Annotatsiya: Maqolada xo‘jalik yurituvchi subyektlar buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish va raqamli texnologiyalar foydalanish samaradorligini oshirish masalalari muhokama qilingan. Zamonaviy raqamli texnologiyalarni mamlakatimizdagi xo‘jalik yurituvchi subyektlar buxgalteriya hisobini tashkil etishdagi duch keladigan eng muhim muammolarni belgilandi. Zamonaviy buxgalteriya hisobini avtomatlashtirishning asosiy istiqbollari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli transformatsiya, raqamli texnologiyalar, innovatsion yondashuv, raqamli iqtisod, buxgalteriya hisobi, hisob siyosati.

Kirish. Ayni paytda O‘zbekiston raqamli iqtisodiyotga o‘tish bosqichida. Unga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “RAQAMLI O‘ZBEKISTON — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risi” da 2020-yil 5-oktabrfagi, PF-6079-sonli farmoni yurtimizda raqamli iqtisodiyotga o‘tish siyosatida yangi sahifa ochdi.[1-10]

Shu ma‘noda maqola mavzusining dolzarbligi, xo‘jalik yurituvchi subyektlar buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish va raqamli texnologiyalar foydalanish hozirgi paytda juda muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, avtomatlashtirish pandemiya sharoitida juda muhimdir, chunki ko‘plab korxonalar masofadan ishlashga o‘tishgan, bu esa ilg‘or axborot va raqamli texnologiyalarni qo‘llashni talab qiladi.[8-16]

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolani yozishda quyidagi metod va usullar qo‘llanildi: tizim tahlillari, detallar, raqamli texnologiyalardan foydalanish orqaliy buxgalteriya hisobini samaradorligi oshirish bo‘yicha faktor tahlil.

Tadqiqot natijalari. Raqamli texnologiyalar ostida turli xil muammolarni qisqa vaqt ichida hal qilish imkonini beradigan ma‘lumotlarni kodlash va

tarqatishning maxsus usullaridan foydalanadigan tizim tushuniladi.

Rus olimi T. P. Karpovning ta‘kidlashicha, "raqamlashtirish buxgalteriya ma‘lumotlarining xususiyatlari va uni qo‘llash imkoniyatlarini sezilarli darajada yaxshilashga ta‘sir qiladi "[2-15]. Va bunga qo‘shilmaslik qiyyin.

Shu sababli, respublikamiz xukumati tomonidan bu sohaga katta e‘tibor qaratilayotgani va bir qancha muhim qarorlar qabul qilindi e‘tirof etish zarur. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2020 yilga “Ilm, ma‘rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”[3], deb nom berilishi, 2018 yil 19 fevraldagi PF-5349 sonli “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni, [4-12] 2018 yil 3 iyildagi PQ-3832 sonli “O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori, [5-11] shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 31 avgustdagi raqamli iqtisodiyotning maqsad va vazifalarini belgilab beradigan “O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni joriy qilish va yanada rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarorlarining qabul qilinishi respublikamizda raqamli

iqtisodiyotni davlat boshqaruv tizimiga tadbiiq qilish, zamonaviy axborot texnologiyalarni jadal rivojlantirish uchun sharoitlar yaratish, axborot havfsizligini ta'minlash maqsadida mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun qonuniy asos yaratdi.

Tahlillar. Xozirgi kunda korxonaning buxgalteriya hisobini avtomatlashtirishda dasturiy mahsulotlar juda keng tarqalgan, kichik va o'rta korxonalarda ham, mashhur yirik iqtisodiy gigantlarda ham. Aynan shu sababli, iqtisodiy subekt boshqaruv tizimiga avtomatlashtirilgan axborot tizimlarini har joyda faol joriy etish kuzatilmoqda. Bularning barchasi tushunarli, chunki buxgalteriya hisobi avtomatizatsiyasi korxonada mavjud bo'lgan barcha buxgalteriya ma'lumotlarini to'liq va har tomonlama qayta ishlashni ta'minlaydi, shuningdek, muayyan ko'rsatkichlar bo'yicha asosiy iqtisodiy tahlilni ta'minlaydi, shuningdek, korxonada yuzaga keladigan barcha soliq to'lovlarini samarali rejalashtirish, xo'jalik yurituvchi sub'ektning axborot imkoniyatlarini oshiradi.

Keling, buxgalteriya hisobi bo'yicha avtomatlashtirish tushunchasini ko'rib chiqaylik. Shunday qilib, avtomatlashtirish zamonaviy ilmiy va texnologik taraqqiyotning yo'nalishlaridan biri sifatida tushunilishi kerak, bu o'z – o'zini tartibga soluvchi texnik vositalar va matematik usullar majmuasidir, o'z navbatida firma xodimlarini bevosita ishlab chiqarish, shuningdek, energiya, turli materiallar, mahsulotlar yoki axborotdan foydalanish jarayonlarida ishtirok etishdan ozod qilish uchun faol foydalanadi. [9-13] Xodimning amalga oshirilayotgan operatsiyalarda ishtirok etish darajasini sezilarli darajada kamaytiradi. Shunga qaramay, avtomatlashtirilgan tizimni tashkilotning buxgalteriya hisobiga joriy etishning soddaligiga qaramasdan, bu oson emas. Buxgalteriya hisobi bo'yicha avtomatlashtirishni juda muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun, birinchi navbatda, ushbu jarayonda xosil bo'lishi mumkin

bo'lgan muammolar hamda samara va foydalar haqida juda aniq tasavvurga ega bo'lish kerak.

Bunga asosan, zamonaviy raqamli texnologiyalarni va umuman iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlar buxgalteriya hisobini tashkil etish jarayonlarida avtomatlashtirish vositalaridan tobora ko'proq foydalanmoqda, bu o'z navbatida quyidagi xatolar bartaraf etishga yordam beradi:

- davrlashtirish xatolar (moliyaviy hisobotni zarur vaqt davriga tegishlilikini aniq aks etirish);
- yozishmalar xatolar (korxonaning iqtisodiy faoliyati faktlari noto'g'ri hisob-kitoblar bo'yicha ko'rsatila olmasligi);
- baholashda xatolar (masalan, daromad, xarajatlar, qarzlar, aktivlarning qiymati, majburiyatlar va boshqalar);
- kompaniyaning moliyaviy yillik hisobotlarida axborotni taqdim etishda xatolar (noto'g'ri joy yoki aksincha, hisobotlarda zarur ma'lumotlarning yo'qligi).

Shunga qaramay, mahalliy xo'jalik yurituvchi sub'ektlar buxgalteriya hisobini avtomatlashtirishda turli xil muammo va to'siqlarga duch kelmoqda. Shunday qilib, eng muhim muammo va to'siqlarni sanab o'tamiz:

- jarayonlarini samaradorligi hisoblash (qaysi bosqichda qancha foydaga erishdik)
- avtomatlashtirish texnologiyalari foydalana olish malaka talablari (kadirilar salohiyati muammosi)
- uzluksizlik printsiipi (biznes-jarayonlar o'z navbatida birinchi operatsiyadan oxirigisiga qadar avtomatlashtiriladi va shu bilan operatsion ketma-ketlikni buzmaydi) [17]
- xarakatchanlik printsiipi (biznes jarayonida axborotni yig'ish, qayta ishlash va uzatish masalalari)
- avtomatlashtirish texnik jixatlari (infrastruktura masalalari)

Yuqorida keltirilgan muammo va to'siqlar bilan bir qatorda avtomatlashtirish

tizimining samaraliy va foydaliy xususiyatlari quyidagilar:

1. Qayta ishlangan ma'lumotlarning sifat darajasini oshirish. Axborot texnologiyalari sohasidagi zamonaviy yutuqlar buxgalteriya hisobi jarayonida arifmetik xatolar sonini kamaytirishga va yagona axborot bazasini tashkil etish orqali amalga oshirilgan hisob-kitoblar sifatini oshirishga qodir.

2. Taqdim etilgan hisob ma'lumotlarining tezkorligi, o'z vaqtida va dolzarbligini oshirish. Buxgalteriya hisobi jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish uning tezkorligi darajasini sezilarli darajada oshiradi, xo'jalik yurituvchi sub'ektning joriy moliyaviy ahvolini baholashga qodir.[6-7] Bundan tashqari, zamonaviy axborot tizimlari kompaniyaning mavjud analitik buxgalteriya imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirmoqda, bir vaqtning o'zida bir nechta standartlarda parallel ravishda buxgalteriya hisobini yuritish imkoniyati mavjud.

3. Korxonada vaqt va mehnat xarajatlarini sezilarli darajada tejash imkonini beradi. Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish asosiy axborotni qayta ishlash uchun zarur bo'lgan vaqtni sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Bundan tashqari, axborot texnologiyalari kerakli iqtisodiy hisobotni, turli xil ma'lumotnoma shakllarini, shuningdek, kerakli yakuniy natijani olish uchun foydalanuvchi harakatlarini minimallashtirishga qaratilgan.[14]

4. Kompaniyaning moliyaviy-xo'jalik faoliyati ustidan nazorat funksiyasini kuchaytirish. Zamonaviy kompyuter tizimlari kerakli ma'lumotlarga kirishni va funksiyalarni ajratishni farqlay oladi. Kompaniyaning rahbariyati tomonidan tezkor baholash va nazorat qilishning haqiqiy imkoniyati mavjud.

Axborot tashkilotning muhim strategik resurs bo'lib, u konxona samaraliy faoliyatining asosi hisoblanadi, shundek ekan kun tartibiga yana bir muhim masala chiqadi

bu ma'lumotlar saqlash ishonchligini oshirishdir.

Xulosa va takliflar. Shunday qilib, buxgalteriya hisobini avtomatlashtirishning rivojlanishi, albatta, professional buxgalter ishining samaradorligi va sifatini oshirishga, shuningdek, xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy-xo'jalik faoliyatini nazorat qilishni takomillashtirishga yordam beradi. Shuning uchun buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish jadal rivojlanib, korxonada buxgalteriya tizimini rivojlantirishning butunlay yangi imkoniyatlarini va istiqbollari ochib beradi. Xulosa qilib aytganda, hozirgi dunyodagi murakab sharoitda va koronavirus pandemiyasi tufayli ko'plab kompaniyalar buxgalteriya hisobini avtomatlashtirishning ahamiyatini o'sdi, chunki zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llashni talab qiladigan masofaviy ishlashga o'tildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "RAQAMLI O'ZBEKISTON — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risi" dagi 2020-yil 5-oktabr, PF-6079-sonli farmoni.

2. Карпова Т.П. Направления развития бухгалтерского учета в цифровой экономике // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2018. – №3 (111). – С. 52-57.

3. O'zbekiston Respublikasi prezidenti SH.M.Mirziyoevning 2020 yil 25 yanvardagi 2020 yil uchun eng muhim ustivor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojatnomasi.

4. O'zbekiston Respublikasi prezidentining "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. Toshkent sh., 2018 yil 19 fevraldagi PF-5349 sonli.

5. O'zbekiston Respublikasi prezidentining "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-

tadbirlari to'g'risida"gi qarori. Toshkent sh., 2018 yil 3 iyuldagi PQ-3832 sonli.

6. Кудбиев, Д. (2022). МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРЕНДЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ИХ УЧЕТ. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2(1), 57-62.

7. Abduraximov, Boburjon Umarjon O'g'li, Qudbiyev, Nodir Tohirovich, & Mominov, Ikromjon Luxmonjon O'g'li (2021). AYLANMA MABLAG'LARNI BOSHQARISH TIJORAT KORXONASI MUVAFFAQIYATINING ASOSI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (10), 724-733.

8. Кудбиев, Д. К. (2019). Учет арендованных основных средств и взаимоотношений арендодателей и арендаторов. In БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: ДОСТИЖЕНИЯ И НАУЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ XXI ВЕКА (pp. 144-150).

9. Кудбиев, Д. (2021). МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ. In Современная наука. XXI век: научный, культурный, ИТ контекст (pp. 119-124).

10. Qudbiyev, N. T. (2021). Xalqaro moliyaviy hisob standartlariga o'tish dolzarblig-i-Relevance of the transition to international financial accounting standards. SJ international journal of theoretical and practical research, 1(2), 56-64.

11. Durdona Adashboy Qizi Razzaqova (2021). RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBINI AVTOMATLASHTIRISHNING ROLI VA

ANAMIYATI. Scientific progress, 2 (8), 243-249.

12. Кудбиев, Д. К., & Турсунова, Д. Д. (2018). Основные принципы бухгалтерского учёта основных средств. In Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века (pp. 87-93).

13. Shaxrinoz Avazxonovna Kurbonova (2021). MAHSULOT TANNARXI HISOBIGA OLISHDA BOSHQARUV HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI. Scientific progress, 2 (8), 603-607.

14. Кудбиев, Д. (2021). ВОПРОСЫ УЧЕТА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ. In Современная наука. XXI век: научный, культурный, ИТ контекст (pp. 109-119).

15. Эрматов, А. А. (2019). Важность аудита в управлении риском предприятия в период перехода к цифровой экономике. Проблемы современной науки и образования, (12-1 (145)), 45-51.

16. Эрматов, А. А. (2021). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СТАТЕЙ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА. In Современная наука. XXI век: научный, культурный, ИТ контекст (pp. 308-314).

17. Исманов, И. Н., & Савинова, Г. А. (2021). Сопоставление Некоторых Аспектов Национальных Стандартов Бухгалтерского Учета и МСФО. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF INNOVATIONS ON TOURISM MANAGEMENT AND FINANCE, 2(11), 14-19.

PROSPECTS AND STAGES OF TRANSITION TO INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Rasul Alimovich Holbekov

Doctor of Economics, Professor of the Accounting Department of Tashkent State University of Economics

ПЕРСПЕКТИВЫ И ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Холбеков Расул Олимович

доктор экономических наук, профессор кафедры «Бухгалтерский учет» Ташкентского государственного экономического университета

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИГА ЎТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ ВА БОСҚИЧЛАРИ

Расул Олимович Холбеков

Иқтисод фанлари доктори, Тошкент Давлат Иқтисодиёт университети бухгалтерия ҳисоби кафедраси профессори

Abstract: This article discusses the stages of development of the legal foundations of accounting in the Republic of Uzbekistan. The main distinguishing features of the National Accounting Standards and IFRS are also considered. The positive and problematic aspects of the transition to international financial reporting standards have been studied. The proposals tasks and stages of transition to international financial reporting standards are given.

Keywords: legislative acts, economic space, fundamental documents, legal bases, transparency of information of the National Accounting Standards, IFRS, accounting (financial) statements.

Аннотация: В данной статье рассматриваются этапы развития правовых основ бухгалтерского учета Республики Узбекистан. А также рассмотрена основные отличительные черты НСБУ и МСФО. Изучена положительное и проблемное аспектов переход к международным стандартам финансовой отчетности. Даны предложения задачи и этапы переход к международным стандартам финансовой отчетности.

Ключевые слова: законодательные акты, экономической пространство основополагающие документы, правовые основы, прозрачности информации НСБУ, МСФО, бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Аннотация: ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида бухгалтерия ҳисобининг ҳуқуқий асосларининг ривожланиш босқичлари муҳокама қилинади. Бухгалтерия ҳисоби Миллий стандартлари ва УФРСНИНГ асосий ажралиб турадиган хусусиятлари ҳам кўриб чиқилади. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтишининг ижобий ва муаммоли жihatлари ўрганилди. Таклифлар вазибалари ва халқаро молиявий ҳисобот стандартларига ўтиш босқичлари берилган.

Калит сўзлар: Қонунчилик ҳужжатлари, иқтисодий макон, fundamental ҳужжатлар, ҳуқуқий асослар, бухгалтерия ҳисобининг Миллий стандартлари, МҲҲС, бухгалтерия (молиявий) ҳисоботлари ахборотининг шаффофлиги.

Введение

Развитие предпринимательства и частного бизнеса обуславливает возростание роли бухгалтерской

информации в управлении, контроле и анализе предпринимательской деятельности. Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную

систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.

Своевременность ее получения, соответствующего качества и достоверности для внутреннего и внешнего пользования (инвесторов, налоговой службы, статистики и т.д.) обеспечивается наличием квалифицированных специалистов-бухгалтеров, к деятельности которых предъявляются следующие требования:

- наличие специфической квалификации и навыков, достигаемых образованием и опытом работы;
- приверженность к единой, определенной системе ценностей;
- признание своей ответственности перед обществом вплоть до признания приоритета общественных интересов перед интересами клиента или работодателя, поскольку деятельность профессионального бухгалтера часто имеет большое значение не только для его клиента или работодателя, но и для всего общества в целом.

Бухгалтер в современных условиях необходимо:

- обеспечивать потребности общества в полноценной и достоверной информации;
- достигать профессионализма, чтобы клиенты и другие заинтересованные стороны были уверены, что они имеют дело с высококвалифицированным специалистом в своей области;
- постоянно обеспечивать высокое качество услуг;
- завоевывать доверие клиентов, чтобы последние были уверены, что этика профессионального бухгалтера не позволит совершать поступков, не совместимых со званием и этикой бухгалтера-профессионала.

Экономическая реформа в

Республике Узбекистан, изменение отношений к форме собственности, новые требования к налогообложению и переход на международные стандарты бухгалтерского учета вынуждает ведение новой учетной политики так, как того требуют рыночные отношения. Применение новой учетной политики в соответствии с требованиями международных стандартов и рыночных отношений в первую очередь связано с качеством и масштабом осуществления учетной интеграции.

В 1996 году 30 августа был принят Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете», с 1 января 1995 года было введено в практику Положение «О составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов». С августа 1998 года начали разрабатывать Национальные Стандарты Бухгалтерского Учета (НСБУ) и до настоящего времени принято в Республике Узбекистан и введено в действие 24 НСБУ.

В современном экономическом пространстве постоянно возникает необходимость в привлечении дополнительных ресурсов, в частности финансовых, для расширения и роста бизнеса. Именно поэтому многие собственники бизнеса заинтересованы в увеличении деловой активности предприятия и её инвестиционной привлекательности. Возможность продвижения за счет собственных внутренних источников ограничена, в связи с этим многие организации нуждаются во внешних источниках финансирования.

Формирование в современной Республике Узбекистан цивилизованных рыночных отношений определяет новые направления изменений в хозяйственном механизме. Они сопровождаются формированием системы бухгалтерского учета как элемента рыночной

инфраструктуры. В настоящее время бухгалтерский учет переживает один из сложных этапов в своей истории. В сжатые сроки в теории и практике бухгалтерского учета происходят значительные изменения. Изменения происходят также и в методологии бухгалтерского учета вследствие адаптации и совершенствования нормативного обеспечения учетного процесса к современному уровню развития рыночных отношений в Республике Узбекистан.

Бухгалтерский учет часто называют «азбукой и языком» бизнеса. В бизнесе широко используются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая баланс, отчет о финансовых результатах и их использование, пояснительная записка к годовому отчету. [5]

Переход экономики на принципы рыночной системы хозяйствования, приватизация государственной собственности, широкое привлечение в экономику иностранных инвестиций, функционирование различных форм собственности, образование рынка ценных бумаг существенно повысили роль и значение учетной информации, как для внутренних, так и внешних пользователей.

Существует несколько способов привлечения капитала, главными из которых выступают банковские кредиты, размещение ценных бумаг на фондовых биржах, а также иностранные инвестиции. Но только для того, чтобы получить финансирование, владелец иностранных инвестиций должен видеть, на что привлекаются его средства и имеется ли возможность у компании в дальнейшем вернуть эти средства.

Многие предприятия по всему миру составляют и представляют финансовую отчетность внешним пользователям. Такая финансовая отчетность схожа в разных странах, но существуют различия, которые, по всей вероятности, были

обусловлены целым рядом обстоятельств социального, экономического и юридического характера. Этот широкий спектр различных обстоятельств, привел к использованию разнообразных определений элементов финансовой отчетности, к использованию различных критериев признания статей финансовой отчетности и предпочтению разных баз оценки, а также затронутыми оказались состав финансовой отчетности и объем информации, раскрываемой в ней.

Состав и порядок формирования финансовых отчетов организаций определяются потребностями заинтересованных пользователей. Исторически на свободном рынке капиталов разных стран доминировали определенные группы пользователей, что предопределило возникновение различий в системах бухгалтерского учета и отчетности этих стран. Указанные различия развивались и трансформировались в модели бухгалтерского учета, которые чаще всего классифицируют по территориальному признаку. [4]

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.

Процессы глобализации, интернационализации экономических, политических и общественных отношений постепенно приводят к созданию мирового рынка, для которого не существует национальных границ. Создаются и успешно действуют транснациональные корпорации, имеющие предприятия в различных странах мира. Европейские страны формируют единое экономическое пространство. На территории этих стран введена единая валюта – евро. Эти и другие причины послужили

предпосылками формирования системы учетной информации на международном уровне – Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

МСФО представляют собой систему правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, функционирующую на международном уровне. В связи с интеграцией Республики Узбекистан в мировое сообщество, возникла необходимость унификации бухгалтерского учета и приведения основных принципов бизнеса к международным стандартам.

В соответствии с концепцией развития бухгалтерского учета на среднесрочную перспективу в Республике Узбекистан были предусмотрены этапы, приближая ее к международным нормам и стандартом:

- первый этап (1991-1996) – утвержден Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» от 30.08.1996г № 279-І.

- второй этап (1996-1999) – разработано «Положение о составе затрат на производстве и реализации продукции (работ,услуг) и о порядке формирования финансовых результатов». утвержденным постановлением Кабинета Министров от 5 февраля 1999 г. № 54;

- третий этап (1999-2019) – разработаны 24 национального стандарта бухгалтерский учета на основе МСФО;

-четвёртый этап (2020 - ...) – осуществлен поэтапный переход к международным стандартам, принята постановление Президента Республики Узбекистан от 24.02.2020 года №ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности».

Методология исследования

В целях широкого привлечения в акционерные общества иностранных инвесторов и менеджеров, создания благоприятных условий для их активного участия в корпоративном управлении, модернизации, техническом и

технологическом перевооружении производства, организации выпуска качественной, конкурентоспособной продукции и ее продвижении на внешние рынки, а также кардинального уменьшения присутствия государства в экономике за счет сокращения государственных активов и долей в уставных капиталах акционерных обществ были принято Постановление Президента Республики Узбекистан от 24.02.2020 года №ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности». В настоящее время бухгалтерский учет стремится к расширению своих функций в системе управления. Используя современные учетные методологии и методики, представляющие собой достижения отечественной и зарубежной учетной мысли, бухгалтерский учет в условиях реформирования и перехода к МСФО, пополняется системами, оснащенными мощной компьютерной техникой и разнообразными пакетами прикладных программ. Это, с одной стороны, дает возможность успешно участвовать в информационном обеспечении планирования, нормирования, экономического анализа, контроля и, с другой стороны, использовать экономическую информацию, получаемую от данных видов управленческой деятельности.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области бухгалтерского учета дано следующее определение бухгалтерского учета, которое зафиксировано в Федеральном законе от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Бухгалтерский учет - формирование документированной систематизированной информации об объектах, в соответствии с требованиями законодательства, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности". [2]

Основопологающие характеристики бухгалтерского учета представляют информационную систему, назначение которой в управлении заключается в измерении, обработке и обобщении учетно-экономической информации, главным образом финансового характера, т.е. выраженной в стоимостных измерителях. Такая информация используется как внутренними, так и внешними пользователями бухгалтерской (отчетной) информации для выработки и поддержки управленческих экономических решений, включая выбор оптимального варианта размещения ограниченных ресурсов для рентабельного ведения хозяйства.

Бухгалтерский учет отличают следующие признаки:

- учет строго документален. Основанием для любой бухгалтерской записи должен служить специально оформленный документ. Например, выписка банка, расходный и приходный кассовые ордера, ведомость начисления заработной платы, авансовый отчет, накладная, счет и т.п. В противном случае бухгалтер не вправе регистрировать хозяйственную операцию;

- учет имеет сплошной, непрерывный характер. Необходимо фиксировать исключительно все хозяйственные операции, не допуская выборочного и прерывного наблюдения.

Результаты исследования

Таким образом, каждая хозяйственная операция (изменение расчетного счета, приход и расход денег по кассе, покупка и продажа товара, прием товара на склад и передача его для реализации, выдача материалов со склада в производство и другие) должна быть документально оформлена и зафиксирована бухгалтером в учетных регистрах в денежном измерителе.

Принципы регулирования бухгалтерского учета в РФ заложены в статье 20 Закона

№ 402-ФЗ. Они предполагают:

1) соответствие федеральных и отраслевых стандартов потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также уровню развития науки и практики бухгалтерского учета;

2) единство системы требований к бухгалтерскому учету;

3) упрощение способов ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для субъектов малого предпринимательства и отдельных форм некоммерческих организаций;

4) применение международных стандартов как основы разработки федеральных и отраслевых стандартов. План Минфина России на 2012-2015 годы по развитию бухгалтерского учета и отчетности в РФ на основе МСФО утвержден приказом Минфина России от 30.11.2011, № 440;

5) обеспечение условий для единообразного применения федеральных и отраслевых стандартов;

6) недопустимость совмещения полномочий по утверждению федеральных стандартов и государственному контролю (надзору) в сфере бухгалтерского учета. [2]

Иерархия документов в области регулирования бухгалтерского учета выглядит следующим образом:

1) федеральные стандарты;

2) отраслевые стандарты;

3) рекомендации в области бухгалтерского учета;

4) стандарты экономического субъекта.

Федеральные и отраслевые стандарты обязательны к применению, если иное не установлено этими стандартами.

Федеральные стандарты независимо от вида экономической деятельности устанавливают:

1) определения и признаки объектов бухгалтерского учета, порядок их классификации, условия принятия их к бухгалтерскому учету и списания их в бухгалтерском учете;

2) допустимые способы денежного измерения объектов бухгалтерского учета;

3) порядок пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета, выраженной в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации для целей бухгалтерского учета;

4) требования к учетной политике, в т.ч. к определению условий ее

изменения, инвентаризации активов и обязательств, документам бухгалтерского учета и документообороту в бухгалтерском учете, включая виды электронных подписей, используемых для подписания документов бухгалтерского учета;

5) план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения, за исключением плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядка его применения;

6) состав, содержание и порядок формирования информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. образцы форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств;

7) условия, при которых бухгалтерская (финансовая) отчетность дает достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период;

8) состав последней и первой бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации юридического лица, порядок ее составления и денежного измерения объектов в ней;

9) состав последней бухгалтерской (финансовой) отчетности при ликвидации юридического лица, порядок ее составления и денежного измерения объектов в ней;

10) упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для субъектов малого предпринимательства. [6]

Вышеуказанные документы ставят основные задачи перед национальным стандартом бухгалтерского учета. Это составление финансовой отчетности по требованиям международных стандартов финансовой отчетности в акционерных обществах для привлечения иностранных капиталов. И ежегодная публикация **финансовой отчетности а также, проведение внешнего аудита в соответствии с международными стандартами (МСФО).**

В целях обеспечения необходимой информационной среды для иностранных инвесторов с 1 января 2021 года организуют ведение бухгалтерского учета и начиная с итогов 2021 года составляют финансовую отчетность на основе МСФО, за исключением юридических лиц, для которых законодательством предусмотрен более ранний срок перехода на МСФО. [1]

В целях повышения качества и доступности информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности, а также совершенствования системы регулирования бухгалтерского учета и контроля качества бухгалтерской (финансовой) отчетности разработан национальный стандарт бухгалтерского учета №1 «Учетная политика и финансовая отчетность». [3]

Анализ и обсуждение результатов

Следует учитывать, что при переходе на международные стандарты финансовой отчетности последствия могут быть для акционерных обществ как положительные, так и отрицательные. В качестве положительных аспектов можно отметить:

- 1) Повышение прозрачности информации;
- 2) Повышение информативности отчетности;
- 3) Улучшение сопоставимости показателей;
- 4) Увеличение возможности для анализа деятельности общества.

И как следствие всему вышесказанному переход на МСФО облегчает путь к международным рынкам капитала.

В то же время широкое применение МСФО приводит к появлению некоторых трудностей. К ним можно отнести:

1. Наличие различий в национальных стандартах бухгалтерского учета Республики Узбекистан и международных стандартов финансовой отчетности;
2. Особенности учетной политики предприятия;
3. Отсутствие заинтересованности руководства общества в отражении полной и прозрачной информации в финансовой отчетности;
4. Противоречивость законодательства Республики Узбекистан;
5. Национальный менталитет.

Основные отличительные черты НСБУ и МСФО следующие:

- 1) Отчетная дата отчетности по МСФО не привязана к окончанию календарного года. Главное, чтобы дата окончания отчетного периода или период, охватываемый финансовой отчетностью или примечаниями, повторялись от одной отчетности к другой.
- 2) Отечественные правила учета в большей степени, чем МСФО, ориентированы на юридическую форму,

технические процедуры учета и строгие требования к документации и в меньшей степени к экономическому содержанию операций.

3) В НСБУ важная роль отведена плану счетов бухгалтерского учета и корреспонденции счетов. Стандарты МСФО в принципе не содержат упоминания о бухгалтерских счетах, поскольку ориентированы на результат работы финансовых служб – бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

4) Одно из основополагающих допущений МСФО предписывает следовать концепции соотнесения, согласно которой затраты отражаются в том же периоде, что соответствующие доходы, а в нашей системе учета затраты отражаются не раньше того, как будут выполнены определенные требования в отношении документации.

Перечень действующих различий по требованиям и отличительные черты между МСФО и НСБУ, при кажущихся похожих формулировках, колоссальны. Так, финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, готовится главным образом для действительных и потенциальных инвесторов, финансовой отчетностью, составленной в соответствии с НСБУ, пользуются фискальные органы, органы государственного управления и другие внешне пользователи. Эти группы пользователей имеют различные интересы и различные потребности в информации, поэтому принципы, лежащие в основе составления финансовой отчетности, исторически развивались в различных направлениях.

Выводы и предложения

По нашему мнению полностью применение или охват МСФО без учета особенностей национальной системы бухгалтерского учета отдельно взятого государства невозможно. Возможно только совершенствование национальной системы бухгалтерского учета на основе подходящие принципы или порядок

международных стандартов бухгалтерского учета.

С 1 июля 2016 года вступает в силу Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества», который в свою очередь приведет к увеличению нагрузки на специалистов по бухгалтерскому учету. Данное Постановление ставит требования перед системой бухгалтерского учета акционерных обществ, для привлечения иностранных инвестиций, у которых финансовая отчетность составляется по требованиям НСБУ и МСФО. До принято постановление №ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности», число предприятий, которые составляют отчетность по международным стандартам за последние нескольких лет, был незначительны.

Без грамотного перераспределения обязанностей существует риск невыполнения поставленных задач. Однозначного и идеального варианта формирования функции МСФО не существует. Несмотря на то, что число специалистов, применяющих, изучающих и интересующихся имеется существенный недостаток квалифицированных кадров. Лишь незначительное число составителей отчетности, имеют квалификацию по МСФО, подтвержденные международными сертификатами, а также опыт работы в данной сфере. Это может негативно сказаться на качестве отчетности по МСФО, составляемой организациями, ставит под сомнение ее достоверность, снижает инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность предприятий.

В этой связи необходимо:

- разрабатывать методы популяризации применения МСФО и повышению квалификации специалистов

по международной отчетности на государственном уровне;

- увеличить количество и доступность достоверной информации по МСФО, включающую в себя обобщение и анализ положительной практики применения МСФО компаниями, адаптацию зарубежного опыта применения МСФО как на уровне государства в целом, так и положительного опыта иностранных компаний;

- разработать доступные широкому кругу специалистов программы обучения и повышения квалификации по МСФО, поддерживаемые государством и признаваемые на международном уровне;

- разработать оптимальный порядок составления и состав первичных документов в целях интеграции к международным стандартам финансовой отчетности.

МСФО вносят большой вклад в совершенствование и гармонизацию финансовой отчетности во всем мире. В странах с малоразвитой законодательной системой в области бухгалтерского учета МСФО используется как основа для национальных стандартов (Латвия, Мальта).

Также МСФО используется как международный норматив для тех стран, которые разрабатывают собственные требования (Китай, страны Центральной Европы, СНГ). Иностранные котируемые компании могут использовать МСФО в Австралии, Египте и на Украине.

Введение МСФО в Республике Узбекистан – это совершенно новый этап развития бухгалтерского учета, присоединения отечественной учетной практики к англо-американской системе ведения бухгалтерского учета, основывающейся на принципах профессионального регулирования, приоритета экономического содержания над правовой формой отражаемых хозяйственных фактов и определяющей

роли профессионального суждения бухгалтера.

А также, основным фактором в осуществлении интеграции учета и контроля между государствами, Российской Федерации и Республики Узбекистан, является то, что у них существует единая теоретическая основа по организации бухгалтерского учета.

Ученая интеграция не только восстанавливает отечественную экономическую связь стран СНГ, но имеет ряд других положительных факторов, так как возрастание интернациональной хозяйственной жизни, углубление межгосударственного распределения труда, распространения научно-технического прогресса, восстановление и укрепление экономических отношений между предприятиями по экспорту и импорту, которые создают объединённый рынок, даёт возможность обмена опытом специалистов и др. С помощью учетной интеграции появляется экономический механизм, который объективно влияет на дальнейшее развитие между Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Предпосылками интеграции системы бухгалтерского учета являются:

- близость уровня экономического развития и степени рыночной зрелости интегрирующих стран;

- географическая близость интегрирующих стран, наличие в большинстве случаев границ и исторически сложившихся экономических связей;

- общность экономических и иных проблем стоящих перед странами в

области развития экономического сотрудничества;

- единый путь к международному стандарту.

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 24.02.2020 года №ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности». Газета «Народное слово», 26.02 2020 г.

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

3. Национальный стандарт бухгалтерского учета Республики Узбекистан №20 «О порядке ведения упрощенного учета и составления отчетности субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства». Зарегистрированный МЮ. РУз. № 879-2. от 11.07.2006 г.

4. Definition of IFRSs amended after the name changes introduced by the revised Constitution of the IFRS Foundation in 2010.

5. Безруких П.С. и др. Бухгалтерский учет. Учебник.-2-е изд. перераб. и доп.- М.: Бухгалтерский учет, 1996.- 576 с.

6. Холбеков Р. О., . Нечеухина Н. С, Буянова Т. И. и др. Бухгалтерский учет: теория и практика России и Узбекистана. Учебник.: — М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, М-во высш. и сред, спец. образования Республики Узбекистан, Ташкентский гос. экон. ун-т, Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2019.- 281 с.

INTERPRETATION OF INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL AS AN OBJECT OF ACCOUNTING

Ochilov Olmos Ikrom ugli,

Doctoral student of Tashkent Institute of Finance, Ph.D.

E-mail: Olmos.2013@mail.ru

Phone number: 912510251

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Очилов Олмос Икром угли,

Докторант Ташкентского Финансового Института, кандидат наук

E-mail: Olmos.2013@mail.ru

Контактный номер: 912510251

INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALARNING BUXGALTERIYA HISOBİ OBYEKTI SIFATIDAGI TALQINI

Ochilov Olmos Ikrom ugli,

Toshkent Moliya Institutining doktoranti, Ph.D.

E-mail: Olmos.2013@mail.ru

Telefon raqami: 912510251

Abstract. The article examines the economic content of human capital and investments in it and its interpretation as an object of accounting. Suggestions were made for the recognition, classification and reflection of investments in human capital as an object of accounting and an element of financial reporting in business entities, and the author's definitions of the concept of investment in human capital, human capital were given.

Keywords: accounting, accounting object, human capital, investments in human capital, economic benefit, recognition, human capital investments classification, element of financial statement.

Аннотация. В статье исследуется экономическое содержание человеческого капитала и инвестиций в него и его трактовка как объекта учета. Внесены предложения по признанию, классификации и отражению инвестиций в человеческий капитал как объекта бухгалтерского учета и элемента финансовой отчетности в хозяйствующих субъектах, а также даны авторские определения понятия инвестиции в человеческий капитал, человеческий капитал.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, объект бухгалтерского учета, человеческий капитал, инвестиции в человеческий капитал, экономическая выгода, признание, классификация инвестиций в человеческий капитал, элемент финансовой отчетности.

Annotatsiya. Maqolada inson kapitali va unga qilingan investitsiyalarning iqtisodiy mazmuni va buxgalteriya hisobi obykti sifatidagi talqini tadqiq qilingan. Xo'jalik yurituvchi subyektlarda inson kapitaliga qilingan investitsiyalarni buxgalteriya hisobi obykti va moliyaviy hisobot elementi sifatida tan olish, tasniflash va hisobda aks ettirish bo'yicha takliflar keltirilgan bo'lib, inson kapitali, inson kapitaliga investitsiya tushunchalariga mualliflik ta'riflari berildi.

Калит сўзлар: buxgalteriya hisobi, buxgalteriya hisobi obykti, inson kapitali, inson kapitaliga investitsiyalar, iqtisodiy naf, tan olish, inson kapitaliga investitsiyalar tasnifi, moliyaviy hisobot elementi.

Introduction.

World experience shows that any country can not develop without human

capital. Every result achieved, the main factor of success and achievements is human capital. In particular, the World Bank's report

on “The Changing Wealth of Nations 2018” describes human capital as a "driver of development." Indeed, the development of a country is directly related to the amount of investment in human capital. The President of the Republic of Uzbekistan stressed the importance of these issues for the rapid development of the country: “In developed countries, great attention is paid to investing in the full cycle of education, ie investing in the upbringing of children from 3 to 22 years. Because this investment will bring 15-17 times more benefits to society. In our case, this figure is just four times. Therefore, we must pay more attention to human capital and mobilize all our resources in this direction” [2].

As a positive result of the ongoing large-scale reforms in the country for the further development of human capital, Uzbekistan is ranked 2nd among the CIS countries in the Human Capital Index published in 2020 [21].

The development of human capital depends on the amount of investment directed to it. In this regard, the investment of business entities in human capital is of particular importance. Indeed, investments in human capital in this area are considered as a guarantee of economic growth and competitiveness of business entities.

The level of knowledge of human capital may become obsolete over the years as a result of the development of machinery and technology, and the need to acquire new knowledge and skills may arise. But it should be borne in mind that human capital can also increase its profitability due to years of experience. Therefore, in our opinion, it is advisable to choose the right expenditure on human capital as an object of accounting and its proper accounting.

Research methodology

Research methods such as scientific abstraction, monographic observation, comparison, induction and deduction were used in the research to recognize and develop the classification of investments in human

capital as a new object of accounting in business entities.

Research results

The following results were obtained from the study aimed at disclosing the description and classification of investments in human capital as an object of accounting

1. Human capital is a multifaceted concept that is the subject of separate research in several disciplines. Therefore, the concept of human capital was defined based on the content of economic sciences.

2. The interpretation of investments in human capital as an object of accounting has been disclosed. Investments in human capital are considered as assets of the business entity and are defined on the basis of their meso-level nature.

3. An in-depth study of the types and forms of investments in human capital, the procedure of classification in accounting, and on this basis the organization of analytical and synthetic accounting has been developed.

Analysis

Recently, in world practice, special attention is paid to the socio-economic significance of investments in human capital. According to the World Bank and the United Nations Development Program, the world's national wealth includes 36% of natural resources and production capital, and 64% of human capital [8].

Problems of human capital valuation and accounting emerged in the early 1960s with the formation of the theory of "human capital" by Nobel laureates T. Schultz and G. Becker [8]. As a result of the formation of this theory, human capital began to be recognized as an object of accounting. In particular, E. Flamholtz was one of the first to consider human capital as a resource of the enterprise and as an asset of the company from the point of view of accounting. He singled out three criteria for recognizing human capital as an asset: future economic gain, ownership or control by an entity, and monetary representation [11].

Jac Fitz-enz recognizes human capital as an asset of the company and considers it a strong financial support, a valuable and productive resource [17].

L.A. Tchaikovskaya and Yu.O. Bystrova made a scientific study of the calculation and evaluation of investments in human capital and defined human capital as follows: "Human capital is the sum of assets and liabilities associated with highly qualified personnel [18]".

Theoretical issues of human capital are also being studied by scientists of the republic. In particular, scientists of our country SSGulyamov [9], K.Kh.Abdurahmanov [3], A.V.Vakhabov [6], B.Kh.Umurzakov [15], A.A.Artikov, N.K. Zokirova, O.A.Abdurahmanov [5], Sh.G.Akramova [4] and others have studied various aspects of human capital.

Although human capital is being studied in depth by representatives of various sectors of the economy, in our country, human capital and investments in it as an object of accounting remain insufficiently studied. Only M.E. Pulatov conducted a partial study in this regard, he studied the issues of accounting and auditing of intellectual capital, studied human capital as an integral part of intellectual capital and recognized the need to take it into account [13].

It should be noted that the recognition, valuation, analytical and synthetic accounting of human capital or intellectual capital as an object of accounting and the disclosure of information about them in the financial statements is a separate

research topic. Therefore, our chosen research topic, based on its goals and objectives, is to study the issues of recognition and maintenance of investments in human capital as an object of accounting.

We would like to focus on the aspects that reveal the content of investments in human capital as an object of accounting, with a detailed study of research on accounting.

When it comes to investing in human capital, first of all, it is closely related to the concept of human capital. After all, the question arises as to which object the investments are directed. Before observing whether or not human capital investments are the object of accounting, we need to clarify whether they are the object of investment in human capital itself.

In accordance with Article 5 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Investments and Investment Activities", investments are divided into capital, financial and social types according to the intended object. Investments in the development of human potential, skills and production experience, as well as other forms of intangible assets include social investment [1]. This means that it is possible to invest in human capital and it can be an object of investment.

The purpose of our research is to reveal the description and classification of investments in human capital as an object of accounting. To do this, we need to explain the essence of the concept of investment in human capital on the basis of reviews of scientific literature in the field (Table 1).

Table No.1

Literature review of the content and structure of investments in human capital²⁷

No	The content and structure of investments in human capital	Note
1.	Investment in human capital is an expense incurred in order to increase future labor productivity and contribute to the future income growth of both the individual capital carrier and society as a whole [12].	There are two main aspects to the definition: investment in human capital should increase labor productivity and increase income in the future.
2.	Investments in human capital include: the cost of finding qualified professionals, salaries, benefits and other payments, funds to improve skills, special and technical knowledge and skills, as well as health and insurance costs [7].	In this definition, investments in human capital include the costs of staffing, salaries, training and social protection.
3.	Investing in human capital consists of any effort to improve a person's professional skills and production capacity, as well as his or her labor productivity. Expenditures that serve to increase human productivity can be considered as an investment, as current expenditures are made on the basis of calculations that will be multiplied many times by future significant inflows of income. Thus, all types of expenditures that can be assessed in monetary or other forms that contribute to the future growth of employee productivity and income are considered as investments in human capital [10].	According to the author, the purpose of investing in human capital is to increase labor productivity and it can be done in any form, ie in financial and non-financial forms.
4.	From the enterprise's point of view, investment in human capital means the cost of search, selection and training of personnel, as well as retraining [8].	This definition narrowly describes the content of investment in human capital, the purpose of which is not disclosed.
5.	In the future, the costs that will increase labor productivity and increase the income of both the individual, the enterprise and the state are investments in human capital [16].	From this definition, the costs that increase the income of the enterprise in exchange for increasing labor productivity are recognized as an investment in human capital.
6.	Investments in human capital include the initial cost of expenses incurred by an individual or enterprise to obtain future profits (e.g., profit growth or high productivity) (tuition and fees, lost profits during the school year, wages and productivity during the training period) [19].	In this definition, investments in human capital are disclosed in the interests of both the individual and the enterprise. Like the above definitions, the purpose of human capital is given as profit growth or high productivity.
7.	Investment in human capital is a set of voluntary measures, ways and decisions used to increase labor productivity [14].	In this definition, the purpose of investing in human capital is the same as in the above definitions, but the form of implementation depends on management decisions.

²⁷ Made by author.

The following conclusions can be drawn about investments in human capital by analyzing the scientists and literature that have conducted research on human capital and investments in it:

First, investments in human capital can be divided into four groups according to the source of realization. These are: the individual himself or his family, the organization or enterprise in which he works, and the state. Investments in human capital

will be made in these four areas. From the point of view of accounting regulation and theory, investments in human capital are taken into account by business entities (meso level) and the state (macro level).

Second, the goal of businesses in investing in human capital is to benefit the economy in the future. We have tried to systematize these economic benefits as follows (Figure 1).

Figure 1. Economic benefits from investments in human capital²⁸

Third, investments in human capital can be made in the form of assets or expenses of any kind. This will be the basis for accounting for investments in human capital

in the form of accounting items such as assets, expenses and liabilities.

Based on the above ideas and scientific conclusions, investments in human capital are considered the object of

²⁸ Author's development based on research

accounting, and we have tried to describe them as follows: *Investments in human capital Investments of business entities in human capital for future economic and social benefits*. There are two important aspects to consider in the definition. The first is the purpose of investing in human capital. In this regard, we have touched on the above and tried to explain its content. The second

aspect goes back to the concept of human capital. It is possible to invest in the concept of human capital with a deep understanding of its essence. It should be noted that the theory of human capital is currently the subject of interdisciplinary research, which gives rise to many interpretations based on the nature of each science (Table 2).

Table No.2

Approaches to the interpretation of human capital in modern interdisciplinary research

Sphere of science	Interpretation of human capital
Economics	A pool of knowledge, skills, and competencies that everyone has and can use for production or consumption purposes
Sociology	A set of knowledge, skills and competencies acquired by a person and serving as a basis for the implementation of his lifestyle
Economic psychology	The number and quality of people who are compatible with their medical, mental, intellectual, cultural, professional performance to compete
Social hygiene	The abilities accumulated by the society restore and develop in the generations socio-biological features, health, way of life and way of life, knowledge, creative work and other similar qualities
Psychology	Self-development is an individually assimilated socio-cultural and psychophysiological system with a complex structure in terms of economic resources. A set of useful knowledge, skills, health and education of the subject, as well as bioenergetic and psychophysiological resources, as well as personal-professional and mastered creative potential

Having thoroughly studied the definitions and approaches to the essence of this concept from the formation of the theory of human capital to the current stage of development, we found it expedient to give the following definition of human capital: *Human capital is a set of physical, mental and entrepreneurial abilities (potentials) that bring economic and social benefits to a person, his family, workplace and society.*

From this it can be concluded that investments in human capital made by business entities should be aimed at

developing human physical, mental (intellectual) and entrepreneurial skills. In classifying investments in human capital, we believe that their classification by type, form, composition of human capital, maturity ensures that the information reflected in the financial statements is consistent in content and form. The approaches expressed by economists on the classification of investments in human capital are different, some of which we will list below (Table 3).

The classifications presented in this table have been developed taking into

account the different aspects of human capital investment and the aspects that require financing in different areas. We need to classify investments in human capital on the basis of the object and subject of research, ie the degree to which they are applied in

business entities and reflected in the accounting records. In this regard, we consider it expedient to approach them based on their timing and description as an object of accounting.

Table No.3

Types of human capital investments [10]

No	Author	The structure of investments in human capital
1.	G. Becker	1) education costs; 2) costs for health and medical services; 3) costs associated with the mobility of labor resources; 4) expenses for raising children; 5) the cost of searching for information on prices, income and wages
2.	G. Kendrick	1) material investments - costs associated with the physical formation and development of man 2) intangible - costs associated with general education, special training, medical services and labor movement
3.	C. McConnell and S. Brue	1) education costs, including general and special education and retraining costs 2) Health expenditures, including treatment and prevention, medical care, diet, improvement of living conditions 3) labor mobilization costs in order to relocate from low-productivity areas to high-productivity areas and provide correspondingly high wages
4.	A. I. Dobrynin	1) Expenditures reflected in the national account: education, health, incentives, migration, ecology and healthy lifestyle, information retrieval, scientific development and intellectual development, production preparation. 2) not reflected in the national account: lost income and free time

Investments in human capital are grouped by maturity as follows.

1. Short-term investments reflected as expenses for the reporting period.

Examples of this are expenses incurred by employees during the reporting period in addition to basic and additional work (expenses related to staff development, such as short-term training, health care, psychological incentives).

2. Short-term investments that are reflected as future expenses. These include investments in human capital (annual training, health insurance, social security and

other expenses), which are accounted for in accordance with the principle of conformity of accounting to income and expenses.

3. Depreciable long-term investments. This includes the costs incurred and recognized as an asset to hire an employee after more than 12 months, increase labor productivity and production efficiency, and obtain the employee's right to work in the enterprise for a longer period of time.

Depending on the form, it is advisable to divide investments in human capital into

investments in education, health and other purposes.

In general, investments are classified in the accounting records of the business entity according to the term and the object of investment and are accounted for on this basis. The financial statements also disclose investment information in these two respects. From the point of view of management accounting, a system of formation of accounting information on the basis of classification of investments taking into

account various aspects based on management objectives can be established.

Based on the description and classification of investments in human capital as an object of accounting, we have proposed a system of accounting records for their accounting (Table 4). Long-term investments in human capital must be reflected in the accounting records, provided that the employee and his work in the employer for a specified period of time and other conditions are legally agreed.

Table No.4

Proposals for a system of accounts that takes into account investments in human capital

Synthetic accounts	Analytical accounts
Accounts for long-term investments in human capital	Investments in training made to ensure the right of employees to work
	Investments in health care made to ensure the right of employees to work
	Investments in improving living conditions made to ensure the right of employees to work
	Other investments made to secure the right of employees to work
	Long-term loans and guarantee payments related to preferential terms for employees
	Costs associated with employee life insurance
	Other long-term investments in human capital
Accounts for short-term investments in human capital	Investments in education
	Investments in health care
	Investments in improving living conditions
	Other current investments in human capital
Current expenditures on human capital	Tuition costs
	Health care costs
	Costs of improving living conditions
	Costs associated with motivation
	Costs associated with staff mobilization
	Other current expenses

The account of short-term investments in human capital reflects investments in human capital, which are made on current expenses by distribution during the year in accordance with the principle of compatibility of income and expenses. In this case, the employment contract with the employee must specify the

conditions under which the employee will work at the enterprise during the period when these costs are incurred. The proposed system of accounts serves to reveal most aspects of the timing and form of investment in human capital by the business entity.

Since the formation of the theory of human capital and the beginning of research

on its recognition and reflection as an object of accounting, scientists have not been able to reach a consensus on this issue. Therefore, even in international financial reporting standards, human capital is not recognized as an element of financial reporting. The main reason for this is the lack of mechanisms for the assessment of human capital, its market and the recognition of property rights to it, as well as the transfer to third parties.

The idea put forward by us is that the recognition of investments in human capital as an object of accounting meets all the requirements for the recognition of assets in international and national standards. In particular, the investment in human capital is the result of the economic operation of the enterprise, which is valued in money and in the future brings income to the enterprise. It is also possible to sell an investment in human capital to another person, ie if the employee refuses to work after the investment in human capital within the terms and conditions specified in the mutual agreement, he will have to return the investment at a pre-determined interest rate. Therefore, it can be concluded that investments in human capital can be a separate object of accounting. The order of accounting based on their classification is aimed at forming a wide range of information flows for investment management purposes.

Conclusion and proposals

The results of global economic development show that the role of human capital in ensuring sustainable economic growth and maintaining business in economic entities at all levels is invaluable. Therefore, one of the modern directions of investment flow is human capital.

Recognition of investments in human capital in business entities as an object of accounting and a separate element of financial reporting has been disclosed.

In order to accurately reflect investments in human capital in accounting, it is necessary to clearly define the economic

benefits to be derived from them and to organize the account on this basis.

Based on the content and structure of investments in human capital, it was proposed to classify them in terms of accounting. On the basis of this classification, a system of accounts has been developed that takes into account investments in human capital in business entities.

BIBLIOGRAPHY

1. Law of the Republic of Uzbekistan "On investments and investment activities", December 25, 2019, No. LRU-598. <https://www.lex.uz/docs/4664142>
2. Address of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis. — Т .: “Халқ сўзи”, December 29, 2018, №271-272.
3. Abduraxmonov K.X. In Uzbekistan, the human factor and interests –the highest values. - Т .: «Gafur Gulom Publishing House» 2017. - 346 p.
4. Akramova Sh.G. Development of human capital in the conditions of formation of innovative economy in Uzbekistan. Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Economics. — Т .: “ACADEMY PUBLISHING CENTER” SUE, 2019. 56 p.
5. Artikov A.A., Zokirova N.K., Abdurakhmanov O.A. Human capital in the conditions of reform and modernization of the economy. - Т .: Science and Technology, 2008. - 156 p.
6. Vaxabov A.V. Methodological bases of assessment of investment efficiency of human capital // Assessment and forecasting of the need for highly educated personnel in the sectors of the national economy. Collection of scientific articles. –Т .: Lesson Press. 2017. 5-12 b.
7. Голованова Е.Н. Инвестиции в человеческий капитал предприятия и подходы к оценке их эффективности. Transport Business in Russia, 2018. С.5-7
8. Гошунова А.В. Учет инвестиций в человеческий капитал в профессиональных спортивных организациях. Дисс. К.э.н.,

Казань, 2014, 3-стр.

9. Gulyamov S.S. Effectiveness of investing in human intellectual capital. Scientific electronic journal "Statistical Bulletin of Uzbekistan" of the State Statistics Committee. 2019, No. 1.

10. Жигалова В.Н. Инвестиции в человеческий капитал. Учебное пособие.—Томск, 2018.—49 с.

11. Куликов А.А. Человеческие ресурсы как учётная категория. Сибирская финансовая школа. 2007.-№1, С. 64-67. (65).

12. Муравьева К.Н. Инвестиции в человеческий капитал. Управленческое консультирование, 2013, №1, С.93-98

13. Po'latov M.E. Improving the methodology of accounting and auditing of intellectual capital. Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Economics (DSc).-Т.: "ACADEMY PUBLISHING CENTER" SUE, 2017. 66 p.

14. Rustamova D.D. Investments in human capital and their characteristics. Economics and Finance, 2014, №7, P.33-36

15. Умурзаков Б.Х. Основные критерии оценки развития человеческого потенциала и их характеристики // Население Узбекистана: состояние, проблемы и перспективы. Монография под ред. Акад. Р.А.Убайдуллаевой. – Т.,

2012. – С. 183-192.

16. Филатова Е.В. Инвестиции в человеческий капитал на предприятиях малого бизнеса. Автореферат дисс. к.э.н., Москва, 2010. –стр.10

17. Фитценц Я. Рентабельность инвестиций в персонал: измерение экономической ценности персонала. М.Вершина, 2006.-298с. (5стр.)

18. Чайковская Л.А., Быстрова Ю.О. Интеллектуальный капитал в финансовой отчетности. *Международный бухгалтерский учет*. 2011, №4 (154).-с.10-19.

19. Josef Drábek, Silvia Lorincová and Jana Javorčíková. *Investing in Human Capital as a Key Factor for the Development of Enterprises*.

20. Lange, Glenn-Marie, Quentin Wodon, and Kevin Carey, eds. 2018. *The Changing Wealth of Nations 2018: Building a Sustainable Future*. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1046-6.

21. "World Bank. 2020. *The Human Capital Index 2020 Update : Human Capital in the Time of COVID-19*. World Bank, Washington, DC. © World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34432> License: CC BY 3.0 IGO."

ISSUES OF IMPROVING MANAGEMENT ACCOUNTING AT ROAD TRANSPORT ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY.

Ganibaev Ithomjon Shokiraliyevich

Doctoral student of the Fergana Polytechnic Institute

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.

Ганибаев Ильхомжон Шокиралиевич

Докторант Ферганского политехнического института

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOMOBIL TRANSPORTI KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.

G'anibayev Ithomjon Shokiraliyevich

Farg'ona politexnika instituti doktoranti

Abstract: Digital economy, road transport, road transport enterprises, road transport services, management decisions, costs, management accounting, international financial reporting standards, information and communication technologies, integrated method, autonomous method.

Keywords: Digital economy, road transport, services, costs, management accounting, management decisions.

Аннотация: Цифровая экономика, автомобильный транспорт, автотранспортные предприятия, автотранспортные услуги, управленческие решения, затраты, управленческий учет, международные стандарты финансовой отчетности, информационно-коммуникационные технологии, интегрированный метод, автономный метод.

Ключевые слова: Цифровая экономика, автомобильный транспорт, услуги, затраты, управленческий учет, управленческие решения.

Annotatsiya: Raqamli iqtisodiyot, avtomobil transporti, avtomobil transporti korxonalari, avtomobil transporti xizmatlari, boshqaruv qarorlari, xarajatlar, boshqaruv hisobi, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, integrallashgan usul, avtonom usul.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, avtomobil transporti, xizmatlar, xarajatlar, boshqaruv hisobi, boshqaruv qarorlari.

Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda xizmatlar muhim o'rnini egallaydi. Mamlakatimizda ko'rsatilgan xizmatlar salmog'ida transport xizmatining ulushi kattadir. Transport xizmati yordamida yuklar va yo'lovchilarni tashish bilan bog'liq faoliyat amalga oshiriladi. Mamlakatimiz geografik joylashuv jihatidan markaziy osiyoda joylashganligi, dengiz va okeanlarga to'g'ridan to'g'ri chiqish imkoniyati bo'lmaganligi sababli yuklar va yo'lovchilarni tashish xizmatlari asosan avtomobil transport korxonalari tomonidan amalga oshiriladi.

Avtomobil transporti — tarkibiga yuridik va jismoniy shaxslar kiruvchi, iqtisodiyot va aholining yo'lovchilar, bagaj va yuklarni, shu jumladan pochmani avtomobilda tashishga bo'lgan ehtiyojlarini ta'minlovchi ishlab chiqarish-texnologiya majmui tushuniladi [1].

Mamlakatimizda so'nggi yillarda respublika iqtisodiyoti va aholisiga avtotransport xizmati ko'rsatishni yaxshilash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Avtomobil transportini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish, avtomobil transportida tashishlar xavfsizligini

ta'minlash hamda avtotransport xizmatlari bozorini shakllantirish va rivojlantirish, avtomobil transportida yo'lovchilar tashish sohasida mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun shart-sharoitlarni soddalashtirish, sohada yashirin iqtisodiyot darajasini pasaytirish, avtomobil transportida yuk tashuvchi tadbirkorlik subektlarining avtotransport vositalari parkini yanada yangilash va modernizatsiya qilish, mahalliy yuk tashuvchilar uchun qulay raqobat muhitini yaratish bo'yicha me'yoriy hujjatlar qabul qilindi va ularni amalga oshirish uchun kerakli shart-sharoitlar yaratildi.

Natijada, 2021- yilning yanvar-dekabr oylarida transport xizmatlari hajmi 67 418,3 mlrd. so'mga teng bo'lib, ularning o'sishi 2020- yilning shu davriga nisbatan 16,0% ni tashkil etdi. Transport xizmatlarining eng katta ulushi avtomobil transportida yuk va yo'lovchilarni tashish bo'yicha xizmatlarga to'g'ri keladi. 2021 yilning yanvar-dekabr oylarida transport xizmatlarining umumiy hajmida avtomobil transportining ulushi 55,4 % ni tashkil etgan. 2021- yilning yanvar-dekabr oylarida yo'lovchi avtotransporti xizmatlarining ulushi 67,6 % ga, yuk tashish xizmatlari umumiy hajmi tarkibida avtotransport xizmatlarining ulushi 32,4 % darajasida qayd etildi. 2021- yilning yanvar-dekabr oylarida avtomobil transportida ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 37 114,4 mlrd. so'mga teng bo'ldi. 2020- yilning yanvar-dekabr oylariga nisbatan ushbu xizmatlar hajmi 17,8% ga oshgan²⁹.

Avtomobil transporti korxonalarini faoliyatini boshqarishda, tegishli boshqaruv qarorlarini qabul qilishda korxonalar faoliyati bilan bog'liq buxgalteriya hisobi va hisoboti ma'lumotlari, moliyaviy ko'rsatkichlari hamda ular asosida amalga oshirilgan tahliliy ma'lumotlar muhim o'rin egallaydi.

Korxonalarining faoliyatida xarajatlar muhim iqtisodiy ko'rsatkich hisoblanadi va ularning o'zgarishi korxonaning moliyaviy faoliyatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Avtomobil transporti

korxonalarida ham xarajatlar hisobini to'g'ri tashkil qilish, ko'rsatilayotgan xizmatlar tannarxini to'g'ri aniqlash, xarajatlarni o'zgarishiga ta'sir qilayotgan omillarni tahlil qilish hamda xarajatlarni kamaytirish bo'yicha aniq takliflar ishlab chiqish buxgalteriya hisobi xizmatining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Buxgalteriya hisobining asosiy ikki yo'nalishi bu moliyaviy hisob va boshqaruv hisobidir. Xarajatlar hisobi boshqaruv hisobining bir qismidir. Boshqaruv hisobi boshqaruv va xodimlarni kunlik biznes buxgalteriya ma'lumotlari bilan ta'minlash uchun ishlatiladi. Boshqaruv va xodimlar buxgalteriya ma'lumotlarining ichki foydalanuvchilari hisoblanadi. Ichki foydalanuvchilarning majburiyati tashkilot siyosatini samarali tashkil etishni ta'minlashdan iborat [2].

Korxonalar boshqaruvi tizimida buxgalteriya hisobiga qo'yilayotgan talablar borgan sari oshib bormoqda. Chunonchi, uning oldiga operativ boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun nafaqat moliyaviy xarakterdagi axborotlarni, balki korxonalar faoliyatini miqdor va sifat jihatdan tavsiflovchi me'yoriy (reja) va haqiqiy ko'rsatkichlar, ulardagi chetlanishlar to'g'risidagi batafsil axborotlarni javobgarlik markazlari, ya'ni alohida olingan tarkibiy bo'linmalar, yuz berayotgan jarayonlar, yaratilayotgan mahsulot, bajarilayotgan ish va ko'rsatilayotgan xizmatlar, ularga sarflanayotgan xarajatlar hamda ko'plab boshqa kesimlarda shakllantirishdek talablar qo'yilmoqda [3].

Avtomobil transporti faoliyati, boshqa xizmat ko'rsatish faoliyatlari turlari qatori o'ziga hos jihatlarga ega, ya'ni, xizmatlar harakatlanuvchi avtomobil transportlarda amalga oshirilishi, xizmatlar miqdori bosib o'tilgan masofaga bog'liqligi, xizmat ko'rsatish davomida yo'lovchilar hayoti xavfsizligi va yuklarni butligi va boshqalar. Avtomobil transporti korxonalarida buxgalteriya hisobini tashkil qilishda xizmat

²⁹<https://stat.uz/ma'lumotlaridan-olindi>.

ko'rsatish faoliyatini o'ziga hos jihatlari inobatga olinadi.

Korxonalar faoliyatining o'ziga hosligi, ko'rsatilayotgan xizmat turlarini ko'pligi, xarajatlarni hisobga olish va ko'rsatilgan xizmatlarni tannarxini aniqlashda bir qator murakkabliklar keltirib chiqaradi. Korxonalar xarajatlari hisobini to'g'ri tashkil qilish, xarajatlardan unumli foydalanish, samarasiz amalga oshirilayotgan xarajatlarni aniqlash va ularni kamaytirish bo'yicha tegishli hisob-kitob va tahliliy ma'lumotlarni amalga oshirish va boshqaruv qarorlari qabul qilish uchun taqdim etish boshqaruv hisobining asosiy vazifalaridan biridir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 fevraldagi "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 4611-sonli qarorida aktsiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug'urta tashkilotlari va yirik soliq to'lovchilar toifasiga kiritilgan yuridik shaxslar, 2021 yil 1 yanvardan boshlab, MHXS asosida buxgalteriya hisobi yuritilishini tashkil etadi va 2021 yil yakunlaridan boshlab moliyaviy hisobotni MHXS asosida tayyorlaydilar. Mazkur qaror talablari keyinchalik barcha xo'jalik yurituvchi subyektlarga, jumladan, avtomobil transporti korxonalariga ham tatbiq etilishi ehtimoldan holi emas. Bu o'z navbatida korxonalar tomonidan moliyaviy hisobotlarni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tuzishi o'z navbatida xarajatlar hisobini aniqlashtirish, xarajatlar bilan bog'liq xo'jalik jarayonlarini o'z vaqtida, ishonchli qiymatda aks ettirish, ulardan keladigan iqtisodiy naf va zararlarni aniqlash imkonini beradi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki avtomobil transporti korxonalarida xarajatlar va xizmat turlarining ko'pligi buxgalteriya hisobining bir qismi bo'lgan boshqaruv hisobini tashkil etishni taqozo etadi. Xalqaro tajribada korxonalarda boshqaruv hisobini tashkil etishning avtonom va integrallashgan ikkita usuli mavjud.

Boshqaruv hisobini tashkil etishning avtonom tizimining xususiyati shundaki, unga muvofiq moliyaviy va boshqaruv hisobi korxonada ikkita mustaqil buxgalteriya, ya'ni moliyaviy buxgalteriya va boshqaruv buxgalteriyasi tomonidan alohida-alohida olib boriladi.

Integrallashgan usul- bu shunday usulki, unga muvofiq buxgalteriya hisobining barcha tarkibiy qismlari, ya'ni moliyaviy hisob va boshqaruv hisobi korxonalar buxgalteriyasi tomonidan yagona schyotlar rejasi asosida yuritiladi. Avtomobil transporti korxonalarida boshqaruv hisobining avtonom usulini qo'llashni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Chunki, avtomobil transport faoliyatida amalga oshirilayotgan xarajatlarni turlarining ko'pligi, ya'ni xizmat ko'rsatish bilan bevosita bog'liq xarajatlar va avtomobil transportini ishchi holatida saqlash xarajatlarining doimiy amalga oshirilishi buni tasdiqlay oladi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan bosh islohotlardan biri bu iqtisodiyotni raqamlashtirishdir. Buxgalteriya hisobini yuritishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarni qo'llash muhim ahamiyatga ega bo'lib, buxgalteriya hisobi obyektlarini raqamlashtirishning muhim olmiy hisoblanadi.

Avtomobil transporti korxonalarida buxgalteriya hisobida boshqaruv hisobini avtonom usulini tashkil qilish, xarajatlar va daromadlarga ta'sir etuvchi omillarni, xarajatlarni nazorat qilish va samarasiz xarajatlarni aniqlash va ularni oldini olish borasidagi tahliliy ma'lumotlarni beruvchi dasturiy mahsulotlardan foydalanishni joriy qilish orqali boshqaruv qarorlari uchun kerakli bo'lgan tahliliy ma'lumotlarni sifatli va o'z vaqtida olish imkoniyatini yaratish mumkin.

Mamlakatimizda hozirgi kunda buxgalteriya hisobini yuritish uchun bir qator dasturiy ta'minotlar yaratildiki, ular hozirgu kunda korxonalar va tashkilotlar tomonidan foydalanilmoqda. Mazkur dasturiy ta'minotlarni qo'lda yuritiladigan buxgalteriya hisobidan bir qator afzalliklari

ega, birinchidan vaqt tejaladi, ikkinchidan boshlang'ich hujjatlar rekvizitlari avtomatik tarzda to'ldiriladi, uchinchidan axborotlarni qayta ishlash jarayonidagi arifmetik xatoliklar bo'lmaydi, to'rtinchidan kerakli ma'lumotlarni qulay shakllarda oshish imkoniyati bo'ladi, beshinchidan soliq va moliyaviy hisobotlarni belgilangan shaklda xatolarsiz to'ldirish imkoniyati bo'ladi, oltinchidan axborotlarni va hisobotlarni foydalanuvchilarga axborot-kommunikatsiya texnologiyalar yordamida yuborish imkoniyati paydo bo'ladi, yettinchidan qog'oz uchun sarflanadigan xarajatlarni kamayishiga olib keladi. Lekin, rivojlangan davlatlar tajribasi va moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari shuni ko'rsatmoqdaki, buxgalteriya hisobini tashkil qilishda boshqaruv hisobini alohida tashkil qilish, xarajatlar hisobini takomillashtirish, xarajatlar va daromadlarni yuqori aniqlikda tan olishni taqazo etmoqda.

Bu esa o'z navbatida buxgalteriya hisobini, ayniqsa boshqaruv hisobini yuritishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, xarajatlar va daromadlarni raqamlashtirish, ma'lumotlarni tez fursat ichida qayta ishlash va boshqaruv xodimlarini sifatli ma'lumotlar bilan ta'minlash imkonini beradi. Yuqoridagi

ma'lumotlarga asoslanib quyidagi takliflarni berishni lozim topdik:

- Avtomobil transporti korxonalarida mulchilik shaklidan qat'iy nazar buxgalteriya hisobini axborot-kommunikatsiya texnologiyalardan foydalangan holda tashkil qilish;
- Avtomobil transporti korxonalarida buxgalteriya hisobini boshqaruv hisobi qismini alohida tashkil qilish va malakali mutaxassislarni jalb etish;
- Avtomobil transporti korxonalarida boshqaruv hisobini yuritish uchun alohida dasturiy mahsulotlar yaratish va joriy qilish;
- Avtomobil transporti korxonalarida moliyaviy hisobotlarini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga bosqichma-bosqich o'tishini ta'minlash;

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi "Avtomobil transporti to'g'risida"gi 674-I-sonli qonuni.
2. Z.N.Qurbonov, K.M.Misirov. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. Toshkent. "Iqtisod-moliya" -2019 yil.
3. K.B.Urazov, M.E.Po'latov. Buxgalteriya hisobi. Darslik. Toshkent "Innovatsion rivojlanish nashriyot – matbaa uyi" – 2020 yil.

PROSPECTS FOR THE USE OF IFRS IN SMALL BUSINESS.

Shodiev Akbar Ashurovich

is an independent candidate of TSEU

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МСФО В МАЛОМ БИЗНЕСЕ.

Шодиев Акбар Ашурович

независимый соискатель ТГЭУ.

КИЧИК БИЗНЕСДА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТ(МҲХС)ЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.

Шодиев Акбар Ашурович

ТДИУ мустақил тадқиқотчиси

Abstract: The stages of transition of financial reporting to IFRS in the world, the components of the financial reporting system, the essence of the transition to IFRS of large businesses operating in our economy, the need to radically reconsider the traditional accounting system. It also examines the potential for small businesses to publish their reports in accordance with IFRSs, as well as the challenges that arise in the process.

Keywords: fair value, asset devaluation, roadmap, Certified International Professional Accountant, UK Association of Qualified Accountants, Networked Mutually Beneficial Cooperation Program, International Financial Reporting Diplomas and Certificates.

Аннотация. Этапы перехода финансовой отчетности на МСФО в мире, составляющие системы финансовой отчетности, суть перехода на МСФО крупных предприятий, работающих в нашей экономике, необходимость коренного пересмотра традиционной системы бухгалтерского учета. В нем также рассматриваются возможности для малых предприятий публиковать свои отчеты в соответствии с МСФО, а также проблемы, возникающие при этом.

Ключевые слова: справедливая стоимость, обесценение активов, дорожная карта, Сертифицированный международный профессиональный бухгалтер, Ассоциация квалифицированных бухгалтеров Великобритании, Сетевая программа взаимовыгодного сотрудничества, Международные дипломы и сертификаты по финансовой отчетности.

Аннотация. Дунё мамлакатларида молиявий ҳисоботларни МҲХСга ўтказиш босқичлари, молиявий ҳисобот тизимининг таркибий қисмлари, Иқтисодиётимизда фаолият олиб бораётган йирик бизнес субъектларининг МҲХСга ўтишларининг мазмун-моҳияти, уларда анъанавий тарзда амалга ошириб келинган ҳисоб тизими тубдан қайта кўриб чиқилиши зарурлиги таъкидланган. Шунингдек, кичик корхоналар ўз ҳисоботларини МҲХСлари асосида эълон қилишлари бир қанча ижобий натижаларга олиб келиши, ҳамда бу жараёнда юзага келадиган муаммолар ўрганиб чиқилган.

Таянч сўзлар: ҳаққоний қиймат, активларнинг кадрсизлиниши, йўл харитаси, Сертификатланган халқаро профессионал бухгалтер, Буюк Британиянинг малакали бухгалтерлар уюшмаси, Тармоқ орқали ўзаро фойдали ҳамкорлик дастури, Халқаро молиявий ҳисобот бўйича диплом ва сертификатлар.

Кириш. Мамлакатимизда молиявий жиҳатдан барқарор бўлган иқтисодиётни шакллантириш борасида олиб борилаётган ислохотлар бугунги кунга келиб ўзининг ижобий ўзгаришларини кўрсатмоқда. Бухгалтерия

ҳисобинингбарча тизимларини бир яхлитликка олиб келиш тамойили Европа Иттифоқи доирасида амалга оширилмоқда. Турли мамлакатларда ҳисобга олишни ташкил этишнинг ўз модели ва уни тартибга солувчи меъёрлар

тизими мавжуд бўлиши тайин. Меъёрлар тизими турли мамлакатлардаги ҳисоб тамойилларига зид бўлмаслиги, яъни бири-бири билан нисбий «уйғунлик»да бўлиши зарур. Бутун дунёда ҳисоб тизимини бир хилликка келтириш ғояси бўйича амалга ошираётган ислохатлар негизида халқаро стандартлар мужассам бўлади. Ушбу стандартларнинг моҳияти шундаки, – мамлакатдаги ҳар қандай вазиятда қўлланилиши мумкин бўлган бир хиллаштирилган стандартлар тўпламини ишлаб чиқишда ва шу туфайли миллий стандартлар зарур бўлмай қолишидадир. Халқаро стандартларни қабул қилишга қонун чиқариш йўли билан эришиб бўлмайди. Ҳар бир мамлакатлардаги ҳисобчи ва аудиторлар, малакали мутахассислар ва хўжалик юритувчи субъектларнинг ихтиёрий қўшилишлари ижобий натижа беради.

Тадқиқот натижалари. 2009 йилдан муомалага киритилган кичик бизнес

корхоналари учун молиявий ҳисоботнинг халқаро стандарт(МҲХС)лари 2022 йил 01-январь ҳолатига кўра 84та мамлакатларда қабул қилинган³⁰, шунингдек, ўнлаб мамлакатлар стандартларни қабул қилиш бўйича кенг муҳокамалар олиб боришмоқда.

Кичик ва ўрта бизнес субъектлари томонидан МҲХС талаблари турлича амал қилмоқда. Айрим давлатларда тўлиқ МҲХС кичик корхоналар учун ҳам жорий этилган, Қайсидир мамлакатларда эса, бир вақтнинг ўзида Кичик ва ўрта бизнес корхоналари учун МҲХС ҳамда тўлиқ МҲХСдан, шунингдек, миллий стандартлардан ҳам фойдаланилмоқда. Кичик ва ўрта бизнес корхоналари учун МҲХС ҳамда бир вақтнинг ўзида миллий стандартлардан фойдаланувчилар ҳам топилади. Ушбу ҳолатни қуйидаги жадвал маълумотларидан кўриб олишимиз мумкин.

4-жадвал

Кичик ва ўрта бизнес субъектлари учун бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи тизимини танлаш³¹

№	Кичик ва ўрта бизнес субъектлари учун МҲХС фойдаланиш шартлари	Давлатлар сони
1	Кичик ва ўрта бизнес корхоналари учун МҲХСдан тўлиқ фойдаланувчилар	4
2	Кичик ва ўрта бизнес корхоналари учун МҲХС ҳамда тўлиқ МҲХСдан ўз хохишига кўра фойдаланувчилар	57
3	Кичик ва ўрта бизнес корхоналари учун МҲХС ҳамда тўлиқ МҲХСдан, шунингдек бир вақтнинг ўзида миллий стандартларидан фойдаланувчилар	22
4	Кичик ва ўрта бизнес корхоналари учун МҲХС ҳамда миллий стандартлардан фойдаланувчилар	1
	Жами	84

Жадвал маълумотларига кўра кичик ва ўрта бизнес учун МҲХСдан мажбурий фойдаланувчи мамлакатлар атиги тўрттани ташкил этади. 57 та

мамлакатларда эса кичик корхоналар учун МҲХСдан ёки тўлиқ МҲХСдан фойдаланишларига рухсат берилган. Жаҳоннинг 22 та мамлақатида эса ҳам

³⁰ IFRS data. Fbiable at:<http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/Analysis-of-SME-profiles.aspx>

³¹ IFRS data. Fbiable at:<http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/Analysis-of-SME-profiles.aspx>

тўлиқ МҲХС, ҳам кичик корхоналар учун МҲХС ва бир вақтнинг ўзида миллий стандартлардан ҳам фойдаланишлари кўрсатиб берилган. Демак, бу мамлакатлардаги кичик корхоналар ихтиёрий равишда МҲХСни танлашлари ёки миллий стандартлардан фойдаланган ҳолда ўз фаолиятларини олиб боришлари мумкин.

Кичик ва ўрта корхоналар учун мўлжалланган МҲХС тўлиқ МҲХСларнинг соддалаштирилган шакли бўлиб, у биринчи навбатда тўлиқ халқаро стандартларнинг асосий тамойилларига асосланади. Бироқ, кичик ва ўрта корхоналар учун МҲХС мустақил ҳужжат бўлиб, таркибий жиҳатдан 35 бўлимдан иборат. Стандартни тан олиш ва қўллашнинг соддалаштирилган кўринишлари ва бир қанча энгиллаштирилган ҳисоб тамойилларига асосланган. Кичик ва ўрта корхоналар учун МҲХСдан кичик ва ўрта корхоналарга таъаллуқли бўлмаган бир қанча мавзулар (масалан, акцияга тўғри келадиган даромад, оралиқ молиявий ҳисобот, сегментлар ҳисоботи ва сотиш учун мўлжалланган активларнинг махсус ҳисоби) ва кичик ва ўрта корхоналарга хос бўлган қўшимча фикрлар (масалан, бирлашган молиявий ҳисоботлар) олиб ташланди.

Акцияларнинг ёки бошқа қимматли қоғозларнинг дастлабки чиқарилиши, ҳуқуқларни сотиш, акцияларни капиталлаштириш, акцияларни тақсимлаш билан боғлиқ жараёнлар стандартга киритилди. Умумий тартибдаги МҲХС билан кичик ва ўрта корхоналар учун мўлжалланган МҲХСни солиштирганда тан олиш ва ўлчаш тамойилларининг асосий соддалаштиришлари кичик ва ўрта корхоналар учун МҲХСнинг бир нечта бўлимларига қарама-қаршидир. Кичик ва ўрта корхоналар учун МҲХСнинг 19-бўлимида “Бизнес бирлашмалари ва гудвил” бўйича бухгалтерия ҳисоби тартиби 3-МҲХС “Бизнес бирлашмалари”

стандартдан сезиларли даражада фарқ қилади. 3-МҲХСга мувофиқ, яхши фойдаланиш муддати аниқ бўлган гудвил ва бошқа номоддий активларга амортизация ҳисобланмайди. Бундан фарқли ўлароқ, гудвил ва номоддий активлар кичик ва ўрта корхоналар учун мўлжалланган МҲХСда фойдали муддати давомида амортизация қилинади. Агар фойдали хизмат муддатини ишончли баҳолаш мумкин бўлмаса, 10 йилга тенг деб тахмин қилинади. Тўлиқ МҲХС билан кичик корхоналар учун мўлжалланган МҲХС ўртасидаги фарқли жиҳатларини кўриб чиқиш учун уларни таққослаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

МҲХС асосланган бухгалтерия тизими қуйидаги тамойилларга асосланади: ишончлилик, ўз вақтидалилик, эҳтиёткорлик ва фойдалилик. Улардан фойдаланиш компаниянинг очиқлиги ва шаффофлиги муаммосини ҳал қилишга имкон беради. Ҳар қандай бизнесни муваффақиятли олиб бориш учун юқорида айтиб ўтилган иккита элементнинг аҳамиятини баҳолаш қийин.

Кичик корхоналарнинг молиявий натижасини тавсифловчи асосий кўрсаткич бу солиқдан олдинги фойда ва амортизация сифатида ҳисобланган жорий харажатлардир. Бизнинг фикримизча, бугунги шароитда ушбу кўрсаткич корхонанинг ушбу даврдаги ишининг ҳақиқий молиявий натижасини, унинг ички манбалар ҳисобига сармоя киритиш қобилиятини акс эттиради.

Мамлакатимизда МҲХСларига ўтиш ва улар талаблари асосида молиявий ҳисоботларни эълон қилиш бизга нима беради?, Ушбу харажатлар пиравордида қандай мақсад ва манфаатлар ётибди?, бу каби саволлар барча корхона ва ташкилот раҳбарлари ва манфаатдор шахсларни кизиқтириш табиий. Хўжалик юритувчи субъектлар Молиявий ҳисоботларини МҲХС стандартлари асосида эълон қилишга ўтилиши бу субъектларни яқин

келажакда қуйидаги ижобий марраларга олиб чиқиши кутилмоқда:

1. Хўжалик юритувчи субъектларнинг хорижий бозорлар субъектига айланиш эҳтимоли ошиб боради;
2. Корхона бошқаруви нуқтаи-назаридан самарали назорат тизими ишлай бошлайди;
3. Юқори малакали ходимларнинг моддий манфаатдорлиги ошади, хар хил иғво ва коррупцион ҳолатларга барҳам берилади;
4. Ҳисоб тизими ходимлари, корхона раҳбарлари, манфаатдор шахслар, ташкилот ходимларининг ўз устида ишлашлари, иқтисодий доирадаги хориж илмини эгаллашга замин яратади;
5. Хорижий сармоядорларнинг корхона капиталини оширишда ҳиссаси, корхоналаримизга ишончи ортади;
6. Корхона молиявий кўрсаткичларининг шаффофлиги, аниқлиги ва ишончилигига эришилади;
7. Корхоналарни молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлашда маҳаллий кредит маблағлари юкига нисбатан енгилроқ шартлар асосида маблағлар жалб қилиш имкониятлари яратилади;
8. Тўғридан-тўғри инвестициялар ҳажми ортади;
9. Янги иш ўринлари яратилиши орқали аҳоли бандлиги яхшиланиши ҳамда даромадларининг ортишига олиб келади;
10. Туристик корхоналарда замонавий хизмат турларининг кўпайишига, таклиф этилаётган хизматларнинг сифат жиҳатдан яхшиланишига эришилади.

Хулосалар ва таклифлар.

Ҳозирги вақтда кичик ва ўрта бизнес корхоналари молиявий ҳисоботларини Молиявий Ҳисоботнинг Халқаро

Стандартлари (МҲХС) асосида тузишга объектив заруратлар мавжуд. МҲХС Кенгаши томонидан 2007 йилда кенг муҳокамаларга ташланган ҳамда 2009 йилда расман тан олиниб, амалиётга жорий этилган кичик бизнес субъектлари учун мўлжалланган МҲХС ни бугунги кунда саксондан ошиқ³² мамлакат қабул қилган ҳамда ўнлаб мамлакатлар олимлари, экспертлари ушбу стандартни қўллаш юзасидан изланишлар олиб бормоқда. Халқаро бозорда ўз ўрнини топиш, хорижий кредит линияларидан сармоялар киритилишига эришиш, мамлакатимизга чет эл сармоядорларини жалб қилиш учун кичик ва ўрта бизнес корхоналари ўз молиявий ҳисоботларини МҲХС асосида тузишлари талаб этилади. Мамлакатимизда йирик солиқ тўловчилари сингари кичик ва ўрта бизнес субъектларига қатъий кўрсатма ёки муддат ҳозирча белгиланмаган.

Кичик корхоналар учун МҲХС микрофирма, кичик ҳамда ўрта бизнес корхоналари молиявий ҳисоботларини эълон қилишлари мумкин бўлган мустақил стандарт бўлиб ҳисобланади. Ушбу стандарт дунё мамлакатлари иқтисодиёти доирасида фаолият олиб бораётган кичик ва ўрта бизнес корхоналарига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2020 йил 24 февралдаги ПҚ-4611-сонли Қарори.

2. Молиявий ҳисобнинг халқаро стандартлари. Ўқув қўлланма. А.Н. Тўраев - Т.: ТМИ, 2021.

³² <https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/>

3. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари. Ўқув қўлланма.

Ш.Т.Эргашева, А.К.Ибрагимов,
Н.К.Ризаев, И.Р.Ибрагимова. ТДИУ-2019

4. International Accounting Standards.
The ICA in England and Wales. London,
1989.

5. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари. Мавжуд ҳолат ва

истикбол нималарда намоён бўлади?
Илмий мақола. А. Каримов, И. Қўзиёв,

М. Рахимов, 2020.05.12

MODERN PROBLEMS OF CORPORATE ACCOUNTING.

Khaidarova Dildora

Assistant of the department "Accounting"

Tashkent State Economic University

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УЧЁТА.

Хайдарова Дильдора

Ассистент кафедры «Бухгалтерский учет»

Ташкентский Государственный Экономический Университет

КОРХОНА ХИСОБИНИНГ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ

Хайдарова Дилдора

Тошкент молия институти “Бухгалтерия хисоби” кафедраси асисстенти,
Тошкент Давлат Иктисодиеёт университети.

Abstract: The article deals with topical issues, problems of corporate accounting in the field of entrepreneurial activity, the formation of a favorable business environment and a positive image of the country in the international arena. In particular, problems affecting the scope of entrepreneurial activity, corporations and issues related to their solution are studied.

Keywords: corporate accounting, entrepreneurial activity, corporations.

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы, проблемы корпоративного учёта в сфере осуществления предпринимательской деятельности, формирования благоприятной бизнес-среды и позитивного имиджа страны на международной арене. В частности, изучаются проблемы, затрагивающие сферу осуществления предпринимательской деятельности, корпораций и вопросы, связанные с их решением.

Ключевые слова: корпоративный учёт, предпринимательская деятельность, корпорации.

Izoh: Maqolada tadbirkorlik faoliyati sohasidagi korporativ buxgalteriya hisobining dolzarb masalalari, muammolari, qulay ishbilarmonlik muhitini shakllantirish va xalqaro maydonda mamlakatning ijobiy imiji ko'rib chiqiladi. Xususan, tadbirkorlik faoliyati doirasiga, korporatsiyalarga taalluqli muammolar va ularni hal qilish bilan bog'liq masalalar o'rganiladi.

Kalit so'zlar: korporativ buxgalteriya hisobi, tadbirkorlik faoliyati, korporatsiyalar.

1. Введение

Сегодня деятельность крупных корпораций все в большей степени оказывает влияние на социальную сферу и экологическую обстановку целых регионов. Известны случаи, когда проблемы крупных компаний или их «неудовлетворительное экологическое поведение» имели крайне негативные последствия, вплоть до чрезвычайных ситуаций, для преодоления которых требовались длительное время и огромное количество ресурсов. Все это объясняет

повышенное внимание к социальной и экологической ответственности компаний. При этом в качестве важнейших заинтересованных лиц все чаще упоминаются общество в целом и администрации, представляющие интересы регионов и государств. В результате к корпоративной отчетности как к основному информационному каналу, связывающему компании, стали предъявляться новые требования. Если раньше раскрытие информации о компаниях подразумевало только

экономические (и прежде всего финансовые) показатели, то сегодня международным сообществом признается необходимость раскрытия информации экологического и социального характера. Так, возникла концепция «триединой» отчетности, включающей отчетность по экономической, экологической и социальной составляющим деятельности корпораций, а также их продукции и услуг. Цель такой отчетности состоит в том, чтобы выявить и оценить вклад компаний в устойчивое развитие социально-экономической среды, поэтому триединая отчетность называется отчетностью в области устойчивого развития.

В частности, Президентом подписаны Указы и Постановления о дальнейшем совершенствовании сферы предпринимательской деятельности и корпорации (ПП РУз, 05.02.2019 № ПП-4160).

В частности, Постановление Президента Республики Узбекистан от 5 февраля 2019 года № ПП-4160 «О дополнительных мерах по улучшению рейтинга Республики Узбекистан в ежегодном отчете всемирного банка и международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса» ставит ряд задач.³³

Также, дальнейшее совершенствование в сфере предпринимательской деятельности и корпораций, является актуальным вопросом внедрение методов корпоративного учета.

2. Обзор литературы.

Актуальные вопросы организации, проблемы корпоративного учёта и пути их решения в сфере осуществления предпринимательской деятельности нашли отражение в научных трудах и литературе ряда ученых. У экономистов

нет единого понимания актуальных вопросов, проблем и путей их решения в организации корпоративного учёта и отчётности.

В рамках выбранной темы исследования необходим глубокий анализ сущности и цели актуальных вопросов, проблем и путей их решения в организации корпоративного учёта.

Корпорация-форма организации предпринимательской деятельности, предусматривающая долевую собственность, юридический статус и сосредоточение функций управления в руках верхнего эшелона профессиональных управляющих (менеджеров), работающих по найму. Корпорации могут быть как государственными, так и частными. Юридический статус корпорации предопределяет систему налогообложения их прибылей. В отличие от партнерств и индивидуальных деловых предприятий, чьи доходы облагаются по ставке индивидуального подоходного налога, прибыли корпорации облагаются налогом на прибыль, который, как правило, отличается от подоходного налога как по величине ставок, так и по набору льгот и вычетов из налоговой базы (дохода, подлежащего налогообложению) или налоговых обязательств.³⁴

По нашему мнению, корпорация определяется как широко распространенная в развитых странах форма организации предпринимательской деятельности, предусматривающая долевую собственность, юридический статус и сосредоточение функций управления в руках верхнего эшелона профессиональных управляющих (менеджеров), работающих по найму. Корпорации могут быть как государственными, так и частными.

³³ Постановление Президента Республики Узбекистан от 5 февраля 2019 года № ПП-4160 «О дополнительных мерах по

улучшению рейтинга Республики Узбекистан в ежегодном
³⁴ Терминологический словарь банковских и финансовых терминов. 2011.

Юридический статус корпораций определяет систему налогообложения их прибылей.

С. Дж. Грей и Б.Е. Нидлз подчеркивают, что: «Корпорация отличается от других форм организации тем, что она юридически отделена от ее владельцев (акционеров). Акционеры, чья собственность представлена акциями, непосредственно не контролируют деятельность корпорации, они избирают совет директоров для управления корпорацией в своих интересах...Свойства корпораций делают их эффективными для накопления капитала, что позволяет им разрастаться до очень больших размеров. Несмотря на то, что количество корпораций меньше чем единоличных владений и товариществ, они обычно вносят гораздо больший вклад в экономику в денежном выражении»³⁵

На общекорпоративном уровне зачастую возникают такие проблемы, которые присущи корпорациям в связи с их организационной структурой, местом в обществе и нормами законодательства, регулирующими деятельность интегрированных структур. По мнению зарубежных ученых, наиболее важными проблемами корпоративного управления являются проблемы регулирования взаимоотношений, во-первых, аутсайдеров и инсайдеров, во-вторых, владельцев и наемных менеджеров.

Социально-экономическую основу корпорации составляет корпоративная собственность, основными особенностями которой являются:

- интегрированная собственность экономически самостоятельных субъектов, добровольно объединивших свои индивидуальные капиталы в целях обеспечения устойчивого их

воспроизводства на инновационной основе на уровне передовых достижений научно-технического прогресса;

- корпоративная собственность, отрицающая индивидуальное присвоение собственником средств производства, представляющая собой ассоциативную собственность многообразных собственников капитала, труда, предпринимательства в рамках корпоративного объединения. Организационно-правовой формой такого ассоциативного типа собственности является, как правило, акционерное общество открытого типа.

3. Методология исследования.

Формируются рекомендации для решения проблем корпоративного учёта с помощью наблюдения, сбора данных, обобщения группировки, сравнения экономического отношения корпоративного учёта отечественных и зарубежных ученых необходимым профессиональным экономистам и бухгалтерам для разработки и реализации бизнес-исследований и научных проектов с целью повышения эффективности предпринимательской деятельности, отраслей, регионов в различных сферах экономики.

4. Анализ и обсуждение результатов

В дальнейшем развитии национальной экономики Республики Узбекистан важная роль принадлежит корпорациям, как новым предпринимательским организациям. В процессе создания таких структур приходится решать широкий круг проблем и задач, включая аспекты проблемы выбора модели корпоративного развития.

Корпоративный учет, с одной стороны, является неотъемлемым элементом корпоративного менеджмента, с другой стороны - это отдельный вид

³⁵ Грей С.Д., Нидлз Б.Е. «Финансовый учет: глобальный подход» - Москва: Волтере Клувер, 2006. — 614 с.

бухгалтерского учета и самостоятельная область практической деятельности, преимущественно осуществляемой в публичных компаниях.

Рассмотрим развитие корпораций в зарубежных странах.

В XV - XVIII в.в. предпосылкой развития было создание корпораций в европейских странах стало создание акционерных обществ на основе финансирования экспедиций по открытию новых земель. Объекты учёта и элементы отчётности (т.е. акционерный капитал, акции, расчёты с акционерами). Основными направлениями развития было зарождение эпохи инвестора – основного пользователя корпоративной отчётности. Появление фиктивных акционерных обществ способствовало их запрету более чем на сто лет.

К XXI в. взяло своё развитие информационная революция, глобализация бизнеса и формирование информационной экономики. В этот период объектом учета и элементом отчетности была биржевая капитализация, интеллектуальная собственность, экономическая прибыль, средневзвешенная стоимость капитала и др. Основными направлениями развития была конвергенция учетных систем, развитие стратегического учета, формирование глобальной корпоративной отчетности.

Во многих странах корпорации занимают первое место по объемам активов, продажам и прибыли. Например, в США им принадлежит 80% стоимости всех продаж, и 90% всей прибыли, в то время как единоличным предприятиям и партнерствам соответственно 13% и 4% и соответственно 7% и 6%.

Появление и развитие корпораций требовало значительных вложений капитала, объединения капитала нескольких собственников. Необходимость создания адекватной системы учета вложенного капитала, его движения в процессе оборота, оценки

расходов и получения прибыли способствовала развитию бухгалтерского учета, появлению новых учетных объектов.

На сегодняшние дни в зарубежных странах современная рыночная экономика олицетворяется крупными промышленными корпорациями или финансово-промышленными группами, сферой интересов которых является не только объединение ресурсов и получение прибыли, но и использование передовых технологий, применение современного оборудования, привлечения финансовых ресурсов, диверсификация производства. ФПП отличаются формами производственной интеграции, отраслевой принадлежностью, сферами деятельности (национальные, региональные, международные) и степенью диверсификации.

Интернационализация производства и развитие производительных сил способствовали появлению транснациональных корпораций – предприятий которым принадлежат или которые контролируют комплексы производств или сфер обслуживания, находящихся за пределами страны, в которой эти корпорации базируются.

В понятие «транснациональная корпорация» включаются различные компании на уровне концернов, холдингов, финансово-промышленных групп и акционерных обществ. Значительные масштабы производства транснациональных корпораций во многих отраслях обеспечивают экономическую эффективность, а высокая концентрация производства обеспечивает способность к конкурентной борьбе, возможность снижения издержек производства и получения прибыли. Транснациональные корпорации являются хозяйственными объединениями, состоящие из головной (родительской, материнской) компании и зарубежных филиалов. Головная компания участвует в капитале

предприятий, входящих в объединение, и контролирует их деятельность.

Для современной мировой экономики процесс транснационализации характерен, а транснациональные корпорации занимают ведущее положение в производстве и продаже товаров. Транснациональная корпорация не зависит от страны происхождения и формы собственности, имеет отделения в нескольких странах и действует на основе единой политики и стратегии. С юридической точки зрения транснациональные

корпорации (ТНК) Республики Узбекистан Правительство планирует реализацию в ближайшие года.

Межгосударственная корпорация осуществляет деятельность на территории другой страны на основе соглашения между государственными органами страны ее регистрации и другой страны (НК «Узбекнефтегаз», ГАК «Узхлебопродукт»).

Государственная корпорация осуществляет свою деятельность в масштабах страны регистрации (АО «Узтрансгаз»).

Отраслевой узко диверсифицированной корпорацией является компания «Rothschild&Co».

Информация корпоративного учета лежит в основе составления корпоративной отчетности - комплекса отчетов, обеспечивающих достоверное и полное представление об экономическом потенциале и тенденциях развития корпорации.

Система корпоративного учета и отчетности, отвечающая целям современного корпоративного управления, обеспечивает реализацию прав и интересов различных групп пользователей, связанных с функционированием корпорации. Качественная корпоративная отчетность содействует привлечению капитала, а принятие информированных решений по вопросам собственности позволит

избежать конфликта между агентскими группами.

Наиболее динамичными и перспективными формами корпораций являются консолидированные группы, создание и функционирование которых как целостных экономических систем вызывают методологические проблемы, связанные с формированием консолидированной корпоративной отчетности. Одной из современных задач корпоративного учета и отчетности является разработка способов оценки и правил раскрытия информации о вложениях в ассоциированные компании и совместную деятельность.

5. Выводы и предложения.

В результате проведенного исследования автором о проблемах корпоративного учёта в сфере осуществления предпринимательской деятельности были предложены пути решения проблем, связанных с её организацией.

Рассмотрим комплекс предложений, стоящих перед корпоративным учетом:

I) Учетное обеспечение финансово-инвестиционной деятельности и моделирование бизнес-процессов:

- учетное обеспечение движения собственного капитала (чистых активов)
- учетное обеспечение IPO (сокращение от англ. Initial Public Offering -первичное размещение акций)
- учетные процессы в условиях группы взаимосвязанных организаций (процедуры консолидации)
- учетное обеспечение операций с деривативами (производными инструментами)
- учет и оценка трансакционных издержек
- учетное моделирование бизнес-процессов корпорации

II) Учетное отражение конфликта интересов между основными агентскими группами:

- учетное отражение информации о капитализации прибыли

- учет в процессе формирования и реализации дивидендной политики
- учет и оценка эффективности системы вознаграждения топ-менеджмента корпорации
- диагностика фактов корпоративного мошенничества

III) Учетные технологии в поддержании и росте инвестиционной привлекательности корпорации:

- учетное обеспечение управления стоимостью компании
- учет деловой репутации (гудвила) корпорации
- бухгалтерская оценка объектов корпоративного учета
- проблемы формирования учетной политики в системе корпоративного учета
- учет предпринимательских и финансовых рисков корпорации
- формирование учетной информации по показателям реализации корпоративной стратегии

Использованная литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 5 февраля 2019 года № ПП-4160 «О дополнительных мерах по улучшению рейтинга Республики Узбекистан в ежегодном отчёте всемирного банка и международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса»».
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 7.02.2017 года № УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».
3. Терминологический словарь банковских и финансовых терминов. 2011.
4. Сатывалдыева Д.А. Бухгалтерский учёт. Учебник – Т.: IQTISODIYOT, 2015. – 580с.
5. Рогуленко Т.М. Бухгалтерский финансовый учет. М.: КНОРУС, 2013. 274 с.

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE QUALITY CONTROL OF AUDIT ORGANIZATIONS

Baydzhanov S. Kh.

Karakalpak State University

Head of Accounting and Audit Department, Associate Professor

Ph.D. Utegenova S. T.

Department of Accounting and Audit, Associate Professor,

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Байджанов С. Х.

Каракалпакский государственный университет

начальник отдела бухгалтерского учета и аудита, доцент

Утегенова С. Т.

Департамент бухгалтерского учета и аудита, доцент, к.т.н.

АУДИТОРЛИК ТАШКИЛОТЛАРИ ИШИ СИФАТИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Байжанов С. Х.

Қорақалпоқ давлат университети

Бухгалтерия ҳисоби ва аудит кафедраси мудири, доцент

PhD. Утегенова С. Т.

Бухгалтерия ҳисоби ва аудит кафедраси доценти в.б.,

Abstract. The article analyzes the method of quality control for audit services. The role of external and internal control of audit quality is revealed as well as the stages in its organization and performance. Special attention is dedicated to the description of key directions in the external and internal test of audit quality.

Keywords: audit, control, standard, quality, test.

Аннотация. В статье анализируется метод контроля качества аудиторских услуг. Раскрывается роль внешнего и внутреннего контроля качества аудита, этапы его организации и проведения. Особое внимание уделено описанию ключевых направлений внешней и внутренней проверки качества аудита.

Ключевые слова: аудит, контроль, стандарт, качество, тестирование.

Аннотация. Мақолада аудиторлик хизматлари сифатини назорат қилиш усули таҳлил қилинади. Аудит сифатини ташқи ва ички назорат қилишининг роли, уни ташкил этиш ва ўтказиш босқичлари очиқ берилган. Ташқи ва ички аудит сифатини таъминлашнинг асосий йўналишларини тавсифлашга алоҳида эътибор берилди.

Калим сўзлар: аудит, назорат, стандарт, сифат, тестлаш.

Қириш. Ҳар қандай хўжалик юритувчи субъектда бўлгани каби, аудиторлик ташкилотларида ҳам бошқарувнинг самарали йўлга қўйилиши ундаги назорат функциясининг қай даражада ишлаётганлиги билан белгиланади. Аудиторлик ташкилотлари ҳам тадбиркорлик фаолияти билан

шуғулланиб қолмасдан, ўз навбатида, назорат функциясини ҳам бажариб беради. Бу эса аудиторлик ташкилотларига қўшимча мураккабликларни ҳам туғдиради. Шу ўринда бошқарув ва унда назоратнинг ролига ҳам тўхталиб ўтсак.

Назорат бошқарувнинг муҳим функцияларидан бири ҳисобланади. Бошқарувнинг бошқа функциялари ҳам мавжуд. Хусусан, режалаштириш, таҳлил қилиш, ҳисоб юритиш, мониторинг ва ҳоказо. Лекин назорат оқилона бошқарув қарорларини қабул қилишда ва ресурслардан оқилона фойдаланишда алоҳида ўрин тутаяди. Назорат функцияси орқали ташкилот ўз олдига қўйган жорий ва истикболдаги мақсадларга эришиш даражасига аниқлик киритилади. Назорат орқали хўжалик юритувчи субъект ўз олдига қўйган режаларига ўзгартириш киритиб, замон талабларига мослашиб боради. Энг аҳамиятлиси шундаки, назорат функцияси хўжалик юритувчи субъект раҳбариятининг нотўғри қарорлар қабул қилишини олдини олади.

Тадқиқот методологияси.

Назоратнинг асл мақсади фаолият давомида юзага келаётган хато ва камчиликларни ўз вақтида аниқлаш, уларни бартараф этиш, ресурслардан оқилона фойдаланиш, харажатларни оптималлаштириш мақсадида муҳим бошқарув қарорларини қабул қилиш ҳисобланади. Ҳар бир хўжалиқда назорат функциясини амалга ошириш учун ички назорат бўлими ташкил этилиши мумкин. У турли кўринишда бўлиши мумкин, аудит кўмитаси, ички аудит хизмати, тафтиш комиссияси ва ҳоказо.

Ички назорат масаласига норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда алоҳида эътибор қаратилган. Хусусан Ўзбекистон Республикасининг «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги қонунининг 21-моддасида «ички назорат бухгалтерия ҳисобини юритишда, молиявий ва бошқа ҳисоботларни тузишда хўжалик операцияларини амалга оширишнинг қонунийлигини, иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқлигини, активларнинг бут сақланишини таъминлаш, талон-

торож қилиш ҳоллари ва хатоликларнинг олдини олиш ҳамда аниқлаш мақсадида бухгалтерия ҳисоби субъектининг раҳбари томонидан қабул қилинган ҳисоб сиёсати асосида ташкил этилган чоратадбирлар тизимидир, деб белгиланган»³⁶. Аудиторлик текширувларининг иши сифатини ташқи назорат қилиш бугунги кунда Молия Вазирлиги таркибида аудиторлик ташкилотлари ишининг сифатини ташқи назоратдан ўтказувчи бўлимнинг audit.mf.uz³⁷ сайти ўз фаолиятини бошлаган. Бу сайтдан Ўзбекистон Республикасида жойлашган аудиторлик ташкилотлари электрон ҳисоботларини топширади ва таваккалчилик таҳлили асосида аудиторлик ташкилотларининг иши сифати текширилади.

Ўзбекистон Бухгалтерлар ва аудиторлар миллий уюшмаси (ЎзБАМУ) аудиторлик ташкилотларининг ташқи назоратини амалга ошириб келмоқда.

Молия Вазирлиги таркибида аудиторлик ташкилотлари ишининг сифатини ташқи назоратдан ўтказувчи бўлим билан Ўзбекистон Бухгалтерлар ва аудиторлар миллий уюшмаси (ЎзБАМУ) аудиторлик ташкилотларининг ташқи назоратининг бир-биридан фарқи:

ЎзБАМУда фақат уюшмага аъзо бўлган аудиторлик ташкилотларининг аудиторлик текширувлари иши сифати назоратдан ўтказилади ва уюшма ҳар йили ўтказадиган аудит рейтингда буни баҳолайди. Молия Вазирлиги таркибида аудиторлик ташкилотлари ишининг сифатини ташқи назоратдан ўтказувчи бўлимда эса Ўзбекистон Республикасида фаолият кўрсатаётган барча аудиторлик ташкилотларини таваккалчилик таҳлили асосида танлаб олиб текширилади.

Жамият манфаатларига хизмат қилиш ва аудиторлик текшируви сифатини яхшилаш орқали сармоядорлар

³⁶ Ўзбекистон Республикасининг «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги ЎРҚ-404-сон Қонуни. 2016 йил 13 апрель.

³⁷ www.audit.mf.uz ЎзР президентининг 3946-қарори асосида тузилган молия вазирлигида аудиторлик ташкилотларининг ташқи сифат назорати бўлимининг расмий веб сайти

химоясини кучайтириш мақсадида МДХ Ҳукумат раҳбарлари кенгашининг 2015 йил 30 октябрдаги қарори³⁸ билан тасдиқланган, 2020 йилгача бўлган даврга мўлжалланган МДХ иктисодий ривожланиш стратегиясининг учинчи босқичини (2016–2020) амалга ошириш бўйича тадбирлар режасига мувофиқ, МДХ Ижроия қўмитаси ҳузуридаги бухгалтерия ҳисоби бўйича Мувофиқлаштирувчи кенгаш аудиторлар ва аудиторлик ташкилотларини назорат қилиш бўйича тавсиялар тайёрлади ва қуйидаги тушунчаларни киритди:

Назорат - назорат (шу жумладан сифат назорати) ва (ёки) аудиторлик ташкилотлари ва аудиторлик ташкилотлари томонидан аудиторлик фаолияти тўғрисидаги қонун ҳужжатларига, халқаро аудит стандартларига, этика ва бошқа мажбурий ҳужжатларга риоя қилинишини текшириш, шунингдек, юқоридаги назорат объектларини аниқлаш ва бузмаслик ва жарималарни қўллаш.

Назоратнинг мақсади инвестиция фаолиятини рағбатлантириш учун аудиторлик хизматларининг сифатини таъминлаш ва ҳисоботларнинг ошқоралигини ва ҳаққонийлигини таъминлашдир.

Ваколатли орган - аудиторлар ва аудиторлик ташкилотлари томонидан аудиторлик фаолияти тўғрисидаги қонун ҳужжатлари, халқаро аудит стандартлари, этика ва бошқа мажбурий ҳужжатлар, шунингдек юқорида кўрсатилган назорат ва қўллаш объектлари томонидан ҳуқуқбузарликларни аниқлаш ва олдини олиш бўйича назоратни амалга оширувчи орган.

Фаолият жамият томонидан катта эътибор талаб этадиган, давлат томонидан белгиланадиган ташкилотлар, жамоат

аҳамиятига молик субъектлар, ижтимоий аҳамиятга эга ташкилотлар, жамоат ташкилотлари, жамоат компаниялари.

Тергов - текшириш ва аудиторлик ташкилотлари ҳаракатларида текшириш процедураларини ўтказиш.

АҚШда бир қатор молиявий инкирозлар ва корпоратив жанжаллардан сўнг, 2002 йилда Сарбанес-Окслей қонуни³⁹ қабул қилинди, у аудиторлик касбидаги ўзини ўзи тартибга солишдан мустақил назоратга ўтишнинг глобал тенденциясини яратди ва шу билан бирга давлат компанияларида Аудит ва бухгалтерия назорати кенгаши тузилди. Кенгашнинг мақсади - инвесторларнинг манфаатларини ва жамоат манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида очик акциядорлик жамиятлари фаолиятини ва тегишли фаолиятни текшириш.

Тадқиқот натижалари. Бу Қонун тижорат ташкилотларига нисбатан амал қилиши сабабли аудиторлик ташкилотлари ҳам улар қаторига киради. Ҳар бир аудиторлик ташкилоти ўз ишлари сифатини доимий назорат қилиб бориши керак. аудит борасидаги қонунчилик ҳужжатларда аудитор иши сифатининг ички назорати бўйича меъёрлар белгиланган. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг «Аудиторлик фаолияти тўғрисида»ги Қонунининг 45-моддасига биноан «аудиторлар иши сифатининг ички назорати аудиторлик ташкилоти томонидан амалга ошириладиган, унинг аудиторлари ва ходимлари томонидан ушбу Қонун талабларига риоя этилишини таъминловчи тартиб-таомилларга асосланган ташкилий чора-тадбирлар тизимидан иборатдир»⁴⁰.

Демак, қонун талабларига кўра ҳар бир аудиторлик ташкилоти раҳбари мазкур ташкилотда фаолият юритаётган

³⁸ <https://lex.uz/docs/2949661>

³⁹

https://www.abbreviationfinder.org/ru/acronyms/sox_sarbanes-oxley-act-of-2002.html

⁴⁰ Ўзбекистон Республикасининг «Аудиторлик фаолияти тўғрисида»ги ЎРҚ-677-сон Қонуни. 2021 йил 25 февраль

хар бир ходим устидан доимий назоратни амалга ошириши зарур. Аудиторлик ташкилотида назоратнинг йўлга қўйилиши аудит сифатини таъминлашга қаратилиши шарт. Таъкидлаш жоизки аудит сифатини назорат қилиш аудиторлик ташкилотини оқилона бошқаришни таъминлайди. Мазкур жараёнда аудиторлик ташкилоти сифатни назорат қилиш билан биргаликда бошқарувнинг бошқа функциялари - режалаштириш, мониторинг ва ҳоказоларни биргаликда олиб бориши талаб этилади.

Таҳлиллар. Аудит иши сифати назорати барча манфаатдор шахслар – мижозлар, инвесторлар, солиқ органларининг эҳтиёжларини қондиришга хизмат қилиши зарур. Аудит сифатини назорат қилиш орқали аудиторлик ташкилоти фаолиятида юзага келган муаммоларни ўз вақтида бартараф этиш, ноодатий четга чиқишларни аниқлаш, мижозлар билан муносабатларни янада яхшилашга эришиш мумкин.

Аудиторлик ташкилоти тадбиркорлик фаолияти ҳисобланиб, доимо риск билан ҳамоҳанг бўлади. Шу боисдан аудиторлик текширувларида ишни тўғри ташкил қилиш ва ишончли аудиторлик хулосасини тузиш талаб этилади. Ўзбекистон Республикасининг аудит соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларида аудиторлик текширувларининг мақсади баён этилган. Хусусан Ўзбекистон Республикасининг «Аудиторлик фаолияти тўғрисида»ги ЎРҚ-677-сон Қонунининг 32-моддасига кўра, хўжалик юритувчи субъект молиявий ҳисоботининг ва у билан боғлиқ молиявий ахборотининг аудиторлик текшируви текшириладиган молиявий ҳисоботнинг ҳамда у билан боғлиқ молиявий ахборотнинг ишончилигини ва

бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонунчиликка мувофиқлигини аниқлаш мақсадида аудиторлик ташкилоти томонидан ўтказилади⁴¹.

Демак, аудиторлик ташкилоти хўжалик юритувчи субъектнинг молиявий ҳисоботи ишончилигини тасдиқлаши ва ундаги бухгалтерия ҳисоби ишларининг амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига мослигини баҳолаши шарт. Айнан мазкур жараёнда аудиторлик ташкилоти ва аудиторнинг жавобгарлиги юзага келади. Яъни аудитор молиявий ҳисоботнинг ишончилиги бўйича тузган хулосасига қонунчилик бўйича жавоб беради.

Аудиторнинг жавобгарлик даражасини камайтириш, аудиторлик ташкилоти ва мижоз ўртасида низоли вазиятларнинг юзага келмаслигини олдини олиш мақсадида ҳам аудит иши сифати устидан назорат ўрнатилади. Аудитор молиявий ҳисоботнинг ишончилигини тасдиқлашда профессионал мушоҳадага таянади. Мазкур ҳолатда аудитордан мустақиллик ва объективлик принципларига риоя этиш талаб этилади. Таъкидлаш жоизки, баъзида аудиторлик текширувлари яқунланмай қолиши мумкин. Бу ҳолатда ҳам аудит иши сифати таъминланмай қолиши мумкин.

Аудиторлик текширувларининг сифатсиз ўтказилиши нотўғри хулоса бериш натижасида юзага келади. Аудитор хулоса бериш вақтида аудитнинг халқаро стандартларида келтирилган хулосалардан бирини танлаши керак бўлади. Аудитнинг халқаро стандартларига кўра модификацияланган ёки модификацияланмаган хулосаларни тузишда аудитор албатта ўзининг тажрибаси ва малакасига таяниши зарур. Аудиторлик хулосалари турларини нотўғри танлаш аудит сифатининг

⁴¹ Ўзбекистон Республикасининг «Аудиторлик фаолияти тўғрисида»ги ЎРҚ-677-сон Қонуни.

2021 йил 25 февраль

таъминланмаслигига ҳам аудиторлик хулосасидан манфаатдор бўлган мулкдорлар ва инвесторларнинг нотўғри қарорлар қабул қилишига олиб келиши мумкин.

Умуман олганда аудиторлик ташкилотининг иши сифати назорати мазкур ташкилот ва унда фаолият юритаётган аудиторларнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва ахлоқий меъёрларда белгиланган талабларга мос келишини таъминлаш ҳисобланади.

Хулоса ва тақлифлар. Хулоса қилиб айтадиган бўлсак мамлакатимизда мажбурий аудиторлик текширувларини ўтказадиган аудиторлик ташкилотлари устидан иш сифатини ташки назорат қилувчи алоҳида органни ташкил этиш зарур. Бу орган ҳеч кимга буйсинмайдиган, узининг иш фаолиятини объектив ва шаффолигини таъминловчи меъёрий ҳужжатларига асосланган мустақил ташкилот бўлишлари керак.

Юқорида таъкидланган фикрлардан келиб чиққан ҳолда аудит иши сифатини назорат қилишнинг мақсади қуйидагиларда ўз аксини топади, дейишимиз мумкин:

1. Аудиторлик ташкилоти фаолиятининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга мослигини таъминлаш;

2. Аудиторнинг объективлиги ва мустақиллигини таъминлаш;

3. Аудиторлик текширувлари сифатсиз ўтказилишини олдини олиш;

4. Молиявий ҳисоботнинг ишончлилигини тасдиқловчи аудиторлик хулосасининг ҳаққонийлигини таъминлаш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Adams R. Fundamentals of audit. Per. from English / ed. I'M IN. Soko Lova. - M.: UNITI, 2015.-398 p.
2. Azizov Sh.U., Yuldasheva S.Kh. International audit. Tutorial. –T.: "IQTISOD - MOLIYA", 2013. –S-201
3. Utegenova S.T. Audit quality control: methods of external quality control of audit work. // International Engineering journal for research and development Volume 5, Issue 2, 20 March 2020 year (Global impact factor – 6.03)
4. Утегенова С.Т. Развитие аудита в Узбекистане: факторы влияющие на качество аудиторских услуг. //“Молия” илмий журнали. – Тошкент, 2017, №4. 27-33б. (08.00.08, №12).
5. Утегенова С.Т., Файзиев Ш. Аудиторлик текширувлари иш сифати ташки назоратининг амалиётдаги ҳолати: Ўзбекистон ва хорижий мамлакатлар мисолида // “Молия” илмий журнали. – Тошкент, 2020. - №3. 39-47б. (08.00.08, №12).
6. Утегенова С.Т., Байжанов С.Х. Аудиторлик ташкилотларида аудиторлик текширувлари иш сифатини ташкил этиш масалалари// Бизнес эксперт илмий журнали. – Тошкент, 2020. - №4. 23-26б. (08.00.08, №3)
7. Утегенова С.Т., Байжанов С.Х. Проблемы контроля качество аудита // Global science and innovations 2018:Central Asia II INTERNATIONAL-SCIENTIFIC PRACTICAL CONFERENCE ASTANA 2018

ISSUES OF PRODUCT PRICING IN THE ANALYSIS OF OPERATIONAL ACTIVITIES

Klichev Bakhtiyor Pardayevich

Department of Finance and Accounting at Tashkent State University of Economics, e-mail: klichev.bakhtiyor@gmail.com,
ORCID: 0000-0001-6938-7897, Tel: +99890 8650088
Tashkent, Uzbekistan.

ВОПРОСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ ПРИ АНАЛИЗЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кличев Бахтиёр Пардаевич

Старший преподаватель кафедры “Финансы и бухгалтерский учет” Ташкентского Государственного Экономического Университета
e-mail: klichev.bakhtiyor@gmail.com
ORCID: 0000-0001-6938-7897

ОПЕРАЦИОН ФАОЛИЯТ ТАҲЛИЛИДА МАҲСУЛОТГА БАҶО ШАКЛЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Кличев Бахтиёр Пардаевич

Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети
“Молия ва бухгалтерия ҳисоби” кафедраси
катта ўқитувчиси, e-mail: klichev.bakhtiyor@gmail.com
ORCID: 0000-0001-6938-7897, Tel: +99890 8650088

Abstract The purpose of this article is to evaluate the newly developed products in business entities based on the technical and economic parameters of the product, the interests of consumers, their wishes, the market price of the reference product, and the conditions developed by the author. Integral methods, surveys, data grouping, and logical analysis methods were used in the calculations. When choosing a product, buyers choose more cost-effective products. Another feature of customer selection is that it compares the price of the product being purchased with the price of the best (reference) product on the market. The article provides analytical solutions for the calculation of the assessment based on these conditions. Comparing the technical and economic parameters of the product, the concept of pricing a new type of product is developed based on the indicators that customers pay the most attention to and the efficiency of use of the product is 5% higher than its price. In the calculations, only the technical and economic parameters of the product are obtained, and we will consider the analytical calculations on the remaining parameters in the formation of the assessment in our next articles.

Key words: price of product, parameters (options) of product, technical parameters (options), economical parameters (options), pricing policy, formulation models of price

Аннотация Цель данной статьи является разрабатывать цен продукции в хозяйствующих субъектах с учетом технических-экономических параметров продукции, интересов потребителей, их пожеланий, рыночной цены эталонной продукции и условий, разработанных автором. В расчетах использовались интегральные методы, опросы, группировка данных, методы логического анализа. Покупатели выбирают продукты, которые являются более экономически эффективными. Еще одна особенность потребительского отбора заключается в том, что он сравнивает цену приобретаемого товара с ценой лучшего (эталонного) товара на рынке. В статье приведены аналитические решения для расчета формирования оценки на основе этих условий. Сопоставляя технические-экономические параметры товара, разрабатывается концепция ценообразования нового

вида товара исходя из показателей, на которые покупатели обращают наибольшее внимание и эффективность использования товара на 5% выше его цены. В расчетах получают только технические-экономические параметры изделия, а аналитические расчеты по остальным параметрам при формировании оценки мы рассмотрим в нашем следующем исследовании.

Ключевые слова: цена продукта, параметры (варианты) продукта, технические параметры (варианты), экономические параметры (варианты), ценовая политика, модели формулирования цены

Аннотация Ушбу мақола мақсади хўжалик юритувчи субъектларда янги ишлаб чиқилган маҳсулотларга маҳсулотнинг техник ва иқтисодий параметрларидан келиб чиққан ҳолда, истеъмолчилар манфаатлари, истак-ҳохишлари, бозордаги эталон маҳсулот баҳоси ҳамда муаллиф томонидан ишлаб чиқилган шартлар асосида баҳо шакллантириш ҳисобланади. Амалга оширилаётган ҳисоб-китобларда интеграл усул, сўровнома ўтказиш, маълумотларни гуруҳлаш, мантиқий таҳлил усулларидан фойдаланилган. Харидорлар маҳсулот танлашда унинг ишлатиш самарадорлиги баҳосидан юқори турадиган маҳсулотларни таналашади. Харидор танловининг яна бир хусусияти харид қилинаётган маҳсулот баҳосини албатта, бозордаги энг яхши (эталон) маҳсулот баҳоси билан таққослайди. Мақолада мана шу шартлар асосида баҳо шакллантириш бўйича ҳисоб-китоблар амалга оширилиб таҳлилий ечимлар берилган. Маҳсулотнинг техник ва иқтисодий параметрлари таққосланиб, харидорлар энг кўп аҳамият берадиган кўрсаткичлар ҳамда маҳсулотнинг ишлатиш самарадорлиги унинг баҳосидан 5% юқори бўлиши шарт асосида янги турдаги маҳсулот нархини белгилаш концепцияси ишлаб чиқилган. Ҳисоблашларда маҳсулотнинг фақат техник ва иқтисодий параметрлари олинган бўлиб, баҳо шакллантиришда қолган параметрлар бўйича таҳлилий ҳисоб-китобларни кейинги тадқиқотларимизда кўриб чиқамиз.

Таянч сўзлар: маҳсулот баҳоси, маҳсулот параметрлари, техник параметрлар, иқтисодий параметрлар, баҳо сиёсати, баҳо шакллантириш моделлари

DOI. 10.5281/zenodo.6641015

Introduction The efficiency of operational activities of business entities and the formation of positive financial results depend on the volume of production and sales. The increase in profit is inextricably linked to the cost of production and the price of the product.

As customers' willing to pay drives profit to the company, setting a good pricing policy will be significant for targeting profit, which requires keeping balance between customer's desire to pay at the good value and the company's cost covering and profit earnings (Nagle, & Müller, 2017)

Today, one of the main tasks of the analysis of operational activity is the formation of optimal prices for finished products (works, services) produced by economic entities. Today, when a very wide range of goods is offered, every buyer wants the efficiency of the purchased product to be

higher than its price. Simply put, the buyer wants the cheapest and highest quality product. To increase sales in today's market, where there is a wide range of products, works, and services, businesses need to make effective and comprehensive management decisions in pricing.

There are many studies on pricing policy and profitability in various countries. Van der Rest, et. al. (2018) analyzed the determination of room rate prices in the European hotel group which involve in complex activity system that required reorganizing into four spanning processes: developing, determining, learning, and negotiating prices. Borio et. al. (2017) investigated the relationship between the level of interest rates and the yield curve steepness against ROA. They discovered that this relationship is positive and enhances profitability. Modak, et. al., (2016) studied

pricing policy and coordination for distribution channel with suggestion from manufacturer and they revealed that in decentralized and centralized systems, the optimal pricing strategies can be proposed under two-part tariff and trading process.

There are many theories and models of price formation in product sales volume analysis, and manufacturers can apply the necessary methods in pricing based on industry characteristics, product range, market structure, and other indicators. We will focus on some of these models and theories.

1) Model by Bertrand.

2) Model by Nash

3) Cost approach model. Enterprise costs + corporate profits at a certain percentage = Price

4) The model of value theory.

Enterprise costs + corporate profits at a certain percentage + customer interests and achievement = Price

In developed Western countries, one of the most important priorities in the field of marketing is to conduct research in the formation of prices, taking into account the interests of consumers. Among the economists who have conducted successful theoretical research in this area are Thomas R., Bernstein L.A. and Savitskaya G.V. such as scientists.

Optimal product pricing is also important in the analysis of employee financial incentives. (Klichev, 2022)

Owing to marketing globalization and increasing technological changes, the number of competitors and new sources of value for customers has increased which not necessarily led to rises in profit for the producers (Nagle, & Müller, 2017).

Methodology The research process used methods such as quantity and quality, cause and effect, statistical and economic analysis, data grouping, logical analysis, comparative analysis, sociological surveys.

Discussion Today, when consumer interests take precedence, there are several shortcomings in pricing based on the models

mentioned in the introductory part of our article. In particular, Bertrand's two-way game model, Nash's fair distribution model, and cost approach models are theoretical solutions, and failure to take into account the wishes, desires, and interests of buyers may lead to the price not being accepted by the buyer in the market..

Although the value theory of pricing assumes that the interests of the consumer should be taken into account, the lack of theoretical or practical suggestions on how to implement it is recognized as a shortcoming of this method.

Manufacturers and buyers have different attitudes towards product prices. If the price of the product is set by the manufacturer with a maximum limit that increases the profit, it is natural for the buyer to consider the price of the product as the minimum cost. In their work, R. Thomas and L.A. Bernstein argue that a price formed on the condition that a product has a certain efficiency relative to another product can be formed as a price in the market. However, neither these scientists nor the theories used in the formulation of the assessment presented in the introductory part of our article provide a model of assessment using exact calculations.

The buyer compares the price of each new product with the price of this type of reference product on the market. The first condition of the model we offer also depends on this factor: the price of the product we produce should never be higher than the price of the reference product. Otherwise, the buyer will definitely choose a product that has been consumed in advance and is considered a benchmark in the market. Once we ensure price uniformity, our assumption that the previously mentioned product should have a certain (higher than 1) efficiency relative to another product justifies itself (Klichev, 2014). That is, to attract a customer to a new product being manufactured or to convince a customer, our product must have an efficiency of at least 5% relative to the reference product.

It is advisable to approach the formation of product prices from the consumer's point of view (Klichev, Choriev, 2021). According to the consumer, the purchased product must meet the following conditions:

$$\frac{\text{Product consumption efficiency}}{\text{Price of product}} > 1$$

or

$$\text{Product consumption efficiency} > \text{Price of product}$$

At first glance, this approach may be understandable to all, but it is a bit of a complicated process to express the efficiency of using a product in exact numbers to make accurate calculations.

According to the manufacturer, the efficiency of use of the product depends on its technical parameters. But in the opinion of the consumer, the efficiency of using the

product should consist of the following components:

- one of the technical parameters of the purchased product should be a priority (at the consumer's choice);
- the priority indicator should not be less than the same indicator of the reference (best on the market) product;
- the price of the product must be lower than the price of the reference product.

Summarizing the above points, the following conditions must be met for the price of the product to be formed as a price in the market:

- In formulating the price of a new product, of course, the price of the reference product should be taken as a basis;
- The efficiency of the product should be 5% higher than other similar products;
- The price of the product cannot be higher than the price of the reference product in the market provided 5% efficiency is available.

Table 1: Parameters of product

Parameters	Essence
Technical parameters	The composition of the product, the technical and technological level of its production and use, as well as the service life are considered.
Economic parameters	The price of the product, the level of service for the product, its volume and quality are considered
Ergonomic parameters	The suitability, convenience and usefulness of the use and consumption of the product for the human body will be considered
Aesthetic parameters	The appearance of the product, its suitability to the taste of the buyer, the degree of completeness of the product are considered
Normative parameters	The degree to which the product meets applicable international regulatory parameters and standards (ISO) will be considered

Based on the above conditions, we must consider the economic and technical parameters of the product in order to form an estimate using the proposed method. In general, the parameters of the product are many (Table 1), which parameter the buyer prefers depends on his socio-economic

status. In countries with high living standards and incomes, the priority in the procurement process is given to the technical, ergonomic and aesthetic parameters of the product, while in countries with relatively low living standards and incomes, the priority is given to economic parameters.

Data Analysis and Findings In addition to increasing the company's profitability, an effective valuation policy has a positive impact on the growth of its business activity indicators, including quantitative and qualitative indicators of the company's operational efficiency. The importance of free evaluation and assessment of business activity of the organization in the context of high competition is of particular importance in the study of its financial condition, the formation of a strategic plan and development prospects. (Klichev, Tulaev 2021)

According to marketing research, 60-70% of consumers choose depending on the technical and economic parameters of the product. That is, the efficiency of using the product should be higher than the price of the product. Therefore, in our proposed method, the technical and economic parameters are studied, and according to the degree of compliance of the product with these parameters, the ratio of new product to standard product, group and integral indicators are determined in the price formation process.

The ratio of a new product to a reference product (g) is determined by the ratio of the technical or economic functions of the product to the same function of the reference product:

$$g = \frac{F_0}{F_1} * 100$$

Here are:

g - the ratio of the new product to the reference product;

F_0 - parameters of new product;

F_1 - parameters of reference product.

The overall indicator (G) is the product of the ratio of the new product to the reference product (g) and the customer choice indicators (a).

$$G = g * a$$

Customer selection indicators (a) are the ratio of the total useful workload of a product (100% or 1 coefficient) distributed over parameter indicators. That is, the consumer determines which function of the product he is buying is the main one for him and gives a greater coefficient to this function, while the remaining functions are given a coefficient in the same way.

The method we propose is an integral indicator of the effectiveness of our new product relative to the reference product. The integral indicator (I) is determined by the ratio of the total group index of the product under study to the total group index of the reference product:

$$I = \frac{G_{tp}}{G_{ep}}$$

Here are:

G_{tp} - the sum of the total group indicators of technical parameters

G_{ep} - the sum of the total group indicators of economic parameters

If the integral value is suddenly higher, the product is considered competitive and the product can find its place in the market (it should be in the ratio of 1.05 in the method we propose).

If the integral indicator is lower than one, it is necessary to carry out analytical work on economic parameters. Because in order to change the technical parameters, it is necessary to change the structure of production, technology, and this is a work that can not be done in the short term.

Let us consider the order of price formation on the basis of technical and economic parameters by a conditional example.

Conditional example. The company produces refrigerators "A". Due to the fact that the product is new in the market, the task is to set the price, provided more efficient than the reference product "B".

In order to form an estimate using the proposed method, we determine the

parameters determined by the parameters of the new brand refrigerator “A” and the

market reference brand refrigerator “B” (Table 2).

Table 2: Reports on product pricing

Indicators	new product “A” (F ₀)	reference product “B” (F ₁)	<i>g</i>	<i>a</i>	<i>G</i>
<i>Technical parameters</i>					
1. Full volume, dm ³	330	340	0,97	0,20	0,194
2. Common section, dm ³	190	200	0,95	0,22	0,235
3. Deep freeze, dm ³	80	80	1,0	0,2	0,2
4. Freezing power, kg / day	5,2	5	1,04	0,18	0,209
5. Term of use, years	12	10	1,2	0,12	0,106
6. Temperature of deep freeze, °C	-15	-16	0,94	0,08	0,0664
					G_{tp} = 1,01
<i>Economic parameters</i>					
1. Price, dollar (USA)	x	600	x/600	0,5	0,5*x/600
2. Warranty service period, months	40	36	1,11	0,25	0,278
3. Daily electricity consumption, kw	1,9	2,1	0,9	0,25	0,225
					G_{ep} = 0,278 + 0,225 + 0,5 * x/600

Based on the data in Table 2, our integral index is:

$$I = \frac{G_{tp}}{G_{ep}} = \frac{1,01}{0,278 + 0,225 + 0,5 * x / 600}$$

From this equation we determine the unknown number (x). According to calculations, our unknown number is 550.8.

Conclusion

From the above calculations, it is clear that if we set a price of \$ 550.8 for our new product "A", we will fully meet the following conditions:

According to our proposed method, the new product must have a efficiency of 5% compared to the standard product. So, based on this condition, our above equation looks like this:

$$I = \frac{G_{tp}}{G_{ep}} = \frac{1,01}{0,278 + 0,225 + 0,5 * x / 600} = 1,05$$

- The price of the reference product is taken as the basis for the formation of the price of a new product.

- 5% efficiency of our new product compared to the reference product;

- In addition to 5% efficiency, our new product is priced at \$ 49.2 less than the standard product price on the market.

In general, we can say that the price formed by this method, which we offer, will undoubtedly be accepted by the buyer in the market. Businesses may set a higher price cap

in order to increase profits in the future. This requires the necessary analytical work on economic parameters (for example, by extending the warranty service life of a new product, it is possible to increase the price by a certain amount, while maintaining 5% efficiency over the reference product). Only in this case, economists should keep in mind that some of the economic parameters are inversely related.

References

Borio, C., Gambacorta, L., & Hofmann, B. (2017). The influence of monetary policy on bank profitability. *International Finance*, 20(1), 48-63. <https://doi.org/10.1111/infi.12104>

Modak, N. M., Panda, S., & Sana, S. S. (2016). Pricing policy and coordination for a distribution channel with manufacturer suggested retail price. *International Journal of Systems Science: Operations & Logistics*, 3(2), 92-101. <https://doi.org/10.1080/23302674.2015.1053828>

Nagle, T. T., & Müller, G. (2017). The strategy and tactics of pricing: A guide to growing more profitably. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315185309>

van der Rest, J. P., Roper, A., & Wang, X. L. (2018). Why is a change of company pricing policy so hard to implement?. *International Journal of Hospitality Management*, 69, 30-40. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2017.10.010>

Klichev, B.P., Tulaev, M.S. (2021). Issues of development of the analysis of business activity in joint-stock companies of Uzbekistan. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 11,

November 2021, 584-591. <https://doi.org/10.5958/2249-7137.2021.02539.8>

Thomas, R. (1997). *Quantitative Methods for Business Studies*. Prentice Hall; 1st edition, 517 pg.

Bernstein, L.A. *Analysis of financial statements: transl. from English to russian*. - M.: Finance and statistics, 2013

Klichev, B.P. (2014). Issues of improving pricing in management accounting. *Tashkent Financial Institute Scientific Journal "Finance"*. ISSN: 2010-9601 Vol. 5, 2014, 10-14

Klichev, B.P., Choriev, I. X. The Issues Of Business Activity Organization In Uzbekistan. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI)*. Volume 12, Issue 7, July 2021: 4587- 4593.- [URL:https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/4494](https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/4494)

Absalamov, A.T., Xudoyorov O., Kholdorov, S.U. (2021). Important Aspects Related to Foreign Exchange Operations of Commercial Banks-ICFNDS 2021: The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems December, 2021. Pages 693–697. <https://doi.org/10.1145/3508072.3508208>

Tulaev, M.S. (2021). Development of methodology for determination of significance in audit. *Scientific electronic journal "Economics and innovative technologies"*. 5/2021 (№ 00055), pages 64-72

Klichev, B.P. (2022). Analysis of material incentives on the basis of kpi system. *Research Archive*, 2(1). Retrieved from <http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/1761>

Abdullaev Khurshidjon Nazrullaevich

TIF Independent Researcher

xurshid7830909@gmail.com

+998977830909

**ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТА ЛИЗИНГОВОГО
УЧЕТА НА ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ**

Абдуллаев Хуршиджон Назруллаевич

Независимый исследователь ТМИ

xurshid7830909@gmail.com

+998977830909

**ТРАНСПОРТ КОРХОНАЛАРИДА ЛИЗИНГ ОБЪЕКТИ ҲИСОБИНИ ТАШКИЛ
ЭТИШНИНГ АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ**

Абдуллаев Хуршиджон Назрулло ўғли

ТМИ мустақил тадқиқотчиси

xurshid7830909@gmail.com

+998977830909

Барча иқтисодий соҳаларда транспорт корхоналарда лизинг муносабатларини ташкил этиш, ускуна ва техника сотиб олиш устивор йўналишларининг шаклланишини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Бу ускуна ва техникадан фойдаланиш, уни таъмирлаш ёки унга техника хизмати кўрсатиш билан боғлиқ лизинг хизмати соҳаларини ривожлантириш ва рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқаришни таъминлайди.

Ўзбекистон Республикасида корхоналар турли фаолият билан шуғулланадилар. Масалан, савдо-сотиқ, ишлаб чиқариш. Турли фаолият юритиш учун махсус рухсатнома бўлиши лозим. Ушбу гувоҳнома давлат органлари томонидан берилади.

Ўзбекистон бухгалтерия ҳисоби, бозор иқтисодиёти ривожланган мамлакатлар амалиётига яқинлашиш давридадир. Бозор муносабатларини ривожланиш талабларига мос равишда Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 6 майдаги 194-сонли қарори билан

«Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботида лизинг операцияларини акс этириш тартиби⁴²» тасдиқланди. Ушбу тартиб лизинг операцияларини ҳисобга олиш ва улар бўйича ҳисоботларни тузишга қаратилган. Бу Ўзбекистон ҳисоб тизимини молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига мос келишини таъминлаш, бухгалтерия ҳисоби тизимида ислохотларни амалга ошириш ва уни молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари даражасига келтириш бўйича бир қатор чора-тадбирларни белгилаб берди ва халқаро стандартларга тенглаштирилган бир қатор ҳуқуқий ва меъёрий ҳужжатлар ишлаб чиқилишига асос солди.

Шунга кўра, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги томонидан 1998 йил 30 сентябрь 45-сон билан 6-сонли «Лизингни ҳисобга олиш» номли бухгалтерия ҳисоби миллий стандарти тасдиқланди. Ушбу бухгалтерия ҳисоби миллий стандарти (БҲМС) Ўзбекистон Республикаси-нинг "Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида"ги

⁴² Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 6 майдаги 194-сонли қарори билан «Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботида

конуни асосида ишлаб чиқилган бўлиб, Ўзбекистон Республикасида бухгалтерия ҳисобини меъёрий асосда бошқариш тизимининг бир қисми ҳисобланади. Стандартнинг мақсади лизинг операциялари ҳисобини юритиш тартибини белгилаб беришдан иборатдир.

Ўзбекистон Республикасида лизинг жараёни уч босқичда амалга оширилади. Биринчи босқичда ҳар бир лизинг шартномасининг мазмуни ва амалга оширилишидаги ўзига хосликлар муфассал ўрганилгандан сўнг юридик битим (лизинг шартномаси) тузиш бўйича тайёргарлик ишлари олиб борилади. Шундан сўнг қуйидагилар расмийлаштирилади: лизинг олувчи бўлажак лизинг олувчидан оладиган талабнома; лизинг олувчининг тўлов қобилияти ва лизинг лойиҳаси самаралилиги тўғрисидаги хулоса; лизинг олувчи ускуна етказиб берувчига юборадиган буюртма-наряд; лизинг операцияси ўтказиш учун ссуда бериш ҳақида банк билан лизинг олувчи тузадиган лизинг шартнома (2-илова).

Лизинг жараёнининг иккинчи босқичида икки ёки уч томонлама шартномада лизинг битимидаги барча мунозарали шартлар юридик жиҳатдан асосланади. Шунингдек, қуйидагилар расмийлаштирилади:

1. Лизинга олинадиган ускуна (мулк) олди-сотди битими;
2. Уни фойдаланишга олганлик далолатномаси;
3. Лизингга берилаётган ускуна, техника (лизинг мулки) га техника хизмат кўрсатиш ҳақида битим.

Лизинг жараёнининг учинчи босқичи анча маъсулиятли ҳисобланади ва лизинг мулкидан фойдаланиш даврини қамраб олади. Унда барча лизинг операциялари бўйича ҳисоб-китоб ва ҳисобот олиб бориш, лизинг олувчига

лизинг тўловларини беришни амалга ошириш, лизинг муддати ўтгач лизинг мулкидан келгусида фойдаланиш масаласини расмийлаштириш кўзда тутилади.

Рус олимларидан бири Керимов В.Э. таъкидлашича, ижара шартномалар бўйича муомалалар ҳисоби корхонанинг мулклари ҳисобини юритиш бўйича тамойилларига асосан олиб борилади, яъни бу тамойилларга асосан ижарага олинган асосий воситалар ҳисоби алоҳида вақтинчалик ҳисобларда олиб борилади. Асосий восита учун тўланадиган ижара ҳақи ўз ичига қисман таъмирлаш ва қайта таъмирлаш харажатлари олиши зарур.⁴³

Ҳар бир бўлимда амалга ошириладиган хўжалик операцияси тегишли дастлабки ҳужжатлар билан расмийлаштирилади. Бажарилган операцияларни дастлабки ҳужжатларда расмийлаштиришда ҳар хил бўлимларнинг бошлиқлари дастлабки ҳужжатларни уларга маъсул шахслар-мутахассислар, бош мутахассислар ва бўлим бошлиқлари ўринбосарлари билан бирга тузади ҳамда унда компания раҳбари томонидан тасдиқланади. Аммо шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, ҳозир амалда мавжуд дастлабки ҳужжатлар шакли йирик компаниялар учун мўлжалланган.

Лизинг корхоналари бухгалтерия ҳисобини юритишда ўз ҳисоб сиёсатини ишлаб чиқади ва унга кўра ишчи счётлар режасини мустақил равишда тасдиқлайди. (3-илова)

Бизнинг фикримизча, лизинг корхоналарида бухгалтерия ҳисобининг ишчи счётлар режасини ишлаб чиқишда, энг аввало, унинг олдига қўйиладиган талабларни белгилаб олиш зарур. Бундай талабларнинг энг асосийси бухгалтерия ҳисобини тартибга солувчи давлат органлари томонидан белгиланган ҳисобот шакллари тўлдириш учун

⁴³ Керимов В.Э., Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. –М.: Дашков и К. 2006. -724 с.

зарур маълумотлар тўпламини вужудга келтириш билан боғлиқдир.

Лизинг муомалалари бухгалтерия ҳисобини юритиш бўйича низомда юқоридаги бухгалтерия ҳисоби ёзувлари кўрсатилган. Бизнинг фикримизча, лизинг олувчиларда бухгалтерия ҳисобини такомиллаштириш учун транспорт корхоналарда 0310 – «Узоқ муддатли ижара шартномаси бўйича олинган асосий воситалар» счёти мавжуд. Бизнинг фикримизча, ҳар бир лизингга олинган асосий воситаларнинг тури бўйича асосий воситаларнинг гуруҳига олиб борилиши мақсадга мувофиқ бўлади. Бунинг натижасида, асосий воситаларнинг гуруҳи аниқлаштирилади ва унинг эскириш ҳисобланиши ҳам соддалаштирилади. Молиявий ҳисоботнинг 1-шакли “Бухгалтерия баланси” 010 сатрида 0100 ва 0300 счётларнинг йиғиндиси ва уларнинг эскиришлари эса 011 сатрда акс эттирилади. Шундан келиб чиққан ҳолда, лизинг олувчининг бухгалтерия ҳисобида лизингга олинган асосий воситалар ҳисобини юритилиши соддалаштирилади. Шунингдек, ушбу соддалаштирилган тизимни такомиллаштириш учун лизинг олувчида аналитик счётлар очиш тавсия этилади. Яъни, ишчи счётлар режасида 0121 – «Узоқ муддатли ижара шартномаси

бўйича олинган бинолар», 0131 – «Узоқ муддатли ижара шартномаси бўйича олинган асбоб–ускуналар», 0161 – «Узоқ муддатли ижара шартномаси бўйича олинган автомобиллар» ва шу каби субсчётлар очилиши мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Лизинг олувчининг ҳисоб сиёсати, ишчи счётлар режаси эса ташкилот томонидан ишлаб чиқилади ва раҳбарият томонидан тасдиқланади. (Ўзимники 4-илова) Республикамизда кўпгина лизинг ташкилотларида берилаётган асосий воситалар 0820 – “Асосий воситаларини сотиб олиш” счёти орқали олиб боради. Лекин ушбу счёт узоқ муддатли активларни ҳисобга оладиган счёт бўлганлиги туфайли уни қисқа муддатли (жорий) активларни ҳисобга олувчи счётларда акс эттириш муҳим ҳисобланади. Ушбу муаммоларини бартараф этиш мақсадида муаллиф томонидан “Товарлар” счётида алоҳида аналитик ҳисоб юритилиши учун 2991- “Лизингга бериладиган асосий восита объектлари (тури бўйича)” счёти очиш тавсия этилади. Лизинг олувчи ташкилот “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ корхонаси бухгалтерия ҳисобида қуйидаги бухгалтерия ўтказмалари амалга оширилади:

Дт 2991
Дт 0900

Кт 6000
Кт 2991

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, бухгалтерия ҳисобининг ишчи счётлар режаси олдида қўйиладиган талабларни қуйидагича баён қилиш мумкин:

1. бухгалтерия ҳисобида шакллантирилиши мажбурий бўлган маълумотларни вужудга келтириш;

2. бухгалтерия ҳисобида шакллантирилиши ихтиёрий-мажбурий бўлган, яъни ўзаро келишув орқали шакл

ёки кўп томонларнинг манфаатлари учун зарур маълумотлар тўпламини шакллантириш;

3. бухгалтерия ҳисобида шакллантирилиши ихтиёрий бўлган маълумотлар, яъни хўжаликни жорий бошқариш ва истиқболдаги ривожланиши белгилаш учун зарур маълумотларни вужудга келтириш.

Бу юқоридаги учта талаб учун алоҳида маълумотлар йиғилади дегани

эмас. Чунки бухгалтерия ҳисобида шакллантирилиши мажбурий бўлган маълумотлар молиявий ҳисоботлар, статистик ва солиқ ҳисоботларини тузиш учун зарур бўлади. Шунинг учун ҳам бухгалтерия ҳисобининг ишчи счётлар режаси ушбу ҳисобот шаклларидаги кўрсаткичларни тўлдириш учун зарур маълумотларни тайёрлаб берилиши лозим. Лизинг битими самаралилигини асослашда амалга ошириш тадрижийлигини турли ҳисоб-китоб ва лизинг операциялар турли босқичи ўзаро боғлилигини ҳисобга олиш катта аҳамиятга эга.

Бухгалтерия ҳисоби йўналиши бўйича рус олимларидан бири Кондраков Н.П. айтишича, ижара шартномасига асосан лизинг олувчи лизинг олувчига ижара тўловига асосан лизинг объектини бериши лозим. Ушбу ижара вақтида ижара объекти ижара берувчининг мулки ҳисобланади. Аммо ижарага олувчида фақатгина бу ижара объектини ишлатиш қолади.⁴⁴

Лизинг бўйича битта битимни амалга ошириш одатда, ўзидан кейин бошқаси юзага келишига сабаб бўлади. Бундан ташқари, шунинг унутмаслик керакки, лизинг операцияси қатнашчилари турли босқичларда бирга ҳаракат қиладилар. Амалда лизинг операциялари қуйидаги масалаларни қамраб олувчи жиддий маркетинг тадқиқотларини тайёрлаш ва ўтказиш операцияларидан бошланади:

- лизинг объектларининг кучли ва кучсиз томонларини ўрганиш;
- технология ва ускуналарнинг яхши вариантлари ҳақида маълумотлар мажмуини шакллантириш;
- чет эл етакчи лизинг корхоналари ва илғор техника ҳамда технология етказиб берувчилар билан алоқа ўрнатиш;
- лизинг хизматини реклама қилиш

ва ички ҳамда ташқи бозорларда лизинг ускунасининг у ёки бу турига бўлган талабни ўрганиш;

- аниқ лизинг олувчилардан лизинг мулкига тушган талабномаларни йиғиш ва олдиндан кўриб чиқиш.

Кейинги муҳим босқич қуйидагиларни ўз ичига олади:

- лизинг бўйича бизнес-режа лойиҳасини ишлаб чиқиш ва унинг таҳлили;

- лизинг лойиҳаларини молиялаштиришнинг манбаларини шакллантириш;

лизинг олувчиларнинг кредитга лаёқатини ва лизинг тўловлар қайтарилишини таъминлаш бўйича тадбирлар белгилаш.

Лизинг операцияларнинг муҳим босқичлари бўлиб, қуйидагилар ҳисобланади:

- лизинг шартномасини лизинг олувчи билан расмийлаштириш;

- лизинг лойиҳасининг барча қатнашчилари билан бош битимни ишлаб чиқиш;

- лизинг лойиҳасини амалга ошириш билан боғлиқ рискларни суғурталаш бўйича тадбирларни амалга ошириш.

Лизинг битими ишга туширилган босқич энг меҳнат талаб ва масъул ҳисобланади, яъни:

- лизинг объектини лизинг олувчига етказиб бериш;

- лизинг ускунасини йиғиш ва ишга туширишни йўлга қўйиш ишлари;

- лизинг мулкидан амалда фойдаланишни ташкил этиш. Лизинг операциясининг якунловчи босқичи лизинг битимининг амалга ошириш мониторингини ўз ичига олади.

Услубий жиҳатдан лизинг операцияларини амалга оширишнинг юқорида қайд этилган босқичлари хар бирининг фарқи ва функциясини

⁴⁴ Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учеб. пособ. Изд.-5е, перер и доп.- М.: Инфра-М. 2008. - 717 с.

тушунмай туриб, лизинг мунсоабатлари сифатига зарар етказмаган ҳолда уларни амалга ошириш муддатларини минималлаштиришга эришиш муҳимдир.

Лизинг жараёнида ҳар қандай лизинг турида, асосийси бўлиб, аниқ лизинг олувчилар билан мақсадли иктисодий ишларни олиб бориш ҳисобланади, бу иш лизинг битимини мулкка талабномалар йиғишдан тортиб, то лизинг тўловлари ўз вақтида тўланишини таъминлаш ва назорат қилишгача бўлган барча босқични, лизинг объектидан тўғри фойдаланишдан, то лизинг шартномасини буткул яқунланишигача ўз ичига олади.

Шунингдек, лизингни баҳолаш бўйича ҳисоб-китобларда лизинг операциясини амалга оширишда мамлакатимиз амалиётида пул маблағ оқимини уларни ягона вақт даврига келтириши воситасида дисконтлашдан фойдаланилмайди. Бизнинг фикримизча, лизинг корхоналари лизинг тўловлари соф жорий қийматини белгилаш йўли билан пул оқимларини дисконтлаш асосида лизингни баҳолашдаги чет эл методологиясидан кенг фойдаланишлари лозим.

Рус олимларидан бири В.Богагенконинг фикрича, лизинг бу молиявий ижаранинг бир туридир. Лизинг корхона учун қимматбаҳо бўлган машина ёки ускуна сотиб олишга имкон беради. Бу олимларнинг айтишича, лизинг олувчи катта маблағларсиз узоқ муддатларга олинадиган ва муддатли ижара тўловлари асосида амалга ошириши мумкин.⁴⁵

Лизинг шартномаси иштирок этувчи томонларнинг муносабатлари акс этадиган асосий ҳужжат ҳисобланади. У лизинг олувчи ва лизинг олувчи ўртасида тузилади ва унда лизинг мулки ишлаб чиқаришда фойдаланиш учун берилиши кўрсатилади. Лизинг шартномаси лизинг

объекти фойдаланишга берилгани ва кўрсатилган муддат мобайнида ишлашлиги сифатида лизинг мулки қабул қилингани тўғрисидаги далолатнома имзоланган вақтдан кучга киради. Мулкнинг қабул қилинганлиги тўғрисида далолатнома лизинг олувчи томонидан расмийлаштирилади, лизинг шартномасини унда қатнашувчи барча томонлар имзолайди, яъни лизинг олувчи, лизинг олувчи, етказиб берувчи лизинг мулкни ишлаб чиқарувчи.

Лизинг мулки фойдаланишга олинганлиги тўғрисида далолатнома имзолангач ва расмийлаштирилгандан сўнг, лизинг олувчи лизинг олувчи олдида маъсулиятга эга бўлмайди, чунки у олинадиган лизинг мулкидан мустақил равишда фойдаланади.

Бизнинг фикримизча, лизинг мулкидан фойдаланиш жараёнида юзага чиқадиган ва сениш, йўқолиш, муддатидан олдин ишлаб чиқиш, бузилиш ва шикастланиш билан боғлиқ барча рискларни, етказилган зарардан қатъий назар, лизинг олувчи ўз зиммасига олиши керак.

Ўзбекистон Республикаси Қонунларига кўра, лизинг тўловларини умумий ҳажми ва таркибига лизинг мулкнинг тиклаш қиймати (амортизация); фойдаланганлик учун лизинг олувчига тўланадиган тўлов; лизинг шартномаси бўйича жалб қилинган кредит ресурслари тўлови; лизинг олувчи комисион мукофоти; агар лизинг олувчи томонидан суғурталанган бўлса, лизинг мулкни суғурталаш учун тўлови; шартномада кўзда тутилган лизинг олувчига қўшимча кўрсатиладиган хизмат учун тўлов киритилади. Шартномада лизинг олувчининг бошқа кўзда тутилган харажатлари ҳам лизинг тўловлари таркибига киритилиши мумкин.

⁴⁵ Богаченко В.М., Кирилова Н.А. и Хахонова Н.Н. Бухгалтерский учет: Учеб. пособ. – Ростовн/Д: Феникс. 2004. - 576 с.

Лизинг объектининг олиниши хисобида куйидагича тарзда акс
Транспорт корхонасининг бухгалтерия эттирилади:

1-жадвал

Лизинг операциялари билан боғлиқ ўтказмаларни бухгалтерия хисоби сётлар режасида акс эттириш

Хўжалик операцияларини мазмуни	Сётлар корреспонденцияси	
	Дебет	Кредит
Лизинг объектининг Транспорт корхонаси бухгалтерия хисобида актив ва мажбурият сифатида тан олинадиган қиймати бўйича кирим қилиниши	0800	7910
Лизинг объектининг мақсадга кўра фойдаланиш учун яроқли ҳолатга келтирилиши билан боғлиқ харажатлар	0800	1000, 6700, 6500
Лизинг объектининг унинг бошланғич қиймати бўйича фойдаланишга туширилиши (уларнинг асосий воситалар таркибига ўтказилиши)	0310	0800

Керимов В.Э. таъкидлашича, ижарага олувчи ўз ижарага олинган объектини баланстан ташқари сётда, яъни “Ижарага олинган асосий воситалар” сётида олиб боради. Ушбу сётларга олимнинг фикрича, ижарага олувчи асосий воситаларга инвентарь карточкалар очиши шарт.⁴⁶

Лизинг олувчининг лизинг тўловлари барча миқдори улар ишлаб чиқарган маҳсулот таннархига қўшилади. Лизинг битимини молиялаштириш учун сафарбар этиладиган кредитдан фойдаланганлик учун сарфлар миқдори лизинг олувчида лизинг хизмати таннархига қўшилади. Амортизацияга ажратиш масаласи лизинг олувчи ёки лизинг олувчи балансида ҳисобга олинадиган мазкур лизинг мулкига боғлиқ ҳолда ҳал этилади.

Лизинг тўловлари турли шаклда амалга оширилади: пулли тўлов, товон учун бериладиган товарлар ва кўрсатиладиган хизматлар. Шунингдек, амалиётда аралаш шаклда, яъни бунда ҳам имконият бўлади. Лизинг бизнеси амалиётда ҳам зуд тўловдан, ҳам бўнак

тўловдан фойдаланилади, бунда лизинг олувчи шартномани расмийлаштириш вақтида бўнак беради, сўнг лизинг мулкidan фойдаланиш бошланганда лизинг тўловининг қолган миқдорини келишилган улушларда тўлайди.

Бизнинг таҳлилларимиздан келиб чиқиб, кўпгина лизинг корхоналари куйидаги формулага асосан хар ойлик лизинг тўловларини ҳисоблашади:

$$L_t = (L_{Shs} - L_b) \times L_f \frac{L_{ym}}{L_{om}}$$

Бу ерда,

L_t – лизинг шартномасининг хар ойлик тўлови,

L_{Shs} – лизинг шартнома суммаси,

L_b – лизинг шартномасига олинган тўланган бўнак суммаси,

L_f – лизинг фоизи,

L_{ym} – лизинг йиллик муддати,

L_{om} – лизинг ойлик муддати⁴⁷.

Тижорат банкларида эса лизинг тўловларини куйидаги формула асосида ҳисоблашади:

⁴⁶ Керимов В.Э., Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. –М.: Дашков и К. 2006. -724 с.

⁴⁷ Муаллиф томонидан тузилган.

$$L_t = (L_{Shs} - L_b - L_{aq}) \times L_f \frac{L_{ym}}{L_{om}}$$

Ушбу формулада

L_t – лизинг шартномасининг ҳар ойлик тўлови,

L_{Shs} – лизинг шартнома суммаси,

L_b – лизинг шартномасига олинган тўланган бўнак суммаси,

L_{aq} – лизинг шартномасига асосан лизинг объекти учун тўланабиган асосий қарз суммаси,

L_f – лизинг фоизи,

L_{ym} – лизинг йиллик муддати,

L_{om} – лизинг ойлик муддати.⁴⁸

Тўловлар, одатда, томонлар келишиб олган муддатлар бўйича амалга оширилади, у лизинг шартномасига илова қилинади ва вақти турли бўлади. Лизинг олувчи молиявий аҳволига боғлиқ ҳолда, шартномада лизинг тўловларини амалга ошириш тартиби келишиб олинади, у тенг улушларда, ошиб борувчи ёки камайиб борувчи миқдорда бўлиши мумкин.

Лизинг бизнеси барқарор ривожланиши учун бизнинг мамлакатимизда лизинг битими қатнашчиларининг рискинни тўғри баҳолаш ва минималлаштириш муҳим аҳамият касб этади. Лизингдан манфаатдор тайинли мижозларни лизинг олувчининг излаши лизинг битими тузиш бўйича ташкилий ишларнинг умумий мақсади ҳисобланади. Амалда лизинг битими тузиш ташаббуси, одатда, тайинли лизинг олувчи томонидан бўлади. У зарур мулкка эга бўлган етказиб берувчини мустақил танлайди ёки лизинг корхонасига ёки тижорат банкига етказиб берувчини топишда ёрдам беришни сўраб мурожаат қилади. Бундай ҳолда ускуна тури ва лизинг корхонаси тавсия этганлардан бирини танлаш ҳуқуқини лизинг олувчи ўзида сақлайди.

Томонлараро ўзаро муносабатнинг кейинчалик тавсия-ариза асосида

қурилади, у лизинг олувчига лизинг олувчи томонидан берилади. Ариза ихтиёрий шаклда тузилади, лекин унда зарур усқунанинг техникавий тавсифи, унинг иқтисодий кўрсаткичлари, етказиб берувчининг номи ва реквизитлари кўрсатилиши шарт.

Лизинг муносабатлари кенгайтирилишининг яна бир омили тадбиркорлик муҳитини вужудга келиши билан боғлиқ. Ушбу муҳитда усқуналарни доимий равишда янгилаб туришга интилиш бўлиши талаб этилади. Лизинг олувчилар томонидан асосий воситалар бозорини эгаллаб олишга интилиш ҳам вужудга келиши керак. Шу билан бирга, лизинг олувчилар мавжуд қонунчиликни билиши, иқтисодиётдаги имкониятлардан самарали фойдаланишни эгаллашлари зарур.

Лизингга олувчининг лизинг объектини яхшилаш (ободонлаштириш, қўшимча қуриш, қўшимча асбоб усқуналар билан таъминлаш, реконструкция, модернизация қилиш, техник қайта қуроллантириш ва бошқа) харажатлари лизинг объекти қийматини кўпайтирувчи капитал қуйилмалар сифатида акс эттирилади.

Агар лизинг объекти, лизинг олувчининг рухсати билан яхшиланган бўлса, шартноманинг амал қилиш муддати тугагандан сўнг ёки шартнома бекор қилинган, лизингга олувчи ана шу мақсад йўлида сарфлаган барча харажатларининг қопланишини талаб қилиш ҳуқуқига эга, агарда лизинг шартномасида ўзгача шартлар кўзда тутилмаган бўлса.

Лизинг олувчининг рухсатисиз амалга оширилган лизинг объектини яхшилашга сарфланган маблағлар (қуйилмалар) ва уларни лизинг объектига зарар етказмаган ҳолда ажратиб олиш имконияти бўлмаса, лизинг шартномасининг амал қилиш муддати тугагач ёки шартнома бекор қилинган,

⁴⁸ Муаллиф томонидан тузилган.

лизинг олувчига текинга ўтади. Бироқ, агарда уларни лизинг объектига зарар етказмаган ҳолда ажратиб олиш мумкин бўлса ва агар лизинг олувчи уларнинг қийматини тўлашга рози бўлмаса, бундай ҳолларда лизингга олувчи уларни ўзига ажратиб олиши мумкин.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, лизинг муомалаларининг дастлабки ҳисоби амалиётини кўриб чиққанда, лизинг олиш учун кўпгина ҳужжатлар тайёрланиши кераклигини кўриб чиқдик. Лекин шу ҳужжатларни йиғиш учун анча вақт йўқотилади ва фермер хўжаликлари учун бу қийинроқ. Шунинг учун бизнинг фикримизча, айрим керакмас ҳужжатлар сўралмаса бу Ўзбекистон Республикасининг кичик тадбиркорлари ва фермер хўжаликлари учун жуда осон ва қулай шароит яратиб берилган бўларди. Бундан келиб чиқиб, лизинг олиш учун камроқ ҳужжатлар талаб қилинса, кўпгина корхоналар ва фермер хўжаликлари лизинг муомалаларидан фойдаланишни қўллаб қувватлайдилар.

Ўзбекистон Республикасида лизинг корхоналарига катта аҳамият берилиши қишлоқ хўжалиги, қурилиш ва енгил саноат (озик-овқат, туқимачилик) соҳаларининг технологик ривожланиши мамлакатимиз тараққиётида катта ўрин эгаллаб туради. Шуни таъкидлаш жоизки, иқтисодиётни ривожлантириш борасида лизинг корхоналари катта аҳамият касб этмоқда. Жумладан, “Ўзбекистон темир

йўллари” АЖ бошқа йирик лизинг корхоналари, жумладан тижорат банклари иқтисодий соҳани ривожлантиришда ўз ҳиссаларни қўшмоқдалар. Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётида лизинг муомалалари ҳисобини ташкил этиш ва такомиллаштириш учун молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига мослашишим жоиздир. Албатта бундай вазифаларни амалга ошириш учун амалдаги бухгалтерия ҳисоби тизимидаги тармоқ ҳисоб сиёсатини ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ривожлантириш мақсадга мувофиқдир. Юқорида биз томонимиздан бу соҳада билдирилган фикрлар агросаноат тизимида ҳисоб сиёсатини ривожлантиришда кичик бир йўналиш бўлиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 6 майдаги 194-сонли қарори билан «Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботида лизинг операцияларини акс эттириш тартиби» <https://lex.uz/docs/818567>
2. Керимов В.Э., Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. –М.: Дашков и К. 2006. -724 с.
3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учеб. пособ. Изд-5е, перер и доп.- М.: Инфра-М. 2008. - 717 с.
4. Богаченко В.М., Кирилова Н.А. и Хахонова Н.Н. Бухгалтерский учет: Учеб. пособ. – Ростовн/Д: Феникс. 2004. - 576 с.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE PROBLEMS OF IMPROVING THE ANALYSIS AND ORGANIZATION OF THE EFFECTIVENESS OF PRIVATE CAPITAL

Abdusattorov Eldorhon Abboshon o'g'li

Master's program TSUE group MUA-10, 2nd year undergraduate

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНАЛИЗА И ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА

Абдусатторов Элдорхон Аббосхон ўғли

Магистратура ТГЭУ группа МУА-10, магистрант 2 курса

ХУСУСИЙ КАПИТАЛ САМАРАДОРЛИГИ ТАҲЛИЛИ ВА АУДИТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДАГИ МУАММОЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ

Абдусатторов Элдорхон Аббосхон ўғли

ТДИУ магистратура МУА-10 гуруҳ, 2 курс магистранти

Abstract: This article describes in detail the theoretical and methodological basis of the problems in improving the organization of the analysis and audit of the effectiveness of private equity, as well as offers and recommendations.

Keywords: Private equity, private equity audit, charter equity, added equity, uncovered losses, reserve equity, retained earnings, target receipts, grants, subsidies.

Аннотация: В данной статье подробно описаны теоретико-методологические основы проблем совершенствования организации анализа и аудита эффективности частного капитала, а также предложения и рекомендации.

Ключевые слова: Частный капитал, аудит частного капитала, уставный капитал, добавочный капитал, непокрытые убытки, резервный капитал, нераспределенная прибыль, целевые поступления, гранты, субсидии.

Аннотация: Ушбу мақолада хусусий капитал самарадорлиги таҳлили ва аудитини ташкил этишни такомиллаштиришдаги муаммоларнинг назарий-услубий асослари кенг ёритилган ҳамда таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: Хусусий капитал, хусусий капитал аудити, устав капитал, қўшилган капитал, қопланмаган зарар, резерв капитали, тақсимланмаган фойда, мақсадли тушумлар, грандлар, субсидиялар.

Кириш.

Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви ҳамда оғир пандемия шароитида корхоналар хусусий капитали хажми ва молиявий барқарорлиги даражаси муҳим кўрсаткичлардан ҳисобланади. Бу давлатлар иқтисодиётининг очиқлиги ва жалб қилинаётган инвестиция оқимини ошириш учун кенг имкониятлар яратади. Шу билан бир қаторда молиявий ахборотларнинг ошқоралиги, ишончлилиги ва шаффофлиги

инвесторлар ҳаракатини бошқарувчи асосий омиллар бўлиб ҳисобланади. Бу, ўз навбатида, тақдим этиладиган тадбиркорлик субъектлари молиявий ҳолати тўғрисидаги ахборотларни тайёрловчи бухгалтерия ҳисоби ҳамда ишончлилигини таъминловчи аудитнинг халқаро стандартлари талаби асосида такомиллаштиришни, хусусан, хусусий капитал ҳисоби ва аудитини ҳисоб ва халқаро стандартларга мувофиқлаштиришни тақозо қилади.

Жаҳон амалиётида олиб борилаётган тадқиқотларда тадбиркорлик субъектлари хусусий капитали ва унинг элементлари тўғрисидаги маълумотларнинг бир хил андоза талаблари доирасида тузилмаслиги ва тарқоқлиги, иқтисодий категориялар ҳамда молиявий кўрсаткичлар мазмунининг турлича талқин этилиши каби муаммолар кенг ўрганилмоқда. Бугунги кунда ривожланган мамлакатларда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида бухгалтерия ҳисобини юритиш ва аудитни ташкил этиш бўйича узлуксиз тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Ушбу тадқиқотларда хусусий капитал элементларини самарадорлигини таснифлаш, баҳолаш, уларнинг ҳисобини юритиш, таҳлил қилиш услубиёти, ҳамда, аудитининг амалий-услубий жиҳатларининг халқаро стандартларга кўра такомиллаштирган ҳолда ташкил этишни таъминлашнинг афзалликлари белгилаб берилган. Шу сабабли дунё миқёсида молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини (IFRS) жорий этиш асосида хусусий капитал ҳисоби ва аудитини такомиллаштиришга қаратилган илмий тадқиқотлар устувор йўналишлар этиб белгиланган.

Ўзбекистонда олиб борилаётган иқтисодий ислохотлар билан бир қаторда рақамли иқтисодиётни ташкил этиш шароитида ҳисоб тизими, хусусан, корхоналарнинг хусусий капитали ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш ҳамда молиявий ахборотларнинг шаффофлигини таъминлаш масалалари алоҳида аҳамият касб этади. Республикада 2021 йил 1 январдан бошлаб, МХХС асосида бухгалтерия ҳисоби юритилишини ташкил этиш ва 2021 йил якунларидан бошлаб молиявий ҳисоботни МХХС асосида тайёрлаш⁴⁹

масалаларига жиддий эътибор қаратилмоқда. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтишни жадаллаштириш орқали хорижий инвесторларни зарур ахборот муҳити билан таъминлаш ва халқаро молия бозорларига кириш имкониятларини кенгайтириш, шунингдек, ҳисоб ва аудит соҳалари мутахассисларини халқаро стандартлар бўйича тайёрлаш тизимини такомиллаштириш бугунги кунда бухгалтерия ҳисоби соҳасидаги ислохотларнинг асосий мақсади этиб белгиланган. Мазкур мақсадга эришишни таъминлашда хусусий капитал ҳисобини халқаро стандартлар асосида такомиллаштириш, таҳлил ва аудит услубиётини ривожлантириш танланган тадқиқот мавзусининг долзарблигини белгилайди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 1 августдаги ПФ-5495-сон “Ўзбекистон Республикасида инвестиция муҳитини тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2020 йил 2 мартдаги ПФ-5953-сон “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги фармонлари, 2018 йил 19 сентябрдаги ПҚ-3946-сон “Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини янада ривожлантириш бўйича чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2020 йил 24 февралдаги ПҚ-4611-сон “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорлари, шунингдек, мазкур соҳага тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган

⁴⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча

вазифаларни амалга оширишга мазкур диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.

Ушбу тадқиқотнинг долзарблигидан келиб чиққан ҳолда, хўжалик юритувчи субъектларда хусусий капиталдан фойдаланиш самарадорлиги таҳлили қилиш ва унинг аудитини ташкил этишни такомиллаштиришдаги муаммолар таҳлил қилинди

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили.

Хусусий капитал самарадорлигини таҳлил қилиш, бухгалтерия ҳисобини юритиш ва аудитини такомиллаштириш масалаларининг илмий-назарий, услубий

жиҳатлари хорижий иқтисодчи олимлардан И.Мельников, Е.Сивков, М.Стефанова, Ф.Броун, Т.Ман, Г.Чжан, У.Стаффорд, Б.М.Михайлович К.Б.Маккензи, Н.В.Ткачук, Ж.Л.Комкова, Ю.А.Дохина ва бошқалар⁵⁰ нинг илмий асарларида ўз аксини топган.

Маҳаллий иқтисодчи олимлардан А.А.Каримов, Д.Кудбиев, Б.А.Хасанов, Р.Д.Дусмуратов, И.Н.Исманов, М.Б.Калонов, А.Х.Пардаев, З.Н.Курбонов, М.Қ.Пардаев, К.Б.Уразов, Ш.И.Илхамов, С.Н.Ташназаров, А.З.Авлоқулов, Б.К.Ҳамдамов, Б.А.Маматов, Б.И.Исроилов, Б.О.Болибеков, Д.М.Маткаримов, Қ.О.Ўришев ва бошқалар⁵¹ нинг илмий

⁵⁰ Мельников И. Бухгалтерский учет. – Litres 2017. – 406 с.; Сивков Е. Современный бухгалтерский учет 2018. - ISBN-978-5-0404-1038-5; Stefanova M. Private equity accounting, investor reporting, and beyond. 2015. ISBN-13:978-0-13-359311-2; Brown Ph. Financial accounting and equity markets. 2013 ISBN: 978-0-203-06702-4 (ebk); Zhang Guochang. Accounting information and equity valuation. Theory, evidence, and applications. 2014 ISBN 978-1-4614-8160-7 (ebook); Kathryn Bell Mckenzie, J. Martyn Gunn, Talitha Agan, Campbell John Bullock, Amelia Herrera-Evans. Community equity audits. 2019 Corwin press. ISBN – 978-1-5443-6098-0; Ткачук Н.В.

Методологические основы формирования информации о собственном капитале. Монография. 2011.; Комкова Ж.Л. Бухгалтерский учет собственного капитала: диалектика развития и направления совершенствования: автореф. дисс... канд. экон. наук. 2010 г.; Дохина Ю.А. Организация и методика финансового анализа формирования и использования собственного капитала хозяйствующего субъекта: автореф. дисс... канд. экон. наук. – Воронеж, 2012.

⁵¹ Каримов А.А. Корпоратив бошқарув тизимида бухгалтерия ҳисоби ва аудитни такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари: иқтисод фан. док... дисс. автореф. – Т.: 2009. – 36 б.; Кудбиев Д. Учет и анализ основных фондов в торговле в новых условиях хозяйствования: автореф. дисс... док. экон. наук. – М., 1991; Хасанов Б.А. Бошқарув ҳисоби ва ички аудит методологиясини такомиллаштириш масалалари: иқтисод фан. док... дисс. – Т., 2004. – 345 б.; Дусмуратов Р.Д. Ўзбекистонда аудиторлик фаолиятининг

шаклланиши ва унинг услубиётини такомиллаштириш: иқтисод фан. док... дисс. автореф. – Т., 2008. – 36 б.; Исманов И.Н. Узоқ муддатли активларнинг бухгалтерия ҳисоби ва аудити методологиясини такомиллаштириш масалалари: иқтисод фан. док... дисс. автореф. – Фарғона, 2009. – 32 б.; – 24 б.; Калонов М.Б. Даромадлар ва харажатлар ҳисоби ҳамда таҳлили услубиёти. Монография. – Т., 2019. – 352 б.; Пардаев А.Х. Проблемы управления организации бухгалтерского учета и экономического анализа предприятий в условиях формирования рыночных отношений. (на материалах акционерных обществ Узбекистана): автореф. дисс... канд. экон. наук. – М., 1995; Курбонов З.Н. Солиқлар ҳисоби ва аудитининг назарий ва методологик асослари иқтисод фан. док... дисс. автореф. – Т.: БМА, 2008; Пардаев М.Қ. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида иқтисодий таҳлилнинг назарий ва методологик муаммолари. иқтисод фан. док... дисс. автореф. – Т., 2002; Уразов К.Б. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида бухгалтерия ҳисобининг назарий ва методологик муаммолари: иқтисод фан. док... дисс. автореф. – Самарқанд, 2006. – 36 б.; Илхамов Ш.И. Аудиторлик текширувлари жараёнида ички назорат тизимини баҳолаш методологиясини такомиллаштириш: иқтисод фан. док... дисс. – Т., 2018; Ташназаров С.Н. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида молиявий ҳисоботнинг назарий ва методологик асосларини такомиллаштириш: иқтисод фан. док... дисс. автореф. – Т., 2019; Авлоқулов А.З. Молиявий натижалар ҳисоби ва аудити методологиясини такомиллаштириш: иқтисод фан. док... дисс. автореф. – Тошкент, 2019;

асарларида хусусий капиталнинг бухгалтерия ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш бўйича изланишлар олиб борилган ҳамда бу бўйича назарий-услубий масалалар ёритиб берилган. Профессор А.Каримовнинг тадқиқотларида хусусий капитални туркумлаган ҳолда ҳисобга олиш тартиби шакллантирилган бўлса, проф. Р.Дусмуратов томонидан хусусий капиталнинг шаклланиши ва аудитини ташкил этиш ҳамда ўтказиш услубиёти чуқур тадқиқ этилган.

Тадқиқот методологияси. Хусусий капиталнинг бухгалтерия ҳисоби, унинг рентабеллик тахлили ва аудитини такомиллаштириш бўйича таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқилади. акциядорлик жамиятлари ва масъулияти чекланган жамиятларнинг устав капиталига муассисларнинг улушлари бўйича тўлов ҳолатларини ҳисобга олиш учун янги счётларнинг қўлланилиши бўйича таклифлар берилди. Хусусий капитал аудитини сифатли ва мукамал ўтказиш

бўйича аудит объекти, элементи ва назорат нуқталарини аниқ белгилаш асосланган ҳамда хусусий капитал аудитини янги намунавий шаклдаги умумий режаси ва дастури ишлаб чиқилади.

Тахлил ва натижалар. Хусусий капитал бухгалтерия ҳисобининг қандай юритилиши ва унинг самарадорлиги корхона фаолияти билан қизиқаётган инвестор ва кредиторлар молиявий қарорларни қабул қила олишлари учун асос бўлувчи фойдали маълумотларни тақдим этиши зарур. Лекин хусусий капитал таркибини аниқ хусусиятларга эга гуруҳлар бўйича таснифлаш республикада амалда бўлган бухгалтерия ҳисоби меъёрий ҳужжатлари ва илмий адабиётларида ўз аксини топмаган. Хусусий капитални таснифлаш учун тавсия этилаётган гуруҳлар бухгалтерия ҳисоби халқаро стандартларини тадқиқ этиш асосида ишлаб чиқилган ва 1-расмда келтириб ўтилган.

Ҳамдамов Б.К. Ўзбекистон иқтисодиётининг ҳисоб ва ҳисобот тизимида аудиторлик назоратини ривожлантиришнинг услубий асослари: иқтисод фан. док... дисс. автореф. – Т., 2007. - 66 б.; Маматов Б.А. Иқтисодиётни стратегик ривожлантириш шароитида биргаликдаги фаолият бухгалтерия ҳисобини такомиллаштириш: иқтисод фан. б. фалс. док... дисс. автореф. – Т., 2018; Исроилов Б.И. Акциядорлик жамиятларида бухгалтерия ҳисоби ва тахлилини такомиллаштириш: иқтисод фан. ном... дисс. автореф. – Самарқанд, 1999.;

**КАЗАНЬ-ТАШКЕНТ
МАЙ 2022**

Болибеков Б.О. Савдо-тижорат корхоналарида бухгалтерия ҳисоби ва аудитни халқаро стандартлар асосида ташкил этишни такомиллаштириш: иқтисод фан. ном... дисс. автореф. – Т., 2005. – 24 б.; Маткаримов Д.М. Молиявий ҳисоб ва ҳисоботни молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида такомиллаштириш: иқтисод фан. б. фалс. док... дисс. автореф. – Т., 2019. -58 б.; Ўришев Қ.О. Ёғ-мой ишлаб чиқариш корхоналарида хусусий капитал ҳисобини такомиллаштириш: иқтисод фан. б. фалс. док... дисс. автореф. –Т., 2019.

1-расм. Хусусий капиталнинг гуруҳланган таснифланиши⁵²

Хусусий капитал таркибидаги моддаларни мазкур гуруҳлар бўйича жамлаш хусусий капитални таҳлил қилиш жараёнида унинг умумий қийматидаги ўзгаришлар айнан қайси гуруҳ моддалари улушига тўғри келаётганлигини аниқлаш имконини беради ва натижаларнинг тушунарлилик даражасини орттиради.

Хусусий капиталнинг бухгалтерия ҳисоби халқаро амалиётини тадқиқ қилиш

жараёнида, унинг алоҳида стандарт билан тартибга солинмаслиги аниқланди. Бухгалтерия ҳисоби соҳасида амалда бўлган халқаро стандартлар талаблари тадқиқ этилган ҳолда хусусий капитал ҳисобини ташкил этишда асосий саналган стандартлар рўйхати 1-жадвалда келтириб ўтилган.

Хусусий капитални ҳисобга олишда қўлланиладиган бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартлари⁵³

Стандарт рақами	Инглиз тилидаги номланиши	Ўзбек тилида номланиши
IFRS 3	Business Combinations	Бизнес бирлашувлари
IFRS 7	Financial Instruments: Disclosure	Молиявий воситалар: Ёритиш
IAS 21	The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates	Валюта курсларидаги ўзгаришлар таъсири

⁵² Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

⁵³ Муаллиф томонидан тузиб чиқилган.

IAS 32	Financial Instruments: Presentation	Молиявий воситалар: Тақдимот
IAS 36	Impairment of Assets	Активлар қийматининг қадрсизланиши
IAS 39	Financial Instruments: Recognition and Measurement	Молиявий воситалар: тан олиш ва баҳолаш

Бугунги кунда дунёнинг 160 дан ортиқ мамлакатлари мазкур стандартлар асосида хусусий капитал ҳисобини юритмоқда. Бу давлатларнинг аксарияти ривожланган мамлакатлар қаторида эътироф этилган. Хусусий капитал аудитининг энг долзарб муаммоларидан бири объект, элемент ва назорат нуқталарини ўз ичига олган аудит предмети бўйича ташкилий-услубий ёндашувларни тизимлаштиришдир.

Аудит предмети, ўз навбатида, хусусий капитал элементи ва назорат нуқталари ҳақидаги батафсил маълумотларни берувчи хусусий капитални ташкил этган объектларни

ифодалайди. Элементлар ва назорат нуқталаридан хусусий капиталнинг алоҳида моддалари қийматларидаги ўзгаришлар ҳамда уларнинг амалдаги шакллантириш тартиб-қоидаларига мувофиқ эканлигига ойдинлик киритиш мақсадида фойдаланилади. Назорат нуқталари моҳият жиҳатидан аудитнинг объекти ва элементи таркибига кирувчи ажратиш имконияти бўлмаган кўрсаткичларнинг алоҳида таянч бирликларини ифодалайди. Назорат нуқталари миқдори чегараланмаган ҳамда элементлар ҳақидаги маълумотларнинг батафсил ёритилиш даражасига боғлиқдир.

Хусусий капитал аудитининг объектлари, элементлари ва назорат Нуқталари⁵⁴

Объектлар	Элементлар	Нazorat нуқталари
Устав капитали	Устав капитал таркиби ва тузилиши	Акциялар тури ва миқдори. Имтиёзли акциялар номинал қийматлари.
	Устав капитал миқдори	Капиталнинг энг кам миқдори, устав капиталнинг қонунчилик бўйича ўрнатилган ўзгартирилиши ёк сақланиш миқдорлари меъёри
	Устав капиталига тўловлар	Тўлов шакли, тўлов муддати
Қўшилган капитал	Эмиссия даромади	Таъсисчиларнинг улушлари миқдори, акцияларнинг номинал қиймати, тўланган миқдорлар
	Таъсисчилар билан ҳисобкитоблар	Курс фарқлари
	Мулкни қайта баҳолаш	Мулк қийматининг ортиш (камайиш) суммаси, эскириш индексацияси
Резерв капитали	Резерв капитали (фонди)	Йиллик ажратмалар миқдори
	Текинга олинган мулк	Мулкнинг қийматини текширув давридаги ҳаққоний қийматига мослиги, қийматининг тўғри ҳисобдан чиқарилиши
Тақсимланмаган фойда	Ҳисобот йилининг тақсимланмаган фойдаси	Солиқ тўлангунча бўлган даромад, фойда солиғи бўйича шартли харажатлар, мажбурият ва ҳақиқий олинган фойда солиғи қайта ҳисоб китоби бўйича тўлов, солиқ санкциялари

⁵⁴ Тадқиқот натижалари асосида муаллиф томонидан тузиб чиқилди

	Жамланган тақсимланмаган фойда	Ўтган йилги фаолият натижалари, мулкдорлар қарорининг амалда бажарилиши
Мақсадли тушумлар	Грантлар Субсидиялар Аъзолик бадаллари	Олинган грантлар миқдори ва уларни олиш шартларининг бажарилганлиги Субсидияларнинг мақсади ва миқдорлари Аъзолар тўлаган бадалларнинг даврийлиги ва миқдори
	Мақсадли фойдаланадиган солиқ имтиёзлари	Солиқ имтиёзларини олиш шартлари ва уларнинг миқдорлари
Келгуси харажатлар ва тўловлар резервлари	Келгуси харажатлар режалаштирилган харажат марказлари	Шакллантирилган захиралар манбалари ва миқдорлари

Хусусий капитал аудитининг объекти, элементи ҳамда назорат нуқталарини аниқлашда Ўзбекистон Республикасида бухгалтерия ҳисобини тартибга солиб турувчи меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга асосланилади. Шу ўринда хусусий капиталнинг таркибий элементларининг шакллантирилиши ва ишлатилиши бўйича тўлиқ тасаввурга эга бўлиш талаб этилади. Тадқиқот жараёнида хусусий капитал ҳар бир элементининг хусусиятларидан келиб чиқиб аудит қилишда эътибордан қочирмаслик талаб этиладиган алоҳида жиҳатлар аниқланди.

Хулоса ва таклифлар. Юқоридаги маълумотлардан келиб чиқиб шуни хулоса қилиш мумкинки, Хусусий капитал элементлари бўйича аниқ таҳлилий маълумотлар олиш имкониятини яхшилаш мақсадида таркибий элементларни алоҳида гуруҳларга ажратилган ҳолда таснифлаш тавсия этилди. Таклиф этилган гуруҳларга мувофиқ хусусий капитал элементларини таснифлаш ва таҳлил этиш хусусий капитал қийматидаги ўзгаришлар сабабларини аниқлашда ҳамда инвесторларнинг самарали қарор қабул қилишида фойдали ҳисобланади. Корхоналарда хусусий капитал ҳисоби, ички аудит хизматининг корхона фаолиятини бошқаришдаги мазмуни,

ўрни ва аҳамияти баҳоланди. Уни тўғри ташкил этиш ва юқори самарадорлигини таъминлаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилди. Уларнинг амалиётда қўлланилиши корхона фаолиятида молиявий барқарорликни ҳамда иқтисодий ўсишни таъминлаш учун бевосита таъсир кўрсатади. Бу, ўз навбатида, мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришга ижобий туртки бўлиб ҳисобланади.

Хусусий капитал аудитини ўтказиш услубиётида текширув объекти, элементи ва назорат нуқталарини асослаш назарий жиҳатдан тадқиқ этилди. Хусусий капитал аудитининг объекти, элементи ва назорат нуқталари таснифланган жадвал ишлаб чиқилди. Аудиторлик текширувини ташкил этиш ва режалаштириш жараёнида тадқиқот натижаларидан фойдаланиш аудиторлик таваккалчилигини камайтириш ҳамда корхонанинг молиявий ҳолати тўғрисида удиторларда ишончли фикрларнинг шаклланишига имкон яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Каримов А.А. Корпоратив бошқарув тизимида бухгалтерия ҳисоби ва аудитни такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари: иқтисод фан. док... дисс. автореф. – Т.: 2009. – 36 б.

2. Хасанов Б.А. Бошқарув ҳисоби ва ички аудит методологиясини такомиллаштириш масалалари: иқтисод фан. док... дисс. – Т., 2004. – 345 б.
3. Дусмуратов Р.Д. Ўзбекистонда аудиторлик фаолиятининг шаклланиши ва унинг услубиётини такомиллаштириш: иқтисод фан. док... дисс. автореф. – Т., 2008. – 36 б.
4. Исманов И.Н. Узоқ муддатли активларнинг бухгалтерия ҳисоби ва аудити методологиясини такомиллаштириш масалалари: иқтисод фан. док... дисс. автореф. – Фарғона, 2009. – 32 б.; – 24 б.
5. Пардаев А.Х. Проблемы управления организации бухгалтерского учета и экономического анализа предприятий в условиях формирования рыночных отношений. (на материалах акционерных обществ Узбекистана): автореф. дисс... канд. экон. наук. – М., 1995
6. Курбонов З.Н. Солиқлар ҳисоби ва аудитининг назарий ва методологик асослари иқтисод фан. док... дисс. автореф. – Т.: БМА, 2008
7. Илхамов Ш.И. Аудиторлик текширувлари жараёнида ички назорат тизимини баҳолаш методологиясини такомиллаштириш: иқтисод фан. док... дисс. – Т., 2018
8. Ҳамдамов Б.К. Ўзбекистон иқтисодиётининг ҳисоб ва ҳисобот тизимида аудиторлик назоратини ривожлантиришнинг услубий асослари: иқтисод фан. док... дисс. автореф. – Т., 2007. - 66 б.
9. Маматов Б.А. Иқтисодиётни стратегик ривожлантириш шароитида биргаликдаги фаолият бухгалтерия ҳисобини такомиллаштириш: иқтисод фан. б. фалс. док... дисс. автореф. – Т., 2018
10. Исроилов Б.И. Акциядорлик жамиятларида бухгалтерия ҳисоби ва таҳлилини такомиллаштириш: иқтисод фан. ном... дисс. автореф. – Самарқанд, 1999
11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4611-сон қарори.
12. Мельников И. Бухгалтерский учет. – Litres 2017. – 406 с.
13. Сивков Е. Современный бухгалтерский учет 2018. - ISBN-978-5-0404-1038-5
14. Zhang Guochang. Accounting information and equity valuation. Theory, evidence, and applications. 2014 ISBN 978-1-4614-8160-7 (ebook)
15. Комкова Ж.Л. Бухгалтерский учет собственного капитала: диалектика развития и направления совершенствования: автореф. дисс... канд. экон. наук. 2010 г.
16. Дохина Ю.А. Организация и методика финансового анализа формирования и использования собственного капитала хозяйствующего субъекта: автореф. дисс... канд. экон. наук. – Воронеж, 2012

ISSUES OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF COSTS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF INTERNATIONAL STANDARDS.

Mardanov Muzaffar Kholboevich,

master student of Tashkent State University of Economics,

E-mail: mardonovmuzaffar91@mail.ru

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И АНАЛИЗА ЗАТРАТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ

Марданов Музаффар Холбоевич,

студент магистратуры Ташкентского государственного

экономического университета,

E-mail: mardonovmuzaffar91@mail.ru

СANOAT KORXONALARIDA XARAJATLAR ҲИСОБИ ВА ТАҲЛИЛИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

Марданов Музаффар Холбоевич,

Тошкент давлат иқтисодиёт университети магистратура талабаси,

E-mail: mardonovmuzaffar91@mail.ru

Abstract. This article explores the issues of organizing accounting and cost analysis of industrial enterprises in accordance with the requirements of international standards. Particular attention is paid to the problems of transformation and harmonization of national accounting processes to international financial reporting standards. Scientific proposals and practical recommendations for the introduction of modern methods of accounting and analysis of production costs have been developed.

Keywords. national accounting system, cost accounting methods, calculation principles, cost product analysis, international accounting standards.

Аннотация. В данной статье исследованы вопросы организации учета и анализа затрат промышленных предприятий согласно требований международных стандартов. Особое внимание уделено проблемам трансформации и гармонизации национальных учетных процессов к международным стандартам финансовой отчетности. Разработаны научные предложения и практические рекомендации по внедрению современных методов учета и анализа затрат на производство.

Ключевые слова. национальная система бухгалтерского учета, методы учета затрат, принципы калькулирования, анализ себестоимости продукции, международные стандарты бухгалтерского учета.

Аннотация. Ушбу мақолада саноат корхоналарида харажатлар ҳисоби ва таҳлилини халқаро стандартлар талабларига мувофиқ ташкил этиш масалалари ёритилган. Бухгалтерия ҳисобининг миллий жараёнларини молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига трансформациялаш ва уйғунлаштириш муаммоларига алоҳида эътибор қаратилган. Ишлаб чиқариш харажатларини ҳисобга олиш ва таҳлил қилишнинг замонавий усулларини жорий этиш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар. миллий ҳисоб тизими, харажатлар ҳисоби усуллари, калькуляция тамойиллари, маҳсулот таннарх таҳлили, халқаро ҳисоб стандартлари.

Кириш. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясида миллий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлаш

ва ялпи ички маҳсулотда саноат улушини оширишга қаратилган саноат сиёсатини давом эттириб, саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмини 1,4 бараварга

ошириш, маҳсулот таннархини ўртача 20 фоизга пасайтириш ҳамда корхоналарнинг молиявий ҳолатини яхшилаш, фойда билан ишлашни таъминлаш масалалари долзарб эканлигини кўришимиз мумкин[1].

Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2019 йил 6 майда Фарғона вилоятига қилган ташрифида мамлакатимизда қоғоз ишлаб чиқариш саноатини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиб, тошдан қоғоз ишлаб чиқариш лойиҳаси билан танишган эди. Бугунги кунда ушбу лойиҳа Фарғона шаҳрида “Fergana stone paper” корхонаси бўлиб амалга ошди. Президентимиз таъкидлаганларидек: “Қоғоз тайёрлаш қадимий хунармандлик йўналишларимиздан бири. Ўз даврида Самарқанд қоғози дунёга машҳур бўлган. Бу корхона - тарихий анъаналарнинг саноат даражасида қайта тикланиши”[2].

Маълумки қоғоз ишлаб чиқаришда целлюлозанинг ўрни муҳим ҳисобланади. У фармацевтика саноатида планшетларда плomba сифатида ишлатилади. Целлюлоза ва унинг эфирлари сунъий толалар (вискон, ацетат, мис-аммиак ипак, сунъий мўйна) олиш учун ишлатилади. Газламалар тайёрлаш учун ишлатилadиган пахта толасининг таркибини 99,5 фоизи целлюлозадан иборат бўлади.

Саноатда ёғоч целлюлозаси қоғоз, пластмасса, кино ва фото плёнка, лак, тутунсиз кукун ва бошқаларни тайёрлаш учун ишлатилади[3].

Иктисодиётда целлюлоза-қоғоз саноати корхоналарида ишлаб чиқариш харажатлари ҳисоби ва таҳлили услубларини такомиллаштиришнинг зарурлиги мазкур мақоланинг долзарблигини белгилади ва илмий изланишлар олиб боришга асос бўлиб хизмат қилди.

Тадқиқот методологияси.

Мазкур мақолада илмий билишнинг анализ ва синтез, тизимли ёндашув, статистик ва молиявий таҳлилнинг солиштириш, туркумлаш, гуруҳлаш, мутлоқ ва нисбий миқдoлар усулларидан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар.

Тадқиқот объекти ҳисобланган “Global Komsco Daewoo” МЧЖ хорижий корхонаси – Тошкент вилояти Янгийўл туманида жойлашган замонавий целлюлоза-қоғоз комбинати бўлиб, у Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2010-йил 17-августдаги 1390-сонли “Янгийўл целлюлоза-қоғоз фабрикаси базасида замонавий пахта целлюлозасини ишлаб чиқаришни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига асосан 2010 йилда ўз фаолиятини бошлаган[4].

Ҳозирги вақтда Янгийўл целлюлоза-қоғоз комбинатини тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар жалб этган ҳолда модернизация ва қайта жиҳозлаш, халқаро стандартларга жавоб берадиган пахта целлюлозаси ишлаб чиқаришни янада кўпайтириш, ички бозорда унга бўлган талабни таъминлаш мақсадида экспорт салоҳияти кенгайтирилиб, янги иш ўринлари яратилмоқда.

Айни пайтда компания Ўзбекистон целлюлоза-қоғоз саноатида етакчи ўринни эгаллаган йирик ва тез ривожланаётган корхоналардан бирidir.

“Global Komsco Daewoo” МЧЖ хорижий корхонаси йирик целлюлоза ва қоғоз фабрикаси ва 250 дан ортиқ ходимга эга бошқарув идорасига эга.

Компания томонидан ишлаб чиқарилган целлюлоза толаси банкнотлар, визалар, паспорт маълумотлари саҳифаларини тайёрлаш учун фойдаланиладиган ҳимоя қоғозларини ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади.

1-жадвал.

“Global Komsco Daewoo” МЧЖ хорижий корхонасининг 2020 йилдаги иқтисодий фаолиятнинг асосий кўрсаткичлари таҳлили, минг сўм

Кўрсаткичлар номи		коди	Ҳисобот йилида корхона бўйича - жами	шу жумладан асосий иқтисодий фаолият тури бўйича
1		2	3	4
Ўз кучи билан ишлаб чиқарилган маҳсулот амалдаги нархларда (ишлар, хизматлар) қиймати (ҚҚС ва акцизсиз)		101	185 114 180	185 114 180
Корхонанинг айланмаси (ҚҚС ва акцизсиз) - жами		102	208 369 391	208 369 391
Тугалланмаган ишлаб чиқариш	йил бошига	106	504 815	504 815
	йил охирига	107	2 274 646	2 274 646
Тайёр маҳсулот	йил бошига	108	25 004 818	25 004 818
	йил охирига	109	7 709 852	7 709 852
Ишлаб чиқариш захиралари	йил бошига	112	36 684 084	36 684 084
	йил охирига	113	37 118 317	37 118 317

Манба. “Global Komsco Daewoo” МЧЖ хорижий корхонаси ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси [5].

Жадвал маълумотларидан кўришиб турибдики, корхонада ўз кучи билан ишлаб чиқарилган маҳсулот амалдаги нархларда (ишлар, хизматлар) қиймати (ҚҚС ва акцизсиз) ҳисобот йилида корхона бўйича – жами 185 114 180 минг сўмни ташкил қилган. Корхонанинг айланмаси (ҚҚС ва акцизсиз) – яъни маҳсулот (иш, хизмат)ларни сотишдан келган тушуми жами 208 369 391 минг сўм бўлиб, тугалланмаган ишлаб чиқариш йил бошига 504 815 минг сўм ҳамда йил охирига 2 274 646 минг сўмни ташкил этган. Ҳисобот йили охирида тайёр маҳсулот -17 294 966 минг сўмга ёки 30,8 % га камайган. Корхонанинг ишлаб чиқариш захиралари ҳисобот йили охирига келиб 37 118 317 минг сўм бўлиб, унинг ҳисобот даври бошига нисбатан мутлоқ фарқи 434 233 минг сўм (101,2 %) бўлганлигини кўрамиз. Хулоса қилганимизда, корхонанинг умумий кўрсаткичлари ҳисобот даврида базис

даврига нисбатан тугалланмаган ишлаб чиқариш ва ишлаб чиқариш захираларининг кўпайнанлигини кузатамиз. Ўз навбатида тайёр маҳсулот ҳажмининг камайиши юқоридаги иккита кўрсаткичга тесқари пропорционал эканлигини гувоҳи бўламиз.

Пахта қоғоз пуллар ва ҳимоя хужжатидан ташқари, юқори софлиги, биологик парчаланиши ва қайта ишланиши туфайли курилиш, фармацевтика, нефт бурғулаш, озиқ-овқат, косметика, гигиена маҳсулотлари ва бошқалар каби турли соҳаларда доимий равишда жорий этилади. Шу сабабли, компания ўз маҳсулотларини экологик тоза ишлаб чиқаради, чунки уларнинг барчаси инсонларнинг соғлиғи ва кундалик ҳаёти билан чамбарчас боғлиқдир [6].

Ҳозирги пайтда хўжалик субъектлар амалиётида харажатларни ҳисобга олиш ва маҳсулот таннархини калькуляция

қилиш усуллари технология ва ишлаб чиқаришни оқилона ташкил қилишни тақозо этади ва унга бевосита боғлиқ бўлади. Уларда оддий, жараёнли (шу жумладан, бўлинмали) ва буюртмали усуллар харажатларни ҳисобга олиш ва таннархни аниқлашнинг норматив усули билан боғлаб олиб борилмоқда.

2010-“Асосий ишлаб чиқариш” счётининг ҳар бир маҳсулот турига очилган аналитик счётларида харажатлар белгиланган харажат моддалари бўйича ҳисобга олиб борилади.

Аналитик счётлар маҳсулотларни қайта ишлашдаги технологик жараёнлар бўйича очилади.

Харажатларни умумлаштириш усули (оддий усул)да маҳсулот таннархи маҳсулотнинг алоҳида қисмлари ёки уларни тайёрлаш жараёни бўйича аниқланади. Бу усул, одатда, бир хил маҳсулот ишлаб чиқарилганда қўлланилади.

Бунда қўшимча маҳсулотга харажатларни чиқариб ташлаш усули шундан иборатки, бунда ишлаб чиқаришдан олинadиган маҳсулотлар асосий, қўшимча ва ёндошларга бўлинади. Асосий маҳсулот таннархни аниқлаш учун қўшимча маҳсулотлар ва чиқиндилар олдиндан белгиланган

баҳолар бўйича умумий харажатлардан чиқариб ташланади.

Харажатларни мутаносиб тақсимлаш усули маҳсулотларнинг бир неча турини бир вақтнинг ўзида ишлаб чиқариш шарти билан улар таннархни калькуляция қилиш учун қўлланилади. Ушбу усул асосан аралаш маҳсулотлар ишлаб чиқаришда қўлланилади. Бунда харажатлар ҳисоби ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар гуруҳи бўйича ташкил этилади, гуруҳлар ичидаги харажатлар эса иқтисодий жиҳатдан асосланган, баъзида мутаносиб равишда маҳсулотларнинг алоҳида турларига тақсимланади.

Калькуляция қилишнинг аралаш усули юқорида санаб ўтилган усулларнинг ҳар бирини алоҳида қўллаш имкони бўлмаса ёки маҳсулот таннархни асосли ҳисобга олиш таъминланса, уларнинг бир нечасини ўзаро бирикувини ифодалайди.

Бозорни шакллантириш ва уни тартибга солиш усуларини ишлаб чиқиш талаб, таклиф ва баҳо каби ўзаро алоқадор ва ўзаро боғлиқ бозор элементларини тўғри белгилаб олиш орқали амалга оширилади. Тизимдаги бу элементлар доимо ўзгарувчан бўлиб, ишлаб чиқариш омиллари, харажатлар ва даромадлилик каби омиллар таъсирида бўлади.

1-расм. “Харажатлар-ишлаб чиқариш ҳажми-фойда” кўрсаткичлари таҳлили [7]

Иқтисодиётни модернизациялаш иқтисодий рақобатбардошлик шароитида корхоналар ўртасида муҳитининг шаклланиши ишлаб

чиқарилаётган маҳсулотлар таннархини ҳисоблашнинг илғор тизимларидан фойдаланиш заруратини туғдиради.

Хорижий мамлакатларда бухгалтерия ҳисобини юритишнинг замонавий шароитида стратегик ва тактик хусусиятга эга бўлган бошқарув қарорларини қабул қилиш жараёни корхонанинг харажатлари ва молиявий натижалари ҳақидаги ахборотга таянади. Бу вазифани бажаришда “Стандарт-кост” ҳисоб тизими корхона харажатларини бошқаришда самарали қуроллардан бири ҳисобланади. Унинг асосида белгиланган нормалар доирасида ҳамда улардан четланишлар бўйича ҳисоб юритиш ва назорат қилиш тамойиллари ётади.

Маҳсулот таннархини аниқлашнинг жараёни усулидан маҳсулот ишлаб чиқаришда хомашёнинг бир неча жараёндан ўтганидан сўнг тайёр маҳсулот ҳолига келадиган ишлаб чиқаришларда фойдаланилади.

Таннархни калькуляция қилишнинг жараёни усули узлуксиз, бир неча босқичдан иборат жараёнлар бўйича кўп миқдордаги маҳсулотлар ишлаб

чиқарувчи корхоналарда қўлланилади. Бунда маҳсулот таннархини калькуляция қилиш қуйидаги усулда амалга оширилади:

- ўртача ҳисоб усули. Мазкур усулда харажатлар, шу жумладан, ҳисобот даври бошидаги қолдиқ суммаси ҳам қўшилиб, шу даврда ишлаб чиқилган шартли тайёр маҳсулот бирлигига бўлинади [8].

Целлюлоза-қоғоз саноати корхоналарида ишлаб чиқариш харажатлари таҳлилининг манбаи бўлиб “Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот (2-шакл)”, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2021 йил 9 февралдаги 6-мб-сон қарорига 107-илова “Ташкилот хўжалик фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида ҳисобот (1-корхона шакли)” ва 2018 йил 8 октябрдаги 6-мб-сон қарорига 19-иловаси “Саноат корхоналарининг маҳсулот етказиб бериш ва моддий ресурсларни олишга шартномалар тузишининг бориши юзасидан ҳисобот (2-саноат шакли)” ва бошқалар ҳисобланади.

2-жадвал

“Global Komsco Daewoo” МЧЖ хорижий корхонасининг 2020 йилда маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотиш харажатлари таҳлили, *минг сўмда*

Кўрсаткичлар номи	Ҳисобот йилида жами	шу жумладан, асосий иқтисодий фаолият тури бўйича	Ноишлаб чиқариш харажатлари
Харажатлар - жами	190 573 263	140 329 887	50 243 376
-Моддий харажатлар (чет ташкилотлар томонидан бажарилган ишлар ва кўрсатилган хизматларни қўшган ҳолда) (қайтариладиган чиқитларни чегирган ҳолда)	110 149 510	108 966 994	1 182 516
-хом ашё ва материаллар (сотиб олинган)	99 482 147	99 042 631	439 516
-четдан олиннадиган ёқилғи	5 744 020	5 580 444	163 576
-харид қилинадиган электр энергия	2 422 406	2 282 890	139 516
-бошқа ташкилотлар томонидан бажарилган ишлар ва хизматлар	1 487 539	1 356 519	131 020

-бино ва иншоотларни жорий таъмирлаш	165 520	109 000	56 520
-машина ва асбоб-ускуналарни жорий таъмирлаш	107 000	32 500	74 500
-машина ва асбоб ускуналарни капитал таъмирлаш	137 520	137 520	
-бошқа моддий харажатлар	1 013 398	704 510	308 888
Иш ҳақи харажатлари	11 182 050	8 184 822	2 997 228
Ижтимоий суғурта ажратмалари	1 341 847	982 179	359 668
Асосий воситалар ва номоддий активлар амортизацияси	17 500 193	13 103 835	4 396 358
-улардан: асосий воситаларнинг амортизацияси	17 500 193	13 103 835	4 396 358
Бошқа харажатлар	50 399 663	9 092 057	41 307 606

Манба. “Global Komsco Daewoo” МЧЖ хорижий корхонаси ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси [9].

“Global Komsco Daewoo” МЧЖ хорижий корхонасининг маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотиш харажатларини горизонтал ва вертикал таҳлил усуллари ёрдамида амалга оширамиз (2-жадвал).

Тадқиқот объекти ҳисобланган “Global Komsco Daewoo” МЧЖ хорижий корхонаси бўйича олиб борилган горизонтал таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, корхонанинг 2020 йилдаги ишлаб чиқариш харажатлари 190 573 263 минг сўм бўлиб, шундан асосий иқтисодий фаолият тури бўйича 140 329 887 минг сўм, ноишлаб чиқариш харажатлари 50 243 376 минг сўмни

ташқил қилган. Навбатдаги вазифа корхонанинг харажатларини иқтисодий элементлари бўйича вертикал таҳлил қилиш ҳисобланади.

Вертикал таҳлилда харажатлар ичида салмоқдори моддий харажатлар эkanлиги 110 149 510 минг сўм, иш ҳақи харажатлари 11 182 050 минг сўм ва бошқа харажатлар 50 399 663 минг сўмни ташқил қилганлигини кўрамиз. Ишлаб чиқариш харажатлари таркибида бошқа харажатларнинг салмоғи юқорилигини инобатга олиб уни ёйма таҳлилин кўриб чиқамиз (3-жадвал).

3-жадвал

“Global Komsco Daewoo” МЧЖ хорижий корхонаси бўйича 2020 йилда бошқа харажатлар таркиби ва салмоғи таҳлили, минг сўмда

Кўрсаткичлар номи	Ҳисобот йилида жами	шу жумладан, асосий иқтисодий фаолият тури бўйича	Ноишлаб чиқариш харажатлари
Бошқа харажатлар - жами	50 399 663	9 092 057	41 307 606
улардан: ходимларнинг хизмат сафари бўйича кундалик харажатлар	30 410	10 890	19 520
ходимлар ва активни мажбурий ва ихтиёрий суғурта қилиш	94 600		94 600

улардан: ташкилот томонидан ходимлар ҳаётини ва соғлиғини ихтиёрий суғурта қилиш	26 500		26 500
ходимларнинг вақтинча ишга лаёқатсизлик бўйича моддий ёрдам	32 510		32 510
бюджетга мажбурий тўловлар, солиқ ва йиғимлар, давлат мақсадли фондларига ажратмалар (ижтимоий суғуртага ажратмалардан ташқари)	2 236 801		2 236 801
бошқа харажатлар	48 005 342	9 081 167	38 924 175

Манба. “Global Komsco Daewoo” МЧЖ хорижий корхонаси ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси [5].

Жадвал маълумотларидан кўришиб турибдики, ўрганилаётган корхонада бошқа харажатлар таркибида бюджетга мажбурий тўловлар, солиқ ва йиғимлар, давлат мақсадли фондларига ажратмалар (ижтимоий суғуртага ажратмалардан ташқари) 2 236 801 минг сўмлик салмоққа эга. Бу корхонанинг давлат бюджетини шакллантиришда муҳим манба эканлигини кўрсатади.

Хулоса ва таклифлар.

Мамлакатимиз саноатини целлюлоза-қоғоз маҳсулотларига бўлган талабини қондиришда ҳамда импорт ўрнини босадиган миллий маҳсулотларни ишлаб чиқаришда мазкур тармоқни ривожлантириш муҳим стратегик аҳамиятга эга. Таҳлилларнинг гувоҳлик беришича, мазкур корхонанинг харажатлари таркибида моддий харажатларнинг юқори салмоққа эга эканлигини, меҳнат ва иш ҳақи харажатларининг ҳажмини ошириш имкониятлари мавжудлигини кўрсатмоқда. Шунингдек, харажатлар таҳлили жараёнида “Бошқа харажатлар” моддасининг улуши катта эканлигини инобатга олиб, уни алоҳида ёйилган тарзда ўрганиш зарур. Бу ўз навбатида истиқболда корхонанинг барқарор ривожланиши учун замин бўлиб хизмат қилади, деб ўйлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони. <https://lex.uz/docs/5841063>

2. Шавкат Мирзиёев: Бу корхона - тарихий анъаналарнинг саноат даражасида қайта тикланиши. <https://president.uz/uz/lists/view/4138>

3. Целлюлоза. Материал из Википедии - свободной энциклопедии. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Целлюлоза>

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2010-йил 17-августдаги 1390-сонли “Янгийўл целлюлоза-қоғоз фабрикаси базасида замонавий пахта целлюлозасини ишлаб чиқаришни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. <https://lex.uz/docs/2357793>

5. “Global Komsco Daewoo” МЧЖ хорижий корхонаси молиявий ва статистик ҳисобот маълумотлари. <http://www.gkd.uz/page/1>

6. Хасанов Б.А., Марданов М.Х. Целлюлоза-қоғоз саноати корхоналарида ишлаб чиқариш харажатлари таҳлили услубларини такомиллаштириш. “Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш шароитида бухгалтерия ҳисоби, аудит, таҳлил ва назорат тизимларини такомиллаштириш масалалари” мавзусидаги Республика онлайн илмий-амалий конференция материаллари тўплами (хорижий қатнашчилар иштирокида) -Т.: ТДИУ, 2021. -340 б.

7. Xasanov B.A., Nurmanov K.T., Hasanova R.B. Zamonaviy boshqaruv hisobi. Darslik. – T.: // “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2021 – 416 b.

8. Хасанов Б.А., Аликулов А.И., Джуманова А.Б., Суюнов Ё.Б., Хасанова

Р.Б. Амалий бошқарув ҳисоби. Ўқув қўлланма. – Т.: Iqtisodiyot, 2020. – 288 б.

9. Хасанов Б.А. ва бошқ. Молиявий таҳлил. Дарслик. – Т.: “Iqtisodiyot”, 2019. 736 б.

NEW OPPORTUNITIES FOR ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT IN THE DIGITAL ECONOMY.

Mirodilova D.M.

TSUE student, 3rd year
dmirodilova2@gmail.com

Abdullaeva I.M.

Associate Professor TSUE

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ.

Миродилова Д.М.

Студент ТГЭУ, 3-курс
dmirodilova2@gmail.com

Абдуллаева И.М.

Доцент ТГЭУ

RAQAMLI IQTISODIYOTDA BUXGALTERIYA HISOBI, TAHLIL VA AUDIT UCHUN YANGI IMKONIYATLAR.

Mirodilova D.M.

TATU talabasi, 3-kurs
dmirodilova2@gmail.com

Abdullaeva I.M.

TDDU dotsenti

Abstract. The article discusses the opportunities that arise in the accounting of enterprises and organizations through the use of information technology in the digital economy, new knowledge that accountants need to acquire.

Keywords. Accounting, digitalization, integration.

Аннотация. В статье рассматриваются возможности, возникающие в бухгалтерском учете предприятий и организаций за счет использования информационных технологий в условиях цифровой экономики, новые знания, которые необходимо приобретать бухгалтерам.

Ключевые слова. Бухгалтерский учет, цифровизация, интеграция.

Annotatsiya. Maqolada raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarini qo'llash orqali korxonalar va tashkilotlarda buxgalteriya hisobida yuzaga keladigan imkoniyatlar, buxgalterlar egallashi kerak bo'lgan yangi bilimlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar. Buxgalteriya hisobi, raqamlashtirish, integratsiya.

Введение

В настоящее время все более важным становится вопрос использования передовых информационных технологий в различных сферах деятельности, в частности, в бухгалтерском учете, который является главным компонентом системы управления любым объектом[1]. Развитие цифровой экономики требует совершенствования современных информационно-телекоммуникационных

технологий, что предоставляет новые возможности для ведения бухгалтерского учета[2]. Использование информационных технологий способствует повышению конкурентоспособности организаций за счет сокращения расходов, снижения влияния человеческого фактора и

ускорения работы [3].

Методология

Рассмотрим некоторые вопросы по исследуемому направлению, хотя различные аспекты этой темы изучаются целым рядом ученых, например, Э.С. Дружиловской [2].

Сейчас мы живем в эпоху, когда технологии контролируют каждый аспект нашей жизни (ВЭФ, 2016). Всемирная пандемия инфекционного заболевания COVID-19 ясно показывает, что технологии могут даже спасать жизни. Люди, находящиеся на карантине у себя дома, имеют свободный доступ к аварийно-спасательным службам и объектам только при наличии подключения к сети. Используя Интернет, бизнес-организации работают бесперебойно, поскольку руководители могут работать из дома и посещать важные деловые встречи через виртуальные платформы. Хотя пандемия COVID-19 сделала присутствие технологий в нашей жизни очевидным, в последние несколько десятилетий мир стал свидетелем постоянно растущей цифровизации бизнес-среды.

В современном обществе основным техническим средством технологии переработки информации служит компьютер [1]. Бухгалтерский учет в большинстве организаций ведется с использованием специальных программных продуктов, предназначенных для удобного хранения данных, создания документов и отчетности, анализа бухгалтерской информации [4]. Они дают возможность бухгалтерам вести взаимосвязанные участки учета, а руководящему персоналу — иметь доступ к актуальной информации и принимать решения. Автоматизация бухгалтерского учета значительно облегчает работу бухгалтеров и, в сравнении с ручной обработкой информации, дает следующие

преимущества:

- автоматическое заполнение реквизитов в первичных документах;
- быстрая обработка больших массивов информации;
- представление аналитических данных в виде, удобном для восприятия (диаграммы, графики, таблицы);
- формирование отчетных регистров (расчетно-платежных ведомостей, оборотно-сальдовых ведомостей, кассовой книги);
- уменьшение количества бумажных носителей;
- мгновенный обмен информацией между руководством и подчиненными, подразделениями организации;
- исключение арифметических ошибок;
- общение онлайн с контролирующими государственными органами и банками.

В настоящее время существует множество программных продуктов для обработки бухгалтерской информации. Критерии, по которым можно оценить бухгалтерскую программу в соответствии с желаемыми предпочтениями:

1. Функциональная полнота.
2. Комплексное обслуживание, которое представляет собой своевременное обновление программных продуктов, в зависимости от изменений нормативных актов, форм отчетности, правил расчета и т.д.
3. Удобство в работе системы. Особое внимание следует уделить интуитивно понятному интерфейсу программы, возможностям быстрого запуска и самостоятельному освоению программы.
4. Техническая поддержка.
5. Профессионализм поставщика.
6. Возможность удаленной работы, что позволяет работать в нескольких локальных сетях одновременно с одной базой с последующей синхронизацией данных.
7. Главной задачей автоматизации является однократный ввод данных в систему, поэтому критерием отбора программы является наличие обмена

данных и синхронизации.

8. Возможность приспособляться к развитию бизнеса и внедрению новых учетных систем.

9. Защита информации.

10. Способность адаптироваться к расширению предъявляемых учетных требований и увеличению объемов решаемых задач.

11. Стоимость программного продукта.

Лидером в поставке бухгалтерских программ является компания 1С. 1С: Бухгалтерия позволяет настраивать параметры учетной политики с учетом специфики деятельности организации, создавать первичные документы, формировать отчетность, настраивать справочники в соответствии с требованиями ведения учета в организациях [5]. Роль бухгалтеров по управленческому учету также изменилась в цифровой среде. Традиционный набор навыков может быть излишним в условиях стремительного развития цифровых технологий. СИМА сообщает о необходимости обучения технологическим навыкам на основе опроса британских работников: «...растущее осознание необходимости интеграции с технологиями и гибкости — 26% работников заявили, что они считают, что бесперебойная работа с новыми технологиями станет одним из самых важных навыков.» Точно так же Биман и Ричардсон выразили обеспокоенность тем, что, если бухгалтеры по управленческому учету не смогут освоить навыки в области ИТ и адаптироваться к цифровой среде, они вскоре станут подчиняться другим

профессионалам. Наряду с традиционными техническими навыками бухгалтерам по управленческому учету необходимо освоить широкий спектр программных и ИТ-навыков, чтобы выжить в трансформирующейся среде. На следующей диаграмме (см. таб. 1) показано изменение роли и соответствующих навыков бухгалтеров по управленческому учету в результате цифровой трансформации.

С большей автоматизацией рутинных задач и отчетности бухгалтер, казалось, играл роль делового партнера в среде, преобразованной с помощью цифровых технологий. Им необходимо не только разбираться в системах, установленных на их предприятии, но и в глубоких знаниях о том, как использовать полученные данные при принятии решений. Также требуется углубленное понимание среды больших данных, искусственного интеллекта, Интернета вещей и других ИТ-интерфейсов. Таким образом, навыки ИТ, навыки работы с программным обеспечением, навыки анализа больших данных являются положительными по сравнению с уменьшающимися требованиями к ведению учета, подготовке отчетов и ручному анализу данных. Кроме того, бухгалтеры по управленческому учету должны быть дальновидными, многозадачными и чуткими, чтобы работать в интегрированной командной среде. Это также свидетельствует о конце традиционных индивидуалистических, замкнутых и эгоцентричных функций бухгалтеров по управленческому учету.

таблица 1. Разница между нынешним и предыдущим бухгалтером.

Навыки цифровизационного бухгалтера	Навыки обычного бухгалтера
<ul style="list-style-type: none">• ИТ-навыки• Навыки работы с программным обеспечением• Навыки анализа больших данных• Многозадачность• Комплексный командный подход• Гибкий	<ul style="list-style-type: none">• Навыки ведения счета• Навыки подготовки отчетов• Ограниченный ручной анализ данных• Однозадачность (например, учет затрат, подготовка бюджета и т. д.)• Индивидуальная производительность• Консервативность

Заключение.

Успешная реализация программы «Стратегия развитие цифровой экономики в Республике Узбекистан» возможна при условии взаимовыгодного сотрудничества государственных структур, бизнес-сообщества и научно-исследовательских учреждений. Цифровая экономика расширяет возможности современного бухгалтера, повышает качество и оперативность учета, формирует современные инновационные подходы к интегрированию различных видов учета. Замена бумажной работы автоматизированным учетом с помощью персональных компьютеров и специальных программ по бухгалтерскому учету позволила освободить бухгалтера от рутинной работы и улучшила результаты их труда. В настоящее время в бухгалтерии появились специальные интернет-сервисы, позволяющие производить все бухгалтерские операции онлайн, банки и портфели информационных технологий, внедряемые в повседневную работу бухгалтера. Облачные технологии представляют собой услугу аренды пространства в сети Интернет (e-ijara.uz) по хранению и обработке информации. У облачных технологий имеется достаточно преимуществ для использования в целях ведения бухгалтерского учета, но также присутствуют недостатки, главным из

которых является бесперебойное Интернет-соединение.

На сегодняшний день в стране используется ряд бухгалтерских программ, в том числе программы luz, 1c, uzasbo, estat и my.soliq.uz, faktura.uz, интернет-банкинг, didox.uz по некоторым объектам учета.

В результате цифровизации экономики в нашей стране могут использоваться следующие методы учета:

- Осуществлять деятельность путем подключения к базе данных таких программ, как luz, 1c, uzasbo, estat;
 - Использование облачных технологий Использование Google drive (диск), yandex disk, Onedrive, технологий dropbox;
 - Использование технологии блокчейн;
 - Использование мобильного учета.
- Есть плюсы и минусы использования каждой технологии в бухгалтерском учете. Такие программы, как luz, 1c, uzasbo, estat, позволяют бухгалтерам управлять взаимосвязанными областями учета, иметь актуальную информацию для управленческого персонала, принимать управленческие решения.

Интересным в условиях цифровой экономики является применение блокчейн технологии в бухгалтерском учете. Распределительный характер базы блокчейн позволяет осуществлять операции без посредников и надзора

финансовых регуляторов. Информацию, записанную в блокчейн, невозможно изменить.

Изменения в технологиях привели к изменению парадигмы бухгалтерского учета, что требует от ученых и практиков дальнейшей совместной работы по формированию модели основных понятий, разработке законодательства, нормативных документов, инструкций и положений по учету в новой цифровой экономике.

Библиографический список

1. Коржова, О. В. Реализация в бухгалтерском учете информационных

технологий в сфере цифровой экономики

2. Дружиловская Э.С. Современные проблемы бухгалтерского учета с точки зрения аналитиков. Международный бухгалтерский учет.

3. Сокерин, П. О. Применение облачных технологий в бухгалтерском учете

4. Голубниченко, М. В. Бухгалтерский учет в условиях развития цифровой экономики

5. Бочкова, С. В. Исследование применимости цифровых

информационных технологии в сфере бухгалтерского учета.

THE RELEVANCE OF THE INTRODUCTION OF DIGITALIZATION IN THE TOURISM BUSINESS

Zhuman Gabit Sagyndikuly

EP "Accounting, audit and analysis" 3rd year student
scientific adviser

Moldashbaeva Luiza Pulatkhanovna

Candidate of Economics of the Department "Accounting and Analysis"
ENU them. L. N. Gumilyov RK

АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ

Жуман Габит Сагындикулы

ОП «Бухгалтерский учет, аудит и анализ» студент 3-го курса
Научный руководитель

Молдашбаева Луиза Пулатхановна

К.э.н.кафедры «Учет и анализ»
ЕНУ им. Л. Н. Гумилева РК

TURIZM BIZNESIGA RAQAMLASHTIRISHNI JORIY ETISHNING DOLZARBLIGI

Juman Gabit Sag'indiquli

EP "Buxgalteriya hisobi, audit va tahlil" 3-kurs talabasi
ilmiy maslahatchi

Moldashbaeva Luiza Pulatxanovna

"Buxgalteriya hisobi va tahlil" kafedrasi iqtisod fanlari nomzodi
ENU ularni. L. N. Gumilyov R.K

Abstract. Tourism today is a global computerized business, which involves the largest airlines, hotel chains and tourism corporations around the world. The modern tourist product is becoming more flexible and individual, more attractive and accessible to the consumer. This article shows the main prospects for the digitalization of tourism; the role of tourism in the modernization of the economy, the priorities and mechanisms of its development are considered.

Keywords: digitalization, tourism, information system, national tourist port, web platform, tourism product, revolution, innovative technologies, information exchange.

Аннотация. Туризм сегодня - это глобальный компьютеризированный бизнес, в котором участвуют крупнейшие авиакомпании, гостиничные цепи и туристические корпорации всего мира. Современный турпродукт становится более гибким и индивидуальным, более привлекательным и доступным для потребителя. В данной статье показаны основные перспективы цифровизации туризма; рассмотрена роль туризма в модернизации экономики, приоритеты и механизмы его развития.

Ключевые слова: цифровизация, туризм, информационная система, национальный туристский порта, веб-платформа, турпродукт, революция, инновационные технологии, обмен информацией.

Izoh. Turizm bugungi kunda butun dunyodagi eng yirik aviakompaniyalar, mehmonxona tarmoqlari va sayyohlik korporatsiyalarini o'z ichiga olgan global kompyuterlashtirilgan biznesdir. Zamonaviy turistik mahsulot yanada moslashuvchan va individual, jozibador va iste'molchi uchun qulay bo'lib bormoqda. Ushbu maqolada turizmni raqamlashtirishning asosiy istiqbollari ko'rsatilgan; iqtisodiyotni modernizatsiya qilishda turizmning o'rni, uni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va mexanizmlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, turizm, axborot tizimi, milliy turistik port, veb-platforma, turizm mahsuloti, inqilob, innovatsion texnologiyalar, axborot almashinuvi.

Одной из неотъемлемых частей рынка услуг является туризм, занимающий в мировой системе хозяйства ведущие позиции: на него приходится около 10% произведенного в мире валового продукта и около 30% мировой торговли услугами. Туризм является наиболее демократичной и интернациональной сферой общественной деятельности.

Сегодня это единственная отрасль экономики, которая способствует сохранению культурных ценностей и окружающей среды, пониманию их значимости для нынешнего и будущего поколений, сотрудничеству частного и государственного секторов экономики.

Туризм играет одну из главных ролей в мировой экономике. Международный туризм входит в число трех крупнейших экспортных отраслей, уступая нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению, удельный вес которых в мировом экспорте составляет 11% и 8,6% соответственно. Туризм прямо или косвенно влияет на развитие 32 отраслей экономики. Туризм способствует увеличению числа наемных рабочих и служащих, повышению их материального и культурного уровня, приводит к развитию рыночной инфраструктуры. На каждое рабочее место, создаваемое в индустрии туризма, приходится от 5 до 9 рабочих мест, появляющихся в других отраслях.

Туризм имеет не только экономическое значение, но и социально-культурное, так как способствует развитию международных связей и культурных обменов между странами, увеличивает объем межрегиональных связей, повышает познавательный уровень населения.

Туризм сегодня – это глобальный компьютеризированный бизнес, в

котором участвуют крупнейшие авиакомпании, гостиничные цепи и туристические корпорации всего мира. Современный турпродукт становится более гибким и индивидуальным, более привлекательным и доступным для потребителя. Система информационных технологий, используемых в туризме, состоит из компьютерной системы резервирования, системы проведения телеконференций, видеосистем, компьютеров, информационных систем управления, электронных информационных систем авиалиний/электронной пересылки денег, телефонных сетей и т.д.

Быстро развивающийся Интернет в нашем современном мире позволяет потребителям совершать покупки в электронной среде, не покидая своего бизнеса или собственного дома. В результате информационных и коммуникационных технологий Интернет и электронная коммерция также предоставляют возможности для компаний, работающих в секторе туризма. Туристические компании, которые выигрывают от этого, увеличивают свои продажи, а также предлагают своим клиентам альтернативные услуги.

В настоящее время сформировались следующие направления развития информационных технологий в туризме:

- локальная автоматизация туристского офиса;
- внедрение прикладных программ автоматизации формирования, продвижения и реализации туристского продукта;
- использование систем управления базами данных;
- внедрение телекоммуникационных систем резервирования мест в отелях и бронирования билетов;
- внедрение мультимедийных маркетинговых систем;

- использование Интернета.

В Казахстане внедряются инновационные технологии в туризме. Инновационные технологии в туристической отрасли являются требованием времени, что позволяет не только повышать качество услуг, но и рационально использовать все имеющиеся ресурсы как для туристов, так и владельцев туристического бизнеса. Сегодня применение информационных и Интернет-технологий рассматривается едва ли не основным инструментом повышения эффективности туристического бизнеса. В условиях растущей конкуренции вопросы дополнительных средств повышения рентабельности бизнеса стоят наиболее остро. Познавательные ресурсы подразумевают собой специализированные порталы, виртуальные туры, сайты туроператоров и туристических агентств. Порталы, как и сайты, дают возможность туристическим фирмам заявить о себе, а конечному потребителю узнать о предлагаемых услугах, турах и возможностях конкретной турфирмы.

Создание мощных компьютерных систем бронирования средств размещения и транспорта, экскурсионного и культурно-оздоровительного обслуживания, внедрение новейших технологий в сферу туризма, предоставление информации о наличии и доступности тех или иных видов поездок, маршрутов, туристского потенциала страны и регионов - весь комплекс этих вопросов с учетом развития интеграционных процессов ставится на повестку дня текущей и будущей деятельности Государственного агентства по туризму Республики Казахстан.

Поставщиками туристических услуг используется ряд коммуникационных технологий, способных обеспечить прямое спутниковое освещение международных событий, ведение бизнеса посредством телеконференций.

Информационные технологии обеспечивают соответствующую деятельность авиакомпаний. На сегодняшний день в туризме активно применяются такие инновационные технологии, как Интернет-карты, которые служат справочным пособием и путеводителем для общего обзора, знакомства с районом путешествия, ориентирования на местности, получения необходимой информации о размещении достопримечательностей.

Информационные технологии, безусловно, благоприятно влияют на развитие индустрии туризма, в частности его экономической составляющей.

На современном этапе появляются новые частные туристские фирмы альтернативные государственным. В Республике Казахстан действует 751 туристских фирм, из них 98,4 % являются субъектами малого предпринимательства. Туроператорами Казахстана разработано 904 маршрута, в том числе по территориям национальных парков «Алтын Эмель», «Иле-Алатау», «Катон-Карагай», «Аксу-Джабаглы», «Бурабай» и другие. Намечается дальнейшее развитие туристского кластера.

Новый импульс дало заявление Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева, о приоритетности данной отрасли. Правительство незамедлительно утвердило план мероприятий по формированию туристского имиджа Казахстана на 2015-2020 годы.

В бюджете страны появилась новая статья «Туризм», в которую заложили 26,0 млн. тенге. В своем очередном Послании народу Казахстана глава государства отметил о создании и развитии кластеров в таких сегментах рынка как туризм.

На площадке НПП «Атамекен» совместно с АО «НК «Kazakh Tourism», МКС РК и туристским сообществом проведено совещание по цифровым проектам отрасли туризма.

Управляющим директором АО «НК «Kazakh Tourism» Талгатом Аманбаевым был презентован ряд цифровых проектов (Kazakhstan.travel, E-Qonaq, Tourismonline.kz, онлайн академия внутреннего туризма, ViewProject, ТурСтат и др.), которые уже внедрены и постоянно дополняются, дорабатываются по мере необходимости.

Представлены новые инициативы: цифровизация гидов, служба приема жалоб «Shagum», электронная система подачи заявок на субсидии и пр.

Основная проблема отрасли – это статистическая отчетность.

Например, шокирующая разница между цифрами, с которой работает отрасль в виде 8 млн. прибывших и указанными 66 тысяч туристов. Если неправильно ведется статистика, то будут неправильные приниматься решения и по мерам господдержки. Поэтому нужно привести в соответствие статистические данные в удобном для рынка виде», — отметила председатель Ассоциации Туроператоров Казахстана Инна Рей.

«Рассмотреть возможность интеграции портала Kazakhstan.travel с частными разработками и приложениями», — предложила представитель компании Global Air Гульден Оспанова.

Туристским рынком были даны и другие предложения, и комментарии для улучшения тех или иных аспектов цифровых платформ:

- о необходимости интеграции e-Shagum с другими крупными цифровыми сервисами типа TripAdvisor;
- о необходимости доработки проекта оцифровки гидов;
- об онлайн дополнении новых маршрутов на карте туристификации;
- о социализации проектов ViewProject, Tourism online и т.д.

«Работа Kazakh Tourism по цифровизации проделана огромная. И, безусловно, полезная для рынка. Но

необходимо усилить информационное сопровождение» — отметила Член Комитета туристской отрасли Президиума НПП РК Асель Нуркебаева.

Кроме того, изъявили оказать содействие в развитии цифровых продуктах новые игроки рынка такие как ТОО «КаР-Тел», «Транстелеком», специализирующиеся на телекоммуникациях, цифровизации и системной интеграции в области ИТ и связи.

Председатель Комитета туристской отрасли Президиума НПП РК Юлия Якумбаева отметила, что такая масштабная деятельность по цифровизации стала возможной благодаря подписанной в 2020 году Нацпалатой «Атамекен» совместно с АО «НК «Kazakh Tourism» и МКС РК Дорожной карте, а также тесной работе с рынком в период пандемии.

«Мы предлагаем дополнить пункты Дорожной карты, касающиеся цифровизации туротрасли, новыми мероприятиями. Объединить совместно с Kazakh Tourism имеющиеся сервисы в полноценную экосистему. Дать возможность подключения к этой платформе новых микросервисов со стороны бизнеса, вовлечь население и туркомпании в инвентаризацию и составление новых маршрутов» — резюмировала Юлия Якумбаева.

По итогам совещания будут проведены обсуждения в рабочих группах по каждому продукту для выработки конкретных предложений.

Перечень цифровых продуктов в отрасли туризма:

1. Информационная система «e-Qonaq» <https://eqonaq.kz/>
2. Национальный туристский портал «Kazakhstan.travel» <https://kazakhstan.travel/>
3. Веб-платформа «Туризм Онлайн» <https://tourisonline.kz/>

4. Автоматизированная информационная система управления проектами «ViewProject»

5. Информационная система «ТУРСТАТ» <https://tourstat.kz/>

Цифровое преобразования в туризме позволяет использовать уникальные возможности и повысить осведомленность о потенциальном вкладе цифровых технологий в устойчивое развитие отрасли, обеспечивая при этом платформу для инвестиций, партнерства и сотрудничества в направлении развития более ответственного и инклюзивного сектора туризма.

Цифровизация оказывает положительное воздействие на окружающую среду и в совокупности с инновациями в производстве, и эффективным использованием ресурсов, способствовать более устойчивому развитию отрасли. Точно так же смартфон превратил телекоммуникации и средства массовой информации, так и модель интеллектуальных путешествий, которая включает в себя умные визы, процессы безопасности и инфраструктуру – революционизирует туризм. С консолидацией этих инструментов пассажиры могут забронировать авиабилеты и зарегистрироваться в Интернете, пропустить посадочные талоны на своих смартфонах, пройти через автоматические регистрационные стойки и даже проверить свои посадочные талоны в электронном виде при посадке на самолеты. Эти меры улучшают, облегчают поездки и безопасность.

Интеллектуальный пункт назначения (Smartdestination) – это стратегия со стратегией, инновациями, устойчивостью, доступностью и интеграцией по всему циклу туризма: до, вовремя и после поездки. Интеллектуальный пункт назначения также относится к жителям, а также к туристам, многоязычию, культурным особенностям и сезонности в планировании туризма. Вот почему

умные пункты назначения являются ключевыми для цифровой трансформации сектора туризма. Умные пункты назначения могут сделать управление туризмом более инклюзивным с помощью инклюзивных организаций, таких как советы, трасты или фонды, которые представляют все заинтересованные стороны в пункте назначения. Они могут помочь обеспечить максимальную доступность на сайтах, продуктах и услугах, устраняя барьеры для мобильности. И они позволяют нам анализировать устойчивое управление туризмом.

Будущее путешествий основано на цифровых технологиях, поэтому туристические рабочие места потребуют как технических, так и продвинутых профессиональных навыков, используемых для эффективного внедрения и управления интеллектуальными инициативами. Наибольшее социальное влияние цифровой трансформации в туризме может оказать влияние на рабочую силу сектора, которая прямо или косвенно представляет 1 из каждых 10 рабочих мест по всему миру. Как и в других секторах экономики, интеллектуальная автоматизация изменит характер некоторых рабочих мест и полностью искоренит другие. Тем не менее, рост, основанный на цифрах, также приведет к появлению новых возможностей для трудоустройства, которые могут опередить автоматизацию существующих ролей, особенно, поскольку прогнозируется сильный рост сектора.

Стартапы и микро -, малые и средние предприятия – это движущие силы инноваций в области технологий и предпринимательства в сфере туризма – будут играть все более важную роль в развитии туризма в Казахстане. Поэтому туризм в Казахстане должен уделять первоочередное внимание укреплению стартапов, чтобы они могли стать неотъемлемой частью эффективного

развития туристической отрасли Казахстана и стимулировать образование, обучение в области технологий, которые стимулируют инновации.

Сегодня люди и предприятия соединяются, обмениваются информацией и совершают транзакции способами, которые никогда раньше не представлялись. Сочетание цифровых платформ, пользовательского контента и обратной связи, интеграции в социальные сети, глобальных услуг позиционирования и использования больших данных и искусственного интеллекта изменило то, как люди общаются, потребляют и обмениваются информацией. Это результат последовательных достижений в области телекоммуникаций, компьютеров, баз данных, сетей, Интернета, мобильных и беспроводных технологий, глобальных систем позиционирования и смартфонов, среди прочего.

Туризм, как один из трансграничных экономических секторов в мире, был пропагандистом этих изменений. Для государственных и частных организаций сферы туризма ИКТ предлагают незаменимые и очень мощные инструменты для управления, логистики, распространения и маркетинга. Это привело к тому, что цифровой турист является более автономным, гиперсвязным и все более требовательным, ожидая персонализированного обслуживания клиентов. Сдвиги в ожиданиях клиентов и глобальных тенденциях заставляют туристический сектор адаптировать бизнес и операционные модели в поисках большей удовлетворенности клиентов и эффективности работы. Хотя сектор туризма находится на переднем крае цифрового разрушения, экспоненциальные технологические изменения означают, что сектор должен внедрять инновации, а заинтересованные стороны должны сотрудничать на почти постоянной основе, чтобы оставаться

конкурентоспособными. Кроме того, межсекторальный характер сектора туризма расширяет свой уровень ответственности за использование технологических изменений и цифровизации, чтобы помочь создать более экономически и социально устойчивое, всеобъемлющее и экологически безопасное будущее.

Инновации в туризме Казахстана, как и в других странах, – это совместные действия между правительствами, научными кругами, корпорациями, стартапами, инвесторами, партнерами по развитию бизнеса (бизнес-инкубаторы и т. д.) Укрепление успешных инноваций в сфере туризма и предпринимательской экосистемы требует подключения всех заинтересованных сторон к возможностям сотрудничества и определения приоритетности наращивания потенциала в сфере туризма и технологий.

Рассмотрим влияние туризма на экономику страны. Туризм, в целом оказывает три положительных эффекта на экономику государства:

- 1) экономическая эффективность
- 2) валютная эффективность
- 3) медико-физиологическая эффективность.

Оценка экономического воздействия туризма основана на расходах туристов. Расчет экономического воздействия расходов туризма производится с помощью мультипликатора, отношение изменений одного из ключевых экономических показателей, скажем производства (занятости, дохода) к изменению расходов туристов. Так как местные предприятия зависят от других предприятий- поставщиков, любые сдвиги расходов туристов в туристской местности приведут к изменениям на производственном уровне экономики, дохода, занятости, обменного курса. Для оценки общего изменений производства используется мультипликатор доходов, который измеряет дополнительные доходы (заработную плату, арендную

плату, проценты от ссуд и прибыли) образующиеся в экономике в результате увеличения расходов туриста.

Валютная эффективность — это соотношение поступлений в инвалюте за реализацию услуг и товаров, а также затрат на обслуживание в инвалюте. Медико-физиологическая эффективность влияет на профилактику заболеваний населения.

Для каждой страны, развитие туристского рынка обусловлено уровнем влияния государства, развитием инфраструктуры, наличием туристско-рекреационных ресурсов.

Инфраструктура туризма является одним из главных показателей привлекательности страны и от ее развитости зависит предлагаемый туристу сервис. Индустрия туризма многогранна. Множество предприятий, фирм и организаций участвуют и обслуживают туристов. Возникновение туристского бизнеса обусловлено интенсивным развитием региональных и международных туристских обменов, сильной разобщенностью потребителя и производителя туристских услуг (гостиницы, рестораны и прочие) как во времени (заблаговременное комплектование и продажа туров, так и в пространстве (разные страны, даже континенты путешествий).

Туризм – это мощная индустрия, включающая в себя разнообразные виды предпринимательства. В области туристского обслуживания находят свое применение многие предприятия, организации и фирмы.

Проблемы, связанные в первую очередь, с отсутствием квалифицированных кадров, во-вторых, низкий уровень инфраструктуры и сервиса на объектах туризма. Для активизации развития отрасли можно было бы включить уровень развития туризма в рейтинговую оценку деятельности администраций. Необходимо отметить, что принятие

участия в работе ассоциации позволило получить значительный объем знаний и навыков.

Обычно туристские организации включают в стоимость турпродукта страховые полисы, за которые берут комиссионные 10-15%. Однако страховка не всегда обязательна и оплачивается туристом по желанию, поэтому в стоимость тура она не входит, а оформляется как дополнительная услуга. В соответствии с п. 2 п.п. 3 ст. 227 Налогового кодекса РК, операции по страхованию (перестрахованию) освобождаются от налога на добавленную стоимость.

И, наконец, туризм, как ни одна другая отрасль, способствует реальному увеличению рабочих мест и вакансий, тогда как большинство других благодаря инновациям существенно их сокращает. В то же время разразившийся мировой финансовый кризис не только резко обострил проблему занятости, но сильно повлиял на снижение уровня жизни населения в различных странах. В последние годы туризм становится одной из перспективных сфер экономики и в Республике Казахстан даже с учетом разразившегося за последние годы мирового финансового кризиса.

Благодаря своему выгодному геополитическому расположению в регионе, а также большому культурному и историческому наследию, Казахстан имеет огромный туристско-экскурсионный потенциал, а именно:

- стратегически благоприятное расположение Казахстана на перекрестке путей из Европы в Азию. Казахстан на международном рынке осуществляет продажу туристских туров через рекламу Великого Шелкового пути, который в древности пролегал через казахские города;

- хорошие воздушные международные сообщения и сравнительно высокий уровень

обслуживания национальных авиационных компаний;

- Казахстан является исторической родиной многих сегодняшних жителей Саудовской Аравии, Израиля и России;

- здесь сохранились важные священные места, привлекающие буддистов и мусульман.

Для того, чтобы повысить эффективность туризма, в республике необходимо иметь развитую инфраструктуру туризма, поэтому правительство, местные администрации и частный сектор стремятся формировать соответствующую туристическую инфраструктуру в стране.

Политические и социальные преобразования, происходящие в Республике Казахстан с переходом на рыночную экономику, оказали воздействие на развитие туризма.

На современном этапе появились новые частные туристские фирмы альтернативные государственным.

Новый импульс дало заявление Президента страны, о приоритетности данной отрасли, Правительство незамедлительно утвердило план мероприятий по формированию туристского имиджа Казахстана на 2015-2019 годы. В бюджете страны появилась статья «Туризм», в которую заложили 26,0 млн. тенге. В своем очередном Послании Народу Казахстана Президент Республики Казахстан особо выделил кластерное развитие туризма в стране.

Казахстан обладает возможностями предоставления любых услуг, заказанных туристом, от каждого туриста в среднем поступает по 1200 долларов США, какая в этом случае будет прибыль, подсчитать не сложно. Туризм является хорошим средством для создания рабочих мест в районах, имеющих природные и культурно-исторические достопримечательности. Районы

Казахстана, имеющие самый большой потенциал для развития туризма, те, где в

прошлом не было развития промышленности. Туризм оказывает косвенное влияние на повышение качества жизни в этих районах, поддерживая уровень обслуживания, который при других условиях был бы не возможен. Это, в свою очередь, привлекает предпринимателей, которые будут организовывать бизнес в этих регионах, активизирует их деятельность, увеличивает занятость. Следовательно, развитие туризма также будет весьма выгодно и тем, что может послужить катализатором развития других секторов экономики в условиях экономического кризиса.

Сформированные турпродукты реализуются самими туроператорами и турагентами. Важным моментом является формирование и учет финансового результата туристской организации.

Использованная литература:

1. Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года №1030, Казахстанская правда

2. Закон Республики Казахстан «О туристской деятельности в Республике Казахстан»: Сборник законодательных актов. - Алматы: Юрист, 2018\24.05.2018 №156-VI ЗРК 5.-с.3-4.

3. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана, 5 октября 2018г Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни сайт http://www.akorda.kz/ru/addresses/addressess_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nazarbaeva-narodu-kazahstana-5-oktyabrya-2018-g

4. О государственной программе развития и совершенствования бухгалтерского учета и аудита в республике Казахстан на 2000-2015гг. Указ Президента Республики Казахстан № 3838 от 28.10.2015г. // Бюллетень

бухгалтера – 2015 г. № 18 (212) апрель 2-7 с.

5. Краткий статистический ежегодник Управления статистики Жамбылской области за 2015-2018г.г.

6. Налоговый Кодекс РК (с изменениями и дополнениями на 05 января 2018г.)

7. Статистический ежегодник. Регионы Республики Казахстан. 2017г.

8. Туризм Казахстана в 2017 году. Статистический сборник. Алматы, 2017

9. Ердаuletov C.P. География туризма: история, теория, практика. - Алматы, 2015.-с.242.

FACTOR INFLUENCING THE DYNAMIC DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN REAL TIME

Ramazanova Madina Altynbekovna

EP «Accounting, auditing and analesis», 3rd year

Danayeva Ryskul Seralieвна

M.e.s.senior lecturer

Departamtnt of «Accounting and analysis»

L.N. Gumilyov Eurasian National University,

Republic of Kazakhstan

ФАКТОР ВЛИЯЮЩИЙ НА ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Рамазанова Мадина Алтынбековна

ОП «Бухгалтерский учет, аудит и анализ» студентка 3-го курса

Данаева Рыскуль Сералиевна

М.э.н.старший преподаватель кафедры «Учет и анализ»

ЕНУ им. Л. Н. Гумилева РК

QISHLOQ XO‘JALIGINING REAL VAQTDA DINAMIK RIVOJLANISHIGA TA’SIR ETUVCHI OMIL

Ramazonova Madina Altynbekovna

EP “Buxgalteriya hisobi, audit va tahlil” 3-kurs talabasi

Danaeva Ryskul Seralieвна

Iqtisodiyot magistri Buxgalteriya hisobi va tahlil kafedrasida katta o‘qituvchisi

ENU ularni. L. N. Gumilyov R.K

Abstract. One of the most relevant and rapidly developing areas of Kazakhstan today is the agro-industrial complex. Agriculture is one of the strongest branches of the economy after the commercial economy in Kazakhstan. No matter how the situation develops in other industries, the agro-industrial complex remains a precious stone for the Kazakh economy, smoothing out all market shocks if necessary. In addition, by developing agriculture, we also solve social problems, such as affordable and high-quality food, employment, modern infrastructure and communication. The most important problem of the development of this sphere is financing. This article provides data on investment and lending in this area, as well as maintaining and automating accounting of agricultural operations.

Keywords: investment investments, agro-industrial complex, animal husbandry, crop production, lending, fair cost, standard chart of accounts

Аннотация. Одной из самых актуальных и быстроразвивающихся сфер Казахстана на сегодняшний день является агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство - одна из сильнейших отраслей экономики после торгового хозяйства в Казахстане. Как бы ситуация не складывалась в других индустриях, агропромышленный комплекс остается для Казахстанской экономики драгоценным камнем, сглаживающий при необходимости все рыночные шоки. Кроме того, развивая сельское хозяйство, мы так же решаем и социальные проблемы, такие как доступное и качественное продовольствие, занятость, современная инфраструктура и коммуникация. Самой главной проблемой развития данной сферы является финансирование. В данной статье предоставлены данные инвестирования и кредитования данной сферы так же ведение и автоматизирование учета сельскохозяйственных операций.

Ключевые слова: инвестиционные вложения, агропромышленный комплекс, животноводства, растениеводство, кредитование, справедливая себестоимость, типовой план счетов.

Izoh. Bugungi kunda Qozog‘istonning eng dolzarb va jadal rivojlanayotgan sohalaridan biri bu agrosanoat majmuasidir. Qishloq xo‘jaligi Qozog‘istonda savdo iqtisodiyotidan keyin iqtisodiyotning eng kuchli tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Boshqa tarmoqlarda vaziyat qanday rivojlanmasin, agrosanoat majmuasi Qozog‘iston iqtisodiyoti uchun qimmatbaho tosh bo‘lib qolmoqda, agar kerak bo‘lsa, barcha bozor zarbalarini yumshatadi. Bundan tashqari, qishloq xo‘jaligini rivojlantirish orqali arzon va sifatli oziq-ovqat, aholi bandligi, zamonaviy infratuzilma, aloqa kabi ijtimoiy muammolarni ham hal qilmoqdamiz. Ushbu sohani rivojlantirishning asosiy muammosi moliyalashtirishdir. Ushbu maqolada ushbu sohaga investitsiyalar va kreditlash, shuningdek, qishloq xo‘jaligi operatsiyalarining hisobini yuritish va avtomatlashtirish bo‘yicha ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: investitsiyalar, agrosanoat majmuasi, chorvachilik, o'simlikchilik, kreditlash, adolatli tannarx, namunaviy hisoblar rejasi.

Сельское хозяйство - одна из сильнейших отраслей экономики после торгового хозяйства в Казахстане. Как бы ситуация не складывалась в других индустриях, агропромышленный комплекс остается для Казахстанской экономики драгоценным камнем, сглаживающий при необходимости все рыночные шоки. Кроме того, развивая сельское хозяйство, мы так же решаем и социальные проблемы, такие как доступное и качественное продовольствие, занятость, современная инфраструктура и коммуникация. Сельскохозяйственная деятельность включает разнообразные виды деятельности:

- Животноводство;
- Лесоводство;
- Выращивание однолетних или многолетних сельскохозяйственных культур;
- Разведение садов и плантаций;
- Цветоводство и аквакультура (включая рыбоводство).

До сегодняшнего дня многое делается в виде программ, планов, инвестиций, субсидий по поддержке агропромышленного комплекса. Например, основной задачей государственной программы развития агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы, в целях реализации

послания Первого Президента народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» является увеличение за 5 лет производительности труда в АПК, производительности переработанного сельского хозяйства и экспорта продукции не менее чем в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом, повышение производительности труда в сельском хозяйстве с 1,2 млн тенге на 1 занятого человека в 2015 году до 3,7 млн тенге в 2021 году, повышение конкурентоспособности на международном уровне с повышением производительности сельского хозяйства в 2 раза. В результате программы инвестиции в основной капитал в производстве продуктов питания в 2017 году составили 102%, в 2021 году – 221,9%, объем экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции в 2017 году составил 1081 млн. долларов, в 2021 году – 2 400 млн. долларов. Так же многие предприятия вкладывают немалую помощь в развитие сельскохозяйственной деятельности.

К примеру, АО «Аграрная кредитная корпорация» предоставляет кредитование в объеме 1,5-7% годовых, до 12 лет с финансированием через субъектов АПК, в 2020 году – 70 млрд. долл. выдано кредитов

в размере тенге, профинансировано порядка 2405 сельхозорганизаций, а АО «КазАгроФинанс» оказывает услуги по запуску сельхозтехники по лизингу и оказывает поддержку АПК.

Согласно последним показателям Национального бюро статистики, агропромышленность обеспечивает работой 20% населения Казахстана и ежегодно формирует доход в бюджет в объеме около 38%. также, Казахстан занимает 2 место в мире по выращиванию зерновых культур с показателем 927 кг на человека, является одним из крупнейших экспортеров муки и зерна, однако продуктивность животноводства находится на низком уровне, на 142 месте.

Сельское хозяйство Казахстана развивается при поддержке государства, и в соответствии с Законом Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 66 «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» его значимость заключается в следующем:

1. Создание тенденций занятости населения и инфраструктурного и социального развития сельской местности;
2. Продовольственное обеспечение государства;
3. Обеспечение экономической и социальной стабильности в сфере сельского хозяйства.
4. Создание условий для того, чтобы Агропромышленная сла достигла высокого уровня и стала конкурентоспособной в производстве своей продукции.
5. Производство органических продуктов.

Вместе с тем, в послании 2020 года президент Касым-Жомарт Токаев отметил о необходимости проведения комплексной агропромышленной реформы. В этой связи, показатель субсидий, выделенных в 2019 году на сельское хозяйство, составил рекордное финансирование 324 млрд тенге, в 2020 году - 294 млрд тенге, в 2021 году – 370 млрд тенге.

По данным Национального статистического бюро Казахстана на 2021 год на территории Казахстана зарегистрировано всего 1 914 952 производителя, включая юридических и индивидуальных предпринимателей, крестьянских и фермерских хозяйств и домашних хозяйств в области растениеводства и животноводства, охоты и предоставления услуг в этих сферах». За первый квартал 2021 года зарегистрировано 563 новых сельхозорганизаций. Отсюда видно, что, несмотря на экономические трудности, сельское хозяйство не теряет свою актуальность, остается на среднем уровне. Основными возникшими проблемами являются:

- Снижение выручки в птицеводстве и мясном хозяйстве в связи с закрытием предприятий общественного питания;

- Увеличение спроса на замороженную курицу, осуществляемое по различным каналам.

- Из-за снижения спроса в зерновом хозяйстве, неконкурентоспособности на внутреннем рынке и снижения спроса на экспорт;

- Вместе с тем, в Казахстане показатель ВВП сельского хозяйства в первом квартале 2020 года снизился с 4,4% до 2,8%.

Количество предприятий по отраслям за 2022 год

Учитывая сложившуюся ситуацию с начала 2020 года, несмотря на то, что в условиях чрезвычайного положения фермерским организациям трудно вести свои дела, быстрым решением руководителей удалось сохранить некоторые сектора путем бесперебойного пропуска автотранспорта поставщиков сельхозпродукции с блокпостов, выдачи специальных пропусков.

Важным фактором быстрого и динамичного развития сельского хозяйства являются инвестиции и субсидии.

Инвестиционные вложения – затраты на создание новых производственных хозяйств и увеличение рабочей силы, а субсидии – финансирование, осуществляемое на безвозмездной основе, за счет бюджетных средств.

На сегодняшний день ежегодно проводится работа по привлечению инвестиций в целях развития сельского

хозяйства. По данным круглого стола по глобальным инвестициям Kazakhstan Global Investment Roundtable, состоявшегося в декабре 2021 года под председательством вице - премьера Мухтара Тлеубердиева, с момента обретения независимости в страну было привлечено в общей сложности 370 млрд долларов инвестиций из 120 государств. Отмечается, что одной из отраслей, на которую обращают особое внимание инвесторы, является сельское хозяйство. Однако существуют факторы, сдерживающие полноценное развитие этой отрасли, например, нестабильность законодательства, субсидий и регулирования в государстве. Мировая пандемия, глобально повлиявшая на экономику многих государств, не обошла стороной и сферу инвестиций в сельском хозяйстве. На рисунке ниже представлен показатель инвестиций в сферу сельского хозяйства за 2019-2021 годы по данным Национального бюро статистики.

Инвестиции в сельское хозяйство в 2019-2021 годы

В 2019 году основные зерносеющие регионы – Северо-Казахстанская, Костанайская и Акмолинская области вложили в эту сферу 213,8 млрд. долл. тенге, что составило 42,7% от общего объема инвестиций в сельское, лесное и рыбное хозяйство. Более 89% инвестиций в основной капитал в сельское, лесное и рыбное хозяйство направлено на выращивание сезонных культур (60,6%) и животноводство (28,9%).

В 2020 году основные зерновые регионы – Северо-Казахстанская, Акмолинская и Костанайская области вложили в эту сферу 241,6 млрд. долл. тенге, что составило 42,2% от общего объема инвестиций в сельское, лесное и рыбное хозяйство. Около 88% инвестиций в основной капитал в сельское, лесное и рыбное хозяйство направлено на выращивание одно-или двухлетних культур (59,1%) и скотоводство (28,8%).

В 2021 году основные зерновые регионы - Северо-Казахстанская, Акмолинская и Костанайская области вложили в эту сферу 341,1 млрд. долл.

тенге, что составило 44,1% от общего объема инвестиций в сельское, лесное и рыбное хозяйство. В общем объеме инвестиций в основной капитал сельского, лесного и рыбного хозяйства приходится на одно-или двухлетнее выращивание культур (60,9%) и животноводство (25,4%).

В январе-феврале 2022г. объем инвестиций в основной капитал в сельское, лесное и рыбное хозяйство составил 43,9 млрд. тенге, что на 0,1% меньше, чем в январе-феврале 2021 года. Основные зерносеющие регионы – Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области направили 22,2 млрд. тенге в отрасль, что составило 50,6% от общего объема инвестиций в сельское, лесное и рыбное хозяйство. В общем объеме инвестиций в основной капитал в сельское, лесное и рыбное хозяйство наибольшие вложения приходятся на выращивание одно- или двухлетних культур (58,2%) и животноводство (33%).

Показатели инвестиции в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

Несмотря на то что 2022 году показатель инвестиции опустился, банковские займы выросли более чем вдвое. За январь-февраль текущего года БВУ РК выдали займов в сферу АПК на 37,1 млрд тенге — сразу в 2,3 раза больше, чем в прошлом году. В целом за январь-

декабрь 2021-го объём кредитов в секторе вырос на 65,1%, до 279,3 млрд тенге. По сообщению министерства сельского хозяйства, в 2022 году казахстанские фермеры получают 70 млрд. долл. получив поддержку в размере тенге, по расчетам ведомства, в 2022 году господдержка будет охватывать 2,4 тыс. сельхозтоваропроизводителей и около 3 млн га посевных площадей.

Кредиты за период. Сельское, лесное и рыбное хозяйство (млрд тг)

На основе данных Национального банка РК

Наконец, аграрный бизнес, хотя и динамично развивается, все же нуждается в дополнениях. Есть несколько факторов, сдерживающих развитие сельского хозяйства:

- Недостаточное финансирование отраслей;
- Необходимость развития животноводства в целях развития экспорта;
- Нехватка складов для хранения сельскохозяйственной продукции;
- Устаревшая техническая и материальная база.

В целях решения этих вопросов, в ходе тематического круглого стола в Нур-Султане альянс ассоциации агропромышленного комплекса, и народно-демократическая Патриотическая партия "Ауыл" представили программы развития агропромышленного комплекса на 2022-2027 годы. Были поставлены следующие вопросы, на которые следует обратить внимание в будущем:

1. Несмотря на большую помощь субсидий со стороны государства, это не гарантирует высокую рентабельность бизнеса в АПК, концепция предлагает направить финансовые средства на сохранение кредитоспособности организаций. Это дает кредитным организациям и инвесторам необходимую уверенность.

2. Только 1,8% от общей суммы кредитов приходится на сельское хозяйство. Остальная часть финансируется организациями со своей стороны. В качестве решения данной проблемы предложено развитие системы кредитных товариществ как региональных институтов развития

3. Облегчение входа новых фермеров на рынок. На сегодняшний день открытие фермерского дела занимает 2-3 года. Продажа готового бизнеса через аукцион и создание различных региональных типовых ферм с

привлечением СПК облегчат доступ новых фермеров на рынок.

4. Повышение доступности финансов за счет понятности рисков и экономической доступности страхования.

5. Для лучшего развития сельскохозяйственного хозяйства необходимо так же оптимизировать автоматизацию учета сельскохозяйственных операций. К примеру «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана» предназначен для автоматизации учета на предприятиях, занимающихся растениеводством, животноводством, птицеводством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственное производство пространственно рассредоточено, процесс производства ведется на больших площадях. Используется мобильная сельскохозяйственная техника, такие как тракторы, комбайны, что требует учета деятельности этой техники по подразделениям. Замечен, в этой сфере разрыв между временем производства и рабочим периодом: процесс производства во многих случаях выходит за пределы календарного года. Поэтому в бухгалтерском учете разграничивают расходы по производственным циклам, которые не совпадают с календарным годом: затраты прошлых лет под урожай текущего года; текущего года под урожай будущих лет.

Значительная часть продукции собственного производства в сельском хозяйстве поступает во внутренний оборот:

- Продукция растениеводства – на семена, на корм скоту, как посадочный материал и так далее;

- Продукция животноводства – на корм скоту, на удобрения, в качестве увеличения поголовья и так далее;

Все эти этапы и развитие требует немалых средств, а так же четкое

отражение движения продукции и средств на всех стадиях хозяйственного оборота.

От множество разных видов животных и сельскохозяйственных сыер, в силу биологических особенностей и производственных условий получают несколько видов основной продукции, которая имеет второстепенное значение и не является объектом исчисления себестоимости. В связи с этим в бухгалтерском учете возникает необходимость разграничения затрат и исчисления себестоимости выхода продукции разных видов.

Для этого в условиях цифровой экономики используются программы как «1С: Предприятие». Решение «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана» позволяет автоматизировать основные процессы и функции, такие как:

- Выводить оценку урожайности с/х культур на конкретном поле;

- Рассчитывать заработную плату всех категорий сотрудников по объемам выполненных работ (Сдельный наряд, Учетный лист выполненных работ, Учетный лист тракториста-машиниста, Путевой лист);

- Вести учет животных в разрезе трех измерений: веса, суммы, количества голов;

- Контролировать перерасход топлива. Учет затрат по каждой единице техники;

- Вести учет по различным направлениям деятельности: основная, с учетом специального налогового режима (СНР) для сельхозпроизводителей, и прочая - общеустановленный режим. Формирование регламентированной отчетности, автоматический расчет налогов по СНР, учитывая льготы предоставляемые сельхоз производителям;

- Регистрировать путевые листы автомобилей, тракторов, грузовых машин с автоматическим расчетом расхода ГСМ по норме, контроль перерасхода топлива.

Функционал программного продукта дополнен следующими возможностями:

- Работа в режиме управляемого приложения;

- Поддержка тонкого и веб-клиента;

- Появились новые возможности управления интерфейсом программы и отдельных форм;

- Реализован механизм распределения прямых расходов животноводства;

- В документах «Оприходование сельскохозяйственной продукции», «Путевой лист», «Учетный лист тракториста-машиниста» добавлена возможность указать информацию об источниках происхождения товаров, которая указывается в отдельной табличной части «Источники происхождения»;

- Добавлена возможность расшифровки маршрута в документе «Путевой лист» с операцией «Путевой лист грузового автомобиля»;

- В документе «Ведомость взвешивания животных» добавлен признак «Изменение массы», который позволяет формировать проводки только по массе, не формируя проводки по сумме;

В настройках параметров учета по растениеводству добавлены:

- механизм «Перенос на НЗП накладных расходов по растениеводству», который позволяет все собранные затраты на счете 8412 «Накладные расходы растениеводства» отправить на счет 1341 «Основное производство» пока не появится выпуск продукции;

- настройка «Сезонное закрытие производственных счетов по растениеводству», которая позволяет отнести все затраты за текущий год на весь объем продукции выпущенной в этом же году, не оставляя затрат на незавершенное производство;

Разработаны новые документы:

- «Установка коэффициентов плотности нефтепродуктов» – позволяет установить коэффициенты плотности нефтепродуктов, влияющие на количество ГСМ при списании;

- «Переоценка активов по справедливой стоимости» - отражает в учете изменения справедливой стоимости отдельных активов, например «Биологические активы» или «Номенклатура» в случае, если эти активы оцениваются по справедливой стоимости;

- «Заправочная ведомость» - отражает операции перемещения ГСМ со склада хранения на склад техники (топливный бак);

- «Оприходование животных и птицы» - предназначен для оформления факта оприходования животных и птицы на склад;

- «Возврат животных» – позволяет регистрировать операции по возврату покупателем приобретенного ранее товара;

- "Возврат животных поставщику" - отражает операции по возврату ранее приобретенных основных средств, услуг, товаров поставщику;

- "Реализация товаров в счет заработной платы" - позволяет оформить операции продажи ТМЗ, животных или оказанных услуг сотруднику организации в счет заработной платы, а документ "Реализация товаров в счет заработной платы списку сотрудников" позволяет осуществить продажу одноименного товара сразу нескольким сотрудникам.

Учет агропромышленного комплекса ведется в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 41 «Сельское хозяйство», целью которого является установление порядка учета и раскрытия информации применительно к сельскохозяйственной деятельности. Согласно МСФО 41 в сельскохозяйственной деятельности доказательством наличия контроля может служить юридическое право

собственности на объект, клеймение или прочая маркировка объекта на момент его приобретения, рождения или отлучения.

Будущая экономическая выгода оценивается исходя из величины основных физических параметров. В основном на момент первоначального признания и на конец финансового отчета биологический актив оценивается по справедливой стоимости, за вычетом расходов на продажу, кроме тех случаев когда справедливую стоимость нельзя оценить надежно. В случаях когда на дату первоначального признания невозможно оценить биологический актив по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу, то он оценивается по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. Если в последствии надежная оценка актива по справедливой стоимости становится возможной, то актив оценивается по справедливой стоимости за вычетом затрат на осуществление продажи. Биологический актив, оцененный по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу продолжает оцениваться таким образом вплоть до момента выбытия. Изменения в справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу признаются в составе прибыли и убытка за период.

Нужно отметить так же что по МСФО 41 субсидии которые выделяются в поддержку АПК признаются прибылью только тогда, когда субсидия или инвестиция становится подлежащей получению. Если были выдвинуты какие-либо условия для получения этой поддержки, они признаются доходом только в том случае когда все выдвинутые условия будут выполнены. Например по договору было согласовано заниматься лишь одним видом деятельности на протяжении 5 лет, на определенном земельном участке, скажем животноводством. Субсидия является возвратной. То есть предприятие не придерживается данных условия, конкретнее

оно не должно заниматься другой сферой, и пользоваться другими земельными участками в течение 5 лет, не то субсидии возвращаются. В качестве прибыли они учитываются лишь через лет.

Если актив оценивается по фактической стоимости с вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения то применяется МСФО 20 «Учет государственных субсидии».

При переходе к рыночным отношениям в аграрном секторе Республики Казахстан происходит формирование многукладной экономики, базирующийся на многообразии форм собственности и хозяйствования. В этой связи важным моментом является организация бухгалтерского учета как наиболее действенного средства контроля на предприятиях сельскохозяйственной отрасли, в особенности животноводства, так как это направление в сельском хозяйстве Казахстана должно стать рычагом для дальнейшего развития агропромышленного комплекса.

Ведение бухгалтерского учета в Республике Казахстан осуществляется в соответствии с Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», МСФО, так же Кодексом РК

«О налогах и других обязательных платежах в бюджет». Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета и рабочим планом счетов, разработанным на базе типового. Объектами бухгалтерского учета являются активы (основные средства, нематериальные активы, денежные средства, дебиторская задолженность и т.д.), собственный капитал, кредиторская задолженность и осуществляемые им хозяйственные операции. Операции отражаются на счетах в том отчетном периоде, в котором они совершались. Основными счетами для отражения хозяйственных операций и учета затрат в сельском хозяйстве являются:

2510 – «Растения»
 2520 – «Животные»
 8110 – «Основное производство»
 1320 – «Готовая продукция»
 2410 – «Основные средства»
 7010 – «Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг»
 3310 – «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам».

В таблице ниже приведены примеры корреспонденция сельскохозяйственных операции.

№ р/с	Содержание операций	Дебет	Кредит
1	Оприходованы животные, приобретенные у других предприятия	2520 – «Животные»	3310 - «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам
2	Оприходован приплод животных	1320 – «Готовая продукция», субсчет «Приплод»	8110 – «Основное производство», субсчет «Затраты по содержанию основного стада»
3	Приплод продан на сторону	7010 - «Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг»	1320 – «Готовая продукция», субсчет «Приплод»

4	Оприходована готовая продукция животноводства	1320- «Готовая продукция»	8110 – «Основное производство»
5	Животные отправлены на забой для получения продукции животноводства	8310 – «Вспомогательные производства» субсчет «Убойный цех»	2520 – «Животноводство» 1320 – «Готовая продукция»
6	Приход продукции забоя	1320 – «Готовая продукция»	8310 – ««Вспомогательные производства» субсчет «Убойный цех»
7	Списан падеж животных в результате естественных процессов	7210 – «Административные расходы» 1280 – «Прочая краткосрочная дебиторская задолженность»	2520 – «Животноводства»
8	Списан падеж животных павших по вине работников	1250 – «Краткосрочная дебиторская задолженность работников»	1280 - «Прочая краткосрочная дебиторская задолженность» 6280 – «Прочие доходы»
9	Реализован молодняк и взрослое поголовье	7010 - «Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг»	2520 – «Животные» 2415 – «Прочие основные средства»

В заключении хочу сказать, что несмотря на то что агропромышленный комплекс развивается в Казахстане с хорошими показателями, но такие факторы как пандемия, митинги, рост и снижение курса доллара значительно повлияли на комплекс. Так например, сложившаяся геополитическая ситуация отрицательно повлияла на АПК республики. Сказалась зависимость сельского хозяйства от импортных семян и техники, нарушены логистические цепочки, падение тенге снижает доходы экспортеров. С нарушением логистики подорожали импортные удобрения, средства защиты растений, техника, запасные части к ней.

Главная проблема сельскохозяйственного развития это недостаточность средств. В текущем году через Аграрную кредитную корпорацию изначально было выделено 70 млрд тенге, затем дополнительно по нашей просьбе

еще 70 млрд тенге. Однако с учетом удорожания средств производства этих денег недостаточно. Второе – сложная залоговая политика. Не каждый фермер имеет высоколиквидные залоговые объекты, чтобы взять кредит. Третье – короткие сроки возврата. Кредит, взятый весной, необходимо возвращать до 1 декабря, что невыгодно для многих фермеров. Так же в сельском хозяйстве проблема с кадрами очень острая. На селе наблюдается нехватка механизаторов, агрономов, ветеринарных врачей, зоотехников, животноводов, пастухов, чабанов, пчеловодов. Из-за отсутствия жилья, неустроенности быта молодежь не хочет жить и работать на селе. На практике имеются случаи приглашения специалистов из-за рубежа.

В связи с этим идут работы по поддержке сельскохозяйственных отраслей. Так например, фермеры которые несут убытки из-за прибоа

животных могут застраховаться. 50% страховых затрат от премий субсидируется государством. В этом году минсельхоз анонсировал изменения и планирует платить за фермеров 80%, то есть увеличить сумму поддержки с 50% до 80%. Приказ сейчас проходит согласование в государственных органах. Прогнозная структура посевных площадей 2022 года составит 22,9 млн га, что на 13,5 тыс. га больше показателя 2021 года. Намечается увеличение посевных площадей зернофуражных культур, кормовых культур и картофеля.

Использованная литература

1. Национальное бюро статистики Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам-статистика инвестиций-об инвестициях в основной капитал сельского, лесного и рыбного хозяйства – [www.stat.gov.kz]
2. Статистический сборник за 2016-2020 годы - сельское, лесное и рыбное хозяйство в Республике Казахстан - [www.stat.gov.kz]
3. Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 66 «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» – [www.adilet.zan.kz]
4. Государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы – [www.baiterek.gov.kz]
5. Развитие сельского хозяйства в Республике Казахстан – [www.strategy2050.kz]
6. Международный стандарт финансового отчета 41 «Сельское хозяйство»
7. Представление Министерством сельского хозяйства программы действий на 2022 год- [www.eldala.kz]
8. В.Л.Назарова – Бухгалтерский учет в отраслях, Алматы 2015. С 92-150.

THE ROLE OF DIGITAL MARKETING IN THE PROFITABILITY OF THE COMPANIES DURING THE PANDEMIC

Kydyrbek Aiida Yerdoskyzy

«Accounting and audit», 3rd year

Danayeva Ryskul Seralievna

Academic advisor,

Senior lecturer of the «Accounting and analysis» Department

L.N. Gumilyov Eurasian National University,

Republic of Kazakhstan

РОЛЬ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА В ПРИБЫЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Кыдырбек Айида Ердоскызы

«Бухгалтерский учет и аудит», 3 курс

Данаева Рыскул Сералиевна

научный руководитель,

Старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет и анализ»

Л.Н. Гумилева Евразийский национальный университет,

Республика Казахстан

PANDEMIKA DAVRANIYDA KOMPANIYALARNING DARAMALILIGIDA DIGITAL MARKETINGNING O'RNI

Qidirbek Aiida Yerdoskyzy

«Buxgalteriya hisobi va audit», 3-kurs

Danayeva Ryskul Seralievna

Akademik maslahatchi,

“Buxgalteriya hisobi va tahlil” kafedrasida katta o'qituvchisi

L.N. Gumilyov nomidagi Evrosiyo milliy universiteti,

Qozog'iston Respublikasi

Abstract: Enterprises are the main subjects and pillars of the state's economy. After all, thanks to these enterprises and organizations, the country's economy and money circulation are always in motion. Now the main goal of these enterprises and organizations is to make economic profit. In this self-referential world, customers have a special place, because they provide the income the business needs to make profits. Therefore, discovering customers' needs (and even creating them) and then giving customers what they want is very good business. In the market, manufacturers and sellers use many channels and mechanisms to sell their goods to consumers. As in the case of a shortage of production, it is wrong to limit yourself only to the manufacturing of products, and now sellers compete in terms of packaging, marketing, consulting, flexibility to taste and demand from consumers. Currently, business people are showing increasing interest in this opportunity and are hiring their own specialists or consultants to achieve excellence on the Internet and spending 20-40% more money on products and services. Without the assistance of professionals, it is impossible to keep track of trends and use the possibilities of the Internet 100%. It is very time for us to stop using traditional marketing channels that are not practical, such as billboards, flyers, which are no longer powerless when promoting a business. The conclusion is that business owners cannot be stupid and old-fashioned. On the contrary, it is necessary to use as much as possible all opportunities for business promotion.

Key words: marketing, digitalization, automatization, manufacture, marketing channels, production, gadgets, SMM, SEO, PPC, marketer, GDP, flexibility, digital marketer, ROI, paid

promotion, advertisement, market, profitability, liquidity, innovations, cost-effective, economy, revenue, budget, conversion, consulting, competition, statistics, searching engine, B2B, long-term strategy.

Аннотация: Предприятия являются основными субъектами и опорами экономики государства. Ведь благодаря этим предприятиям и организациям экономика страны и денежное обращение всегда находятся в движении. Теперь основной целью этих предприятий и организаций является получение экономической прибыли. В этом самореферентном мире клиенты занимают особое место, потому что они обеспечивают доход, необходимый бизнесу для получения прибыли. Поэтому выявлять потребности клиентов (и даже создавать их), а затем давать клиентам то, что они хотят, — очень хороший бизнес. На рынке производители и продавцы используют множество каналов и механизмов для реализации своих товаров потребителям. Как и в случае дефицита производства, неправильно ограничиваться только изготовлением продукции, и сейчас продавцы конкурируют в плане упаковки, маркетинга, консалтинга, гибкости вкуса и спроса со стороны потребителей. В настоящее время деловые люди проявляют все больший интерес к этой возможности и нанимают собственных специалистов или консультантов для достижения совершенства в Интернете и тратят на 20-40% больше денег на продукты и услуги. Без помощи профессионалов невозможно уследить за тенденциями и использовать возможности интернета на 100%. Нам очень пора перестать использовать непрактичные традиционные маркетинговые каналы, такие как рекламные щиты, флаеры, которые уже не бессильны при продвижении бизнеса. Вывод таков, что владельцы бизнеса не могут быть глупыми и старомодными. Наоборот, необходимо максимально использовать все возможности для продвижения бизнеса.

Ключевые слова: маркетинг, цифровизация, автоматизация, производство, каналы сбыта, производство, гаджеты, SMM, SEO, контекстная реклама, маркетолог, ВВП, гибкость, digital-маркетолог, ROI, платное продвижение, реклама, рынок, доходность, ликвидность, инновации, себестоимость, эффективность, экономика, доход, бюджет, конверсия, консалтинг, конкуренция, статистика, поисковик, B2B, долгосрочная стратегия.

Izoh: Korxonalar davlat iqtisodiyotining asosiy sub'ektlari va tayanchlari hisoblanadi. Zero, ana shu korxonalar va tashkilotlar tufayli mamlakat iqtisodiyoti, pul muomalasi doimo harakatda. Endilikda bu korxonalar va tashkilotlarning asosiy maqsadi iqtisodiy foyda olishdir. Bu o'z-o'ziga murojaat qiluvchi dunyoda mijozlar alohida o'rin tutadi, chunki ular biznesning daromad olishi uchun zarur bo'lgan daromadni ta'minlaydi. Shuning uchun, mijozlarning ehtiyojlarini aniqlash (va hatto ularni yaratish) va keyin mijozlarga ular xohlagan narsani berish juda yaxshi biznesdir. Bozorda ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilar o'z tovarlarini iste'molchilarga sotish uchun ko'plab kanallar va mexanizmlardan foydalanadilar. Ishlab chiqarish tanqisligi holatida bo'lgani kabi, o'zingizni faqat mahsulot ishlab chiqarish bilan cheklash noto'g'ri va endi sotuvchilar qadoqlash, marketing, maslahat berish, ta'mga moslashuvchanlik va iste'molchilar talabi bo'yicha raqobatlashmoqda. Hozirgi vaqtda ishbilarmonlar ushbu imkoniyatga qiziqish ortib bormoqda va Internetda mukammallikka erishish uchun o'z mutaxassislari yoki maslahatchilarni yollashmoqda va mahsulot va xizmatlarga 20-40% ko'proq pul sarflashmoqda. Mutaxassislarning yordamiz tendentsiyalarni kuzatib borish va Internet imkoniyatlaridan 100% foydalanish mumkin emas. Biz uchun amaliy bo'lmagan an'anaviy marketing kanallaridan foydalanishni to'xtatish vaqti keldi, masalan, reklama taxtalari, flayerlar, biznesni ilgari surishda kuchsiz bo'lib qolmaydi. Xulosa shuki, biznes egalari ahmoq va eskicha bo'lishi mumkin emas. Aksincha, biznesni ilgari surish uchun barcha imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanish kerak.

Kalit so'zlar: marketing, raqamlashtirish, avtomatlashtirish, ishlab chiqarish, marketing kanallari, ishlab chiqarish, gadjetlar, SMM, SEO, PPC, marketolog, YaIM, moslashuvchanlik, raqamli marketolog, ROI, pullik reklama, reklama, bozor, rentabellik, likvidlik, innovatsiyalar,

xarajatlar- samarali, iqtisod, daromad, byudjet, konvertatsiya, konsalting, raqobat, statistika, qidiruv tizimi, B2B, uzoq muddatli strategiya.

Now we live in a world where new technologies and innovations are invented every minute. Recently, we often hear about the digitalization of everything and anything in any sphere of life, in particular in marketing. First things first, we need to understand the definition of this “fashionable” word. To answer this question, it is worth looking at the environment of a person in large cities. Today, we use a large number of gadgets, each of which provides interaction with its owner using an Internet connection. Of course, those are primarily smartphones, but also other wearable and not-so devices. For example, smartwatches, bracelets, tablets, smart speakers, smart TV, smart House and, so on.

Gadgets today serve as a starting point for making purchases and receiving services. In any user’s mobile phone, you can find a

bunch of useful applications that help you to move around city, country and, the world, make financial transactions, make orders in Public Service Centers and cafes, restaurants and pay for them waiting for the bill from the waiters.

In short, digital marketing is a combined way for businesses to maintain interaction with their customers using their personal devices. Of course, the main purpose of digital communications is a spending of consumers on goods and services provided by the company. A person who is responsible for attracting and retaining customers in the digital environment is called Digital Marketer. And in this article, I am going to propose to understand the role of digital marketing and its functionality and tasks. For the starting here are some essential digital headlines.

In an overloaded information world, it is very difficult to get the attention of consumers. We can call it a “war” for the attention of consumers. The more you keep the audience’s attention on you and your

product, the stronger you are. This leads to the fact that people are ready to accept the proposals of companies only if they match to interests and requests. According to Statista, 52% of brand discovery from online sources

comes through Social Media, because internet users are the most likely to spend 1/3 of their internet consumption on social media. So, it is essential to not underestimate the power of keywords, relevant hashtags, and engagement on your Social Media posts as they help to boost your reach. Today, advertising communication should appear before the eyes of the client at the right time and in the right place — at the moment when he is in search of a solution and is most interested in considering the proposals coming to him. In this case, the company has a chance to get the desired reaction in response.

This is a serious technological challenge for many companies. It brings us to the definition of the basis of digital marketing. Gadgets not only perform the role of a device that is used to log into the network, wherein most cases the search for existing solutions for a person's need begins. The smartphone is still constantly with the consumer. This opens up opportunities for his identification not only in space, but also for comparing his online profile in offline reality. Thus, the main principle of digital marketing is not so much connected with the use of online communications to contact a client, as with the method of weaving the context of human behavior into individual interaction with him. The data obtained by the company and the choice of a favorable time for interaction with the consumer increases the probability of the desired response on his part and, accordingly, the purchase made by him in the final result. Fortunately, companies are coping with the challenges that arise as a result of marketing strategies in social networks. First, they understand that it is important to advertise on social media, whether through influence marketing or more general digital marketing. Even small businesses are rapidly increasing their social media presence in order to increase brand awareness and increase the average engagement level of their posts. On the other hand, social media marketing leads to huge

successes for brands of all sizes – something that marketers cannot afford to ignore.

It is not a secret that consumer behavior has changed due to the pandemic, and most companies are adapting their business models to digital. Google Trends statistics show that people are consuming more and more services in digital format — against the background of quarantine, digital channels have become the only way to communicate with someone other than family members.

Before the COVID-19 pandemic, eMarketer predicted that search ad spending would rise by 14.4% in 2020. Indeed, they suggested there would be a steady rise in search ad spending through to at least 2024. Of course, in the early days of the Coronavirus, with lockdowns across the world and online shopping was not yet commonplace, there was a drop in online shopping queries, particularly in the travel sector. They recognize that the pandemic has now made a permanent change in the way people shop. So, while their current forecast for search spending in 2020 and 2021 is lower than they predicted before the pandemic, their new forecast for search now exceeds their pre-pandemic expectations for 2022 to 2024. They now expect advertisers will spend \$99.22 billion on search in 2024, up from their earlier prediction of \$91.32 billion.

Another notable trend shown by the recent studies was that the marketing budget of most of the firms surveyed increased as a percentage of the overall budget during the COVID period. In February 2020, respondents' firms planned to spend 11.3% of their total budgets on marketing, on average. By June 2020, this rose to 12.6%. As an additional comparison, the figure was only 8.1% back in February 2011.

Digital marketing is the very button with which companies can sell their goods quickly and at the same time increasing the company's liquidity and profitability level, and buyers, in turn, can buy only what meets their interests and demands. When there is a budget shortage due to pandemic, it is marketers who are the first to fall under the

reduction of funds for their activities. At the same time, the marketing department, working directly to increase the profit of the enterprise, is often given much less attention than it requires. Following data shows the successful cases in the experience of the companies which were constantly spending budget on digital marketing for January 2022:

- 73% of companies who increased their spend from 10% to 70% of their total marketing budget to content marketing were very successful;

- 46% of companies that had highly successful content marketing increased their paid content promotional budget in 2021;

- 72% of companies plan to increase their content marketing budget in 2022;

- 62% of marketers increased their PPC budgets last year.

According to the research made by Hootsuite, failure to budget for content does also come at a cost. Data indicated that 53% of surveyed companies that were unsuccessful with content marketing in 2021 spent less than 5% of their marketing budget on content.

With only 2% of respondents expecting to decrease their budget, it's clear that the whopping majority of businesses plan to invest more seriously into their content marketing efforts. The top three areas of investment are social media and community building, improving the quality of content, and content promotion and distribution.

In 2019, most companies spent more than half of their ad budgets on digital ads. At the beginning of 2020, there was a drop due to the pandemic. But experts saw a rebound in the second half of the year. The United States digital ad spending grew by 1.7% in

2020. According to Statista, China continues to lead the way: it had an estimated digital ad spend of \$78.17 billion at the end of 2020. Ad statistics show that the growth will continue in 2021.

- 2021 global social media advertising spend amounted \$154 billion.

- Almost an entire third (33.1%) of the total global digital ad spend came from social media.

- Percentage of global internet users who buy something online every week indicated 58.4%

- 30.6% of people around the world make that purchase on their mobile device.

The emergence and development of digital marketing is directly related to the desire of a business to reach its target audience. And not just to make contact, but to make it effective. In this sense, the digital type of promotion is no different from the approach of traditional marketing. It's just that the new technology of interaction with consumers replaces the outdated one, which is no longer able to give the business the expected result. So, what kind of tools and mechanisms do digital marketing have in order to get the desired result? Those are called “marketing channels”. Using digital marketing channels, the company receives an influx of users to its online platforms. The ultimate goal of attracting this traffic, of course, is sales. But the modern consumer rarely makes purchases based on only one contact with the brand, so in practice a set of influences on the user is used, which covers several areas for communication at once.

Digital marketing interacts with network users using these effective channels:

1. SEO (Search Engine Optimization), with the ROI at 2200%

This is the process of optimizing a web page in order to make it more visible in the search engine than the pages of competitors. A successful SEO campaign can make a business extremely successful in the long run. SEO today is too complex a discipline to reduce it to the correct placement of keywords on the page. Optimization requires constant expert attention to achieve maximum results.

Mind-blowing fact, in 2021, there are 6.9 billion searches a day on Google (this is over 80,000 searches a second) since Google controls more than 92% of the global search engine market. Other search engines like

Yahoo and Bing are not even in the same league. If you want to advertise online – Google’s PPC ads are among the best options. Google is the preferred search engine in almost every country, with small exceptions like China (they use Baidu). In 2020, Google’s advertising revenue rose to \$146.92 billion.

According to Statista, Google’s advertising revenue rose from \$134.81 billion in 2019 to \$146.92 billion last year. This makes up most of Google’s total annual revenue, which turned out to be \$181.69 billion in 2020.

2. E-mail Marketing, with the ROI at 4200%

29% of marketers rate email marketing as the most effective marketing channel (25% for social media, 22% for SEO, and 25% for content marketing). This is the oldest concept

of digital marketing, but it is still relevant. Thanks to this system, existing customers and casual visitors to the site receive information about various products and services of the

company. In Europe, North America email marketing is the most widely used technology for customer engagement – 77.6% (compared to 62% produced by content management and 61% shown by social media). Approximately, 93% of B2B marketers and 72% of customers prefer email as their main channel for business communication. The average return on investment from email marketing stands at 4,200%. Based on Litmus report, email marketing ROI stands at 4,200% or 42x. For every dollar brand invest in email marketing, they receive \$42 in return.

- In 2020, an average of 306.4 billion emails were sent and received per day.

- 89% of marketers use email as the primary channel for generating leads.

After all these data provided, we can claim that email newsletters are the most important tactic in content marketing strategy and the most effective channel for customer loyalty and retention.

3. Social Media Marketing, with the ROI at 800%

Social media is spreading fast. Between 2021 and 2022, social media users increased by over 10%. In raw numbers, this represents more than 376 million new users and a total social media reach of 4.62 billion. Experts believe that in five years, there will be 4.4 billion people on social media. It is the most powerful media on the Internet, where businesses can effectively communicate with millions of people. Facebook, Instagram and Twitter platforms are used by every modern organization to promote their brands. About 928.5 million people are reached by Instagram ads. The ad statistics for Instagram are huge. Statistics show that out of the one billion active users on the platform, ads get to about 928.5 million people. 655.8 million users from that number are between 13 and 34 years.

Also, SMM is proven to be effective because between online consumers, 97% of

them accessed social media at least once a month. Hence, for most consumers, it is their major source of product information. In addition, 67% of consumers expect brands and companies to have social media presence to provide customer service. A whopping 93% of marketers worldwide use social media business. It is expected that in 2022, almost 92% of marketers working in companies with more than 100 employees in the United States will start using social media for marketing.

4. Paid Promotion, with the ROI at 200%

Did you know that the average internet user is exposed to 4,000-10,000 ads daily, according to different studies? The first online advertisement was shown in 1994 and now are surrounded by billions of ads per hour. Paid search engine marketing is a way of advertising in a search engine or on its sponsored sites, which increases the awareness of advertised brands. 46% of companies that had highly successful content marketing increased their paid content promotional budget in 2021. Now, Google is the biggest and strongest area for promotion of businesses. It earns more than \$40 billion per quarter and its 96% of revenue comes from Google Ads. And Google Ads revenue was responsible for almost every dollar of this mind-blowing profit.

The investments in pay-per-click ads exceed \$10.1 billion. Pay-per-click ads return \$2 for every dollar invested. The average ROI for Google Ads is a whopping 200%. You can only imagine how the better-than-average businesses are doing. Again, using a PPC (Pay Per Click) system, businesses spend only on actual views - this is a very authentic way to reach targeted leads at minimal cost, since it generates twice the number of visitors compared to SEO. And it is expected that US brands will spend over \$56 billion on social media ads by 2022.

The following factors also contribute to the rapid development of digital marketing during a pandemic:

1. Digital marketing is a cost-effective way to tell the world about your business

People use the Internet for a variety of needs. In fact, the Internet is now not an alternative source of information, but a vital requirement. Users are "Googling" for companies and brands, reviews and prices. This trend is growing especially fast with the proliferation of the mobile Internet. Digital marketing plays a key role in mass awareness of a brand, new company or new product. Even if they learn something new from any other source, they want to confirm it online. It has become a common practice, and every organization should take advantage of the unique opportunity to interact.

We all know that business owners and top management look for ways to cut costs. Digital marketing provides the optimal opportunity to promote a brand to a wider audience on a relatively lower budget than traditional channels. It is the most cost-effective marketing channel that delivers results in the least amount of time. When a company uses email marketing to promote their products, they actually spend very little, reaching millions of users. With a traditional marketing system, it is impossible to reach that many people with such a modest budget.

2. High conversions and revenue growth

Conversion tells you how many visitors to a business website actually turn into customers. The success of a digital marketing campaign depends on the conversion rate. A website may attract thousands of visitors every day, but if a very small percentage of that traffic turns into customers, that digital marketing campaign is not properly planned. In fact, it's money down the drain. The goal of digital marketing is to increase business revenue. In a major study, Google showed that digital marketing helps most companies generate higher profits than their competitors who don't invest in digital.

3. It helps to reach a huge mobile market by competition at any level

Companies with a clear and well-planned digital marketing strategy are comfortable distributing their products to millions of smartphone and tablet users. Everyone who uses the Internet in any form is a "prospect" for business. According to available statistics, nearly 75% of Google Chrome users now access the Internet on mobile devices.

Without the introduction of digital marketing, the company cannot take advantage of this stunning opportunity. The availability of mobile Internet will grow steadily in the near future, which will help companies achieve even greater market penetration. This is another interesting aspect. A small business can compete with a large one without worrying about the strength of the latter. In the era of newspapers and

television, this was impossible. People who visit a website on the Internet to buy something see how honestly the seller works, what other buyers say about the seller on forums, and how friendly his services are for the customer. In this format, business investments, a huge warehouse, a strong dealer network no longer matter, and companies get the same chances to conquer the market.

4. The best way to survive a business in the future

It is no coincidence that businesses have become more interested in the online format, which is much more cost-effective and market-oriented than physical stores. In the coming years, the new format will continue to gain a foothold in the minds of consumers and dictate conditions.

The Internet will be the main medium for business in the future, that is, people will use it for almost all business transactions, including B2B and B2C. This process has begun and will only intensify over time. Any traditional companies usually encounter hundreds of visitors who enter the store, inspect the goods and leave without buying anything. In a normal business, owners invest a lot of money in the maintenance of retail outlets.

The above new marketing truths embody this combination, highlighting the fusion of strategies, operations and technologies needed to drive growth in a post-Covid-19 world. Adopting them represents a path to post-pandemic recovery and long-term success. For companies and marketers accustomed to the lifestyle of the past, there is a period of adaptation ahead.

As we have already mentioned, the pandemic has certainly affected our lives in

ways we could not have imagined. This has changed our attitude to labor productivity, to how we interact with our colleagues and customers, and has affected business continuity measures in all areas. Digital marketing is the future of business. No sector can survive or compete in the market without an appropriate digital marketing strategy. Organizations that have understood this essence of business are ahead of the nearest competitors in the market. There are many success stories that are growing rapidly only thanks to their presence on the Internet. think of Instagram, Amazon, Alibaba, Facebook — these and hundreds of other companies have become a vivid example of the future business concept.

In almost every aspect, digital marketing tools cost less than traditional tools. More and more organizations are choosing digital marketing as an option to use their marketing budget more effectively. Nevertheless, even in this time of change, we can find a familiar and confident support in the simplest and most important truth of all: we must put the client's point of view now, in the future and in the future above all.

References:

1. <https://www.statista.com/statistics/303726/social-media-targeting-effectiveness/>
2. <https://www.hootsuite.com/resources/digital-trends>
3. Influencer Marketing Benchmark Report 2022 by Influencer Marketing Hub in association with Refersion;
4. Digital 2022 Global Overview Report by We are Social and Hootsuite.

DIGITAL TRANSFORMATION OF ENTERPRISES IN THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY

Shattykova Zhaina Rakhatkyzy

EP «Accounting, auditing and analesis», 3rd year

Danayeva Ryskul Seralieвна

M.e.s.senior lecturer

Departamtnt of «Accounting and analysis»

L.N. Gumilyov Eurasian National University,

Republic of Kazakhstan

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

Шаттыкова Жайна Рахатқызы

ОП «Бухгалтерский учет, аудит и анализ» студентка 3-го курса

Данаева Рыскуль Сералиевна

М.э.н.старший преподаватель кафедры «Учет и анализ»

ЕНУ им. Л. Н. Гумилева РК

IQTISODIYOTNING REAL SEKTORIDAGI KORXONALARNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI

Shattikova Jaina Raxatkyzy

EP «Buxgalteriya hisobi, audit va tahlil», 3-kurs

Danayeva Ryskul Seralieвна

M.e.s. katta o‘qituvchi

“Buxgalteriya hisobi va tahlil” kafedراسي

L.N. Gumilyov nomidagi Evrosiyo milliy universiteti,

Qozog'iston Respublikasi

Abstract. The main relevance of the article is the analysis of the main problems of the development of small and medium-sized businesses in the Republic of Kazakhstan, the main prospects of small and medium-sized businesses are shown; the role of small and medium-sized businesses in the modernization of the economy, priorities and mechanisms of its development are considered. The information technology market today offers a wide range of programs: from easy-to-use free to paid with monthly updates and cloud web applications.

Keywords: modernization, Digital Kazakhstan, 1 S:Accounting, Turbo-9, Electronic invoice, Cloud Accounting, Web checkout, Product distribution, Taxpayer's Office.

Аннотация. Основная актуальность статьи-проведен анализ основных проблем развития малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан, показаны основные перспективы субъектов малого и среднего предпринимательства; рассмотрена роль малого и среднего бизнеса в модернизации экономики, приоритеты и механизмы его развития. Рынок информационных технологий сегодня предлагает широкий спектр программ: от простых в использовании бесплатных до платных с ежемесячными обновлениями и облачными веб-приложениями.

Ключевые слова: модернизация, Цифровая Казахстан, 1 С:Бухгалтерия, Турбо-9, Электронная счет-фактура, Облачная Бухгалтерия, Веб касса, дистрибуция продуктов, Кабинет налогоплательщика.

Izoh. Maqolaning asosiy dolzarbligi Qozog'iston Respublikasida kichik va o'rta biznesni rivojlantirishning asosiy muammolarini tahlil qilish, kichik va o'rta biznesning asosiy istiqbollari ko'rsatilgan; iqtisodiyotni modernizatsiya qilishda kichik va o'rta biznesning o'rni, uni

rivojlantirishning ustuvor yoʻnalishlari va mexanizmlari koʻrib chiqiladi. Bugungi kunda axborot texnologiyalari bozori keng koʻlamli dasturlarni taklif etadi: foydalanish uchun qulay bepul dasturlardan oylik yangilanishlar va bulutga asoslangan veb-ilovalar bilan pullik dasturlargacha.

Kalit soʻzlar: modernizatsiya, Digital Qozogʻiston, 1 C: Buxgalteriya hisobi, Turbo-9, Elektron hisob-faktura, Bulutli hisob, Veb-kassa, mahsulotlarni taqsimlash, Soliq toʻlovchilar kabineti.

Идея цифровой трансформации это одна из самых необычных программ, которые только начинают появляться во всем мире. В современном мире цифровые технологии играют важную роль в развитии экономики многих государств. Цифровые технологии демонстрируют ряд преимуществ государства в своей конкурентоспособности и развитии - упрощение доступа населения и субъектов бизнеса к государственным услугам, доступность и ускорение обмена информацией, формирование новых возможностей для ведения бизнеса, изобретение новых цифровых продуктов и др.

Термин «Цифровизация» означает переход к цифровому способу связывания, записи и передачи данных через эти цифровые устройства. А в широком смысле «Цифровизация» - это система экономических отношений, основанная на получении новых возможностей посредством использования цифровых информационно - коммуникационных технологий.

Цифровая экономика является важной моделью взаимодействия всех участников экономического прогресса, основанной на использовании современных электронных каналов связи и методов учета и хранения информации с использованием электронного документооборота. Данный вид экономики подразумевает максимальную автоматизацию внутреннего состояния предприятия и бизнес-процессов во взаимоотношениях с контрагентами, а также между государственными органами за счет использования современных информационных технологий. Для того,

чтобы цифровая экономика находилась в прогрессе и функционировала правильно, необходимы три элемента: инфраструктура (доступный интернет, обеспечение современными программами, телекоммуникации), электронный бизнес (ведение хозяйственной деятельности посредством компьютерных программ), электронная коммерция (дистрибуция продуктов, товаров через интернет).

В последние десятилетия государства переходят к экономике нового типа, где цифровые технологии становятся основным инструментом ее формирования. Развитие роли информационных технологий в работе частного и государственного секторов является основой для перехода к цифровому государству.

По прогнозам ведущих мировых экспертов, к 2020 году в сфере мировой экономики 25% перешли на цифровизацию. Все более важным и динамичным процессом становится внедрение технологий цифровизации экономики, позволяющих эффективно взаимодействовать государству, бизнесу и обществу.

Правительство и государственные органы Республики Казахстан, осознавая важность информатизации общества и развития цифровых технологий при контроле долгосрочного экономического роста, принимают активное участие в развитии данной сферы как одного из ключевых направлений государственной политики.

Основой цифровой трансформации экономики Казахстана стала государственная программа «Информационный Казахстан-2020»,

утвержденная Правительством Республики Казахстан в 2013 году. Данная программа способствовала развитию перехода к информационному обществу и совершенствованию государственного управления, созданию институтов «открытого и мобильного правительства», росту доступности информационной инфраструктуры не только для корпоративных структур, но и для населения страны. По результатам последних трех лет реализации госпрограммы достигнуто ее исполнение на 40%. То есть это свидетельствует о положительном влиянии программы. Однако динамичное развитие информационных технологий в глобальном масштабе требует формирования своих правил, и в связи с этим Республика Казахстан подготовила следующую программу – новую государственную программу «Цифровой Казахстан».

На современном развитом рынке программа цифровой трансформации охватила весь мир, и эта цифровизация стала стратегическим приоритетом развития во многих государствах. На сегодняшний день более 15 стран мира реализовали национальные программы цифровизации. К таким странам относятся: Дания, Норвегия, Великобритания, Канада, Германия, Саудовская Аравия, Индия, Россия, Китай, Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия и Казахстан.

По статистическим показателям АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг» одной из ключевых стран по цифровизации национальных экономик является Китай, Сингапур, Южная Корея. Он искал и изучал программы цифровой трансформации, происходящие в государствах. В основе исследования лежит собственная программа «Интернет плюс», которая реализуется путем объединения цифровых индустрий с традиционной экономикой. Сингапур

сформировал программу «Умная экономика». А Южная Корея в программе «Креативная экономика» ориентирована на развитие человеческого капитала, а также на бизнес и распространение достижений ИКТ.

Казахстан не остался в стороне от мировых тенденций по цифровизации мировой экономики. Мы наблюдаем меры правительства по переводу экономики в сторону цифровизации. В ходе Послания Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» 31 января 2017 года Министерством информации и коммуникаций РК разработана государственная программа «Цифровой Казахстан». Срок реализации данной программы установлен на 2018-2022 годы.

В настоящее время информационные технологии активно внедряются во всех сферах, все государственные услуги переведены в электронный формат. Таким образом, базовая инфраструктура государственных органов, непосредственно или косвенно вовлеченных в оказание государственных услуг, - это зрелое электронное правительство e.gov.kz портал создан. Центры обслуживания населения переведены на электронный документооборот, а для юридических и физических лиц создана система электронных цифровых подписей на каждого гражданина.

Основным проявлением отрасли экономики является то, что бухгалтерский учет адаптируется по трем направлениям. Они должны быстро адаптироваться к управленческому, финансовому и налоговому учету и процессам цифровизации, в которых эти направления будут развиваться. Стоит отметить, что бухгалтерский учет в Казахстане значительно упростился, и в последние годы произошли изменения. Разработаны и реализуются многочисленные программы упрощения

ведения бухгалтерского учета на основе цифрового развития по цифровой трансформации предприятий Республики Казахстан.

Пример: 1С: Предприятие, кабинет налогоплательщика, Облачная бухгалтерия, Web касса, информационная система «Е-лицензирование», электронно – счетная фактурная система, «Turbo 9», «Инфо-Бухгалтер».

А в ходе цифровизации налогового учета на базе Комитета государственных доходов были созданы такие информационные системы, как ИС СОНО, ИС ЭСФ и ИС НДС-Blockchain.

Благодаря вышеперечисленным программам Республика Казахстан открывает возможности для того, чтобы не отставать от развитых стран в цифровой экономике и занять свое место в мировой экономике. А теперь расскажу, насколько эти программы упрощают ведение бухгалтерского и налогового учета на предприятиях и какие у него преимущества, а также влияние этих информационных систем на цифровую экономику.

«1С: Бухгалтерия» – занимает первое место в рейтинге. И здесь большую роль играет не популярность бренда 1С, а распространенность их программ среди пользователей. «1С: Бухгалтерия» - самое покупаемое решение для автоматизации бухгалтерского учета в Казахстане и России, а также странах СНГ с тиражом более 6000 экземпляров в месяц.

Компания « 1С» была основана в 1991 году в России, предпринимателем Борисом Георгиевичем Нуралиевым. В зависимости от истории происхождения этого названия существует несколько различных версий. Последняя и интересная версия происхождения названия – это когда свое пока еще ни кому не известное изобретение, Борис Нуралиев впервые представивший бухгалтерскую программу, о которой никто не знает, сказал: «У нас очень хорошая информационная программа, и

если что-то пойдет не так, подождите « 1 секунду » и ваша проблема будет решена».

Инновационное развитие началось в 2014 году с запуска портала «Кабинет налогоплательщика». «Кабинет налогоплательщика» позволяет получать широкий спектр услуг налоговых органов с использованием интернета из любого места, удобного для предприятий реального сектора экономики. При работе с данной информационной системой представители предприятия получают возможность подготовки и представления налоговой отчетности в электронном виде. На сегодняшний день доступны операции подачи налоговых заявлений и форм налоговой отчетности, в том числе для предпринимателей 300.00 «Декларация по налогу на добавленную стоимость», 328.00 «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов», 910.00 «Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса», 911.00 «Расчет стоимости патента» по передаче налоговых форм в электронном виде в налоговые органы. Кроме того, в кабинете налогоплательщика осуществляется информирование предпринимателей о подготовке и представлении налоговой отчетности, налоговое заявление на проведение зачета и возврата налогов, других обязательных платежей, пеней, штрафов, получение информации об объектах фиксированного налогообложения, рассмотрение персональных регистрационных данных, получение сведений о лицевом счете, актов сверки, услуги по получению выписок доступны. Информационная система создала такие возможности, как экономия рабочего времени налогоплательщика, соблюдение конфиденциальности информации, исключение очередей при подаче налогового заявления, отсутствие прямого контакта с сотрудниками налоговых органов, исключение человеческого фактора.

Облачная бухгалтерия - это приложение, расположенное на удаленном сервере, которое развивается в цифровой экономике. Физически такие серверы расположены в специальных дата-центрах (ЦОД), обеспечивающих максимальную защиту данных от любых угроз. Бухгалтер, директор и другие пользователи управляют этим приложением, посещая его со своих устройств через интернет - браузер или специальное приложение (тонкий клиент). Было видно, что облачная бухгалтерия имеет ряд преимуществ перед существующей бухгалтерией. Первым преимуществом является его доступность для корпоративных пользователей. Ваш бухгалтер или вы можете отслеживать все с сервера в любой точке мира, то есть везде. Таким образом, учет ведется на специальном сервере.

Веб – касса - это одно из названий кассовых машин программного типа в бухгалтерском и налоговом учете. Это было, если вы имели только доступ к Интернету для запуска программного обеспечения, которое вы можете использовать через кассу - веб, который есть на любом устройстве. Веб - кассы идеально подходят для предприятий в странах с развитой цифровой экономикой, сочетая в себе экономию затрат и все преимущества мобильных систем: легкость, адаптивность, доступность из любой точки мира.

Цифровая трансформация одним из основных вопросов для субъектов предприятия является получение разрешительных документов, то есть лицензий, для проведения торгов по определенному виду профессии или виду товара. Для оптимизации этого процесса была запущена информационная система «Е-лицензирование». Через портал «Е-лицензирование» можно подать заявку на порядка 500 видов предпринимательской деятельности в сфере промышленности, архитектуры и строительства, экспорта-импорта и др.

Проект развивался поэтапно с 2008 года, на первом этапе были подключены государственные органы центрального уровня: министерства и агентства, в 2012 году завершена работа по внедрению субъектов предпринимательства. Поскольку лицензирование является достаточно сложной процедурой, цифровизация позволяет быстро и эффективно использовать разрешительные документы для предприятий, экономя время.

В ближайшие годы обмен электронными счетами станет для бизнеса новым видом инновационного развития, поскольку такой вид взаимодействия позволит ускорить денежное обращение, а также улучшить отношения с поставщиками. Сейчас в стране ведется работа по переходу на электронно - счетную систему. Для достижения этой цели в 2017 году была запущена информационная система электронного счета - фактуры (ЭСФ). Работа через модуль ЭСФ включает: обмен документами с поставщиками и покупателями при реализации товаров, оказании работ или услуг.

Использование информационной системы ЭСФ является большим шагом на пути автоматизированной бухгалтерии, поскольку заменяет выдачу многих связанных документов, что помогает налогоплательщикам экономить время, бумагу, расходы на персонал и минимизировать ошибки при выставлении счетов - фактур. К плюсам отправки счета – фактуры через ЭСФ для МСП относятся: увеличение срока отправки счета – фактуры через эту систему в три раза, т. е. до 15 дней; исключены сопутствующие первичные бухгалтерские документы: оформление товарно - транспортной накладной, счета на оплату; появилась возможность выписывать ЭСФ в иностранной валюте для международных сделок.

Также в системе ЭСФ запущен модуль «Виртуальный склад». Данный

модуль позволяет отслеживать движение товаров в режиме онлайн с момента их ввоза или производства на территорию Республики Казахстан до реализации или экспорта конечному потребителю. Виртуальный склад (ВК) позволяет налогоплательщику управлять бизнес - процессами работы склада, хранить на складах информацию о товаре и все электронные документы, связанные с движением всех товаров.

Модуль ВК является электронным аналогом реального склада, а функционал модуля позволяет вести электронный складской учет товаров, ввезенных на Виртуальный склад. Каждый пользователь ВК с его помощью может указать:

- создание электронных складов; ввод данных об остатках товаров в систему;
- ввод данных об импортированных или произведенных товарах;
- данные о реализации товаров на территории Казахстана.

«Turbo 9» - это платформа, реализующая набор программ для

автоматизации, в том числе бухгалтерских операций. Как и 1С, она имеет несколько версий в зависимости от требуемого количества заданий, а также ряд специализированных версий. Он предназначен для учета «с проводки», без использования оперативных документов. Автоматические обновления системы выпускаются раз в квартал.

«Инфо - Бухгалтер» – функциональность системы мало чем отличается от «1С: Бухгалтерии» или «Турбо 9». Разработчик также предлагает отраслевые программы и дополнительные блоки, расширяющие функциональность системы. Если есть обновления, они автоматически загружаются и устанавливаются. Разработчик предлагает бесплатную версию программы со сжатым функционалом, которая подходит для малого бизнеса и начинающих индивидуальных предпринимателей.

Отмечается, что функциональность и интерфейсы трех описанных программ очень похожи. Разница заключается в частоте обновлений системы, распространенности дилерских центров и, соответственно, в доступности и качестве технической поддержки.

В связи с автоматизацией бухгалтерского учета на ум приходит еще один процесс - переход на международные стандарты финансовой отчетности. Это взаимосвязано, и автоматизация полностью считается одним из требований МСФО. Кроме того, это требование времени и ключ к успешному внедрению МСФО. В свое время, когда Национальный банк начал реформировать систему бухгалтерского учета банков в начале 90-х годов, одновременно с новым планом счетов, формами финансовой отчетности и другой нормативной базой были разработаны требования к их автоматизированным системам.

Качественный переход на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) невозможен без внедрения их принципов на уровне бухгалтерского учета. То есть в тот момент, когда осуществляется сбор, регистрация и обобщение информации о транзакциях и событиях. Не менее важно, чтобы этот процесс был не ручным, а автоматизированным. Это позволяет исключить риск допущения ошибок или неточностей, повысить эффективность

бухгалтерской работы, обеспечить своевременное получение и достоверность финансовой информации.

Предприятия в настоящее время внедряют цифровые технологии в различные процессы, но зачастую процесс модернизации характеризуется частичной цифровизацией. Техническая готовность предприятий Республики Казахстан к переходу на цифровые технологии во многом определяется базовым уровнем автоматизации производства, в том числе наличием АСУ ТП (автоматическая система управления технологическими процессами), систем PDM и ERP (система управления ресурсами предприятия), АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов), MES (система управления производством), ТОиР (техническое обслуживание и ремонт), электронный документооборот, в котором наблюдается отраслевая разница.

На некоторых предприятиях уровень цифровизации остается низким: только на 20 из них оказался выше среднего, на 24 предприятиях - средний уровень (22%), а на 63 предприятиях - низкий (59%).

Статистика показатели цифровизации предприятий (2019 г.)

Показатель	Отрасль/число обследованных предприятий					
	Горнодобывающая промышленность/13	Машиностроение /27	Металлургия/9	Нефтегазовая промышленность/13	Энергетика /4	Химическая промышленность/5
Число автоматизированных бизнес-процессов	24	21	6	23	8	13
Число предприятий, где есть служба, отвечающая за автоматизацию	10	13	6	7	2	2
Число внедренных систем/ПО	15	19	11	17	6	6
Число предприятий, предусматривающих затраты на подготовку работников в сфере цифровизации	7	11	3	5	0	3

Цифровые технологии способны кардинально изменить тенденции, модели предприятий, их структуры и бизнес - операции в реальной сфере экономики и в дальнейшем ее улучшать, что станет основным драйвером повышения эффективности их работы.

Цифровизация предприятий осуществляется в связи с внедрением новых технологий, которые стали доступными для предприятий в последние годы: аналитика больших данных и машинное обучение, роботизация, интернет, искусственный интеллект, 3D-печать, облачные вычисления.

Очевидно, что развитие цифровой экономики облегчит несколько функций бухгалтеров, которые будут вести бухгалтерский учет на предприятиях в будущем. Есть мнение, что скоро функции бухгалтера будут заменены искусственным интеллектом, и он станет невостребованным.

На мой взгляд, несмотря на технический прогресс, эта профессия будет существовать вечно. Понятно, что в связи с развитием инновационных технологий ожидаются большие перемены. Наряду с этим все больше и больше процессов будет автоматизировано. В будущем задачи бухгалтера, связанные с ручной и подобной работой, например, такие, как ввод документации в систему или простые налоговые расчеты, исчезнут или будут выполняться программами.

Пришло время уделить особое внимание мероприятиям по изучению возможностей оценки новых объектов учета, выступающих в качестве интеллектуального человеческого капитала, клиентской базы, инновационных продуктов, результатов НИОКР и др. Помимо выше перечисленных программ, на самом высоком уровне организуется реализация новых разработок IT - технологий, таких как облачные технологии, открытые

технологические платформы, электронные справочно - информационные системы. Очевидно, что этот процесс позволит создать национальную систему бухгалтерского учета, в которой данные, определяющие состояние внутренней и внешней среды предприятия, будут трехсторонне интегрированы.

Сегодня образованный и квалифицированный бухгалтер должен знать не только методологию бухгалтерского учета, то есть вариант теории, но и различные методы налогообложения, процессы налогового планирования, а также гражданское и административное законодательство, а также в одной или нескольких сферах (например, производство, строительство, оптовая торговля, сервис, страховой бизнес) иметь практический опыт работы бухгалтером и т.д.

Первый шаг вхождения в экономику из числа развитых стран, то есть бухгалтер предприятия обязан знать одну или несколько специализированных бухгалтерских программ. Вся бухгалтерская отчетность выполняется в соответствии с жестким диском компьютера, через который поступают документы, которыми также можно управлять одним щелчком мыши.

В то время как программы «Цифровая экономика», «Экономика знаний» оказывают влияние на экономику страны, расширяются возможности бухгалтера и аудитора, растет спектр компетенций в различных направлениях, необходимых этим специалистам. Потребности работодателей требуют усиления уровня подготовки бухгалтеров к решению основных задач бухгалтерского учета, анализа и аудита. Для этого необходима не только координация теорий и профессиональных практик, проходящих в образовательных программах вузов, но и умение использовать полученные

достижения в учебном процессе, системное повышение квалификации, а также безупречное соблюдение норм профессиональной этики. Поэтому внедрение бухгалтерского учета в цифровую экономику является одной из ключевых отраслей предприятия и экономики постепенно выходит на высокий уровень.

В данной статье показано, что понятие цифровой экономики играет очень важную роль. Насколько развита эта программа, насколько сильно она влияет на другие отрасли, в том числе на субъекты предприятия. Между тем, согласно результатам глобального опроса АССА за 2021 год, отмечается, что в будущем профессия бухгалтера ожидает применения и использования профессионального суждения, отвечающего высоким принципам этики, честности, независимости и скептицизма. И я полностью согласна с этим мнением. В дополнение к этому, я предполагаю, что в будущем бухгалтер будет все чаще участвовать в анализе финансовой деятельности компании, сможет прогнозировать ожидаемые проблемы от изменений налогов, отчетности и других событий и в конечном итоге давать своевременные рекомендации руководству.

Подводя итоги, следует отметить, что в Казахстане с каждым годом растет процесс инновационного развития субъектов предприятия. Эти нововведения, наряду с положительными эффектами, могут нанести вред предпринимателям.

Например, хотя раньше для субъектов предпринимательства бухгалтерия не требовалась, сейчас вынуждены прибегать к услугам бухгалтеров для электронного формирования ЭСФ и сопроводительных

накладных. Кроме того, все выше перечисленные информационные системы требуют сети интернет. Это, в свою очередь, является дополнительным расходом для предпринимателей. Поэтому считаю, что при внесении инновационных изменений со стороны Министерства финансов РК необходимо учитывать как денежное, так и материальное положение субъектов малого и среднего предпринимательства. Частые бремена со стороны государства на субъектов предприятия, резко снижающие их количество и негативно влияющие на развитие экономики.

Список использованной литературы:

1. Финансовые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в Казахстане : монография / С.Б. Макыш, Н.А. Уразбаева; Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. - Нур-Султан : Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, 2019.
2. Финансовая поддержка устойчивого развития малого и среднего бизнеса в Казахстане : монография / А.К. Жумагулова, Б.К. Бимагамбетова, С.Р. Абилдаханова; Министерство образования и науки Республики Казахстан, Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова, Экономический факультет, Кафедра финансов . - Алматы : Лантар Трейд, 2021.
3. Экономика малого и среднего бизнеса : учебное пособие / М.А. Кошимова, А.И. Естурлиева. - Алматы : Экономика, 2016.
4. Elkin M. Supporting small and medium-sized enterprises to grow and create better jobs. - 2018.
5. <https://kapital.kz/>
6. <https://online.zakon.kz/>

DIGITAL ECONOMY AND ACCOUNTING IN THE DIGITAL ECONOMY

Abdirakhman Aisha Akylbaykyzy

EP «Accounting, auditing and analesis», 3rd year

Danayeva Ryskul Seralieva

M.e.s.senior lecturer

Departamtnt of «Accounting and analysis»

L.N. Gumilyov Eurasian National University,

Republic of Kazakhstan

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Адбирахман Айша Ақылбайқызы

ОП «Бухгалтерский учет, аудит и анализ» студентка 3-го курса

Данаева Рыскуль Сералиевна

М.э.н.старший преподаватель кафедры «Учет и анализ»

ЕНУ им. Л. Н. Гумилева РК

RAQAMLI IQTISODIYOT VA RAQAMLI IQTISODIYOTDA BUXGALTERIYA HISOBI

Abdirahman Oysha Oqilbayqizi

EP «Buxgalteriya hisobi, audit va tahlil», 3-kurs

Danayeva Ryskul Seralieva

M.e.s. katta o'qituvchi

“Buxgalteriya hisobi va tahlil” kafedrası

L.N. Gumilyov nomidagi Evrosiyo milliy universiteti,

Qozog'iston Respublikasi

Abstract. The digital revolution and the materialization of the economy are already taking place, but what impact will this have on accounting? The article analyzes the foreign experience of recognizing new objects and tools, the state of the digital economy. The favorable and unfavorable influence of the digital economy on the activities of existing enterprises is revealed.

In particular, the technologies of the distributed registry (lock-up), cryptocurrency, robotics, the Internet of Things, the expansion of business opportunities in the market and the lack of uniform rules for the use of these tools pose a threat to the operating enterprise.

In this regard, the article discusses the concepts of "digital economy", the importance of accounting and its role in the digital economy; the need for further development of theoretical and methodological provisions of accounting, government projects successfully implemented within the framework of the Digital Kazakhstan program related to accounting; and the transformation of accounting services in the digitalization of the economy.

Keywords: Digital economy, digitalization, Accounting, blockchain, cryptocurrency, digital literacy, artificial intelligence, robot accountant.

Аннотация. Цифровая революция и материализация экономики уже происходят, но какое влияние это окажет на бухгалтерский учет? Анализируется зарубежный опыт признания новых объектов и инструментов состояние цифровой экономики. Раскрывается благоприятное и неблагоприятное влияние цифровой экономики на деятельность действующих предприятий.

В частности, технологии распределенного реестра (lock-up), криптовалюта, роботизация, интернет вещей, расширение возможностей ведения бизнеса на рынке и

отсутствие единых правил использования этих инструментов создают угрозу для действующего предприятия.

В связи с этим в статье рассматриваются понятия «Цифровая экономика», значение бухгалтерского учета и его роль в цифровой экономике; о необходимости дальнейшего развития теоретических и методологических положений бухгалтерского учета, государственных проектов, успешно реализованных в рамках программы «Цифровой Казахстан», касающихся бухгалтерского учета; и трансформации бухгалтерской службы в цифровизации экономики.

Ключевые слова: Цифровая экономика, цифровизация, Бухгалтерский учет, блокчейн, криптовалюта, цифровая грамотность, искусственный интеллект, робот-бухгалтер.

Izoh. Raqamli inqilob va iqtisodiyotni moddiy lashtirish allaqachon amalga oshirilmoqda, ammo bu buxgalteriya hisobiga qanday ta'sir qiladi? Maqolada yangi ob'ektlar va vositalarni tan olish bo'yicha xorijiy tajriba, raqamli iqtisodiyotning holati tahlil qilinadi. Raqamli iqtisodiyotning mavjud korxonalar faoliyatiga ijobiy va salbiy ta'siri aniqlandi.

Xususan, taqsimlangan reestr (qulflash), kriptovalyuta, robototexnika, narsalar interneti texnologiyalari, bozorda biznes imkoniyatlarining kengayishi va ushbu vositalardan foydalanishda yagona qoidalarning yo'qligi operatsion tizimga tahdid solmoqda. korxonalar.

Shu munosabat bilan maqolada “raqamli iqtisodiyot” tushunchalari, buxgalteriya hisobining ahamiyati va uning raqamli iqtisodiyotdagi roli; buxgalteriya hisobining nazariy va uslubiy qoidalarini yanada rivojlantirish zarurati, buxgalteriya hisobi bilan bog'liq "Raqamli Qozog'iston" dasturi doirasida muvaffaqiyatli amalga oshirilayotgan davlat loyihalari; iqtisodiyotni raqamlashtirishda buxgalteriya xizmatlarini o'zgartirish.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, raqamlashtirish, Buxgalteriya hisobi, blokcheyn, kriptovalyuta, raqamli savodxonlik, sun'iy intellekt, robot hisobchi.

Во многих странах сформирована необходимая инфраструктура для эффективного использования цифровых технологий и последовательного обмена информацией. В борьбе с эпидемией COVID - 19 широкое распространение получили 3D - печать, дезинфицирующие роботы и интернет - магазины. Основная причина широкого распространения цифровых технологий в мировой экономике связана с траекторией социального развития. Например, в таких развитых странах, как США, Великобритания, Германия, Япония, Италия, Франция, существуют программы поддержки широкого внедрения цифровых технологий, начиная с создания базовой информационно - коммуникационной инфраструктуры.

Цифровая экономика - это система экономических, социальных и культурных отношений, основанная на использовании цифровых

информационно - коммуникационных технологий. Сегодня потребность и спрос на цифровую экономику растут. Потому что на быстро меняющемся рынке инновации быстро адаптируются и могут быть оптимизированы для мировой интеграции. Поэтому сейчас предприятия отраслей национальной экономики стремятся выпускать современную конкурентоспособную продукцию, соответствующую строгим требованиям Всемирной торговой организации.

Цифровизация экономики имеет две стороны: с одной стороны, она создает потенциальные риски в виде качественных изменений в структуре производства и в экономике в целом, требует принятия эффективных мер по снижению издержек. С другой стороны, процесс цифровизации предлагает механизмы минимизации рисков, основанные на прогрессивных возможностях. Это также способствует не

только созданию новых рабочих мест, но и формированию новых норм социального поведения, основанных на использовании цифровых технологий. Все это важно для цифровой трансформации общества.

Определяя важность цифровизации в экономике, статья рассматривает роль бухгалтерского учета в будущем. Сегодня Бухгалтерский учет меняется постепенно и быстро с учетом всех изменений в жизни цифровой экономики. Цифровая экономика стремительно развивается во всем мире. Это единственный важный драйвер инноваций, конкурентоспособности и роста, и он имеет большой потенциал для предпринимателей и малого и среднего бизнеса. То, как компании внедряют цифровые технологии, становится ключевым фактором их будущего роста. Новые цифровые тенденции, такие как облачный учет, мобильные веб-сервисы, умные сети и социальные сети, кардинально меняют ландшафт бизнеса, меняют характер работы, границы бизнеса и обязанности бизнес-лидеров. Эти тенденции не только способствуют технологическим инновациям, но и стимулируют инновации в бизнес-моделях, создание бизнес-сетей, образование и доступ к международным рынкам.

Исследование начинается с истории нахождения в паи термина «Цифровая экономика». Термин «Цифровая экономика» впервые в Японии был обозначен японским профессором и экономистом - исследователем в середине рецессии жапон в 1990-х годах. На западе этот термин был введен в 1995 году в книге Дона Тапскота «Цифровая экономика: перспективы и угрозы в эпоху сетевого интеллекта». Это была одна из первых книг, в которой мы рассмотрели, как интернет меняет способ ведения бизнеса. «Агрессивное использование данных самоорганизует бизнес - модели, способствует созданию новых процессов,

внедрению новых продуктов и услуг, повышению уровня рентабельности и формированию новой культуры управления», - говорит профессор Уолтер Бреннер из Университета Сент - Галлена в Швейцарии.

В этой новой экономике цифровые сети и коммунальная инфраструктура обеспечивают глобальную платформу, где люди и организации разрабатывают стратегии, взаимодействуют, общаются, сотрудничают и ищут информацию. В целях развития цифровой экономики в нашей стране принята программа «Цифровой Казахстан». Данная программа является важной комплексной программой, предусматривающей повышение уровня жизни каждого гражданина страны за счет применения цифровых технологий.

Основными целями программы являются повышение темпов развития экономики Республики Казахстан и улучшение качества жизни населения, а также переход на принципиально новую траекторию экономики-цифровую экономику будущего.

Реализация госпрограммы в 2018-2022 годах будет проводиться по пяти основным направлениям:

1. «Цифровизация отраслей экономики» - создание традиционных отраслей экономики РК с применением наступающих технологий и возможностей, повышающих производительность труда и способствующих росту капитализации.

2. «Переход к цифровому государству» – реконструкция инфраструктуры государства для оказания услуг населению и бизнесу с предвидением их потребностей.

3. «Реализация цифрового Шелкового пути» – развитие высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи, хранения и обработки данных.

4. «Развитие человеческого капитала» – преобразование,

включающие создание креативного общества и переход к новым реалиям – экономике знаний.

5. «Создание инновационной экосистемы» – создание условий для развития технологического предпринимательства, имеющего прочные связи между бизнесом, отраслью науки и государством, а также внедрения инноваций.

Бенефициарами реализации программы будут все население, бизнес и государственные органы Республики Казахстан, поскольку она затрагивает все сферы жизни и направлена на повышение уровня жизни каждого гражданина и жителя государства. Программа приведет к серьезным изменениям в структуре занятости - в частности, к 2022 году за счет цифровизации будет создано 300 рабочих мест. Нынешний средний уровень цифровизации экономики Казахстана на сегодняшний день не является препятствием, но возможность сделать качественный рывок в развитии, что позволит вывести страну на первое место на мировой арене. Для этого предполагается принятие комплекса мер и системной работы по пяти направлениям, описанным в настоящей программе, и в рамках мероприятий, перечисленных в приложении к ней. Перечень мероприятий обновляется.

Мировые экономические кризисы ставят перед нами новые вызовы и приводят к значительному участию государства в экономике вследствие ориентации государственной политики на обеспечение населения необходимой социальной защитой. Отрицательным эффектом высокой активности государства является неготовность населения и бизнеса к необходимости изменения своего поведения в качестве экономических агентов в условиях рисков и вызовов современности. Тем не менее, происходящая на наших глазах цифровая революция приводит к тому, что Казахстану необходимо включить

цифровизацию в свой план развития как государственную политику.

Несмотря на признание существенного влияния цифровизации на социально-экономические процессы, общепринятые подходы к измерению ее влияния на основные макроэкономические показатели в международной статистике еще не сформированы. Точно так же системы бухгалтерского учета многих стран не отражают процессы цифровизации на микроуровне. При этом эти процессы не оформлены в действующих международных стандартах и системах первичного учета и финансовой отчетности. Проблемы совершенствования учета и измерения влияния цифровизации на макроэкономическом уровне связаны с рядом аспектов, включая методологическую базу и ее масштабы, динамики и оценки влияния на основные макроэкономические показатели. Методологические аспекты исследований в этой области связаны с разработкой практических основ включения цифровой экономики в систему макроэкономического учета и оформлением механизмов взаимосвязи между процессами цифровизации и процессами, определяющими динамику социально - экономического развития.

В практическом аспекте приоритетной задачей совершенствования учета и измерения цифровой экономики является создание цен, гармонизированных с системой основных макроэкономических показателей. Его адекватное решение позволит существенно повысить качество аналитической статистики в связи с влиянием цифровизации на динамику основных макроэкономических показателей, таких как ВВП, национальный доход и производительность труда. Этот аспект исследования очень важен для объяснения «статических парадоксов», богато

сохранившихся в современной международной статистике - установления тенденций, связанных с замедлением динамики социально - экономического развития в странах - лидерах по цифровизации национальной экономики (США, Великобритания, Франция и др.).

Современные цифровые технологии, такие как блокчейн, интерпретируются как предпосылка революции в методах бухгалтерского учета, таких как система бухгалтерского учета.

«Вместо того, чтобы формировать и локально хранить отдельные транзакционные записи, предприятия могут записывать их в объединенный реестр, создавая распределенную и взаимосвязанную систему надежной бухгалтерской информации», – говорится в заявлении ассоциации Deloitte.

«Поскольку все записи распространяются и криптографически защищены, исказить или удалить их будет практически невозможно. Bitcoin Magazine называет это тройной учетной записью»

Блокчейн - это фундаментальное изменение на пути к сохранению, созданию и обновлению записей. Вместо

частного владельца Blockchain летобаны распределяются между всеми их владельцами. Гений подхода блокчейна заключается в использовании сложной системы консенсуса, и проверка пользователей, чтобы убедиться, что время отстает, когда центр не является владельцем, и между всеми людьми, я имею в виду, что единая согласованная версия реальности используется для всех пользователей в качестве постоянной части записи. Это создает тип «универсальной бухгалтерской записи», в котором запись одинакова с каждым членом и постоянно делится.

По данным исследования, в 2021 году в Казахстане на цифровые проекты направлено более 200 млрд тенге инвестиций. Данные средства будут направлены на цифровизацию сельского хозяйства, IT-проекты, развитие цифровых технологий и инвестиции в инфраструктуру областных центров, а также в сферу телекоммуникаций, аэрокосмической и электронной промышленности. Кроме того, в рамках программы «Цифровой Казахстан» в этом году на 33 мероприятия из республиканского бюджета предусмотрено 20,9 млрд тенге.

Таблица 1. Государственные программы

№	Наименование проекта	Краткое описание	Срок
1	Для бизнеса онлайн касса	Автоматический регулятор налоговых деклараций для предпринимателя сдавать в органы и представлять финансовую отчетность своего бизнеса онлайн сервис, который позволяет вести в режиме. Ранее предприниматель сдавал налоговую декларацию в налоговый орган, сотрудники должны были работать, что грозило коррупцией. Теперь	2020 год октябрь

		финансовая отчетность ведется в режиме онлайн, информация автоматически предпринимателю никуда, так как его направляют в налоговую инспекцию не нужно идти и ждать проверки.	
2	Технологии блокчейна НДС с применением администрирование	Для этого был запущен проект. Государственных органов, связанных со сбором НДС решить проблему органов доходов. Суть проекта формирование децентрализованной базы данных очередность финансовых операций налогоплательщиков возможность контроля и проведения им гарантированного возврата НДС дает.	2021 год январь
3	Электронный счет-фактура (ЭСФ)	В течение этого времени между участниками торговых операций на получение и обмен счетов-фактур в электронном виде позволяет	2021 год январь

В соответствии с государственной программой «Цифровой Казахстан» предусмотрен целевой показатель по повышению уровня цифровой грамотности населения до 83% к 2022 году.

Цифровая грамотность – умение и умение человека использовать информационно-коммуникационные технологии в повседневной и профессиональной деятельности. Основываясь на этом исследовании, мы можем предсказать, что с глобальной цифровизацией процесс сбора, обработки и хранения информации в бухгалтерском учете и изменение функции бухгалтера изменятся. В связи с этим встает вопрос о перспективах развития бухгалтерской профессии: будет ли она постепенно уходить с рынка труда или начнется новый этап в ее развитии.

К растущему росту обновленных мультимедийных сетей и технологий,

цифровая революция формирует новое мышление, к которому адаптируются специалисты по бухгалтерскому учету. По мере роста искусственного интеллекта и роботизированных инноваций возможности финансового и бухгалтерского секторов также растут.

Сегодня при использовании интеллектуальных технологий, будь то интернет или мобильные устройства, искусственный интеллект, верующие и преимущества кажутся бесконечными. В последнее время искусственный интеллект (ИИ), роботы и машинное обучение считались тем, что можно найти только в научно - фантастических фильмах. Сегодня этот вид техники занимает важное место в рабочих местах по всему миру. В таких областях, как производство, торговля, сельское хозяйство и обслуживание клиентов, искусственный интеллект заставляет сотрудников бороться за то, чтобы найти

новые возможности для карьерного роста, майнинг заменил некоторые рабочие места.

Искусственный интеллект оказывает существенное влияние на мир бухгалтерского учета и финансов. Экономя время и деньги, предоставляя информацию, бухгалтерские и финансовые системы, основанные на современном интеллекте, помогают финансовым специалистам и их компаниям стать конкурентоспособными и привлечь лучших сотрудников и клиентов. Добавление искусственного интеллекта к бухгалтерским операциям повышает качество, поскольку ошибки уменьшаются. Благодаря блокчейным и новым технологическим достижениям консалтинговые, бизнес - консалтинговые фирмы и даже владельцы бизнеса начинают использовать новое программное обеспечение и аналитические инструменты для оказания бухгалтерских услуг, которые ограничивают потребности в традиционных бухгалтерях. Эти новые технологические достижения облегчают и значительно снижают ведение бухгалтерского учета, подготовку налоговых документов и другие задачи, что снижает спрос на более дешевые бухгалтерские услуги. Большая часть этих услуг, в том числе ввод данных, принесла небольшую прибыль и со временем может исчезнуть из сферы автоматизации, облачных вычислений и аутсорсинга. Бухгалтерская практика, основанная на накоплении значительного объема настольного программного обеспечения, в первую очередь подвержена риску.

Эти технологические достижения будут продолжать стремительно развиваться в течение следующего десятилетия, обеспечивая еще более инновационные приложения с улучшенными аналитическими инструментами, а также большим набором данных для радикального

изменения отрасли и мобильными вычислениями. Эти новые технологии не только изменяют способ хранения книг и информации, но и создадут уникальную новую среду биз, придав специалистам гибкость в том, когда и где выполняется работа. С развитием информации и автоматизации в реальном времени пребывание на месте не будет иметь большого значения и значительно сократит время, затрачиваемое на проверку данных.

Роботы или, другими словами, программы, обрабатывающие данные, сегодня не только облегчают работу бухгалтеров, но и делают ее более интересной, так как получают самую неинтересную часть повседневной работы – ручной ввод данных. Одной из основных задач данных программ, по которым ведется интенсивная работа по совершенствованию, является обработка цифровых документов (банковских выписок, электронных счетов – фактур и сканированных документов).

Бухгалтеры теперь вводят данные в бухгалтерские программы - это делают работы (GAAP.RU, 2018). Проблема в том, что пока эти программы не могут полноценно работать самостоятельно – есть ошибки, которые человек еще должен обнаружить.

Например, программа может путать букву «o» и цифру «ноль», заглавную букву «I» и цифру «один» или заглавную букву «i» и строчную букву «l». Однако роботы обладают способностью к обучению, базы данных становятся глобальными, поэтому для обработки такой исходной информации люди все еще необходимы. Если вы хотите сохранить конкурентоспособность в ближайшие годы, невозможно избежать использования технологий искусственного интеллекта.

Скорость, эффективность и точность технологии искусственного интеллекта не могут быть преодолены. Единственное, что могут сделать бухгалтеры - это

использовать новую технологию и научиться получать от нее максимальную прибыль. Чем лучше вы помогаете клиентам интегрировать и применять технологии искусственного интеллекта в их бухгалтерских процессах, тем ценнее вы становитесь.

Не беспокоясь о том, что искусственный интеллект будет доминировать, бухгалтеры должны использовать эту технологию в качестве мощного решения для улучшения обслуживания клиентов. Я имею в виду, что бухгалтеры могут использовать все свои тренинги и практики для предоставления клиентам конкретных и эффективных бизнес-решений, таких как налоговые консультации, сделки с недвижимостью, варианты слияния, роста или любой другой деловой опыт. Технологии также находятся в рекордном темпе, поэтому сейчас самое время овладеть навыками управления ИТ и базами данных, необходимыми для продвижения в будущее. Если у вас есть правильные навыки и профессиональная подготовка, бухгалтеры гарантируют прибыльную карьеру, которая может длиться долго в будущем.

В заключение, «Цифровая экономика» - это использование онлайн возможности и инновации для цифровых технологий также крупные как для малого, так и для среднего бизнеса. Отметим, что сегодня в мире цифровые технологии играют важную роль в развитии экономики государства. Цифровая экономика, а именно появление новых возможностей, безусловно, положительно влияет на жизнь человека.

Благодаря развитию цифровых технологий потребитель может быстро получить необходимые ему услуги, сэкономить деньги, купив продукцию в интернет - магазинах по низкой цене. Кроме того, электронная версия книги обойдется людям в несколько раз дешевле ее печатного аналога. При совершении покупок в интернете по оптовым ценам,

путем переговоров с другими потребителями граждане экономят больше, чем делают покупки в оффлайн - точках продаж. Таким образом, потребитель может начать бизнес в интернете и стать предпринимателем, находясь дома.

Цифровизация бухгалтерского учета способствует тому, что любой аспект хозяйственной деятельности включается в регистр (базу данных) в виде комплекса реквизитов, в том числе указываются реквизиты счетов, дебета и кредита. Поскольку они написаны двоичным кодом, вы можете использовать более двух счетов.

По мере увеличения количества реквизитов, например, аналитических счетов, счетов бухгалтерского учета, управленческой и иной информации, Весь информационный массив удобно представлять для накопления, систематизации и использования в формате, отличном от достигнутого при ручном вводе данных.

С развитием цифровой экономики можно решить ряд проблем

- рост производительности труда
- повышение конкурентоспособности компаний
- снижение издержек производства
- преодоление бедности и социального неравенства

Это всего лишь несколько примеров того, как цифровая экономика оказывает положительное влияние на нашу жизнь, предоставляя простому пользователю множество возможностей и тем самым расширяя возможности рынка.

Внедрение цифровизации в бухгалтерию имеет ряд недостатков. В частности, среди них высок риск возникновения киберугроз, связанных с проблемой защиты персональных данных, дополнительных расходов, потери информации из - за внезапного разрыва интернета. Кроме того, растет безработица на рынке труда, так как возрастает риск исчезновения некоторых

профессий и даже производств. Кроме того, существует большое разнообразие цифрового образования людей, то есть разрыв в цифровом образовании, доступ к цифровым услугам и продуктам, что приводит к разрыву в уровне благосостояния людей в одной стране или в разных странах.

Бухгалтерам не стоит беспокоиться о замене своей работы искусственным интеллектом в будущем. Компании всегда будут нуждаться в бухгалтерях, которые имеют возможность анализировать и интерпретировать данные AI, а также предоставлять консультационные услуги. Вместо того, чтобы менять роль бухгалтера, технология AI меняет обязанности бухгалтера. Принципы бухгалтерского учета также остаются неизменными в цифровую эпоху. Однако технологические тенденции могут изменить «Бухгалтерский учет».

Цифровые технологии позволяют людям быстрее и надежнее обрабатывать данные. Они позволяют кардинально изменить многие финансовые процедуры и создать добавленную стоимость. Даже если в будущем машины станут самыми ценными партнерами профессионалов, эмоциональный интеллект, с которым будут работать люди, ничто не сравнится, в него войдет сектор финансов и бухгалтерского учета.

Использованная литература

1. Абелян А.С. Инновационное развитие модернизированных процессов в промышленности: дис. на соискание ученой степени доктора экономических наук. – Ростов-на-Дону, 2015. – 25 с.

2. Baimukhanova S.B. Theory and methodology of accounting // Life Sci J. – 2014. – vol. 11(7s). – pp. 35-40.

3. Baimukhanova S.B. The role and importance of accounting information for providing economic stability and intensive economic growth // Life Sci J. – 2014. – vol. 11(4s). – pp. 63-67.

4. Golov S.F. Sistema globalnogo bukhgalterskogo ucheta // Bukhgalterskiy uchët i audit. – 2010. – vol. 3.

5. Карпова Т.П. Направления развития бухгалтерского учёта в цифровой экономике // Известия СПбГЭУ. – 2018. – №3(111).

6. Карпова Т.П. Бухгалтерский управленческий учет производства: концепция совершенствования: автореферат дис. на соискание ученой степени доктора экономических наук. – М., 2004.

7. Mesenbourg T.L. Measuring the Digital Economy. – US Bureau of the Census, Suitland, 2001.– <https://www.census.gov/content/dam/Census/library/workingpapers/2001/econ/umdigital.pdf>

8. Nawarathna B. Digital Economy. – January 2019. – 20 p. – <https://www.researchgate.net/>.

9. Nurmagambetova A., Dzhondelbaeva A., Nurmagambetov S. Risk management in the activity of financial institutions, in conditions of unstable economic development // World Applied Sciences Journal. – 2013.

10. Одинцова Т.М. Бухгалтерский учет в контексте вызовов цифровой экономики и информационного общества // Вестник ИПБ. Вестник профессиональных бухгалтеров. – 2019. – №3. – С. 5-14.

THE ORDER OF FORMATION OF FINANCIAL RESULTS THE WAYS OF ITS IMPROVEMENT

A.A.Irmatov

Toshkent davlat iktisodiet universiteti

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

А.А.Ирматов

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАРНИ ШАҚЛЛАНТИРИШ ТАРТИБИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

А. А. Ирматов

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Abstract. The article reflects the definition of financial results by calculating and summarizing all profits and losses for the reporting period. Making a profit is the main goal of the entrepreneurial activity of each business entity.

Keywords. Financial result, report, reporting, NAS 2.

Аннотация. В статье отражены определение финансовых результатов путем подсчета и обобщения всех прибылей и убытков за отчетный период. Получение прибыли является основной целью предпринимательской деятельности каждого хозяйствующего субъекта.

Ключевые слова. Финансовый результат, отчет, отчетность, НСБУ 2.

Аннотация. Мақолада ҳисобот давридаги барча фойда ва зарарларни ҳисоблаш ва умумлаштириш орқали молиявий натижаларнинг таърифи ақс еттирилган. Фойда олиш ҳар бир тадбиркорлик субъектининг тадбиркорлик фаолиятининг асосий мақсади ҳисобланади.

Калит сўзлар. Молиявий натижа, ҳисобот, ҳисобот, НСБУ 2.

Важнейшим фактором, влияющим на достоверность отражения в учете и отчетности финансовых результатов деятельности предприятия является правильное определение и учет доходов и расходов.

Состав доходов и расходов определяется Положением о составе затрат.

В соответствии с НСБУ № 2 Доходы от основной хозяйственной деятельности доходы и расходы является элементами финансовой отчетности, имеющими непосредственное отношение

к оценке результатов деятельности хозяйствующего субъекта.

Доходы – это увеличение экономических выгод в форме притока или увеличения активов, либо сокращения обязательств, которые приводят к увеличению собственного капитала с вложениями собственников.

В Положении о составе затрат отмечено, что доходы, получаемые предприятием в результате осуществления его производственно – хозяйственной деятельности, подлежит отражению по следующим основным разделам:

Рисунок 1.3.2. Отражения доходов по разделам.

Финансовые результаты деятельности хозяйствующего субъекта характеризуются следующими показателями прибыли:

– Валовая прибыль от реализации продукции, которая определяется как разница между чистой выручкой от реализации и производственной себестоимостью реализованной продукции.

$ВП = ЧВР - СР$, где

ВП – валовая прибыль,

ЧВР – чистая выручка от реализации,

СР – производственная себестоимость реализованной продукции.

– прибыль от основной деятельности, которая определяется как разница между валовой прибылью от реализации продукции и расходами периода, и плюс прочие доходы или минус прочие убытки от основной деятельности.

$ПОД = ВП - РП + ПД - ПУ$, где

ПОД – прибыль от основной деятельности,

ВП – валовая прибыль, РП – расходы периода,

ПД – прочие доходы от основной деятельности,

ПУ – прочие убытки от основной деятельности.

Данный порядок определения прибыли от основной деятельности вызывает сомнения у бухгалтеров хозяйствующих субъектов. То, что от

валовой прибыли отнимаются расходы периода (счет 9400) – это понятно, но когда еще отнимаются прочие убытки от основной деятельности (ПУ) – это совершенно непонятно. Ведь для учета прочих убытков в плане счетов не выделен отдельный счет. Это мы покажем на следующей рисунке (рисунок 1.3.3.).

Прочие расходы от основной деятельности учитываются в составе расходов периода. Выходит, для определения прибыли от основной деятельности (ПОД) два раза надо отнимать от валовой прибыли (ВП) прочих убытков от основной деятельности (ПУ) – один раз в составе расходов периода и второй раз – самостоятельно как прочих убытков от основной деятельности.

Ниже приводится состав расходов периода (рисунок 1.3.4.).

В целях правильного ориентирования экономической службы хозяйствующих субъектов мы предлагаем определить прибыли от основной деятельности по следующей формуле.

$ПОД = ВП - РП + ПД$

При этой формуле Прочие убытки от основной деятельности один раз отнимаются в составе расходов периода (РП).

Прибыль от общехозяйственной деятельности рассчитывается как сумма прибыли от основной деятельности плюс доходы и минус расходы по финансовой деятельности.

$ПО = ПОД + ДФ - РФ$, где
 ПО – прибыль от
 общехозяйственной деятельности;
 ДФ – доходы от финансовой
 деятельности;
 РФ – расходы от финансовой
 деятельности.
 Прибыль до уплаты налога
 определяется так: прибыль от

общехозяйственной деятельности (ПО)
 плюс чрезвычайная прибыль и минус
 чрезвычайные убытки.
 $ПДН = ПО + ПЧ - УЧ$, где
 ПДН – прибыль до уплаты налога;
 ПЧ – чрезвычайная прибыль;
 УЧ – чрезвычайные убытки.

Рисунок 1.3.3. Доходы основной деятельности.

Чистая прибыль года, которая остается в распоряжении предприятия после уплаты налога на доходы и минус другие налоги и платежи, предусмотренные законодательством.3

$ПЧ = ПДН - ННД - НД$, где

ПЧ – чистая прибыль;

ННД – налог на доход;

НД – другие налоги и платежи.

В новых условиях хозяйствования в дальнейшем развитии нашей национальной экономики, а также в полном изолировании последствий мирового финансово – экономического кризиса необходимо постоянно увеличивать прибыли от хозяйственной деятельности акционерных обществ. В этих условиях необходимо глубже изучить состояния и

перспективы улучшения финансовых результатов.

Изучение учета и отчетности акционерного общества «РАХТАГИН КВ» по совершенствованию учета финансовых результатов и формированию прибыли позволили нам сделать следующие выводы и предложения:

В Положении о составе затрат ошибочно приведен порядок определения прибыли от основной деятельности.

В положении о составе затрат (стр. 2) приведена формула определения прибыли от основной деятельности

$ПОД = ВП - РП + ПД - ПУ$, где

ПОД – прибыль от основной деятельности;

ВП – валовая прибыль; РП – расходы периода;

ПД – прочие доходы от основной деятельности;

ПУ – прочие убытки от основной деятельности.

Мы считаем, что такой порядок определения прибыли от основной деятельности ошибочным. То, что от валовой прибыли отнимаются расходы периода (счет 9400) – это понятно, но когда еще отнимаются прочие убытки от основной деятельности (ПУ) – это совершенно непонятно. Ведь для учета прочих убытков в плане счетов не выделен отдельный счет.

Прочие расходы от основной деятельности учитываются в составе расходов периода. Выходит для определения прибыли от основной деятельности (ПОД) два раза надо отнимать от валовой прибыли (ВП) прочих убытков от основной деятельности (ПУ) – один раз в составе расходов периода и второй раз – самостоятельно как прочих убытков от основной деятельности.

Ниже приводится состав расходов период

Рисунок 1.3.4. Состав расходов периода.

В целях правильного ориентирования экономической службы хозяйствующих субъектов мы предлагаем определить прибыли от основной деятельности по следующей формуле.

$$\text{ПОД} = \text{ВП} - \text{РП} + \text{ПД}$$

При этой формуле Прочие убытки от основной деятельности один раз отнимаются в составе расходов периода (РП).

1. Как известно, по действующему положению (НСБУ № 21 стр. 181) возврат проданных товаров учитывается по дебету контрпассивного счета. 9040

“Возврат проданных товаров” и кредиту счетов 4010 или 5110. В конце отчетного периода списывается проводкой Дт 9010, 9020, 9030, т.е. на счета реализации и кредит счет № 9040 «Возврат проданных товаров».

Возврат проданных товаров, как правило, происходит в результате выявленного открытого или закрытого брака.

Потери от брака учитывается на счете 2610 «Брак в производстве». На данном счете обобщается информации о потерях от брака в производстве.

Рисунок 2.1.3. Схема учета возврата проданных товаров.

По дебету счета 2610 собираются затраты по выявленному браку, а также затраты на гарантийный ремонт.

По кредиту счета 2610 отражаются суммы относимые на уменьшение потерь от брака (стоимость забракованной продукции по цене возможного использования, суммы, подлежащие удержанию с виновников брака, суммы, подлежащие взысканию с поставщиков за поставку

недоброкачественных материалов или полуфабрикатов, в результате использования которых был допущен брак и т.п.), а также суммы, списываемые на затраты производство как потери от брака.

Любой брак, частичный или полный брак в производстве увеличивает себестоимость производимой продукции. Поэтому возврат реализованной продукции

необходимо списывать не на уменьшения доходов от реализации (дебет счетов 9010,9020 и 9030), а на себестоимость реализованной продукции (счет 9110 «Себестоимость реализованной продукции», то есть необходимо увеличить себестоимость реализованной продукции, а не уменьшать доходов от реализации продукции.

Пояснение операций (рисунок 2.1.4.):

1. Возврат проданных товаров в случае, если деньги от покупателей еще не получены.

2. Возврат проданных товаров тогда, когда произошел возврат денежных средств покупателю.

3. В конце отчетного периода списывается сумма возврата проданных товаров.

Рисунок 2.1.4. Схема предлагаемого учета возврата проданных товаров.

Данное предложение дает возможность правильно определить финансовый результат от реализации продукции путем снижения себестоимости реализованной продукции.

3. Акционерное общество по положению имеет право выпускать и размещать среди учредителей наряду обыкновенной акцией в размере 20 процентов от общей суммы уставного капитала привилегированные акции. Поскольку привилегированные акции не дают права голоса, они, как правило, размещаются среди высокопоставленных лиц обществе. Простым работникам они не достаются. В связи с этим возникает вопрос, какую цель преследуется от выпуска и размещения привилегированных акции? На этот вопрос никто не может ответить. Во – вторых, размещение привилегированных

акций среди руководителей общества нервирует обладателей простых акций, так

как, обладатели привилегированных акций в любом случае (если даже убытком завершается год) получают дивиденды.

Поэтому предлагаем отменить выпуск и размещения привилегированных акций.

4. Как известно, главным источником повышения рентабельности предприятия является снижение себестоимости реализованной продукции.

Анализ себестоимости реализованной продукции в акционерном обществе «ООО МАКИМО» показывает, что на данном предприятии себестоимость реализованной продукции остается высокой. Это видно из следующей таблицы.

Таблица 1.

Уровень себестоимости реализованной продукции ООО МАКИМО⁴

в тыс. сум

Показатели	Годы			
	2018	2019	2020	2021
1. Выручка от реализации продукции	525915	1154629	136998	1842570
2. Себестоимость реализованной продукции	479768	784418	866949	1379483
3. Уровень себестоимости в реализованной продукции (в %%)	91,2	67,9	63,3	74,9

Как видно из таблицы, себестоимость реализованной продукции в 2009 резко повысилась (91,2 %). Это и было основным фактором низкой рентабельности данного предприятия по всем показателям, произведенного анализа.

Основной задачей, стоящий перед руководством данного акционерного общества является, экономное использование трудовых и материальных ресурсов в процессе производства продукции.

Применение наших предложений на практической деятельности по ведению

учета и составлению финансовой отчетности дает возможность повысить эффективности производства.

IMPROVING ACCOUNTING FOR OPERATING LEASES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN ACCORDANCE WITH IFRS

Abdusalamova Gulchehra Mirzo qizi

Student, SMOP USUE 3 course

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ОПЕРАТИВНОЙ АРЕНДЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ МСФО

Абдусаламова Гулчехра Мирзо кизи

Студенка, СМОП УрГЭУ 3 курс

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА МҲХСГА МУВОФИҚ ОПЕРАЦИОН ИЖАРА ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Абдусаламова Гулчехра Мирзо кизи

Талаба, СМОП УрДИУ 3 курс

Abstract. The article discusses the issues of improving accounting for operating leases in the Republic of Uzbekistan based on international financial reporting standards. It also analyzes the current practice of accounting for operating leases and develops recommendations for its improvement.

Key words: lease, operating lease, financial lease, rent, lease, International Financial Reporting Standards, taxation.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования учета операционной аренды в Республике Узбекистан на основе международных стандартов финансовой отчетности. Также анализируется существующая практика учета операционной аренды и вырабатываются рекомендации по ее совершенствованию.

Ключевые слова: аренда, операционная аренда, финансовая аренда, арендная плата, аренда, международные стандарты финансовой отчетности, налогообложение.

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон Республикасида операцион ижара ҳисобини молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида такомиллаштириш масалалари ўрганилган. Шунингдек, операцион ижара ҳисобининг ҳозирги амалиёти таҳлил этилиб, уни такомиллаштириш йўллари юзасидан тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: ижара, операцион ижара, молиявий ижара, ижара ҳақи, ижара объекти, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари, солиққа тортиш.

Аренда — это соглашение, по которому одна сторона (арендодатель) передает другой стороне (арендатору) за плату право временного владения и пользования или право пользования имуществом в течение согласованного срока.

Субъектами аренды являются:

а) арендодатель — собственник имущества или лица, уполномоченные

законодательством или собственником сдавать имущество в аренду;

б) арендатор — юридические и физические лица, которые получают имущество в аренду в соответствии с договором аренды.

Аренда подразделяется на:

а) финансовую аренду (включая лизинг);

б) оперативную аренду.

Финансовая аренда — арендные отношения, возникающие при передаче имущества (объекта финансовой аренды) по договору во владение и пользование на срок, превышающий двенадцать месяцев. При этом договор финансовой аренды должен отвечать одному из следующих требований:

-по окончании срока договора финансовой аренды объект финансовой аренды переходит в собственность арендатора;

-срок договора финансовой аренды превышает 80 процентов срока службы объекта финансовой аренды, или остаточная стоимость объекта финансовой аренды по окончании договора финансовой аренды составляет менее 20 процентов его первоначальной стоимости;

-по окончании срока договора финансовой аренды арендатор обладает правом выкупа объекта финансовой аренды по цене значительно ниже его рыночной стоимости на дату реализации этого права, а в начале срока аренды существует обоснованная уверенность в том, что это право будет реализовано;

-текущая дисконтированная стоимость арендных платежей за период действия договора финансовой аренды превышает девяносто процентов текущей стоимости объекта финансовой аренды на момент передачи в аренду.

Оперативная аренда — предоставление имущества во временное владение и пользование или в пользование по договору имущественного найма (аренды), который не является договором финансовой аренды.

Лизинг — особый вид финансовой аренды, при котором одна сторона (лизингодатель) по поручению другой стороны (лизингополучателя) приобретает у третьей стороны (продавца)

в собственность обусловленное договором лизинга имущество (объект лизинга) и предоставляет его лизингополучателю за плату на определенных таким договором условиях во владение и пользование на срок, превышающий двенадцать месяцев.

Субъектами лизинга являются:

а) лизингодатель — лицо, приобретающее объект лизинга в собственность в целях его последующей передачи лизингополучателю по договору лизинга;

б) лизингополучатель — лицо, приобретающее объект лизинга в свое владение и пользование;

в) продавец — лицо, у которого лизингодатель приобретает объект лизинга.

Объекты аренды (лизинга) — любые не потребляемые вещи, включая предприятия, комплексы имущества, отдельные здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, другое движимое и недвижимое имущество (кроме имущества, изъятого из оборота, или оборота способность которого ограничена).

Субаренда (сублизинг) — договорные отношения, при которых арендатор (лизингополучатель) вправе с согласия арендодателя (лизингодателя) сдавать арендованное имущество (объект аренды (лизинга)) другому лицу в субаренду (сублизинг), оставаясь перед арендодателем (лизингодателем) ответственным по договору аренды (лизинга).

Начало срока аренды (лизинга) — дата, с которой арендатор (лизингополучатель) начинает осуществлять право владения и пользования или пользования объектом аренды (лизинга) в соответствии с условиями договора аренды (лизинга).

Это дата первоначального признания аренды (лизинга) (т. е. признания соответствующих активов и обязательств в результате осуществления аренды (лизинга)).

Срок аренды (лизинга) — период действия неотменяемого арендного (лизингового) соглашения, а также любые последующие периоды, в течение которых возможно продление данного соглашения со стороны арендатора (лизингополучателя), оговоренное при заключении договора аренды (лизинга).

Арендный (лизинговый) платеж — сумма, уплачиваемая арендодателю (лизингодателю) арендатором (лизингополучателем) на основании заключенного договора аренды (лизинга).

Процентный доход арендодателя (лизингодателя) — часть арендного (лизингового) платежа, определяемая в виде разницы между суммой арендного (лизингового) платежа и суммой возмещения стоимости объекта аренды (лизинга).

Текущая стоимость объектов аренды (лизинга) — стоимость объекта аренды (лизинга) по действующим рыночным ценам на определенную дату или сумма, достаточная для приобретения данного объекта аренды (лизинга) или исполнения обязательства при совершении сделки между осведомленными, желающими совершить такую сделку, независимыми друг от друга сторонами.

Гарантированная остаточная стоимость — часть стоимости объекта аренды (лизинга), определенной в начале срока аренды (лизинга), которая гарантируется (закреплена обязательством) арендатором (лизингополучателем) или связанной с ним третьей стороной.

Негарантированная остаточная стоимость — часть стоимости объекта аренды (лизинга) (определенная в начале срока аренды (лизинга)), реализацию которой арендодатель (лизингодатель) не гарантирует, или она гарантирована только стороной, связанной с арендодателем (лизингодателем).

Минимальные арендные (лизинговые) платежи — сумма арендных (лизинговых) платежей на протяжении срока аренды, уплачиваемых арендатором (лизингополучателем), и гарантированная остаточная стоимость объекта аренды (лизинга).

Дисконтирование — определение текущего эквивалента денежных средств, ожидаемых к получению в определенный момент в будущем.

Дисконтная ставка — ставка, используемая для приведения к одному моменту денежных сумм, относящихся к различным моментам времени.

Дисконтированная стоимость минимальных арендных (лизинговых) платежей — текущая стоимость минимальных арендных (лизинговых) платежей на начало срока аренды (лизинга), скорректированная по дисконтной ставке, равной предусмотренной в договоре аренды (лизинга) процентной ставке или приростной процентной ставке на заемный капитал.

Процентная ставка, предусмотренная в договоре аренды (лизинга) — дисконтная ставка, которая на начало срока аренды (лизинга) обеспечивает равенство текущей стоимости объекта аренды (лизинга) и дисконтированной стоимости суммы следующих величин: минимальных арендных (лизинговых) платежей и негарантированной остаточной стоимости.

Приростная процентная ставка на заемный капитал — процентная ставка, которую пришлось бы заплатить арендатору (лизингополучателю) по подобному договору аренды (лизинга), или (если этот показатель определить невозможно) ставка на начало срока аренды (лизинга), которую принял бы арендатор (лизингополучатель) при займе необходимых для покупки имущества средств (на такой же срок и с подобным обеспечением), или, если таковых определить невозможно, официальная ставка рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан на начало срока аренды (лизинга).

Основные средства, полученные по договору оперативной аренды, у

арендатора отражаются по дебету забалансового счета 001 «Основные средства, полученные по оперативной аренде». При этом основные средства, переданные по договору оперативной аренды, у арендодателя будут отражаться, как и ранее, в составе основных средств.

Пример, 1 марта 2022 года компания взяла в аренду на 12 месяцев новый автомобиль. Автомобиль используется для доставки продукции потребителям. Первоначальная стоимость автомобиля составляет 100 000 000 сум. Срок экономической службы – 5 лет. Ежемесячные арендные плата составляет в сумме 6 000 000 сум. Арендные платежи оплачивается в начале следующего месяца.

Учет у арендодателя	Учет у аренда получателя
1. Основные средства, переданные по договору оперативной аренды	1. Основные средства, полученные по договору оперативной аренды
<i>Бухгалтерские проводки не даются</i>	Дт 001 - «Основные средства, полученные по оперативной аренде» 100 000 000 сум

Операции, связанные с оперативной арендой, в бухгалтерском учете арендодателя отражаются следующим образом:

При начислении арендных платежей, подлежащих поступлению от арендатора и относящихся к отчетному периоду за март 2022 года (согласно графику (порядку) арендных платежей или договору оперативной аренды), на предприятиях, основной деятельностью которых является предоставление имущества в оперативную аренду:

дебет счета 4010 «Счета к получению от покупателей и заказчиков» 6 000 000 сум

**КАЗАНЬ-ТАШКЕНТ
МАЙ 2022**

кредит счета 9030 «Доходы от выполнения работ и оказания услуг» 6 000 000 сум

При начислении арендных платежей, подлежащих поступлению от арендатора и относящихся к отчетному периоду за март 2022 года (согласно графику (порядку) арендных платежей или договору оперативной аренды), на предприятиях, основной деятельностью которых не является предоставление имущества в оперативную аренду:

дебет счета 4820 «Платежи к получению по оперативной аренде» 6 000 000 сум

кредит счета 9350 «Доходы от оперативной аренды» 6 000 000 сум

В соответствии с налогового кодекса ежемесячные доходы от арендных платежей облагается налогом на прибыль (если предприятия является плательщиком налога на прибыль и НДС) в размере 15%

$6000\ 000 * 15\% = 900\ 000\ сум$

дебет счета 9810 «Расходы по налогу на прибыль» 900 000 сум

кредит счета 6410 «Задолженность по платежам в бюджет (по видам)» 900 000 сум

Начисление износа по основным средствам, переданным по договору оперативной аренды за март 2022 года, прямолинейный методом:

$100\ 000\ 000 : 5\ лет : 12\ месяц = 1\ 666\ 667\ сум$

дебет счета 9430 «Прочие операционные расходы» 1 666 667 сум

кредит счета 0260 «Износ транспортных средств» 1 666 667 сум

Поступление суммы арендных платежей на предприятиях за март 2022 года, основной деятельностью которых является предоставление имущества в оперативную аренду:

дебет счетов 5110 «Расчетный счет» учета денежных средств 6 000 000 сум

кредит счета 4010 «Счета к получению от покупателей и заказчиков» 6 000 000 сум

Поступление суммы арендных платежей на предприятиях за март 2022 года, основной деятельностью которых не является предоставление имущества в оперативную аренду:

дебет счетов 5110 «Расчетный счет» учета денежных средств 6 000 000 сум

кредит счета 4820 «Платежи к получению по оперативной аренде» 6 000 000 сум

Если по условиям договора аренды, предусмотрено поступление аванса по арендным платежам за квартал (март, апрель, май), срок оплаты которых не наступил согласно графику (порядку) арендных платежей или договору оперативной аренды:

дебет счетов 5110 «Расчетный счет» учета денежных средств 18 000 000 сум

кредит счета 6390 «Прочие полученные авансы» 18 000 000 сум

Зачет ранее полученных авансов от арендатора при наступлении срока оплаты согласно графику (порядку) арендных платежей или договору оперативной аренды на предприятиях, основной деятельностью которых является предоставление имущества в оперативную аренду:

дебет счета 6390 «Прочие полученные авансы» 6 000 000 сум

кредит счета 9030 «Доходы от выполнения работ и оказания услуг» 6 000 000 сум

Зачет ранее полученных авансов от арендатора при наступлении срока оплаты согласно графику (порядку) арендных платежей или договору оперативной аренды на предприятиях, основной деятельностью которых не является предоставление имущества в оперативную аренду:

дебет счета 6390 «Прочие полученные авансы» 6 000 000 сум

кредит счета 9350 «Доходы от оперативной аренды» 6 000 000 сум

Признание арендодателем возмещения затрат по улучшению основных средств, полученных по договору оперативной аренды, осуществленных арендатором:

дебет счетов учета основных средств (0100);

кредит счета учета задолженности разным кредиторам (6900);

Перечисление денежных средств арендатору в счет возмещения затрат по улучшению основных средств, полученных по договору оперативной аренды, осуществленных арендатором:

дебет счетов учета задолженности разным кредиторам (6900);

кредит счетов учета денежных средств.

Операции, связанные с оперативной арендой, в бухгалтерском учете арендатора отражаются следующим образом:

При начислении арендных платежей, подлежащих выплате арендодателю и относящихся к отчетному периоду (согласно графику (порядку) арендных платежей или договору оперативной аренды):

дебет счета 9410 «Расходы по реализации» учета затрат (2000, 2100, 2300, 2500, 2600, 2700, 9400 и других счетов, в зависимости от назначения основных средств, полученных по договору оперативной аренды) 6 000 000 сум

кредит счета 6910 «Оперативная аренда к оплате» 6 000 000 сум

При осуществлении выплаты начисленных арендных платежей арендодателю:

дебет счета 6910 «Оперативная аренда к оплате» 6 000 000 сум

кредит счета 5110 «Расчетный счет» 6 000 000 сум

Если по условиям договора аренды, предусмотрено при выплате аванса арендодателю по арендным платежам за квартал (март, апрель, май), срок оплаты которых не наступил согласно графику (порядку) арендных платежей или договору оперативной аренды:

дебет счета 4330 «Прочие авансы выданные» или счета 3110 «Предоплаченная оперативная аренда» 18 000 000 сум

кредит счета 5110 «Расчетный счет» 18 000 000 сум

Зачет ранее выданных авансов арендодателю при наступлении срока оплаты согласно графику (порядку) арендных платежей или договору оперативной аренды за март 2022 года:

дебет счета 9410 «Расходы по реализации» 18 000 000 сум

кредит счета 4330 «Прочие авансы выданные» или счета 3110 «Предоплаченная оперативная аренда» 18 000 000 сум

При осуществлении капитальных вложений по улучшению основных средств, полученных по договору оперативной аренды:

дебет счетов учета капитальных вложений (0800) 3 000 000 сум

кредит счетов учета материалов (1000), счетов учета расчетов с персоналом по оплате труда (6700), счетов учета задолженности по платежам в государственные целевые фонды (6500) и других соответствующих счетов 3 000 000 сум

Списание суммы капитальных вложений при возврате основных средств, полученных по договору оперативной аренды:

дебет счета 9220 «Выбытие прочих активов» 3 000 000 сум

кредит счетов учета капитальных вложений (0800) 3 000 000 сум

На сумму возмещаемой арендодателем стоимости капитальных вложений по улучшению основных средств, полученных по договору оперативной аренды:

дебет счета 4890 «Задолженность прочих дебиторов»

кредит счета 9220 «Выбытие прочих активов»

На сумму прибыли, полученной в результате передачи капитальных вложений по улучшению основных средств, полученных по договору оперативной аренды:

дебет счета 9220 «Выбытие прочих активов»

кредит счета 9320 «Прибыль от выбытия прочих активов»

На сумму убытка, полученного в результате передачи капитальных

вложений по улучшению основных средств, полученных по договору оперативной аренды:

дебет счета 9430 «Прочие операционные расходы»

кредит счета 9220 «Выбытие прочих активов»

Поступление денежных средств от арендодателя в возмещение стоимости капитальных вложений по улучшению основных средств, полученных по договору оперативной аренды:

дебет счетов учета денежных средств

кредит счета 4890 «Задолженность прочих дебиторов».

При возврате основных средств, полученных по договору оперативной аренды, кредитуется забалансовый счет 001 «Основные средства, полученные по оперативной аренде».

Использованные литературы

1. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» от 13 апреля 2014г.
2. НСБУ №6 «Учет аренды»
3. МСФО №17 «Учет аренды»
4. Тулаев М.С. Молиявий хисоб. 2019

THE ROLE AND CURRENT OPPORTUNITIES OF THE DIGITAL ECONOMY IN AGRICULTURE.

Salamov I., Jonibekov F.B., Kazakova Z.S., Nazarova M.Sh.

РОЛЬ И ТЕКУЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.

Саламов И., Джонибеков Ф.Б., Казакова З.С., Назарова М.Ш.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ЎРНИ ВА ЖОРИЙ ЭТИШДАГИ ИМКОНИЯТЛАРИ.

Саламов И., Жонибеков Ф.Б., Казакова З.С., Назарова М.Ш.

Abstract: In this scientific article, the role of the digital economy in agriculture, its implementation opportunities, employment, food security, sustainable provision of the population with agricultural products in emergencies and increase economic efficiency, crop production, animal husbandry, viticulture, horticulture, cattle breeding, comparison of the results of scientific and practical economic analysis in veterinary, beekeeping and other industries for 2020-2021, the experience of foreign countries in the introduction of the digital economy and the possibility of establishing joint programs and joint ventures, scientific research to improve the socio-economic situation, "Fields - dasturkhon (on the table)", "Base-building object", "Field-shop-consumer", "Field-consumer". Problems and solutions in the organization of infrastructure services such as "Veterinary pharmacy-animal complex", "Fields-livestock complex", definitions and changes in the field of small business and private entrepreneurship, scientific and practical recommendations and suggestions on private entrepreneurship. The results of the analysis are presented. Problems in the development of "digital economy" in Samarkand region and their solutions. The article contains conclusions and recommendations, as well as a list of references.

Key words: digital economy, economics, problem, opportunity, fast card, validator, N. Uoker, "Order table", "Field - at home", profitability level, etc.

Аннотация: В данной научной статье рассматривается роль цифровой экономики в сельском хозяйстве, возможности ее внедрения, занятости населения, продовольственной безопасности, устойчивого обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией в условиях чрезвычайных ситуаций и повышения экономической эффективности, растениеводства, животноводства, виноградарства, садоводства, животноводство, сравнение результатов научно-практического экономического анализа в ветеринарии, пчеловодстве и других отраслях за 2020-2021 годы, опыт зарубежных стран по внедрению цифровой экономики и возможности создания совместных программ и совместных предприятий, научные исследования для улучшения социально-экономического положения, «Поле-на стол», «База-строительный объект», «Поле-магазин-потребитель», «Поле-потребитель»; Проблемы и пути решения в организации инфраструктурных служб типа «Ветеринарная аптека-животноводческий комплекс», «Поля-животноводческий комплекс», определения и изменения в сфере малого бизнеса и частного предпринимательства, научно-практические рекомендации и предложения по вопросам частного предпринимательства. представлены результаты анализа. Проблемы развития «цифровой экономики» в Самаркандской области и пути их решения В статье содержатся выводы и рекомендации, а также список литературы.

Ключевые слова: цифровая экономика, экономика, проблема, возможность, быстрая карта, валидатор, Н. Уокер, «Стол заказов», «Поле – на дом», уровень рентабельности и др.

Аннотация: Мазкур илмий мақолада, қишлоқ хўжалигида рақамли иқтисодиётнинг ўрни, жорий этишдаги имкониятлари, аҳоли бандлигини таъминлаш, озиқ-овқат

хавфсизлигини олдини олиш, фавқулдда вазиятларда аҳолини қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан барқарор таъминлаш ва иқтисодий самарадорликни ошириш, ўсимликчилик, чорвачилик, узумчилик, боғдорчилик, қорамолчилик, ветеринария, асаларичилик ва бошқа тармоқларда 2020-2021 йилларга мўлжалланган илмий-амалий иқтисодий таҳлил натижаларини таққослаш, рақамли иқтисодиётни жориш этишдаги хорижий мамлакатлар тажрибалари ҳамда улар иштирокида қўшма дастур ва қўшма корхоналар ташкил этиш имкониятлари, ижтимоий-иқтисодий ҳолатни яхшилашдаги илмий изланишлар, “Дала-дастурхон”, “База-қурилиш объекти”, “Дала-магазин-исте’молчи”, “Дала-исте’молчи”; “Ветеринария аптекаси-чорвачилик мажмуаси”, “Дала-чорвачилик мажмуаси” каби инфратузилма хизматларини ташкил этишдаги муаммолар ва уларнинг ечимлари, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасидаги таърифлар ва ўзгаришлар, хусусий тадбиркорликка оид илмий-амалий тавсиялар ва таклифлар. Вилоят ва айрим туманлар мисолида иқтисодий таҳлил натижалари келтирилган. “Рақамли иқтисодиёт” ни Самарқанд вилоятида ривожланишдаги муаммолар ва уларни ечими. Мақолада хулоса ва таклифлар ҳамда фойдаланилган адабиётлар рўйхати келтирилган.

Калит сўзлар: рақамли иқтисодиёт, иқтисодиёт, муаммо, имконият, тезқард, валидатор, Н. Уокер, “Буюртма столи”, “Дала-уй”, рентабеллик даражаси ва ҳ.о.

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис Сенати ва Қонунчилик палатасига қилган Мурожаатномасида “2020 йил –Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиёт йили” деб эълон қилган эди. **Рақамли иқтисодиёт** –бу иқтисодий, ижтимоий ва маданий алоқаларни рақамли технологияларни қўллаш асосида амалга ошириш тизимидир. Бошқача қилиб айтганча, рақамли иқтисодиёт бу онлайн хизматлар кўрсатиш, электрон туловлар амалга ошириш, интернет савдо ва бошқа турдаги соҳаларни рақамли компьютер технологияларини ривожланиши билан боғланган фаолиятдир. Баъзида у интернет иқтисодиёти, янги иқтисодиёт ёки веб-иқтисодиёт деган терминлар билан ҳам ифодаланиб келинмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида 2020 йил 5 октябрдаги ПФ -6079- сонли фармонида мамлакатимизда рақамли иқтисодиётни фаол ривожлантириш, барча тармоқлар ва соҳаларда, энг аввало, давлат бошқаруви, таълим, соғлиқни сақлаш ва қишлоқ хўжалигида замонавий

ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилаётганлиги айтилган. Хусусан, электрон ҳукумат тизимини такомиллаштириш, дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологияларининг маҳаллий бозорини янада ривожлантириш, республиканинг барча ҳудудларида ИТ-паркларни ташкил этиш, шунингдек, соҳани малакали кадрлар билан таъминлашни кўзда тутувчи 220 дан ортиқ устувор лойиҳаларни амалга ошириш бошланганги такидланган эди.

Тадқиқот методологияси. 1995 йилда америкалик дастурчи Николас Негропonte “рақамли иқтисодиёт” терминини амалиётга киритди. Ҳозирда бу истилоҳни бутун дунёдаги сиёсатчилар, иқтисодчилар, журналистлар, педагог-олимлар, тадбиркорлар – деярли барча қўлламоқда. 2016 йилда Бутунжаҳон банки дунёдаги рақамли иқтисодиётнинг аҳволи ҳақида илк марта маъруза эълон қилган (“Рақамли дивидендлар”)[2]. Жаҳонда 242 та мамлакат бўлиб, шундан иқтисодий ривожланган мамлакатлар 20 тани ташкил этса[7], рақамли иқтисодиёти ривожланган дунё давлатлари Норвегия,

Шветсия ва Шветсария ҳисобланар экан. Рақамли иқтисодиёт ривожланган 10 та давлатлар қаторига АҚШ, Буюк Британия, Дания, Финландия, Сингапур, Жанубий Корея ва Гонконг киради[9]. Рақамли иқтисодиётни ривожланишининг асосий элементлари сифатида электрон тижорат, интернет банкинг, электрон туловлар, интернет реклама ва шу билан бирга, интернет о'йинлари ко'рилади. Ҳар бир маҳсулот инсон саломатлигини яхшилашда ўз ўрнига эгадир. **Мисол:** Америка шифокори **Н. Уокер** сабзи ҳақида ко'плаб китоблар ёзган. Унинг сабзи ҳақидаги баҳоси қуйидагича бўлган: **“Сабзи даҳшатли саратон касаллигига қарши курашда замонамизнинг мўжизасидир”**[3]. Барча соҳалардаги муаммоларни ҳал қилиш кадрларга бог'лиқ бўлади. Мақолани тайёрлашда монографик, статистик, таққослаш ва бошқа усуллар ишлатилди.

Тадқиқот натижалари. Жаҳон мамлакатларидаги каби О'збекистонда ҳам рақамли иқтисодиёт ривожланмоқда. Илмий изланишларимиз шуни кўрсатадики, рақамли иқтисодиётни жорий этишда қуйидаги камчиликларга эътиборни қаратиш мумкин, улар қуйидагилар: тармоқлардаги яқка ҳокимлик; кўпгина худудларда интернет тезлигини пастлиги ва уни сифатсизлиги; ахборот технологиялари соҳасида қонунчиликдаги орқада қолишлик; фуқароларда компьютер саводхонлигининг пастлиги; қонунчиликда ва уни амалга оширишда шаффофликни таъминлаш; ахборот технологиялари бо'йича мутахассисларнинг етишмаслиги; ахборот маданияти, ахборот гигиенаси пастлиги; ахборот технологиялари хавфсизлиги яхши эмаслиги; менежмент органларида соҳани тушунадиган мутахассисларнинг камлиги ёки(ба'зиларида) уларнинг умуман йўқлиги; илм-фан ва айниқса аниқ фанларнинг ривожланиши сустлиги(ёки ривожланишдан то'хтаб қолганлиги). Маҳаллий ҳамда хорижий тажрибаларга

асосланиб мамлакатимизда фаол тадбиркорлик йўналишида ҳам кўпгина дастурлар амалга оширилмоқда. Тадбиркорликни ривожлантиришга оид 400 дан зиёд қонун ва қонун ости ҳужжатлари қабул қилинган, шундан охириги икки йилда 200 га яқин. 2011 йил “Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик” йили деб эълон қилинган бўлса, 2018 йилга юртимизда “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили”, -деб номланди. Ушбулардан келиб чиқиб, тадбиркорлик ва фаол тадбиркорликга қуйидагича таъриф бердик. **Фаол тадбиркор** - бу инновацион ғоялар, техника ва технологияларни қўллаб-қувватлашга, биз сайлаб қўйган Президентимиз Фармон, Қарорларини ўзининг онгли ҳаракати, билими, тажрибаси билан мамлакатимиз тараққиётига беминнат ҳисса қўшадиган, ташаббускорлик билан ҳаракат қилувчи мулкчиликнинг турли шаклларида меҳнат қилаётган атрофидаги кишиларга нисбатан ўзининг илмий-амалий салоҳиёти, ватанга, борликга, қарияларга, ногиронларга ва бошқа муҳтожларга, халқга меҳр берувчи, тажрибаси, асосли таваккалчилиги йўналишларини ҳаётда қўллаб келаётган, табиат ва жамият қонунларидан тўғри фойдаланаоладиган, соғлом, технологик ва иқтисодий, молиявий, сиёсий, маънавий-маърифий ҳамда экологик дунёқарашни ўзида мужассамлаштирган, бошқаларга қараганда ижобий устунликка эришиб келаётган замон кутган кишидир[7]. 2021 йилда бандликни таъминлаш мақсадида 172 нафар юртдошимиз ишлаш учун давлат йўли билан **Жанубий Кореяга** юборилди. Ташқи меҳнат миграцияси агентлиги ва хорижий давлатлар иш берувчилари ўртасида пандемия даврида Ўзбекистон фуқароларини иш билан таъминлаш бўйича олиб борилган музокаралар натижасида турли давлатларда кўплаб бўш иш ўринлари таклиф этилиб, уларга юртдошларимизни ишга жалб қилиш

бўйича келишувга эришилган эди. Шунингдек, Агентлик томонидан **Жанубий Корея** Республикасининг Инсон ресурсларини ривожлантириш хизмати билан олиб борилган музокаралар натижасида ушбу давлатда ишлаш вақтида меҳнат таътили олиб, Ўзбекистонга келган 23 нафар, Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги ҳамда **Корея** Республикаси Канвондо провинсияси, Янгу округи администратсияси ўртасида тузилган келишувга асосан Е-8 визаси бўйича 5 ойлик мавсумий ишларда вақтинчалик меҳнат фаолиятини амалга ошириш учун 149 нафар фуқаро Тошкент халқаро аэропортидан чартер рейс орқали **Жанубий Корея** Республикасига ишга юборилди[9]. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш, аҳолини озиқ-овқат билан таъминлаш, нобудгарчиликга йўл қўймаган ҳолатда уларни истеъмолчиларга йил доамида «**БУЮРТМА СТОЛ**» лари орқали ҳам етказиб берилса, мақсадга мувофиқ булур эди. Чунки, Самарқанд шаҳрида ҳозирги Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети (собик, қишлоқ хўжалик институти) олим - педогоглари томонидан ишлаб чиқилган илмий - амалий тавсиялар жорий этилиб, 1989-1991 йилларда мавсумий фаолият кўрсатиб, мева-сабзавот билан савдо қилувчи магазинлардаги товар айланмаси 1,2 дан 1,5 бараборгача ошган эди. Лекин, янги даврга келиб ушбу буюртма столи фаолияти вақтинча тўхтаб қолди. Шу боисдан қишлоқ хўжалик маҳсулотларини, шу жумладан сабзавотларни «**Дала-уй**», «**Дала-магазин-уй**», «**Магазин-истеъмолчи**» шаклларида хўжалик ҳисобида ишлайдиган хизмат жамоаларини юқорида келтирилаётган илмий-амалий тавсия асосида ташкил қилинса мақсадга мувофиқ бўлади. Ривожланган мамлакатлардагидек инфратузилма йўналишларини такомиллашувига имкон яратилади[6]. **Япония** мамлакатининг пойтахти Токио шаҳрида аҳолидан тушган

буюртма шаҳарнинг қайси ҳудудида бўлишидан қатъий назар 12 дақиқада, **Канада** мамлакатининг пойтахти Оттовада эса 10 дақиқа ичида буюрмачининг манзилига етказилар экан[7]. Хизматнинг шундай шакли Самарқанд шаҳрида уч йил давомида мавсумий хислатга эга бўлсада, тажрибадан ўтган ва ўзининг айрим ижобий натижаларига эга бўлган эди.

Таҳлиллар. 2021 йилда Самарқанд вилоятининг ялпи ҳудудий маҳсулоти (ЯХМ) ҳажми 53 749,9 млрд.сўмни ташкил этган ҳолда ўтган йилги мос даврга нисбатан 8,8 фоизга ўсган, шунингдек, республика ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) таркибида вилоятнинг ҳиссаси 7,3 фоизни ташкил этган. Аҳоли жон бошига тўғри келадиган ЯХМ ҳажми эса 13 472,8 минг сўмни ташкил қилган бўлиб, ўтган йилнинг мос даврга нисбатан 6,7 фоизга ошган. ЯХМ таркибида саноат улуши қурилишни қўшган ҳолда 20,8 фоиз (2020 йилда 20,7 фоиз), қишлоқ хўжалиги улуши 44,9 фоиз (2020 йилда 45,5 фоиз) ва хизмат кўрсатиш улуши 34,3 фоиз (2020 йилда 33,8 фоиз)ни ташкил қилган. Вилоятда ўтган йили ишлаб чиқарилган саноат маҳсулотлари 22 803,3 млрд.сўмни ташкил этиб, 2020 йилга нисбатан 10,8 фоизга ошган. Вилоятда ишлаб чиқарилган саноат маҳсулотларининг республика саноатидаги улуши 5,0 фоизни ташкил қилган. Аҳоли жон бошига тўғри келадиган саноат маҳсулотлари ҳажми 5 715,8 минг сўмни ташкил этиб, 2020 йилга нисбатан 8,6 фоиз ўсиш кузатилган. Асосий капиталга инвестициялар ҳажми 17 722,8 млрд.сўмни ташкил этиб, 2020 йилга нисбатан 12,0 фоизга ўсиш қайд этилди. Вилоятда 14 375,8 млрд.сўмлик истеъмол товарлари ишлаб чиқарилган бўлиб, 2020 йилга нисбатан 12,8 фоизга ўсган. Республика истеъмол товарларида вилоятнинг улуши 9,5 фоизни ташкил қилган. **2021 йилда Самарқанд вилояти**

қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш бўйича республикада 1-ўринни эгалаган, яъни, республикада етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 13,0 фоизи (41 206,1 млрд.сўм) вилоят хиссасига тўғри келади. Бу кўрсаткич 2020 йилга нисбатан 4,6 фоизга ошган. **Аҳоли жон бошига** тўғри келадиган қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ҳажми 10 328,6 минг сўмни ташкил этиб, 2020 йилга нисбатан 2,6 фоизга ўсиш кузатилган. Вилоятда ташкил этилган **қурилиш ишлари** ҳажми 5 619,1 млрд.сўм бўлиб, 2020 йилга нисбатан 7,9 фоизга ошган. Вилоятда қурилиш ишлари ҳажмининг республика кўрсаткичидаги улуши 5,2 фоизини ташкил қилган. Вилоятда ўтган йилда **чакана савдо** ҳажми 21 004,2 млрд.сўмни ташкил этиб, 2020 йилга нисбатан 11,7фоизга ошган. Чакана савдо товар айланмасининг 80,4 фоизини **кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан амалга оширилган.** Ушбу кўрсаткич 2020 йилнинг мос даврига нисбатан 12,1 фоизга ўсган. Самарқанд вилоятида кўрсатилган **бозор хизматлари** ҳажми 18 656,7 млрд.сўмни ташкил этиб, 2020 йилга нисбатан 21,6 фоизга ошган. Аҳоли жон бошига тўғри келадиган кўрсатилган бозор хизматлари ҳажми 4 676,4 минг сўмни ташкил қилган ҳолда, 2020 йилга нисбатан 19,2 фоизга ошган. **2021 йилда кичик тадбиркорлик субъектларининг ЯХМ даги улуши 73,4 фоизни ташкил этган.** Шунингдек ушбу даврда 10,8 минг та янги кичик корхоналар ва микро фирмалар ташкил қилинди, бу ўтган даврга нисбатан 24,9 фоизга кўп демакдир. **Ташқи савдо айланмаси** ҳажми 1 920,9 млн.долларни ташкил қилган ҳолда, 2020 йилга нисбатан 28,8 фоизга ошган. Вилоят ташқи савдо айланмасининг республика жами ташқи савдо айланмасидаги улуши 4,6 фоизни ташкил қилган. **2021 йилда жами амалга оширилган экспорт ҳажми – 530,6 млн.долларни ташкил қилиб,** 2020 йилга нисбатан 58,3

фоизга ошган. **Импорт** ҳажмида эса 2020 йилга нисбатан 20,2 фоизга ўсиши кузатилиб, 1 390,3 млн.долларни ташкил этган. 2021 йилда Самарқанд вилоятида чорвачилик тармоғида асалчиликдан юқори даромад олинди ва рентабеллик даражаси 35,7 фоиз бўлди. Пиллачикда рентабеллик даражаси 2021 йилда жуда паст бўлиб, 9,2 фоизни ташкил этди. Дехқончилик тармоғининг полизчилик йўналишида 48,3 фоиз рентабиллик даражасига эришилди, энг паст кўрсаткич мойли экинларда 12,5 фоизни ташкил этди[8]. Ахборот технологияларини ривожланиши ва тадбиқ қилиниши эвазига кундалик ҳаётимизда жуда ко'плаб қулайликлар пайдо бо'лмоқда. **Масалан:** Овқатланмоқчисиз, лекин уни тайёрлашга имкониятингиз йўқ, уйга маҳсулотлар ёки овқат етказиб беришда **«Магазин-уй»** хизмат шаклидаги мулкчиликнинг турли шаклларида фаолият кўрсатаётган тадбиркорлик интернет ёки **«буюртма столи»** телефонида кўнғироқ қилиб буюртма берсангиз, муаммо тезликда ҳал бўлади. Бундан ташқари яна бир мисол, жамоат транспортида юриш учун **«ТЕЗКАРД»** тўлов карточкаси ёрдамида автобус, трамвайларда мавжуд бўлган **«ВАЛИДАТОР»**лар орқали нақд пулсиз тўловларни амалга оширасиз ва чекини оласиз, олган чекингиз орқали тезкартингиздаги маблағингизни назорат қилиб борасиз. Бундай хизмат Самарқанд шаҳрида тўрт йилдан буён амал қилиб келмоқда, лекин сифатдан дарак йўқ. Рақамли иқтисодиётнинг ривожланишини афзалликлари қуйидагичадир: вақт сарфи камаяди; коррупцияни олди олинади; ишлаб чиқаришда меҳнат самарадорлиги ошади; субъектларнинг рақобатбардошлиги о'сади; ишлаб чиқаришдаги ҳаражатлар камаяди; янги иш о'ринлари яратилади; мулкчиликнинг турли шакллари жорий этилади; янги замонавий касблар пайдо бо'лади; ижтимоий тенгсизлик юқолади;

камбаг'аллик камаяди, менежерлар ва вositачилар сони ҳам камаяди.

Хулоса ва таклифлар. Хулоса:

Биринчидан, озиқ-овқат хавфсизлигини амалга оширишда реал бизнес-режалар иктисодий рақамлаштиришни ҳисобга олмай тайёрланпти. **Иккинчидан**, истеъмолчиларга хизматнинг (инфратузилманинг) “Буюртма столи” шаклидаги йўналиши жойларда ташкил этилмаяпти. **Учинчидан**, юқорида қайд этилган субъектлар фаолиятларида иктисодий самарадорлик таҳлилий натижалари талаб даражасида ўрганилмаяпти. Жумладан, 2021-йилда Самарқанд вилояти қишлоқ хўжалигида энг паст рентабеллик даражаси пиллачиликда-9,2 фоизни ташкил этади; ёғ'ли о'симликларда-12,5 фоизни.

Таклифлар: 1) Мулкчиликнинг ҳар хил турлари ва шаклларида фаолият кўрсатиб келаётган субъектларда рақамли иктисодиётни тезкорлик билан жорий этиш; 2) мамлакат ҳудудларида рақамли иктисодиётнинг жорий этилиши устидан тегишли назорат ўрнатиш; 3) олим ва педагоглар иштирокида уларнинг илмий-амалий тавсиялари асосида буюртма столлари ишини қайтадан такомиллаштирилган ҳолда тиклаш; 4) бандликни таъминлаш ва камбағалликни камайтиришда мулкчиликни турли шакллари жорий этишни дастурий тарзда амалга ошириш; 5) “**буюртма стол**” лари фаолиятига рақамли иктисодиётни жорий этишда ривожланган давлатлар билан қўшма дастурлар ва қўшма корхоналар ташкил этиш мақсадга мувофиқ ва ҳ.о.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг маърузаси.

2022-йил 24-26-март кунлари мамлакатимизда илк бор Тошкент шаҳрида халқаро инвестиция форуми (ТХИФ) материаллари.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чоратадбирлари тўғрисида 2020 йил 5 октябрдаги ПФ -6079- сонли фармони.

3. Машҳур америкалик шифокор Н. Уокер сабзи ҳақида кўплаб китоблар ёзган. (Қаҳҳоров Б. Сабзи соғ'лом: Сабзи Уз. Қ / х журнали, 2002 йил №5 59-бет).

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” ги ПФ-4947-сонли Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мулжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисидаги ПФ-5833 сон фармони.

6. Саламов И., Қудратов Т., Қудратова И. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик (маърузалар курси). 116 бетли. Самарқанд-2015

7. Муаллифларнинг илмий ва амалий тадқиқотлари натижалари.

8. Самарқанд вилояти қишлоқ хўжалик ва статистика бошқармаларининг 2020-2021 йиллар яқунлари бўйича ҳисоботлари.

9. Интернет маълумотлари ва бошқа манбалар.

FEATURES OF MANAGEMENT ACCOUNTING AND ANALYSIS IN TOURISM SECTOR

Tashkenbayeva Z.U.

PhD, associate professor, Tashkent Financial Institute

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

Ташкенбаева З.У.

PhD, доцент, Ташкентский Финансовый Институт

TURIZM SOHADA BOSHQARUV HISOBI VA TAHLIL XUSUSIYATLARI.

Toshkenbayeva Z.U.

f.f.n., dotsent, Toshkent moliya instituti

Abstract. In this article are reviewed the features of management accounting and analysis in the tourism industry of Uzbekistan. When organizing a management accounting system in tourism organizations, one should take into account the specific features inherent in this industry that affect the internal structure of business processes of tourism enterprises and directly affect the procedure for applying strategic and operational accounting tools in specific circumstances.

Keywords: management accounting, management analysis, tourism companies, costs, decisions making, effectiveness.

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы необходимости внедрения управленческого учета в деятельность предприятий туристической сфере, а также специфические особенности управленческого учета и анализа в туристической отрасли Узбекистана. При постановке системы управленческого учета в организациях сферы туризма следует учитывать присущие данной отрасли специфические особенности, которые сказываются на внутренней структуре бизнес-процессов туристских предприятий и непосредственно влияют на порядок применения инструментария стратегического и оперативного учета в конкретных обстоятельствах.

Ключевые слова: управленческий учет, управленческий анализ, туристические предприятия, затраты, принятие решений, эффективность.

Izoh. Ushbu maqolada turizm sohasi korxonalari faoliyatiga boshqaruv hisobini joriy etish zarurati, shuningdek, O'zbekiston turizm sanoatida boshqaruv hisobi va tahlilining o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Turizm tashkilotlarida boshqaruv hisobi tizimini yaratishda turizm korxonalari biznes-jarayonlarining ichki tuzilishiga ta'sir ko'rsatadigan va muayyan sharoitlarda strategik va tezkor hisob vositalarini qo'llash tartibiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan ushbu sohaga xos xususiyatlarni hisobga olish kerak.

Kalit so'zlar: boshqaruv hisobi, boshqaruv tahlili, turizm korxonalari, xarajatlar, qaror qabul qilish, samaradorlik.

В последнее время в Узбекистане появляется все больше организаций, осуществляющих свою деятельность в туристско-экскурсионной сфере. Туризм является одной из доходных отраслей народного хозяйства. Достаточно сказать, что в международной практике по доходности туризм занимает третье место после доходов от экспорта

нефтепродуктов и автомобилей. Для наших предпринимателей туризм является относительно новым и перспективным видом бизнеса.

Эффективность деятельности туристских организаций в современных условиях невозможна без четкой организации управленческого учета, являющегося важнейшим инструментом в

управлении затратами, доходами, капиталом и финансами.[1]

К сожалению, действующая система учета и контроля в туристских организациях Узбекистана не вполне отвечает современным требованиям становления и развития рыночных отношений. Несмотря на все попытки реформирования бухгалтерского учета в туристской отрасли, его результаты способны отвечать лишь требованиям фискальных органов и других внешних пользователей. Эти вопросы слабо освещены и в экономической литературе. Имеющаяся литература по этим вопросам посвящена, в основном, традиционному бухгалтерскому учету. Между тем, в международной практике бухгалтерский учет принято подразделять на две подсистемы: управленческую и финансовую.[2] Предназначение финансового учета состоит в предоставлении информации, главным образом, для внешних ее пользователей. Управленческий же учет, напротив, является конфиденциальным, и его данные используются исключительно внутри организации ее управленческим персоналом для принятия решений, определяющих тактику и стратегию развития организации.

Вопросы организации финансового учета у нас в стране в определенной степени разработаны. Организация же управленческого учета требует еще своего осмысления и необходимости применения. По оценкам специалистов в экономически развитых странах 90% времени и ресурсов в области бухгалтерского учета отводится на управленческий учет и остальные 10% - на постановку и ведение финансового учета. [3] В отечественных организациях же это соотношение выглядит с точностью наоборот. Для положительного изменения такого соотношения в пользу управленческого учета в отечественных организациях необходима как заинтересованность руководящего

состава организации, так и организационные предпосылки его применения. В связи с этим проблема разработки методических и организационных основ управленческого учета в туристских организациях в настоящее время приобрела особую актуальность.

Активное развитие в последнее время туристской отрасли выдвигает на первый план вопросы разработки методических и организационных основ управленческого учета и управленческого анализа в туристских организациях. Исходя из этого, считаем, что, прежде всего, необходимо остановиться на экономической сути управленческого учета и управленческого анализа и их взаимосвязанности.

По данному вопросу проводились исследования многими зарубежными и отечественными учеными-экономистами, однако в их работах недостаточно раскрыты связь между этими предметами также не учитывались специфические особенности сферы туризма. [4]

По нашему мнению, исследование системы управленческого учета и управленческого анализа позволит получить результаты, которые будут способствовать экономическому и стабильному развитию в будущем. Именно поэтому при ведении бизнеса, в том числе в сфере туризма, изучение управленческого учета и анализа требует особого внимания.

В сфере туризма управленческий учет включает в себя сбор данных о затратах туристских предприятий, калькуляцию себестоимости туристского продукта, сбор информации необходимой для администрации предприятия, собственников бизнеса и трудового коллектива. А целью является принятие оперативных и эффективных управленческих решений. А для достижения же этих целей, требуется проведение управленческого анализа. Следовательно, управленческий учет и

управленческий анализ – это взаимосвязанные рычаги экономики.

Управленческий учет и управленческий анализ в туристических предприятиях предоставляет внутренним пользователям следующую информацию для принятия управленческих решений:

- какой турпродукт производить, а какой снять с производства;
- какую цену установить на турпродукт;
- вопросы касательно необходимости расширения ассортимента и улучшения качества туристского продукта;
- о принятии дополнительного заказа;
- задачи «производить турпродукт самим или покупать»;
- о капитальных вложениях;
- об определении минимальной величины заказа;
- производить турпродукт, снять его с производства или же усовершенствовать;
- выделить средства на обучение своих работников или нанять новых специалистов;
- следует ли выделить расходы на рекламу и т.д.

Для принятия такого рода решений управляющим туристских фирм необходима соответствующая информация. Такую информацию можно собрать путем организации

управленческого учета на основе обобщения информации и проведения управленческого анализа.

Таким образом, при принятии управленческих решений управленческий учет и управленческий анализ осуществляются при тесном их взаимодействии. В связи с этим, вопросы совершенствования управленческого учета и управленческого анализа всегда остаются в центре внимания в ходе экономического развития нашей страны.

Список литературы:

1. Мануйло Н.М., Матковская Э.С., Одинцова Т.М. Особенности постановки и ведения управленческого учета на предприятиях индустрии туризма. Вопросы экономики и управления №4 (6) июль 2016г.
2. Тактарова Ю.И. Вопросы организации и внедрения управленческого учета в туристическом агентстве// Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. - 2015г.
3. Файзиева У.Т. Управленческий учет: Учеб. Пособие/Ташкент-“Norma”-2011.
4. Вахршина М.А., Карпова Т.П., Петров А.М., и др.; Бухгалтерский учет в сфере услуг: учебник/ под общей редакцией д-ра экон. наук, профессора М.А. Вахрушиной. – М. Рид групп, 2011 – (национальное экономическое образование).

STUDY OF WOMEN'S ECONOMIC INDEPENDENCE IN A HISTORICAL CONTEXT

Saidzhabbor Shoirra Saidgaffor kizi

jabborova_sh@rambler.ru

Tashkent Financial Institute, Associate Professor of the Department of General Economic Disciplines, Ph.D.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНЩИН В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

Саиджжаббор Шоира Саидгаффор кизи

jabborova_sh@rambler.ru

Ташкентский финансовый институт, доцент кафедры «Общеэкономические дисциплины»,
к.э.н.

AYOLLARNING IQTISODIY MUSTAQILLIGINI TARIXIY MONTAZTDA O'RGANISH.

Saidzhabbor Shoirra Saidg'affor qizi

jabborova_sh@rambler.ru

Toshkent moliya instituti "Umumiy iqtisodiy fanlar" kafedrasida dotsenti, i.f.n.

Annotation. This article reveals and assesses the position of women in the history of the peoples of Central Asia, referring to sources and statistical materials according to the population census.

Keywords: role of women, historical aspect, gender equality, position of women, economic independence, economic independence

Аннотация. В данной статье раскрыта и дана оценка положению женщин в истории народов Средней Азии ссылаясь на источники и статистические материалы по данным переписи населения.

Ключевые слова: роль женщин, исторический аспект, гендерное равенство, положение женщин, экономическая самостоятельность, экономическая независимость

Izoh. Ushbu maqolada aholini ro'yxatga olish bo'yicha manbalar va statistik materiallarga asoslanib, Markaziy Osiyo xalqlari tarixida ayollarning tutgan o'rni ochib berilgan va baholangan.

Kalit so'zlar: ayollarning roli, tarixiy jihat, gender tengligi, ayollarning pozitsiyasi, iqtisodiy mustaqillik, iqtisodiy mustaqillik

Введение

В современных условиях особый интерес представляет изучение роли и места женщин в истории узбекского народа, в экономическом развитии страны. Следует отметить, что в республике проведены достаточно

глубокие исследования исторических аспектов гендерного равенства. Они в основном посвящены изучению историографических, социально-философских, социально-политических и правовых вопросов положения женщин.⁵⁵

Методология исследования

⁵⁵ Алимова Д.А. Современное состояние женского вопроса в Узбекистане и задачи обществоведов // Социально-экономические проблемы Узбекистана в условиях перестройки. -Т. Фан.1990, с. 99-104; Холматова М. Оилавий муносабатлар маданиятини такомиллаштириш ва соғлом авлодни тарбиялаш муаммолари. Фалсафа фан.док. -дис.автореф.-Тошкент. 1998, 53- б. Сафаева С.Х. Аёллар масаласи умумижимой ва

миллий жихатлари.: Фалсафа фан.номз. – дис.автореф.-Тошкент. 2002. 20- б.; Муравьева Н.М. Социально-философский анализ повышения социального статуса женщин. Автореф. дис. Канд. Философ. Наук. – Ташкент. 2003, - с.26/ Маткаримова Г.А. Гендерные и репродуктивные права женщин в международном и национальном праве.: Автореф.дис. – док.юрид.наук. –Ташкент. 2002, с. 41; Ходжаева С.А. Правовая культура и

Однако, в республике практически отсутствует исследование, где, объективно анализированы исторические аспекты экономического положения женщин, их экономической самостоятельности. Эти проблемы являются актуальными не только в историческом плане, но представляют интерес и в настоящее время. Актуальность исследования данного вопроса обусловлено еще и тем что, достаточно длительное время господствовало тенденциозное и, можно утверждать, искаженное мнение о том, что согласно Корану, «...в исламском обществе женщина занимает второстепенное положение».⁵⁶

Исследование, вопросов экономической самостоятельности женщин Узбекистана в историческом контексте, позволяет объективно оценить и достоверно доказать существовали ли гендерные нормы в культуре узбекского народа.

Изучение большого эмпирического материала, представляющего разнообразные стороны «женского вопроса» в республике показало, что женщины играли существенную роль в становлении и развитии узбекской государственности, и во всех этапах развития страны вносили свой вклад в создание материальных ценностей, участие в трудовых и экономических отношениях.

Методология исследования

Материалы, посвященные истории. Узбекистана, свидетельствует о том, что у древних народов данного края женщины занимали высокое положение не только в семье, но и в обществе. Среди тюрков

женщина продолжала занимать высокое положение и после принятия ислама, особенно, после установления его господства. Так, по преданию, когда Аббасиды наложили на жителей Балха обременительную дань, женщины и дети пришли к жене наместника и стали жаловаться на свое положение. Тогда она послала халифу свое очень дорогое платье и откупила за жителей города. Халиф вернул ей ее платье и освободил жителей Балха от наложенной дани. Однако, она не приняла платье обратно и велела продать его, а на вырученные деньги построить мечеть.⁵⁷ Это свидетельствует, о том, что мусульманские женщины имели собственность и свободно ими распоряжались.

У тюркских народов женщины пользовались большим уважением. По материалам средневековых источников, царь кипчаков Узбек-хан имел четыре хатуни, каждая из которых имела свое хозяйство и прислугу. Старшая хатунь имела в своем распоряжении около 400 арб, в которых вместе с ней передвигались ее личная казна, прислуга, имущество, одежды и др.⁵⁸

Анализ исследования

Известно множество фактов, свидетельствующих о наличии собственных имуществ у женщин. Так, дочь Абдаллаха ал-Аьма, дочь Абд ас-Сабура ат-Табари, Фатима, дочь Мухаммада ал-Хайята Айша владели собственными домами, дочь Хамзы ан-Насафи владела конюшней, дочь Ахмада ибн Насра Фатима имела собственную торговую лавку, дочь ат-Тархан-бека Хатун ал-Малика имела мечеть с площадью (*саха*) и *хавли* с ханаккой.⁵⁹

проблемы развития социально-правовой активности женщин Республики. Узбекистан. Автореф. дис.-канд.юрид.наук. –Ташкент. 2004, с.26

⁵⁶ Шайдуллина Л.И., Арабская женщина и современность. Т. 1978, с. 26 – 41

⁵⁷ Ибрагимов Н.И. Ибн Батута и его путешествия по Средней Азии. М.: Наука. 1988, с. 95-96

⁵⁸ Ибрагимов Н.И. Ибн Батута и его путешествия по Средней Азии. М.: Наука, 1988. с. 95 – 96.

⁵⁹ Буниятов Дж.З, Гасанов Т.Б. Два Самаркандских вакфа середины XI века. Восточное историческое источниковедение и специальные исторические дисциплины. Вып.2, - М.: 1994, с.48-61

В комментариях мусульманского права «Хидоя» указано, что, слова «кафаат» в буквальном значении означает равенство. На языке закона им обозначается равенство между мужчиной и женщиной.⁶⁰ В нем так же утверждено, что «Девушка во всех отношениях должна быть приравнена к совершеннолетнему сыну и относительно вступления в брак, все действия ее, имеют законную силу, какую имеют его действия в имущественном отношении»⁶¹.

Изучение и объективный подход к мусульманскому праву дает основание утверждать, что ислам во всех отношениях обеспечивает равные права мужчин и женщин. Согласно Корану (сура 4, аят 5), при разделе имущества «дети разных полов имеют равные права»⁶². Следует отметить что, по мусульманскому праву при вступлении в брак женщина получает в дар определенное имущество, которая дает гарантию для ее экономической самостоятельности в будущем, что в определенной мере обеспечивает ее экономическую независимость.

В историческом аспекте не менее важным является исследование вопросов гендерного равенства в 20-х годах прошлого столетия, которые явились своего рода прорывным в вовлечении женщин в общественное производство. Следует отметить, что наиболее полную информацию о социально-экономических изменениях, произошедших в структуре населения, дают данные переписей населения. В частности, данные о занятости населения, позволяют изучить соотношение занятых, по отраслям, распределение населения по группам занятий и конкретным занятиям, состояние участия мужчин и женщин в трудовой и общественной жизни.

В ходе исследования были изучены и анализированы материалы переписи населения 1926 года. Итоги данной переписи дают материал для анализа соотношения занятого и незанятого населения, его распределения по группам занятий, отраслевой структуры занятых, социального положения населения, территориального распределения занятого населения.

Таблица 1.1

Распределение занятого и незанятого населения по полу и национальности, в %

	население всего			в.т.ч. узбеки		
	оба пола	муж.	жен.	оба пола	муж.	жен.
Занятое население	42,6	66,6	15,4	43,3	66,9	16,8
Незанятое население	57,4	33,4	84,6	56,7	33,1	83,2
Все население	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Источник: Таблица рассчитана по: Всесоюзная перепись населения 1926 г.-Т: с.32.

По данным переписи, численность населения Узбекистана насчитывалась 5,3 млн. человек (из них 2,8 млн. (53,1 %) мужчины, 2,5 млн. (46,9 %) женщины.

Численность коренного населения – узбеков составила 3,5 млн. человек, или 66,0 % всего населения.

⁶⁰ Хидоя. Комментарии мусульманского права. Том 1. Отв.ред. А.Х.Саидов. «Узбекистон». –Т.: с. 152

⁶¹ Хидоя. Комментарии мусульманского права. Том 1. Отв.ред. А.Х.Саидов. «Узбекистон». –Т.: 1994, с.139

⁶² Коран. Перевод И.Ю.Крачковского. -М.: 1991, с. 54

Таблица 1.2

Распределение занятого населения по занятиям и по полу за 1926 год

Положение в занятии	занятое население, чел.	из них, в %		соотношение мужчин и женщин, в %	
		муж.	жен.	муж.	жен.
Рабочие	136918	7,0	1,5	96,0	4,0
Служащие	73905	3,0	4,9	74,6	25,4
Лица свободных профессий	6125	0,3	0,1	94,9	5,1
Хозяева с наемными рабочими	24860	1,2	0,7	89,1	10,9
Хозяева, работающие только с членами семьи, и члены артели	522690	27,7	1,9	98,6	1,4
Одиночки	453824	23,1	6,3	94,8	5,2
Члены семьи, помогающие в занятии	939364	34,0	80,3	67,5	32,5
Лица, не имеющие или не указавшие занятий	38963	1,4	3,2	68,5	31,5
Безработные	15319	0,6	1,0	75,3	24,7
Военнослужащие	31719	1,7	0,1	99,4	0,6
Всего население	2243690	100,0	100,0	83,0	17,0

Источник: Таблица рассчитана по: Всесоюзная перепись населения 1926г. –Т: с. 32.

Результаты исследования

Анализ материалов переписи показал, что в 1926 году в республике в общественном производстве работало всего 2,3 млн. человек (или 42,6 %). Следовательно, численность неработающего населения составляла 3,0 млн. человек (57,4 %). Среди коренного населения имели занятия в общественном производстве 43,3% (табл. 1.1).

Следует отметить, что в анализируемый период уровень занятости мужчин отмечался не очень высоким – 66,6%. Хотя уровень занятости женщин в общественном производстве составлял 15,4%, они имели занятия в домашнем хозяйстве.

В этот период условия быта имели специфическую особенность. Быт того поколения людей был построен на индивидуальном хозяйстве, а вся предшествующая этому периоду история экономического развития привела к тому, что в рамках семьи, в рамках домашнего хозяйства труд женщины был более

продуктивен. Структура работающего населения по полу выглядела следующим образом: мужчины – 83,0%, женщины – 17,0%.

Анализ работающего населения по положению в занятости показал, что среди них лишь 6,1% учтены как рабочие. Среди мужчин данный показатель составляет 7,0%, а среди женщин 1,5% (табл.1.2). Служащих почти в два раза меньше (3,3%). Привлекает внимание то, что среди женщин служащие составляют 4,9%, а среди мужчин 3,0%.

Выводы и предложения

Почти 90,0% неработающих женщин осуществляли свою деятельность как хозяйева, работающие только с членами семьи и как одиночки. При этом как занятое, так и незанятое население занималось, в основном, сельским хозяйством. Небольшая их часть занималась кустарно-ремесленным производством. Выше приведенные данные свидетельствуют о том, что женщины наравне с мужчинами

участвовали в формировании семейного бюджета.

Почти 90,0% неработающих женщин осуществляли свою деятельность как хозяйева, работающие только с членами семьи и как одиночки. При этом как самодельное, так и несамодельное население занималось, в основном, сельским хозяйством. Небольшая их часть занималась кустарно-ремесленным производством.

Во все времена в каждой стране можно найти яркие примеры сильных женщин, меняющих ход истории и открывающих новые горизонты.

Радостно видеть сегодня, как все больше в мире женщин, не опасаясь идти смело в неизведанное, открывающих новые возможности и становящихся лидерами во многих областях науки, экономики. Например, на сегодня более 20 женщин - лидеров, избранных главами государств и правительств, и чей пример не может не вдохновлять всех нас. Но тем не менее, зачастую часто встречаются ситуации, когда женщина была единственной или вовсе не участвует за столом дискуссий, переговоров в верхах.

Список использованной литературы

1. Алимова Д.А. Современное состояние женского вопроса в Узбекистане и задачи обществоведов\ Социально-экономические проблемы Узбекистана в условиях перестройки. -Т. Фан.1990, с. 99-104;

2. Буниятов Дж.З, Гасанов Т.Б. Два Самаркандских вакфа середины XI века. Восточное историческое источниковедение и специальные исторические дисциплины. Вып.2, - М.: 1994, с.48-61

3. Ибрагимов Н.И. Ибн Батута и его путешествия по Средней Азии. М.: Наука. 1988, с. 95-96

4. Коран. Перевод И.Ю.Крачковского. -М.: 1991, с. 54

5. Муравьева Н.М. Социально-философский анализ повышения социального статуса женщин. Автореф. дис. Канд. Философ. Наук. – Ташкент. 2003, - с.26

6. Маткаримова Г.А. Гендерные и репродуктивные права женщин в международном и национальном праве.: Автореф.дис. – док.юрид.наук. –Ташкент. 2002, с. 41;

7. Материалы Всесоюзной переписи населения 1926 г.-Т.:, с.32.

8. Сафаева С.Х. Аёллар масаласи умумижтимойи ва миллий жихатлари.: Фалсафа фан.номз. –дис.автореф.-Тошкент. 2002. 20- б.;

9. Холматова М. Оилавий муносабатлар маданиятини такомиллаштириш ва соғлом авлодни тарбиялаш муаммолари. Фалсафа фан.док. -дис.автореф.-Тошкент. 1998, 53-б.

10. Ходжаева С.А. Правовая культура и проблемы развития социально-правовой активности женщин Республики. Узбекистан. Автореф. дис.-канд.юрид.наук. –Ташкент. 2004, с.26

11. Хидоя. Комментарии мусульманского права. Том 1. Отв.ред. А.Х.Саидов. «Узбекистон». –Т.: 1994, с.139

12. Шайдуллина Л.И., Арабская женщина и современность. Т. 1978, с. 26 – 41

13. Хидоя. Комментарии мусульманского права. Том 1. Отв.ред. А.Х.Саидов. «Узбекистон». –Т.: с. 152

APPLICATION OF IFRS IN REPORTING OF BUDGETARY INSTITUTIONS

Musakhonzoda I.

ПРИМЕНЕНИЕ МСФО В ОТЧЕТНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Мусахонзода И.

BYUDJET MASASALARI HISOBOTLARIDA UFRSLARNING QO'LLANISHI

Musaxonzoda I.

Annotation. The article examines the problems of implementation and application of IFRS in budgetary institutions.

Key words: IFRS, reporting, budget institution.

Аннотация. В статье исследуются проблемы внедрения и применения МСФО в бюджетных учреждениях.

Ключевые слова: МСФО, отчетность, бюджетное учреждение.

Annotation. The article examines the problems of implementation and application of IFRS in budgetary institutions.

Key words: IFRS, reporting, budget institution.

Одной из актуальных проблем развития бухгалтерского учета в России является приведение существующей системы в соответствие с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

МСФО неотъемлемая часть бухгалтерского учета, поэтому необходимо применение унифицированных форм отчетностей, которые могли бы понять не только люди, работающие в данной сфере деятельности и, но и более широкий круг пользователей, такими как, например налогоплательщики, представители законодательной власти, кредиторы, поставщики, представители средств массовой информации и работники.

Разработкой и совершенствованием международных стандартов учета и отчетности занимается специальная организация - Комитет по международным стандартам бухгалтерского учета, созданный в 1973 г.

Для организаций, деятельность которых определяется бюджетным финансированием или реализацией товаров (услуг) не на коммерческой основе, Международной федерацией бухгалтеров (г. Нью-Йорк) были

разработаны специальные стандарты финансовой отчетности - Международные стандарты финансовой отчетности для государственного сектора (далее - МСФОГС). Так как базовый принцип указанных стандартов - это максимально возможное приближение их содержания к МСФО, то существенные отклонения от МСФО отсутствуют. В соответствии с МСФОГС составление финансовой отчетности в государственном секторе должно быть направлено не только на предоставление информации пользователям для принятия решений, но и на то, чтобы учреждение отчиталось за доверенные ему ресурсы.

Применение МСФОГС позволяет упростить законодательную базу учета и пресечь бесконечный поток текущих инструкций, писем, указаний, которые нередко противоречат друг другу.

МСФОГС отражают уровень сложившихся в развитых экономиках рыночных отношений, имеют международное признание, обобщают лучшую современную мировую практику в области учета, и, что немаловажно, характеризуются относительно меньшей сложностью по сравнению с известными национальными стандартами и простотой

восприятия для пользователей финансовой информации во всем мире, требуют меньших затрат на разработку и внедрение.

Международные стандарты вообще и МСФО общественного сектора в частности не содержат упоминания о бухгалтерских счетах, поскольку ориентированы на результат работы финансово-бухгалтерских служб – бухгалтерскую (финансовую) отчетность. То есть регламентируется, как представить показатели отчетности, а не способы учета – пути к формированию этих показателей. В этой связи стандарты МСФО ОС используют не корреспонденции счетов, а названия элементов отчетности (активы, обязательства, капитал, доходы, расходы) или характер доходов или расходов (выручку, амортизацию и т. д.).

Не используются и не определены нормативными правовыми актами у нас также концепция экономической единицы, понятия условных активов и обязательств, будущих выгод и экономического потенциала, применяемые в международных стандартах финансовой отчетности общественного сектора. Активы и пассивы в бухгалтерском балансе не классифицируются по признаку оборачиваемости (долгосрочные – внеоборотные и краткосрочные – оборотные).

Кроме того, еще одно заметное отличие заключается в применении метода бухгалтерского учета – оценки: принципов оценки активов и обязательств, а также соотношения доходов и расходов с отчетным периодом.

Это отличие актуально и для коммерческого, и для общественного секторов. А ведь именно сопоставимые оценки статей баланса дают возможность пользователям и заинтересованному кругу лиц иметь полную информацию о деятельности субъекта отчетности. При этом

русская финансовая отчетность, как правило, также не дает сопоставимой информации за несколько лет.

Пока еще нет точных представлений о том, что полный переход российского бухгалтерского учета на МСФО позволит получать качественную и достоверную отчетность.

А.С. Бакаев приводит данные о том, что, из общего количества коммерческих организаций (около 2 млн.) подпадают под критерий применения МСФО примерно 6 тыс., поэтому следует поставить вопрос об экономической целесообразности применения МСФО всеми российскими организациями. [2]

Актуальнейшим проблемам развития бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с МСФО в нашей стране следует отнести: отсутствие официального статуса бухгалтерской отчетности, составляемой по МСФО, высокие затраты хозяйствующих субъектов на подготовку консолидированной финансовой отчетности по МСФО путем трансформации бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским правилам.

В бюджетной сфере направления развития бухгалтерского учета и отчетности определены Концепцией реформирования бюджетного процесса в стране, одобренной постановлением Правительства РФ от 22.05.2004 N 249.

Главной задачей реформирования бюджетного процесса является приведение принципов и требований бухгалтерского учета и отчетности в бюджетной сфере в соответствие с условиями деятельности в рыночной экономике. При этом основным инструментом реформирования все же должны стать Международные стандарты финансовой отчетности для общественного сектора. Они обеспечивают сопоставимость бухгалтерской документации между компаниями и являются условием

доступности отчетной информации для внешних пользователей. [4]

Участие России в международных финансовых организациях дало толчок и необходимость представление отчетности в соответствии с международными стандартами. Формирование отчетности по международным стандартам дает возможность получить информацию о секторе государственного управления.

Когда принимали Инструкции № 70н и № 25н, тщательно изучался зарубежный опыт. В качестве образца выбрали международные стандарты финансовой отчетности для государственных структур, разработчиком которых являлась Международная федерация бухгалтеров и Руководство по статистике государственных финансов Международного Валютного фонда. Даже в этих принятых Инструкциях были заложены международные стандарты.

Как бы это ни было переход на МСФО это достаточно сложный, длительный процесс, в ходе которого могут возникнуть проблемы применения МСФО. Такие как например, недостаток информации (сложность текстов стандартов). Причем сложными для понимания являются как оригинальные тексты стандартов, так и переведенные, введенные для применения российскими компаниями Минфином (ввиду их прямого перевода, без разъяснения новых для отечественных специалистов понятий); отсутствие обобщения и анализа положительной практики применения.

Перейти же в одночасье на международные стандарты финансовой отчетности, конечно же, невозможно. И можно и нужно ли применять

международные стандарты в полной мере или возможно их частичное применение? До сих пор этот вопрос спорный, у которого найдутся и сторонники и противники применения международных стандартов в нашей стране и именно такли необходимо их применение в бюджетной сфере.

Литература

1. Акашева В.В. , Огинова А.А. Формирование совокупного финансового результата акционерного общества в российской и зарубежной практике и в соответствии с МСФО // Молодой ученый [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.moluch.ru/archive/54/7291/>
2. Бакаев А. Реформа бухгалтерского учета - 5 лет реализации правительственной программы // Финансовая газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://finbuh.ru/text/66058-1.html>
3. Гусева Н.М. Процесс внедрения международных стандартов в бюджетную сферу // Учет в сфере образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=011050>
4. Калинина И.Н. Адаптация российских принципов учета расходов в бюджетных учреждениях здравоохранения к МСФО // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.finizdat.ru/journal/budjet/detail.php?ID=6126>

ANALYSIS OF THE EFFECTIVE USE OF FIXED ASSETS

Rakhimova Guzalbegim Murodovna

PhD, Uzbekistan

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Рахимова Гузалбегим Муродовна

PhD, Узбекистан

АСОСИЙ ВОСИТАЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ТАҲЛИЛИ

Рахимова Гузалбегим Муродовна

PhD, Ўзбекистон

Abstract. In the article, the author suggests that the analysis of fixed assets should be carried out comprehensively by summing up several techniques. This methodology allows us to evaluate the structure, dynamics and efficiency of fixed assets and long-term investments.

Keywords: correlation, parabola, depreciation, fixed assets, costs, accounting, coefficient.

Аннотация. В статье автором предлагается, чтобы анализ основных средств проводился комплексно путем суммирования нескольких методик. Данная методология позволяет оценить структуру, динамику и эффективность основных фондов и долгосрочных инвестиций.

Ключевые слова: корреляция, парабола, амортизация, основные средства, затраты, бухгалтерский учет, коэффициент.

Аннотация. Мақолада асосий воситаларни таҳлил қилиш бир неча методларни жамлаб комплекс тартибда амалга оширилиши муаллиф томонидан таклиф этилган. Ушбу методология асосий воситалар ва узок муддатли инвестицияларнинг тузилиши, динамикаси ва улардан фойдаланиш самарадорлигини баҳолашга имкон беради.

Калит сўзлар: корреляция, парабола, эскириш, асосий воситалар, харажатлар, бухгалтерия ҳисоби, коэффициент.

Асосий воситалар ҳисобини халқаро стандартлар асосида ташкил этишда, асосий воситалар ҳаракати тўғрисида объектив ва аниқ маълумотларга эга бўлиш учун умумий бухгалтерия ҳисоби ва таҳлилий ёрдамдан фойдаланиш етарли бўлмайди. Шу боис, муаллиф асосий воситалардан самарали фойдаланиш таҳлилини таклиф этилган.

Асосий воситалар амортизациясининг хўжалик юритувчи субъектлар ишлаб чиқариш ва хўжалик

$$\begin{cases} (1) & \sum y = na_0 + a_1 \sum x + a_2 \sum x^2 \\ (2) & \sum yx = a_0 \sum x + a_1 \sum x^2 + a_2 \sum x^3 \\ (3) & \sum yx^2 = a_0 \sum x^2 + a_1 \sum x^3 + a_2 \sum x^4 \end{cases}$$

Қайд этилган тенгламалар

фаолиятининг асосий кўрсаткичларига таъсирини аниқлаш «Худудий электр тармоқлари» АЖ таркибидаги 8 та хўжалик юритувчи субъектларни гуруҳлаш маълумотларига кўра, ишлаб чиқаришда иштирок этган эскирган асосий воситалар молиявий натижаларига ва асосий воситаларнинг эскириши даражасини баҳоловчи тенглама ишлаб чиқилган. тенгламаси билан тўлдирамиз тенгламани қўйидаги корелляция

тизиминини ечишда молиявий натижага таъсир этувчи омиллар регрессия тенгламаси ишлаб чиқилган:

$$Y = 154,764 - 1,059X + 0,0045X^2 \quad (4)$$

Ушбу 1-тенгламадан келиб чиқиб, электр тармоқлари асосий воситалари

хисоблаб чиқилган бўлиб, бунда $a_1 = 1,059$ омилида «Худудий электротармоқлар» акциядорлик жамиятидаги асосий воситалар эскириш даражаси 1 фоизга ошганда, электроэнергияни узатиш ўртача 1,06 фоизга тушишини кўрсатади.

Бир чизиқли бўлмаган регрессия⁶³:

$$R = \sqrt{1 - \frac{\sum(y - y_x)^2}{\sum(x - y)^2}} \quad (5)$$

$R=0,587$ корреляцион омил асосий воситалар ва молиявий натижалар ва

тадқиқ қилинаётган омиллар ўртасида ўртача боғлиқлик борлигини кўрсатган. Ушбу омил коэффициентинини Фишернинг F -мезони орқали хисобланган:

$$F = \frac{R^2}{1-R^2} \frac{n-m-1}{m} \quad (6)$$

Детерминация коэффициентларининг кўплиги «Худудий электротармоқлар» акционерлик жамиятининг электр энергия узатиш 34,4% йўқотиш борлиги эскириш даражасининг таъсири билан боғлиқлигини кўрсатади.

«Худудий электр тармоқлари» АЖ таркибидаги хўжалик юритувчи субъектларининг асосий воситалар харажатларини қоплаш ва гуруҳлаш бўйича регрессия тенгламаси⁶⁴

Ишлаб чиқаришдаги ЭАВ қий/қоп/ (Y)	Асосий воситаларнинг яроқсизлик даражаси,% (x)								
	x'	5 гача	5-6	6-7	7дан юқори	fy	yfy	xyfy	x ² yfy
100 гача	85	-	-	3	2	5	425	31025	2305625
100-110	105	-	3	1	5	9	945	68775	5189625
110-120	115	22	2	-	-	24	2760	75900	2277000
120-130	125	14	4	-	-	18	2250	71250	2606250
130-140	135	8	-	-	-	8	1080	27000	674375
140-150	145	7	-	-	-	7	1015	25375	634375
150дан юқори	165	9	-	-	-	9	1485	31125	928125
fx	-	60	9	4	7	80	9960	336450	14616000
Xfx	-	1500	495	260	595	2850	-	-	-
X ² fx	-	37500	27225	16900	50575	132200	-	-	-
X ³ fx	-	9337500	1497375	1098500	4298875	782250	-	-	-
X ⁴ fx	-	23437500	82355625	71402500	365404375	542600000	-	-	-
Y	-	131,1	110,1	104,9	97,3	-	-	-	-

жадвални таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, x ва y лар орасидаги муносабатлар эгри ва иккинчи даражали

парабола тенгламаси билан тавсифланиши мумкин.

⁶³ Эконометрика / под ред. И.И. Елисевой. М.: Финансы и статистика, 2002. 344 с.

⁶⁴ Муаллиф ишланмаси.

**3-ШЎЪБА. РАҚАМЛИ
ИҚТИСОДИЁТ ШАРОТИДА
БЮДЖЕТ СОЛИҚ ТИЗИМИНИ
ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.**

IMPORTANT ASPECTS OF EFFECTIVE PUBLIC DEBT MANAGEMENT

Imomov Khamidullo Hamdamovich

Associate Professor of the Department "Finance" of the Tashkent Financial Institute

Djumaev Adkham Nurmurat ugli

Master of Tashkent Financial Institute

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ

Имомов Хамидулло Хамдамович

доцент кафедры "Финансы" Ташкентского Финансового Института

Джумаев Адхам Нурмурат угли

магистр Ташкентского Финансового Института

ДАВЛАТ ҚАРЗЛАРИНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШНИНГ МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ

Имомов Хамидулло Хамдамович

Тошкент Молия Институтини «Молия» кафедраси доц.

Жумаев Адхам Нурмурат ўғли

Тошкент Молия Институтини магистри

Abstract. This article presents the current state of the objective need for borrowing from foreign countries and its important sources for the development of economic growth through the effective management of public debt and replenishment of domestic resources.

Keywords. Public debt, external debt, domestic debt, payment, interest, credit, good governance, economic growth, domestic resource, capital, foreign capital, socio-economic, structural reforms, real project, financing, international finance, financial market, budget, deficit.

Аннотация. В данной статье представлено современное состояние объективной необходимости заимствования у зарубежных стран и его важных источников для развития экономического роста за счет эффективного управления государственным долгом и пополнения внутренних ресурсов.

Ключевые слова. Государственный долг, внешний долг, внутренний долг, оплата, проценты, кредит, эффективное управление, экономический рост, внутренний ресурс, капитал, иностранный капитал, социально-экономические, структурные реформы, реальный проект, финансирование, международные финансы, финансовый рынок, бюджет, дефицит.

Аннотация. Мазкур мақолада давлат қарзларини самарали бошқариш орқали иқтисодий ўсишни ривожлантириш ва ички ресурсларни самоялар билан тўлдириш учун хорижий давлатлардан қарз олишнинг объектив зарурлигининг амалдаги ҳолати ва уни муҳим манбалар келтирилган.

Калит сўзлар. Давлат қарзи, ташқи қарз, ички қарз, тўлов, фоиз, кредит, самарали бошқариш, иқтисодий ўсиш, ички ресурс, самоя, хорижий капитал, ижтимоий-иқтисодий, таркибий ислохотлар, реал лойиҳа, молиялаштириш, халқаро молиявий, молиявий бозор, бюджет, тақчиллик.

Кириш. Маълумки, кўпчилик ривожланаётган мамлакатлар маълум бир ривожланиш жараёнида иқтисодий ўсишни ривожлантириш ва ички ресурсларни самоялар билан тўлдириш учун хорижий давлатларда қарз олишга

мажбур бўладилар. Янги қарзларни олишдан олдин тўлов балансининг жорий ҳисоб варағидаги тақчиллиги билан боғлиқ ташқи қарзлар суммасини аниқлаб олиш керак. Ташқи қарзларни бошқариш учун берилган кредитлар

тўғрисида маълумот зарур бўлади. Бундан ташқари олинган қарзларни хажмини тартибга солиб туриши ва уни мавжуд бўлган қулай шарт-шароитлар билан таъминлаш зарур. Бу эса ўз навбатида кредит келишувларининг лойҳаларини шартларини ўзгартириш ва таҳлил қилишни талаб қилади, шунингдек фаолиятни мувофиқлаштириш йули билан музокаралар олиб бориш орқали янги шарт-шароитларни яратишга эришишни тақозо этади.

Тадқиқот методологияси. Ушбу мақолада қиёсий таҳлил ҳамда индукция ва дедукция баҳолаш усулларидан фойдаланилди. Қиёсий усулдан фойдаланилиб, давлат қарзларини самарали бошқаришнинг муҳим жиҳатларига доир маълумотлар ва уларни таҳлиллар амалга оширилиб илмий хулосалар берилди.

Тадқиқот натижалари. Ўзбекистон республикаси давлат молиясининг асосий муаммоси ҳисобланувчи давлат қарзларни самарали бошқаришни такомиллаштиришда қарзли усуллардан фойдаланиш самарадорлигини оширишга ижобий таъсир қилади. Айниқса, мамлакат иқтисодий тараққиётини таъминлашнинг устивор йўналишларида ҳамда давлат молияси барқарорлигини таъминлашда давлат қарзларининг иқтисодий самарадорлигини амалга ошириш ва бошқариш билан давлат молиясини истиқболдаги барқарорлиги ва тараққиётининг кафолати ҳисобланади.

Таҳлиллар

Ташқи ёрдамга мухтож бўлган ҳар бир давлат сиёсати ва ривожланишнинг устивор режасини кредиторлар консорциумига тақдим этади. Бу ҳужжатлар ўзаро муддатли лойҳаларни, иқтисодиётнинг вазифаларини акс эттиради. Бу ҳужжатлар кўриб чиқилганидан кейин ёрдам кўрсатувчи кредиторлар, режалар истиқболини ўрганиб чиқади ва ёрдам кўрсатиш учун керакли тармоқларни белгилаб олади.

Мамлакатимиз мустақилликни қўлга киритгандан сўнг хорижий давлатлардан қарз ола бошлади. Сармоядорларнинг асосийлардан тижорий ҳисобланса айрим ҳолларда мамлакатлар ёки савдо соҳасидаги фаолият юритувчи ташкилотлар тамонидан молиялаштирилади.

Шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, республика кредитлар муддатининг нисбатан ўртамуудатли характерга эга. Барча йирик тўловлар ўрта муддат давомида тўланиши шарт. Бу факт ташқи қарзларни бошқаришда адекват сиёсат юритишни тақозо этди. Бундан ташқари қарзларнинг ошиши ташқи алоқаларни тартибга солиш заруратини туғдиради. Аммо шуни таъкидлаш жоизки ҳозирги кунгача олинган халқаро кредитлар ўз вақтида қайтарилиб келинмоқда.

Давлат муассасалари ва вазирликларнинг жавобгарлиги юзасидан тизимида бир қатор ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Илгари республикада мураккаб давлат тизими мавжуд эди. Бу тизим мақсади, вазифаси режали иқтисод функцияси эктиёжларини қондириш учун мавжуд эди. Тармоқлараро ва макроиқтисодий ислоҳотларни амалга ошириш хусусий ва нодавлат ташкилотларнинг роли ва фаолиятини оширишга олиб келди.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳукуматининг ташқи қарзлар бўйича тўзиладиган шартномалар учун жавобгардир. Шунингдек, Молия Вазирлигига шундай қарзларнинг мониторингини олиб бориш вазифаси юклатилган. Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки ҳукуматга ташқи қарзларни бошқаришда техник ёрдам кўрсатади, Ўзбекистон Республикаси Марказий банкига ҳукумат тамонидан кафолат берилмаган ташқи қарзларни бошқариш мажбурияти юклатилган.

Мамлакатимизда ташқаридан ёрдам олиш учун кредиторларнинг

консультатив гуруҳи ташкил қилинган бўлиб бунда кредиторлар ёрдам кўрсатиш керак бўлган тармоқлари белгилаб олинган.

Кредиторлар томонидан ёрдам кўрсатилиши масаласига келсак, ёрдам кўрсатмокчи бўлган мамлакатлар керакли ҳужжатлар тақдим қилингандан кейин асосий иқтисодий параметрларни, режалар перспективасини ўрганиб чиқадилар ва қанча миқдорда ва қайси тармоқга ёрдам кўрсатилиши белгилаб олади. Кредитор белгилаб олгандан кейин уни молиялаштириш лойиҳасини амалга ошириб бўлгандан кейин музақоралар олиб борилади. Қарзни олиш келишувнинг лойиҳасини олгандан кейин Молия вазирлигидаги қарзлар бўйича музақоралар олиб бориш бўлими, музақоралар олиб боришдан аввал лойиҳадан манфаатдор бўлган вазирлик ёки идораларга молиявий тизимларни аниқлаш учун ва керакли шарт-шароитлар билан таъминлаш учун йўналтирилади.

Амалда Молия Вазирлигининг вазифаси қарзлар бўйича шартномаларни кўриб чиқишдан иборат. Молия вазирлигида бир нечта бошқармалар мавжуд бўлиб, булар; бюджет, даромад ва солиқлар прогнози, валюта иқтисодий ва давлат қарзлари статистикаси ва чет эл кредитлар бошқармаларида иборат бўлади.

Марказий банк республиканинг олтин ва валюта захираларини бошқариш билан бирга, жалб қилинадиган қарз шартномаларини кўриб чиқади. Шунингдек кредитлаш шартларини, молиявий мажбуриятлар билан боғлиқ бошқа масалаларни ҳам амалга ошириб боради.

Ҳукумат икки хилдаги қарзларни бошқаришда мажбурияти бор;

а) Марказлашган қарз. бунда ҳукумат бевосита қарздор ҳисобланади.

б) Кафолатланган қарз (бунда қарздор қарзни қайтара олмаган тақдирда ҳукумат қарзни қайтаришни ўз зиммасига олади).

Молия вазирлиги давлат ва давлат томонидан кафолатланган қарз бўйича мажбуриятлари тўғрисида энг сўнги маълумотларга эга бўлиш шарт. Шу сабабли муассаса ва идоралар қарз шартномалари нусхасини Молия вазирлигининг ташқи қарз билан ишлаш бўлимига ва Марказий банкка тақдим қилишлари керак. Корхонанинг қарз учун кафолат беришдан ҳукуматга қарз шартномасидан ташқари ҳар бир фаолият статуси керак.

Ҳозирги вақтда ҳукумат томонидан кафолатланадиган қарзларни бошқариш ва мониторингини юклатиш Марказий банк доимий равишда кафолатланмаган қарзлар бўйича маълумотни Молия вазирлигига етказиб туради. Ташқи қарзлар бўйича қарз шартномаси икки томонлама имзо чеккандан сўнг кредит шартномаси тегишли вазирлик ва идораларга юборилади.

Айни пайтда жалб қилинган давлат қарзи бўйича асосий кўрсаткичларда давлат қарзининг ўртача сўндириш даври 9,3 йилни ташкил қилади. Бу давлат қарзининг узоқ муддатли эканлигини билдиради. Чунки биз давлат қарзини кўпроқ халқаро молия институтларидан жалб қилганмиз. Айрим муддатлар 30 йилгача, имтиёзли даврлар 10 йилгача муддатларга жалб қилинган. Давлат ташқи қарзи бўйича ўртача фоиз ставкаси 2,4 фоизни ташкил қилади.

Қарз портфелимиз узоқ муддатли бўлиб, 10 йилдан узоқ муддатли портфель 37 фоизни ташкил қилади, 6 ва 10 йилликлари 33 фоизни ташкил қилади. Жами давлат қарзининг 70 фоизи 6 йил ва ундан узоқ муддатларга олинган.

Халқаро валюта жамғармасининг классификациясига кўра хулоса қилганимизда давлат ташқи қарзининг ЯИМга нисбати 55 фоизгача бўлиши маъқбул. Маълумки, давлат ташқи қарзи асосан энергетика соҳаси (4,8 млрд доллар), транспорт инфратузилмаси (2,1 млрд доллар), қишлоқ хўжалиги (1,8 млрд доллар) ва бошқа соҳалар учун олинган.

Давлат ташқи қарз йўналишлари ва самарадорлиги масаласига қарайдиган бўлсак, ташқи қарзни учта йўналишда оляпмиз.

Биринчиси, бюджетни қўллаб-қувватлашга.

Иккинчиси, ижтимоий ва баъзи бир соҳаларда таркибий ислохотларни амалга ошириш учун.

Учинчиси, давлат корхоналарига олинаётган кредитлар кафолати.

Шу вазифалардан келиб чиқиб, бундан кейин тенденция шундай бўлиши кераки, келгусида иложи борича давлат корхоналарига кафолат беришни камайтириб бориш лозим.

Жалб этилаётган давлат ташқи қарзларни асосан ижтимоий-иқтисодий ва таркибий ислохотлар билан бирга реал лойиҳаларни амалга ошириш ва уларни молиялаштиришга йўналтириш керак. Шу билан бирга инвестицион муҳит шаффофлигини таъминлашга ва бюджетни тўғридан-тўғри қўллаб-қувватлашга қаратиш ўта муҳим масалалардан ҳисобланиш керак.

Халқаро молия институтлари бизга кредитни шунчаки бергани йўқ. Ҳар бир кредитни олаётганда амалга ошириладиган ва амалга оширилган ислохотларнинг натижадорлигини тақдим қилиб боришимиз зарур. Шу ислохотлар амалга оширилган тақдирдагина халқаро молия институтлари бизга кредит бериш ёки бермаслик тўғрисида қарор қабул қилади. Ташқаридан оланаётган кредитларни иқтисодий ўсишга таъсири борми-йўқми деган нуқтаи назардан биз улар билан олдиндан келишиб ишляпмиз учун мазкур жиҳатларга этибор беришимиз керак.

Ташқи қарз самарадорлиги фақатгина ташқи қарзни қанчалигига боғлиқ эмас, балки уни мақсадли ишлатилиши ва давлат бюджети харажатларининг самарадорлигига боғлиқдир. Халқаро экспертларни таъкиллашчи ҳам авваламбор давлат бюджети харажатларининг

самарадорлигини таъминлаш керак. Келгусида давлат инвестиция дастурлари устуворлигини таъминлашда яъни, олинаётган ташқи қарзларни қайси соҳаларга жалб қилиш, қандай йўналтириш борасида уларни иқтисодий ўсишга кўпроқ таъсир қиладиган йўналишларини аниқлаб олиш зарур ва долзарб масалалардан бўлиш керак.

Маълумки, корпоратив инқироз савдо, тижорат, иқтисодий фаолиятга жуда катта салбий таъсир кўрсатди. Ҳозирги вақтда дунёнинг кўп қисми иқтисодий инқирозлари билан курашаётган мамлакатлардан фарқли ўлароқ, Ўзбекистон давлат молия менежментига тарихан эҳтиёткорлик билан ёндашгани туфайли баъзи сиёсий ечимларни қўллашга қодир.

Ўзбекистон молиявий буферларга эга, унинг халқаро захиралари яппи ички маҳсулотнинг 50 фоизига тенг. Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармасида мавжуд бўлган фавқуллодда вазият ресурлари бор. Кучли солиқ маъмурияти ва инқироз туфайли солиқ тушумларини ушлаб турадиган тизимлар мавжуд. Ўзбекистон ҳақиқатан ҳам Жаҳон банкнинг Европа ва Марказий Осиё минтақасидаги ҳамкорларидан қишлоқ хўжалигидаги ислохотларнинг ва иқтисодиётнинг бошқа соҳаларига таъсири туфайли ижобий иқтисодий ўсиши мумкин бўлган давлатлардан ҳисобланади.

Глобал COVID-19 пандемияси даврида Ўзбекистон учун муҳим афзаллик - қарзнинг паст даражаси эди. Бу Ўзбекистон учун жудаям омадли, чунки Ўзбекистонда пандемия инқирози бошланишидан олдин қарзларни бошқариш, қарз ҳисоботлари ва шаффофликни кучайтириш бўйича қатор ислохотлар амалга оширилди.

Натижада, қарзнинг катта қисми аслида аниқ лойиҳалар ва мулкни яхшилаш дастурлари билан боғлиқ бўлиб, улар ҳали ҳам амалга оширилмоқда ва натижалардан фойдаланилиши

кутилмоқда. Имтиёзли молиялаштиришга эҳтиёткорлик билан ёндашиш натижасида Ўзбекистон қарзининг ўртача қиймати паст ва гарчи Ўзбекистоннинг қарзи асосан долларда кўрсатилган бўлсада, унинг кўплаб даромадлари инқироз даврида ишлатилиши мумкин.

Худудларга босқичма-босқич мустақиллик берилаётганлигини ҳисобга олиб худудлар ҳам ўзлари мустақил равишда ташқаридан қарз олишини келажакда амалга ошириш мақсадга мувофиқ булар эди. Амалда ривожланган айрим давлатларида худудларининг ўзлари мустақил равишда ташқаридан қарз олиши амалиёти мавжуд. Худудларга қадамба-қадам молиявий мустақилликни беришни бошлаш керак. Буни давлат сиёсати даражасида амалга оширишни таъминлаш керак. Бугунги кунда айрим худудлар солиғини ўзлари йиғишаётганлигини ҳисобга олиб келгусида белгиланган режани ортиғи билан бажарганларида ортиқча пулни худуддаги ечимини қутаётган масалаларга йўналтириш ихтиёрини ҳам бериш лозим.

Лекин, бу каби ислохотлар босқичма-босқич, эҳтиёткорона амалга оширилиши керак. Ҳозирги пайтда худудлар ўзлари мустақил равишда ташқаридан қарз олишининг фойдасидан кўра зарари эҳтимоли кўпроқ деб ҳисоблаймиз,

Маълумки, бутун дунёда рўй берган воқеа халқаро молиявий бозорларга ҳам таъсир қилди. Ҳозирда молиявий бозорлар сал тинчланди. Мавҳумлик йўқолди. Лекин, COVID-19 пандемияси даврида шу даражада мавҳумлик бўлганки, ҳатто халқаро молиявий ташкилотлар ҳам бу инқироз қанчалик чуқур бўлиши, қанча давом этиши бўйича аниқ прогноз бера олмаган. Аниқ прогнозлар бўлмагани халқаро капитал бозорларига ҳам ўз таъсири кўрсатган, маълум бир даврга ривожланаётган давлатларга халқаро капитал бозори деярли ёпилди деб айтсак ҳам бўлади.

Чунки ҳамма инвесторлар ўз ресурсларини ривожланаётган давлатлардан олиб чиқиб кетиб, бошқа активларга инвестиция қилишни бошлади. Ана шундай даврда режаларни ўзгартиришга мажбур бўлинди. Биринчиси, евробонд орқали қарз жалб қилишни бозор шароитига қараб йилнинг кейинги даврига қолдирилиши. Бирламчи даврда эса бошқа инструментларни кўриши. Иккинчи ўзгариш – бундай шароитда бюджетдаги тушумлар, харажатлар ҳам кескин ўзгарди. Яъни бундай инқироз даромадларимизга таъсир қилиб, даромад режаларимиз пасайтириш томонга ўзгартирилган бўлса, харажатларни эса аксинча оширишга олиб келди.

Пандемия шароитида Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг маблағларидан фойдаланиланилмади, шунинг учун қарз олишининг ошишига сабаб бўлди. Бундай пайтда харажатларни молиялаштириш учун қарз олишми ёки захирани ишлатиш керакми деган муаммоли масалаларни ечими сифатида, қарз олиш тўғрисидаги қарор маъқбул ечим бўлади,

Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг ўзига хос функцияси бор, у асосан узоқ муддатли йирик инвестицион, инфратузилма лойиҳаларига пул тикиш ва давлат пули билан бирга ўша лойиҳаларга чет элдан қўшимча инвестиция жалб қилиш инструменти сифатида фойдаланилган. Яъни бу жамғармадан бюджетни тўғридан тўғри молиялаштиришга тезкор, аниқ механизм йўқ десак бўлади. Тактик жиҳатдан ҳам ўйланган, ўша вақт мавҳумлик шу даражада бўлганки, инқироз қанча давом этади, қанчалик чуқур бўлади, кузда ҳақиқатан ҳам капитал бозорлари очик бўладими йўқми деган савол туғилганида биз албатта биринчи навбатда имкониятдан фойдаланган ҳолда дефицитда имтиёзли, узоқ муддатли арзон ресурслардан фойдаланишни афзал деб билдик. Негаки

Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг маблағларини ишлатиш қарзнинг ошиши, рейтингга таъсир кўрсатиши каби эътирозларга олиб келарди. Жамғарма резервларининг ишлатилиши умумий фискал баланс дефицити кенгайишига олиб келади, яъни ташқи қарз ҳисобига ошмаган ҳолда ҳам умумий бюджет дефицити ошиши ҳисобига рейтинг агентликларимизни хавотирга соладиган кўрсаткичларга олиб келиши мумкин эди. Шунинг учун бизнинг фикримизча, Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг маблағларини бошқа мақсадларда ва кейинги даврларда ишлатилиши самаралироқ деб ҳисоблаймиз.

Хулоса ва таклифлар

Келгусида ҳам ҳукуматнинг амалдаги ислохотларида ўрта муддатли қарз стратегиясини давом эттиришни ҳамда қарзлар шаффофлигини сақлаш қарз сарф-ҳаражатларини ошқоралигини таъминлаш ўта муҳимлигини таъкидлаб қоламиз.

Хулоса қилиб айтганда, давлат қарзларини самарали бошқаришнинг муҳим жиҳатлари ҳақида куйдаги фикрларни билдирамиз.

1. Давлат қарзини самарали бошқариш муаммосини амалий ҳал қилишнинг яхши йўли – бу қарз агентлигини ташкил этишдир. Давлат қарзини бошқаришни Молия вазирлигидан алоҳида агентликка ўтказиш лозим. Унинг куйидаги афзалликларини келтириб ўтамыз:

2. Биринчидан Давлат қарзини бошқариш – ижтимоий сиёсатнинг бир қисми эканлиги сабабли ўз идорасига, бошқарувига эга бўлиши шарт. Давлат бозор иштирокчиларига ва сайловчиларга бу идора орқали ўзининг очиқ ва ҳисобдор қарз сиёсати олиб боришини билдириб боради. Шу сабабли давлат Молия вазирлиги тимсолида бозорда “ғаразли” фискал мақсадларни кўзлаб ҳаракат қилади деган шубҳаларга ўрин қолмайди. Ахборот асимметриясини камайтириш

қарзга хизмат кўрсатиш харажатларини пасайтиришга олиб келади.

3. Иккинчидан инвесторлар томонидан қарз агентлигини сиёсий сабабларга кўра хулқини ўзгартирмайдиган мустақил институт сифатида тасаввур этилиши мамлакатга боғлиқ хатар муқофотини ва у билан боғлиқ ҳолда қарзга хизмат кўрсатиш харажатларини камайтиради.

4. Учунчидан давлат қарзини бошқаришни алоҳида қилиб ажратиш қисқа муддатли қарзларни кўпайтириш мақсадларида (ҳатто агар бу бюджет учун катта хатар эканлиги аниқ бўлса ҳам) қарз бошқарувчисига кўрсатиладиган ташқи босимларни камайтиришга хизмат қилади.

5. Тўртинчидан ўз ташкилотига эга бўлган давлат қарзини бошқариш ўзининг туб вазифаларини бажаришга кўпроқ эътибор беради, чунки раҳбарият давлат қарзини бошқариш билан бюджет сиёсати ёки давлат қарзини бошқариш билан пул сиёсати ўртасида бўлиниб юрмайди.

6. Ҳар йиллик олинадиган қарзлар ҳажми аниқлангандан кейин улар ҳажмини ойлар бўйича тақсимлаб чиқиш лозим, бунда бюджетни йилнинг аниқ даврларида заруриятларини, йил давомидаги пул массаси ва кредит ресурслари динамикасини ҳисобга олиш зарур.

Юқорида кўрсатилган вазифаларни ечиш учун ташқи қарзлар билан ишлаш башқармасига ташқи қарзлар бўйича тўлиқ ва ишончли маълумотлар базаси керак бўлади ва мажбуриятлар бўйича ҳар бир операцияни рўйхатдан ўтказиш мақсадида ишлаб чиқилган ҳисобат тизимининг кулами керак бўлади. Иқтисодий жиҳатдан мақбул тўлов балансига мос бўлган иқтисодий ўсиш, энг аввало, мамлакатнинг ташқи ресурсларидан самарали фойдаланишга тайёрлигини ва фойдалана олишини талаб қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Н.Жиянова. Управление государственными финансами. Учебник. Т.: Iqtisodiyot-Moliya. 2019.-446 с.
2. Т.Malikov, О.Olimjonov. Moliya. Darslik. Т.: Iqtisodiyot-Moliya. 2019.-969 б.
3. Malikov.T.S. Budjet soliq siyosati. O`quv qo`llanma. Т.: Iqtisodiyot-Moliya. 2019.-652 б.
4. Камолов О.С. “Давлат қарзларини бошқариш” Ўқув қўлланма / Тошкент Молия Институти. – Тошкент: “Ношир”, 2018. -312-б.
5. <http://www.mf.uz>. – ЎзР Молия вазирлиги сайти.
<http://www.soliq.uz>. – ЎзР Давлат солиқ Қўмитаси сайти
6. [http // www. Uzce. Com](http://www.Uzce.Com). – Ўзбекистон Республикаси бюджет тизими – интернет сайти.

WAYS TO IMPROVE THE METHODS OF CALCULATION AND COLLECTION OF INDIRECT TAXES BASED ON THE DIGITAL ECONOMY.

Kadirov Bakhodir Kudratovich,

Senior Lecturer, Department of Finance, Termez State University.

kodirov@bk.ru

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ИСЧИСЛЕНИЯ И СБОРА КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.

Кадиров Баходир Кудратович,

кэн, старший преподаватель кафедры финансов, Термезский государственный университет

kodirov@bk.ru

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ АСОСИДА ЭГРИ СОЛИҚЛАРНИ ХИСОБЛАШ ВА УНДИРИШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ.

Қодиров Баходир Қудратович

Термиз Давлат университети Молия кафедраси катта ўқитувчиси, ифн.

kodirov@bk.ru

Abstract: The article analyzes the legal framework for improving the tax legislation of Uzbekistan in the context of the global economy, the role of indirect taxes in the restoration and development of the economy in the context of the global crisis, the calculation and collection of indirect taxes in the digital economy, the role and goals of indirect taxes. Based on the research and analysis carried out, scientific conclusions and recommendations were made.

Keywords: Global economy, market economy, digital economy, tax system, indirect taxes, procedure for calculating indirect taxes.

Аннотация: В статье анализируются правовые основы совершенствования налогового законодательства Узбекистана в условиях мировой экономики, роль косвенных налогов в восстановлении и развитии экономики в условиях мирового кризиса, исчисление и взимание косвенных налогов в условиях цифровой экономики, роль и цели косвенных налогов. По проведенным исследованиям и анализам сделаны научные выводы и рекомендации.

Ключевые слова: Глобальная экономика, рыночная экономика, цифровая экономика, налоговая система, косвенные налоги, порядок исчисления косвенный налогов.

Аннотация: Мақолада глобал иқтисодиётда Ўзбекистонни солиқ қонунчилигини такомиллаштиришнинг ҳуқуқий асослари таҳлил қилинган, жаҳон инқирози шаронтида иқтисодиётни тиклаш ва ривожлантиришда эгри солиқларнинг роли кўриб чиқилган, рақамли иқтисодиётда эгри солиқларни ҳисоблаш ва ундириш тартиблари ўрганилган, олиб борилаётган ислохотларда эгри солиқларнинг ўрни ва вазифалари белгиланган. Амалга оширилган тадқиқот ва таҳлиллар бўйича илмий хулосалар ва таклифлар берилган.

Калитли сўзлар: глобал иқтисодиёт, бозор иқтисодиёти, рақамли иқтисодиёт, солиқ тизими, эгри солиқлар, эгри солиқларни ҳисоблаш тартиблари.

1. Кириш.

Янги Ўзбекистон иқтисодиётини юксалтириш истиқболлари тадбиркорликни рағбатлантириш омилларига кўра рақамли иқтисодиёт асосида эгри солиқларни ундириш механизмларини такомиллаштириш тартибларига ҳам бевосита боғлиқдир. Хозирги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг янги босқичида эркин ва шаффов бозор иқтисодиётини шакллантириш устувор вазифалар сифатида белгиланиб, мамлакатнинг иқтисодий тарақиётини таъминлашда солиқ воситасининг, шу жумладан эгри солиққа тортишнинг ахамияти муҳимдир.

2016-2021 йилларда солиқ тизимини такомиллаштириш бўйича амалга оширилган ислохотлар ва қабул қилинган солиқ қонунчилиги меъёрлари тахлилий кўриб чиқилганда, Ўзбекистонда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларга мутаносиб ҳолда солиқ тизими такомиллашиб бораётганлиги, бу жараёнда солиқларни ҳисоблаш ва ундириш механизмлари рақамли иқтисодиётнинг ривожланиб боришига бевосита узвий боғлиқ ҳолда ташкил этилаётганлиги, солиқ қонунчилиги халқаро андозаларга мослашаётганлиги ва бу ислохотлар услуксиз давом этаётганлиги кузатилади.

Мамлакатимизда 2016 йилнинг охирида янги иқтисодий ислохотлар тўлиқни бошланиб, тадбиркорлик субъектлари ва аҳоли учун инвестиция иқлимини шакллантириш юзасидан кенг қамровли ислохотлар амалга оширилди. Биринчи навбатда, амалдаги солиққа оид қонун ҳужжатлари жаҳон андозаларига мослаштириш вазифалари белгиланди ва Ўзбекистон Республикасининг 2019-йил 30-декабрдаги ЎРҚ-599-сонли қонуни билан бутунлай янги тахрирдаги солиқ Кодекси қабул қилинди. Шундай ислохотлар кетаётган бир пайтда Хитой халқ республикасида пайдо бўлган

коронавирус инфекцияси тезда дунё бўйлаб тарқалди ва барча мамлакатлар иқтисодиётини карантин ҳолатига туширди. Натижада, ҳамма мамлакатлардаги компаниялар ва корхоналар маълум муддатда ўз фаолиятини тўхтатди, мамлакатлар ўртасидаги ўзаро боғлиқ иқтисодий алоқалар издан чиқиб, жаҳон иқтисодий инқирози юз берди.

Пандемия шароитида одамларнинг соғлигига ҳалокатли хавфлар юз беришини олдини олиш мақсадида Ўзбекистонда ҳам 2020-йилнинг 15-мартдан бошлаб карантин эълон қилинди. Карантин талабларига кўра мамлакат иқтисодиётининг негизини ташкил этган корхона ва ташкилотлар маълум муддатда ўз фаолиятини тўхтатганлиги, ишчи ходимларга вақтинча таътил берилганлиги сабабли, бу шароитда мамлакатнинг макроиқтисодий кўрсаткичларига пасайиш юз берди. Ишлаб чиқариш корхонларига танафус берилганлиги ва қўшимча қиймат яратиш тўхтаганлиги, бюджетга солиқ тушумлари камайганлиги, аммо бюджетдан маблағлар сарфланиши давом этганлиги сабабли Ўзбекистонда ҳам иқтисодий инқироз ҳолатлари юзага келди. Бундай шароитда, иқтисодиётга келадиган зарарларни камайтириш, Давлат билан аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги ижтимоий-иқтисодий муносабатларни юмшатиш, солиқларни ҳисоблаш ва ундириш механизмларини рақамли иқтисодиётга таянган ҳолда ташкил этиш ва солиқларни ундириш харажатларини камайтириш, тадбиркорлик субъектларини молиявий фаолиятига сезиларли таъсир этмайдиган эгри солиқларни самарал қўллаш асосида бюджет даромадларини шакллантириш энг муҳим устувор вазифалардан бирига айланди. Шунинг учун, давом этаётган нобарқарор иқтисодий шароитида Ўзбекистон иқтисодиётига келадиган зарарларни бартараф этиш, иқтисодиётни

босқичма-босқич инқироздан чиқариш ва илгаригидек барқарор тарақиёт йўлига эришиш йўллари аниқлаш юзасидан тадқиқотлар олиб бориш, бу борада бюджет даромадларида муҳим аҳамиятга эга бўлган эгри солиқларни ҳисоблаш ва ундириш механизмларини рақамли иқтисодиёт асосида такомиллаштириш юзасидан илмий хулоса ва таклифлар ишлаб чиқиш лозим. Шу мақсадда, мазкур мақолада бугунги нобарқарор иқтисодий шароитда эгри солиқларларни ҳисоблаш ва ундириш механизмларини рақамли иқтисодиётга таянган ҳолда такомиллаштириш йўллари таҳлил қилинган, иқтисодий тарақиётни таъминлашнинг ва тадбиркорлик субъектлари фаолиятларини тиклашнинг солиққа оид тартиблари ўрганилган, илмий хулосалар ва таклифлар ишлаб чиқилган.

2. Таҳлил ва натижалар муҳокамаси.

Мамлакат иқтисодиётини юксалтиришга йўналтирилган ислохотлар том маънода солиқ қонунчилигини самарали ташкил этишга хизмат қилиши сабабли, ҳар доим энг аввало иқтисодий ислохотларга кўпроқ эътибор қаратилади. Шунинг учун, 2016-2021 йилларда Ўзбекистонда ҳам иқтисодий тараққиётга қаратилган ўрта ва узоқ муддатли стратегик мақсадли устувор йўналишлар ишлаб чиқилиб, босқичма-босқич рақамли иқтисодиёт асосида эгри солиқларни ҳисоблаш ва ундиришнинг самарали ва арзон механизмларини жорий этишга зарурият туғилди.

Ўзбекистоннинг 2017-2021 йиллардаги стратегик мақсадларида “иқтисодиётни янада ривожлантириш ва либераллаштиришга йўналтирилган макроиқтисодий барқарорликни

мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш, миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш, қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш, иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш бўйича институционал ва таркибий ислохотларни давом эттириш, хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва унинг устувор мавқеини янада кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожини рағбатлантириш, ҳудудлар, туман ва шаҳарларни комплекс ва мутаносиб ҳолда ижтимоий-иқтисодий тараққий эттириш, инвестициявий муҳитни яхшилаш орқали мамлакатимиз иқтисодиёти тармоқлари ва ҳудудларига хорижий сармояларни фаол жалб этиш” вазифалари белгиланди⁶⁵. Бу устувор вазифаларнинг ижросини таъминлаш учун энг аввало солиқ юқини камайтириш, солиққа тортиш тизимини соддалаштириш, солиқларни унификация қилиш, эгри солиққа тортишни рақамли иқтисодиёт асосида ташкил этиш, солиқ ҳисоботларини қисқартириш, солиқ қонунчилигини соддалаштириш, солиқ муносабатлари соҳасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардаги қарама-қаршиликлар ва зиддиятларни бартараф этиш, инсофли солиқ тўловчиларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоясини кучайтириш, солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш ва бошқа бир қатор рағбатлантирувчи чораларни амалга ошириш лозим бўлади⁶⁶. Хусусан, иқтисодиётда белгиланган устувор йўналишларни рўёбга чиқаришда тегишли тармоқларни молиявий қўллаб-қувватлаш билан бир қаторда корхоналарнинг молиявий фаолиятига таъсир этмайдиган эгри солиқларни ҳисоблаш ва ундириш

⁶⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 07-февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” ПФ-4947-сон фармон, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон.

⁶⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги «Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси тўғрисида»ги ПФ-5486-сонли фармони

механизмларини рақамли иқтисодиёт асосида такомиллаштириш ҳам самаралидир. Чунки, маълум бир тармоқнинг ёки корхонанинг молиявий натижаларига тўғридан тўғри таъсир қилмайдиган эгри солиқларни хисоблаш ва ундиришнинг самарали механизмларини такомиллаштириш, бунда рақамли иқтисодиётнинг дастурий махсулларидан оқилона фойдаланиш мамлакатимизнинг иқтисодий юксалишига имконият яратади. Бу тадқиқот натижаларини амалиётда қўлланиши натижасида, эгри солиқларни ундиришнинг самарали механизмлари асосида инвестиция ғояларини амалга оширишга, тадбиркорлик соҳаларини мувофиқлаштиришга ва янги иш ўринларини яратишга имкон берувчи тармоқларни ривожлантиришга, экспорт еки импорт ўрнини босувчи товарлар ишлаб чиқарилишига, хориж товарларига боқимондаликни бартараф этилишига, валюта жамғармасининг мустақамланишига, ялпи ички маҳсулотнинг ўсишига, солиқ тушумларининг кўпайишига ва бошқа самарадорликларга олиб келади. Шунинг учун, солиқ ундирувчи ҳукумат ҳар доим бюджетга зарур бўлган молиявий ресурсларни тўплаш учун солиқлар миқдорини, шу жумладан эгри солиққа тортишни кўпайтиришга мажбур бўлсада, айнан шу истакни бажариш мақсадида энг муҳим устувор соҳа ва тармоқларга нисбатан солиқ преференциялари ва имтиёзларни татбиқ этишга мажбур бўлади. Албатта, бу ўринда ҳам солиқ тўловчи бўлган тадбиркорлик субъектларини, ҳам солиқ ундирувчи давлатнинг манфаатларини ифода этувчи оқилона эгри солиққа тортиш механизмини такомиллаштириш мақсадга мувофиқдир. Айнан шу мақсадга қаратилган солиққа оид тадқиқотларнинг

олиб борилиши бугунги куннинг энг долзарб масаласидир. Шу боисдан, коронавирус пандемияси давом этаётган бугунги шароитида ишлаб чиқариш корхоналарининг нобарқарор фаолияти кузатилаётган бир пайтда бюджет даромадларини зарур молиявий ресурслар билан таъминлашда нисбатан арзон ва молиявий натижага таъсири кам бўлган эгри солиқларни хисоблаш ва ундириш механизмларини такомиллаштириш ҳар доимгидан ҳам муҳимроқдир.

Юқорида келтирилган мақсадларга биноан ҳам тадбиркорликни рағбатлантирувчи, ҳам бюджетга керакли маблағларни тўпловчи эгри солиққа тортиш механизмларини такомиллаштириш, бунда рақамли иқтисодиётнинг энг сўнги дастурий махсулларидан фойдаланиш Президент Ш.М.Мирзиёев томонидан белгиланган устувор йўналишларнинг ва лойихаларнинг мазмун моҳиятини ифодалайди.

Мазкур устувор мақсадларга биноан солиқ тизимини такомиллаштириш ва жаҳонни ривожланган мамлакатларининг солиқ қонунчилиги меъёрларига мослаштириш юзасидан олиб борилган ислохотларнинг самараси сифатида янги таҳрирдаги солиқ Кодексининг қабул қилинганлигини ва 2020-йил 1-январдан бошлаб жорий этилганлигини мамнуният билан эътироф этиш лозим. Ривожланган мамлакатларнинг андозаларига мувофиқлаштирилган Янги таҳрирдаги солиқ Кодексида солиқ турлари (13 турдан 10 турга туширилди) ихчамлаштирилди, солиқ хисоблаш, ундириш тартиблари бирхиллаштирилди, солиқ имтиёзлари яхлитлаштирилди, солиқ ставкалари кодексда аниқ ҳолда белгиланди, солиқ назоратини олиб бориш тартиби ривожланган мамлакатлар андозасига мослаштирилди⁶⁷.

³Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 30-декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси солиқ

Кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-599-қонуни.

1-жадвал

Ўзбекистон Республикаси ЯИМ ва бюджет даромадларини асосий кўрсаткичлари динамикаси⁶⁸

Кўрсаткичлар номи	(млрд. сўм)						2021 йилда 2016 йилга нисбатан ўсиш (фоизда)
	2016 йил	2017 йил	2018 йил	2019 йил	2020 йил	2021 йил	
Ялпи ички маҳсулоти	242496	302537	406649	511838	653546	688936	284.1%
бюджети даромади	41044	49685	79099	112165	128460	147202.3	358.6%
Шундан солиқ тушумлари	36290	45955	71128	97894	119653	128798.7	354.9%
Эгри солиқлар	21131	26134	41280	46429	58244	62526.7	295.9%
Тўғри солиқлар	15159	19821	29848	51465	61409	66272	437.2%

Келтирилган 1-жадвал маълумотларидан кўринадики, 2016-2021 йилларда ялпи ички маҳсулот ўсиб борганлиги, хусусан 2021 йилда иқтисодий ўсиш даражаси 2016 йилга нисбатан 284.1 % га етганлиги кузатилади. Бу статистик маълумотлар Ўзбекистонда олиб борилган ислохотлар ўз ижобий самарасини бериб, коронавирус пандемияси туфайли юзага келган жахон нобарқарор иқтисодий кризиси шароитида ҳам ялпи ички маҳсулотнинг ҳажми ўсганлигини кўрсатади. Шунингдек, бу даврда давлат бюджетининг даромадларини ўсиши 358.6% га, бюджетдаги солиқ тушумларининг ўсиш даражаси 354.9%га етган. Бу даврда, солиқ тушумлари ҳажмида харид қилинган товарларни

(ишларни, хизматларни) сотиш қийматига юкланиб, истеъмолчилардан олинadиган эгри солиқларга (295.9%) нисбатан солиқ тўловчиларнинг даромадларига таъсир этадиган бевосита солиқларнинг салмоғи кўпроқ ўсганлигини (437.2%) кўриш мумкин.

Мақоланинг 1-расмида келтирилган маълумотларда, мамлакатимизда кейинги йилларда аҳолининг реал даромадлари ошиши ҳисобида тижорат банкларида депозит тарзида қўйилган пул маблағлари ҳамда тижорат банкларининг жами капитали ўсиб борганлиги ва эгри солиқларнинг ҳақиқий тўловчиси бўлган истеъмолчи харидорларнинг депозит даромадларини ошиб борганлиги кузатилади.

⁶⁸ Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг расмий интернет сайтларидан (obdadminka.openbudget.uz) олинган маълумотлар асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

1-расм. Тижорат банкларнинг жами капитали ва жалб қилинган депозитлари динамикаси ҳақида маълумот⁶⁹

Бу таҳлилларга асосланиб, мамлакатнинг макроиқтисодий барқарорлигини ва тарақиётини белгилаган устувор йўналишларни амалга оширишда муҳим рағбатлантирувчи ва тартибга солувчи ролни солиққа тортиш тизими бажармоқда, дейиш мумкин. Ўзбекистонда кейинги 5-йилда солиқ қонунчилиқ нормалари бутунлай қайта кўриб чиқилиб, солиқ турларининг ихчамлашганлиги, соддалаштирилганлиги, тадбиркорликни рағбатлантирувчи тартиблар қўлланилганлиги, рақамли иқтисодиёт асосида онлайн ҳисоботлар тузиш ва топшириш тартибларининг жорий этилганлиги кузатилади. Бу ҳолат, макроиқтисодий барқарорликни таъминланишига, солиққа тортиладиган даромадларни кўпайишига ва ўз навбатида бюджетга солиқ тушумларини ўсишига олиб келди. Умумий ҳолда, таъкидлаш жоизки, олиб борилган ислохотларнинг самарадорлиги натижасида 2016-2021 йилларда Ўзбекистонда макроиқтисодий кўрсаткичларнинг ўсиш суръатлари

содир бўлди. Шунингдек, бу йилларда Ўзбекистон иқтисодиёти барқарор юксалганлиги сабабли, 2022 йилда ҳам макроиқтисодий ўсишни башорат қилиш мумкин бўлади. Мазкур келтирилган тахлилий маълумотлар, мамлакатда стратегик дастурлар ва устувор йўналишларга асосан олиб борилган ислохотлар натижасида 2016-2021 йилларда ҳар томонлама макроиқтисодий ўсиш рўй берганлигини исботлайди.

Шундай бўлсада, 2020 йилнинг бошида Ўзбекистонда инвестиция жараёни жадал ривожланиб, тадбиркорлик субъектларини ҳар томонлама рағбатлантириш ислохотлари олиб борилаётган бир пайтда коронавирус инфекциясини пайдо бўлиши ва тезда дунё бўйлаб тарқалиши, Ўзбекистонда ҳам фавқулодда ҳолат - карантиннинг эълон қилинишига, барча мамлакатлардаги каби иқтисодиётининг номаълум муддатга қадар таътилга чиқишига ва инқирозолди ҳолатга тушишига сабаб бўлди. Бундай шароитда, иқтисодий кўрсаткичлар пасайиб бориши

⁶⁹ М.Туранов. Пандемия шароитида тижорат банклари фойдасини шакллантириш масалалари. “Молия ва банк иши” журнали (Электрон илмий журнал), 2/2020-сон, 65-70 бетлар. WWW.JOURNAL.bfa.uz.

шубхасиздир. Шунинг учун, бугунги иқтисодий нобарқарор шароитда корхоналарнинг молиявий фаолиятига нисбатан таъсир қилмайдиган эгри солиқларни оқилона ташкил этиш, хусусан эгри солиқларни ҳисоблаш ва ундириш тартибларида рақамли иқтисодиётдан самарали фойдаланиш муҳим рол ўйнамоқда.

Рўй берган пандемия сабабли юзага келган нобарқарор иқтисодий шароитда, иқтисодиётга келадиган зарарларни камайтириш, давлат билан аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги ижтимоий-иқтисодий муносабатларни юмшатиш, карантин муддатини имкон қадар қисқартириш, тадбиркорлик субъектларини тезроқ барқарор фаолиятини тиклаш, ҳар томонлама қўллаб қувватлаш учун самарали инновацион лойиҳаларни амалга ошириш лозим бўлади. Бунинг учун, энг аввало рақамли иқтисодиётни самарали қўллаш юзасидан кенг қамровли тадқиқот ишларини олиб бориш, бунда эгри солиқлар асосида иқтисодиётни ҳар томонлама тартибга солишнинг электрон механизмини яратиш устувор вазифага айланмоқда.

Бугунги тезкор глобал иқтисодиётда турли мураккаб ижтимоий-иқтисодий жараёнлар, электрон молиявий фриблар ва халқаро иқтисодий босимлар юз бермоқдаки, ушбу тезкор ноодатий иқтисодий-молиявий жараёнларда жаҳон иқтисодий майдонида мамлакатимизнинг инкирозлар ботқоғига ботиб қолмаслиги, барқарор иқтисодий тарақиётини сақлаш ва юксалишга эришиш учун тезкор қарорлар қабул қилиниши, устувор йўналишларни белгиланиши ва ислохларни шу устувор вазифаларга мувофиқлаштирилиши мақсадга мувофиқдир. Шу ўринда айтиш жоизки, 2020-2021 йилларда юз берган

коронавирус пандемиясининг фалокатли натижалари сабабли юзага келган жаҳон иқтисодий инкирозида Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тезкор ҳолда тегишли фармонлар ва қарорлар қабул қилиндики, бу қонун ҳужжатлари асосида кўрилган молиявий чоралар, қўлланилган кўп қиррали эгри солиққа тортиш тизими Ўзбекистон давлат бюджетининг зарур молиявий ресурслар билан таъминланишига, иқтисодиётнинг катта йўқотишлардан асраб қолишига ва тадбиркорлик субъектларининг тезда молиявий ўнглини олишига имкон берди, деб ҳисоблаймиз.

Хулоса ва таклифлар.

Коронавирус пандемияси вазиятида юзага келган нобарқарор иқтисодий шароитда Ўзбекистонда иқтисодий тарақиётни барқарорлигини таъминлашда, белгиланган устувор йўналишларни амалга ошириш учун зарур бўлган молиявий ресурсларни давлат бюджетига тўплашда ва тадбиркорлик субъектларининг ишбилармонлик фаолиятини рағбатлантиришда муҳим вазифаларни бажарадиган эгри солиқларни ҳисоблаш ва ундириш механизмларини такомиллаштирилиши ва рақамли иқтисодиёт асосида ташкил этилиши қуйидаги самарали натижаларга олиб келади, деб ҳисоблаймиз:

-Электрон ҳукумат тизимини ривожлантириш концепцияси лойиҳаси доирасида солиқларни ҳисоблаш ва ундиришнинг дастурий маҳсуллари такомиллашади, маълумотлар шаффовлиги таъминланади, мавжуд ахбортлардан самарали фойдаланиш имконияти яратилади;

- Рақамли иқтисодиёт асосида солиқларни электрон ҳисоблаш ва ундириш ишларида давлат, аҳоли ва бизнеснинг самарали ўзаро ҳамкорлигини таъминлади, шунингдек,

жаҳоннинг рақамли маконига интеграциялашган бўйича ягона миллий электрон тизимини шакллантиради ва бу ишларни истиқболли йўналишларини аниқлаш имкониятини беради;

- солиқларни ҳисоблаш ва ундириш механизмларини дастурий электрон тизимини яратишнинг асосий принциплари ва функционал вазифаларини белгилайди, рақамли иқтисодиёт асосида электрон тизим имкониятларидан фойдаланган ҳолда солиқ базаларини тўлиқ ва ўз вақтида ҳисобга олишнинг самарали тизимини яратади;

-Рақамли иқтисодиёт асосида солиққа тортиладиган даромадларни ва мулкларни тўлиқ рўйхатга олиниши ва зарур бюджет тушумларини таъминланиши оқибатида тадбиркорлик субъектлар учун солиқ юкни босқича-босқич камайтириб бориш имкониятини беради;

-рақамли технологияларга асосланган фаолиятлар ва уларга солиқ солиш тартибларини шакллантиради, рақамли технологиялар асосида амал қиладиган иқтисодиётни ва улар фаолиятини солиққа тортишнинг рақамли электрон тартибини ривожлантиради;

- солиққа оид ахборотларни тўплаш, қайта ишлаш, сақлаш, узатиш борасидаги янги усуллар генерациясига ҳамда рақамли компьютер технологияларига асосланган иқтисодиёт асосида эгри солиққа тортишнинг оқилона тизимини вужудга келтиради ва бошқалар.

Ўзбекистоннинг иқтисодий ривожлантиришнинг устувор вазифалари белгиланаётганда ва макроиқтисодий барқарорликнинг ҳуқуқий асослари кўриб чиқиляётганда юқорида келтирилган каби рақамли иқтисодиёт асосида солиқ ҳисоблаш ва ундириш тизимининг шаффовлигини таъминланиши тадбиркорлик субъектларининг инвестицион фаолиятини

рағбатлантиради ва Ўзбекистоннинг иқтисодий юксалишини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 07-февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли фармони Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги «Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси тўғрисида»ги ПФ-5486-сонли фармони.

3. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 30-декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси солиқ Кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-599-қонуни.

4. obdadminka.openbudget.uz, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг расмий интернет сайти.

5. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг “Ўзбекистон рақамларда 2017-2018” тўплами.

6. <https://www.mf.uz/> Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг «Фуқаролар учун 2020 йил бюджет лойихаси» тўплами.

7. М.Туранов. Пандемия шароитида тижорат банклари фойдасини шакллантириш масалалари. “Молия ва банк иши” журнали (Электрон илмий журнал), 2/2020-сон, 65-70 бетлар. WWW.JOURNAL.bfa.uz.

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 19.03.2020 йилдаги “Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5969-сонли Фармони;

9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 19.03.2020 йилдаги “Коронавирус пандемияси даврида аҳоли, иқтисодиёт тармоқлари ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5978-сонли Фармони.

10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 27.04.2020 йилдаги “Коронавирус пандемияси даврида аҳоли ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5986-сонли Фармони;

11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 01.05.2020 йилдаги “Коронавирус пандемияси даврида озик овқат хавфсизлигини таъминлаш, мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш,

қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4700-сонли қарори.

12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 05.10.2020 йилдаги “Рақамли иқтисодиёт-2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарал амалга ошириш чора тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079-сонли фармони.

13. <https://kun.uz/news/2020/04/15/x-vj-jahon-iqtisodiyoti-katta-yoqotishga-uchrashini-malum-qildi-va-ozbekiston-boyicha-yangi-prognozini-ochiqhladi>.

14. Давлат солиқ қўмитасининг soliq.uz расмий сайти.

15. <https://kun.uz/news/2020/04/13/Yuliy-Yusupov/ayrim-tarmoqlar-uchun-soliqlarni-bekor-qilish-orqali-yordam-berish-kerak>.

THE MAIN DEVELOPMENT PROSPECTS OF INCREASING THE WORK EFFICIENCY OF STATE TAX SERVICE AUTHORITIES

Rizayev H.

Chief accountant of the State Tax Inspectorate of the Ukurochirchik district of the Tashkent region

Usanov A.

Ph.D., associate professor.

ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Ризаев Х.

Главный бухгалтер Государственной налоговой инспекции Укурочирчикского района Ташкентской области

Усанов А.

к.т.н., доцент

ДАВЛАТ СОЛИҚ ХИЗМАТИ ОРГАНЛАРИ ИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШИШНИНГ АСОСИЙ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Ризаев Х.

Тошкент вилоятининг Юқоричирчик тумани Давлат солиқ инспекцияси бош бухгалтери

Усанов А.

и.ф.н., доцент

Abstract: One of the main factors in improving the efficiency, quality and speed of the provision of services of the state tax service is the modernization of information and communication technologies, reducing the load on servers collecting a database, increasing the knowledge and skills of users working in software. If these works are organized on a planned basis, then positive changes are observed in the system and an increase in efficiency is achieved. In particular, the modernization of Information and communication systems and improving the quality of their application, increasing the speed of providing services in the field, will lead to an increase in the volume of the database. When carrying out work with a deeply thought-out event, this allows you to minimize financial and labor costs.

Key words: Work efficiency, information and communication technologies, software, modernization, database servers

Аннотация: Одним из основных факторов повышения эффективности, качества и скорости предоставления услуг государственной налоговой службы является модернизация информационно-коммуникационных технологий, снижение нагрузки на серверы, собирающие базу данных, повышение знаний и навыков пользователей, работающих в программном обеспечении. Если эти работы будут организованы на плановом основе, то в системе наблюдаются положительные изменения и достигается повышение эффективности. В частности, модернизация Информационно-коммуникационных систем и повышение качества их применения, увеличения скорости предоставления услуг в сфере, приведут к увеличению объема базы данных. При проведении работ с глубоко продуманным мероприятием, то это позволяет минимизировать финансовые и трудовые затраты.

Ключевые слова: Эффективность работы, информационно-коммуникационные технологии, программное обеспечение, модернизация, серверы баз данных.

Аннотация: Давлат солиқ хизмати иш самарадорлигини, хизмат кўрсатиш сифати ва тезлигини оширишда асосий омиллардан бири бу ахборот коммуникация

технологияларини модернизация қилиш, маълумотлар базасини жамловчи серверларни юкламаларини камайтириш, фойдаланувчиларнинг дастурий таъминотларда ишлаш билим ва кўникмаларни оширишдир. Ушбу ишлар режали асосда ташкил этилса, тизимда ижобий ўзгаришлар кузатилиб, самарадорлик ортишига эришилади. Жумладан ахборот коммуникация тизимларини модернизация қилиш ва уларни қўллаш сифатини ошириш, ҳамда кўламини кенгайтириш соҳадаги хизмат кўрсатиш тезлигининг ошиши, маълумотларни базаси хажмининг ортишига олиб келади. Бу ишларни чуқур ўйланган тадбир билан амалга ошириш эса сарф-харажатларни минималлаштириш имконини беради.

Калит сўзлар: Иш самарадорлиги, ахборот-коммуникация технология-лари, дастурий таъминот, модернизация, маълумотлар базаси серверлари.

Кириш. Иқтисодиёт соҳасини ривожланиши Мустақил Ўзбекистонимиз учун жуда муҳим йўналишлардан биридир. Шу сабабли мустақилликдан сўнг бу соҳага алоҳида эътибор билан қараб келинади. Шу жумладан иқтисодиётнинг асосий бўғими бўлган солиқ тизими ҳам ўтган йиллар давомида шаклланиб-ривожланиб келмоқда. 1991-1996 йиллар давомида солиқ тизими қатор қонунлар ва қонун ости ҳужжатлари асосида тартибга солинди. 1997 йилдан Солиқ кодекси қабул қилинди. Қабул қилинган солиқ кодекси нисбатан содда кўринишда бўлиб, у ўзида 134-моддани жамлаган эди. Кодекс кичик ҳажмда бўлганлиги сабабли солиқ тизимини тартибга солиш кўплаб қонуности ҳужжатлари асосида амалга оширилди. Хар бир солиқ тури ёки молиявий фаолиятга оид қатор қарорлар, йўриқномалар ва тартиблар тасдиқланган

эди. Бу ҳолат солиқ тизими ходими ва солиқ тўловчидан катта билим ва хотирани, иш жараёнида эса кўплаб қонун-қоидаларни ўқиб ўрганишни талаб этарди. 2007 йилда Давлат солиқ қўмитаси солиқ соҳасидаги меъёрий ҳужжатларни ихчамлаштириш ва солиқларни ҳисоблаб чиқариш, ҳамда тўлаш тартибини ўзида мужассамлаштирган янги солиқ кодексини ишлаб чиқди ва 2008 йил 1 январдан амалга тадбиқ қила бошлади. Бу кодекс 392-моддани ўз ичига олган эди. Бироқ ушбу кодекс ҳам солиқ солиш масалаларини барчасини ўзида қамраб ола олмади. Ўзининг амал қилиш даври давомида кодексга зарурат сабабли бир қанча ўзгартиришлар киритиб борилди. Жумладан 2020 йилгача Солиқ кодексига киритилган ўзгартиришлар қуйидаги кўринишда намоён бўлди:

Шунча ўзгаришлардан сўнг кодексни даврлар буйича амалиётда қўллашда қийинчиликлар сезила бошлади. Солиқларни ҳисоблаб чиқаришда алоҳида меъёрий ҳужжатлар билан базавий миқдорларни киритилиши солиққа тортишда мураккаб ҳолатларни келтириб чиқарди. Жумладан солиқ тўловчилар солиқ кодексининг китоб шаклидан фойдаланишдан воз кечишди. Бунга сабаб эса кодексга давр ўтиши билан жуда кўп ўзгартириш киритилганлиги бўлди.

2018 йилга келиб Давлат солиқ қўмитаси Солиқ кодексини янги тахрирда қабул қилиш учун кенг қўламли ҳаракат бошлади. Янги тахрирдаги солиқ кодексини 2019 йил 1 январдан амалга киритиш мўлжалланган эди. Бироқ янги тахрирдаги солиқ кодекси илмий жамият томонидан чуқур муҳокама қилиниб келинаётганлиги, кодексга халқаро молия тизимидаги меъёрларни қўшиш зарурияти сабабли кодекс 2019 йил 1 январдан амалга киритилмади. Бироқ эски 2007 йилда қабул қилинган кодексга

Ўзбекистон Республикасининг 24.12.2018 йилдаги ЎРҚ-508-сон қонуни билан юздан ортиқ моддаларга ўзгартиришлар киритилди. Бу кодекс яна бир йил давомида 2019 йилнинг 31 декабрига қадар кучда бўлди. Унинг амал қилиш муддати эса белгиланган тартиб-тамоийилларга мувофиқ 2020 йилнинг 31 мартига қадар давом этди.

Узоқ давом этган муҳокамалардан сўнг янги тахрирдаги солиқ кодекси 2020 йил 1 январдан амалга киритилди. Ушбу солиқ кодекси 21-бўлим, 71-боб, 480-моддadan иборат. Янги солиқ кодексига солиқ солишнинг барча соҳаларини қамраб олишга ҳаракат қилинган. Бироқ шунга қарамай кўпгина ноаниқликлар мавжуд эканлигини, унинг бугунги кундаги амалиётда юзага келаётган муаммолар кўрсатиб турибди. Бундан ташқари янги тахрирдаги солиқ кодексига ўтган давр давомида киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар ҳам юқоридаги сўзларни тасдиқлайди. 2022 йилгача Солиқ кодексига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар қуйидагича:

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING 2019 ЙИЛДА ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН(2020 ЙИЛДАН КУЧГА КИРГАН) ЯНГИ ТАХРИРДАГИ СОЛИҚ КОДЕКСИГА 2020-2022 ЙИЛЛАР МОБАЙНИДА КИРИТИЛГАН ҚЎШИМЧА ВА ЎЗГАРТИРИШЛАР ДИНАМИКАСИ

Адабиётлар шархи: Тадқиқот жараёнида адабиётларни ўрганиш натижалари шуни кўрсатдики, Давлат солиқ тизими иш самарадорлигини ошириш ва солиқ тизимини ислох қилишда рақамли технологияларни амалиётга жорий этиш масаласида муаллифларнинг фикри асосан иккига бўлинади.

Бир қанча муаллифлар Давлат солиқ тизимини ислох қилиш ва фаолият самарадорлигини оширишнинг бош омили, бу соҳага рақамли технологияларни жорий қилиш деб ҳисоблайдилар. Рақамли технологияларни тизимга жорий қилиш, хизмат кўрсатиш, маълумотларни қайта ишлаш, электрон таҳлил қилиш жараёнларини тезлаштиради ва вақтни тежашга эришилади. Бунинг натижасида соҳа ривожланади. Бу муаллифлар сирасига Д.Абдулов, У.Саттаровларни киритиш мумкин. (Бердиева У.А. 2019)

Иккинчи томон муаллифлар жамоасининг фикрича энг аввало сиёсат, ҳуқуқий меъёрлар ва иқтисодиётнинг ривожланганлик жаражаси рақамли технологиялар саноатининг вужудга келиши ва фойдаланилиши даражасини белгилаб беришда асосий роль ўйнайди. Чунки иқтисодиёт тараққий этиши билан биргаликда рақамлаштиришга ва технологиялардан фойдаланишга эҳтиёж кучаяди ва бу эҳтиёжлар ўз-ўзидан таклифни келтириб чиқаради. Бу муаллифлар сирасига Л.Олейник, А.Абдирахмановларни киритиш мумкин. (Бердиева У.А. 2019)

Тадқиқот таҳлили ва натижалари: Солиқ қонунчилигининг жадал суръатлар билан ўзгариб тараққий этиб бориши, соҳада мавжуд бўлган ахборот коммуникация тизимларини ҳам тезкор мослашувчанлик салоҳиятига эга бўлишини талаб қилмоқда. Биргина 2020 йилнинг бошида янги таҳрирдаги солиқ кодексининг қабул қилиниши муносабати билан солиқларни ҳисобга олиш ва ундиришнинг электрон тизими, солиқ

ҳисоботларини шакллари тўлдириш ва рўйхатга олиш дастурий маҳсулларини янги қодаларга мослаштириш талаб этилди. Бу вазифасини Давлат солиқ қўмитасининг тегишли бўлинмалари амалга ошириши лозим эди. Вазифани бажариш жараёнида қатор мураккабликлар кузатилди. Бунда инсон фактори билан бирга кўп ҳолларда ахборот коммуникациялар тизимларидаги ҳолатлар ҳам янги меъёрларга тез мослашишга имкон бермаганлиги маълум бўлди. Шундан сўнг Давлат солиқ тизими иш самарадорлигини ошириш мақсадида тизимда фойдаланилаётган ахборот коммуникация технологияларини модернизация қилиш ва солиқ тизими учун ягона платформа яратиш устида ишлар бошланди. “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид давлат дастурига мувофиқ, ахборот-коммуникация технологияларини модернизация қилиш орқали солиқ маъмуриятчилигини янада такомиллаштириш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2020 йилнинг 5 июнида 359-сонли қарор қабул қилинди. Қарорга мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасининг ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш стратегияси, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасининг ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш стратегиясини амалга ошириш **чора-тадбирлари режаси** тасдиқланди. (www.lex.uz: 05.06.2020 Ўз.Р.ВМҚ 359) Мазкур қарорда Давлат солиқ хизмати тизими ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланишдаги 8 та камчилик санаб ўтилган, жумладан, Давлат солиқ қўмитасининг маълумотлар базаси ҳажмининг ортиб бораётганлиги, сақлаш қурilmаларига тушаётган юкломанинг ҳаддан ортиқ кўплиги, ахборот дастурларини бир-бирига интеграция қилиш зарурати, ташқи

манъба маълумотлари ва электрон хисобварақ-фактураларни сақлаш учун қўшимча серверларнинг зарурлиги, солиқ тўловчи ва солиқ идораси ўртасида ягона маълумот алмашиш тизимининг йўқлиги, ахборот хавфсизлиги ва юқори малакали солиқ соҳаси кадрларини тайёрлашдаги камчиликлар шулар жумласидандир. (ЎзР.ВМК 359)

Хўш, бу камчиликларни бартараф этиш учун қандай ишлар амалга оширилиши лозим. Юқоридаги қарорда солиқ маъмуриятчилигига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этган ҳолда, солиқ тўловчиларга мажбуриятларини ихтиёрий бажаришга шароит яратиш ҳисобига солиқ йиғимларини ошириш, шунингдек, инсон аралашувини чеклаш, қарор қабул қилиш жараёнини автоматлаштириш ва ягона стандартларни жорий этиш ривожланиш стратегиясининг бош мақсади эканлиги белгилаб қўйилган.

Олиб борилган тадқиқот ишлари жараёнидаги кузатишлар ва таҳлиллар натижасида шу хулосага келдиндики, иқтисодиётда яратилган хар қандай дастурий махсуллар иш самарадорлигини ошириш, тезкор хизмат кўрсатиш ва вақтни тежаш, тартибланган маълумотлар базасини яратишга хизмат қилиш учун мўлжалланган. Бироқ яратилган ва амалга тадбиқ қилинган дастурий махсул самара бериши учун аввало, ушбу дастурий таъминот тизимидан фойдаланувчида тегишли билим ва кўникма ҳосил қилиш керак. Дастурий таъминот амалиётга жорий қилиниши билан бирга, ундан фойдаланувчилар учун қўллаш бўйича ягона мукамал йўриқнома ҳам расмий тасдиқланмоғи ва фойдаланувчига етказиб берилиши лозим бўлиб, бу юзага келадиган кўплаб муаммоларнинг олдини олади ва дастурда ишлаш ҳуқуқий тизимини тартибга солади. Солиқ ходими ва солиқ тўловчининг дастурий

таъминотни тўғри ва сифатли ишлашидаги мажбуриятлари, фойдаланишдаги ҳуқуқларининг чегаралари аниқ белгилаб берилган, ҳамда қонуний кучга эга бўлган йўриқнома низоларни хал этишда ҳам зарур ҳужжат бўлади. Солиқ соҳасида мутахассислар тайёрлаб берувчи олий таълим муассасалари дарс соатларида ҳам солиқ йўналиши талабалари учун давлат солиқ тизимида фойдаланиладиган дастурий махсуллар ва уларни ишлатиш тартибига етарлича дарс соатлари ажратилиши мақсадга мувофиқ. Чунки бугунги кунда солиқ ва солиққа тортиш ўқув йўналишлари мавжуд бўлган олий таълим муассасаларида солиқларнинг фундаментал асосларини ўргатиш билан чегараланиб, кўп ҳолларда айни дамда солиқ тизимида фойдаланилаётган дастурий махсуллар, уларнинг ишлаш принциплари, ишлаш қоидаларининг қайси меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга асосланганлиги таълим берилмаяпти, Бунинг оқибатида биритувчи Давлат солиқ тизимига ишга келгач, ёки корпоратив солиқ менежменти иштирокчиси бўлганидан кейин, жараёндаги автоматлаштирилган тизимлардан фойдаланишни янгидан ўрганишига тўғри келмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 26 июнда қабул қилинган “Давлат солиқ хизмати органлари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3802-сонли қарори 5 банди 5 хатбошида Давлат солиқ хизмати органлари фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг асосий саккизта меъзонлари белгилаб берилган бўлиб, бу меъзонлардан иккитаси, яъни 1) давлат солиқ хизмати органлари билан ўзаро муносабатларда «шахсий кабинет»дан фойдаланиш даражаси; 2) электрон хисобварақ-фактураларни ҳисобга олиш

ва онлайн назорат-касса машиналарини автоматлаштирилган мониторинг қилиш бўйича дастурий маҳсулотларни қўллаётган солиқ тўловчиларнинг қамраб олиниши; бевосита ахборот коммуникация технологиялари ва улардан фойдаланиш даражасига боғлиқдир. Самарадорлик меъзони сифатида белгилаб қўйилган кўрсаткичларни билиш ва натижа кўрсата олиш, соҳа самарадорлигига ҳам ижобий таъсир этади.

Шу ўринда юқоридаги қарорда санаб ўтилган камчиликларни бартараф этиш учун қаратилган тадбирларга тўхталадиган бўлсак, биринчи галдаги масала бу йиғилиб бораётган маълумотларни сақлаш ва ундан тезкор фойдаланиш масаласидир. Вақт ўтиб борар экан ахборотларнинг узатилиши ва бир жойда жам бўлиши, уларни сақлаш эҳтиёжини келтириб чиқаради. Давлат солиқ қўмитаси маълумотлар базаси шунинг учун хизмат қилувчи тизим ҳисобланади. Давлат солиқ хизмати тизимида ҳозирга қадар 49 та дастурий таъминот ишлаб чиқилиб, амалга тадбиқ этилган. Бироқ солиқ хизмати ходимлари ва солиқ тўловчиларнинг ушбу дастурий таъминотлардан фойдаланиш курсаткичлари ўта паст даражада. Маълумотлар базаси қарорда кўрсатилишига 90 фоиз юклама билан ишламоқда. Ундаги юкланишни камайтириш учун янгироқ, бунданда катта сиғимли хотирада эга бўлган сақлаш қурилмалар(серверлар)ни ўрнатиш ёки маълумот хажмларни янада зичроқ архивлай оладиган дастурларни ишга тушириш лозим бўлади. Кейинги ўринда қоида тариқасида Давлат солиқ тизими, уаман олганда давлат ташкилотларида ахборот телекоммуникация технологияларини бир бирига интеграция қилишни самарадорлигини ошириш ва

дастурий таъминотлар маълумотлар базасидан масофавий фойдаланишда келиб чиқиши мумкин бўлган қийинчиликларни олдини олиш мақсадида ягона дастурлаш тилини белгилаб қўйилиши ортиқча сарф харажатларни камайтиришга ёрдам беради.(турли дастурлаш тилларида яратилган дастурий таъминотни бир-бирига мослаш учун кетадиган сарфлар назарда тутилмоқда). Юқоридаги фикрлар асосида мавзу сўнгида биз томонимиздан қуйидаги тўртта **ТАКЛИФ** илгари сурилади:

1. Давлат солиқ тизими фаолияти самарадорлигининг меъзони сифатида белгилаб қўйилган иккита - 1) давлат солиқ хизмати органлари билан ўзаро муносабатларда «шахсий кабинет»дан фойдаланиш даражаси; 2)электрон ҳисобварақ-фактураларни ҳисобга олиш ва онлайн назорат-касса машиналарини автоматлаштирилган мониторинг қилиш бўйича дастурий маҳсулотларни қўллаётган солиқ тўловчиларнинг қамраб олиниши – соҳалари ахборот коммуникация технологиялари ва дастурий таъминотлар билан боғлиқлигини ҳисобга олиб, асосан шу соҳада давлат солиқ тизимида мавжуд бўлган дастурий маҳсулотларини ишлаш принципи ва фойдаланиш тартибини олий таълим муассасаларининг солиқ таълим йуналишлари талабалари ўқув режаларига киритиш мақсадга мувофиқдир. Бундан ташқари шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, ҳозирги кунда олий таълим тизимида лаоқал “Солиқ ва солиққа тортиш” мутахассислиги таълим йўналиши соҳасида таълим олаётган талабаларнинг бугунги кунда солиқ тизимига жорий этилган дастурий маҳсуллар билан танишиши учун имкон берувчи фан ёки тегишли фан ичидаги дарс соатларини жорий этиш керак.

2. Рақамли иқтисодиёт ва ривожланган ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланишда кадрлар малакасини оширишга муҳим эътибор қаратилиши шарт. Айни вақтдаги вазиятни таҳлил қиладиган бўлсак, Давлат солиқ инспекциялари кесимида ахборот технологиялари билан ишловчи олий маълумотли кадрлар учун штат жадвалида битта штат бирлиги ажратилган. Бу ўз навбатида технологик қайта қуролиниш жараёнига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

3. Кейинги ахборот телекоммуникация технологиялари соҳаси сарф харажатлари миқдорини камайтириш, тизимга жорий этилган техникалардан узоқ муддат самарали фойдаланишни таъминлаш мақсадида айни дамда мавжуд бўлган энг илғор технологияларни харид қилишга эътибор қаратиш лозим. Шу ўринда ҳозирги кунда Давлат солиқ кўмитаси ихтиёрида фойдаланишда бўлган техникаларни ҳам хаддан ташқари эскирмаганлигини инобатга олиб, бу техникаларни мамлакат ичкарисида ёки хорижда сотиш тадбирларини кўриш, технологик қайта қуролиниш сарфларни қисман қоплашга ёрдам беради.

4. Маълумотлар базасида сақлиниши лозим бўлган маълумотларни туркумлаб, солиқ солиш ва молия-хўжалик фаолятини назорат қилишда муҳим ҳисобланмаган маълумотларни сақлашни хусусий секторга ўтказиш масаласини кўриб чиқиш ахборот коммуникация технологиялари юктамаларини енгиллатишда самара беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг 1997 йил 24 апрелдаги 396-И-сонли «Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексини тасдиқлаш

тўғрисида»ги Қонуни билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси. 1997 й.

2. Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 25 декабрда қабул қилинган ЎРҚ-136-сонли Қонуни билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси. 2007 й.

3. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 30 декабрда қабул қилинган ЎРҚ-599-сон Қонуни билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Солиқ кодекси 2020 й.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 26 июнда қабул қилинган “Давлат солиқ хизмати органлари фаолятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3802-сонли қарори. www.lex.uz

5. Ўзбекистон республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 5 июндаги “Солиқ маъмуриятчилигида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этишга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 359-сон қарори. www.lex.uz

6. Бердиева У.А. “Цифровые технологии – как фактор повышения эффективности налогового администрирования”// Журнал “Международные финансы и учёт” № 2, апрель, 2019. 2-3-бетлар

7. Абдулов Д. Р., Саттаров У.А. “Налоговые вызовы в цифровой экономике в Узбекистане” Профессорлик форуми «Наука. Образование. Регионы». Иқтисодий фанлар 2019. №2(143) 34-42-бетлар

8. Олейник Л., Абдирахманов А. “Узбекистан переходит к использованию технологии блокчейн и крипто-активов” Журнал Рынок, деньги и кредит, 2018. №7, 23-28-бетлар

ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE STATE BUDGET SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN THE DIGITAL ECONOMY

Izbosarov B. B.

TIF, department of “Banking”, PhD in Economics, docent

Xodjaraxmanova N. B.

A second year student of Tashkent Financial Institute

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Избосаров Б.Б.,

ТФИ, кафедра «Банковское дело», кандидат экономических наук, доцент

Ходжарахманова Н.Б.

Студентка второго курса Ташкентского финансового института

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BYUDJET TIZIMINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Izbosarov B.B.

TMI iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Xodjaraxmanova N.B.

TMI “Byudjet hisobi va g'aznachilik”

fakulteti 2-kurs talabasi

Abstract: The global coronavirus pandemic in 2020 confirmed that digitalization is a key direction in economic and government development. Many sectors of the economy of the Republic of Uzbekistan have been digitized, and this process is still ongoing. The widespread adoption of the digital economy is an effective tool for good governance. The article considers the current trends in the development of the digital budget in the Republic of Uzbekistan, as well as current issues of digital transformation of the budget process by the constituent entities of the Republic, based on the analysis of the digital transformation of the budget process in the country. The obtained scientific results can serve as a methodological basis for further research and development in the field of digital transformation of the budget process in the provinces and municipalities.

Keywords: Digitalization, state budget system, digital economy, digital budget

Аннотация: Глобальная пандемия коронавируса в 2020 году подтвердила, что цифровизация является ключевым направлением развития экономики и государства. Многие отрасли экономики Республики Узбекистан оцифрованы, и этот процесс продолжается до сих пор. Широкое внедрение цифровой экономики является эффективным инструментом эффективного управления. В статье современные тенденции развития цифрового бюджета в Республике Узбекистан, а также актуальные вопросы цифровой трансформации бюджетного процесса субъектами Республики на основе анализа цифровой трансформации бюджета были рассмотрены. Полученные научные результаты могут служить методологической основой для дальнейших исследований и разработок в области цифровой трансформации бюджетного процесса в провинциях и муниципалитетах.

Ключевые слова: цифровизация, государственная бюджетная система, цифровая экономика, цифровой бюджет.

Annotatsiya: 2020-yilda butun dunyoni qamrab olgan koronavirus pandemiyasi iqtisodiyot va boshqaruvni rivojlantirishning asosiy yoʻnalishi raqamlashtirish ekanligini tasdiqladi. Oʻzbekiston Respublikasi iqtisodiyotning koʻp sohalari ham raqamlashtirishirildi, hamda hozirgi vaqtda ham ushbu jarayon davom etmoqda. Raqamli iqtisodiyotni keng koʻlamda qoʻllash samarali davlat boshqaruvi vositasi boʻlib xizmat qiladi. Maqolada mamlakatda byudjet jarayonining raqamli transformatsiyasini tahlil qilish asosida Oʻzbekiston Respublikasida raqamli byudjetni rivojlantirishning hozirgi tendentsiyalari, shuningdek, Respublikaning taʼsis subyektlari tomonidan byudjet jarayonini raqamli oʻzgartirishning dolzarb muammolari koʻrib chiqilgan. Olingan ilmiy natijalar viloyatlar va munitsipalitetlarda byudjet jarayonini raqamli oʻzgartirish sohasida keyingi ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalar uchun uslubiy asos boʻlib xizmat qilishi mumkin.

Kalit soʻzlar: Raqamlashtirish, davlat byudjet tizimi, raqamli iqtisodiyot, Raqamlashtirilgan byudjet

1. Kirish

2020 yildan buyon raqamlashtirish deyarli xar bir sohada keng tarqaldi. Bundan buyon masofadan ishlash, elektron tijorat va bank xizmatlari insoniyat hayotida odatiy bir holga aylandi. Pandemiya davrida nafaqat xususiy balki davlat iqtisodiy sektori boshqaruvida ham raqamlashtirish jarayoni tezlashdi.

Bundan tashqari davlat byudjet tizimini yanada yaxshilash yildan-yilga eng dolzarb masalalardan biriga aylanib bormoqda. Bunga asos tariqasida 2021-yilning 15-dekabr kuni Oliy Majlis Senatining yigirma ikkinchi yalpi majlisida maʼqullangan “2022 yil uchun Oʻzbekiston Respublikasining davlat byudjeti toʻgʻrisida”⁷⁰gi qonunni keltirsak boʻladi. Shuningdek, ushbu qonunni ishlab chiqishda 2022-2026 yillardagi “natijaga qaratilgan byudjet” tizimini joriy etishga va byudjet jarayoni ishtirokchilarining masʼuliyatini oshirish tamoyillariga qatʼiy rioya qilingan.

Jumladan keng jamoatchilik muhokamasi natijasida “Harakatlar strategiyasidan — Taraqqiyot strategiyasi sari” tamoyiliga asosan ishlab chiqilgan yettita ustuvor

yoʻnalishdan iborat 2022 — 2026-yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasining uchinchi ustuvor yoʻnalishi “Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori oʻsish surʼatlarini taʼminlash” deya nomlanadi. Davlat iqtisodiyotining asosiy tarkibiy qismlaridan biri boʻlib byudjet tizimi hosiblanar ekan, byudjet tizimini rivojlantirish ham asosiy maqsadlardan biri deya taʼkidlash maqsadga muvofiq. Bundan tashqari, ushbu strategiyaning asosiy maqsadlaridan biri raqamli iqtisodiyotni asosiy “drayver” sohaga aylantirib, uning hajmini kamida 2,5 baravar oshirishdir. Iqtisodiyotning real sektorida hamda moliya va bank sohasida ishlab chiqarish va operatsion jarayonlarni raqamlashtirish darajasini 2026-yil yakuniga qadar 70 foizgacha oshirish, strategiya yordamida erishish koʻzda tutilgan maqsadlardan biri deya taʼkidlangan⁷¹.

2. Adabiyotlar sharhi

Gulyamov oʻzining “Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari” (2021) nomli kitobida raqamli iqtisodiyot bu jamiyat neʼmatlarini ishlab chiqarish,

⁷⁰ <https://review.uz/uz/post/2022-yil-uchun-davlat-byudjeti-togrisidagi-qonun-maqullandi>

⁷¹ PF-60-сoн 28.01.2022. 2022-2026-yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida
URL: <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

taqsimlash va iste'mol qilish jarayonlarida elektron hamda axborot- kommunikatsion texnologiyalarni keng joriy etishni ko'zda tutadigan insonning xo'jalik faoliyatini tadqiq etuvchi fandi deya ta'riflaydi

Raqamli iqtisodiyot atamasi ikki xil turli tushunchalarni ifodalash uchun ishlatiladi. Birinchidan, raqamli iqtisodiyot – bu rivojlanishning zamonaviy bosqichi hisoblanib, u ijodiy mehnat va axborot ne'matlarining ustuvor o'rnini bilan tavsiflanadi. Ikkinchidan, raqamli iqtisodiyot- bu o'ziga xos nazariya bo'lib, uning o'rganish obyekti, axborotlashgan jamiyat hisoblanadi.

Raqamli iqtisodiyot kontseptsiyasi ma'lum bir tarixiy davrning o'ziga xos xususiyatlari va raqamli texnologiyalar sohasidagi global tendentsiyalar ta'sirida vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Shunday qilib, raqamli iqtisodiyotning birinchi ta'rifi 1996 yilda Don Tapskott tomonidan berilgan.

L.Gohbergning ta'kidlashicha, raqamli iqtisodiyot raqamli texnologiyalar va tegishli mahsulotlar va xizmatlarni yaratish, tarqatish va ulardan foydalanish bo'yicha tadbirlar majmuasidir.

Xususan, Srojiddinova (2010) “Davlat byudjeti moliya tizimining tarkibiy qismidir. Demak, davlat byudjetini iqtisodiy kategoriya – davlatning asosiy markazlashtirilgan fondini uning vazifa va funksiyalarini bajarishi uchun zarur bo'lgan mablag'larini shakllantirish, taqsimlash va ulardan foydalanish jarayonida vujudga keladigan ob'ektiv pul munosabatlari majmui sifatida ko'rish mumkin” deya qayd etgan.

Tan olish kerak, hozirgi kunda har qanday sohani raqamlashtirishsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Raqamlashtirish har qanday sektorda ish samaradorligini oshirish, aniq hisob-kitoblar bo'yicha ishlash, shaffoflik va yana bir qancha qulayliklarni muhayyo qiladi. Davlat byudjet tizimida ham eng muhim bo'lgan jihatlari ya'ni, aniqlik, shaffoflik va samaradorlikka aynan raqamlashtirishni ushbu sohada keng qo'llagan holdagina erishish mumkin. O'rganilgan adabiyotlar natijasida ham shu xulosaga kelishimiz mumkin.

3. Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqot ishida raqamli iqtisodiyot sharoitida davlat byudjet tizimini rivojlantirish masalasi ko'rib chiqqilgan. Tadqiqotning metodologik asosini tahlil va sintezning umumiy ilmiy usullari, induksiya, deduksiya, taqqoslash, guruhlash, umumlashtirish va tizimlashtirish usullari tashkil etdi. Mazkur usullardan foydalangan holda muammoni yechish bo'yicha xulosa va takliflar keltirilgan.

4. Tahlil va natijalar muhokamasi

Oxirgi 2 yil davomida raqamlashtirish deyarli har bir sohada keng tarqaldi. Bundan buyon masofadan ishlash, elektron tijorat va bank xizmatlari insoniyat hayotida odatiy bir holga aylandi. Pandemiya davrida nafaqat xususiy balki, davlat iqtisodiy sektori boshqaruvida ham raqamlashtirish jarayoni tezlashdi.

Raqamli iqtisodiyotning xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1) raqamli iqtisodiyotning asosini iqtisodiyot strukturasi optimallashtirishga yordam beruvchi raqamli texnologiyalar tashkil etadi;

2) raqamli iqtisodiyot ishlab chiqarishning asosiy omili axborot va bilimdir;

3) raqamli iqtisodiyotning ajralmas tarkibiy qismlari zamonaviy axborot tarmoqlari, kirish qurilmalari, axborot tizimlari va ular taqdim etuvchi funktsionallik (katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish, hisob-kitoblar)dir;

4) ishlab chiqarish natijasi raqamli mahsulot yoki raqamli xizmatdir

5) raqamli iqtisodiyot deyarli cheksiz va doimiy o'sib borayotgan tugunlar soni bilan o'zaro bog'langan bir necha darajalardan iborat.

6) raqamli iqtisodiyotda to'lovning naqd pulsiz shakllari ustunlik qiladi, natijada to'lovlarning yangi shakllari paydo bo'lib, yanada ko'proq qulayliklar taqdim etmoqda.

1-rasm. Raqamli iqtisodiyotning xususiyatlari⁷²

Raqamli transformatsiyaning aniq afzalliklari har qanday sohani rivojlantirishda asosiy lakomotiv vazifasini bajaradi. Har qanday sohada raqobat kuchaygan bir paytda, raqamli iqtisodiyot kurashish uchun eng qo'l keladigan hamda eng afzallaridan biri bo'lgan qurol hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyotni har qanday sohada qo'llar

ekanmiz, o'sha sohaning rivoji hamda raqobatdoshlari o'rtasida qo'lga kiritishi mumkin bo'lgan g'alabasi to'liq ta'minlanadi desak adashmagan bo'lamiz.

Raqamli iqtisodiyotning davlat moliya tizimi rivojlanishida ham o'zni katta. O'zbekiston moliya siyosatining asosini davlat byudjeti tashkil etadi. Har qanday

⁷² Muallif tomonidan tayyorlandi

davlat va jamiyat moliyadan ma'lum bir maqsadlarga erishishda hamda mamlakat iqtisodiy holatini yaxshilashda foydalanadi. Oldinga qo'yilgan maqsadlarni ro'yobga chiqarishda moliya siyosati muhim rol o'ynaydi. Hozirgi kunda davlatimizning eng muhim vazifalaridan biri bu mamlakatdagi moliyaviy siyosatni barqarorlashtirish, davlat byudjeti taqchilligini kamaytirish, byudjetdan beriladigan dotatsiya va subvensiyalarni bosqichma-bosqich qisqartirib borishdir. Aynan raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yordamida biz butunlay davlat moliya siyosati tizimini yuksaltirishga erishamiz. Ayniqsa, xalqaro miqyosda olib qaraladigan bo'lsa, raqamli iqtisodiyot yordamida butun dunyoda iqtisodiy aloqalarni o'rnatish mumkin bo'ladi. Misol qilib aytganda avvallari biror bir buyumni xarid qilish uchun yoki qandaydir to'lovlarni amalga oshirish uchun bir necha soat vaqtimizni sarflab navbat kutgan bo'lsak, endilikda internet yordamida bu ishlarni bir zumda undan tashqari, uyda otirgan holda amalga oshirish imkoniga egamiz. Undan tashqari davlat iqtisodiyoti rivojida juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan ishsizlik masalasini ham qisman raqamli iqtisodiyot yordamida qisqartirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Raqamli iqtisodiyot elektron biznes hamda elektron savdo-sotiqni yo'lga qo'yishga yordam beradi. Aytaylik avvallari masofa ajratib turgan qit'alarni endilikda elektron tijorat yaqinlashtiradi. Dunyoning u chetida turgan

tadbirkor hozirda hech qanday qiyinchiliklarsiz dunyoning bu chetidagi tadbirkor bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish imkoniga ega. Yangidan-yangi texnologiyalar va platformalar mijozlar, xamkorlar va davlat tashkilotlari bilan shaxsiy muloqotni kamaytirish hisobiga korxonalar va jismoniy shaxslarga xarajatlarni qisqartirishga yordam berdi, shuningdek, o'zaro muloqotni yanada tez hamda oson yo'lga qo'yishga imkoniyat yaratdi. Natijada raqamli yoki elektron iqtisodiyot paydo bo'ldi.

Yuqorida keltirilgan ta'riflar asosida raqamlashtirilgan byudjet tizimiga quyidagicha ta'rif berish mumkin “Raqamlashtirilgan byudjet barcha byudjet ishtirokchilarining integratsiyasi, o'zaro ta'siri, raqamli platformaga asoslangan shakllanish, ijro va nazorat kabi funksiyalarning yangicha, ya'ni raqamlashtirilgan texnologiyalar yordamida amalga oshirilishi demakdir”

Raqamli platforma deganda "manfaatdor subyektlar o'rtasidagi o'zaro aloqani tashkil etish bilan maqsadli mavzuni samarali boshqarish uchun mo'ljallangan yagona avtomatlashtirilgan funksional tizimga axborot va texnologik jihatdan birlashtirilgan raqamli ma'lumotlar, modellar va vositalar to'plami" tushuniladi.

Raqamli byudjet bir qator xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

2-rasm. Raqamli byudjet xususiyatlari⁷³

⁷³ Muallif tomonidan tayyorlandi
КАЗАНЬ-ТАШКЕНТ
МАЙ 2022

3-rasm. Raqamlashtirilgan byudjet tizimi mexanizmi⁷⁴

Raqamli byudjet jarayonining mexanizmi. Raqamli byudjetlashtirish jarayoni mexanizmida 4 ta komponent mavjud. Birinchi tarkibiy element - bu obyektlar, subyektlar va ularning raqamli byudjet jarayonida o'zaro ta'sir qilish tartibi ko'rinishidagi institutsional qo'llab-quvvatlash. Institutsional qo'llab-quvvatlashning o'ziga xos xususiyati mavjud. Misol qilib aytganda, raqamli byudjet jarayonida obyekt shaklini o'zgartirish. Raqamli byudjet jarayonidagi obyektlar "an'anaviy" byudjet jarayoni obyektlaridan farq qilmaydi, ammo "kripto-soliq" to'lovlari raqamli byudjetni shakllantirish manbalari shakllariga

qo'shiladi. Raqamli byudjet jarayoni bilan muqobil naqd pul ko'rinishida majburiy to'lovlarni amalga oshirish mumkin bo'ladi. Raqamli byudjet jarayoni mexanizmining ikkinchi elementi raqamli byudjetni shakllantirish va ijro etish tartibini hamda uning ishtirokchilarining o'zaro hamkorligini tartibga soluvchi hujjatlarni o'z ichiga olgan tegishli me'yoriy-huquqiy baza ko'rinishidagi huquqiy qo'llab-quvvatlashdir. Asosiy hujjatlarga quyidagilar kiradi: O'zbekiston Respublikasining byudjet kodeksi, davlat (shahar) dasturlari, raqamli byudjetni takomillashtirishga qaratilgan milliy loyihalar va boshqalar. Raqamli byudjet

⁷⁴ Muallif tomonidan tayyorlandi

jarayoni mexanizmining uchinchi elementi axborot ta'minoti bo'lib, raqamli texnologiyalar, axborot-tahliliy tizimlar, raqamli byudjetni xavfsiz va samarali ijro etish imkonini beruvchi ma'lumotlarni himoya qilish texnologiyalari mavjudligi bilan tavsiflanadi. Raqamli byudjet jarayoni mexanizmining to'rtinchi elementi raqamli byudjet jarayonining bosqichlari hisoblanadi. Raqamli byudjet samaradorligini baholash bosqichi alohida e'tiborga loyiqdir. Bu masala bo'yicha barqaror uslubiy asos hali shakllanmagan. Shuni ta'kidlash kerakki, raqamli byudjet samaradorligini baholash metodologiyasi avvalgi avlodning analogli echimlarini "raqamlashtirish" emas, balki

uning kontseptsiyasidan kelib chiqishi kerak. Shu bilan birga, mohiyatan an'anaviy usullarning o'zgarishi dargumon. Buning sababi raqamli iqtisodiyotni talqin qilishda bir xil keng, aytish mumkinki, falsafiy yondashuvdir. Iqtisodiy munosabatlarning mazmuni emas, balki shakli o'zgarmoqda. O'ylaymizki, byudjet jarayonining raqamli transformatsiyasi byudjet ochiqligi, daromadlar tushumlarining to'liqligi, xarajatlarning maqsadliligi va boshqa baholash ko'rsatkichlarini birinchi o'ringa olib chiqadi. Raqamli byudjetga o'tishning hozirgi bosqichida transformatsion qarorlarning samaradorligini baholash juda muhimdir.

4-rasm. Raqamli rivojlanish darajasi bo'yicha reytingli baholash natijalariga ko'ra eng yaxshi o'ntalik ro'yhatiga kirgan shahar va tumanlar⁷⁵

⁷⁵ Muallif tomonidan tayyorlandi. Mamba: O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi

5. Xulosa va takliflar

Yuqorida keltirilgan barcha ma'lumotlarni jamlagan holda, davlat byudjetini raqamlashtirish jarayonida duch kelishimiz mumkin bo'lgan bir qancha muammolar mavjud ekanligi aniq bo'ldi. Ushbu muammolarga yechim tariqasida quyidagilar taklif etiladi:

➤ O'zbekiston Respublikasi byudjet tizimi ishtirokchilari o'rtasida raqamlashtirishga asoslangan munosabatlar o'rnatish maqsadga muvofiq sanaladi. Byudjet tizimida aniqlik, barqarorlik hamda shaffoflikni ta'minlash maqsadida Respublika byudjeti hamda mahalliy byudjetlar o'rtasida raqamlashtirilgan munosabatlar o'rnatish, byudjet tizimini yanada rivojlantirish hamda samaradorlikni oshirish uchun xizmat qiladi. Jumladan, shahar hamda tuman byudjetlari o'rtasida o'zaro raqamlashtirilgan bog'liklikni ta'minlash, bevosita byudjet tizimi rivojiga yo'l ochadi.

➤ O'z faoliyatida yangi raqamli texnologiyalardan foydalanishga qaratilgan kadrlar tayyorlash tizimini tashkil etish, raqamli byudjetni shakllantirish va ijro etish jarayonida yuqori sifatli qo'llab-quvvatlash tizimini yaratish. Xodimlarni o'qitish nafaqat raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha, balki me'yoriy hujjatlar va amaliyotlarni ishlab chiqishga, ularning ish mas'uliyati, printsiplari va maqsadlarini chuqur tushunishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ya'ni kasbiy mahoratni rivojlantiradi;

➤ Yangi raqamli texnologiyalarni ishlab chiqish, samarali joriy etish va qo'llab-quvvatlash, o'zbek tilining har bir subyekting ehtiyojlariga moslashish uchun "Elektron byudjet" ning mintaqaviy segmentini shakllantirish maqsadida axborot texnologiyalari bo'limi xodimlari sonini ko'paytirish va ularga qo'yiladigan talablarni oshirish.

Adabiyotlar/References

T.Z.Teshaboyev, S.S.Gulyamov, O'.T.Xayitmatov, R.X.Ayupov (2021) Raqamli iqtisodiyot va dasturlash asoslari. Darslik. T.: "Iqtisod-moliya"/ T.Z. Teshaboyev, S.S. Gulyamov, O.T. Khaitmatov, R.H. Ayupov (2021) Fundamentals of digital economy and programming. Textbook. T.: "Economics and Finance"

Gulyamov S.S. (2019) Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. Darslik. T.: "Iqtisod-moliya", 3 b. / Gulyamov S.S. (2019) Blockchain technologies in the digital economy. Textbook. T.: "Economics and Finance", 3 page

Statistika raqamli iqtisodiyotni o'lchay olmaydi. news.myseldon.com. [Elektron resurs] URL: <https://news.myseldon.com/ru/news/index/219165755> (03.04.2021) / Statisticians cannot measure the digital economy. news.myseldon.com. [Electronic resource] URL: <https://news.myseldon.com/ru/news/index/219165755> (03.04.2021)

Golyshko A. Raqamli korxonaning turli qirralari. Habr.cm. [Elektron resurs] URL: <https://habr.cm/ru/post/353864> (22.04.2020) / Golyshko A. Different facets of the digital enterprise. Habr.cm. [Electronic resource] URL: <https://habr.cm/ru/post/353864> (22.04.2020)

Bukht R. , Khix R. (2018) Определение, концепция и измерение цифровой экономики/Вестник международных организаций Т.13 №2. 143 с. / Bukht R. , Khix R. (2018) Definition, concept and dimension of the digital economy / Bulletin of international relations T. 13. №2. 143 p.

Farmon (2022) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026-yillarga

International Scientific and Practical Conference "Processes of Digital Transformation in the Economy, Finance and Management in the Context of the Pandemic"

Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»

“Пандемия шаронтида иқтисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари” мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман

mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son. / Decree (2022) of the President of the

Republic of Uzbekistan. DP-60 about "On the Development Strategy of the New Uzbekistan" for 2022-2026.

EFFECTIVENESS OF TAX INCENTIVES FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN FIRM PERFORMANCE

I. M. Niyazmetov

D.Sc. Fiscal institute under State Tax committee of Uzbekistan

A. S. Rakhmonov

Senior teacher, YEOJU technical institute in Tashkent

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ

И. М. Ниязметов

D.Sc. Финансовый институт при Государственном налоговом комитете Узбекистана

A. С. Рахмонов

Старший преподаватель, технический институт ЙОДЖУ в Ташкенте

FIRMA FAOLIYATIDA ILMIY-TADQIQOT ISHLARI UCHUN SOLIQ IMTIYOZLARINING SAMARADORLIGI

I. M. Niyozmetov

D.Sc. O'zbekiston davlat soliq qo'mitasi huzuridagi moliya instituti

A. S. Rahmonov

Toshkentdagi Yoju texnika instituti katta o'qituvchisi

Abstract: The article sheds light on the theoretical basis of tax incentives to stimulate research and development (R&D) activities. Furthermore, the study also provides aspects of international practice in comparison with Uzbekistan's practice of incentivizing private sector to invest in technological modernization.

According to econometric analyzes of 554 firms over 2015-2018 in Uzbekistan, we found that investment tax credits with target, limited period, and redeemably conditions can successfully boost technological innovation and performance of firms in the short-run.

Key words: R&D, investment activity, tax incentives, investment tax credit, technological modernization.

Аннотация: Статья проливает свет на теоретические основы налоговых льгот для стимулирования научно-исследовательской деятельности (НИОКР). Кроме того, в исследовании также представлены аспекты международной практики в сравнении с практикой Узбекистана по стимулированию частного сектора к инвестированию в технологическую модернизацию.

Согласно эконометрическому анализу 554 фирм за 2015-2018 годы в Узбекистане, мы обнаружили, что инвестиционные налоговые льготы с целевым назначением, ограниченным сроком и условиями погашения могут успешно стимулировать технологические инновации и производительность фирм в краткосрочной перспективе.

Ключевые слова: НИОКР, инвестиционная деятельность, налоговые льготы, инвестиционный налоговый кредит, технологическая модернизация.

Xulosa: Maqolada tadqiqot va rivojlantirish (ilmiy-tadqiqot ishlari) faoliyatini rag'batlantirish uchun soliq imtiyozlarining nazariy asoslari yoritilgan. Bundan tashqari, tadqiqot O'zbekistonning xususiy sektorni texnologik modernizatsiyalashga sarmoya kiritishni rag'batlantirish amaliyoti bilan taqqoslaganda xalqaro amaliyotning jihatlarini ham beradi. 554 ta firmaning 2015-2018 yillar davomida O'zbekistonda o'tkazilgan ekonometrik tahlillariga ko'ra, maqsadli, cheklangan muddat va qaytariladigan shartlarga ega bo'lgan investitsiya solig'i kreditlari qisqa muddatda texnologik innovatsiyalar va firmalarning ish faoliyatini muvaffaqiyatli oshirishi mumkinligini aniqladik.

Kalit soʻzlar: R&D, investitsiya faoliyati, soliq imtiyozlari, investitsiya solig'i krediti, texnologik modernizatsiya.

INTRODUCTION

Investment, particularly in research and development (R&D), is one of the key drivers of long-term economic growth of a nation. Therefore, governments employ various fiscal and monetary instruments to stimulate business entities to invest in modernization of both production process, and products. One of the most common indirect fiscal instruments used to encourage investment is tax breaks and concessions. Tax holidays, tax deductions, tax credits, research tax credits, accelerated depreciation, and investment tax credits are among the most effective forms of tax incentives for actively attracting investment and developing innovative activities in most of the technologically developed countries.

In recent years, Uzbekistan has also implemented various economic instruments, including tax mechanisms, to increase investment and innovation activity. However, in Uzbekistan incentivizing tax instruments have a form of a general tax exemption, such as deferral of tax payment or payment of tax debt in installments, which deviates from main characteristics of tax credits in international practice⁷⁶.

This leaves room for deeper study of the possibility of introducing investment tax credit in Uzbekistan based on the theoretical aspects and international practices of investment incentives, in particular, investment tax credits. Thus, in this article we provide theoretical study of the features of investment tax credits, and analyze impacts of tax incentives for technological modernization in Uzbekistan. These incentives have aspects similar to tax credits in terms of limits in time and amount of deductions.

LITERATURE REVIEW

Numerous studies have been conducted on the positive effects of investments in the

development of innovative activities, on production efficiency, and sales of firms. In fact, a study of 168 of the largest industrial enterprises in the United States and China discovered that firms that invest in R&D generate 4-11 percent more sales and 4-13 percent more profit than firms that do not [1]. Chen and Yang [2] by examining the activities of Indonesian enterprises from 1998 to 2000 discovered a positive relationship between the volume of investment in innovation and level of production efficiency of the firm. Trajtenberg [3] took a macro approach in his research, and found that R&D is a critical factor in ensuring country's innovative competitiveness and long-term economic growth.

However, several authors argue that in most of developing countries private investment in R&D are far lower than what is required [4]. According to the studies the following factors are the main two factors of such low level of investments.

First, the investment in the R&D limits the investor's ability to fully absorb the private benefits associated with a new product or development process. This is explained by the imperfect intellectual property rights in developing countries, which results in the rapid spread of innovations and technology (positive externalities). This, in turn, leads to public benefits being more than private interests. As a result, firms and investors typically do not consider it profitable to invest in this area [5].

Second, when it comes to external financing, attracting investment to the R&D poses even greater risks [6]. Due to long-term nature of such investments, they require long-term financing. This increases the risk of failure of investment projects, as well as opportunity cost of other short-term counterproductive investments.

⁷⁶ Tax code of Uzbekistan

As an alternative, government grants may be awarded through public competitions, which are judged based on project quality, location, employment contribution, and other criteria. This type of direct government support will limit R&D to a few business entities and reduce investment efficiency. Investment tax credits, on the other hand, enable the development of R&D in all sectors of the economy by providing equal opportunities for all. Tax credits also reduce the opportunity costs of investing for businesses and investors by reducing the tax burden. This, in turn, leads to increase in return on investment [7].

Theoretically, investment tax credit is essentially distinguished in two ways in modern practice: (1) as the amount of tax to be taken into account in covering the taxpayer's tax liability, or (2) as a reduction in the tax debt payable.

In international practice, a tax credit involves reducing the amount of a taxpayer's tax liability to the amount of expenses incurred. Most countries offer full or redeemable tax credit (Canada, France, Italy, Norway) based on the total cost of research and innovation. In some countries, tax credits are provided on an incremental or non-repayable basis (USA, Japan, Mexico, South Korea) due to an increase in R&D expenditures over a period of time. There are also countries which have a mixed tax credit as well (Spain, Portugal). In these countries, the full amount of tax credit is added to the accumulated tax credit [8].

In general, the rate of investment tax credits varies from country to country depending on the types of enterprises, form of investment, and amount. For example, in Japan for electronics and equipment - 5.3%, in the UK for the first year of operation of new machinery, technology and materials - 50%, in Canada, regardless of the area and location of the enterprise - 10-15%, and in Ireland and Luxembourg – 100% [9]. As can be seen from the preceding, R&D tax credits are widely used in international practice to encourage innovative production. This

provides evidence that the investment tax credit is the more effective than other tax breaks that is provided in the form of full exemption for an indefinite period of time.

METHODOLOGY AND DATA

In order to determine to what extent R&D stimulating tax incentives in Uzbekistan are effective we conduct empiric analyzes. The study includes observations from 554 firms over 2015-2018.

As a dependent variable, we use capital investment and gross profit of enterprises to examine how tax incentives for technological modernization are effective in increasing non-current assets in the short-run, and efficient in improving performance of the companies.

For the period covered in this study, there were two major incentives for technological modernization under the existing tax law: 1) 25% maximum reduction of the tax base for the value of purchased new technological equipment; 2) reduction of taxable profit of enterprises for costs allocated to the modernization of production process, technical and technological re-equipment.

These incentives do not fully reflect investment tax credits. However, these incentives include certain aspects of the investment tax credit, specifically they are targeted to a particular direction, terms of eligibility, and partiality of incentives. Analysis of these incentives is critical to determine the effectiveness of investment tax credits over full tax exemptions.

To perform regression analysis, we employed a longitudinal panel data. The panel data set enables to increase the number of observations, by allowing cross section of years and different entities. It also enables to control for the effects of non-observable, firm specific, and time factors [10].

In analyzing the impact of incentives for technological modernization on the capital investment or gross profit of enterprises, the following baseline equation (1) is formed:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \delta Z_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

$$i = 1, 2, 3, \dots, N$$

$$t = 2015, 2016, \dots, T$$

where, Y_{it} – is the amount of net capital investment (or gross profit) of the t enterprise in year i ; α – denotes intercept; β and δ coefficients; X – is the amount of tax

incentives; Z – stands for a set of controlling variables; ε_{it} – is the composite error term.

The data on selected indicators as dependent, independent and controlling variables are obtained from the State Tax Committee and the World Bank. Tables 1 and 2 provide a brief overview of the selected variables and expected correlation.

Table 1. Brief description and expected correlation sign of variables

Variables	Definition (source)	Expected correlation sign
Dependent variable, (Y_{it})		
Capital formation	Non-current assets in financial statements. (State Tax Committee)	
Gross profit	Gross profit in financial statements (State tax Committee)	
Concerned Independent variable, (X_{it})		
Incentive for innovation	Tax incentives provided for technological modernization in tax reports. (State Tax Committee)	+
Controlling variables, (Z_{it})		
Net profit and loss	Profit/loss after tax in financial statements. (State Tax Committee)	±
Tax burden	The burden of all taxes and mandatory payments paid by businesses. (World Bank)	-
Interest rate	Bank interest rates on medium- and long-term financing needs of the private sector. (World Bank)	-
Tax on goods and services	Sales/consumption taxes on goods and services (VAT, excise tax). (World Bank)	-
Long-term investment	Investment in other companies in financial statements. (State Tax Committee)	+
Doing Business index	“Ease of doing Business”. (World Bank)	+

The regression analyses include firms that benefited from incentives over two, three and four-year period. According to the descriptive statistics in Table 2, in 2015-2016, a total of 263 firms had an extra UZS 178.3 mln. fund due to incentives, and capital investments and gross profit averaged UZS 17056.3 and UZS 26225.6 mln., respectively.

Similarly, over 2015-2017 period, a total of 279 business entities received an average of UZS 40.1 mln. of additional funds

due to tax incentives targeted to innovative development. Their capital investments and gross profit averaged UZS 1327.1 mln. and UZS 20487.5 mln., respectively. During the four years, 2015-2018, the average amount of tax incentives received by 12 enterprises amounted to 26.0 mln., and the average capital investment and gross profit amounted to UZS 23.0 mln. and UZS 2225.3 mln., respectively.

Table 2. Descriptive statistics

Variables	Number of Entities	Mean	Std. Dev	Min	Max
Two year (2015-2016)					
Capital formation	263	17056.26	183278.4	0	3013144
Gross profit	263	26225.58	164494.3	0	2911346
Incentive for innovation	263	178.28	1083.902	0.004	14383.64
Net profit and loss	263	3087	28709.12	-15689.82	479276
Tax burden	263	39.6	1.501	38.1	41.1
Interest rate	263	13.64	0.125	13.523	13.773
Tax on goods and services	263	28.11	1.119	26.994	29.231
Long-term investment	263	2751.18	16699.42	0	246200.2
Doing Business index	263	61.884	0.209	61.675	62.093
Three year (2015-2017)					
Capital formation	279	1327.112	25503.07	0	736140.1
Gross profit	279	20487.5	253780.5	0	6475586
Incentive for innovation	279	40.105	71.91876	0.009	808.814
Net profit and loss	279	2050.51	31506.91	-25822.36	891274.2
Tax burden	279	39.166	1.370	38.1	41.1
Interest rate	279	14.224	0.821	13.524	15.376
Tax on goods and services	279	30.361	3.310	26.994	34.858
Long-term investment	279	380.973	2083.508	0	25676.22
Doing Business index	279	63.461	2.237	61.675	66.613
Four year (2015-2018)					
Capital formation	12	23.016	106.911	0	718.468
Gross profit	12	2225.294	3365.444	0	19204.11
Incentive for innovation	12	26.031	23.239	0.361	102.413
Net profit and loss	12	145.388	422.024	-895.552	2127.388
Tax burden	12	37.4	3.316	32.1	41.1
Interest rate	12	15.660	2.613	13.524	19.965
Tax on goods and services	12	29.442	3.312	26.684	34.858
Long-term investment	12	11.027	37.066	0	151.038
Doing Business index	12	64.534	2.712	61.675	67.752

RESULTS AND DISCUSSION

In regression analyses three models are used, namely, Ordinary Least Squares (*OLS*), Fixed Effects (*FE*) and Random Effects (*RE*) models. Hausman and Breusch & Pagan Lagrangian multiplier tests showed that the *RE* is most appropriate model for the first two cases (in two- and three-year period analysis). The *OLS* model appeared to be suitable for the third case (in the four-year period analysis), due to certain features of our dataset.

In addition to above tests, we performed several diagnostic tests. In fact, the Variance Inflation Factor (*VIF*) test [11] is performed to check the level of multicollinearity between the selected independent variables. Test results showed that the degree of overlap between regressors is less than 5 (see Table 3), which implies that, the degree of bias that could arise as a result of multicollinearity is statistically insignificant. In addition, to control for possible “heteroskedasticity” issues we employed “*robust*” specification in each regression test.

In the first step of our analysis, we determine the effect of provided incentives on the capital investments of entities. The results of the regression in Table 3 reveals that the impact of the

incentives for innovative equipment is statistically significant at 0.01 level in the 1st case. This indicates that a 1% increase in the amount of incentive benefits leads to a 1.08% increase in the volume of capital investments of the firms who took advantage of the incentive for two years (2015-2016).

Similarly, the enterprises that used incentive for technological modernization during 2015-2017 (the 2nd case) were statistically significant at 0.01 level. As for the degree of the effect, a 1% increase in such incentives show a possibility of increasing the volume of capital investments of firms` by about 0.47%.

However, the level of technological modernization of enterprises that benefited from the incentives over four years (2015-2018) turned out to be statistically insignificant, although it showed a positive correlation. It can be explained by the small number of enterprises that have invested in the modernization of fixed assets (12 entities) and their very small investment amount (on average UZS 26.0 mln.) (see Table 2).

Based on the aforementioned findings it can be concluded that the incentives that is provided under certain conditions (if they are used effectively) enable to modernize technological equipment of business entities in a short-time (two to three years).

Table 3. Regression results on the impact of tax incentives for technological modernization on capital investments of enterprises.

The results of the regression analysis presented in Table 4 provides the extent to which incentives contribute to the gross profit of firms. In this analysis, also, the Random Effects (*RE*) model was found to be the most appropriate model for the nature of our panel dataset. The results of the empirical analysis provide information on enterprises that have been benefiting from incentives in the form of a reduction in taxable profit in the cost of investment aimed at modernizing production for two, three, and four years, respectively.

The firms that took advantage of the such incentives for two years (2015-2016), appeared to have positive and statistically significant (at 0.05 level) correlation of this incentive with their gross profit. This evidences the possibility of 0.32% increase in gross profit of firms in return to a 1% increase of the incentive amount. Such a low growth rate can be explained by the fact that investments in fixed assets will pay off in the next two to three years.

Likewise, during 2015-2017 (the 3rd case), received incentive amounts show statistically significant (at 0.01 level) impact of incentives on their gross profit. According to the results, a 1% increase in incentives contributed on average 0.5% increase in gross profit of firms.

The findings also show that incentives used during 2015-2018 (four years case) is positively correlated to the gross profit of the firms as well. However, in this case, the significance of correlation is lower (at 0.1 level), and a 1% increase in incentive amount are likely to increase firm`s gross profit by about 0.92%. The low level of significance in this case can be explained by the volume of investments made by enterprises during this period.

Based on empirical test results, we can conclude that the impact of tax breaks given under specific conditions has a significant impact on enterprise investment activity. Setting the targeted area, amount, and duration of such incentives, which are the main conditions for the provision of investment tax credits, increases the effectiveness of such incentives. The inclusion of such conditions, as well as an investment-oriented tax credits, allow for positive outcomes, such as actively stimulating innovation and investment activities while lowering the tax burden on investors.

Table 4. Regression results on the impact of tax incentives for technological modernization on gross profit of enterprises.

Dep. Ver. Gross profit	1 th case (Two-year)			2 nd case (Three-year)			3 rd case (Four-year)		
	¹ Coeff.	² Std. Err.	³ VIF	¹ Coeff.	² Std. Err.	³ VIF	¹ Coeff.	² Std. Err.	³ VIF
Incentive for innovation, (<i>log</i>)	0.320**	0.14 3	1.24 0	0.479***	0.074 0	1.03 0	0.922*	0.579	4 4
Tax on goods and services, (%)	- 4.840***	0.20 4	1.00 0	- 7.161***	0.255 0	4.60 0	-0.203	0.191	9 9
Long-term investment, (<i>log</i>)	0.015	0.04 0	1.23 0	0.001	0.020 1.03	1.03	-0.040	0.064	3 3
Doing Business, (<i>index</i>)	25.893** *	1.09 1	1.16 0	11.521** *	0.396 9	24.5 9	0.691* **	0.247	1.0 9
Constant, (α)	141.911* **	5.87 6	-	507.829* **	17.46 0	-	36.124 **	17.00 3	-
Number of observations	526			837			48		
Number of entities	263			279			12		
R ²	0.529			0.637			0.359		
F-statistics	585.23** *			1115.70* **			39.79* **		
⁴ Breusch & Pagan LM test	3.38			5.63			1.88		
⁵ Hausman test	0.00			0.00			0.00		
⁶ Cook-Weisberg test (<i>Heteroskedasticity</i>)	78.82***			219.80** *			4.13**		

Significance levels: *** - p<0.01 (99%), ** - p<0.05 (95%), * - p<0.1 (90%).

¹ Coefficients, β and δ is from $Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \delta Z_{it} + \varepsilon_{it}$.

² Robust standart errors in parenthesis.

³ VIF test: If VIF < 5, there is "multicollinearity".

⁴ Breusch & Pagan LM test: H_0 – OLS model is appropriate.

⁵ Hausman test: H_0 – appropriate model is RE.

⁶ Cook-Weisberg test: H_0 – There is no heteroskedasticity.

Dep. Var: Capital formation	1 th case (Two-year)			2 nd case (Three-year)			3 rd case (Four-year)		
	¹ Coeff.	² Std. Err.	³ VIF	¹ Coeff.	² Std. Err.	³ VIF	¹ Coeff.	² Std. Err.	³ VIF
Incentive for innovation, (<i>log</i>)	1.080***	0.197	1.04	0.469***	0.159	1.04	0.257	0.276	1.14
Net profit and loss, (<i>log</i>)	0.099**	0.046	2.14	0.101**	0.040	2.45	-0.064	0.160	2.08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tax burden, (%)	0.465***	0.179	2.08	-0.296**	0.140	1.99	0.245	0.739	3.34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interest rate, (%)	5.585***	2.145	2.08	-0.400*	0.238	2.15	-0.068	0.937	4.53
Constant, (α)	11.767	7.261	-	15.680*	8.055	-	-8.728	40.837	-
Number of observations	479			731			44		
Number of entities	258			278			12		
R^2	0.282			0.104			0.104		
<i>F</i> -statistics	39.88***			19.20***			4.63***		
⁴ Breusch & Pagan LM test	5.27***			210.52***			0.01		
⁵ Hausman test	32.80			16.76			2.44		
⁶ Cook-Weisberg test	2.80*			23.53***			13.30***		
<i>(Heteroskedasticity)</i>									
Significance levels: *** - $p < 0.01$ (99%), ** - $p < 0.05$ (95%), * - $p < 0.1$ (90%).									
¹ Coefficients, β and δ is from $Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \delta Z_{it} + \varepsilon_{it}$.									
² Robust standart errors in parenthesis.									
³ VIF test: If $VIF < 5$, there is “multicollinearity”.									
⁴ Breusch & Pagan LM test: H_0 – OLS model is appropriate.									
⁵ Hausman test: H_0 – appropriate model is RE .									
⁶ Cook-Weisberg test: H_0 – There is no heteroskedasticity.									

CONCLUSION

The study shows that there is a positive correlation between the amount of investment in innovation and the level of production efficiency of firms. Businesses that invest in the R&D will have the potential to generate high returns in the medium- to long-term period. However, the long-term nature of the return on investment in the R&D increases the risk of failure of projects, as well as the opportunity cost of other short-term investment projects. It has been found that the effective use of a variety of fiscal instruments, especially investment tax credits, has potential to reduce the impact of such risks.

According to the empirical analysis, the tax incentives provided under certain terms are of great importance in terms of technological modernization and profitability of firms in the short- and medium-term. But incentives appeared to become less efficient by extension of time limit more than 3 years.

For this reason, the investment tax credit is considered as an effective tool to stimulate investment activity of enterprises in the short-, medium-, and long-term. Because clearly established purpose and amount and time limit of incentive, which is included as a condition for granting concessions, increases the degree of certainty of firms about redeemability of the tax credit, which encourages firms to use them more effectively.

In order to achieve effective incentives for investment and innovation activities in Uzbekistan through tax incentives, it is necessary to introduce an investment tax credit, which has been tested in international practice. The use of investment tax credit instead of tax benefits for an indefinite period of time and without any pre- and post-conditions encourages firms to invest more in the innovation activity, which in turn reduces loss of the budget revenue.

References

- [1] Rafiq S. and Smyth R. The moderating role of firm age in the relationship between R&D expenditure and financial performance: Evidence from Chinese and US mining firms. *Economic Modelling*, pp. 122-132, 2016.
- [2] Chen C., Yang Y., «R&D, productivity, and exports: Plant-level evidence from Indonesia». *Economic Modelling*, pp. 208-216, 2012.
- [3] Trajtenberg M., «Economic Analysis of Product Innovation: The Case of CT Scanners». London, England: Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts, 1990.
- [4] Bournakis I., Christopoulos D., Mallick S., «Knowledge spillovers and output per worker: An industry-level analysis for OECD countries». *Economic Inquiry*, Volume 56, Issue 2, pp. 653-1436, 2018.
- [5] Arrow K. J., «Economic welfare and the allocation of resources to invention». New York: Princeton University Press, 1962.
- [6] Hall B., «The financing of research and development». *Oxford Review of Economic Policy*. Volume 18, Issue 1, pp. 35-51, 2002.
- [7] Alvarez-Ayuso I. C., Kao C., Ramero-Jordan D., «Long run effect of public grants and tax credits on R&D investment: Anon-stationary panel data approach». *Economic Modelling*, 75, pp. 93-104, 2018.
- [8] Sultanov G.S., «Stimulirovanie investisionnoy deyatelnosti kompaniy nalogovimi metodami: mirovaya praktika». *Fundamental'nie issledovaniya № 9-2, ISSN 1812-7339 | PI №77-15598. b –379-383, 2015.*

- [9] Nasirova V.I., «Investisionniy nalogoviy kredit kak faktor investisionnoy aktivnosti regionov». Vestnik ekonomiki, prava i sosiologii., № № 4, pp. 99-103, 2016.
- [10] Hsiao C., «Analysis of Panel Data».: 2nd edition, Cambridge : Econometric Society monographs Vol. 34. Cambridge University Press., 2003.
- [11] Gujarati D. N., Porter D. C., «Basic Econometrics».: Fifth edition, New York: McGraw-Hill/Irwin., 2009.

DECENTRALIZATION: TOPICAL ASPECTS OF EXPANDING THE REVENUE POWERS OF THE LOCAL BUDGET IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF REFORMS IN THE FISCAL SYSTEM OF UZBEKISTAN

Babadjanova L. Sh.

Teacher of YTiT.

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАСШИРЕНИЯ ДОХОДНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМ В ФИСКАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ УЗБЕКИСТАНА.

Бабаджанова Л.Ш.

Преподаватель YTiT.

MARKAZSIZLASHTIRISH: O'ZBEKISTON FISKAL TIZIMIDA ISLOHOTLARNI AMALGA OSHIRISH SHAROITIDA MAHALLIY BYUDGETNING DAROMADLAR VAKOLATLARINI KENGAYTIRISHNING DOLZARB JIHATLARI

Babadjanova L. Sh.

YTiTning o'qituvchisi.

Abstract. The article considers topical aspects of expanding the revenue powers of local budgets in the context of the implementation of reforms in the fiscal system of Uzbekistan.

Key words: The article shows the topical aspects of expanding the revenue powers of local budgets in the context of the implementation of reforms in the fiscal system of Uzbekistan.

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные аспекты расширения доходных полномочий местных бюджетов в условиях реализации реформ в фискальной системе Узбекистана.

Ключевые слова: децентрализация, фискальная децентрализация, реформы в фискальной системе, расширение доходных полномочий местных бюджетов.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston fiskal tizimida islohotlarni amalga oshirish sharoitida mahalliy byudjetlarning daromad vakolatlarini kengaytirishning dolzarb jihatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Maqolada O'zbekiston fiskal tizimida islohotlarni amalga oshirish sharoitida mahalliy byudjetlarning daromad vakolatlarini kengaytirishning dolzarb jihatlari ko'rsatilgan.

Современный этап реализуемых в фискальной системе Узбекистана реформ характеризуется коренными изменениями, которые затронули, в том числе, полномочия бюджетов территорий. Так новая редакция Налогового кодекса Республики Узбекистан [1] и закон «О Государственном бюджете Республики Узбекистан» [2] в 2020 году в корне изменили налоговую систему страны, формировавшаяся в стране на протяжении 30 лет двухуровневая налоговая система была трансформирована в одноуровневую. Вследствие этого местные органы власти, которые

являются представителями государственной власти на местах, в 2020 году утратили право формирования доходов бюджетов своих территорий, так как в новой редакции Налогового кодекса местные налоги в налоговой системе страны не предусмотрены. Таким образом, с 2020 года в Узбекистане введена и функционирует централизованная система распределения доходов между бюджетами разных уровней.

Как правило, реформы, проводимые в стране, соответствуют приоритетам и увязаны с целями Стратегии развития

Узбекистана [3] одна из которых - проведение децентрализации власти с передачей все больших полномочий центра к исполнению представительной и исполнительной властью на места. На текущий момент полномочия представительной власти на местах (Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов областей и города Ташкента) регламентируются положениями закона Республики Узбекистан «О государственной власти на местах» в соответствии с которым Кенгаши уполномочены решать следующие бюджетные вопросы: принимают к сведению прогнозы доходов своих бюджетов; устанавливают размеры целевых социальных трансфертов для нижестоящих бюджетов; рассматривают и принимают местные бюджеты; устанавливают ставки местных налогов и других обязательных платежей в пределах размеров, установленных законодательством страны. Хокимы - главы территорий, имеют право введения на своей территории понижающих и повышающих коэффициентов к установленным ставкам по отдельным налогам (перечень которых устанавливается законодательно), с учетом особенностей регионов и места осуществления деятельности [4].

Из изложенного выше следует, что на текущий момент процесс децентрализации в фискальной сфере имеет односторонний характер по причине 1. упразднения источника собственных доходов местных бюджетов - местных налогов, что ограничило полномочия местных органов власти в решении вопросов связанных с формированием доходов бюджетов своих территорий; 2. ограничений полномочий местных органов власти в принятии решений по вопросам местных бюджетов, которые регламентируются рамками действующего законодательства (Налоговый и Бюджетный кодексы, Закон

Республики Узбекистан «О Государственной власти на местах», Закон Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан» и др.) [5]

Следует отметить, что реформа налоговой системы в Узбекистане совпала по времени с началом пандемии, которая привела к незапланированному росту расходов государства на социальные цели и поддержку экономики в условиях вынужденного сдерживания деятельности хозяйствующих субъектов и физических лиц, резкого снижения их доходов и спаду в экономике. В этих условиях переход к централизованной системе сбора и распределения доходов между уровнями власти и их бюджетами позволил местным органам власти избежать проблем, связанных с формированием и регулированием доходов своих бюджетов в сложившейся экстремальной ситуации.

Вместе с тем, согласно теории управления многоуровневыми бюджетными системами - жесткая централизация всех функций и ресурсов на центральном (верхнем) уровне власти не улучшает, а ухудшает качество и эффективность ее функционирования, так как лишает нижестоящие уровни власти инициативы и самостоятельности. Для достижения результативности в управлении бюджетными ресурсами важное значение имеет реализация на практике важного принципа построения бюджетной системы Узбекистана – принципа самостоятельности бюджетов бюджетной системы (Бюджетный кодекс, статья 13) [6], в соответствии с которым местные органы власти самостоятельны в принятии бюджетных решений, в том числе, в формировании своих бюджетов. В этой связи необходимо начать работу по подготовке взвешенных, научно-обоснованных рекомендаций по разграничению доходных, в первую очередь, налоговых полномочий между уровнями бюджетов бюджетной системы страны.

Принимая во внимание цели Стратегии развития Узбекистана до 2026 года* становится очевидным, что процесс децентрализации в перспективе обязательно затронет фискальную систему. Что приведет к возврату

многоуровневой налоговой системы, распределению доходов между уровнями власти и закреплению за их бюджетами собственных источников доходов, в том числе, местных налогов.

* Цель 6: Сокращение административного аппарата в системе государственного управления и оптимизация рабочих процессов.

Ускорение работ по децентрализации государственного управления и обеспечение открытости деятельности государственных органов.

Организация эффективной работы территориальных подразделений органов государственного управления всех уровней в решении задач по развитию регионов. [7]

Таким образом вопрос разграничения источников доходов между уровнями власти и их бюджетами в Узбекистане не теряет актуальности и в ближайшей перспективе потребует взвешенных подходов в принятии решений о распределении налоговой базы между уровнями власти, повышении ответственности местных органов власти за принятие управленческих решений и их результаты на подведомственной им территории.

В мировой практике разграничение налоговых полномочий и доходных источников между органами власти и управления различных уровней базируется на некоторых принципах, соблюдение которых важно и для узбекской практики, это:

разделение доходов между уровнями бюджетов таким образом, чтобы обеспечить заинтересованность властей в формировании благоприятных условий для экономического развития и наращивания налогового потенциала своих территорий;

собственные доходы бюджетов должны стать основным ресурсом, обеспечивающим реализацию закрепленных за бюджетами расходных полномочий, включая выравнивание бюджетной обеспеченности территорий;

налоговые полномочия органов власти не должны ограничивать

перемещения капиталов, трудовых ресурсов, товаров и услуг;

разграничение налоговых полномочий и доходных источников должно ориентироваться на вертикальное бюджетное выравнивание;

часть регулирующих налогов может распределяться между бюджетами с учетом их особенностей территорий.

При принятии решений о разделении видов налогов и доходных источников между уровнями бюджетов, важно учитывать их стабильность и экономическую эффективность, территориальную мобильность и равномерность размещения налоговой базы, социальную справедливость и бюджетную ответственность.

Рассмотрим источники и виды основных доходов (налогов и сборов) формирующих бюджеты территорий за рубежом.

1. Многие страны мира за бюджетами субнационального уровня традиционно закрепляют:

земельный налог (Австралия, Германия, Франция, Россия, Китай и др.), в странах с исламской экономикой мусульманским правом установлен харадж - поземельный пропорциональный налог

на имущество (Англия, Канада, Австралия, Франция, Россия, Польша и др.), налог на собственность – хумс

(Саудовская Аравия, Турция, Иран, Ирак, Пакистан, Сирия и др.)

налог на недвижимость в состав которого включен и облагается налогом земельный участок и прикрепленные к ней объекты, застройки (США, Германия, Китай, Нидерланды, Испания, Австрия),

поимущественный налог в составе которого облагается налогом недвижимость и личная собственность (США, Швеция, Финляндия и др.) – он имеет более широкую базу, облагаемую налогом, которая включает движимое и недвижимое имущество, а также денежные доходы в виде ренты и процентов от депозита.

В целом, поимущественные (поземельные) налоги – это устоявшиеся, разнообразные, различающиеся в определении налоговой базы, установлении налоговых ставок, в возможностях взимать и собирать их - налоги, объектом обложения которых являются земля и имущество в целом или каждый в отдельности. Так в одной группе стран применяют единый налог на имущество, который распространяется на все виды имущества, в других - разные налоги для разных компонентов реального имущества налогоплательщиков. Отметим, что для развитых стран налог на имущество является существенным источником дохода, в отличие от развивающихся и стран с переходной экономикой, в том числе, в связи с тем, что отдача от имущественных налогов не всегда равноценна усилиям (затратам) по их сбору. Заметим, что, даже в развитых странах доля поступлений по этим налогам в общем объеме налоговых поступлений варьирует от 1% (Бельгия, Греция, Австрия, Италия, Люксембург, Турция, Финляндия, Швейцария, Испания), до 10% и выше (Великобритания, Северная Ирландия) [8].

Налоги на землю и имущество исторически связаны с местным

самоуправлением, их значимость для местных властей и их бюджетов заключается в том, что объект обложения налогом, во-первых, трудно скрыть, во-вторых, он недвижим, то есть, он не может с легкостью переноситься с одного места на другое в случае изменений условий налогообложения в худшую сторону для владельца имущества – плательщика налога [9]. Вместе с тем, важно помнить, что повышение налоговых ставок может вызвать рост переводов владельцами своего состояния в территории с более мягкой налоговой политикой.

Для достижения эффективности применения этих налогов в узбекской практике налогообложения, важно изучить механизмы их взимания за рубежом, в частности, методы оценки реальной стоимости имущества для целей налогообложения (кадастровый, рыночный и др.) во избежание недооценки, либо переоценки стоимости имущества, работать в направлении соблюдения интересов всех сторон, добиваться усовершенствования налогового администрирования, затем наиболее эффективные механизмы адаптировать в нашу практику. Заметим, что с введением в действие закона «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения» [10], в Узбекистане появилась возможность введения единого поимущественного налога взамен налога на имущество юридических и физических лиц и налога за земельные участки, используемые на правах собственности и владения.

2. Налог на доходы физических лиц (подходный налог) во многих странах мира является собственным налогом территорий. Его закрепление за бюджетами субнационального уровня позволяет решить две важные задачи:

- повысить заинтересованность и активизировать деятельность местных органов власти в создании благоприятных условий для повышения уровня занятости

населения своей территории, в частности, оказывать содействие и принимать участие в создании новых и дополнительных рабочих мест, выявлять незанятое трудоспособное население и оказывать содействие в их трудоустройстве (причина: занятое население принимает участие в создании валового регионального продукта, в процессе распределения стоимости которого в бюджет уплачиваются налоги и обязательные платежи; занятое население по получению дохода платит налоги, получает возможность потреблять товары, работы и услуги и соответственно платит налоги. При этом, чем выше доходы населения, тем шире возможности потребления, а, следовательно, увеличиваются поступления доходов в бюджет);

- активизировать деятельность местных органов власти по разработке эффективных мер обеспечивающих вывод доходов юридических и физических лиц из тени.

3. В ряде развитых рыночных стран мира (США, Япония) эффективным и стабильным источником доходов бюджетов, в том числе, территорий является местный налог с продаж (налог на потребление в Японии 3-5% [11]).

Основные аргументы в пользу налога с продаж – против действующего в стране НДС:

- не передается в местные бюджеты;

- является сложным в администрировании,

- считается самым коррупционным налогом во всем мире (множество коррупционных серых схем),

- в сфере возмещения НДС из бюджета могут возникнуть проблемы, например, длительность всех процедур, связанных с возмещением НДС, незаконное возмещение НДС по схемам лже-экспорта.

Налог с продаж в сравнении с НДС

проще и дешевле в администрировании, так как исчисляется с выручки и начисляется автоматически на кассе увеличивая счет к оплате.

Представляется, что замена в узбекской практике НДС налогом с продаж даст хороший экономический эффект, но для достижения эффективного исполнения им фискальной и регулирующей функций необходимо разработать механизм его встраивания в узбекскую налоговую систему.

Для внедрения в узбекскую практику рекомендуется каскадный тип налога с продаж при котором обязательство по уплате налога несут все посредники (без права зачета как при НДС). В соответствии с рекомендациями зарубежных экспертов максимальная ставка налога с продаж не должна превышать 10%.

Переход от НДС на налог с продаж для стимулирования развития бизнеса, производства, роста ВВП и ВРП, а также инвестиционной привлекательности имеет существенный недостаток, - в краткосрочном периоде его введение приведет к уменьшению объемов поступлений дохода в бюджет. В этих условиях правительство будет вынуждено поддерживать бюджеты за счет государственных резервов или посредством целевого займа.

В долгосрочном периоде переход на налог с продаж приведет к росту объемов поступлений доходов в бюджет без увеличения налогового бремени на бизнес.

Считается что самым большим мультипликатором экономического роста выступает потребление населения, которое стимулирует и рост бизнеса, и создание рабочих мест. Поэтому налог с продаж будет двигателем местных органов власти в создании условий роста доходов населения и потребления. НДС же является нейтральным в части экономического роста за счет роста потребительского рынка.

4. Одним из источников поступлений средств в бюджеты территорий являются займы, широко практикуемые за рубежом. В Узбекистане, в соответствии с установленными действующим

законодательством ограничениями, местные бюджеты не имеют права заимствования средств на финансовом рынке (статья 142. Бюджетный кодекс, 2013).

* Статья 142. Ограничения, применяемые к бюджету Республики Каракалпакстан, местным бюджетам областей и города Ташкента

Бюджет Республики Каракалпакстан, местные бюджеты областей и города Ташкента должны иметь сбалансированные доходы и расходы. Дефицит бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента не допускается.

При принятии и исполнении бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента не допускаются:

- осуществление заимствований, за исключением получения бюджетных ссуд из вышестоящих бюджетов [12].

На текущем этапе реализуемых в стране реформ, представляется целесообразным принять решение о снятии бюджетного ограничения с местных бюджетов и разрешить им заимствование денежных средств на внутреннем финансовом рынке на цели развития инфраструктуры территории посредством эмиссии местных целевых займов в форме местных долгосрочных инфраструктурных облигаций (в безбумажной форме, с размещением по подписке, под гарантию органов государственной власти, продажей облигаций с дисконтом и их погашением по номинальной стоимости). Полученные от размещения займа средства подлежат зачислению в бюджет территории с последующим целевым направлением их на строительство конкретных объектов инфраструктуры в соответствии с адресной Программой инвестиционных проектов и согласованными адресными Титульными спискамистроек и осуществлением расходов по статье «расходы на инвестиции» из бюджетов регионов (областей и города Ташкента), а для местных бюджетов (городов и районов) предусмотреть возможность проведения расходов по статье «целевые субсидии». Источником погашения займа

будут являться доходы от сданных в эксплуатацию и функционирующих объектов инфраструктуры (транспортных, газовых, электрических коммуникаций, водоснабжения, канализации и др.).

Завершая обзор основных доходов (налогов и сборов) формирующих бюджеты территорий рассмотрим роль местных налогов в формировании доходов местных бюджетов Узбекистана.

Как было отмечено выше, до 2020 года налоговая система Узбекистана была двухуровневой и включала 6 общегосударственных и 4 местных налога. Земельный налог и налог на имущество являлись основными местными налогами, доля которых в налоговых доходах государственного бюджета страны на протяжении последних 10 лет (с 2011 года до перехода к одноуровневой налоговой системе) не превышала 2% налоговых доходов бюджета государства. Для изучения причин сложившейся ситуации автор провел исследование местных бюджетов в 9 субвенционных из 14 районов Самаркандской области (одна из крупнейших областей республики), которое подтвердило низкую эффективность местных налогов в формировании доходов обследованных

бюджетов субвенционных районов (табл. 1,2 и рис.1,2) и позволило выявить причины сложившейся ситуации.

Таблица 1. Доля местных налогов в общих доходах местных бюджетов Самаркандской области в разрезе субвенционных районов (2011-2020, среднее значение) [13]

№ п/п	Районы	Булунгурский район	Иштиханский район	Кагтакурганский район	Кушрабадский район	Нарпайский район	Пайарикский район	Пахтачйский район	Нурабадский район	Тайлакский район	Среднее значение по	Областной бюджет
	Виды доходов											
1.	Доходы местных бюджетов-всего	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	в том числе, местные налоги	19,9	13,8	17,1	8,1	17,8	17,6	16,7	19,1	20,7	16,8	11
	в их числе:											
2.1	Налог на имущество	8,4	6,7	8,7	6,2	8,5	8,9	9,1	11,6	8,3	8,5	5,2
2.1.1	в том числе, уплаченный юридическими лицами	0,1	0,1	0,5	3,1	0,4	0,1	0,4	7,9	0,1	1,4	1,0
2.1.2	в том числе, уплаченный физическими лицами	8,3	6,6	8,2	1,9	8,2	8,7	8,7	3,7	8,2	6,9	4,2
2.2.	Земельный налог	6,3	4,6	5,0	0,9	6,0	5,9	5,9	1,9	5,5	4,7	2,6
2.2.1	Единый земельный налог с сельхоз товаропроизводителей	3,2	2,2	2,2	0,2	2,9	1,9	2,7	0,3	3,0	2,1	1,0
2.3	Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2
2.4	Налог на потребление бензина, дизельного топлива, сжиженного газа	5,1	2,4	3,4	1,0	3,1	2,8	1,6	5,6	6,9	3,5	3,0

Таблица 2. Структура доходов местных бюджетов Самаркандской области в разрезе субвенционных районов (2011-2020, среднее значение) [14]

№ п/п	Районы	Булунгурский район	Иштиханский район	Каттакурганский район	Кушрабадский район	Нарпайский район	Пайарикский район	Пахтачийский район	Нурабадский район	Тайлакский район	Среднегодовой	Областной бюджет
	Виды доходов											
	Доходы -всего:	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.	Местные налоги и сборы	19,9	13,8	17,1	8,1	17,8	17,6	16,7	19,1	20,7	16,8	11
2.	Общегосударственные (регулирующие) налоги	12	11,6	10	8,9	16,6	11,7	14,5	18	16	13,3	20,2
3.	Трансферты	68	73,1	70	75	64,2	71,1	68,8	59,7	61,9	68,0	64,1

Рис.1 Доля местных налогов в общих доходах местных бюджетов Самаркандской области в разрезе субвенционных районов (2011-2020, среднее значение) [13]

Рисунок 2. Структура доходов местных бюджетов Самаркандской области в разрезе субвенционных районов (2011-2020, среднее значение) [14]

В ходе исследования были установлены и изучены факторы, воздействие которых явилось причиной низкого уровня обеспеченности бюджетов территории собственными источниками доходов, в их числе:

не эффективное распределение налоговых доходов между уровнями бюджетов бюджетной системы имевшее место до 2020, закрепление за местными бюджетами мало эффективных местных налогов. Введение с 2020 года одноуровневой налоговой системы и централизация формирования и распределения доходов между уровнями бюджетов ограничило полномочия местных органов власти в вопросах формирования и регулирования доходов своих бюджетов. Что влечет за собой снижение заинтересованности местных органов власти в изыскании внутренних резервов для решения вопросов, связанных с увеличением доходов бюджетов своих территорий. Большие

объемы финансовой помощи местным бюджетам, составляющие порядка 2/3 доходов местных бюджетов;

увеличение объемов выпадающих доходов (рост налоговых расходов) вследствие установления многочисленных налоговых льгот, которые негативно влияют на развитие конкуренции; дробление крупных и средних предприятий в целях перевода бизнеса под льготное налогообложение; низкая собираемость местных налогов, отсутствие действенного контроля и мониторинга за базой налогообложения местными налогами; низкий уровень налоговой культуры; текучесть кадров в территориальных налоговых органах связанная, в том числе, с большим количеством закрепленных за инспектором налогоплательщиков, основную часть которых составляют индивидуальные предприниматели, фермерские хозяйства и хозяйствующие субъекты малого бизнеса; нарушения, со

стороны инспекторов налоговых органов в решении проблемы низкой собираемости, а также своевременности уплаты налогов в местный бюджет; неэффективный налоговый учет и контроль; отсутствие действенных мер по выводу из тени денежных оборотов, особенно в торговле и сфере услуг, а также реализации постановлений правительства «О мерах по организации работ по выявлению резервов расширения доходной базы местных бюджетов» [15] и «О мерах по совершенствованию порядка государственной регистрации прав на объекты недвижимости» [16] по выявлению, регистрации и постановке на учет незарегистрированного используемого имущества и неучтенных земель; отсутствие мониторинга и анализа объективности и эффективности налоговых льгот, предоставленных хозяйствующим субъектам; низкий уровень налогового и финансового менеджмента; прогноз доходов бюджетов территорий без учета финансовых резервов;

неразвитость инфраструктуры (дорожно-транспортная, электро- газо- и водоснабжение, канализация); отсутствие действенных рычагов привлечения внутренних инвестиций и инвесторов к развитию экономики территорий (отечественные банки, пара банки, предприниматели, крупные предприятия); рост теневого сектора; коррупция и др.

Важным фактором расширения финансовых возможностей и собственных источников доходов бюджетов территорий является и развитие экономики территорий. В решении этого вопроса положительно зарекомендовал себя кластерный подход, который по сути выступает промежуточным звеном в становлении современной инновационной экономики.

Диагностическое обследование районов Самаркандской области позволило сделать вывод о наличии достаточного ресурсного

потенциала для создания и развития на территории каждого района как минимум трех экономических кластеров, состоящих из малых и средних предприятий, занимающихся производством и переработкой сырья (аграрно-пищевые, обрабатывающие), производством товаров широкого потребления, строительных работ, транспортно-логистические, туристические и т.п. Для региона кластеры - это механизм повышения эффективности деятельности предприятий, повышения занятости и доходов населения, роста ВРП и, соответственно, увеличения доходов бюджетов территорий. Для государства в целом кластеры выполняют роль «точек роста» внутреннего рынка.

Еще одним из значимых ресурсов расширения финансовых возможностей регионов и страны в целом является теневой сектор. Через создание условий вывода и легализации теневых доходов можно активизировать потоки внутренних инвестиций в экономику. К примеру, объявить налоговую амнистию, временно отменить наказания, предусмотренные правовыми нормами, на условиях целевого направления выводимых из тени средств в инвестирование проектов развития экономики региона с временным (в течение 7-10 лет) ограничением прав инвестора предусмотренных статьей 10 закона Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» [17] - «владеть, пользоваться и распоряжаться своими инвестициями и результатами инвестиционной деятельности, продавать и вывозить результаты инвестиционной деятельности», а также «получать доход от инвестиционной деятельности» в течение установленного срока. Практика объявления налоговых амнистий известна и используется, как правило, в странах с переходной экономикой.

В современных условиях

представляется важным и целесообразным наращивать объемы внутренних инвестиций, так как отечественный инвестор в отличие от иностранного вряд ли прибегнет к практике бегства капитала, наоборот, будет заинтересован в защите своих вложений в стране. Реализация данной рекомендации предполагает разработку программы и комплекса мер в соответствии с которыми в течение установленного срока должна быть организована, проведена и завершена добровольная регистрация теневого бизнеса, его легализация, а также проведены работы по переоформлению бизнеса на их действительных владельцев на основе их добровольного волеизъявления. По истечении установленного срока налоговой амнистии необходимо провести плановые мероприятия по выявлению скрытых владельцев бизнеса и незарегистрированного теневого бизнеса с установлением жестких санкций вплоть до изъятия объекта бизнеса в пользу местных органов власти с последующей их продажей на аукционах и зачислением средств от продажи в местные бюджеты. В целях обеспечения эффективности, к участию в проведении этих мероприятий важно привлечь местную общественность, жителей махаллей (жилых кварталов).

На современном этапе реализации реформ в фискальной системе важное значение приобретает повышение инициативы со стороны местных органов власти. В частности, в вопросе использования конституционного права (статья 100 [18]) на введение на территории своего региона местных сборов, как дополнительной возможности увеличения доходов бюджетов своих территорий. К примеру введение сбора на очистку территории от мусора и его утилизацию взимаемый с отдыхающих, въезжающих на территорию района, являющегося зоной массового отдыха

граждан страны, курортный сбор, включаемый в стоимость путевки или стоимость оплаты номера в отеле, туристический сбор и т.п. с правом выбора местными органами власти наиболее эффективных для своей территории видов сборов. Для облегчения работы местных властей в этом направлении, целесообразно разработать перечень местных сборов и включить его в статью 17 Налогового кодекса Республики Узбекистан [19] и/или в статью 52 Бюджетного кодекса Республики Узбекистан [20], а в законе «О Государственном бюджете» [21] предусмотреть количественный лимит и регулирование их размера для областей и районов.

Представляется, что изложенный в статье материал и рекомендации по расширению доходных полномочий местных бюджетов и дальнейшей децентрализации, расширению полномочий местных властей в формировании доходов бюджетов своих территорий будут полезны в продвижении реформ, реализуемых в фискальной системе Узбекистана.

Использованная литература

1. Налоговый кодекс Республики Узбекистан (новая редакция) от 30.12.2019 г.
2. Закон Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год» №ЗРУ-589 от 09.12.2019 г.; Закон Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год» №ЗРУ-657 от 25.12.2020 г.
3. Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. Приложение № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г., № УП-60.
4. Закон Республики Узбекистан «О государственной власти на местах» от 02.09.1993 г., №913-ХП.

5. Налоговый кодекс Республики Узбекистан (новая редакция) от 30.12.2019 г.; Закон Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год» №ЗРУ-589 от 09.12.2019 г.; Закон Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год» №ЗРУ-657 от 25.12.2020 г.; Бюджетный кодекс РУ, введен в действие 01.01.2014 г.; Закон РУ «О государственной власти на местах» от 02.09.1993 г., №913-ХП.
6. Бюджетный кодекс Республики Узбекистан, введен в действие 01.01.2014 г.
7. Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. Приложение № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г., № УП-60.
8. Перов А.В. Налоги и международные отношения России / А.В. Перов. М.: Юристъ, 2000. 520 с.
9. Пушкарева В. М. Содержание и принципы построения налоговой системы // Финансы. 2001. № 10.
10. Закон Республики Узбекистан «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения» от 15.11.2021 г., № ЗРУ-728.
11. [https://online.zakon.kz/Мировой опыт: особенности налогообложения в Японии](https://online.zakon.kz/Мировой_опыт:_особенности_налогообложения_в_Японии)
12. Бюджетный кодекс Республики Узбекистан. Введен в действие 01.01.2013 г.
13. Составлено автором на основе данных областного финансового управления Самаркандской области и министерства финансов Республики Узбекистан за 2011-2020 г.
14. Составлено автором на основе данных областного финансового управления Самаркандской области и министерства финансов Республики Узбекистан за 2011-2020 г.
15. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по организации работ по выявлению резервов расширения доходной базы местных бюджетов» от 29.06.2017 г. № 445.
16. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию порядка государственной регистрации прав на объекты недвижимости» от 29.12.2018 г. № 1060.
17. Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» от 25.12.2019 г. № ЗРУ-598.
18. Конституция Республики Узбекистан от 08.12.1992 г.
19. Налоговый кодекс Республики Узбекистан (новая редакция) от 30.12.2019 г.
20. Бюджетный кодекс Республики Узбекистан, введен в действие 01.01.2014 г.
21. Закон Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год» №ЗРУ-657 от 25.12.2020 г.

WAYS OF IMPROVING METHODS OF CALCULATION AND COLLECTION OF CURVED TAXES ON THE BASIS OF DIGITAL ECONOMY.

Kadirov Bakhodir Kudratovich

Senior Lecturer, Department of Finance, Termez State University.

kodirov@bk.ru

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ИСЧИСЛЕНИЯ И СБОРА КРИВЫХ НАЛОГОВ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Кади́ров Бахо́дир Ку́дратович

кэн, старший преподаватель кафедры финансов, Термезский государственный университет

kodirov@bk.ru

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ АСОСИДА ЭГРИ СОЛИҚЛАРНИ ХИСОБЛАШ ВА УНДИРИШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Қодиров Баходир Қудратович

Термиз Давлат университети, молия кафедраси катта ўқитувчиси, ифн.

kodirov@bk.ru

Abstract: The article analyzes the legal framework for improving the tax legislation of Uzbekistan in the context of the global economy, the role of indirect taxes in the restoration and development of the economy in the context of the global crisis, the calculation and collection of indirect taxes in the digital economy, the role and goals of indirect taxes. Based on the research and analysis carried out, scientific conclusions and recommendations were made.

Keywords: Global economy, market economy, digital economy, tax system, indirect taxes, procedure for calculating indirect taxes.

Аннотация: В статье анализируются правовые основы совершенствования налогового законодательства Узбекистана в условиях мировой экономики, роль косвенных налогов в восстановлении и развитии экономики в условиях мирового кризиса, исчисление и взимание косвенных налогов в условиях цифровой экономики, роль и цели косвенных налогов. По проведенным исследованиям и анализам сделаны научные выводы и рекомендации.

Ключевые слова: Глобальная экономика, рыночная экономика, цифровая экономика, налоговая система, косвенные налоги, порядок исчисления косвенный налогов.

Аннотация: Мақолада глобал иқтисодиётда Ўзбекистонни солиқ қонунчилигини такомиллаштиришнинг ҳуқуқий асослари таҳлил қилинган, жажон инқирози шароитида иқтисодиётни тиклаш ва ривожлантиришда эгри солиқларнинг роли кўриб чиқилган, рақамли иқтисодиётда эгри солиқларни ҳисоблаш ва ундириш тартиблари ўрганилган, олиб борилаётган ислохотларда эгри солиқларнинг ўрни ва вазифалари белгиланган. Амалга оширилган тадқиқот ва таҳлиллар бўйича илмий хулосалар ва таклифлар берилган.

Калитли сўзлар: глобал иқтисодиёт, бозор иқтисодиёти, рақамли иқтисодиёт, солиқ тизими, эгри солиқлар, эгри солиқларни ҳисоблаш тартиблари.

1. Кириш.

Янги Ўзбекистон иқтисодиётини юксалтириш истиқболлари тадбиркорликни рағбатлантириш омилларига кўра рақамли иқтисодиёт асосида эгри солиқларни ундириш

механизмларини такомиллаштириш тартибларига ҳам бевосита боғлиқдир. Хозирги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг янги босқичида эркин ва шаффов бозор иқтисодиётини шакллантириш устувор

вазифалар сифатида белгиланиб, мамлакатнинг иқтисодий тараққийини таъминлашда солиқ воситасининг, шу жумладан эгри солиққа тортишнинг ахамияти муҳимдир.

2016-2021 йилларда солиқ тизимини такомиллаштириш бўйича амалга оширилган ислохотлар ва қабул қилинган солиқ қонунчилиги меъёрлари тахлилий кўриб чиқилганда, Ўзбекистонда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларга мутаносиб ҳолда солиқ тизими такомиллашиб бораётганлиги, бу жараёнда солиқларни ҳисоблаш ва ундириш механизмлари рақамли иқтисодиётнинг ривожланиб боришига бевосита узвий боғлиқ ҳолда ташкил этилаётганлиги, солиқ қонунчилиги халқаро андозаларга мослашаётганлиги ва бу ислохотлар услуксиз давом этаётганлиги кузатилади.

Мамлакатимизда 2016 йилнинг охирида янги иқтисодий ислохотлар тўлиқни бошланиб, тадбиркорлик субъектлари ва аҳоли учун инвестиция иқлимини шакллантириш юзасидан кенг қамровли ислохотлар амалга оширилди. Биринчи навбатда, амалдаги солиққа оид қонун ҳужжатлари жаҳон андозаларига мослаштириш вазифалари белгиланди ва Ўзбекистон Республикасининг 2019-йил 30-декабрдаги ЎРҚ-599-сонли қонуни билан бугунлай янги тахрирдаги солиқ Кодекси қабул қилинди. Шундай ислохотлар кетаётган бир пайтда Хитой халқ республикасида пайдо бўлган коронавирус инфекцияси тезда дунё бўйлаб тарқалди ва барча мамлакатлар иқтисодиётини карантин ҳолатига туширди. Натижада, ҳамма мамлакатлардаги компаниялар ва корхоналар маълум муддатда ўз фаолиятини тўхтатди, мамлакатлар ўртасидаги ўзаро боғлиқ иқтисодий алоқалар издан чиқиб, жаҳон иқтисодий инқирози юз берди.

Пандемия шароитида одамларнинг соғлигига ҳалокатли хавфлар юз беришини олдини олиш мақсадида

Ўзбекистонда ҳам 2020-йилнинг 15-мартдан бошлаб карантин эълон қилинди. Карантин талабларига кўра мамлакат иқтисодиётининг негизини ташкил этган корхона ва ташкилотлар маълум муддатда ўз фаолиятини тўхтатганлиги, ишчи ходимларга вақтинча таътил берилганлиги сабабли, бу шароитда мамлакатнинг макроиқтисодий кўрсаткичларига пасайиш юз берди. Ишлаб чиқариш корхонларига танафус берилганлиги ва кўшимча қиймат яратиш тўхтаганлиги, бюджетга солиқ тушумлари камайганлиги, аммо бюджетдан маблағлар сарфланиши давом этганлиги сабабли Ўзбекистонда ҳам иқтисодий инқироз ҳолатлари юзага келди. Бундай шароитда, иқтисодиётга келадиган зарарларни камайтириш, Давлат билан аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги ижтимоий-иқтисодий муносабатларни юмшатиш, солиқларни ҳисоблаш ва ундириш механизмларини рақамли иқтисодиётга таянган ҳолда ташкил этиш ва солиқларни ундириш харажатларини камайтириш, тадбиркорлик субъектларини молиявий фаолиятига сезиларли таъсир этмайдиган эгри солиқларни самарал қўллаш асосида бюджет даромадларини шакллантириш энг муҳим устувор вазифалардан бирига айланди. Шунинг учун, давом этаётган нобарқарор иқтисодий шароитида Ўзбекистон иқтисодиётига келадиган зарарларни бартараф этиш, иқтисодиётни босқичма-босқич инқироздан чиқариш ва илгаригидек барқарор тараққий йўлига эришиш йўлларини аниқлаш юзасидан тадқиқотлар олиб бориш, бу борада бюджет даромадларида муҳим ахамиятга эга бўлган эгри солиқларни ҳисоблаш ва ундириш механизмларини рақамли иқтисодиёт асосида такомиллаштириш юзасидан илмий ҳулоса ва таклифлар ишлаб чиқиш лозим. Шу мақсадда, мазкур мақолада бугунги нобарқарор иқтисодий шароитда эгри солиқларларни ҳисоблаш ва ундириш механизмларини рақамли

иқтисодиётга таянган ҳолда такомиллаштириш йўллари таҳлил қилинган, иқтисодий тараққиётни таъминлашнинг ва тадбиркорлик субъектлари фаолиятларини тиклашнинг солиққа оид тартиблари ўрганилган, илмий хулосалар ва таклифлар ишлаб чиқилган.

2. Таҳлил ва натижалар муҳокамаси.

Мамлакат иқтисодиётини юксалтиришга йўналтирилган ислохотлар том маънода солиқ қонунчилигини самарали ташкил этишга хизмат қилиши сабабли, ҳар доим энг аввало иқтисодий ислохотларга кўпроқ эътибор қаратилади. Шунинг учун, 2016-2021 йилларда Ўзбекистонда ҳам иқтисодий тараққиётга қаратилган ўрта ва узоқ муддатли стратегик мақсадли устувор йўналишлар ишлаб чиқиблиб, босқичма-босқич рақамли иқтисодиёт асосида эгри солиқларни ҳисоблаш ва ундиришнинг самарали ва арзон механизмларини жорий этишга зарурият туғилди.

Ўзбекистоннинг 2017-2021 йиллардаги стратегик мақсадларида “иқтисодиётни янада ривожлантириш ва либераллаштиришга йўналтирилган макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш, миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш, қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш, иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш бўйича институционал ва таркибий ислохотларни давом эттириш, хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва унинг устувор мавқеини янада кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожини

рағбатлантириш, ҳудудлар, туман ва шаҳарларни комплекс ва мутаносиб ҳолда ижтимоий-иқтисодий тараққий эттириш, инвестициявий муҳитни яхшилаш орқали мамлакатимиз иқтисодиёти тармоқлари ва ҳудудларига хорижий сармояларни фаол жалб этиш” вазифалари белгиланди⁷⁷. Бу устувор вазифаларнинг ижросини таъминлаш учун энг аввало солиқ юқини камайтириш, солиққа тортиш тизимини соддалаштириш, солиқларни унификация қилиш, эгри солиққа тортишни рақамли иқтисодиёт асосида ташкил этиш, солиқ ҳисоботларини қисқартириш, солиқ қонунчилигини соддалаштириш, солиқ муносабатлари соҳасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардаги қарама-қаршилиқлар ва зиддиятларни бартараф этиш, инсофли солиқ тўловчиларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоясини кучайтириш, солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш ва бошқа бир қатор рағбатлантирувчи чораларни амалга ошириш лозим бўлади⁷⁸. Хусусан, иқтисодиётда белгиланган устувор йўналишларни рўёбга чиқаришда тегишли тармоқларни молиявий қўллаб-қувватлаш билан бир қаторда корхоналарнинг молиявий фаолиятига таъсир этмайдиган эгри солиқларни ҳисоблаш ва ундириш механизмларини рақамли иқтисодиёт асосида такомиллаштириш ҳам самаралидир. Чунки, маълум бир тармоқнинг ёки корхонанинг молиявий натижаларига тўғридан тўғри таъсир қилмайдиган эгри солиқларни ҳисоблаш ва ундиришнинг самарали механизмларини такомиллаштириш, бунда рақамли иқтисодиётнинг дастурий махсулларида оқилona фойдаланиш мамлакатимизнинг иқтисодий юксалишига имконият яратади. Бу

⁷⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 07-февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” ПФ-4947-сон фармон, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон.

⁷⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги «Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси тўғрисида»ги ПФ-5486-сонли фармони

тадқиқот натижаларини амалиётда қўлланиши натижасида, эгри солиқларни ундиришнинг самарали механизмлари асосида инвестиция ғояларини амалга оширишга, тадбиркорлик сохаларини мувофиқлаштиришга ва янги иш ўринларини яратишга имкон берувчи тармоқларни ривожлантиришга, экспорт еки импорт ўрнини босувчи товарлар ишлаб чиқарилишига, хориж товарларига боқимондалиқни бартараф этилишига, валюта жамғармасининг мустақамланишига, ялпи ички махсулотнинг ўсишига, солиқ тушумларининг кўпайишига ва бошқа самарадорликларга олиб келади. Шунинг учун, солиқ ундирувчи ҳукумат ҳар доим бюджетга зарур бўлган молиявий ресурсларни тўплаш учун солиқлар миқдорини, шу жумладан эгри солиққа тортишни кўпайтиришга мажбур бўлсада, айнан шу истакни бажариш мақсадида энг муҳим устувор соҳа ва тармоқларга нисбатан солиқ преференциялари ва имтиёзларни татбиқ этишга мажбур бўлади. Албатта, бу ўринда ҳам солиқ тўловчи бўлган тадбиркорлик субъектларини, ҳам солиқ ундирувчи давлатнинг манфаатларини ифода этувчи оқилона эгри солиққа тортиш механизмини такомиллаштириш мақсадга мувофиқдир. Айнан шу мақсадга қаратилган солиққа оид тадқиқотларнинг олиб борилиши бугунги куннинг энг долзарб масаласидир. Шу боисдан, коронавирус пандемияси давом этаётган бугунги шароитида ишлаб чиқариш корхоналарининг нобарқарор фаолияти кузатилаётган бир пайтда бюджет

даромадларини зарур молиявий ресурслар билан таъминлашда нисбатан арзон ва молиявий натижага таъсири кам бўлган эгри солиқларни ҳисоблаш ва ундириш механизмларини такомиллаштириш ҳар доимгидан ҳам муҳимроқдир.

Юқорида келтирилган мақсадларга биноан ҳам тадбиркорликни рағбатлантирувчи, ҳам бюджетга керакли маблағларни тўпловчи эгри солиққа тортиш механизмларини такомиллаштириш, бунда рақамли иқтисодиётнинг энг сўнги дастурий махсулларида фойдаланиш Президент Ш.М.Мирзиёев томонидан белгиланган устувор йўналишларнинг ва лойиҳаларнинг мазмун моҳиятини ифодалайди.

Мазкур устувор мақсадларга биноан солиқ тизимини такомиллаштириш ва жаҳонни ривожланган мамлакатларининг солиқ қонунчилиги меъёрларига мослаштириш юзасидан олиб борилган ислохотларнинг самараси сифатида янги таҳрирдаги солиқ Кодексининг қабул қилинганлигини ва 2020-йил 1-январдан бошлаб жорий этилганлигини мамнуният билан эътироф этиш лозим. Ривожланган мамлакатларнинг андозаларига мувофиқлаштирилган Янги таҳрирдаги солиқ Кодексида солиқ турлари (13 турдан 10 турга туширилди) ихчамлаштирилди, солиқ ҳисоблаш, ундириш тартиблари бирхиллаштирилди, солиқ имтиёзлари яхлитлаштирилди, солиқ ставкалари кодексда аниқ ҳолда белгиланди, солиқ назоратини олиб бориш тартиби ривожланган мамлакатлар андозасига мослаштирилди⁷⁹.

⁷⁹Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 30-декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси солиқ

Кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-599-қонуни.

1-жадвал

Ўзбекистон Республикаси ЯИМ ва бюджет даромадларини асосий кўрсаткичлари динамикаси⁸⁰

(млрд. сўм)

Кўрсаткичлар номи	2016 йил	2017 йил	2018 йил	2019 йил	2020 йил	2021 йил	2021 йилда 2016 йилга нисбатан ўсиш (фоизда)
Ялпи ички маҳсулоти	242496	302537	406649	511838	653546	688936	284.1%
бюджети даромади	41044	49685	79099	112165	128460	147202.3	358.6%
Шундан солиқ тушумлари	36290	45955	71128	97894	119653	128798.7	354.9%
Эгри солиқлар	21131	26134	41280	46429	58244	62526.7	295.9%
Тўғри солиқлар	15159	19821	29848	51465	61409	66272	437.2%

Келтирилган 1-жадвал маълумотларидан кўринадики, 2016-2021 йилларда ялпи ички маҳсулот ўсиб борганлиги, хусусан 2021 йилда иқтисодий ўсиш даражаси 2016 йилга нисбатан 284.1 % га етганлиги кузатилади. Бу статистик маълумотлар Ўзбекистонда олиб борилган ислохотлар ўз ижобий самарасини бериб, коронавирус пандемияси туфайли юзага келган жаҳон нобарқарор иқтисодий кризиси шароитида ҳам ялпи ички маҳсулотнинг ҳажми ўсганлигини кўрсатади. Шунингдек, бу даврда давлат

бюджетининг даромадларини ўсиши 358.6% га, бюджетдаги солиқ тушумларининг ўсиш даражаси 354.9%га етган. Бу даврда, солиқ тушумлари

ҳажмида харид қилинган товарларни (ишларни, хизматларни) сотиш қийматига юкланиб, истеъмолчилардан олинган эгри солиқларга (295.9%) нисбатан солиқ тўловчиларнинг даромадларига таъсир этадиган бевосита солиқларнинг салмоғи кўпроқ ўсганлигини (437.2.%) кўриш мумкин.

Мақоланинг 1-расмида келтирилган маълумотларда, мамлакатимизда кейинги йилларда аҳолининг реал даромадлари ошиши ҳисобида тижорат банкларида депозит тарзида қўйилган пул маблағлари ҳамда тижорат банкларининг жами капитали ўсиб борганлиги ва эгри солиқларнинг ҳақиқий тўловчиси бўлган истеъмолчи харидорларнинг депозит даромадларини ошиб борганлиги кузатилади.

⁸⁰ Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг расмий интернет сайтларидан (obdadminka.openbudget.uz) олинган маълумотлар асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

1-расм. Тижорат банкларининг жами капитали ва жалб қилинган депозитлари динамикаси ҳақида маълумот⁸¹

Бу таҳлилларга асосланиб, мамлакатнинг макроиқтисодий барқарорлигини ва тараққийини белгилаган устувор йўналишларни амалга оширишда муҳим рағбатлантирувчи ва тартибга солувчи ролни солиққа тортиш тизими бажармоқда, дейиш мумкин. Ўзбекистонда кейинги 5-йилда солиқ қонунчилиқ нормалари бутунлай қайта кўриб чиқилиб, солиқ турларининг ихчамлашганлиги, соддалаштирилганлиги, тадбиркорликни рағбатлантирувчи тартиблар қўлланилганлиги, рақамли иқтисодиёт асосида онлайн ҳисоботлар тузиш ва топшириш тартибларининг жорий этилганлиги кузатилади. Бу ҳолат, макроиқтисодий барқарорликни таъминланишига, солиққа тортиладиган даромадларни кўпайишига ва ўз навбатида бюджетга солиқ тушумларини ўсишига олиб келди. Умумий ҳолда, таъкидлаш жоизки, олиб борилган ислохотларнинг самарадорлиги натижасида 2016-2021 йилларда Ўзбекистонда макроиқтисодий кўрсаткичларнинг ўсиш суръатлари

содир бўлди. Шунингдек, бу йилларда Ўзбекистон иқтисодиёти барқарор юксалганлиги сабабли, 2022 йилда ҳам макроиқтисодий ўсишни башорат қилиш мумкин бўлади. Мазкур келтирилган таҳлилий маълумотлар, мамлакатда стратегик дастурлар ва устувор йўналишларга асосан олиб борилган ислохотлар натижасида 2016-2021 йилларда ҳар томонлама макроиқтисодий ўсиш рўй берганлигини исботлайди.

Шундай бўлсада, 2020 йилнинг бошида Ўзбекистонда инвестиция жараёни жадал ривожланиб, тадбиркорлик субъектларини ҳар томонлама рағбатлантириш ислохотлари олиб борилаётган бир пайтда коронавирус инфекциясини пайдо бўлиши ва тезда дунё бўйлаб тарқалиши, Ўзбекистонда ҳам фавқулодда ҳолат - карантиннинг эълон қилинишига, барча мамлакатлардаги каби иқтисодиётининг номаълум муддатга қадар таътилга чиқишига ва инкирозолди ҳолатга тушишига сабаб бўлди. Бундай шароитда, иқтисодий кўрсаткичлар пасайиб бориши шубҳасиздир. Шунинг учун, бугунги

⁸¹ М.Туранов. Пандемия шароитида тижорат банклари фойдасини шакллантириш масалалари. “Молия ва банк иши” журнали (Электрон илмий журнал), 2/2020-сон, 65-70 бетлар. WWW.JOURNAL.bfa.uz.

иқтисодий нобарқарор шароитда корхоналарнинг молиявий фаолиятига нисбатан таъсир қилмайдиган эгри солиқларни оқилона ташкил этиш, хусусан эгри солиқларни ҳисоблаш ва ундириш тартибларида рақамли иқтисодиётдан самарали фойдаланиш муҳим рол ўйнамоқда.

Рўй берган пандемия сабабли юзага келган нобарқарор иқтисодий шароитда, иқтисодиётга келадиган зарарларни камайтириш, давлат билан аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги ижтимоий-иқтисодий муносабатларни юмшатиш, карантин муддатини имкон қадар қисқартириш, тадбиркорлик субъектларини тезроқ барқарор фаолиятини тиклаш, ҳар томонлама қўллаб қувватлаш учун самарали инновацион лойиҳаларни амалга ошириш лозим бўлади. Бунинг учун, энг аввало рақамли иқтисодиётни самарали қўллаш юзасидан кенг қамровли тадқиқот ишларини олиб бориш, бунда эгри солиқлар асосида иқтисодиётни ҳар томонлама тартибга солишнинг электрон механизмни яратиш устувор вазифага айланмоқда.

Бугунги тезкор глобал иқтисодиётда турли мураккаб ижтимоий-иқтисодий жараёнлар, электрон молиявий фриблар ва халқаро иқтисодий босимлар юз бермоқдаки, ушбу тезкор ноодатий иқтисодий-молиявий жараёнларда жаҳон иқтисодий майдонида мамлакатимизнинг инқирозлар ботқоғига ботиб қолмаслиги, барқарор иқтисодий тарақиётини сақлаш ва юксалишга эришиш учун тезкор қарорлар қабул қилиниши, устувор йўналишларни белгиланиши ва ислохларни шу устувор вазифаларга мувофиқлаштирилиши мақсадга мувофиқдир. Шу ўринда айтиш жоизки, 2020-2021 йилларда юз берган коронавирус пандемиясининг фалокатли натижалари сабабли юзага келган жаҳон иқтисодий инқирозида Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тезкор ҳолда тегишли фармонлар ва

қарорлар қабул қилиндики, бу қонун ҳужжатлари асосида кўрилган молиявий чоралар, қўлланилган кўп қиррали эгри солиққа тортиш тизими Ўзбекистон давлат бюджетининг зарур молиявий ресурслар билан таъминланишига, иқтисодиётининг катта йўқотишлардан асраб қолишига ва тадбиркорлик субъектларининг тезда молиявий ўнгланиб олишига имкон берди, деб ҳисоблаймиз.

Хулоса ва таклифлар.

Коронавирус пандемияси вазиятида юзага келган нобарқарор иқтисодий шароитда Ўзбекистонда иқтисодий тарақиётни барқарорлигини таъминлашда, белгиланган устувор йўналишларни амалга ошириш учун зарур бўлган молиявий ресурсларни давлат бюджетига тўплашда ва тадбиркорлик субъектларининг ишбилармонлик фаолиятини рағбатлантиришда муҳим вазифаларни бажарадиган эгри солиқларни ҳисоблаш ва ундириш механизмларини такомиллаштирилиши ва рақамли иқтисодиёт асосида ташкил этилиши қўйидаги самарали натижаларга олиб келади, деб ҳисоблаймиз:

-Электрон ҳукумат тизимини ривожлантириш концепцияси лойиҳаси доирасида солиқларни ҳисоблаш ва ундиришнинг дастурий маҳсуллари такомиллашади, маълумотлар шаффовлиги таъминланади, мавжуд ахбортлардан самарали фойдаланиш имконияти яратилади;

- Рақамли иқтисодиёт асосида солиқларни электрон ҳисоблаш ва ундириш ишларида давлат, аҳоли ва бизнеснинг самарали ўзаро ҳамкорлигини таъминлади, шунингдек, жаҳоннинг рақамли маконига интеграциялаш бўйича ягона миллий электрон тизимини шакллантиради ва бу ишларни истиқболли йўналишларини аниқлаш имкониятини беради;

- солиқларни ҳисоблаш ва ундириш механизмларини дастурий электрон

тизимини яратишнинг асосий принциплари ва функционал вазифаларини белгилайди, рақамли иқтисодиёт асосида электрон тизим имкониятларидан фойдаланган ҳолда солиқ базаларини тўлиқ ва ўз вақтида ҳисобга олишнинг самарали тизимини яратади;

-Рақамли иқтисодиёт асосида солиққа тортиладиган даромадларни ва мулкларни тўлиқ рўйхатга олиниши ва зарур бюджет тушумларини таъминланиши оқибатида тадбиркорлик субъектлар учун солиқ юкини босқича-босқич камайтириб бориш имкониятини беради;

-рақамли технологияларга асосланган фаолиятлар ва уларга солиқ солиш тартибларини шакллантиради, рақамли технологиялар асосида амал қиладиган иқтисодиётни ва улар фаолиятини солиққа тортишнинг рақамли электрон тартибини ривожлантиради;

- солиққа оид ахборотларни тўплаш, қайта ишлаш, сақлаш, узатиш борасидаги янги усуллар генерациясига ҳамда рақамли компьютер технологияларига асосланган иқтисодиёт асосида эгри солиққа тортишнинг оқилона тизимини вужудга келтиради ва бошқалар.

Ўзбекистоннинг иқтисодий ривожлантиришнинг устувор вазифалари белгиланаётганда ва макроиқтисодий барқарорликнинг ҳуқуқий асослари кўриб чиқилаётганда юқорида келтирилган каби рақамли иқтисодиёт асосида солиқ ҳисоблаш ва ундириш тизимининг шаффовлигини таъминланиши тадбиркорлик субъектларининг инвестицион фаолиятини рағбатлантиради ва Ўзбекистоннинг иқтисодий юксалишини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 07-февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар

стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли фармони Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги «Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси тўғрисида»ги ПФ-5486-сонли фармони.

3. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 30-декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси солиқ Кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-599-қонуни.

4. [obdadminka.openbudget.uz](https://www.obdadminka.openbudget.uz), Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг расмий интернет сайти.

5. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг “Ўзбекистон рақамларда 2017-2018” тўплами.

6. <https://www.mf.uz/> Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг «Фуқаролар учун 2020 йил бюджет лойихаси» тўплами.

7. М.Туранов. Пандемия шароитида тижорат банклари фойдасини шакллантириш масалалари. “Молия ва банк иши” журнали (Электрон илмий журнал), 2/2020-сон, 65-70 бетлар. WWW.JOURNAL.bfa.uz.

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 19.03.2020 йилдаги “Коронавирус пандемияси ва глобал инкироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5969-сонли Фармони;

9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 19.03.2020 йилдаги “Коронавирус пандемияси даврида аҳоли, иқтисодиёт тармоқлари ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5978-сонли Фармони.

10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 27.04.2020 йилдаги

“Коронавирус пандемияси даврида аҳоли ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5986-сонли Фармони;

11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 01.05.2020 йилдаги “Коронавирус пандемияси даврида озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш, қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4700-сонли қарори.

12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 05.10.2020 йилдаги

“Рақамли иқтисодиёт-2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарал амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079-сонли фармони.

13. <https://kun.uz/news/2020/04/15/xvj-jahon-iqtisodiyoti-katta-yoqotishga-uchrashini-malum-qildi-va-ozbekiston-boyicha-yangi-prognozini-ochiq-ladi>.

14. Давлат солиқ қўмитасининг soliq.uz расмий сайти.

15. <https://kun.uz/news/2020/04/13/Yuliy-Yusupov/ayrim-tarmoqlar-uchun-soliqlarni-bekor-qilish-orqali-yordam-berish-kerak>.

WAYS TO IMPROVE THE FINANCING OF THE GENERAL EDUCATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Sharapova Mashhura Azadovna

PhD, Associate, Professor of the Department of Finance and Credit Tashkent Financial Institute

+9989770990026

sharapovamash@mail.ru

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Шарапова Машхура Азадовна

PhD, доцент кафедры “Финансы и кредит” Ташкентского финансового института

+9989770990026

sharapovamash@mail.ru

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА УМУМТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Шараповаи Машхура Азадовна

Тошкент молия институти “Молия-кредит” кафедраси доценти, PhD

+9989770990026

sharapovamash@mail.ru

Abstract. This article examines the practice of financing the education system. The article analyzes the costs of education, their share in relation to GDP, sources and procedure of financing, as well as factors affecting financing.

Keywords: education system, sources of financing of the education system, education costs, capital expenditures, factors affecting the financing of the education system.

Аннотация. В данной статье рассмотрена практика финансирования системы образования. Проанализированы расходы на образование, их удельный вес по отношению к ВВП, источники и порядок финансирования, а также факторы влияющие на финансирование.

Ключевые слова: система образования, источники финансирования системы образования, расходы образования, капитальные расходы, факторы влияющие на финансирование системы образования.

Аннотация. Ушбу мақолада таълими тизими молиялаштиришнинг амалиёти ёритилган. Таълим харажатларини ЯИМдаги улуши, молиялаштириш манбалари ва тартиби, молиялаштиришга таъсир этувчи омиллар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: таълим тизими, таълим тизимини молиялаштириш манбалари, таълим харажатлари, капитал харажатлар, таълим тизимини молиялаштиришга таъсир этувчи омиллар.

ВВЕДЕНИЕ.

В мире реализуется ряд мер по совершенствованию использования средств, направляемых на финансирование системы народного образования. В 2017 году в странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) “на одного учащегося, обучающегося в

школах начального и среднего образования, было израсходовано от 3000 долларов США в Мексике до 21900 долларов США в Люксембурге, в то время как в США, этот показатель составил на 37 процентов выше, чем в среднем по странам -членам ОЭСР (10300 долларов),

и составил 14100 долларов”⁸². Объем средств, выделяемых на народное образование в странах мира в различной степени определяет уровень развития и социальную направленность экономики этих стран.

В исследованиях, проводимых в направлении финансирования системы непрерывного образования в мире, проводятся научные изыскания в области классификации источников финансирования системы образования для достижения подготовки квалифицированных кадров, улучшения материально-технического обеспечения общеобразовательных школ, мобилизации средств частного сектора и коммунальных хозяйств вместе со средствами государственного бюджета, достижения результативности средств, затрачиваемых на систему народного образования, финансирования учреждений народного образования, а также определения бюджета бюджетной системы.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Вопросы финансирования системы народного образования были отражены в научных трудах зарубежных ученых-экономистов таких, как Р.Вольфганг, В.Сплендер, А.Палюх, В.Чеха, Б.Батова, Л.Асланова, М.Аликаева, А.Губачиков, И.Федорова⁸³.

В научных работах местных ученых-экономистов таких, как Д.Набиев, Д.Рахмонов, Х.Дустму[аммад, Д.Мирходжа были проведены прямые и косвенные исследования практики

финансирования системы народного образования.

Несмотря на проведенную научно-исследовательскую работу в рамках данной темы, вопросы совершенствования практики финансирования системы народного образования не были всесторонне и систематически изучены. Данная ситуация определяет актуальность разработанных предложений и рекомендаций по устранению научно-практических проблем, исследованных в диссертационной работе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

В международной практике важны такие показатели, как уровень охвата детей школами, количество учителей, уровень равенства в образовании, государственные расходы на образование на душу населения.

Финансирование из средств государственного бюджета - это финансовое обеспечение образовательных учреждений с целью покрытия понесенных ими расходов. В этом направлении был проведен ряд научных исследований, существуют различные подходы и взгляды.

Получить образование конституционное право гражданина. В частности, в статье 41 Конституции Республики Узбекистан определено, что «Каждый имеет право на образование. Государство гарантирует получение бесплатно общего образования. Школьное дело находится под надзором государство»⁸⁴. В Конституции

⁸² <https://nces.ed.gov/programs/coe/indicator/cmd>

⁸³ Вольфганг Р. Финансирование образования: международные модели, пути, опыт и мышление // Университетское управление: практика и анализ. 2000. - №4(15). С. 4-9.; Сплендер В.А., Палюх А.И. Анализ международного опыта использования механизмов планирования и финансирования расходов на образование и возможность его использования в сфере военного образования России // Вестник Евразийской науки, 2018, №5, Том 10. -10 с.; Чеха В.В. Финансирование образования: система правового регулирования//

Вопросы российского и международного права. 2017. Том 7. № 7А. – С.274-283; Батова Б.З., Асланова Л.О., Аликаева М.В., Губачиков А.М. Проблемы финансирования образования в России // Фундаментальные исследования, 2016. № 5-3. – С. 546-550; Федорова И.Ю. Совершенствование системы финансирования государственных образовательных услуг: автореферат ... д.э.н. – Москва: Российская академия предпринимательства, 2014. – 32 с.

⁸⁴ Конституция Республики Узбекистан. - Ташкент: Узбекистан, 2019. -40 с. Глава IX, статья 41.

Российской Федерации «Закреплены виды источников финансового права, используемых при регулировании отношений финансирования образования»⁸⁵.

С.Беляков считает, что «Финансирование образования - это отношения, связанные с оплатой образовательных услуг, и эта услуга предоставляется получателю образования не им самим или его семьей, а государством, которое не использует эту услугу»⁸⁶.

По мнению С.Вишняковой, «Финансирование образования состоит в предоставлении образовательным учреждениям государственного, муниципального или иных бюджетных средств, которая будет служить основой государственных гарантий на образование граждан в рамках государственных стандартов»⁸⁷.

В исследованиях Д.Набиева выявлены особенности совершенствования источников финансирования системы среднего специального, профессионального образования, финансирования инвестиционных проектов, направленных на образование⁸⁸.

Х.Дустмухаммад разработал

систему показателей, оценивающие состояние государственной системы образования и характеризующие обеспечение адресных расходов, а также выявил возможности и угрожающие им внутренние и внешние факторы в целях совершенствования определения и реализации перспектив затрат⁸⁹.

Исследования Д.Рахмонова были сфокусированы на вопросах развития высших учебных заведений на основе практики государственно-частного партнерства и совершенствования системы оплаты труда⁹⁰.

Д.Мирходжа в своем исследовании сосредоточила внимание на вопросах привлечения внебюджетных средств в школьное образование, выдвинула механизм определения дополнительной надбавки к заработной плате педагогов и внедрения ваучерного финансирования в школьное образование⁹¹.

АНАЛИЗ

Учреждения в системе общего образования Республики финансируются за счет средств государственного бюджета. Эта ситуация была проанализирована на основе следующих данных таблицы 1.

Таблица 1

ВВП и изменение объема расходов государственного бюджета на образование⁹²

Показатели	Годы					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ВВП, млрд. сумов	210183	242496	302537	407510	511838	580203

Национальная база данных законодательства, 05.09.2019 г., № 03/19/563/3685

⁸⁵Кутафин, О. Е. Муниципальное право Российской Федерации: учебник для студентов высших учебных заведений. М.: 2011., с.16.

⁸⁶Беляков С.А. Финансирование системы образования в России. М.: МаксПресс, 2006. с. 114.

⁸⁷Вишнякова С. Профессиональное образование. Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. – М.: НМЦ СПО.1999.

⁸⁸Набиев Д.Х. Вопросы финансирования инвестиций в образование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. -Т., 2005. -с.164.

⁸⁹Дустмухаммад Х.У. Пути организации эффективного финансирования народного

образования. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. -Т., 2012. -с.156.

⁹⁰Рахмонов Д.А. Совершенствование методологической базы финансирования социальной сферы в Узбекистане. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. -Т.,2018. -с.239.

⁹¹Мирходжа Д.А. Совершенствование финансирования школьного образования в Узбекистане. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. -Т., 2021. –с.137.

⁹² Разработка автора.

Расходы государственного бюджета, млрд.сумов	36257	40911	49344	78978	117789	143921
Расходы на образование, млрд.сумов	12766	13832	15980	19568	28707	29960
Доля расходов на образование в расходах государственного бюджета, в процентах	35,2	33,8	32,4	24,8	24,4	20,6
Расходы на общее образование, млрд.сумов	6981	7609	8886,6	12553	19432	21860
Доля расходов на общее образование в расходах бюджета, в процентах	19,2	18,6	18,0	15,9	16,5	15,2
Доля расходов на общее образование в общих расходах на образование, в процентах	54,7	55,0	55,6	64,1	67,7	72,9

Причина сокращения доли расходов на образование в общей структуре бюджетных расходов заключается в том, что финансирование системы образования также финансируется из внебюджетных источников. Увеличение доли расходов на общее образование в общих расходах на образование объясняется низким уровнем привлечения внебюджетных средств в

сферу и постепенным повышением заработной платы в сфере.

В структуре расходов государственных общеобразовательных учреждений, финансируемых за счет государственного бюджета, основное место занимают расходы на оплату труда. (Рисунок 1).

Рисунок 1. Структура расходов общеобразовательных школ, в процентах

Согласно рисунку 1, заработная плата и приравненные к ней расходы в анализируемые годы составили почти ¾ от общей суммы расходов. Несмотря на то, что к 2020 году доля капитальных затрат и прочих затрат относительно увеличилась, затраты на оплату труда

остаются неизменными за счет сокращения затрат на надбавки, премии и материальное стимулирование. Тот факт, что капитальные расходы составляют 6-10 процентов от общих расходов, свидетельствует о том, что материально-техническая база образовательных

учреждений находится в плачевном состоянии. В то же время строгое определение финансовых ресурсов при осуществлении расходов по группам

ограничивает финансовую самостоятельность и приводит к снижению качества образования.

Рисунок 2. Порядок финансирования общеобразовательных школ

Внедрение финансирования расходов общеобразовательных школ через Министерство народного образования с целью повышения адресности и эффективности расходов на образование на основе анализа реализации расходов на общее образование, то есть на основе бюджетного принципа, нацеленного на результат, послужит обеспечению открытости и прозрачности в расходовании средств.

Недостаточно средств выделяется на обновление учебного оборудования и материалов, ремонт школьных зданий, так как основная часть расходов государственного бюджета на покрытие расходов учреждений системы народного образования расходуется на заработную плату и приравненные к ней расходы.

Что касается недостатков в области материально-технического обеспечения школ, то они заключаются в следующем⁹³:

- спортивные залы и игровые площадки школ не оснащены необходимым инвентарем, в классных комнатах отсутствует ученическая мебель, лабораторное оборудование, компьютерная техника или они не обновляются своевременно;

- 28 процентов школ нуждаются в дополнительном оборудовании, 50 процентов используемого оборудования морально и физически устарело;

- в более чем 3000 общеобразовательных школах не организованы столовые и буфеты для здорового питания учащихся;

- недостаточное внимание уделяется местными органами власти

⁹³Указ Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2019 года №УП-5712 «Об утверждении концепции развития системы народного

решению инфраструктурных проблем, связанных с электричеством, углем, холодной и горячей водой, газоснабжением и канализацией, особенно в отдаленных населенных пунктах и сельской местности, 1726 общеобразовательных школ отапливается с помощью импровизированных (буржуйских) печей;

- не внедрены современные стандарты строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений;

- 2907 общеобразовательных школ нуждаются в строительном-ремонтных работах;

- существует потребность в дополнительных местах для учащихся в связи с переходом на 11-летнюю систему обучения.

В дополнение к вышесказанному, решение ряда проблем, связанных с состоянием школ в системе народного образования, охватом учащихся, тесно связано с финансовыми ресурсами. Включая:

- ряд школ в отдаленных районах нуждаются в полной реконструкции и капитальном ремонте. Многие из них не проходили капитальный ремонт в течение 35-45 лет, даже на текущий ремонт средства выделялись несколько лет назад в ограниченных количествах или из-за

= $\beta_1 \log(x_1) + \beta_2 \log(x_2) + \dots + \beta_n \log(x_n) + \epsilon$ (константа);

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ - круг влияния на влияющие факторы;

x_1, x_2, \dots, x_n - влияющие факторы;

ϵ - другие факторы.

Был проведен вероятный анализ регрессионной модели для определения

$$\text{LOG}(y) = -193,9 + 11,79 * x_1 + 3,66 * x_2 - 1,95 * x_3 + \epsilon \quad (2)$$

статуса филиалов школ в отдаленных районах они часто выпадали из программ капитального и текущего ремонта;

- в школах отсутствуют спортивные залы для занятий физкультурой и спорта для школьников;

- в результате того, что территория школы не огорожена, недостаточно обеспечена безопасностью учащихся;

- количество учащихся в школе на 50 процентов превышает вместимость школы. В результате этого учебный процесс организуется в две-три смены, что, безусловно, негативно сказывается на процессе обучения;

- отсутствуют простые бытовые условия для того, чтобы на должном уровне наладить деятельность школ.

В ходе исследования в качестве факторов, влияющих на финансирование образования, были выбраны такие факторы, как количество учебных заведений, вместимость учебных заведений, количество учащихся, количество учебных заведений, доступных для обучения во 2-й смене, и была определена корреляционная связь г-Пирсона этих факторов со статистическими влияющими показателями.

Регрессию можно выразить в виде общего вида уравнения следующим образом:

в связи с расходами на образование с использованием этих факторов, связанных с корреляцией.

На основе регрессионного статистического анализа расходов на образование и факторов, влияющих на нее, мы можем составить уравнение регрессии на основе 3-й модели.

Таблица 2

Регрессионный статистический анализ расходов на образование и факторов, влияющих на него (модель 3)

Зависимая переменная (Dependent Variable): LOG (Капитальные расходы)

Метод (Method): Наименьшие квадраты (Least Squares)

Выбор (Sample (adjusted)): 2015 – 2020 гг.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG (Мощность образований учреждений)	11.79293	1.619872	7.280165	0.0183
LOG (Кол-во учащихся)	3.661031	0.355435	10.30015	0.0093
LOG (Количество учебных заведений, доступных для обучения во 2-й смене)	-1.952555	0.165304	-11.81189	0.0071
C	-193.9200	20.61990	-9.404507	0.0111
R ² (R-squared)	0.999466	Среднее значение зависимых переменных (Mean dependent var)		27.42481
Скорректированный R ² (Adjusted R-squared)	0.998665	Стандартное отклонение (S.D. dependent var)		0.719659
Станд. ошибка регрессии (S.E. of regression)	0.026295	Критерий Акаике (Akaike info criterion)		-4.204149
Сумма квадратов остатков (Sumsquaredresid)	0.001383	Критерий Шварца (Schwarz criterion)		-4.342976
Логарифмическое правдоподобие (Loglikelihood)	16.61245	Критерий Ханна-Куина (Hannan-Quinn criter.)		-4.759885
F-статистика (F-statistic)	1247.733	Статистика Дарбин-Уотсона (Durbin-Watson stat)		2.143041
Вероятность (F-стат.) Prob(F-statistic)	0.000801			

Все факторы в этой регрессии статистически значимы на уровне 5-процентной значимости, если увеличение вместимости школ в республике и количества учащихся на 1 процент, соответственно, приводит к увеличению капитальных расходов системы народного образования на 11,79 и 3,66 процентов, это в свою очередь, позволяет нам сделать вывод, что увеличение количества существующих учебных заведений 2-ой смены на 1 процент может привести к сокращению капитальных затрат в системе народного образования на 2 процента. Из этого следует, что

организация занятий в 2-х сменах в школах не оказывает большого влияния на снижение капитальных расходов. В связи с этим, как показывает международный опыт, организация занятий во всех школах в одну смену свидетельствует о том, что средства, расходуемые на образование, качественно и количественно эффективны.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В рамках исследования были сформулированы следующие выводы и предложения:

Во первых, особое внимание следует уделить вопросам финансирования

общеобразовательных школ и эффективного использования в них финансовых средств, укреплению материально-технической базы этих учреждений, а также созданию возможностей для получения подрастающим поколением основательных знаний. В результате ликвидации целевого фонда, отвечающего за финансирование строительства, реконструкции и оснащения школ, на эти цели из государственного бюджета выделяются средства. В целях повышения ответственности Министерства народного образования за использование бюджетных средств, а также обеспечения финансовой независимости, целесообразно сформировать при министерстве целевой фонд.

Во вторых, на расходы образования влияет несколько факторов, таких как количество учебных заведений, вместимость учебных заведений, количество учащихся, количество учебных заведений, доступных для обучения в 2-х сменах. Анализ показывает, что сокращение капитальных расходов на организацию занятий во 2-ю смену в школах не оказывает большого влияния. Признавая на международном опыте, что организация обучения во всех школах в одну смену эффективна с точки зрения качества и количества средств, затрачиваемых на образование, целесообразно добиться организации занятий в общеобразовательных школах в одну смену.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Республики Узбекистан. - Ташкент: Узбекистан, 2019. -40 с. Глава IX, статья 41. Национальная база данных законодательства, 05.09.2019 г., № 03/19/563/3685

2. Набиев Д. Вопросы финансирования инвестиций в образование: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Т., 2005. 164 с.;

3. Рахмонов Д.А. Совершенствование методологической базы финансирования социальной сферы в Узбекистане: диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. -Т.2018 г. 239 с.

4. Дустмухаммад Х.У. Пути организации эффективного финансирования народного образования: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. -Т. 2012. 156 с.;

5. Мирходжа Д.А. Совершенствование финансирования школьного образования в Узбекистане: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. -Т., 2021. 61 с.

6. Беляков С.А. Финансирование системы образования в России. М.: МаксПресс, 2006. с. 114.

7. Вишнякова С. Профессиональное образование. Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. – М.: НМЦ СПО.1999.

8. Sharapova, M. A. (2021). Issues of improving the financing of public education in the republic of Uzbekistan. ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (96), 115-119.

9. Шарапова М.А. Халқ таълими тизимини бюджетдан молиялаштириш амалиёти //«Халқаро молия ва ҳисоб» электрон журнали. – Тошкент. 2020. 6-сони.

<https://www.interfinance.uz/en/axiv/263-3-2020>. (08.00.00; №19).

10. Шарапова М.А. Вопросы финансирования дополнительных образовательных учреждений за счет государственных бюджетных фондов // Журнал «Экономика и бизнес». – Новосибирск, 2019. №4. – С.224-227.<http://economyandbusiness.ru/wp-content/uploads/2019/05/soderz4-1.pdf>

11. Sharapova M.A. The role of budgetary control in the use of social sector expenditures // Журнал «Экономика и бизнес». – Новосибирск, 2018. №1. – С.101-104.

International Scientific and Practical Conference "Processes of Digital Transformation in the Economy, Finance and Management in the Context of the Pandemic"

Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»

“Пандемия шаронтида иқтисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёналари” мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман

<http://economyandbusiness.ru/wp-/2018/02/Ekonomika-i-biznes-1.pdf>

12. <https://www.science-j.com/kopiya-tekushij-nomer-1>

**4-ШЎЪБА. ПАНДЕМИЯ
ШАРОТИДА СУҒУРТА ВА ҚАЙТА
СУҒУРТА АМАЛИЁТИДАГИ
МУАММОЛАРНИ БАРТАРАФ
ЭТИШ.**

FORMATION OF THE BRAND IMAGE OF THE INSURANCE COMPANY AND ITS RELEVANCE.

D.F.Abduturapova

Tashkent State University of Economics

Foundation PhD student

ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНД-ИМИДЖА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ И ЕГО АКТУАЛЬНОСТЬ.

Абдутурапова Д.Ф.

Ташкентский государственный экономический университет

Аспирант фонда

SUG'URTA TASHKILOTLARINING BRENД- IMIDJINI SHAKLLANTIRISH HAMDA UNING DOLZARBLIGI.

D.F.Abduturapova

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

Tayanch doktoranti

Abstract. Stable and progressive development of the country's economy, especially in the post-pandemic period, a sharp increase in demand for all types of insurance, the relevance of the brand image in achieving its marketing efficiency is becoming increasingly important today. This article discusses the role of public relations in the development of the insurance industry, its role in building brand, image and current status.

Key words. President's Address to The Oliy Majlis, insurance, insurance culture, types of insurance, PR, image, brand, brand of the year.

Аннотация. Стабильное и поступательное развитие экономики страны, особенно в постпандемический период, резкое увеличение спроса на все виды страхования, актуальность имиджа бренда в достижении его маркетинговой эффективности сегодня приобретает все большее значение. В этой статье обсуждается роль связей с общественностью в развитии страховой отрасли, ее роль в создании бренда, имиджа и текущего статуса.

Ключевые слова: Послание президента Олий Мажлису, страхование, страховая культура, виды страхования, ПР, имидж, бренд, бренд года.

Annotatsiya. Mamlakat iqtisodiyotining barqaror va izchil taraqqiyoti, ayniqsa postpandemiya davrida sug'urtaning barcha turiga talabning keskin ortishi, uning marketing samaradorligiga erishishda brend imidjning dolzarbligi bugungi kunda o'ziga xos ahamiyatga ega ekanligi bilan dolzarb bo'lib kelmoqda. Ushbu maqola sug'urta sohasini rivojlantirishda jamoatchilik bilan aloqalar yaratish, uning brendi, imidjini yaratishdagi ahamiyati va hozirgi holati ko'rib chiqiladi

Tayanch so'zlar: Prezidentning Oliy majlisga murojaatnomasi, sug'urta, risk, sug'urta madaniyati, sug'urta turlari, PR, imidj, brend, so'rovnomasi, yil brendi.

Mavzuning dolzarbligi. Ushbu maqolani yozishda sug'urta bo'yicha O'zbekiston va xorij olimlarining hamda amaliyotchilarining mavzuga oid ishlarida o'rganib chiqildi. Jumladan, N.Iminova, S.Abdimominova, B.Mamurovlar "Risklarni boshqarish va sug'urta" mavzusidagi ilmiy

maqolasida "O'zbekistonda sug'urta xizmatlari, ularning afzalliklari, risklarni kamaytirishda sug'urtaning ahamiyati bo'yicha o'zlarining takliflarini berishgan [19]

D.A.Baratovning "O'zbekistonda jamg'arib boriladigan hayot sug'urtasini

rivojlantirish yo'llari” [6] nomli nomzodlik dissertatsiyasida hayot sug'urtasining ilmiy-nazariy va amaliy jihatlari, ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyati tadqiq etilgan.

X.Shennayev, I.Ochilov, S.Shirinov, I.Kenjayevarning “Sug'urta ishi” nomli o'quv qo'llanmalarida [5] sug'urtaning jamiyat hayotidagi o'rni haqida ta'kidlab o'tganlar.

Yurtimizning aholisini ijtimoiy himoya qilish, ularning moddiy farovonligini hamda ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab quvvatlashda sug'urta faoliyatining o'rni beqiyos. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoev 2020 yil Oliy majlisga murojaatnomasida ham “... farzandlarimiz ularning g'amxo'ri, mehriboni, ortidagi suyanchi davlat va jamiyat ekanini doimo qalbdan his qilib turishi shart. Nogironlik, dafn marosimi, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha nafaqalar, ish paytida mayib bo'lganlik uchun tovon puli kabi to'lovlarni qayta ko'rib chiqib, “Ijtimoiy sug'urta to'g'risida”gi qonunni ishlab chiqish zarur. Vazirlar Mahkamasi ikki oy muddatda Aholini ijtimoiy himoya qilish konsepsiyasini ishlab chiqishi, yuqorida qayd etilgan yo'nalishlar bo'yicha ustuvor vazifalarni belgilashi lozim” [1] ekanligini hamda “Sog'liqni saqlash sohasini moliyalashtirishni tubdan isloh qilish maqsadida bu yil majburiy tibbiy sug'urtaga oid qonunlarni qabul qilish va ularni amalga oshirish bo'yicha barcha tashkiliy chora-tadbirlarni ishlab chiqish” kerakligi haqida alohida eslatib o'tdilar.

Sug'urta kompaniyalarining brend-imidji sug'urta kompaniyasi marketing samaradorligida eng muhim parametrlaridan biri hisoblanadi. Negaki, sug'urta bozoridagi keskin raqobat sharoitida sug'urtalovchilarning hizmatlari tobora ortib, dolzarb sohalaridan biriga aylanib bormoqda.

Avvalo, sug'urta kompaniyasining brend-imidjini shakllantirish bir necha omillarga bo'g'liq. Ular qatoriga quyidagilarni misol keltirishimiz mumkin:

- ko'rsatilayotgan hizmatlar sifati;

- ommaviy axborot vositalari bilan samarali aloqlar;
- davlat idoralari hamda jamoat tashkilotlari bilan jamoatchilik aloqalarining to'g'ri yo'lga qo'yilganligi;
- mijozlar bilan uzliksiz aloqalar va hk;
- doimiy marketing va reklama harajatlari.

Bundan tashqari, kompaniyalarining ijobiy brend-imidjiga kompaniyaning malakasi, uning tashkiliy tuzilmasi, mijozlar va ommaning fikrlari ham bevosita ta'sir qilmay qolmaydi. Shunisi e'tiborliki, kompaniya birinchi navbatda axborot shaffofligiga hamda marketing missiyasiga e'tibor qaratish lozim. Sug'urta bozorida 30dan ziyod sug'urta kompaniyalari hamda litsenziya olishga shaylanib turgan birqancha kompaniyalarni hisobga olsak, bizning davlatda, Sug'urta kompaniyasining imidjini boshqarish oson emas. Negaki, kompaniyalar o'rtasida raqobat kundan kunga avj olib bormoqda.

Har bir sug'urta kompaniyasi ijobiy brend-imidjini yaratishda sug'urtaning o'ziga hos mas'uliyatli hizmat turi ekanligini unutmashligi darkor. Komaniya mijozlarga sug'urta hodisasi sodir bo'lganda moddiy yordam berish majburiyatini olayotganini, bu esa kompaniya tommonidan katta risk ekanligini inobatga olsak, boshqa tarafdin anashu mijozning ishonchini qozonish kompaniya uchun eng katta yutuqdir. Mijozning ishonchini qozonish asosan kompaniyaning PR menejerlari orqali erishiladi. Afsuski, hozirda mijozlarning sug'urtaga bo'lgan ishonchsizligi sabab bu vazifa biroz murakkab tus olmoqda.

Yana shunisi murakkabki, sug'urta kompaniyalari o'z mahsulotini targ'ib qilishlari biroz qiyinroq. Negaki, sug'urta mahsulotini na ushlab, na ko'rib van a tatib ko'rishni iloji bor.

Sug'urta kompaniyalari uchun kompaniyaning ijobiy brend-imidjini shakllantirishda eng yaxshi vosita-bu jamoatchilik bilan aloqalar (PR)dir. Uning birnecha shakllari va usullari bor:

1. Ommaviy axborot vositalari. Kompaniya ommaviy axborot vositalarining

harqanday turida faol bo'lishi kerak. Bunga asosiy sabab kompaniya haqida e'lon qilish bo'lsa, ikkinchidan komoaniyaning brendini tanitishdir.

Sug'urta kompaniyasi-moliya tashkilotidir. Shu sababli, u imkon qadar aniq raqamlar bilan ochiq va shaffof bo'lishi darkor. Buning eng oson vositasi, kompaniya saytidir. Qo'shimcha sifatida, ijtimoiy tarmoqlarni ham kiritishimiz maqsadga muvofiqdir.

2. Hayriya fondlari hamda homiylik kompaniya brend-imidjini shakllantirishga yordam beradi.
3. Sug'urta kompaniyasini targ'ib qilishda tanlov va reytinglarda faol bo'lishddir. Bunda birinchidan, kompaniya obro'si haqida ma'lumotga ega bo'lish imkoni yaratilsa, ikkinchidan kompaniyaning bozordagi mavqei aniqlashda hodimlar tomonidan tinimmsiz izlanishlar olib boriladi.

Sug'urta kompaniyasining brend-imidjini yaratishda, uni sayqallashda ko'plab omillar bevosita ta'sir etmay qolmaydi, bularning asosiylari quyidagilardir:

- Sug'urta kompaniyasining raqobatbardoshligi hamda uzoq yillik ish tajribasi.

- Aksiyadorlar tuzilmasi.
- Hamkorlikdagi faoliyat hamda doimiy mijozlar soni.

- Hizmatlar sifati va assortimenti.
- Narxning qulayligi hamda sug'urta to'lovlari .

- Sug'urta kompaniyasining tashqi tarafdin ijobiy baholanishi. Misol uchun, ommaviy axborot vositalari, davlat tashkilotlari, jamoat va professional tashkilotlar tomonidan sug'urta kompaniyasining e'tirof etilishi.

- Rahbar vakolati, oliy toifadagi menejrlarning mavjudligi.

- Tenderlar va tanlovlardagi g'alabalar, yuqori reyting,

- Beriladigan Axborotning ochiqqligi va hk.

Brend- imidj sug'urta kompaniyasini faoliyatini sezilarli darajada ijobiy tarafga o'zgartiradi, PR esa uning faoliyatini ommaga mijozlar auditoriyasi haqida tasavvur yaratadi. Bundan ko'rinib turibdiki, brend-imidj va PR bir-biriga uzluksiz bog'liq ekan. Ularning birgalikdagi faoliyati samarali natija berishi ko'plab amaliyotda sinalgan.

Demak, sug'urta kompaniyasi brend-imidjini shakllantirishda Jamoatchilik bilan aloqalarning quyidagi vositalaridan foydalanish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- Avvalo, kompaniyaning reytingni yuqori bo'lishi bu mijozlarning ishonchini yanada mustahkamlaydi. Bunda turli tanlovlarda qatnashish va yuqori reyting;

- Mavjud va doimiy mijozlar bilan turli aksiyalar uyushtirish, ko'rgazma-yarmarkalar, anjumanlar, seminarlar kabi ommaviy tadbirlar tashkil etish;

- Yurtimiz aholisining ongida sug'urta tushunchasining deyarli mavjud emasligi, yoki salbiy munosabatda ekanligini enibatga olib, ularning sug'urta madaniyatini oshirish va yaxshilashga qaratilgan turli chora-tadbirlarni amalga oshirish.

Tadqiqot metodologiyasi.

O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasining rasmiy saytida keltirilgan statistik ma'lumotlar, strukturaviy o'zgarishlar tahlili, anketa so'rovnomalari, jahon hamda o'zbek olimlari tomonidan nashr etilgan maqolalar, ilmiy adabiyotlar hamda o'quv qo'llanmalarda keltirilgan ma'lumotlar o'rganib chiqildi. Bundan tashqari, O'zbekiston sug'urta bozorining hozirgi holati solishtirma tahlil qilindi. Tahlil natijalar asosida tegishli hulosalar va takliflar keltirib o'tildi.

Tadqiqot natijalari. Sug'urta kompaniyalarining brend-imidj hamda PR samaradorligini baholash maqsadida sug'urtalanuvchilarning qaysi sug'urta kompaniyasini brendini ko'proq bilishlarini o'rgandik. So'rovnoma ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazilib 3ta savol bilan murojaat qilindi. Bunda tasodifiy 150 ta respondentlar

tanlab olinib, ulardan 20 yoshgacha – 14ta ya’ni 9%, 21-30 yoshgacha- 75ta ya’ni 50%, 31-50 yoshgacha 60ta ya’ni 40% hamda 50

yoshdan kattalar 1 % ya’ni 2 kishini tashkil etgan.

1-jadval.

Aholi orasida mahalliy Sug'urta brendlari bilish natijalari⁹⁴

Sug'urta kompaniyalari nomi	Respondentlarning bilish darajasi
“ALSKOM” AJ	31%
“Asia Insurance” MCHJ	5%
“Kafolat”AJ	10%
“Kapital Sug'urta”AJ	8%
“O'zbekinvest” AJ	20%
“O'zagrosug'urta” AJ	8%
“Gross Insurance”MCHJ	18%

Yuqorida eng ommabop 7ta sug'urta kompaniyalarini tanlab oldik. Natijada, respondentlarning 47 a’zosi “Alskom” AJ SK haqida ko’proq bilishlari ma’lum bo’ldi. Sug'urta brendlari taniqliligi bo'yicha keyingi o'rinlarda “O'zbekinvest” AJ 20% respondentlar hamda “Gross Insurance”MCHJ 18% respondentlar ko'rsatib o'tganlar. Yuqoridagi jadvalda “Asia Insurance” MCHJ Sug'urta kompaniyasi tomonidan targ'ibot hamda jamoatchilik bilan aloqa ishlari sustligini anglashimiz mumkin.

Shu bilan birga, yuqoridagi yirik 7 ta sug'urta kompaniyalarning ishi faqat kompaniyaning obro'siga, uni ovoza qilish bilan cheklangan va sug'urtalovchilar sug'urtaning o'ziga xos turlarini ilgari surish g'oyasiga ahamiyat bermayabdilar deb o'ylaymiz. Negaki, so'rovnimamizning keyingi savolida “Qaysi sug'urta turidan foydalanasiz ?” deyilganda, respondentlarning 61%i majburiy sug'urta turini belgilaganlar, 31% qismi hechqanday sug'urta turidan foydalanasliklarini belgilab o'tganlar. Qolgan 8% respondent Hayot sug'urtasini ko'rsatib o'tdilar (1-rasm)

1-rasm. Sug'urtalanuvchilarning qaysi kompaniyadan ko'proq foydalanishlari.

Ijtimoiy tarmoqlar yordamida o'tkazilgan sotsiologik tadqiqotlar natijalariga ko'ra sug'urta kompaniyalarining tegishli mutaxassislarining aksariyati PR

bo'limining vazifasi sifatida taniqli brend yaratish va shunga muvofiq kompaniyaga nisbatan ijobiy munosabat uyg'otish deb bilishadi. Hozirda kompaniyalarda PR

⁹⁴ Muallif tomonidan tuzildi

bo'limining samaradorligi nashrlar soni bilan baholanadi (kompaniyaning ommaviy axborot vositalaridagi yangiliklari) hamda hisobot davri oxirida "rejalashtirilgan va bajarilgan" usulidan foydalanadilar.

Respondentlarning fikridan kelib chiqqan holda shuni aytishimiz mukinki, O'zbekiston sug'urta bozorida brend-imidjini yaratishga to'sqinlik qiluvchi asosiy omillar:

- aholi o'rtasida sug'urtaga bo'lgan qiziqishning sustligi hamda ishonchsizlik,
- reklama harajatlarining kam ajratilishi,
- PR mutaxassislarining malakasizligi,
- PR menejeri uchun strategik ma'lumotlardan foydalanishning yetishmasligi,
- kompaniya rahbariyati tomonidan PRning ahamiyatini past baholash,
- kompaniyani rivojlantirishning aniq kontsepsiyasining yo'qligi,

- sug'urta masalalariga ommaviy axborot vositalarining qiziqish darajasining pastligi va hk.

Bugungi kunga kelib, aksariyat yirik sug'urta kompaniyalari PR-bo'limiga ega. Ko'pgina kompaniyalar PR vositalaridan foydalanishni kompaniya brendini targ'ib qilishning eng samarali vositalaridan biri deb hisoblashadi va bu ishni maqsadli va tizimli ravishda amalga oshiradilar. Ammo sug'urta PR-ning yanada keng rivojlanishi etarli mablag' bilan cheklanib qolmoqda. Aksariyat kompaniyalar loyihaviy moliyalashtirishga ega, bu PR faoliyatini muntazam ravishda kengaytirishga imkon bermaydi. PR faoliyatini rejalashtirish ixtisoslashgan marketing tadqiqotlari tomonidan sust amalga oshirilmoqda.

2-jadval.

Umumiy sug'urtatarmog'ibo'yichama'lumotlar [14]

mln. so'mda

	Sug'urta tashkilotlari nomi	Sug'urta mukofotlari		
		31.12.2020	31.12.2021	o'zgarish %da
	Jami	1 879 346	2 996 541	+59,4%
1	"O'zbekinvest" EISK AJ	262 869	385 385	+46,6%
2	"Gross Insurance" MChJ	251 773	343 817	+36,6%
3	"O'zagrosug'urta" AJ	178 203	260 975	+46,4%
4	"Apex Insurance" MChJ	120 337	229 112	+90,4%
5	"Kafolat sug'urta kompaniyasi" AJ	149 363	223 750	+49,8%
6	"My Insurance" MChJ	101 310	185 284	+82,9%
7	"Alfa Invest" MChJ	97 295	156 314	+60,7%
8	"Euroasia Insurance" QK MChJ	144 932	154 390	+6,5%
9	"Temiryo'l-sug'urta" MChJ	52 788	135 316	+156,3%
10	"Kapital sug'urta" AJ	49 432	116 805	+136,3%
11	"Kafil sug'urta" MChJ	50 006	100 201	+100,4%
12	"Imkon sug'urta" MChJ	29 749	77 524	+160,6%
13	"PSB Insurance" MChJ	48 031	72 402	+50,7%
14	"Asko-Vostok" MChJ	35 099	61 103	+74,1%
15	"Asia Inshurans" MChJ	51 436	55 720	+8,3%
16	"Alskom" AJ	44 109	52 573	+19,2%
17	"Ingo-Uzbekiston" AJ	37 545	40 651	+8,3%
18	"Xalq sug'urta" MChJ	29 066	39 991	+37,6%
19	"Inson" MChJ	17 128	36 572	+113,5%
20	"Hamkor sug'urta" MChJ	25 110	35 218	+40,3%

Yuqoridagi jadvalda biz mamlakatda ro'yxatdan o'tgan 34 ta sug'urta kompaniyalaridan 20 tasining 2021 yil uchun jami sug'urta mukofotlarini keltirdik. Jadval asosida aytish mumkinki, hozirda sug'urta mukofotlarining asosiy qismi majburiy sug'urta turlari, bank sug'urtasi, ixtiyoriy sug'urta turlari hissasiga to'g'ri keladi. Yig'ilgan sug'urta mukofotlarining umumiy hajmi 2021 yil yakuniga ko'ra, 2 996 541 million so'mni tashkil etdi va o'tgan yilga nisbatan 59.4 foizga o'sdi. Shunisi e'tiborliki, sug'urta mukofotlarining 90 foizdan ortig'i dastlabki 7 ta sug'urta kompaniyalariga to'g'ri keladi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra sug'urta bozori stavkasi o'rtacha 0,17 foizni tashkil etdi. Ta'kidlash joizki, "Gross Insurance" MChJ, "Alskom" AJ, "Kafolat sug'urta kompaniyasi" AJ, "O'zbekinvest EISK" AJ o'z xizmatlarini boshqa kompaniyalarga qaraganda arzonroq narxlarda taklif qiladi. Bundan tashqari, ushbu kompaniyalarning aksariyati bizning mamlakatimizda 20 yildan ortiq vaqt davomida faoliyat yuritmoqda.

Sug'urta kompaniyalari orasida o'zaro raqobatning muhim jihati shundaki, qanday faoliyat turidan qat'iy nazar, turfa marketing tadbirlariga qaramay, qabul xizmat ko'rsatish sifati va ishonchligi yuqori bo'lmasa, qilingan barcha chora-tadbirlar besamar ketishi mumkin. boshqa turdagi ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish

tarmoqlarini oladigan bo'lsak, ularda bu bo'yicha yetarli malaka mavjud. Birgina, an'anaviy tarzda Milliy marketing markazi mutaxassislarining reytingi va ochiq ovoz berish natijalariga ko'ra to'rtinchi "Yil brendi-2020" mukofoti g'oliblarini taqdirlash bo'yicha marosim bo'lib o'tgani barchamizga ma'lum. Ushbu mukofot bozorida o'z marketingi strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirayotgan eng faol kompaniyalarga berildi. MAKON Marketing Forum 2021 biznes-forumi 22-mayda Toshkentda o'tkazildi. O'zbekiston, Rossiya, Belarus, Ukraina, Gruziyadan ekspertlar o'zlarining shaxsiy tajribalari va biznes uchun murakkab vaqtda o'z loyihalarini qanday rivojlantirish bo'yicha maslahatlar bilan o'rtoqlashdilar. Iste'molchilarning ochiq ovoz berishlaridan tashqari, parallel ravishda Uyushma hamkorlari va ekspertlari o'rtasida ham so'rov o'tkazildi, unda 160 dan ziyod respondent qatnashdi. Professional hamjamiyat o'rtasidagi so'rov natijalari bo'yicha ham 24 toifa bo'yicha sovrinlar topshirildi. Quvinarli shundaki, o'tgan uch yil davomida nominatsiyalar ichida sug'urta kompaniyalari orasida reyting tuzilmayotgan edi. Joriy yilda 24 nominatsiyalar ichida sug'urta kompaniyalariga ham e'tibor berildi. Quyida 2020 yil uchun 24 ta nominatsiya bo'yicha eng mashhur brendlarning ayrimlarini keltirib o'tdik (3-jadval).

3-jadval

Mamlakatning eng yaxshi brendlari "2020 yil brendi" [17]

Nominatsiya nomi	Ekspertlar tanlovi	Iste'molchilar tanlovi
Bank xizmatlari	"Kapitalbank" ATB	Hamkorbank
Sug'urta kompaniyalari	Gross Insurance	Gross Insurance; O'zbekinvest
Kolbasa mahsulotlari	Promeat	Rozmetov kolbasa mahsulotlari
Energetik ichimliklar	Adrenalin Rush	FLASH
Biznes-kurslar	Alpha Education	Najot ta'lim
Oliy ta'lim muassasalari (universitetlar)	Westminster International University in Tashkent	Qo'qon universiteti; Yeoju Technical Institute

Xususiy tibbiyot markazlari	AKFA Medline	AKFA Medline
Shirin–gazlangan ichimliklar	Coca - Cola	Coca - Cola
Qahvaxonalar	Safia café&bakery	Chaykof
Developerlar	Golden House	Murad Buildings

Yuqoridagi jadaval asosida aytish mumkinki ham iste'molchilar o'rtasida, ham brendlar o'rtasida mukofot ochiq ovoz berishiga bildirilgan katta qiziqish uning bozor uchun dolzarb ekanligiga dalolat qiladi. Buni ochiq ovoz berish davomida o'z ovozlari bergan 200 000 dan ziyod iste'molchilarning ishtiroklaridan ham anglashimiz mumkin. Shu asosda brend-imidj hamda PR samaradorligini baholash natijalari quyidagi xulosalarni beradi:

- Yuqoridagi jadvalda keltirilgan tovar nomlari 80% aholi orasida mashhurdir. Ularning mashhurligi, shuningdek, ularning aksariyati reklama va jamoatchilik bilan aloqalarni o'rnatganliklari bilan bog'liq;

- Yuqoridagi brendlarning barcha nominatsiyalar bo'yicha mashhur bo'lishining sabablaridan biri bu tovar va xizmatlar sifati bo'yicha bozorda etakchi o'rinni egallashidir;

- "Yil sug'urta kompaniyasi" nominatsiyasi bo'yicha iste'molchilar birdek "Gross incurance" hamda "O'zbekinvest" ga ovoz berganlar. Ushbu sug'urta kompaniyalarining brend imidji ustida doimiy izlanishlari, PR va reklama uchun ko'p mablag 'sarflashi bilan bog'liq deb hisoblaymiz.

- O'zbekiston marketing uyushmasi mahalliy bozorda muvaffaqiyatli ishlayotgan kompaniyalarni aniqlash, qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, tadbirkorlik sohasini, O'zbekiston marketing va reklama xizmatlari bozori infratuzilmasini rivojlantirish uchun amalga oshirgan ushbu tadbir tovar va xizmatlar ishlab chiqaruvchilari to'g'risidagi axborotga qiziqishlari o'sib borayotganiga dalolat qiladi.

Nominatsiyalar ichiga sug'urta tarmog'ining kiritilishi endilikda O'zbekiston

sug'urta bozorida samarali brend-imidjini yaratish va PR rivojlanishiga sezilarli turtki bo'ladi deb hisoblaymiz:

Xulosa va takliflar. Hozirgi kunda aksariyat yirik sug'urta kompaniyalari PR bo'limiga ega va uning vositalaridan foydalanishni kompaniya brendini targ'ib qilishning eng samarali vositalaridan biri deb bilishadi va buni maqsadli va tizimli ravishda amalga oshiradilar. Biroq, sug'urta sohasida PR-ning rivoji uchun kerakli mablag' ajratilmayabdi. Aksariyat kompaniyalar loyihalarni moliyalashtirishga ega, bu ularning PR faoliyatini doimiy ravishda kengaytirishga imkon bermaydi. Brend-imidj faoliyatini rejalashtirishga ixtisoslashgan marketing tadqiqotlari tomonidan kutilgandek bajarilmaydi. Bugungi kunda marketing faoliyati va jamoatchilik bilan aloqalar uchun ko'plab imkoniyatlar mavjud. Ushbu maqsadlarga yagona elektron siyosat, polislarini elektron shaklda sotish orqali erishish mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 2 avgustdagi "O'zbekiston Respublikasining sug'urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-4412-sonli qarori ijrosi bo'yicha Zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalanish maqsadida faol sug'urta xizmatlarining elektron turlarini joriy etish va rivojlantirish, Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 14 dekabrda "Elektron sug'urta xizmatlarini ko'rsatish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risida" gi 780-sonli qarori qabul qilindi. Unga ko'ra ko'ra, 2021 yilda elektron sotish siyosati va ro'yxatdan o'tkazish uchun majburiy sug'urta bilan shug'ullanuvchi sug'urta kompaniyalari, vazirlik va idoralarning yagona axborot tizimlari va

ma'lumotlar bazalari yaratildi. Bundan tashqari rejada integrallashgan axborot modullarini joriy etish rejalashtirilgan. 2021 yil 1 martdan boshlab transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urtalash bo'yicha elektron siyosatni sotish va ro'yxatdan o'tkazish boshlangan va u qog'oz shartnomaga tenglashtirildi. Bu hozirda mijozlar va sug'urta kompaniyalari uchun quyidagi imtiyozlarni yaratadi:

- Jamoatchilik bilan aloqalar masofadan turib amalga oshiriladi va har ikki tomonga ham moddiy imtiyozlar beriladi;

- Qarorda ko'zda tutilgan sug'urta turi ijtimoiy bo'lganligi sababli, mijozlarga o'zlari ko'rsatadigan xizmat va o'z brendiga qarab kompaniyalarni tanlashga imkon beradi, bu esa kompaniyalarga o'z brendlari ustida ko'proq ishlashga, jamoatchilik bilan aloqalarni o'rnatishga imkon beradi. ularning mijozlar ongida ijobiy taassurot qoldirishini talab qiladi;

- Ushbu savdo turi asosan tovlamachilikni oldini oladi, ya'ni agentlar va mijozlar o'rtasidagi "kelishuvlar" ga chek qo'yiladi.

Shunga asosan biz brend-imidjni shakllantirishda sug'urta kompaniyalari tomonidan qo'llanilishi zarur bo'lgan quyidagi chora-tadbirlarni taklif etamiz:

1. Bugungi kunda yurtimizda Tibbiy sug'urta dolzarb bo'lib turibdi, shu sababli sug'urta kompaniyasi Tibbiy sug'urta bo'yicha yangi, hechkimnikiga o'xshamaydigan mahsulot ishlab chiqib ommalashib ketish ehtimoli yuqori. Kompaniyalar tibbiy sug'urtaga urg'u berishlari darkor;
2. Talabdan kelib chiqib, Sug'urta polislarini sotish bo'yicha elektron baza ishlab chiqilishi hamda mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida telegram bot yaratish zarur;
3. Sug'urta kompaniyalari asosan OAVlarga ahamiyat qilmog'i lozim. Bunda, sug'urta kompaniyalarining eng ommabop ommaviy axborot vositalariga ega bo'lgan qo'shma loyihasi tashkillashtiriladi. Misol tariqasida

kunlik axborot beruvchi ko'rsatuvlarga kompaniyaning top-menejerlari ishtirokidagi qisqa, ammo yaxshi ishlab chiqilgan shou tashkillashtirilib, unda ish jarayoni va xizmatlari haqida qisqacha ma'lumot beriladi;

4. Sug'urta kompaniyasi mutaxassislarining yirik ommaviy tadbirlarda ishtirok etishi va homiylik ishlarida faol bo'lishlari;
5. Blogger va shu kabi ijtimoiy tarmoqlarda faol yoshlar bilan hamkorlikdagi tadbirlar uyushtirish;
6. Jurnalistlar bilan seminarlar va press-turlar o'tkazish.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi;

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 14 dekabrda 780-sonli "Elektron sug'urta xizmatlarini ko'rsatish tartibini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi qarori;

3. Sh. Ergashxodjayeva, I. Ne'matov: Brend menejment // Darslik. T-2017.

4. Sobirov H.R. Sug'urta: 100 ta savol va javob.-T.: "Mehnat" nashriyoti, 2012 yil yangi nashr.

5. X.M. Shennayev, I.K.Ochilov, S.E.Shirinov, I.G.Kenjayev: Sug'urta biznesi // Darslik. T-2014

6. D.A.Baratovning "O'zbekistonda jamg'arib boriladigan hayot sug'urtasini rivojlantirish yo'llari" /.- Dissertatsiya // TDIU-T.-2019.

6. SH.O '. Djanadilov .- / Sug'urta faoliyatiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishning uslubiy bazasini takomillashtirish /.- Dissertatsiya // TDIU-T.-2018.

7. Sharifxo'jaev O'I .- / O'zbekiston Respublikasi ommaviy axborot vositalarini brend boshqaruviga uslubiy yondashuvni takomillashtirish /.- Dissertatsiya // TDIU-T.-2015

8. Antoshkin S.I., - / Innovatsion mahsulotlar brendini boshqarish / Dissertatsiya.- Sankt-Peterburg-2017
9. Kleymentov V., Jamoatchilik bilan aloqalar sohasida sug'urta - imidj, obro' va brendni qanday yaratish
10. N.Iminova, S.Abdimominova, B.Mamurov / - Xatarlarni boshqarish va sug'urta
11. // Xalqaro innovatsion texnologiyalar va tadqiqot muhandisligi jurnali / 8-jild, son
12. Z.Bobakulov: Tovar kontseptsiyasi va uni ayrim xorijiy davlatlarning qonunchiligiga muvofiq huquqiy tartibga solish p. 138 // Huquqiy fanlarning xabarnomasi. 2018 yil 1-son, 130-bet
13. OM: Kalieva “Hududda brend imidjini shakllantirishning marketing modeli” / Dissertatsiya. Orenburg 2015 yil
14. www.mf.uz.
15. www.kun.uz.
16. www.uza.uz.
17. <https://marketing.uz/uz/yangiliklar/mamlakating-eng-yaxshi-brendlari-2020-yil-brendimukofoti-bilan-taqdirlandilar.htm>
18. <http://old.uza.uz/oz/politics/shavkat-mirziyeev-tadbirkorlik-subektlari-va-yangi-ish-rinla-24-01-2020>
19. [https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85073674989&origin=resultslist.](https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85073674989&origin=resultslist)

IMPROVING ECONOMIC, ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET IN UZBEKISTAN

Rashidova Odina Olom qizi

Master's student, Tashkent State University of Economics, Republic of Uzbekistan

rashidovaodina24@gmail.com

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА УЗБЕКИСТАНА

Рашидова Одина Олом кизи

магистрант, Ташкентский государственный экономический университет, Республика

Узбекистан

rashidovaodina24@gmail.com

O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY, TASHKILIIY VA HUQUQIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Rashidova Odina Olom qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti, O'zbekiston Respublikasi

rashidovaodina24@gmail.com

Abstract: This article identifies current trends in insurance and the factors that lead to the growth of the insurance market. Comparing the insurance market of Uzbekistan with the market of other countries, its shortcomings were identified and the results obtained show the development of the insurance market, as well as the improvement of services provided.

Keywords: insurance, insurance service, insurance market, insurance premium insurance product, solvency, level of capitalization, infrastructure, reinsurance.

Аннотация: В данной статье определены современные тенденции в страховании и факторы, которые приводят к росту страхового рынка. При сравнении страхового рынка Узбекистана с рынком других стран были выявлены его недостатки и полученные результаты свидетельствуют о развитии страхового рынка, а также совершенствовании предоставляемых услуг.

Ключевые слова: страхование, страховая услуга, страховой рынок, страховая премия, страховой продукт, платежеспособность, уровень капитализации, инфраструктура, перестрахование.

Annotatsiya: Ushbu maqolada sug'urtaning hozirgi tendentsiyalari va sug'urta bozorining o'sishiga olib keladigan omillar aniqlangan. O'zbekiston sug'urta bozorini boshqa davlatlar bozori bilan solishtirganda, uning kamchiliklari aniqlanib, olingan natijalar sug'urta bozorining rivojlanishi hamda ko'rsatilayotgan xizmatlar yaxshilanganidan dalolat beradi.

Kalit so'zlar: sug'urta, sug'urta xizmati, sug'urta bozori, sug'urta mukofoti sug'urta mahsuloti, to'lov qobiliyati, kapitallashuv darajasi, infratuzilma, qayta sug'urtalash.

Introduction

Analysis of the factors influencing the development of the insurance system in the context of globalization shows that strengthening financial relations with large insurance companies, taking into account the specifics of our country, requires the use of modern management and insurance strategies and information services in managing

services.

In the current situation, the scientific and theoretical basis of insurance services management is rapidly changing in the process of formation of the economy based on the factors and knowledge that affect it. In particular, each insured entity of the national economy operates under the influence of internal and external competition. Also,

under the influence of innovations in the world, there is a growing need to introduce a new type of innovative services based on new knowledge in production.

The innovations of the insured in production are causing unpredictable changes in the behavior of buyers. In particular, such changes are service-specific. In particular, there is a need to move from public insurance services to individual insurance services.

Literature review

Foreign scientists have in-depth research experience in this area. The peculiarities of the state regulation of the insurance market and insurance premiums have been considered in the works of foreign scientists J. Keynes, J. Stigler, J. Gelbright, K. Meyer, François Quilbolt, William F. Sharp, Michel Badock and others.

The fact that economists are divided on the issue of organizing insurance services also indicates that this problem is not fully resolved [1-3].

Economist K.Kulshoshev "Insurance market is an objective economic law, a mechanism that connects buyers of insurance goods (insured, other stakeholders, especially the state), sellers of insurance goods (insurers, reinsurers) and meets the needs of both parties to the maximum" [4].

In the research work of A.M. Godin, the role of the insurance market in the financial system, as well as providing insurance protection to various financial institutions, insurance companies become

one of the major players in the financial market through their investment activities and potential [5].

The main part

It is necessary to develop an insurance plan to ensure the commonality of all activities and goals in the insurance service business. This plan serves to effectively allocate all available resources, including time and funds, in making insurance service decisions.

Economic factors influence the development of insurance services, including the unemployment rate, inflation rate, real income of the consumer, access to credit, its interest rate and types. It is also affected by the prices of substitute goods, petroleum products, recreational equipment.

Insurance is a system of economic relations related to the payment of damages and other monetary compensation for damage caused by natural disasters, various accidents. The prospects for the development of insurance are inextricably linked with economic reform. The influence of the state in insurance relations is very large. The state itself organizes and takes control of insurance relations. However, the role of these services in the financial market of our country is not large yet. In developed countries, this system is more developed, with insurance premiums in GDP averaging 8-12 percent of GDP (Table 1). The share of this sector in the GDP of Uzbekistan is only 0.4%. **Table 1. The share of insurance in GDP in some countries**

#	Countries	Share of GDP
1	South Korea	11 %
2	Germany	6 %
3	Russia	1,5%
4	Uzbekistan	0,4 %

Currently, there are about 40 insurers in the insurance market of Uzbekistan.

Most of the works of the above authors focus on macroeconomic problems and do not have enough information about the regional aspects of the development of the

insurance market. The problem of activating the innovative and investment activities of insurance companies in the market also requires additional research.

In developed countries, any innovative investment project is not accepted

without an insurance guarantee. Therefore, in our country, insurance plays a special role in the activities of any entity, stabilizes financial relations between them and should develop as an innovative service network in solving all the accumulated problems.

The main directions of reform and accelerated development of the insurance market of the Republic of Uzbekistan are as follows:

- Improving the regulatory framework in the field of insurance, including the consistent introduction of standards and recommendations of international organizations and best practices in this area;

- institutional development of the system of regulation of insurance activities aimed at ensuring the reliability and stability of the insurance market through the introduction of effective mechanisms of regulation and prudential supervision;

- increase the level of capitalization, solvency and financial stability of professional participants of the insurance market, improve the quality of their assets, as well as the development of investment activities of insurers;

- development and expansion of the insurance market infrastructure by activating the activities of insurance brokers, improving the system of insurance agents, the introduction of bank insurance mechanisms, as well as increasing the role of professional participants in the insurance market in general;

- strengthening the protection of the rights of consumers of insurance services and other subjects of insurance activity, increasing insurance literacy and public confidence in insurance, ensuring openness and transparency of the insurance market;

- expansion of the volume, type and quality of insurance services provided through the introduction of new innovative insurance products and the development of traditional products in high demand;

- extensive use of modern information technologies in the field of organization and

regulation of insurance activities, active introduction and development of electronic types of insurance services;

- Improving the system of training, retraining and advanced training of insurance market specialists, the use of modern methods of education in the field of insurance, the promotion of research activities;

- formation and maintenance of a positive image of the national insurance market and increase its investment attractiveness, including through the integration of the national insurance market with international and foreign insurance markets [6].

Economic and legal regulation of insurance relations means the regulation of insurance market participants' activities employing market tools. On January 17, 2019 the Decree PF-5635 adopted the State Program on implementation of the Strategy of Action for the five priority directions of development of the Republic of Uzbekistan in the "Year of active investments and social development" for 2017-2021. measures for the development of the average market. According to this program, the main objective of the development of the insurance market of Uzbekistan is to increase the level of insurance protection of property interests of individuals and legal entities, ensuring the effective functioning of the insurance market, taking into account international experience, and using modern market infrastructure. formation of effective market mechanisms for attraction of investment resources to the national economy. The key factor for the successful development of the national insurance system is the formation of a modern market infrastructure. In this regard, the insurance company needs to perform financial engineering of business processes.

Business processes methodology of insurance organizations perform the following tasks:

- Strategy Provides strategic planning of activities that must identify promising areas for insurance company development;

-Creation of organizational structure allowing optimization of activity of insurance company and its structural subdivisions;

- There is an opportunity to have operational control at all stages of the insurance company.

The purpose of reengineering is determined by the simplification of the organizational structure of the insurance organization, the redistribution and minimization of various resources, and the improvement of the quality of services in the rapidly changing national economy. Conducting business reinsurance in an insurance organization over some time, for example, changes the insurance organization every five years, taking into account external factors.

Business process reengineering is accomplished by modelling business processes using modern techniques and software. The most effective of the systematic analysis methodologies is SADT (Structured Analysis and Design Technique). The essence of this model is that at first the overall system is modelled and then divided into sections. First, the IDEF0 business process standard was adopted in the US and later used in other countries, for example, in the model IMF business processes. This model includes specific standards and provides an overview of the specifics of each standard insurance organization. IDEF0 includes business process modelling, DFD modelling and data processing. It is recommended to use modern business process tools in insurance organizations.

The scheme of business processes for dealing with legal entities in insurance companies is implemented as follows. The sales department is responsible for the sales process, the underwriting process is carried out in a separate section after the insurer completes the unified information system and underwrites the contract. Customer service and insurance claims are handled separately.

In such a business process one employee can provide all types of insurance to the client. When the client is offered

insurance, a universal calculator connected to the corporate system is used and an automated paperwork model is used, which results in the reduction of customer requests. The underwriting department is responsible for the level of risk management and insurance portfolio risk, which will improve the quality of customer service and end conflicts between employees and departments.

Applying the above business model will allow the insurance organization to achieve the following:

1. Determines the main activities of the insurance organization.

2. Improve the business structure of the insurance organization and ensure its transparency.

3. It allows changing economic results in the intermediate stages, thus ensuring the implementation of strategic plans of the organization.

4. Reduction of expenses for the insurance business by the insurance organization.

5. Opportunistic costs are reduced, these costs can be at each stage of the business process and harm the intended business processes.

The quality of insurance services means the complex condition of the services provided, compliance with applicable technical standards, full compliance with individual or general requirements, compliance with national and international standards [7]. The quality of service will be high, medium, low, according to consumer demand.

President Sh. Mirziyoyev held a meeting on the development of the insurance services market on July 10 and proposed the establishment of an insurance market development agency.

One of the main reasons for this is that insurance services are not attractive enough. For example, in the last six months, the insurance industry collected 887 billion soums of insurance premiums, but the amount of insurance coverage paid to

customers during this period amounted to only 11% of the premiums. In the world, this figure is on average 50-60%.

The need to radically reform the State Inspectorate for Insurance Supervision was discussed at a meeting under the Ministry of Finance.

➤ The industry needs not a supervisor, but a structure that introduces advanced and modern standards, creates a truly competitive environment among all participants and develops the insurance market, - said Shavkat Mirziyoyev.

It was proposed to establish the Insurance Market Development Agency and abolish the State Inspectorate for Insurance Supervision. The task is to develop a strategy for medium and long- term development of the insurance industry, to increase the amount of insurance premiums per capita by 3 times and the share of the industry in GDP by 2 times by 2022.

Insurance is needed in our most difficult situations, but the majority of the population does not trust this system and does not even have a basic knowledge about it. First of all, it is necessary to increase the confidence of the population and entrepreneurs in insurance. the Ministry of Finance and the Antimonopoly Committee were instructed to reduce the time and documents for consideration of insurance claims, to introduce a system of fair assessment of the insured event and prompt payment of payments.

Tasks were given to expand the mechanisms to support the investment activities of insurance companies. In particular, the tasks of encouraging insurance companies to engage in leasing activities and improving the system of taxation of leasing services have been identified.

It was noted that it is important to cover the economy with insurance services. The Ministry of Finance and the Ministry of Investment and Foreign Trade were instructed to introduce mechanisms for state subsidies for part of the cost of insurance of agricultural exports.

Specific tasks have also been set to ensure the access of national insurance companies to international financial markets, to obtain international ratings through the introduction of advanced corporate governance.

Attention was also paid to the training of modern personnel in the field of insurance, training of

specialists in prestigious foreign universities and advanced training in leading companies.

Speaking about the introduction of compulsory health insurance in Uzbekistan, the head of state stressed the need to carefully prepare for it, to form a minimum social package of medical services.

The main factors that negatively affect the insurance market are the economic environment in the country, as well as the purchasing power of the population and the volume of lending. However, the heads of insurance companies expect an increase in fees for adjusting tariffs for compulsory motor liability insurance, which will be one of the few drivers due to growth in the insurance industry [8].

According to insurance companies, in the first quarter of 2020 503.1 bln. soums of insurance premiums were collected. The total authorized capital of insurers is 782.4 billion soums. soums (138%). The volume of investments in the economy amounted to 2.834 trillion soums. He made up the sum. Of this, 55% is in bank deposits, 30% in shares, and the rest in other securities. There is a disproportion in the components of the insurance market in our country, ie 82% of voluntary insurance and 18% of compulsory insurance. In other developed countries, the share of compulsory insurance is 50%. One of the main solutions to the problem is the privatization proposal of insurance companies. This allows you to promote, attract as a way to manage insurance risks. Foreign investment and technology, the creation of new skilled workers, as well as the population will have more opportunities to choose insurance products, and competition

with state insurance companies will increase.

Another trend in the global market is the introduction of a risk-based approach. Insurance companies not only assess the risks associated with premiums and liabilities, but also have the ability to assess assets, loans, and market risks [9]. This will allow for more active management of insurance capital. To attract foreign investors, this trend is spreading to emerging markets as well. In terms of capital management, a risk-based approach makes it more understandable and more comparable.

Increasing the volume of insurance premiums remains an important issue for developing countries, including Uzbekistan. By raising the insurance culture and explaining to the population that insurance is protection, we will reduce the burden on the state and increase the responsibility of companies for their obligations. In developed countries, 70% of the population is financially literate, compared to less than 30% in developing countries. This will allow developing the insurance industry in Uzbekistan in the future. People need to understand why they need to buy an insurance policy. Many people think that this is a waste of money. In addition, the level of consumer protection in Uzbekistan is very low. If consumers feel they are protected, they will also be willing to buy more insurance policies.

The general trend towards reducing staff costs and agency fees is fully consistent with insurers' desire to trade online [10].

Conclusion

In order to develop insurance services and ensure the use of insurance services by as many legal entities and individuals as possible, it is necessary to create a legal framework that covers all aspects of the industry. In addition, there is a lot of work to be done in the field of insurance services. Therefore, it is important to develop the process of mutual insurance through modern innovative approaches, the establishment of a system of non-profit mutual insurance

society in

our country and the development of its legal framework. Such a company must serve to insure the property and other property interests of its members.

The development of the insurance services market will allow to achieve high rates of socio-economic development and a positive solution to social problems in the country, the effective use of productive forces and means.

In short, the insurance service sector, which is one of the key sectors of the financial system of the Republic of Uzbekistan, should take full advantage of the potential of our country today and learn more about the laws of the world's major insurance markets. should apply.

In short, in order to increase operational efficiency, it is necessary to review and improve the organizational structure of organizations, ie the widespread introduction of digitalization in insurance activities. Another important aspect is the need to establish a mechanism of constant communication with customers in order to develop and ensure the effectiveness of modern insurance products in order to take a worthy place in the insurance market, strengthen financial stability and competitiveness. Along with improving the quality of insurance services, one of the important tasks is to increase the share of the industry in GDP and protect the economy from various financial risks.

References

1. Maxmudova L. Sug'urta ishi. O'quv qo'llanma. – T.: Taki, 2004.
2. Xo'jaev I. Tashqi iqtisodiy faoliyatda sug'urta. O'quv qo'llanma. T. Soliq akademiyasi, 2005.
3. Klimov M.A. Straxovanie. Ucheb. posob. – M.: PRIOR, 2004. – 137 s.
4. Qo'ldoshev Q.M. O'zbekistonda o'zaro sug'urtalashning metodologik asoslarini takomillashtirish mavzusida yozilgan iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – T.: BMA, 2019. – 74 b.

5. Godin A.M., Frumina S.V. Straxovanie: Uchebnik. - M.: Izdatelskotorgovaya korporasiya "Dashkov i K", 2009. - s.36.

6. Law of the Republic of Uzbekistan No. PQ-4412 on measures to reform the insurance market and ensure its rapid development

7. Innovation moliyaviy xizmatlar: muammo va echimlar. Monografiya. Mualliflar jamoasi. – T.: Iqtisod-moliya, 2020. – 108 b.

8. Krivko S.R., Telenkova O.V., Marchenkova E.R. K voprosu o gosudarstvennom regulirovanii

formirovaniya sferi uslug v problemnix regionax// perspektivi nauki. Izdatelstvo: Fond razvitiya nauki i kulturi (Tambov), №1, 2014. 141-144 s.

9. Ahrorov Z. Neobxodimost finansovoy podderjki innovacionnogo razvitiya predpriyatij //Arxiv nauchnix issledovaniy. – 2020. – T. 35.

10. Telenkova O.V., Marchenkova E.R., Straxovoy rinoк Rossiyskoy Federasii: sovremennoe sostoyanie// Nauka i biznes: puti razvitiya. Izdatelstvo: Fond razvitiya nauki i kulturi (Tambov), №11, 2015. – 53-55 s.

WAYS FOR EFFECTIVE USE AND MANAGEMENT OF INVESTMENT RESOURCES OF AN INSURANCE COMPANY

Sarvarova Albina Igizovna

assistant of the department "Corporate economics and business analytics" Tashkent State University of Economics

Rizakulov Sherzod Shermuratovich

Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of Corporate Economics and Business Analytics, Tashkent State University of Economics

ПУТИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Сарварова Альбина Илгизовна

ассистент кафедры «Корпоративная экономика и бизнес аналитика» Ташкентский Государственный Экономический Университет

Ризакулов Шерзод Шермуратович

к.э.н., доцент кафедры «Корпоративная экономика и бизнес аналитика» Ташкентский Государственный Экономический Университет

СУҒУРТА ТАШКИЛОТИНИНГ РЕСУРСЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ВА БОШҚАРИШ ЙЎЛЛАРИ

Сарварова Албина Илгизовна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Корпоратив ивтисодиёт ва бизнес таҳлили” кафедраси ассистенти

Ризакулов Шерзод Шермуратович

иқтисодиёт фанлари номзоди, Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Корпоратив ивтисодиёт ва бизнес таҳлили” кафедраси дотсенти

Abstract. The activity of insurance companies in an unstable market economy is continuously associated with risk, uncertainty from the socio-economic and political development of the country. In order to remain competitive, companies have to constantly change. Adaptation processes are complicated by recent events related to the pandemic. The government pays a lot of attention to the insurance market in our republic and a lot has been done to form and develop it over the years of independence. The practice of developing economic relations has developed an insurance mechanism as an important tool for protecting the vital interests and material values of citizens and entrepreneurs.

Keywords: insurance activity, investment activity, insurance company, insurance services.

Аннотация. Деятельность страховых компаний в условиях нестабильной рыночной экономики непрерывно связана с риском, неопределенностью от социально-экономического и политического развития страны. Для сохранения конкурентоспособности компании вынуждены постоянно изменяться. Процессы адаптации осложняются с последними событиями, связанными с пандемией. В нашей республике страховому рынку уделяется большое внимание со стороны правительства и за годы независимости немало было сделано по его формированию и развитию. Практика развития экономических отношений выработала механизм страхования как важнейший инструмент защиты жизненных интересов и материальных ценностей граждан и предпринимателей.

Ключевые слова: страховая деятельность, инвестиционная деятельность, страховая компания, страховые услуги.

Аннотация. Барқарор бўлмаган бозор иқтисодиётида суғурта компанияларининг фаолияти доимий равишда хавф, мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ривожланишидан ноаниқлик билан боғлиқ. Рақобатбардош бўлиб қолиш учун компаниялар доимий равишда ўзгариши керак. Мослашув жараёнлари пандемия билан боғлиқ сўнгги воқеалар билан мураккаблашади. Республикамизда суғурта бозорига ҳукумат томонидан катта еътибор қаратилмоқда ва мустақиллик йиллари давомида уни шакллантириш ва ривожлантириш бўйича катта ишлар қилинди. Иқтисодий муносабатларни ривожлантириш амалиёти фуқаролар ва тадбиркорларнинг ҳаётий манфаатлари ва моддий қадриятларини химоя қилишнинг муҳим воситаси сифатида суғурта механизмини ишлаб чиқди.

Калит сўзлар: суғурта фаолияти, инвестицион фаолият, суғурта компанияси, суғурта хизматлари.

Введение. Управление рисками в страховой компании играет важную роль, поскольку оценка и реализация мер по предотвращению, минимизации и компенсации различных хозяйствующих субъектов является основной функцией страховщика. Снижение эффективности финансового управления рисками страховых организаций приводит не только к снижению средней нормы доходности бизнеса компаний, но и дестабилизируя страховую деятельность в целом.

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Узбекистан «О страховой деятельности» страховщики не могут заниматься предпринимательской деятельностью, непосредственно не связанной с осуществлением страхования, за исключением⁹⁵:

- инвестиционной деятельности в порядке и на условиях, определяемых специально уполномоченным государственным органом;
- деятельности, связанной с повышением квалификации специалистов в области страхования;
- страхового посредничества в качестве страхового агента.

На инвестиционный потенциал влияет множество факторов:

- объем собираемых страховых премий;

- структура страхового портфеля;
- убыточность или прибыльность страховых операций;
- условия государственного регулирования формирования страховых фондов;
- сроки страховых договоров;
- объем собственных средств.

Методология исследования.

Страховая компания самостоятельно определяет свою инвестиционную стратегию для размещения собственных средств и страховых резервов. При выборе объекта инвестиций следует учитывать взаимозависимость риска и дохода, т.е. соблюдать принцип диверсификации вложений. Так, часть средств может быть направлена в низкодоходные и малорискованные инвестиции, а другая часть – в высокодоходные, но с высокой степенью риска.⁹⁶ В результате инвестиционный риск будет распределён между различными видами вложений, что обеспечит устойчивость инвестиционного портфеля страховщика.

Одно из принципиальных отличий процесса реализации страховой услуги от аналогичного процесса в других видах предпринимательства состоит в том, что обычное предприятие первоначально осуществляет определенные вложения в организацию производства товаров или

⁹⁵ [Закон Республики Узбекистан, от 23.11.2021 г. № ЗРУ-730 «О страховой деятельности».](#)

⁹⁶ [Владимир Галаганов: Основы страхования и страхового дела. Учебное пособие/ Кнорус, 2016. - 216 с. - ISBN: 978-5-4060-0008-3](#)

услуг и получает оплату от потребителей после того, как услуга уже фактически оказана или товар стал собственностью покупателя. В страховании картина обратная. Здесь клиент фактически авансирует страховщика, т. к. страховой взнос, представляющий для страхователя плату за страховую услугу, уплачивается обычно в начале срока действия договора страхования. Реализация же страховой услуги со стороны страховщика может осуществляться в течение длительного времени.

Указанная особенность реализации страховой услуги позволяет сформулировать два вывода:

Первый: характер движения финансовых ресурсов в страховании ведет к тому, что в распоряжении страховщика в течение некоторого срока оказываются временно свободные от обязательств средства, которые могут быть инвестированы в целях получения дополнительного дохода;

Второй вывод заключается в том, что инвестирование страховщиком таких временно свободных средств должно достаточно жестко регулироваться со стороны государства, поскольку страхователи объективно лишены возможности осуществлять контроль за тем, насколько умело страховая компания распорядится предоставленными ей средствами и тем самым не поставит под угрозу выполнение обязательств по договорам страхования.

Концентрация страховщиками в своих руках значительных финансовых ресурсов превращает страхование в один из важных факторов развития экономики путем активной инвестиционной политики. Другими словами, страховщики превращают пассивные денежные средства, полученные от различных

владельцев полисов, в активный капитал, действующий на рынке.

Это еще раз подтверждает необходимость регулирования инвестиционной деятельности страховщиков, причем регулирование должно учитывать особенности национального страхового рынка и не нарушать действующие правила конкурентной борьбы между компаниями.

В соответствии с пунктом 3 Положения «Об инвестиционной деятельности страховщика и перестраховщика» от 16.07.2010 № 1982 объектами инвестиционной деятельности страховщика (перестраховщика) являются:⁹⁷

- государственные ценные бумаги Республики Узбекистан;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- банковские сертификаты (деPOSITные сертификаты);
- вклады (депозиты) в кредитные организации;
- движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности) и права на них;
- долевое участие в уставном капитале юридических лиц;
- ценные бумаги, допущенные в соответствии с законодательством Республики Узбекистан к выпуску и обращению на территории Республики Узбекистан, или выпущенные иностранными эмитентами, имеющими лицензию (разрешение) на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, выданную соответствующим уполномоченным органом, и допущенные к обращению на рынке ценных бумаг.

А также указывается ряд требований, которые страховщик (перестраховщик)

⁹⁷ Положение «Об инвестиционной деятельности страховщика и перестраховщика» от 16.07.2010 № 1982. Изм.: Приказ Министра финансов

обязан соблюдать при осуществлении инвестиционной деятельности:

а) соблюдать требования по размещению активов страховщиков (перестраховщиков), установленные Положением о платежеспособности страховщиков и перестраховщиков, утвержденным приказом министра финансов Республики Узбекистан от 22 апреля 2008 года N 41 (рег. N 1806 от 12 мая 2008 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 20-21, ст. 178) и требования к порядку размещения страховых резервов, установленные Положением о страховых резервах страховщиков, утвержденным

приказом министра финансов Республики Узбекистан от 20 ноября 2008 года N 107 (рег. N 1882 от 15 декабря 2008 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 52, ст. 529);⁹⁸

б) обеспечивать наличие финансовых, технических, информационных ресурсов;

в) получать письменные заключения ответственного лица о целесообразности инвестирования средств;

г) обеспечивать соответствие ответственного лица квалификационным требованиям, установленным настоящим Положением.

Таблица. Сравнительная характеристика инвестиционной деятельности по страхованию жизни и страхованию иному, чем страхование жизни⁹⁹

Характер инвестирования	Страхование жизни	Страхование иное, чем страхование жизни
Долгосрочное	В связи с длительными сроками договоров страхования могут применяться долгосрочные инвестиционные процессы	В связи с относительно короткими сроками договоров страхования (год) инвестиции носят краткосрочный характер
Доходность	Необходимо получение стабильного дохода, так как прибыль от инвестиционной деятельности учитывается при определении страховой премии	Меньшие требования к доходности по сравнению с ликвидностью вложений
Ликвидность	Не играет столь большой роли - потребность в денежных средствах покрывается за счет согласования сроков выплат со сроками инвестирования	Является важнейшим принципом инвестирования
Учет инфляционных процессов	Необходимо учитывать инфляцию, так как договоры долгосрочные	По большинству видов страхования инфляцию можно не учитывать
Объем Инвестиций	Значительный, часто постоянно увеличивающийся за счет капитализации	Объем инвестиций переменный

⁹⁸ www.lex.uz – Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан.

⁹⁹ Основы страхового дела: учебник и практикум для среднего профессионального образования / И.

Согласование сроков выплат	Срок выплат часто определен в договоре страхования (страхование на дожитие)	Срок выплаты является случайной величиной; необходимо учитывать распределение убытков в течение года по различным видам страхования и длительный характер урегулирования крупных страховых случаев
----------------------------	---	--

Результаты исследований. В нашей республике страховому рынку уделяется большое внимание со стороны правительства и за годы независимости немало было сделано по его формированию и развитию. Специально уполномоченный орган – Государственная инспекция по страховому надзору Республики Узбекистан ежегодно принимает ряд нормативно-правовых документов, регулирующих как страховую деятельность, так и инвестиционную деятельность страховщиков.

Так, например, за последние годы Государственной инспекцией по страховому надзору была проделана работа по совершенствованию страхового законодательства и развития страхового рынка, в частности:

1. Принято участие в обсуждениях проекта Закона Республики Узбекистан «Об обязательном страховании гражданской ответственности работодателя» в Олий Мажлисе Республики Узбекистан.

2. Во исполнение вышеуказанного Закона Республики Узбекистан Кабинетом Министров Республики Узбекистан принято постановление от 24.06.2009г. № 177 «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «Об обязательном страховании гражданской ответственности работодателя».

3. Разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для страховщиков и страховых посредников», которые зарегистрированы

Министерством юстиции 3 ноября 2009 года за №2036.

4. Разработаны «Методические рекомендации по организации деятельности по оказанию аджастерских, актуарных, сюрвейерских услуг и услуг ассистанс».

5. Разработаны «Формы финансовой отчетности страховщиков и правил по их заполнению».

6. Разработано «Положение о порядке оказания актуарных услуг», которое утверждено приказом Министерства финансов № 42 от 07.04.2009г. и зарегистрировано Министерством юстиции 26.06.2009г. за №1975.

7. В целях приведения нормативно-правовых актов Министерства финансов в соответствие с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «Об обязательном страховании гражданской ответственности работодателя» от 24.06.2009г. №177 разработан механизм формирования стабилизационного резерва и резерва предупредительных мероприятий по обязательному страхованию гражданской ответственности работодателя, который был введен приказом министра финансов Республики Узбекистан от 24.07.2009г. №74 «О внесении изменений и дополнений в Положение о страховых резервах страховщиков» (зарегистрировано в Министерстве юстиции 13.08.2009г. за №1882-1).

8. Разработано «Положение об инвестиционной деятельности страховщика и перестраховщика».

Документ утвержден приказом Министерства финансов Республики Узбекистан от 03.07.2009г. №68 и зарегистрирован в Министерстве юстиции 16.07.2009г. за №1982.

9. Доработаны с учетом замечаний и предложений профессиональных участников страхового рынка «Типовые правила, регламентирующие взаимоотношения страховщиков со страховыми посредниками».

10. С учетом замечаний и предложений профессиональных участников страхового рынка разработаны и распространены «Методические рекомендации по проведению аудиторской проверки страховых компаний».

11. Разработаны «Методические рекомендации по осуществлению деятельности страховых пулов».

12. Разработаны формы страховой отчетности, раскрывающие основные показатели деятельности страховщиков по обязательному страхованию гражданской ответственности работодателя.

13. Разработано Положение о временной администрации страховщика, которое утверждено приказом министра финансов от 20 ноября 2009 года №108 и зарегистрировано Министерством юстиции 22 декабря 2009 года №2058.

14. На ежеквартальной основе осуществляется сбор и анализ отчетности по страховой деятельности страховщиков по разработанным новым формам, предусматривающим предоставление информации, в том числе по классам страхования.

Нормативно-правовая база для осуществления инвестиционной

деятельности также широка, с помощью которой страховщики (перестраховщики) могут осуществлять инвестиционную деятельность, это:

Гражданский кодекс Республики Узбекистан от 21.12.1995 г. N 163-I глава 52;

Положение «О страховых резервах» от 15.12.2008 г. N 1882;

Положение «О платежеспособности страховщика и перестраховщика» от 12.05.2008 г. N 1806;

Положение «Об инвестиционной деятельности страховщика и перестраховщика» 16.07.2009 г. N 1982.

После вступления в силу Положения о порядке применения налоговых льгот, предоставленных постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2008 года N ПП-872 "О дополнительных мерах по дальнейшему реформированию и развитию рынка страховых услуг" были увеличены размеры минимального уставного капитала для страховщиков и перестраховщиков.

Анализ. Данные усовершенствования в законодательстве являются хорошей опорой для развития рынка страховщиков в Республике Узбекистан. По состоянию на 1 января 2021 года совокупный размер активов страховщиков республики составил 374,9 млрд. сум, совокупный размер собственного капитала страховщиков республики - 284,0 млрд. сум, что больше аналогичных показателей на 1 января 2020 года соответственно на 21,2% и на 16,3% (Рис. 1).

Рис.1. Диаграмма совокупного уставного капитала Страховщиков на период 2016-2021гг. (млрд.сум)100

Рис. 2. Диаграмма динамики роста страховых резервов, собственного капитала и активов страховщиков на период 2019-2021гг. (млрд.сум)101

Значительное увеличение собственного капитала и страховых резервов страховщиков в первую очередь расширяет их инвестиционные возможности, а также улучшает количественные и качественные показатели инвестиционной деятельности (Рис.2.). Повышению качества инвестиционной деятельности страховщиков способствуют не только законы рынка, но и государство – при помощи законодательства, создавая благоприятные условия с помощью

предоставления налоговых льгот и преференций.

Совместное воздействие государства и рыночных механизмов привело к тому, что страховщики республики начали наращивать объемы средств (инвестиций), вкладываемые в рыночные инструменты. Так, по итогам 2021 года общий объем инвестиций страховщиков республики превысил 270,4 млрд. сум, что на 12,4% больше, чем в 2020 году. Рост данного показателя к итогам 2021 года составил более 2,1 раза (Рис. 3).

¹⁰⁰ <https://insurance.uzreport.uz> - Отчет по регулированию и надзору за страховой деятельностью в Республике Узбекистан за 2021 год

¹⁰¹ <https://insurance.uzreport.uz> - Отчет по регулированию и надзору за страховой деятельностью в Республике Узбекистан за 2021 год

Рис. 3. Тренд роста объёма инвестиций страховщиков, млрд.сум¹⁰²

В совокупном инвестиционном портфеле страховщиков преобладают акции и другие ценные бумаги – 44,4% (по итогам 2020 года этот показатель

составлял 55,0%), а также банковские депозиты – 40,2% (по итогам 2020 года этот показатель составлял 35,2%) от общего объёма инвестиций (Рис.4).

Рис. 4. Диаграмма структуры инвестиционного портфеля страховщиков по итогам 2021 года в %. ¹⁰³

Из года в год страховщики увеличивают инвестиции в регионы республики, тем самым, расширяя

географическую диверсификацию своего инвестиционного портфеля (Таблица 1).

Таблица 1. Сводная таблица распределения инвестиций страховщиков по регионам за 2019 - 2021 годы¹⁰⁴

Регионы	2019 (млн. сум)	2020 (млн. сум)	2021		
			млн. сум	рост к 2019 (%)	рост к 2020(%)
г. Ташкент	204 764,6	234 309,1	250 700,1	122,4	107,0

¹⁰² <https://insurance.uzreport.uz> - Отчет по регулированию и надзору за страховой деятельностью в Республике Узбекистан за 2021 год

¹⁰³ <https://insurance.uzreport.uz> - Отчет по регулированию и надзору за страховой деятельностью в Республике Узбекистан за 2021 год

¹⁰⁴ <https://insurance.uzreport.uz> - Отчет по регулированию и надзору за страховой деятельностью в Республике Узбекистан за 2021 год

Регионы	2019 (млн. сум)	2020 (млн. сум)	2021		
			млн. сум	рост к 2019 (%)	рост к 2020(%)
Андижанская обл.	1 115,8	1 399,0	7 664,9	686,9	547,9
Ферганская обл.	1 230,6	1 086,6	1 881,4	152,9	173,1
Самаркандская обл.	2 348,4	1 016,0	2 726,9	116,1	268,4
Кашкадарьинская обл.	714,1	567,7	919,4	128,7	161,9
Наманганская обл.	386,5	470,3	978,1	253,1	208,0
Бухарская обл.	-	386,9	496,8	-	128,4
Навоийская обл.	252,0	385,7	695,8	276,1	180,4
Ташкентская обл.	326,0	267,1	1 718,6	527,2	643,4
Джизакская обл.	191,8	241,7	202,4	105,5	83,7
Хорезмская обл.	20,0	174,1	393,0	1 965,2	225,8
Сурхандарьинская обл.	3,0	172,7	1 627,9	54 262,2	942,6
Респ. Каракалпакстан	123,6	39,7	140,5	113,7	353,9
Сырдарьинская обл.	28,3	36,3	258,5	913,3	712,0
Итого:	211 504,7	240 552,7	270 404,1	127,8	112,4

Резюме и предложения. Практика развития экономических отношений выработала механизм страхования как важнейший инструмент защиты жизненных интересов и материальных ценностей граждан и предпринимателей.

Страховой рынок — это особая социально-экономическая структура, определенная сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита, формируется предложение и спрос на нее. Объективная основа развития страхового рынка - необходимость обеспечения бесперебойности воспроизводственного процесса путем оказания денежной помощи пострадавшим в случае непредвиденных неблагоприятных обстоятельств. Обязательным условием существования страхового рынка является наличие общественной потребности на страховые услуги и наличие страховщиков, способных удовлетворять эти потребности.

Инвестиционный потенциал составляет ту часть финансового потенциала, которая остается после вычета расходов на ведение дела, заемных средств

и страховых выплат. Если объемы указанных: вычетов увеличиваются в большей степени, чем рост объема страхового фонда и собственного капитала, то может сложиться ситуация, когда при увеличении финансового потенциала страховой организации ее инвестиционный потенциал уменьшается.

При растущей конкуренции и расширения страхового поля, необходимо уделить внимание на развитие таких страховых продуктов, которые обеспечивают компании стабильный доход на долгосрочный период. Это позволит компании размещать свои временно свободные денежные средства в такие финансовые рычаги как акции, облигации и производные ценные бумаги, что на сегодняшний день является одним из выгодных вложений в целях получения большей прибыли.

Хотя наше законодательство тоже несовершенно и требует ряд дополнений и внесения изменений.

Законодательство об инвестиционной деятельности не отвечает требованиям качественного совершенствования в целом страхового рынка, а именно, развития на

деле такого перспективного вида страхования, как страхование бизнеса, который законодательно предусмотрен, но не выгоден для страховщиков ввиду существования высоких рисков.

Инвестиционный климат для страховщиков в нашей республике нельзя назвать благоприятным, ввиду существования, к примеру такого ограничения, как невозможность страховщиков осуществлять прямые инвестиции в реальный сектор экономики.

В настоящее время одной из важнейших проблем является не развитость страхования бизнеса. Актуальность заключается в том, что:

Во-первых, высокий спрос со стороны бизнеса в данном виде страхования, однако страховщики не идут на страхование бизнеса в виду слишком высоких рисков;

Во-вторых, страхование бизнеса может явится очень широким полем деятельности для страховых компаний, т.е. может привести к увеличению на несколько порядков объемов страховой деятельности.

При решении вопроса повышения эффективности использования инвестиционных ресурсов страховщиков, на наш взгляд необходимо учитывать интересы и других субъектов экономики в особенности партнеров страховых компаний (страхователей).

Для решения данной проблемы:

Во-первых, необходимо законодательно ввести право и возможность страховщикам при инвестициях размещать их не только путем приобретения ценных бумаг или формирования уставного капитала, а именно путем прямых инвестиций.¹⁰⁵

Во-вторых, целесообразно было бы инвестиционную деятельность (прямые инвестиции) страховщиков в конкретные хозяйствующие субъекты увязать со страхованием бизнеса данных субъектов, т.е. обеспечить взаимовыгодность инвестирования и страхования бизнеса.

Если страховщик направляет свои средства в прямые инвестиции конкретного хозяйствующего субъекта и страхует его же бизнес, то это обеспечивает их общий единый интерес - эффективное (по крайней мере безубыточное) функционирование бизнеса, т.е. страховщик заинтересован в этом поскольку минимизируются его риски при инвестициях, а у хозяйствующего субъекта расширяются возможности эффективного бизнеса.

Этот принцип соответствует принципу кредитования Исламского банка, согласно которому Исламский банк не берет проценты от кредита, а участвует в части прибыли хозяйствующего субъекта.

Инвестиционная деятельность контролируется государством в виду отсутствия возможности организации контроля инвестиционной деятельности страховщиков со стороны страхователей. Кроме обеспечения увязки интересов страховщиков и страхователей при страховании бизнеса, целесообразно было бы расширить функции государства в инвестиционной деятельности страховщиков при страховании бизнеса, т.е. разработке программы инвестиционной деятельности страховщиков Правительство в лице Министерства экономики, наряду с согласованием бизнес-планов страховщиков в Госстрахнадзоре, могло бы координировать определение

¹⁰⁵ Ш.Ш. Ризакулов, А.И. Сарварова, А.С. Ражапов. Влияние налоговой нагрузки на конкурентоспособность хозяйствующих субъектов. Перспективные научные исследования: опыт, проблемы и перспективы развития / Сборник научных статей по

конкретных отраслей реального сектора экономики, которые наиболее остро нуждаются в прямых инвестициях.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан, от 23.11.2021 г. № ЗРУ-730 «О страховой деятельности».

2. Закон Республики Узбекистан, от 25.12.2019 г. № ЗРУ-598 «Об инвестициях и инвестиционной деятельности».

3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 10.04.2007 г. № ПП-618 «О мерах по дальнейшему реформированию и развитию рынка страховых услуг»

4. Положение «Об инвестиционной деятельности страховщика и перестраховщика» от 16.07.2010 № 1982. Изм.: Приказ Министра финансов Республики Узбекистан, зарегистрировано 25.09.2020 г., рег. номер 1982-1

5. Основы страхового дела: учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. П. Хоминич [и др.]; под редакцией И. П. Хоминич, Е. В. Дик. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 242 с. -

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00879-1.

6. Владимир Галаганов: Основы страхования и страхового дела. Учебное пособие/ Кнорус, 2016. - 216 с. - ISBN: 978-5-4060-0008-3.

7. Ш.Ш. Ризакулов, А.И. Сарварова, А.С. Ражапов. Влияние налоговой нагрузки на конкурентоспособность хозяйствующих субъектов. Перспективные научные исследования: опыт, проблемы и перспективы развития / Сборник научных статей по материалам VII Международной научно-практической конференции (18 февраля 2022 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. – 76 с.

8. <https://insurance.uzreport.uz> - Отчет по регулированию и надзору за страховой деятельностью в Республике Узбекистан за 2021 год

9. www.stat.uz Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.

10. www.gov.uz – Правительственный портал.

11. www.lex.uz – Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан.

5-ШЎЪБА. ИҚТИСОДИЁТНИНГ
РЕАЛ СЕКТОРИДАГИ
КОРХОНАЛАРНИ РАҚАМЛИ
ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШ.

PECULIARITIES OF THE USE OF DIGITAL MARKETING TECHNOLOGIES IN GARMENT AND KNITTING ENTERPRISES

Aliev Abdulaziz Ismailovich

Basic doctorate student of Department of Marketing

Tashkent State University of Economics

E-mail: altonmail@yandex.ru

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ШВЕЙНО-ТРИКОТАЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Алиев Абдулазиз Исмаилович

Базовый докторант кафедры маркетинга

Ташкентский государственный экономический университет

Электронная почта: altonmail@yandex.ru

ТИКУВ-ТРИКОТАЖ КОРХОНАЛАРИДА РАҚАМЛИ МАРКЕТИНГ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Aliev Abdulaziz Ismailovich

Marketing kafedrasida asosiy doktoranti

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Elektron pochta: altonmail@yandex.ru

Abstract. The current article provides for the conceptual framework of digital marketing technologies, digital transformation processes their essence and usage processes in enterprises by giving primary focus on textile field. Also, it highlights for the implementation of digital e-textile model for textile, garment enterprises in creating huge ease of the working process.

Key words: digital marketing, digital transformation, emarketing, electronic technologies, e-commerce, digital textile, digital fashion

Аннотация. В данной статье представлены концептуальные основы цифровых маркетинговых технологий, процессы цифровой трансформации, их сущность и процессы использования на предприятиях, уделяя основное внимание текстильному отрасли. Кроме того, уделяется внимание на имплементацию модели цифрового текстиля для текстильной, швейно-трикотажной отрасли в значительном упрощении рабочего процесса в целом.

Ключевые слова: цифровой маркетинг, цифровая трансформация, электронный маркетинг, электронные технологии, электронная коммерция, цифровая печать и электронный текстиль, цифровой текстиль, цифровая мода

Аннотация. Ушбу мақолада рақамли маркетинг технологияларининг концептуал асослари, рақамли трансформация жараёнлари, уларнинг моҳияти ва корхоналарда фойдаланиш жараёнлари ва тикув-трикотаж корхоналари мисолига эътибор қаратилади. Бундан ташқари, электрон текстиль моделини тадбиқ этиш тикув-трикотаж корхоналарини иш жараёналарига катта ёрдам бериши ва етарлича хисса қўшишига ҳам эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: рақамли маркетинг, рақамли трансформация, электрон маркетинг, электрон технологиялар, электрон тижорат, рақамли текстиль, рақамли мода

In today's vigorously and tremendously emerging times all around the world technologies play crucial role in the development of enterprises. Digital marketing technologies demonstrated genuinely the

importance of being implemented in today's enterprises, companies, firms being that small or medium enterprises. As customers became more knowledgeable, well informed, and aware of any changes of enterprises products

or service offers and can effectively provide feedback to the enterprise. Successful companies such as Amazon.com, Aliexpress, Wildberries, eBay, Rewoolution and other have already started to implement digital marketing technologies over many years ago taking into account the huge changes in technology and ICT. Digital transformation process has revolutionized the activities of many enterprises in recent years while the network of internet became widely available to customers. In particular, Amazon successfully implemented affiliate marketing program in selling its products in line with enormous development in e-commerce as the customers given extra points or special offer for each new consumer connected and began to use its services via link provided by customer that became affiliate already and Rewoolution Italian textile, garment based company uses digital platform in active sales of its products and conducts campaigns for its seasonal products and on the special occasions, Majority of businesses, enterprises face with terms digitalization, digital transformation, AI, IoT, Virtual reality and mostly reluctant in implementation of all the current systems in business activities.

The term Digitalization refers for transferring all the necessary data to computer systems so that it becomes easily accessible by enterprise's personnel and with development of artificial intelligence productivity, security and work efficiency may increase by twice or more times compared to situation whilst these technologies not used. Most companies can make the benefit of that as the digitalization assists in growing small and medium enterprises to develop and not crash in the long run and ignorance of that may lead to practice of Kodak company's crash situation of ignoring digital technologies and not transferring the business to digital platforms

Pereira, C.S.¹⁰⁶ et al., [1].

Digital transformation can be described as base change process by the ability of innovative using of digital technologies followed by strategic impact of key capabilities and resources striving to significantly enhance an enterprise by redefining value propositions to stakeholders. As that leads to the point of use disruptive digital models by companies such as Google, Tesla, Netflix, Apple and others in particular, cloud computing, IoT, big data analytics and these technologies hugely helped companies to quick changes in customer preferences and market changes in pandemics Gong and Ribiere¹⁰⁷ [2].

Digital business transformation is the process of application of technologies in order to establish new business models, software, processes and systems resulting in higher margins and revenues, tremendous efficiency and substantial competitive advantage as well. Textile, garment and knitting enterprises in line with others achieve the goals by transferring new digital business models in increasing workforce efficiency and customizing customer experiences Schwertner¹⁰⁸ [3]. Implementation of digital business models further suggests some phases undertaken in digitalization process of business and other activities within enterprises.

Digital reality gives an understanding of Digital Reality for an enterprise in different fields. Enterprise's current business model is drawn together with value-added analysis in regards to stakeholders and requirements of customers in survey form.

Digital ambition, here the goals related digital transformation is defined and these goals are related to time, space, finance, etc., and proposes which goals have to be taken

¹⁰⁶ Pereira, C.S.; Durão, N.; Moreira, F.; Veloso, B. The Importance of Digital Transformation in International Business. *Sustainability* 2022, 14, 834. <https://doi.org/10.3390/su14020834>.

¹⁰⁷ Gong, C.; Ribiere, V. Developing a unified definition of digital transformation. *Technovation* 2021, 102, 102217. [CrossRef]

¹⁰⁸ Schwertner, K. Digital transformation of business. *Trakia J. Sci.* 2017, 15, 388–393. [CrossRef]

into account for business models and all the elements.

Digital potential helps for designing future digital business models and variety of options are taken for each of the business model's element and unified logically.

Digital fit considers for the options for the design of business model that are estimated in order to define digital fit with current business model.

Digital implementation suggests for completion and implementation of digital business model itself and variety of combinations of features are tracked in the digital implementation frame including design of digital customer experience and network formation in integration with partners in collaborative partnership processes Subrahmanian, M¹⁰⁹ [4].

The situation with emergence of digital technologies started in 2000s while new system of Web 2.0 technologies introduced to markets and with introduction of Android system and iOS for iPhone phones. As the next significant move noticed with cloud computing and big data technologies as that allows for the collection and analysis of customer centric, knowledge driven products and services. AI which is known as artificial intelligence and that is known from twentieth century greatly assists in optimizing production and distribution process in order to enhance management decisions for entering into markets, in targeting new and potential customers, to choose more appropriate partners for making business, in redefining advertising strategies, better pricing options and certainly to make better demand forecasting processes. Significant technology of internet of things or IoT comprising sensors that can collect and process data into smart

products by enabling the interaction and communication among each other and IoT allowed enterprises to communicate and interact with each other by means of technology in such easy ways so that physical presence not need at all even for clarifying Hervé, A¹¹⁰ [5].

Digital marketing had huge impact into textile, garment & knitting enterprises as well as to activities of fashion industries and known as digital fashion. Over many years fashion interacts with majority of areas such as finance, marketing, medicine, public sectors and that could be greatly noticed during pandemics while almost all the fashion, textile, garment and knitting enterprises switched from clothes making processes to mask and personal protection production of variety of products and the manufacturing process of the current items increased dramatically during the pick periods of pandemics. One of the models known in textile and fashion sphere is category *Design and Production* referring to implementing of elements or processes including tangible and intangible that are devised by machines and human beings for the contribution of fashion and textile, garment enterprises focused on CAD and 3D digital technologies. Another element is Category Culture and Society the current element considers heritage, customs, traditions, history and art in development of digital fashion models for textiles. In particular, it proposes for the new ways and approaches in introducing digital technologies and presenting fashion in the form of art and digitalizing of archives for catalogue of collections for the purpose of cultural diffusion and not only for marketing purposes in new

¹⁰⁹ Subrahmanian, M. (2020). Digital Business Models for Sustainability. *Gedrag en Organisatie*. 33. 1095 – 1102. 10.37896/GOR33.02/115.

¹¹⁰ Hervé, A., Schmitt, Ch., Rico, B. (2020). Internationalization and Digitalization: Applying digital technologies to the internationalization process of small and medium-sized enterprises. *Technology Innovation Management Review*. 10. 28-40. 10.22215/timreview/1373.

product introduction Nobile¹¹¹, T. H et al., [6]. The process of digitalization opened new avenues for all the textile enterprises and allowed to use digital marketing technologies by creating great ease in production and for the customers so that customers can benefit easily recognize products and brands. One of the

aspects can be Digital textile printing that handles the integration of components into printed design which matches decoration of specific component. Also it allows printing different designs directly from computer and computerized devices on the fabrics and garment.

(Source: Rahman, 2020 Applications of the digital technologies in textile and fashion manufacturing industry. Technium Vol. 3, Issue 1)

Figure 1. Application of digital printing to produce of fabric patch for e-textile[7].

As that can be seen from (Figure 1) clearly that the implementation of digital technologies and specifically digital printing can be quite critical for textile, garment enterprises and the process involves several phases in preparation of ready products. Fabric patch, pretreatment is the very beginning phase and pretreatment is quite critical then it undergoes the fabric is treated with conductive ink making it more attractive and appealing to the attention of customers, Third phase is drying of fabric products and then attachment to garment panels process takes place and on fifth and the last phase ready fabrics can be received in absolutely new appearances so that the sales of current products can easily take place and the technology saves time, it can be perfumed in small batches of fabrics and can also be used in footwear as well as much efficient in comparison with traditional ways of fabric treatment processes. Thereby, digital marketing and digital technologies play really critical role these days in business operation of textile, garment enterprises in creating

customer satisfaction and any enterprise, SME's, company that strives for the success should switch to broadly using digital marketing technologies as that greatly assists in the long run as well as to always follow the recent trends Rahman, M¹¹² [8].

References

1. Pereira, C.S.; Durão, N.; Moreira, F.; Veloso, B. The Importance of Digital Transformation in International Business. *Sustainability* 2022, 14, 834. <https://doi.org/10.3390/su14020834>.
2. Gong, C.; Ribiere, V. Developing a unified definition of digital transformation. *Technovation* 2021, 102, 102217. [CrossRef].
3. Schwertner, K. Digital transformation of business. *Trakia J. Sci.* 2017, 15, 388–393. [CrossRef].
4. Subrahmanian, M. (2020). Digital Business Models for Sustainability. *Gedrag en Organisatie*. 33. 1095 – 1102. 10.37896/GOR33.02/115.
5. Hervé, A., Schmitt, Ch., Rico, B. (2020). Internationalization and

¹¹¹ Nobile, T. H., Noris, A., Kalbaska, N., Cantoni, L. (2021): A review of digital fashion research: before and beyond communication and marketing, *International Journal of Fashion Design, Technology and Education*, DOI: 10.1080/17543266.2021.1931476.

¹¹² Rahman, M. (2021). Applications of the digital technologies in textile and fashion manufacturing industry. *Technium* Vol. 3, Issue 1 pp.114-127 (2020) ISSN: 2668-778X 1-14.

Digitalization: Applying digital technologies to the internationalization process of small and medium-sized enterprises. *Technology Innovation Management Review*. 10. 28-40. 10.22215/timreview/1373.

6. Nobile, T. H., Noris, A., Kalbaska, N., Cantoni, L. (2021): A review of digital fashion research: before and beyond communication and marketing, *International Journal of Fashion Design, Technology and Education*, DOI:

10.1080/17543266.2021.1931476.

7. Rahman, M. (2020a). Applications of the digital technologies in textile and fashion manufacturing industry. *Technium Vol. 3, Issue 1 pp.114-127 (2020) ISSN: 2668-778X*. pp.1-14.

8. Rahman, M. (2020b). Applications of the digital technologies in textile and fashion manufacturing industry. *Technium Vol. 3, Issue 1 pp.114-127 (2020) ISSN: 2668-778X*. pp.1-14.

**THE NEED FOR A MODEL OF DIGITALIZATION OF THE ACTIVITIES OF
EVALUATIVE ORGANIZATIONS AND THEIR RATING AGENCY IN
INTERCONNECTION**

Tashpulatov Giyos Toxirovich

Associate professor of the Department "business and entrepreneurship skills" of the Higher School of business and entrepreneurship v.b., (PhD)

e-mail: giyos_tashpulatov@mail.ru

**НЕОБХОДИМОСТЬ МОДЕЛИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА В ВЗАИМОСВЯЗИ с ОЦЕНОЧНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ**

Ташпулатов Гиёс Тохирович

Доцент кафедры "Навыки ведения бизнеса и предпринимательства"
Высшей школы бизнеса и предпринимательства (PhD)

e-mail: giyos_tashpulatov@mail.ru

**БАҲОЛОВЧИ ТАШКИЛОТЛАР ВА УЛАР РЕЙТИНГ АГЕНТЛИГИ
ФАОЛИЯТЛАРИНИ ЎЗARO БОҒЛИҚЛИҚДА РАҚАМЛАШТИРИШ
МОДЕЛИНИНГ ЗАРУРЛИГИ**

Ташпулатов Гиёс Тохирович

Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби "Бизнес ва тадбиркорлик кўникмалари" кафедраси
доценти в.б., (PhD)

e-mail: giyos_tashpulatov@mail.ru

Abstract. This article discusses the creation of a model for the digitalization of the activities of evaluative organizations and their rating agency in Uzbekistan in the context of the COVID-2019 coronavirus pandemic, and presents proposals.

Keywords: COVID-2019, evaluative organizations, rating agencies, blockchain, "related entities", digitalization, digital transformational structural model

Аннотация. В данной статье рассматривается и предлагается создание модели взаимозависимой цифровизации деятельности оценочных организаций и их рейтинговых агентств в Узбекистане в условиях пандемии коронавируса COVID-2019.

Ключевые слова: COVID-2019, оценочные организации, рейтинговые агентства, блокчейн, «Связанные субъекты», цифровизация, структурная модель цифровой трансформации

Аннотация. Ушбу мақолада COVID-2019 коронавирус пандемияси шароитида Ўзбекистонда баҳоловчи ташкилотлар ва улар рейтинг агентлиги фаолиятларини ўзаро боғлиқликда рақамлаштириш моделини яратиш муҳокама қилинган ва таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар: COVID-2019, баҳоловчи ташкилотлар, рейтинг агентликлари, блокчейн, "Боғлиқ субъектлар", рақамлаштириш, рақамли трансформацияли тузилмавий модел

Кириш

Глобал беқарорликлар ҳамда COVID-2019 коронавирус пандемияси бугунги кунда дунёнинг барча мамлакатларига тарқалиб авж олган шароитида баҳоловчи ташкилотлар ва улар рейтинг агентлиги фаолиятларини ўзаро боғлиқликда рақамлаштириш ҳозирги куннинг долзарб масаласига айланди [8]. Ушбу масала “Рақамли Ўзбекистон-2030” Стратегияси контекстида алоҳида аҳамиятга эга эканлиги [1] ва Давлат раҳбарининг баҳоловчи ташкилотлар томонидан мулк қийматини баҳолаш хизматлари бозори (МҚБХБ)да эгаллаган ўрни ҳамда бошқа мезонларга қараб бериладиган баҳоловчи ташкилотларнинг рейтингини жорий этиш билан боғлиқ топшириғининг [2] бажарилмаганлиги, иккинчи томондан эса, макроиқтисодий сиёсат таъсирида МҚБХБнинг миллий иқтисодиётдаги роли баҳоланмаганлиги, баҳоловчи ташкилотлар рейтингини ва рэнкингини Ўзбекистоннинг ҳозирги даврдаги ривожланиш шароити ва талабларига мос равишда аниқлаш имконини берувчи бирорта ҳам методология ва рейтинг агентлиги йўқлиги, ушбу тадқиқотимизнинг заруратини белгилайди. Зеро, кўплаб мамлакатларда 2020 йилнинг март ойида (COVID-2019 коронавирус пандемияси кучайиб жаҳон иқтисодиётида глобал инкирозни келтириб чиқарган пайти) бизнес ва кўчмас мулк қийматларининг пасайиши ва чет эл валютасидаги ижара нархларининг пасайиши, битимлар сонининг камайиши, кредитлар қийматининг ошиши ва бошқалар кузатилган. Шу билан бирга, бизнес ва кўчмас мулкнинг қиймати билан боғлиқ муаммолар юзага келган, айниқса савдо ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлган кўчмас мулкларнинг қийматини ҳамда бизнесни баҳолаш билан боғлиқ саволлар юзага келди. Нафақат мулк қийматини баҳоловчи ташкилотлар, балки улар рейтингини баҳоловчи агентликлар янги

ҳақиқат бўлмиш пандемияга психологик жиҳатдан тайёр бўлмаган истеъмолчи(мижоз)лар кўз олдида ноиложлиги намоён бўлди. Бунга сабаб сифатида баҳоловчи ташкилотлар ва улар рейтингини баҳоловчи агентликлар (матннинг кейинги ўринларида – “Боғлиқ субъектлар” деб юритамиз) ушбу ҳақиқат талаб қилувчи рақамлаштириш масаласи ечимига тайёр эмаслигини кўрсатиш мумкин. Бунда “Боғлиқ субъектлар”ни рақамлаштириш деганда улар фаолиятига ахборот-коммуникацион технологияларнинг кенг қўлланилиши назарда тутилади.

Тадқиқот методологияси

Илмий ишни амалга оширишда пандемия даврида мулк қийматини баҳолаш хизматлари бозорида баҳоловчи ташкилотлар ва рейтинг агентликлари фаолиятларини ўзаро боғлиқликда рақамлаштириш борасида дуч келадиган муаммоларни ҳал қилишда жаҳон экспертлари тажрибасини ўрганиб, иқтисодчи-олимлар ва соҳа вакиллари билан суҳбат, уларнинг ёзма ва оғзаки фикр-мулоҳазаларини таҳлил қилиш, эксперт баҳолаш, жараёнларни кузатиш, иқтисодий ҳодиса ва жараёнларга тизимли ёндашув, муаллиф тажрибалари билан қиёсий таҳлил ўтказиш орқали тегишли хулоса, тақлиф ва тавсиялар берилган.

Таҳлиллар

Ҳозирги вақтда баҳолаш фаолиятини рақамлаштириш масалалари (ахборот технологияларидан фойдаланиш асосида) кўплаб олимлар ва мутахассисларнинг тадқиқот мавзусига айланди. Масалан, рақамли инновацион технологияларни иқтисодий ривожланишга жорий этишнинг муаммоли томонларини ўрганган чет эллик иқтисодчи ва тадқиқотчиларнинг илмий ишларини алоҳида таъкидлаш мумкин. Масалан, Т.А. Гилева [4] рақамли трансформациянинг таркибини аниқлади, корхонанинг рақамли етуқлигини бошқаришнинг ҳозирги ва мақсадли етуқлик даражаси

Ўртасидаги тафовутни бартараф этишга асосланган концептуал схемани таклиф қилди, шунингдек корхоналарнинг рақамли иқтисодиётда ишлашга тайёрлигини таҳлил қилиш методологиясини тақдим этди. Ушбу натижалар орқали бизнесни баҳолашни рақамлаштириш учун фойдаланиш мумкин.

Е.А. Дямьянова [5] компаниялар учун баҳолаш усулларини ишлаб чиқиш бўйича назарий принциплар ва амалий тавсияларни ишлаб чиқди, компанияларнинг қийматига таъсир этувчи замонавий молиявий технологияларни жорий этадиган экзоген ва эндоген омилларни берди ва таснифлади. Бундай компанияларни янада аниқроқ баҳолашга имкон берадиган пул оқимлари ва реал имкониятлардан фойдаланишни яхшилайти.

Н.А. Седегов [6] баҳоловчи ташкилотларнинг ахборот тизимининг функционал тузилишини таклиф қилди ва шунингдек, баҳолаш хизматларини тақдим этишда баҳолаш ташкилотининг эҳтиёжларига жавоб берадиган баҳолаш тизимининг вазибаларини тавсифлайди.

Рақамли иқтисодиётнинг замонавий фундаментал асослари профессор Ш. Шохазамийнинг асарида [3] ҳамда баҳолаш фаолиятини рақамлаштиришга қаратилган ишларимизда [7, 8, 9] берилган бўлиб, улар рақамли баҳолаш ташкилотларида қўлланиладиган тизимли тадқиқотлар ва рақамли иқтисодиётни қуриш учун назарий ва услубий асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Тадқиқот натижалари

Пандемия шароитида “Боғлиқ субъектлар” фаолиятига рақамлаштириш технологияларини жорий этиш давлатга, ушбу субъектларга ва уларнинг миждозларига молиявий ва маъмурий юкни камайтиради, молиявий, жисмоний ёки электрон активларга эгалик ҳуқуқи тўғрисидаги энг сўнгги маълумотларни ўз ичига олган ахборотлар базасидан

маълумот олишга имкон беради. Ушбу технологиялардан бири транзакцион блокларнинг блокчейн занжири (блокчейн).

Пандемия шароитида блокчейн технологияси орқали баҳолаш фаолиятини рақамлаштиришда қуйидагилар амалга ошириш зарур ҳисобланади:

1) пандемия ва унинг сабаби ила иқтисодий инқироз “Боғлиқ субъектлар” хизматлари бозори ҳажмини кескин пасайтирганлиги уларнинг фаолиятини рақамлаштириш заруратини кучайтирди;

2) баҳоловчилар бир нечта ёндашувлар ва усулларни рақамли форматда қўллашни кўриб чиқишлари керак, айниқса ишончли хулосалар чиқариш учун битта усул учун ҳақиқий ёки кузатиладиган кириш маълумотлари етарли бўлмаганда. Агар битта ёндашув доирасида бир нечта ёндашув ва усул ёки ҳатто бир нечта усул қўлланилса, муваққил баҳолаш натижаси мантиқий ва оқилона бўлиши керак ва турли усуллар билан олинган натижаларни таҳлил қилиш ва мувофиқлаштириш жараёни тушунарли бўлиши лозим;

3) рейтинг агентликлар ўз методологияси ва рейтинг баҳолаш бизнесини рақамлаштириш зарур;

4) баҳоловчи ташкилотлар ахборот базада жамланган олдинги инқирозлар тўғрисидаги маълумотларни таҳлил қилиш керак, шунинг таъкидлаш мумкинки, ижара ставкалари сотиш нархларига қараганда ўзгаришларга эга бўлади, шу билан бирга битимлар нархи инқироздан олдинги даврдаги вазиятни акс эттиради. Ушбу ҳолатлар билан боғлиқ ҳолда, вақт ўтиши билан даромадлар ва қиёсий усуллар ўртасидаги тафовут сезиларли бўлиши мумкин. Қиёсий усул инқироздан олдинги даврда қайд этилган операциялардан фойдаланган ҳолда, уларни бозорнинг ҳозирги ҳолатига мослаштириш тавсия этилади. Инқироздан олдинги даражани акс эттирувчи таклиф нархларига келсак, таклифларни тузатиш ҳажмини ошириш

тавсия этилади. Агар бундай тузатиш амалга оширилмаса, қиёсий усулга даромадлар асосида баҳолаш усулига нисбатан солиштирма оғирлик тайинланиши мумкин, бу эса мулк бозорини ривожланиш тенденцияларини ҳисобга олади;

5) рейтинг агентликлар аввалги даврлардаги рейтинг баҳолаш базаси маълумотларини таҳлил қилиш асосида баҳоловчи ташкилотлар рейтингини инқирозий ҳолатда рақамли форматда баҳолаш бўйича зарурий хулоса, қарор ва чоралар шакллантириши лозим;

б) баҳолашнинг рақамли фаолиятида даромад ёндашуви асосида баҳолаш усулидан фойдаланганда, фойдаланилган ижара ставкалари инқироздан олдинги даврда қайд этилган даражага мос келишига эътибор бериш тавсия этилади. Олдинги инқирозларда кўчмас мулк бозорларидаги ҳатти-ҳаракатлар таҳлили асосида прогнозларда ижара даромадининг пасайиши эҳтимолини ҳисобга олиш тавсия этилади. Дисконтлаш ставкасини аниқлашнинг кумулятив усулидан фойдаланганда, бозорда баҳолаш объектларининг таъсир қилиш вақтини кўпайтириш эҳтимолини ҳисобга олиш керак. Агар иккита ёки ундан кўп альтернатив сценарий мавжуд бўлса, баҳолаш тўғрисидаги ҳисоботда тавсифланиши керак бўлган энг эҳтимолий сценарийга асосланган бўлиши керак;

7) баҳолашнинг рақамли фаолиятида баҳоловчи мулк қийматини баҳолаётганда кризисдан олдинги мезонларни қўлламаслиги керак, чунки бу ёндашув қийматни инқироздан олдинги даражага қайтади деган нотўғри хулоса келтириб чиқаради;

8) баҳолаш тўғрисидаги рақамли форматда шакллантирилган ҳисоботда

даромад усулини қўллашда мулк қийматини таҳлил қилиш, баҳолаш натижалари асосида миқдор ва фойдаланувчиларни кейинчалик хабардор қилиш учун, моделдаги фойдаланишда киритилган параметрларнинг ўзгариши натижасида баҳолаш объекти қийматининг ўзгаришини аниқлайди. Шунини эса тутиш керакки, ҳар қандай ноаниқлик таҳлилининг мақсади келгуси саналар учун ҳисобот қийматининг мумкин бўлган тебранишлари прогнозини бериш эмас, балки маълум бир баҳолаш кунда содир бўлган воқеаларни ҳисобга олган ҳолда қийматнинг ўзгарувчанлиги тўғрисида маълумот беради;

9) “Боғлиқ субъектлар” рақамли форматдаги фаолиятида уларнинг профессионал хавфсизлигини таъминлашнинг зарурий шартин жорий бозор маълумотларини доимий равишда таҳлил қилиш ва бухгалтерия ҳисоби, шунингдек пандемия ҳолатида баҳолаш масалалари бўйича баҳоловчилар профессионал уюшмалари ва етакчи халқаро баҳолаш ташкилотлари ва рейтинг агентликларининг позициялари бўйича тавсияларини қўллаш зарур.

Юқоридагилар асосида Ўзбекистонда баҳоловчи ташкилотлар ва уларнинг рейтинг агентлиги фаолиятларини рақамлаштиришни ўзар боғлиқ бўлган учта йўналишда амалга оширишни тавсия қилиш мумкин (1-жадвал): миқдор билан ишлаш; бизнес-модель; операцион жараён. Ушбу йўналишларнинг ҳар бири рақамли трансформациянинг амалга оширилишини таъминловчи учтадан элементга бўлиниб, уларнинг барчаси “Рақамли бизнес компетенциялари” билан узвий боғлиқ бўлади

1-жадвал.

Баҳоловчи ташкилот ва рейтинг агентлиги фаолиятларининг ўзаро боғлиқликдаги рақамли трансформациясининг тузилмавий модели

Мижозлар билан ишлаш			Барча йўналиш учун умумий элемент: "Рақамли бизнес компетенциялари"
1. Мижозларни яқиндан билиш, талаб ва ҳоҳиш-истакларини тушуниш	2. Мижозлардан тушумни ошириш	3. Мижозлар билан муносабатларнинг янги манфаатли нукталарини қидириш ва топиш	
Бизнес-модель			
4. Янги технологияларни мақсадли жорий қилиш	5. Номаълум инновацион рақамли бизнес-моделларни жорий қилиш	6. Рақамли глобллашув	
Операцион жараён			
7. Ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш	8. Ҳодимларнинг ижодий потенциалидан самарали фойдаланиш	9. "Қатта ҳажмдаги ахборотлар (Big data)" таҳлили асосида самарадорликни бошқариш	

Келтирилган 1-жадвалда “Бизнес-модель” иккита функцияни бажаради:

ташки (1, 2, 3) ва ички (7, 8, 9) элементлар фаолиятини (яъни “Мижозлар билан ишлашни” ва “Операцион жараённи”) ўзаро боғлайди;

баҳоловчи ташкилотлар ва уларнинг рейтинг агентлиги фаолиятларини бир-бири билан узвий боғлайди.

Ўзбекистоннинг ҳозирги шароитида баҳоловчи ташкилотлар ва уларнинг рейтинг агентлиги учун биринчи йўналиш “Мижозлар билан ишлаш” элементлари (1, 2, 3) муҳим ҳисобланади. Чунки ушбу баҳоловчи ташкилотлар ва уларнинг рейтинг агентлиги фаолиятларининг рақамли трансформацияси мижозлар сони ортишини таъминлаши зарур.

Хулоса ва таклифлар

Хулоса сифатида айтиш мумкинки пандемия шароитида товарларнинг нархлари, бизнес ва турли мулк қийматларининг пасайиши ҳамда чет эл валютасидаги ижара нархларининг пасайиши, битимлар сонининг камайиши, кредитлар қийматининг ошиши ва бошқа салбий ҳолатлар юзага келиши билан

боғлиқ муаммолар нафақат мулк қийматини баҳоловчи ташкилотлар, балки уларнинг рейтингини баҳоловчи агентликлар янги ҳақиқат бўлмиш пандемияга психологик жиҳатдан тайёр бўлмаган истеъмолчи(мижоз)лар кўз олдида ноиложлиги намоён қилди. Бунга сабаб сифатида баҳоловчи ташкилотлар ва уларнинг рейтингини баҳоловчи агентликлар ушбу ҳақиқат талаб қилувчи рақамлаштириш масаласи ечимига тайёр эмаслигини кўрсатди.

Бугунги кунда жаҳонда ва Ўзбекистонда рақамли иқтисодиёт, жумладан, унинг таркибида “Боғлиқ субъектлар” ҳам, замонавий ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг барча соҳаларини қамраб олган глобал тенденция ва ҳодисага айланди.

Пандемия шароитида “Боғлиқ субъектлар” фаолиятига рақамлаштириш технологияларини жорий этиш давлатга, ушбу субъектларга ва уларнинг мижозларига молиявий ва маъмурий юкни камайтиради, молиявий, жисмоний ёки электрон активларга эгалик ҳуқуқи тўғрисидаги энг сўнгги маълумотларни ўз

ичига олган ахборотлар базасидан маълумот олишга имкон беради. Ушбу технологиялардан бири транзакцион блокларнинг блокчейн занжири (блокчейн). Зеро, блокчейн бизга баҳолаш объекти билан боғлиқ барча маълумотларни, шу жумладан, баҳолаш ёндашувларини (даромадли, қиёсий ва харажатли) ва тегишли маълумотлар базасини тўплашга ёрдам беради.

Баҳоловчи ташкилотлар ва рейтинг агентликлар фаолиятларининг рақамлаштирилиши рейтинг ва рэнкинг баҳолашнинг ҳамда мулк қийматини баҳолашнинг самарадорлигини бирдек ўзаро боғлиқликда кескин оширади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 5 октябрдаги №УП-6079-сон Фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Баҳолаш фаолиятини янада такомиллаштириш ҳамда паст рентабелли ва фаолият юритмаётган давлат иштирокидаги корхоналарни сотиш механизмларини соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2019 йил 1 июлдаги №ПҚ-4381-сон Қарори.

3. Шохаъзамий Ш.Ш. Трактат о смарт цифровой республике. Монография. –Т.: «Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи», 2020. - 352 с.

4. Гилева Т.А. Цифровая зрелость предприятия: методы оценки и управления. Экономические науки.

Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика. - 2019. - №1 (27). - С. 38-52.

5. Демьянова Е.А. Актуальные вопросы стоимостной оценки компаний в условиях финтех. Стратегические решения и риск менеджмент. - 2018. - №1 (106) С. 102-117.

6. Седегов Н.А. Информационная система оценки деятельности организаций. «Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» - 2018. - №4(20).

7. Ташпулатов Г.Т. Баҳолаш фаолиятида блокчейн технологиясини қўллаш масалалари. // “Рақамли иқтисодиёт: янги Ўзбекистонни янги технологиялар, платформалар ва бизнес моделлари орқали ривожлантиришнинг янги бокичи” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференциянинг материаллари тўплами. (DEUZ) 4-қисм, 5-секция. 26 февраль 2020 йил–Тошкент: Tadqiqot, 2020. - 55-59 бетлар;

8. Ташпулатов Г.Т. Коронавирус пандемияси шароитида баҳолаш фаолиятини рақамлаштиришнинг зарурати. // “Молия ва банк иши” электрон илмий журнали. II сон. Март-апрель, 2020. – 310-314 бетлар;

9. Ташпулатов Г.Т. Ўзбекистонда баҳоловчи ташкилотлар ва улар рейтинги баҳоланиши фаолиятларини ўзаро боғлиқликда рақамлаштириш модели. // «Рақамли иқтисодиёт Ўзбекистонда ривожлантириш истикболлари ва жаҳон амалиёти» мавзусидаги халқаро илмий-амалий онлайн конференция материаллари тўплами. Тошкент, Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби, 2020 йил 24 декабрь. – 925-929 б.

FEATURES OF THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF STATE PROPERTY IN THE REAL SECTOR IN THE NEW UZBEKISTAN

**Тожиев Билол Абдиросулович
Худойбердиев Жахонгир Баходирович
Мирахматов Мирррахим Мирзакарим ўғли**

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ТРАНСФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

**Тожиев Билол Абдиросулович
Худойбердиев Жахонгир Баходирович
Мирахматов Мирррахим Мирзакарим ўғли**

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА РЕАЛ СЕКТОРДАГИ ДАВЛАТ МУЛКИНИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ҚИЛИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФЙДАЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

**Тожиев Билол Абдиросулович
Худойбердиев Жахонгир Баходирович
Мирахматов Мирррахим Мирзакарим ўғли**

Abstract: The thesis describes the goals and objectives, methods, features and advantages and disadvantages of the transformation of state ownership of the real sector in the new Uzbekistan.

Keywords: denationalization, privatization, nationalization, purpose of privatization, advantages of privatization, disadvantages of privatization

Аннотация: В тезисе описаны цели и задачи, методы, особенности и преимущества и недостатки преобразования государственной собственности реального сектора в условиях нового Узбекистана.

Ключевые слова: разгосударствление, приватизация, национализация, цель приватизации, преимущества приватизации, недостатки приватизации.

Аннотация: Тезисда янги ўзбекистон шароитида реал сектордаги давлат мулкани трансформация қилишнинг мақсади ва вазифалари, усуллари, хусусиятлари ҳамда унинг афзалликлари ва камчиликлари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Давлат тасарруфидан чиқариш, трансформация қилиш, миллийлаштириш, трансформация қилишнинг мақсади, трансформация қилишнинг афзалликлари, трансформация қилишнинг камчиликлари.

Кириш

Маълумки, ҳар бир давлатнинг сиёсий мустақиллиги унинг иқтисодий мустақиллиги билан ўлчанади, яъни мамлакат иқтисодий жихатдан мустақил булмаса, у тўлалигича мустақилликка эриша олмайди. Бу борада мамлакатда тадбиркорликни кенг кўламда ривожлантирилиши, мулкни давлат тасарруфидан чиқариш ва трансформация қилиш жараёни муҳим ўрин тутди.

Мулкий муносабатлар тараккиётида ишлаб чиқариш воситаларини трансформация қилиш заруратга айланиб бормокда. Чунки, бозор иқтисодиёти турли мулкчиликка асосланади. Мулк масаласининг ҳал этилиши бозор муносабатларини вужудга келтириш борасидаги барча тадбирлар тизимининг негизини ташкил этади. Буни ҳисобга олган ҳолда Республикамизда бозор муносабатларини шакллантириш, энг

аввало, ишлаб чиқариш воситаларига бўлган давлат мулкчилигини қайта кўриб чиқишдан ва кўп тармоқли турли мулкчиликка асосланган иктисодиётни яратишдан бошланади. Яъни, мулккий монополиядан мулккий эркинликка ўтиш муқаррарлигидан трансформация қилиш зарурати келиб чиқади. Трансформация қилиш жараёнида энг аввало, давлат мулки ўзининг хақиқий эгасини топиши лозим бўлади. Республикада амалга оширилаётган иктисодий ислохотларнинг асосий маъноси ҳам мулкни хақиқий эгаларини кўлига топшириш, тадбиркорлик фаолиятини олиб бориш учун уларга кенг имкониятлар беришдан иборатдир. Шунингдек, трансформация қилиш кўп тармоқли иктисодиётга ва ишлаб чиқариш ҳажмининг ошишига, нархларни оптимал даражада талабга мувофиқ белгилашга, корхоналарнинг рақобатбардошлигини сақлашга ва бошқаларга ҳисса қўшиши керак.

Тадқиқот методологияси

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 60-сонли Фармони билан тасдиқланган тараққиёт стратегиясида белгиланган устувор йўналишлардан бирида: "...Иктисодиётда давлат иштирокини қисқартириш ва хусусий секторга кенг йўл очиш, Иктисодий муносабатларда эркин бозор тамойилларини жорий этишни кенгайтириш...", зарурати келтириб ўтилган¹¹³. Фармон давлат тасаруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш соҳасидаги иктисодий сиёсатнинг сифати ва ахамиятини белгилаган.

Трансформация қилиш усуллари қуйидагилардан иборат:

1. Рақобат савдолари - бу усулда компания акциялари ва активлари тендер орқали сотилади. Корхона бутун бизнес

ўрнига корхонани сотишни танлаши мумкин.

2. Акцияларнинг оммавий флотатсияси - бу усулда давлат корхонасининг акциялари фонд бозорида листинг орқали кенг оммага сотилади.

3. Хусусий жойлаштириш - хусусий жойлаштириш эгаллик ҳуқуқини бир неча хусусий шахслар кўлига ўтказишни англатади. Ҳукумат компаниянинг ўз талаблари ва мезонларига жавоб берадиган шахсларни танлаш ҳуқуқини ўзгартириш тўғрисида қарор қабул қилиши мумкин.

4. Капитални ўстириш - давлат сектори компаниясининг акцияларини сотиш ўрнига, уларни (хусусий инвесторларни) компанияга инвестиция киритишга чиқариш орқали жалб қилинади. Шундай қилиб, бундай компаниялардаги давлат улуши сусаяди.

5. Бошқарув ходимларига сотиш - корхонанинг тўлиқ ёки бир қисми улушини ходимларга сотишни ўз ичига олади.

6. Оммавий хусусийлаштириш - бу кўплаб корхоналар бир вақтнинг ўзида хусусийлаштириладиган усул. Бунинг учун юқорида айтиб ўтилган турли хил усулларнинг комбинатсияси қўлланилади.

Тадқиқот натижалари

Вазирлар Маҳкамасининг давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш ва ислох қилиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида қароридан шуни кўришимиз мумкинки, пост-коммунистик давлатларда иктисодиётнинг асосий улуши ҳукуматда сақланиб қолган бўлган ва буни камайтириш учун иктисодиётда давлат улушини камайтириш ишлари олиб борилмоқда. Бунинг мисолини миллий норматив ҳужжатлар¹¹⁴ ижросини таъминлаш, шунингдек, устав капиталида давлат улуши 50 фоиз ва ундан ортиқ

¹¹³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 28-январдаги ПФ-60-сонли "2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида"ги фармони.

¹¹⁴ «Давлат иштирокидаги корхоналарни ислох қилишни жадаллаштириш ҳамда давлат активларини хусусийлаштиришга оид чора-тадбирлар тўғрисида» 2020 йил 27 октябрдаги ПФ-6096-сон Фармони.

бўлган хўжалик жамиятлари ва давлат унитар корхоналари фаолиятининг самарадорлигини янада ошириш, иқтисодиётда давлат иштирокини асосланган даражагача қисқартириш ва инвестиция муҳитини тубдан яхшилаш мақсадида жадал ишлар олиб борилмоқда.

Хусусан, хусусий сектор муваффақиятли фаолият кўрсатаётган ва рақобат ривожланган соҳаларда давлат иштирокини чеклашда «сот ёки тушунтир» тамойилини амалиётга кенг жорий этиш талаб этилади. Шунингдек, давлат иштирокидаги корхоналарнинг бозор шароитларига тўлиқ ўтишини таъминлаш, уларнинг фаолиятига корпоратив бошқарувнинг замонавий услубларини тўлақонли татбиқ этиш, ижро этувчи орган фаолиятини самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари асосида, кузатув кенгаши фаолиятини эса корпоратив бошқарув тамойилларининг жорий этилиши даражасига қараб баҳолашга ўтиш, давлат иштирокидаги корхоналар фаолияти тўғрисидаги ахборотларни ошкор этиш, корхоналарни бошқаришда шаффофлик ва маълумотларнинг ошкор этилишини таъминлаш, илғор хорижий тажриба ва хорижий таълим муассасалари билан корпоратив бошқарув ҳамда капитал

бозори соҳасида ҳамкорлик асосида аҳолининг молиявий саводхонлигини ошириш асосий мақсадлардан бири сифатида қўйилган.

Таҳлиллар
Трансформация қилишнинг мақсади сифатида қуйидагини айтишимиз мумкин: Трансформация қилиш хусусий тадбиркорлик субъектларининг саноатга киришига имкон бериш орқали маҳсулот ва хизматлар таннархини пасайтиради. Шундай қилиб, улар ўртасида соғлом рақобат пайдо бўлади, улар ўзаро рақобатлашади, улар сифатли товарлар ва хизматларни яхшироқ нархларда тақдим этадилар.

Илмий адабиётларда хусусийлаштириш тушунчаси бу давлат сектори тармоқларидаги (ҳукумат назорати остидаги тармоқлар) эгалик қилиш ва бошқаришнинг хусусий секторга ўтказиладиган чора-тадбирлар сифатида талқин этилади. Худди шу нарсага бундай корхоналарнинг активларини тўғридан-тўғри сотиш ёки хусусий шахсларга бундай саноат ёки корхонада чекловларни олиб ташлаш орқали иштирок этишига рухсат бериш орқали эришиш мумкин.

1-расм.

АЖларининг устав фондидаги давлат улуши тузлмаси
 Манба: www.deponet.uz

Юқоридаги расмдан куйидагиларни кўришимиз мумкинки, 2022 йилнинг март ойи якунларига кўра давлат улушидаги ўзгаришлар динамикаси кўра АЖларнинг умумий сони 9 тага ортиб, 634 тани ташкил этди, устав фондларида давлат улуши мавжуд бўлган акциядорлик жамиятлари сони 0,7 фоизга камайди ва АЖлар умумий сонининг 230 тасини ёки 36,3 фоизини ташкил этди.

Чиқарилишлар умумий ҳажмининг ўсиши фонида давлат улушининг ҳажми ҳам ўсди, аммо фоиз ҳисобида эса 0,1 фоизга камайди ва 82,0 фоизини ташкил этди.

Молия вазирлигининг, Давлат активларини бошқариш агентлигининг, Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг ва бошқа давлат органларининг улушларда фоиз ҳисобида ўзгаришлар юз берди.

Хулоса ва таклифлар

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, бу ҳукуматга саноатда рақобатни яратиш ва самарадорликни оширишга ёрдам беради. Бирок, ҳар қандай ҳукумат хусусийлаштиришдан тийилиши керак бўлган баъзи соҳалар мавжуд, хусусан, таълим ва муҳофаза, соғлиқни сақлаш, чунки булар ҳар қандай давлатнинг энг муҳим устунларидан биридир.

Трансформация қилишнинг куйидаги афзалликларларини кенгроқ амалиётда татбиқ этиш мақсадга мувофиқ:

- Ресурслардан самарали фойдаланиш – хусусий сектор ресурслардан давлат секторига қараганда анча самаралироқ фойдаланади.

- Соғлом рақобат – хусусий секторга руҳсат бериш барча учун тенг имкониятлар яратади ва соғлом рақобатга олиб келади.

- Ҳукумат юқининг камайиши – зарар кўраётган давлат корхоналаридан давлат йўқотишлари олиб ташланади.

- Монополия имкониятлари йўқ қилинади - хусусийлаштириш муайян соҳада давлат монополиясининг имкониятларини йўқ қилади.

- Сиёсий иштирокнинг камайиши – сиёсий партиялар давлат секторининг босимидан фойдаланиб, ундан нотўғри фойдаланишга мойил. Хусусий секторда эса бундай эмас.

- Бандликни яратиш – хусусий секторнинг саноатга кириши билан иш ўринлари яратилади.

Трансформация қилиш амалиётида куйидаги камчиликларларга йўл қўймаслик учун жиддий эътибор қаратиш талаб этилади :

- Монополия имкониятлари – хусусий ўйинчиларнинг етакчиликни қўлга киритиши ва ўз фойдасига монополия бозорини яратиши еҳтимоли юқори.

- Жамоат манфаати тармоқлари – соғлиқни сақлаш, таълим ва бошқалар каби давлат манфаатлари билан боғлиқ бўлган айрим тармоқларда хусусийлаштириш мақсадга мувофиқ эмас. Бунинг сабаби шундаки, бундай тармоқлардаги хизмат кўрсатувчилар нотижорат мақсадларда хизмат кўрсатишлари керак, бу эса фойда келтирмайди.

- Хусусий бизнеснинг қисқа муддатли мақсадлари - хусусий бизнес иштирокчилари ўзларининг бевосита даромадларини ошириш учун узок муддатли лойиҳаларга сармоя киритишни истамаслиги мумкин.

- Саноатнинг парчланиши – Хусусийлаштирилган тармоқлар тарқоқ бўлиб қолиши мумкин, ҳеч ким жавобгарликни ўз зиммасига олмайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 28-январдаги ПФ-60-сонли “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги ўзбекистоннинг

- тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармони.
2. «Давлат иштирокидаги корхоналарни ислоҳ қилишни жадаллаштириш ҳамда давлат активларини хусусийлаштиришга оид чора-тадбирлар тўғрисида»ги 2020 йил 27 октябрдаги ПФ-6096-сонли Фармони.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 08.04.2022 йилдаги ПФ-101-сонли “Тадбиркорлик муҳитини яхшилаш ва хусусий секторни ривожлантириш орқали барқарор иқтисодий ўсиш учун шарт-шароитлар яратиш борасидаги навбатдаги ислохотлар тўғрисида”ги Фармони.
4. www.deponet.uz
5. www.wallstreetmojo.com
6. <https://review.uz/oz/post/infografika-kak-gosudarstvo-sokrashaet-svoe-uchastie-v-ekonomike>

IDENTIFYING BARRIERS TO THE DIGITAL TRANSFORMATION OF THE TEXTILE INDUSTRY

Khakimov Ziyodulla Akhmadovich

Doctoral student of the Department of Network Economics, Tashkent State University of Economics

ВЫЯВЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Хакимов Зиёдулла Ахмадович,

докторант кафедры сетевой экономики Ташкентского государственного экономического университета

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИНИНГ РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИГА ТЎСИҚЛАРНИ АНИҚЛАШ

Хакимов Зиёдулла Ахмадович,

Тошкент давлат иқтисодиёт университети Тармоқлар иқтисодиёти кафедраси докторанти.

Abstract. Industries around the world are on the brink of the Industrial 4.0 revolution, a paradigm that unites the physical and virtual worlds. The Uzbek industry also needs clear strategic directions to be ready for global Industry 4.0. This article proposes a model aimed at identifying key issues in the digital transformation of the textile and clothing industry in Uzbekistan. This study will enable the Industry 4.0 revolution to identify and analyze barriers in the textile and garment industry and identify key approaches to proposing strategies to mitigate them.

Keywords: Industry, Industry 4.0., Cluster, digitization, strategy, digital transformation, textile, sewing and knitting.

Аннотация. Промышленной отрасли по всему миру находятся на пороге революции парадигмы Industrial 4.0. Он объединяющей физической и виртуальный миры. Узбекской промышленности также нужны четкие стратегические направления, чтобы быть готовой к глобальной Индустрии 4.0. В данной статье предлагается модель, направленная на выявление ключевых проблем цифровой трансформации текстильной и швейной промышленности Узбекистана. Это исследование позволит революции "Industry 4.0" выявить и проанализировать барьеры в текстильной и швейной промышленности, а также определить ключевые подходы к предложению стратегий по их смягчению.

Ключевые слова: Промышленность, Индустрия 4.0., Кластер, цифровизация, стратегия, цифровая трансформация, текстиль, шитье и вязание.

Аннотация. Бутун дунё бўйлаб ишлаб чиқариш тармоқлари "Саноат 4.0" инқилоби остонасида турибди, бу жисмоний ва виртуал олами бирлаштирибди парадигмадир. Ўзбекистон саноати ҳам глобал саноат 4.0 га тайёр бўлиши учун аниқ стратегик йўналишлар керак. Ушбу мақолада Ўзбекистон тўқимачилик ва тикувчилик саноатини рақамли трансформациялашдаги асосий муаммоларни аниқлашга қаратилган модел таклиф этилган. Ушбу тадқиқот Саноат 4.0 инқилобига тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатидаги тўсиқларни аниқлаш ва таҳлил қилиш ва уларни юмшатиш стратегиясини таклиф қилиш бўйича асосий ёндашувларни аниқлаш имкониятини беради.

Калит сўзлар: Саноат, Саноат 4.0., кластер, рақамлаштириш, стратегия, рақамли трансформация, тўқимачилик, тикув-трикотаж.

Кириш

Саноат 4.0. концепцияси икл бор немис саноатининг ишлаб чиқаришни автоматлаштириш орқали келажакда рақобатбардошликни оширишга йўналтирилган стратегик йўналиш сифатида яратилган.¹¹⁵ Тўртинчи саноат инқилобининг бошланиши эса дунёдаги энг йирик савдо ярмаркаларидан бири бўлган "Hannover Messe 2011" давомида ўтказилган анжуманларда эълон қилинган. Кўп ўтмай, 2013 йилда Германия ҳукумати уни ишлаб чиқариш саноатида инқилоб қилиш учун стратегик ташаббус сифатида қабул қилган.

Саноат 4.0 биринчи учта саноат инқилобидан фарқли ўлароқ, аслида пайдо бўлишидан олдин яратилган. XVIII асрнинг охирида бошланган биринчи саноат инқилоби (Саноат 1.0) буғ қуввати ва механизациялашган ишлаб чиқаришга йўл очган. Иккинчисига эса, энергетика саноатини ривожланиши билан боғлиқ бўлиб, йигирув жинни ва мато тўқиш учун электр дастгоҳини ихтироси билан бошланган. Тахминан 1870 ва 1970 йилларда бошланган кейинги иккита саноат инқилоблари мос равишда оммавий ишлаб чиқариш ва ахборот технологиялари орқали амалга оширилган.¹¹⁶ Саноат 4.0 киберфизик тизимлар (CPS), нарсалар интернетини (IoT), радиочастота идентификацияси

(RFID), катта маълумотлар (big data), сунъий интеллект (artificial intelligence), ақлли сенсорлар, булутли технологиялар тўпламини бирлаштириш орқали амалга оширилиши кутилмоқда.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистон Республикасида рақамли трансформациялашув бўйича кўплаб ислохотлар амалга оширилган бўлсада, айнан саноатни рақамлаштириш эътибордан четда қолган. Рақамли трансформациялашув бўйича асосий ислохотлар 2019 йилдан бошланган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 05.10.2020 йилдаги ПФ-6079-сон «Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чоратадбирлари тўғрисида»ги Фармони бу борада ташланган илк қадамдир. Ушбу фармонда «иқтисодиётнинг реал сектори тармоқларидаги корхоналарда бошқарув, ишлаб чиқариш ва логистика жараёнларини автоматлаштириш бўйича 280 дан ортиқ ахборот тизимлари ва дастурий маҳсулотлар жорий этилиши»¹¹⁷ белгилаб олинган.

Саноатни рақамли трансформацияси, вертикал, горизонтал ва охиригача интеграциялашган ҳолда «Саноат 4.0»га ишлаб чиқариш тармоқларининг ўзгартирилиши натижасида самарадорлик 55% гача ва фойда 15% гача оширилиши прогнозланган.¹¹⁸ Умуман олганда ишлаб чиқаришнинг барча тизимлари

¹¹⁵ Kagermann, H., Lukas, W., Wahlster, W., 2011. Industry 4.0: With the Internet of Things on the way to the 4th Industrial Revolution. VDI Nachrichten, Berlin.

¹¹⁶ Xu, L.D., Xu, E.L., Li, L., 2018. Industry 4.0: state of the art and future trends. Int. J. Prod. Res. 56, 2941–2962.

¹¹⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 июлдаги ПФ-6261-сонли Фармони

тахририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 14.07.2021 й., 06/21/6261/0667-сон

¹¹⁸ Raj, A., Dwivedi, G., Sharma, A., de Sousa Jabbour, A.B.L., Rajak, S., 2020. Barriers to the adoption of industry 4.0 technologies in the manufacturing sector: an inter-country comparative perspective. Int. J. Prod. Res. 224, 107546.

рақамли технологияларга мослаштирилади, сенсорлар, актуаторлар ва дастурий таъминот тизимлари билан тўлдирилади, бу эса маълумотларни тезроқ ва реал вақтда қайта ишлаш ва узатиш имкониятини беради. Қарор қабул қилиш сунъий интеллект ва машинани ўрганиш ёрдамида интерактив тарзда амалга оширилади¹¹⁹ Шундай қилиб, Саноат 4.0 ишлаб чиқариш жараёнларини виртуаллаштириш ва модуллаштиришга олиб келади, CPS ва IoT асосида ресурсларни режалаштириш тизими (ERP), таъминот занжири бошқаруви, маҳсулотнинг ҳаёт айланишини бошқариш ва бошқа дастурий таъминот тизимлари билан биргаликда мослашувчанликка эришади.¹²⁰ Бундан ташқари, хуфёна иқтисодиётга барҳам берадиган рақамли кузатув амалга оширилади.

Бирок, Ўзбекистон тўқимачилик саноати ва бошқа инфратузилма тармоқлари ишлаб чиқариш тармоқлари, хусусан, тармоқда фаолият юритувчи кичик бизнес субъектлари Саноат 4.0 ни қабул қилиш ва жорий этишга яхши тайёр эмас.

2016 йилда McKinsey томонидан ўтказилган сўров шуни кўрсатдики, япон компанияларининг атиги 16 фоизи Саноат 4.0 ни жорий этишда яхши ютуқларга эришганликларини ҳис қилишган, 36 фоизи эса Саноат 4.0 га яхши тайёргарлик босқичидадир.¹²¹ Кичик корхоналар ташкилий тузилма, жараён ва технология нуқтаи

назаридан йирик корпорацияларга қараганда кўпроқ мослашувчанликка эга бўлса-да, молиявий ресурслар ва малакали кадрлар танқислигига дуч келади. Аксарият тадқиқотларда эса Саноат 4.0 ни қабул қилиш ва жорий этиш бўйича кичик ва ўрта бизнес учун имкониятлар ва тўсиқлар мавжуд.

Тўқимачилик ва тикувчилик саноати кўпчилик ривожланаётган иқтисодиётдаги муҳим тармоқлардан биридир. Ушбу саноат саноат 1.0 даврида бир қатор ихтиролар билан ажралиб туради. Сўнгги йилларда ишлаб чиқаришнинг арзонлиги туфайли кийим-кечак ишлаб чиқаришнинг катта қисми Хитой, Ҳиндистон, Бангладеш, Покистон, Камбоджа, Вьетнам ва бошқалар каби Осиё мамлакатларига тўғри келмоқда.¹²²

Ўзбекистон тўқимачилик саноати ялпи ички маҳсулотнинг 4% ва саноат ишлаб чиқаришига 14% ҳисса қўшиш орқали иқтисодиётида жуда муҳим рол ўйнайди. Рақамли Ўзбекистон – 2030 дастури доирасида белгиланган асосий вазифлар қуйидагилар:

пахта-тўқимачилик кластерлари техникаларининг агротехник тадбирларни «онлайн» назорат қилиш тизимларини жорий қилиш;

пахта-тўқимачилик кластерлари экин майдонларини суғориш жараёнларини автоматлаштириш;

пахта-тўқимачилик кластерларининг молиявий-хўжалик жараёнларини автоматлаштиришга қаратилган ахборот тизимни жорий

¹¹⁹ Müller, J.M., 2019. Assessing the barriers to Industry 4.0 implementation from a workers' perspective. IFAC PapersOnLine 52, 2189–2194.

¹²⁰ Galati, F., Bigliardi, B., 2019. Industry 4.0: emerging themes and future research avenues using a text mining approach. Comput. Ind. 109, 100–113.

¹²¹ McKinsey Digital, 2016. Industry 4.0 after the initial hype: where manufacturers are finding value

and how they can best capture it. McKinsey & Company.

¹²² Majumdar, Sinha S.K., Shaw, M., Mathiyazhagan, K., 2020. Analysing the vulnerability of green clothing supply chains in South and Southeast Asia using fuzzy analytic hierarchy process. Int. J. Prod. Res., <http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2019.1708988>

этиш;

Бирок, тўқимачилик саноатида ишлаб чиқаришида рақамли технологиялардан фойдаланиш амалиёти кенг. Жумладан, сенморли тикув дастгоҳлари, радиочастотали бўйаш технологиялари, смарт – лазер бичиш ускуналари шулар жумласидандик. Бирок, тикув-трикотаж саноатининг аксарияти молиявий ресурслар, ахборот технологиялари (ИТ) инфратузилмаси ва малакали кадрлар билан боғлиқ камчиликлар ва муаммолари мавжуд. Агар ушбу тўсиқлар аниқланмаса ва уларни бартараф этиш стратегиялари ишлаб чиқилмаса, тўқимачилик ва тикувчилик саноати Саноат 4.0 нинг афзалликларидан фойдалана олмайди. Шу сабабли, тўқимачилик ва тикувчилик саноатида Саноат 4.0 ни қабул қилиш ва жорий этишдаги тўсиқларни ўрганиш ва бу тўсиқларни бартараф этиш учун асосларни ишлаб чиқиш муҳимдир.

Адабиётлар таҳлили

Тадқиқотчилар кўпинча мавжуд адабиётларни кўриб чиққандан сўнг “Саноат 4.0”га бўлган илмий ёндашувлари ва турли хил таърифларни таклиф қилишади: Шмидт ва бошқалар¹²³ тадқиқотларида Саноат 4.0ни ақлли маҳсулотларни рақамли ва жисмоний жараёнларга киритиш сифатида, Счун эса ахборот-коммуникация технологияларининг саноат муҳитига

интеграцияси¹²⁴ сифатида қарайди. Келлер¹²⁵ эса Саноат 4.0ни ақлли маҳсулотлар ва жараёнларни яратишга қаратилган ишлаб чиқариш ва ундаги ўзгаришлар эканлигини таъкидлайди. Кўплаб бошқа тадқиқотларда Саноат 4.0. CPS, IoT, катта маълумотлар таҳлили, вертуал реаллик, қўшимча ишлаб чиқариш, симуляция, горизонтал ва вертикал тизим интеграцияси, автоном роботлар ва булутли технологиялардан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва маълумотлар алмашинуви воситаларини назарда тутди.

Саноат 4.0 ни қабул қилиш ва жорий этиш кўп жиҳатдан ташкилотнинг юқори раҳбарияти ва ҳукуматнинг қарашлар ва мажбуриятларига боғлиқ бўлади. Юқори раҳбарият Саноат 4.0 ни қабул қилиш орқали қиймат яратиш, қўлга киритиш ва етказиб бериш имкониятларини баҳолаши ва ўзгаришларни бошқаришни қўллаб-қувватлаши керак. Технологик инновацияларни қўллаб-қувватлайдиган ва рағбатлантирадиган қулай ташкилий маданият Саноат 4.0 ни осон қабул қилиш ва тарқатиш имконини беради.

Саноат 4.0 ни амалга ошириш АТ инфратузилмаси ва CPSни яратиш учун катта сармояларни талаб қилади. Ушбу инвестициялар учун молиявий ресурсларнинг этишмаслиги муҳим тўсиқлардан бири сифатида белгиланди.¹²⁶ Киберхавфсизлик ва

¹²³ Schmidt, R., Möhring, M., Härtig, R.-C., Reichstein, C., Neumaier, P., Jozinovic, P., 2015. Industry 4.0 - Potentials for creating smart products: empirical research results. In: Abramowicz, W. (Ed.), Business Information Systems. BIS 2015. Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 208. Springer, Cham, pp. 16–27.

¹²⁴ Schuh, G., Potente, T., Wesch-Potente, C., Weber, A.R., Prote, J.-P., 2014. Collaboration mechanisms to

increase productivity in the context of Industrie 4.0. Procedia CIRP 19, 51–56.

¹²⁵ Keller, M., Rosenberg, M., Brettel, M., Friederichsen, N., 2014. How virtualization, decentration, and network building change the manufacturing landscape: an Industry 4.0 perspective. Int. J. Mech. Aerosp. Ind. Mechatron. Manuf. Eng. 8, 37–44.

¹²⁶ Raj, A., Dwivedi, G., Sharma, A., de Sousa Jabbour, A.B.L., Rajak, S., 2020. Barriers to the

маълумотлар хавфсизлиги яна бир қабул қилинган тўсиқдир, чунки у ташкилотнинг бутун ахборот технологиялар (АТ) тизимини рухсатсиз кириш, маълумотларни манипуляция қилиш ва маълумотларни йўқ қилиш каби хавфларга дучор қилиши мумкин. Вебер ва Студер¹²⁷ тадқиқотларида киберхавфсизликни уч жиҳатдан, яъни таҳдид агентлари, таҳдид воситалари ва таҳдид турларидан ҳоли бўлишни таклиф қилинди. Энг муҳим ва қийин тўсиқ турли хил машиналар, технологиялар ва асбобларни синхронлаштиришни амалга ошириш учун мослашувчан интерфейс орқали узлуксиз интеграциялашув зарурати бўлади.¹²⁸

Тадқиқот методологияси

Тўқимачилик саноатининг рақамли трансформациясидаги тўсиқларни аниқлаш борасида ўзгаришган илмий адабиётлардаги асосий тўсиқлар ва уларни юзага чиқарувчи омиллар аниқланади. Хар бир тўсиқ бўлувчи омиллар хусусиятлари аниқланади. Аниқланган тўсиқларни баргараф этиш борасида таклифлар тайёрланади.

Таҳлил ва натижалар

adoption of industry 4.0 technologies in the manufacturing sector: an inter-country comparative perspective. *Int. J. Prod. Res.* 224, 107546.

¹²⁷ Weber, R.H., Studer, E., 2016. Cybersecurity in the internet of things: legal aspects. *Comput. Law Secur. Rev.* 32, 715–728.

¹²⁸ Kiel, D., Arnold, C., Voigt, K.-I., 2017. The influence of the industrial Internet of Things on business models of established manufacturing companies – A business level perspective. *Technovation* 68, 4–19.

¹²⁹ Kamble, S.K., Gunasekaran, A., Sharma, R., 2018. Analysis of the driving and dependence power of barriers to adopt Industry 4.0 in Indian manufacturing industry. *Comput. Ind.* 101, 107–119.

¹³⁰ Luthra, S., Mangla, S.K., 2018. Evaluating challenges to Industry 4.0 initiatives for supply chain

Тадқиқотчилар Саноат 4.0.нинг фаоллаштирувчи ва тўсиқларини моделлаштиришда турли хил сифат ва миқдорий усуллардан, жумладан, изоҳли структуравий моделлаштириш (ISM), аналитик иерархия жараёни (АНР) ва қарорлар қабул қилиш тажрибалари ва баҳолаш лабораториясидан (DEMATEL) фойдаланганлар.¹²⁹¹³⁰¹³¹¹³² Саноат 4.0 ни яширин иқтисод билан боғлаш бўйича олиб борилган тадқиқотларда сунъий интеллект ва яширин иқтисод умумий ҳаракатлантирувчи воситалар сифатида аниқланган, ушбу тадқиқотда интерфейс дизайни ва автоматлаштирилган синергия модели асосида умумий ҳаракатлантирувчи тўсиқлар сифатида топилди.¹³³ Худди шу тадқиқот гуруҳининг бошқа ишида семантик ҳамкорлик, сенсор технологияси, жараёни рақамлаштириш ва дизайн муаммоси Саноат 4.0даги асосий тўсиқлар сифатида аниқланган. Камбла¹³⁴ тадқиқотида Саноат 4.0 ни жорий қилиш йўлидаги тўсиқларни баҳолаш учун интерпратив тизимли моделдан (ISM) фойдаланган ва IoT афзалликларини аниқ тушунмаслик ва амалга оширишнинг юқори нархи асосий тўсиқлар эканлигини аниқлаган. Бошқа томондан, ҳукуқий

sustainability in emerging economies. *Process Saf. Environ. Prot.* 117, 168–179.

¹³¹ Rajput, S., Singh, S.P., 2018. Identifying Industry 4.0 IoT enablers by integrated PCA- ISM-DEMATEL approach. *Manag. Decis.* 56, 190–213.

¹³² Ajmera, P., Jain, V., 2019. Modelling the barriers of Health 4.0 – The fourth healthcare industrial revolution in India by TISM. *J. Oper. Manage. Res.*, 19–36.

¹³³ Rajput, S., Singh, S.P., 2019b. Industry 4.0- challenges to implement circular economy. *Benchmarking. An Int. J.* 57, 315–338.

¹³⁴ Kamble, S.K., Gunasekaran, A., Sharma, R., 2018. Analysis of the driving and dependence power of barriers to adopt Industry 4.0 in Indian manufacturing industry. *Comput. Ind.* 101, 107–119.

ва шартномавий ноаниклик ҳаракатлантирувчи тўсиқдир. Раж¹³⁵ тадқиқотларида эса, Ҳиндистон ва Франция ишлаб чиқариш компанияларида Саноат 4.0 ни жорий этишдаги тўсиқларни таҳлил қилган ва ривожланаётган мамлакатларда Саноат 4.0. бўйича мувофиқлаштирилган миллий сиёсатларнинг йўқлиги асосий тўсиқ эканлиги аниқлаган. Туркес¹³⁶ томонидан Руминия кичик ва ўрта корхоналарини Саноат 4.0 ни жорий этишга тайёрлиги юзасидан ўтказилган сўровда янги технологияларни ўзлаштириш учун катта капитал қўйилмалар ва яхши ўқитилган кадрлар этишмаслиги асосий тўсиқлар бўлишини аниқлаган. Ажмера ва Жинлар¹³⁷ эса, соғлиқни сақлаш соҳасида Саноат 4.0 га асосан бошқарувнинг қўллаб-қувватлашининг этишмаслиги ва юқори малака талаблар асосий тўсиқлари эканлигини аниқлаганлар. Хорват и Сабонинг¹³⁸ назарияларга асосланган тадқиқотида ходимлар ва ўрта бошқарув даражасидаги ўзгаришларга ташкилотнинг тарнаформациясига тўсиқ бўлиши мумкинлигини аниқлади. Кичик корхоналарга қараганда йирик корхоналар яхшироқ жойлаштирилган,

чунки биринчисида камроқ тўсиқлар ва рағбатлантирувчилар мавжуд.

McKinsey томонидан АҚШ, Германия ва Япониядан келган 300 та компания раҳбарлари ўртасида ўтказилган сўров шуни кўрсатдики, турли ташкилий бўлинмалар бўйича ҳаракатларни мувофиқлаштириш, учинчи томон провайдерлари билан ишлашда киберхавфсизлик ва маълумотларга эгалик қилиш хавфи, бизнесни тубдан ўзгартириш учун жасорат ва амалга ошириш учун кўникмаларнинг мавжуд эмаслиги асосий тўсиқ эканлиги аниқланди. Яқинда Лузра ва бошқалар¹³⁹ томонидан ўтказилган тадқиқотларда таъминот занжирида барқарорликни таъминлаш учун Саноат 4.0 драйверларини баҳолашга ҳаракат қилди. Улар ҳукумат сиёсати, ИТ инфратузилмаси, бошқарувни қўллаб-қувватлаш, таъминот занжиридаги ҳамкорлик, маълумот алмашиш, ишчи кучи билими ва кўникмалари бир гуруҳ ҳайдовчилар эканлигини аниқладилар.

Адабиётларни ўрганиш натижасида аниқланган Саноат 4.0 ни қабул қилиш ва жорий этиш билан боғлиқ турли тўсиқлар ва уларнинг таърифлари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Саноат 4.0. га тўсиқлар ва уларнинг таърифлари

№	Тўсиқлар ва таърифлар	Хусусияти	Манбаъси (API усулида)
---	-----------------------	-----------	------------------------

¹³⁵ Raj, A., Dwivedi, G., Sharma, A., de Sousa Jabbour, A.B.L., Rajak, S., 2020. Barriers to the adoption of industry 4.0 technologies in the manufacturing sector: an inter-country comparative perspective. *Int. J. Prod. Res.* 224, 107546.

¹³⁶ Türkes, M.C., Oncioiu, I., Aslam, H.D., Pantelescu, A.M., Topor, D.L., Caþusneanu, S., 2019. Drivers and barriers in using industry 4.0: a perspective of SMEs in Romania. *Processes* 7, 1–20.

¹³⁷ Ajmera, P., Jain, V., 2019. Modelling the barriers of Health 4.0 – The fourth healthcare industrial

revolution in India by TISM. *J. Oper. Manage. Res.*, 19–36.

¹³⁸ Horváth, D., Szabó, R.Z., 2019. Driving forces and barriers of Industry 4.0: do multi-national and small and medium sized companies have equal opportunities? *Technol. Forecast. Soc. Change.* 146, 119–132.

¹³⁹ Luthra, S., Kumar, A., Zavadskas, E.K., Mangla, S.K., Reyes, J.A.G., 2020. Industry 4.0 as an enabler of sustainability diffusion in supply chain: an analysis of influential strength of drivers in an emerging economy. *Int. J. Prod. Res.* 58, 1505–1521.

1	Юқори раҳбариятнинг тушунмасилиги ва маъсулиятнинг йўқлиги	Юқори бошқарув Саноат 4.0 ни жорий этишга қаршилик кўрсатиши мумкин, чунки қарор қабул қилиш энг юқори даража аҳамиятли	Orzes et al., 2018; Ajmera and Jain, 2019; Devi et al., 2020; Muller, 2019.
2	Рақамли маданият етишмаслиги	Рақамлаштириш ва уни ташкилий маданиятга киритиш тўқимачилик ва тикувчилик саноатида кўпол бўлмаган Саноат 4.0 ни ишга туширишнинг асосий талабидир.	Rajput and Singh, 2019a; Raj et al., 2020.
3	Ташкилий ва жараёндаги қийин ўзгаришлар	Ақлли ишлаб чиқаришнинг пайдо бўлиши туфайли баъзи жараён ўзгаришлари талаб қилинади. Ташкилий функциялар автоматлаштириш туфайли ўзгариши мумкин. Қарор қабул қилиш қийин кечади бўлади.	Luthra and Mangla, 2018; Raj et al., 2020.
4	Ходимлар учун кенгайтирилган малака талаби	Саноат 4.0 билан боғлиқ АТ инфратузилмаси ва тизимлари турли ва юқори даражадаги билим ва кўникмаларни талаб қилади	Kamble et al., 2018; Luthra et al., 2020; Devi et al., 2020.
5	Малакали ходимларнинг етишмаслиги	Кўпгина тўқимачилик ва кийим-кечак ишлаб чиқарувчи корхоналарда малкали ходимларнинг етишмаслиги доимий муаммо ҳисобланади. Мавжуд ходимлар янги технологиядан фойдаланиш бўйича керакли билимга ва тегишли тайёргарликка эга бўлмаслиги мумкин	McKinsey Digital, 2016; Orzes et al., 2018; Rauch et al., 2019.
6	Иш билан таъминлашнинг бузулиши	Ишлаб чиқариш тармоқларидаги иш ўринлари автоматлаштирилиши кутилмоқда, бу эса паст малакали иш ўринларининг йўқолишига ёки юқори даражадаги техник кўникмаларни талаб қиладиган иш ўринларининг яратилишига олиб келади.	Stock et al., 2018; Kamble et al., 2018; Raj et al., 2020.
7	Амалга оширишнинг юқори нархи	Юқори интернет технологиялари орқали Саноат 4.0 инфратузилмасини ривожлантиришга катта капитал кўйилмаларни талаб қилади ва потенциал пул йўқотишлари ёки инвестицияларнинг паст рентабеллиги бўлиши мумкин.	Raj et al. (2020)
8	Интернет қамрови ва ИТ воситаларининг етишмаслиги	Тўқимачилик ва тикувчилик саноатининг аксарияти чекланган АТ инфратузилмасига эга. Олис ҳудудларда ҳам интернет алоқаси ёмон.	Kamble et al., 2018; Devi et al., 2020.
9	Киберхавфсизлик муаммолари	Текшириш, авторизация, махфийлик ва тизим, иловалар, тармоқ ва	Kamble et al., 2018; Orzes et

		маълумотларга кириш билан боғлиқ киберхавфсизлик хатарларига қарши туриш асосий тўсиқ бўлиб хизмат қилади.	al., 2018; Rauch et al., 2019; Lezzi et al., 2018; Corallo et al., 2020.
11	Хуқуқий ва шартномавий ноаниқликлар	Турли хил машиналар, ускуналар, технологиялар ва тармоқ тизимлари ўртасида узлуксиз интеграция ва ўзаро мувофиқликни ўрнатиш муҳим тўсиқлардан биридир.	Raj et al., 2020
12	Саноат 4.0 ни қўллаш бўйича илмий-тадқиқот ишларининг ёмонлиги	Тўқимачилик ва тикувчилик саноатида Саноат 4.0 ни жорий этишнинг турли жиҳатларини ҳал қилиш учун йўналтирилган тадқиқотлар зарур.	Ajmera and Jain, 2019.
13	Нотўғри техник хизмат кўрсатиш тизими	Саноат 4.0 нисбатан янги тушунчадир. Натижада, АТ тизимлари ва CPSга техник хизмат кўрсатиш юқори тажриба ва технология билимини талаб қилади.	Ajmera and Jain, 2019.
14	Билимларни бошқариш тизимларининг етишмаслиги	Билимларни бошқариш тизимлари ҳамкорликни яхшилаш, билим манбаларини топиш ва яширин билимлар учун омборларни сақлаш учун маълумотларни тўплайдиган, таснифлайдиган, сақлайдиган ва оладиган тизимларга ишора қилади.	Rajput and Singh, 2019a.
15	Амалга ошириш учун услубий ёндашувнинг йўқлиги	Саноат 4.0 ғояси нисбатан янги бўлганлиги сабабли, узлуксиз амалга ошириш учун стандартлар ва мос ёзувлар архитектураси мавжуд эмас.	Orzes et al., 2018.
16	Мувофиқлаштириш ва ҳамкорлик муаммоси	Барча ташкилий бўлинмалар ва ҳамкорлар ўртасидаги мувофиқлаштириш ва ҳамкорлик аппарат ва дастурий таъминотнинг юқори мувофиқлиги билан боғлиқ бўлган алоқа механизмларини яхшилаш учун зарурдир.	McKinsey Digital, 2016; Kamble et al., 2018; Luthra et al., 2020.
17	Вақт чеклови	Саноат 4.0 ни жорий қилиш кечикишлар ва тўхташларни келтириб чиқарадиган баъзи муаммоларга олиб келиши мумкин.	Rajput and Singh, 2019a; Rauch et al., 2019.
18	Лойиҳани бошқариш ва бюджетлаштириш бўйича тажрибанинг	Саноат 4.0 ташкилот ва жараёнларга кўп ўзгаришлар олиб келади. Саноат 4.0 учун бюджет тузиш, харажатларни таҳлил қилиш, ресурсларни тақсимлаш ва ҳоказоларни амалга оширишда	Rauch et al., 2019; Muller, 2019.

	етишмаслиги	одамлар камроқ тажрибага ега бўладилар.	
19	Инвестициялар учун рискларни бошқариш воситаларининг етишмаслиги	Ҳозирда Саноат 4.0 га инвестициялар ҳажмини аниқлаш учун хавфларни бошқариш воситаси мавжуд эмас, бу унчалик хавфли бўлмайди.	Ajmera and Jain, 2019.
20	Фойда ҳақида аниқ тасаввурнинг йўқлиги	Саноат 4.0 ни амалга ошириш орқали амалга оширилиши мумкин бўлган қиймат яратиш, эгаллаш ва таклиф қилиш ҳақида тушунча йўқ.	McKinsey Digital, 2016; Orzes et al., 2018; Raj et al., 2020.
21	Мувоффақиятсизликдан қўрқиш	Саноат 4.0 ни амалга ошириш муваффақияти ҳақида аниқ далиллар йўқлиги сабабли, тадбиркорларда муваффақиятсизликдан қўрқиш бор.	Kamble et al., 2018.
22	Ҳукуматнинг қўллаб-қувватловчи сиёсати етишмаслиги	Ҳукумат органлари анъанавий бизнес функцияларини янада ақллироқ ва ақллироқ жараёнларга айлантирадиган Саноат 4.0 учун йўл харитасини ошқор қилмади.	Luthra and Mangla, 2018; Luthra et al., 2020.

Адабиётларни ўрганиш натижасида куйидагилар аниқланди. Саноат кластерларини Саноат 4.0 га ўтиш бўйича муаммоларни қурилиш саноатида соғлиқни-сақлаш соҳосида (ва умумий ишлаб чиқариш саноатида) ўрганилган бўлсада, тўқимачилик саноатида бундай тадқиқотлар салмоғи кам ва етарли эмас. Тадқиқот қаратилмаган. Бундан ташқари, тўқимачилик саноатида аниқлашдан сўнг, амалга оширилаётган тадқиқотларнинг аксарияти тўқимачилик саноатида қабул қилиш ва жорий этиш қулай тарзда амалга ошириш учун тўқимачилик саноатида баргараф этиш стратегияларини ишлаб чиқиш муҳимдир. Шу сабабли, ушбу тадқиқотда ушбу камчиликларни тўқимачилик саноатида тўқимачилик учун таклифлар бериш асосий мақсаддир.

4. Натижа ва муҳокама

Саноат 4.0.га ўтиш ва рақамли трансформациялашув даражасини ошириш учун тўқимачилик саноатида ишлаб чиқариш, фан ва таълимнинг кучли интеграциясига эриши лозим. Ушбу 3 томонлама ҳаракат ўзаро таъсир спералини ҳосил қилади ва инновациялар трансферига кенг йўл очилди. Кўпгина тўқимачилик ва тикувчилик корхоналари жойлашган чекка ҳудудларга ҳам илмий тадқиқот марказлари ва ҳукумат томонидан эҳтибор қаратилиши лозим. Тўқимачилик ва тикувчилик саноати Саноат 4.0.га ўтиш ва рақамли трансформация учун аввало ташкилий

ва технологик ўзгаришлар, хавфларни бошқариш каби масалаларни қайта кўриб чиқиши мақсадга мувофиқ. Тармоққа хизмат қилувчи олий таълим муассасалари фаолиятини янада ривожлантириш, уларда АКТга ихтисослашган мутахассисларни кўпайтириш лозим. Давлат томонидан саноат тармоқлари ходимлари учун рақамли трансформациялашуви бўйича малака ошириш дастурларига эътибор қаратиши, шунингдек, Саноат 4.0 ни амалга ошириш харажатларини субсидиялаш орқали саноатни ривожлантириши ва тўсиқларни бартараф этиш учун доимий ҳамкорли алоқалари ўрнатиши лозим.

Тўқимачилик кластерлари ва Олий таълим муассасалари Саноат 4.0га йўналтирилган илмий-тадқиқот ва ишланмаларни амалга ошириши, ахборот тизимлари ва технологияларнинг узлуксиз интеграциясини амалга ошириш учун ҳамкорлик қилишлари керак. Тўқимачилик кластерлари ва ОТМларнинг ўзаро ҳамкорлиги АТ, сенсорлар технологияси, катта маълумотлар, сунъий интеллект ва аналитика соҳасларида кенгайтирилиши лозим.

Ҳар бир ишлаб чиқариш саноати ўзига хос хусусиятга эга бўлганлиги сабабли, юқоридаги таклифлардан бошқа саноат тармоқларида ҳам фойдаланилиши мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 июлдаги ПФ-6261-сонли Фармони таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 14.07.2021 й., 06/21/6261/0667-сон.

2. Хакимов З.А. Трансформация кластеров “Индустрия 4.0”. // «Инновации и Инвестиции». № 3. 2022. Ст-207-2014;

3. Raj, A., Dwivedi, G., Sharma, A., de Sousa Jabbour, A.B.L., Rajak, S., 2020. Barriers to the adoption of industry 4.0 technologies in the manufacturing sector: an inter-country comparative perspective. *Int. J. Prod. Res.* 224, 107546.

4. Majumdar, Sinha S.K., Shaw, M., Mathiyazhagan, K., 2020. Analysing the vulnerability of green clothing supply chains in South and Southeast Asia using fuzzy analytic hierarchy process. *Int. J. Prod. Res.*, <http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2019.1708988>

5. Schmidt, R., Möhring, M., Härting, R.-C., Reichstein, C., Neumaier, P., Jozinovic, P., 2015. Industry 4.0 - Potentials for creating smart products: empirical research results. In: Abramowicz, W. (Ed.), *Business Information Systems. BIS 2015. Lecture Notes in Business Information Processing*, Vol. 208. Springer, Cham, pp. 16–27.

6. Schuh, G., Potente, T., Wesch-Potente, C., Weber, A.R., Prote, J.-P., 2014. Collaboration mechanisms to increase productivity in the context of Industrie 4.0. *Procedia CIRP* 19, 51–56.

7. Keller, M., Rosenberg, M., Brettel, M., Friederichsen, N., 2014. How virtualization, decentrazliation, and network building change the manufacturing landscape: an Industry 4.0 perspective. *Int. J. Mech. Aerosp. Ind. Mechatron. Manuf. Eng.* 8, 37–44.

8. Raj, A., Dwivedi, G., Sharma, A., de Sousa Jabbour, A.B.L., Rajak, S., 2020. Barriers to the adoption of industry 4.0 technologies in the manufacturing sector: an inter-country comparative perspective. *Int. J. Prod. Res.* 224, 107546.

9. Weber, R.H., Studer, E., 2016. Cybersecurity in the internet of things: legal aspects. *Comput. Law Secur. Rev.* 32, 715–728.

10. Kiel, D., Arnold, C., Voigt, K.-I., 2017. The influence of the industrial Internet of Things on business models of established manufacturing companies – A business level perspective. *Technovation* 68, 4–19.
11. Kamble, S.K., Gunasekaran, A., Sharma, R., 2018. Analysis of the driving and dependence power of barriers to adopt Industry 4.0 in Indian manufacturing industry. *Comput. Ind.* 101, 107–119.
12. Luthra, S., Mangla, S.K., 2018. Evaluating challenges to Industry 4.0 initiatives for supply chain sustainability in emerging economies. *Process Saf. Environ. Prot.* 117, 168–179.
13. Kamble, S.K., Gunasekaran, A., Sharma, R., 2018. Analysis of the driving and dependence power of barriers to adopt Industry 4.0 in Indian manufacturing industry. *Comput. Ind.* 101, 107–119.
14. Raj, A., Dwivedi, G., Sharma, A., de Sousa Jabbour, A.B.L., Rajak, S., 2020. Barriers to the adoption of industry 4.0 technologies in the manufacturing sector: an inter-country comparative perspective. *Int. J. Prod. Res.* 224, 107546.
15. Türkes, M.C., Oncioiu, I., Aslam, H.D., Pantelescu, A.M., Topor, D.L., Cașusneanu, S., 2019. Drivers and barriers
16. Horváth, D., Szabó, R.Z., 2019. Driving forces and barriers of Industry 4.0: do multi-national and small and medium sized companies have equal opportunities? *Technol. Forecast. Soc. Change.* 146, 119–132.
17. Luthra, S., Kumar, A., Zavadskas, E.K., Mangla, S.K., Reyes, J.A.G., 2020. Industry 4.0 as an enabler of sustainability diffusion in supply chain: an analysis of influential strength of drivers in an emerging economy. *Int. J. Prod. Res.* 58, 1505–1521.
18. Kagermann, H., Lukas, W., Wahlster, W., 2011. *Industry 4.0: With the Internet of Things on the way to the 4th Industrial Revolution.* VDI Nachrichten, Berlin.
19. Xu, L.D., Xu, E.L., Li, L., 2018. Industry 4.0: state of the art and future trends. *Int. J. Prod. Res.* 56, 2941–2962.
20. Müller, J.M., 2019. Assessing the barriers to Industry 4.0 implementation from a workers' perspective. *IFAC PapersOnLine* 52, 2189–2194.
21. Galati, F., Bigliardi, B., 2019. Industry 4.0: emerging themes and future research avenues using a text mining approach. *Comput. Ind.* 109, 100–113.
22. McKinsey Digital, 2016. *Industry 4.0 after the initial hype: where manufacturers are finding value and how they can best capture it.* McKinsey & Company.
23. Rajput, S., Singh, S.P., 2018. Identifying Industry 4.0 IoT enablers by integrated PCA-ISM-DEMATEL approach. *Manag. Decis.* 56, 190–213.
24. Ajmera, P., Jain, V., 2019. Modelling the barriers of Health 4.0 – The fourth healthcare industrial revolution in India by TISM. *J. Oper. Manage. Res.*, 19–36.
25. Rajput, S., Singh, S.P., 2019b. Industry 4.0- challenges to implement circular economy. *Benchmarking. An Int. J.* 57, 315–338.
26. in using industry 4.0: a perspective of SMEs in Romania. *Processes* 7, 1–20.
27. Ajmera, P., Jain, V., 2019. Modelling the barriers of Health 4.0 – The fourth healthcare industrial revolution in India by TISM. *J. Oper. Manage. Res.*, 19–36.

FINANCIAL INNOVATIONS IN THE PROCESS OF TRANSFORMING THE DIGITAL ECONOMY

Nurullayeva Sh. T

Senior teacher, TSUE

Saydullayeva S.A

Senior teacher, TSUE

ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Нураллаева Ш.Т

Старший преподаватель, ТГЭУ

Сайдуллаева С.А

Старший преподаватель, ТГЭУ

RAQAMLI IQTISODIYOTNI TRANSFORMATSIYA JARAYONDAGI MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR

Nurullayeva Sh. T

TDIU katta o'qituvchisi

Saydullayeva S.A

TDIU katta o'qituvchisi

Abstract. Digital innovations stimulate the development of the digital economy and society, make it possible to apply developments in many areas and lead to the transformation of the economy. Investments in ICT, organizational and human capital should be considered as investments in additional factors of production. Digital companies use modern information technology as a competitive advantage and focus on long-term growth. The traditional company goes the way of the digital transformation of the business and offers the market a new digital product.

Keywords: financial market, digital technologies, digitalization, digital transformation, information and communication technologies, business process, risk management.

Аннотация. Цифровые инновации стимулируют развитие цифровой экономики и общества, дают возможность применения разработок во многих областях и приводят к трансформации экономики. Инвестиции в ИКТ, организационный и человеческий капитал следует рассматривать как инвестиции в дополнительные факторы производства. Цифровые компании используют современные информационные технологии в качестве конкурентного преимущества и ориентируются на долгосрочный рост. Традиционная компания проходит путь цифровой трансформации бизнеса и предлагает рынку уже новый цифровой продукт.

Ключевые слова: финансовый рынок, цифровые технологии, цифровизация, цифровая трансформация, информационно-коммуникационные технологии, бизнес-процесс, управление рисками.

Annotasiya. Raqamli innovatsiyalar raqamli iqtisodiyot va jamiyat rivojlanishini rag'batlantiradi, ko'plab sohalarda ishlanmalarni qo'llashga imkon beradi va iqtisodiyotning o'zgarishiga olib keladi. AKT, tashkiliy va insoniy kapitalga investitsiyalarni ishlab chiqarishning qo'shimcha omillariga investitsiyalar sifatida qarash kerak. Raqamli kompaniyalar zamonaviy axborot texnologiyalaridan raqobatdosh ustunlik sifatida foydalanadilar va uzoq muddatli o'sishga e'tibor beradilar. An'anaviy kompaniya biznesni raqamli o'zgartirish yo'lidan boradi va bozorga yangi raqamli mahsulotni taklif qiladi.

Kalit so'zlar: moliya bozori, raqamli texnologiyalar, raqamlashtirish, raqamli transformatsiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, biznes jarayoni, xatarlarni boshqarish.

As you know, 2020 has been declared in our country as the Year of Science, Education and Development of the Digital Economy, and large-scale work has begun in this direction. In particular, on April 28, President Shavkat Mirziyoyev signed a decree "On measures for the widespread introduction of the digital economy and electronic government" [1].

As part of the implementation of the Decree "On the approval of the Strategy" Digital Uzbekistan 2030 "and measures for its effective implementation", a wide range of measures is planned, in particular, "diplomatic missions of Uzbekistan abroad will help the regions and industries assigned to them in the transfer of advanced technologies and companies for joint implementation of projects in the digital economy" [2].

Financial innovations are key to the effective functioning of the financial market and transition to a digital economy. Digital technologies transform the way government agencies, companies, individual entrepreneurs and citizens work, making it easier for them to complete assigned tasks. Digital innovations stimulate the development of the digital economy and society, enable the application of developments in many areas and lead to transformation of the economy. Companies with a high level of organizational and human capital are most likely to receive the greatest benefits from investments in digital technologies. These companies are sufficiently flexible and capable to maximize benefits from their investments by identifying and exploiting opportunities to increase sales, reorganize processes and improve production efficiency. In this context, financial innovations are the key drivers for the transition to the digital economy.

According to Van Ark, only a limited number of firms in the US, UK and Germany made the full transition to the digital economy [3]. As a result, nowadays, only a few sectors and industries experience significant productivity growth. He assumes that

countries with developed economies are still in a formative stage, during a long period of which new technologies are emerging and developing, driven by new and superior working methods, disrupting established practices and organization. Improvement of efficiency can only occur at the implementation stage when new technologies are widely used and completely intertwined both within firms and in their relations with customers and suppliers.

At the installation stage, innovation does not spread quickly to all firms in the industry, as successful pioneers are limited in terms of early adoption as a result of an ongoing struggle between new and old technologies. Assessment of economic growth provides a systematic way of thinking about possible channels through which companies' investments in digital technology can affect productivity [4].

The growth of labour productivity or GDP per unit of working time can be defined as the weighted sum of the following indicators [5]:

1. Capital deepening - the growth of capital costs per hour.
2. Improvement of the labour quality (labour force) - increasing the productivity of each unit of labour depending on the age and skill level of the labour force.
3. Multifactor productivity growth (MFP).

Investing in digital technology can increase productivity by providing employees with more tools to perform their job. The production process is becoming more capital intensive. The fall in prices for digital technologies stimulates firms to upgrade equipment to ensure the cost-effectiveness of their capabilities.

A higher MFP growth is another channel through which investments in digital technology can increase productivity. It covers a wide range of other potential factors that affect labour productivity. They include technological changes (to the extent that it is

not measured by capital intensity), dynamic redistribution (the ability of the economy to shift inputs and outputs to achieve the best use, including through reorganization, outsourcing and offshoring) and economies of scale (ability to produce more products with fewer resources, for example, by increasing specialization of certain aspects of the production process). For example, firms may find sub-contracted cloud computing power or software (available on request) more scalable and flexible than servicing internal servers and software. Diffusion of digital technologies can lead to disruption of business models, a shift of resources from old to new production systems, stimulation of development of new products and services, and increase of specialization and economies of scale.

The ICT revolution's experience can be a lesson in how this diffusion process can be implemented. The studies, which directly assess the impact of firms' investments in ICTs on productivity, show that increase of investments in ICTs by 10% leads to productivity growth by about 0.5-0.6% [6]. It has been revealed that firms with high-quality managerial and organizational practices that use or have access to a skilled workforce, as a rule, receive great benefits from their investments in ICT. The flexibility of such firms allows them to successfully invest in ICTs to seize an opportunity to increase sales, reorganize a process and increase production efficiency.

Organizations, which are intensive users of technology, grow faster than other types of firms and survive that leads to a redistribution of resources throughout the whole economy. As a result, investments in ICT, organizational and human capital should be considered as investments in additional factors of production [7].

Digital companies use modern information technology as a competitive advantage and focus on long-term growth. Traditional company experience a digital

transformation of the business and offers the market a new digital product.

Companies should evaluate investments in the digital transformation of the business in terms of improving the level of customer service. The main business value is the profit that it receives from one client throughout the entire interaction cycle. Today, it's important to be able to track a user's path, engage him/her and adapt to changing needs. These processes are impossible without automation and analysis of a big amount of information that allows to communicate with a client, offer him/her services based on his/her preferences. The main secret of success is a focus on a client and his/her needs.

Special attention should be paid to the development of human capital due to the reduction of communication time by digital technologies and the acceleration of business processes. Specialists need competencies in the field of new technologies, ability to quickly adapt and implement new solutions. No less important can be a skill of remote work.

Thus, digitalization can have a wide variety of implications for the entire economy. Its advantages are likely to be greatest among firms with a high level of organizational and human capital, which use intensively their knowledge. However, there are several signs of productivity acceleration in high-rated countries in terms of common indicators of digitization. It is possible that countries with developed economies are still at the stage of deployment, that is oriented on finding new ways of doing business and violating established practices and organizations. Productivity growth across the economy can only happen after reaching the deployment phase, where all new technologies and business processes are ubiquitous. We are just beginning to understand how the digital economy will function [8]. In the short and medium-term, politicians need to ensure the adaptability of the economy to new challenges and opportunities to effectively manage the transition to a digital economy.

References

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 28.04.2020 г. №ПП-4699 «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства».
 2. Указ Президента Республики Узбекистан от 05.10.2020 №УП-6079 «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» и мерах по ее эффективной реализации».
 3. Van Ark B. The Productivity Paradox of the New Digital Economy. International Productivity Monitor, 2016, Vol. 31, pp. 3–18.
 4. Baldwin J. R., Gu W., Macdonald R., Yan B. Productivity: What Is It? How Is It Measured? What Has Canada's Performance Been over the Period 1961 to 2012? // The Canadian Productivity Review, Statistics Canada Catalogue. – 2014. – N 15-206-X, N 38.
 5. Филиппов Д.И. Финансовые инновации в процессе трансформации цифровой экономики. Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – № 3 (99), стр.67
 6. Cardona M., Kretschmer T., Strobel T. ICT and Productivity: Conclusions from the Empirical Literature // Information Economics and Policy. – 2013. – Vol. 25 (3). – P. 109–125.
 7. Van Reenen J., Bloom N., Draca M., Kretschmer T., Sadun R., Overman H., Schankerman M. The Economic Impact of ICT: Final Report. – London : Centre for Economic Performance, SMART N 2007/0020, 2010.
- Poloz S. From Hewers of Wood to Hewers of Code: Canada's Expanding Service Economy // Speech to the C. D. Howe Institute, Toronto. – 2016. – November 28.

**DIGITAL TRANSFORMATION OF ENTERPRISES IN VARIOUS NETWORKS
PARTICIPATING IN THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY**

Khakimova Maftuna

Independent Researcher, State Inspection of Self-Control

**ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В РАЗЛИЧНЫХ СЕТЯХ,
УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ**

Хакимова Мафтуна

Независимый исследователь, Государственная инспекция Узкомназорат

**ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИДА ИШТИРОК ЭТАДИГАН ТУРЛИ
ТАРМОҚЛИ КОРХОНАЛАРНИ РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШ**

Хакимова Мафтуна

Мустақил изланувчи, Ўзкомназорат давлат инспекцияси

Abstract: The digital revolution that has swept the world economy is impressive in scale, pace and geography. Every year, the intensity of the introduction of new technologies in production and servicing human needs is growing. The digital wave covers new regions and has an increasingly tangible effect on the economy. The article discusses the opportunities and prospects for the development of multi-scale enterprises in the real sector of the economy in the context of digital change. The article also provides examples of business models and changes in business processes when using digital technologies in industry, agriculture, transport and logistics.

Keywords: digital economy, digital technologies, multi-scale enterprises, real sector of the economy, digitalization.

Аннотация: Цифровая революция, охватившая мировую экономику, впечатляет масштабом, темпами и географией. С каждым годом растет интенсивность внедрения новых технологий в производство и обслуживание человеческих потребностей. Цифровая волна охватывает новые регионы и оказывает все более ощутимый эффект для экономики. В статье рассматриваются возможности и перспективы развития разномасштабных предприятий реального сектора экономики в условиях цифровых перемен. Также в статье приведены примеры бизнес-моделей и изменения бизнес-процессов при применении цифровых технологий в промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере транспорта и логистики.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, разномасштабные предприятия, реальный сектор экономики, цифровизация.

Аннотация: Жаҳон иқтисодиётини қамраб олган рақамли инқилоб, ўзининг кўлами, суръати ва географияси билан ҳайратга солмоқда. Йилдан йилга ишлаб чиқариш ва инсон эҳтиёжларига хизмат кўрсатишда янги технологияларни жорий этиш жадаллиги ортиб бормоқда. Рақамли тўлқин янги ҳудудларни қамраб олмоқда ва иқтисодиётга тобора сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Мақолада рақамлаштириш шароитида иқтисодиётнинг реал секторида кўп тармоқли корхоналарни ривожлантириш имкониятлари ва истиқболлари муҳокама қилинади. Шунингдек, саноат, қишлоқ хўжалиги, транспорт ва логистика соҳаларида рақамли технологияларни қўллаш бўйича янги бизнес моделлар ва бизнес жараёнларидаги ўзгаришларга мисоллар келтирилган.

Калит сўзлари: рақамли иқтисодиёт, рақамли технологиялар, кўп тармоқли корхоналар, иқтисодиётнинг реал сектори, рақамлаштириш.

Бугунги кунда биз технологик инкилоб даврида яшаймиз, бу бизнинг яшаш, ишлаш ва бир-биримиз билан ўзаро муносабатимизни тубдан ўзгартиради.

Дарҳақиқат, бугун кўз ўнгимизда тўртинчи саноат инкилоби рўй бермоқда, яъни инсон эҳтиёжларини ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишда киберфизик тизимларнинг кенг миқёсда жорий этилишининг гувоҳи бўлмоқдамиз. Бу эса, мутахассислар башорат қилганидек, ҳаётимиз ривожига, кўп тармоқли, турли ҳажмдаги корхоналар фаолиятига, бутун иқтисодиётга тубдан таъсир кўрсатмоқда. Бу борада ушбу инкилоб иқтисодиётнинг реал секторига ва умуман жамиятга қандай таъсир қилади деган савол вужудга келмоқда.

Ҳозирги вақтда рақамли технологиялар - яъни яқин келажак технологияларининг тарқалиши тараққиётнинг бошланишини тавсифловчи омилга айланди. Биз ахборот технологияларининг инсон ҳаётининг барча жабҳаларига фаол кириб бораётганига гувоҳ бўлмоқдамиз. Кўз ўнгимизда ахборот жамияти яратилиб, рақамли иқтисодиётга босқичма-босқич ўтилмоқда.

Ҳозиргача рақамли иқтисодиёт тушунчасининг ягона талқини мавжуд эмас. "Рақамли иқтисодиёт" концепциясининг хилма-хил талқин қилиниши рақамли иқтисодиётнинг турли жиҳатларини акс эттириши билан боғлиқ. Умуман олганда, ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш бозор иқтисодиёти субъектлари ўртасида амалга оширилаётган муносабатларнинг маълум бир ижтимоий-иқтисодий тизими сифатида рақамли иқтисодиётнинг ажралмас характеристикасини шакллантиришга имкон беради.

Иқтисодиётнинг турли жабҳаларини рақамлаштириш - ишлаб чиқариш омилларига бўлган талабнинг ўзгаришига олиб келади. Рақамли технологиялар ва унга тегишли янги бизнес моделлар

таъсирида нафақат алоҳида тармоқлар, балки иқтисодиётнинг бутун тузилмаси ва тармоқлараро ўзаро ҳамкорликни ташкил этиш жараёнлари ҳам ўзгармоқда. Бугунги кунда, мамлакатимизда рақамлаштиришни фаол ривожлантириш, барча тармоқлар ва соҳаларда, энг аввало, давлат бошқаруви, иқтисодиёт, таълим, соғлиқни сақлаш, қишлоқ хўжалиги ва статистика соҳаларига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

"Рақамли иқтисодиёт"га ўтиш масаласи долзарб аҳамият касб этиб турар экан, ушбу йўналишнинг ўзига ҳос хусусиятларини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Рақамли иқтисодиётни 2 та асосий тамойиллар асосида тасаввур этиш мумкин, яъни – самарадорликни ошириш ва «Рақамли корхоналар»ни яратиш.

Самарадорликни ошириш. Бизнесда ёхуд тадбиркорликда маълумотларни рақамлаштириш ҳаражатларини камайтиради, фойдани оширади ва иқтисодий ривожланиш суръатларини кўтарилишига олиб келади. Компаниялар фаолияти рақамлаштирилгандан сўнг, улар ўз технологияларини иқтисодиётнинг турли соҳаларида илгари суришга қодир эканликларини англайдилар. Бу, ўз навбатида, камроқ ҳаракат талаб қилади, чунки «диджитализация» тўсиқларни енгиб ўтишга ва иқтисодиётнинг янги сегментига киришга ёрдам беради. Маълумотларнинг рақамлаштирилиши билан бозор иқтисодиёти ҳам сезиларли ўзгаришларга учрайди.

Ҳозирги кунда кўплаб кичик компаниялар энг кам ҳаражат билан етакчилар қаторига кириш имконига эга.

"Рақамли корхоналар". Бундай ташкилотлар булутли технологиялар ёрдамида ишлаб чиқилган ва масофавий фаолият олиб борувчи ишчи гуруҳлардан ташкил топган. Бугунда тадбиркорлар «Рақамли бизнес»да фаолият юрита олмас

экан бундай иктисодиётда самарали натижаларга эришиш жуда қийин бўлади. Шунинг учун ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларда етакчи компаниялар тобора булутли хизматларга муружаат қилмоқдалар. Булутли хизматларни кўрсатувчи компаниялар жойлашган мамлакатларнинг иктисодиёти ҳам ривожланиб бормоқда.

Мамлакатимизда рақамлаштиришни фаол ривожлантириш, барча тармоқлар ва соҳаларда, энг аввало, давлат бошқаруви, таълим, соғлиқни сақлаш, геология ва қишлоқ хўжалигида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистонни ривожлантиришнинг янги босқичига, яъни рақамли ҳукуматга ўтиш ва рақамли жамият, мамлакатнинг барқарор ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маданий тараққиётини таъминлаш, фуқароларнинг турмуш тарзини яхшилаш, инсонларнинг эҳтиёжлари ва эркин ривожланишини қондириш учун кенг имкониятлар яратишда рақамлаштиришнинг ўрни бекиёсдир.

Шу мақсадда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги ““Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079-сонли Фармони қабул қилинди.

Мамлакатимизда “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясига мувофиқ иқтисодиёт тармоқлари ва худудларини рақамлаштириш, давлат ахборот тизимлари ва электрон хизматларни жорий этиш, шунингдек, рақамли технологиялардан кенг фойдаланишни таъминлаш бўйича халқ таълими, давлат хизматлари, суд, молия ва банк тизимида комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

“Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегиясини қабул қилишнинг асосий йўналишларидан бири давлат ва

иқтисодиётни бошқаришни рақамли ўзгартириш, уларнинг очиклиги ва шаффофлигини таъминлаш учун мос рақамли муҳитни яратиш ва ривожлантириш, замонавий ахборот технологияларини жорий этишдир.

Мамлакатимиз иқтисодиётидаги ўзгаришларнинг “фаоллаштирувчиси” бўлган иккита асосий жараён - бу рақамлаштириш таъсири остида бизнес стратегияси ва бизнес жараёнларида кенг кўламли ўзгаришларни ўз ичига олувчи рақамлаштириш жараёни, яъни рақамли технологиялардан фойдаланиш ва рақамли трансформация. Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш субъектлар ўртасидаги иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлашга хизмат қилади. Шунингдек, у одамларнинг ишини соддалаштиради ва тезлаштиради, бу ўз навбатида иш жараёнларни соддалаштириб, шаффофликни таъминлаш имконини беради ҳамда иқтисодиёт тармоқларида тежамкорлик ва самарадорликни таъминлайди.

Иқтисодиётнинг рақамли трансформацияси қилиш ёрдамида ноишлаб чиқариш ва ишлаб чиқариш активларининг рентабеллигини ошириш мумкин. Масалан, нарсалар интернетининг жорий етилиши ташкилотларга тайёр маҳсулот ҳосилдорлигини ошириш, шунингдек, усқунанинг ишламай қолиш вақтини қисқартириш ва ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланишни оптималлаштириш имконини беради. Бугунги кунда иқтисодиётнинг реал секторидаги бир қатор компаниялар илғор оптималлаштириш ИТ-тизимларини жорий этишни бошладилар. Бундай тизимлардан фойдаланиш ва таҳлил қилиш, ҳар бир усқунага зарур бўлганда хизмат кўрсатиш орқали таъмирлаш ҳаражатларини камайтиришга олиб келади. Шошилишч таъмирлашлар сони ҳам қисқаради.

Иқтисодиётнинг реал секторини рақамлаштириш товарлар, ишлар ва хизматлар ишлаб чиқарувчилари учун ҳам саноатни модернизация қилиш, ҳам

халкнинг еhtiёжларини қондириш учун янада кўпроқ имкониятлар очади.

Мисол тариқасида, иқтисодиётнинг реал секторини рақамлаштириш жараёнида ишлаб чиқариш соҳасида рақамли технологиялар қўллаш усуллари кўриб чиқсак.

Ишлаб чиқариш – саноат.

Ўзбекистон Республикаси улкан салоҳиятга ва мўл-кўл табиий ресурсларга эга. Саноат, металлургия, тоғ-кон саноати каби тармоқларни ривожлантиришда мамлакатимиз иқтисодиёти етакчи ўринни егаллаши мумкин.

Саноатнинг рақамли трансформацияси нафақат харажатларни камайтириш ва меҳнат унумдорлигини ошириш, маҳсулот сифатини ошириш, балки маҳсулотларни бозорга олиб чиқиш вақтини (time to market) қисқартириш ва ташқи ўзгаришларга мослашувчан ишлаб чиқаришни таъминлашга олиб келади. Бу борада келажакнинг инновацион усуллари этиб – катта ҳажмдаги маълумотлар тўпламларини таҳлил қилиш, 3D моделлаштириш, робототехника ва учувчисиз учуш аппаратлари, машинани кўриш (машинное зрение), виртуал ҳақиқат (виртуальная реальность), тўлдирилган реаллик (дополненная реальность) ва ишлаб чиқариш ва маркетинг жараёнини сезиларли даражада осонлаштирадиган бошқа усуллари белгилаб олиш мумкин. Саноат соҳасида фаолият юритувчи корхоналарда ушбу технологияларни жорий этишни ерта бошлаш самараси туфайли рақобатдош устунликларни таъминлайди ва ҳатто глобал миқёсда саноат ечимлари учун стандартларни белгилаш имконини беради.

Саноат соҳасида рақамли технологияларни қўллаш бўйича янги бизнес моделлар ва бизнес жараёнларидаги ўзгаришларга мисоллар:

- “Индустрия 4.0” ёки тўртинчи саноат инқилоби - ишлаб чиқаришга

киберфизик тизимларнинг кенг миқёсда жорий этилиши;

- “Келажак заводлари” - бизнес жараёнлар тизимининг маълум бир тури, бизнес жараёнларини бирлаштириш усули бўлиб, қуйидаги хусусиятларга эга: рақамли платформаларни яратиш, янги ишлаб чиқилган маҳсулотлар ва ишлаб чиқариш жараёнларининг рақамли моделлари тизимини ишлаб чиқиш ҳамда маҳсулотнинг бутун ҳаёт циклини рақамлаштириш;

- Рақамли заводлар (Digital factory) - тадқиқот ва режалаштириш босқичидан бошлаб энг қисқа вақт ичида глобал рақобатбардош янги авлод маҳсулотларини лойиҳалаш ва ишлаб чиқаришни таъминлайдиган мураккаб технологик ечимлар тизими;

- Ақлли заводлар (Smart factory) - маҳсулотнинг бошланғич ҳолатидан тайёр ҳолатигача бўлган энг қисқа вақт ичида глобал рақобатбардош янги авлод маҳсулотларини ишлаб чиқаришни таъминлайдиган мураккаб технологик ечимлар тизими бўлиб, унинг ўзига хос хусусиятлари бу, инсон таъсирида сифатни пасайишига олиб келадиган хатоларни бартараф этувчи автоматлаштириш ва роботлаштиришнинг юқори даражадалиги;

- Виртуал заводлар (Virtual factory) - ташкилий, технологик, логистика ва бошқа жараёнларнинг виртуал моделини ишлаб чиқиш ва ягона объект сифатида фойдаланиш имконини берувчи корхона бошқаруви ахборот тизимлари асосида рақамли ва ақлли заводларни тақсимланган тармоққа бирлаштириш;

Саноатнинг рақамли трансформацияси нафақат харажатларни камайтириш ва меҳнат унумдорлигини ошириш, маҳсулот сифатини ошириш, балки маҳсулотларни бозорга олиб чиқиш вақтини (time to market) қисқартириш ва ташқи ўзгаришларга мослашувчан ишлаб чиқаришни таъминлашга олиб келади.

Саноатни рақамлаштириш жараёнида роботларини қўллаш орқали ходимларнинг харажатлари камаяди, доимий юкори сифатли маҳсулот таъминланади, шунингдек, ишлаб чиқариш мослашувчанлиги ошади.

Анъанавий ёндашувлар билан солиштирганда “Рақамли эгизак” (digital twin) технологияси асосида ишлаб чиқилган маҳсулотлар лойиҳалаштиришдаги хатоларни камайтиришга ҳамда вақтни, молиявий ва бошқа ресурс харажатларни 10 ва ундан кўп бараварига қисқартиришга ёрдам беради. Ишлаб чиқариш жараёнлари учун рақамли эгизак технологиясидан фойдаланиш узилишлар сонини камайтириш, ишламай қолишнинг олдини олиш ва корхоналар фаолиятини оптималлаштириш имконини беради. Рақамли эгизакларни жорий қилиш орқали ускунанинг ишлаб чиқариш юкмасига чидамлилигини 95% аниқлик билан башорат қилиш, мураккаб саноат мажмуаларининг фойдаланиш харажатларини 5-10% га камайтириш мумкин.

Бундан ташқари, саноатни ВР технологиялари орқали тестлаш ишлаб чиқиш вақти ва нархини оптималлаштириш ҳамда маҳсулот сифатини яхшилаш имконини беради.

Қишлоқ хўжалиги. Қишлоқ хўжалигини рақамлаштиришнинг асосий вазифаси ички ва ташқи муҳит бўйича тўпланган катта ҳажмдаги маълумотлардан кераклигини ажратиб олишдир. Бунинг асоси булутли платформалар ва катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш соҳасидаги ечимлар, шунингдек, тахминий таҳлил қилиш технологиялари ва қарорларни қабул қилишни қўллаб-қувватлаш тизимларидир. Фермерлик соҳасининг рақамли тизимларига ўтишда муҳим технологиялардан бири, бу далаларнинг электрон хариталарини шакллантириш учун сунъий йўлдош тизимлари ёрдамида

ерни масофадан зондлаш ва атроф-муҳит ҳолатини, тупроқ, экологик вазият, экинларнинг ўсишини масофадан назорат қилиш, вегетация индексини аниқлаш, ўсимлик касалликларини эрта ташхислаш, суғоришни бошқариш ва бошқалар учун мултиспектрал камерали дронлардан фойдаланиш.

Қишлоқ хўжалиги соҳасида рақамли технологияларни қўллаш бўйича янги бизнес моделлар ва бизнес жараёнларидаги ўзгаришларга мисоллар:

- Аниқ деҳқончилик - реал вақт режимида ишлаб чиқариш жараёни параметрлари бўйича катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш натижалари асосида автоном қишлоқ хўжалиги техникаси ва ускуналари ёрдамида экиш, ўғитлаш, суғориш технологияларини комплекс қўллаш;

- Farming-as-a-service - фермер хўжалигини бошқаришнинг инновацион давлат ва тижорат хизматлари, маълумотни тўплаш ва таҳлил қилиш воситалари, аниқ деҳқончилик, ихтисослашган молиявий, суғурта ва логистика хизматлари;

- қишлоқ хўжалиги техникасини тақсимлаш - рақамли платформалар негизида қишлоқ хўжалиги техникаси ва ускуналаридан биргаликда фойдаланиш бўйича хизматлар;

- Urban farming - шаҳар қишлоқ хўжалиги ва автоматлаштирилган фермер хўжаликлари учун технологиялар. [22]

Рақамли қишлоқ хўжалиги (ёки электрон қишлоқ хўжалиги) об-ҳаво ва тупроқ шароитларини ҳар томонлама мониторинг қилиш ва таҳлил қилиш орқали ресурсларни самарали бошқариш ва ҳосилдорликни ошириш учун илғор технологиялар комбинациясига асосланган.

Қишлоқ хўжалигида рақамли технологиялар ва маълумотларга асосланган ёндашувларнинг жорий этилиши нафақат корхоналар самарадорлиги ва бандлигига ижобий

таъсир кўрсатмоқда, балки миллий озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва кишлоқларда ҳаёт сифатини оширишга хизмат қилмоқда.

Транспорт ва логистика. Транспорт ва логистиканинг рақамли трансформацияси авиация, темир йўл, денгиз транспорти, шунингдек, барча логистика жараёнларини ўз ичига олган кўп қиррали жараёндир. Транспорт ва логистиканинг рақамлаштиришда биринчи ва зарур қадамлардан, бу қоғозсиз ҳужжат айланиш тизимига ўтишдир. Транспорт (ташувчи) ҳужжатларининг синхронлаштирилиши ва электрон шаклга ўтказилиши товарларни қайта ишлаш, рўйхатга олиш, назорат қилиш ва кузатиш жараёнларини анча тезлаштиради.

Иқтисодиётнинг турли тармоқлари ўртасидаги боғловчи вазифани бажарувчи транспорт комплекси кенг қўламдаги рақамлаштириш жараёнини ўз ичига олади. Рақамлаштиришнинг умумий йўналишлари этиб, мултимодал, автоматлаштирилган, хавфсиз, экологик ва ҳайдовчисиз транспорт воситаларини ривожлантириш белгиланган.

Транспорт тизимларини моделлаштиришнинг рақамли воситалари ёрдамида келгусида ноанъанавий ёқилғи билан ишлайдиган, атроф-муҳитга ажралаётган зарарли ҳавони назорат қилиш ва бутун йўл давомида автомобилни бошқариш имконини берувчи янада экологик транспортлар яратилади.

Рақамлаштириш жараёни темир йўл транспортига ҳам сезиларли даражада таъсир кўрсатмоқда. Бугунги кундаги глобал тенденциялари ҳаракатланувчи таркибни рақамлаштириш, сигнализация ва бошқарув тизимларини модернизация ва унификация қилиш, ҳаракатни бошқариш, поездларни автоматлаштириш билан боғлиқ. Рақамлаштиришнинг муҳим афзалликларидан бири жисмоний инфратузилмани кўпайтирмасдан ўтказувчанлик қобилиятини оширишдир.

Рақамли темир йўл концепцияси автоном поездлар ва илғор темир йўл ҳаракатини бошқариш тизимларини жорий этишни ўз ичига олади. Келгусида инфратузилма объектларини (туннеллар, кўприклар, йўллар) текшириш ва таъмирлаш бўйича ишлар интеллектуал роботлаштирилган тизимлар ёрдамида амалга оширилади, уларга техник хизмат кўрсатиш эса прогнозли таҳлилий тизимлар ёрдамида масофадан туриб амалга оширилади.

Логистика соҳасида, COVID-19 пандемияси туфайли кучайган электрон тижоратнинг жадал ўсиши, бутун таъминот жараёнини охиргача рақамлаштириш ва тезкор етказиб бериш, шу жумладан дронлардан фойдаланишга ёрдам беради. Ягона ахборот маконининг шаклланиши, қулай интерфейс яратилиши ва операцион мослашувчанлиги туфайли анъанавий хизматлар ўрнини босқичма-босқич рақамли платформалар ва интернет сайтлари эгалламоқда. Бугунги кунда, транзакцияларни амалга ошириш ва юк ташишни рўйхатдан ўтказиш учун тақсимланган реестр технологиялари (шу жумладан блокчейн) асосидаги рақамли платформаларга бўлган талаб ошмоқда.

Биз янги имкониятлар, янги ютуқлар оstonасида турибмиз. Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётининг рақамли трансформацияси реал секторнинг турли тармоқларига катта таъсир кўрсатади. Рақамлаштириш турли тармоқли корхоналар фаолиятини тубдан ўзгартиради. Мутахассисларнинг фикрига кўра, бизнес учун энг катта таъсир “Интернет нарсалар” дан фойдаланишдан кутилади. Шундай қилиб, бугунги кунда иқтисодиётни рақамлаштиришни Ўзбекистон Республикаси стратегиясининг асосий вазифаси деб ҳисоблаш мумкин, бу мамлакатимизнинг жаҳон миқёсидаги мавқеини мустаҳкамлаш ва мустаҳкамлашга ёрдам беради.

Корхонани рақамлаштиришнинг минтақавий жиҳатини кўриб чиқсак. Иқтисодиётнинг ривожлантиришнинг устувор йўналишларидан бири инвестиция муҳитини яхшилашдир. Бу концепция бизнес юритишга тўсқинлик қилувчи шарт-шароитларнинг йўқлигини, иқтисодиётнинг турли тармоқларида технологиянинг юқори даражадалигини билдиради.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, Ўзбекистон Республикасини 2030 йилга қадар ижтимоий-иқтисодий комплекс ривожлантириш концепцияси билан жаҳон иқтисодиёти ривожланиши тенденциялари ҳисобга олинган ҳолда миллий иқтисодиётни ривожлантириш вариантларидан бири сифатида айни бир вақтда иқтисодиётни рақамлаштириш ва инсон капитали сифатини ошириш йўли билан бошқарув самарадорлигини ва умуман иқтисодиётни ўстириш вазифаси қўйилади. Мамлакатимизда рақамли иқтисодиётни ривожланиши натижасида куйидаги бир қатор йўналишларда ижобий натижага эришиш мумкин бўлади, яъни хуфёна иқтисодиётни ялпи ички маҳсулотдаги улуши камаёди, бюрократик тўсиқларни олди олинади, нақд пулсиз ҳисоб китоб қилиш тизими йўлга қўйилади ва тўлов тизимида бир қатор қулайликлар вужудга келади, коррупция даражасини пасайтириш мумкин бўлади, иқтисодиётнинг шаффофлиги таъминланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги

“Рақамли Ўзбекистон-2030 стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора тадбирлари тўғрисида”ги 6079-сонли Фармони.

2. Исмаилова Н. Рақамли иқтисодиёт таърифи, концепцияси ва унинг қўламини ўлчаш // БИЗНЕС-ЭКСПЕРТ №11 (143)-2019.

3. Белокрылова О.С., Алехин В.В., Ипатова А.В., Кирьяков А.Г., Миргородская Е.О., Своеволин В.Ю. Теория инновационной экономики (учебник). Международный журнал экспериментального образования, 2010 год, № 3.

4. XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, “Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты”, Издательский дом Высшей школы экономики, Москва, 2021 г.

5. Д.Хашимова, Р.Парпиева. “Замонавий таълимда рақамли технологиялардан фойдаланиш истиқболлари”. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. 2020 й.

6. И.Л.Авдеева, “Новые формы развития информационных систем поддержки бизнеса в условиях глобализации” //Национальные интересы, приоритеты и безопасность. – М.:Финансы и кредит, 2017 г.

7. Н.Иминова, Ўзбекистонда рақамлаштириш жараёнларининг ривожланиши “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” Илмий электрон журнали 2/2020 (№ 00046).

LEAN PRODUCTION: AS A MODERN CONCEPT OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL CLUSTER RESOURCES

Mamatov Sardor,

Denov Institute of entrepreneurship and pedagogy
Scientific officer

E-mail: xon.9229@gmail.com tel:+998971919229

Ph.D Turabeyeva K.U

Head of the Department of Digital Economy of DTPI, based on review

UDK: 005.8:005.341

LEAN PRODUCTION: КАК СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КЛАСТЕРОВ

Маматов Сардор,

Деновский институт предпринимательства и педагогики
Научный сотрудник

Электронная почта: xon.9229@gmail.com тел: +998971919229

Ph.D Турабаева К.У

Заведующий кафедрой цифровой экономики ДТПИ на основе обзора

UDK: 005.8:005.341

LEAN PRODUCTION: QISHLOQ XO'JALIGI KLASTERLARI RESURSLARINI SAMARALI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYASI SIFATIDA

Mamatov Sardor,

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Ilmiy xodimi

E-mail: xon.9229@gmail.com tel:+998971919229

Ph.D Turabeyeva K.U

DTPI Raqamli Iqtisodiyot kafedra mudiri, taqrizi asosida

UDK: 005.8:005.341

Abstrakt: The article describes the role of the “Lean Production” consortium in the effective management of agricultural cluster resources, which is one of the modern concepts of the organization of processing and cultivation of agricultural products in clusters, and offers for its implementation. The theory and views on Lean Production have been analyzed and its elements have been fully illuminated.

Key words: efficient resource management, Lean Production, economical production, management principles, Single item flow, Kanban, TPM, 5S system, SMED, Kaizen, Poka-yoke.

Аннотация: В статье раскрыта роль концепции “Lean Production”, являющейся одной из современных концепций организации выращивания и переработки сельскохозяйственной продукции в кластерах, в эффективном управлении ресурсами сельскохозяйственных кластеров и представлены предложения по ее внедрению. Проанализированы теории и взгляды на «Lean Production», полностью освещены ее элементы.

Ключевые слова: эффективное управление ресурсами, бережливое производство, экономичное производство, принципы управления, поток единичных изделий, Канбан, TPM, система 5S, SMED, Кайдзен, Пока-ёке.

Annotatsiya: Maqolada Klasterlar qishloq xo'jaligi maxsulotlarini yetishtirish xamda qayta ishlashni tashkil etishning zamonaviy konsepsiyalaridan biri bo'lgan “Lean Production” konsepsiyasining qishloq xo'jaligi Klasterlari resurslarini samarali boshqarishdagi roli ochib

berilgan hamda uni joriy etish bo'yicha takliflar keltirilgan. "Lean Production"ga doir nazariy va qarashlar tahlil etilib, uning elementlari to'liq yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: resurslarni samarali boshqarish, Lean Production, tejamkor ishlab chiqarish, menejment tamoyillari, Yagona buyum oqimi, Kanban, TPM, 5S tizimi, SMED, Kaydzen, Poka-yoke.

Kirish. Kirish Qishloq xo'jaligi boshqaruvida zamonaviy konsepsiyalarni joriy etish o'ta dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. Shu o'rinda Prezidentimiz Sh.Mirziyoev o'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasida belgilangan vazifalarni 2021-yilda amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida qarorida qishloq xo'jaligini barqaror suv resurslari bilan ta'minlash, suv xo'jaligi infratuzilmasini yaxshilash va suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish hamda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, ya'ni yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlash bo'yicha tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirishdir"- deb ta'kilab o'tgan edi [1] hamda Davlatimiz rahbari bu haqda 2020-yil 24-yanvardagi murojaatnomasida aytgan edi. "paxta va g'alla yetishtirishga davlat buyurtmasini bekor qilib, ushbu mahsulotlarni bozor tamoyillari asosida xarid qilish tizimiga bosqichma-bosqich o'tamiz. agar bu yo'ldan bormasak, fermer va dehqonlarimiz mahsulot yetishtirishda erkin bo'lmaydi, ular o'zlari kutganlaridek manfaat ko'rmaydi, hokimlarning esa ish uslubi o'zgarmaydi", degan edi shavkat mirziyoyev[2].

Shu bilan bir qatorda tarkibiy o'zgartirishlarni chuqurlashtirish, milliy iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish hisobiga uning raqobatbardoshligini oshirishning zarurligi 2020-2030 yillarda O'zbekiston Respublikasini Qishloq xo'jaligi soxasini rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab olindi. Ushbu ustuvor vazifalarning ijrosi har bir tashkilot va soxa vakillari oldiga yangicha boshqaruv konsepsiyalarini joriy etishni taqozo etadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida faqatgina kam xarajat qilgan holda yuqori daromad olish

imkoniyatiga ega samarali korxonalariga raqobatga bardosh bera oladilar. Qishloq xo'jaligi xarajatlari ikkita omil: tashqi va ichki omillarga bog'liq[3].

Tashqi omillarga Qishloq xo'jaligi o'z ta'sirini ko'rsata olmaydi, ya'ni ular natijasida yuzaga keluvchi xarajatlarni kamaytira olmaydi. Ichki omillar natijasida yuzaga keluvchi xarajatlarga esa Qishloq xo'jaligi o'z ta'sirini o'tkazishi, ya'ni uni kamaytirishi mumkin. Qishloq xo'jaligi Klasterlari resurslarini boshqarish aynan Qishloq xo'jaligi uchun ichki omil hisoblanadi va shu sababdan, resurslarni samarali boshqarishni tashkil qilish Qishloq xo'jaligi Klasterlari ixtiyorida bo'ladi. Shu jihatdan qaraganda Klasterlar raqobatbardoshligini oshirishda resurslarni samarali boshqarish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Qishloq xo'jaligi Klasterlari resurslarini boshqarishning ko'plab metodlari mavjud bo'lib, mazkur maqolada "Lean Production" (Tejamkor ishlab chiqarish) konsepsiyasining mohiyatini tahlil qilish va unda belgilangan tamoyillarni korxonalarda qo'llash imkoniyatlari bo'yicha takliflar ishlab chiqish asosiy maqsad qilib olingan.

"Lean Production" konsepsiyasiga doir adabiyotlar sharhi.

Resurslarni samarali boshqarish xo'jalik sub'ektlarining asosiy vazifalaridan biridir. Iqtisodiyotning bosh masalasi, ya'ni resurslarning cheklanganligi sharoitida cheksiz ehtiyojlarni to'laroq qondirish har bir davlat, korxon va uy xo'jaliklari oldiga ham resurslardan samarali foydalanishni zarur qilib qo'yadi.

"Lean Production" atamasi ilk bor Jon Krafchik tomonidan kiritilgan bo'lib, tejamkorlik bilan ishlab chiqarish ma'nosini anglatadi. O'zbekistonlik olimlar orasida mazkur mavzuda ilmiy izlanishlar olib borgan olimlar mavjud emas va bu atama iqtisodiy

adabiyotlar uchun yangi atama hisoblanadi[4].

Ushbu atamaning paydo bo'lishi va rivoji avtomobilsozlikka borib taqaladi. Yaponiyaning Tayota kompaniyasi AQSh kompaniyalarining avtomobilsozlikdagi tajribalarini o'rgangan holda uni takomillashtirdi va natijada TPS (Toyota Production Systems – Tayota ishlab chiqarish tizimi) ni yaratdi. Keyinchalik AQShning avtomobilsozlik kompaniyalari Tayota kompaniyasining tajribalarini amaliyotga tatbiq eta boshladi. Ba'zi adabiyotlarda "Lean Production" atamasi TPS (Toyota Production Systems), ya'ni "Toyota ishlab chiqarish tizimi" deb ham ataladi. Keyinchalik J. Layker[5], AQSh sanoat korxonalarining tajribalarini tahlil qilish asosida tejamkor ishlab chiqarishni bosqichlarga ajratdi (bu haqda batafsil to'xtalamiz). Tejamkor ishlab chiqarishga doir ilmiy ishlarda Tayiti Ononing ilmiy qarashlari alohida e'tiborga loyiq bo'lib, takror ishlab chiqarish mobaynida yuzaga keladigan yo'qotishlarni bartaraf etish orqali tejamkor ishlab chiqarishga erishish mumkinligini ta'kidlaydi. Uning qarashlari keyinchalik L. Jeffri hamda Jeyms Vumak va Daneel Jonslar tomonidan takomillashtirildi[6].

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolani yozishda induksion yo'nalish tanlangan bo'lib, ilmiy bilishning dialektik, tahlil, mantiqiylik va tarixiylik kabi usullar orqali muammoni ochib berishga harakat qilingan. Tadqiqot muammosi Qishloq xo'jaligida mavjud umumiy holatlarni kuzatish orqali qo'yilgan. Tadqiqot uchun zarur axborotlar asosan xorijiy adabiyotlardan olingan.

Resurslarni samarali boshqarishning zamonaviy yechimlari tahlili: "Lean Production" konsepsiyasining mohiyati

Resurslarni samarali boshqarish bo'yicha amaliyotda muvaffaqiyatli qo'llanilib kelinayotgan: TQM (Total Quality Management – Umumiy Sifat Boshqaruvi), JUST-IN-TIME (o'z vaqtida), RP (Resource

Planning – resurslarni rejalashtirish), ERP (Enterprise Resource Planning – korxonalar resurslarini rejalashtirish), CSRP (Customer Synchronized Resource Planning – resurslarni mijozlar bilan sinxron rejalashtirish), CR (Continuous Replenishment – uzluksiz to'ldirib borish) kabi ko'plab logistik konsepsiyalar mavjud. Shu kabi zamonaviy konsepsiyalardan yana biri – "Lean Production" (Tejamkor ishlab chiqarish) konsepsiyasidir.

"Lean Production" (ba'zi adabiyotlarda "Lean Manufacturing") konsepsiyasida asosiy e'tibor takror ishlab chiqarish jarayonidagi barcha turdagi yo'qotishlarni doimiy ravishda bartaraf etishga qaratilgan.

Mahsulot yaratilishining har bir bosqichida uning oxirgi iste'molchi uchun qiymatini baholash – konsepsiyaning asosiy belgisi sifatida ajratib ko'rsatiladi.

Konsepsiyaga muvofiq korxonaning faoliyati iste'molchilar uchun qiymat qo'shuvchi ya'ni mahsulotning tannarxini oshiruvchi operatsiya va jarayonlardan tashkil topgan. Shu bois resurs talab qiluvchi, lekin qiymat qo'shmaydigan har qanday harakat yoki bosqichni bartaraf etish konsepsiyaning asosiy vazifasi qilib olingan.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek konsepsiya takror ishlab chiqarish davomida yuzaga keladigan barcha yo'qotishlarni bartaraf etishni nazarda tutadi. Xo'sh takror ishlab chiqarish jarayonidagi yo'qotishlar nima?

Tayiti Ono quyidagi 7 xil yo'qotishlarni ajratib ko'rsatadi.

1. Ortiqcha ishlab chiqarish natijasidagi yo'qotishlar;
2. Kutish natijasida vaqtning yo'qotilishi;
3. Keraksiz tashuvlar natijasidagi yo'qotish;
4. Ishlov berish bosqichlarining ortiqchaligi natijasidagi yo'qotishlar;
5. Ortiqcha zaxiralar tufayli yo'qotishlar;
6. Keraksiz ko'chishlar natijasidagi yo'qotishlar;
7. Nuqsonli mahsulot ishlab chiqarish natijasidagi yo'qotishlar.

Tayiti Ononing fikricha asosiy yo'qotish bu ortiqcha ishlab chiqarish natijasidagi yo'qotishlar bo'lib qolgan yo'qotishlar uning natijasida kelib chiqadigan yo'qotishlardir[7].

Djefri Layker o'zining "Dao Tayota" kitobida yana bir yo'qotish Xodimlarning amalga oshirilmay qolgan badiiy salohiyatlari natijasidagi yo'qotish turini qo'shgan[8].

Yana boshqa xorijiy adabiyotlarda yo'qotishlarning boshqa turlari: uskunalarning buzilishi, texnik xizmat ko'rsatilishi, qisqa to'xtalishlar natijasidagi yo'qotishlar singari jami 16 ta yo'qotish turi ham keltirib o'tiladi[9].

"Lean Production" mohiyatan beshta bosqichni o'z ichiga oladi.

1. Muayyan mahsulotning qiymatini aniqlash;
2. Ushbu tovar qiymati yaratilishi bosqichlarini aniqlash;
3. Mahsulot qiymati yaratilishi bosqichlarining uzluksizligini ta'minlash;
4. Iste'molchini mahsulotga intilishiga undash (sifatga asosiy e'tibor qaratish orqali);
5. Mukammallikka intilish.

Ushbu bosqichlarning har biri mahsulotning qiymati bilan bog'liq. Shu boisdan ham yuqorida ta'kidlaganimizdek mazkur konsepsiyaning mohiyati iste'molchi uchun qiymat qo'shuvchi operatsiyalarnigina bajarish qolganlaridan esa voz kechish va shu orqali resurslardan samarali foydalanish ya'ni ulardan tejab foydalanishdan iboratdir.

"Lean Production" konsepsiya bir qator elementlardan tashkil topgan bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

- Yagona buyum oqimi;
- Kanban;
- TPM (Total Productive Maintenance – uskunalarga umumiy g'amxo'rlik);
- 5S tizimi;
- SMED (Single Minute Exchange of Dies – stanoklarni tezkor sozlash);
- Kaydzen;
- Poka-yoke (xatolardan himoyalash) [10].

Mazkur elementlar alohida metodlar ham hisoblanadi, hattoki ba'zilar (masalan,

kaydzen) mustaqil holda ishlab chiqarish konsepsiyasi maqomiga ham da'vogarlik qiladi. Ularning barchasi resurslardan tejab foydalanish va ishlab chiqarishning uzluksizligini ta'minlashga xizmat qiluvchi elementlar hisoblanadi.

Yagona buyum oqimi – bu tejamkor ishlab chiqarishning fundamental metodologiyasi hisoblanadi. Ushbu metodologiya ommaviy ishlab chiqarishni inkor etib, talabdan kelib chiqqan holda kichik partiyalarda ishlab chiqarishni nazarda tutadi. Bu zahiralarni kamaytirishga va bu o'z navbatida xarajatlarni pasaytirishga olib keladi.

Kanban – ishlab chiqarishni va ta'minotni tashkil etish tizimi. Uning tarali, kartochkali va dasturiy (elektron) turlari mavjud axborot oqimini tezlashtirish va ta'minotni o'z vaqtida ta'minash orqali jarayonni optimallashtirishga xizmat qiladi.

TPM (ingl. Total Productive Maintenance) – texnik uskunalarning samaradorligini oshirishga asoslangan menejment metodologiyasi bo'lib, uskunalarga barcha ishchilar birdek g'amxo'rlik qilishi kerak degan g'oyani singdirishni nazarda tutadi[11].

5S tizimi – ish joyini tizimlashtirish va oqilona tashkil etish bo'lib, quyidagi beshta qoidaning bosh xarflaridan olingan:

1. Saralash (yap. Seiri, ingl. Sort) — buyumlarni kerakli va keraksizligiga qarab ajratish.
2. Tartib (yap. Seiton, ingl. Set In Order) — zarur buyumlardan foydalanishning osonlashtirish maqsadida ularni tez va oson topishga mo'ljallab saqlashni tashkil etish.
3. Tozalik (yap. Seiso, ingl. Shine) — ish joyini doimo toza va ozoda saqlashni tashkil etish.
4. Standartlash (yap. Seikesu, ingl. Standardize) — dastlabki uchta qoidani bajarish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, ya'ni har bir jarayon va amalning o'z standarti mavjud bo'lib, shu standartlardan chetga chiqmaslikni ta'minlash.

5. Takomillashtirish (yap. Sisuke, ingl. Sustain) — ushbu soʻzning toʻgʻridan-toʻgʻri tarjimai tarbiyalash boʻlib, xodimlarni malakasini doimiy oshirib borish hamda muntazam tekshiruvlar va uchrashuvlarni amalga oshirish orqali yuksalishga erishishni nazarda tutadi[12].

SMED (Single Minute Exchange of Dies) – uskunalarni sozlashning tezkor usulini joriy etishni nazarda tutadi. Amaliyotda uskunalarni ichki va tashqi sozlash usuli mavjud. Ichki sozlashda uskunalarni toʻliq oʻchirib, tashqi sozlashda esa uskunalarni oʻchirmasdan sozlash mumkin. Shu sababi SMED ichki solash usullarini tashqiga almashtirishga asosiy urgʻu beradi[13]

Kaydzen – tejamkor ishlab chiqarishning asosiy metodologiyasi boʻlib, bosqichma-bosqich takomillashib borish va jarayonlarning uzluksizligini taʼminlaydi[14]

Poka-yoke – tejamkor ishlab chiqarishning alifbosi hisoblanadi va yuzaga kelishi mumkin boʻlgan xatolardan himoyalaniшни nazarda tutadi (sim kartaning kesilgan burchagi bunga eng sodda misol boʻlishi mumkin). Ish joylarida vujudga kelishi mumkin boʻlgan xatoliklarni aniqlash va undan himoyalanişning muhandislik yechimlarini topish (masalan, detallar notoʻgʻri oʻrnatilganda signal beruvchi chiroqlarni joriy etish) ham sifatning oshishi va vaqt hamda resurslarning tejalişhiga olib keladi[14].

Korxonada xususiyatidan kelib chiqqan holda ushbu “Lean Production” konsepsiyasi elementlarini baʼzilarini yoki hammasini korxonada faoliyatiga joriy etish mumkin. (Masalan, SMED(Single Minute Exchange of Dies) yoki yagona buyum oqimi metodologiyalari barcha korxonalar uchun ham zarur boʻlmasligi mumkin).

Xulosa va takliflar

Resurslarning cheklanganligi Klasterlar qishloq xoʻjaligi maxsulotlarini yetishtirishda hamda qayta ishlab chiqarishda yangicha yondashuvlarni taqozo etmoqda. Endilikda Klasterlar qishloq xoʻjaligi maxsulotlarini

yetishtirish hamda qayta ishlab chiqarish jarayonida Resurslardan oqilona foydalana olmayotganligi va shu sababli, Qishloq xoʻjaligi maxsulotlarini qayta ishlab chiqarishni tashkil etishning “Lean Production” kabi zamonaviy konsepsiyalar amaliyotga tatbiq etilmoqda.

Resurslar funksional vazifasiga koʻra tabiiy, moddiy, mehnat va moliyaviy resurslarga boʻlinadi. Biz oʻrgangan konsepsiya makur resurslarning barchasini samarali boshqarishni nazarda tutadi.

Mazkur konsepsiya yoʻqotishlarni bartaraf etish va qiymat qoʻshmaydigan bosqichlardan voz kechish orqali tejamkorlikka erishishni nazarda tutadi. Adabiyotlarda yoʻqotishlarning 16 ta turi va qiymatni aniqlashning bir qator bosqichlari keltiriladi. Ammo, bular umumiy yoʻqotishlar va bosqichlar boʻlib, bizningcha har bir korxonada uchun xos boʻlgan yana boshqa yoʻqotishlar hamda qiymatni aniqlash bosqichlari mavjud. Shu sababli, yoʻqotishlarni aniqlashda va tejamkor ishlab chiqarish metodologiyalarini joriy etishda Qishloq xoʻjaligi xususiyatlaridan kelib chiqish lozim.

Shu oʻrinda Qishloq xoʻjaligi Klasterlarda samarali boshqarish mexanizmlarini joriy etish orqaligina ularning xalqaro miqyosdagi raqobatbardoshligini oshirish mumkin. Shu bois, Qishloq xoʻjaligi Klasterlarining “Lean Production” kabi zamonaviy konsepsiyalar asosidagi innovatsion boshqaruv tizimiga oʻtishi davlat tomonidan nazoratga olinishi zarur deb hisoblaymiz. Bu esa milliy standartlar tizimini qayta koʻrib chiqishni taqozo etadi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Oʻzbekiston respublikasi qishloq xoʻjaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga moʻljallangan strategiyasida belgilangan vazifalarni 2021-yilda amalga oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisidagi oʻzbekiston respublikasi Prezident qarori, 27.02.2021-y., 07/21/5009/0164-son
2. <https://president.uz/oz/3342>

3. <https://lex.uz/docs/-4567334>
4. Т.Жўраев, Д.Тожибоева – Иқтисодиёт назарияси 1-қисм, Тошкент-2014, 28-б.
5. John F. Krafcik – Triumph of the Lean Production System, Massachusetts Institute of technology, Sloan Management Review, Vol. 30, Num. 1. Fall 1988.
6. Jeffrey K. Liker – Becoming Lean: Experiences of U.S. Manufacturers, 1977.
10. Toyota Production System on Audio Tape: Beyond Large Scale
7. Toyota Production System on Audio Tape: Beyond Large Scale
8. James P. Womack, Daniel T. Jones, Daniel Roos – The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production Toyota's Secret Weapon in the Global Car Wars That Is Now Revolutionizing World Industry Paperback – March 13, 2007.
9. <https://kaizeninstituteindia.wordpress.com/2014/06/02/16-types-of-loss-ingemba/>
7. Jeffrey K. Liker – The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer, 2004.
11. James P. Womack, Daniel T. Jones – Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation, 2003.
12. Ward, Allen – Lean Product and Process Development (2nd ed.). Cambridge, MA: Lean Enterprise Institute 2014, p. 215.
13. Ricardo Antunes, Vicente Gonzalez, Kenneth Walsh – "Quicker reaction, lower variability: The effect of transient time in flow variability of project-driven production". 24rd Ann. Conf. of the Int'l. Group for Lean Construction, Boston, 2016.
14. Mark R. Hamel – Kaizen Event Fieldbook: Foundation, Framework, and Standard Work for Effective Events, 2010. 12. http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3107036#3109143

USE OF GLOBAL EXPERIENCE IN ORGANIZING LEAN PRODUCTION IN TEXTILE ENTERPRISES UNDER PANDEMIC CONDITIONS

Madrakhimova Gulasal

TDIU "Economics of Networks" department senior teacher, Ph.D

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИРОВОГО ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Мадрахимова Гуласал

ТДИУ "Экономика сетей" старший преподаватель, к.э.н.

ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА ЎЗБЕКИСТОН ТЎҚИМАЧИЛИК КОРХОНАЛАРДА ТЕЖАМКОР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ (LEAN PRODUCTION) НИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ЖАҲОН ТАЖРИБАСИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Мадрахимова Гуласал

ТДИУ “Тармоқлар иқтисодиёти” кафедраси катта ўқитувчиси, PhD

Abstract: This article analyzes world experience in organizing lean production in textile enterprises.

Keywords: textile industry, value of fixed assets in enterprises, consumption of raw materials, labor force, volume of textile products.

Аннотация: В статье анализируется мировой опыт организации бережливого производства на текстильных предприятиях.

Ключевые слова: текстильная промышленность, стоимость основных фондов предприятий, расход сырья, рабочая сила, объем текстильной продукции.

Аннотация: Ушбу мақолада тўқимачилик корхоналарида тежамкор ишлаб чиқариш (Lean production) ни ташкил этиш бўйича жаҳон тажрибаси таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: тўқимачилик саноати, корхоналаридаги асосий фондлар қиймати, хомашё сарфи, ишчи кучи, тўқимачилик маҳсулотлари ҳажми.

Кириш. Ўзбекистон иқтисодиётининг муҳим тармоғи сифатида тўқимачилик тармоғининг сифат жиҳатидан жадал ривожлантириш юзасидан кенг қамровли ва мақсадли дастурий чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Бу борада, Ўзбекистон Республикасининг 2035 йилгача ривожланиш стратегиясининг концепциясига мувофиқ юқори технологик тўқимачилик саноатини шакллантириш, хомашёларни чуқур қайта ишлайдиган, тайёр якуний маҳсулот ишлаб чиқариш тизимини такомиллаштириш, ноанъанавий хомашё ва иккиламчи ресурсдан янги афзалликларига асосланган ва меҳнатни тақсимлаш устувор вазифалар сифатида белгиланган материалларни ишлаб

чиқариш ва мамлакатнинг табиий рақобат рақобатни ривожлантириш устувор вазифалар сифатида белгиланган [1].

Тўқимачилик маҳсулотларига талаб йилдан-йилга ортиб бориши, тўқимачилик корхоналарида ресурс тежамкорлигини оширишнинг замонавий механизмларидан фойдаланиш заруратини тобора кучайтириши билан бирга, механизмнинг жорий этилишини таъминлаш долзарб масала бўлиб қолмоқда. Ўзбекистон иқтисодиётининг муҳим тармоғи сифатида тўқимачилик тармоғининг сифат жиҳатидан жадал ривожлантириш юзасидан кенг қамровли ва мақсадли дастурий чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Бу борада, Ўзбекистон Республикасининг 2035 йилгача ривожланиш Стратегиясининг

концепциясига мувофиқ юқори технологик тўқимачилик саноатини шакллантириш, хомашёларни чуқур қайта ишлайдиган, тайёр тугал маҳсулот ишлаб чиқариш тизимини такомиллаштириш, ноанъанавий хомашё ва иккиламчи ресурсдан янги материалларни ишлаб чиқариш ва мамлакатнинг табиий рақобат афзалликларига асосланган ва меҳнатни тақсимлаш устувор вазифалар сифатида белгиланган.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Иқтисодий манбаларда ресурслар тежамкорлигини оширишнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштиришга оид масалалар хорижлик олимлар J.Womack, D.Jones[2], C.Maia, C.Alves, P.Leao[3] ning илмий изланишларида ёритиб берилган. А.В.Богатырев[4], С.А.Лоскутов[5], А.М.Мантулин[6], Н.В.Махаева[7] сингари МДХ мамлакатлари олимларининг илмий тадқиқотларида мазкур тадқиқот йўналишига доир масалалар атрофлича ўрганилган. Мазкур масалалар Ўзбекистон олимларидан Н.Зиядуллаев[8], Н.Махмудов[9], Б.Турсунов[10], З.Хакимов[11] ва бошқаларнинг илмий ишларида тадқиқ қилинган. Юқоридаги олимларнинг тадқиқотлари, концептуал ёндашувлари муҳим илмий ҳамда услубий манба ҳисобланади. Шу билан бирга, таъкидлаш керакки, иқтисодий тизимларни бошқариш назариясида саноат корхоналарида ресурсларнинг тежамкорлигини оширишнинг ташкилий-иқтисодий механизмини шакллантириш ва ресурсларнинг тежамкорлигини оширишга қаратилган механизмни ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш масалаларига етарлича эътибор берилмаган.

Тадқиқот методологияси. Мақолада мантиқий фикрлаш, индукция ва дедукция, статистик гуруҳлаш, мантиқий таҳлил усулларидан **КАЗАНЬ-ТАШКЕНТ**
МАЙ 2022

фойдаланилган бўлиб, назарий ва методологик асоси тўқимачилик тармоғи ривожланишига оид республикада ишлаб чиқилган умумий стратегия, мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг тўқимачилик саноатини ривожлантиришга доир қабул қилган фармонлари ҳамда тадқиқот мавзусига оид илмий-методо-логик адабиётлар бўлиб ҳисобланади. Ахборот базаси сифатида Ўзбекистон Республикаси “Узтўқимачиликсаноат” уюшмаси ва Ўзбекистон Республикаси Статистика кўмитасининг маълумотларидан фойдаланилди. Ушбу мақолада биз тўқимачилик корхоналарининг иқтисодий ривожланиш кўрсаткичларини эконометрик моделлаштириш асосида иқтисодий кўрсаткичлар прогнозларини ишлаб чиқдик.

Таҳлил ва натижалар.

Ривожланган мамлакатларда бугунги кунгача корхоналарда тежамкор ишлаб чиқаришни ташкил этиш бўйича катта тажриба тўпланган. Ривожланган мамлакатлар иқтисодиётида ишлаб чиқариш корхоналарида амалиётда ресурслардан тежамкор фойдаланиш масалалари юзасидан кўплаб концепциялардан фойдаланилади. Булар жумласига: TQM (Total Quality Management – Умумий Сифат Бошқаруви), JUST-IN-TIME (ўз вақтида), RP (Resource Planning – ресурсларни режалаштириш), ERP (Enterprise Resource Planning – корхона ресурсларини режалаштириш), CSRP (Customer Synchronized Resource Planning – ресурсларни миқдорлар билан синхрон режалаштириш) каби концепцияларни киритиш мумкин.

Ишлаб чиқариш жараёнидаги йўқотишларни доимий бартараф этиш ва тежамкорлик масалаларига асосий эътибор қаратилган замонавий концепциялардан яна бири - япон ишлаб чиқарувчилари томонидан биринчи бор

қўлланилган “Lean Production” тежамкор ишлаб чиқариш концепциясидир.

Тежамкор ишлаб чиқариш - бу чиқиндиларни йўқ қилиш орқали энг қисқа цикл вақтига эришишга қаратилган операцион стратегия. Бу Тойота ишлаб чиқариш тизимидан келиб чиққан ва унинг асосий мақсади чиқиндиларни йўқ қилиш ва тасодифий ишларни камайтириш орқали қўшимча қийматни оширишдир. Тежамкор ишлаб чиқариш атамаси компаниядаги инсон кучининг ярмини, ишлаб чиқариш майдонининг ярмини, асбобларга сарфланган сармояни ва ярим вақтда янги маҳсулотни ишлаб чиқариш учун муҳандислик соатларини ифодалаш учун ишлаб чиқилган. Тежамкор ишлаб чиқариш ишлайдиган принцип жуда оддий.

Масалан, у "харидор хатолар учун эмас, фақат маҳсулот ёки улар олган хизматнинг қиймати учун ҳақ тўлайди" деган ҳақиқатни белгилайди. Ушбу фикрлашнинг ишлаб чиқариш жараёнига таъсири жуда катта. У одамлар ишлаб чиқариш жараёнига қарашларини ўзгартирди. Бу маҳсулотни ички ишлаб чиқариш нуқтаи назаридан эмас, балки харидорнинг нуқтаи назари билан белгилашга мажбур қилди.

Биз куйида Япония корхоналарининг муваффақиятига сабаб бўлган "тежамкор ишлаб чиқариш" (Lean

production) концепциясининг назарий жиҳатларини кўриб чиқсак, концепция бир нечта элементлардан ташкил топган бўлиб, улар куйидагилардан иборат: ягона буюм оқими (one-piece flow), Канбан (Kanban), жами ишлаб чиқаришнинг техник ҳолати таҳлили (total productive maintenance, TPM), 5 S тизими, кайзен, SMED (Single Minute Exchange of Dies – дастгоҳларни тезкор созлаш), Пока-ёкэ (хатолардан ҳимоялаш). Биз ана шу тизимларининг назарий жиҳатларига тўхталиб ўтамиз.

"Тежамкор ишлаб чиқариш" Lean - production (инглизча Lean – тежамкор, ортиқча сарфларсиз) - барча турдаги йўқотишларни доимий равишда йўқ қилишга асосланган корхонани бошқариш усули. Toyotaда 1973 йилги энергетика инқирози пайтида пайдо бўлган.

Тежамкор ишлаб чиқаришнинг асосий ғояси-ишлаб чиқаришнинг асосий ғояси маҳсулотни ишлаб чиқаришнинг ҳар бир босқичида охириги фойдаланувчи учун қийматни баҳолашдир. Масалан, харидор захирада бўлиши учун тайёр маҳсулот ёки унинг қисмлари керак эмас. Шунга қарамай, анъанавий бошқарув тизимида омбор харажатлари, шунингдек қайта ишлаш, браклар ва бошқа билвосита харажатлар билан боғлиқ барча харажатлар истеъмолчига ўтади, яъни нархга қўшилади.

1-жадвал

Йўқотишларнинг асосий 7 тури¹⁴⁰

№	Йўқотишларнинг турлари	Таърифлар	
		мисол	Тавсия
1	Транспорт (Transportation)	Материалларнинг бир жойдан иккинчи жойга кўчирилиши	Жараёнлар орасидаги кераксиз кадамлардан қочиш
2	Инвентаризация (Inventory)	Хом ашё билан боғланган, тугалланмаган ёки тайёр маҳсулотларнинг ҳар бир қисми сотилгунча бўлган жараёнларда ортиқча	Қўшимча материалларни сақламаслик

¹⁴⁰ Олиб борилган тадқиқотлар натижасида муаллиф томонидан тузилган.

		захиралар туфайли йўқотишлар	
3	Харакат (Motion)	Кераксиз ҳаракатлар туфайли йўқотишлар (бунда машиналар ёки ишчилар ҳаракатлари)	Жараёнлар орасидаги ҳаракатларни осонлаштириш
4	Кутиш (Waiting)	Кутиш туфайли вақт йўқотилиши (икки ўзаро боғлиқ жараёнлар тўлиқ синхронлаштирилмаганида йўқотиладиган вақт)	Жараёнларни синхронлаштириш
5	Ҳаддан ташқари ишлов бериш (Overprocessing)	Кераксиз ишлов бериш босқичлари туфайли йўқотишлар	Мижозлар хоҳлаганидан кўпроқ нарсани қилмаслик
6	Ҳаддан ташқари ишлаб чиқариш (Overproduction)	Ортиқча ишлаб чиқариш натижасида йўқотишлар	Маҳсулот ҳажмини бозор талабидан келиб чиқиб белгилаш
7	Камчиликлар (Defects)	Носоз маҳсулотлар чиқарилиши сабабли йўқотишлар	Сифатсиз товарлар ишлаб чиқаришдан қочиш

Бирок, йўқотишлар ҳар хил фаолият турлари учун фарқ қилади. Тойота ишлаб чиқариш тизими иккита асосий принципга асосланади:

"ўз вақтида" (just in time): ишлаб чиқариш учун зарур бўлган хом ашё ресурслари ишлаб чиқариш линиясига керак бўлган вақтда ва керакли миқдорда келади. Илгари, захираларнинг кўп бўлишига қарамай, компанияда доимо бир нарса етишмас еди. "Айнан ўз вақтида" тамойили шу тарзда пайдо бўлди, яъни ҳар бир олдинги босқич фақат кейингиси учун зарур бўлган нарсани аниқ вақтда ва керакли миқдорда амалга оширади;

автономия принципи (principle of autonomy) (ақл элементи билан автоматлаштириш): нуқсонли маҳсулот (брак) ёки ортиқча ишлаб чиқаришнинг олдини олиш мақсадида ишлаб чиқариш жараёнининг ғайритабиий оқимини автоматик равишда (масалан, ишлаб чиқариш линиясини ёки машинани тўхтатиш). Масалан, илгари Тойота ходимлари кўп вақтини усқуналарнинг

ишлашини кузатиш, сифатни назорат қилиш билан ўтказган. Кейин улар иш жараёнининг ўзига сифатни киритиш керак, яъни нуқсонларни мустақил равишда таниб олиши учун машиналарни такомиллаштириш керак деган қарорга келдилар.

Тежамкор ишлаб чиқаришда куйидаги элементлар ажралиб туради:

ягона буюм оқими (one-piece flow)-максимал узлуксизлик билан ҳаракатланади ва оқим харидорга ўтиб кетади (қоида тариқасида, бизнинг корхоналар партиялар билан ишлайди, бу ортиқча ишлаб чиқаришга, ортиқча қисмларнинг шаклланишига олиб келади); харидор талаб қиладиган даражада ишлаб чиқариш керак;

Канбан (Kanban): ишлаб чиқаришда иккита оқим мавжуд - ахборот (маҳсулот буюртмаси) ва материал. Ушбу оқимлар қарама-қарши йўналишда ҳаракат қилади: ишлаб чиқариш занжирининг охиридан ахборот оқими унинг бошига, материал оқими эса,

аксинча, бошидан охиригача боради. Ушбу оқимлар тезликда мувозанатли бўлиши керак;

жами ишлаб чиқаришнинг техник ҳолати таҳлили (total productive maintenance, TPM). Ушбу тизимнинг мақсади жиҳозлардан энг самарали фойдаланишни таъминлашдир.

Ишлаб чиқариш ускуналарини капитал таъмирлаш ва тўғри техник хизмат кўрсатиш билан унинг функционаллиги ва аниқлигини 20-30% га ошириш мумкин. Масалан, битта компания TPM ишлаб чиқарилишидан олдин бир нечта машиналарни сотиб олишни режалаштирган эди. TPM-ни амалга оширишни бошлаган ва тегишли ҳисоб-китоблар бажарилганидан сўнг, мавжуд ускуналар жуда самарасиз ишлатилиши аниқланди. Натижада самарадорликни ошириш бўйича бир қатор чора-тадбирларни амалга ошириб, компания нафақат янги машиналарни сотиб олишдан бош тортди, балки мавжудларидан бирини сотди - ортиқча бўлиб чиқди.

TPMнинг асосий ғояси - операторлар ускуналарга ўз-ўзига хизмат кўрсатиш. Технологиялардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, уни модернизация қилиш (такомиллаштириш), ўзгартириш керак бўлган камчиликларни корхонанинг ички ходимлари амалга ошириши керак деб ҳисобланади.

Масалан, Daihatsu Motor (автомобиль компанияси) автобусларни йиғиш бўйича 102 та линияси мавжуд эди. Улардан фақат иккитаси тўғридан-тўғри Daihatsu-да ишлаб чиқарилмайди ёки янгиланмайди. Умуман олганда, Хонда президенти айтганидек, бу учун бошқа ташкилотлар томонидан ихтиро қилинган ускунадан фойдалансангиз (яъни бошқа компаниялардан "қарз олган" каби), жаҳон бозорида рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш мумкин эмас;

5 S тизими - асл нусхада тизим "5 кадам" деб номланган ва ҳар бир кадам "S" ҳарфи билан бошланган:

саралаш (sort);

саранжомлаш (set in order);

софлик (shine) (Тозалиқни сақлаш);

стандартлаштириш (standardize);

самарали интизом (sustain).

5S - бу тежамкор ишлаб чиқариш (Lean production) усулларида бири ва ишлаб чиқариш жараёнини такомиллаштириш тизимидир, унинг асосий мақсадлари йўқотишларни камайтириш, иш жойини ташкил этиш ва меҳнат унумдорлигини оширишдир.

Японияда иш жойини ташкил қилиш, тартибга солиш ва тозалашга тизимли ёндашув урушдан кейинги даврда XX асрнинг 50 йиллари ўрталарида пайдо бўлди. Ўша пайтда Япония корхоналари ресурслар етишмаслиги шароитида ишлашга мажбур бўлдилар. Шунинг учун улар ўз ишлаб чиқариш усулини ишлаб чиқдилар ва натижада йўқотишларни камайтиришга эришдилар.

Саралаш (sort): ҳар қандай иш жойида мавжуд фаолиятда зарур бўлган нарсалар мавжуд ва фақат вақти-вақти билан талаб қилинадиган нарсалар мавжуд (ёки умуман талаб қилинмайди). Махсус ишчи гуруҳ корхонадаги барча иш жойларини текширади ва кераксиз нарсаларга қизил ёрлик ёпиштиради. Улар бу қандай нарса эканлигини, қанчалик тез-тез ишлатилишини, у билан нима қилиш кераклигини ва бунинг учун ким жавобгарлигини кўрсатадилар. Масалан, "BETLIS TEKSTIL" МЧЖ корхоналарида саралаш туфайли бир неча ўн минглаб кераксиз нарсалар аниқланди ва натижада жуда катта жойлар бўшатилади. Кераксиз нарсалар сотилганлиги, йўқ қилинганлиги ёки ортиқча нарсаларни сотиб олмаганлиги сабабли сезиларли тежашга эришилади. Вақти-вақти билан зарур бўлган нарсалар омборга топширилади.

Саранжомлаш (set in order): Барча буюмлар тартибланганлигини ва ҳар бир

нарсга белгиланган жойига эга бўлишига ишонч ҳосил қилинг. Иш жойида қолган барча нарсаларни мантиқий равишда тартибга солинг, шунда улар ишчилар бажаришини осонлаштиради. Бу кўпинча нарсаларни эргономик жойларда жойлаштиришни ўз ичига олиб, бу ерда ишчи ходимлар улардан фойдаланиши учун эгилиб ёки кўшимча ҳаракатлар қилиши шарт эмас.

Тозаликни сақлаш (shine): бу ахлоқсизликни тозалаш эмас, балки тартибни сақлаш ҳақида. Бу ерда нафақат ифлосланишнинг ўзига, балки унинг асосий манбаига ҳам эътибор бериш муҳимдир. "5 WHY" деб номланган методология мавжуд. Масалан, устахонада дастгоҳ мойи полда оқиб ётибди ва бизда "нима учун?" деган савол пайдо бўлади. Жавобни излаётимиз - чунки бу ресурсларнинг ортиқча сарфига олиб келмоқда. Нима учун таъмирланмаяпти? Таъмирлаш йўқлиги сабабли ва ҳ.к. Бу "нима учун" методи қўлланилади ва муаммонинг асосий сабаби аниқланади.

Стандартлаштириш (standardize): Стандартлаштириш тамойиллари Таиичи Оҳно томонидан ихтиро қилинган. Улар замонавий 5С тизими томонидан ҳам кенг қўлланилади. Стандартлаштириш туфайли ишлаб чиқаришни бошқариш барча жараёнларни бошқариш учун ажойиб восита олади. Натижада, жадвалнинг кечикиш сабаблари тезда йўқ қилинади ва сифатсиз маҳсулот чиқарилишига олиб келадиган хатолар тузатилади.

Tayota заводида стандартлаштириш шундай кўринишга эга эди: усталар кунлик иш режаларини туздилар, иш жойларида аниқ кўрсатмалар жойлаштирилди, иш куни охирида махсус ишчилар кун давомида режадан қандай оғишлар ва нима учун содир бўлганлигини текширдилар. Бу стандартлаштиришнинг асосий қондаси,

яъни аниқ кўрсатмалар, иш режалари ва уларнинг бажарилишини назорат қилиш. Ҳозир кўплаб замонавий корхоналарда 5С тизимининг қондаларига қатъий риоя қиладиган ва шу асосда уларнинг самарадорлигини оширадиган ходимлар учун мукофот тизими жорий этилмоқда, бу ушбу тизимни ҳаёт тарзи сифатида қабул қилиш учун жуда яхши рағбат.

Яхшилаш (sustain): 5С тизимини ишлаб чиқаришни яқунлайдиган бешинчи қадам, кайзен концепциясига асосланган. Бу шуни англатадики, барча ходимлар, лавозимларидан қатъи назар, ўзларига ишониб топширилган соҳада ишлаш жараёнини яхшилашга интилишлари керак.

Кайзеннинг фалсафий моҳияти шундаки, ҳаётимиз ҳар куни яхшиланади ва иш ҳаётнинг бир қисми бўлганлиги сабабли, у ҳам яхшиланишдан четда қолмаслиги керак. Бу ерда фаолият соҳаси кенг, чунки мукамалликнинг чегараси йўқ.

SMED (Single Minute Exchange of Dies) – бу ускуналарни созлаш учун вақтни қисқартириш тизими. SMED тизимининг моҳияти имкон қадар ўзгартириш босқичларини “ташқи” (ускуналар ишлаётган пайтида амалга оширилади) созлаш усулига ўтказишда. SMED да асосий урғу ички солаш усулларини ташқиға алмаштиришга қаратилади¹⁴¹.

Пока-ёкэ (хатолардан ҳимояланишни назарда тутати) – ишлаб чиқариш жараёнида техникаларга техник хизмат кўрсатиш жараёнида юзага келиши мумкин бўлган нотўғри ҳаракатлардан ҳимоя қилиш мақсадида фойдаланилади. Замонавий корхоналарнинг такомиллашган технологияларида носозликлар рақамлаштирилган ва бу техникада акс этади. Бундай тизим ишлаб чиқариш жараёнида ҳам вақтнинг, ҳам

¹⁴¹[https://www.leanproduction.com/smed.html#:~:text=SMED%20\(Single%20Minute%20Exchange%20of%20Dies\)%20is%20a%20system,and%20streamline%20the%20remaining%20steps.](https://www.leanproduction.com/smed.html#:~:text=SMED%20(Single%20Minute%20Exchange%20of%20Dies)%20is%20a%20system,and%20streamline%20the%20remaining%20steps.)

ресурсларнинг тежалишига олиб келади. Ушбу концепция 1960 йилларда Тойота ишлаб чиқариш тизимини ишлаб чиқариш муҳандиси Шигео Шинго томонидан расмийлаштирилган.¹⁴²

Японларнинг фикрига кўра, ишчилар ўзлари ишлаб чиқариш жараёнини кўрсатмалар ва мажбурловларсиз яхшилашни хошлашлари керак. Ҳозир кўплаб ташкилотларда маҳсулот сифатини назорат қилиш, уларнинг ижобий тажрибаларини бошқаларга ўргатиш ва мукамалликка эришишда ёрдам бериш учун ишчилар гуруҳлари тузилган.

Тежамкор ишлаб чиқариш тизими дунёнинг барча ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларидаги саноат корхоналарида ривожлантирилади. Ривожланаётган рақобат ва иқтисодиётнинг глобаллашуви шароитида ресурсларни тежаш, харажатларни камайтириш, сифатни ошириш ва меҳнат унумдорлиги масалалари тобора долзарб бўлиб қолмоқда. Тежамкор ишлаб чиқариш тизимини ривожлантириш белгиланган вазифаларнинг самарали ечимига айланади.

1 -жадвал

Хорижий мамлакатлар тўқимачилик корхоналарида тежамкор ишлаб чиқариш (Lean production) дан тизимидан фойдаланиш хусусиятлари¹⁴³

Мамлакат	Хусусиятлари:	Ишлатилган воситалар
Япония	Тежамкорликни ривожлантиришга комплекс ёндашув корхоналарда ишлаб чиқариш + ходимларни жалб қилиш	Just-in-time, Кайзен, Канбан, Handling circles, визуал бошқариш, ишни стандартлаштириш, TPM, 5S тизими, TQM
Бразилия	Ритмли ишлашга интилиш, маҳсулот сифати ва мижозларга хизмат кўрсатиш тезлигига алоҳида эътибор	Just-in-time, Кайзен, ISO, TQM
Канада	Тежамкор ишлаб чиқаришга кам эътибор	Just-in-time
Хитой	Ускуналарни алмаштириш вақтини қискартириш учун хусусий усуллардан фойдаланган ҳолда комплекс ёндашув	Just-in-time, Кайзен, Канбан, Handling circles, визуал бошқариш, ишни стандартлаштириш, TPM, система 5S, TQM, SMED

¹⁴² Shingo, Shigeo; Dillon, Andrew. 22 A study of the Toyota production system from an industrial engineering viewpoint (англ.). — Portland, OR: Productivity Press, 1989. — ISBN 0-915299-17-8.

¹⁴³ Олиб борилган тадқиқотлар натижасида муаллиф томонидан тузилган.

АҚШ	Такомиллаштирилган тежамкор ишлаб чиқариш концепцияси- “Lean Production”, бизнеснинг барча функционал йўналишларини камраб олади: менежмент, маркетинг, ахборот технологиялар ва бошқалар	Етакчи тизим, Кайзен, визуалбошқарув, ишни стандартлаштириш ва хавфсизлигини таъминлаш,
Швеция	Товарлар сифатига, атроф-муҳитга ғамхўрлик қилишга жараёнларни стандартлаштиришга эътибор бериш	TPM, ISO, Just-in-time, Кайзен, стандартлаштириш ва хавфсизликни таъминлаш
Германия	Ритмли ишлаб чиқариш цикли, доимий сифат назорати	Just-in-time, визуал бошқарув, стандартлаштириш ва унинг хавфсизликни таъминлаш
Ўзбекистон	Тежамкор ишлаб чиқаришга кам эътибор	Just-in-time

Юқорида таҳлил қилинган япон тажрибасидан ҳозирда кўплаб ривожланган мамлакатлар фойдаланмоқдалар. Илмий изланишларимиз давомида тўқимачилик корхоналарида ушбу тизимлардан фойдаланилди.

Манба ва адабиётлар рўйхати:

1. URL: <https://uzbekistan2035.uz/wp-content/uploads/2019/05/Concept-Development-strategies-of-the-Republic-of-Uzbekistan-until-2035.pdf>, 2018.
2. Womack, J., & Jones, D. (2003). *Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation* (2e edition ed.). Simon & Schuster UK Ltd.,
3. Laura Costa Maia, Anabela Carvalho Alves and Celina Pinto Leão. 2012, “Design of a Lean Methodology for an Ergonomic and Sustainable Work Environment in Textile and Garment Industry,” Volume 3: Design, Materials and Manufacturing, Parts A, B, and C, ASME, p. 1843.
4. Богатырев А.В. Теория и методология организационно-экономического обеспечения ресурсосбережения на промышленных

предприятиях: дис. д-ра экон. наук: 08.00.05. – Н. Новгород, 2010. 360 с.

5. Лоскутов С.А. Формирование механизма ресурсоэффективности на предприятиях хлебопекарной промышленности: дис.канд. экон. наук: 08.00.05. – Воронеж, 2015. — 214 с.

6. Мантулин А.М. Экономический механизм ресурсосбережения на предприятии (на примере сахарной промышленности): автореф. дис.канд. экон. наук: 08.00.05. – Воронеж, 2012. — 24 с.

7. Махаева Н.В. Организация ресурсосбережения в сфере жилищно коммунального хозяйства: дис.канд. экон. наук. – Тольятти, 2005. 156 с. Н.Зиядуллаев[7], Н.Махмудов[8], Б.Турсунов[9], З.Хакимов[10]

8. Зиядуллаев Н. Легкая промышленность Узбекистана. Монография. – Т., 1970. -136 с.

9. Махмудов Н.М., Хомидов С.О. Ўзбекистон саноати: ривожланиш омиллари, тенденцияси ва муаммолари. Монография. – Т.: Иқтисодиёт, 2017

10. Турсунов Б.О. Корхона фаолиятини бошқаришни такомиллаштиришда ишлаб чиқариш омилларидан самарали фойдаланиш.

08.00.13 – «Менежмент» ихтисослиги. PhD илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. – Т., 2019. – 162 б.

11. Хакимов З.А. Енгил саноат корхоналари рақобатбардошлигини маркетинг стратегиялари асосида ошириш. 08.00.11 – «Маркетинг» ихтисослиги. PhD илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. – Т., 2018. – 157 б.

12. Madrakhimova G.R Improving The Use of Investment in Improving The Efficiency of Light Industry Enterprises in Uzbekistan. // International Journal of Research in Management & Business Studies (IJRMBS 2019) ISSN:2348-6503. Volume 6, Issue 2 (April-June 2019). Impact Factor (5) GIF – 0.70. 32-35-p. <http://ijrmbms.com/vol6issue2/madrahimova.pdf>

13. Мадрахимова Г.Р. Мамлакатимиз иқтисодиётида саноатнинг ўрни, аҳамияти ва ривожланиш йўналишлари. // Бизнес-Эксперт. –

Тошкент, 2020. 2-сон. 104-109-б. (08.00.00 №3).

14. Madrakhimova G.R Analysis of the current status of the textile industry in the economy of Uzbekistan. // Economics and Innovative Technologies. Vol. 2020, No. 1, January-February, 1/2020 (08.00.00; №10). 1-9-p.

<https://uzjournals.edu.uz/iqtisodiyot/vol2020/iss1/3>

15. Madrakhimova G.R. The improvement of organizational and economic mechanism to increase resource efficiency in textile enterprises.// International Journal of Scientific & Engineering Research (IJSER) ISSN:2229-5518. Volume 11, Issue 3, (March-2020) Impact Factor (4.2) 1283-1286-p.

<https://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?THE-IMPROVEMENT-OF-ORGANIZATIONAL-AND-ECONOMIC-MECHANISM-TO-INCREASE-RESOURCE-EFFICIENCY-IN-TEXTILE-ENTER-PRISES.pdf>

ACCOUNTING EDUCATION IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

Ergasheva Shahlo Turgunovna,

Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, TSUE, tel.: 239 28 10;

Mavlyanova Dilobar Makhkamovna,
assistant of the department "Accounting" TSUE
d.mavlyanova83mail.ru

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ

Эргашева Шахло Тургуновна,

к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет»ТГЭУ, тел.: 239 28 10;

Мавлянова Дилобар Махкамовна,
ассистент кафедры «Бухгалтерский учет»ТГЭУ
d.mavlyanova83mail.ru

ХАЛҚАРО СТАНДАРЛАРГА МУВОФИҚ БУХГАЛТЕРИЯ ТАЪЛИМИ

Эргашева Шахло Тургуновна

Иқтисод фанлар номзоди, ТДДУ “Бухгалтерия ҳисоби” кафедраси дотсенти, тел.:239 28 10;

Мавлянова Дилобар Махкамовна
ТДДУ “Бухгалтерия ҳисоби” кафедраси ассистенти
d.mavlyanova83mail.ru

Abstract. During work whit accounting of revealed peculiarities, the recommendations given on improving accounting and internal audit of enterprises activity on basis of new information technologies.

Key words: accounting, audit, tax accounting, model, management, information system, internal audit.

Аннотация. В данной статье даны рекомендации по совершенствованию ведения бухгалтерского учета и внутреннего аудита в деятельности предприятий в условиях новых информационных технологий.

Ключевые слова: учет, аудит, налоговый учет, модель, управления, информационная система, внутренний аудит.

Аннотатсия. Ушбу мақолада корхоналар фаолиятида ҳисоб ва ички аудитни янги ахборот технологиялари асосида такомиллаштириш бўйича тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: бухгалтерия ҳисоби, аудит, солиқ ҳисоби, модел, бошқарув, ахборот тизими, ички аудит.

В Республике Узбекистан происходят процессы становления и развития модернизации рыночных отношений и постепенное интегрирование страны в мировую экономику. Новые экономические и социальные условия вызывают необходимость ведения профессиональной деятельности с учётом международных правил и принципов в

условиях модернизации экономики. Изменение системы экономических отношений, а также нормативно-правовой среды вызывает необходимость адекватной трансформации национальной системы бухгалтерского учёта и отчётности, процесс реформирования которой в значительной степени определяет экономику всей страны. Мировой рынок создаётся благодаря

развивающимся процессам глобализации, интернационализации экономических, финансовых, политических и общественных отношений. При отсутствии в мировом рынке национальных границ проблема стандартизации бухгалтерских норм и правил в международном масштабе является центральной, затрагивающей бухгалтерскую общественность во всём мире. Хозяйствующие субъекты, расширяя свой бизнес, пристально изучают возможности зарубежных рынков. Неотъемлемой чертой интернационализации экономических отношений является также создание предприятий со смешанным капиталом, привлечение в национальные экономики иностранных инвестиций и кредитов. Происходящие процессы обуславливают необходимость единого понимания и представления управленческой и финансовой информации, источниками которой являются управленческие и финансовые учёты. Пользователи финансовой отчётности во всём мире хотят иметь сопоставимую и понятную информацию для принятия решений.

С 2001 года для решения проблем стандартизации бухгалтерского учёта создана новая структура Комитета по международным стандартам финансовой отчётности (КМСФО). Для начала работы по созданию новой структуры в 2000 году был сформирован Комитет по выдвижению кандидатур под председательством Артура Левитта, председателя комиссии по ценным бумагам и биржам (КЦББ) США. В настоящее время Комитетом определены доверенные лица, которые осуществляют общий контроль за соблюдением общественных интересов, обеспечивают привлечение необходимого финансирования и назначают членов нового Правления КМСФО, в исключительную компетенцию которого входит разработка МСФО. Европейский союз и многие другие страны мира уже

приняли решение о переходе от использования национальных стандартов к МСФО. Европейским сообществом введена единая европейская валюта - евро, успешно конкурирующая с долларом. Ожидается также переход на МСФО большинства других государств. Учитывая высокую заинтересованность США в этом процессе, предполагается объединение МСФО и GAAP США в единую систему стандартов.

Важность процесса перехода на МСФО заключается как в унификации систем бухгалтерского учёта во всём мире, так и в том, что внедряемые стандарты МСФО направлены на обеспечение прозрачности и отражение реальной экономической ситуации. Эксперты считают, что при широком распространении МСФО рынки капитала, инвесторы в целом, государственные и регулирующие органы и прочие пользователи будут рассматривать как неприемлемые любые национальные стандарты и любые отступления от МСФО. При внедрении МСФО в конкретной стране должно учитываться её законодательство, а это связано с его возможным изменением и приведением в соответствие с МСФО. Результатом этого сложного процесса должна стать единая система стандартов бухгалтерского учёта, используемых во всём мире. Очевидно, что при отклонении национальных стандартов от МСФО будут возникать проблемы, что приведёт к недопониманию и увеличению стоимости капитала. Однако процесс разработки и применения международных бухгалтерских стандартов находится в постоянном движении. Принятые стандарты меняются и актуализируются. Это во многом предопределяет создание национальной постоянно развивающейся системы бухгалтерского учёта, каждый компонент которой приводится в соответствие с отдельными элементами МСФО. Происходит постепенная формализация процесса разработки

национальных положений по бухгалтерскому учёту (НСБУ), их экспертиза и утверждение. Подготовка НСБУ сопряжена с рядом трудностей. С одной стороны, необходимо, как правило, подготовить стандарт, имеющий аналог в системе МСФО. С другой стороны необходимо максимально учесть нормы законодательства Узбекистана и традиции национального учёта. Это означает, что любое НСБУ- это некий компромисс между желаемым, но не всегда возможным, и имеющимся в распоряжении, но далеко не всегда устраивающим на данный момент. Тем более, что сама система МСФО представляет собой некую динамичную, постоянно находящуюся в процессе актуализации систему положений. При написании национальных вариантов НСБУ адаптированных к содержанию международных аналогов, возникает также ряд трудностей, связанных с отсутствием решений в системе МСФО именно общих вопросов. Система нормативного регулирования должна формироваться таким образом, чтобы, во-первых, исключались противоречия нормативных актов между собой как по горизонтали, так по вертикали; во-вторых, документы нижних уровней должны конкретизировать и развивать отдельные положения вышестоящих нормативных актов.

Организация и ведение бухгалтерского учёта в Республике Узбекистан регулируется нормативно-правовыми актами, которые в зависимости от назначения и статуса состоят из четырёх уровней: - Законодательные акты, указы Президента Республики Узбекистан и Постановления Правительства. К ним относятся: Закон «О бухгалтерском учете Республики Узбекистан» от 30.08.1996; Гражданский Кодекс Республики Узбекистан; и другие законы; постановления кабинета министров Республики Узбекистан «О государственной программе перехода

Республики Узбекистан на принятую в международной практике систему учета и статистики» от 24.08.1994 г. № 433 (изм. от 24.05.1996 г. № 193) и др.; Бухгалтерские стандарты, представляющие собой положения по бухгалтерскому учету, например, НСБУ №1 — «Учетная политика и финансовая отчетность» (зарегистрировано МЮ РУз. № 474 от 14 августа 1998г.), НСБУ №12 — «Учет финансовых инвестиций» (зарегистрировано МЮ РУз. № 596 от 16 января 1999г.) и др. В настоящее время разработано 24 НСБУ; Инструктивные и методические указания: инструкции, нормативные акты Министерство Финансов Республики Узбекистан; Внутренние документы хозяйствующих субъектов: учетная политика; рабочий план счетов; технологии обработки учётной информации и др.

В системе бухгалтерского учёта, ориентированной на применение МСФО характерно концептуальное построение исходя из основополагающих принципов бухгалтерского учёта и большей вариативности в выборе способов бухгалтерского учёта. Повышение роли профессиональных бухгалтерских объединений будет определяться процессами развития рыночных отношений в стране, формированием процесса у пользователей бухгалтерской отчётности к достоверной информации о финансовом состоянии организации и результатами их деятельности. Реформирование бухгалтерского учёта в Узбекистане и становление системы его нормативного регулирования обусловлено многими объективными факторами. Таким образом, изменение системы экономических отношений, а также нормативно-правовой среды предопределяет необходимость адекватной трансформации бухгалтерского учёта. В связи с этим процесс реформирования национальной системы бухгалтерского учёта осуществляется очень ускоренно. С целью

изменения сложившегося положения дел предпринимается конкретные действия, главным образом в области нормативного регулирования бухгалтерского учёта и отчётности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Захарьин В.В. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения в организациях железнодорожного транспорта // Консультант бухгалтера. 2001. №4.стр.37
2. Фёдорова Г.В. Информационные технологии бухгалтерского учета, анализа и аудита // М.: «Омега-Л», 2004.стр.149
3. Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. Бухгалтерский учет // М.: ТК «Велби», 2006.стр.26
4. Международные стандарты аудита и качества контроля.// Т.: «Sano-Standard», часть1,2; тома 1,2,3.
5. Хасанов Б.А., Бабахалов Н.Э. Темир йўл транспорти корхоналарида асосий фаолият харажатлари ҳисобини такомиллаштириш. Монография. -Т.: Иқтисодиёт, 2012. - 106 бет.
6. Силаев Н.И. и другие. Финансовый менеджмент железнодорожного транспорта. -Т.: Турон иқбол, 2006.
7. Пардаев А.Х., Костаев Ч.Ч. Акциядорлик жамиятларида молиявий натижалар ҳисоби ва таҳлили. -Т.: Фан ва технологиялар нашриёти, 2006. 23-б.

METHODS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF ORGANIZATIONS

Maksudov M. M.

(Self-control), Independent Researcher

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Максудов М. М.

(Самоконтроль), независимый исследователь

ТАШКИЛОТЛАР ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ УСУЛЛАРИ

Максудов М. М.

(Ўзкомназорат), Мустақил изланувчи

Abstract. This article is devoted to the main technologies for the digitalization of organizations and the digital economy, as well as methods for working with large amounts of data, which are the basis for obtaining new knowledge and large incomes, and methods for their analysis. The effectiveness of large-scale data analysis technologies in predicting the market situation, optimizing marketing and sales, increasing labor productivity and monitoring the state of fixed assets by digitalizing the activities of organizations is shown.

Keywords: digitalization, information, efficiency, digital technology, big data analytics, efficient logistics, communication, statistical evaluation.

Аннотация. Данная статья посвящена основным технологиям цифровизации организаций и цифровой экономики, а также методам работы с большими объемами данных, являющихся основой для получения новых знаний и больших доходов, и методам их анализа. Показана эффективность технологий крупномасштабного анализа данных в прогнозировании рыночной ситуации, оптимизации маркетинга и продаж, повышении производительности труда и мониторинге состояния основных фондов путем цифровизации деятельности организаций.

Ключевые слова: цифровизация, информация, эффективность, цифровая технология, аналитика больших данных, эффективная логистика, коммуникация, статистическая оценка.

Аннотация. Ушбу мақола ташкилотлар фаолиятини рақамлаштириш ҳамда рақамли иқтисодиётни янги билимлар ва катта даромадлар асоси бўлган катта хажмдаги маълумотлар билан ишлашнинг асосий технологиялари ва уларни таҳлил қилиш усулларига бағишланган. Ташкилотлар фаолиятини рақамлаштириш орқали катта хажмдаги маълумотлар таҳлил технологияларининг бозор ҳолатини прогнозлаш, маркетинг ва сотишни оптималлаштириш, меҳнат унумдорлигини ошириш ва асосий фондлар ҳолатини мониторинги масалаларини ечишдаги самарадорлиги кўрсатилган.

Калит сўзлар: рақамлаштириш, ахборот, самарадорлик, рақамли технологиялар, катта маълумотлар, маълумотлар массивлари, самарали логистика, коммуникация, статистик баҳолаш.

Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёевнинг рақамли технологиялар тўғрисида айтган қуйидаги гапларини келтириш ўринлидир: “Шу боис, рақамли иқтисодиётга фаол ўтиш-келгуси 5

йилдаги энг устувор вазибаларимиздан бири бўлади. Рақамли технологиялар нафақат маҳсулот ва хизматлар сифатини оширади, ортиқча харажатларни камайтиради. Шу билан бирга, мени жуда

каттиқ ташвишга соладиган ва безовта қиладиган энг оғир иллат - коррупция балосини йўқотишда ҳам улар самарали воситадир”.

Мамлакатимизда рақамлаштиришни янги босқичга олиб чиқиш мақсадида, “Рақамли Ўзбекистон – 2030” Стратегияси қабул қилинди. Мазкур стратегия

доирасида мамлакатимизда иқтисодиёт тармоқлари ва ҳудудларини рақамлаштириш, давлат ахборот тизимлари ва электрон хизматларни жорий этиш, шунингдек, рақамли технологиялардан кенг фойдаланишни таъминлаш бўйича халқ таълими, давлат хизматлари, суд, молия ва банк тизимида комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

“Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегиясини қабул қилишнинг асосий йўналишларидан бири давлат ва иқтисодиётни бошқаришни рақамли ўзгартириш, уларнинг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш, замонавий ахборот технологияларини жорий этишдир.

Бугунги кундаги барча ўзгаришлар мамлакатда “Фуқаролар эмас, ҳужжатлар ҳаракат қилади” тамойили асосида ишлайдиган виртуал ҳукуматнинг тўлақонли моделини яратиш орқали давлат, ташкилотлар фаолиятининг очиқлиги ва ошқоралигини таъминлашга қаратилмоқда.

Турли соҳалардаги корхоналар томонидан тобора кўпроқ янги рақамли технологиялар қўлланилганлиги сабабли, иқтисодиёт тобора рақамлаштирилмоқда. Бу борада айтишимиз мумкинки, рақамли иқтисодиётнинг асосий ажралиб турувчи хусусияти, ахборот-коммуникация технологияларининг иқтисодиётга, жамоат соҳасига ва давлат бошқарувига кенг тарқалишидир.

Бугунги кунда рақамли технологиялар ҳаётнинг барча соҳаларида фаол қўлланилмоқда.

Жумладан: иқтисодиёт, соғлиқни сақлаш, қишлоқ хўжалиги, туризм, транспорт, банк, хизмат сектори, шунингдек, таълим жараёнини ҳам тез суръатларда ривожланишига хизмат қилмоқда.

Рақамлаштириш жараёнида ахборот тизимлари ва маълумотлар базалари, ахборот коммуникация технологиялари инфратузилмасининг мустаҳкамлиги асосий омил бўлиб ҳисобланади.

Мамлакатда яшаётган барча фуқаролар, жумладан, ёш болалардан тортиб нафақахўрларнинг ҳам онгида рақамли технологиялар орқали жамиятдаги барча муаммоларни ҳал қилиш мумкин деган фикрни шакллантирмоқда. Бундан ташқари, ишлаб чиқариш ва бошқарув жараёнларининг автоматлаштирилиши, масалан банк секторида, роботлар ва ишчилар ўртасидаги рақобат масаласи ҳам кўтарилмоқда. Рақамлардан фойдаланишга асосланган ҳамда жорий этилган технологиялар орқали шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш, роботлар ва ташкилотлар ходимлари ўртасидаги рақобатнинг ҳуқуқий жиҳатлари билан боғлиқ масалалар тобора кўпроқ эътиборга олинмоқда. Ички коммуникация жараёнида асосий вазифа, ходимларнинг ўзаро ҳамкорлигини ташкил этиш ва рақамли трансформация муҳитини ривожлантириш бўлиб қолмоқда. Бу борада, корхона ходимининг айрим техник ишлари Big Data (катта ҳажмдаги маълумотлар) ва machine learning га асосланган дастурлар асосида амалга оширилиб, унинг ўрнини компаниянинг инсон капитали ва иш берувчининг брендини ривожлантиришга йўналтирилган HR-мутахассис эгалламоқда. Бу билан, бугунги кунда катта ҳажмдаги маълумотлар рақамлаштириш ҳамда рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг асосий технологияларидан бирига айланмоқда десак, муболаға бўлмайди.

Катта хажмдаги маълумотлар (Big Data) - бу 2000-чи йилнинг охирларида пайдо бўлган ва анъанавий маълумотлар базасини бошқариш тизимлари ва Business Intelligence синфи ечимларига муқобил, ҳамда дастурий воситалар билан самарали ишлов бериш мумкин бўлган улкан хажмдаги, хилма-хилликдаги, тузилмали ва тузилмасиз маълумотларнинг белгиланиши ҳисобланади.

Big data – бу турли хилдаги маълумотларнинг катта тўплами ҳисобланади. Улардан фойдаланишда самара келтириши учун улардаги қандайдир фойдали қонуниятларни топиш керак, масалан ўхшашликлар, фарқлар, умумий тоифалар ва бошқалар. Бундай қонуниятларни излаш жараёни Data mining - маълумотларни “қазиб олиш” ёки маълумотларни интеллектуал таҳлил қилиш деб аталади.

Катта хажмдаги маълумотлардан турли технологиялар, масалан ечимлар дарахтини қўллашга асосланган таснифлаш, моделлаштириш ва прогнозлаш усуллари, нейрон тармоқлари, генетик алгоритмлар ва бошқа методлар ёрдамида янги фойдали маълумотларни “қазиб олиш” мумкин. Маълумотларни “қазиб олиш” усуллари статистик усуллар ҳам қиради.

Big Data - бу ҳар хил воситалар, ёндашувлар ва таркибий тузилмаларни қайта ишлаш усуллари бўлиб, уларни маълум вазифа ва мақсадларда ишлатиш учун фойдаланилади, катта маълумотлар тоифасига кунига 100 гб дан ортиқ маълумот оқимлари қиради.

Юқоридаги таърифлардан келиб чиқиб, катта хажмдаги маълумотлар билан ишлашнинг қуйидаги асосий тамойилларини келтиришимиз мумкин:

Горизонтал масштабга эгаллиги.

Бу - катта маълумотларни қайта ишлашнинг базавий тамойилидир. Бугунги кунда катта маълумотлар кўпайиб бормоқдалиги сабабли, унумдорликни пасайтирмаган ҳолда

маълумотлар тақсимланадиган ҳисоблаш тугунларининг сонини кўпайтириш керак.

Барқарор турғунлик. Ушбу тамойил олдингидан келиб чиқади. Кластердаги ҳисоблаш тугунлари жуда кўп бўлиши мумкин (баъзан ўн минглаб) ва уларнинг сони ортиб боради ва бу ҳолда машиналарнинг ишдан чиқиши эҳтимоли ортади. Шу сабабли, катта хажмдаги маълумотлар билан ишлаш усуллари бундай вазиятларнинг мавжудлигини ҳисобга олиши ва профилактик чора-тадбирларни кўзда тутиши керак.

Маълумотларнинг локаллиги. Маълумотлар кўп сонли ҳисоблаш тугунларида тақсимланганлиги сабабли, агар улар жисмонан битта серверда жойлашган бўлиб, бошқа серверда қайта ишланаётган бўлса, маълумотлар узатиш ҳаражатлари асоссиз катта бўлиб кетиши мумкин. Шунинг учун, маълумотларни қайта ишлаш улар сақланаётган ҳудди шу машинада амалга оширилиши керак.

Катта хажмдаги маълумотларни таҳлил қилишнинг қуйидаги усуллари келтириш мумкин:

Data mining (маълумотларни қазиб олиш, маълумотларни интеллектуал таҳлил қилиш) усуллари – маълумотлардаги қабул қилиш учун зарур бўлган, илгари номаълум бўлган, аҳамиятсиз, лекин амалий фойдали билимларни аниқлаш усуллари тўпламидир. Бундай усуллар тўплами, жумладан, ассоциатив қоидаларга ўқитиш (association rule learning), таснифлаш (тоифаларга бўлиш), кластерли таҳлил, регрессион таҳлил, хатоликларни аниқлаш, таҳлил қилиш ва бошқаларни ўз ичига олади.

Data mining бир неча асосий вазифаларни ҳал қилади:

- таснифлаш - маълумотларни олдиндан маълум бўлган синфларга тақсимлаш.
- кластерлаш - маълумотларнинг бир-бирига ўхшашлик даражасига кўра

гуруҳларга тақсимланиши. Масалан, дўкондаги хатти-ҳаракатлари асосида мижозларнинг турли портретларини тузиш.

- ассоциация - қайтарилаётган маълумотлар намуналарини кидириш. Мисол учун, мижозларнинг чекларида бир хил маҳсулотлар тўплами.

- регрессион таҳлил - берилган параметрга таъсир этувчи муҳим омилларни топиш.

- фарқлар таҳлили - одатдагидан кескин фарқ қилувчи типик бўлмаган маълумотларни аниқлаш.

Компанияларнинг маълумотлар билан боғлиқ кўпгина вазифаларини ҳал қилишда Data mining дан фойдаланилади. Масалан, регрессион таҳлил ёрдамида рискларни баҳолаш мумкин, кластерлаш ёрдамида мижозларни сегментлаш мумкин, ассоциацияларни маълумотларга талабини аниқлашни башорат қилиш мумкин ва ҳоказо.

Краудсорсинг - меҳнат муносабатларига аъзо бўлмасдан ишни амалга оширадиган ноаниқ шахслар томонидан маълумотларни таснифлаш ва бойитиш ҳисобланади. Одатда катта хажмдаги маълумотлар (Big Data)нинг таҳлили билан компьютерлар шуғулланади, баъзида бу ишларни инсонларга ҳам юклатилади. Бу мақсадларни амалга ошириш учун краудсорсинг мавжуд, яъни қандайдир муаммоли масалаларни ечиш учун инсонлар гуруҳини жалб қилишдир. Фараз қилайлик, бизда катта хажмдаги қайта ишланмаган маълумотлар мавжуд. Масалан, дўконларнинг сотув тўғрисидаги ёзувлари, кўпинча товарлар тўғрисидаги маълумотлар хатолар билан ёки қисқача ёзилади.

Агарда қўйилган масала бир марталик бўлса ва уни ечиш учун мураккаб сунъий интеллект тизимини яратиш маънога эга бўлмаса краудсорсингдан фойдаланиш макул ҳисобланади. Агар катта хажмдаги маълумотларни хар доим таҳлил қилиб

туриш зарур бўлса, у холда Data Mining ёки машинали ўқитишга асосланган тизим краудсорсингга қараганда арзонга тушади. Бундан ташқари математик усулларга, масалан статистика ёки имитацион моделлаштиришга асосланган мураккаб таҳлиллар билан компьютерларда иш бажариш осон амалга оширилади.

Маълумотларни аралаштириш ва интеграция қилиш (data fusion and integration) - чуқур таҳлил ўтказиш мақсадида турли хил манбалардан олинган маълумотларни бирлаштиришга имкон берувчи техникалар тўплами (масалан, сигналларни рақамли қайта ишлаш, табиий тилларни қайта ишлаш ва бошқалар).

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, Big data билан ишлаш турли манбалардан турли хилдаги маълумотларни йиғиш билан боғлиқ. Бу маълумотлар билан ишлаш учун уларни битта қилиб йиғиш керак. Уларни битта базага ташлаш мумкин эмас, яъни турли манбалар турли форматдаги ва турли параметрлар билан маълумотлар бериши мумкин. Бу пайтда маълумотларни аралаштириш ва интеграция қилиш, яъни турли хилдаги маълумотларни бир кўринишга олиб келиш кўл келади.

Турли манбалардаги маълумотлардан фойдаланиш учун қуйидаги усуллар ишлатилади:

- маълумотларни битта форматга келтирилади: расмли матнни таниб олади, хужжатларни йиғади ва матнни рақамга ўтказилади;

- маълумотларни тўлдиради: агар битта объект тўғрисида иккита маълумотлар манбаси бўлса, тўлароқ маълумотга эга бўлиш учун биринчи манба маълумотлари иккинчиси билан тўлдирилади;

- таҳлил учун ортиқча маълумотларни олиб ташланади.

Агар бир нечта турли маълумотлар манбалари мавжуд бўлса ва бу

маълумотларни мажмуада тахлили зарур бўлса, маълумотларни аралаштириш ва интеграция қилиш керак бўлади. Масалан, дўкон товарлар сотувини офлайн ёки интернет орқали амалга ошироқда. Сотиш ва сотиб олиш тўғрисидаги тўлиқ маълумотни олиш учун маълумотлар тўпламини йиғиш зарур: касса чеклари, омбордаги қолган товарлар миқдори, интернет –буяртмалар ва бошқалар. Бу ҳамма маълумотлар турли жойлардан келиб тушади ва турли форматга эга бўлади. Бу маълумотлар билан ишлаш учун уларни битта кўринишга келтириш керак.

Маълумотларни интеграция қилишнинг анъанавий усуллари асосан ETL жараёнига асосланган, яъни маълумотларни чиқариб олиш, ўзгартириш ва юклаш, яъни маълумотларни манбалардан олади, тозалайди ва омборга юклайди. Бу ишларни амалга ошириш бўйича катта хажмдаги маълумотлар экотизимининг махсус инструментлари Hadoop дан бошлаб то маълумотлар базаси NoSQL ҳам ўзининг ёндашувларига эга.

NoSQL (инг. тилидан олинган Not Only SQL, нафақат сўровлар рўйхати SQL) - турли реляцион бўлмаган маълумотлар базалари ва уларни сақлаш учун умумий атама бўлиб, маълум бир технология ёки маҳсулотни билдирмайди. Анъанавий реляцион маълумотлар базалари жуда тез ва бир хил турдаги сўровлар учун мос келади ва катта маълумотларга хос бўлган мураккаб, мослашувчан қурилган сўровларда оғирлик ўртача чегарадан ошиб кетади ва МББТ дан фойдаланиш самарасиз бўлади.

Hadoop - юзлаб ва минглаб тугунлардан иборат кластерларда ишловчи тақсимланган дастурларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш учун эркин тарқатиладиган ёрдамчи дастурлар, кутубхоналар ва рамкалар тўпламидир. Бу катта хажмдаги маълумотларнинг асосий

технологияларидан бири бўлиб, бир неча терабайтдан тортиб петабайтгача бўлган маълумотлар омборларини сақлаш ва бошқариш учун тақсимланган файл тизими ҳисобланади.

Big Data технологиялари қуйидаги вазифаларни ҳал қилишда катта самара бериши мумкин:

- бозор ҳолатини прогноз қилиш
- савдо маркетинги ва оптималлаштириш
- маҳсулотни такомиллаштириш
- бошқарув қарорларини қабул қилиш
- меҳнат унумдорлигини ошириш
- самарали логистика
- асосий фондларнинг ҳолатини мониторинг қилиш

Ишлаб чиқариш корхоналарида катта хажмдаги маълумотлар саноат буюмлар интернетини технологияларини жорий этиш натижасида ҳам ҳосил бўлади. Ушбу жараён давомида машина ва станокларнинг асосий қисмлари ва деталлари сенсорлар, ижро этувчи қурилмалар, назоратчилар ва баъзан чегара (туманли) ҳисоб-китобларни амалга оширишга қодир арзон процессорлар билан таъминланади.

Ишлаб чиқариш жараёнида доимий маълумотлар йиғиш ва уларни олдиндан қайта ишлаш (масалан, филтрлаш) амалга оширилади.

Аналитик платформалар реал вақтда ушбу ахборот массивларини қайта ишлайди, натижаларни энг қулай шаклда тақдим этади ва ундан келажакда фойдаланиш учун сақлайди. Олинган маълумотларни таҳлил қилиш асосида усқунанинг ҳолати, унинг ишлаш самарадорлиги, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг сифати, технологик жараёнларга ўзгартириш киритиш зарурлиги ҳақида хулосалар чиқарилади [2].

Катта хажмдаги маълумотларни самарали таҳлил қилиш натижаларига

кўра, корхоналарда технологик режимларни ўзгартириш истиқболлари, хизмат кўрсатадиган ходимларни камайтириш ёки қайта тақсимлашни хисоблаб чиқиш, келажакда корхонанинг янада ривожланиши бўйича стратегик қарорлар қабул қилиш имкони яратилади.

Айтиш мумкинки, катта маълумотлар меҳнат ва капитал ресурслари билан бир қаторда барча ресурсларни самарали кўпайтириш манбаи бўлади. Катта маълумотлардан фойдаланиш корхона ва компанияларнинг рақобатда устунликка эришишига ҳамда ўсишига асос бўлади. Катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилиш меҳнат унумдорлиги янги тўлқинининг асоси бўлади. Корхоналарда ва компанияларда катта ҳажмдаги маълумотлар технологияларидан самарали фойдаланиш учун ахборот тизимини ягона рақамли платформага ўтказиш зарур. Бу эса маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш ва таҳлил қилиш тезлигини ошишига олиб келади, маълумотлар базасидаги ахборотларни конфиденциаллигини таъминлаш даражаси ҳамда маълумотлар базаси ҳажми ортади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Тешабаев Т., Гулямов С.С., Хайитматов У.Т., Аюпов Р.Х. Рақамли иқтисодиёт ва дастурлаш асослари. Изохли луғат. Тошкент. 2021 й. "Davr Matbuot Savdo" МЧЖ, 15.5 б.т.
2. Гулямов С.С., Шермухамедов А.Т., Хайитматов У.Т. Статистический анализ цифровой экономики в

Узбекистане. “Ўзбекистон транспорт тизимида рақамли ва инновацион технологияларни иқтисодий самарадорлигини баҳолашнинг долзарб масалалари”. Республика микёсидаги илмий-амалий анжуман мақолалари тўплами. Тошкент, 2021, 6-11 б.

3. Gulamov S.S., Shermukhamedov A.T., U.T. Haitmatov U.T. Methodological aspects of statistical analysis of the digital economy in Uzbekistan. // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. 2021, Issue 03, Volume 95. – 70-76 pp. СКОПУС 2.0

4. Бегалов Б.А., Гулямов С.С., Хайитматов Ў.Т. Миллий статистика тизимини самарадорлигини оширишда катта ҳажмдаги маълумотлар (Big data) таҳлили технологияларидан фойдаланиш. Статистик маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш ва тарқатишда замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ролини ошириш. Республика илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. Т. 2020 йил.

5. Лесковец Ю., Раджараман, А., Ульман Д. Анализ больших наборов данных. - М. : ДМК Пресс, 2016.

6. Медетов А. А. Термин Big Data и способы его применения // Молодой ученый. - 2016. - № 11. - С. 207–210.

7. Филлипс Т. Управление на основе данных. Как интерпретировать цифры и принимать качественные решения в бизнесе. - М. : 2017.

6-ШЎЪБА. ГЛОБАЛ ИҚТИСОДИЁТ
ШАРОИТИДА КОРПОРАТИВ
БОШҚАРУВ МУАММОЛАРИ

MODERN TECHNOLOGIES IN STRATEGIC MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES AND WAYS OF THEIR APPLICATION

Bekmurodov Nurali Holmatovich

National University of Uzbekistan

associate professor

Botrova S., Abdullaeva H.

Masters, National University of Uzbekistan

DOI. 10.5281/zenodo.6613039

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ И ПУТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Бекмуродов Нурали Холматович

и.ф.н, доцент, Национальный университет Узбекистана

Ботрова С., Абдуллаева Х.

Магистр, Национальный университет Узбекистана

ИНСОН РЕСУРЛАРИНИ СТРАТЕГИК БОШҚАРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ВА УЛАРНИ ТАТБИҚ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ

Бекмуродов Нурали Холматович

и.ф.н., доцент., Ўзбекистон Миллий университети

Ботирова С., Абдуллаева Х.

Магистр, Ўзбекистон Миллий университети

Abstract The article discusses the technologies of strategic human resource management. The practice of using modern technologies in strategic human resource management is also analyzed and recommendations for its improvement are developed.

Keywords: human resources, human resources, human factor, Human capital, personality, strategic management, modern technologies, innovative approach, corporate governance, creative management.

Аннотация В статье рассматриваются технологии стратегического управления человеческими ресурсами. Также анализируется практика использования современных технологий в стратегическом управлении человеческими ресурсами и разрабатываются рекомендации по ее совершенствованию.

Ключевые слова: человеческие ресурсы, трудовые ресурсы, человеческий фактор, Человеческий капитал, личность, стратегическое управление, современные технологии, инновационный подход, корпоративное управление, креативный менеджмент.

Аннотация Мақолада инсон ресурсларини стратегик бошқариш технологиялари ўрганилган. Шунингдек, инсон ресурсларини стратегик бошқаришда замонавий технологияларини қўллаш амалиёти таҳлил этилиб, уни такомиллаштириш йўллари юзасидан тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: инсон ресурслари, меҳнат ресурслари, инсон омили, инсон капитали, персонал, стратегик бошқарув, замонавий технологиялар, инновацион ёндашув, корпоратив бошқарув, креатив бошқариш.

Маълумки, ҳар қандай фаолият тури бошқарув асосига қурилади, чунки шу фаолиятни амалга оширишда кўзланган мақсадга эришиш, бажариладиган вазифаларни тақсимлаш, ижросини

назорат қилиш, шунингдек, самарадорликка эришиш учун шу фаолиятда иштирок этувчиларни манфаатларини ҳимоя қилиш, рағбатлантириш чора тадбирлари

бошқарув жараёнида ташкил этилади. Асрлар давомида бошқарувнинг кўплаб усуллари шаклланди. Бугунги кунга келиб бозор иқтисодиёти шароитида менежментга кўплаб талаблар кўйилмоқда. Корхоналарда инсон ресурсларини бошқаришни тўғри ташкил қилиш корхоналарнинг ривожланишининг асосий омилларидан бирига айланган. Персоналга гуманистик қарашлар билан баҳо бериш XXI аср талаби дейишимиз мумкин. Бозор муносабатларининг самарали жорий этилиши ҳам биринчи навбатда инсон ресурсларидан самарали фойдаланишга боғлиқ.

Мамлакат иқтисодиёти ривожланишининг замонавий босқичида инсон ресурсларига корхонанинг бозордаги фаолияти муваффақиятини белгилаб берувчи энг муҳим омил сифатида қаралмоқда. Доимий тарзда ўсиб бораётган рақобат корхоналарга нафақат “корпоратив инсон капитали”га бўлган муносабатларини қайта кўриб чиқиш ва инсон ресурсларини бошқариш соҳасида тизимли қарорлардан фойдаланишни, балки ходимларга таъсир самарадорлигини доимий тарзда ошириш йўллари ва усуллари излаб топишни тақозо этмоқда. Шу сабабли корхоналарда инсон ресурсларини бошқариш нафақат тизимли, балки инновацион ёндашувни талаб этади.

Бугунги кунда мамлакатимизда юз бераётган ижтимоий-иқтисодий жараёнлар меҳнат соҳасида бошқаришни ташкил этишга бўлган анъанавий ёндашувларни, умуман ташкилотлар ва алоҳида олинган ходимнинг меҳнат ва ижодий салоҳиятини максимал даражада тўлиқ амалга оширишга йўналтирилган янги бошқарув концепцияларини илмий асослашни заруратга айлантормоқда.

Иқтисодиёт ривожланишининг замонавий босқичида корхона фаолияти самарадорлигини оширишнинг муҳим йўналишларидан бири инсон омили, ҳар бир ходимнинг яширин психологик,

ҳатти-ҳаракат ресурсларидан фойдаланишни фаоллаштириш ҳисобланади. Бу айниқса, ишлаб чиқариш корхоналарига тегишли бўлиб, бундай корхоналарнинг кескин рақобат шароитида муваффақиятга эришиши ташкилотнинг креативлигига, маҳсулот ассортиментининг доимий тарзда ривожланишига, нарх сиёсатиغا, корхонада шаклланган психологик муҳитга боғлиқ. Ушбу масалаларга корхона персоналини фаол жалб этмасдан, ҳар бир ходимнинг қобилияти ва ижодий қирраларидан самарали фойдаланмасдан ижобий натижага эришиб бўлмайди.

Инсон ресурсларини бошқариш стратегияси ташқи муҳит тақдим этадиган имкониятлар ва ички манбалар; ташкилотга рақобатчилардан барқарор устунликни таъминлай оладиган компетенцияларни аниқлаш ҳисобга олинган ҳолда ишлаб чиқилган. Инсон ресурсларини бошқариш стратегияси куйидагилдарни ўз ичига олади: ривожланиш нуқтаи назарини шакллантириш, стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш. Бунда ташкилот айна пайтда бўлган ҳаётийлик даври босқичини аниқлаш муҳим аҳамият касб этади.[1]

XXI аср - интеллектуал технологиялар асри. Ҳеч бир соҳа йўқки, технологиялар кириб бормаган. Ишлаб чиқаришдан тортиб бошқарувгача технологияларидан кенг фойдаланилмоқда. Жумладан инсон ресурсларини бошқаришда ҳам замонавий технологиялардан фойдаланиш давр талабига айланмоқда. Корхона ва ташкилотларнинг, давлат идораларининг аксариятида бошқарув тизимлари эскича кўринишда. Бу эса иш сифатини пасайишига, қоғозбозлликнинг ортишига ишчилар меҳнатининг субъектив баҳоланмаслигига, олиб келмоқда. Жамиятда, саноатда технологиялар, инновацияларнинг кўпайиши бошқарув

тизимларини модернизациялашни талаб қилмоқда.

Бугунги пандемия даврида айниқса HR бошқарувида замонавий технологияларга бўлган талаб сезиларли даражада ортди. Маълумки, аксарият ташкилотлар карантин сабабли ходимлар фаолияти масофавийга ўтказилди. Бундай вақтда кадрлар бошқаруви янада мураккаблашди. Меҳнатга ҳақ тўлаш, меҳнат унумдорлигини баҳолаш, ходимларни ишга қабул қилиш, ишдан бўшатиш, ходимларни рағбатлантириш каби босқичларда яхлит тизим етишмаслиги кўп корхоналарда кузатилди. Корхона ва ташкилотлар HR тизимларини тубдан ислоҳ қилиш корхона ривожининг асосий омилига айланган. Тизимни тўлиқ электронлаштириш шаффофликни таъминлашга, вақт сарфини ва ҳаражатларни тежашни таъминлайди.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда ташкилотда инсон ресурсларини бошқариш тизимини такомиллаштириш бўйича илмий асосланган таклифлар ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш бугунги кунда долзарб аҳамият касб этади.

Инсон ресурсларини бошқаришни модернизациялаш янги соҳа. Технологиялар ривожлангани сари улардан бошқарувда фойдаланиш самарадорлигини ўрганиш билан соҳа кенгайиб бораверади. Шунга қарамасдан инсон ресурсларини стратегик бошқариш соҳасида етарлича изланишлар олиб борилган. Хусусан россиялик олим П.Евенок ходимларни бошқаришда тўртта концепцияни илгари суради. Евенонинг фикрича, XIX аср охиридан ҳозирги кунга қадар инсон ресурсларини бошқариш тўртта кўринишда намоён бўлади.

Инсонларнинг билим ва малакаси, кўникмалари ва қобилиятлари корхона фаолиятининг муҳим омили ҳисобланган ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг замонавий босқичида инсон ресурсларини бошқариш тизимининг назарий ва амалий масалалари, ташкилотни бошқариш

тизимида инсон омилининг ўрни ва аҳамияти мамлакатимиз ва хорижлик олимлар томонидан кенг ўрганилган.

Бошқарув соҳасидаги замонавий тенденцияларни таҳлил қилиш натижасида шундай хулосага келиш мумкинки, XXI асрда инсон ва унинг имкониятлари, менежмент, у ҳал этадиган вазифалар ва қўллайдиган методлари тўғрисидаги тасаввурлар кескин ўзгармоқда. Бошқача қилиб айтганда, бошқарув парадигмасининг алмашуви юз бермоқда.

Инсон ресурси бу кенг маънода инсон салоҳияти, яъни жисмоний, руҳий ва маънавий заҳиралар мажмуи бўлиб, зарурият туғилганда улардан фойдаланиш мумкин. [2]

Бошқарув объекти сифатида инсон ресурслари ҳақидаги тасаввур ижтимоий муносабатларнинг ривожланиб бориши, илмий ва эмпирик билимларнинг тўпланиб бориши билан ўзгариб боради. Ўтган юз йил давомида бошқарув объекти сифатида менежмент назариясида инсон ресурсининг базавий антропологик модели жисмоний инсондан ижтимоий инсонга, кейинчалик эса индивидуал, трансперсонал ва стохастик инсонга ўзгарди.

Ташкилотда инсон ресурсларини бошқариш бошқарувчи ва бошқарилувчи объектларнинг ўзаро таъсири билан боғлиқ бўлиб, у ишлаш қобилиятини сақлаб қолиш, қўллаб қувватлаш ва ижтимоий тизим ривожланишини таъминлайди. Бошқарув тўғрисидаги билим бошқарув фаолияти самарадорлигининг ошишига олиб келувчи бошқарув усуллари танлаш имконини беради.

Инсон ресурсларини бошқариш назарияси ва амалиётида тўртта базавий концепция ажратиб кўрсатилади :[3]

- меҳнат ресурсларидан фойдаланиш;

- персонални бошқариш;

- инсон ресурсларини бошқариш;

- инсонни бошқариш.

Шу ўринда таъкидлаш лозимки, инсон омилига иқтисодий ҳаёт субъекти сифатида тасаввурларнинг узоқ муддатли ривожланиш натижаси ўлароқ “ишчи кучи”, “меҳнат ресурслари”, “меҳнат салоҳияти”, “инсон омили”, “персонал” ва

“инсон ресурслари” каби тушунчалар юзага келди. Шу нуқтаи назардан корхона персоналига назарий қарашларнинг эволюцияси ва уларга таъсир қилган бир қатор омиллар мавжуд (1-жадвал).

1-жадвал

Иқтисодий ҳаёт субъекти тўғрисидаги тасаввурнинг ривожланиш эволюцияси [4]

Атамалар	Фандаги фаол фойдаланиш даври	Инсон ҳақидаги тасаввурнинг акс эттирилиши	Вужудга келиш омиллари
Иш кучи	XIX аср ва ҳозирги давр	Инсон – меҳнат жараёнида унумли фойдаланиш мумкин бўлган қобилиятлар ва сифатлар эгаси сифатида	Ишлаб чиқаришнинг шахсий омилини белгилаш ва ҳисобга олишнинг зарурлиги
Меҳнат ресурслари	XX аср 20-йиллари ва ҳозирги вақт	Инсон – ташқи бошқарувнинг пассив объекти, режалаш – ҳисоблаш бирлиги сифатида	Иқтисодиётни марказлашган бошқаруви шароитида ишчи кучини, такрор ишлаб чиқариш кўрсаткичларини ўлчаш зарурлиги
Меҳнат салоҳияти	XX аср 70-80 йиллари ва ҳозирги вақт	Инсон – меҳнат соҳасидаги ўз эҳтиёжлари ва қизиқишлари билан ажралиб турувчи субъект сифатида	Шахсий омил билан боғлиқ имкониятларни фаоллаштириш ва самарали фойдаланиш зарурлиги
Инсон омили	XX аср 80-йиллар охири, 90-йиллар боши ва ҳозирги вақт	Инсон – ижтимоий ишлаб чиқаришнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи, унинг унумдорлигини ошириш воситаси	Ижтимоий-сиёсий шарт-шароитлар, шахсий омил самарадорлигини ошириш зарурлиги
Инсон капитали	XX аср 90-йиллар боши ва ҳозирги вақт	Инсон – энг самарали қўйилмалар объекти ва уларни билимлар мажмуига айлантирувчи ва бундан кейин ундан фойдаланишни мақсад қилиб қўйган субъект сифатида	Инсон қадриятини ва инсон иқтисодиётига сарфланган инвестицияларнинг ишлаб чиқариш хусусиятини эътироф этиш

Меҳнат ресурсларидан фойдаланиш концепциясида инсон – ўз шахсидан ажратилган маҳсулот ишлаб чиқарувчи ва шу учун ҳақ олувчи бошқарилувчи объект ҳисобланади. [2]

XX асрнинг бошларида шаклланган ходимлар хизмати қайд этиш ва ҳисобга олиш функцияларини бажарганлар ва кадрларни бошқариш меҳнатни ва иш ҳақини ташкил этиш

билан тенглаштирилган. У даврдаги ташкилотнинг моҳияти механик муносабатлар – қоидалар, процедура ва усуллар мажмуидан иборат бўлиб, улар асосида ташкилот механизм сингари аниқ фаолият кўрсатиши мумкин бўлган.

Инсон ресурсларини бошқариш концепцияси ташкилот олдида турган мақсадларга эришиш учун инсон ресурсларини ўстиришга асосланади. Бундай шароитда ходимларни ўқитиш ва малакасини ошириш инсон ресурсларини бошқаришнинг асосий функцияларига айланади.[3]

Маълумки, бош мия иши табақалашини ва тор ихтисослашувга эмас, балки тизимлилиқ ва комплекслилиқка асосланади. Бундай ҳолатда ахборотлар тўлиқ бўлмаган шароитда сифатли қарорлар қабул қилиш имконияти юзага келади.

Инсон ресурсларини бошқариш назарияси ва амалиёти ривожланиши жараёнининг тизимлаштирилиши куйидаги жадвалда келтирилган (2-жадвал).

2-жадвал

Инсон ресурсларини бошқариш назарияси эволюцияси [2]

Тадқиқ этилаётган тавсифлар	Инсон ресурсларини бошқариш концепцияси			
	Кадрларни бошқариш	Персонални бошқариш	Инсон ресурсларини бошқариш	Инсонни бошқариш
Технология рамзи	Механизм	Организм	Мия	Компас
Маҳсулот	Оддий	Стандартлаштирилган, нисбатан мураккаб	Мураккаб, “аниқ миқдорга мўлжалланган”	Ўзига хос (уникал)
Бошлиқнинг самарали тури	Авторитар	Етакчи (Лидер)	Тренер	Коуч
Хатти-ҳаракатнинг самарали тури	Инсон-функция	Инсон-манипулятор	Инсон-ҳамкор	Инсон-креатив (ижодкор)

Инсонни бошқаришнинг янги концепцияси ҳозирги кунда шаклланиш босқичида бўлиб, ўз қиммати ва аҳамиятига эга инсон ресурсини капиталлаштиришга қаратилган. Бундай ҳолатда ташкилот кенг маънодаги маданий феномен сифатида намоён бўлади. Маданият эса ички ва ташқи уникал реалликни ташкил этиш жараёни сифатида аниқланади. У ташкилот ходимлари ва уларнинг ҳамкорлари томонидан қўллаб-қувватланган маънолар тизимини юзага келтиради.

Янги юзага келётган шароитда бошқарув технологиясининг рамзи бўлиб компас майдонга чиқади. У “бизнинг йўналиш ва мақсадларни танлаш ҳуқуқимизни ва ҳеч қачон ўзгармайдиган, универсал, абадий ва ўз-ўзидан аён табиий қонунлар ва тамойилларга амал қилишимизни ўзида акс эттиради” [5]. Бундай ташкилот қисман хаотик муҳитда фаолият кўрсатади. Унда инсонлар ва ташкилотларнинг бирлашиши кизиқишлари, базавий кадрларлари, уникаллиги, фойдаси ва аҳамияти бўйича

амалга ошади. У “истеъдод, виждон ва эҳтиёжлар асосида истеъмолчи билан мувофиқлаштирилган ўзига хос маҳсулот ишлаб чиқаради”.

Замонавий бошқарув назарияси ва амалиётида учта бошқарув тури ажратиб кўрсатилади [6]:

- йўриқномалар бўйича бошқарув;
- мақсадлар бўйича бошқарув;
- менежмент-ўрганиш.

Йўриқномалар бўйича бошқарув кадрларни бошқариш концепцияси доирасида амалга оширилиши мумкин. Йўриқномалар бўйича бошқарув ходимлар ривожланишининг паст даражаси туфайли бажарилаётган иш доирасида мустақил қарор қабул қилиш имкониятининг мумкин эмаслиги билан тавсифланади. Бундай ҳолатда йўриқномага тўлиқ амал қилиш ва тегишли тарзда мукофотлаш инсонга стандартларда белгиланган вазифани керакли сифат даражасида бажариш имконини беради.

Бугунги кунда бошқарувнинг янги тури – креатив бошқаришни жорий этиш зарурияти юзага келмоқда. Бу бошқарув ходимларнинг истеъдодлилиги ва уларнинг бошқарув жараёнларига жалб этилганлиги билан тавсифланади.

Креатив бошқариш асосида компетентли ва ишлаб чиқариш жараёнларига жалб этилган мақсадга эришиш учун нима ўрганиш лозимлигини онгли равишда танлаган инсоннинг доимий равишда ўз-ўзини ўргатиш жараёни ётади. Бундай бошқарув турига ўтиш имконияти XXI асрда инсон ривожланишининг юқори даражаси, унинг уникал билимлари, фаол ўз-ўзини бошқариши, ўз-ўзига ўргатиши, мотивация, креатив ташкилотлар шаклланиши ва ривожланиши

жараёнидаги масъулияти ва уларга жалб этилганлиги билан изоҳланади. Бундай ташкилотлар энг юқори маънавий эҳтиёжларни амалга ошириш учун ижодий ишга жалб этилган кишилар манфаатларини боғловчи бўғин хисобланади ва иккита муҳим вазифани бажаради – муҳитни шакллантиради ва бир вақтнинг ўзида унга киришиб кетади. [7]

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдурахмонова Г. Инсон ресурсларини бошқариш. Т.: - 2021. 368 б
2. Губанова С.Е., Внучков Ю.А., Мих айлова Л.В. Эволюция управления человеческим ресурсом организации. /Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. – М.: 2017. - №4. – С.48
3. Желтенков А.В., Козлова Е.Г., Афанасьева А.Ю. Управление трудовыми ресурсами. М.: ИИУ МГОУ, 2011. – С.26.
4. Социально-трудовые отношения и социальная защита населения в условиях рыночных реформ. /Под.ред. акад. Абдурахманова Қ.Х. – Т.: Изд-во РЭА им. Г.В. Плеханова. - 2005. – с. 7.
5. Кови С.Р. Эпоха мудрости //Razlib.ru: библиотека обучающей информационной литературы. URL: http://www.razlib.ru/psihologija/vosmoi_na_vyk_ot_yeektivnosti_k_velichiyu/p10.php
6. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 4. – М.: ИНФРА-М, 1999. – С.139.
7. Арсеньева Н.В., Селиванова И.В. Корпоративная социальная ответственность как средство повышения деловой репутации организации // Научные труды (Вестник МАТИ). – 2014. – № 23 (95). – С. 172.

MULTILEVEL MANAGEMENT OF PRODUCTION AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE AS A TASK OF CORPORATE GOVERNANCE

Yusupov Firnafas,

Ph.D., Associate Professor, Urgench branch of Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi

Takhirova G.S.

student, 2nd year, Urgench branch of Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmiy

МНОГОУРОВНЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ЗАДАЧА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Юсупов Фирнафас

к.т.н., доцент, Ургенчский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезмий

Тахирова Г.С.

студент, 2-курса, Ургенчский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезмий

КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИНГ ВАЗИФАСИ СИФАТИДА КОРХОНАНИНГ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ВА ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ КЎП БОСҚИЧЛИ БОШҚАРИШ

Юсупов Фирнафас,

Muhammad Al-Xorazmiy nomiдаги Тошкент ахборот технологиялари университети Урганч филиали т. ф. н., доцент

Тахирова Г.С.

Muhammad Al-Xorazmiy nomiдаги Тошкент ахборот технологиялари университети Урганч филиали, 2-курс талабаси

Abstract. Based on the system analysis of the object as a complex production and economic system, a multi-level hierarchical structure of the integrated management system for the main production of an oil extraction enterprise was developed as the main task of corporate governance.

Keywords. Corporate management, hierarchical management, oil extraction production, technological process, data bank, management body, feedback.

Аннотация. На основе системного анализа объекта как сложной производственно-экономической системы в качестве основной задачи корпоративного управления разработана многоуровневая иерархическая структура интегрированной системы управления основным производством маслоэкстракционного предприятия.

Ключевые слова. Корпоративное управление, иерархическое управление, маслоэкстракционное производства, технологический процесс, банк данных, орган управления, обратный связь.

Аннотация. Корпоратив бошқарув масаласи нуктаи назаридан ўрганилаётган объектни мураккаб ишлаб чиқариш-хўжалик тизими сифатида тасаввур этиб ёғ экстракцияси корхонасини ишлаб чиқариш-технологик тизимини кўп поғонали иерархик бошқарув структураси яратилди.

Калит сўзлар. Корпоратив бошқарув, иерархик бошқарув, мой экстракцияси корхонаси, технологик жараён, маълумотлар банки, бошқарув органи, тескари алоқа.

Ключевая задача корпоративного управления – это защита участников корпоративных отношений от потенциального произвола (неэффективной деятельности) наемных менеджеров.

КУ можно свести к трем важнейшим направлениям:

- управление собственностью или пакетом акций;
- управление производственно-хозяйственной деятельностью;
- управление финансовыми потоками.

Главная функция корпоративного управления – предупреждение и разрешение конфликтов внутри компании, что является залогом ее выживания в агрессивной конкурентной среде.

Одной из важнейших задач государства является обеспечение благоприятных условий функционирования и развития основных сфер жизнедеятельности общества, в том числе создание и поддержание экономической или производственно-хозяйственной инфраструктуры, т.е. таких базовых отраслей, как энергетика, металлургическая и топливно-энергетическая отрасли промышленности, сельское хозяйство, пищевая промышленность, транспорт, связь, телекоммуникации и т.д. [1,2].

Разработка автоматизированных систем управления, систем управления технологическими процессами, систем организационного управления, системы организационно-производственного управления промышленными предприятиями и других часто ведется, как правило, изолированно. При этом несогласованность целей, критериев, моделей и алгоритмов управления, отсутствие совместимости, интеграции организационного, функционального, производственного, технического, информационного и программного

обеспечений, являющихся органическими частями единой системы управления, значительно усложняют разработку и внедрение этих систем и не позволяют добиться требуемого системного эффекта. В связи с этим рассматриваемый этап в развитии систем управления производством характеризуется объединением отдельных автоматизированных подсистем с помощью локальной или корпоративной вычислительной сети, программно-информационных интерфейсов и распределенного банка данных - в единую интегрированную систему комплексной автоматизации производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Решение вопросов интеграции функционального, технического, программного и информационного обеспечений при этом составляет основу создания подобных систем [3,4].

Исследованиями обоснована необходимость разработки стройной теории управления современным промышленным предприятием, включающей средства описания объекта управления и задач формирования управленческих решений на основе принципов системной оптимизации с широким использованием методов оптимизации и разнообразных эвристик, механизма экспертных оценок и приемов формирования решений в условиях неопределенности [4,5].

Представление объекта управления как иерархической структуры обладает рядом преимуществ, основными из которых являются: возможность расчленения рассматриваемой системы; обеспечение интеграции решаемых проблем; повышение адаптивности и надежности системы в целом; возможность выделения и стандартизации модулей, ориентированных на решение упрощенных задач и координацию таких задач в единой системе.

Синтезируемая система управления

основным производством, на пример, маслоэкстракционным производством (рис.) представляет собой четырехуровневую иерархическую систему, отдельные уровни которой разделены следующими функциями управления: объемное (текущее) планирование - оперативно-календарное планирование - выбор оптимальных технологических режимов - регулирование процессов.

Временная декомпозиция задачи управления производственным процессом проводится на основе частотных характеристик возмущений, действующих на производственный процесс получения масличных продуктов. Каждый уровень иерархической системы управления производственным процессом маслоэкстракционного предприятия отслеживает возмущения определенного спектра частот.

На уровне I решается комплекс задач объемного планирования затрат и выпуска. В этот комплекс входят: основная задача - расчет оптимальной производственной программы маслоэкстракционного предприятия с разбивкой по кварталам и месяцам; вспомогательные задачи - формализация зависимостей между параметрами производственного процесса и переменными, характеризующими поведение технологического процесса; обоснование плановых норм выхода масличных продуктов, а также плановых норм угаров (производственных безвозвратных потерь); прогнозирование поступления исходного сырья масличных зерн (ассортимент зерна); оптимальное распределение производственных

ресурсов между типами выпускаемой продукции.

На уровне 2 решается комплекс задач оперативно-календарного планирования и управления: задача закрепления за ТП подмножеств выпускаемых модификаций конечного продукта; задача распределения наличных ресурсов между подмножествами модификаций конечного продукта; задача расписания, т.е. определение моментов начала работ (запусков партии) фиксированных модификаций исходного сырья на переработку зерна; задача выбора оптимальной последовательности запуска фиксированных модификаций зерна; задача оперативной корректировки некоторых технико-экономических

показателей плана в связи с изменением отдельных показателей плана, ассортимента зерна, фонда времени работы оборудования и т.д. Комплекс задач оперативно-календарного планирования позволяет повысить вероятность выполнения плановых показателей, сформированных на уровне I.

На уровне 3 оптимальные оперативные решения, определенные на уровне II, реализуются путем выбора оптимальных параметров дискретных технологических режимов на основе текущего анализа возмущений самих процессов.

На уровне 4 решается задача непосредственного регулирования процессов (локального управления) и обеспечения устойчивого и точного поддержания определенных на уровне 3 режимных параметров технологических процессов. Основной функцией уровня 4 является опрос датчиков режимных переменных и непосредственное цифровое управление технологическими процессами.

Таким образом, соблюдение стандартов корпоративного управления помогает усовершенствовать процесс принятия решений, способных оказать существенное влияние на эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия на всех уровнях. Качественное корпоративное управление упорядочивает все происходящие в

предприятии бизнес-процессы, что способствует росту оборота и прибыли при одновременном снижении объема требуемых капиталовложений.

Список использованной литературы

1. Орехов С.А., Селезнев В.А. Теория корпоративного управления. Учебно-методический комплекс (издание 4-е, переработанное и дополненное). - М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. - 216 с.
2. Словесникова С. Стратегии развития и корпоративное управление: рекомендации компаниям среднего бизнеса // Корпоративное управление. - 2010. - №5. - 60-64с.
3. Методы разработки интегрированных АСУ промышленными предприятиями/ Г.М.Уланов, Р.А.Алиев, В.П.Кривошеев. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 320 С.
4. Гарькина И.А., Данилов А.М., Петренко В.О. Оценка качества систем с иерархической структурой // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2013. № 6 (73). С. 46-48.
5. Алтунин А.Е., Семухин М.В. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях: Монография. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2000. – 352 С.

THE ROLE OF CORPORATE CULTURE IN THE IMPLEMENTATION OF PROJECT MANAGEMENT IN THE PUBLIC SERVICE

Isaqova Zeba Muradovna

Academy of Public Administration under the president

РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ

Исакова Зебо Муродовна

Академия государственного управления при президенте

DAVLAT XIZMATIGA LOYIHAVIY BOSHQARUVHNI JORIY ETISHDA KORPORATIV MADANIYATNING O'RNI

Isaqova Zeba Murodovna

Prezident huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi

Abstract. This article explains the role of corporate culture in the implementation of project management in the public service. Taking into account the specifics of the civil service and project management, problems in this area are identified and measures are proposed to solve them.

Key words: corporate culture, public service, project management, technological revolutions, management, public-private partnership.

Аннотация. В данной статье объясняется роль корпоративной культуры в реализации проектного управления на государственной службе. С учетом специфики государственной службы и проектного управления выделены проблемы в этой сфере и предложены меры по их решению.

Ключевые слова: корпоративная культура, государственная служба, управление проектами, технологические революции, управление, государственно-частное партнерство.

Annotasiya. Mazkur maqolada korporativ madaniyatning davlat xizmatiga loyihaviy boshqaruvni joriy etishdagi o'rnini ochib berilgan. Davlat xizmati va loyihaviy boshqaruvning o'ziga xosliklari e'tiborga olgan holda ushbu yo'nalishdagi muammolar yoritilgan va ularni hal etish uchun tadbirlar taklif qilingan.

Kalit so'zlar: korporativ madaniyan, davlat xizmati, loyiha boshqaruvi, texnologik inqiloblar, menejment, davlat-xususiy sheriklik.

Kirish. Zamonaviy jadal o'zgaruvchan jamiyat ijtimoiy boshqaruv samaradorligini oshirish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Davlat xizmati eng muhim ijtimoiy institutlardan biri bo'lganligi sababli boshqaruv sifatini muntazam oshirib borishi zarur. Taxminan o'n yil oldin, dunyodagi texnologik inqiloblar bilan bir qatorda, boshqaruv sohasida ham bir qancha e'tiborga molik o'zgarishlar sodir bo'ldi, ularning mohiyati davlat xizmati tizimiga loyihaviy boshqaruv.

Barcha rivojlangan mamlakatlarni qamrab olgan ma'muriy o'zgarishlar yangi davlat boshqaruvi NewPublicManagement

(keyingi o'rinlarda NPM) vazifalarini bajarishga qaratilgan edi. Xususan:

- mijozlarga e'tibor qaratgan holda davlat vazifalarini bajarish;
- natijalar bo'yicha boshqaruv mexanizmlaridan foydalanish;
- byudjet mablag'larini tejashga intilish;
- resurslarni bo'shatish va o'zini o'zi boshqarish sifatini oshirish maqsadida vakolatlarning bir qismini nomarkazlashtirish va delegatsiya qilishni amalga oshirish;
- hokimiyatning ish uslubini modernizatsiya qilish va korporativ madaniyatni shakllantirish;

- konstruktiv elementlarning ortiqcha, takrorlanuvchi va samarasiz funksiyalarini kamaytirish;
- davlatda sektorida xizmatlar ko'rsatish va vakolatlarni amalga oshirishda raqobatni kuchaytirish [1].

Xorijiy va mahalliy tajriba shuni ko'rsatadiki, aynan inson salohiyatini rivojlantirish va korporativ munosabatlarni boshqarishda zahira mavjud. Insoniy munosabatlarni boshqarishning asosi korporativ (tashkiliy) madaniyat bo'lib, u korporatsiya a'zolariga qadriyatlar, maqsadlar, falsafa, xulq-atvor, me'yorlarni taklif qiladi va etkazadi, bu ularning kundalik faoliyatida aks etadi va diqqat markazida bo'ladi. Shu bilan birga, fuqarolar davlat xizmatiga yuqori talablar qo'yadilar: u "moslashuvchan", "mijozlar" uchun jozibali va pul sarflashda har qanday tijorat kompaniyasi kabi "oqilona" bo'lishi kerak.

So'nggi paytgacha postsovet mamlakatlarida "loyiha" atamasi asosan texnik sohada ishlatilgan va u bilan tuzilmalar yoki binolarni qurish uchun hujjatlariga oid tushuncha bog'liq edi. G'arbda bu jarayonga nisbatan "dizayn" (designing) atamasi qo'llaniladi va "loyiha" tushunchasi nisbatan kengroq talqin qilinadi.

Loyihalarni boshqarish instituti (PMI - Project Management Institute) ta'rifiga binoan loyiha – bu boshqa korxonalaridan farq qiluvchi maqsadlar (vazifalar), vaqt, xarajatlar va sifat xususiyatlari kabi o'z faoliyati shartlarining o'ziga xosligi bilan tavsiflangan faoliyat; bu xarajatlar va vaqt cheklovlari bilan noyob ish predmeti, ma'lum bir spetsifikatsiya doirasida inson, moddiy va moliyaviy resurslarni muvaffaqiyatli o'zgartirish, tashkil etish bo'yicha qilingan sa'y-harakatlar; bu ma'lum bir jadval, xarajatlar va ishlash parametrlari bilan aniq muammolarni hal qilish uchun amalga oshiriladigan, belgilangan boshlanishi va yakuniga ega bo'lgan yagona muvofiqlashtirilgan harakatlar to'plamidir." [2].

Aytish mumkinki, davlat xizmati sifatiga jamiyatning ijtimoiy talabi mavjud. Bu, birinchidan, jamoatchilikning davlat xizmatchilariga nisbatan salbiy munosabatida, davlat institutlari faoliyatiga ishonch va ma'qullashning pastligida, shuningdek, davlat xizmatlari sifatining pastligida namoyon bo'lmoqda. Ikkinchidan, zamonaviy davlat xizmatlari tizimi yetarlicha dinamik va jamiyatning o'zgaruvchan talablariga moslasha olmayotgan ko'rinadi, bu esa uni boshqarish sifatini oshirish uchun innovatsion yondashuvlarni izlashni taqozo etadi. Bu shuni anglatadiki, davlat xizmatchilari nafaqat bu yondashuvlarni idrok etishlari, balki innovatsion rivojlanishning tashuvchisi va subyekt bo'lishlari kerak. Buning uchun loyiha boshqaruvi standartlari davlat xizmatchilarining korporativ madaniyatining bir qismiga aylanishi, ular tomonidan nafaqat rasmiy, balki amalda ham tan olinishi va qabul qilinishi kerak. Uchinchidan, davlat boshqaruvida mavjud bo'lgan salbiy holatlarga (korrupsiya, ortiqcha byurokratizm, ma'naviyat darajasining yetarli emasligi, kasbiy mahoratning pastligi va boshqalar) qarshi kurashish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar fuqarolarning davlat xizmatchilariga bo'lgan obro-e'tibori va ishonchini oshirishda to'liq samara bermayapti. Bu menejment fani oldiga davlat xizmatchilari o'rtasida bunday hodisalarning namoyon bo'lishi uchun ijtimoiy shart-sharoitlarni bartaraf etishga qaratilgan yangi munosabatlarni shakllantirish yo'llarini aniqlash vazifasini qo'yadi. To'rtinchidan, har qanday murakkab ijtimoiy tizimni boshqarish ushbu tizimning holati va xususiyatlarini bilishni talab qiladi. O'zbekistonda davlat xizmati ijtimoiy institut, davlat boshqaruvi mexanizmi va murakkab ijtimoiy tizim sifatida shakllanish jarayonida. Uning barcha kuchli tomonlari mazkur xizmatning sifatini oshirish maqsadida to'liq o'rganilmagan va foydalanilmagan. Bu uning korporativ madaniyatiga, davlat xizmatida va birinchi navbatda davlat fuqarolik xizmatida

boshqaruv sub'ektlari va ob'ektlari o'rtasidagi munosabatlar tizimiga ta'sir qilish salohiyatiga ham taalluqlidir. Beshinchidan, korporativ madaniyatning boshqaruv salohiyatini tizimli amalga oshirish uchun hozirgi vaqtda zarur ilmiy, uslubiy, normativ-huquqiy va huquqiy kontekst, shuningdek, boshqaruv xodimlarining korporativ madaniyatga egalik darajasi mavjud emas, bu zamonaviy dinamik sharoitlarda davlat boshqaruvi sifatini oshirish uchun davlat xizmatiga taalluqli korporativ madaniyatga nisbatan munosabat va tushunishni sezilarli darajada o'zgartirishga hissa qo'shadi.

Tadqiqot metodologiyasi:

Tadqiqotning nazariy va uslubiy asosi quyidagilardan iborat edi: tizimli; tarkibiy-funksional, institutsional va fenomenologik yondashuvlar. Muallif, shuningdek, korporativ madaniyatni o'rganishga tizimli-ierarxik va qadriyat yondashuvlarining nazariy asoslarini, shuningdek, davlat xizmati tizimidagi loyihalarni boshqarish muammolarini va davlat xizmatchilarning xatti-harakatlar mexanizmlarini taqdim etadigan mahalliy tadqiqotchilarning asarlari mazmuniga tayangan.

Ushbu ishning manba bazasini O'zbekiston Respublikasining normativ-huquqiy hujjatlari: O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Prezident farmonlari, davlat xizmati sohasidagi Hukumat qarorlari, Prezident Murojaatnomalaridagi materiallar tashkil etdi. Oliy Majlisga, O'zbekiston Respublikasi to'g'risidagi statistik ma'lumotlar, ilmiy-amaliy anjumanlar materiallari, monografiyalar, ommaviy axborot vositalaridagi maqola va nashrlar, tadqiqot muammosiga oid boshqa hujjatlar va materiallar.

Tadqiqot natijalari 2019-2021 yillar davomida 570 dan ortiq davlat organlari rahbarlari va xizmatchilari orasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari asosida bayon qilingan. So'rovnomaning asosiy

bo'limlari terminologiya, loyihalarni boshqarish jarayonlari, loyiha boshqaruvini tashkil etish, tashkilotdagi loyiha faoliyati haqida umumiy ma'lumotlarga tegishli. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, faqat 57% davlat xizmatchilari o'z ish jarayonida "loyihaviy boshqaruv" atamasidan foydalanadi. So'rovnomada ishtirok etgan hududlardagi davlat tashkilotlarining atigi 7% loyiha boshqaruviga oid me'yoriy va uslubiy hujjatlarni ishlab chiqqan va tasdiqlagan. Davlat tashkilotlarining 25 foizida loyiha faoliyati uchun motivatsiya tizimi mavjud. Davlat tashkilotlari faoliyatining yetarli darajada shaffof emasligi va ularning byurokratlashuvining yuqori darajasi, hujjat aylanishini tashkil etish, ishlab chiqish loyihalari yakuniy ko'rsatkichlari – bularning barchasi davlat xizmatida loyiha boshqaruvini joriy etish jarayoniga to'sqinlik qiladi. Bir tomondan, bugungi kunda davlat xizmatining deyarli barcha yo'nalishlari doirasida ko'plab dastur va loyihalar tasdiqlanmoqda. Boshqa tomondan, ular loyiha texnologiyalari va standartlaridan foydalangan holda loyihalar sifatida to'g'ri boshqarilmaydi. Oqibatda:

- eng ustuvor loyihalar amalga oshirilmayapti, loyihaviy g'oyalar inqirozi;
- resurslardan samarasiz foydalanish;
- loyihalarni amalga oshirish muddatlari va smetasiga rioya qilinmaslik;
- maqsadlarga erishilmagan, asosiy ko'rsatkichlar bajarilmagan holati;
- idoralararo hamkorlikning samarasizligi;
- loyihalarga jalb qilingan davlat xizmatchilari yetarli darajada rag'batlantirilmagan holatlar vujudga kelmoqda.

Tahlil. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida davlat xizmatiga loyihaviy boshqaruvni joriy etish bilan bog'liq quyidagi muammolar aniqlandi (1-jadval).

Davlat xizmatida loyihaviy boshqaruvga oid muammolari

<i>№</i>	<i>Muammo</i>	<i>Tavsifi</i>
I. Huquqiy-meyoriy yo‘nalishga oid		
1.1	Davlat xizmatida loyihaviy boshqaruv tizimini tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy bazaning zaifligi	Asosiy terminologiyaning yetishmasligi: "loyiha", "loyihaviy boshqaruv", "loyiha ofisi", "dastur" kabi tushunchalarga, umuman davlat xizmatidagi loyihaviy boshqaruvga oid qonunchilik bazasi yaratilmagan
II. Tashkiliy sohaga oid		
2.1.	Davlat hokimiyati organlarida funktsional boshqaruvga loyihaviy texnologiyalarini joriy etish	"Ikki taraflama bo‘ysunish" ziddiyatlari: loyiha/funktsional yondashuvlar, bunda davlat sektoridagi loyihalar davlat xizmatchilarining joriy, funktsional vazifalarini hal qilish bilan parallel ravishda amalga oshiriladi. Bu loyihani amalga oshirishning kechikishiga, ko‘plab ijrochilarning loyihaga jalb qilinishiga olib keladi va shu bilan loyihadan sezilarli vaqt va inson resurslarini oladi, bu esa pirovard natijada uni amalga oshirish samaradorligiga ta'sir qiladi.
2.2.	Ijro etuvchi hokimiyat organlarida qattiq tashkiliy tuzilma	Jamoaviy texnologiyalar davlat xizmatida vazifalarni qurish, tashkil etish va bajarish mantiqiga ziddir. Vaqtinchalik loyiha guruhlarini yaratish davlat xizmati tizimida davlat xizmatchilarini qabul qilish va ko‘tarish tamoyillarga zid hisoblanadi. Shu bilan birga, loyiha menejeri (PM - loyiha menejeri) davlat organiga vaqtincha, bitta loyiha uchun ishga olinishi mumkin emas. U ushbu davlat organi nazorat qiladigan barcha loyihalar bilan ishlashi kerak bo‘ladi.
2.3.	Loyihani rejalashtirishda yakuniy yoki oraliq ko‘rsatkichlarni shakllantirishdagi qiyinchiliklar	Byudjet ma'lumotlariga asoslangan asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlari tizimi ko‘pincha maqsad va natija o‘rtasidagi moslashuvni noto‘g‘ri ko‘rsatadi. Agar murakkab ijtimoiy ob'ektlar o‘zgarsa va ularga ta'sir qilish ta'siri vaqt o‘tishi bilan o‘zini namoyon qilsa, vaziyat yanada murakkablashadi [6]. Bundan tashqari, davlat sektoridagi loyihalarning aksariyati ijtimoiydir, ya'ni ular foyda olishga qaratilgan emas va aksariyat hollarda ular foyda

		<p>keltirmaydi. Aksariyat davlat loyiha va dasturlari amalga oshirish muddati uzoq, 5 yildan ortiq bo‘lib, murakkab muammolarni hal qilishga qaratilgan. Loyihaning boshlanishida kutilayotgan natijaning aniq parametrlarini belgilash qiyin. Bu "loyiha", "dastur", "loyihalar portfeli" va boshqalar kabi asosiy tushunchalarni tushunishda nomuvofiqlikka olib keladi. Faqat dastlabki bosqichda davlat loyihalari va dasturlari asosiy normativ hujjatlar loyihalarini kelishish va tasdiqlashning uzoq tartibidan o‘tadi.</p>
2.4	Baholashdagi qiyinchilik	<p>1) Joriy loyihalar va davlat dasturlarini loyiha sifatida baholash ko‘pincha qiyin, chunki ularda loyihaning asosiy elementlari: maqsad daraxti, vaqt chegarasi, byudjet, sifatini baholash, loyihaning oraliq natijalari, mas'ul ijrochilar va boshqalar keltirilmagan bo‘ladi.</p> <p>2) Loyiha va dasturlarni moliyalashtirishda investitsiyalarning kamligi (byudjet sekvestri) ham yakuniy natijalarning o‘zgarishiga olib kelishi mumkin;</p> <p>3) Hokimiyat tomonidan amalga oshirilgan barcha loyihalar dastlab daromad keltirmaydi. Bu esa loyihalarni tayyorlash va amalga oshirishda nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy mezonlarni ham joriy etish zarurligini anglatadi;</p> <p>4) Loyihaviy boshqaruv strategik maqsadlarga erishish vositasi sifatida ishlatilmaydi, ko‘pincha loyihalarni boshqarish usullari faqat individual loyihalarga qo‘llaniladi;</p> <p>5) Loyihaning o‘zi yoki loyihalar portfeli emas, balki tashkilotlar moliyalashtiriladi</p>
2.5..	Hayotiy siklning barcha bosqichlarida loyihalarni baholash tizimining yo‘qligi	<p>Idoralar ichida funksional vertikal aloqaning amaliyotga yaxshi tadbiiq etilgan va loyihaviy boshqaruvning gorizontal yondashuvda nazoratni yo‘qotishdan qo‘rqish loyihalarning ilk bosqichidan boshlab ularni nazorat qilishning samarali tizimini yaratishga to‘sqinlik qiladi.</p>
III. Kompetensiyaga asoslangan yondashuv		
3.1	Davlat xizmatchilari loyihaviy boshqaruv bo‘yicha professional	<p>Davlat xizmatchilarining loyihalarni boshqarish sohasidagi kompetensiyalari darajasining yetarli emasligi, ko‘pincha,</p>

	kompetensiyalarning zarur darajasiga ega emas.	amalda loyiha hujjatlarini to‘g‘ri ishlab chiqish kabi loyihani boshqarish talablarini bajarishga imkon bermaydi. Loyiha xaritalarini tayyorlashda kamchiliklar mavjud, hujjatlarda loyihalarning barcha zaruriy faoliyati haqida ma‘lumotlar yo‘q. Manfaatdor tomonlarning ehtiyojlari/kutuvlarni o‘rganishda rasmiy yondashuvga ruxsat beriladi [7].
3.2	Davlat xizmatchilari orasida loyiha texnologiyalaridan foydalanishga past motivatsiya	Davlat xizmatchilarining loyiha standartlaridan foydalanishga bo‘lgan past motivatsiya quyidagi omillar bilan izohlanadi: - hokimiyati va boshqaruvi organlarida loyihalarni boshqarishning yagona tizimi mavjud emasligi, davlat organlari faoliyatiga loyihalarni boshqarish vositalarini joriy etishda rahbariyat tomonidan ma‘muriy yordam ko‘rsatilmaganligi, loyiha vositalaridan foydalanishning ta‘siri va afzalliklarini tushunmaslik [8]; Ko‘pincha, yangi "o‘yin qoidalari" xodimlarning psixologik tayyor emasligi, boshqaruv jamoasining qabul qilingan qarorlar uchun mas‘uliyatni oshirishga va ularni qabul qilish jarayonida oshkoralikka tayyor emasligi tufayli "shunchaki" amalga oshiriladi, eski boshqaruv tizimlarining inertsiyasi va o‘zgarishlarning tubdanligi, bu esa, umuman olganda, loyihani boshqarish vositalarini inkor etishga olib kelishi mumkin.
IV. Texnologik yondashuv		
	Loyihaviy boshqaruv uchun ixtisoslashtirilgan axborot tizimlaridan yetarli darajada keng foydalanilmagan	Loyihaviy boshqaruvga oid axborot tizimining yo‘qligi eng samarali va arzonroq loyihalarni tanlash, loyihalar reestrini yaratish, nazorat qilish, loyihaviy ishlarni bajarish (muddatlarni kuzatish, sifat va loyiha xarajatlari), resurslarni birlashtirish, loyihalarning risklarini baholash, loyiha hujjatlarini saqlash, loyihalarni baholash bo‘yicha ekspertlar pulini yaratish va boshqalarni qiyinlashtiradi.

Demak, “ijro etuvchi hokimiyat organlaridagi “qattiq” tashkiliy tuzilma loyihalarni amalga oshirish uchun guruhlarini shakllantirishga imkon bermaydi” [9]. Boshqaruv qarorini ishlab chiqishning har bir bosqichida kuzatilgan qat‘iy ierarxiya va

topshiriqlarni bajarishning rasmiylashtirilishi nafaqat buyruq berish texnologiyalaridan, balki ko‘rsatmalar va hujjatlarni bajarishning boshqa "moslashuvchan" tartib-qoidalaridan ham foydalanishga to‘sqinlik qiladi. Shu bilan birga, loyiha faoliyati, P.V. Magdanov,

nafaqat "ierarxiyaga toqat qilmaydi, balki tashkilotda o'rnatilganlarga vertikal aloqaga ham zarar yetkazadi" [10]. Shunday qilib, davlat organlarida loyiha faoliyati samaradorligiga ko'plab omillar ta'sir qiladi, ular orasida an'anaviy standartlarini etishni qiyinlashtiradigan davlat organlari faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini ham, inson omilini ham ta'kidlash kerak.

Xulosa va takliflar. Loyihaviy yondashuv davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirishda qo'llanilishi mumkin, bu esa davlat loyihalari va dasturlarini amalga oshirishga xususiy biznes investitsiyalarini jalb qilish imkonini ham beradi. Davlat xizmatida loyihaviy boshqaruvini yanada muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun, quyidagilarni amalga oshirishingiz kerak:

- Loyihaviy boshqaruvning huquqiy asoslarini ishlab chiqish;
- Barcha darajadagi davlat organlarida joriy faoliyatdan ozod qilingan loyihaviy boshqarishni amalga oshirish va muvofiqlashtirish bo'linmalarini tashkil etish;
- Milliy va mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olgan holda muvaffaqiyatli tajribani aniqlash va to'plash imkonini beruvchi loyihaviy boshqaruv sohasida ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlashni rag'batlantirish va tashkil etish;
- tegishli milliy va xalqaro tashkilotlarda loyihalar, dasturlar va loyihalar portfelini boshqarish bo'yicha mutaxassislarni sertifikatlash zarurligini davlat darajasida qo'llab-quvvatlashni tashkil etish;
- davlat xizmatida loyihaviy yondashuvini to'liq tatbiq etish uchun kadrlar tavakkalchiligini kamaytirish orqali loyihaviy faoliyat samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan outsorsing kompaniyalarni jalb qilish mexanizmini shakllantirish;
- loyihalarni samarali amalga oshirish yuzasidan davlat va davlat xizmatchilarining rag'batlantirish tizimini shakllantirish;
- loyihaviy faoliyatini dasturiy qo'llab-quvvatlash doirasida davlat va hududiy loyihalarni boshqarishning yagona axborot

tizimini yaratish, uning yordamida istalgan loyihaning butun jarayonini kuzatish mumkin.

Yuqoridagi barcha muammolarni va ijro etuvchi hokimiyat organlarida loyihalarni boshqarishni amalga oshirish bo'yicha tavsiyalarni hisobga olgan holda, bu hokimiyatdagi tashkiliy madaniyatning o'zgarishi va xodimlarini motivatsiyasi bilan rag'batlantirishi kerak.

Foydalanilgan adabiyot:

1. Якимова М.Н. Возможности и ограничения проектного подхода в контексте реализации нового государственного менеджмента // ARS ADMINISTRANDI. - No 1. – 2015. – С. 16-27

2. Кошкин П.П. Традиционно-бюрократическая идеология и «новый менеджизм» (сравнительный анализ) [Электронный ресурс]. <https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionno-byurokraticheskaya-ideologiya-i-novyy-menedzherizm-sravnitelnyy-analiz/pdf>

6. Зайцев И.В. Российская практика внедрения проектной деятельности в органах государственной власти, Теория управления | (88) УЭКС, 6/2016

7. Купряшин Г.Л. Государственный менеджмент: концепция и условия реализации [Электронный ресурс]. <https://studfile.net/preview/9931313/page:6/>

8. Золочевская Е.Ю., Кривошеева Т.Д. Функциональная характеристика российской системы управления государственными проектами, Вопросы управления: [Электронный ресурс]. – <http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2014/06/6/>

9. Воропаев В. Управление проектами – неиспользованный ресурс в экономике России [Электронный ресурс]. URL:

<http://www.e-executive.ru/knowledge/announcement/331624/>

10. Красильников Д.Г., Якимова М.Н.
Факторы деформации проектного управления в органах государственной власти (из опыта реализации государственной политики в современной России) //

ARS ADMINISTRANDI. - No 2. – 2015. – С. 36-48: [Электронный ресурс]. – <http://cyberleninka.ru/article/n/factory-deformatsii-proektnogo-upravleniya-vorganah-gosudarstvennoy-vlasti-iz-opyta-realizatsii-gosudarstvennoy-politiki-v>

EXPANDING MODERN METHODS OF CORPORATE MANAGEMENT IN THE COMPLE CONTROL SYSTEM

M. I. Kutbitdinova

TSUE associate professor

D. Yu. Matrizaeva

associate professor

РАСШИРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

М. И. Кутбитдинова

доцент ТГЭУ

Д. Ю. Матризаева

Доцент

KORPORATIK BOSHQARUVNING ZAMONAVIY USULLARINI TO‘LQINLIK NAZORAT TIZIMIDA KENGAYTIRISH.

M. I. Qutbitdinova

TDIU dotsenti

D. Yu. Matrizaeva

Dotsent

Abstract. One of the modern types of control over economic entities is compliance control, during which the compliance of corporations' activities with the current norms of Uzbek and international legislation is monitored. The article reveals the essence of compliance control, its main distinctive features and place in the general system of internal control of corporations. Compliance control is the foundation of control for any organization, a mandatory component of the management system, the most important part of which is the internal control system. The article discusses the measures to create and implement a compliance system in the business sector and in the industrial sectors of Uzbekistan, as well as the introduction of anti-corruption compliance into the activities of the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan, Uzbekneftegaz JSC and Uzkimyoimpeks LLC.

Key words: corporation, compliance control, compliance risks, management control, internal control, corporate governance, fight against corruption.

Аннотация. Одним из современных видов контроля за хозяйствующими субъектами является комплаенс-контроль, в ходе которого отслеживается соответствие деятельности корпораций действующим нормам узбекского и международного законодательства. В статье раскрывается сущность комплаенс-контроля, его основные отличительные черты и место в общей системе внутреннего контроля корпораций. Комплаенс-контроль – основа контроля любой организации, обязательный компонент системы менеджмента, важнейшей частью которой является система внутреннего контроля. В статье рассматриваются меры по созданию и внедрению системы комплаенс в предпринимательской сфере и в промышленных отраслях Узбекистана, а также внедрение антикоррупционного комплаенса в деятельность Министерства юстиции Республики Узбекистан, АО «Узбекнефтегаз». и ООО «Узкимёймпэкс».

Ключевые слова: корпорация, комплаенс-контроль, комплаенс-риски, управленческий контроль, внутренний контроль, корпоративное управление, борьба с коррупцией.

Annotatsiya. Xo‘jalik yurituvchi subyektlar ustidan nazoratning zamonaviy turlaridan biri komplaens nazorati bo‘lib, uning davomida korporatsiyalar faoliyatining O‘zbekiston va xalqaro

qonunchiligining amaldagi normalariga muvofiqligi nazorat qilinadi. Maqolada muvofiqlik nazoratining mohiyati, uning asosiy o'ziga xos xususiyatlari va korporatsiyalarning ichki nazoratining umumiy tizimidagi o'rni ochib berilgan. Muvofiqlikni nazorat qilish har qanday tashkilot uchun nazoratning asosi bo'lib, boshqaruv tizimining majburiy tarkibiy qismi bo'lib, uning eng muhim qismi ichki nazorat tizimidir. Maqolada O'zbekistonning tadbirkorlik va sanoat tarmoqlarida komplaens tizimini yaratish va joriy etish chora-tadbirlari, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, "O'zbekneftgaz" AJ faoliyatiga korruptsiyaga qarshi muvofiqlikni joriy etish masalalari muhokama qilinadi. va "O'zkiyompeks" MChJ.

Kalit so'zlar: korporatsiya, muvofiqlik nazorati, muvofiqlik risklari, boshqaruv nazorati, ichki nazorat, korporativ boshqaruv, korruptsiyaga qarshi kurash.

INTRODUCTION

Today, there is a clear understanding in the world economy that compliance control is an integral element of the corporate governance system and the benefits of its implementation are disproportionately greater than the risks associated with its absence.

Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 29, 2020 No. 6013 "On additional measures to improve the anti-corruption system in the Republic of Uzbekistan" provides the phased introduction of internal anti-corruption control systems at state-owned enterprises and enterprises with a state stake in the authorized capital together with the Anti-Corruption Agency corruption.

At the moment, the compliance control system in Uzbekistan is popular. Since October 2019, the Ministry of Justice has introduced a compliance control system to further fight corruption, the anti-corruption compliance control system (control over compliance with the requirements of anti-corruption legislation) is being implemented in Uzkimyosanoat and Uzbekneftgaz joint-stock companies, but the implementation of this system must be built on all levels of the national economy.

According to KPMG experts, the introduction of compliance control will make it possible to effectively apply international anti-corruption standards and practices at

enterprises, as well as increase the transparency of their work, the level of corporate governance and investment attractiveness.¹⁴⁴

Any company strives to ensure that its activities are efficient and constantly evolving. But without compliance with the law, the rules of market relations, obligations under the contract, effective risk management of financial and temporary losses, maintaining business reputation, it is impossible to enter the world market and maintain competitiveness. Compliance control is the foundation of control for any organization, a mandatory component of the management system, the most important part of which is the internal control system.

The compliance control system can rightly be called the most important principle of doing business. But for the development and effective operation of the system, it is necessary to have certain knowledge in this area and to have in the arsenal of institutions or companies employees who are competent in this area.

METHODOLOGY

It is important to note the fact that the study of this area of scientific knowledge is at the stage of development and there are many issues that require reflection, development of common approaches and methods.

American scientists H. Sarpa, A. Subramanian and K. Subramanian [Sarpa et

144

<https://uzkiyosanoat.uz/ru/press/news/anticorruption-roadmap>

al. 2014] developed a theory that showed how internal and external mechanisms of corporate decoupling affect innovation. They proved that external corporate governance mechanisms (for example, the corporate control market) interact with internal corporate governance mechanisms (for example, management contracts), to influence the level of innovative development of managers in the company. H. Shadab [Shadab 2008], in his research on innovation and corporate governance, explored issues such as governance structure, cost of equity, internal controls, and how US corporate law has affected corporate innovation.

The Italian scientist F. Belloc [Belloc 2012] describes three main factors in which the company's innovative activity is formulated in the corporate governance system: corporate ownership, corporate finance and labor. He studied the relationship between the institutional environment in the country, national systems of corporate governance and innovative activities of corporations and came to the conclusion that, that further research should be more focused on the interaction of different levels of corporate governance and their combined impact on a company's innovation activities.

Swiss scholar M. Hilb [Hilb 2018] introduces a new, integrated corporate governance transformation based on the KISS model. In his opinion, such a transformation will make it possible to identify existing problems in corporate governance and develop recommendations for their solution. Based on this innovative internationalization, the researcher K. Kurpayanidi proposes the concept of corporate governance of enterprises with state participation in Uzbekistan, analyzes the obstacles and problems for the practical application of this concept, and also develops recommendations for the development of

corporate governance in enterprises with state participation [Kurpayanidi 2019].

The origin of the term "compliance control", the prerequisites for the emergence of the "compliance control" system, its methods, functions and principles, as well as the means of implementation, the concept of "compliance risks", the types of compliance risks, their meaning are presented in the works: I.A. Astrakhantseva, L.L. Kalinichenko, L.A. Klyusko, D.V. Malykhina, A.V. Timoshkina, A.L. Tsyutsiak.

In modern legislation, the term "compliance" has not yet been uniformly defined, although some issues traditionally attributed to the field of compliance control in Western European countries are regulated by special laws in Uzbekistan.

The Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On the next reforms to create conditions for stable economic growth by improving the business environment and developing the private sector"¹⁴⁵ was adopted in order to implement the Development Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026, halving poverty by achieving inclusive and stable economic growth, ensuring competition in the economy, creating a level playing field for businesses, accelerating the full transition to a market economy, increasing the competitiveness of the national economy, as well as a sharp increase in private investment and further strengthening the confidence of the business community.

Determine the main directions for enhancing the role of the private sector in ensuring economic growth, creating favorable conditions for the development of the private sector in all sectors and areas:

- accelerating the transformation and privatization of enterprises and commercial banks with the participation of the state, stimulating an increase in qualitatively new,

¹⁴⁵ Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On regular reforms to create conditions for stable economic growth by improving the

in particular, based on the principles of environmental, social and corporate governance (ESG), investments and highly efficient production technologies by reducing the share of inefficiently functioning enterprises in the economy;

▪ prevention of corruption through the widespread introduction at enterprises and commercial banks with the participation of the state of modern methods of corporate governance, including the system of "compliance control", ensuring the transparency of the procurement system.

from January 1, 2023 Clause 10 of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated April 24, 2015 No. UP-4720 "On measures to introduce modern methods of corporate governance in joint-stock companies" joint-stock companies (from the wage fund of foreign specialists involved as management personnel) and foreign specialists operating in joint-stock companies as management personnel, the social tax and personal income tax, income tax levied at the source of payment was changed.

Modern methods of corporate governance are being widely introduced at enterprises with state participation and commercial banks, and corruption is being prevented by ensuring the transparency of the procurement system. Training and professional development of personnel in the field of public administration and corporate governance is being carried out. Modern methods of corporate governance are being widely introduced at enterprises with state participation.

RESULTS OF THE RESEARCH

The Ministry of Justice of Uzbekistan approached this issue in a comprehensive manner, having developed its own formula for combating corruption. Two key programs have been developed and approved - for work with human resources and combating corruption. They are based on the best practices and experience of law enforcement agencies of foreign countries, which are

rightfully considered leaders in the world of fighting corruption.

Thus, a practical system for managing conflicts of interest in the activities of employees has been introduced. A database of declarations of conflict of interest of employees has been created. The well-established transparent system of selection, hiring and certification of personnel in the bodies and institutions of justice has ensured fairness, honesty and impartiality, preventing compatriotism and nepotism. Anti-corruption norms have been introduced into employment contracts. The principles and methods of work have been radically changed, which contributed to the transformation of the worldview of personnel.

The Ministry of Justice is focusing on the creation of an internal regulatory framework. In particular, the Regulations on the procedure for preventing corruption offenses by employees of the justice authorities, the Regulations on the rules of ethical behavior of employees of the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan, the Regulations on rewarding employees of the justice authorities for reporting facts of corruption were adopted.

The Ministry of Justice has introduced a compliance control system since October 2019 to further fight corruption. Its goal is to exclude any possibility of manifestation of factors and centers of corruption on the ground. Along with this, a video and audio recording system has been introduced when receiving representatives of legal entities and individuals in the justice authorities. In order to obtain up-to-date information about the facts of corruption, a special bot @antikorbot has been created in the Telegram mobile messenger (popular in Uzbekistan), where any user can send information about the facts of corruption in the justice authorities.

An important factor in combating corruption is the openness and transparency of activities. This is the reason for the launch of another program - "Open Justice" ("Open Justice"). It includes new approaches and

mechanisms for informing the public about the activities of the ministry (from recruitment to information related to financial activities). The Department of Justice relies on the public to identify problems in the system that remain out of sight, employees who do not perform their duties up to the mark. All financial reports of the justice authorities are published in open access - on the official website of the ministry. A mechanism for reporting by the justice authorities on the results of the year has been developed. At the end of 2018, this initiative was implemented and presented to the public in the form of a brochure called "Justice Reports".

In particular, the anti-corruption system of Uzbekneftegaz JSC received the International Certificate of Conformity. To date, in total, the company's management has developed and adopted more than 30 internal regulatory documents aimed at preventing corruption and establishing compliance control. Of these, 18 internal regulatory documents were put into practice jointly with experts from the International Audit and Consulting Company KPMG under the UN Development Program project.

These documents include: "Code of Corporate Ethics", "Anti-Corruption Policy", "On the Ethics Commission", "On the Management of Conflicts of Interest", "On Business Events and Hospitality Expenses", "Methodology for identifying and assessing corruption risks", "Methods for monitoring and controlling the effectiveness of anti-corruption measures" and other internal regulations.

During this period, the company's procurement system was radically reorganized to ensure openness and transparency in procurement activities.

To quickly resolve various issues that arise between employees of the society and citizens, various communication channels were created (compliance@ung.uz, @ung_antibot).

Obtaining this certificate of compliance with ISO 37001: 2016 requires a

more complete justification of the trust placed in the employees of Uzbekneftegaz JSC, and more responsible work to reduce future corruption risks, as well as the financial recovery of the system.

ANALYSIS.

As the result of the transformations within the framework of the fight against corruption the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan received an international certificate of compliance for combating corruption (ISO 37001). The international organization "CERT INTERNATIONAL" (Slovakia) studied the activities of the ministry in all areas.

The Ministry of Justice was the first of the state bodies of Uzbekistan to receive an assessment of compliance with the international standard ISO 37001:2016 "Anti-Corruption Management System" in all areas of activity and received a certificate confirming this.

The Ministry of Justice of Uzbekistan has developed an effective departmental anti-corruption system. The spread of this practice in other state bodies of the republic will undoubtedly open up new opportunities for the development of the country, and will positively affect the positions of Uzbekistan in the Rule of Law Index, Corruption Perceptions Index and other international ratings.

As a result, the experts confirmed that the goals set by the Company to combat corruption, important areas in the requirements of international standards are being implemented and Uzbekneftegaz JSC received a certificate of compliance with ISO 37001: 2016 from the South Korean international organization for audit and certification "G-CERTI Co., Ltd"., which is considered the main indicator of the effectiveness of the anti-corruption mechanism in practice.

The participation of not only responsible officials, but also each employee of the company is important in the wide implementation of the company's policy

"Fight against corruption" and the elimination of various corruption risks.

Obtaining this ISO 37001:2016 certification of conformity requires a more complete justification of the trust placed in employees.

The compliance control system has already been implemented in large enterprises of the industry: Navoiyazot JSC, Ferganaazot JSC, Dekhkanabad Potash Plant JSC, Maksam-Chirchik JSC, Birinchi Rezinotekhnika Zavodi LLC, Uzkimyoimpeks LLC and JV LLC Kungrad soda plant.

This system allows to identify, prevent and suppress corruption risks.

In 2021, a total of 22 conflict-of-interest cases were eliminated in the chemical industry. In particular, a shortage of mineral fertilizers worth 80.4 billion soums was revealed, of which 29.9 billion soums have already been recovered.

CONCLUSIONS AND OFFERS.

By Decree of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev No. PP-4664 dated April 4, 2020, it was instructed to radically reform the oil and gas sector, ensure transparency in their activities, modernize the material and technical base, attract highly qualified personnel, including attracting foreign specialists and compatriots abroad, as well as to introduce the anti-corruption system "Compliance Control" at all enterprises.

Implementation of compliance control in the organization. Control in the field of compliance can be individual for an organization, but in general this process is expressed by a sequence of general actions that suit almost everyone.

Adoption of a supreme directive on the implementation of control over compliance with legal requirements in the company.

Implementation of best compliance practices. You can find out how your competitors are coping with compliance. Perhaps they have already come up with an excellent compliance control system.

Involvement of experts - for example, lawyers or consulting. They quickly gain experience in implementing various management practices in the industry.

Ensuring full awareness of employees who are relevant to the proper execution of orders. Appointment of responsible persons who will take care of compliance control.

Prompt resolution of all non-compliance incidents.

Develop an instant notification system for non-compliance and keep records.

Carrying out regular inspections.

In addition, the experience of introducing anti-corruption compliance can be used in other organizations with a state share in the authorized capital, as well as in business entities.

The Ministry of Justice of Uzbekistan has developed an effective departmental anti-corruption system. The spread of this practice in other state bodies of the republic will undoubtedly open up new opportunities for the development of the country, and will positively affect the positions of Uzbekistan in the Rule of Law Index, Corruption Perceptions Index and other international ratings.

Comprehensive work in this direction continues. Among the priority tasks is the transformation of bodies and institutions into a sphere without corruption through the full implementation of the measures provided for by the anti-corruption policy.

BIBLIOGRAPHY

1. Improving the financial support of joint-stock companies Matyunina O.E., Kozhina V.O., Zhakevich A.G., Afanaseva Yu.S., Lebedeva O.E. Economy and entrepreneurship. 2017. No. 4-1 (81). pp. 837-840.

2. Compliance Certification Board. Candidate Handbook CCEP.

3. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev No. UP-101 of April 8, 2022.

4. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev No. PP-4664 dated April 4, 2020

5. <https://www.uzdaily.uz/ru/post/64377>
6. <https://uz.sputniknews.ru/20220215/kak-komplaens-povliyal-na-korruptsiyu-v-ximicheskoy-otrasli-uzbekistan-22740330.html>
7. <https://huquqiportal.uz/ru/news/2020/11/18/statya-o-protivodeystvii-korruptsii-v-uzbekistane-na-primere-opyta-ministerstva-yustitsii-opublikovana-v-yujnokoreyskom-izdanii/> 861
8. Matrizaeva D.Yu., Matyakubov A.D. Economic analysis of the effectiveness of investment management in industry. Bulletin of Science and Practice scientific journal (scientific journal). T. 6. No. 7. 2020 <https://doi.org/10.33619/2414-2948/56> <http://www.bulletennauki.com>. (MIAR 3.0; ICV 79.69; GIF 0.454) 251-256 St.
9. Matrizaeva D.Yu., Matyakubov A.D. Sustainable economic growth with innovative management in Uzbekistan. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science ISSN 2277-8616. P.1191-1192
10. Kutbitdinova, M.I (2018) "Industrial management and its importance in sustainable economic development," Economics and Innovative Technologies : Vol. 2018 : No. 3 , Article 25. Available at:
11. Development of branding strategy in the system of marketing of children's goods KM Inoyatovna, MDB Qizi, KS Mirvaxitovna - ACADEMICIA: An International Multidisciplinary ..., 2021
12. Sultanov A. PROSPECTIVE FOREIGN EXPERIENCE OUTCOME IMPLEMENTATIONS OF HOUSING FUND MANAGEMENT IN UZBEKISTAN //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 4. – С. 201-207

IN THE DEVELOPMENT OF THE STATE, SOCIETY AND BUSINESS RESEARCH ON EFFECTIVE USE OF GR-MANAGEMENT MECHANISMS

Baxromov Azizbek Alisher o'g'li

Master's degree in "Information Technology and Systems in Economics."

Andijan Machine Building Institute

aliwerovichazizbek@gmail.com

+998 (97) 831 -70-17

В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА, ОБЩЕСТВА И БИЗНЕСА ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ GR-МЕНЕДЖМЕНТА

Бахромов Азизбек Алишер оглы

Степень магистра по специальности "Информационные технологии и системы в экономике".

Андижанский машиностроительный институт

aliwerovichazizbek@gmail.com

+998 (97) 831 -70-17

DAVLAT, JAMIYAT VA BIZNES RIVOJIDA GR-BOSHQARUV MEKANIZMLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH BO'YICHA TADQIQOTLAR

Baxromov Azizbek Alisher o'g'li

"Iqtisodiyotda axborot texnologiyalari va tizimlari."

Andijon Mashinasozlik Instituti

aliwerovichazizbek@gmail.com

+998 (97) 831 -70-17

Abstract: The article examines the need and factors, goals, objectives and problems of using the GR-management mechanism in the development of the state, society and business at the present stage of liberalization and modernization of the economy in the Republic of Uzbekistan. The advantages and features of the effective use of the GR-management mechanism for the development of the state, society and business in the prospects for the country's socio-economic development have been scientifically substantiated. The possibilities of effective use of the GR-management mechanism in the corporate governance system of the Republic of Uzbekistan have been studied and recommendations have been developed.

Keywords: commercial and non-profit organizations, business structures, public authorities, the rights and obligations of an enterprise, freedom and public-private partnership, management of the organization's interaction with the state, GR-management mechanism.

Аннотация: В статье исследуются необходимость и факторы, цели, задачи и проблемы использования механизма GR-менеджмента в развитии государства, общества и бизнеса на современном этапе либерализации и модернизации экономики в Республике Узбекистан. Научно обоснованы преимущества и особенности эффективного использования механизма GR-менеджмента для развития государства, общества и бизнеса в перспективах социально-экономического развития страны. Изучены возможности эффективного использования механизма GR-менеджмента в системе корпоративного управления Республики Узбекистан и разработаны рекомендации.

Ключевые слова: коммерческие и некоммерческие организации, бизнес-структуры, органы государственной власти, права и обязанности предприятия, свобода и государственно-частное партнерство, управление взаимодействием организации с государством, механизм GR-менеджмента.

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон Республикасида иқтисодиёт эркинлашуви ва модернизациясининг хозирги босқичида давлат, жамият ва бизнес тараққиётида GR-

менежмент механизмидан фойдаланиш зарурлиги ва омиллари, мақсади, вазифалари, ва муаммолари тадқиқ этилган. Мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланиш истиқболларида давлат, жамият ва бизнес тараққиёти учун GR-менежмент механизмидан самарали фойдаланишнинг устунликлари ҳамда ўзига хос хусусиятлари илмий асослаб берилган. Ўзбекистон Республикаси корпоратив менежмент тизимида GR-менежмент механизмидан самарали фойдаланиш имкониятлари тадқиқ этилган ҳамда тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: тижорат ва нотижорат ташкилотлари, бизнес тузилмалари, давлат ҳокимияти органлари, корхонанинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, эркинлиги ва давлат-хусусий шериклиги, ташкилотнинг давлат билан ўзаро ҳаракат жараёнларини бошқариш, GR-менежмент механизми.

Introduction

Dynamic changes in economic reality, the growing importance of globalization and information processes have led to the transformation of the relationship between business and the social sector with the state [1]. In this context, not only the boundaries between society, business and the state, but also the conditions of their interaction, the criteria and conditions of interest and responsibility are changing. The aggravation and complexity of social and economic relations are leading to the search for and creation of new mechanisms and technologies to manage the interaction of business structures and non-profit organizations with government agencies, an issue that is currently insufficiently studied by the scientific community.

The state is the most important of all the stakeholders of the institution, that is, the person who is more interested in its activities and is interested in its results. Within the legal space, any institution carries out bilateral interaction with the authorities determined by the state and is tested for its managerial impact. In addition, governments are often economic counterparties of institutions, while commercial companies supply their goods and services to government agencies. Thus, the success of the organization's activities depends on the effectiveness of managing the processes of interaction with the state.

The need to study the problems of managing the interaction of commercial and non-profit organizations with the state is associated with the emergence of a new

reality in management theory and practice - GR-management (English Government relations management).

In the context of increasing levels of state regulation of the economy, the importance of the theoretical revision of the process of managing the interaction of the enterprise with the state is growing. In addition, the relevance of the study of GR-management in the current situation is due to the fact that the active development of GR-departments within large foreign and national corporations and non-profit organizations requires the development, analysis and systematization of effective mechanisms for managing the interaction of enterprises with government.

Reforms in Uzbekistan in recent years in the formation and effective operation of the system of management of interaction with the state, in particular, the use of effective methods, models and technologies of GR-management mechanism, interaction with the state in terms of rights and obligations, freedom and public-private partnership effective organization and management, ensuring openness and transparency of this process has become one of the important issues at the level of public policy.

In conclusion, the theoretical, methodological and practical aspects of the GR-management mechanism as a tool for managing the interaction of the enterprise with the state in the Republic of Uzbekistan are special, independent insufficient study as an object of research determines the relevance and scientific-practical

significance of the topic of this scientific article.

Analysis of the relevant literature

Currently, the authors have different views on the use of GR-management mechanism in the development of the state, society and business, as well as the forms and features of their manifestation.

GR -manage performs functions in the system of relations between the state, society and business. The interaction of government, business and the public sector is a multifaceted phenomenon that has become the subject of study in a number of disciplines. The relationship between government and business is a complex, multifaceted and integrated area of social relations, the nature of which is determined by many factors: type of political system, regime, type of government, public administration. Features of the economic system, as well as historical development »» [3].

In the scientific literature, cooperation between business and government is defined as "a system of cooperation between state and local authorities, trade unions, employers' organizations and business structures in the regulation of socio-economic problems" [4].

Public-business cooperation allows to combine the advantages of the public and private sectors through economic incentives and motivation mechanisms by integrating the organizational, managerial and financial-economic potential of the business sector into the process of solving national and state problems on the basis of different systems.

It should be noted that the practice of interaction between government and business is defined as "an institutional alternative to direct forms of strengthening the role of the state in the economy (in terms of share in GDP, investment, tax burden, etc.)" [5].

As noted in the scientific literature [6], the processes of interaction between the state, business and society in Russia in recent decades have undergone dynamic changes. The growing need for government agencies to create an effective system of cooperation

with business is explained by the importance and place of the business community in the modern world, its role in social development.

The joint activity of the state, business and society can be successful only if it is based on the principles of mutual responsibility to achieve socially significant results [7]. It should be noted that trust between partners, reduction of uncertainty, intensification of joint activities ensure the effectiveness of cooperation between the state and society "[8].

However, despite the diversity of scientific approaches and theoretical research, there is no comprehensive research on the formation and effective operation of the GR-management mechanism as a tool for managing the interaction of the enterprise with the state.

It should be noted that the problems of effective management of the enterprise's interaction with the state in the digital economy in our country not fully resolved, especially since the GR-management mechanism in this process has not been studied comprehensively. In this regard, it is necessary and important to improve the study of this problem and, in general, to develop proposals and recommendations for the formation and effective operation of the GR-management mechanism as a tool for managing the interaction of the enterprise with the state.

The solution of these topical issues will serve as a basis for choosing the topic of this scientific article, defining its goals and objectives.

Research methodology. The use of methods of scientific observation, abstract-logical thinking, induction, deduction, statistical, economic, financial analysis, expert evaluation in the research process correctly, based on the fact that the path set for the research is reliable and clear.

Analysis and results:

The interaction of state, business and society is carried out through the following means:

- public-private partnership;

- state contract;
- special economic zones;
- product sharing agreements;
- concession agreements;
- technoparks;
- outsourcing;
- fundraising;
- foresight and others [9].

Fundraising is a set of ways to raise external financial and material resources needed to achieve an organization's goals. Non-governmental non-profit organizations use fundraising methods to cooperate with the authorities in the implementation of socially significant activities.

Foresight is a technology for studying the directions of development of a society and shaping the priorities of technological, economic and social growth. Forecasting is a “synthesis of planning, forecasting, step-by-step, design and other management methods” aimed at combining the efforts of the state, economic, public organizations and the scientific community in developing development priorities”[10].

Despite the development of a set of tools for public-business cooperation, at this stage, the cooperation of business structures and public organizations with government agencies faces a number of serious challenges, including:

- imperfection of the legal basis of the relationship;
- underdeveloped mechanisms and forms of partnership;
- lack of competitive conditions for effective cooperation;
- underdevelopment of investment and innovation environment, etc. "[11].

It should be noted that in order to ensure the effectiveness of cooperation between business and government, it is necessary to pay special attention to the process of managing this interaction. Many barriers are marked by the fact that the government is in the area of influence on economic processes. Cooperation between private and public institutions should create the necessary conditions to increase the effectiveness of state regulation of the economy by ensuring the functioning of the feedback network and timely identification and accounting of the attitude of business entities to government decisions.

Many barriers to the development of this business are marked by the fact that the government is in the area of influence on economic processes. The interaction of private and public institutions should create the necessary conditions to increase the effectiveness of state regulation of the economy by ensuring the functioning of the feedback network and timely identification and consideration of the attitude of business entities to government decisions "[12].

Dynamic changes in economic relations "lead to the search for and use of new mechanisms and technologies to manage the interaction of economic structures with government agencies, which are currently insufficiently studied by the scientific community" [13].

A similar innovative mechanism that increases the effectiveness of cooperation between organizations and the state is GR-management (Table 1).

Table 1.

Positive results of the implementation of the GR-management mechanism *

On the scale of the national economy	On a corporate scale
- increasing the economic efficiency of the state; policy	of the corporate sector by reducing transaction costs arising from interactions with government agencies
- consolidation of state and corporate resources; sector	increase efficiency and profitability;

	to reduce the impact of regulation, provide a favorable administrative climate and develop entrepreneurial activity
- state and corporate pooling resources; sector	overcoming obstacles establishing cooperative relations with the state attracting additional resources through.
- market and citizenship strengthening institutions. society	

* Author's work.

In studying the management of public-business relations, much attention is paid to the role of government agencies in this process. However, in the scientific literature, economic societies and nonprofits

The issues of organization and management of interaction of organizations with the state are not covered. To address this imbalance, research in the field of GR has been focused.

In general, GR-management is a tool for establishing relationships between organizations and public authorities, which allows the interests of the organization to be aligned with the interests of the state. This defines the place and role of GR-management in the system of relations between the state, society and business.

GR-management ensures the coordination of the interests and efforts of the business community and the state at the macro and micro levels, which is a prerequisite for the realization of their strategic and tactical economic goals.

GR -management stems from the fact that the relationship between the state and society is a two-way process involving several entities: government agencies, the business community and public organizations. The effectiveness of their interaction depends not only on the willingness of the state, but also business and public organizations to cooperate. The purpose of GR-management is to establish a relationship between business and society with the state, to focus on the formation of business initiatives for mutually beneficial cooperation.

GR-management is the management of the organization's interaction with the state and municipalities, increasing efficiency, increasing economic profitability and minimizing the risks arising from the state.

Interaction of commercial and non-profit organizations with the state the diversity of the relationships between gives rise to their different models. Based on the author's classification of these relationships, the following models of GR management are distinguished:

- proactive model;
- reactive model;
- corporate (institutional) model;
- topic-related model;
- country (national) model. In our opinion, the implementation of a proactive model of GR-management is an algorithmic system of interaction with the authorities, which allows to organize the relationship with the authorities on a regular basis and ensure their non-contradictory nature.

The complexity of the processes of governing social relations and economic life, as well as the strengthening of state regulation, has become a decisive factor in a new phenomenon in the theory and practice of corporate governance - (Government Relations).

From the middle of the twentieth century, the relationship of commercial and non-profit organizations with the state as the most important stakeholder of the organization began to take an institutional form, their implementation specialized units - became the right of GR-services. In a modern organization, GR is a management

subsystem that allows the organization to reduce external risks and costs.

GR-management infrastructure in Uzbekistan is still developing. Institutional platforms have been formed, through which dialogue and interaction between business and government are carried out:

- industrial associations and unions;
- advisory councils under government agencies;
- "Open Government" and "Single Window" systems, etc.

GR-management is an interdisciplinary field of scientific research based on the principles of economic theory and management theory, as well as political science, sociology, law and others.

In our opinion, the economic and management paradigm of GR-management research is the most promising. This paradigm is based on the economic nature of GR-management, which is expressed in increasing the efficiency of the organization by reducing the organizational costs incurred in the process of interaction with public authorities through various management processes.

Theoretical and methodological bases of studying GR-management problems within the framework of economics and management paradigm include: general selection theory of economic theory and management theory, transaction cost theory, communication management theory, stakeholder theory and public-private partnership theory.

The economic and management paradigm of GR-management allows a comprehensive and complete review of its goals and objectives. In general, the purpose of GR-management is to facilitate the administrative environment and ensure mutually beneficial cooperation with government agencies, increase the efficiency and economic profitability of the organization and minimize the risks posed by the government.

To achieve this goal, it is necessary to ensure that the following tasks of GR-management are fulfilled:

- creating a single information environment between the organization and the government;
- providing information to the management of the organization on the activities of the government;
- establishing direct contacts and communication systems with government officials;
- public organizations, production and interactions with political associations;
- participation in public-private partnership programs;
- participate in the development of decisions of public authorities;
- amendments to the legislation aimed at improving the status of the organization, etc.;
- ensuring state support (including subsidies, grants);
- obtaining assistance from the state authorities in obtaining permits, licenses for a particular type of activity by the organization;
- ensuring the receipt of government orders;

- regulatory risk management.

In the organization, GR-management performs information, analytical, communicative functions and the function of representing and protecting the interests of the organization in government agencies.

It is necessary to highlight several key elements of the GR-control mechanism (technology):

- information and analytical support of interaction with the authorities;
- organization of communication with government agencies;
- representing the interests of the organization in government and solving problems that arise in the process of interaction with them.

Given that these technologies are implemented in series, the implementation of each of them constitutes a phase of GR-management activities.

In the first stage of their activity, GR-managers carry out the following:

- information and analytical support of the process of interaction with the government through the collection and processing of information about the system of government and their actions;
- study of the regulatory framework;
- analysis of political processes and socio-economic dynamics;
- predicting possible decisions and actions of the authorities.

At the next stage of their activities, GR-managers organize and establish a system of communication with government agencies using the following tools:

- participate in the activities of advisory bodies in government agencies (tripartite commission, departmental commissions and councils of the republic of uzbekistan);
- participation in the oliy majlis and exhibition events;
- creation of a contractual basis for interaction, conclusion of cooperation agreements with the authorities;
- establish personal contacts with executors and participants of public policy.

The stage of representing the interests of the organization in government is the most responsible, because it is at this stage of the activities of GR-managers that the problems that arise in the process of interaction with the state are resolved. Among the methods of direct interaction with the authorities are:

- information and legal support for the solution of organizational issues in government agencies;
- negotiations with the authorities;
- influence on public authorities through the public, industrial associations, etc.

Creating an effective organizational structure of the GR department, training and retraining of GR managers is the key to external environmental safety, effective

cooperation with public authorities and the successful operation of the organization.

The GR department is a structural unit of the organization that implements a set of measures for interaction with the authorities. GR departments it should be formed as part of the leading companies of the Republic of Uzbekistan, which are the largest taxpayers.

The tasks of the GR department are: to prevent unfavorable situations in the company as a result of actions of the authorities and the implementation of the necessary measures for them, to maintain a positive image of the company in the state and municipal authorities, etc.

At the present stage, the work processes of GR departments are characteristic, as such areas of GR management have undergone the greatest development, such as obtaining permits and licenses, supporting social partnership as a means of interaction with the authorities, experts. support for government activities, regional GR.

One of the specific directions of GR management in the Republic of Uzbekistan is the use of tools of corporate social responsibility. The use of the mechanism of social partnership allows the organization to create the image of a responsible participant in socio-economic processes, a reliable counterparty of government, which allows the GR-manager to increase the efficiency of its activities. Elements of corporate social responsibility include voluntary social reporting, sponsorship, and charity.

Another important area of GR management of organizations is the expert support (support) of the activities of public authorities and administration through the monitoring of existing legislation, review of draft laws and resolutions, etc. An actively developing area of government relations is regional GR.

In order to increase the efficiency of the organization, in our opinion, it is necessary to diversify the routes, use the GR-management mechanism at the expense of investment, tax and legal spheres.

A promising area of application of GR-management methods is the field of investment. GR in carrying out investment activities the need to use these methods is often explained by the need for active interaction with public authorities for the effective implementation of the investment project. In addition, the goodwill of government agencies in the investment project can increase the profitability of the project by obtaining government benefits and preferences in the implementation of the project, including tax benefits.

GR-support measures for investment activities include a set of measures to ensure the submission of investment projects to public authorities, participation in congresses and exhibitions, participation in public-private partnerships, signing a memorandum of understanding with a public body, etc.

Another topical area of application of the GR mechanism is the tax area. The application of GR methods in the tax field allows the company to minimize tax costs. The application of GR methods in the field of taxation also ensures the balance of interests and the solution of the target tasks of all subjects of the tax process.

The tasks facing GR specialists in the field of taxation can be divided into two groups: interaction with public authorities on the optimization of the tax burden; interaction with tax authorities on tax administration issues.

Among the interrelated tasks of the tax authorities on the calculation and payment of taxes are:

- improving the efficiency of business processes as a result of cooperation with the tax service;

- creation of a system of communication with the tax service in order to provide prompt advice on various issues in the field of taxation;

- interaction with tax inspections to ensure the impartiality of inspections;

- cooperation with tax authorities on tax calculation;

- resolution of situations arising as a result of technical failures, illegal actions of the taxpayer or tax inspector.

An important area for improving the work of GR-managers is to further deepen the work in the legal field. In addressing company issues, GR managers should use a variety of legal means of interaction between the business community and the state, such as law enforcement, the institution of self-regulatory organizations, public examination of draft regulations, contracting with the government, etc.

It is also necessary to use various legal means of interaction with the authorities. It should be noted that due to the constructive dialogue between the institutions of business, government and civil society, the current legislation of the Republic of Uzbekistan is dynamically improving, creating new institutions of transparent interaction.

The purpose of the study of the effective use of the GR-management mechanism for the development of the state, society and business is to develop scientific and practical recommendations to highlight current trends in the formation and effective operation of the GR-management mechanism as a tool for managing the enterprise's interaction with the state.

To achieve this goal, the following tasks must be performed:

- to study the concepts and models of the system of interaction of the business community and the social sector with the authorities;

- scientific interpretation of the categorical description of the essence and content of GR-management;

- substantiate the diversification of methodological approaches to the study of GR-management;

- formation of mechanisms and models of GR-management: implementation of a comparative analysis of foreign experience and practice of the Republic of Uzbekistan;

- scientific interpretation of the quality description of GR-management technologies and tools;

- clarification of the features of the organization and operation of the GR-service at the enterprise;

- scientific substantiation of the decomposition of the main directions of GR-management in ensuring the balanced development of the state, society and business in the Republic of Uzbekistan;

- development of a set of recommendations aimed at improving the effectiveness of the use of GR-management methods.

Conclusions and suggestions

In the framework of the new management policy in the context of modernization and liberalization of the economy of the Republic of Uzbekistan, taking into account the current challenges of socio-economic development, "GR" - Development of an improved mechanism through the coordination and harmonization of vital factors such as "management mechanism", "GR-management technologies and tools in effective areas of public-private partnership", "openness of the economy and the business environment", and this process allows you to:

-systematic approach provides a new interpretation of the concepts of "GR-management mechanism as a tool for managing the interaction of the enterprise with the state", "GR-service in the enterprise", which includes an improved terminological apparatus developed;

- scientific analysis of the factors determining the need for a new approach to the study of modern trends in the organization of GR-management as a tool for managing the interaction of the enterprise with the state in the Republic of Uzbekistan and substantiate their effective management measures;

- a methodology for assessing the prospects and effectiveness of corporate governance will be developed to identify current trends and priorities for the formation and effective operation of the GR-management mechanism as a tool for managing the interaction of the enterprise

with the state, ensuring the laws of balanced development of the state, society and business;

- prospects for the use of advanced foreign experience in the context of Uzbekistan in the context of modern trends in the formation and effective operation of the GR-management mechanism as a tool for managing the interaction of the enterprise with the state;

- on the basis of a new conceptual scheme of studying the interrelationship of various factors, a system of complex measures will be developed to implement medium and long-term tasks to improve the current trends in the formation and effective functioning of the GR-management mechanism as a tool for managing enterprise interaction with the state.

References:

1. President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Decree of Mirziyoyev No. PF-4947 of February 7, 2017 "On the Strategy for further development of the Republic of Uzbekistan."

2. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Concept of socio-economic complex development of the Republic of Uzbekistan until 2030 ID-9413.

3. Popandopulo A.I. Institutsionalnye formy vzaimodeystviya gosudarstva i biznesa v politicheskoy sisteme Rossii // Gosudarstvennoe upravlenie. Electronic Bulletin Issue № 29. December 2011. [http://e-](http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2011/vipusk_29._dekabr_2011_g./pravovie_i_politicheskie_aspekti_upravleniya_popandopulo.pdf)

[journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2011/vipusk](http://journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2011/vipusk_29._dekabr_2011_g./pravovie_i_politicheskie_aspekti_upravleniya_popandopulo.pdf)

[29._dekabr_2011_g./pravovie_i_politicheskie_aspekti_upravleniya_popandopulo.pdf](http://journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2011/vipusk_29._dekabr_2011_g./pravovie_i_politicheskie_aspekti_upravleniya_popandopulo.pdf)

4. Bidjiev A.S., Shamarova G.M. Vzaimodeystvie organs of power and business as a factor in the management of socio-economic development of the region // Questions of management. - 2012. - №1.

5. Khlebnikov K.V. Mehanizmy vzaimodeystviya vlasti i biznes-struktura v realizatsii regionalnyx strategii razvitiya:

avtoref. dis. ... Kand. ekon. nauk. - M.: Institute of Economics RAN, 2012. - p. 11.

6. Sulakshin S.S., Timchenko A.N. *Biznes i vlast: opyt postroeniya teoreticheskoy modeli vzaimodeystviya* <http://www.derrick.ru/?f=z&id=6745> (data obrashcheniya: 12.10.2014)

7. Avdulov N.S. *K voprosu o printsipax vzaimodeystviya grazhdanskogo obshchestva, gosudarstva i biznesa // Problems of vzaimodeystviya grazhdanskogo obshchestva, gosudarstva i biznesa: opyt Rossii i Germanii.* - Rostov n / D.: Izd-vo SKAGS, 2012.- С. 490.

8. Goncharova O.Yu., Sidorenko I.N. *Vzaimnoe doverie gosudarstva i biznesa - osnova resheniya zadach ekonomicheskogo razvitiya Rossii // Gosudarstvennoe i munitsipalnoe upravlenie. Uchenye zapiski SKAGS.* - 2013. №2. - S. 112.

9. Ponomarev M.A. *Basic forms of government partnerships, business and*

society in the socio-economic sphere // Government and municipal management. Uchenye zapiski SKAGS. - 2014. - №2. - S. 210.

10. Limareva D.A. *Publichnoe upravlenie razvitiem gosudarstvenno-chastnogo partnerstva: dis.kand. ekon. nauk.* - Rostov n / D: 2013. - p. 129.

11. Kisel K.Yu. *Sovremennyye model vzaimodeystviya business structure and organs of state power: dis. ... Kand. polit. nauk. M., 2013.* - p. 3.

12. Nikitaeva A.Yu. *Upravlenie vzaimodeystviem gosudarstva i biznesa v ekonomicheskoy sisteme regiona: metodologiya, teoriya, mekhanizmy: dis. d-ra econ. nauk.* - Rostov n / D.: YuFU, 2008.

13. Matveenkov D.O. *Evolution of the institute GR in the system chastno-gosudarstvennogo partnership in sovremennoy Rossii: avtoref. dis. ... Kand. polit. nauk.* - M.: RUDN, 2011.

METHODS OF JUSTIFICATION OF THE DISCOUNT RATE

Islamkulov Olimnazar Khujamurodovich

Tashkent Financial Institute

МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ

Исламкулов Алимназар Худжамуродович

Ташкентский Финансовый Институт

ДИСКОНТ СТАВКАНИ АСОСЛАШ УСУЛЛАРИ

Исломкулов Олимназар Хўжамуродович

Тошкент Молия Институт

Abstract. The main approaches and methods of calculating the discount rate in the process of investment analysis used to calculate the criteria for the economic efficiency of projects are considered.

Keywords: discount rate, rate of return, risk, risk-free rate.

Аннотация. Рассматриваются основные подходы и методы расчета ставки дисконтирования в процессе инвестиционного анализа, используемой для расчета критериев экономической эффективности проектов.

Ключевые слова: ставка дисконтирования, норма доходности, риск, безрисковая ставка.

Аннотация. Лойихаларнинг иқтисодий самарадорлиги мезонларини ҳисоблашда қўлланиладиган инвестицион таҳлил жараёнида дисконт ставкасини ҳисоблашнинг асосий ёндашувлари ва усуллари кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: дисконт ставкаси, даромад даражаси, хавф, хавф-хатарсиз ставка.

The process of bringing the current (modern) value of money to their future value (accumulation of the present value) and, conversely, their future value to the present (discounting - reducing the future value by a certain amount, from the English discount to reduce) is organically connected with the calculation of the interest rate or discount. Thus, the discount rate (discount factor) is the interest rate used to recalculate future income streams into a single present value. The discount rate is used to determine the amount that an investor would pay today for the right to appropriate future cash flows. In the economic sense, the discount rate is the rate of return required by investors on invested capital in investment objects comparable in terms of risk, or it is the required rate of return on available alternative investment options

with a comparable level of risk at the valuation date.

A discount rate is a tool that is used to convert the expected cash flows generated by an asset into the present value of that asset. Like any tool, it should be used with care and a clear understanding of how, in what situations, and under what assumptions it works. Therefore, one of the most difficult tasks that a manager faces in the process of conducting an investment analysis is determining the discount rate used to calculate the criteria for the economic efficiency of investments.

In the theory and practice of business valuation, it is assumed that the discount rate should include a minimum guaranteed level of return that does not depend on the direction of investment investments, correction for inflation rates and the degree of risk of a

particular investment (the risk of this type of investment, the risk of inadequate investment management, the risk of loss of liquidity of this investment etc.). All of the above elements of the discount rate are interpreted differently in the following basic approaches to its determination:

- 1) method of expert assessments;
- 2) normative method;
- 3) cumulative method;
- 4) method of cost of own capital;
- 5) weighted average cost of capital (WACC).

The method of expert assessments is based on the opinion of specialists – experts in the field of investment analysis, who have deep professional knowledge in the assessment and implementation of industry projects or in the assessment of a particular business area. The application of this method is due to the following main reasons: incomplete information or its absence at all, the inability to formalize the objects being evaluated, etc. This method has a quantitative assessment, which can be determined by calculating the arithmetic mean discount rates (usually several experts take part in the assessment) based on (ordinal) ranking scales (from the word ranking - ordering the gradation of the discount rate in accordance with decreasing or increasing its preference depending on the risk and return). One of the types of expert assessment is the assessment of the discount rate by analogy (pairwise

comparison of the discount rates of typical objects) based on one's own and (or) external experience. The most common in practice methods of the expert evaluation method include: the creation of a commission (open, collective discussion or even voting); through the court (appointed experts- defenders, their opponents and judges); the Delphi method (individual survey of experts, feedback between experts and collective discussion). The advantages of the expert method for calculating the discount rate include the professionalism of experts, the use and consideration of collective opinion, and the relative simplicity of the calculation. The disadvantages are the difficulty of attracting independent and qualified experts and the subjectivity of the estimates obtained. The normative method involves the development and use of calculated or recommended standard discount rates, which are flexible and depend on the type (type) of the project, the size of the risk, the type of economic activity, investment, etc. The more factors that are taken into account when calculating standard discount rates, the higher will be the level of their economic justification. However, in practice, standard discount rates typically consist of two elements, a risk-free or minimum acceptable rate of return and a risk premium, which varies depending on the risk of a particular in

Prospects and problems of application introduction of modern methods of international standards in corporate governance

Kudbiev Nodir Tohirovich

Fergana Polytechnic Institute, Fergana, Uzbekistan

Перспективы и проблемы применения внедрение современных методов международных стандартов в корпоративное управление

Кудбиев Нодир Тохирович

Ферганский Политехнический Институт, г. Фергана, Узбекистан

Korporativ boshqaruvda xalqaro standartlarning zamonaviy usullarini joriy etish istiqbollari va muammolari

Kudbiev Nodir Tohirovich

Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

Abstract: This article classifies and describes modern corporate governance standards, the possibility of their application, the experience of developed countries in this regard and the results of their application, the scientific basis, positive results. Modern principles of corporate governance were studied, such as modern governance standards, corporate governance rating assessment, transition to international financial reporting standards, stock market requirements, compliance with the corporate governance code, the introduction of an international integrated reporting standard, etc. Conclusions and proposals for the introduction by joint-stock companies of modern standards of corporate governance in our republic have been developed.

Key words and phrases: standard, corporate governance, investor, stock market, transparency, rating, financial statements, IFRS.

Аннотация: В данной статье классифицируются и описываются современные стандарты корпоративного управления, возможности их применения, опыт развитых стран в этом отношении и результаты их применения, научный основы, положительные результаты. Были исследованы современные принципы корпоративного управления как современные стандарты управления, оценка рейтинга корпоративного управления, переход на международные стандарты финансовой отчетности, требования фондового рынка, соблюдение кодекса корпоративного управления, внедрение международного стандарта интегрированной отчетности и т.д. Разработаны выводы и предложения по внедрению акционерными обществами современных стандартов корпоративного управления в нашей республике.

Ключевые слова и словосочетания: стандарт, корпоративное управление, инвестор, фондовый рынок, прозрачность, рейтинг, финансовой отчётность, МСФО.

Izoh: Ushbu maqolada zamonaviy korporativ boshqaruv standartlari, ularni qo'llash imkoniyatlari, bu borada rivojlangan mamlakatlar tajribasi va ularni qo'llash natijalari, ilmiy asoslari, ijobiy natijalari tasniflanadi va tavsiflanadi. Korporativ boshqaruvning zamonaviy tamoyillari, xususan, zamonaviy boshqaruv standartlari, korporativ boshqaruv reytingini baholash, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish, fond bozori talablari, korporativ boshqaruv kodeksiga rioya qilish, xalqaro integratsiyalashgan hisobot standartini joriy etish va hokazolar o'rganildi. Respublikamizda aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan zamonaviy korporativ boshqaruv standartlarini joriy etish bo'yicha xulosa va takliflar ishlab chiqildi.

Tayanch so'z va iboralar: standart, korporativ boshqaruv, investor, fond bozori, shaffoflik, reyting, moliyaviy hisobot, UFRS.

I. Введение.

Одним из основополагающих столпов экономических реформ, проводимых сегодня в нашей стране, является дальнейшее совершенствование процесса управления акционерными обществами и внедрение в него современных стандартов управления и дальнейшее повышение уровня эффективности процесса управления. [2]

При выполнении задач по внедрению современных стандартов и методов корпоративного управления в процессы управления акционерными обществами, функционирующими в Узбекистане, [1] безусловно, необходимо изучить и, по мере необходимости, разработать пути их внедрения с учетом национального менталитета и требований действующих в стране нормативно-правовых актов, применяемых на практике развитых зарубежных стран и признанных мировым опытом. При этом целесообразно было бы в первую очередь задуматься о том, какие стандарты и методы относятся к современным стандартам и методам корпоративного управления.

II. Методология исследования.

В рамках данной статьи систематизированы подходы и ключевые аспекты при формировании современных методов международных стандартов в корпоративное управление, экспертные оценки и другие методы.

III. Результаты исследований.

На сегодняшний день целесообразно включить в современные стандарты и методы корпоративного управления основные принципы корпоративного управления. Впервые принципы корпоративного управления стали документом рекомендательного характера для стран с различным правовым статусом и уровнем развития.

Вопрос о разработке принципов корпоративного управления связан с деятельностью организации Европейского экономического

сотрудничества, созданной в 1948 году. Сегодня эта организация сотрудничества называется Организацией экономического сотрудничества и развития, членами которой являются более 35 стран. Принципы корпоративного управления были разработаны в 1998 году рабочей группой этой организации и представлены в "Комитет по корпоративному управлению", а первая версия была опубликована в 1999 году. Вторая усовершенствованная версия была разработана в 2004 году в связи с серьезными изменениями в сфере корпоративного управления, а также в связи с финансовым кризисом 2008 года, когда в результате дальнейшего повышения ответственности руководителей и менеджмента компаний, повышения роли институциональных инвесторов, усложнения инвестиционных стратегий и торговых технологий.

К 2015 году третья версия "принципов корпоративного управления" была принята на саммите лидеров G20 в Анталии. При этом основными задачами являются стимулирование внедрения современных стандартов корпоративного управления и осуществление мониторинга с использованием методологии оценки принципов корпоративного управления.

Что касается основных принципов корпоративного управления, то они заключаются в следующем [5]:

1. Принцип обеспечения эффективного функционирования структуры корпоративного управления. Этот принцип должен обеспечить разработку правовых основ формирования инфраструктуры корпоративного управления. При этом организуемая структура корпоративного управления должна быть направлена на обеспечение заинтересованности участников рынка с учетом эффективности и прозрачности общей рыночной экономики.

2. Принцип равного права акционеров, — это отношения равного ко всем акционерам и собственникам. Этот принцип, в свою очередь, заключается в обеспечении прав и интересов всех акционеров, в том числе миноритарных и иностранных, в равных и равноправных отношениях. Этот принцип позволяет каждому акционеру регистрировать владельцев акций, своевременно получать прибыль (дивиденды) и информацию о компании, участвовать в процессе управления, эффективно участвовать в общем собрании акционеров (предлагать, голосовать, избирать и освобождать членов совета директоров, голосовать на общем собрании акционеров по правилу “одна акция-один голос”).

3. Принцип организации деятельности институциональных инвесторов, рынка ценных бумаг и других посредников. Этот принцип показывает и обеспечивает высокую роль инвесторов (пенсионных фондов, страховых компаний, хедж-фондов и других инвесторов) для различных компаний с учетом глобализации мировой экономики и политики заинтересованных учредителей акционерных обществ.

4. Принцип учета роли заинтересованных сторон в корпоративном управлении. Этот принцип должен обеспечивать равенство и равенство прав и интересов акционеров, инвесторов и других субъектов, заинтересованных в деятельности акционерного общества.

5. Принцип обеспечения гласности и прозрачности информации. Целью данного принципа является раскрытие информации акционерного общества, выраженной в действующем законодательстве, и обеспечение ее прозрачности. Одним из важнейших элементов эффективного корпоративного управления является своевременное раскрытие полной и достоверной информации, а также демонстрация уровня прозрачности компании и ее задач.

В основном это прозрачность структуры собственности, открытость и достоверность финансовой отчетности, прозрачность производственно-финансовой деятельности и принимаемых решений. Это в конечном итоге может еще больше повысить инвестиционную привлекательность компании.

IV. Анализ.

Современные проявления корпоративного управления в мировой практике, или его регламентация, представляют собой разработку стандартов, охватывающих аспекты деятельности различных компаний. Эти стандарты были разработаны различными международными организациями, в частности Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирным банком, Международным валютным фондом, Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и другими международными организациями. Разработанные стандарты носят рекомендательный характер и принимаются компаниями на свое усмотрение и по своему усмотрению. [10] Но открытость, инвестиционная привлекательность, конкурентоспособность компании на мировом рынке при эффективном применении современных стандартов корпоративного управления обеспечивают осуществление эффективного корпоративного управления.

Существуют различные научные подходы в области экономики и управления к вопросам стандартов корпоративного управления. Из ученых-экономистов М.В.Ефремов и В.В.Луцев: стандарты корпоративного управления — это документ, выражающий структурную сущность норм, правил, требований и характеристик, которые являются обязательными для организации. [3] В другом источнике также отмечается, что разработка новых законодательных актов для ускоренного развития страны и

приведение их в соответствие с требованиями мировых стандартов привели к постоянному изменению ландшафта корпоративного управления в Китае, что ускорило вовлечение институциональных инвесторов в деятельность компаний [4].

Кроме того, нарушение стандартов корпоративного управления между двумя компаниями может негативно повлиять на взаимную торговлю и управление. Соблюдение стандартов корпоративного управления еще шире проявляется в эффективности трансграничных слияний и поглощений. Это обуславливает существенное изменение стандартов корпоративного управления [9-11].

Целью внедрения цифровых технологий, являющихся одним из современных стандартов корпоративного управления, в процессы управления акционерными обществами является обеспечение контроля топ-менеджерами за процессами реализации корпоративной стратегии, внедрение системы “комплаенс-контроля” в деятельность компании [8].

Поэтому сегодня в условиях глобализации для осуществления инвестиций в деятельность компаний одним из актуальных вопросов является разработка и внедрение единых для всех стран стандартов корпоративного управления, обеспечивающих взаимовыгодное развитие.

V. Заключение и рекомендации.

В соответствии с современными стандартами корпоративного управления качество корпоративного управления, разработанными различными рейтинговыми агентствами, является критерием качества. [7] При этом для любого инвестора рейтинг компании по корпоративному управлению является одним из важнейших показателей.

В последние годы проводятся исследования по определению рейтингов транснациональных корпораций, действующих в странах с развитой

экономикой. Эти рейтинги в основном основаны на сопоставлении количества создаваемой добавленной стоимости, то есть, следуя доктрине Адама Смита о том, что “богатство страны определяется объемом создаваемой продукции”, в основе этих рейтингов. К таким рейтингам можно отнести рейтинг самых богатых компаний и корпораций, который журнал Fortune проводит с 50-х годов прошлого века.

Слово рейтинг на самом деле означает оценка, определение ценности, разделение на класс, разряд, категорию. Вообще, значение этого выражения восходит к латинскому “ratio”, что означает “разум, счет, мысль, отношение”. [6-12]

Таким образом, рейтинг предполагает возможность осознанного и обдуманного мышления и адекватного построения объекта рейтинга в том или ином классе, разряде и категории на основе предварительных расчетов.

Такая сортировка – экспертная, проводится по мнению эксперта. Для уменьшения субъективного влияния экспертов на результаты оценки включаются также объективные показатели, которые можно измерять и сравнивать без участия экспертов.

Вопрос о ранжировании корпоративного управления получил большое развитие в начале 2000-х годов. Одна из основных причин этого связана с падением доверия инвесторов к такой компании, как Enron или WorldCom, и ее руководителям, а также с появлением корпоративного мошенничества.

Чтобы избежать подобных случаев, в разных странах стали требовать установления контроля государства и бизнес-структур над компаниями. Из такого контроля в законе Сарбанеса-Охли от 2002 года были выдвинуты серьезные требования к обеспечению доступности информации для корпоративного управления. Целью определения рейтинга корпоративного управления является

обеспечение доступности необходимой информации для инвесторов и снижение уровня риска инвесторов. Таким образом, было осуществлено определение рейтинга корпоративного управления и обеспечение доступности необходимой информации для инвесторов. Сегодня этот процесс развивается и совершенствуется, и рейтинги корпоративного управления в этом отношении определяются Standard & Poor's; Fitch Ratings; Moody's; Morningstar и другими.

Основной задачей рейтинговых агентств является определение кредитного рейтинга, то есть рейтинга доверия заемщика кредитных средств. Качество корпоративного управления, публикуемое рейтинговыми компаниями, можно классифицировать по нескольким следующим признакам:

-на примере изучаемых развитых стран или развивающихся стран (США, Германия, Корея, Россия, Узбекистан и др.);

-по направлению планируемого исследования (характеризует только необходимые показатели по корпоративному управлению или определению кредитных рейтингов, а также специальные рейтинги в общем и узком диапазоне);

-по степени охвата рейтингом (проведение рейтинга без учета влияния одного или нескольких межгосударственных или рыночных изменений);

-по компаниям, проводящим ранжирование (результаты ранжирования, проводимые различными компаниями, или рейтинги, проводимые другими исследовательскими организациями).

VI. Выводы и заключение

Итак, подводя итог, во-первых, можно увидеть, что, поскольку компания, действующая в любой стране, пытается найти свое место на международном уровне, она обязана следовать

международным стандартам корпоративного управления. Во-вторых, в том случае, если какой-либо фирме для сохранения своего положения на рынке и для того, чтобы быть конкурентоспособной, необходимо будет обязательно привлекать иностранные инвестиции, необходимо будет привести информацию о своей деятельности в соответствие с международными требованиями. В-третьих, применение принципов корпоративного управления в деятельности акционерных обществ обеспечивает полное выполнение акционерными обществами своих функций, обязанностей, защиту прав и интересов всех заинтересованных субъектов общества, привлечение инвестиций в общество, получение дохода в установленном порядке, осуществление социальной ответственности акционерного общества. В-четвертых, все отношения в компании должны быть взаимовыгодными для всех сторон и основываться при осуществлении отношений на нормах корпоративного бизнеса и взаимном чувстве доверия. Соблюдение указанных международных стандартов корпоративного управления может способствовать выполнению стратегических задач, поставленных перед любыми компаниями, а также привлечению инвестиций в Узбекистан по различным направлениям и дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности компаний.

Список литературы

1. Мирзиеев Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. 14 января 2017 г. - Т.: "Узбекистан", 2017 г., 104с.
2. Указ Президента Республики Узбекистан "О стратегии действий по дальнейшему развитию

Республики Узбекистан” от 7 февраля 2017 г., № УП-4947.

3. Исманов, И. Н., & Курпаяниди, К. И. (2011). Оценка инвестиционной привлекательности и факторы активизации привлечения иностранного капитала. Вопросы структуризации экономики, (2), 28-30.

4. Исманов, И. Н., & Савинова, Г. А. (2021). Сопоставление Некоторых Аспектов Национальных Стандартов Бухгалтерского Учета и МСФО. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF INNOVATIONS ON TOURISM MANAGEMENT AND FINANCE, 2(11), 14-19.

5. Темиркулов, А. А. (2019). Государственное управление инвестиционной деятельностью. Проблемы современной науки и образования, (12-2 (145)), 97-101.

6. Шоев, Д. А. (2019). Важные факторы повышения качества образования. Проблемы современной науки и образования, (12-2 (145)), 106-109.

7. Jumakulov, Z., & Kunduzova, Q. I. (2021). Financial Independence in the Higher Education System of the Republic of Uzbekistan: Results and Conclusions. Middle European Scientific Bulletin, 19, 236-241.

8. Давлятшаев, А. А. (2020). НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. Национальная ассоциация ученых, (55-2 (55)), 28-32.

9. Атабаева, З. А. (2021). Оценка Финансового Состояния В Процессе Инвестиционного Проектирования. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES, 2(12), 309-314.

10. Qudbiyev, N. T., Qudbiyeva, G. A. Q., & Abduraximov, B. U. O. (2022). LOGISTIKADA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA ULARDAN FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI. Scientific progress, 3(1), 133-142.

11. Qudbiyev, N. T., No, D. M. O. G. L., Raximjonov, U. R. O. G. L., & Razzaqova, D. A. Q. (2022). SOLIQ ORGANLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ROLINI OSHIRISH AHAMIYATI. Scientific progress, 3(1), 927-933.

12. Qudbiyev, N. T. (2021). Xalqaro moliyaviy hisob standartlariga o'tish dolzarbligi-Relevance of the transition to international financial accounting standards. SJ international journal of theoretical and practical research, 1(2), 56-64.

EXPANDING MODERN METHODS OF CORPORATE MANAGEMENT IN THE COMPLE CONTROL SYSTEM

Kutbitdinova M.I.

TSUE associate professor

Matrizaeva D.Yu.

associate professor

РАСШИРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

Кутбитдинова М.И.

доцент ТГЭУ

Матризаева Д.Ю.

Доцент

KORPORATIK BOSHQARUVNING ZAMONAVIY USULLARINI TO‘LQINLIK NAZORAT TIZIMIDA KENGAYTIRISH.

Qutbitdinova M.I.

TDDU dotsenti

Matrizaeva D.Yu.

Dotsent

Abstract. One of the modern types of control over economic entities is compliance control, during which the compliance of corporations' activities with the current norms of Uzbek and international legislation is monitored. The article reveals the essence of compliance control, its main distinctive features and place in the general system of internal control of corporations. Compliance control is the foundation of control for any organization, a mandatory component of the management system, the most important part of which is the internal control system. The article discusses the measures to create and implement a compliance system in the business sector and in the industrial sectors of Uzbekistan, as well as the introduction of anti-corruption compliance into the activities of the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan, Uzbekneftegaz JSC and Uzkimyoimpeks LLC.

Key words: corporation, compliance control, compliance risks, management control, internal control, corporate governance, fight against corruption.

Аннотация. Одним из современных видов контроля за хозяйствующими субъектами является комплаенс-контроль, в ходе которого отслеживается соответствие деятельности корпораций действующим нормам узбекского и международного законодательства. В статье раскрывается сущность комплаенс-контроля, его основные отличительные черты и место в общей системе внутреннего контроля корпораций. Комплаенс-контроль – основа контроля любой организации, обязательный компонент системы менеджмента, важнейшей частью которой является система внутреннего контроля. В статье рассматриваются меры по созданию и внедрению системы комплаенс в предпринимательской сфере и в промышленных отраслях Узбекистана, а также внедрение антикоррупционного комплаенса в деятельность Министерства юстиции Республики Узбекистан, АО «Узбекнефтегаз». и ООО «Узкимёимпэкс».

Ключевые слова: корпорация, комплаенс-контроль, комплаенс-риски, управленческий контроль, внутренний контроль, корпоративное управление, борьба с коррупцией.

Izoh. Xo‘jalik yurituvchi subyektlar ustidan nazoratning zamonaviy turlaridan biri komplaens nazorati bo‘lib, uning davomida korporatsiyalar faoliyatining O‘zbekiston va xalqaro qonunchiligining amaldagi normalariga muvofiqligi nazorat qilinadi. Maqolada muvofiqlik nazoratining mohiyati, uning asosiy o‘ziga xos xususiyatlari va korporatsiyalarning ichki nazoratining umumiy tizimidagi o‘rni ochib berilgan. Muvofiqlikni nazorat qilish har qanday tashkilot uchun nazoratning asosi bo‘lib, boshqaruv tizimining majburiy tarkibiy qismi bo‘lib, uning eng muhim qismi ichki nazorat tizimidir. Maqolada O‘zbekistonning tadbirkorlik va sanoat tarmoqlarida komplaens tizimini yaratish va joriy etish chora-tadbirlari, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, “O‘zbekneftgaz” AJ faoliyatiga korrupsiyaga qarshi muvofiqlikni joriy etish masalalari muhokama qilinadi. va “O‘zkimyoimpeks” MChJ.

Kalit so'zlar: korporatsiya, muvofiqlik nazorati, muvofiqlik risklari, boshqaruv nazorati, ichki nazorat, korporativ boshqaruv, korrupsiyaga qarshi kurash.

INTRODUCTION

Today, there is a clear understanding in the world economy that compliance control is an integral element of the corporate governance system and the benefits of its implementation are disproportionately greater than the risks associated with its absence.

Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 29, 2020 No. 6013 “On additional measures to improve the anti-corruption system in the Republic of Uzbekistan” provides the phased introduction of internal anti-corruption control systems at state-owned enterprises and enterprises with a state stake in the authorized capital together with the Anti-Corruption Agency corruption.

At the moment, the compliance control system in Uzbekistan is popular. Since October 2019, the Ministry of Justice has introduced a compliance control system to further fight corruption, the anti-corruption compliance control system (control over compliance with the requirements of anti-corruption legislation) is being implemented in Uzkiyosanoat and Uzbekneftgaz joint-stock companies, but the implementation of

this system must be built on all levels of the national economy.

According to KPMG experts, the introduction of compliance control will make it possible to effectively apply international anti-corruption standards and practices at enterprises, as well as increase the transparency of their work, the level of corporate governance and investment attractiveness.¹⁴⁶

Any company strives to ensure that its activities are efficient and constantly evolving. But without compliance with the law, the rules of market relations, obligations under the contract, effective risk management of financial and temporary losses, maintaining business reputation, it is impossible to enter the world market and maintain competitiveness. Compliance control is the foundation of control for any organization, a mandatory component of the management system, the most important part of which is the internal control system.

The compliance control system can rightly be called the most important principle of doing business. But for the development and effective operation of the system, it is necessary to have certain knowledge in this area and to have in the arsenal of institutions

146

<https://uzkiyosanoat.uz/ru/press/news/anticorruption-roadmap>

or companies employees who are competent in this area.

METHODOLOGY

It is important to note the fact that the study of this area of scientific knowledge is at the stage of development and there are many issues that require reflection, development of common approaches and methods.

American scientists H. Sarpa, A. Subramanian and K. Subramanian [Sarpa et al. 2014] developed a theory that showed how internal and external mechanisms of corporate decoupling affect innovation. They proved that external corporate governance mechanisms (for example, the corporate control market) interact with internal corporate governance mechanisms (for example, management contracts), to influence the level of innovative development of managers in the company. H. Shadab [Shadab 2008], in his research on innovation and corporate governance, explored issues such as governance structure, cost of equity, internal controls, and how US corporate law has affected corporate innovation.

The Italian scientist F. Belloc [Belloc 2012] describes three main factors in which the company's innovative activity is formulated in the corporate governance system: corporate ownership, corporate finance and labor. He studied the relationship between the institutional environment in the country, national systems of corporate governance and innovative activities of corporations and came to the conclusion that, that further research should be more focused on the interaction of different levels of corporate governance and their combined impact on a company's innovation activities.

Swiss scholar M. Hilb [Hilb 2018] introduces a new, integrated corporate governance transformation based on the KISS model. In his opinion, such a transformation will make it possible to identify existing problems in corporate governance and develop recommendations for their solution. Based on this innovative internationalization, the researcher K. Kurpayanidi proposes the concept of corporate governance of enterprises with state participation in Uzbekistan, analyzes the obstacles and problems for the practical application of this concept, and also develops recommendations for the development of corporate governance in enterprises with state participation [Kurpayanidi 2019].

The origin of the term "compliance control", the prerequisites for the emergence of the "compliance control" system, its methods, functions and principles, as well as the means of implementation, the concept of "compliance risks", the types of compliance risks, their meaning are presented in the works: I.A. Astrakhantseva, L.L. Kalinichenko, L.A. Klyusko, D.V. Malykhina, A.V. Timoshkina, A.L. Tsyutsiak.

In modern legislation, the term "compliance" has not yet been uniformly defined, although some issues traditionally attributed to the field of compliance control in Western European countries are regulated by special laws in Uzbekistan.

The Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On the next reforms to create conditions for stable economic growth by improving the business environment and developing the private sector"¹⁴⁷ was adopted in order to implement the Development Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026, halving poverty

environment and developing the private sector" Decree No. PF-101

¹⁴⁷ Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On regular reforms to create conditions for stable economic growth by improving the business

by achieving inclusive and stable economic growth, ensuring competition in the economy, creating a level playing field for businesses, accelerating the full transition to a market economy, increasing the competitiveness of the national economy, as well as a sharp increase in private investment and further strengthening the confidence of the business community.

Determine the main directions for enhancing the role of the private sector in ensuring economic growth, creating favorable conditions for the development of the private sector in all sectors and areas:

- accelerating the transformation and privatization of enterprises and commercial banks with the participation of the state, stimulating an increase in qualitatively new, in particular, based on the principles of environmental, social and corporate governance (ESG), investments and highly efficient production technologies by reducing the share of inefficiently functioning enterprises in the economy;

- prevention of corruption through the widespread introduction at enterprises and commercial banks with the participation of the state of modern methods of corporate governance, including the system of "compliance control", ensuring the transparency of the procurement system.

from January 1, 2023 Clause 10 of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated April 24, 2015 No. UP-4720 "On measures to introduce modern methods of corporate governance in joint-stock companies" joint-stock companies (from the wage fund of foreign specialists involved as management personnel) and foreign specialists operating in joint-stock companies as management personnel, the social tax and personal income tax, income tax levied at the source of payment was changed.

Modern methods of corporate governance are being widely introduced at enterprises with state participation and commercial banks, and corruption is being prevented by ensuring the transparency of the procurement system. Training and professional development of personnel in the field of public administration and corporate governance is being carried out. Modern methods of corporate governance are being widely introduced at enterprises with state participation.

RESULTS OF THE RESEARCH

The Ministry of Justice of Uzbekistan approached this issue in a comprehensive manner, having developed its own formula for combating corruption. Two key programs have been developed and approved - for work with human resources and combating corruption. They are based on the best practices and experience of law enforcement agencies of foreign countries, which are rightfully considered leaders in the world of fighting corruption.

Thus, a practical system for managing conflicts of interest in the activities of employees has been introduced. A database of declarations of conflict of interest of employees has been created. The well-established transparent system of selection, hiring and certification of personnel in the bodies and institutions of justice has ensured fairness, honesty and impartiality, preventing compatriotism and nepotism. Anti-corruption norms have been introduced into employment contracts. The principles and methods of work have been radically changed, which contributed to the transformation of the worldview of personnel.

The Ministry of Justice is focusing on the creation of an internal regulatory framework. In particular, the Regulations on the procedure for preventing corruption offenses by employees of the justice

authorities, the Regulations on the rules of ethical behavior of employees of the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan, the Regulations on rewarding employees of the justice authorities for reporting facts of corruption were adopted.

The Ministry of Justice has introduced a compliance control system since October 2019 to further fight corruption. Its goal is to exclude any possibility of manifestation of factors and centers of corruption on the ground. Along with this, a video and audio recording system has been introduced when receiving representatives of legal entities and individuals in the justice authorities. In order to obtain up-to-date information about the facts of corruption, a special bot @antikorbot has been created in the Telegram mobile messenger (popular in Uzbekistan), where any user can send information about the facts of corruption in the justice authorities.

An important factor in combating corruption is the openness and transparency of activities. This is the reason for the launch of another program - "Open Justice" ("Open Justice"). It includes new approaches and mechanisms for informing the public about the activities of the ministry (from recruitment to information related to financial activities). The Department of Justice relies on the public to identify problems in the system that remain out of sight, employees who do not perform their duties up to the mark. All financial reports of the justice authorities are published in open access - on the official website of the ministry. A mechanism for reporting by the justice authorities on the results of the year has been developed. At the end of 2018, this initiative was implemented and presented to the public in the form of a brochure called "Justice Reports".

In particular, the anti-corruption system of Uzbekneftegaz JSC received the International Certificate of Conformity. To

date, in total, the company's management has developed and adopted more than 30 internal regulatory documents aimed at preventing corruption and establishing compliance control. Of these, 18 internal regulatory documents were put into practice jointly with experts from the International Audit and Consulting Company KPMG under the UN Development Program project.

These documents include: "Code of Corporate Ethics", "Anti-Corruption Policy", "On the Ethics Commission", "On the Management of Conflicts of Interest", "On Business Events and Hospitality Expenses", "Methodology for identifying and assessing corruption risks", "Methods for monitoring and controlling the effectiveness of anti-corruption measures" and other internal regulations.

During this period, the company's procurement system was radically reorganized to ensure openness and transparency in procurement activities.

To quickly resolve various issues that arise between employees of the society and citizens, various communication channels were created (compliance@ung.uz, @ung_antikorbot).

Obtaining this certificate of compliance with ISO 37001: 2016 requires a more complete justification of the trust placed in the employees of Uzbekneftegaz JSC, and more responsible work to reduce future corruption risks, as well as the financial recovery of the system.

ANALYSIS.

As the result of the transformations within the framework of the fight against corruption the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan received an international certificate of compliance for combating corruption (ISO 37001). The international organization "CERT

INTERNATIONAL" (Slovakia) studied the activities of the ministry in all areas.

The Ministry of Justice was the first of the state bodies of Uzbekistan to receive an assessment of compliance with the international standard ISO 37001:2016 "Anti-Corruption Management System" in all areas of activity and received a certificate confirming this.

The Ministry of Justice of Uzbekistan has developed an effective departmental anti-corruption system. The spread of this practice in other state bodies of the republic will undoubtedly open up new opportunities for the development of the country, and will positively affect the positions of Uzbekistan in the Rule of Law Index, Corruption Perceptions Index and other international ratings.

As a result, the experts confirmed that the goals set by the Company to combat corruption, important areas in the requirements of international standards are being implemented and Uzbekneftegaz JSC received a certificate of compliance with ISO 37001: 2016 from the South Korean international organization for audit and certification "G-CERTI Co., Ltd". , which is considered the main indicator of the effectiveness of the anti-corruption mechanism in practice.

The participation of not only responsible officials, but also each employee of the company is important in the wide implementation of the company's policy "Fight against corruption" and the elimination of various corruption risks.

Obtaining this ISO 37001:2016 certification of conformity requires a more complete justification of the trust placed in employees.

The compliance control system has already been implemented in large enterprises of the industry: Navoiyazot JSC, Ferganaazot JSC, Dekhkanabad Potash Plant

JSC, Maksam-Chirchik JSC, Birinchi Rezinotekhnika Zavodi LLC, Uzkimyoimpeks LLC and JV LLC Kungrad soda plant.

This system allows to identify, prevent and suppress corruption risks.

In 2021, a total of 22 conflict-of-interest cases were eliminated in the chemical industry. In particular, a shortage of mineral fertilizers worth 80.4 billion soums was revealed, of which 29.9 billion soums have already been recovered.

CONCLUSIONS AND OFFERS.

By Decree of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev No. PP-4664 dated April 4, 2020, it was instructed to radically reform the oil and gas sector, ensure transparency in their activities, modernize the material and technical base, attract highly qualified personnel, including attracting foreign specialists and compatriots abroad, as well as to introduce the anti-corruption system "Compliance Control" at all enterprises.

Implementation of compliance control in the organization. Control in the field of compliance can be individual for an organization, but in general this process is expressed by a sequence of general actions that suit almost everyone.

Adoption of a supreme directive on the implementation of control over compliance with legal requirements in the company.

Implementation of best compliance practices. You can find out how your competitors are coping with compliance. Perhaps they have already come up with an excellent compliance control system.

Involvement of experts - for example, lawyers or consulting. They quickly gain experience in implementing various management practices in the industry.

Ensuring full awareness of employees who are relevant to the proper execution of

orders. Appointment of responsible persons who will take care of compliance control.

Prompt resolution of all non-compliance incidents.

Develop an instant notification system for non-compliance and keep records.

Carrying out regular inspections.

In addition, the experience of introducing anti-corruption compliance can be used in other organizations with a state share in the authorized capital, as well as in business entities.

The Ministry of Justice of Uzbekistan has developed an effective departmental anti-corruption system. The spread of this practice in other state bodies of the republic will undoubtedly open up new opportunities for the development of the country, and will positively affect the positions of Uzbekistan in the Rule of Law Index, Corruption Perceptions Index and other international ratings.

Comprehensive work in this direction continues. Among the priority tasks is the transformation of bodies and institutions into a sphere without corruption through the full implementation of the measures provided for by the anti-corruption policy.

BIBLIOGRAPHY

1. Improving the financial support of joint-stock companies Matyunina O.E., Kozhina V.O., Zhakevich A.G., Afanaseva Yu.S., Lebedeva O.E. Economy and entrepreneurship. 2017. No. 4-1 (81). pp. 837-840.

2. Compliance Certification Board. Candidate Handbook CCEP.

3. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev No. UP-101 of April 8, 2022.

4. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev No. PP-4664 dated April 4, 2020

5. <https://www.uzdaily.uz/ru/post/64377>

6. <https://uz.sputniknews.ru/20220215/kak-komplaens-povliyal-na-korrupsiyuv-ximicheskoy-otrasli-uzbekistan-22740330.html>

7. <https://huquqiportal.uz/ru/news/2020/11/18/statya-o-protivodeystvii-korrupsiiv-uzbekistane-na-primere-opyta-ministerstva-yustitsii-opublikovana-v-yujnokoreyskom-izdании/> 861

8. Matrizaeva D.Yu., Matyakubov A.D. Economic analysis of the effectiveness of investment management in industry. Bulletin of Science and Practice scientific journal (scientific journal). T. 6. No. 7. 2020 <https://doi.org/10.33619/2414-2948/56> <http://www.bulletennauki.com>. (MIAR 3.0; ICV 79.69; GIF 0.454) 251-256 St.

9. Matrizaeva D.Yu., Matyakubov A.D. Sustainable economic growth with innovative management in Uzbekistan. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science ISSN 2277-8616. P.1191-1192

10. Kutbitdinova, M.I (2018) "Industrial management and its importance in sustainable economic development," Economics and Innovative Technologies : Vol. 2018 : No. 3 , Article 25. Available at:

11. Development of branding strategy in the system of marketing of children's goods KM Inoyatovna, MDB Qizi, KS Mirvaxitovna - ACADEMICIA: An International Multidisciplinary ..., 2021

12. Sultanov A. PROSPECTIVE FOREIGN EXPERIENCE OUTCOME IMPLEMENTATIONS OF HOUSING FUND MANAGEMENT IN UZBEKISTAN //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 4. – С. 201-207.

7-ШЎЪБА. РАҚАМЛИ
ТРАНСФОРМАЦИЯ ШАРОИТИДА
КОРХОНАЛАР МОЛИЯВИЙ
ХАВФСИЗЛИКНИ
ТАЪМИНЛАШНИНГ ИЛМИЙ
НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

PROSPECTS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY IN PANDEMIC

Ataniyazov Jasurbek Khamidovich

Head of the Department of Tashkent Financial Institute,

Doctor of Economics, Professor

Mavlonov Sunnatbek Xamza o'glu

Student of Tashkent Financial Institute

+998933102103

ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Атаниязов Джасурбек Хамидович

Заведующий кафедрой Ташкентского финансового института,

доктор экономических наук, профессор

Мавлонов Суннатбек Хамза оглу

студент Ташкентского финансового института

+998933102103

PANDEMIYADA MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Toshkent Moliya instituti bo'lim boshlig'i,

Iqtisod fanlari doktori, Professor

Mavlonov Sunnatbek Xamza o'g'li

Toshkent Moliya instituti talabasi

+998933102103

Abstract: This article analyzes current national economic development and economic development issues that contributed to maintaining macroeconomic stability and economic growth in the country during the pandemic. Scientific proposals and recommendations are also being made to ensure macroeconomic stability in a pandemic.

Keywords: modernization, export, competitive conditions, gross domestic product, international trade, tourism, capital, aggregate demand, aggregate supply, investment.

Аннотация: В данной статье анализируются актуальные проблемы развития национальной экономики и экономического развития, способствовавшие сохранению макроэкономической стабильности и экономического роста в стране в период пандемии. Также вносятся научные предложения и рекомендации по обеспечению макроэкономической стабильности в условиях пандемии.

Ключевые слова: модернизация, экспорт, конкурентные условия, валовой внутренний продукт, международная торговля, туризм, капитал, совокупный спрос и совокупное предложение, инвестиции.

Annotatsiya: Ushbu maqolada pandemiya davrida mamlakatda makroiqtisodiy barqarorlikni va iqtisodiy o'sishni ta'minlashga yordam bergan milliy iqtisodiy rivojlanish va iqtisodiy rivojlanish muammolari tahlil qilinadi. Pandemiya sharoitida makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan ilmiy taklif va tavsiyalar mavjud.

Kalit so'zlar: modernizatsiya qilish, eksport, raqobatlashuv sharoit, yalpi ichki mahsulot, xalqaro savdo, turizm, kapital, yalpi talab va yalpi taklif, investitsiya.

Introduction

One of the most important laws of economic development during the pandemic and in the world is the interdependence of economic growth and the growing role of services in the national economy, which is explained by the increasing share of labor, material, and financial resources used in the service sector. With the development of society and the growth of productive forces, there will be a certain development in the service sector. Here, in particular, there is an increase in employment in industry, an increase in the technical equipment of labor, and the introduction of advanced technologies.

The COVID-19 pandemic has become a turning point in the development of the national and global economy, dramatically, without time for preparation and adaptation, changing most of the main elements and principles of its functioning, acting in all directions, affecting all countries, groups of subjects and layers population, transforming all aspects of life and existing systems and subsystems of cooperation and interaction. The national economic system is going through difficult times of unstable development, the pressure of a huge number of factors operating in various spheres of life, against the backdrop of an already long and poorly controlled pandemic.

In recent years, the country has modernized production, technical and technological renewal, supported high-tech processing industries, created an effective competitive environment for the economy, ensured the competitiveness of national goods in domestic and foreign markets, and reduced energy and resource consumption in the economy. and economic reforms aimed at diversifying the geography, as well as expanding the export potential of economic sectors and regions, and thus the sustainable development of the national economy.

This can be explained by the following pressing issues: first, ensuring the sustainable development of the national economy, achieving growth in production in its sectors is an important factor in increasing the country's international competitiveness; second, the need to intensify the

entry of domestic producers into world markets with high quality and competitive products in the face of fierce competition in the world market; third, the development of trends in the production of high-capacity products and, accordingly, the modernization of production in industrial sectors, the constant creation and introduction of modern technologies and innovations within the national economy in the process of technical and technological renewal.

Sustainable development of the national economy is in many ways directly related to the technical and technological modernization of industries and sectors of the economy, and the creation of favorable conditions for the construction of high-tech processing industries. Therefore, in our country, special attention is paid to increasing the role of sectors of the economy for the sustainable development of the economy, especially their capacity to produce high value-added finished products. Important aspects to be considered in this process will depend on the created macroeconomic environment, ie the set inflation rate, tax rate, the ability to attract and effectively use financial resources, the dynamics of exchange rates, and the organization of foreign economic activity.

Research methodology

The article uses induction and deduction, systematic and comparative analysis, graphical representation, and economic statistical methods in the development of scientific conclusions and recommendations based on the current state of development of the country's foreign economic activity in the context of globalization, changes in it and the factors influencing it.

Analysis and results

The existence of a correlation between a favorable macroeconomic environment and the sustainable development of the national economy has been proven in several practical studies in full compliance with the basic approaches of modern theories. Therefore, one of the key indicators of sustainable development of the national economy is to achieve a high level of macroeconomic balance.

We know that the main indicator of the state of development of the national economy is the gross domestic product created in the country,

through which it is possible to directly assess the state of economic development.

Changes in key macroeconomic indicators in Uzbekistan in 2017-2021 [9]

As a result of important measures taken in recent years to further strengthen macroeconomic stability and maintain high economic growth in the country, in particular, the adoption of the Action Strategy for the five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 and its priorities high results are being achieved in the sectors of the national economy. In particular, the volume of gross domestic product (GDP) in the country by 2021 will reach 734.6 trillion soums. 132.4 trillion sums compared to 2020 soums.

This result was achieved due to the systematic and consistent implementation of reforms in all sectors of the economy. In particular, modernization of production, technical and technological renewal based on the requirements of domestic and foreign markets, consistent implementation of processes for the development of fundamentally new products and technologies, reduction of energy and resource consumption in the economy, the widespread

introduction of energy-saving technologies and labor productivity The competitiveness of the national economy has increased due to the increase.

If we look at the statistics, in 2021 the gross domestic product will reach 734.6 trillion, which is almost two and a half times more than in 2017. soums. The country's industry plays a leading role in ensuring the sustainable development of the national economy. In particular, the total volume of industrial production has been growing steadily in recent years, including 451.6 trillion in 2021. 302.8 trillion sums compared to 2017. soums. In this process, the measures taken in the framework of sectoral programs for the development of industrial potential, modernization of production, and technical and technological renewal in our country have played an important role.

It is known that the pandemic that occurred worldwide in 2020 and is still

ongoing has had a negative impact not only on the health of the population in the world but also on the state of development of national economies. This was due to the introduction of several restrictions and quarantine measures in almost all countries to prevent the spread of infection, resulting in a sharp decline in production rates and employment in many large companies and enterprises operating in key sectors of the economy, reduced international passenger and freight traffic. there have been cases of negative trends in international trade, tourism, capital, and the labor movement. In general, the formation of a crisis in the global economy as a result of the impact of the pandemic was caused by: 6, 7]:

- a sharp decline in aggregate demand in the national economy and significant changes in its composition;
- the desire of countries to be fully self-sufficient in food, energy, medicine, means of production, defense industry;
- Declining real incomes, rising unemployment, and poverty;
- the emergence of a negative balance in some countries as a result of oil crises and trade wars;
- a sharp decline in income of business entities, changes in the movement and volume of financial flows at the macro and micro levels;
- Decrease in exports of national products due to declining demand in world markets;
- changes in the structure of the global economy and logistics;
- changes in key areas of production and reduced competitiveness;
- Decrease in production and services in the economy;
- an imbalance between aggregate demand and aggregate supply;
- widening the gap between rich and poor countries, etc.

The above has led to a sharp decline in production and consumption in the largest economies, disruption of global production chains and trade relations, falling commodity prices in world financial markets, and deteriorating conditions.

The economy of Uzbekistan, which is part of the global economic system, is also affected to some extent by these factors, which in turn required effective preventive measures to mitigate the negative effects of this situation.

In the context of pandemics and other global threats, our government has taken several important measures to ensure macroeconomic stability, the uninterrupted operation of sectors and industries, stimulate foreign economic activity, provide effective social support and prevent a sharp decline in incomes.

Due to the epidemiological situation, the application of targeted restrictive measures has helped to ensure the sustainability of the economy, as well as the introduction of a preferential system of customs duties and taxes to support some businesses. These measures taken and the favorable conditions created have played an important role in the relatively sustainable development of the national economy and the return of real sector enterprises to normal operations and increased production. In this regard, to stimulate economic growth and investment activity during the coronavirus pandemic, restore production rates, increase employment, increase incomes and support businesses, the President of the Republic of Uzbekistan signed a decree on March 19, 2020 "On the mitigation of the negative impact of PF-5969 "On priority measures" [1], PF-5978 dated April 3, 2020 "On additional measures to support the population, sectors of the economy and businesses during the coronavirus pandemic" [2]], PF-5986 of April 27, 2020 "On additional measures to support the population and businesses during the coronavirus pandemic" [3] and May 18, 2020 "On additional measures to support the population and businesses during the coronavirus pandemic" on the next measures "PF-5996 [4] Decree No. PF-6029 of July 20, 2020 "On additional measures to support the population, businesses, catering, trade, and services to reduce the negative impact of the

coronavirus pandemic" [5]. In addition, our President Sh.M. Based on the important tasks set by Mirziyoyev to eliminate the negative effects of the coronavirus pandemic on the socio-economic development of the country, restore investment and foreign economic activity of businesses, as well as to create conditions for further deepening economic reforms preferential procedures have been introduced in the routes.

As a result of timely and effective measures, our country has achieved significant economic growth compared to some countries, despite the negative

consequences of the pandemic. According to the International Monetary Fund (IMF), GDP growth was 5.4 percent in 2018 and 5.6 percent in 2019. Even though this figure fell to about 0.7% as a result of the pandemic, the IMF forecasts GDP growth in the region by 5.5-6% by 2025. Among the CIS countries, Uzbekistan is one of the three countries that will maintain positive growth rates in 2020. This situation was positively influenced by the fact that in the context of the pandemic, the government of our country has taken important measures to support the national economy.

Picture. GDP growth in the CIS countries in 2020 [8]

The main factors that have helped to maintain macroeconomic stability and economic growth in the country during the pandemic are:

- In recent years, the modernization of production, technical and technological renewal of industries and sectors of the economy, as well as the organization of high-tech industries;
- effective implementation of measures to liberalize foreign trade and ensure the stability of monetary policy;
- implementation of effective mechanisms for fiscal and monetary policy;
- introduction of preferential regimes for private sector development;

- formation of stable gold and foreign exchange reserves;
- Orientation of funds for the implementation of promising projects based on the implementation of a well-thought-out foreign debt policy and the effective use of foreign investment and loans;
- Implementation of important reforms to stimulate foreign economic activity, expand ties with leading international and foreign financial institutions;
- effective results of social support of the population and prevention of sharp decline in incomes, creation of new jobs, etc.

It should be noted that several positive results have been achieved in the country to increase the volume of industrial production, stimulate businesses operating in the industrial sector, and increase the share of industry in GDP. In particular, in 2020, the volume of industrial production increased significantly compared to the previous year. The development of industry in the national economy is explained by the return of funds in the processing industries and the rapid growth of labor productivity.

Reforms in recent years have led to rapid growth in labor productivity in the industry. First of all, it is necessary to provide full support to exporting enterprises and ensure their sustainable operation, expand the resource base and increase investment activity in the real sector of the economy, reduce energy and resource consumption in the economy, widely introduce energy-saving technologies in production, support private entrepreneurship. measures are taken to strengthen support.

The share of industry, which produces the largest share in the structure of industrial production, its share in total industrial production in 2021 amounted to 83.0%. Compared to the corresponding period of 2020, the share of the high-tech industry in the structure of manufacturing was 2.7%, medium-high-tech - 20.1%, medium-low-tech - 39.4%, and low-tech - 37.7%.

The share of manufacturing, repair, and installation of machinery and equipment, vehicles, semi-trailers, and other finished products in the total industrial output - 17.6%, the share of metallurgy - 25.7%, textiles, clothing, leather The share of manufacturing products was 17.8%, the share of food, beverage and tobacco products - 16.8%, the share of chemical products, rubber and plastic products - 9.4%. This is explained by the positive results of the measures taken in recent years to diversify the structure of the industry in our country. It is also necessary to pay special attention to the most efficient sectors for the structural study, analysis, and production of industrial products that will ensure the sustainable development of the national economy shortly.

In his Address to the Oliy Majlis on December 29, 2020, President Shavkat Mirziyoyev identified several important areas for ensuring long-term sustainable growth through deep structural reforms in the national economy. It was noted that access to new export markets is one of the main tasks of the Government as one of these important areas. At present, the share of domestically produced and processed products in world markets is significant, but there are opportunities to further increase it. The development of the export potential of the national economy and the diversification of its product composition is determined by two interrelated groups of factors. On the one hand, these are static factors characterized by comparative advantages in the field of natural resources. As a result, it is possible to increase the focus on high-tech and highly processed products. On the other hand, these are dynamically changing competitive advantage factors associated with innovation and scientific and technological advances. As a result of the combined action of these factors, it is possible to increase the competitiveness of the national economy, ensure sustainable growth of exports and stimulate the development of the economy as a whole.

It should be noted that the set of foreign economic activities of our country and its integration into the world economy includes clearly defined goals and key measures to achieve them. To do this, first of all, it is necessary to identify the sectors that form a strong export link of the national economy and ensure its worthy place in the world market, as well as the widespread use of methods of state support of the economy in exports.

Conclusion

In short, the comprehensive reforms implemented by the government in recent years to ensure the sustainable development of the national economy serve as a solid foundation for economic growth. Given that the negative effects of the pandemic on the world economy have not yet been fully eliminated, we consider it appropriate to further intensify measures in the

following areas to ensure sustainable high growth rates of the national economy shortly:

- more active continuation of work on modernization, technical renewal and diversification of production in the national economy;
- expanding the range of products with high added value in the industry and increasing the level of competitiveness in terms of quality;
- Expanding the production of high-capacity products in the future by intensifying investment in human capital;
- intensification of measures aimed at developing the structure of exports and imports of enterprises operating in sectors of the economy, their production capacity, and diversification of the export structure;
- implementation of strategically important projects through an active investment policy, as well as the attraction of foreign capital primarily in material export-oriented and import-substituting production;
- Further stimulation of measures aimed at increasing employment through the creation of new jobs as an important factor in the sustainable development of the national economy and increasing the role of small business and private entrepreneurship in this process.

List of used literature

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-5969 of March 19, 2020 "On priority measures to mitigate the negative impact of the coronavirus pandemic and the global crisis on sectors of the economy." www. lex. uz
2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-5978 of April 3, 2020 "On additional measures to support the population, sectors of the economy and businesses during the coronavirus pandemic." www. Lex .uz
3. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-5986 of April 27, 2020 "On additional measures to support the population and businesses during the coronavirus pandemic." www. lex. uz
4. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-5996 of May 18, 2020 "On the next measures to support the population and businesses during the coronavirus pandemic." www. lex. uz
5. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-6029 of July 20, 2020 "On additional measures to support the population, businesses, catering, trade and services to reduce the negative impact of the coronavirus pandemic." www. lex. uz
6. Maria Nicola, Zaid Alsafi, Catrin Sohrabi, Ahmed Kerwan. The socio-economic implications of the pandemic coronavirus (COVID-19): A review. International Journal of Surgery, Volume 78, June 2020, Pages 185-193.
7. Mukut Sikder et al.: The Consequential Impact of the Covid-19 Pandemic on Global Emerging Economy. American Journal of Economics, 2020, 10 (6): 325-331.
8. World Economic Outlook, April 2021: Managing Divergent Recoveries.
9. Data of the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES

Gulyamov Saidaxror Saidakhmedovich

academician, Ph.D., Professor.

Institute for Advanced Studies and Statistical Research of the State Statistics Committee of Uzbekistan

Shermukhamedov Abbas Tairovich

Doctor of Physics and Mathematics,

Professor.

Tashkent branch of the Russian Economic University named after. G.V. Plekhanov

ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Гулямов Саидахрор Саидахмедович

академик, д.э.н., проф.

Институт повышения квалификации и статистических исследований Госкомстата Узбекистана

Шермухамедов Аббас Таирович

д.ф.-м.н., проф.

Ташкентский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова

СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

Гулямов Саидахрор Саидахмедович

академик, д.э.н., проф.

Ўзбекистон Давлат статистика қўмитаси малака ошириш ва статистик тадқиқотлар институти

Шермухамедов Аббас Таирович

д.ф.-м.н., проф.

Плеханов номидаги Россия Иқтисодиёт университети Тошкент филиали

Abstract: the article analyzes various approaches to the construction of artificial intelligence (AI) systems: logical approach, structural, evolutionary, simulation. We have investigated and considered the evolutionary approach, where the main attention is paid to the construction of the initial model and the rules by which the model can change. In the simulation approach, the object whose behavior is imitated is a "black box" where other human properties are modeled, in particular, the ability to copy what others are doing, without going into details why it is necessary. We have also considered neural network modeling, which is successfully used in various fields of the national economy: business, medicine, engineering, geology, physics, i.e. wherever it is necessary to solve forecasting or management problems.

Keywords: artificial intelligence, software, dynamic pricing, customer requests, neural network modeling, models, knowledge base, synthesis procedure, big data, computer networks.

Аннотация: В статье анализируются различные подходы к построению систем искусственного интеллекта (ИИ): логический подход, структурный, эволюционный, имитационный. Нами исследованы и рассмотрены эволюционный подход, где основное внимание уделяется построению начальной модели и правилам, по которым модель может изменяться. При имитационном подходе объект, поведение которого имитируется представляет собой «черный ящик», где моделируются другие свойства человека, в частности, способность копировать то, что делают другие, не вдаваясь в подробности, зачем это нужно. Нами также рассмотрены нейросетевое моделирование, которое успешно применяется в самых различных областях народного хозяйства: бизнесе, медицине, технике, геологии, физике, т.е. везде, где нужно решать задачи прогнозирования или управления.

Ключевые слова: искусственный интеллект, программное обеспечение, динамическое ценообразование, запросы клиентов, нейросетевое моделирование, модели, база знаний, процедура синтеза, большие данные, компьютерные сети.

Хулоса: мақолада сунъий интеллект (АИ) тизимларини куришда турли хил ёндашувлар таҳлил қилинади: мантикий ёндашув, таркибий, эволюцион, симуляция. Биз эволюцион ёндашувни ўрганиб чиқдик ва кўриб чиқдик, бу ерда асосий ётибор дастлабки моделни куриш ва моделни ўзгартириш қоидаларига қаратилади. Симуляция ёндашувида хатти-ҳаракатлари тақлид қилинадиган объект "қора қути" бўлиб, унда бошқа инсон хусусиятлари моделлаштирилган, хусусан, нима учун кераклигини батафсил баён қилмасдан, бошқаларнинг қилаётган ишларини нусхалаш қобилияти. Шунингдек, биз миллий иқтисодиётнинг турли соҳаларида муваффақиятли қўлланиладиган нейрон тармоқ моделлаштиришни кўриб чиқдик: бизнес, тиббиёт, муҳандислик, геология, физика, яъни.прогноزلаш ёки бошқариш муаммоларини ҳал қилиш зарур бўлган жойда.

Калит сўзлар: сунъий интеллект, дастурий таъминот, динамик нархлаш, миқозлар сўровлари, нейрон тармоқни моделлаштириш, моделлар, билимлар базаси, синтез процедураси, катта маълумотлар, компьютер тармоқлари.

Введение. Искусственный интеллект занимает исключительное положение, что связано с тем, что часть функций программирования передается компьютеру. При этом общение с компьютером происходит на языке, близком к разговорному. Для этого компьютеру закладывают базу знаний, способы решения, процедуры синтеза, программы, а также средства общения, позволяющие пользователю легко общаться с компьютером.

Методология исследования: При написании статьи были использованы такие методы как анализ и синтез исследуемых данных по теме работы.

Существуют различные подходы к построению систем искусственного интеллекта (ИИ) – логический подход, структурный, эволюционный, имитационный. Большое распространение получил эволюционный подход. При построении систем ИИ по такому подходу, основное внимание уделяется построению начальной модели и правилам, по которым она (модель) может изменяться (эволюционировать). Модель может быть составлена по самым различным методам, это могут быть и НС и набор логических правил и любая другая модель.

Эволюционные модели, не существуют, хотя имеются эволюционные алгоритмы обучения, но модели, полученные при эволюционном подходе, имеют некоторые характерные особенности, что позволяет выделить их в отдельный класс. Такими особенностями являются перенесение

основного внимания разработчика с построения модели на алгоритм её модификации и то, что полученные модели практически не сопутствуют извлечению новых знаний о среде, окружающей систему ИИ, то есть она (система) становится «вещью в себе».

Широко используется для построения систем ИИ также имитационный подход. Объект, поведение которого имитируется, как раз и представляет собой такой «черный ящик». Не важно, что у него внутри и как он функционирует, главное, чтобы наша модель в аналогичных ситуациях вела себя точно так же. Таким образом, моделируется другое свойство человека – способность копировать то, что делают другие, не вдаваясь в подробности, зачем это нужно. Зачастую эта способность экономит человеку массу времени, особенно в начале его жизни. К недостаткам имитационного подхода можно отнести низкую информационную способность большинства моделей, построенных с его помощью.

Результаты исследования: Искусственный интеллект реализуется с использованием четырех подходов, а именно: логического, эволюционного, имитационного и структурного. Все эти четыре направления развиваются параллельно, часто взаимно переплетаясь. Для большинства логических методов характерна большая трудоемкость, поскольку во время поиска доказательства возможен полный перебор вариантов. Поэтому данный подход требует эффективной реализации вычислительного

процесса, и хорошая работа обычно гарантируется при сравнительно небольшом размере базы данных.

Эволюционное моделирование представляет собой универсальный способ построения прогнозов макросостояний системы в условиях, когда полностью отсутствует апостериорная информация, а априорные данные задают лишь предысторию этих состояний. Под структурным подходом подразумеваются попытки построения систем ИИ путем моделирования структуры человеческого мозга.

В последние десять лет впечатляет феномен взрыва интереса к структурным методам самоорганизации – нейросетевому моделированию, которое успешно применяется в самых различных областях – бизнесе, медицине, технике, геологии, физике, т.е. везде, где нужно решать задачи прогнозирования, классификации или управления. Технологии искусственного интеллекта приобретают все большую популярность в маркетинге.

Технологии удаленной верификации клиентов и защиты от мошенничества, технологии работы с клиентами на бирже, вот неполный перечень применение искусственного интеллекта. **Amazon** и **Netflix** благодаря ИИ-платформе **DSSTNE**, которая была выпущена как программное обеспечение с открытым исходным кодом ведет учетную запись несколько лет покупателей.

Так, например, **Amazon** хранит в памяти не только о каждой покупке клиента, но и о каждом просмотренном товаре, о местах жительства и работы, музыке и видео, которые загружал пользователь и т.д. **Netflix** учитывает интересы пользователя, информации о прошлых покупках; кроме того, в рекомендации попадают товары, которые приобрели люди, ранее купившие тот же товар, что и конкретный пользователь.

Итоги исследования. Используя динамическое ценообразование **Amazon** и **Netflix** увеличили продажи и прибыль, ИИ может устанавливать цену продукта в зависимости от спроса, доступности, информации из профилей клиентов и других

факторов. Динамическое ценообразование применяется в продажах билетов. Но в последнее время оно все чаще используется и для других товаров. Так, на сайте camelcamelcamel.com можно увидеть, как использует динамическое ценообразование **Amazon**: для каждого продукта есть график, показывающий, насколько сильно колеблются цены в зависимости от сезона, популярности и других факторов.

Facebook Messenger, **Whatsapp** и другие приложения стали популярным и удобным для клиентов способом связаться с компаниями.

Чтобы уменьшить рабочую нагрузку и обеспечить быстрое реагирование на запросы клиентов, многие организации используют **чат-боты**: они обрабатывают сообщения клиентов и предоставляют мгновенные ответы в любое время дня и ночи. Некоторые клиенты и вовсе предпочитают виртуальных помощников вроде **Siri**, **Google Assistant**, **Alexa** и **Cortana** в чат-ботах реальным людям, поскольку чувствуют себя более комфортно.

Чат-бот можно запрограммировать так, чтобы он давал ответы на часто задаваемые вопросы, а если ситуация оказалась слишком сложной - соединять клиента со специалистом. С запуском бота количество сообщений вырастет в несколько раз. Бот общается с десятками покупателей в день. Автоматизировать заказ товара возможно с помощью чат-бота. Пользователь пишет боту, и тот проверяет наличие, говорит, в каком из магазинов можно купить товар и предлагает заказать доставку. Такого бота можно применять везде, где есть общение с покупателями и где можно автоматизировать процессы, возможно через несколько лет более чем у трети европейских и американских компаний с клиентами общаться будет бот. продуктовой разработкой и сейчас сфокусированы на e-commerce и retail. AI может анализировать очень много

данных и выдавать решения для этих сегментов. В онлайн-магазине ZOOQI внедрена рекомендательная система, где по базе заказов нейронная сеть определяет похожие товары, заказы и пользователей, которые совершают похожие покупки.

Возможно тестировать объектное детектирование товаров на кассе для крупной сети. Камеры определяют их и заносят в базу данных товары, которые клиент несет на кассу. Это уменьшит количество краж и в скором времени будут магазины без кассиров.

Когда человек заходит для покупки товара на сайт или в приложение, система бот знает, что это за пользователь (его возраст, пол, предпочтения, вкусы). Эти данные находят исходя из истории запросов в поисковых системах, истории браузера и по сегментированию пользователей, исходя из истории их предыдущих покупок. В результате пользователь получает только интересные его группе товары/магазины на главной странице и рекламные баннеры на всем диджитал-канале. За счет этого повышается вовлеченность и интерес пользователя к ресурсу.

Анализ. Применение искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI) в сфере взаимодействий с клиентами в сочетании с традиционной и цифровой логистикой будет способствовать повышению добавочной стоимости. Искусственный интеллект дополняет человеческие знания с помощью самообучаемых систем, помогающих решать сложные задачи и формировать новые идеи на основании Big Data. Искусственный интеллект в логистике – это автоматизация бэк-офиса, прогнозируемые операции, логистические активы с интеллектуальной поддержкой и новые модели взаимодействия с клиентами. Компания DHL, мировой лидер в области логистики и экспресс-доставки, и компания IBM представили совместный отчет «Искусственный интеллект в логистике». В отчете

оценивается потенциал использования искусственного интеллекта в логистике и выдвигается ряд идей о преобразовании индустрии, развитии нового класса логистических активов и операционных систем с интеллектуальной поддержкой. DHL и IBM поясняют, какими преимуществами могут воспользоваться лидеры логистической отрасли при использовании искусственного интеллекта. Также подчеркивается, что настоящий момент является наиболее благоприятным с точки зрения работоспособности, доступности и стоимости технологий искусственного интеллекта. В совместном отчете указываются сферы и возможности применения искусственного интеллекта в логистической отрасли.

Учитывая, что технологии AI уже повсеместно используются в работе с клиентами, о чем также свидетельствует быстрый рост популярности приложений с виртуальным помощником (с функцией распознавания речи), DHL и IBM приходят к выводу, что постоянно совершенствующиеся технологии искусственного интеллекта имеют ряд дополнительных возможностей, актуальных для логистики. Так, они могут помочь провайдеру логистических услуг улучшить взаимодействие с клиентом с помощью интерактивного общения и даже внедрить возможность доставлять товары до того, как клиент их закажет.

Современные технологии и сформировавшиеся на сегодняшний день в бизнесе и обществе условия как никогда благоприятны для проведения кардинальных изменений и перехода на про активные, прогнозирующие логистические операции. поскольку технологический прогресс в сфере искусственного интеллекта движется быстрыми темпами, мы вместе с нашими клиентами и сотрудниками считаем своим долгом изучать, как системы AI влияют на будущее индустрии логистики. Многие отрасли уже успешно применяют

искусственный интеллект в своих ежедневных бизнес-процессах, например, такие, как производство и машиностроение. Технологии AI позволяют упростить эксплуатацию производственных линий и процесс производства с помощью функций распознавания изображения и диалогового интерфейса.

В автомобилестроении искусственный интеллект активно привлекается для того, чтобы развивать способности к самообучению у автономного робота-автомобиля. Есть множество других примеров, которые свидетельствуют о преимуществах использования искусственного интеллекта и его способности коренным образом изменить мир бизнеса, как это происходит в сфере отношений с клиентами. Искусственный интеллект позволит изменить операционную модель логистики с реактивной на прогнозируемую, работающую на опережение, что обеспечит более высокие результаты при оптимальных затратах на бэк-офис, операционные взаимодействия и фронт-офис. Например, технологии искусственного интеллекта позволят использовать усовершенствованную систему распознавания для отслеживания отправок и состояния активов, могут привести к полной автономности процесса доставки на всех его этапах и предсказывать колебания в объемах глобальных отгрузок до того, как они произойдут.

Очевидно, что искусственный интеллект дополняет человеческие способности, а также устраняет рутинную работу, что позволит сместить фокус сотрудников, занятых в логистике, на более важные, продуктивные задачи. Технологии меняют традиционные производственно-сбытовые цепочки в сфере логистики, а экосистемы видоизменяют целые предприятия, секторы рынка и экономики. Внедряя искусственный интеллект в ключевые

процессы, компании смогут больше инвестировать в стратегические задачи бизнеса, модернизируя или устраняя устаревшие системы. Это может сделать существующие активы и инфраструктуру более эффективными и в то же время предоставит сотрудникам время для развития навыков и способностей». В совместном отчете компании DHL и IBM делают вывод, что искусственный интеллект будет активно распространяться в сфере логистики аналогично тому, что происходит в настоящий момент в области отношений с клиентами. Искусственный интеллект сможет трансформировать сферу логистических услуг в прогнозируемую, автоматизированную, персонализированную и действующую на опережение отрасль. Концепции развития и передовой опыт применения искусственного интеллекта логистическими компаниями в глобальных цепочках поставок представлены в новом отчете. Чтобы увеличить продажи и прибыль, ИИ может устанавливать цену продукта в зависимости от спроса, доступности, информации из профилей клиентов и других факторов. Как правило, динамическое ценообразование применяется в продажах билетов.

Но в последнее время оно все чаще используется и для других товаров. Так, на сайте camel.com можно увидеть, как использует динамическое ценообразование Amazon: для каждого продукта есть график, показывающий, насколько сильно колеблются цены в зависимости от сезона, популярности и других факторов.

Выводы и предложения. Чтобы маркетинг был эффективным, современные специалисты-маркетологи с помощью ИИ изучают воздействие на результаты проводимой кампании различных факторов и источников информации в режиме реального времени, таких как погода, сезон, время суток и др.

Все это влияет на потребительское поведение и необходимо для повышения эффективности рекламы. Нельзя забывать о том, что релевантная реклама, максимально подстроенная под данного потребителя и окружающие условия, воспринимается не как навязывание продукта или услуги, а как полезный помощник при совершении покупок, поэтому она приносит наилучшие результаты.

Библиография

1. М. Тим Джонс. «Программирование искусственного интеллекта в приложениях» – М.: ДМК Пресс, 2004 – 312 с.: ил.
2. Лекторский В.А. «Теория познания (гносеология, эпистемология)» – «Вопросы философии», 1999, №8
3. Лефевр В.А. «От психофизики к моделированию души.» – «Вопросы философии», 1990, №7, с. 25-31.
4. Карл, Левитин, Поспелов, Хорошевский. «Будущее искусственного интеллекта.» – М.: Наука, 1991.
5. Сотник С. Л., «Основы проектирования систем искусственного интеллекта» –1998.
6. Шамис А.Л. «Поведение, восприятие, мышление: проблемы создания искусственного интеллекта». – Серия «Науки об искусственном» – 2005.
7. Мамардашвили М.К. «Сознание как философская проблема» – «Вопросы философии», 1990, №10
8. Шалютин С.М. «Искусственный интеллект: гносеологический аспект» – М.: Мысль, 1985.
9. Бобровский С. «Перспективы и тенденции развития систем искусственного интеллекта» – PC Week/RE №32, 2001 г., стр. 32.

RISKS OF FINANCIAL SECURITY OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

Akabirova Diloru Nigmatovna

PhD, Associate Professor of Department of Agroecconomics and truism of the Tashkent State Agrarian University

РИСКИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Акабирова Дилоро Нигматовна

к.э.н., доцент кафедры агроэкономики и туризма Ташкентского государственного аграрного университета

RAQAMLI O'TKAZISH SHARATIDA SANOAT KORXANASINI MOLIYAVIY XAVFSIZLIK XAVFLARI

Akabirova Diloru Nigmatovna

Toshkent davlat agrar universiteti "Agroiqtisodiyot va truizm" kafedrasida dotsenti.

Abstract. The article substantiates the relevance of the study of the concept of "financial security". The main approaches to determining the risks of financial security of an enterprise, in particular credit risk, are considered. The reasons for the occurrence of such risks in commercial enterprises are considered. The article also reveals the main classification features by which risks can be divided. The factors affecting the creditworthiness of an enterprise that can increase or decrease the level of risk are characterized. Possible options for assessing the credit risk of enterprises are disclosed. Specific measures to reduce credit risk at the enterprise are proposed.

Keywords: risk, financial security, industrial enterprise, digitalization, credit risk, statistical models, "5C" concept.

Аннотация. В статье обоснована актуальность исследования понятия «финансовой безопасности». Рассмотрены основные подходы к определению рисков финансовой безопасности предприятия, в частности кредитного риска. Рассмотрены причины возникновения подобных рисков на коммерческих предприятиях. Также в статье раскрываются основные классификационные признаки, по которым можно разделить риски. Охарактеризованы факторы, влияющие на кредитоспособность предприятия, способные увеличить или снизить уровень риска. Раскрыты возможные варианты оценки кредитного риска предприятий. Предложены конкретные меры по снижению кредитного риска на предприятии.

Ключевые слова: риск, финансовая безопасность, промышленное предприятие, цифровизация, кредитный риск, статистические модели, концепция «5С».

Annotatsiya. Maqola "moliyaviy xavfsizlik" tushunchasini o'rganishning dolzarbligini oqlaydi. Korxonaning moliyaviy xavfsizligi, xususan, kredit xavfi xavfini aniqlashning asosiy yondashuvlari ko'rib chiqildi. Tijorat korxonalarida bunday xavflarning sabablari ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, maqolada risklarni ajratish mumkin bo'lgan asosiy tasniflash belgilari mavjud. Xavf darajasini oshirish yoki kamaytirishga qodir bo'lgan korxonaning kredit layoqatiga ta'sir qiluvchi omillar tavsiflanadi. Korxonalarining kredit tavakallchilik baholash uchun mumkin bo'lgan variantlar aniqlandi. Korxonada kredit efi kamaytirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar taklif etildi.

Kalit so'zlar: tavakallchilik, moliyaviy xavfsizlik, sanoat korxonasi, raqamlashtirish, kredit tavakallchilik, statistik modellar, "5C"kontseptsiyasi.

Introduction.

Digitalization in modern conditions is a popular topic for discussion not only in the academic environment, but also in the business community, government circles and society. Risks of financial security in business activity in the simplest interpretation means the possibility of accidental occurrence of undesirable financial consequences in general. The popularity of this issue is determined by the objectively high contribution that digitalization makes to the development of industrial enterprises. It is the technological basis for the transformation of financial activity according to the "knowledge-intensive" scenario, which contributes to the implementation of the strategy of innovative socio-economic development.

In this definition, some points are essential. Firstly, situations in which undesirable financial consequences arise for sure or certainly do not arise, in general, do not relate to financial threats or risks.

Secondly, there must be an opportunity to express potential damage in monetary form. Among the possible methods of such expression are, in particular, the following: the amount of direct costs, the assessment of lost income.

A threat or risk to the financial security of an enterprise is an ambiguous concept, therefore, in order to identify specific threats, it is necessary to classify them according to various criteria. The choice of criteria depends on the objectives and features of the financial security procedure. In this chapter, general and specific classification criteria will be considered.

The alternative is connected with the need to choose from several possible solutions. Where there is no choice, there is no risky situation, and there are no threats to financial security. Depending on the specific content of the situation, the alternative is resolved in various ways. In simple situations, the choice is made on the basis of past experience and intuition, in complex situations it is necessary to use a variety of methods and techniques.

Research methodology.

The existence of threats to financial security is directly related to uncertainty, which is heterogeneous in form and content. Risk is one

of the ways to "remove" uncertainty, which is ignorance of the reliable, lack of unambiguity. To remove uncertainty, it is necessary to study the sources of threats or risk.

For financial risk, there are specific classification criteria that are closely related to the characteristics of this type of risk. Within the framework of this classification, the following types of financial risk are distinguished: credit, interest, currency, lost profits, investment, tax:

- credit – the danger of non-payment by the enterprise of the principal debt and interest on it;

- interest – the risk of losses associated with an increase in the cost of the loan;

- currency – the danger of a change in the exchange rate, which will lead to real losses when performing exchange and various foreign economic transactions;

- the risk of lost profits – the probability of indirect damage or loss of profit as a result of the failure to implement any event or stop economic activity;

- investment is the probability that the diversion of financial resources from the current turnover. In the future, they will bring losses or less profit than expected. This type of financial risk is inevitable, because by investing savings today, the buyer of a particular type of asset refuses some part of material goods in the hope of strengthening well-being in the future;

- tax risk includes the following dangers: the inability to obtain a tax credit; changes in tax legislation; individual decisions of tax service employees on the possibility of using certain benefits or applying specific sanctions.

The results of research.

Each commercial enterprise sets a goal – to extract maximum benefits, i.e., to make a profit. This statement is based primarily on the initial capital of the company, i.e. on those investments that were focused on the formation of the proposed business. It is unrealistic to acquire a probable income without studying and evaluating the economic risks available in the field of starting a business, which cannot be excluded. One of the main types of economic risks is the credit risk that arises in an enterprise when borrowed capital appears, which is important for the sustainable functioning of the company.

The credit risk of any enterprise is a threat, i.e. it includes the assumption that the borrower will not be able to repay its obligations to the lender in the period specified in the contract. In this field of activity, this is inevitable, since the most reliable borrowers may become those who are not able to repay the entire amount, taking into account interest. This may lead to some nuances, such as a decrease in the liquidity of the enterprise, a decrease in profitability, etc. Let's take a closer look at the causes of credit risks. There are many reasons why organizations that are lenders have doubts about the reliability of borrowers. Such a situation can be influenced by a large number of factors. For example, the environment of the borrower's enterprise, and from different sides, both in the field of politics and economics.

Also, the reputation of the borrower company can play an important role in obtaining the maximum loan and the amount of interest on it. Thus, we see a large number of conditions, each of which can affect the size of the loan. Despite all the details of this problem without exception, there are enough methods of regulation, as well as the implementation of control actions. They are considering ways to identify, management methods, ways to reduce and, of course, insurance of possible risks, which can give creditors guarantees that the loan will not be lost in the future.

Let's take into account that credit risks, which are one of the subspecies of economic risks, in turn are also divided into groups. There can be quite a lot of such classifications, they can be based on different factors and business models. Let's consider the main classifications of credit risks:

1. By the source of the occurrence of risks. Such a division can be carried out in connection with the causes of credit risks and contains two subspecies.

- external – these are those situations in which the borrower company is unable to repay its debt due to the influence of external conditions, for example, political events, high inflation, etc.;

- internal – these are those situations in which the borrower company is unable to repay

its debt due to the influence of internal conditions, i.e. the company made mistakes in the course of its economic activity, which led to a sharp increase in operational risk.

2. By the level of credit risks. Such a division can be carried out in connection with possible levels of risks, which are expressed in certain percentages. - minimum – the amount of costs in this variant cannot be more than 25% of the initial amount that was provided to the borrower; - average - in this case, the losses will be significantly greater (from 25% to 50%); - high – in this case, the losses are even greater (from 50% to 75%); - critical is the highest limit that can reach 100% of costs, in which case there is a complete non-return of funds.

In international practice, 3 types of credit risks are considered. One of them is the risk of crediting a counterparty. This risk may lie in the fact that there is a possibility that the borrower will not pay the amount taken to the bank after the expiration of the transaction, promissory note or order. The second is the calculated risk. It can appear in cases when there is a transfer of specific instruments (for example, cash) on the terms of pre-delivery or prepayment on our part. The threat in this case is that there may be no retaliatory actions on the part of the counterparty.

The third risk is the pre-settlement risk. The main distinguishing feature of the risk is that the party does not fulfill any of its own obligations under the transaction, so the bank needs to replace the contract with such a transaction that previously existed for another counterparty according to market value.

Analysis.

It is necessary to systematize the factors influencing credit risk. It should be remembered that factors can have both a positive and a negative impact on the amount of credit risk. Thus, we can distinguish two groups of factors that can increase or decrease credit risk.

Factors that can increase the level of risk include:

- a significant proportion of loans not secured by collateral;

- inefficient credit policy of the bank within the framework of determining the terms of the loan;

- inefficient interest rates on loans;
- obtaining valuables as collateral for a loan, the market value of which is not confirmed or significantly less than the loan amount issued;
- instability of the economic and political sphere of the country;
- insufficiently effective legal framework in the field of lending;
- lack of effective debt recovery mechanisms.

The second group includes factors that reduce credit risks.

This category of factors reflects a positive impact. This group may include the following factors:

- limiting the amount of credit risks in relation to each group of borrowers;
- constant monitoring of the return of the issued funds by the bank's management;
- providing loans with highly liquid property;
- differentiation of counterparties by the level of credit risk; - legally competent execution of the loan agreement.

When assessing credit security, it is necessary to mention the degree of credit risks. The degree of credit risks depends on the following factors:

- cooperation of the bank with counterparties from a certain industry, where there is an elastic demand and a high rate of profit;
- work with borrowers who have specific features of the production process;
- a significant proportion of new customers without a credit history;
- drastic changes in the company's credit policy.

It should be remembered that the factors discussed above can act in an interconnected way, which, in turn, can cause a multiplicative effect in changing credit risk. Credit risk is considered unavoidable for any commercial organization.

The first tool used to assess credit risk was the "5C" concept. - capacity – the ability to repay its obligations at the expense of income; - capital – financial resources available to fulfill the obligation; - Conditions – how the current environment can affect the enterprise, for

example through competition, economy, industry, or other factors. - Character – the quality of management, which includes the answer to the following questions. Who are they? What is their experience? Is the company well managed? Collateral – secured security, including collateral of assets, guarantees of third parties, etc. Credit risk assessment has gone through its production and technological revolutions over the past two hundred years. Pure judgment and politics have given way to the use of different types of models. The choice of the model depends on the desired structure and the amount of data available.

Statistical models – gives more reliable forecasts, since it has a sufficient amount of numerical data. In addition, several characteristics are considered that directly affect the analysis of credit risks and relate to the statistical model: - indicators characterizing the liquidity of activities (include three coefficients that allow comparing short-term assets in the form of cash, receivables, current assets with short-term liabilities, which are usually presented in the form of accounts payable). - indicators to assess the level of the company's debts (assessment of the specific weight of the company's accounts payable and receivables, their growth rates); - indicators reflecting the process of repayment of debts (includes an assessment of the maturity of debts to determine the optimal ratio of receipts and payments on the loan); - indicators of the borrower's business activity (will allow to estimate the turnover rate of assets and capital to determine the optimal repayment terms of borrowed funds). After identifying and assessing the credit risk, the company can move on to finding ways to minimize it.

One of the main ways to minimize credit risk is the formation of reserves for losses that may arise in the future if the borrower does not comply with its obligations. The company is trying to form a sufficient amount of equity. In addition, the company may use other special means of protection against credit risk. For example, assignment of a debt claim, surety, pledge. Modern methods of risk management of banks allow solving almost all problems related to the identification and minimization of risk.

Conclusion and suggestions.

In this regard, it is necessary to build a competent credit risk management system. To do this, it is necessary not only to identify the factors affecting the amount of risk in a timely manner, but also methods of risk reduction. The determination of factors and risks is always based on certain methods. Such methods include: - analysis of the market situation; - search for ways and methods of minimizing risks; - assessment of the possibility of exposure to identified risks; - assessment of the possibility of risk insurance; - determination of the limits of changes in indicators for financial transactions. In addition, various studies are used that help to anticipate possible threats or to establish those methods of dealing with them that will be more effective.

The credit risk of a company or bank should always be monitored. In addition to general management methods, there is a specific method, namely, credit risk insurance. This method makes it possible to return a certain amount of lost funds and provides the lender with some guarantees. The subject of insurance is considered to be the loan itself and the liability that may occur if the debt is not repaid. In order for the insurance to start functioning, it is necessary that an insured event or an insured event occurs.

Insured event – non-fulfillment or improper fulfillment by the borrower's company of its obligations. Insurance event – temporary insolvency, bankruptcy of the borrower or other similar cases. The probability of an insured event

depends on the borrower, and the insured event does not depend. When any option occurs, there are conditions of liability for breach of obligations. But the terms of the insurance contract directly depend on the type of loan. Interest is formed in such a way as to cover possible losses of the lender. The insurance amount should not exceed the loan amount. The reliability and efficiency of any bank is determined by a well-developed credit policy. The credit policy of organizations should be maximally adapted to the changing market conditions.

References

1. Арсеньев, Ю.Н. Управление экономическими и финансовыми рисками / Ю.Н. Арсеньев, М.Б. Сулла, В.С. Минаев. – М.: Высш. шк., 1997 – 147 с.
2. Бабаев Т.В., Кочарова А.А. Финансовые риски коммерческой организации и способы их минимизации // Экономическая наука. – 2019.
3. Багиева, М. Н. Концептуальные основы анализа и оценки рисков предприятия: / М.Н.Багиева, под ред. Д.В. Соколова. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та экономики и финансов, 2001 – 51 с.
4. Вылегжанина Е.В., Григорян И.С. Финансовые риски предприятия и способы их минимизации // Экономическая наука. – 2018.
5. Кредитный риск [Электронный ресурс]: URL: <https://www.sravni.ru/enciklopediya/info/kreditnyj-risk/>

Scientific theoretical foundations of ensuring financial security of export-oriented enterprises

Абдуллаева А.Р.

State tax of the Republic of Uzbekistan

Fiscal Institute under the committee мустақил тадқиқотчи (PhD)

Моб.тел.: +998909633191

E-mail: abdullayevaalomat77@gmail.com

Научно-теоретические основы обеспечения финансовой безопасности экспортноориентированных предприятий

Абдуллаева А.Р.

Государственная пошлина Республики Узбекистан

Финансовый институт при комитетемустақил тадқиқотчи (PhD)

Моб.тел.: +998909633191

E-mail: abdullayevaalomat77@gmail.com

Экспортга йўналтирилган корхоналарнинг молиявий хавфсизлигини таъминлашнинг илмий назарий асослари

Абдуллаева А.Р.

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ

қўмитаси хузуридаги Фискал институти

мустақил тадқиқотчи (PhD)

Моб.тел.: +998909633191

E-mail: abdullayevaalomat77@gmail.com

Abstract. This scientific thesis presents the financial security of export-oriented enterprises, its structural structure and recommendations for ensuring the financial security of export-oriented enterprises in Uzbekistan at the present time.

Key words: export, financial security, cash flow, enterprise, sanction.

Аннотация. В данной научной диссертации представлена финансовая безопасность экспортно-ориентированных предприятий, ее структурная структура и рекомендации по обеспечению финансовой безопасности экспортно-ориентированных предприятий Узбекистана в настоящее время.

Ключевые слова: экспорт, финансовая безопасность, денежный поток, предприятие, санкция.

Аннотация. Ушбу илмий тезисда экспортга йўналтирилган корхоналарнинг молиявий хавфсизлиги, унинг таркибий тузилиши ва Ўзбекистонда жорий даврда экспортга йўналтирилган корхоналарнинг молиявий хавфсизлигини таъминлаш бўйича тавсиялар келтирилган.

Калит сўзлар: экспорт, молиявий хавфсизлик, пул оқими, корхона, санкция.

Кириш

Глобал дунёда ва МДХ мамлакатларида иқтисодий ва сиёсий беқарорлик шароитида экспортга йўналтирилган корхоналарнинг молиявий хавфсизлигини таъминлаш вазифаси биринчи даражали аҳамиятга эга. Корхоналарнинг молиявий хавфсизлигини таъминлаш иқтисодий ва ҳуқуқий муаммоларни ҳал қилиш, хўжалик фаолияти субъектлари - жисмоний ва юридик

шахсларнинг иқтисодий манфаатларини ва мулкрий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш билан бевосита боғлиқдир.

Замонавий фаолият шароитида тўлиқ молиявий-иқтисодий мустақилликка эришган экспортга йўналтирилган маҳсулот ишлаб чиқарувчи корхоналар ўзларининг молиявий хавфсизлигини таъминлашни стратегик вазифларадан бири ҳисоблашади.

Бу, энг аввало, беқарорлик ва доимий динамика билан ажралиб турадиган ташқи муҳитдаги қийин шароитлар билан боғлиқ. Ушбу шартлар корхона раҳбарларини янги ўзгарувчан иш шароитларига тезда мослашишга мажбур қилади, бу эса ривожланишнинг иқтисодий қонуниятлари ҳақида зарур билимларни, беқарор ва ноаниқ иқтисодий бизнес шароитида омон қолиш йўллариини излашни талаб қилади.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқот давомида илмий абстракциялаш, анализ ва синтез усулидан фойдаланилган.

Тадқиқот натижалари

Молиявий хавфсизликнинг асосий функционал мақсадларига қуйидагилар киради:

корxonанинг юқори молиявий самарадорлиги ва мустақиллигини таъминлаш;

корxonани етарли миқдорда молиявий ресурслар билан таъминлаш ва улардан самарали фойдаланиш (тақсимлаш);

корxonанинг тўлов қобилиятини доимий таъминлаш;

корxonанинг ликвидлиги ва молиявий барқарорлигини таъминлаш;

корxonанинг молиявий рискларининг юзага келиши мумкин бўлган салбий оқибатларининг олдини олиш;

пул оқимларининг мувозанатини таъминлаш;

кадрлар малакасининг юқори даражасини таъминлаш;

корxonани ривожлантиришнинг муқобил ечимларини ишлаб чиқиш учун етарли ахборот базасини шакллантириш;

инқирозли даврда корxonани молиявий соғломлаштириш бўйича зарур чора-тадбирларни амалга ошириш [1].

Асосий ва функционал мақсадлар зарур бўлган асосий элементларни шакллантиришни ва молиявий хавфсизликни ташкил этиш жараёнининг умумий алгоритмини олдиндан белгилашни талаб қилади. Белгиланган ҳаракатлар (чоралар) зарур даражада амалга оширилган тақдирдагина корxonанинг тегишли молиявий хавфсизлигига эришиш мумкин бўлади (1-расм).

1-расм. Корхона молиявий хавфсизлиги алгоритми [2]

Анъанага кўра, корхонанинг молиявий хавфсизлиги тизими қуйидаги таркибий қисмларни ўз ичига олади:

молиявий;

маълумот;

мижоз; бизнес мақсадлари (ички жараёнлар);

интеллектуал ва кадрлар.

Уларнинг ҳар бирини таҳлилий баҳолаш учун мумкин бўлган таҳдидлар (хавфлар) спектрини аниқлаш ва уларни амалга ошириш эҳтимоли ва оқибатларини баҳолаш керак. Ноаниқлик шароитида, айтиш мумкинки, назарий жиҳатдан мукамал ва амалий мумкин бўлган ёндашувлар ўртасида зиддият мавжуд. Назарий жиҳатдан мукамал ёндашув пул оқимларининг барча мумкин бўлган сценарийларини ҳисобга олишдир. Бироқ, буни амалда амалга ошириш деярли мумкин эмас, чунки жуда кўп алтернативаларни ҳисобга олиш керак бўлади [3-4].

Корхонанинг молиявий таъминоти тизимини қуриш асоси тизимли-функционал ёндашув ҳисобланади. Унинг моҳияти турли субъектлар ёки элементларнинг ўзаро таъсири элементларини ажратиб кўрсатиш ва уларнинг ўрни ва маъносини (функциясини) аниқлашдан иборат. У ёки бу шаклда функционал усул жамият тизимли равишда кўриб чиқиладиган барча тушунчаларда мавжуд эди.

Мертон [5] функционал ёндашувнинг асосларини шакллантирди, унда учта асосий постулат ажратилади: бутуннинг функционал бирлиги (унинг барча қисмларининг мувофиқлаштирилган ишлаши), универсал функционаллик (функционаллик барча ҳодисаларнинг фойдалилигини акс эттиради) ва функционал зарурат.

Таҳлиллар

Молиявий хавфсизликни таъминлаш ҳар бир компонент учун мавжуд бўлган барча таҳдидларни аниқлаш, таҳлил қилиш ва баҳолашни ва шу асосда қарши ва эҳтиёт чоралари тизимини ишлаб чиқишни ўз ичига олади.

Корхона хавфсизлик тизимини қуйидаги тамойиллар асосида қуриш мумкин:

олдини олиш чораларининг устуворлиги; мураккаблик; мувофиқлаштириш ва ўзаро таъсир; малака; иқтисодий мақсадга мувофиқлиги; фаолиятнинг режалаштирилган асоси; мустаҳкамлик.

Молиявий хавфсизликни бошқаришнинг асосий мақсади - ресурслардан тежамкор ва самарали фойдаланиш, маълум даражадаги ликвидлик, молиявий барқарорлик, тўлов қобилияти ва бошқаларни таъминлаш асосида унинг стратегик самарали ишлаши ва ривожланиши жараёнида корхонанинг молиявий балансини таъминлаш, шунингдек, барқарор ривожланиш учун мавжуд салоҳиятни кенгайтиришни доимий рағбатлантириш.

Асосий вазифанинг моҳияти бундай ҳисоб-китобларни амалга ошириш тартибидан иборат бўлиб, улар тўлиқ бўлмаган тақдирда ҳам иқтисодий алтернативани танлашда ишончли натижаларни олиш имконини беради. Бундан ташқари, алоҳида таъкидлаш керакки, молиявий хавфсизликни яратиш механизми корхонанинг ички хусусиятларига асосланиши керак, яъни молиявий-иқтисодий тизимнинг ўзи ташқи ва ички таҳдидларнинг олдини олиш учун "ўрнатилган" механизмларни ўз ичига олиши керак.

Корхонанинг молиявий стратегиясининг мақсадларига турли йўللار билан эришиш мумкин. Ушбу усуллардан энг самаралисини танлаш стратегик молиявий қарорларни қабул қилиш жараёнида амалга оширилади. Стратегик молиявий қарорларни қабул қилиш - бу корхонанинг молиявий хавфсизлигини таъминлаш учун стратегик молиявий мақсадларга эришишнинг мумкин бўлган усулларини кўриб чиқиш ва маълум бир корхонанинг стратегик молиявий ҳолатини ҳисобга олган ҳолда амалий амалга ошириш учун энг самаралиларини танлаш жараёни [6].

Шундай қилиб, молиявий хавфсизликни доимий равишда таъминлаш зарурати ҳар бир хўжалик юритувчи субъектнинг фаолияти барқарорлигини, ривожланишини ва фаолиятининг асосий

мақсадларига эришишни таъминлаш бўйича объектив равишда мавжуд бўлган вазифа билан олдиндан белгиланади. Корхонанинг молиявий хавфсизлиги даражаси, шунингдек, менежерлар мумкин бўлган таҳдидларнинг олдини олиш, ташқи ва ички муҳитнинг турли омилларининг салбий оқибатларини бартараф этиш қанчалик самарали бўлишига боғлиқ.

Хулоса ва таклифлар

Афсуски, ҳозирги шароитда оддий шароитларда корхонанинг молиявий ҳолатини яхшилашга қаратилган чоратадбирларнинг аксарияти қутилган ижобий самарани келтирмаслиги мумкин. 2022 йилнинг феврал ойидан бошлаб Европа Иттифоқи мамлакатлари томонидан Ўзбекистоннинг асосий йирик экспорт ҳамкорларидан бири бўлган Россияга нисбатан иқтисодий-молиявий санкцияларининг қўлланилиши натижасида маҳаллий экспортга йўналтирилган корхоналарнинг фаолиятига ҳам таъсир кўрсатди. Икки мамлакат ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 2021 йилда 7,51 млрд долларни ташкил этди, бу Ўзбекистон ва МДХ давлатлари ўртасидаги умумий савдо ҳажмининг 47,4 фоизини ташкил этган [7]. Аммо 2022 йилда бу кўрсаткичларда ўзгаришлар бўлиши мумкин:

Жумладан:

1. Рубль қадрсизланиши туфайли ўзбек ишлаб чиқарувчиларининг экспорт маҳсулотлари Россия бозорида қимматлашади ва рақобатбардошлиги пасаяди. Ўзбекистон ҳукумати экспортчиларга йўқотиш хавфини камайтириш мақсадида хорижий валютага боғланган шартномалар тузишни тавсия қилди[7].

2. Ўзбекистоннинг Россия орқали амалга ошадиган реэкспорт шартномаларининг ҳам нархи ошиб, Европа бозорида рақобатбардошлиги пасайиши мумкин.

3. Россияга санкция қўллаётган мамлакатлар томонидан экспорт ва импортнинг чекланиши натижасида Ўзбекистон экспорт қилмайдиган товарларга талабнинг пайдо бўлишига олиб келиши мумкин. Бундай ҳолатда экспортга йўналтирилган корхоналар талаб мавжуд

бўлган маҳсулотларни ҳам ишлаб чиқариш ва экспорт қилишни режалаштириши керак бўлади.

Аммо бу қанчалик парадоксал бўлмасин, улар корхонага жиддий зарар етказиши мумкин. Бу, биринчи навбатда, хўжалик юритувчи субъектнинг ишлаши учун ташқи шароитларнинг мутлақо олдиндан айтиб бўлмайдиганлиги билан боғлиқ. Бу форс-мажор деб аталадиган ҳодиса.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш керакки, экспортга йўналтирилган корхоналарнинг молиявий хавфсизлигини таъминлаш учун уларни ташқи бозорга мослашувчанлиги ошириш ва янги бозорларни мунтазам тадқиқ этиб бориш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Володина, И. Г. Пути обеспечения финансовой безопасности предприятия / И. Г. Володина // Молодой ученый. 2013. № 9. С. 156–160.

2. Палига Н. Б., Андреева Е. Ю. Обеспечение финансовой безопасности предприятия в условиях экономической нестабильности.

http://donnasa.ru/publish_house/journals/esgh/2_018-3/09_paliga_andreeva.pdf

3. Bouchaud, J. P. Theory of Financial Risks and Derivative Pricing / J. P. Bouchaud, M. Potters. – Cambridge : Cambridge University Press, 2004. – 400 p.

4. Вишневская, Б. Методы минимизации финансовых рисков / Б. Вишневская // Экономист. 2007. № 6. С. 58–59.

5. Merton, R. K. Social Theory and Social Structure. Enlarged edition / R. K. Merton. – N. Y. : The Free Press ; L. : Collier Macmillan Limited, 1968. – 666 p.

6. Бланк, И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И. А. Бланк. – К. : Эльга–Москва, 2014. – 778 с.

7. Matyakubov, A. M., & Matrizayeva, D. (2019). Sustainable economic growth with innovative management in Uzbekistan. ISJ Theoretical & Applied Science, 08 (76), 250-257.

8. Мэтякубов А. Д., Матризаева Д. Ю. Экономический анализ эффективности управления инвестициями в промышленности // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №7.

C. 251-256. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/56/27>

9. [Development of branding strategy in the system of marketing of children's goods](#) KM Inoyatovna, MDB Qizi, KS Mirvaxitovna - ACADEMICIA: An International Multidisciplinary ..., 20

10. Sultanov A. PROSPECTIVE FOREIGN EXPERIENCE OUTCOME IMPLEMENTATIONS OF HOUSING FUND MANAGEMENT IN UZBEKISTAN

//Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 4. – С. 201-207.

11. Kutbitdinova, M.I (2018) "Industrial management and its importance in sustainable economic development," Economics and Innovative Technologies : Vol. 2018 : No. 3 , Article 25. Available at:

<https://uzjournals.edu.uz/iqtisodiyot/vol2018/iss3/25>

<https://www.gazeta.uz/uz/2022/03/10/uzb-rus-ukr/>

8-ШЎЪБА. РАҚАМЛАШТИРИШ
ДАВРИДА АҲОЛИ ҲАЁТ
СИФАТИНИНГ ИЖТИМОИЙ-
ИҚТИСОДИЙ ЖИҲАТЛАРИ

DEVELOPMENT OF NEW FORMS OF EMPLOYMENT IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN

Bakieva I.A

Candidate of Economics, Assoc. TSUE

РАЗВИТИЕ НОВЫХ ФОРМ ЗАНЯТОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Бакиева И.А

К.э.н., доц. ТГЭУ

O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RAQAMLI O‘TKAZISH SHARTLARIDA BANDLIKNING YANGI SHAKLLARINI RIVOJLANISH.

Bakieva I.A

Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dots. TSUE

Abstract. This article discusses the development of the digital economy, which leads to increased mobility of workers and the creation of qualitatively new jobs, classifies the positive and negative aspects of new forms of employment in the context of digitalization, and analyzes their consequences. Based on the analytical results, the corresponding conclusions are made.

Key words: digital economy, employment, remote employment, labor relations.

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы развития цифровой экономики, которая ведёт к повышению мобильности работников и созданию качественно новых рабочих мест, классифицированы положительные и отрицательные аспекты новых форм занятости в условиях цифровизации, а так же проанализированы их последствия. На основе аналитических результатов сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: цифровая экономика, занятость, дистанционная занятость, трудовые отношения.

Izoh. Ushbu maqolada ishchilarning harakatchanligini oshirish va sifat jihatidan yangi ish o‘rinlarini yaratishga olib keladigan raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi muhokama qilinadi, raqamlashtirish sharoitida bandlikning yangi shakllarining ijobiy va salbiy tomonlari tasniflanadi va ularning oqibatlarini tahlil qilinadi. Analitik natijalar asosida tegishli xulosalar chiqariladi.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, bandlik, masofaviy bandlik, mehnat munosabatlari.

Введение. В современном мире развитие цифровой экономики становится глобальным явлением. Мы становимся свидетелями того, что в странах где цифровая экономика развита полностью удовлетворяется потребительский спрос, повышается производительность труда в отраслях и секторах экономики. Ускорением оборота виртуальной платежной системы, электронная коммерция предотвращает кризисы продаж товаров и услуг.

В целях формирования конкурентоспособной экономики и поднятия ее на новый современный уровень в Узбекистане уделяется особое

внимание развитию цифровой экономики. 12 августа 2021 года был принят Указ Президента Республики Узбекистан “Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации” [1]. Согласно дорожной карты данной стратегии предусмотрено организовать обучение основам компьютерного программирования с охватом 587 тысяч человек, в том числе 500 тысяч молодых людей в рамках проекта «Один миллион программистов», на предприятиях реального сектора экономики внедрить более 280 информационных систем и

программных продуктов по автоматизации процессов управления, производства и логистики, обучить 12 тысяч сотрудников по направлению информационных технологий и информационной безопасности с целью повышения цифровой грамотности и квалификации хокимов, работников государственных органов и организаций в регионах, с вовлечением соответствующих высших образовательных учреждений [2]. Как мы видим из вышеприведенного, с развитием информационных технологий сегодня появляются новые направления занятости среди населения республики. Еще одним фактором развития новых форм занятости стало распространение пандемии Covid-19, в связи с чем большинство предприятий и организаций были вынуждены полностью или частично остановить деятельность, сократить рабочее время а так же организовать для своих работников дистанционную работу, которая для узбекистанцев стала новой формой занятости. В связи с чем, новые формы занятости стремительно быстрыми темпами стали расширяться среди трудоспособного населения республики.

Методология исследования. Ряд ученых проводили исследования по современным формам занятости, в частности и дистанционной занятости. Карл Шваб, основатель и президент Давосского экономического форума, утверждал, что ключевым фактором цифровой экономики по-прежнему будет человеческий капитал, а не капитал [3].

Российские ученые Одегов Ю.Г. и Павлова В.В. отмечают, что: «Исходя из накопленных знаний, сегодня мы сталкиваемся с исчезновением различий и сегрегации между отраслями, укрупнением отраслей и появлением новых профессий, причем этот процесс ускоряется» [4].

По мнению академика К. Х. Абдурахманова, «дистанционные отношения» между работодателем и

работниками являются неотъемлемой частью процесса децентрализации труда во времени и пространстве. Он также служит формированию гибкого виртуального рынка труда» [5, с.325]. «Дистанционная работа (телеработа) — это трудовая деятельность, осуществляемая на расстоянии от работодателя с помощью информационно-коммуникационных технологий. Главной особенностью этой формы занятости является установление виртуальных «дистанционных экономических отношений» между работником и работником» [5, с. 324].

Многие другие отечественные ученые тоже считают, что «технический прогресс и переход к информационному обществу требуют высококвалифицированных и мобильных, т. е. быстро адаптирующихся к изменениям на рынке труда, кадров» [6, стр. 28]. На основании вышеуказанных и других исследований в данной статье анализируются возможности использования современных форм занятости в стране, а также актуальная в современных условиях регламентация дистанционной занятости.

Мы считаем что, дистанционная занятость – это современная форма занятости, при которой работодатель и работник взаимодействуют в отдельных зданиях посредством информационных и коммуникационных технологий. Можно выделить следующие виды дистанционной занятости:

- работа на дому. Предполагает выполнение определенных домашних заданий. Примером этого является надомничество;

- дистанционная занятость, в некоторых источниках их называют телезанятыми. Они осуществляют трудовую деятельность удаленно. Между работодателем и работником заключается трудовой договор;

- мобильная дистанционная занятость. Это также можно сделать без

персонального компьютера или подключения к Интернету. В качестве примера можно привести торговых агентов;

- фриланс, при котором работник выполняет определенные функции трудовой деятельности без официальной регистрации в качестве работника организации.

Результат и анализ исследования. Четвертая промышленная революция была основана на развитии информационных технологий наряду с автоматизацией, компьютеризацией и робототехникой, что привело к техническим, а также социально-экономическим изменениям. Цифровизация экономики может привести не только к появлению новых профессий и рабочих мест в сфере анализа и разработки программного обеспечения, но и к исчезновению отдельных сфер занятости, поддающихся автоматизации и роботизации.

В результате увеличивается разрыв между высокооплачиваемой и низкооплачиваемой работой. Можно сказать, что информационные технологии меняют формы занятости. Цифровая экономика влияет на структуру занятости двумя способами: организационно-техническим и социально-экономическим. Организационно-техническая сторона приведет к появлению новых рабочих мест в сфере создания продуктов цифровой экономики, а также новых форм занятости, появлению новых профессий. В тоже время социально-экономическая сфера, с одной стороны, проявляется в плане расширения возможностей развития человеческого капитала. Информационные технологии могут служить общественным интересам и в целях личной выгоды могут привести к появлению устойчивых форм занятости. Поэтому цифровизация экономики имеет как положительные, так и отрицательные стороны для экономики и общества. Положительные и отрицательные аспекты

цифровизации занятости, в частности дистанционной занятости нужно рассмотреть с точки зрения работника и работодателя.

Для работника дистанционная занятость создаёт условия гибкой работы, то есть возможность работать в удобное время, экономия затрат времени и денег на проезд до рабочего места, и самое главное это свобода работника от постоянного наблюдения менеджеров. А вот отрицательные стороны дистанционной работы в некоторых случаях дублируют положительные аспекты, то есть, некоторые члены семьи мешают эффективной работе работника или же неумение организовать свой режим дистанционной работы работником. Но в целом, большинство занятых дистанционным трудом относятся к этой форме занятости положительно.

С точки зрения работодателей в качестве положительных сторон данной формы занятости можно отметить следующие факторы: экономия затрат, возможность выбрать хорошего сотрудника без учета рабочего места, дистанционная работа с клиентами без командировок, эффективность труда и круглосуточное обслуживание клиентов, экономия затрат на содержание офисов. И конечно, отрицательные факторы сдерживающие дистанционную работу это в первую очередь повышение затрат на IT-инфраструктуру, сложность управления сети, дополнительные требования со стороны службы безопасности компании, отсутствие эффективной системы оценки и мотивации.

Внедрение цифровых технологий ускорит все экономические процессы в республике, но какие изменения произойдут в стране в результате ускорения этих процессов - экономический рост или спад - несомненно будет зависеть от развития человеческого капитала. Конечно, в эпоху

цифровизации экономики и в то время, когда ценность информации стремительно растёт, общество переживает радикальные изменения. Следует отметить, что в условиях цифровой экономики главным достоянием страны будет человеческий капитал и его качество, то есть профессионалы, обладающие глубокими знаниями в области новых технологий, умеющие их применять, а так же совершенствовать старые.

Так же, переход к цифровой экономике сопровождается существенными изменениями и в сфере занятости, свидетельствует о том, что спрос на специалистов, обладающих современными знаниями и навыками, постоянно растёт. В то же время происходят изменения в рабочих местах и условиях труда сотрудников. Переход к цифровой экономике приведет к изменению структуры занятости, эффективному использованию интеллектуального потенциала работников и расширению влияния факторов, повышающих эффективность инновационных процессов. При этом все большую популярность приобретают инновационные формы занятости, связанные с развитием информационных и коммуникационных технологий: в том числе дистанционная работа, телебанда, расширение нестандартной занятости, развитие электронной занятости, виртуальные рабочие места, фриланс и т.д. . Интеграционные процессы и глобализация, информация о рынке труда, повышение мобильности работников и появление качественно новых рабочих мест создают усиление конкуренции между рабочей силой за рабочие места и между работодателями за квалифицированную рабочую силу.

В нашей стране, как и во всем мире, складывается процесс инновационного развития рынка труда в русле инновационной экономики. Этот процесс требует формирования определенного

механизма совершенствования и стимулирования социально-экономической, институциональной базы внедрения инновационных форм и видов занятости на рынке труда. Развитие рынка труда в инновационном направлении предъявляет новые требования к теоретико-методологическому и практическому анализу и систематизации современных социально-экономических явлений, изменения качества его традиционных направлений со стороны системы регулирования занятости. Соответственно, в условиях перехода к цифровой экономике с учетом региональных особенностей развития рынка труда в Узбекистане особенно важно внедрение современных форм и видов занятости и совершенствование их институциональной базы.

Выводы и предложения

В заключение можно отметить, что легализация некоторых аспектов дистанционной работы позволит формализовать доходы предотвратив неформальную занятость.

В эффективной организации дистанционной занятости важное значение имеют совершенствование трудового законодательства, совершенствование системы гарантий дистанционной занятости, средств контроля и обеспечения безопасности связи и информации.

В эпоху информатизации при выборе современной формы занятости человек рассматривает рабочее место как ситуацию, вне зависимости от того, является ли это выбором всей жизни. Основные причины такого выбора – получение опыта работы в различных сферах, использование образования и профессиональных возможностей. Поэтому с развитием цифровой экономики целесообразно сделать приоритетным развитие человеческого капитала. Необходимы качественные изменения в сфере занятости, создание высокопроизводительных рабочих мест,

достижение технологического роста, обновление оборудования и развитие новых инновационных производств.

Список использованной литературы

1. “Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации” Указ Президента Республики Узбекистан, от 05.10.2020 г. № УП-6079//www.lex.uz

2. Утверждение стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» обещает прорыв в цифровом развитии. (Электронный ресурс) <https://strategy.uz/index.php?news=1106&lang=ru>.

3. Schwab K. The fourth industrial revolution. – Currency, 2017. – 192 p.

4. Одегов Юрий Геннадьевич, Павлова Валентина Васильевна Новые

технологии и их влияние на рынок труда // Уровень жизни населения регионов России. 2018. №2 (208). – С. 60-70.

5. Абдурахмонов Қ.Х. Меҳнат иқтисодиёти: назария ва амалиёт. Дарслик. Қайта ишланган ва тўлдирилган 3-нашри. Т.: «FAN», 2019. 552-б.

6. Зокирова Н.К., Абдурахманова Г., Сагидуллин Ф.Р. Трансформация форм занятости в инновационном развитии // International scientific review. 2020. №LXX. – С. 24-28.

7. Frey C. V., Osborne M. A. The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation. – Oxford Martin Working Papers. – 2018. https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf.

EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION OF DIGITAL SUPPLY OF PRODUCTS TO END POVERTY

Madaliyev Abdulla Axmedovich,

Department of Agroecconomics and Tourism, Doctor of Economic Sciences, Tashkent State Agrarian University.

Mamadiyarov Dilshod Uralovich,

Head of the Department of Agroecconomics and Tourism, Tashkent State Agrarian University

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЦИФРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДУКТАМИ ПО ЛИКВИДАЦИЮ БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Мадалиев Абдулла Ахмедович,

Кафедра “Агроэкономика и туризм”, доктор экономических наук, Ташкентский государственный аграрный университет.

Мамадияров Дилшод Уралович,

заведующая кафедрой “Агроэкономики и туризм”, Ташкентский государственный аграрный университет.

КАМБАҒАЛЧИЛИКНИ ТУГАТИШДА АҲОЛИНИ ОЗИҚ-ОВҚАТ БИЛАН РАҚАМЛИ ТАЪМИНОТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ САМАРАЛАРИ

Мадалиев Абдулла Ахмедович,

“Агроиктисодиёт ва туризм” кафедраси, иктисодиёт фанлари доктори Тошкент давлат аграр университети,

Мамадиёров Дилшод Уралович,

“Агроиктисодиёт ва туризм” кафедраси мудири, иктисодиёт фанлари номзоди, доцент Тошкент давлат аграр университети,

Abstract: The article discusses the issues of reducing and eliminating poverty among the population through the introduction of innovative methods, i.e. create a fund for the development of agriculture and provision of food to the population, and organize it on the basis of digital provision of food products.

Key words: poverty, digital security, agricultural products, food security, fund, population needs.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы снижения и ликвидации бедности среди населения за счет внедрения инновационных методов, то есть создания фонда «Развития сельского хозяйства и обеспечения населения продуктами питания», а также организации его на основе цифрового обеспечения продуктами питания.

Ключевые слова: бедность, цифровое обеспечение, сельскохозяйственные продукты, продовольственные безопасности, фонд, потребности населения.

Аннотация. Мақолада аҳоли ўртасидаги камбағалчиликни инновацион усуллар орқали қисқартириш ва тугатиш масалалари кўрилиб, бунда “Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш ва аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш” фондини ташкил этиш ва унинг фаолиятини рақамли таъминот асосида ташкил этиш масалалари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: камбағалчилик, рақамли таъминот, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, озиқ-овқат хавфсизлиги, фонд, аҳоли эҳтиёжи.

Айни даврда республика аҳолиси ижтимоий қатлами ичида камбағалчилик даражасининг юқорилиги ҳеч кимга сир

эмас. Уни қисқартириш ёхуд тугатиш борасида айрим ишлар амалга оширилмоқда. Камбағалчиликнинг

оилага зарари жуда кўп. Жумладан, оила қуриш, оилани сақлаб қолиш, унинг мустақкам бўлиши молиявий ҳолатга ҳам боғлиқ.

Йўқчилик оила аъзоларига нисбатан меҳр-муҳаббатни камайтиради. Масалан, болаларини сотиш, меҳрибонлик уйларига топшириш, ташлаб кетиш ҳатто баъзан инсон йўқсиллик туфайли ўз жигар гўшасини нобуд қилишгача бориб етаётганлиги ниҳоятда ачинарли ҳолдир. Бу инкор этиб бўлмас ҳақиқат бўлиб, воқеликда юз берганини ва юз бериши мумкинлигини Қуръони карим ҳам эътироф этган ҳамда бундан қатъий равишда қайтарган: “Фақирлик туфайли болаларингизни ўлдирманг. Биз сизларни ҳам, уларни ҳам ризқлантирурмиз”[1]. Бошқа оятда қуйидагича келади: “Болаларингизни фақирликдан кўрқиб ўлдирманг. Биз уларни ҳам, сизларни ҳам ризқлантираемиз. Албатта, уларни ўлдириш катта хатодир”[2]. Шунингдек, йўқчилик ахлоқ-одобга таъсир қиладиган иллатлардан бири саналиб, оила мустақкамлигига путур етказиши. Йўқчилик туфайли одамлар ўғрилиқ, босқинчилик, одоб-ахлоқсизлик, қотиллик ва шу каби разил ҳамда ноҳуш ишларга қўл уришга мажбур бўлади.

Ҳозирги иқтисодий мураккаб шароитда аҳолини экологик соф қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотлари билан тўла таъминлаш ҳар қачонгидан ҳам муҳим ва долзарб аҳамият касб этмоқда. Бунинг учун қатор зарурий чора-тадбирларни амалга ошириш аҳолининг қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини қондиришга хизмат қилади. Шулардан бири “Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш ва аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш”

фондини ташкил этмоқ керак. Бунда аҳоли ўз эҳтиёжи ва имкониятидан келиб чиққан ҳолда, ушбу фондга маблағ ўтказиб, озиқ-овқат маҳсулотларига эга бўлиш учун замин ҳозирлаб боради. Фуқаро йил бўйи иш ҳақидан қанчадир фоизини муайян фондга муттасил равишда ўтказиб бориши билан фуқаронинг жамғармаси ҳам шаклланиб боради. Бу маблағ эвазига у ўзи учун зарур бўлган маҳсулотга арзон, таннарх (улгуржи нарх)га яқин даражада, доимий ўзгариб турувчи бозор нархидан қарийиб бир неча баробар арзонга эришиш имконига эга бўлади. Фуқаро, ҳар ойда иш ҳақидан 20-30 фоиздан фондга ўтказиб туриши билан у ўзига зарур бўлган маҳсулотларга бир ойдан бошлаб, то бир йилга қадар ҳеч қандай ташвишсиз таъминланиш кафолатини қўлга киритади. “Фонд” хизмати вақти-вақти билан маҳсулотни логистик йўл билан миқдорининг манзилига етказиб туради. Бу билан фуқаро амалдаги ҳолатда қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқатга сарф қиладиган харажатлари 50 фоизгача қисқариши мумкин. Йил бўйи иш ҳақидан фойдаланишда нотекисликка барҳам берилиб мувозанат ҳолати вужудга келади. Шунингдек, фуқарода тўй ва бошқа маъракаларини амалга ошириш режаси бўлса, унга ҳам олдиндан маблағ ўтказиб бориши, маъракасини қийинчиликсиз, бекаму-қўст ўтказиш имкониятига эга бўлади. Бунда арзон маҳсулот деган иборани шундай изоҳлаш мумкин: деҳқондан улгуржи нархда сотиб олаётган тадбиркорлар шу нархларда, ҳатто ундан ҳам арзон харид қилишади. Бунда фуқаро томонидан маблағ ўтказиб борилиши билан фермер маблағдан олдиндан фойдаланади. Бу билан фуқаролар қишлоқ хўжалик фаолиятида қайсидир маъно ва даражада иштирокчисига ёхуд инвесторига

айланади. Сотилган маҳсулотдан фермер зарар кўрмайди, балки маҳсулоти учун доимий мижозига эга бўлади. Ҳатто шу нарсани ҳам кўриш керакки, одамлар ўз маблағларини жамғарма сифатида қайд этилган фондда сақлашни йўлга қўйиш шубҳасиз қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга хизмат қилади.

Президентнинг 17.04.2019 йилдаги [ПФ-5708](#)-сон Фармони[3] ва Президентнинг 17.04.2019 йилдаги [ПҚ-4292](#)-сон қарори шунга йўналтирилган. Вазифалар қишлоқ хўжалигини рақамлаштириш, қишлоқ хўжалиги субъектлари ўртасидаги ўзаро муносабатларда бозор тамойилларини жорий этиш, замонавий ресурс тежовчи ва интенсив агротехнологияларни жорий этишга қаратилган [4].

Бундай ҳолат бозор хўжалигига албатта ўзининг таъсирини ўтказди. Чунки аҳолига арзон нархда ва уйига қадар етказиб бериш усулининг қўлланилиши билан бозорлардаги ҳолат ўзгаради. Одамлар бозор ташвишидан кутулади. Вақти-вақти билан зарурий маҳсулотлар уйларига етказиб турилади. Пулини тўлайман ва маҳсулотни қаердан оламан, деган ташвишлардан фориғ бўлади. Ҳозирги ҳолатда деҳқон билан харидор ўртасидаги оралик бўғин бўлган ўртақаш олиб-сотарлар пайдо бўлиб, улар ўроқда йўқ, машоқда йўқ, ҳирмонда ҳозир деганларидек, тайёр маҳсулотларни арзон-гаровга қўлга киритиб қиммат нархларда пуллашмоқда. Бу билан аҳолининг аксарият маблағи шу ораликда ҳеч нарсадан ҳеч нарса йўқ ўз-ўзидан йўқолмоқда. Улар деҳқон йил бўйи иссиқ-совуқда меҳнат қилиб эришган даромадини арзон нархларга олиб, халққа бир неча бор қимматга сотиб фойда кўришмоқда. Бу билан улар нафақат деҳқонларни чув тушуриш, балки халқнинг ҳам ҳақини бир неча баробарга

қоқиб олишмоқда. Бу эса халқ ўртасида жиддий ижтимоий мураккабликларни келтириб чиқармоқда. Зеро инсон озиқ-овқат маҳсулоти билан тирик экан, улар ўзлари топган маблағларидан фойдаланиш коэффиценти ниҳоятда пасайиб кетмоқда ва пулнинг кадрсизланишига олиб келмоқда. Ярим ва ундан ҳам кўп ҳақини эса бекордан-бекорга олиб-сотарларга ташлаб кетишмоқда. Яъни буни шундай мисол билан далиллаш мумкин. Агар меҳнатчи икки миллион сўм иш ҳақи топаётган бўлса, бозордаги аҳволга кўра ундан бир миллион сўм ва ундан ҳам кам миқдорида фойдаланишмоқда. Бундай ҳолни албатта маъқуллаб бўлмайди. Фонд вужудга келиб, рақамли таъминотни йўлга қўйилиши билан 2 млн. сўмлик маош ўз-ўзидан 4 млн. сўмлик таъсирни беради. Бу билан аҳоли сезиларли даражадаги маҳсулотларга ўз вақтида ва йили бўйи бир маромда эришиш ҳамда мўътадил нархларда харид қилиш имконига эга бўлади. Бунда ойлик иш ҳақининг ҳам харид қобилияти ошиши ва пул қадрини ушлаб туриш билан халқ турмуш фаровонлиги ортиб боради. Деҳқоннинг ҳам косаси оқаради. Шунингдек, озиқ-овқат маҳсулотларининг зарурий миқдори шаклланиб, танқислик ҳолатларига барҳам берилади.

Ҳозирги пайтда деҳқон бозорга кира олмай қолди. Харидорнинг ҳақиқий деҳқон билан дуч келиш имкони йўқолган. Шунинг учун улар фойда кетидан қувиб, истаган нархларда сотишади. Ўзларича монополияни вужудга келтириб олишган.

Маълумки, фуқаролар қишга озиқ-овқатни кузда ғамлайди. Бунинг учун бир йўла катта маблағ зарур бўлади. Шунингдек, ғамланган маҳсулотни уй шароитида, айниқса кўп қаватли уйларда яшовчилар узоқ сақлаш имконига эга

бўлмайди. Маҳсулот узокқа бормай айний бошлайди, униб кўкаради ёки чириydi. Шунинг учун, фондга ўтказилган маблағ эвазига фуқаро истаган вақтида уни олиш учун буюртма бериши мумкин.

Фонд маблағларидан ҳам фойдаланган ҳолда, логистик хизмат, маҳсулотларни сақлаш, қайта ишлашни йўлга қўйиш ва уни ривожлантириб бориш имкони вужудга келади. Шунда деҳқоннинг деҳқончилик мавсуми 6 ой бўлса, қолган 6 ой мобайнида уни сақлаш ва сотишбилан шуғулланиши учун зарурат вужудга келади. Яъни у, энди маҳсулот етиштириш билангина эмас, балки етиштирган маҳсулотини сақлаш, аҳолига етказиб бериш сервис билан ҳам шуғулланади. Албатта бу қилинган меҳнат ва харажатлар маҳсулот қийматига қўшилади. Бу билан деҳқон бир йилда ярим йил эмас, балки йил давомида иш билан банд бўлиб зарурий даромадга эга бўлади.

Аҳоли бу билан ўзида эҳтиёж пайдо бўлган даврларда маҳсус омборхона ва музхоналарда сақланган янги ҳамда сифатли маҳсулотлардан фойдаланиш имконига эга бўлиши жуда ҳам ижобий ҳол бўлади. Натижада йил давомида маҳсулотлар билан таъминлаш мувозанатини деярли сақлаш имкони вужудга келади. Одамларда маҳсулотларни харид қилиш қобилияти ортиб, пулдан фойдаланиш индекси ошади ва иш ҳақидан жамғариш имкони пайдо бўлади. Бу ерда шундай мисолни келтириш мумкинки, фуқаро маошидан ҳар ойда қишлоқ хўжалик маҳсулотлари учун 200-300 минг сўмдан пул ўтказиб туриши билан деярли қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотлари борасидаги эҳтиёжини йил бўйи қондириши мумкин бўлади. Акс ҳолда, ҳозирги ҳолатда ойлигининг ярмидан кўпини сарфлаб ҳам эҳтиёжини қондириш амри маҳол.

Шунингдек, фонд орқали фуқаролар қишлоқ хўжалик ва чорвачилик маҳсулотларининг қайта ишланган товарларига ҳам эришиш имкони яратилиши керак. Чунки бунда фуқаро жамғармаси эвазига қиш учун турли тузламалар, консервалар, шарбатлар, томат-кетчуплар, гўшт, сут маҳсулотлари колбаса, пишлок, сариёғ каби тайёр маҳсулотларга ҳам эга бўлишлари лозим. Бу эса, қишлоқларда қайта ишлаш саноатини ривожлантириш учун катта туртки бўлади ва шарт-шароит яратади. Чунки республика аҳолиси ичида қишга юқоридаги таъкидланган маҳсулотларни тайёрламайдиган оиланинг ўзи йўқ. Улар бу маҳсулотларни дўконлардан харид қилишнинг иложи бўлмагач, яъни савдо шаҳобчаларида уларнинг нархини баландлиги боис ўзлари уй шароитида тайёрлашга мажбур бўлади. Бу билан унда барча зарурий талаб ва қоидаларга риоя қилинади, деб бўлмайди. Маҳсулотларни қайта ишлаш технологиясини билмай туриб тайёрлаш оқибатида кўплаб нохуш ҳолатлар ҳам содир бўлади. Яна шуниси муҳимки, жойларда қайта ишлаш саноати ва логистиканинг ривожланиши, аҳолини йил бўйи ширин-шакар мева, узум, полиз ва сабзавот маҳсулотлари билан таъминлаш имкониятини вужудга келтиради. Масалан, декабрь, январь ойида янги олча, гилос, узум ва бошқа мевалардан ҳар қандай фуқаро баҳраманд бўлиш имконияти яратилиши керак. Бундаги нарх пишиқчилик давридагига нисбатан уларни музлатгичларда сақланганлиги ва бошқа хизматлар эвазига ўртача 2-3 баробарга ортиши мумкин. Ҳозирги ҳолатда эса, тадбиркорларнинг олиб сотишлари натижасида муайян маҳсулотларнинг даврлар орасидаги нархида 10 ва ундан кўп баробаридаги нархларда сотилмоқда.

Умуман олганда, аҳолини қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган рақамли таъминотни йўлга қўйиш билан кўп муаммо ва масалалар ўзининг ижобий ечимини топишга кўз тикса бўлади. Бу билан аҳолининг иш ҳақини кескин тежашга, озиқ-овқатга бўлган талабини тўлароқ қондиришга, мухтожликка йўл қўймасликка, камбағалликни қисқартиришга, халқни тинч осуда фаровон ҳаёт кечиришини таъминлашга хизмат қилади.

Юқорида таъкидлаб ўтилган фондда камбағал аҳолини қўллаб-қувватлаш учун махсус ҳисоб-рақамини ҳам очиш мақсадга мувофиқ. Натижада, имкони бор саховатпеша ва тадбиркорлар учун ўз маблағларини уларга беминнат ўтказиш имкони вужудга келади. Агар шундай фонд мавжуд бўлса, улар албатта ўз хоҳиш-истаклари билан меҳр-саховатларини дариг тутишмайди. Яна шу нарсани алоҳида таъкидлаш жоизки, бундай хайрия ишларида салмоқли улуш билан иштирок эта олмайдиганлар ҳам бўлади. Улар ҳам бундай кампанияларда иштирок этишни исташади, лекин маблағларини арзимас, дея тавсия қилишдан андиша қилиб, ўзларини чеккага олишади. Лекин хайриятнинг оз-кўпи бўлмайди. Ахир тома-тома кўл бўлур, деганларидек бундай тоифадаги одамларнинг кўплигини инобатга оладиган бўлсак, унинг қамрови албатта кенг бўлади. Бу билан имкони доирасида саховат кўрсатаётган одамлар учун иқтисодий қийинчилик туғдирмайди. Уларни ҳеч ким мажбурламайди, билъакс улар ўзлари бундай савобли ишларни кўнгилли равишда амалга ошираверадилар. Чунки хайрия ҳам ўзига хос жамғарма.

Бунда ҳар бир фуқаро ўзи учун озиқ-овқат заҳирасини вужудга келтириш учун пул ўтказиш чоғида паралел

равишда камбағалликни тугатиш учун ҳам маблағ ўтказишни мақсад қилади. Масалан, ўз ҳисоб рақамига 100 минг сўм пул ўтказган киши, 2-3 минг сўмни камбағал-йўқсилларга йўналтиришда оғирсинмайди. Ҳозирги ҳолатда камбағалликни тугатиш бўйича фуқароларнинг иштирокини таъминлаш учун оптимал механизм йўқ. Хайр-эҳсон қилган кишларни муқаддас динимизда ошини ҳалоллаган, мол-мулкига барака ато этилган ва ҳимояга олинган, дея баҳоланади. Бу билан одамлар топганини фақат оиласи билангина эмас, балки кенг жамоа билан, халқи билан, миллати билан баҳам кўрган бўлади. Саховатпеша кишиларнинг кўнглида осудалик, таскинлик ва меҳр-мухаббат вужудга келади. Бечораҳолларнинг ижобат бўладиган дуои-фотиҳаларига доҳил бўлади. Қорни тўқларни чорлаб эҳсон (зиёфат) қилишдан кўра ҳақиқий мухтожларга юқоридаги каби хайрли ишларни амалга оширишни афзал кўриб қолишади.

Ҳозирги пайтда маҳалла тизими ва бошқа жамоатчилик ташкилотларида меҳр-саховатга йўналтирилган фондлар ташкил этилган. Буларни маъқуллаш керак. Лекин тавсия этилаётган фонднинг бошқа фондлардан фарқи шундаки, бошқа фондлар мисол учун мухтожларга 10 минг сўм маблағ ажратса, у бозордан бориб икки кило картошка харид қилади, холос. Тавсия этилаётган фонд эса 10 минг сўм ўрнига 10 кило картошкани уйига элитиб беради.

Бундай камбағалларнинг рўйхати шакллантирилиб, фондга тушган маблағлар эвазига уларни рақамли таъминот асосида доимий маҳсулотлар билан таъминлаб борилиши йўлга қўйилади. Агар шундай фонд ташкил қилинса, ана шу маблағ эвазига жуда кўп

камбағалларнинг пешонаси ярқираб, кўкрагига шамол тегади.

Хулоса қилиб айтганда, халқ фаровонлиги бозор билан боғлиқ. Шунинг учун уни ташкил этиш ва фаолият юритиши аҳоли ҳаётида катта аҳамият касб этади. Улар ўзбошимчилиги билан фаолият юритиши ва деҳқонларнинг бозорга қўйилмаслиги меҳнатчиларнинг ойлиги билан маҳсулотлар ўртасидаги диспаратетни келтириб чиқармоқда. Давлатнинг аҳоли шароитини яхшилаш бўйича олиб бораётган саъй-ҳаракатлари ва ойлик маошларини ошириб боришлари ўрталикда йўқ бўлиб кетмоқда. Уларнинг таъсир кучи, яъни нафлилик коэффициенти жуда кам бўлмоқда. Ўртақаш савдогарлар маош ошишидан хабар топиши биланоқ маҳсулотлар устига устама қўйиб олишади. Шунинг учун озик-овқат маҳсулотларининг рақамли таъминотини вужудга келтириш билан аҳолининг ойлик маоши 10-20 фоизга эмас, балки деярли 100-200 фоизга қадар ортганлик кўрсакичини беради. Бундай ҳолда ҳатто иш ҳақини оширишга зарурат ҳам қолмади. Маълумки, иш ҳақи бюджет ташкилотларидагина оширилмоқда. Бу билан бошқа субъектларда меҳнат қилаётган ходимларнинг иш ҳақи ошмай бозорларнинг қимматлашиб кетишидан азият чекишмоқда.

Шунингдек, бозор жуда эски, примитив усулдаги фаолиятини давом эттириб келмоқда. Эски чанг босган расталар, санитария-гигиена қоидаларига жавоб бермайди, растани остида 5-6 қоп маҳсулот, тарозилари ҳам турфа хил. Музлаткич ва шунга ўхшаш маҳсулотларни сақлайдиган идишлари йўқ, қадоқлаш ишлари амалга

оширилмайди. Бозорда савдо қилаётган сотувчилар қишин-ёзин ноқулай шароитларда савдо қилишади, яъни бозорнинг фақат томи бўлгани билан тўрт томони очик. Қишда совуқ, ёзда эса иссиқ. Шунинг учун фермерлар уюшмалари маданий равишда ўзларининг намунавий дўконларини ташкил этиши ва улар талаб асосида тўла жиҳозланиб, маҳсулотларни тўғридан-тўғри аҳолига сотишни ташкил этишнинг вақти келди. Уларни марказлашган ҳолда бозорларда эмас, балки маҳалла ва мавзеларда ҳам сотишни ташкил этиши зарур. Шунингдек, маҳсулотлардан ярим тайёр (полуфабрикат) маҳсулотлар тайёрлаб тақдим этиш аҳолига катта қулайликларни келтириб чиқаради. Булар эса маҳсулотларнинг қўшимча қиймат занжирларини барпо этади. Натижада қўшимча иш ҳажмлари вужудга келиб, янги иш ўринлари ҳам пайдо бўлади. Маҳсулотларни қадоқлаш, маҳсулот кўркини ошириш каби маданий ҳолатлар вужудга келади.

Адабиётлар:

1. Қуръони карим, Анъом сураси, 151-оят.
2. Қуръони карим, Исро сураси, 31-оят.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 17.04.2019 йилдаги [ПФ-5708](#)-сон Фармони.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 17.04.2019 йилдаги [ПҚ-4292](#)-сон қарори.
5. Мадалиев А.А. Агросаноат секторини комплекс ривожлантириш концепцияси. Монография – Т.: Наврўз, 2020 й.
6. Мадалиев А.А. Агросаноат секториди илмий-техник тараққиёт ва инновацияни ривожлантириш концепцияси. Монография – Т.: Наврўз, 2020 й.

QUALITY OF LIFE OF THE PEOPLE: DIGITALIZATION, TRANSFORMATION OF SERVICE SPHERES

Payazov Murod Maksudovich

Candidate of Economics, dotsent. Doctoral student of the Fergana Polytechnic Institute,
Department of Management.

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАРОДА: ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ТРАНСФОРМАЦИЯ СФЕР УСЛУГ

Паязов Мурод Максудович

к.э.н., доц. Докторант Ферганского политехнического института, кафедры
“Менеджмент”

AHOLI HAYOT SIFATINI TA'MINLASHDA XIZMATLAR, RAQAMLASHTIRISH

Payazov Murod Maqsudovich

iqtisod fanlari nomzodi, dots. Farg'ona politexnika instituti “Menejment” kafedrasi doktoranti.

Abstract: This article describes the tasks of digitalization to improve the quality of life of the population as a result of the impact of the situation on the service system in the regions, the state system, industrial enterprises, using the Internet, IT technology.

Keywords: digitalization, services, transformation, e-government index, artificial intelligence.

Аннотация: В данной статье описаны задачи цифровизации по повышению качества жизни населения в результате влияния ситуации на систему обслуживания в регионах, государственную систему, промышленные предприятия, с использование интернета, IT- технологии.

Ключевые слова: цифровизация, услуги, трансформация, индекс электронного правительства, искусственный интеллект.

Annotatsiya. Ushbu maqolada aholi hayot sifatini ta'minlashda raqamlashtirish, transformatsiyalashda davlat tizimi, ishlab chiqarish korxonalari, aholining internetdan foydalanishi, bu borada hududlardagi xolatning xizmat ko'rsatish tizimiga ta'siri natijasida aholi hayot sifatini oshirish uchun raqamlashtirishdagi zarur vazifalar yoritildi.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, xizmatlar, transformatsiya, elektron hukumat indeksi, sun'iy intellekt.

KIRISH. Aholi hayot sifati to'g'risida gap ketganidan men birinchi navbatda O'zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyovning quydagi so'zlarini yodga olaman: “Xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerak”-degan so'zlari yodimga tushadi. Davlatni tashkil topishida, uning ravnaqidagi xalqning o'rni va roli muhimligini muhtaram Prezidentimiz birigina shu so'zlari bilan anglatib qo'ydilar. Aholining hayot sifati ham aynan shu shiordan kelib chiqadi. Aholi uchun, uning yashashi, kamol topishi va ertangi orzu – umidlarini ruyobga chiqishida imkon

darajasida har bir ishga ilmiy yondoshsak, imkon darajasida halqning og'irini engil qilib oilasi, madaniy dam olishi, ilm olishi, shaxsiy ishlari, xobbisiga ham etarlicha vaqt ajrata olish imkonini qilib bera olsak bu davlatning jamiyat oldidagi ulkan saodatli ishlarni bajarayotganligidan dalolat beradi. Ayni mana shu vazifalarni amalga oshirishda aholi ehtiyojlari uchun raqamli transformatsiyalash jarayonlarini amalga oshirishimiz lozim bo'ladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolani tayyorlash jarayonida dialektik tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, ilmiy

abstraksiya, monografik kuzatuv. Tizimli va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari. Zamonaviy ish yuritish uslublari, texnika va texnologiyalar, IT-programmalaridan, bosqichma-bosqich sun'iy intellektdan ham inson manfaatlari, aholining turmish darajasi, ishlash va yashash sharoiti ta'minlashda, umumiy qilib aytganda aholining hat sifatini ta'minlashda foydalanish davlat va jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy holatida ijobiy ushish sur'atlarini ta'minlaydi. SHuning uchun ham xizmatlarni bosqichma-bosqich raqamli transformatsiyalash zarur. “Transformatsiya – bu iqtisodiy faoliyatning tuzilma, shakl va usullarini qayta shakllantirish, uning maqsad yo‘nalishlarini o‘zgartirishdir”[1]. Lotin tilidan tarjima qilinganida “transformatsiya” atamasi qayta shakllantirish, o‘zgartirish degan ma’nolarni anglatadi. “Transformatsiya” tizimning tuzilishi, tartibidagi o‘zgarishlar natijasida iqtisodiy tizimning tubdan o‘zgarib eski tartib (uning alohida sohasi) yangisi bilan almashtriladi”[2]. “Jamiyatning global transformatsiyasi” tushunchasidan foydalangan E.Toffler: “Bu bir iqtisodiy tartibning tarkibiy xususiyatlaridan boshqa tartibning o‘xshash xususiyatlari bilan almashish jarayoni, buning natijasida butun iqtisodiy tizim tubdan o‘zgaradi. Ayrim davlatlar va mamlakatlarda iqtisodiy tartibdagi o‘zgarishlar turli sabablarga ko‘ra ro‘y berishi mumkin: ketma-ket evolyusiya jarayonlari (endogen transformatsiya) yoki insonlarning ongli harakatlari (ekzogen transformatsiya) natijasi bo‘lishi mumkin”[3].

Yuqoridagi ilmiy qarashlarga murojlat qilgan holda, transformatsiya tushunchasini raqamli transformatsiyalanish nuqtai nazaridan, shu jumladan xizmatlar bozorni raqamli transformatsilash qanday kechadi degan savolga javob topadigan bo‘lsak, bunda xizmatlar sohasining tarkibiy

xususiyatini zamonaviy tartib xususiyatlari bilan to‘ldirish orqali ketma-ket evolyusion jarayonlarni amalga oshirishimiz lozim bo‘ladi. Transformatsiya bo‘yicha tajriba bosqichma-bosqich shakllanib boradi va natijada yildan-yilga transformatsiya jarayonlarining chuqurlashib borishi xizmatlar bozorini tez sur‘atlar bilan rivojlanishini ta'minlaydi

XXI asrda xizmatlar bozoriga informatika dasturlarining ommaviy kirib borishi, axborot va aloqa texnologiyalaridan keng foydalanish, internet va mobil aloqa vositalardan keng ko‘lamda foydalanish, axborot aloqa texnologiyalariga erishish arzonligi aql bovar qilmas innovatsiyalar dunyoning hayot tarzini tubdan o‘zgartirib yubordi, qisqacha qilib aytganda hamma soha raqamli transformatsiyaga uchradi.

Internet qidirish bazasi Web, Netscape, Internet Explorer, Google Chrome, Mobil Internet, Facebook, WatsApp, Telegram, Imo, katta ma‘lumotli texnologiyalar (Big Data), blokchayn texnologiyalari, neyron taromoqlar(sun'iy intellekt), 3D qurilmalar, aqilli sensorlar, virtual va to‘ldirilgan reallik texnologiyalari, “Blokcheyn” texnologiyalari, global elektron tijorat marketpleys savdo platformalari (V2V, V2C, V2V), Uber- ekotizimlarsiz platforma, Apple va Alibaba Group kompaniyalari va boshqa shu kabi raqamli xizmatlar bozorga kirib keldi. Ushbu xizmat turlari barcha tarmoqlar faoliyatining raqamli transformatsiyalanish jarayonlarini tezlashtirib yubordi

Butun dunyo raqamli texnologiyalardan foydalanmoqda. Iqtisodiyoti, ijtimoiy hayot tarzi ham. Raqamlashtirish – bu hayot va ishlab chiqarishning turli sohalariga zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etishdir. Raqamlashtirishni biz quyidagi tizimga solvolamiz; uyda; ishlab chiqarish va biznesda, xizmat ko‘rsatishda, davlat tizimlarida(qarang: 1-Rasm).

Ushbu tizimlarni toʻliq transformatsiyalashimiz bugungi sharoitda bir qancha qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Bunga birinchi navbatda internet tezligi, ikkinchi navbatda etakchi kompyuter programmalarini ishlay oladigan etuk mutaxassislarning kamligidir. SHu bilan birga tizimda raqamli texnikalar chet eldan keladi. Yuqori investitsiyani talab qiladi.

Tahlillar. Keling davlat tizimlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi qandayligini qoʻshni davlatlarining elektron hukumat indeksi bilan solishtirib koʻraylik. (qarang: 1-rasm) Raqamli iqtisodiyotning rivojlanganlik darajasini elektron hukumat sanaladi. Quyidagi jadval orqali mamlakatlardagi elektron hukumat indeksi bilan tanishib chiqishimiz mumkin:

1-rasm. Elektron xukumat indeksi[4]

Ushbu holatda O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun imkoniyatlar, shart-sharoitlar etarlicha ekanligini ko‘rsatmoqda. Demak, raqamli iqtisodiyotni rivojlanishi uchun imkoniyatlari mavjud ekan, unda korxonalar va tashkilotlarning internetga ulanganlik holati qanday? Internetga ulangan korxonalar va tashkilotlar ulushi O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha 2015 yilda 21,6 foizni tashkil etgan bo‘lsa 2020 yilda bu ko‘rsatkich 21,1 foizni tashkil etgan (qarang: 1-jadval). Hatto 2015 yilda eng yuqori ko‘rsatkichga ega bo‘lgan Toshkent shahri 2015 yilda 37,7%ni tashkil etgan bo‘lsa 2020 yilda bu ko‘rsatkich 30,7 foizni tashkil etmoqda. Eng past ko‘rsatkich Surxondaryo viloyatida. Lekin umuman olganida O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha ushbu ko‘rsatkichlar ancha past darajada hattoki 50 foizga ham chiqmagan. SHuni anglab etishimiz lozimki korxonalar va

tashkilotlar birinchi navbatda zamonaviy kompyuter texnologiyalari bilan qurollanmas ekan keyingi bosqich vazifalarimizni amalga oshirishimizda to‘siqlar vujudga keladi. Ushbu sharoitda mamlakatimizda sanoat korxonalarining rivojlanishidaraqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini cheklaydi. Xorijiy mamlakatlarning tajribasi ko‘rsatishicha, raqamli texnologiyalarning iqtisodiy sohalarga joriy etishga to‘sqinlik qilgan asosiy muammo telekommunikatsiya infrastrukturasini va aloqaning yaxshilashini. Kam investitsiya kiritilish natijasida AKT tayanch aloqa stansiyalari zichligi past bo‘lgan va bu internet, mobil xizmatlar yaxshi ishlamasligini keltirib chiqargan. Natijada raqamli iqtisodiy o‘rish va uning muhim tarmog‘i sanoatning o‘rishini kamaytirgan va raqamli uzilishlarni keltirib chiqargan.

1-jadval

Internetga ulangan korxonalar va tashkilotlar ulushi[5]

№	Hududlar	Yil yil oxiriga %da					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	O'zbekiston Respublikasi	21,6	25,9	27,2	27,5	26,2	21,1
2	Toshkent sh.	37,7	42,8	44,5	43,2	39,5	30,7
3	Navoiy	30,7	34,1	33,0	42,5	35,3	31,9
4	Xorazm	20,5	23,8	25,5	27,2	27,4	24,9
5	Buxoro	26,1	30,7	30,0	29,7	27,5	21,7
6	Namangan	12,3	17,9	19,0	23,2	23,3	20,0
7	Qoraqalpog'iston Respublikasi	22,2	23,9	25,0	24,9	24,7	19,7
8	Toshkent	18,9	24,2	25,4	25,8	25,4	19,4
9	Sirdaryo	17,7	19,6	20,2	19,8	19,7	19,1
10	Samarqand	16,2	21,7	22,3	22,3	20,8	17,9
11	Farg'ona	17,4	21,8	20,6	20,8	19,2	16,5
12	Andijon	11,0	12,8	18,4	18,1	21,5	16,1
13	Jizzax	19,2	23,0	20,8	19,2	19,2	15,1
14	Qashqadaryo	13,1	20,1	20,5	20,1	18,7	14,9
15	Surxondaryo	17,7	17,9	17,2	16,9	13,3	8,5

Albatta O'zbekistonda internet tarmog'iga ulanishning umumiy o'tkazuvchanlik qobiliyati 1 200 Gbit/s.ni tashkil etib, kommutatsiya markazi orqali 750 Gbit/s tezlikda Internet tarmog'iga chiqish imkoniyati yaratildi va tarmoqning yuklanish darajasi 76,6 foizni tashkil etmoqda. 2020 yilning 1 yanvaridan operator va provayderlarga Internet xizmatlari uchun tarif 2021 yilga nisbatan 34 foizga arzonlashtirilib, 1 Mbit/s uchun 56,0 ming so'mni tashkil etdi. Internet xizmatidan

foydalanuvchilar soni bugungi kunda 22 mln. dan ortdi, shundan, mobil Internet foydalanuvchilari soni 19 mln.ni tashkil etadi. Respublika bo'yicha 237 ta ob'ektda magistral telekommunikatsiya tarmoqlari kengaytirilib, telekommunikatsiya uskunalari modernizatsiya qilinib, magistral telekommunikatsiya tarmoqlari o'tkazuvchanlik qobiliyati viloyatlararo darajada 200 Gbit/s.ga, tumanlararo darajada esa 40 Gbit/s.ga etkazildi. Ijoiy natijalar bor, biroq bu etarli degani emas

2-jadval

Ma'lumotlar uzatish tarmog'iga ulanganlar soni

№	Ko'rsatkichlar	2015	2017	2019	2020
1	Ma'lumot uzatuvchi tarmog'iga ulangan, Internetni qo'shgan holda abonentlar soni, ming birlik	18339.7	20607.8	22457.7	26437.4
2	Ternet tarmog'iga ulanmagan	10000.6	9439.8	6071.5	6456.4
3	Ternet tarmog'iga ulangan	8339.1	11168.0	16386.2	19981.0
4	Jismoniy shaxslar	8073.6	10764.3	15750.8	19241.3
5	YUridik shaxslar	265.5	403.7	635.4	739.7

6	Internet tarmogʻiga keng polosali ulanish boʻyicha abonentlar soni	466.3	498.5	725.4	1080.0
7	Internet tarmogʻiga mobil aloqa orqali ulangan abonentlar soni	7793.7	10258.8	15651.2	15651.2

Maʼlumotlar uzatish tarmoqlariga ulanganlar soni (qarang: 2-jadval) boʻyicha statistik maʼlumotlarga nazar tashlasangiz internetdan foydalanish yuridik va jismoniy shaxlar orasida oʻsib borish dinamikasiga ega ekanligini koʻrsatmoqda. Aholi ham tashkilotlar ham zamon bilan hamnafas imkoniyat darajasida global internet tarmoqlaridan foydalaniga harakat qilmoqdalar.

Oʻzbekistonda 2016-2020 yillarda xizmatlar hajmi 2,3 baravar oʻsgan. SHu jumladan: aloqa va axborotlashtirish xizmatlari hajmi 2 marta, moliyaviy xizmatlar 4,6 marta, transport xizmatlari 1,8

marta (shu jumladan, avtotransport xizmati 1,5 marta), yashash va ovqatlanish xizmatlari 1,9 marta, savdo xizmatlari 2,1 marta va boshqa xizmatlar 2,5 marta oshgan. 2016-2019 yillarda xizmatlar hajmi yuqori oʻsish surʼatlariga ega boʻlgan. 2020 yilda xizmatlar sohasining koʻplab turlarining oʻsish koʻrsatkichlari pandemiya sharoiti taʼsiri sababli pasaygan. Faqatgina aloqa va axborotlashtirish xizmatlari, moliyaviy xizmatlar va taʼlim xizmatlarida barqaror oʻsish koʻrsatkichlarini koʻrish mumkin. (qarang: 2-jadval).

2-jadval
2016-2020 yillarda Oʻzbekiston Respublikasida xizmatlar sohasining oʻsishi koʻrsatkichlari (foiz hisobida)

Koʻrsatkichlar	2016y.	2017y.	2018y.	2019y.	2020 y.
Xizmatlar – jami	114,7	110,7	108,9	113,2	102,3
Asosiy turlari boʻyicha:					
Axborot va aloqa sohasidagixizmatlari	114,6	121,3	115,9	108,3	115,3
Moliya xizmatlari	119,8	136,5	121,5	147,0	125,6
Transport xizmatlari	107,8	109,9	104,5	106,7	91,6
Avtotrasport xizmati	117,2	102,1	101,6	105,1	103,5
Yashash va ovqatlanish boʻyicha xizmatlar	121,1	112,1	107,0	107,3	86,5
Savdo xizmatlari	120,5	100,3	104,9	107,4	101,7
Koʻchmas mulk bilan bogʻliq xizmatlar	117,5	106,6	107,9	104,7	91,1
Taʼlim sohasidagi xizmatlar	107,8	125,6	110,5	109,5	107,4

Sogʻliqni saqlash sohasidagi xizmatlar	122,2	116,9	113,4	114,7	89,9
Ijara va lizing boʻyicha xizmatlar	117,6	102,1	110,4	98,3	98,9
Kompyuterlar, shaxsiy foydalanish buyumlari va maishiy tovarlarni taʼmirlash boʻyicha xizmatlar	115,6	102,6	104,2	107,1	96,1
SHaxsiy xizmatlar	113,8	100,7	102,2	105,4	92,1
Meʼmorchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar	115,3	124,7	118,1	115,5	93,7
Boshqa xizmatlar	114,9	111,8	121,2	116,3	98,3

Manba. www.stat.uz

2020 yilda aholi jon boshiga koʻrsatilgan xizmatlar natijasiga koʻra (qarang 1-chizma) Namangan, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlari hamda Qoraqolpogʻiston Respublikasida xizmatlar ancha past koʻrsatkichni koʻrsatmoqda. Ushbu holat Respublika boʻyicha xizmatlar sohasida xizmatlarni joriy etish boʻyicha ishga tushirilmagan zahiralarning borligidan dalolatdir. Ushbu zahiralarning birinchi navbatda xizmatlarning toʻliq raqamlashtirilmaganligi hamda aholiga koʻrsatiladigan xizmatlarning transformatsiyalashmaganligidan deb hisoblaymiz.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining «Doimiy propiska qilish hamda turgan joyi boʻyicha hisobga olish tartibini isloh qilish chora-tadbirlari toʻgʻrisida» 2020 yil 22 apreldagi PF-5984-son [Farmonida](#) va Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining «Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari toʻgʻrisida» 2020 yil 28 apreldagi PQ-4699-son [qarorida](#) belgilangan topshiriqlar ijrosini taʼminlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror asosida jismoniy va yuridik shaxslarni elektron raqamli imzo, mobil telefon raqamlari, masofadan turib biometrik identifikatsiyalash (Face-ID va boshqalar) uchun sunʼiy intellekt texnologiyalarini qoʻllash hamda boshqa maʼlumotlar asosida roʻyxatga olish hamda boshqa maʼlumotlar asosida roʻyxatga olish, identifikatsiyalash, autentifikatsiyalash va avtorizatsiyalash imkoniyatlarini yaratish.

davlat organlari, banklar, moliya hamda boshqa subʼektlar tomonidan elektron xizmatlar koʻrsatishni raqamlashtirish jismoniy va yuridik shaxslarni masofaviy identifikatsiyalash (autentifikatsiyalash) orqali xizmatlarni tashkil etish. identifikatsiya tizimi orqali shaxslarni identifikatsiyalash (autentifikatsiyalash) Xizmatlari davlat tashkilotlari, shu jumladan, mahalliy davlat hokimiyati organlariga bepul, boshqa xoʻjalik yurituvchi subʼektlarga belgilangan tartibda tuziladigan shartnomaga muvofiq pullik asosida koʻrsatiladi. Aholiga koʻrsatilayotgan xizmatlar doirasida MY.GOV.UZ – “Elektron hukumat” portali tufayli aholimiz 265 turdagi davlat xizmatlaridan onlayn foydalanishlari imkoniyatlarini taqdim etdi. Ushbu xizmatlarning 143 tasi (55%) bepul koʻrsatilsa, 131 tasidan (50%) foydalanishda ERI talab qilinmaydi. Portal orqali 2,3 mln.dan ortiq xizmatlar koʻrsatilishi natijasida aholining 18 mlrd. soʻmdan ortiq mablagʻlari iqtisod qilinishiga erishildi.

Oʻzbekiston Prezidenti Sh.M.Mirziyoev 13 fevral kuni informatsion texnologiyalar (IT) sohasini rivojlantirish boʻyicha yigʻilishida IT sohasini imkon qadar kuchaytirish; IT akademiyasi, IT laboratoriyasi, Co-Working markazi, mobil ilovalar ishlab chiqish markazi hamda masofaviy axborot texnologiyalari markazini tashkil qilish masalasida topshiriqlar berdi.2020 yilda Nukus, Buxoro, Samarqand,

Guliston hamda Urganch shaharlarida IT-parklar quriladi, “Elektron hukumat” tizimining barcha tashkiliy va institutsional masalalari hal etilib, qurilish, energetika, qishloq xo‘jaligi, transport, geologiya, kadastr, sog‘liqni saqlash, ta‘lim, arxiv sohalarini to‘liq raqamlashtirish ishlarining boshlanishi, shuningdek, yaqin ikki yil ichida barcha qishloq va mahallalar tezkor internet bilan ta‘minlash masalalari ko‘tarildi.

Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-son Farmoni qabul qilindi. SHunga ko‘ra 2020 — 2022 yillarda hudud va tarmoqlarni raqamli transformatsiya qilish doirasida: aholi punktlarini Internet tarmog‘iga ulash darajasi, shu jumladan keng polosali ulanish portlari **2,5 milliongacha** ko‘paytirilib, **20 ming kilometr** optik-tolali aloqa liniyalarini qurish va mobil aloqa tarmoqlarini rivojlantirish orqali **78 foizdan 95 foizga** etkaziladi; hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning turli sohalarida **400 dan ortiq** axborot tizimlari, elektron xizmatlar va boshqa dasturiy mahsulotlar joriy etiladi; **587 ming** nafar kishini, shu jumladan «Bir million dasturchi» loyihasi doirasida **500 ming** nafar yoshlarni qamrab olish orqali kompyuter dasturlash asoslariga o‘qitish tashkillashtiriladi; iqtisodiyotning real sektori tarmoqlaridagi korxonalarda boshqaruv, ishlab chiqarish va logistika jarayonlarini avtomatlashtirish bo‘yicha **280 dan ortiq** axborot tizimlari va dasturiy mahsulotlar joriy etiladi; hududlarda hokimlar, davlat organlari va tashkilotlar xodimlarining raqamli savodxonligini va malakasini oshirish, ularni axborot texnologiyalari va axborot xavfsizligi bo‘yicha o‘qitish uchun tegishli oliy ta‘lim muassasalari birlashtiriladi hamda ularning **12 ming** nafar xodimi axborot texnologiyalari sohasida o‘qitiladi.

Xulosa va takliflar. Iqtisodiy va ijtimoiy tizimni to‘liq raqamlashtirishdan pirovard maqsad inson, uning baxt saodati

yo‘lida og‘irini engil, imkon darajasida ishini osonlashtirish, aholining hayot sifat darajasini o‘shirishga xizmat qiladi. Bu borada aholining shahar va chekka hududlarda internet tezligi oshirish uchun optik tolalari internet ta‘minotini, uning tezligini oshirish; Aholini vaqtini olishi mumkin bo‘lgan xizmatlar sohasi (savdo-xarid, to‘lov tizimi, oilaviy xizmatlar, uy-ho‘jalik xizmatlari, davlat xizmatlari, etkazib berish xizmatlari, meditsina, maishiy va boshqa xizmatlarni imkon darajasida raqamlashtirish orqali aholi talab va istaklaridan kelib chiqib)ni takomillashtirish. Milliy internet havfsizligi tizimini ishlab chiqish. Raqamli transformatsiyalashni joylarda joriy etilishi yuzasidan mahsum markazlar faoliyatini yo‘lga qo‘yishimiz lozim bo‘ladi. IT-mutaxassislarini kelajak avlodini yaratish maqsadida maktab programmasi hamda kompyuter texnika va texnologiyasi bilan ta‘minlash, ta‘minlanganda ham so‘nggi avlod kompyuterlarini olib kirish. Oliy ta‘lim yo‘nalishlarida har bir sohaga, yo‘nalishlarga bo‘lmagan bitta eng zaruriy IT-programmasi bilan ishlay oladigan mutaxassis kadrlarni tayyorlash uchun kerakli programmalarni olib kirish.

Bugungi kunda hech kimga sir bo‘lmay qoldi raqamli texnologiyalar faqat aholi va uning turmish darjasini yaxshilashga, uning vaqtini tejashga, ishini engillashtirishga xizmat qiladi. Ushbu yo‘nalishdagi ilmiy – tadqiqot ishlari doimiy dolzarb bo‘lib qolaveradi.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М., 1997.
2. Платонова Е. Экономические системы и их трансформация // Мировая экономика и международные отношения. 1998. № 7.
3. Тоффлер Э. Третья волна / пер. с англ. М., 2002.
4. UN E-Government knowledge base 2018

- //[Электрон манбаа].
<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018>.
(қаралди 14.04.2022)
5. O'zbekiston Respublikasi statistika qo'mitasi ochiq ma'lumotlari bazasi.[Elektron manbaa]//<https://stat.uz/uz/>
(qaraldu;14.04.2022)
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 16 iyundagi "Xizmatlar sohasini qo'llab -quvvatlash chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4752-sonli qarori.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 14 dekabr kuni xizmatlar sohasini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar natijadorligi hamda kelgusidagi ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan videoselekt yig'ilishi.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 11 maydagi "Xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish to'g'risida"gi PQ-5113-sonli qarori.
9. М.Паязов "Инновационная политика как основная задача современной экономики". Ж: "Актуальная наука" № 3 [март,2019]. С 59-61. https://e64f9e97-223d-468f-a5fd-e095d169621a.filesusr.com/ugd/c22b2f_f65d49bd129a465cb1c0f059ec526c74.pdf
10. Г.Хонкелдиева. [“Приоритетные направления развития региональной инновационной экономики республики Узбекистан”](#). Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 ноября 2017 г. https://apni.ru/media/Sb_k-4-30.11.17.pdf#page=125.
11. M.Payazov. [View of MODERNIZATION OF SERVICES ON THE RAILWAYS](#)// Galaxy International Interdisciplinary Research Journal.-2022. [Elektron manbaa]: <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1279>. qaraldi: 27.02.2022)
12. M.Payazov. [Modernization of services on the railways](#).// Scientific progress.-2022. [Elektron manbaa] <https://cyberleninka.ru/article/n/modernizatsion-of-services-on-the-railways>. (qaraldi: 27.02.2022)
13. М.М.Паязов. Научные подходы в сфер услуг: алгоритм управления внедрения НИР// Ж:Gospodarka I innowacje. 2022. Том 21. -С.131-135.[Elektron manbaa] <http://www.gospodarkainnowacje.pl/index.php/poland/article/view/95>
14. Payazov, M.M., Rakhimov, Yu.Yu. (2019). Applying biomimetic approach in architecture, Zhurnal «Dostizheniya nauki i obrazovaniya» №8[9], pp. 15-16.
15. Achilov, A. N., Payazov, M. M., Akbarov, Z. N., & Madaminov, O. B. (2020). Issues to improving the social situation of the population of the republic of Uzbekistan and the qualitative organization of municipal services. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (85), 708-713. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-85-128> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.05.85.128>

MANIFESTATION OF SUPPLY IN THE LABOR MARKET AND ITS THEORETICAL FOUNDATIONS

Ganiev Bakhtiyor Zulfikor ugli.

Doctoral student of Tashkent State University of Economics

E-mail: bakhtiyor.ganiyev@bk.ru, phone: +998938245575

ПРОЯВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА И ЕГО ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Ганиев Бахтиёр Зульфикор угли.

Докторант Ташкентского государственного экономического университета

Электронная почта: bakhtiyor.ganiyev@bk.ru, телефон: +998938245575

ИШЧИ КУЧИ БОЗОРИДА ТАКЛИФНИНГ НОМОЁН БЎЛИШИ ВА УНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Ганиев Бахтиёр Зульфикор ўгли

Тошкент давлат иқтисодиёт университети таянч докторанти

Email: bakhtiyor.ganiyev@bk.ru, tel: +998938245575

Abstract. This article describes the manifestation of labor supply and its theoretical and practical foundations. The article also describes the static model of labor supply and the interpretation of some equations and some theoretical views on the factors affecting the volume of labor supply.

Keywords: labor supply, static labor supply, working-age population

Аннотация. В данной статье описывается проявление предложения труда и его теоретические и практические основы. В статье также описывается статическая модель предложения труда и интерпретация некоторых уравнений и некоторые теоретические взгляды на факторы, влияющие на объем предложения труда.

Ключевые слова: предложение труда, статическое предложение труда, трудоспособное население

Аннотация. Ушбу мақолада ишчи кучи таклифнинг намоён бўлиши ва унинг назарий ҳамда амалий асослари ёритилган. Шунингдек, мақолада ишчи кучи таклифининг статик модели ҳамда баъзи тенгламалар шарҳи ва ишчи кучи таклифи ҳажмига таъсир этувчи омиллар тўғрисидаги айрим назарий қарашлар баён этилган.

Калит сўзлар: ишчи кучи таклифи, статик ишчи кучи таклифи, меҳнатга лаёқатли аҳоли

Кириш. Иқтисодий назариядан бизга маълумки, ишчи кучи ресурслари етарли бўлиши мамлакат иқтисодиёти учун катта куч ва потенциал ҳисобланади. Ишчи кучи таклифининг унга бўлган талабга ёки аксинча ишчи кучига бўлган талабнинг унинг таклифига нисбатан мутаносиблигини таъминлаш муҳим масала ҳисобланади. Ишчи кучи бозорининг бир томони ва доимий ўзгарувчан бўлганлиги сабабли, ишчи кучи таклифи ҳажмини ва унинг таркиби ҳамда ҳаракат йўналишини доимий

таҳлил этиш илмий зарурат сифатида қаралиши лозим. Иқтисодий назарияга кўра, ишчи кучи таклифига таъсир этувчи энг асосий омил – бу реал иш ҳақи ҳисобланади.

Ўзбекистон Либерал-демократик партиясининг X съездида сўзлаган ўзининг сайловолди дастури бўйича маърузасида: «Мавжуд захира ва имкониятларимизни сафарбар этган ҳолда келгуси беш йилда аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулотни 1,6 баробар ошириш вазифаси олдимизда турибди.

Шу тариқа 2030 йилга бориб аҳоли жон бошига тўғри келадиган даромадни 4 минг доллардан ошириб, “даромади ўртачадан юқори бўлган давлатлар” қаторига киришга пухта замин яратган бўламыз” — дея таъкидлаб ўтди Шавкат Мирзиёев.

Иқтисодий тарихга назар ташласак, замон ва макондан қатъий назар ишчи кучи бозорининг таркибий қисми сифатида ишчи кучи таклифи доимо иқтисодчилар диққат марказида бўлиб келган ва ўзларининг фикрларини баён этишган. Қуйида шулардан айримларига тўхталиб ўтамиз.

Мавзуга доир адабиётлар таҳлили

Узоқ муддатда ялпи ишчи кучи назарияси сабали, аҳолининг ўсиши назарияси классик иқтисодчилар диққат марказида бўлган бўлиб, иқтисодий тарихчилар томонидан А.Смит ва унинг тарафдорларининг яқка ишчи кучи таклифи бўйича қарашларига нисбатан ўз фикрларини билдирган.

А.Маршалл ишчи кучи таклифи табиатини тушунтиришда дам олишнинг нафлилигини таъсир этувчи омил сифатида танлаган илк иқтисодчи ҳисобланади. Иқтисодчи меҳнат бўйича ўз қарашларига эга бўлиб, меҳнатни у тўғридан-тўғри ишдан олинадиган завқдан ташқари бирон бир яхшилик учун қисман ёки тўлиқ амалга оширилган ақл ёки тананинг ҳар қандай ҳаракатлари деб таърифлайди [1].

Шунингдек А.Маршалл классик иқтисодий мактаб вакиллари каби иш

ҳақининг юқори ёки паст бўлиши ишчи кучи таклифи ҳамда унга бўлган талаб ўртасида номутаносибликлар келтириб чиқаради деб ҳисоблайди. Пиғу меҳнатга ҳақ тўлашнинг юқори даражаси ишчи кучига бўлган талабни пасайтиради аммо ишчи кучи таклифини орттиради ва аксинча иш ҳақининг кам тўланиши ишчи кучига бўлган талабни оширади аммо ишчи кучи таклифини қисқаришига сабаб бўлади [2]. Юқоридаги фикрлардан хулоса қилиб айтиш мумкинки ишчи кучи таклифи ҳамда унга бўлган талаб ўртасида мутаносиблик бўлиши учун оптимал иш ҳақи даражаси қарор топишини талаб этади.

Кейнсчилик иқтисодий мактаби вакиллари назариясига кўра, жамғарма ва инвестициялар ўртасидаги мувозанатни таъминлаш жуда муҳим ҳисобланади. Акс ҳолда умумий ишлаб чиқариш ҳажми пасайишига сабаб бўлиши, оқибатда ишчи кучига бўлган талаб пасайиши кузатилиши мумкин.

Абдурахмонов Қ.Х нинг фикрига кўра, меҳнат ресурсларининг таклифи – бу меҳнат қилишга қобил бўлган аҳоли томонидан ўз меҳнат қобилиятини ҳаётий зарур бўлган неъматларга алмашиш мақсадида иш таклиф қилувчиларга амалга ошириладиган таклифдир [3]. Мазкур гуруҳлар бўйича ялпи ишчи кучи таркибида рўй бераётган ўзгаришларни қуйидаги чизма орқали ифодалаш мумкин:

1-чизма. Ишчи кучи ресурслари таркибида кузатиладиган ўзгаришлар [4].

Юқоридаги чизмада ишчи кучи ресурслари 3 гуруҳга ажратилган: 1) иш билан бандлар – E 2) ишсизлар – U, аммо фаол тарзда иш қидирувчилар; 3) ишламайдиганлар ҳамда иш қидирмаётганлар (H). Ишчи кучи ресурсларининг доимий равишда бир гуруҳдан бошқа бирига ўтиб туриши қуйидаги йўналишлар орқали ифодаланади:

1 –мехнат фаолиятини тўхтатмасдан иш жойини ўзгартирадиганлар;

2 –иш жойини ўзгартириш мақсадида ишдан бўшаган, аммо дарҳол янги иш топа олмаганлар;

3 – янги иш билан таъминланган ишсизлар;

4 – иш қидиришдан воз кечиб, ихтиёрий равишда ишламайдиганлар таркибига қўшилганлар;

5 – ихтиёрий равишдаги ишламаётганларда ишлаш истаги пайдо бўлган, бироқ дарҳол ишга жойлаша олмаганлар;

6 - ихтиёрий равишдаги ишламаётганларда ишлаш истаги пайдо бўлган ҳамда дарҳол ишга жойлашганлар;

7 – ишлаш истагидан воз кечиб, ихтиёрий равишда ишламаётганлар таркибига қўшилганлар.

E ни иш билан бан бўлганлар сони, U иш билан банд бўлмаганлар сони деб оламиз. Агар кимки ишсиз ёки иш билан банд бўлса демак уни ишчи кучи таркибига киритилади. Ишчи кучи миқдори қуйидаги формула орқали аниқланади:

$$LF=E+U$$

Таъкидлаш мумкинки, аксарият инсонлар қанча вақт ишлашидан қатъий назар ишчи кучи таркибига киритилади. Шунинг учун ишчи кучи миқдорига қараб меҳнат интенсивлиги ҳақида бир нарса дея олмаймиз.

Ишчи кучи иштироки кўрсаткичи ишчи кучининг умумий аҳоли сонига улушини билдиради ва қуйидагича тасвирланади

$$LFPR=LF/P$$

Ишсизлик даражаси ишсизлар сонинг ишчи кучи таркибигаги улушини англатади:

$$UR=U/LF$$

Ишчи кучининг миқдори мамлакат аҳолисининг меҳнатга лаёқатли бўлган қисми орқали ифодаланиб, у ишчи кучи ресурслари деб ҳам аталади. Инсоннинг ишчи кучи ресурслари таркибига киритилишининг асосий мезони унинг ёши ва меҳнатга булган қобилияти ҳисобланади. Одатда ишчи кучи ресурслари таркибига 16 ёшдан 60 ёшгача бўлган эркеклар, 16 ёшдан 55 ёшгача бўлган аёллар киритилади. Лекин ижтимоий ишлаб чиқариш ва бошқа соҳаларда банд бўлган пенсионерлар ҳам ишлаши мумкин. Ишчи кучи таклифи - бу муайян вақтда иш ҳақининг таркиб топган даражасида ишга ёлланишга тайёр бўлган меҳнатга лаёқатли ишчи кучи миқдори. Ишчи кучи таклифи меҳнат қилиш ёшидаги турли касб ва мутахассисликка эга бўлган кишиларнинг ишлашга бўлган лаёқатини намоён этади [5].

Тадқиқод методологияси

Ишчи кучи таклифининг статик моделига кўра, ҳар бир индивидуал меҳнат билан боғлиқ (W -иш ҳақи) ва боғлиқ бўлмаган даромад ($non-labor\ income$) билан тўқнаш келади. Натижада, ишдан олинмаган нафлиликни ($U(L, Y)$) максималлаштиришга ҳаракат қилади. Ишчи иш ҳақи (w) ва дам олиш вақти (l) ларине бир вақтнинг ўзида юқори бўлишини хоҳлайди [6].

$$Wh+N=y$$

$$H=T-l$$

Бу ерда:

w - соатбай иш ҳақи

h - ишланган вақт

T - вақт омили

N - меҳнат билан боғлиқ бўлмаган даромад

Агар ишчининг қанча вақтни ишлашга сарфлаши ва унинг даромади ўртасида боғлиқлик бор десак, унда куйидаги регрессия тенгламасини ҳосил қиламиз:

$$h_i = \alpha + \beta w_i + \gamma N_i + \phi X_i + \epsilon_i$$

бу ерда:

w_i - солиқдан кейинги иш ҳақи

N_i - меҳнатга боғлиқ бўлмаган даромад

X_i - демографик контрол (ёш, тажриба, таълим кабилар)

β - компенсация қилинмаган иш ҳақи таъсири ўлчовлари

ϕ - даромад самараси

Таҳлил ва натижалар

Ишчи кучи ўз меҳнатини таклиф этаётганда жуда қизиқ ва хилма хил ҳисобланади. Кимдир иккинчи иш сифатида кечаси ҳам ишлаши, кимдир бир вақтнинг ўзида ҳам ўқиб ҳам тўлиқсиз шаклда ишлаши ва кимдир умуман ишламаслиги, кимдир ёш фарзандини тарбиялаш учун ишдан кетиши ҳам мумкин. Ишчи кучи таклифи жуда ҳам хилма хил бўлиб, унга турли хил омилар таъсир этади. Мисол учун тажрибаси ва саводи бор бир инсон чекланган вақтга эга қайсики уни иш ва дам олиш ўртасида тақсимлаши керак.

Ишчи кучининг миқдори мамлакат аҳолисининг меҳнатга лаёқатли бўлган қисми орқали ифодаланиб, у ишчи кучи ресурслари деб ҳам аталади. Инсоннинг ишчи кучи ресурслари таркибига киритилишининг асосий мезони унинг ёши ва меҳнатга булган қобилияти ҳисобланади ва турли давлатларда турлича ҳисобланади. Бу мамлакат ишчи кучи ресурслари ҳажмига таъсир этади.

Бизнинг фикримизча, агарда юқори малакали ишчиларнинг таклифи уларга бўлган талабдан ортиб кетса, бу ҳолат узоқ муддатда ишчи кучи бозорида номутаносибликлар вужудга келишига сабаб бўлади. Бундай турдаги ишчиларнинг жозибдорроқ бўлган бошқа бир давлатнинг ишчи кучи бозорига оқимига сабаб бўлади. Агар қисқа муддатда ишчи кучи бозорида бўш иш ўринлари бўлиб туриб ҳам ишсизликнинг (табiiй ишсизликдан фарқли равишда) мавжуд бўлса, бундай ҳолатни табиий дейиш мумкин. Аммо узоқ муддатда номутаносибликларнинг мавжудлигини табиий жараён деб бўлмади ва бу давлат томонидан ишчи кучи бозорини тартибга солиш каби қарорларда инобатга олинишини талаб этади.

Ишчи кучининг таркибий шаклланиши ва йўналишлари табиий равишда мамлакат аҳолисининг иккита йўналишда ҳаракатини кўришимиз мумкин (ишчи кучи ресурслари таркибига кирувчилар ва кирмайдиганлар). Шунинг баробарида ишчи кучи ресурсларига таркибига кирувчиларни иқтисодий фаол ва нофаолга бўлинишини кўришимиз мумкин. Иқтисодий фаол ишчи кучи меҳнат фаолияти билан шуғулланиб даромад топишни мақсад қилган аҳолининг бир қисмини тушуниш мумкин. Ишчи кучи ўзининг ақлий ва жисмоний қобилатларини таклиф этар экан, унинг бандлар ёки ишсизлар қаторида бўлиши унинг қобилияти даражасига боғлиқ бўлади.

Ўзбекистонда ишчи кучи ресурслари таркибига 16 ёшдан 60 ёшгача бўлган эркаклар, 16 ёшдан 55 ёшгача бўлган аёллар киритилади. Лекин

ижтимоий ишлаб чиқариш ва бошқа соҳаларда банд бўлган пенсионерлар ҳам ишлаши мумкин.

1- расм. Ўзбекистонда меҳнатга лаёқатли аҳоли сонининг ўзгариши¹⁴⁸

Юқоридаги расм маълумотларидан кўриниб турибдики, мамлакатимизда меҳнатга лаёқатли аҳоли сони доимий ўсиб борувчи тренда эга. Айниқса, 2000-2010 йиллар оралиғида юқори ўсиш кузатилган бўлиб, 2010 йилдан бошлаб меҳнатга лаёқатли аҳоли сонининг ўсиши секинлашган.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, статистик маълумотларга кўра мамлакатимизда меҳнатга лаёқатли аҳоли сони 20 млнга яқинлашиб қолди. Айтиш жоизки, бу жуда катта потенциални англатади ва мана шу даражадаги потенциалдан самарали фойдаланиш учун энг асосий омил – бу аҳолининг доимий ва юқори харид қобилиятига эга даромад манбаига эга бўлиши учун хизмат қиладиган чора-тадбирлар жамланмаси ҳисобланади. Фикримизча, нафақат Ўзбекистон учун балки дунёнинг исталган давлати учун ҳоҳ у ривожланган бўлсин, ҳоҳ ривожланаётган ишчи кучи бозорини доимий таркиб жиҳатдан таҳлил этиш

жуда аҳамият касб этади. Шунинг баробарида меҳнатга лаёқатли аҳоли сонига таъсир этувчи омилларни ҳам иқтисодий таҳлиллар назаридан четда қолдирмаслик зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. James O'Connor, "Smith and Marshall on the Individual's Supply of Labor: A Note", *Industrial and Labor Relations Review*, Vol. 14, No. 2 (Jan., 1961), pp. 273-276, <http://www.jstor.org/stable/2520273> Accessed: 28/06/2014
2. A. Marshall "Principles of economics", reprinted by Palgrave Classics in Economics, 2013
3. Абдурахмонов Қ.Х. Меҳнат иқтисодиёти: Дарслик – Т.: IQTISODIYOT, 2018. –628 б.
4. Экономическая теория: Учебник. - Изд., испр. и доп. / Под общ. ред. акад. В.И.Видяпина, А.И.Добринина,

¹⁴⁸ Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан яратилган. stat.uz

Г.П.Журавлевой, Л.С.Тарасевича. – М.:
ИНФРА-М, 2005, 502-503-бетлар.

5. Ш.Ш.Шодмонов, У.В.Гофуров
“Иқтисодиёт назарияси” дарслик, — Т.:
IQTISOD-MOLIYA, 2010. - 728 бет

6. Hillary Hoynes, “Taxes and labor supply”, hwhoynes@ucdavis.edu

7. Ўзбекистон Республикаси Давлат
Статистика қўмитаси веб сайти. stat.uz

ECONOMIC EFFICIENCY OF THE PROCESS OF ATTRACTING TOURISTS

(On the example of Surkhandarya region)

Otajanov Umid Abdullaevich

Tashkent State University of Economics, Associate Professor, Department of Management and Marketing, Doctor of Economics.

Phone number: +998 97 461 02 07

Abdullayev Bunyod Utkirovich

Senior Lecturer, Department of Agribusiness, Accounting and Digital Technology, Termez Institute of Agrotechnology and Innovative Development.

e-mail: bunyod.abdullayev2792@gmail.com

Phone number: +998 99 677 27 92

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТУРИСТОВ

(На примере Сурхандарьинской области)

Отаджанов Умид Абдуллаевич

Ташкентский государственный экономический университет, доцент кафедры менеджмента и маркетинга, доктор экономических наук

Телефон: +998 97 461 02 07

Абдуллаев Бунёд Уткирович

старший преподаватель кафедры агробизнеса, учета и цифровых технологий, Термезский институт агротехнологий и инновационного развития.

электронная почта: bunyod.abdullayev2792@gmail.com

Телефон: +998 99 677 27 92

TURISTLARNI JALB QILISH JARAYONINING IQTISODIY SAMARADORLIGI

(Surxondaryo viloyati misolida)

Otajanov Umid Abdullaevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Menejment va marketing” kafedrasida dotsenti, iqtisod fanlari doktori.

Telefon: +998 97 461 02 07

Abdullaev Bunyod O‘tkirovich

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti “Agrobiznes, buxgalteriya hisobi va raqamli texnologiyalar” kafedrasida katta o‘qituvchisi.

elektron pochta: bunyod.abdullayev2792@gmail.com

Telefon: +998 99 677 27 92

Abstract: The main issue of increasing the economic efficiency of the process of attracting tourists to the Surkhandarya region and developing the economy is attracting investments, which should lead to the development of key sectors of the economy. The process will contribute to the revival of tourism activities, the creation of new jobs in the field, meeting the needs of the population in tourism services and increasing the economic potential of the country and its regions.

Keywords: Tourism, economy, investment, infrastructure, complex, business, enterprise, complex, Classification, intellectual, material, intangible.

Аннотация: Основным вопросом повышения экономической эффективности процесса привлечения туристов в Сурхандарьинскую область и развития экономики является привлечение инвестиций, что должно привести к развитию ключевых отраслей экономики. Процесс будет способствовать оживлению туристической деятельности,

созданию новых рабочих мест на местах, удовлетворению потребности населения в туристических услугах и повышению экономического потенциала страны и ее регионов.

Ключевые слова: Туризм, экономика, инвестиции, инфраструктура, комплекс, бизнес, предприятие, комплекс, Классификация, интеллектуальное, материальное, нематериальное.

Annotatsiya: Maqola Surxondaryo viloyatida Turistlarni jalb qilish jarayoning iqtisodiy samaradorligi oshirish hamda iqtisodiy rivojlanishi uchun asosiy masala investitsiyalarni jalb qilish bo'lib, bu iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarini yuksaltirishga olib kelishi kerak. Jarayon turizm faoliyatini jonlantirish, yangi ishchilarni yaratishga yordam beradi joylar, aholining turizm xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish va mamlakat va uning hududlari iqtisodiy salohiyatini oshirish.

Kalit so'zlar: Turizm, iqtisodiyot, investitsiyalar, infratuzilma, kompleks, biznes, korxonalar, kompleks, Tasniflash, intellektual, moddiy, nomoddiy.

Today, there is individual competition around the world to attract tourists to countries, which leads to the search for new ways to locate the tourism industry. Therefore, special attention is paid to identifying factors that stimulate investment activity. The process will help revitalize tourism activities, create new jobs in places, meet the needs of the population for tourism services and increase the economic potential of the country and its regions.

The transition of the economy from a system of administrative management to a market mechanism objectively necessitates the reform of the financial and economic activities of tourism enterprises. The systemic crisis of the macroeconomic environment in Surkhandarya, which determines the legal, tax, foreign economic and other conditions for the activities of enterprises, has significantly complicated the process of transition from one economic system to another. At the same time, the gradual solution of these problems at the state level gives priority to the formation of an effective strategy.

At present, the main issue for the economic development of Surkhandarya is to attract investment, which should lead to the development of key sectors of the economy. Tourism is one of the leading services, which in turn is the most important sector of the market economy in developed countries. The development of this sector in many respects reflects the socio-economic priorities that

determine the level of economic development and public policy.

Addressing global challenges requires large-scale inflows of long-term investments and the creation of an effective mechanism for attracting and using them, both at the state level and among tourism businesses. The need to organize investment in tourism There is a great practical need to conduct research on the theoretical basis of the investment process in the tourism industry of Surkhandarya and the choice of areas for increasing investment activity.

At the same time, the state policy on the regulation of tourism development shows the need to address the problems of tourism for a number of reasons:

- The development of the tourism industry requires the accumulation of significant financial resources and the presence of a large number of participants, both at the stage of formation, construction and reconstruction of the investment portfolio, as well as at the stage of start-up;

- The highest results in terms of return on invested capital are achieved with the possibility of forming a competitive tourism complex, which implies the availability of appropriate infrastructure and specialization developed at all stages of production and sales of tourism services.

The growth of the service sector will help to activate the work of a number of material production networks that are interconnected with this industry through the production of

service facilities. Consequently, the effective development of society requires the harmonious and balanced development of both material production and services.

All this has led to the need to increase the requirements for the effectiveness and quality of management decisions at all levels of economic activity and, above all, in the service sector.

A socio-economic phenomenon that directly or indirectly affects the development of all related infrastructure. However, in Surkhandarya, which has huge tourism resources, tourism has not yet reached its full potential. Due to the underdeveloped infrastructure of tourism services, imperfect mechanisms of state regulation at various levels, lack of motivation to attract private investment in tourism markets and effective methods of economic analysis of the country's tourism complexes, tourist facilities remain in short supply. The issues of management of the tourism complex, adaptation of foreign experience in the development of tourism are actively discussed by modern researchers.

Nevertheless, the issues of economic and mathematical modeling, analysis and forecasting of the development of tourism as a service sector remain the weakest link in the research tools.

At present, the issues of formation and development of the tourism business management system, development of practical models and substantiation of proposals to improve the competitiveness of the quality of goods and services offered in the tourism market of Surkhandarya on the basis of a systematic approach remain unresolved.

The high level of competition in the tourism sector and economic reforms required the development of economic-mathematical models and optimization tasks, taking into account the characteristics of the tourism market, market elements of tourism activities in Surkhandarya, reinvestment and reconstruction processes.

Facilities and other social factors in the field of tourism. This is necessary for the balanced development of a highly efficient and competitive tourism market, to increase the potential of the national economy and its solvency in an unstable external environment.

Therefore, the development of new approaches to the modeling of facilities in the field of tourism services, the creation of new methods and models describing their activities in a market economy in Surkhandarya is an important and topical scientific problem.

This classification is of great importance for the study of tourism problems. Classification is the identification of certain types and forms of tourism depending on the main indicator criteria.

In our opinion, the division of the given classification should be understood as a set based on the similarities and differences of tourist facilities.

• It is necessary to identify three main components in the classification of the object of determining an effective strategy of tourism competitiveness:

- identifying customer needs;
- Determining the company's ability to meet these needs;
- Calculate the long-term profit of the company.

Therefore, the development, in-depth study of tourism, the initial classification of the main types of tourism by which it is possible to change and identify the main trends, Tourism in this regard is a complex and multidisciplinary concept.

There is no single system of classification of tourism in the world today, because it is very difficult to distinguish the forms and types of tourism in its pure form in the system of classification.

The main indicator, which can also be understood as the identification of individual species, is the criteria-based forms of tourism, but the diversity of strategies used in the strategic management of tourism makes it very difficult to classify. Classification

The types of tourism will help to study in more depth the development of tourism, its modifications and main trends. The most important among the classification features the following:

- Defining a decision hierarchy;
- forming the basic concept of competitive preferences;

- Identify the stages of the network life cycle;
- to determine the level of behavior in the organization of competition to determine the indicators to determine the network position of the organization Survival in the tourism business.

Schematically, the concept and mechanism of operation and development of tourism activities can be expressed as follows

Figure 1. The concept of tourism development

According to the purpose of tourism is divided into:

- educational or cultural-entertainment;
- business tourism;
- ethnic tourism;

- religious tourism;
- sports tourism;
- recreational tourism;
- eco-tourism;
- educational tourism;
- Exotic tourism.

Attractions, museums, theaters, social systems, life and traditions of peoples of different countries and continents are used to get acquainted with natural, historical and cultural monuments. Education or cultural-recreational tourism can be combined with production and educational activities.

The basis of business tourism is the exchange of tourists as one of the most important components of modernity, whether formal or professional duties. From an economic point of view, business travel is considered to be a very important parameter because they are not dependent on seasonal factors and are always in demand to address a set goal. Delegations or travel of individuals for international participation in negotiations, meetings, celebrations, crowns, introductory ceremonies, exhibitions and fairs, travel business tourism as part of groups specializing in the travel profession for national and international visits or visits 'liq. However, business travelers do not include diplomatic staff of embassies and consulates, sales staff representations and other organizations that carry out their duties outside the country.

The development of business tourism, which has been fascinating in recent times, is one of the largest companies in the world associated with the internationalization of business.

The purpose of ethnic tourism is to visit relatives, their place of birth or place of birth of the parents. If part of the population lives outside the country, then ethnic tourism is of particular importance, this type of tourism is relevant for our country because of the decline of the former Soviet republics.

Religious tourism is one of the oldest types of tourism. (pilgrimage), this is a movement of people to "sanctify" places "not only on religious days, but also on weekends to visit temples and monasteries, as well as on weekdays. Religious tourism is also used by tourists to atone for sins they once committed.

Trips to various sports are conducted through sports tourism. There are two types of sports tourism:

- Active - travel and stay directly at the event to participate in sports competitions;
- Passive - travel and stay are made to participate in sports competitions as a spectator.

Sports tourism, depending on the type of transport, includes a range of varieties: mountain, water, ski, bicycle.

Depending on the aspect considered, tourism is classified as follows: The main classification of tourism includes: recreational tourism, educational tourism, sports tourism, business tourism.

There is also a classification describing the characteristics of tourism entities:

- by age, including children, youth, middle-aged and adults; in terms of composition, including individual, family, group tourism;
 - Socio-economic status, including business tourism, education, procurement;
 - in the resort, including domestic and foreign tourism;
 - Leading leisure activities, including mountaineering; fishing and hunting sports.

The economic mechanism of recreation develops with the participation of the following factors: resources, technologies for the use of these resources, capital, staff with the technology necessary for the development of these resources, the use of these resources.

Recreational resources include:

- natural complexes and their components - relief, climate, vegetation, reservoirs;
- Unique natural objects - waterfalls, karst caves, beautiful landscapes;
- cultural and historical monuments;
- shaharlar va boshqa aholi punktlari;
- unique technical means.

Recreation resources are a factor in the development of the tourism industry,

necessary for the development of any industry.

One of the key factors in increasing tourism services is the attractiveness of the tourism market.

The tourism services market works as a form of brand turnover as an intellectual product and a technology of the cognitive process. If the relationship of review of the tourism services market by market participants, then the market will emerge as a set of new definitions of innovations buyers and sellers or any group of people close business relationships and make deals on any tourism services as a new brand. The “tourism services market” expands to understand the market as an element of reproduction of product and human capital.

The market of tourist services (RTU) is considered as a system of public relations between the subjects of tourism activities - providers of tourism services and tourists. Tourism services market - an intermediary institution that regulates tourism activities as the production and consumption of tourism products through products in the economy that provide interaction as a mass form of tourist organization and activity Innovations provided by manufacturers and employers consumers.

Therefore, the market of tourism services includes trade relations, innovations, as well as socio-economic relations in the form of property; production, distribution, consumption.

Figure 1.2 - Tourism potential of Surkhandarya region

The market of tourist services is a system of barter and as a form of economic relations between a group of sellers and buyers in the form of intellectual property between the tourist owner and the buyer the right to own, use and dispose of it, thereby promoting and introducing all new tourism products existing sectors of the economy.

Modern computer and

telecommunication technologies are carried out under the influence of changes in the indicators of technical conditions in the field of tourism, therefore, in the conditions of market development, a new model of tourism activity is formed; traditional and other organizational forms are combined. Implementation includes the distribution of features, criteria and system of tourism

services, their evaluation indicators. The criteria serve as a guarantee of objectivity, reliability, responsibility and quality assurance reliability.

Evaluating the service in terms of market characteristics, we can say the following: the form in which the product can become a real and intangible product. The usefulness of labor in service is not in the market itself, but in the creation of a new product and to some extent there is already a change. Naturally, the effectiveness of this product is assessed by the degree of usefulness of the work, its compliance with the terms and requirements of the customer for this service. The comparison of the characteristics of goods and services is given in the following form:

1) goods: materiality; materialization on the subject; can be collected; production and distribution separately from the consumer; participates in non-consumer production; transfer of property;

2) services: intangibility; process, activity; cannot be collected;

production and consumption take place simultaneously; the consumer participates in the production process; ownership is not transferred.

Depending on the level of saturation, the market of paid tourist services can be balanced, surplus and even less.

According to the form of management, in the market of paid tourist services, their provision by public institutions - the state, which defines the model of its organization as imperfect competition.

There are many descriptions of the service:

Work ordered and does not lead to the creation of an independent product, brand;

Labor, purposeful activity, the results of which are represented in a beneficial effect that meets any need from people;

- Type of activity, the work performed creates a new, previously non-existent material product; but already existing, the quality of the created product will change;

- Any activity or benefit that one party can offer is essentially intangible and does not lead to acquisition;

The value of the use of a particular type of form available in the form is a useful activity that meets the needs of any human being, society.

The following principles are adopted to improve the quality of tourism services in a market environment: customer-oriented, situational tourism services market, labor market situation, leadership manager, process approach to management, systematic approach to management, rational management decision-making, permanent tourism institution improve performance.

Services can be specific and they are defined by the physical impact on people (kitchens, barbershops, kitchens) and through the impact on the minds of people intangible education, entertainment, they are not preserved and are integral to the source, services show. Services are continuous or discrete and can be diverse, they vary in quality and are seasonal.

In the literature, the following rules are based on the classification of material services: "material services" and services are intangible.

Specific actions aimed at people (tourism, health, restaurants and cafes) and material actions aimed at goods, etc. Physical objects (equipment repair and maintenance, security, laundry, dry cleaning). Intangible activities include education, radio, television, theaters, museums and intangible activities related to intangible assets (banks, insurance).

"Educational service is a specific type of product that not only represents the specific usefulness of a particular thing to the consumer in the price market, but also the direct general benefit of the scientific knowledge accumulated by human civilization".

In developed markets, this is primarily reflected in the legitimacy of setting high prices for them. V.P. As Shchetinin points out, "TU is a system of knowledge, skills and

competencies applied to meet the various tourist needs of an individual, society, state”.

TR

- it is not free of charge and offers certain actions to another party of any mental activity, defined as a public service that can be used on an equal basis for all degree. Thus, the service has the following characteristics: in the process, production does not create a new material and social product; services related to the production and possibly not related to the material product, intangible, inseparable from the source, not stored, stored, collected, useful activity in the form of a commodity in the market. The result of the provision of services may be material and intangible. Clear action will be seen in the maintenance of the service area. Efforts to provide vague services are focused on the human mind, including education, television, radio, theaters, and museums.

However, it should be noted that each interacting subject has its own needs and as a result expects them to meet interactions. The criterion for evaluating this interaction should be the quality of education as the main managed parameter of any tourism system.

The main features of TS are: intangible nature, inseparability from the subject of representation, uniformity, variability, inertia, ensuring centralization, legal regulation, increasing intelligence.

One of the peculiarities of the service is:

Compiled by M.V. Solodkov's position: "service is a type of activity, during which new works are not created, not previously existing material product, but the quality changes

already existing, created product. Therefore, the main feature of the service is the presentation of goods in the form of activities that change, not in the form of things, but the existing product.

A fundamental definition is given by F. Kotler, who emphasizes that service is any activity or benefit that one party can offer to another; and they are mostly intangible,

owning something that doesn't work. services may or may not be related to the production of goods in their physical form. The services are intangible, an integral resource, variable in quality and not stored.

"Service" is also defined as a special type of use value, the value of use consumed in the production process, which is considered as the needs of man, society, while in the form of useful activities that satisfy some.

We can say that "TR quality is the optimal combination of level and its level of usefulness for the consumer, manufacturer and designer (society, state). consumption). This approach is consistent with the objectives of our study, which are that the quality of specifications works as a level of satisfaction of needs and expectations.

To understand which of these definitions is one, these concepts given by us can be applied to the concept of service and to what extent; to what extent it represents its essence and main features.

Thus: the formation of knowledge, personal qualities, skills that will cover the activities of the tourism service. TU has a specific property in the form of high costs associated with high

utility rate. Performance is characterized by the duration of the detection of TR, the potential of this service depends on the level of qualification, material and technical base and intellectual potential. As a result of the deepening of the division of labor and the development of the brand character of tourism services, the concept of "tourism services market" began to be understood as a whole research and production complex, where buyer relations and sellers of tourism innovations are free and prices are equal.

The transition to paid tourism services requires the selection of optimal behavioral pricing strategies, the development of prices for tourist services, based on the cost of services, the required income, market conditions, demand and offers for travel services. It is especially important to take into

account regional characteristics.

One of the most important factors influencing the presentation of technical specifications is to determine the attitude of the price policy to the reduction of prices.

Tourism fees should not be too high, because one of the important tasks of the state is to raise the level of cultural and educational development of society, its intellectual, labor and scientific potential. Due to high fees, education can become inaccessible to the majority of the population, which really affects the level of development of the whole country.

Currently the main price is competition, ie. offer similar services at the same price, but more High quality. Thus, the determination of optimal prices can not be strictly linked to paid tourist services, the effective demand of the population, in turn, is determined by the level of income, wider - the standard of living, especially in its critical conditions. The performance of the RTU will be reflected in the delays in the labor market and proposals for the provision of a model and technical conditions for the formation of demand.

Some authors link TR to its high utility and its pricing policy.

In particular, this feature is A.P. Pankruxin noted that the technical features themselves have a high consumer cost, because they increase the capacity of the individual specialist. Developed markets, this is primarily reflected in the legitimacy of the organization for them high prices. We agree that this feature is unique to TU, it works in brand form.

The question of the usefulness of TR, viz. the possibility of the completeness of their implementation is very relevant from the point of view of the producer and the consumer in terms of purposes. TU should naturally be useful, because otherwise it makes no sense to buy (buy) it as a commodity. However, TU is designed for most users. Although, of course, the usefulness of this service may change over time or due to other circumstances.

There are other approaches to determining the specific characteristics of TR. Thus, E. Popov, as a characteristic feature of the technical specifications, "with the increase in labor costs, the consumer of tourist services - for how long it is provided, its quality can be reduced without compromising TS. This explains the high productivity of TU in the training system. and in the training of personnel with practical experience in this specialty.

CONCLUSION

Modern world trends of socio-economic development of the country and its sustainable economic growth are based on the development strategy of the tourism industry and the training of highly qualified personnel capable of providing quality tourism services. The development of the tourism industry is based on the differentiation of the cost of recreational and regional services by classifying resort and recreational areas, taking into account key factors and characteristics.

The development of the tourism industry (TI) has a socio-economic goal, which is expressed by improving the well-being of each member of society by meeting the individual needs of the people, identifying key factors that increase the attractiveness of tourism. a tourism market based on factors that stimulate and hinder the development of tourism. The main factors affecting the market will be identified. Tourism services, however, have been identified as one of the most important factors in the development of the tourism industry. Tourism services are considered as a factor in increasing the attractiveness of the tourism market. This, in practice, leads to an appropriate level of income for this country.

LIST OF REFERENCES

1. Агроклиматические ресурсы Дагестанской АССР. - J1. 1995.
2. Азар В.И. Экономика и организация туризма. М., 1992.

3. Айзеенштат Б.А. Тепловой баланс и микроклимат основных ландшафтов Средней Азии и некоторые вопросы климатологии. Автореферат докторской диссертации.-М., 1989.
4. Александрова А. Ю. География мировой индустрии туризма. М., 1998.
5. Александрова А.Ю. Экономика и территориальная организация международного туризма. М., 2001.
6. Александрова М.Ю. Экономика и туризм (по материалам книги Ж. Гибилато "Экономика туризма"). // Проблемы и программы туристско-рекреационного использования природного и историко-культурного потенциала в регионах России. -М, 2005.
7. Александрова Н. Раздел приключенческого туризма - главная новость Mitt'2001 // Рос.турист, газета. - 2000. - № 49 (84).
8. Александрова Т. Д. Понятия и термины в ландшафтоведении. - М., 2006
9. Александрова, Т.Д. Оценочные исследования в отечественной географии
/Т.Д. Александрова, Л.В. Максимова // География и природные ресурсы. - 2004. -№3. -С. 28-34.
10. Алиев С.М. История Ирана. XX век. – М.: Ин-т востоковедения РАН: Крафт+, 2004. – 608 с.
11. Альпы-Кавказ. Современные проблемы конструктивной географии горных стран. Научные итоги франко-советских полевых симпозиумов в 1994 и 1996 г.г.-М., 1990.
12. Амарова О. Г. Туризм и экология: аспекты взаимодействия. Опыт решения проблем устойчивого экологического развития туризма в России // Проблемы и перспективы развития туризма в странах с переходной экономикой. - Смоленск, 2000.
13. Амирханов М.М., Татаринев А.А., Трусов А.Д. Экономические проблемы развития рекреационных регионов. М., 2002.
14. Анастасиев А., Иванковская М. Рынок специалистов: почему фирмы и молодые профессионалы не находят друг друга? // Туризм: практика, проблемы, перспективы № 7, 1998.
15. Анохин Г.И. Восточный Кавказ. М., 1998.
16. Архипенко Т. В., Дудко Г. В. Проблемы рекреационного использования особо охраняемых природных территорий // Проблемы и перспективы развития туризма в странах с переходной экономикой. - Смоленск, 2004.
17. АССР (физико-экономико-географическая характеристика). Грозный, 1971.
18. Ахмедханов К.З. Путешествие по Дагестану М., 2001.
19. Бакка С.В. Принципы создания системы особо охраняемых природных территорий // Предпосылки и перспективы формирования экологической сети Северной Евразии/ охрана живой природы. - Вып. 1 (9). - Нижний Новгород, 1998 - С. 8 - 9.
20. Кусков А. С. Агротуризм как одно из основных направлений развития туризма в Польше // Проблемы и перспективы развития туризма в странах с переходной экономикой. - Смоленск, 2000.
21. Tsetsgee Bayasgalan. Problems of taxes in tourist industry. //Audit and financial analysis. 2005. Vol.2. -0,25 п.л.
22. . Киселева И.А., Баясгапан Цэцгээ. Оптимизационная модель развития туризма. //Аудит и финансовый анализ. 2005. №2. -0,25 п.л. (в т.ч. лично - 0,2 п.л)
23. . Kiseleva I.A., Tsetsgee Bayasgalan. Optimization model of development of tourism. //Audit and financial analysis. 2005. Vol.2. -0,25 п.л. (в т.ч. лично -0,2 п.л)

24. Баясгалан Цэцгээ. Проблемы ценообразования и качества услуг в туризме. //Вестник Финансовой Академии. 2005. №4. -0,5 п.л.
25. Киселева И.А., Баясгалан Цэцгээ, Автоматизация туристических предприятий. //Математическое обеспечение и технологии программирования в экономике. Сб.науч.тр. -М., МЭСИ, 2005. -0,2 п.л. (в т.ч лично -0,15 п.л)
26. Баясгалан Цэцгээ. Реклама туруслуг в сети Интернет. //Математическое обеспечение и технологии программирования в экономике. Сб.науч.тр. -М., МЭСИ, 2005. -0,2 п.
27. Matrizaeva D.Yu., Matyakubov A.D. Sustainable economic growth with innovative management in Uzbekistan. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science ISSN 2277-8616. P.1191-1192
28. Kutbitdinova, M.I (2018) "Industrial management and its importance in sustainable economic development," Economics and Innovative Technologies : Vol. 2018 : No. 3 , Article 25. Available at:
29. Development of branding strategy in the system of marketing of children's goods KM Inoyatovna, MDB Qizi, KS Mirvaxitovna - ACADEMICIA: An International Multidisciplinary ..., 2021

CORRUPTION IS A DANGEROUS DISEASE OF SOCIETY

Xoliyarova Muxlisabonu Abduraxmonovna

Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, 2nd stage student

Meliyev Zafar Shodmon o'g'li

Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, 2nd stage student

Toshtemirova Muxlisa Davronbek qizi

Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, 1st stage student

КОРРУПЦИЯ - ОПАСНАЯ БОЛЕЗНЬ ОБЩЕСТВА

Холиярова Мухлисабону Абдурахмоновна

Деновский институт предпринимательства и педагогики, студентка 2 курса

Мелиев Зафар Шодмон угли

Деновский институт предпринимательства и педагогики, студент 2 курса

Тоштемирова Мухлиса Давронбек кизи

Деновский институт предпринимательства и педагогики, студент 1 курса

KORRUPSIYA-JAMIYATDAGI XAVFLI ILLAT

Xoliyarova Muxlisabonu Abduraxmonovna

Denov Tadbirkorlik va Pedagogika institute, 2-bosqich talabasi

Meliyev Zafar Shodmon o'g'li

Denov Tadbirkorlik va Pedagogika institute, 2-bosqich talabasi

Toshtemirova Muxlisa Davronbek qizi

Denov Tadbirkorlik va Pedagogika institute, 1-bosqich talabasi

Abstract: Article emphasizes that the implementation of the state anti-corruption program is one of the key issues to be addressed. First of all, the issues of inadequacy of the effective legal mechanism in the monitoring process, low level of compliance with the rules of ethics of civil servants, the principle of transparency of public authorities are addressed only in practice.

Keywords: Corruption, Democracy and Law, Criminal and Administrative Law, Bribery, Sanctions, Criminal Code, Fraud, Rule of Law.

Аннотация: В данной статье подчеркивается, что реализация государственной антикоррупционной программы является одним из ключевых вопросов, требующих решения. В первую очередь на практике решаются вопросы неадекватности действующего правового механизма в процессе контроля, низкого уровня соблюдения правил этики государственных служащих, принципа открытости органов государственной власти.

Ключевые слова: коррупция, демократия и право, уголовное и административное право, взяточничество, санкции, уголовный кодекс, мошенничество, верховенство закона.

Annotatsiya: Ushbu maqolada korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha davlat dasturining ijrosi amalga oshirilishi lozim bo'lgan asosiy masalalardan biri ekanligi ta'kidlab o'tilgan. Bunda, avvalo, monitoring jarayonida samarali huquqiy mexanizmning yetarli emasligi, davlat xizmatchilarining etika qoidaloriga rioya qilish darajasining pastligi, davlat organlari faoliyati ochiqqligi tamoyilining amalda nomigagina ishlayotganligi kabi masalalar hal etish korib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Korrupsiya, Demokratiya va huquq, Jinoyat va ma'muriy qonunchilik, Pora, Sanksiya, Jinoyat kodeksi, Firibgarlik, Huquqiy demokratik davlat

Korrupsiya bu — jamiyatni turli yo‘llar bilan iskanjaga oladigan dahshatli illatdir. Mazkur illat demokratiya va huquq ustuvorligi asoslariga putur yetkazadi, inson huquqlari buzilishiga olib keladi, bozorlar faoliyatiga to‘sqinlik qiladi, hayot sifatini yomonlashtiradi va odamlar xavfsizligiga tahdid soladigan uyushgan jinoyatchilik, terrorizm va boshqa hodisalar ildiz otib, gullashi uchun sharoit yaratib beradi. Ta’kidlab o‘tish o‘rinliki, ushbu zararli hodisa katta va kichik, badavlat va kambag‘al bo‘lishidan qat’iy nazar, barcha mamlakatlarda uchraydi. Ushbu zararli illatni bartaraf etish bo‘yicha jahon hamjamiyati tomonidan bir qator samarali ishlar amalga oshirilayotgan bo‘lsada, hanuzgacha u bartaraf etilmayapti. Biz quyida korrupsiyaning tarixiy ildizlariga va unga qarshi kurashish xususida fikr yuritmoqchimiz.

Korrupsiya (lot. Corruptere — buzmoq) termini odatda mansabdor shaxslar tomonidan unga berilgan mansab vakolatlari va huquqlardan o‘zlarining shaxsiy manfaatlarini ko‘zlab qonunchilik va ahloq qoidalariga zid ravishda foydalanishini anglatadi. Ko‘p hollarda bu atama siyosiy elitadagi byurokratik apparatga qarata ishlatiladi. Korrupsiya ko‘plab davlatlarning jinoyat va ma’muriy qonunchiligi bilan huquqqa qarshi harakat sifatida ta’qib qilinadi. Korrupsiyaning tarixiy o‘zaklari juda qadimga borib taqalib, bu hol qabilada ma’lum mavqega ega bo‘lish uchun qabila sardorlariga sovg‘alar berish odatidan kelib chiqqan deb taxmin qilinadi. O‘sha davrlarda bu normal holat sifatida qabul qilingan. Biroq davlat apparatining murakkablashuvi va markaziylashuvi korrupsiyaning davlat rivojlanishiga katta to‘siq

ekanligini ko'rsatdi. Korrupsiyaga qarshi kurashgan birinchi davlat sifatida qadimgi Shumer davlati tan olinadi. Qadimgi davlatlarni ayniqsa huquqni muhofaza qiluvchi organlarning poraxo'rliги qattiq tashvishga solganligi bizgacha saqlanib qolgan manbalardan ma'lum. Chunki bu holat davlatning obro'siga juda qattiq putur yetkazardi. Dunyoning yetakchi dinlarida ham birinchi navbatda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning poraxo'rliги qattiq qoralanadi. Jumaladan, Injilda "Sovg'alarni qabul qilma, chunki sovg'a ko'rni ko'radigan qiladi va haqiqatni o'zgartiradi" deyilgan bo'lsa, Qu'roni Karimda "Boshqalarning mulkini nohaq yo'l bilan olmangiz va boshqalarga tegishli bo'lgan narsalarni olish uchun o'z mulkingizdan hokimlaringizga pora qilib uzatmangizlar" deyilgan.

XVIII asrning ikkinchi yarmiga kelib jamiyat davlat boshqaruv apparatining ish sifatiga tobora ko'proq ta'sir ko'rsata boshladi. Bu o'sha davrda qabul qilingan bir qator qonun hujjatlarida o'z aksini topgan. Jumladan, 1787-yilda qabul qilingan AQSh Konstitutsiyasida pora olish AQSh prezidentini impechmentga tortish mumkin bo'lgan ikki jinoyatning biri sifatida ko'rsatib o'tilgan. Siyosiy partiyalarning vujudga kelishi va ularning mamlakat hayotidagi o'rnining oshib borishi XIX-XX asrlarda rivojlangan davlatlarda korrupsiyaning dunyoning boshqa mamlakatlariga nisbatan ancha kamayishiga olib keldi. Ushbu illatni tadqiq qilgan bir qator yirik

mutaxassislar quyidagi faktorlarni korrupsiyani yuzaga keltiruvchi omillar sifatida ko'rsatadi. Ikki xil ma'noni anglatuvchi qonunlar — ushbu vaziyat huquqni qo'llovchi mansabdor shaxs tomonidan qonunlarni turlicha qo'llash imkonini yaratadi. Shuningdek, ayrim mutaxassislar jinoyat, ma'muriy qonunchilikdagi "vilka" sanksiyalarni ham korrupsiyaga qulay sharoit yaratishi mumkinligi haqida fikr yuritishgan. Ya'ni, sanksiyaning aniq miqdori yo'qligi sudyada uni o'z hohishiga qarab qo'llashga sharoit yaratib beradi.

Aholi huquqiy savodxonligining pastligi — aholi tomonidan qonunlarni bilmaslik yoki tushunmaslik mansabdor shaxsga o'zining shaxsiy manfaati yo'lida qonunlardan foydanishga qulay sharoit yaratadi. Mamlakatdagi siyosiy vaziyatning notinchligi — mamlakatdagi notinchlik birinchi navbatda aholi ongida hayotda yuksak turmush darajasiga erishishning asosiy usuli qonunga xilof faoliyat bilan bog'liq, degan mutlaqo axloqqa zid nuqtai nazar shakllanishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida korrupsiyaga qulay sharoit yaratadi. Ijro hokimiyatining birligi tamoyilining buzilishi — aynan bitta faoliyatning turli instansiyalar tomonidan tartibga solinishi:

aholining davlatni nazorat qilishdagi sust ishtiroki;

davlat sektoridagi xizmat qilayotgan xizmatchilar daromadlarining xususiy sektorda topish mumkin bo'lgan daromadlardan kamligi;

iqtisodiyotning davlat tomonidan tartibga solinishi;
inflyasiyaning yuqori darajasi;
mamlakat yuqori boshqaruv organlarining aholidan uzilib qolganligi;
mamlakatdagi diniy va axloq qoidalari.

Menimcha, davlat mulki yoki maqomini suiste'mol qilishning har qanday ko'rinishi korrupsiya deb baholanishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik tushunchasi mansab vakolatini suiste'mol qilish va belgilangan tartib va taqiqlarni buzish bilan bog'liq bo'lgan ko'plab jinoiy, ma'muriy va intizomiy huquqbuzarliklarni qamrab oladi.

Afsuski, bizning qonunchiligimizda, masalan, Jinoyat kodeksida korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha alohida bo'lim yo'q. Undahamma narsa iqtisodiy prizmadan o'tadi. Asosiy e'tibor iqtisodiy jinoyatchilikka qaratilgan. Agar yetkazilgan zarar qoplangan bo'lsa, deyarli barcha iqtisodiy jinoyatlar uchunozodlikdan mahrum qilish tarzida jazo tayinlanmaydi va ba'zi hollarda esa hatto jazodan ozod qilish ko'zda tutilgan. Boshqa mamlakatlar misolida lavozim jinoyatlariga nisbatan jamoatchilik nafrati, davlat ishlari bilan shug'ullanishdan umrbod mahrum bo'lish kabi qat'iyroq sanksiyalar va murosasiz munosabatni ko'ramiz.

— Xalqimiz orasida «tanish-bilish» degan tushuncha mavjud. G'arb mamlakatlarida «networking» tushunchasi bor. «Tanish-bilishchilik»

va «networking» o'rtasida qandaydir chegara bormi?

— «Tanish-bilishchilik» va «networking» o'rtasida aniq farq bo'lishi kerak. Networking har doim yaxshi, rivojlangan mamlakatlarda, agar odamda network — shaxsiy aloqalar bo'lsa, uning ishlari yaxshi rivojlanadi. Ammo, bu hech qanday tarzda manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirmasligi lozim.

Ana endi ko'z oldimizga korrupsiyaga asoslangan jamiyatni keltirib ko'raylik:

1.Pora bilan OTM ga kirgan va pora bilan o'qishni bitirgan o'qituvchi pedagog qo'lidan savodi hamin qadar ta'bir joiz bo'lsa savodsiz o'quvchilar,savodsiz kadrlar yetishib chiqadi.

2.Pora bilan tibbiyot oliygohiga kirgan talaba kelajakda bir nechta insonning hayotiga zomin bo'lishi mumkin.

3.Pora bilan o'qishni bitirgan iqtisodchi va moliyachi kun kelib davlatning moliyaviy tizimiga sezilarli ziyon keltirishi mumkin.

4.Binolar kun kelib pora bilan o'qishni bitirgan me'mor tufayli yer bilan yakson bo'ladi.

Bunday misollarni yana ko'plab keltirishimiz mumkin.Ammo korrupsiyaning oqibatlarini tushunib olish uchun shularning o'zi ham yetarli bo'ladi.Korrupsiyani cheklashning men tavsiya etadigan eng samarali yo'li bu quyidagilar:

-Biz avvalo shu asosiy tamoyilni tushunib olishimiz kerak.Odamlar qachonki ongli fuqarolik pozitsiyasini o'zida shakllantirsagina jamiyatimizda korrupsion amaliyotlar qisqarishiga va

pirovardida uning keskin kamayishiga erishishimiz mumkin.

-Korrupsiyani qisqartirishning yana bir yo'li,biz davlat boshqaruvi sohasida yetishib borayotgan yosh kadrlar va yosh rahbarlarni korrupsiya oqibatlarini tushunadigan va uning javobgarligini to'la anglab yetadigan kadrlar qilib ta'lim-tarbiya berishimiz kerak.

Endi o'rni kelganda O'z R JK Korrupsiya ya'ni pora berish va pora olishga nisbatan belgilangan javobgarliklarga to'xtalib o'tsak:

1.Pora berish.O'z R JK 211-moddasi

a)takroran,xavfli retsidivist yoki ilgar shu moddada nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etgan shaxs tomonidan

b)ko'p miqdorda pora berish vaqtida sodir etilgan bo'lsa;

-besh yildan o'n yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi

v)juda ko'p miqdorda

g)uyushgan guruh manfaatlarini ko'zlab sodir etilgan bo'lsa

-o'n yildan o'n besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

Endi pora olishga nisbatan belgilangan javobgarlikka to'xtalib o'tamiz.

2.Pora olish,Firibgarlik O'z R JK 210-168-moddalari

Pora olish:

a)takroran,xavfli retsidivist yoki ilgar shu umoddan nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etgan shaxs tomonidan

b)ko'p miqdorda pora berish vaqtida sodir etilgan bo'lsa;

-

besh yildan o'n yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi

v)judako'p miqdorda

g)uyushgan guruh manfaatlarini ko'zlab sodir etilgan bo'lsa

-

o'nyildan o'n besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

Firibgarlik ya'ni aldash ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing mulkini yoki mulkka bo'lgan huquqini qo'lga kiritish

-Bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

Firibgarlik:

a)ko'p miqdorda

b)bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib

v)xizmat mavqeidan foydalanib sodir etilgan bo'lsa,

Bazaviy hisoblash miqdorining 400 baravaridan 600 baravarigacha miqdorda jarima yoki 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.Yetkazilgan moddiy zararning o'rni qoplangan taqdirda ozodlikni cheklash va ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo qo'llanilmaydi.

Xulosa o'rinda men nafaqat o'zbek xalqida balki butun xalqlarda bor bo'lgan bir maqolni keltirib o'tmoqchiman. "Bu dunyoda bitta ayol qolganda ham zargar bilan tikuvchiga yetarlicha ish topiladi". Endi biz shu maqolni bugungi mavzuga bog'lab tushuntiradigan bo'lsak,Biz odamlar hech qachon korrupsiyani yo'q qila olmaymiz.Biz uni faqatgina biroz kamaytirib turishimiz mumkin.Bu dunyoda korrupsiya faqat odamlar

mavjud bo'lmagan paytda mavjud bo'lmasligi mumkin. Bu dunyoda odamlar mavjud bo'lar ekan baxtga qarshi korrupsiya ham mavjud bo'laveradi. Korrupsiyadan holi bo'lgan jamiyatnigina biz huquqiy demokratik davlat va jamiyat sifatida e'tirof etishimiz mumkin. Korrupsiyani qisqartirish uchun men tomonimdan bo'lgan yana bir taklif bu-Korrupsiya sodir etiladigan davlat yetakchi sohalari ya'ni davlat boshqaruvi, moliya, siyosat, sud-huquq tizimi xodimlari oylik maoshini vaqti-vaqti bilan ma'lum foizlar darajasida oshirib turish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.M.Mirziyoyev "Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birgalikda quramiz"; T-"O'zbekiston" 2017

2. BMTning “Korrupsiyaga qarshi kurashish konvensiyasi”;

3. O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rasmiy web sayti-www.Anticorruption.uz

4. O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi rasmiy web sayti-www.mf.uz

5. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi rasmiy web sayti-www.prokuratura.uz

6. O'zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligi rasmiy web sayti-www.minjust.uz

7. 2017-2021-yillarda O'zbekistonni yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi. Toshkent, 2017-yil

THE ROLE OF ELECTRONIC COMMERCE IN THE DEVELOPMENT OF COMPETITION.

Ashurova Maksuda Khaitmuratovna

Tojiev Bilal Abdirosulovich

Master's Department of Tashkent State University of Economics, ММКБ-01 1st year

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В РАЗВИТИИ КОНКУРЕНЦИИ

Ашурова Максуда Хайтмуратовна

Тожиев Биалал Абдиросулович

Магистратура Ташкентского государственного экономического университета, ММКБ-01 1-й курс

ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ РАҚОБАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ ЎРНИ.

Ашурова Максуда Хайтмуратовна

Тожиев Биалол Абдиросулович

Тошкент Давлат итисодиёт университети Магистратура бўлими, ММКБ-01 1-курс

Abstract: This article discusses the role of e-commerce in the development of competition, as well as its analysis.

Keywords: e-commerce, e-government, Digital Uzbekistan, blockchain, competition.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль электронной коммерции в развитии конкуренции, а также ее анализ.

Ключевые слова: электронная коммерция, электронное правительство, Digital Uzbekistan, блокчейн, конкуренция.

Аннотация: Ушбу мақолада электрон тижоратни рақобатни ривожлантиришдаги ўрни, шунингдек, унинг таҳлили ёритилган.

Калит сўзлар: электрон тижорат, электрон ҳукумат, Рақамли Ўзбекистон, блокчейн, рақобат.

Кириш

Жаҳонда ахборот технологияларининг ривожланиши хўжалик юритувчи субъектлар ўртасидаги муносабатлар мазмуни ва бизнес юритиш механизмларини жиддий ўзгартирди. Халқаро

ҳисоботларга кўра, 2021 йил бошида электрон тижорат дунёдаги чакана савдо умумий ҳажмининг 17,5 фоизини ташкил қилган бўлса, электрон тижорат(ЭТ) айланмаси 4 триллион АҚШ долларига етди¹⁴⁹. Бундан ташқари, пандемия ҳолати

¹⁴⁹ <https://activate.com/outlook/2020>

электрон бозорнинг йилига 32%гача кенгайишига олиб келди¹⁵⁰. Электрон савдо улушининг ўсиши муносабати билан унинг монополияга қарши кураши такомиллаштириш зарурияти янада ортиди. Бу жараёнларда самарали иқтисодий ечимлар тадбиркорлик субъектлари ва истеъмолчиларнинг товарларни электрон шаклда харид қилиш амалиётида мослашувчанликни таъминлашга хизмат қилмоқда.

Дунёда пандемия даврида электрон тижоратнинг ривожланиши, ушбу институтнинг бир қатор сегментлари учун янги савдо каналларини молиявий қўллаб-қувватлаш, электрон тўловларни амалга оширишни иқтисодий таъминлаш хусусиятлари, смарт контрактлар, крипто-валюталар, NFT, иқтисодий фаолиятда сунъий интеллектнинг иштироки каби электрон тижоратнинг янги институтлари иқтисодий режимини яратиш масалалари кенг ўрганилмоқда. Хусусан, электрон иқтисодий муносабатлар иштирокчиларининг асосий «рақамли» хуқуқларини назарий ва қонуний жиҳатдан таъминлаш, электрон савдо майдончаларининг турли кўринишлари фаолиятини тартибга солиш, виртуал активлар айланиши, интеллектуал мулк объектларини ҳимоя қилиш, электрон молия бозорларида пул ювиш ва

терроризмни молиялаштиришга қарши курашининг замонавий талабларини жорий этиш, шахсий маълумотларнинг махфийлигини ва ҳимоясини таъминлаш масалалари тобора долзарб аҳамият касб этмоқда.

Ўзбекистонда қонунчилик ва иқтисодий назария АКТ, халқаро электрон айланманинг жадал суръатларда ривожланишидан ортида қолмоқда. молиявий тузилмаларнинг мураккаблиги ва янгилиги иқтисодни қўллаш амалиётида ягона ёндашув йўқлигига олиб келди, бу эса бир қатор иқтисодий бўшлиқлар ва коллизияларни келтириб чиқарди. Электрон тижорат жараёнида шартномалар тузиш янги, номланмаган шартномалардан фойдаланишни талаб қилади. Ушбу муносабатларнинг қўшимча мураккаблиги уларнинг «хорижий элемент» иштироки билан боғлиқлиги ҳисобланиб, кўпинча тижорат битимлари иштирокчилари турли юрисдикцияларга тегишли бўлади. Шу сабабли, рақамли иқтисодиётга фаол ўтиш келгуси беш йил ичида энг устувор йўналишларидан бири сифатида белгиланди. Бу эса, ўз навбатида, рақамли иқтисодиётни асосий «драйвер» соҳага айлантириб, унинг ҳажмини камида 2,5 баравар оширишга қаратилган ишларни олиб бориш Янги Ўзбекистоннинг 2022–2026 йилларга мўлжалланган

таракқиёт стратегияси мақсадларидан бири сифатида (25-мақсад) белгиланишига хизмат қилди.

Тадқиқот методологияси

Ўзбекистонда сўнгги йилларда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш соҳасида амалга оширилаётган ислохотлар ва «Электрон тижорат тўғрисида»ги (2015), «Электрон хужжат айланиши тўғрисида»ги (2004), «Тўловлар ва тўлов тизимлари тўғрисида»ги (2019) қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Электрон тижоратни жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги (2018), «Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги (2020) қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Рақамли Ўзбекистон – 2030» стратегияси тўғрисида»ги (2020) Фармони ва ушбу соҳадаги бошқа қонунчилик ҳужжатларида назарда тутилган вазифаларни амалга оширишга муайян даражада хизмат қилади. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Электрон тижоратни жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»(14.05.2018)ги, «Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»(28.04.2020) ги, «Шартномавий муносабатларини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»(14.09.2021)ги,

«Электрон тижорат маъмурчилигини такомиллаштириш ва уни янада ривожлантириш учун қулай шароитлар яратиш тўғрисида»(17.11.2021)ги фармонлари ва қарорлари, шунингдек «Рақамли Ўзбекистон-2030» стратегияси(ПФ-6079-05.10.2020) каби муҳим ҳужжатларнинг қабул қилинганлиги муҳим аҳамиятга эга.

Тадқиқот натижалари

Бироқ глобал даражада, шу жумладан, ICT Development Index, E-Government Development Index, CyberSecurity Global Index каби рейтингларда, сўнгги беш йил ичида сезиларли ютуқларга эришилганига қарамасдан, мамлакатимиз ҳали ҳам нисбатан юқори бўлмаган ўринларни эгаллаб, электрон тижорат жиҳатидан ривожланган мамлакатлардан анча орқада эканлиги, ўрганилаётган иқтисодий муносабатларни тартибга солиш зарурлигини кўрсатмоқда.

XXI аср бошларидан эътиборан АТнинг жадал ривожланиши, махсус ахборот мухити–Интернетда ривожланаётган янги ижтимоий муносабатларнинг пайдо бўлишига олиб келди. Мамлакатимизда «Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегиясига мувофиқ иқтисодиёт тармоқлари ва ҳудудларини рақамлаштириш, давлат ахборот тизимлари ва электрон хизматларни жорий этиш, шунингдек, рақамли технологиялардан кенг фойдаланишни таъминлаш бўйича

халқ таълими, давлат хизматлари, суд, молия ва банк тизимида комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Таҳлиллар

Экспертларнинг фикрича, 2020 йилдан бошлаб йирик банкларнинг қарийб 30 фоизидан ортиғи ўзларининг иш фаолиятида блокчейн технологиясидан фойдаланишни бошлаб юборишди. Бунга блокчейн технологиясининг нисбатан эндигина яратилганига қарамасдан, унинг мавжуд бизнес жараёнлардаги инқилобий ўзгаришларни қамраб олгани молия бозорлари иштирокчилари орасида улкан қизиқиш уйғотганини сабаб қилиб кўрсатиш мумкин.

Шу билан бирга, рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматнинг ривожланиш ҳолатини самарали рейтинг баҳолаш тизими ҳамда уни амалга оширишнинг идоралараро механизмнинг йўқлиги иқтисодиёт тармоқлари ва ҳудудларни рақамли трансформацияси ҳозирги ҳолатини чуқур таҳлил қилишга тўсқинлик қилмоқда. Бугунги кунда Ўзбекистонда умуман Интернетда иқтисодий муносабатларни тартибга солувчи қонунчилик, шунингдек ЭТдаги рақобат муҳитини тартибга солиш бўйича ҳам махсус қонунчилик тармоғи мавжуд эмас.

Ушбу соҳадаги турли нуқтаи назарларни таҳлил қилиш ўрганилаётган муносабатларни тартибга солиш бўйича диаметрал ёндашувлар мавжудлигини

кўрсатади. Бунда норматив ҳужжатлар даражасида Интернет тармоғидаги барча муносабатларни тўлиқ тартибга солишдан бошлаб барча иштирокчиларнинг ҳаракатларининг тўлиқ эркинлигигача («қонундан ташқари муҳит») назарда тутилмоқда.

Интернет-иқтисодий муносабатларни иқтисодий тартибга солишнинг тубдан янги тамойилларини ишлаб чиқишга зарурат йўқлигини таъкидлаб ўтиш лозим. Уларни ривожланаётган институтларни мослаштириш ва мавжуд фуқаролик-молиявий парадигмага «локализация қилиш» муҳимдир. ЭТ электрон ахборот алмашинуви орқали фуқаролик-молиявий битимлар ва ташкилий битимларни мунтазам равишда тузиладиган товарларни сотиш бўйича тадбиркорлик фаолияти амалга ошириладиган ижтимоий муносабатлар соҳаси бўлиб хизмат қилади.

Хулоса ва таклифлар

Мазкур ёндашув амалдаги қонунчиликда акс эттирилиши керак, хусусан, Ўзбекистон Республикаси «Электрон тижорат тўғрисида»ги Қонунининг 3-моддасига қуйидаги тахрирда баён этиш зарур: «электрон тижорат деганда, ахборот тизимларидан фойдаланган ҳолда масофадан тузиладиган ҳамда нотариал ва давлат рўйхатидан ўтказишни талаб қилмайдиган битимлар тузиш ва ижро этишга йўналтирилган фаолият, шу жумладан касбий фаолият тушунилади».

Шартномаларни тузиш ва ижро этишининг махсус шакли сифатида ЭТни тан олган ҳолда, ушбу ҳаракатлар АТ орқали амалга оширилади, деган хулосага келиш мумкин. Бироқ бу муносабатларнинг турига (сотиб олиш ва сотиш, етказиб бериш, ишларни бажариш, хизмат кўрсатиш) қараб, тегишли қоидалар билан тартибга солинадиган битимларнинг иқтисодий табиати ўзгармайди. Мунтазам равишда тузиладиган бундай битимлар ЭТда асосий ўринни эгаллайди. Бундан ташқари, электрон тижорат айланмасини ташкил қилиш ва асосий битимларнинг бажарилишини таъминлайдиган қўйидаги ташкилий битимлар талаб этилади: ахборот-коммуникация тармоғига кириш хизматларини кўрсатиш; товар бозорининг турли шакллари ташкил этиш; ЭТ маблағларини шакллантириш бўйича хизматлар кўрсатиш (масалан, ЭРИ дан фойдаланиш); электрон ҳисобкитобларни амалга ошириш; дастурий таъминотни ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланиш; турли хил алоқа шакллари қўллаш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 28-январдаги ПФ-60-сонли “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПК-6079-сонли қарори.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 августдаги “Ўзбекистон Республикаси миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4796-сонли қарори.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 июлдаги Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПҚ-3832-сонли қарори.

Фойдаланилган интернет сайтлари:

1. www.lex.uz
2. www.stat.uz
3. www.antimongov.uz

IN THE ERA OF DIGITALIZATION, AS A FACTOR OF ENSURING THE COUNTRY'S FOOD SECURITY THROUGH THE DEVELOPMENT OF AGRO-LOGISTICS SERVICES IN FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTION.

Karimova Maftuna Nuridinovna

Independent researcher of the International Center for Strategic Development and Research in the field of food and agriculture

В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ АГРОЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В ПЛОДООВОЩНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.

Каримова Мафтуна Нуридиновна

Независимый исследователь Международного центра стратегических разработок и исследований в области продовольствия и сельского хозяйства

РАҚАМЛАШТИРИШ ДАВРИДА МАМЛАКАТ ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИҚДА АГРОЛОГИСТИКА ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОРҚАЛИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ОМИЛИ СИФАТИДА.

Каримова Мафтуна Нуридиновна

Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида стратегик ривожланиш ва тадқиқотлар халқаро маркази мустақил изланувчиси

Abstract. This thesis briefly describes the ways to develop agro-logistics services in fruit and vegetable growing among the measures taken to ensure food security in the country. The problems and shortcomings in this regard, the goals and objectives, the measures taken are highlighted in figures and indicators.

Keywords. Food security, agrologistics, agro-industrial complex, agrologistics center, cluster.

Аннотация. В данной тезисе кратко описаны пути развития агрологистических услуг в плодовоовощеводстве среди принимаемых мер по обеспечению продовольственной безопасности страны. Проблемы и недостатки в связи с этим, цели и задачи, предпринятые меры выделены в цифрах и показателях.

Ключевые слова. Продовольственная безопасность, агрологистика, агропромышленный комплекс, агрологистический центр, кластер.

Аннотация. Ушбу тезисда республикамізда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш борасида амалга оширилаётган тадбирлар ичида мева-сабзавотчиликда агрологистика хизматларини ривожлантириш йўллари қисқача ёритиб берилган. Бу борада юзага келаётган муаммо ва камчиликлар, қўйилган мақсад ва вазифалар, амалга оширилаётган тадбирлар рақам ва кўрсаткичлар орқали ёритиб берилган.

Калит сўзлар. Озиқ-овқат хавфсизлиги, агрологистика, агросаноат мажмуаси, агрологистика маркази, кластер.

ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегияси ҳамда Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясида белгиланган муҳим вазифалар асосида амалга оширилмоқда. Шу жумладан, агросаноат мажмуасига қирувчи мева-сабзавотчиликка ихтисослашган фермер хўжаликлари ва деҳқон хўжаликлари, томорқа ер хўжаликларини ишлаб чиқаришига қулай шароит яратиш, имтиёзлар бериш, уларни сақловчи, қайта ишловчи ва етказиб берувчи корхона ва ташкилотлар фаолиятлари билан боғлиқ муаммо ва камчиликларини бартараф этиш борасида ҳам ҳар томонлама ислохотлар амалга оширилмоқда. Бунинг сабаби, мева-сабзавотчилик йўналиши нафақат республика аграр соҳасини, балки саноат ва қайта ишлаш соҳасини ривожлантиришда, аҳоли ишсиз қатламини жалб этишда, озиқ-овқат хавфсизлигини барқарор таъминлашда муҳим иқтисодий механизмларидан бири ҳисобланади.

Бугунги кунга келиб, бошқа соҳалар каби аграр соҳани ривожланиши ва ривожланган давлатлар қаторида тараққий этган янги, замонавий усуллардан

фойдаланиш ўз самарасини кўрсатмоқда. Хусусан, мева-сабзавотчилик соҳасида мева ва сабзавот маҳсулотларини қайта ишлаш, саралаш, қадоқлаш, сақлаш ва истеъмолчига етказишнинг бутун занжирини ўз ичига олган логистик хизматлар ва логистика марказлари ташкил қилинди. Бунга мисол қилиб, пандемия шароитида ўтган даврда 923,2 млрд. сўмлик инвестиция маблағлари ҳисобига 9 та агрологистика маркази ишга туширилди. Жорий йилнинг биринчи ярим йиллигида 481,2 млн. доллар қийматдаги 761,6 минг тонна мева-сабзавот маҳсулотлари экспорт қилинди¹⁵¹.

Бундан ташқари яратилаётган ҳар бир агрологистика марказида барча зарур объектлар жамланиши, яъни булар: кросс-доклар, савдо павильонлари, меҳмонхоналар, тижорат банклари ҳамда хизматлар: саралаш, калибрлаш, қуритиш, қайта ишлаш, сақлаш, ташиш, етказиб бериш, божхона расмийлаштируви, карантин, озиқ-овқат хавфсизлигини сертификатлаш, мутахассислар маслаҳатлари ва бошқа шу кабилар яратилмоқда.

Бугунги кунда Ўзбекистонда 31 та агрологистика маркази, 1 минг 500 та совуткич омборлар бор. Уларда жами етиштириладиган мева-сабзавотнинг 4,5 фоизинигина сақлаш мумкин. Бу жуда кам,

¹⁵¹ “Ўзбекистон республикаси қишлоқ хўжалиги вазири Ж. Ходжаевнинг «Ўзбекистон республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 — 2030 йилларга мўлжалланган стратегияси доирасида амалга

албатта. Бундан ташқари фаолият юритаётган мева-сабзавотчилик йўналишидаги хўжаликларни логистик хизматларга бўлган талаби паст даражани кўрсатади. Бу эса аҳолига етказилаётган мева-сабзавот маҳсулотлар сифати ва баҳоси кўнгилдагидек эмаслигини ва натижада мамлакат озиқ-овқат ҳавфсизлигида муаммо юзага келаётганини кўрсатади.

Иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида мамлакат озиқ-овқат ҳавфсизлигига таъсири даражасида мева-сабзавотчиликда агрологистик хизматларни ривожлантириш масаласини ҳал этиш, шунингдек агрологистиканинг ўзига хос хусусиятлари, шакллантириш шарт-шароитларини ўрганиб чиқиш ва тадбиқ этиш зарурияти туғилади.

Ушбу тезисда муаммо сифатида танлаб олинган агрологистикани макро ва микро даражада ҳал этиш мақсадга мувофиқдир. Макро нуқтайи назардан, мамлакатда ҳали тўлиқ мустақил мева-сабзавот агрологистик занжирли тизими яратилмаган. Қарийб 90% мева ва 80% сабзавот маҳсулотлари агрологистиканинг талаб даражадаги хизматларидан тўлиқ фойдаланилмайди. Яна бошқа маълумотлар шуни кўрсатади, мева-сабзавот етиштириш ҳаражатлари логистик ҳаражатларга нисбатан паст. Мамлакат аҳолиси мева-сабзавотга бўлган эҳтиёжини бири сон жиҳатдан қондирса, иккинчиси сифат жиҳатдан қондиради. Бундай

муаммони ҳал этиш ўз-ўзидан илмий-техник янгиликлар яратиш, инновацион ғояларни агрологистик фаолиятга тадбиқ этишга олиб келади. Агрологистикани ривожлантириш микро даражада ҳал этишга келсак, мева-сабзавот ишлаб чиқарувчининг фаолиятига бевосита боғлаш билан амалга оширса бўлади. Бошқа томондан қараганда, бу ҳолат тўлиғича ҳозирги яратилаётган кластерларга мисол бўла олади.

Сўнги йилларда амалга оширилаётган янги инновацион ғоялардан бири 2022-йилда электрон агросаноат савдо портали - “Marketplace” ишга туширилиши режалаштирилган. Фермерлар, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқарувчилар, йирик кластерлар, агрологистика марказлари, қайта ишловчилар, майда ва йирик савдо тармоқлари ушбу савдо портали фойдаланувчиларига айланишади. Бу эса мева-сабзавотчиликда агрологистикани ривожланишига, аҳоли ва саноат эҳтиёжини тез ва сифатли маҳсулотлар билан таъминланишига олиб келади. Бундан ташқари, агрологистик хизматлар ҳаражатларини камайиши ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларнинг даромадларини ўсишига олиб келади. Келгусида экспорт шартномаларини тузиш ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспортини ривожлантиришга замин яратади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, биргина платформа орқали агрологистикани ривожлантириши юқори самарасини кўришимиз мумкин. Агарда бу платформалар сони кўпайса, яъни улар орасида рақобат муҳити яратилса, бунданда кўпроқ ривожланиш натижаларига эришиш мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. “Ўзбекистон республикаси қишлоқ хўжалиги вазири Ж. Ходжаевнинг «Ўзбекистон республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 — 2030 йилларга

мўлжалланган стратегияси доирасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида»ги ахбороти эшитилишини ташкил қилиш ҳақида” Ўзбекистон республикаси олий мажлиси қонунчилик палатасининг 5 август 2020 йилдаги 47-IV-сонли қарори.

2. Weijia Xu “Қитойликлар учун қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини совуқ занжирли агрологистикаси.” Технология, алоқа ва транспорт логистикаси бўйича диплом дастури. Апрель 2021-йил. JAMK University of applied sciences.

THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE INTERACTIVE SERVICES OF THE DIGITAL COMMUNAL PLATFORM IN THE FIELD OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

Achilova Firuza Kurbanovna

Karshi branch of Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezm

achilovaf@gmail.com

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ УСЛУГ ПЛАТФОРМЫ "DIGITAL COMMUNAL" В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ СЕКТОРЕ

Ачилова Фируза Курбановна

Каршинский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

achilovaf@gmail.com

“DIGITAL COMMUNAL” PLATFORMASI INTERAKTIV XIZMATLARINING UY-JOY KOMMUNAL SOHASIDA TADBIQ ETISH SAMARADORLIGI

Achilova Firuza Kurbanovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali

achilovaf@gmail.com

Abstract: This article is devoted to the topic of the effectiveness of using the services of the "Digital communal" platform for the management of housing and communal services, in which the use of interactive services available on the platform, the creation of convenient opportunities for residents, from any distance and any ordering on time, avoiding excessive costs, avoiding spending a lot of time, working at a specific address, saving resources, preventing corruption, increasing transparency in the industry, highlighting wide opportunities, and giving detailed information about the aspects that increase efficiency. . The problem is that the digitization of housing and communal services management in rural areas has not been implemented, interactive services for residents have not been organized, and the quality of communal services is at a low level. The "Digital Communal" platform was developed to prevent these negative situations, further improve the standard of living of the population, allow rural residents to use the same opportunities as urban residents, improve their lifestyles with the help of information technologies, increase work productivity, save time and money, and its Functional capabilities, interactive services, Call Center, E-map, etc. were described in detail in this article.

Аннотация: Данная статья посвящена теме эффективности использования сервисов платформы «Цифровая коммуналка» для управления жилищно-коммунальным хозяйством, при которой использование доступных на платформе интерактивных сервисов, создание удобных возможностей для жителей, с любого расстояния и любого заказа в срок, избегая чрезмерных затрат, избегая траты большого количества времени, работая по конкретному адресу, экономя ресурсы, предотвращая коррупцию, повышая прозрачность в отрасли, освещая широкие возможности, давая подробную информацию о аспекты, повышающие эффективность. Проблема в том, что не осуществлена цифровизация управления жилищно-коммунальным хозяйством в сельской местности, не организовано интерактивное обслуживание жителей, качество коммунальных услуг находится на низком уровне. Платформа «Цифровая Коммуналка» разработана для предотвращения этих негативных ситуаций, дальнейшего повышения уровня жизни населения, предоставления возможности сельским жителям использовать те же возможности, что и горожане, улучшать свой образ жизни с помощью информационных технологий, повышать производительность труда,

экономить время и деньги, а его функциональные возможности, интерактивные сервисы, Call Center, E-map и т.д. были подробно описаны в этой статье.

Annotatsiya: Ushbu maqola uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqaruvi uchun mo'ljallangan “Digital communal” platformasi xizmatlaridan foydalanishning samaradorligi mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, bunda platformada mavjud interaktiv xizmatlardan foydalanish, aholi uchun qulay imkoniyatlarni yaratish, istalgan masofdan hamda istalgan vaqtda buyurtma berish, ortiqcha xarajatlarni oldini olish, ko'p vaqt sarflashni oldini olish, aniq manzil bo'yicha ishlash, resurslarni tejash, korrupsiyani oldini olish, sohada shaffoflikni yanada oshirish, keng imkoniyatlarni yoritish, samaradorlikni oshiruvchi jihatlari haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tilgan. Muammo shundaki, qishloq joylarda uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqaruvini raqamlashtirish deyarli yo'lga qo'yilmagan, aholi uchun interaktiv xizmatlar tashkil etilmagan, kommunal xizmat ko'rsatish sifati past darajada. Ushbu salbiy holatlarni oldini olish, aholi turmush darajasini yanada yaxshilash, qishloq aholisi ham shahar aholisi kabi keng imkoniyatlardan foydalanishlari, yashash tarzilarini axborot texnologiyalari yordamida yanada yaxshilash, ish unumdorliklarini oshirish, vaqtlarini va xarajatlarini tejash kabi imkoniyatlarni beruvchi “Digital Communal” platformasi ishlab chiqildi hamda uning funksional imkoniyatlari, interaktiv xizmatlari, Call Center, E-map kabilar haqida ushbu maqolada batafsil bayon etildi.

Bugungi kunda, har bir sohada axborot texnologiyalari, zamonaviy kommunikatsiyalar tadbiq etilmoqda va bu zamon talabidir. Axborotlashgan jamiyat, axborotlashgan asrimizda biror bir sohani kompyuter texnologiyalarisiz tasavvur qilish qiyin albatta. Shu o'rinda, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqaruvini raqamlashtirishda ham axborot texnologiyalarini, tizimlarini tadbiq etilishi sohaning samaradorligini oshishiga katta yordam beradi.

Qishloq joylarda uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqaruvini raqamalshtirish maqsadida “Digital Communal” platformasi ishlab chiqildi. Ushbu platforma tadbig'i sifatida Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani misol qilib olindi. Tumanda asosan 58 mahalla fuqarolar yig'ini bo'lib, 4 ta sektorlar kesimida amaliy natijalar olinmoqda.

“Digital Communal” platformasi tuzilish jihatdan oddiy ko'rinishga ega bo'lib, foydalanuvchilar uchun qulay interfeysga ega. Bir qator funksional imkoniyatlari yordamida foydalanuvchilar o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlardan foydalanishlari mumkin. Platforma bir nechta bo'limlardan iborat bo'lib, bunda, “Xizmatlar” bo'limi, “Call Center” bo'limi, “E-Map” bo'limi, “Buyurtma berish” bo'limi, “Bog'lanish”

bo'limi kabilardan iborat. Ushbu bo'limlardan ko'rinadiki, platformada bir nechta interaktiv xizmatlar tashkil etilgan.

Interaktivlik deganda biz, faqatgina, biz o'rganayotgan fan kesimida texnik vositalar, kompyuter, ularning dasturlari hamda foydalanuvchilar orasidagi o'rnatilgan muloqatni tashkil etish tushuniladi. Demak, Kompyuter dasturlari shunday yaratilganki, Biz u yordamida kompyuter bilan muloqat o'rnatamiz. Umuman olganda interaktivlik bu muloqat tizimini tashkil etish bilan bog'liq. Ya'ni, maqsadga ko'ra tizim elementlari orasidagi axboriy ma'lumotlar almashinuvi. Ushbu tushuncha axborot nazariyasi, informatika va dasturlash, telekommunikatsiya tizimlari, sotsiologiya va boshqa sohalarda qo'llaniladi. Interaktivlik orqali foydalanuvchi moddiy, ma'naviy, ijtimoiy, iqtisodiy, axboriy va ishlab chiqarishning turli manbalaridan ko'riladigan manfaat mavjud bo'lsa, unga interaktiv xizmat qilingan deb tushuniladi. Ya'ni, kompyuter dasturlari orqali foydalanuvchiga interaktiv xizmat tashkil etilgan deb tushuniladi.

Har bir bo'limning o'z funksional imkoniyati mavjud. Masalan, “Xizmatlar” bo'limi orqali bir qator interaktiv xizmatlardan foydalanish tashkil etilgan. Bu bo'limda “Chiqindi xizmatlari”, “Isitish

xizmatlari”, “Obodonlashtirish”, “Qurilish xizmatlari”, “Oshxona xizmatlari”, “Suv xizmatlari”, “Uy-hovli ishlari” kabi

interaktiv xizmatlari mavjud bo'lib, foydalanuvchilar o'zlariga kerakli xizmatni tanlab foydalanishlari mumkin.

Rasm 1. “Digital Communal” platformasi interaktiv xizmatlari tuzilishi.

Interaktiv xizmatlar yordamida bir qator masalalar qisqa vaqt ichida yechimi topiladi. Qishloq aholisi ortiqcha vaqt sarflashiga xojat qolmaydi. Masalan, “Isitish xizmatlari” interaktiv xizmati orqali “O’tin yorish”, “Ko’mir yetkazish”, “O’tin yetkazish”, “Otopleniya o’tkazish”, “Pechka qurish”, “Kamin qurish”, “Xammom koteli” kabi bir qator kommunal xizmatlaridan

foydalanishlari mumkin. Foydalanuvchilar platformaga kirib, ro’yhatdan o’tadi, o’zlariga kerakli bo’lgan interaktiv xizmatlar bo’limiga kiradi hamda xizmatlar vaqti, narxi, talablari bilan tanishadi, ma’qul kelgan taqdirda xizmatdan foydalanish zarurligi haqida so’rovnoma qoldiradi. Yoki, “Call Center” orqali xizmatlardan foydalanish haqida xabarni berishlari ham mumkin.

Rasm 2. “Isitish xizmatlari” bo'limining interaktiv xizmatlari.

“E-Map” interaktiv xizmati orqali 58 ta mahalla fuqarolar yig'inining geografik joylashuvi aks etgan bo'lib, har bir hududda ko'rsatilayotgan uy-joy kommunal xizmatlari haqida ma'lumot olish mumkin. Foydalanuvchilar qaysi hududda istiqomat

qilishsa, o'sha hududni elektron xaritadan tanlaydi, tanlangan hududdan xizmatlar turi, manzili, narxi, xizmat ko'rsatish vaqti kabi ma'lumotlar bilan tanishib chiqishlari mumkin.

Rasm 3. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqaruvi platforma ma'lumotlar bazasini tashkil etishning algoritmi.

Platforma orqali monitoring olib borish, hududlar kesimida muammo va kamchiliklarni aniqlash, qarzdorlik holatlarini tahlil qilish, ushbu ma'lumotlar asosida xulosa chiqarish va masalaning yechimi bo'yicha tegishli qarorlarni qabul qilish mexanizmi ishlab chiqiladi.

“Digital Communal” platformasi bir qator funksional imkoniyatlarga ega:

- ✓ Ma'lumotlarni qidirish;
- ✓ Call center xizmatidan foydalanish;
- ✓ Buyurtma berish;
- ✓ Xizmatlar yuzasidan fikr bildirish;
- ✓ Hududlar kesimida xizmat ko'rsatish obyektlarini haqida ma'lumot olish;
- ✓ Xizmat ko'rsatuvchini oldindan band qilish;
- ✓ Online navbatda turish;
- ✓ Narxlar, xizmat ko'rsatish vaqti jadvalining mavjudligi;

Xulosa. Demak, yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, foydalanuvchilar o'ziga kerakli bo'lgan

xizmat turini tanlaydi, xizmat muddatini, narxini, kerak bo'ladigan xujjatlarni, qaysi tashkilotga murojaat qilishi, bog'lanish kontaktlari, xizmatdan foydalanuvchilar, xizmat ko'rsatishning huquqiy asoslari kabi ma'lumotlarni platforma orqali istalgan vaqtda, istalgan joydan olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqaruvini raqamlashtirish sohaning yanada samaradorligini oshirishda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

- [1] S.S.G'ulomov, R.X.Alimov. Axborot tizimlari va texnologiyalari, Darslik, Toshkent, 2000.
- [2] Ш.Арте. Структурный подход к организации баз данных. М.: Финансы и статистика, 2010.
- [3] А.Алексеев, Введение в Web-дизайн. Учебное пособие. – М.: ДМК Пресс, 2019.
- [4] Peters T. The circle of innovation. USA, NY: Alfred A. Knopf, 2006.

THE IMPACT OF ECONOMIC DEVELOPMENT ON EDUCATION MANAGEMENT SYSTEMS DURING A PANDEMIC.

Bekchonova Shoiri Bazarbaevna
Tashkent State Pedagogical University
e-mail: bshb79@mail.ru

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ.

Бекчонова Шоира Базарбаевна
Ташкентский государственный педагогический университет
e-mail: bshb79@mail.ru

PANDEMIK SHARTLARDA IQTISODIYOTI RIVOJLANISHNING TA'LIMNI BOSHQARISH TIZIMLARIGA TA'SIRI.

Bekchonova Shoiri Bazarboevna
Toshkent davlat pedagogika universiteti
e-mail: bshb79@mail.ru

Abstract: In this article, during the pandemic, women's work processes have stopped due to the fact that their children are at home, and this is a monthly salary that comes to the family, along with the financial development of families. the impact of family crises on the complexity of the processes and the stabilization of the educational performance of pupils and students in the hybrid education system.

Keywords: economy, education system, hybrid education, family crisis, educational efficiency, distance learning.

Аннотация: В данной статье в период пандемии рабочие процессы женщин остановились из-за того, что их дети находятся дома, а это месячная зарплата, которая поступает в семью, вместе с финансовым развитием семей. влияние семейных кризисов на усложнение процессов и стабилизацию учебной успеваемости школьников и студентов в гибридной системе образования.

Ключевые слова: экономика, система образования, гибридное образование, семейный кризис, эффективность образования, дистанционное обучение.

Annotatsiya: Ushbu maqolada pandemiya davrida ayollarning mehnat jarayonlari bolalari uyda bo'lgani sababli to'xtab qolgan va bu oilalarning moddiy rivojlanishi bilan birga oilaga tushadigan oylik maoshdir. oilaviy inqirozlarning jarayonlarning murakkablashishiga va gibrid ta'lim tizimida maktab o'quvchilari va talabalarining o'quv faoliyatini barqarorlashtirishga ta'siri.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, ta'lim tizimi, gibrid ta'lim, oilaviy inqiroz, ta'lim samaradorligi, masofaviy ta'lim.

In some other countries, schools are closed locally or regionally. If these countries also order nationwide school and university closures, it will disrupt the educational process for millions of other students. School closures, even temporary ones, have large social and economic consequences, especially for the poor. 1. Disrupted learning: children and youth are deprived of

opportunities for growth and development, this mainly affects students from low-income families who do not have opportunities for education outside of school. 2. Meals: Many children receive free or reduced-price meals provided in schools. 3. Problems in childcare: in the absence of alternative options, working parents are forced to leave their children alone, which can be dangerous for their life

and health. 4. High economic costs: Working parents are forced to miss work to take care of their children, which in many cases results in lost wages and negatively impacts productivity. 5. Additional burden on the health care system: women make up the majority of health workers and are often unable to attend work due to the need to care for a child. This means that many health workers are not in the facilities where they are most needed during a health crisis. 6. Increasing pressure on schools that remain open: The localized closure of some schools places a burden on other schools as parents and officials redirect children to open schools. 7. Dropout rates tend to be on the rise: Ensuring that children and young people return to schools once they open is a challenge. 8. Social isolation: Schools are centers of social activity and interaction between people. Many children and youth are deprived of the social contacts that are essential for learning and development.

Introduction of distance learning in educational institutions to minimize the negative impact of school closures and create conditions for lifelong learning, especially for the most vulnerable segments of the population, many countries are introducing distance learning systems in schools and universities. According to UNESCO, 53 states have already deployed national educational platforms for distance learning.

Common problems in the transition to a remote education system

The World Bank draws attention to the challenges countries face in transitioning to distance education, and highlights the challenges for all affected groups - students, teachers, parents and decision makers.

1. At the moment, there are very few education systems (even among the highest quality ones) that have good technical support to make a quick transition to distance learning. Success is more likely in countries where distance education was widely used before the pandemic.

Regional example.

The PRC provides state support for the transfer of educational materials into digital format. The South Korean government has announced measures to support digital education. The new academic year in the country will begin in online classes from April 9. In Korean schools, the first semester of the school year usually starts on March 1 and runs until mid-July.

2. The transition to distance learning requires huge costs. Of course, it is important to ensure infrastructure potential. But the biggest challenge is teacher support; providing high quality and relevant digital learning materials; developing students' digital skills to effectively use technology for learning; implementation of supporting data and information management systems.

The UAE Ministry of Communications announced that five new academic and business apps have become seamless across all UAE networks: Google Hangouts Meet, Cisco Webex, Avaya Spaces, BlueJeans and Slack. Previously, uninterrupted access was provided to Microsoft Teams, Skype for Business, Zoom and Blackboard applications.

3. The transition to distance learning raises concerns about social stratification. In practice, online learning disproportionately benefits students who are initially better off (e.g. rich-poor; urban-rural; high-performing-poor).

4. Most students will have difficulty transitioning to distance education. This means that for the majority of pupils and student's education will bring less benefit. This aspect is especially relevant for children in poor areas, with limited or no access to the Internet. Students with prior distance learning experience will also benefit.

5. When switching to distance learning, you need to keep in mind that at first, students will show weaker results. This is due to the lack of experience in interacting with the tools and learning processes, the lack of favorable conditions for online learning at home. After a while, both students and

teachers will face the challenge of lack of motivation.

6. Educational institutions will face the question of choosing which subjects to teach online and which ones to leave for students to learn on their own. Some subjects, school activities and approaches will be difficult to transfer to an online environment.

7. Only a few teachers will be able to make a quick and effective transition to an online learning model, as the teaching process remotely and in the classroom differ significantly from each other. In this regard, teachers will need support and additional training.

8. In a distance learning environment, parents play a key role in supporting their children. Even under the best of circumstances, most parents are ill-equipped to provide effective support. Especially in cases where they themselves do not have sufficient technical skills. Parents may have multiple children attending schools, so they will face the problem of distributing available devices among them. UNESCO also draws attention to the additional burden on parents with disabilities and parents working in sectors critical to the fight against the epidemic.

9. Decision makers are more dependent on two factors: the preparedness of the current education system for the transition to online learning and the amount of time before school closures. Today, the world community has not developed sufficient experience to determine the volumes and mechanisms for financing the online learning system.

The main tasks in the implementation of digital learning:

1. There needs to be a balance between digital learning and off-screen activities. Transferring the offline schedule to the digital environment can negatively affect the health of students. Lessons can be shortened and combined with non-digital teaching methods.

2. It is necessary to monitor the emotional state of students. School closures can cause anxiety among students.

3. Governments could provide students with laptops or other learning resources, as students have more access to smartphones than laptops. In addition, UNESCO points out the problem of unequal access to digital learning portals: lack of access to technology or a good internet connection is an obstacle to continuing education, especially for students from disadvantaged backgrounds.

4. The problem of providing access to information infrastructure. In some countries, simultaneous access of all students to the information infrastructure may be difficult.

Recommendations and ways to solve the problems of introducing distance education

In this situation, international organizations offer ways to solve the problems of implementing distance education:

1. The World Bank recommends using a single portal to host all programs, applications, platforms, and materials needed for learning, as well as user guides for students, teachers, and parents. In this direction, an important task is to provide access to materials using a wide range of devices, including mobile ones.

2. It is very important that the state includes people with practical knowledge in the field of using educational online technologies in decision-making processes. Such an obvious solution is not always reflected in practice.

3. With distance education, when students use different platforms, applications and equipment, schools have less ability to control their quality. In such cases, additional measures are required to ensure the safety of students, especially when it comes to the provision of programs by third parties or the lack of mechanisms for legal protection and regulation in this area.

Recommendations for the use of distance learning platforms during school closures:

1. Use existing distance education platforms. Distance education platforms may already contain the required course or learning materials in various digital formats. If such platforms do not exist in the country, then open educational resources can be used.

2. Develop new educational platforms (virtual classrooms).

3. Establish cooperation with educational platforms. The main problem of existing educational platforms is that it is not always possible to use them with a large number of users at the same time. Some private companies donated their resources and services to educational institutions as a support measure against the spread of COVID-19.

4. Establish international cooperation for the exchange of educational online resources. The countries teach a similar range of subjects, so it is necessary to consider the possibility of translating foreign materials and using them for educational purposes.

5. Use all electronic means most effectively. Some older methods of transferring knowledge (such as broadcasting lessons on TV) are more suitable for very young learners (and also in cases where infrastructure development is very late).

6. Give teachers access to digital learning tools. States should provide teachers with online learning materials.

The education crisis caused by the COVID-19 pandemic exposes vulnerabilities in education systems, as well as stimulating governments and societies to innovate and promote inclusiveness.

In the long term, the departments responsible for developing state policy in the field of education will face additional tasks:

1. Improve the security system to be able to take exams online. One of the challenges will be the organization of critical examinations (such as university entrance exams), which usually do not require access

to additional resources and require a strict test-taker identification system.

2. Experiment with different time frames and teaching models. Exploring how learners learn in different settings in time and place will help countries unlock the potential of remote learning.

3. Empower teachers to get the most out of the digital education system. Teachers will have the opportunity to try out different teaching models to develop methods that contribute to a more effective learning process.

Conclusions and recommendations.

1. To reduce the burden of childcare on citizens employed in sectors that are critical during the fight against the epidemic (doctors, pharmacists, police officers, firefighters, transport workers, etc.), it is necessary to open schools and kindergartens for the children of these categories of citizens.

2. To ensure continuous and universal education, it is necessary to deploy a national electronic educational platform and provide students with access to it (electronic devices, access to the Internet).

3. Take measures to prevent the growth of the number of street children.

4. Remove administrative barriers to international exchange of knowledge and experience, scientific research in the development of a vaccine and drug against COVID-19, tests for accelerated detection of coronavirus.

References:

1. Caballero, Ricardo J. 2008. "Creative Destruction." The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd ed., edited by Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume. New York: Palgrave Macmillan.

2. Dauda, Seidu. 2020. The Effects of Competition on Jobs and Economic Transformation. EFI Insight-Trade, Investment and Competitiveness. Washington, DC: World Bank

3. Economist. 2021. “The Land that Ambition Forgot,” Briefing Corporate Europe, June /5–11.

4. How countries are using edtech (including online learning, radio, television, texting) to support access to remote learning during the COVID-19 pandemic. The World Bank. – URL:

<https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/brief/how-countries-are-using-edtech-to-support-remote-learning-during-the-covid-19-pandemic> 13.04.2020

5. COVID-19 Educational Disruption and Response. *UNESCO*. – URL: <https://en.unesco.org/covid19/educationalresponse>

9-ШЎЪБА. РАҚАМЛАШТИРИШ
ШАРОИТИДА ЖАҲОН ВА
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ
МУАММОЛАРИ

HIGH-TECH COMPANIES ALLOCATION IN THE REGIONAL ECONOMY

Olga Domakur

Associate Professor, Department of Marketing, School of Business of the Belarusian State University, e-mail: domakur@tut.by

Bahtiyor Mamurov

Doctoral Student, Research Center "Scientific Foundations and Problems of Development of the Economy of Uzbekistan" at the Tashkent State Economic University, e-mail: b_mamurov@mail.ru

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА

Ольга Домакур

доцент кафедры маркетинга Школы бизнеса Белорусского государственного университета, e-mail: domakur@tut.by

Бахтиёр Мамуров

аспирант, Научно-исследовательский центр «Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана» при Ташкентском государственном экономическом университете, e-mail: b_mamurov@mail.ru

YUKORI TEXNOLOGIYALARNI MINTAQAVIY IQTISODIYOTIDA JOYLASHTIRISH

Olga Domakur

Belarus davlat universiteti biznes fakulteti marketing kafedrasida dotsenti, elektron manzil: domakur@tut.by

Baxtiyor Ma'murov

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti qoshidagi “O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari” ilmiy-tadqiqot markazi doktoranti, e-mail: b_mamurov@mail.ru

High-tech industries have large opportunities and spillovers in regional development. High-tech sector can drive productivity and quality improvements human capital for other regional industries. High-tech products are dramatically increasing their share in the demand and influence the economic growth. The dynamics of the high-tech sector suggest the faster development of traditional agricultural and industrial production. The shift to producing high tech products not only satisfies the region's own demand for such products, but also supports more sustainable export-led growth for the region (Hodge & Driver, 2020).

The growing importance of the territories features and dissatisfaction with the results of regional policies have intensified discussions about more effective

approaches to manage regional development. The researchers showed the great importance of the topic which study the high-tech companies' effective allocation in regions. Methodical means have not been sufficiently developed, that is why this topic is relevance and significant. The purpose of the paper is definition the means effective allocation of high-tech companies in the regions.

The theoretical problems of the new regional development management paradigm were investigated in works by such scientists as A.G. Aganbegyan, N.N. Baransky, F. Barca, G.Ya. Belyakova, N.Yu. Vlasov, V.V. Wilken, A.G. Granberg, E.V. Zander, V.P. Ivanitsky, N.Ya. Kalyuzhnova, L.V. Kozlovskaya, N.N. Kolosovsky, S.I. Kretsu, S.K. Pestsov, E.V. Peshina, M. Porter, R.A. Fatkhutdinov, L.S. Shekhovtsova, M.A.

Afonasova, L.O. Zalkind, A.E. Monastyrny, T.Yu. Semenova, V.V. Spitsyn.

Hodge J., Driver A., Frenkel A., Malecki E.J., Jarboe K.P., Seddighi H.R., Mathew S., Oort F. van, Raspe O., Broekel T., Brenner T., Content J., Cortinovis N., Frenken K., Jordaan J., Janssen and Frenken, Meliciani V., Savona M. studied the factors of high-tech location in USA, UK, Germany and other countries.

The theory of economic allocation by N.N. Baransky and the concept of territorial-production complexes by N.N. Kolosovsky gave way to new paradigms in the twenty first century. Modern information technologies lead to a convergence of different production to each other. The opportunity to learn within a few hours how people live in other regions, how external factors affect their lives and how local communities react to these changes, helps to make a better internal environment in each region using the possibilities of places (Barca, 2009). The regional policy should be based on a long-term strategy and made multilevel management system, which can transfer the initiatives to local companies and communities (Pestsov, 2018).

Researchers have proposed system for monitoring innovations and statistical accounting of the innovative activities of regions (Monastyrskiy, 2009), a methodology for determining priorities for innovative development of regions (Spitsyn, 2009), a model for choosing a strategy for innovative development of a region (Semenova, 2008), identified a system of principles for choosing priority areas for the regional digital economy development, evaluation methods of a shared economy business model in regional economic development (Wilken, 2019), a methods of using the digital data flows in solving problems of the regional technological infrastructure management (Kretsu, 2020).

Researchers have proved the most important location factors. High-tech companies choose the region considering the prestige, government incentives,

telecommunication infrastructure, pool of highly skilled labor (Frenkel, 2001), the public R&D investments and establishing of new research organizations help the more efficient of a regional perspective (Wintjes & Hollanders, 2010), the university presence in the region (Oort & Raspe, 2011), allocation other firms of the same industry (Broekel & Brenner, 2011), supporting for start-up firms and attracting new investment from outside the region (Hodge & Driver, 2020). At the same time high-tech companies don't seek the allocation in regions with high unemployment (Oort & Raspe, 2011) and low labor productivity (Špililova V., 2015). Regional policy is efficient when it helps to get a scarce resources for innovation and improvement production characteristics of high-tech companies (Seddighi & Mathew, 2020), which can use regional industrial specialisation (Content J., et. 2021) and implement diversification the technologies by R&D collaboration platforms (Janssen & Frenken, 2019, Glaeser & Hausman, 2020).

The studies have been estimated particular factors using the formalized data for regression models and got the conclusions, which can't help to see the whole ecosystem of high-tech regional development. That is why it is important to make the system of knowledge about means of better high-tech companies' regional allocation.

According the rules of territorial planning, the regional development strategy based on the industrial potential and new trends. Traditionally, it was believed that the production location has to take into account the presence of raw materials, fuel, electricity, labor division or places of consumption. However, modern technological and organizational innovations require a revision of traditional approaches to the regional economy. As experience has shown, high-tech companies are less dependent on sources of natural resources, fuel, assets, and electricity. But such factors as good skilled labor and soft scientific, innovation and institutional environment

have the most impact on high-tech companies' allocation in region (Vostrikov, 2015).

According to the National Report on the Development of High-Tech Business in Russian Regions, the subsystem of indicators of the conditions for the development of the region includes indicators of concentration of capital, personnel, scientific potential, the quality of the institutional environment (investment risks and the availability of banking services), infrastructure provision (innovation and informational communication), the volume of public procurement from high-tech companies.

In particular, the assessment of the amount of accumulated capital of a high-tech business included the total amount of fixed assets and intangible assets. The personnel potential was assessed by the structure of employment of workers by type of economic activity, the attractiveness of the region for earnings and the comfort of living. The scientific potential of the region was evaluated by the number of people employed in R&D, the cumulative amount of potentially commercial ability of patents, and R&D costs.

Institutional conditions were assessed by the rating of the investment climate in the regions, the integral level of risk, and the index of availability of banking services. The investment climate rating was evaluated by the regulatory environment (business registration, obtaining permits, access to networks), institutions for business (regional regulations to protect investors, regulatory impact, the number of regional investment agencies), infrastructure and resources (infrastructure facilities, registration of property rights on land, government guarantees for loans), support for small businesses. The integral level of risk estimates financial, social, managerial, economic, environmental and criminal risks.

The infrastructure of the region is assessed using the index of availability of innovative infrastructure (number of facilities) and access to high-speed Internet

(data transfer rate - at least 2 Mbps). The objects of innovation infrastructure include technology parks, industrial parks, high-tech technology parks, nanotechnology centers, innovation and technology centers, business incubators (accelerators), technology transfer (commercialization) centers, industrial and technology-innovative special economic zones, clusters (innovation, industrial, etc.), engineering centers, cluster development centers, prototyping centers, certification and test standardization centers, translation research and technology centers, technological platforms, consortia, research and educational centers, scientific centers, research centers, innovative scientific and technological centers, technology valleys, quantumiums, mobile technology parks, STEAM centers, digital education centers, centers of professional excellence, etc.

The volume of public procurement can act as an indicator of the conditions for the development of high-tech business in the region. It shows the commitment of the authorities to support and stimulate the development of the high-tech sector in the region. The possibility of obtaining a grant, subsidy or tax break from the authorities helps new firms to build their strength during the formative stage and provides stable demand and income for companies with experience.

As experience and studies show the most important patterns of the high-tech companies' regional allocation are the following: high-tech companies choose the region of its specialisation, with good skilled labor, scientific potential and better innovation infrastructure and better tax preferences and institutional facilities.

Regional strategy should focus on incentives for high-tech companies by facilitating entries to agglomeration and get of utility by scale effects, building inter-industrial linkages and opportunities for co-operation, mobility of highly skilled labour, supporting discoveries and start-ups appearance, cross-sectoral and cross-technology activities (OECD/OCDE, 2013).

References

- Afonasova, M.A. (2009) Management of innovative development of the region in the context of the institutional transformation of the economy; thesis abstract ... of the doctor economic sciences, 08.00.05 / M.A. Afonsov; St. Petersburg. Academy of Management and Economy. SPb, 40. (In Russ)
- Abdurashid Kadyrov, Aliya Akhmedieva, Furkat Bazarov, and Bahtiyor Holmatjanovich Mamurov. 2021. Formation of Information Society and Its Influence on Competitiveness of National Economies in the Context of World Economy Globalization. In The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (ICFNDS 2021). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 672–684. DOI: <https://doi.org/10.1145/3508072.3508205>
- An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A Place-Based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations. Independent Report Prepared at the Request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy by Fabrizio Barca. April, 2009. 29 p.
- Pestsov S.K. (2018) In search of a new paradigm of regional development: foreign experience and Russian reality. *Regionalistics*, 5 (5), 93-109. (In Russ). Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/v-poiskah-novoy-paradigmy-regionalnogo-razvitiya-zarubezhnyy-opyt-i-rossiyskaya-deystvitelnost>.
- Monastyrny, E.A. (2009) Methodological enforcement for the development of a regional innovation system in the modern economy of Russia; thesis abstract ... of the doctor economic sciences, 08.00.05 / A.E. Monastic; Russian Academy of Sciences, Institute of Economics and Industrial Organization. Tomsk, 46. (In Russ)
- Spitsyn, V.V. (2009) Methodological approaches to determining the priorities of innovation and investment development of the region, focused on the external market. *Regional Economy: Theory and Practice*, 9, 36–44. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-opredeleniyu-prioritetov-innovatsionno-investitsionnogo-razvitiya-regiona-orientirovannyh-na-vneshniy-rynok>
- Semenova, T.Yu. (2008) Regional socio-economic policy for the development of innovative activity; thesis abstract ... of the doctor economic sciences, 08.00.05 / T.Yu. Semenova; St. Petersburg State Engineering and Economics University. СПб., 38.
- Wilken, V.V. (2019) Management of regional development in the digital economy; thesis abstract ... of the candidate of economic sciences, 08.00.05 / V.V. Wilken; St. Petersburg Polytechnic University of Great Peter. SPb, 19.
- Kretsu, S.I. (2020) Management of the economy of modern regions on the basis of digital technologies: functions and mechanisms; thesis abstract ... of the candidate economic sciences, 08.00.05 / S.I. Kretsu. Belgorod State National Research University ". Belgorod, 25.
- National report "High-tech business in the Russian regions". 2020 / Zemtsov S. (ed.) – Moscow: RANEPА, AIRR, 2020. Retrieved from <https://docviewer.yandex.by/view/1130000014365590>.
- Frenkel A. (2001) Why High-technology Firms Choose to Locate in or near Metropolitan Areas. *Urban Studies*, 38 (7), 1083– 1101. Retrieved from doi: 10.1080/00420980120051666.
- Oort F. van & Raspe O. (2011) Growth of new firms and spatially bounded knowledge externalities. *The Annals of Regional Science*, 46, 495–518. Retrieved from: DOI 10.1007/s00168-009-0357-9.
- Wintjes R. & Hollanders H. (2010) The regional impact of technological change in 2020. Synthesis report. ETEPS AISBL, 97 p.
- Broekel T. & Brenner T. (2011). Regional factors and innovativeness: an empirical analysis of four German industries. *The Annals of Regional Science*, 47, 169–

194. Retrieved from <https://doi.org/10.1007/s00168-009-0364-x>

Hodge, J. (2000) Understanding the high-tech sector in the Cape Metropolitan Region: A contribution to the development of a regional strategy for high tech industry / Hodge J., Driver A.; Development Policy Research Unit. Working Paper No 00/37. University of Cape Town. Retrieved from: http://www.dpru.uct.ac.za/sites/default/files/image_tool/images/36/DPRU%20WP00-037.pdf

Šipilova V. (2015) When regional growth does not benefit from high-tech specialization? Explaining the experience of Latvian regions. *Procedia Economics and Finance*, 30, 863 – 875. Retrieved from: <https://ideas.repec.org/p/sek/iefpro/2204706.html>

Seddighi H.R. & Mathew S. (2020) Innovation and regional development via the firm's core competence: some recent evidence from North East England. *Journal of Innovation & Knowledge*, 5 (4), 219-227. Retrieved from: <https://doi.org/10.1016/j.jik.2019.12.005>

Content J., Cortinovis N., Frenken K. & Jordaan J. (2021) The roles of KIBS and R&D in the industrial diversification of

regions. *The Annals of Regional Science*, 67 (2), 169–194. Retrieved from <https://link.springer.com/article/10.1007/s00168-021-01068-9>

Janssen M.J. & Frenken K. (2019) Cross-specialisation policy: rationales and options for linking unrelated industries. *Cambridge Journal of Regions Economy and Society*, 12(2), 195–212. Retrieved from: <https://doi.org/10.1093/cjres/rsz001>

Glaeser E.L. & Hausman N. (2020) The Spatial Mismatch between Innovation and Joblessness. *Innovation Policy and the Economy*, 20, 233 – 299. Retrieved from: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/705646>

Vostrikov, V.S. (2015) High-tech companies as a factor in the strategic development of the domestic economy. *Creative Economy*, 9 (4), 473-484. Retrieved from:

<http://journals.creativeconomy.ru/index.php/ce/article/view/205/>

OECD/OCDE (2013) Innovation-driven Growth in Regions: The Role of Smart Specialisation. Preliminary Version. 202 p. Retrieved from:

<https://www.oecd.org/sti/inno/smart-specialisation.pdf>.

THE MAIN TRENDS AND PROMISING DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Yuldashev Golibjon Turgunovich

Senior Lecturer of the Department of "Economics of Industries" of Tashkent State University of Economics

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Юлдашев Голибжон Тургунович

Старший преподаватель кафедры "Экономика отраслей", Ташкентского государственного экономического университета

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛИ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Юлдашев Голибжон Тургунович

"Тармоқлар иқтисодиёти" кафедраси катта ўқитувчиси, Тошкент Давлат Иқтисодиёт университетининг

Abstract. The digital development strategy focuses on relationships using digital data. E-government implies the implementation of public administration based on the interaction of information technologies and information resources in the provision of public services. The article reviews the main trends and promising directions for the development of the digital economy in the Republic of Uzbekistan.

Key words: digital transformation, digital economy, public administration, digital government, digital technologies.

Аннотация. Цифровая стратегия развития направлена на взаимоотношения с использованием данных в цифровом виде. Электронное правительство подразумевает реализацию государственного управления на основе взаимодействия информационных технологий и информационных ресурсов в предоставлении госуслуг. В статье рассмотрены основные тенденции и перспективные направления развития цифровой экономики в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: цифровых преобразования цифровая экономика, государственное управление, цифровое правительство, цифровых технологии.

Аннотация. Рақамли ривожланиш стратегияси рақамли кўринишдаги маълумотлардан фойдаланиладиган муносабатларга қаратилган. Электрон ҳукумат давлат бошқарувини давлат хизматларини кўрсатишда ахборот технологиялари ва ахборот ресурсларининг ўзаро ҳамкорлиги асосида амалга оширилишини назарда тутди. Мақолада Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг асосий тенденциялари ва истиқболли йўналишлари кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: рақамли трансформация, рақамли иқтисодиёт, давлат бошқаруви, рақамли ҳукумат, рақамли технологиялар.

В странах, где развита цифровизация, пандемия ускорила развитие цифровой экономики, цифровых технологий, электронной коммерции, модернизацию служб доставки и логистики. Даже в относительно слаборазвитых странах

пандемия увеличила потребность и спрос на цифровизацию, ускорив эти процессы и вынудив их адаптироваться к новым условиям.

Сегодня понятие цифровой экономики появилось в экономической теории и

практике ряда стран. Он характеризовался бурным развитием цифровых технологий, революцией в области информации и ускорением процессов глобализации экономики. Эффективность их использования трансформировалась в растущие знания, и социально-экономические связи расширяются. «Повышенный интерес к использованию цифровых технологий в различных сферах деятельности связан с широкими возможностями сокращения с их помощью издержек коммерческих предприятий» [1].

Основным фактором цифровых преобразований в деятельности участников рынка является развитие цифровой культуры. На современном этапе социально-экономического реформирования общества среда выявляет особенности институциональной структуры общества, и на этой основе возникает необходимость формирования новых концепций и подходов.

«В экономической географии цифровой экономики не прослеживается традиционного разрыва между Севером и Югом. Ведущую роль неизменно играют две страны, одна из которых является развитой, в другая – развивающейся, а именно Соединенные Штаты и Китай» [2].

В своем Послании Сенату и Законодательной палате Олий Мажлиса Президент Шавкат Мирзиёев объявил 2020 год «Годом науки, просвещения и цифровой экономики». Без сомнения, тот послужит новым этапом социально-экономического развития Узбекистана.

С тех пор много вопросов поднималось по поводу термина «цифровая экономика».

Чтобы вступить в ряды развитых стран, мы должны прежде всего идти по кратчайшему пути прогресса путем глубокого приобретения знаний в области современных информационных и коммуникационных технологий, Интернета и цифровых технологий. Для этого нам необходимо постоянно повышать грамотность в применении инновационных

технологий на всех уровнях нашего общества. Из множества технологий, которые непосредственно влияют на работу науки и образования, технологии цифровой экономики являются наиболее важными.

Цифровая экономика - это процесс выбора правильного продукта через любой торговый бот в Telegram, оплата владельца товара через систему электронных платежей и получение товара через службу доставки. Это должно объяснить проблему на простейшем домашнем примере. Фактически, мы все уже находимся в цифровой экономике, используя ее преимущества. Цифровая экономика - это не любая другая экономика, которую нужно создавать с нуля. Это означает перевод существующей экономики на новую систему путем создания новых технологий, платформ и бизнес-моделей, и внедрения их в повседневную жизнь.

Признаки цифровой экономики: высокая степень автоматизации; обмен электронными документами; электронная интеграция систем учета и управления; электронные базы данных; Наличие CRM (системы взаимодействия с клиентами); корпоративные сети.

Удобства цифровой экономики: снижаются затраты, связанные с платежами; информация о товарах и услугах будет получена более оперативно; расширяются возможности выхода товаров и услуг в цифровом мире на мировые рынки; благодаря быстрой обратной связи ускоряется процесс совершенствования товаров и услуг.

Цифровая экономика значительно повышает уровень жизни людей, что является ее основным преимуществом. Цифровая экономика является серьезным барьером развития коррупции и черной экономики. Поскольку числа запечатывают все, хранят это в памяти, предоставляют информацию быстро, когда это необходимо. В таких условиях невозможно скрывать какую-либо информацию, совершать секретные транзакции, не предоставлять полную информацию о той или иной

деятельности, компьютер все это покажет. Обилие и структура данных предотвращает ложную и вводящую в заблуждение работу, потому что невозможно обмануть систему. В результате невозможно отмывать «грязные деньги», воровать средства, тратить их неэффективно и бесцельно, преувеличивать или скрывать. Это увеличит приток легальных средств в экономику, налоги будут выплачены вовремя и правильно, бюджетные ассигнования будут прозрачными, средства, выделенные на социальную сферу, не будут украдены, деньги, выделенные на школы, больницы, дороги, будут полностью использованы и так далее. Тот факт, что государство выбрало путь развития цифровой экономики, открывает новые направления в области информационных технологий и электронного документооборота в целом. Переход на «цифровые технологии» был обусловлен развитием глобальной сети Интернет и качеством связи.

Развитие цифровой экономики может повлиять на внутреннюю и внешнюю среду международного бизнеса. В сфере информационных и коммуникационных технологий происходят большие изменения, которые не могут отразиться на различных сферах деятельности компаний. Они могут реализовывать свою продукцию по всему миру через Интернет. В этих условиях даже компании с небольшим капиталом могут быстро развиваться и расширять свою деятельность.

С помощью информационных технологий появляется такая возможность сократить расходы и одновременно повысить производительность труда и эффективность во многих секторах экономики. В то же время, учитывая цифровую экономику, положение компаний на рынке становится все более сложным. Уровень риска и неопределенности возрастает в процессе принятия стратегических решений. Эта ситуация не будет зависеть от стабильной рыночной ситуации в связи с динамическими изменениями на технологическом уровне,

ростом конкуренции и влиянием государства на экономику.

Технологические разработки, присущие цифровой экономике, могут создать новые рыночные правила для производителей и покупателей. В таких условиях компании вынуждены осуществлять поиск новых конкурентных стратегий и повышать конкурентоспособность. Чтобы выжить и одновременно развиваться в новой среде, компаниям необходимо повысить свой авторитет в области цифровых информационных технологий. Также необходимо создать национальную цифровую систему экономической безопасности в результате развития цифровой экономики. С институциональной точки зрения понятие «Национальная цифровая система экономической безопасности» представляет собой сложную политическую, правовую, организационную, техническую, социокультурную систему, которая состоит из набора объектов и субъектов, обеспечивающих национальную цифровую экономическую безопасность. может быть использован для защиты уровня. Это означает необходимость создания системы регулирования, которая регулирует государственную политику, национальную цифровую экономическую безопасность, неформальные нормы и социальное поведение.

Цифровая экономика имеет такие термины, как собственная валюта (криптовалюта, биткойн), кошелек для экономии денег (блокчейн), методы расчета (майнинг).

В своем Послании Президент также коснулся вышеприведенных терминов: «К сожалению, банковская система отстает от современных требований к использованию цифровых технологий, внедрению новых банковских продуктов и программного обеспечения на 10-15 лет»[3]. Было подчеркнуто, что банкам следует кардинально обновить программное обеспечение банков путем широкого

внедрения современных информационных технологий. До 1 июля текущего года необходимо полностью запустить информационную систему «кредитных историй». В результате полного внедрения цифровых технологий в экономику, 40-процентное увеличение производительности труда на предприятиях положительно оценивается мировыми экспертами.

Дальнейшее развитие телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение качественной мобильной связи, широкополосного доступа в Интернет, внедрение современных информационных систем, программных продуктов и баз данных в области здравоохранения, социальной защиты, образования, ЖКХ, туризма, а также создание «Умных» и «Безопасных» городов, сел и регионов, ориентация цифровой экономики на систему государственно-частного партнерства при реализации инновационных проектов, поддержку разработки современных программных продуктов, системы услуг электронного правительства для граждан и бизнеса на базе «Интеллектуального правительства» реализация дальнейших мер расширения без отклонений является одной из основных и в то же время актуальных задач сегодняшнего дня.

Национальное агентство по управлению проектами при Президенте Республики Узбекистан является компетентным органом в области внедрения и развития цифровой экономики. Кроме того, министерства экономики, финансов, информационных технологий, юстиции и ряд других государственных учреждений имеют конкретные обязанности и задачи по развитию цифровой экономики.

Стоит отметить, что сегодня пользователи активно используют ботов Telegram для заказа еды. Различные интернет-магазины и электронные платежные системы также активно развиваются. Это означает, что наши граждане верят в осуществление электронных транзакций. Только на

сегодняшний день пользователи совершают небольшие транзакции, которые не требуют больших затрат, и менее склонны увеличивать средний объем покупок. Задача сейчас состоит в том, чтобы развивать средние и крупные экономические транзакции и финансовые транзакции с помощью цифровых технологий.

Президент Шавкат Мирзиёев 28 апреля подписал Постановление «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства».

Документ устанавливает следующие целевые области [4]:

- Ускорено формирование цифровой экономики - к 2023 году ее доля в ВВП страны должна удвоиться;

- полная модернизация цифровой инфраструктуры и доступ к современным ИТ-услугам во всех регионах - в 2020-2021 годах все медицинские учреждения, школы и дошкольные учреждения, а также деревни и районы будут подключены к высокоскоростному Интернету, и качество услуг связи будет улучшено;

- развитие системы электронного правительства - к 2022 году доля услуг электронного правительства достигнет 60%;

- развитие «цифрового предпринимательства» путем производства программных продуктов и создания технологических платформ - к 2023 году необходимо утроить объем услуг в этой области и увеличить их экспорт до 100 миллионов долларов;

- к 2022 году центры обучения цифровым знаниям будут открыты во всех регионах.

Одной из перспективных стратегических задач является увеличение доли цифровой экономики, основанной на информационных и коммуникационных технологиях и Интернете до 10% (в настоящее время 2%) ВВП страны к 2030 году. Это основано на быстрой реализации задач, поставленных в программе «Цифровой Узбекистан - 2030». Мы считаем, что принятие Закона о цифровом Узбекистане в ближайшем будущем

послужит правовой основой для радикального сдвига в развитии цифровой экономики, полностью служащей эффективному осуществлению наших приоритетов на ближайшие 5 лет активного перехода к цифровой экономике.

Формирование цифровой экономики должно иметь определенную базу, которая должна быть следующей:

- развитие цифровой инфраструктуры и стандартов связи;
- информационная безопасность;
- расширение On-Line;
- обеспечение бесплатного доступа граждан к внутрисетевым и On-Line коммуникациям;
- совершенствование управления информационными потоками и знаниями в цифровых экосистемах.

Важным аспектом формирования и реализации цифровой экономики является, прежде всего, реализация государственной региональной политики, направленной на решение следующих задач. Необходимо повышать инвестиционную привлекательность и инновации в регионах, развивать производственную и социальную инфраструктуру, минимизировать региональные различия в сфере социально-экономического развития регионов, укреплять межрегиональные связи и рационально использовать человеческий потенциал.

Формирование рациональной экономической системы на региональном уровне создаст инвестиции в экономическое и инновационное развитие на основе государственно-частного партнерства путем определения точек устойчивого экономического роста, не только цифрового формирования областей и направлений

развития в современных условиях, но и приоритетов развития людских ресурсов.

Основными факторами являются развитие средств массовой информации, направленное на активацию программного обеспечения, модернизацию оборудования, развитие сетевых технологий, рост транзакционного сектора. В то же время распространение идей развития конкурентоспособной экономики, торговли между потребителями, производителями, посредниками в развитии социально-экономических и правовых отношений, именуемых информационным рынком, формирует рынок информационных продуктов. Такой подход усилит господство информационной индустрии в ряде стран, а сектор производства и услуг станет более основанным на знаниях и развитие приобретет инновационный характер.

Список литературы

1. Днепров М.Ю., Михайлюк О.В. Цифровая экономика как новая экономическая категория // Вопросы инновационной экономики. Том 9 №4. Октябрь-декабрь 2019. –С.-1279-1294.
2. Доклад о цифровой экономике 2019. Создание стоимости и получение выгод: последствия для развивающихся стран. un.org/publications
3. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. Народное слово. 25.01., №19 (7490)
4. https://www.norma.uz/uz/qonunchilikda_yangi/raqamli_iqtisodietni_rivojlantirish_ahb_ort_tehnologiyalari_va_kommunikacyalarini_rivojlantirish_vazirligiga_topshirildi#

CLUSTER APPROACH ASSESSMENT MODEL BASED ON A MULTILEVEL SYSTEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDICATORS

Mahmudov Mirabbos

i.f.f.d. (Ph.D), doctoral student of the Institute of Forecasting and Macroeconomic Research, Tashkent, Republic of Uzbekistan

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА НА ОСНОВЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ИНДИКАТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Махмудов Мираббос

и.ф.ф.д. (Ph.D), докторант Института прогнозирования и макроэкономических исследований, г. Ташкент, Республика Узбекистан

BARQAROR RIVOJLANISH KO'RSATMALARINI KO'P bosqichli TIZIMGA ASOSLANGAN KLASTER YONDASHISI BAHOLASH MODELI

Mahmudov Mirabbos

i.f.f.d. (Ph.D), Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti doktoranti, Toshkent, O'zbekiston Respublikasi

Abstract. The purpose of this work is to develop an econometric model that allows assessing the impact of the level of organizational development of regional clusters on the change in the differentiation of socio-economic indicators of regions based on methods for analyzing spatio-temporal data sampling. This model uses a coefficient method that shows the level of effectiveness of the influence of the organizational development of regional clusters on changing the differentiation of socio-economic indicators of regions. The model establishes the relationship between the effective criterion and the factor indicators, thereby identifying the criterion levels. The model reveals a more accurate and faster search for a cluster member, interaction with which will maximize the profit of an economic entity through participation in cluster interaction.

Keywords: cluster approach, clusterization, regional clusters, industry, organizational development, visualization, competitiveness, enterprises.

Аннотация. Целью данной работы является разработка эконометрические модели, позволяющей оценивать влияние уровня организационного развития региональных кластеров на изменение дифференциации социально-экономических показателей регионов на основе методов анализа пространственно-временной выборки данных. В данной модели используется коэффициентный метод, который показывает уровень эффективности влияния организационного развития региональных кластеров на изменение дифференциации социально-экономических показателей регионов. Модель устанавливает взаимосвязь результативного критерия от факторных показателей, тем самым выявляя критериальные уровни. Модель выявляет более точный и быстрый поиск участника кластера, взаимодействие с которым позволит максимизировать прибыль хозяйствующего субъекта за счет участия в кластерном взаимодействии.

Ключевые слова: кластерный подход, кластеризация, региональные кластеры, промышленность, организационное развитие, визуализация, конкурентоспособность, предприятия.

Izoh. Ushbu ishning maqsadi hududiy klasterlarning tashkiliy rivojlanish darajasining hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari differentsiatsiyasining o'zgarishiga ta'sirini fazoviy-vaqt ma'lumotlarini tahlil qilish usullari asosida baholash imkonini beradigan ekonometrik modelni ishlab chiqishdan iborat. namuna olish. Ushbu modelda mintaqaviy klasterlarning tashkiliy rivojlanishining hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari differentsiatsiyasini o'zgartirishga ta'sirining samaradorligi darajasini ko'rsatadigan koeffitsient usuli qo'llaniladi.

Model samarali mezon va omil ko'rsatkichlari o'rtasidagi munosabatni o'rnatadi va shu bilan mezon darajalarini aniqlaydi. Model klaster a'zosini yanada aniqroq va tezroq qidirishni ochib beradi, bu bilan o'zaro hamkorlik klaster o'zaro ta'sirida ishtirok etish orqali xo'jalik yurituvchi sub'ektning foydasini maksimal darajada oshiradi.

Kalit so'zlar: klaster yondashuvi, klasterlashtirish, mintaqaviy klasterlar, sanoat, tashkiliy rivojlanish, vizualizatsiya, raqobatbardoshlik, korxonalar.

Для понимания того, что такое кластеризация промышленности изучим основные представления понятия «кластер», которые дали российские и зарубежные авторы.

Например, важность кластеризации промышленности определяется у Е.В. Козоноговой, Д.С. Курушина, Ю.В. Дубровского. Кластерный подход авторы устанавливают на основе визуализации задачи идентификации промышленных кластеров, что собственно позволяет в дальнейшем прогнозировать поведение данной сферы деятельности [8].

О.Л. Ксенофонтова под понятием кластер понимает комплекс промышленных предприятий, которые располагаются на территории отдельного региона. Понятие кластерного подхода О.Л. Ксенофонтова выразила следующим образом «Кластерный подход как показывает опыт многих стран, не только служит средством достижения целей в конкурентной борьбе регионов, но и усиливает инновационную направленность, является мощным инструментом, влияющим на увеличение занятости, заработной платы, отчисления в бюджеты различных уровней, повышение эффективности и устойчивости промышленности региона, что способствует развитию региона». Она отмечает, что кластеры создают возможность для региональных властей управлять социально-экономическим положением региона [11].

Ю.А. Саликов, С.В. Вандышева, Л.В. Смачкова, Е.А. Чудакова придерживаются мнения, что для достижения социально-экономического развития, стратегий региона, самым эффективным направлением является

модернизация региональной промышленной сферы, кластерный подход будет иметь широкий успех и оказывать положительное воздействие на малое и среднее предпринимательство. Данный подход окажет серьезное воздействие, как на инновационное развитие региона, так и на научно-техническую и воспроизводственную деятельность промышленного комплекса региона [15].

Г.Я. Белякова, Д.В. Безруких выражают представление, что кластерный подход является базой структурирования региональной экономической системы. М.А. Хайдарова сутью кластерного подхода отмечает развитие бюджетной эффективности регионов, а важнейшей задачей, по ее мнению, является «выяснение затруднений, препятствующих их реализации» [19].

К.В. Писаренко придерживается мнения, что именно кластеризация регионов способствует экономическому развитию взаимодействия конкуренции и кооперации. Он обозначает, что кластеризация способствует формированию повышения экономической стабилизации регионов, росту доходности предприятий, повышению производственной деятельности и региональной конкурентоспособности [14].

Д.Е. Морковкин, В.А. Никогосян, О.И. Донцова также как и К.В. Писаренко отмечают положительные моменты кластерного подхода, которые заключаются в развитии высокой конкурентоспособности регионов, в повышении оплаты труда населению, повышения доходности промышленных предприятий, в привлечении капитальных

вложения и в повышении развития экономики регионов [13].

Интересно понимание кластерного подхода Э.А. Бахшян, она кластеризацию промышленных предприятий определяет как основу повышения конкурентоспособности регионов на основе алгоритма характерных черт кластера [2]. Основными стимулирующими механизмами формирования и развития кластеров, по мнению автора, является государственная поддержка, которая базируется на предоставлении субсидий, налоговом стимулировании и т.д.

Весьма интересно мнение авторов Philip McCann, Tomokazu Arita, которые отмечают, что во многих государствах кластеризация стала доминирующим направлением развития экономики [18]. JijRG MEYER-STAMER исходит из того, что кластерный подход меняет поведение компаний, они строят экономические отношения на основе коллективной эффективности [5]. Markus Grillitscha, Josephine V. Rekersb, Franz Tödtinge обозначают, что формирование региональных кластеров исходит из ресурсной составляющей, пользователей и институтов того или иного региона, и что основным направлением развития кластеризации является государственная поддержка, с чем также можно согласиться.

Липатников В.С., Воробьев В.П., Розанова С.К. в своей монографии отражают, что именно научно-технические кластеры являются объектом регулирования властями региональной инновационной деятельности, что именно такие кластеры создают основу развития инновационно-технического прогресса [12].

Клепикова Н.И. ссылается на то, что кластеризация является одним из стратегических направлений формирования и развития, как предприятия, так и региона, что оба субъекта экономической деятельности

неразрывно связаны между собой и представляют объект доходности и экономического регионального положения [7].

Отметим, что сутью кластерного подхода является развитие социально-экономического положения регионов, уплотнение субъектов экономической деятельности промышленной сферы, максимизации доходности, развития инфраструктуры регионов, что является немаловажным направлением в региональном развитии. М.В. Завьялов отмечал кластерную форму организации бизнеса на основе ситуационно-целевого подхода. Данный подход он ставил как направление организации промышленного производства, как механизмы осуществления государственного стратегического направления развития промышленности [4].

И.В. Корчагина опиралась на кластерный подход, как важнейшую перспективу для экономического развития малого и среднего предпринимательства, важностью данного направления она считала гармоничное дополнение преобладающих во многих регионах вертикально-интегрированных структур федерального уровня. Особое место данного подхода автором отводилось способности диверсификации, стабилизации экономического развития регионов, снижению рисков, удовлетворению потребностей [9].

Интересно мнение Р.В. Костригина, который определяет кластер как предприятие-ядро экономического развития региона. Он отмечает, что именно предприятие-ядро является важнейшим экономическим механизмом развития промышленного потенциала региона. «Кластер – как предприятие – ядро является основой инновационного развития» [10].

Также понятна позиция А.В. Карпичева, который в основу образования

кластерного подхода вкладывает систему направлений и содержаний контрактов в инновационном цикле, включая индикаторы долгосрочного инновационного развития промышленных кластеров [6].

А.Р. Акопян в своем диссертационном исследовании, кластерный подход отразила как механизм повышения производственного потенциала, стимулирования инновационной активности, формирование системы налоговых преференций и т.д. Она определила, что внедрение кластерного подхода позволит повысить уровень социального и экономического развития, как региона, так и государства [1].

На основе теоретических и практических исследований зарубежных и отечественных авторов проанализируем некоторые методы оценки кластеризации промышленности регионов. Весьма интересным является подход к оценке методов формирования кластеров в промышленности В.В. Ильина [17]. Автор данного подхода устанавливает структурную классификацию развития кластеров на основе коэффициента полезного действия. Целью данного метода является оптимизация технологических цепочек, формирования и развития маркетинговых, снабженческих и финансовых связей, которые дают определенный эффект производственной функции «затраты-выпуск». Метод основан на расчете комплекса критериев, которые показывают экономические эффекты:

Первый показатель - прирост выпуска продукции:

$$\Delta U_k = U_k - U_b, \quad (1)$$

где ΔU_k – «прирост выпуска продукции участниками кластера по сравнению с базовой структурой данной отрасли в регионе»;

U_k – «совокупный выпуск продукции предприятиями в рамках кластера, выраженный в сопоставимых ценах»;

U_b – «совокупный выпуск продукции предприятиями, функционирующими вне кластера (в базовой структуре данной отрасли), выраженный в сопоставимых ценах».

Второй показатель – снижение удельных затрат:

$$U_{3k} - U_{3b} < 0, \quad (2)$$

где U_{3k} – «затраты на рубль выпуска и реализации продукции (по сумме предприятий) в рамках кластера, коп.»;

U_{3b} – «затраты на рубль выпуска и реализации продукции (по сумме предприятий) в базовой структуре отрасли, коп.».

Третий показатель – это эффект от кластеризации, который определяется уровнем прироста рентабельности:

$$P_k - P_b > 0, \quad (3)$$

где P_k и P_b – «рентабельность производства продукции, выраженная в процентах, соответственно, в рамках кластера и в базовой структуре».

Четвертый показатель – это эффект кластеризации. Автором эффект кластеризации определялся критерием производительности труда:

$$PT_k / PT_b > 1, \quad (4)$$

где PT_k и PT_b – «производительность труда работающего (в денежном выражении), соответственно, в рамках кластера и в базовой структуре».

На основе данных критериев измеряется комплексный эффект кластеризации. Достоинством данного метода является его ожидаемая эффективность, приоритетность формирования кластеров. В.В. Ильиным отмечается, что на начальном этапе необходимо формировать инновационные кластеры, которые приводят экономику к более современным технологическим укладам.

Следующий интересный подход отмечается у Е.В. Карпичева, который базируется на контрактной базе субъектов промышленных кластеров. В основу данного подхода автор вкладывает

критерии отношений по этапам инновационного процесса «заказчик-исполнитель» [21]. Е.В Кирпичевым определяются 4 основных критических процессов, которые в совокупности объединяют экономические субъекты

хозяйствования – это «прикладные НИР; ОКР(ОТР); пуско-наладочные работы; логистика». Данные процессы являются основой инновационной кооперации кластера.

Рис. 1. «Полярная диаграмма распределения доли контрактов по этапам инновационного цикла промышленных кластеров»

Автор отмечает, что «фокусом управления эффективностью инновационной кооперации промышленных кластеров являются радикальные инновации». В данном методологии достоинством является то, что устанавливаются критические этапы инновационного цикла радикальной инновации, которые позволяют управлять эффективностью инновационных коопераций промышленных предприятий. Инновационный цикл является объектом управления промышленного кластера.

М.В. Завьялов предложил свою методику оценки кластерного подхода на основе многоуровневой системы индикаторов устойчивого развития, которые охватывают все составляющие устойчивого развития промышленных объектов при выборе показателей оценки [16].

где F – это количество предприятий промышленного комплекса;

$I_{ур.пр.N}$ – это комплексный индекс устойчивого развития отдельного N – го

предприятия регионального промышленного комплекса.

$I_{ур.пр.N}$ рассчитывается на основе индексов, которые показывают комплексное развитие регионов:

$$I_{ур.пр.} = \prod_{N=1}^F (I_{ур.пр.N}), \quad (5)$$

предприятия регионального промышленного комплекса.

$I_{ур.пр.N}$ рассчитывается на основе индексов, которые показывают комплексное развитие регионов:

социальное развитие, экологическое, институциональное, экономическое.

$$I_{ур.пр.N} = \sqrt[4]{I_{эф.N} * I_{эколог.N} * I_{соц.N} * I_{инст.N}}, \quad (6)$$

Достоинством модели является ограниченность критериев оценки, сопоставимость по различным уровням и объектам оценки, возможность создания единого интегрированного показателя, установление пороговых значений для оценки устойчивого развития и доступные информационные ресурсы.

Таким образом, исследования методов оценки кластерного подхода у отечественных и зарубежных исследователей свое, но у всех существует единое мнение, которое определяет эффект кластеризации на основе экономики развития хозяйствующего субъекта, региона, страны. Кластеризация, по мнению многих авторов, является направлением повышения социально-экономического развития, она определяет уровень конкурентоспособности регионов, является направлением оптимизации производственных процессов, кадровой системы и т.д., поэтому данный кластерный подход стал в последнее время актуальным для более мощного экономического развития регионов.

Список литературы

1. Акоюн А.Р. Роль кластеров в развитии современных национальных инновационных систем субъектов мирового хозяйства: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.14 / Акоюн А.Р. – Москва, 2016. – 123 с.

2. Бахшян Э.А. — Кластеры в современной экономике: сущность, характерные черты и генерируемые эффекты // Теоретическая и прикладная экономика. – 2019. – № 1. – С. 64

3. Гайша О.Д. Система финансового контроля промышленных кластеров в Российской Федерации: диссертация ...

кандидата экономических наук: 08.00.05 / Гайша О.Д. – Москва, 2021. – 121 с.

4. Завьялов М.В. Управление реализацией государственной политики по обеспечению устойчивого развития кластера: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05 / Завьялов М.В. – Москва, 2020. – 173 с.

5. JijRG MEYER–STAMER. Path Dependence in Regional Development: Persistence and Change in Three Industrial Clusters in Santa Catarina, Brazil / WORLD DEVELOPMENT. 1495–1510.

6. Карпичев А.В. Механизмы управления инновационной кооперацией субъектов промышленных кластеров: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05 / Карпичев А.В. – Санкт–Петербург, 2019. – 123 с.

7. Клепикова Н.И. Создание регионального кластера как форма эффективной пространственной организации экономики региона // Российское предпринимательство. – 2013. – № 22 (244). – С. 132–139.

8. Козоногова Е.В., Курушин Д.С., Дубровская Ю.В. Компьютерная визуализация задачи идентификации промышленных кластеров с помощью GVMar // Научная визуализация, – 2019, – № 5, – С.126 – 141,

9. Корчагина И.В. Формирование и развитие кластеров малых и средних предприятий в экономическом пространстве региона (на примере Кемеровской области) : диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05 / Корчагина И.В. – Екатеринбург, 2017. – 152 с.

10. Костригин Р.В. Методы оценки экономического развития и инструментарий выбора стратегий промышленных кластеров: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05 / Корчагина И.В. – Нижний Новгород, 2020. – 140 с.

11. Ксенофонтова О.Л. Промышленные кластеры как фактор развития региона: теоретический аспект // «Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение» №4 (44) 2015. – С. 66–71.
12. Липатников В.С., Воробьев В.П., Розанова С.К. Инновационное развитие промышленных комплексов на основе кластерного подхода: монография. Санкт–Петербург. – 2011. – С. 120.
13. Морковкин Д.Е., Никогосян В.А., Донцова О.И. Кластерный подход в управлении инновационно–технологическим развитием национальной экономики (на примере Великобритании) // Вопросы инновационной экономики. – 2020. – Том 10. – № 4. – С. 1911–1928.
14. Писаренко К.В. Тенденции и перспективы развития региональной инновационно–промышленной кластерной политики // Научно–образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet». – 2020 г. – №7. – С. 521–527.
15. Саликов Ю.А., Вандышева С.В., Смарчкова Л.В., Чудакова Е.А. Использование кластерного подхода в развитии промышленности региона // Вестник ВГУИТ. 2018. Т. 80. № 4. С. 493–498.
16. Селентьева Т.Н. Формирование стратегии развития региональных инновационных кластеров: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05 / Селентьева Т.Н. – Санкт–Петербург, 2021. – 160 с.
- Фролов А.В. Формирование кластерной стратегии развития экономик региона: автореф. диссертации ... кандидата экономических наук: 08.00.05 / Фролов А.В. – Оренбург, 2013. – 50 с.

ISSUES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES DURING THE PANDEMIC PERIOD

Kholmatov S.

Doctoral student, Andijan Institute of Agriculture economy and agricultural technologies

ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Холматов С.

Докторант, Андижанский сельскохозяйственный институт экономика и агротехнологии

PANDEMIK DAVRANIDA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARINI BARQAROR RIVOJLANISH MASALLARI.

Kholmatov S.

Andijon qishloq xo'jalik instituti doktoranti iqtisodiyot va qishloq xo'jaligi texnologiyalari

Abstract. The countries of Central Asia, like the whole world, faced the medical, economic, social consequences of the pandemic, which posed a serious challenge to the sustainability of the development of the countries of our region. But sustainability is a complex issue. There are a number of important problems in the region, without joint solution of which it is difficult to ensure the sustainable development of the Central Asian region.

Keywords: challenges of the pandemic, measures to counter the pandemic in the region, dynamics of the economies of Central Asia, deepening economic cooperation between the states of the region, potential for expanding integration, food security.

Аннотация. Страны Центральной Азии, как и весь мир, столкнулись с медицинскими, экономическими, социальными последствиями пандемии, которая бросила серьезный вызов устойчивости развития стран нашего региона. Но обеспечение устойчивости — проблема комплексная. В регионе существует еще ряд важных проблем, без совместного решения которых сложно обеспечить устойчивое развитие Центральноазиатского региона.

Ключевые слова: вызовы пандемии, меры противодействия пандемии в регионе, динамика экономик Центральной Азии, углубление экономического сотрудничества между государствами региона, потенциал для расширения интеграции, продовольственная безопасность.

Аннотация. Марказий Осиё мамлакатлари, бутун дунё мамлакатлари каби, минтакамизнинг мамлакатлари ривожланишининг барқарорлигига жиддий хавф солган пандемиянинг тиббий, иқтисодий, ижтимоий оқибатлари билан тўкнаш келдилар. Аммо барқарорликни таъминлаш – комплекс муаммо ҳисобланади. Минтақада яна бир қатор муҳим муаммолар борки, уларни биргаликда ҳал қилмай туриб Марказий Осиё минтақасининг барқарор ривожланишини таъминлаш мураккабдир.

Калит сўзлар: пандемия чақириқлари, минтақада пандемияга қарши кураш чоралари, Марказий Осиё мамлакатлари иқтисодиётининг динамикаси, минтақа давлатлари ўртасида иқтисодий ҳамкорликни чуқурлаштириш, интеграциянинг кенгайиши учун потенциал, озиқ-овқат хавфсизлиги.

Introduction. In addition to the intense strain on health care due to the coronavirus infection, restrictions on movement around the world have also led to a sharp weakening of world trade and a reduction in the export opportunities of the countries of Central Asia,

for which export is important. Thus, exports from Kyrgyzstan in January-July 2020 fell by 22%, and in Uzbekistan over the same period decreased by 22.6% due to disruptions in the global supply chain and falling prices for key commodities.

Another negative factor was the decline in remittances from abroad. The national budgets of Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan received less significant funds due to the reduction in trade operations, the outflow of labor migrants from Russia, Turkey and Kazakhstan.

Due to the devaluation of the Russian ruble and Kazakhstani tenge against the dollar, the national currencies of their trading partners — Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan — came under pressure. In addition, Kyrgyzstan and Tajikistan have high levels of external debt, which has significantly reduced the ability of these countries to obtain new loans. Restrictions and production cuts meant that, according to the International Monetary Fund, at least 1.5 million people in Kazakhstan and about 1.8 million people in Kyrgyzstan were on unpaid leave or lost their jobs in 2020 [3].

In general, in the summer of 2020, the Organization for Economic Cooperation and Development characterized the impact of the pandemic on the economies of Central Asian countries as follows. Trade has been hit hard, health systems are under strain, and consumption and investment are plummeting. The crisis is affecting key drivers of regional growth, including remittances from labor migrants, oil and mineral exports, and the service sector. The relatively low degree of diversification of production and exports, along with the vastness of the informal economy, is putting pressure on government budgets.

Research Methodology. After the first cases of coronavirus infection appeared, the governments of the countries of the region began to introduce strict measures aimed at preventing the spread of the infection. The first package of state measures was related to the healthcare sector. Tough measures were introduced in Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan, which declared a state of emergency in the areas of the most rapid spread of the pandemic. Measures have been taken to isolate people. The mobility of citizens, transportation by public transport

were limited and mass gatherings of people were prohibited.

The second package of government measures was aimed at minimizing the negative effects of the coronavirus on the economy. Uzbekistan and Kazakhstan, with more stable budgets, have adopted anti-crisis packages to mitigate the economic impact of the pandemic. The anti-crisis package of measures of Kazakhstan was formed in the amount of 10 billion US dollars (4.4 trillion tenge, or about 6-7% of GDP), and the anti-crisis package of measures of Uzbekistan - in the amount of 950 million euros (10 trillion soums, or 1.5 % of GDP) [2].

Most countries in the region implemented economic measures to support entrepreneurship. In particular, refinancing operations for commercial banks were facilitated and restrictions on banks' liquidity requirements were eased. For enterprises, on the contrary, conditions were created to increase liquidity and simplify the receipt of loans, the terms of repayment on existing loans were extended or suspended. Measures related to relaxations in taxation were widely applied.

Social protection measures were taken and subsidies were provided, as well as food baskets for the most vulnerable. In particular, in Uzbekistan in 2020, based on the register of poor families, support was provided to more than 2.5 million members of over 590 thousand families, and 527 thousand people were employed. In 2020, the contingent of recipients of social benefits doubled to 1.2 million people. Five times more funds were allocated for their support from the budget than in 2016 [3].

Research results. The dynamics of the economic indicators of the countries of Central Asia during the pandemic clearly demonstrates how negatively the pandemic affected the economies of the countries of the region, and how effective the measures in the countries of the region to support the economy turned out to be.

GDP. In previous years of the pandemic, the countries of Central Asia

showed high GDP growth rates of about 5-7%, which slowed down due to the pandemic. If in 2019 the Gross Domestic Product of all countries in the region amounted to 302.92 billion dollars, then in 2020 it decreased to 291.1 billion dollars. The economies of Kazakhstan and Kyrgyzstan fell to negative growth rates. Growth rates decreased in Kazakhstan from 4.5 to -2.6 percent, and in Kyrgyzstan from 4.5 to -8.6 percent. Although the rest of the region's economies maintained positive growth, nevertheless, its rates decreased significantly: in Uzbekistan - from 5.6 to 1.6 percent, in Turkmenistan - from 6.3 to 1.8 percent, and in Tajikistan - from 7.9 to 7.5 percent.

Trade. The overall foreign trade turnover of the region's countries also decreased. If in Uzbekistan the decrease was from 41.8 to 36.3, in Kazakhstan from 96.1 to 85.0, in Kyrgyzstan from 6.9 to 5.7 billion dollars, then in Turkmenistan the turnover remained at the same level - 13.9 billion dollars, and in Tajikistan even increased slightly - from 4.5 to 4.6 billion dollars.

Investments. Prior to the onset of the pandemic in 2019, FDI growth was faster than the global average. Thus, the total amount of foreign direct investment in the countries of Central Asia increased by almost 10% and amounted to 32.2 billion US dollars, while global flows of foreign direct investment in the same period increased by only 3%. In 2020, the inflow of foreign direct investment to the countries of Central Asia decreased to 20.7 billion US dollars.

Despite such a drop in key economic indicators in 2020, nevertheless, in 2021, active processes of economic growth were observed in most Central Asian countries.

In Uzbekistan, the gross domestic product in the first six months of 2021 increased by 6.2%, investments in fixed assets - by 5.9%, foreign trade - by 13.6%, exports - by 12%, to 7.1 billion. In Kazakhstan, the economic growth rate for the first time since March 2020 became positive and reached 2.2% in the first half of 2021. Real incomes of the population increased by

1.7%. The growth of the real sector in the first half of 2021 amounted to 2.9%. In Kyrgyzstan, the situation in the economy begins to gradually improve after the strongest drop in GDP in 2020 by 8.6%. GDP in the first half of 2021 decreased by 1.7%, compared to a 5.6% drop in the same period in 2020. However, agriculture has already seen an increase of 1.3 percent. GDP growth in Tajikistan in the first half of 2021 amounted to 8.7%, and Turkmenistan - 6.1%.

Thus, it can be stated that the measures taken in the countries of Central Asia during the pandemic to support the economy turned out to be very effective, although not all countries in the region are recovering dynamically enough.

Analyzes. The sustainability of the development of the countries of Central Asia, first of all, depends on their constructive relations with each other, on mutually beneficial cooperation between them. And here it should be noted that in the field of strengthening relations between the states of the region with each other over the past five years, there have been big changes for the better, which, in principle, has also affected the ability to counter the coronavirus.

It was the development of cooperation and active political dialogue in recent years that made it possible, in the difficult conditions of the pandemic, to establish close regional cooperation in confronting the pandemic. During this period, the countries of the region provided mutual humanitarian assistance to each other, safe corridors were provided for the movement of food, medicines and medical supplies, energy resources across state borders, which allowed our countries to overcome this challenge at a lower cost.

Of great importance for consolidating the efforts of the countries of the region in the fight against the pandemic was the third Consultative Meeting of the Heads of State of Central Asia, held in early August 2021 in Turkmenistan, at which the need to create a regional mechanism to study the nature of the origin of viruses and other infections was

discussed. At this meeting, the President of Uzbekistan proposed to launch a unified information system for recognizing test results and vaccination certificates, to develop scientific cooperation in the field of pharmacology and cooperation in the production of vital drugs.

In our opinion, strengthening the resilience of the countries of the region to a variety of challenges is primarily associated with strengthening the resilience of their economies, and strengthening the resilience of the economies is associated with the development and deepening of economic cooperation between the states of the region.

In recent years, Uzbekistan has actively developed economic cooperation with the countries of the region. The trade turnover of Uzbekistan with them from 2016 to 2019 more than doubled - from 2.5 to 5.2 billion dollars. At the same time, with Kazakhstan, the growth was 1.8 times, Kyrgyzstan - 5 times, Turkmenistan - 2 times. .7 times and Tajikistan - 2.4 times. The share of Uzbekistan's trade turnover with the countries of Central Asia in the total volume of trade increased from 10.2 to 12.4%.

Due to the coronavirus pandemic and a general slowdown in economic activity, at the end of 2020, the trade turnover of Uzbekistan with the countries of Central Asia decreased by 5.4% compared to 2019, however, the share of Central Asian countries in the total volume of trade of Uzbekistan increased from 12.4 to 13.6%, and in the first quarter of 2021 - up to 17.2%, which indicates the expansion of Uzbekistan's participation in intra-regional trade.

At the same time, the degree of participation of the Central Asian countries in mutual intra-regional trade is different. In 2020, in the regional trade turnover with Uzbekistan, the share of Kazakhstan was 61.0%, Kyrgyzstan - 18.2%, Turkmenistan - 10.6%, Tajikistan - 10.1%. The share of Kazakhstan and Turkmenistan in the volume of trade between the countries of Central Asia from their total trade turnover is the lowest and amounts to 5.5 and 4.5%, respectively.

The participation of Tajikistan and Kyrgyzstan in intra-regional trade is the highest and amounts to 28.3 and 21.0%, respectively. Uzbekistan occupies an intermediate position with 13.3%.

These data indicate that the countries of Central Asia have great potential for closer cooperative ties and integration interaction. The calculations carried out according to the ITC methodology show the presence of unrealized export potential of the countries of Central Asia in mutual trade in the amount of \$1.1 billion, in particular, in food products for \$530 million, chemical industry products for \$180 million, metallurgical by \$120 million, light by \$110 million. At the same time, Uzbekistan has unrealized export potential to the countries of Central Asia for more than \$600 million, including food products by \$350 million, light products industry by \$90 million, chemical products by \$80 million and metallurgical products by \$48 million.

Deepening cooperation in the field of cooperation will contribute to the creation of regional value chains in the Central Asian region, including industrial and agricultural clusters, which can provide a compensatory effect in reducing production costs. For the development of regional value chains, it is advisable to create favorable conditions for increasing cross-border trade and cross-border investment.

Based on such a high potential for the development of regional economic cooperation, at the Consultative Meeting of the Heads of State, the President of Uzbekistan called for increasing the potential for intra-regional trade by removing barriers in order to move to a full-fledged free trade regime, and also stated that it was time to adopt an Agreement on General Directions for Regional Trade economic cooperation [3].

Food security and the agricultural sector. According to the 2020 Regional Review of Food Security and Nutrition in Europe and Central Asia, the COVID-19 pandemic has created serious threats in this area, especially for poor and vulnerable

populations in the region. Disruptions in transportation, storage, supply of products, financing of food supplies continue to create operational problems that negatively affect farmers. Three countries in the region—Kyrgyzstan, Tajikistan, and Turkmenistan—have separate food security laws. In other countries, food security concepts are integrated into national security programs (in Kazakhstan and Uzbekistan). In Uzbekistan, the ongoing structural reforms in agriculture, the reduction of cotton cultivation areas in favor of food production, are also aimed at strengthening food security.

During the pandemic, many Central Asian countries have taken steps to ensure sufficient domestic stocks and avoid rising prices for basic foodstuffs, including some restrictions on exports. In the 2020 Global Food Security Index, Kazakhstan ranked 32nd (in 2019 - 48th), Uzbekistan - 83rd (in 2019 - 71st), Tajikistan - 85th (in 2019 - 83rd). Information on Kyrgyzstan and Turkmenistan is not provided.

Due to the fact that the issue of food security continues to remain relevant for the region, it was also discussed at the last Consultative Meeting of the Heads of State of Central Asia. The President of Uzbekistan supported the initiative to hold regular meetings of the Ministers of Agriculture of the countries of the region and proposed to include in the agenda of their first meeting the issue of introducing a regional food security monitoring system, which would identify specific areas and joint programs to increase food production and ensure control over their quality.

Joint regional measures to strengthen consumer resilience in the event of shock shocks, an established system of interregional food supply, as well as measures aimed at increasing the nutritional value of diets of the population, and assessing food safety can also contribute to increasing the level of food security. It is advisable to adopt a memorandum among the countries of the region on the inadmissibility of trade

restrictions on a list of certain food products during shocks like COVID-19.

At the same time, one of the important challenges to food security in the countries of Central Asia is the low productivity of the agricultural sector. According to the World Bank, the value added per worker in the agricultural sector in 2019 in Kazakhstan was \$7,158, Uzbekistan — \$5,639, Kyrgyzstan — \$2,235, Tajikistan — \$1,957, which indicates the labor intensity and low competitiveness of agricultural production. In particular, in Austria and Australia, the value added per worker in this sector in 2019 was 36 thousand and 72 thousand US dollars, respectively, in Belarus - 11 thousand dollars, Russia - 17 thousand dollars.

Therefore, the countries of Central Asia are interested in developing and implementing comprehensive digital agriculture strategies, which can accelerate the transition to more sustainable and inclusive agricultural and food systems and help achieve the Sustainable Development Goals. And in this regard, a coordinated approach between countries to the digital transformation of the agricultural sector is quite appropriate. It is also worth noting here the importance of collaborative research efforts in improving productivity in the agricultural sector.

Conclusions and offers. It must be said that the sustainable development and living standards of the citizens of countries depend on the stability of all state systems - economic, financial, social, food, medical, and so on. And the stability of the economy is closely related to the stability of the economies of the countries that are trade and economic partners, and even more so the countries that are close neighbors. Established and reliable trade, economic and cooperation ties with neighboring countries not only reduce the cost of production due to low transportation costs, but also allow us to successfully develop production with a higher degree of readiness and added value, which is also an additional factor in sustainability due to price fluctuations for

raw materials during the crisis periods of the world economy.

Therefore, the deepening of cooperation in all areas and the development of cooperative ties between the countries of Central Asia will not only strengthen the stability of the countries of the region, but also in the long term form a strong economic architecture of the region as a whole, thanks to which the countries of Central Asia will be able to cope with various crises in the future at much lower costs.

References

1. 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чоратadbирлари тўғрисида: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 2018 йил 20 октябрь, 841-сон. URL: <https://lex.uz> (мурожаат қилинган сана: 21.02.2022)
2. 2020-2021 йилларда иқтисодий ўсишни тиклаш ва иқтисодиёт тармоқлари ҳамда соҳаларида тизимли таркибий ислохотларни давом эттириш чоратadbирлари тўғрисида: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 2020 йил 29 август, 526-сон. URL: <https://lex.uz> (мурожаат қилинган сана: 21.02.2022)
3. Устойчивость стран Центральной Азии в период пандемии. URL: <https://review.uz/post/ustoychivost-stran-centralnoy-azii-v-period-pandemii> (дата обращения: 30.11.2021)
4. «Социально-экономическое положение Республики Узбекистан за январь-декабрь 2021 года». Государственный Комитет Республики Узбекистан по статистике. Ташкент – 2022 г. URL: <https://stat.uz> (дата обращения: 21.02.2022)

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MAIN MACROECONOMIC INDICATORS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Khaydarov Nizamiddin Khamraevich

Doctor of Economics, Professor, Deputy Director of the Institute for Advanced Studies and Statistical Research under the Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Хайдаров Низамиддин Хамраевич

д.э.н., профессор, заместитель директора Института повышения квалификации кадров и статистических исследований при комитете Республики Узбекистан по статистике

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АСОСИЙ МАКРОИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

Хайдаров Низомиддин Ҳамраевич

Иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитаси ҳузуридаги Малака ошириш ва статистика тадқиқотлар институти директори ўринбосари

Abstract: the article defines economic categories such as microeconomics, mesoeconomics and macroeconomics. Their similarities and differences are outlined. The structure of the gross domestic product and the factors influencing its increase or decrease are studied and analyzed. The positive and negative sides of the export-import disparity in foreign trade operations are analyzed. It is proved that the shadow economy not only negatively affects macroeconomic indicators, but also sharply increases the tax burden, and also worsens the atmosphere of free competition in the country.

Keywords: microeconomics, mezoconomics, macroeconomics, macroeconomic balance, economic growth, gross domestic product, shadow economy, export, import, external economic operation, inflation rate, unemployment, natural population growth.

Аннотация: в статье даны определения экономическим категориям, таким как микроэкономика, мезоэкономика и макроэкономика. Изложены их сходства и различия. Изучены и проанализированы структура валового внутреннего продукта и факторы, влияющие на его увеличение или уменьшение. Проанализированы положительные и отрицательные стороны экспортно-импортной диспропорции во внешнеэкономических операциях. Обосновано, что теневая экономика не только отрицательно сказывается на макроэкономических показателях, но и резко увеличивает налоговую нагрузку, а также ухудшает атмосферу свободной конкуренции в стране.

Ключевые слова: микроэкономика, мезоэкономика, макроэкономика, макроэкономический баланс, экономический рост, валовый внутренний продукт, теневая экономика, экспорт, импорт, внешнеэкономическая операция, уровень инфляции, безработица, естественный прирост населения.

Аннотация: Мақолада микроиқтисодиёт, мезоиқтисодиёт ва макроиқтисодиёт каби иқтисодий категорияларга тариф берилган. Улар ўртасидаги ухшашликлар ва тафовутлар кўрсатилган. Ялпи ички маҳсулотнинг таркиби ва унинг ўсиш ёхуд пасайишига таъсир этувчи омиллар ўрганилган ва таҳлил этилган. Ташқи савдо операцияларида экспорт ва импортнинг номувозанатлигининг ижобий ва салбий томонлари таҳлил этилган. Хуфёна иқтисод нафақат макроиқтисодий кўрсаткичларга салбий таъсири, балки солиқ юқини кескин ошиб кетиши билан бирга, мамлакатда эркин рақобат муҳитига соя солиши асослаб берилган.

Калит сўзлар: микроиктисодиёт, мезоиктисодиёт, макроиктисодиёт, макроиктисодий мувозанат, иктисодий ўсиш, ялпи ички маҳсулот, хуфёна иктисод, экспорт, импорт, ташқи савдо операцияси, инфляция даражаси, ишсизлик, аҳолининг табиий ўсиши.

Введение. В специальной литературе и средствах массовой информации все чаще встречаются такие экономические термины, как микроэкономика, мезоэкономика и макроэкономика. Хотя эти термины близки по значению и имеют сходства, однако по охвату и масштабам кардинально отличаются друг от друга. Для получения более ясного представления об их общих чертах и различиях, необходимо охарактеризовать каждый термин исходя из их роли и значения для национальной экономики. Между тем, на практике мы встречаемся с такими ситуациями, когда эти термины на популярном языке используются как синонимы. На самом же деле, эти экономические термины не входят в состав синонимных категорий.

Методы исследования. Специальная литература про макроэкономику и экономические словари дают свою интерпретацию термину. Так, в инфо-онлайн энциклопедии предложено следующее определение: “**Микроэкономика** (греч. mikros малый и экономика) – это раздел экономической теории, изучающий экономические отношения между отдельными хозяйствующими субъектами, их деятельность и их влияние на народное хозяйство; основные объекты изучения микроэкономики: домохозяйства и относительно небольшие предприятия”¹⁵².

Аналогичное по содержанию определение можно найти и в банковской энциклопедии: “**Микроэкономика** – это часть экономики, изучающая процессы

взаимодействия между гражданами, экономическими агентами и предприятиями.”¹⁵³

Если мы будем сравнивать эти два определения, сразу увидим, что хотя они отличаются друг от друга по форме, но содержательно очень близки. Попытаемся расширить их диапазон, и для этого мы решили следующим образом охарактеризовать микроэкономику: “**Микроэкономика** – это совокупность процессов, изучающих и координирующих экономические отношения между микрофирмами, малыми, средними и крупными предприятиями и независимыми предпринимателями”.

Мезоэкономика – это отрасль экономической науки, изучающая комплекс экономических отношений и процессов, возникающих между отдельными регионами (районами, городами и областями), отраслями (сельским хозяйством, промышленностью, транспортом и др.) и сферами в пределах страны. Одним словом, она изучает, анализирует и исследует социально-экономические показатели в субъектах, принадлежащих среднему звену.

“**Макроэкономика** изучает социально-экономические показатели отдельной страны, а также совокупность комплексных и масштабных социально-экономических явлений и процессов, связанных с экономикой отрасли.”¹⁵⁴ Имеется ряд показателей – объекты изучения макроэкономики, в различных странах они могут называться по-разному. К примеру, макроэкономические

¹⁵² <https://qomus.info/>

¹⁵³ <https://banks.academic.ru/1303/Банковская>

энциклопедия.

¹⁵⁴ Определение дано автором на основе изучения специальной литературы.

показатели отдельных стран в другой стране могут не рассматриваться в качестве таковых. По нашему мнению, главными факторами здесь могут выступать географическое расположение страны, наличие или отсутствие природных ресурсов, своеобразность национального менталитета. С этой позиции, например, в нашей стране рыбный промысел не отражается в макроэкономических показателях, между тем является одним из ключевых макроэкономических показателей в таких странах как Великобритания, Япония и Мадагаскар.

В формировании макроэкономических показателей объективно, рационально и в соответствии с требованиями времени важное значение приобретает макроэкономическая политика. Это просматривается и в целях макроэкономической политики, заявленных в отношении общества. Что же такое макроэкономическая политика? **“Макроэкономическая политика – это совокупность процессов, координирующих упорядоченное развитие и благополучие населения конкретной страны во времени и пространстве, в соответствии с правилами логики”¹⁵⁵**. Макроэкономическая политика для достижения конкретной цели должна

организовать и своевременно реализовать следующие задачи:

- обеспечение макроэкономического равновесия и стабильности;
- обеспечение высокого и устойчивого роста;
- обеспечение высокого уровня занятости и низкого уровня безработицы;
- обеспечение высоких доходов на душу населения;
- формирование государственного бюджета, сокращение бюджетного дефицита и налоговой нагрузки.

Анализ. На основании имеющихся данных можно сказать, что в нашей стране на протяжении многих лет макроэкономические показатели не имели единообразную и устойчивую форму. Так как если для определенных периодов отдельные макроэкономические показатели представляются в виде таблицы, а в разрезе других периодов применяются другие форматы. Например, раньше дефицит государственного бюджета просто констатировался. Теперь же этот показатель хотя и озвучивают публично, однако не представляют его в табличной форме. Между тем, это не имеет принципиального значения.

Если мы изучим и проанализируем актуальные макроэкономические показатели в табличной форме, то получим следующее (см. Таблицу 1).

Таблица 1
Прогноз основных макроэкономических показателей Республики Узбекистан на 2022 год и целевые ориентиры на 2022-2023 годы¹⁵⁶

.п.	Показатели	Прогноз на 2022 год	Целевые ориентиры	
			2023 год	2024 год
.	Валовый внутренний продукт, млрд. сум	839 989	972 701	1 126 753

¹⁵⁵ Определение дано автором на основе изучения специальной литературы.

¹⁵⁶ Закон Республики Узбекистан о Государственном бюджете. 30 декабря 2021 года.

.	Темп роста валового внутреннего продукта, в %	6,0	6,2	6,6
.	Индекс потребительских цен, по отношению к декабрю прошлого года, в процентах	9,0	5,0	5,0
.	Темп роста промышленной продукции, в %	7,0	8,0	9,6
.	Темп роста производства в сельском, лесном и рыбном хозяйствах, в процентах	3,3	3,5	3,6
.	Темп роста розничного товарооборота, в процентах	9,3	9,8	10,7

В таблице 1 ВВП, отражающий социально-экономическое развитие каждой страны, указан как в абсолютной сумме, так и в процентном отношении с прошлым годом.

Учитывая, что сложно иметь более конкретные представление о макроэкономических показателях без изучения самого ВВП и влияющих на него факторов, необходимо рассмотреть некоторые теоретические взгляды и реальные ситуации. Разумеется, большое количество ученых и специалистов дали свое определение ВВП, однако, в своей общей совокупности они все схожи по содержанию, и различаются только по форме. Мы также решили дать свое экономическое определение ВВП на основе изучения специальной литературы. Итак: **“ВВП – это один из основных показателей национальной**

системы счетов, отражающих конечный результат производственной деятельности экономических единиц-резидентов и измеряющихся стоимостью товаров и услуг, произведенных этими единицами для конечного использования.”¹⁵⁷

Валовым внутренним продуктом считается стоимость товара, (работы, услуги), произведенной (выполненной, оказанной) внутри одного государства в течение одного года. Как правило, чем выше эти итоговые значения, соответственно тем больше страна признается социально-экономически развитой, мощной и процветающей.

Для оценки и анализа показателей валового внутреннего продукта и динамических изменений в них за последние 10 лет обратимся к данным таблицы 2.

¹⁵⁷ Разработано автором на основе изучения специальной литературы.

Таблица 2

Сравнительный анализ показателей ВВП Республики Узбекистан за 2010 и 2020 годы¹⁵⁸

/п	Показатели	В конце 2010 года	параметр за 2020 год	рост
.	Валовый внутренний продукт, млрд. сум.	74 042,0	424 113,0	5,7-кратный рост
.1.	Годовой темп роста/снижения ВВП	8,5 %	5,4 %	- 3,1 %
.2.	Доля малого бизнеса в ВВП	52,5 %	59,4 %	+ 6,9 %
.3.	ВВП на душу населения, млн.	2,6	15,3	5,9-кратный рост
.4.	Уровень инфляции, %	7,3	9,7	+ 2,4 %
.5.	Внешнеторговый оборот, млн.дол	22 199,2	39 529,7	1,8-кратный рост
.6.	Экспорт, млн. дол.	13 023,4	17 080,5	1,3-кратный рост
.7.	Импорт, млн. долл.	9 175,8	22 449,2	Больше в 2,5 раза
.8.	Курс валюты, долл/сум	1\$/1 640	1\$/9 560	+ 7 920 сум

Данные таблицы 2 свидетельствуют, в частности, об абсолютном 5,7-кратном росте ВВП в течение 2010–2020 годов. В количественном отношении это по сравнению с государствами с рыночной экономикой считается гораздо значительным ростом. Между тем не стоит забывать, что этому скачкообразному росту существенно способствовала и уровень инфляции. Если уровень инфляции в среднем составит 10 %, за 10 лет это насчитает почти 100 %. А из этого следует, что реальный рост составляет не 5,7 а, в 4,7

При рассмотрении темпов роста/снижения ВВП, мы можем увидеть, что в 2020 году годовой прирост составил 5,4 процента против 8,5 процента в 2010 году. Применительно к изучаемому периоду это является снижением на 3,1%.

На основании статистических данных в этом показателе проявляется своего рода загадка. Так как на фоне мирового финансово-экономического кризиса годовой прирост ВВП страны составляет 8,5 %, когда как в условиях снижения кризиса он равен 5,4%. По нашему мнению, здесь имеет место влияние нескольких факторов, основным из которых является естественный прирост населения страны. Кроме того, чем выше рост ВВП страны, тем сложнее будет в будущем достичь этого показателя. Возьмем только один пример. В КНР в течение многих лет рост ВВП сохранялся в пределах 10%. В настоящее же время рост ВВП составляет 5-7%. Одним словом, после увеличения ВВП, для следующего года рост будет составлять 100%. Соответственно, с последующим

¹⁵⁸ Подготовлено на основе материалов Госкомстата Республики Узбекистан.

увеличением данного показателя прирост будет снижаться. Примером могут служить показатели роста ВВП экономически развитых стран, таких как США, Германия, Франция, Великобритания, Япония и др. Даже в этих государствах годовой прирост ВВП не превышает 2-3%.

Своеобразные положительные сдвиги проявляются и в доле малого бизнеса и частного предпринимательства в ВВП. Если в 2020 финансовом году доля малого бизнеса в ВВП составила 52,5%, то в 2020 году этот показатель равен 59,4%. Представляется, что этот показатель характерен для развивающихся стран, в том числе и для нашей республики. Как правило, чем выше доля малого бизнеса и частного предпринимательства в экономике, тем ниже риск экономического кризиса в стране.

За исследуемый период также увеличился ВВП на душу населения, достигнув 2,6 млн. сумов в 2010 финансовом году, а в 2020 году - 15,3 млн. сум. Следовательно, за этот период он увеличился в 5,9 раза. При этом наблюдается рост номинального дохода населения, однако и здесь не стоит забывать о негативном воздействии уровня инфляции на реальные доходы населения.

За исследуемый период уровень инфляции увеличился всего на 2,4 процента. В количественном отношении этот показатель характерен для стран с развивающейся рыночной экономикой, и все же является положительным результатом реформ, проводимым в данной сфере Центральным банком и Госкомстатом Республики Узбекистан. Между тем, для достижения более интенсивного экономического развития страны необходимо дальнейшее снижение этого показателя. Так как из практики известно, что при высоких темпах

инфляции население и юридические лица не заинтересованы держать свои свободные финансовые ресурсы на депозитах коммерческих банков. Это, в свою очередь, замедляет нормативную скорость денежного оборота и будет способствовать повышению уровня инфляции.

В нашей стране в 2010 году внешнеторговый оборот составил 22 199,2 млн. долларов США, а в 2020 году этот показатель уже был равен 39 529,7 млн. долл. США. Следовательно, за исследуемый период внешнеторговый оборот увеличился в 1,8 раза. Эти цифры свидетельствуют о том, что еще многое нужно сделать в этом направлении. Так как в развивающихся странах внешнеторговый оборот только одного предприятия в разы выше чем по стране в целом. Приведем пример: “Внешнеторговый оборот Южнокорейской компании Samsung Electronics в 2013 году составил 275,8 млрд. долл. США, а чистый доход – 29,2 млрд. долларов США”¹⁵⁹. Аналогичную ситуацию можно увидеть и в компаниях Toyota, Apple.

Если проанализировать экспортно-импортные операции, которые являются составной частью внешнеторгового оборота, то можно увидеть, что в 2010 финансовом году экспорт составил 13 023,4 млн. долларов США, а к 2020 году достиг 17 080,5 млн. Импортные операции соответственно выросли от 9 175,8 млн. долл. США до 22 449,2 млн. В обеих цифрах наблюдается динамика роста. Однако рост импорта значительно превышает объемы экспорта. Как правило, в данном показателе сальдо экспорта должно быть положительным, а именно, объем экспорта должен быть выше относительно импорта. У нас в стране этот показатель, то есть внешнеторговый оборот в 2010 году имел

¹⁵⁹ [https://www.Внешнеэкономическая_деятельность_компании_Samsung_Electronics_\(myuniversity.ru\)](https://www.Внешнеэкономическая_деятельность_компании_Samsung_Electronics_(myuniversity.ru))

положительное сальдо в размере 3847,6 млн. долларов США. А в 2020 финансовом году внешнеторговый оборот проявляет отрицательное сальдо в размере 5368,7 млн. долларов США.

В нашей стране реальная денежная единица внедрена в оборот только в 1994 году и неуклонно обесценивается по сравнению с долларом США – одной из ведущих и прочных валют мира. И нет ни одного показателя, где национальный сум был бы прочнее чем доллар США. В изучаемом периоде мы также были свидетелями резкого увеличения курса валют. Если в 2010 году 1\$ стоил 1640 сумов, то к 2020 году он уже равнялся 1\$ = 9560 сумам, то есть за этот период девальвация узбекского сума составила +7920 сум. Такая девальвация сума в отношении доллара за такой короткий период и в условиях мирной жизни – это негативная тенденция. Только этот показатель может ослабить доверие местного населения к суму, люди опасаются хранить свои сбережения в коммерческих банках. Будет справедливым отметить здесь и еще одно объективное явление. В сентябре 2017

года девальвация сума за один день составила 48 процентов. Об этом в СМИ была такая информация: “Таким образом, начиная со вторника официальный курс доллара к суму, то есть покупка установлена в размере 8000 сум, а продажа – в размере 8150 сум. В этот же день девальвация узбекского рубля составила 48 процентов. Между тем, 4 октября официальный курс доллара США к суму составляла 4210,35 сума.”¹⁶⁰ За последующие два года (2018-2019 гг.) девальвация сума в отношении к доллару составила 1560 (9560-8000) сум.

Силой, формирующей, реализующей и координирующей макроэкономическую политику каждой отдельно взятой страны, является человеческие ресурсы. Чем выше потенциал и профессионализм человеческих ресурсов, тем положительными будут социально-экономические показатели страны. Исходя из этого, для создания более ясного представления о различиях в росте или сокращении численности населения рассмотрим данные таблицы 3.

Таблица 3

Сравнительный анализ численности населения в 2010 и 2020 годах¹⁶¹

/п	Показатели	В конце 2010 года	параметры 2020 года	рост
.	Численность населения, тыс. чел.	29 123,4	33 935,1	в 1,16 раза
.1.	Численность мужского населения	14 646,1	17 055,3	в 1,16 раза
.2.	Численность женского населения	14 477,3	16 879,8	в 1,16 раза
.3.	Средняя продолжительность жизни	69	73,8	+ 4,8 года

Статистические данные, представленные в таблице 3, свидетельствуют о том, что в Республике

Узбекистан в 2010 году численность населения составляла 29 123,4 чел. Этот показатель к 2020 году составил 33 935,1.

¹⁶⁰ <https://www.Центробанк.uz> девальвировал национальную валюту на 48% - Газета.Ru (gazeta.ru)

¹⁶¹ Подготовлено на основе материалов Госкомстата и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан.

За этот период численность населения увеличилась в 1,16 раза. По естественному приросту населения мы занимаем одно из ведущих мест среди стран Центральной Азии. Нас немного опережает только Республика Таджикистан. Однако, есть основание считать, что по сравнению со странами Европы это очень высокий показатель. В соответствии с данными, полученными из социальных сетей, в некоторых странах не только нет прироста населения, но наблюдается тенденция стагнации, даже естественной убыли. К примеру: “к 2050 году государствами, где сокращается численность населения, станут: Япония – 25 %; Украина – 23 %; Босния-Герцеговина – 19,6 %; Болгария – 18,2 % и Грузия – 17,2 %”¹⁶².

Если рассматривать соотношение численности мужского и женского населения, то и здесь можно констатировать необходимость принятия решений по некоторым социальным проблемам. Как правило, численность мужчин и женщин должно быть сбалансированным. Между тем, в Узбекистане в 2010 году количество мужчин составляло 14 646,1 чел., когда как женщин насчитывалось 14 477,3 человека. То есть мужчин было больше на 16980 человек. А в 2020 финансовом году мужчин насчитывалось 17055,3 чел., а женщин – 16879,8, то есть и в этом году мужчин оказалось больше на 17550 человек.

Мы считаем, что причиной положительной динамики является резкое увеличение продолжительности жизни. За анализируемый период продолжительность жизни населения увеличилась с 69 до 73,8 лет. А это говорит об относительном улучшении в стране сферы здравоохранения. Кроме этого, люди более осознанно стали относиться к улучшению уровня жизни, к

правильному питанию, больше заботиться о своем здоровье.

Среди макроэкономических показателей каждого отдельно взятого государства после ВВП по масштабам и значению следует Государственный бюджет. Государственный бюджет – это основной финансовый план страны, который используется одновременно для финансового обеспечения социальных, экономических, политических, территориальных и глобальных экологических проблем. В связи с этим важное значение приобретает наблюдение за динамическими изменениями в доходах и расходах Госбюджета и факторами, влияющими на них.

В нашей стране, с первых же дней независимости реализуются ряд мер по обеспечению государственного бюджета – основной составляющей государственных финансов. В частности, за последние 30 лет 3 раза качественно пересмотрен и утвержден Налоговый кодекс. Последние изменения произошли в 2019 году, когда количество налогов было снижено с 13 до 9. Значительно снижены ставки по отдельным налогам. Так, ставка налога на добавленную стоимость снижена с 20 до 15 процентов, а налога на доходы физических лиц – почти вдвое. Благодаря этим положительным изменениям, наряду с расширением возможностей для уменьшения налоговой нагрузки, доходная часть государственного бюджета проявила тенденцию роста. В результате этого предприниматели постепенно стали переходить из теневой экономики в легальный сектор. Для получения исчерпывающей информации о Государственном бюджете и доле налогов как одном из основных макроэкономических показателей в стране, обратимся к таблице 4.

¹⁶² <https://www.Аҳоли сони камаяётган мамлакатлар>

Таблица 4

Данные о доходах Госбюджета, доли налогов и налоговой нагрузке в 2010 и 2020 годах¹⁶³

/п	Показатели	В конце 2010 года	параметры 2020 года	рост
.	Государственный бюджет, млрд.сум	13 116,4	110 927,6	в 8,5 раза больше
.1.	Налоговые поступления, млрд.сум	12 368,6	101 491,3	в 8,2 раза больше
.2.	Налоговая нагрузка, %	22,8 %	21,9%	На 0,9 % меньше

Из данных таблицы 4 видно, что в 2010 финансовом году государственный бюджет составлял 13 116,4 млрд. сум, а в 2020 финансовом году - 110 927,6 млрд сум, что свидетельствует о номинальном росте. В свою очередь, экономический рост составил в 8,5 раза. Если вычесть из номинального роста уровень инфляции, то получим реальный рост государственного бюджета. Так как и здесь следует учитывать уровень инфляции. Экономический рост можно заметить и в налоговых поступлениях. В 2010 году этот показатель был равен 12 368,6 млрд. сумам и составил 95 процентов государственного бюджета. Остальную его часть сформировали неналоговые доходы. В 2020 финансовом году доля налоговых поступлений в государственном бюджете составила 92 процента. То есть этот показатель по сравнению с 2010 годом снизился на 3 процента.

Если проанализировать налоговую нагрузку, то она за анализируемый период, то есть в 2010-2020 годах снизилась на 0,9 процента. На самом деле, это очень хороший показатель, но еще не предел. Путем дальнейшего снижения

налоговой нагрузки можно из теневой экономики вывести значительную часть налогоплательщиков хозяйствующих субъектов.

Важный негативный фактор, способствующий беспрецедентному росту налоговой нагрузки – это наличие теневой экономики. “Объем теневого оборота в экономике Узбекистана оценивается в 245 трлн сумов, или 48% от ВВП, следует из данных Государственного налогового комитета”¹⁶⁴. Для развивающейся страны это плохой показатель. Влияние теневой экономики на национальную экономику ученые охарактеризовали следующим образом: “Под теневой (скрытой) экономикой понимается часть добавленного продукта, созданного внутри страны, с которой не уплачены налоги или которая не контролируется государством и не отражается в валовом внутреннем продукте (легальной экономике) страны.”¹⁶⁵ Следовательно, значительная часть налогоплательщиков тем или иным способом уклоняется от уплаты налогов.

Выводы и предложения. В завершении следует отметить, что в

¹⁶³ Подготовлено на основе материалов Госкомстата и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан.

¹⁶⁴ <https://www.gazeta.uz/ru/2020/10/15/> Как Минфин предлагает сократить теневую экономику – Газета.uz (gazeta.uz)

¹⁶⁵ Джуманиязов Ш. Р. “Хуфёна иқтисодиёт ва унинг оқибатларини камайтириш йўллари” “Ўзбекистон статистика ахборотномаси” илмий электрон журналі. 2021 йил, 2- сон.

последние годы мы видим положительные сдвиги в макроэкономических показателях нашей республики. Вместе с тем, для достижения более высоких рубежей мы выдвигаем следующие предложения:

во-первых, для оптимизации деятельности научно-исследовательских институтов, исследователей и соискателей необходимо конкретно определить макроэкономические показатели страны и каждый из них прикрепить к отдельному научно-исследовательскому институту исходя из его направления. В свою очередь, это ускорит движение в сторону достижения макроэкономического показателя и будет способствовать быстрому устранению имеющихся проблем.

Во-вторых, необходим поиск путей стремительного увеличения доли малого бизнеса и частного предпринимательства в ВВП страны. Чем больше конкуренции в национальной экономике, тем лучшие условия будут создаваться для потребителей. Для этого необходимо официально обнародовать список запрещенных объектов предпринимательства и открыть широкие возможности для других сфер и отраслей. Такой порядок следует довести и до представительств нашего государства в зарубежных странах и расширить тем самым круг потенциальных иностранных инвесторов.

В-третьих, необходимо официально объявлять о мерах, ускоряющих инфляцию в стране, и проводить взвешенную политику в этом направлении. На уровень инфляции быстрое влияние оказывают следующие факторы:

- увеличивать расходы нужно соразмерно росту ВВП. То есть, если годовой рост ВВП составляет 8 процентов, то и годовой рост социальных расходов не должен превышать 8 процентов;

- льготные кредиты целесообразно предоставлять дозированно. Как правило, когда льготные кредиты предоставляются выше нормативных значений, это превращается в основной фактор, который быстро отразится на уровне инфляции.

Когда в стране господствует уровень инфляции с двузначной цифрой, то это означает, что проводимые в стране социально-экономические реформы не дают ожидаемых результатов. Это, в свою очередь, подрывает доверие населения к национальной валюте.

т-четвертых, во внешнеэкономических операциях необходимо обеспечить положительное сальдо за счет увеличения доли экспорта по сравнению с импортом. Для этого нужно в кратчайших сроках решить вопрос локализации импортированной техники и технологий и резко сократить импорт оборудования. В противном случае, расходов на приобретение запчастей и ремонт иностранной техники и технологий будут превышать их стоимость, и появятся предпосылки для оттока свободно конвертируемой валюты из страны.

В-пятых, когда доля теневой экономики в ВВП страны превышает 48 процентов, это означает, что такое же количество налогоплательщиков уклоняется от уплаты налогов. Следовательно, сумма налогов, которую платят 60 процентов налогоплательщиков, перераспределяется на 100 процентов населения. Таким образом бремя налогов ложится на 60 процентов налогоплательщиков. В свою очередь, это будет препятствовать свободной конкуренции и создаст предпосылки для ухода добросовестных предпринимателей в теневую экономику. В связи с этим, в настоящее время вопрос минимизации доли теневой экономики требует скорейшего решения в кратчайшие сроки.

Положительное решение перечисленных выше проблем и

реализация представленных для этого предложений в будущем будет способствовать не только улучшению макроэкономических показателей, но и как результат, повышению благосостояния населения.

Список использованной литературы

1. Закон “О государственном бюджете Республики Узбекистан” от 30 декабря 2021 года.
2. Указ Президента Республики Узбекистан О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы от 28 января 2022 года.
3. Статистические материалы Госкомстата и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан. <https://www.stat.uz>
4. Аносова А. В., Ким И. А., Касаткина А. А. Макроэкономика. Учебник. — М.: Юрайт. 2019.
5. Джуманиязов Ш. Р. “Хуфёна иқтисодиёт ва унинг оқибатларини камайтириш йўллари” “Ўзбекистон статистика ахборотномаси” илмий электрон журнали. 2021 йил, 2- сон.
6. Матвеева Т. Ю. Макроэкономика. Учебник. В 2 частях (комплект из 2 книг). — М.: Высшая Школа Экономики (Государственный Университет). 2017.
7. Саодатов Ф.Ж. “Яширин иқтисодиётни баҳолаш керакми?” “Ўзбекистон статистика ахборотномаси” илмий электрон журнали. 2021 йил, 3-сон.
8. <https://www.> Внешнеэкономическая деятельность компании Samsung Electronics (myuniversity.ru).
9. <https://www.Аҳоли сони камаяётган мамлакатлар – sof.uz>
10. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/10/15/> Как Минфин предлагает сократить теневую экономику – Газета.uz (gazeta.uz)
11. <https://qomus.info>
<https://banks.academic.ru/1303/Банк овская энциклопедия.>

GLOBAL DIGITALIZATION AND THE PLACE OF UZBEKISTAN.

Gayratjon Ibragimov,

PhD, Associate Professor of the Department of “Accounting, Economic Analysis and Audit”
Tashkent Institute of Finance, Tashkent, Uzbekistan.

Mail: Gibragimov63@gmail.com ORCID: 0000 0003 4656 9553

ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ И МЕСТО УЗБЕКИСТАНА.

Гайратжон Ибрагимов,

к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит»
Ташкентского финансового института, г. Ташкент, Узбекистан.

Почта: Gibragimov63@gmail.com ORCID: 0000 0003 4656 9553

GLOBAL RAQAMLI OLISH VA O‘ZBEKISTON O‘RNI.

G'ayratjon Ibrohimov,

iqtisod fanlari nomzodi, Toshkent moliya instituti “Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit”
kafedrasi dotsenti, Toshkent, O‘zbekiston.

Pochta: Gibragimov63@gmail.com ORCID: 0000 0003 4656 9553

Abstract: The article examines the issues of digitalization of the economies of different countries, as well as the place of Uzbekistan in this global process. The factors influencing its development are considered. The results of the implementation of digital solutions are analyzed from the point of view of expanding the economy, as well as the emergence of new industries and areas. Recommendations for deeper implementation and expansion of the use of digital technologies in the economy of the Republic of Uzbekistan have been worked out.

Key words: Digital technologies, digital innovation, digitalization, digital management institutions, digital industry.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы цифровизации экономики разных стран, а также место Узбекистана в этом глобальном процессе. Рассмотрены факторы, влияющие на его развитие. Результаты внедрения цифровых решений анализируются с точки зрения расширения, а также появления новых отраслей и направлений экономики. Разработаны рекомендации по более глубокому внедрению и расширению использования цифровых технологий в экономике Республики Узбекистан.

Ключевые слова: Цифровые технологии, цифровые инновации, цифровизация, институты цифрового управления, цифровая индустрия.

Annotatsiya: Maqolada turli mamlakatlar iqtisodiyotini raqamlashtirish masalalari, shuningdek, O‘zbekistonning ushbu global jarayondagi o‘rni ko‘rib chiqildi. Uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar atroficha o‘rganildi. Raqamli yechimlarni joriy etish natijalari iqtisodiyotning kengayishi, shuningdek, uning yangi tarmoqlari va yo‘nalishlari paydo bo‘lishi nuqtai nazaridan tahlil qilindi. O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotiga raqamli texnologiyalarni yanada chuqurroq joriy etish va qo‘llashni kengaytirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, raqamli innovatsiyalar, raqamlashtirish, raqamli boshqaruv institutlari, raqamli industriya.

Introduction

In recent years, many countries have taken large-scale measures to introduce and develop digital technologies. Various sectors of the economy are undergoing comprehensive digitalization, in particular, measures are being taken to develop online commerce, expand the use of electronic payments, and expand the use of the electronic document management system. Appropriate measures are being taken to conduct business using the latest developments in the field of digital technologies, expand e-commerce, and improve the regulatory framework for electronic document management. The task of accelerating the development of the digital economy, creating new models of the platforms used in it can be solved by adopting national strategies and programs.

It is also necessary to encourage the digitalization of the economy by supporting the ICT sector and networks using digital solutions. The expansion of the use of technologies on a digital basis using financial instruments should be given constant attention in the light of the implementation of national programs to support small and medium-sized enterprises, start-ups, and the introduction of innovative solutions. At the same time, the increased use of public and private financing systems in a mixed form will stimulate the commercialization of digital developments through project selection.

Materials and Methods

The rapid development of the digital economy, the creation of new models of platforms used in it, literally force a deep, as well as comprehensive study and application

of the accumulated experience of the formation and further growth of the level of digitalization of all aspects of life in states where the digital economy is already competing with the traditional one. Experts from the Academy of Social Sciences (Shanghai) have published the traditional “Global Digital Economy Competitiveness Development Report” (2019), which is compiled annually. In this report, they show the most competitive countries in terms of digitalization [1]. The rating was compiled taking into account the level of influence of four factors that determine the level of digitalization of the economy. These factors are digital industry, digital innovation, digital equipments and the existence of digital governance-based institutions.

The first ten countries are in the following order: USA, Singapore, China, Great Britain, Finland, South Korea, Japan, Netherlands, Australia, Germany.

A similar ranking of the Digital Evolution Scorecard is compiled by the Fletcher School, a division of Tufts University with partners from Mastercard. This edition is already the third prepared edition of the rating (previous editions were issued in 2015 and 2017) and was released on January 11, 2021. The study covers the economic indicators of 90 countries, 160 indicators were studied for ranking, which allow assessing the indicators of supply, demand, institutions and innovation, that is, the main four factors that determine the level of digitalization of the economy. All countries were divided into four groups: leaders (13 countries were in the group), promising (32 countries), decelerating (19 countries), problematic (26 countries) [2].

According to the publication, the top three leaders included Singapore, the United States and Hong Kong. Further, the countries are arranged in this order: South Korea, Taiwan, Germany, Estonia, Israel, United Arab Emirates, Malaysia. These countries, together with the Czech Republic, Lithuania and Qatar, have formed a group of "leaders" countries providing the greatest evolution in digitalization.

Only six countries of the Shanghai “ten” managed to enter the group of countries “promising” - China, or “slowing down” - Great Britain, Finland, Japan, the Netherlands, Australia in terms of the evolution of the digital economy.

In addition to China, such diverse countries as Latvia, Poland, Chile, Saudi Arabia were classified as “promising”.

In the group of "slowing down" countries, in addition to those listed, there were also Denmark, Norway, Sweden, Switzerland and most other countries of the European Union.

The group of “problem” includes countries representing a vast territory, including Asia, Latin America, Africa, as well as Italy, Hungary, Croatia, Greece and individual states located in the South of the European continent.

Interestingly, according to the 2017 Digital Evolution Index, the top three were Norway, Sweden and Switzerland, which at that time were the leading "digital" countries. Then the top ten also included "the USA, Great Britain, Denmark, Finland, Singapore, South Korea and Hong Kong" [3]. As you can see, over two years, half of the countries in the top ten have changed, including the top three leading countries with the highest digitalization have been completely renewed.

Results

Unfortunately, Uzbekistan was not among the ranked countries. I would like to outline the possibilities for deepening digitalization in our country, which would create an opportunity for our country to participate in similar studies, the result of which is the ranking of countries by the level of digitalization.

First, it must be stated that in almost all countries that hold leading positions in the field of digital solutions application, the state is the main initiator of digitalization innovations. With the active participation of states, the successful development of technological proposals is carried out, as well as the commercialization of the results of these proposals. The governments of many countries were the initiators and creators of leading and large corporations, the result of which was the formation of a “digital image” of the modern economy.

It should be noted that the impact of the ongoing digital transformation in all aspects of society's activities is complex and interrelated, which requires strategic approaches. For example, “Thirty-four OECD countries have a national digital strategy to improve policy coordination at the highest levels of government, most often at the prime minister or office or special ministry or body. This strategic approach is especially evident in the context of new technologies: by mid-2020, 24 OECD countries had a national strategy for artificial intelligence with a focus on implementation and skills” [4].

The adoption of a national strategy and programs to promote digitalization of all aspects of public life, the creation of an economy based on digital solutions, has

yielded results in the countries included in the first and third groups of the ranking.

To accelerate the pace of digitalization in our country, it is necessary to ensure the supply of components for the development of the digital economy: to make broadband Internet more accessible, to improve the quality of roads used to deliver purchased goods from online stores, and other similar factors. Otherwise, it should be studied how developed is the digital environment and physical infrastructure required to build the digital ecosystem?

The next question is related to the presence of demand from consumers of goods to participate in the digital economy, or whether consumers want and can participate in it? This is due to the fact that they have the necessary tools and skills to connect to the digital economy.

An important role is played by the existence of the laws of the country and the actions of the government, which contribute to the wider application of decisions made on a digital basis, as well as financial investments on the part of the authorities in digitalization. The measures taken by the state regulation should push forward the use and storage of data. In our republic, these institutions have been created and they actively influence the digitalization of the economy. The adoption of the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated July 3, 2018 “On measures to develop the digital economy in the Republic of Uzbekistan” No. PP-3832 is one of the significant steps in this direction. The decree defines the main directions and procedures that make it possible to create conditions for the widespread use of information technologies for solving traditional and new problems in the current and future activities

of the whole society and the economy in particular. According to subparagraph b) of paragraph 3 of this Resolution, from January 1, 2021, blockchain technologies are being introduced into the activities of state bodies, including when interacting with other state bodies and other organizations, conducting public procurement, providing public services, verifying personal information [5].

In order to financially ensure the implementation of the tasks provided for in the above Resolution, the consolidation of investment, financial and other resources in the most priority areas of development of the digital economy, on September 2, 2018, the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-3927 “On the establishment of a fund to support the development of the digital economy” Digital Trust”. Clause 2 of this Resolution, one of the main tasks of the Fund is defined “... providing technical assistance in organizing cooperation with leading foreign and international organizations in the field of crypto-assets turnover and blockchain technologies, including attracting highly qualified foreign specialists” [6]. This formulation of tasks means that when creating technical conditions for the transition to technologies, as well as the infrastructure of an economy based on digital solutions, foreign experience in solving problems of a similar type will be widely used. In other words, ready-made products developed in countries with developed infrastructure will be introduced, which will accelerate the digitalization of our economy. In our opinion, such direct implementation raises many questions, accurate answers to which will help facilitate the process of making optimal management decisions.

The first question that arises concerns ensuring the safety of the activities of governing bodies, economic entities, the population, carried out using the technologies being introduced. The full integration of the technologies involved in the management of the national economy gives rise to the dependence of the full-blooded activity of governing bodies and economic entities, the population on the quality and reliability of the technologies used, and in many industries, such as aviation and railway transport, road safety, the provision of public services, such dependence can be one hundred percent. And in other spheres of life, the dependence on the reliability of the digital technologies used is also increasing. Naturally, any, more or less significant, deviation in the operation of the software or the technology itself can lead to a violation of the timeliness, correctness and quality of decisions made, and the organization of activities. Recent extreme incidents in the Tashkent Metro confirm the validity of such fears. The consequences of such «deviations» in the work of «digital-dependent» types of activity, depending on the industry and the scope of the enterprise, the scale of the deviation can vary from insignificant to catastrophic. If we add here the influence of the human factor on the normal functioning of digital technologies, man-made disasters and natural disasters, it becomes obvious what level of requirements for the acquired equipment and means of ensuring its normal operation are being discussed.

In connection with the above, I believe that it is imperative to develop alternative decision-making options in the event of an emergency, providing for solutions to problems related to ensuring the normal operation of government and

administrative bodies, enterprises and organizations, primarily life support enterprises, as well as life support. the way of the population. It is necessary to establish by law an algorithm for the transition to «manual control» in especially extreme conditions. So, experts of the International non-governmental non-profit organization «BUYUK KELAJAK» paid attention to the possibility of such a course of events. In particular, they noted that: “At present, cybercrimes are becoming a new threat to Uzbekistan” [7]. As an example of potential threats for the “Economic security” element of the national security system of the Republic of Uzbekistan, experts point out “Cyberattacks aimed at the national financial system” [7].

It should be noted that such threats are typical not only for Uzbekistan. The executive summary of the OECD's 2020 Digital Transformation Report also provides similar examples. “Through accelerated teleworking and e-commerce, the COVID-19 outbreak is also creating an enabling environment for cybercriminals” [4].

In the realm of crime, as well as in legitimate economic activity, the pandemic has sparked a boom in online crime. According to The Economist magazine, “The main method of attacking individuals by cybercriminals was email phishing associated with covid-19: posing as legitimate companies, often banks or credit card companies, in order to trick people into transferring usernames, passwords or financial information” [8].

However, it is not only credit cards and other carriers of funds that have become the target of attacks. Zoom, one of the main providers of video conferencing software, can see the rapid technological breakthrough

and its dangers during a pandemic. “In December 2019, the company's own record for the number of daily active users reached approximately 10 million, but by April 2020, Zoom was celebrating days with more than 300 million active users” [8]. And the issues related to security immediately declared themselves. “Most recently, Tom Anthony, a web security expert, reported that he discovered a vulnerability in the Zoom web client that allows an attacker to crack a private meeting password by trying all 1 million possible combinations of the default six-digit password in minutes. The chances that this relatively simple vulnerability was not yet known to criminals is slim, which means that any private meeting in the past eight months has been vulnerable to eavesdropping, including confidential internal company discussions and even government meetings” [8].

The experience of other countries shows that ensuring security in the digital sphere is a priority for government programs for the development of digitalization. Thus, the National Program “Digital Economy of the Russian Federation” also includes the federal project “Information Security” [9]. For Norway, according to Eldar Lorentzen Lillevik, PwC Partner in Norway (cybersecurity and privacy) and Jan Henrik Straumsheim, Director of PwC in Norway, the following is characteristic: the use of new technologies can be reacted by intruders, for example:

- What vulnerabilities exist in the IT infrastructure;
- How mature and effective are the existing defense mechanisms;
- Degree of compliance of protective mechanisms with regulatory requirements;

- How vulnerabilities affect the company's risk profile;
- Are the existing security measures adapted to the threat landscape in which the company operates” [10].

Michelle Moore, Academic Director and Professor of Practice for an innovative online master's degree in Cybersecurity and Leadership at the University of San Diego categorized cybersecurity threats and trends for 2020: “Phishing, ransomware, cryptojacking, cyber-physical attacks, government-sponsored attacks, IoT attacks, third parties (suppliers, contractors, partners), social engineering, an acute shortage of cybersecurity professionals” [11]. And too pessimistic, even against this background, is the forecast of Frank Downes, senior director of advisory and evaluation solutions in the field of cybersecurity, ISACA, and Dustin Brewer, chief futurist, ISACA, who note: “By 2021, global cybercrime damage is expected will reach 6 trillion US dollars ” [12].

And it should be emphasized that the lion's share of such losses is provoked in most cases by the users themselves, individuals. Noman H. Chowdhury, Mark TP Adam, Jeff Skinner, in The Impact of Time Pressure on Cybersecurity Behavior: A Systematic Literature Review, found that “... it is estimated that more than 95% of successful cyber attacks are human-driven (IBM 2014)” [13]. And one of the reasons for this behavior is the banal lack of time. “One of the phenomena in this regard is that human users, both in professional and personal life, are increasingly experiencing a lack of time, they are loaded with many tasks and rush to save time to meet deadlines” [13]. As it was found by researchers, cybercriminals purposefully try to influence also the emotions and

psychological perception of users. The authors emphasize that “... recent research shows that over 25% of phishing emails are designed to create a sense of urgency in recipients in order to lure them into insecure responses” [13].

Sampath Kumar Venkatachari, Jagdish Prasad, Ravi Samikannu, in their article “The Economic Impact of Cybersecurity in the Energy Sector: An Overview, ”clarify that“ Data vulnerability and theft has become one of the major flaws in financial and other commercial transactions. However, industrial crime takes place in a different dimension, where data is used for espionage or perhaps industrial sabotage by hacking into corporate or government networks to obtain blueprints or classified information. An attacker can get into the network and hide for months or years, collecting information” [14].

Discussion

The mandatory development and publication of the national cyber security doctrine of the Republic of Uzbekistan allows preventing such threats. The main elements of the doctrine should be:

1. Development of measures providing for the prevention of attacks and hacking of control systems of management and authorities.

2. Application of appropriate to potential threats methods of protection of bodies of the State Tax Service.

3. Development and (or) purchase of software products to protect against the massive introduction of malicious software viruses into computer networks of government, life support, defense and law enforcement systems, as well as various other users.

Another factor in ensuring economic security is maintaining the well-being of the people by creating new jobs and economic opportunities to increase the real incomes received by the population. The digitalization of the economy provides almost unlimited opportunities in this direction. From the creation of remote jobs, the creation of conditions for expanding remote opportunities for generating incomes of the population, and ending with a significant increase in labor productivity and the efficiency of using labor resources, are the indisputable advantages of the digital economy. The spread of the COVID-19 coronavirus pandemic has accelerated the use of these benefits, forcing other benefits of digital technology to be adopted. In tactical terms, today it is necessary to widely use the possibilities of digitalization to create opportunities for excluding direct contact among participants in economic and social relations. This can be achieved by transferring the services provided by both government agencies and private structures to a remote basis, creating favorable conditions for the development of Internet commerce to expand the use of e-commerce opportunities.

But, here you need to realistically assess the situation associated with the increase in jobs and an increase in labor productivity. Recently, the so-called «Productivity Paradox» has been actively discussed in the foreign press [15]. The essence of the paradox is that, despite many examples in favor of the positive impact of the introduction of information and communication technologies, there are studies proving that such an impact is not positive or, in extreme cases, not as large-scale as they want to prove. This formulation

of the question poses the task of studying the relationship between the level of implementation of information technologies and an increase in labor productivity in the Republic of Uzbekistan.

And another factor in the development of the digital economy, from the point of view of the compilers of the ranking of countries in digitalization, is innovation. Here the state of development of the main components of the so-called innovation ecosystem should be studied: open access to talent and capital; ongoing processes such as university-business collaboration; the possibility of reaching the consumer with new digital scalable products and services, and others.

Conclusion.

If you look from the perspective of two components - a real indicator of the level of digitalization of the economy and the rate of its growth, Uzbekistan has all the potential opportunities for its inclusion in the ranking of states (rating) conducted by the Digital Evolution Scorecard and winning a worthy place. To do this, you need to solve the following tasks in a logical relationship and complex.

1. Ensure the supply of components for the development of digitalization of all aspects of life - to develop the digital environment and physical infrastructure, which are necessary for the formation of a support system for the digital economy. The primary tasks are to ensure the availability of broadband Internet, to expand the availability of high-quality transport corridors and interchanges used in the delivery of orders by online stores, as well as to take into account other similar factors.

2. To study the level of consumer demand for innovations that appear with the development of digitalization. In other words, to clarify whether they want and can participate in the digital economy. And they have the necessary tools and skills to connect to the digital economy.

3. Provide institutions conducive to the development of digitalization. This concerns the adoption of relevant laws and government decisions that will contribute to the development of digital technologies, as well as investments in digitalization. Adoption of government regulatory measures to encourage the use and storage of data.

4. Create conditions for the widespread use of the main innovations offered by the ecosystem of innovative developments, which include in ensuring transparency of access to talent and capital, in encouraging innovation processes, including by expanding cooperation between science and business, to simplify the release of new digital products and services to the consumer.

We express the hope that the implementation of these measures will contribute to an increase in the level of digitalization and the development of the digital economy in Uzbekistan.

References

1. <https://www.vesti.ru/finance/article/1271238>
2. https://www.business-standard.com/article/current-affairs/digital-evolution-scorecard-2020-india-ranks-4th-in-break-out-economies-121011100333_1.html
3. «What is the digital economy». <http://fingramota.org/teoriya-finansov/item/2198-что-такое-цифровая-экономика>

4. The COVID-19 pandemic has amplified all aspects of digital transformation. Summary of the 2020 OECD report on digital transformation. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb167041-en/index.html?itemId=/content/publication/bb167041-en>

5. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-3832 «On measures to develop the digital economy in the Republic of Uzbekistan» dated July 3, 2018.

6. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-3927 «On the establishment of the Digital Trust Development Support Fund» dated September 2, 2018.

7. The concept of the Development Strategy of the Republic of Uzbekistan until 2035. International non-governmental non-profit organization «BUYUK KELAJAK», 2018.

8. The Economist, August 17, 2020. «During the pandemic, the Internet was swept by a wave of digital crime.» <https://www.economist.com/international/2020/08/17/during-the-pandemic-a-digital-crimewave-has-flooded-the-internet>

9. <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/>

10. Eldar Lorentzen Lillevik, Jan Henrik Straumsheim. Data security for companies and the public sector.

<https://www.pwc.no/en/tjenester/risk-advisory-services/cyber-security.html>

11. Michelle Moore, PhD. Top Cybersecurity Threats in 2020. <https://onlinedegrees.sandiego.edu/top-cyber-security-threats/>

12. Frank Downs, Dustin Brewer. Top Cyberattacks of 2020 and How to Build Cyberresiliency.

<https://www.isaca.org/resources/news-and-trends/industry-news/2020/top-cyberattacks-of-2020-and-how-to-build-cyberresiliency>

13. Noman H. Chowdhury, Marc T. P. Adam, Geoff Skinner. The Impact of Time Pressure on Cybersecurity Behaviour: A Systematic Literature Review. https://www.researchgate.net/publication/331290817_The_impact_of_time_pressure_on_cybersecurity_behaviour_a_systematic_literature_review

14. Sampath Kumar Venkatachary, Jagdish Prasad, Ravi Samikannu. Economic Impacts of Cyber Security in Energy Sector: A Review. https://www.researchgate.net/publication/321028312_Economic_Impacts_of_Cyber_Security_in_Energy_Sector_A_Review/link/60a2f27e92851cc80b602d1c/download

15. Economic implications of digital transformation. International Journal of Digital Technologies and Economics. Volume 4, Number 1, 2020, pp. 9-21. <http://www.ijdte.com/index.php/ijdte/article/view/57/46>

MAIN TOOLS IN BIG DATA ANALYTICS

D. YU. Matrizaeva,

Docent

M. I. Kutbitdinova,

docent

SH. R. Djumaniyazov,

Institute for Advanced Studies and Statistical Research under the State Committee Republic of Uzbekistan according to statistics, senior lecturer

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В АНАЛИТИКЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ

Д. Ю. Матризаева,

ТГЭУ доцент

М. И. Кутбитдинова,

Доцент

Ш. Р. Джуманиязов,

Институт повышения квалификации и статистических исследований при Государственном комитете Республики Узбекистан по статистике, ст.преподаватель

КАТГА МАЪЛУМОТЛАР АНАЛИТИКАСИДАГИ АСОСИЙ АСБОБЛАР

Д. Ю. Матризаева,

ТГЭУ доцент

М. И. Кутбитдинова,

Доцент

Ш. Р. Джуманиязов,

Ўзбекистон Республикаси статистика маълумотларига кўра, давлат кўмитаси хузуридаги малака ошириш ва статистик тадқиқотлар институти катга оқитувчиси

Abstract: This article presents analytical analysis and big data processing tools, discusses some aspects of the mining of various data with high intensity, formats and origin, ambiguity, excessive or insufficient completeness of values. The article discusses the current aspects of the relevant system and analytical analysis, considers the potential for merging heterogeneous data. Tools and traditional methods of data mining are provided. Data gap problems, outlier detection, data anomaly detection, continuous audit, computing cluster strategies, their aspects and description are outlined. It was revealed that the problems of big data include not only the diversity of data, but also heterogeneity, lack of structural integration, data quality, confidentiality, and security. One of the most important tasks in big data analysis is statistical modeling, i.e. problems with supervised and unsupervised classification or regression.

Keywords: terabytes of data, Big Data Analytics, big data processing, data mining, data analytics, expert systems, data processing systems, analytical tools.

Аннотация: В данной статье представлен аналитический анализ и инструменты обработки больших данных, рассмотрены некоторые аспекты интеллектуального анализа различных данных с высокой интенсивностью, форматов и происхождения, неоднозначности, избыточной или недостаточной полноты значений. В статье рассматриваются актуальные аспекты соответствующего системного и аналитического анализа, рассматривается потенциал слияния разнородных данных. Предоставлены инструменты и традиционные методы интеллектуального анализа данных. Обозначены проблемы разрыва данных, обнаружение выбросов, выявление аномалий данных, непрерывный аудит, стратегии вычислительных кластеров, их аспекты и описание. Выявлено, что проблемы больших данных включают не только разную масштабность

данных, но и неоднородность, отсутствие структурной интеграции, качество данных, конфиденциальность, безопасность. Одной из наиболее важных задач в анализе больших данных является статистическое моделирование, то есть проблемы с контролируемой и неконтролируемой классификацией или регрессией.

Ключевые слова: терабайты данных, Big Data Analytics, обработка больших данных, интеллектуальный анализ, аналитика данных, экспертные системы, системы обработки данных, аналитические инструменты.

Annotatsiya: Ushbu maqolada analitik tahlil va katta ma'lumotlarni qayta ishlash vositalari taqdim etilgan, yuqori intensivlik, formatlar va kelib chiqishi, noaniqlik, qiymatlarning haddan tashqari yoki etarli darajada to'liq bo'lmagan turli xil ma'lumotlarni qazib olishning ba'zi jihatlari muhokama qilinadi. Maqolada tegishli tizim va analitik tahlilning joriy jihatlari ko'rib chiqiladi, heterojen ma'lumotlarni birlashtirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Asboblar va ma'lumotlarni qazib olishning an'anaviy usullari taqdim etiladi. Ma'lumotlar bo'shlig'i muammolari, chegaralarni aniqlash, ma'lumotlar anomaliyalarini aniqlash, doimiy audit, hisoblash klasteri strategiyalari, ularning jihatlari va tavsifi keltirilgan. Aniqlanishicha, katta ma'lumotlarning muammolari nafaqat ma'lumotlarning turli miqyoslarini, balki heterojenligi, tarkibiy integratsiyaning yo'qligi, ma'lumotlar sifati, konfidensialligi, xavfsizligini ham o'z ichiga oladi. Katta ma'lumotlarni tahlil qilishning eng muhim vazifalaridan biri bu statistik modellashtirish, ya'ni nazorat ostida va nazoratsiz tasniflash yoki regressiya bilan bog'liq muammolar.

Kalit so'zlar: ma'lumotlar terabaytlari, Big Data Analytics, katta ma'lumotlarni qayta ishlash, ma'lumotlarni qazib olish, ma'lumotlar tahlili, ekspert tizimlari, ma'lumotlarni qayta ishlash tizimlari, analitik vositalar.

ВВЕДЕНИЕ.

За последнее десятилетие объем данных, с которыми приходится иметь дело, взорвался до невообразимых уровней, и в то же время стоимость хранения данных систематически снижалась. Частные компании и исследовательские учреждения собирают терабайты данных о взаимодействиях своих пользователей, бизнесе, социальных сетях, а также датчики с таких устройств, как мобильные телефоны и автомобили. Задача этой эпохи состоит в том, чтобы разобраться в этом море данных. Здесь аналитика больших данных входит в картину.

Big Data Analytics в основном включает сбор данных из разных источников, изменение их таким образом, чтобы они стали доступными для использования аналитиками, и, наконец, предоставление продуктов данных, полезных для бизнеса организации. Процесс преобразования больших объемов неструктурированных

необработанных данных, полученных из разных источников, в продукт данных, полезный для организаций, составляет ядро Big Data Analytics.

С точки зрения методологии, анализ больших данных значительно отличается от традиционного статистического подхода к планированию эксперимента. Аналитика начинается с данных. Обычно мы моделируем данные таким образом, чтобы объяснить ответ. Задачи этого подхода - предсказать поведение ответа или понять, как входные переменные связаны с ответом. Обычно в статистических экспериментальных планах эксперимент разрабатывается, и в результате извлекаются данные. Это позволяет генерировать данные таким образом, чтобы их можно было использовать в статистической модели, где соблюдаются определенные допущения, такие как независимость, нормальность и рандомизация.

В аналитике больших данных нам представляются данные. Мы не можем разработать эксперимент, который соответствует нашей любимой статистической модели. В крупномасштабных аналитических приложениях требуется большой объем работы (обычно 80% усилий) только для очистки данных, поэтому он может использоваться моделью машинного обучения.

У нас нет уникальной методологии, которой нужно следовать в реальных масштабных приложениях. Обычно, как только проблема бизнеса определена, необходим этап исследования для разработки методологии, которая будет использоваться. Тем не менее, общие рекомендации имеют отношение к упоминанию и применимы практически ко всем проблемам.

Одной из наиболее важных задач в анализе больших данных является статистическое моделирование, то есть проблемы с контролируемой и неконтролируемой классификацией или регрессией. После того, как данные очищены и предварительно обработаны, доступны для моделирования, следует позаботиться об оценке различных моделей с приемлемыми показателями потерь, а затем, как только модель будет внедрена, следует сообщать о дальнейшей оценке и результатах. Распространенная ошибка в прогнозном моделировании - просто реализовать модель и никогда не измерять ее производительность.

Как известно, сбор данных играет важнейшую роль в цикле больших данных. Интернет предоставляет практически неограниченные источники данных по различным темам. Важность этой области зависит от типа бизнеса, но традиционные отрасли могут получать разнообразные источники внешних данных и объединять их со своими транзакционными данными.

Например, предположим, что мы хотели бы создать систему, которая рекомендует гостиницы. Первым шагом будет сбор данных, в данном случае обзоров гостиниц с разных сайтов и сохранение их в базе данных. Поскольку мы заинтересованы в необработанном тексте и будем использовать его для аналитики, неважно, где будут храниться данные для разработки модели. Это может показаться противоречивым с основными технологиями больших данных, но для реализации приложения с большими данными нам просто нужно заставить его работать в режиме реального времени.

МЕТОДОЛОГИЯ

Исследовательский анализ данных - это концепция, разработанная Джоном Тьюки (John Tuckey, 1977), которая основана на новом взгляде на статистику. Идея Тьюки заключалась в том, что в традиционной статистике данные не изучались графически, а просто использовались для проверки гипотез. Первая попытка разработать инструмент была сделана в Стэнфорде, инструмент был способен визуализировать данные в девяти измерениях, поэтому он мог обеспечить многомерную перспективу данных.

В последние дни аналитический анализ данных является обязательным и был включен в жизненный цикл аналитики больших данных. Способность находить понимание и иметь возможность эффективно обмениваться информацией в организации обеспечивается мощными возможностями EDA.

Основываясь на идеях Тьюки, Bell Labs разработала язык программирования S, чтобы предоставить интерактивный интерфейс для ведения статистики. Идея S состояла в том, чтобы предоставить обширные графические возможности с помощью простого в использовании языка. В современном мире в контексте больших

данных R, основанный на языке программирования S, является самым популярным программным обеспечением для аналитики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Язык SQL является одним из наиболее широко используемых языков для извлечения данных из баз данных в традиционных хранилищах данных и технологиях больших данных. Чтобы продемонстрировать основы SQL, мы будем работать с примерами. Чтобы сосредоточиться на самом языке, мы будем использовать SQL внутри R. С точки зрения написания кода SQL это точно так же, как это делается в базе данных. Ядром SQL являются три оператора: SELECT, FROM и WHERE.

По сути, Big Data - это серия подходов, инструментов и методов, используемых для обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объемов и значительного разнообразия для получения результатов, воспринимаемых людьми, которые доказывают свою эффективность в условиях непрерывного роста. Большие данные служат альтернативой традиционным системам управления базами данных и решениям в рамках Business Intelligence.

Таким образом, большие данные не относятся к определенному количеству данных или даже к самим данным. Вместо этого термин означает методы обработки данных, которые позволяют распределенную обработку информации. Эти методы могут применяться как к огромным наборам данных (например, содержание всех страниц в Интернете), так и к небольшим (например, к содержанию этой статьи).

Большие данные имеют важное значение для глобального бизнеса, поскольку большее количество данных приводит к более точному анализу, который, в свою очередь, обеспечивает

более эффективное принятие решений, повышение операционной эффективности и сокращению затрат.

Когда мы говорим о больших данных, мы не можем не упомянуть три ключевых свойства: объем, скорость и разнообразие. Эти три вектора позволяют нам понять, чем большие данные выгодно отличаются от управления данными старой школы.

Существует множество инструментов, позволяющих ученым эффективно анализировать данные. Обычно инженерный аспект анализа данных фокусируется на базах данных, ученый фокусируется на инструментах, которые могут реализовывать продукты данных, чаще всего они используют статистические пакеты в практике.

R - это язык программирования с открытым исходным кодом с упором на статистический анализ. Это конкурентоспособно с коммерческими инструментами, такими как SAS, SPSS с точки зрения статистических возможностей. Считается, что это интерфейс к другим языкам программирования, таким как C, C++ или Fortran. Еще одним преимуществом R является большое количество доступных библиотек с открытым исходным кодом. В CRAN есть более 6000 пакетов, которые можно скачать бесплатно, а в Github доступно множество R-пакетов.

С точки зрения производительности R медленен для интенсивных операций, учитывая большое количество доступных библиотек, медленные части кода написаны на скомпилированных языках. Но если вы собираетесь выполнять операции, требующие глубокого написания циклов for, тогда R не будет вашей лучшей альтернативой. Для анализа данных есть хорошие библиотеки, такие как data.table, glmnet, ranger, xgboost, ggplot2,

caret, которые позволяют использовать R в качестве интерфейса для более быстрых языков программирования.

Python является языком программирования общего назначения и содержит значительное количество библиотек, посвященных анализу данных, таких как pandas, scikit-learn, theano, numpy и scipy. Большая часть того, что доступно в R, также может быть сделано в Python, но мы обнаружили, что R проще в использовании. Если вы работаете с большими наборами данных, обычно Python - лучший выбор, чем R. Python может использоваться довольно эффективно для очистки и обработки данных построчно. Это возможно из R, но это не так эффективно, как Python для задач сценариев.

Для машинного обучения scikit-learn - это хорошая среда, в которой доступно большое количество алгоритмов, которые без проблем могут обрабатывать наборы данных среднего размера. По сравнению с эквивалентной библиотекой R (caret), Scikit-learn имеет более чистый и согласованный API.

SPSS, в настоящее время является продуктом IBM для статистического анализа. Он в основном используется для анализа данных опроса, и для пользователей, которые не умеют программировать, это достойная альтернатива. Возможно, его так же просто использовать, как и SAS, но с точки зрения реализации модели это проще, поскольку он предоставляет код SQL для оценки модели. Этот код обычно неэффективен, но это только начало, тогда как SAS продает продукт, который оценивает модели для каждой базы данных в отдельности. Для небольших данных и неопытного коллектива SPSS - такой же хороший выбор, как и SAS. Программное обеспечение, однако, довольно ограничено, и опытные пользователи будут на порядок более продуктивными, используя R или Python.

АНАЛИЗ.

Программное обеспечение Big Data Analytics широко применяется для эффективной обработки данных и достижения конкурентного преимущества на рынке. Эти программные аналитические инструменты помогают отслеживать текущие рыночные изменения, потребности клиентов и другую различную ценную информацию. Один из инструментов является Apache Hadoop. Большие данные будет сложно обрабатывать без Hadoop, и специалисты по данным хорошо это знают. Hadoop - это не только полностью открытая и бесплатная система хранения больших данных, но и сопутствующий набор утилит, библиотек, фреймворков, дистрибутивов для разработки. Эта основополагающая технология хранения и обработки больших данных является проектом верхнего уровня Apache Software Foundation.

Hadoop состоит из четырех частей:

1. HDFS - это распределенная файловая система, предназначенная для работы на стандартном оборудовании.
2. MapReduce - модель распределённых вычислений, представленная компанией Google, используемая для параллельных вычислений.
3. YARN - технология, предназначенная для управления кластерами.
4. Библиотеки - для работы остальных модулей с HDFS

Основные инструменты, необходимые для проведения статистического анализа следующие: корреляционный анализ, дисперсионный анализ, проверка гипотезы.

При работе с большими наборами данных это не вызывает проблем, поскольку эти методы не требуют значительных вычислительных ресурсов, за исключением корреляционного анализа. В этом случае всегда можно

взять образец, и результаты должны быть надежными.

Корреляционный анализ стремится найти линейные отношения между числовыми переменными. Это может быть полезно в разных обстоятельствах. Одним из распространенных применений является исследовательский анализ данных, прежде всего, метрика корреляции, основывается на коэффициенте Пирсона. Существует, однако, еще один интересный показатель корреляции, который не зависит от выбросов. Эта метрика называется корреляцией Спирмена.

Метрика корреляции Спирмена более устойчива к наличию выбросов, чем метод Пирсона, и дает более точные оценки линейных отношений между числовой переменной, когда данные обычно не распределены.

Тест хи-квадрат позволяет нам проверить, являются ли две случайные переменные независимыми. Это означает, что распределение вероятностей каждой переменной не влияет на другую. Чтобы оценить тест в R, нам нужно сначала создать таблицу сопряженности, а затем передать таблицу в функцию `chisq.test` R. Со статистической точки зрения мы проверяем, есть ли различия в распределении числовой переменной между двумя группами. Формально проверка гипотезы описывается нулевой гипотезой (H_0) и альтернативной гипотезой (H_1).

Дисперсионный анализ (ANOVA) представляет собой статистическую модель, используемую для анализа различий между группами, путем сравнения среднего значения и дисперсии каждой группы, модель была разработана Рональдом Фишером. ANOVA предоставляет статистическую проверку того, равны ли средние значения нескольких групп, и поэтому обобщает

критерий Стьюдента для более чем двух групп.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Можно сказать, что анализ больших данных дает аналитикам, исследователям и бизнес-пользователям возможность оптимизировать и ускорить принятие решений на основе данных, которые в прошлом были недоступны или неприменимы. Организации могут пользоваться передовыми методами анализа данных, включая текстовую аналитику, машинное обучение, предсказательную аналитику, интеллектуальный анализ данных, статистику и обработку естественного языка, для извлечения новых знаний из не использовавшихся ранее источников данных- как независимо, так и в связке с уже имеющимися у организации данными.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Цифровая экономика. Учебник под ред. Л.А.Каргиной. – Москва : Прометей, 2020.
2. Тешабоев Т.З, Гулямов С.С., Хайитматов У.Т., Аюпов Р.Х. Рақамли иқтисодиёт ва дастурлаш асослари. Изоҳли луғат. - Тошкент, Иқтисод-молия, 2021.
3. Гулямов С.С. ва б. Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялари. Ўқув қўлланма. –Т., ТМИ, 2019.
4. Гулямов С.С., Шермухамедов А.Т.Свирин Н.Н. Crowdsourcing and “Internet of things” in the Republic of Uzbekistan // “Theoretical & Applied Science”. V.81, Issue 01. 2020, - 176-180 pp.
5. <https://uzjournals.edu.uz/iqtisodiyot/vol2018/iss3/25/> Industrial management and its importance in sustainable economic development M.I Kutbitdinova Tax Academy, Tashkent,, moxigulinoyatovna@mai.ru
6. Development of branding strategy in the system of marketing of children's

goods KM Inoyatovna, MDB Qizi, KS Mirvaxitovna - ACADEMICIA: An International Multidisciplinary ..., 2021

7. Issues of Increasing the Competitiveness of Industrial Enterprises in the Context of Modernization of the Economy T Abdullo, M Dilaram, M Akrom
Бюллетень науки и практики 7 (5), 370-376.

8. Matyakubov, A. M., & Matrizayeva, D. (2019). Sustainable economic growth with innovative

11.

management in Uzbekistan. ISJ Theoretical & Applied Science, 08 (76), 250-257.

9. Мэтякубов А. Д., Матризаева Д. Ю. Экономический анализ эффективности управления инвестициями в промышленности // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №7. С. 251-256. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/56/27>

10. Development of branding strategy in the system of marketing of children's goods KM Inoyatovna, MDB Qizi, KS Mirvaxitovna - ACADEMICIA: An International Multidisciplinary ..., 20

FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATION: UZBEKISTAN CASE

Khidirov Nodir Giyosalievich

Senior lecturer of Department of Finance, PhD (in economics), Tashkent Institute of Finance

E-mail: nodikhidirov0123@gmail.com, +998946898448

Mamadjonova Sarvinoz Sharifjonovna

Master student, Tashkent Institute of Finance

E-mail: sarvinozmamadjonova89@gmail.com, +998997893889

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В РАБОЧЕЙ СИЛЕ: ПРИМЕР УЗБЕКИСТАНА

Хидиров Нодир Гиосалиевич

Старший преподаватель кафедры финансов, кандидат экономических наук

E-mail: nodikhidirov0123@gmail.com, +998946898448

Мамаджонова Сарвиноз Шарифжоновна

Студент магистратуры

E-mail: sarvinozmamadjonova89@gmail.com, +998997893889

AYOLLAR MEHNAT QUVCHI ISTIROKI: O'ZBEKISTON ISHI

Xidirov Nodir Giyosalievich

Moliya kafedrasida katta o'qituvchisi, iqtisod fanlari nomzodi

E-mail: nodikhidirov0123@gmail.com, +998946898448

Mamadjonova Sarvinoz Sharifjonovna

Magistr talabasi

E-mail: sarvinozmamadjonova89@gmail.com, +998997893889

Abstract. Human resource is one of the main contributing factors for economic growth and other kinds of development such as: social, political, and technological. The labor force participation of women is lower than the labor force participation of men not only in the conservative and patriarchal societies but also throughout the world. Female labor force is a particular kind of labor activity in the context of sex. Since men and women make up about half of the global population, the proportional representation of women in the process of social production allows, to a certain extent, to make certain conclusions about the level of its socio-economic development of a given society. The represented article will make an effort to put the light on the labor market conditions and issues of women of Uzbekistan.

Key words: Female Labor force Participation, GDP, contribution of female workforce, economic growth, social and financial returns.

Аннотация. Человеческие ресурсы являются одним из основных факторов, способствующих экономическому росту и другим видам развития, таким как: социальное, политическое и технологическое. Участие женщин в рабочей силе ниже, чем участие мужчин не только в консервативных и патриархальных обществах, но и во всем мире. Женская рабочая сила представляет собой особый вид трудовой деятельности в половом отношении. Поскольку мужчины и женщины составляют около половины населения земного шара, пропорциональное представительство женщин в процессе общественного производства позволяет в определенной мере делать определенные выводы об уровне его социально-экономического развития данного общества. Представленная статья постарается осветить состояние рынка труда и проблемы женщин Узбекистана.

Ключевые слова: участие женщин в рабочей силе, ВВП, вклад женской рабочей силы, экономический рост, социальная и финансовая отдача.

Annotatsiya. Inson kapitali rivojlanishning ijtimoiy, siyosiy va texnologik omillari singari va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadigan faktorlardan biri hisoblanadi. Ayollarning ish kuchidagi

ishtiroki nafaqat konservativ va patriarxal jamiyatlarda, balki butun dunyoda erkaklarnikidan past. Ayollar mehnati jinsiy nuqtai nazardan mehnat faoliyatining alohida turidir. Erkaklar va ayollar dunyo aholisining qariyb yarmini tashkil qilganligi sababli, ijtimoiy ishlab chiqarish jarayonida ayollarning mutanosib vakilligi ma'lum darajada uning ma'lum bir jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi haqida ma'lum xulosalar chiqarishga imkon beradi. Ushbu maqolada O'zbekistondagi mehnat bozorining holati va ayollar muammolarini yoritishga harakat qilinadi.

Kalit so'zlar: ayollarning mehnat bozoridagi ulushi, YaIM, ayollarning mehnatga qo'shgan hisssasi, iqtisodiy o'sish, ijtimoiy va moliyaviy daromadlar.

Introduction

Human resource is one of the main contributing factors for economic growth and other kinds of development such as: social, political, and technological. The labor force participation of women is lower than the labor force participation of men. Female labor force is a particular kind of labor activity in the context of sex. Since men and women make up about half of the global population, the proportional representation of women in the process of social production allows, to a certain extent, to make certain conclusions about the level of its socio-economic development of a given society. In patriarchal communities, social conditions tend to preserve the inequality of women, which are expressed, among things as, the nature of labor relations, as well as in the division of labor between women and males. As the examples of some countries show, for the labor emancipation of a colossal number of women, their freedom from exclusively domestic roles, technological progress alone is not enough: full equality between men and women is possible only with the active financial and moral support of the government, which supports transformations in cultural and mental attitudes. Thus, the state must act as a trigger in enhancing the active participation of females in the labor market as in macro-level for reaching the stable income per capita increase in the country the rate of female and male employment rates should be equal, to fifty to fifty (Erdem, E., and et., 2016). Else no surprise that micro subjects of the economy gain a lot from gender diversity during the working progress. Meaning that, in micro level, companies with more gender diversity

are more productive than those without (PwC, 2020).

Literature review

Uzbekistan gained significant achievements in expanding opportunities for its more than 17 million women and girls, but additional policy measures are needed to further advance and protect their social position, economic well-being and interests. The COVID-19 pandemic has added a new layer of challenges for the health, physical safety, and economic security for women throughout the country (World Bank, 2021). Thus, Uzbekistan as not an exception, the inability of the economy to generate sufficient and decent number of jobs affects women more than men. Women accounted for less than half of the employment-to-population ratio, and among them unemployment more than doubled (International Labor Organization, 2018). Pandemics worsened the situation, as females of Uzbekistan less mobile and less flexible for the changes in the labor force structures.

Erdem, E., and et (2016) conducted studies based on Solow growth model by including gender shares in the production function because nevertheless there is a growing body of literature that recognizes the importance of labor market in economic growth, whereas studies conducted within the scope of gender equality are limited. Their analysis purely proved that per capita GDP is positively affected by the share of women employment in 122 countries. The share of the working age population (aged 15-64) had an increasing trend and in 2017 this ratio was 60.5%, which means the female labor force will show the same respective trend (World bank, 2020). This is an undeniable human

resource treasure for our Republic in the proper social and economic lights. Scurtu, E., & Morosan, Gh. (2019), scholars who conducted a research on female workers of Romania concluded that there is a proper extent to which can be established connections/conditions between the level of education of women and the value of GDP generated by them over time in Romania. This might be true in case of Uzbekistan, too. According to Qinfen, M., (2017) the coefficient of GDP is positive which suggests that 1 percent increase in GDP leads to 0.05 percent increase in the female labor force participant rate, and Malaysia needs to expand market size of economy and increase GDP in order to increase female labor force participation. He also concluded that the higher the female education the more advantage to the economy. Turning to the empirical studies in European countries the paper of Altuzarra, A., and et (2019) draw my attention they noted that in the early stages of economic development, female labor force engagement tends to fall, then as countries increase their development and become more serviced-based, the female labor force starts to grow. Thereby, this conclusion may serve as a reason for low rates of female labor force in our Republic. Hence, the recommendation

of the Asian Development Bank (2018) which states on supporting an assessment and gender analysis of labor market demand corresponding to female employment opportunities in nontraditional sectors (e.g., industry, energy, transport, construction, information and communication technology, and finance), is very reasonable from this perspective.

Methodology

The study examines the determinants of female labor force participation in Uzbekistan by using secondary data and statistical evidence represented in official sources of Statistical committee of Uzbekistan, World Bank and Asian Development bank. The article uses an exploratory approach to define the issues and the main findings related to the women participants of labor market of the country.

Results and Discussion

The demonstrated bar chart shows the tendency of the change in the labor force participation proportion of Uzbekistan from the years of 2013 to 2020 (figure 1). Firstly, let's assume what female labor force participation rate defines: it is the rate of the total female labor force (employed plus unemployed) to the total civilian noninstitutionalized female population.

Figure 1. Uzbekistan: Female labor force Participation rate, 2013-2020, (in percent)

Source: author, based on data provided by the data base of "The Global Economy"

Thus, it is clear that the changes in the rate had the reducing tendency. The highest rate for FLFP in the country was in 1995 (57.75%), whereas the lowest trend for the given period was in 2020, estimating 46.93%. The difference between minimum and maximum points is almost 11%, which is a significant reduction in labor market volatility for women’s share. Curiously, the world average rate for the given measurement for 2020 was 49.61%, which is based on the data of 181 countries of the globe. Hence, there is almost 3% higher than our country’s proportions. This chart demonstratively

proves that there is a negative aberration in labor market participation rates for our women.

We have taken figures on three parameters such as female labor force proportion, female labor force participation and male labor force participation on four neighbor countries of Central Asia from the same source (The Global Economy). Those countries were chosen based on the close location and mental likeness with Uzbekistan, and it was considered that comparing of those countries would be more convenient (Table 2 and figure 3).

Table 2

Structure of Labor market of some countries of Central Asia, 2020, (in percent)

Indicators	Uzbekistan	Tajikistan	Kazakhstan	Kyrgyzstan
Labor force, percent female	40.12	36.90	48.05	38.47
Female labor force participation rate	44.84	30.39	63.62	41.56
Male labor force participation rate	70.80	50.63	75.41	71.04

The biggest difference between female and male labor force participation in 2020 was in Kyrgyzstan, considering 29.48%, after comes Uzbekistan and takes the third place out of four in the list of represented countries. So, female labor force participation in our country was 44.84% whereas, male labor force participation was by 25.96% more,

estimating 70.80%. On the other hand, female proportion out of general labor force was on the second, which is to one position higher than the previous parameter, 40.12% of labor force were in Uzbekistan in 2020, which is by approximately 8% less than our neighbor Kazakhstan (48.05%).

Figure 3. Structure of Labor market of some countries of Central Asia, 2020, (in percent)

Source: author, based on data provided by the data base of “The Global Economy”

In general Kazakhstan showed the highest results in all the parameters according to the table 2, male and female labor force participation estimated 63.62% and 75.41%, respectively. And systematic lowest proportions were in Tajikistan, only about 36% of women are economically active in the region it is even by almost 4% lower than in Uzbekistan (40.12%). However, none of the regions possessed an absolute balance in the gender structure of the total labor market.

Recent years several measurements have been implemented in order to shift the gender balance in the education as well as the workplace in our rather patriarchal and conservative society, however the fact of Uzbekistan is not reflected in the Global Gender Gap Report says that we have a long way ahead in order to change the attitudes of our society towards ladies trying to contribute to the GDP of Uzbekistan. It must be emphasized that Uzbekistan has taken significant steps to amend the position of women generation as a workforce, however, gender differences are still here with us. Gender-equitable economic and social development requires the promotion of decent work and social protection for all, and the elimination gender bias in laws, policies, practice and institutions.

In economic context low female labor force participation means losing our potential, as working women are considered to add an important value to the gross domestic product. The range of estimates for the countries implies that closing the gender gap in labor force participation could increase GDP by between 10 percent and 80 percent, depending on the initial value of female labor force participation. Additionally, in constantly aging economies, higher rates of female workforce labor can boost the growth by mitigating the impact of a reducing workforce. Better opportunities for women can also assist to broaden economic development in developing economies like Uzbekistan, for instance through higher levels of school enrollment for girls.

Social drawbacks of low women workforce participation is that women are busy mainly in less prestigious jobs which shrinks their financial independence, leading to social vulnerability. According to the data of the State Committee of the Republic of Uzbekistan the least paid spheres of industry as health and social services as well as education were by 79% and 78%, respectively, occupied by women in 2018. There was almost no significant change since that time. This means, our women mainly give their preference to nursing and teaching, ignoring other more financially secure jobs. Interestingly, in accordance with International Labor force Organization GDP per capita for women in 2018 constituted \$4656, whereas the same macroeconomic measurement for men was \$8277, meaning that income of females was 56% of income of males. The numbers in case of our country might be even smaller, because more than 90 per cent of persons dedicated to unpaid child care and household work were women in 2018, whereas 67 per cent of employed persons were men (ILO, 2018). Nevertheless, women contribute substantially to economic welfare through large amounts of unpaid work, such as child-rearing and household tasks, which often remains unseen and unaccounted for in GDP (Ostry, J. D., 2018). Burden of domestic and unpaid work taken by women frees men and creates an opportunity for them to earn economic and social status, leaving the opposite sex in the shade.

Recommendations and conclusion

Gender inequality is a pressing global problem with huge embranchment not just for the lives and livelihoods of girls and women but, more generally, for country's development, productivity, labor markets, and GDP growth. Notably, gender inequality in work force in our country holds the growth of GDP per capita. Even though women estimate half of the Earth population, they generated only 37% of the world's GDP according to the estimations of McKinsey Global Institute. However, if women would

work with a “full-potential” scenario, participating in the economy identically to men, this might add up to \$28 trillion, alternatively which makes 26 percent, to annual global GDP in 2025 compared with a business-as-usual scenario (Milmo, S., 2017). Taking all these numbers into consideration, we may assume that with 39.49% female workforce according to the data provided by the World Bank (2020), Uzbek women have less opportunity to add their share to our GDP. In addition, if women earn much money they spend much, generating money circulation in the economy.

In conclusion, it is essential for the government to pay attention at the significant role of female labor force in the GDP. In addition, based on International Labor Organization (ILO) data, women tend to invest a large proportion of their household income than men, in the education of their children, which is on its turn undeniable social and future financial return for the nation.

Increase of the wages might motivate women come up to the labor market, whereas the same argument might help husbands let their wives to participate in the labor force. The more female workers in the work place would create better conditions for them, as now more men oriented jobs are not flexible enough for female workers. Better education for women is another way increasing their labor force participation, as it is obvious that a woman with higher education is the perspective future economically active part of population. However, in our opinion it is would be even more beneficial to accelerate women to the spheres and jobs with less female proportion. Because, firstly jobs with less female proportion are usually paid more, in addition according to the Bloomberg Economic News (2020), workplace with less gender gap is more balanced and brings more output.

References

Erdem, E., Yücel, A. G., & Köseoğlu, A. (2016). Female labour force participation

and economic growth: Theoretical and empirical evidence. *The Empirical Economics Letters*, 15(10), 985–991. <https://www.researchgate.net/publication/312586284>

PwC. (2020). *Women in Work 2020. March*, 1–16. <https://www.pwc.co.uk/services/economics/insights/women-in-work-index.html>

World Bank (2021), Women must play a central role in Uzbekistan’s recovery after the Pandemics. Feature Story. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/03/08/women-must-play-a-central-role-in-uzbekistans-recovery-from-the-pandemic>

International Labor Organisation, (2018), *Women and the World of Work in Uzbekistan*. 2–29.

Scurtu, E., & Morosan, Gh., (2019). *WOMEN’S CONTRIBUTION TO ROMANIA’S GDP CREATION*. Ecoforum [Volume 8, Issue 1(18), 2019], 3(1), 1–9.

Qinfen, M. (2017). Female labor force participation in Malaysia: Time-series evidence. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 14(3), 1–7.

Altuzarra, A., Gálvez-Gálvez, C., & González-Flores, A. (2019). Economic development and female labour force participation: The case of European Union countries. *Sustainability (Switzerland)*, 11(7). <https://doi.org/10.3390/su11071962>

Asian Development Bank. (2018). *Uzbekistan Country Gender Assessment Update* (Issue december). <https://www.adb.org/documents/uzbekistan-gender-assessment-update>

Ostry, J. D., Alvarez, J., Espinoza, R., Papageorgiou, C., Ostry, J. D., Alvarez, J., Espinoza, R., & Papageorgiou, C. (2018). *Economic Gains from Gender Inclusion: New Mechanisms, New Evidence; IMF Staff Discussion Notes No. 18/06; October 9, 2018; by J. D. Ostry, J. Alvarez, R. Espinoza, and C. Papageorgiou*.

Milmo, S. (2017). The power of print. *Ink World*, 23(1), 18–19.

<https://doi.org/10.7591/cornell/9780801453687.003.0006>

The World Bank open data, <https://data.worldbank.org/>

Bloomberg Economic News Open data. <https://www.bloomberg.com/europe>

Verick, S. (2018). Female labor force participation and development. *IZA World of Labor*, September 2014, 1–11. <https://doi.org/10.15185/izawol.87.v2>

Mee, W. (2001). *Country briefing paper: Women in Uzbekistan. February*. <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32604/women-uzbekistan.pdf>

Yang, L., & McCall, B. (2014). World education finance policies and higher education access: A statistical analysis of World Development Indicators for 86 countries. *International Journal of Educational Development*, 35, 25–36. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2012.11.002>

Raj, A., Salazar, M., Jackson, E. C., Wyss, N., McClendon, K. A., Khanna, A., Belayneh, Y., & McDougal, L. (2019). Students and brides: A qualitative analysis of the relationship between girls' education and early marriage in Ethiopia and India. *BMC Public Health*, 19(1), 1–20. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-6340-6>

Abdullov, I., Epstein, G. S., & Gang, I. N. (2020). Migration and Forsaken Schooling in Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan. *IZA Journal of Development and Migration*, 11(1). <https://doi.org/10.2478/izajodm-2020-0004>

Bertini, C., & Ceretti, A. (2020). *Women and Girls as Change Agents: The Global Mandate for Girls' Education*. January. www.thechicagocouncil.org

Hong, G., Kim, S., Park, G., & Sim, S. G. (2019). Female education externality and inclusive growth. *Sustainability (Switzerland)*, 11(12), 1–12. <https://doi.org/10.3390/SU11123344>

PROBLEMS OF ENSURING THE EFFICIENCY OF WALNUT PRODUCTION IN DEHKAN FARMS

Inobatov Abror Boshlarovich

Senior Lecturer of the Department, “Agricomics and tourism”, Tashkent State Agrarian University

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ГРЕЦКОГО ОРЕХА В ДЕХКАНСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ

Инобатов Аброр Бошларович

Соискатель, Ташкентский государственный аграрный университет, старший преподаватель кафедры, “Агроэкономика и туризм”

ДЕХҚОН ХЎЖАЛИКЛАРИДА ГРЕК ЁНҒОҒИ ЕТИШТИРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Инобатов Аброр Бошларович

Тошкент давлат аграр университети тадқиқотчиси, “Агроиқтисодиёт ва туризм”, кафедраси катта ўқитувчиси

Abstract. The agrarain reforms carried out in our Republic envisage diversification of a range of products, development of new areas, expansion of previously ignored but currently becoming on demand in the world market areas along with enhancement of agricultural produce. Herewith, the effective use of potentials of farms is of great importance. Dehqan farms that currently produce nearly 70% of the country’s agricultural products, are achieving great positive results in certain areas of agriculture. At the same time, walnut fruits, peels, leaves, roots are being widely used in the medical practice, especially as a medicine. Given the importance of walnuts, one of the ongoing requirements is to encourage the use and increase the efficiency of the country’s rainfed lands, raise competitive production of walnuts in the domestic and foreign markets, create modern walnut plantations and widely introduce scientifically sound methods and intensive technologies for growing walnuts. Growing walnuts, developing the industry based on modern technologies, introducing walnut varieties that meet the requirements of the world market, introducing cost-efficient and digital agricultural technologies will improve product quality and increase labour productivity in the industry. Therefore, the article describes results of studies into important areas in the development of walnut production on farms based on the features of the current stage of economic development of the republic.

Keywords: land resources, level of utility, redistribution, land market, organizational and economic mechanism, raising efficiency, economics, nut processing, walnut, specialization, risk, selection, mountainous and foothill areas, biological opportunity.

Аннотация. Проводимые в нашей республике аграрные реформы наряду с развитием сельскохозяйственного производства предусматривают диверсификацию состава продукции, освоение новых направлений, расширение ранее игнорированных, но в настоящее время все более востребованных на мировом рынке. При этом большое значение имеет эффективное использование потенциала фермерских хозяйств. Деҳқанские хозяйства, которые в настоящее время производят почти 70% сельхозпродукции страны, добиваются больших положительных результатов по отдельным направлениям сельского хозяйства. В то же время плоды грецкого ореха, кожура, листья, корни широко используются в медицине, особенно в качестве лекарственного средства. Учитывая важность грецкого ореха, одним из современных требований является стимулирование использования и повышение эффективности богарных земель страны, повышение конкурентоспособности производства грецкого ореха на внутреннем и внешнем рынках,

создание современных ореховых плантаций и широкое внедрение научно обоснованных методы и интенсивные технологии выращивания грецкого ореха. Выращивание грецкого ореха, развитие отрасли на основе современных технологий, внедрение сортов грецкого ореха, отвечающих требованиям мирового рынка, внедрение экономичных и цифровых агротехнологий позволит улучшить качество продукции и повысить производительность труда в отрасли. Поэтому, исходя из особенностей современного этапа экономического развития республики, описаны результаты исследований важных направлений развития ореховодства в фермерских хозяйствах.

Ключевые слова: земельные ресурсы, уровень полезности, перераспределение, рынок земли, организационно-экономический механизм, повышение эффективности, экономика, переработка ореха, специализация, риск, отбор, горные и предгорные районы, биологическая возможность.

Аннотация. Республика қишлоқ хўжалигида амалга ошириладиган аграр ишловлар маҳсулот ишлаб чиқариш тармоқларини ривожлантириш билан биргаликда, маҳсулотлар таркибини диверсификациялаш, янги йўналишларни ривожлантириш, аввал эътибордан четда қолган, аммо ҳозирда дунё бозорида талаб ортиб бораётган соҳаларни кенгайтиришни ҳам кўзда тутмоқда. Бунда деҳқон хўжаликлари имкониятларидан унумли фойдаланиш катта аҳамиятга эга. Чунки ҳозирда мамлакатда ишлаб чиқариладиган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 70 фоизга яқин қисмини етиштирадиган деҳқон хўжаликлари қишлоқ хўжалигининг алоҳида соҳаларида катта ижобий натижаларга эришмоқда. Шу билан биргаликда, тиббиётда грек ёнғоғининг меваси, пўчоқлари, барглари, илдизидан турли соҳаларда, хусусан, доривор восита сифатида кенг фойдаланилади. Ёнғоқнинг аҳамиятини ҳисобга олган ҳолда, республикамизнинг лалми ерларидан фойдаланишни рағбатлантириш ва самарадорлигини янада ошириш, ички ва ташқи бозорларда рақобатдош бўлган ёнғоқ ишлаб чиқариш ҳажмини кўпайтириш, замонавий ёнғоқ плантацияларини барпо қилиш ҳамда ёнғоқ етиштириш бўйича илмий асосланган усуллар ва интенсив технологияларни кенг жорий этиш замон талабларидан бири бўлиб қолмоқда. Грек ёнғоғи етиштириш, соҳани замонавий технологиялар асосида ривожлантириш, ишлаб чиқаришга жаҳон бозори талабларига жавоб берадиган маҳсулот етиштириш имкониятига эга бўлган грек ёнғоғи навлари, тежамкор ва рақамли агротехнологияларни жорий қилиш маҳсулот сифатини яхшилаш ва тармоқда меҳнат унумдорлигини оширишни таъминлайди. Мақолада деҳқон хўжаликларида грек ёнғоғи етиштиришни ривожлантиришнинг бугунги босқичи хусусиятларидан келиб чиқиб, муҳим йўналишлари бўйича тадқиқотлар натижалари баён этилган.

Калит сўзлар: грек ёнғоғи, экспорт, бизнес, рацион, ихтисослаштириш, таваккалчилик, интенсив технологиялар, пайвандлаш, селекция, рақобатбоп навлар, плантация, вегетатив, йиллик самарали ҳарорат миқдори, тоғли ва тоғ олди ҳудудлари.

Кириш

Жаҳон миқёсида аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда аграр соҳанинг ўрни ва аҳамияти кундан-кунга ошиб бормоқда. Жумладан, мамлакатимизда ҳам мавжуд ресурс ва имкониятлардан оқилона фойдаланиб, аҳолини қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш, ҳосилдорлик ва манфаатдорликни янада ошириш, соҳага илм-фан ютуқлари ҳамда

замонавий ёндашувларни жорий этиш долзарб масаладир. Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида “камбағалликни қисқартириш ва қишлоқ аҳолиси даромадларини кўпайтиришда энг тез натижа берадиган омил бу – қишлоқ хўжалигида ҳосилдорлик ва самарадорликни кескин ошириш

эканлигини”^[166] алоҳида таъкидлаб ўтдилар.

Республикамизда 2021 йилда Ўзбекистон Республикасининг “Дехқон хўжалиги тўғрисида”ги қонун ҳамда бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниши дехқон хўжаликлари ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, уларни иқтисодий ҳамда молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, етиштирган маҳсулотларини сотиш, маҳсулот етиштиришда хизматлар кўрсатиш, зарур ахборот билан таъминлаш каби масалалар ўз ечимини топмоқда.

Шунингдек, 2021 йил 1 апрелдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 02.04.2021 й., 03/21/680/0263-сон) чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ривожлантириш асосини республикада умуммиллий бойлик ҳисобланган ер майдонлари ташкил қилади. Қишлоқ хўжалигида ердан самарали фойдаланиш тез суратлар билан ўсиб бораётган республика аҳолисининг озиқ-овқат маҳсулотларига ва саноатнинг хомашёга бўлган талабини қондиришга имкон туғдиради. Қишлоқ хўжалигида суғориладиган ерлар алоҳида аҳамият касб этиб, унинг аҳамияти қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 90 фоизи суғориладиган ерлар ҳисобига етиштирилиши билан бегиланади.

Бу жараёнда ҳар гектар ердан олинадиган даромадни ҳозирги ўртача 2 минг доллардан камида 5 минг долларгача етказиш устувор вазифа қилиб қўйилди ва қишлоқ хўжалигига энг илғор технологиялар, сувни тежайдиган биотехнологиялар, уруғчилик, илм-фан ва инновациялар соҳасидаги ютуқларни кенг жорий этиш лозимлиги белгилаб берилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 январдаги ПҚ-4575-сон «Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020–2030 йилларга мўлжалланган стратегиясида белгиланган вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида» ва 2017 йил 1 июндаги ПҚ-3025-сон «Ёнғоқ ишлаб чиқарувчилар ва экспорт қилувчилар уюшмасини тузиш ва унинг фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги қарорларида лалми ерлардан фойдаланишни рағбатлантириш ва самарадорлигини янада ошириш, ички ва ташқи бозорларда рақобатдош бўлган ёнғоқ ишлаб чиқариш ҳажмини кўпайтириш, тармоққа хорижий инвестицияларни кенг жалб қилиш ҳисобига замонавий ёнғоқ боғларини барпо қилиш ҳамда ёнғоқ етиштириш бўйича илмий асосланган усуллар ва интенсив технологияларни кенг жорий этишга алоҳида эътибор берилган.

Ёнғоқ (*Juglans regia* L.) Ўзбекистонда энг фойдали мевали экинлардан бири бўлиб, меваси, ёғочи, дориворлик хусусиятлари билан бир қаторда ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилашда ҳам катта аҳамиятга эга.

Ёнғоқ мевали дарахтзорлар худудларда сел оқимлари ва тупроқ эрозияси жараёнларининг олдини олади, чунки бу жараёнлар халқ хўжалиги учун катта зарар келтиради. Грек ёнғоғининг ёввойи турдоши бор бўлиб, унинг ҳосилдорлиги анча паст. Грек ёнғоғини етиштиришда қимматли нави ва шакллари танлаш, боғ барпо этиш, замонавий агротехнологияларни қўллаш мақсадга мувофиқдир.

Ёнғоқ меваси мағзида 10 фоизгача қанд моддаси, 18-20 фоиз оқсил, 0,3 мг % В витамини, 30-50 мг % С витамини ҳамда А ва В2 витаминлар, 65-75 % гача мой, кальций, фосфор, темир, йод каби мавжуд

¹⁶⁶ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси 25.01.2020 йил.

моддалар бўлиб, 3-4 дона ёнғоқ инсоннинг бир кунлик ушбу элементларга бўлган эҳтиёжини қондиради.

Грек ёнғоғи мағзи тўйимлилиги бўйича (калория) буғдой нонидан 3 марта, картошкadan 7 марта, қайта ишланмаган сутдан 11 марта юқори бўлиб, бир килограмм ёнғоқ мағзи тўйимлилиги бўйича бир кг гўшт, бир кг балиқ, бир кг картошка ва бир литр сутнинг биргаликдаги тўйимлилигига тенг қувватга эгаллиги унинг ижтимоий-иқтисодий аҳамиятини оширади. Айниқса, ёнғоқнинг кўк хом меваси пўстида 3 фоизгача С витамини ва йод моддаси мавжуд бўлиб, ундан витамин концентрати ишлаб чиқарилади, цинг ҳамда авитаминоз касалликлари профилактикасида кенг қўлланилади. Шунингдек, грек ёнғоғи мағзи инсон организми учун жуда фаол антиоксидант сифатида таъсир қилади (қон босимини меъёрлаштиради, моддалар алмашинувини яхшилади, қаришни секинлаштиради).

Ёнғоқдаги бу каби қимматли хусусиятлар ёнғоқ боғлари барпо этишни тақозо қилади. Шуни таъкидлаш керакки, сақланиб қолган ёнғоқзорларда юқори ҳосилли, сифатли мевали, касалликка чидамли шакллар жуда кўп учрайди. Улардан янги навларни яратиш учун фойдаланиш мумкин.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Грек ёнғоғи етиштиришни ривожлантириш, маҳсулот ишлаб чиқариш иқтисодий самарадорлигини ошириш, унинг бозоргирлик хусусиятларини яхшилаш, ёнғоқ ишлаб чиқариш жараёнига инвестициялар жалб этиш, дунёда грек ёнғоғи етиштириш хусусиятлари ва улардан фойдаланиш масалалари юзасидан илмий ҳамда амалий аҳамиятга эга тадқиқотлар олиб бориш, тегишли тавсиялар ишлаб чиқиш Б.Л. Иомдин каби хорижлик олимлар илмий ишларида акс этган.

Австралиялик Н. Adem&Peter Н. Jerie муаллифлигидаги «Walnut Industry.

Research&Best Practice Implementation» ҳисоботида ёнғоқ етиштирувчилар ассоциацияси шаклида ишлаб чиқаришни ташкил этиш орқали иқтисодий самарадорликни ошириш истиқболлари кўриб чиқилган. Бунда ташкилий масалаларга кўпроқ тўхталиб, ёнғоқ кўчатлари тайёрлаш, экиш, ишлов бериш жараёнлари самарадорликка эришишда муҳим омиллар эканига урғу берилган. Шунингдек, ёнғоқзорнинг ривожланиш даврида йилма-йил даромад ва харажатлар таққослаб чиқилган ҳамда махсус инвестицион дастурлар, солиқ имтиёзлари орқали бунга эришиш мумкинлиги тақлиф этилган.

АҚШ лик тадқиқотчилар Larry Harper, Dr. William Kurtz нинг “Economics of Eastern Black Walnut Agroforestry Systems” мақоласида Миссури асосий агроўрмон тизимида ёнғоқ дарахтлари рентабеллиги таҳлил этилган. Кўпинча корхонанинг барқарор рентабеллиги деярли ёнғоқ ишлаб чиқаришга боғлиқ бўлади. Ушбу қарорнинг қабул қилиниши тизимнинг бошқарув устуворликлари қўллаб-қувватланадиган дарахт экинларига қаратилиши кераклигини тақозо этади. Бу шуни англатадики, бир ёки бошқасини маъқуллайдиган қарор қабул қилинганда, биринчи навбатда, ёнғоқ дарахтлари олинади. Бироқ иккинчи даражали корхоналар, масалан, пичан, чорва моллари, ем-хашак экинлари ёки дарахтлар орасидаги экинлар даромади, айниқса, биринчи 10-15 йил ичида пул оқимини таъминлашда муҳим роль ўйнайди.

Узоқ тарихий ўтмишда грек ёнғоғи аҳоли томонидан селекция қилинган. Натижада унинг йирик мевали, пўсти юпқа серҳосил навлари вужудга келган. Ҳозирги вақтда ёнғоқ Украина, Шимолий Кавказ, Кубань, Краснодар ва Ростов вилоятларида кўплаб ўстирилади. Марказий Осиё тоғларида ёнғоқ олма, тоғолча, дўлана, қорақанд, наъматак четандан иборат ёнғоқ-мевали табиий ўрмонлар ҳосил бўлган. Ушбу ўрмонлар

муҳим ўрмон мелиоратив функцияларни бажаради. Узоқ ўтмишда Марказий Осиё худудида ёнғоқзорлар ҳозиргидан анча кенгроқ майдонни эгаллаган, лекин иқлимнинг совиб кетиши ёнғоқзорлар майдони қисқаришига олиб келган. Ёнғоқ ўрмонларининг сақланиб қолган энг катта табиий массиви (30 минг га) Фарғона ва Чотқол тизмалари ёнбағирларида жойлашган. И.В. Мичурин ёнғоқларни бежиз “**Келажак нони**” деб атамаган. Улар тўйимлилиги билан инсон озикланадиган асосий маҳсулотлар: нон, гўшт, сут, балиқдан юқори ва сариеғга яқин туради. Ёнғоқ майиз ёки асал билан кўшиб ейилса, жуда тўйимлидир.

Аммо грек ёнғоғи етиштиришни ривожлантириш борасида сўнгги йилларда мамлакатимиз Президенти томонидан қатор қарорлар чиқиши, йиғилиш баённомалари, топшириқлар ижросини таъминлаш, мавжуд муаммолар ечимлари юзасидан илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш, уларни жорий қилиб бориш талаб этилмоқда. Айни пайтда республикада грек ёнғоғи етиштиришнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш, ташкилий муаммоларини ҳал этиш бўйича илмий тадқиқотлар қилина бошланди.

Тадқиқот методологияси

Бу масалага республикада, айниқса, деҳқон хўжалиқларида кўпинча эътибор қаратилмайди. Ёввойи грек ёнғоқлари ҳисобига боғлар ташкил қилинади. Натижада кўчатлар экилгандан сўнг 8-10

йил ўтиб, “экилган ёнғоғимиз яхши чиқмади”, қабилидаги гапларни эшитамиз. Чунки мевасидан экиб кўкартирилган ёнғоқлар ҳар доим ҳам мевасига ҳавас қилиб танланган ёнғоқ мевасига ўхшамайди. Аксарият ҳолларда сифати ёмонлашиши мумкин. Ёнғоқни пайвандлашни ўзлаштириш, уни кўчатзорда етиштириш, сўнгра боғлар барпо қилиш юқори сифатли ва ҳосилдор ёнғоқлар олишга имкон яратади, улар маҳаллий бозорларда катта талабга эга ва яхши фойда келтиради. Бундан ташқари, фойдаланилмайдиган ерларда ёнғоқзорлар барпо этилса, бу ерлар тупроқ эрозиясидан сақланади. Ёнғоқчилик яқин-яқингача эътибордан четда қолиб келаётган эди. Бироқ республикада узоқ йиллар давомида грек ёнғоғи етиштириш фақатгина аҳоли томорқаларида кўшимча имконият сифатида ташкил қилингани учун маҳаллий ва жаҳон бозори талабларига жавоб берадиган маҳсулот етиштириш, рақобатбардош маҳсулот берувчи грек ёнғоғи навларини яратиш, маҳсулот экспорти ҳажмини ошириш билан боғлиқ ташкилий масалалар ҳал этилмаган. Бозорда рақобатбардош ёнғоқ ишлаб чиқариш билан боғлиқ самарали инфратузилма шакланмаган. Шу боисдан ҳам санаб ўтилган муаммоларнинг илмий асосларини шакллантириш ва ривожлантириш юзасидан зарур тавсиялар ишлаб чиқиш долзарб аҳамиятга эга (1-расм).

1-расм. Грек ёнғоғи етиштиришнинг манфаатдорлик нуқтаи назаридан иқтисодий жозибadorлик хусусиятлари¹⁶⁷.

Тадқиқот натижалари

Ёнғоқнинг “Chendler” ёки “Cisco” навлари кўчати экиб, яхши парваришланса, келгуси йилларда унинг ҳар туپидан 50 килограмм ҳосил олинган тақдирда, бунча меванинг, борингки, тенг ярми пўчоққа чиқиб кетса ҳам 25 килограмм мағзи олинади. Унинг килоси жаҳон бозорида 4-8 доллар деб баҳоланади. Ўртача 5 доллардан пуланса, бу 125 доллар деганидир.

Агар томорқангизда ўн туп ёнғоқ бўлса, шу ҳисобда, бир мавсумда шунинг ўзидан 1 250 доллар, тахминан 10 миллион сўм атрофида кўшимча даромад топиш мумкин. Бизда эса имкониятлар юқори ҳисобланиб, фойдаланилмайдиган ер майдонларимиз етарли. Буни томорқа майдонларимиз ҳамда деҳқон ва фермер хўжаликлари мисолида кўришимиз мумкин. Республикамиз ҳудудларида ҳам замонавий ёнғоқзорлар бунёд этилаётганини инобатга оладиган бўлсак,

Ўзбекистон яқин 3-4 йил ичида ёнғоқ етиштириш ва уни экспорт қилишда етакчи давлатлар рўйхатига кириши мумкин. Бунга қаровсиз бўлиб ётган, сувсиз ер майдонлари ҳисобидан эришилаётгани эса кишлоқ хўжалигидаги ислохотларнинг нақадар пухта ва оқилона олиб борилаётганидан далолатдир.

Таҳлилларнинг кўрсатишича, грек ёнғоғи етиштириш иқтисодий жиҳатдан юқори фойда келтирувчи ҳамда сарф-харажатларни оқлайдиган ишлаб чиқариш йўналиши эканлиги ёнғоқ ишлаб чиқаришнинг қуйидаги муҳим иқтисодий хусусиятлари қаторидан жой олган. Жумладан:

– биринчидан, грек ёнғоғи ишлаб чиқариш фаолияти тадбиркорлик билан шуғулланувчи деҳқон хўжаликларидан катта миқдордаги дастлабки инвестиция маблағларини талаб қилмайди;

– иккинчидан, грек ёнғоғи дарахти кўчатлари экилгандан кейин ёнғоқ

¹⁶⁷ Манба: муаллифнинг тадқиқотлари асосида ишлаб чиқилган.

плантацияларида ниҳолнинг об-ҳавонинг стресс ҳолатларига чидамли эканлиги сабабли ниҳолларни парваришлаш, ҳашаротлардан ҳимоялаш билан боғлиқ сарф-харажатлар талаб этмайди;

– учинчидан, грек ёнғоғи ишлаб чиқаришни ташкил этиш натижасида деҳқон хўжаликлари юқори даромадли бизнесга эга бўлиши билан бирга, келажакда бир неча авлодлари ҳамда ёнғоқ ишлаб чиқаришга йўналтирилган капитали учун кафолатланган қайтим берувчи даромадли иқтисодий фаолият пойдевори яратган ҳисобланади;

– тўртинчидан, плантацияларда грек ёнғоғи дарахтлари орасига ишлов бериш, дарахтларни парваришлаш мураккаб меҳнатни талаб қилмайди ҳамда грек ёнғоғининг узок умр кўриши (150-250 йил) плантацияларни ташкил қилишга сарф қилинган инвестицияларнинг узок йиллар давомида бир неча ўн марта тўлиқ қайтим бериши каби хусусиятини намоён қилади;

– бешинчидан, боғдорчилик маҳсулотлари, айниқса, сабзавот маҳсулотлари учун хос бўлган – йиғиштириб олингандан кейин маҳсулотнинг тез бузилиб, сифати ҳамда товарлилик хусусиятларини йўқотиши, ҳосилни йиғиштириб олишда кўп меҳнат талаб қилиши, ҳосилни йиғиб олгандан кейин ва уни транспортда ташиш жараёнидаги нобдугарчиликлар, ушбу муаммоларни ҳал қилиш билан боғлиқ технологик жараёнлар ва ускуналарнинг қимматлиги ёнғоқ ишлаб чиқаришда деярли сезилмайди.

Сўнгги йилларда ички бозорда ва шунингдек, ташқи бозорда грек ёнғоғига талаб доимий бўлиб, унинг миқдори мутгасил ортиб бормоқда. Аммо қишлоқ хўжалиги ерлари етишмаслиги шароитида тадбиркорлик йўналиши сифатида ёнғоқ етиштиришнинг камчиликларидан бири – бу қишлоқ хўжалигининг бошқа соҳалари каби сарфланган маблағлар тез муддатда қайтим бермаслигидир. Чунки ёнғоқ кўчатлари экилгандан сўнг биринчи

ҳосилни 5 йилдан кейин бера бошласа-да, 8-10 йилдан кейингина тижорат асосида ёнғоқ етиштириш мумкин бўлади. Кутилган юқори фойдани 20 йилдан кейингина биологик имкониятларини тўлиқ намоён қилган ҳолда келтира бошлайди.

Бугунги кунда грек ёнғоғининг тез ҳосилга кирадиган навларини яратиш борасида илмий тадқиқотлар олиб борилаётган, хорижий давлатлардан ёнғоқ кўчатларини интродукция қилиш имкониятлари ортаётган бўлса-да, ёнғоқнинг секин ҳосилга кириши, ёнғоқ навларининг узок умр кўриши билан боғлиқ бўлиб, мевали дарахтларга хос бўлган салкашлик (бир йил ҳосил бериб, иккинчи йил ҳосил бермаслиги) ҳам деҳқон хўжаликлари ихтиёридаги ерлардан фойдаланиш самарадорлигини пасайтиради. Шу боисдан ҳам ёнғоқ плантацияларини тоғолди ён бағирлари, лалми деҳқончилик ҳудудлари, тоғли ҳудудлардаги тошлоқ ҳамда ўрмон хўжалиги ерларида ташкил қилиш кўзда тутилаётгани каби хусусиятлар ҳисобга олиниши лозим.

Юқорида тилга олинган ёнғоқ етиштиришнинг юқори даромадли ишлаб чиқариш тури сифатидаги муҳим хусусиятларидан бири, яъни ички бозорда ва шунингдек, ташқи бозорда грек ёнғоғига талаб доимийлиги, талабнинг миқдори мутгасил ортиб бориши кўйидаги ҳолатлар билан бевосита боғлиқ:

- бугунги кунда ёнғоқнинг озиқ-овқат сифатида инсонлар рационидagi аҳамиятини илм-фан аниқ ва мунозарасиз кўрсаткичлар билан исботлади ҳамда жамоатчилик онгига тобора кенгрок сингдириб борилмоқда;

- жаҳон бозорида ёнғоқ етиштириш ҳажмининг унга бўлган талабдан анча камлиги, дунё мамлакатлари ўртасида ёнғоқнинг сифатини бузмасдан, ҳажмини камайтирмасдан (нобудгарчиликлар ва табиий йўқолиш ҳисобига) ташишга жуда қулайлиги савдо соҳаси тадбиркорлик

субъектлари учун юқори даражадаги жозибадорликни юзага келтиради.

Президентимизнинг 2017 йил 1 июнда “Ёнғоқ ишлаб чиқарувчилар ва экспорт килувчилар уюшмасини тузиш ва унинг фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги қарорининг қабул қилиниши мазкур соҳа ривожига катта туртки бўлди. Ушбу ҳужжатда Андижон, Қашқадарё, Жиззах, Наманган,

Самарқанд, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятларида умумий майдони 10 минг гектарга тенг ёнғоқзорлар барпо этиш, бунинг учун халқаро молия институтларидан 50 миллион АҚШ доллари миқдорида имтиёзли кредитлар жалб қилиш вазифаси белгилаб берилди. Грек ёнғоғи соҳасига қизиқиши бор деҳқон ва фермер хўжаликлари учун бу жуда катта имкониятдир.

1-жадвал

Ёнғоқ ишлаб чиқарувчилар ва экспорт килувчилар уюшмаси аъзолари томонидан барпо қилинган ёнғоқ ва бодом плантациялари майдони тўғрисида маълумот¹⁶⁸

№	Вилоят номи	Умумий барпо қилинган ёнғоқ плантациялари майдони (га)
1	Андижон вилояти	545
2	Наманган вилояти	496
3	Фарғона вилояти	420
4	Тошкент вилояти	576
5	Жиззах вилоят	2500
6	Самарқанд вилояти	2521
7	Қашқадарё вилояти	1466
8	Сурхондарё вилояти	2172
9	Навоий вилояти	200
10	Сирдарё вилояти	10
Жами:		10 906

Таҳлиллар

Ҳозирги кунда республикамизнинг барча вилоятларида ташкил қилинган грек ёнғоғи плантацияларини юқорида келтирилган жадвал ва гистограмма орқали кўришимиз мумкин. Самарқанд вилоятида 2521 гектар, Жиззах вилоятида

2500 гектар, Сурхондарё вилоятида 2172 гектар, Қашқадарё вилоятида 1466 гектар, Тошкент вилоятида 576 гектар майдонга ёнғоқ плантациялари ташкил қилган. Бошқа вилоятларда ҳам йилдан-йилга майдонлар ҳажми ошиб бораётганини кўришимиз мумкин.

¹⁶⁸Ўзбекистон Ёнғоқ ишлаб чиқарувчилар ва экспорт килувчилар уюшмаси маълумотлари асосда тайёрланган.

4-расм. Ёнғоқ ишлаб чиқарувчилар ва экспорт қилувчилар уюшмаси аъзолари томонидан барпо қилинган ёнғоқ плантациялари майдон гектар ҳисобида келтирилган.

Таҳлилларнинг кўрсатишича, ишлаб чиқариш ҳажми суръати ўсиши бўйича ҳам дунёда грек ёнғоғи ишлаб чиқариш ва унинг истеъмоли миқдори муттасил ўсиб бормоқда (4-расм). Аграрда FAOSTAT маълумотларига эътибор қаратадиган бўлсак, юқори калорияли, экологик жиҳатдан фойдали озиқ-овқат маҳсулотлари савдосида сўнгги 5 йил давомида АҚШ да грек ёнғоғи истеъмоли ҳажми икки мартага ўсганлигини, шу билан бирга талаб ортиши натижасида ушбу маҳсулотнинг ўртача баҳоси деярли 3 мартага ортган. Жумладан, Европа давлатларида ҳам шу йилларда бир килограмм грек ёнғоғи баҳоси 3,5 еуродан 10 еурога ортаганлигини кузатиш мумкин. АҚШнинг Бруклин озиқланиш институти (Вашингтон) олимлари америкадаги “ёнғоқ тўполони” ни инсонларнинг натурал маҳсулотлар

истеъмолига қайтиши билан баҳолашмоқда.

Айни пайтда ёнғоқ истеъмолига бўлган талабнинг ортиши юқорида таъкидланган сабаблар билан биргаликда, уни ишлаб чиқариш билан боғлиқ хусусиятларга бевосита боғлиқ ҳолда ҳам юз бермоқда. Хусусан, дунё ёнғоқ бозори маҳсулот билан миқдор жиҳатидан ҳеч қачон тўйинмаган. Шу билан биргаликда бу борадаги мутахассисларнинг фикрларига таянадиган бўлсак, яқин келажакда дунё ёнғоқ бозорида маҳсулот билан тўйиниш юз бермайди. Яъни грек ёнғоғи истеъмолига бўлган талаб, таклиф билан миқдор жиҳатидан таъминланмайди. Грек ёнғоғига бўлган бозор талабини қондириш борасидаги муаммолар биринчи навбатда грек ёнғоғининг ўсиб, маҳсулот бериши билан боғлиқ географик ҳудудларнинг сайёрамизда жуда чекланганлиги билан

изоҳланади. Мутахассислар фикрича, сайёрамизда ер фондининг фақатгина 4-7 фоизи грек ёнғоғини етиштириш учун яроқли бўлиб, ёнғоқ етиштириш учун

кулай ҳудудларда жойлашган давлатлар, ушбу табиий-географик имкониятлардан унумли фойдаланишлари мумкин.

2-Жадвал

Дунёда 2013/2014-2018/2019 йилларда грек ёнғоғи етиштириш ва истеъмол қилиш динамикаси¹⁶⁹

(тонна-пўчоғи тозаланмаган ёнғоқ)

Давлатлар номи	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	Октябрь 2018/19
Ишлаб чиқариш ҳажми						
Хитой	780,000	900,000	1,000,000	1,060,000	1,000,000	850,000
АҚШ	446,335	518,003	549,754	622,329	571,527	625,958
Европа иттифоқи давлатлари	110,000	107,900	117,928	116,670	121,000	130,000
Украина	115,790	102,740	115,080	108,000	108,500	127,000
Чили	60,000	81,634	80,000	119,000	97,500	120,000
Туркия	75,000	40,000	60,000	63,000	58,000	63,000
Молдова	23,100	32,000	30,000	31,000	33,400	35,000
Бошқалар	50,950	43,570	42,100	41,200	42,300	44,500
Жами	1,661,175	1,825,847	1,994,862	2,161,199	2,032,227	1,995,458
Ички истеъмол ҳажми						
Хитой	854,300	956,400	1,075,500	1,088,200	989,200	830,000

¹⁶⁹Манба: Греция грек орехи: мировое производство, потребление, экспорт-импорт. Годовой отчет USDA. <http://givemebid.com/greecie-orexi-mirovooe-proizvodstvo-potreblenie-eksport-import-godovoj-otchet-usda-2/>

Европа иттифоқи давлатлари	262,100	278,500	310,228	355,470	399,700	425,000
АҚШ	154,922	140,532	134,576	191,759	171,249	200,600
Туркия	115,100	101,100	142,500	160,100	131,700	135,000
Япония	29,000	38,000	40,400	45,800	47,800	50,000
Ҳиндистон	26,400	32,700	43,400	45,500	47,500	47,000
Украина	40,590	43,140	39,380	52,600	26,300	42,300
Жанубий Корея	29,100	33,900	31,400	32,100	28,400	30,000
БАА	17,100	14,300	15,100	32,600	27,500	30,000
Бошқалар	113,9550	113,1211	154,350	141,068	143,925	161,600
Жами	1,668,162	1,769,783	1,986,834	2,145,197	2,013,274	1,951,500

3-расм. Дунёда 2013/2014-2018/2019 йилларда грек ёнғоғи ишлаб чиқариш ҳажми айрим давлатларда¹⁷⁰

Таҳлиллар кўрсатишича, грек ёнғоғи ишлаб чиқариш ҳажмлари ортиши нуқтаи назаридан баҳолайдиган бўлсак, ишлаб чиқариш ҳажмлари суръати ўсиши бўйича ҳам дунёда грек ёнғоғи ишлаб чиқариш ва унинг истеъмоли миқдори муттасил ўсиб бормоқда (3-расмга қаранг). Хусусан, 2013-2014 йил мавсумида дунё бўйича айрим давлатларда Хитой 780,000 тонна грек ёнғоғи етиштирилган бўлса, 2018-2019 йил мавсумига келиб ишлаб чиқаришнинг миқдори 850,000 тоннани ташкил қилган. Бу кўрсаткич АҚШ да 2013-2014 йил мавсумида 446,335 тонна грек ёнғоғи етиштирилган бўлса, 2018-2019 йил мавсумига келиб ишлаб чиқаришнинг миқдори 625,958 тоннага етган. Европа иттифоқи давлатларида

2013-2014 йил мавсумида 110,000 тонна грек ёнғоғи етиштирилган бўлса, 2018-2019 йил мавсумига келиб ишлаб чиқаришнинг миқдори 130,000 тоннага тенг бўлган. Украинада 2013-2014 йилларда 115,790 тонна грек ёнғоғи етиштирилган бўлса, 2018-2019 йил мавсумига келиб ишлаб чиқаришнинг миқдори 127,000 тоннага тўғри келган. Чили 2013-2014 йилларда 60,790 тонна грек ёнғоғи етиштирилган бўлса, 2018-2019 йил мавсумига келиб ишлаб чиқаришнинг миқдори 120,000 тоннага тўғри келган. Туркияда 2013-2014 йилларда 75,000 тонна грек ёнғоғи етиштирилган бўлса, 2018-2019 йил мавсумига келиб ишлаб чиқаришнинг миқдори 63,000 тоннага тўғри келган.

¹⁷⁰Манба: Грецкие орехи: мировое производство, потребление, экспорт-импорт. Годовой отчет USDA. <http://givemebid.com/greckie-orexi-mirovoe-proizvodstvo-potreblenie-eksport-import-godovoj-otchet-usda-2/>

Молдавада 2013-2014 йилларда 23,100 тонна грек ёнғоғи етиштирилган бўлса, 2018-2019 йил мавсумига келиб ишлаб чиқаришнинг миқдори 35,000 тоннага тўғри келганини юқоридаги расмда келтирилган.

Хулоса ва таклифлар

Мевасининг мағзи жуда мазали ва тўйимли бўлиб, таркибида 60-70 % мой, 11-20 % оқсил, 20% гача углеводлар ва витаминлар бор. Хом ёнғоқ ўз таркибида наъматакниқига қараганда 3-5 баробар ортиқ С витамини сақлайди.

Ёнғоқ дунёдаги барча мамлакатлар, жумладан, Марказий Осиё давлатларида, асосан, Қирғизистон ва Тожикистоннинг жанубий худудларида кенг тарқалган бўлиб, катта майдонларни эгаллайди. Ўзбекистоннинг Тошкент вилояти Бўстонлиқ туманидаги табиий ёнғоқзорлар, айниқса, қимматлидир.

Ёнғоқ бир уйли, лекин гули айрим жинсли дарахтдир. Эркак кучалари ўтган йилги новдалар учида, урғочилари эса шу йили чиққан новдалар учида якка-якка ёки гуруҳ бўлиб жойлашади. Ёнғоқ барг ёзмасдан олдин мартнинг охири – апрелнинг бошларида гуллайди. Баъзан эркак ва урғочи гуллар бир вақтда гулламайди. Шунинг учун ёнғоқзорларга чангловчи навларни ўтқозиш тавсия этилади. Ёнғоқ шамол ёрдамида чангланади, ўсув даври 165-210 кун. Тоғли худудларда бундан қисқароқ давом этади.

Ёнғоқ дарахти 8-10, пайванд қилинганлари эса 5-6 йилдан бошлаб ҳосилга қиради, лекин ўтқазилгандан кейин 2 йилдаёқ ҳосил берадиган навлари бор. Ёнғоқ 25-30 ёшга кирганда, серҳосил бўлади. Ҳар бир тупидан 100-150 кг, баъзиларидан 300-500 кг гача ҳосил олинади. Меваси август охиридан октябрь бошларигача пишади.

Шунингдек, мустақиллик йилларида ўлкамизга хориждан келтирилган ёнғоқнинг ярим пакана навлари ҳам экила бошлади. Боғдорчилик билимдонларининг айтишича, бу турдаги

ёнғоқларнинг бўйи 3-4 метр атрофида бўлиб, мевага 2-3 йил ичида қиради. 8-10 яшарлигида 80-100 кг дан ҳосил берар экан. Ишонамизки, ёнғоқнинг бу тури бизнинг боғбонларимиз меҳрини қозонади.

1. Грек ёнғоғи етиштиришни экспортга йўналтириш имконияти юқорилигини ҳисобга оладиган бўлсак, жаҳон бозорига чиқиш билан боғлиқ стандартлар, меъёрий талабларни ишлаб чиқиш, меъёрий хужжатларни мослаштириш масалалари, бу борада малакали мутахассислар тайёрлаш каби йўналишлардаги тадбирлар давлатнинг доимий эътиборида бўлиши лозим.

2. Грек ёнғоғи республикада, асосан, тоғли худудларда, аҳоли томорқаларида етиштирилиши, шунингдек, вегетация даврида бошқа мевали дарахтларга нисбатан доимий парваришга талабчан эмаслиги боис содда технологиялардан фойдаланилади. Аммо суғориш, озиклантириш, касаллик ва ҳашаротларга қарши кураш тадбирларига ўта сезувчан.

3. Республикамизда ёнғоқ бизнеси ривожланиб бораётган бўлса-да, ушбу соҳанинг тадбиркорлик фаолиятини рағбатлантирувчи ва чекловчи қатор омиллар мавжуд.

Биринчидан, ички ва ташқи бозорларда грек ёнғоғига талаб йилдан-йилга ортиб бориши ҳамда ушбу талабнинг инсонлар ўз соғлиги устида қайғуриши ва ёнғоқнинг фойдаси тўғрисида ахборотга эга бўлиши даражасига тўғри мутаносибликда ортиши бозор талаби келажакда ҳам ортишини аңглатади.

Иккинчидан, ёнғоқ бизнеси мавсумийлиги ва ёнғоқзорлардан қўшимча қишлоқ хўжалиги экинлари экиш мақсадларида фойдаланиш имкони йўқлиги, инвестиция қайтими узоклиги соҳага инвестиция киришини секинлаштиради.

Бозор талаби ва маҳсулотга бозор баҳоси шаклланиши нуктаи назаридан

ёндашадиган бўлсак, грек ёнғоғига бозор талаби ўзгариши ва баҳоси шаклланиши механизми куйидагиларга эътибор қаратишни талаб қилади.

4. Оилавий бизнес қилиш имкониятлари. Масалан, **Дехқончилик учун 1 гектаргача ер ижарага берилади.**

“Мева-сабзавотчилик ва узумчиликда оилавий тадбиркорликни ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида деҳқон хўжалиklarининг улушини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Президент қарори (ПҚ–20-сон, 23.11.2021 й.) қабул қилинди.

• Қарор билан фермерлар ва кластерларнинг паст ҳосилли пахта ва ғалладан қисқартирилган 200 минг гектар экин майдони 2022-2025 йилларда захирага қайтарилади.

• Захирага қайтарилган ерлар сабзавотчилик, полиз, дуккакли, мойли экинлар, картошка учун фуқароларга 0,10 гектардан 1 гектаргача электрон танлов орқали ижарага берилади.

• Ижарага беришда деҳқончиликда яхши натижаларга эришган, мутахассисликка эга, “дафтар”ларга киритилган эҳтиёжманд оилаларга устунлик берилади.

• 100 млн доллар пул банкларга миллий валютада 3 йил имтиёзли давр билан 10 йилга 10 фоиз ставкада жойлаштирилади.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4575-son qarori. [On the implementation in 2020 of the tasks defined in the Strategy for the Development of Agriculture of the Republic of Uzbekistan for 2020-2030]. – Toshkent, 2020-yil 28-yanvar.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi [Address of the President of

the Republic of Uzbekistan to the Oliy Majlis]. 2020, January 24.

3. Mirziyoyev Sh.M. «Yong‘oq ishlab chiqaruvchilar va eksport qiluvchilar uyushmasini tuzish va uning faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida»gi [On the creation and organization of the association of manufacturers and exporters of walnuts] PQ-3025-son qarori. – Toshkent, 2017-yil 1-iyun.

4. Butkov Ye.A. O‘zbekistonda yong‘oqning bog‘ tipida plantatsiyalarini barpo qilish bo‘yicha tavsiyalar. [Recommendations for the establishment of garden plantations of walnut in Uzbekistan] Toshkent: 2009.b. 32-50.

5. Mirzayev M.M. Mevali daraxtlardan yuqori hosil yetishtirish. [Growing high yields from fruit trees] – Toshkent. – 2006. R.R. Shreder ITI-100 b.

6. N.S. Xushmatov, A.B. Inobotov. “Dehqon xo‘jaliklarida grek yong‘og‘i yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo‘nalishlari” [Directions for increasing the economic efficiency of walnut cultivation on farms] «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2021-yil .130 bet.

7. A.B. Inobotov. “Grek yong‘og‘i yetishtirishda istiqbolli navlardan foydalanish samaradorligi” [The effectiveness of the use of promising varieties in the cultivation of walnuts] «Agroiqtisodiyot jurnal» № 1 /2021-yil. 77-80 bet.

8. A.B. Inobotov. O‘zbekiston yetishtirayotgan grek yong‘og‘ini dunyo bozorlariga eksport qilishda raqobatbop navlardan foydalanish [Use of competitive varieties of walnuts grown in Uzbekistan for export to world markets] “Ilm-fan va innovatsion rivojlanish” ilmiy jurnalining 2021-yil 3-soni. 73-83 bet.

9. A.B. Inobotov. Mamlakat aholisini oziq-ovqat bilan ta‘minlashda dehqon xo‘jaliklarining o‘rni va ahamiyati [The role and importance of farms in providing the

population of the country with food]. Qishloq xo‘jaligi ilm-fanida yoshlarning roli // Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi ilmiy maqolalar to‘plami. 14-15-avgust. 2020-yil. 2 jild// B.447-452.

10. A.B. Inobatov. Dehqon xo‘jaliklarida grek yong‘og‘ini yetishtirishda yer resurslaridan oqilona va samarali foydalanishni tashkil etish yo‘llari [Ways to organize the rational and efficient use of land resources in the cultivation of walnuts on farms] “Agrar fani nazariyasi va amaliyotidagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari” mavzusidagi xalqaro konferensiyaning materiallar to‘plami. 2020-yil 14-15-dekabr. B.427-433.

11. Inobatov A. Organizational and economic mechanism of increasing efficiency of industrial processing of nuts in Uzbekistan <https://ijrcs.org/wpcontent/uploads/IJRCS201911023.pdf> // 2019, B. 124-128.

12. A. B Inobatov, N.S. Khushmatov Pricing Formation And Market Variability Characteristics In Walnut Cultivation And Its Delivery To Consumers Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.12 No.7 , 294-301 online: 16 April 2021.

13. A. B Inobatov. Evaluation of Opportunities for the Cultivation of Greek Nuts in Peasant and Dekhkan Farms of Uzbekistan. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Receipt Number: BHS2014984225487 50-558 online July 22, 2021.

14. Achilov M.U. The state and trends in the development of fruit and vegetable growing in Uzbekistan International Journal for Innovative Research Multidisciplinary Field Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal with IC Value:86.87 ISSN:2455-0620 Impact-Factor:6.497 Volume-5, Issue-1, Jan-2019. Publication Date:31.01.2019 P.9-12

Internet manbalari

15. <https://www.uznuts.uz> – Ўзбекистон Ёнғоқ ишлаб чиқарувчилар ва экспорт қилувчилар уюшмаси.

16. <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/2923>

17. <https://www.turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/2582>

18. https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0,5&cluster=2761761011152792925

19. <http://www.nazdor.su/topics/food/products/current/468868/>

20. <https://orexov.net.ua/pro-orexi/31-po-dannym-fao.html>

21. <https://cyberleninka.ru/article/n/mir-ovoy-opyt-obespecheniya-ustoychivogo-razvitiya-rynka-prodovolstviya>

22. <https://lt.sputniknews.ru/world/20170731/3573886/strany-lidery-po-proizvodstvu-ovoshchej-i-fruktov-v-es.html>

23. <https://www.agroxxi.ru/analiz-rynka-selskohozjaistvennyh-tovarov/mirovye-i-rossiiskie-trendy-v-pererabotke-plodov-i-ovoshei.html>

DIGITAL ECONOMY: PROBLEMS AND SOLUTIONS

Jumayev Islom Xo'shboq o'g'li
Termez State University, Undergraduate

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Жумаев Ислом Хошбок угли
Магистрант Термезского Государственного Университета

RAQAMLI IQTISODIYOT: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Jumayev Islom Xo'shboq o'g'li
TerDU magistranti

Abstract. Digital data in the national economy is a key element of production in all socio-economic spheres, and the gradual transition to such an economic system will further increase the global competitiveness of our country, the quality of life of citizens, create new jobs, accelerate economic growth and information on current problems and decisions to ensure national independence.

Keywords: digital, national, informational, socio-economic, jobs, labor, system, country, global, competitive, citizens, life, quality, jobs, economic, foreign.

Аннотация. Цифровые данные в национальной экономике являются ключевым элементом производства во всех социально-экономических сферах и постепенный переход к такой экономической системе позволит ещё больше повысить глобальную конкурентоспособность нашей страны, качество жизни граждан, создать новые рабочие места, ускорить экономический рост и информация о текущих проблемах и решениях для обеспечения национальной независимости.

Ключевые слова: цифровой, национальный, информационный, социально-экономический, рабочие места, труд, система, страна, глобальный, конкурентоспособный, граждане, жизнь, качество, рабочие места, экономические, зарубежные.

Annotatsiya. Maqola milliy iqtisodiyotda raqamli ko'rinishdagi ma'lumotlar barcha ijtimoiy-iqtisodiy sohalaridagi ishlab chiqarishning asosiy elementi hisoblanadi va bunday iqtisodiyot tizimiga bosqichma-bosqich o'tish mamlakatimizning global miqyosdagi raqobatbardoshligini, fuqarolarning hayot sifatini yanada oshiradi, yangi ish joylarini yaratadi, jadal iqtisodiy o'sishga imkon yaratadi va milliy mustaqillikni ham ta'minlab berishning dolzarb muammolari va yechimlariga oid ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: raqamli, milliy, ma'lumot, ijtimoiy-iqtisodiy, ishlar, mehnat, tizim, mamlakat, global, raqobatbardosh, fuqarolar, hayot, sifat, ish joylari, iqtisodiy, tashqi.

Kirish

Hozirgi davrda raqamli iqtisodiyot va u bilan bog'liq bo'lgan bir qancha samarador texnologiyalar hayotimizga shiddat bilan kirib kelmoqda. Huddi shuning uchun ham davlat va jamiyat taraqqiyotini yanada jadallashtirish maqsadida respublikamiz rahbariyati bir qancha muhim qarorlarni qabul qildi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi 2020-yil uchun eng muhim ustivor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga

Murojaatnomasida 2020-yilni "Ilm-ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili" deb e'lon qildi va mamlakatimizda raqamli iqtisodning rivojlanishi bo'yicha quyidagilarni aytib o'tdi: "Iqtisodiyotning barcha sohalarini raqamli texnologiyalar asosida yangilanishini ko'zda tutadigan "Raqamli iqtisodiyot milliy konsepsitasi"ni ishlab chiqishimiz kerak. Shu asosda "Raqamli O'zbekiston-2030" dasturini hayotga tadbiiq etishimiz zarur. Raqamli iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotni kamida 30

foizga oʻstirish, korrupsiyani keskin kamaytirish imkonini beradi. Nufuzli halqaro tashkilotlar oʻtkazgan tahlillar ham buni tasdiqlamoqda”. Shuning uchun ham uni qanday rivojlantirish masalalari jamiyat va halq oldida koʻndalang boʻlib turibdi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Avvalo shuni aytish kerakki, raqamli iqtisodiyot oʻzaro bogʻliq boʻlgan ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarining zanjiridan iborat boʻlib, uning ajralmas elementi zanjirlararo (insonlararo, mashinalararo, bulutlar orqali, data markazlararo) raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshiriladigan maʼlumot almashinishdir. Raqamli iqtisodiyotda raqamli koʻrinishdagi maʼlumotlar barcha ijtimoiy-iqtisodiy sohalardagi ishlab chiqarishning asosiy elementi hisoblanadi va bunday iqtisodiyot tizimiga bosqichma-bosqich oʻtish mamlakatimizning global miqyosdagi raqobatbardoshligi oshirib, fuqarolarning hayot sifatini yanada oshiradi, yangi ish joylarini yaratadi, jadal iqtisodiy oʻsishga imkon yaratadi va milliy mustaqillikni ham taʼminlab beradi. Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish dasturi quyidagi maqsadlarini amalga oshirish uchun xizmat qilishi kerak:

- Mamlakat raqamli iqtisodiyot tizimining institutlari va infratuzilmasini yaratish;
- Oʻzbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotning ekotizimini yaratish;
- Respublikaning barcha tarmoqlarini qamrab oluvchi information jamiyat tashkil qilish uchun kerakli boʻlgan barcha chora-tadbirlarni amalga oshirish;
- Global miqyosda va global bozorlarga respublikamizning raqobatbardoshligini oshirish.

Tadqiqot natijalari.

Endi global information tizimda mavjud boʻlgan ochiq maʼlumotlar va adabiyotlardan foydalangan xolda bir qancha rivojlangan mamlakatlar misolida raqamli iqtisodiyot infratuzilmasini shakllantirishning asosiy koʻrsatgichlari va

uning oʻziga hos hususiyatlari bilan tanishib chiqamiz

- Raqamli elektron biznes sohasidagi kompaniyalarning kapitalizatsiyasi foydalanuvchilar soniga va ular sonining koʻpayishiga bogʻliq boʻlib qoladi. Bu esa kompaniyalarga sotuvdan katta miqdordagi daromad olinishiga sabab boʻladi.

- Raqamli iqtisodiyot sharoitlarida raqobat kurashining tuzilishi va xarakteri ham butkul oʻzgarib ketadi. Aniq va ravshan qilib taʼkidlash mumkinki, raqamli iqtisodiyot va elektron tijoratning yangi texnologiyalari taʼsirida biznes-modellar ham oʻzgarib ketadi. Masalan, yoʻlovchilar tashish bozoridagi agregator-kompaniyalar (**GettTaxi**, **Yandex.Taxi** kabilar) transport kompaniyalarning ish faoliyatiga koʻpgina oʻzgarishlar kiritib, ularni isteʼmolchilarga ancha yaqinlashtirishga erishdilar. Oziq-ovqat yetkazib berish kompaniyalari ham sotuvchilarni isteʼmolchilarga yaqinlashtirib berdilar va raqobatli bozorda katta muvaffaqiyatlarga erishdilar.

- Moddiy boyliklarni birgalikda isteʼmol qilish imkoniyatlari (**Sharing Economy**) jamiyatning koʻpchilik zolarida moddiy boyliklarga egalik qilishga boʻlgan munosabatni oʻzgartirib yubordi.

- Isteʼmolchilarda mahsulot yoki xizmat haqida fikr hosil qilishda ijtimoiy tarmoqlarning ahamiyati tobora oshib borishi. Chunki hozirgi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda ishlash va muloqot qilish barcha yoshlar hayotining ajralmas qismi boʻlib qolgani hech kimga sir emas.

- Intellektual mulkka egalikning yangi litsenziya turlari (halq litsenziyalari - **Public Licence**) paydo boʻlishi. Bunda yaratilgan mahsulot yoki xizmatga koʻpchilikning egalik qilish qoidasi amal qiladi. Masalan, halq tomonidan intellektual mulkka egalik qilishga imkon beradigan **Creative Common (CC)** turidagi litsenziyalar, ochiq dasturiy taʼminot uchun jamoaviy litsenziyani koʻzda tutadigan **General Public License (GPL, GNU)**;

Hozirgi paytda jahondagi bir qancha rivojlangan mamlakatlar (AQSH, Xitoy,

Yaponiya, Evropa Ittifoqi mamlakatlari, Rossiya va boshqalar), jahon iqtisodiyotida ro'y berishi boshlangan o'zgarishlarni hisobga olgan holda, iqtisodiyotning ko'pchilik tarmoqlarini raqamlashtirish bo'yicha jadal harakatni boshlamoqdalar. Lekin, bu ma'lumotlarni nazarda tutgan holda shuni qayd etishga majburmizki, bironta, jumladan, yetakchi mamlakatlarda ham raqamli iqtisodiyot o'zi nima ekanligi va u kelajakda qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqida to'laqonli falsafiy tushunish yo'q. Ko'rinib turibdiki, raqamli iqtisodiyot deganda, ko'plab mamlakatlar iqtisodiy munosabatlar va boshqaruvning yangi shakllarni emas, balki, iste'molchilar bilan kommunikatsiya qilish va to'lovlarning yangi elektron raqamli shakllarini tushunadi, holos. Aftidan, ko'pchilik mamlakatlar raqamli iqtisodiyotni ongli ravishda tashkil etmaydilar, balki mavjud iqtisodiy munosabatlarni raqamlashtirish jarayoni bilan shug'ullanadi, xolos.

Tahlillar.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish O'zbekiston Respublikasi uchun ham uning dunyo miqyosidagi raqobatbardoshligini belgilab beradigan strategik ahamiyatga molik masalalardan biri hisoblanadi. Bu esa davlatimizga raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini uchun shart-sharoitlar yaratish, uni eng kerakli sohalarga yo'naltirish va bu jarayonni imkoniyat darajasida rag'batlantirish zarurligi demakdir. Milliy iqtisodiyotimizning yana bir muhim ajralib turadigan jihati shundaki, YaIM asosiy qismi davlat korporatsiyalari (yoki davlat ishtiroki ulushi katta bo'lgan kompaniyalar) tomonidan yaratiladi. Bunday sharoitlarda profilli vazirliklar yoki davlat korporatsiyalari rahbarligi ostida industrial raqamli platformalar yaratish eng oqilona qadam bo'lib hisoblanadi. Bunday platformalar raqamli iqtisodiyotning tez rivojlanishi va unga mos keluvchi texnologiyalarning keng tarqalishi uchun zarur infratuzilma bazisini yaratadi. Fikrimcha, raqamli iqtisodiyot platformalari tuzishda asosiy e'tiborni quyidagi

yo'nalishlarga qaratish zarur: telekommunikatsiyalar, energetika, transport, sog'likni saqlash, soliq va soliqqa tortish, dori-darmonlar logistikasi, ma'lumotlarni qayta ishlash, turizm, tashqi iqtisodiy faoliyat, ko'chmas mulk savdosi va ishlab chiqarish. Aynan shu sohalarning rivojlanishi kerakli infratuzilma va mos texnologik bazis yaratishga imkon beradi. So'ngra ularni iqtisodiyotning boshqa sohalarga ko'chirgan holda O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni maksimal darajada tez shakllantirish mumkin bo'ladi. Bunday yondashuv bugungi kunda respublikamiz uchun eng maqsadga muvofiq bo'lib ko'rinadi, lekin u ham kamchiliklardan xoli emas, albatta. Ammo mos keluvchi strategiya tanlashda unga asoslanishi lozim bo'lgan raqamli iqtisodiyot konsepsiyasini shakllantiirish uchun taxmin qilingan yo'l risklarini ham, raqamli iqtisodiyot risklarini ham hisobga olish lozim. Rivojlangan mamlakatlar raqamli iqtisodiyotining ko'plab dasturlari asosiy e'tiborni "raqamli tibbiyot" va "aqlli shahar" ijtimoiy yo'nalishlariga qaratgan.

Yuqorida aytib o'tilgan fikrlar va g'oyalar tufayli, ushbu ijtimoiy yo'nalishlarning ijtimoiy muhit uchun muhimligi tushunarli bo'lgandir. Lekin ularning raqamli iqtisodiyot respublika dasturida qanday o'ringa ega bo'lishi lozimligi noaniq bo'lib qolaveradi. Respublikada raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning ilk pallasida, moddiy, ma'naviy, dasturiy, texnik va ijtimoiy zahiralari cheklanganligi sababli, sa'yi-harakatlarni qaysi yo'nalishga qaratish zarurligi haqida qaror qabul qilish zarur bo'lishi ehtimoli juda katta, ya'ni, oldimizda ikki yo'l turibdi: ularning biri texnologiyalarni ijtimoiy moslashtirish bilan shug'ullanish, ikkinchisi esa mahalliy texnologik asoslarni raqamli iqtisodiyot vositasida rivojlantirish yo'li. Bizning fikrimizcha esa, raqamli iqtisodiyot va 4.0 Industriyaning O'zbekistonda korporativ miqyosdagi joriy qilishidir.

Raqamli iqtisodiyotining amaliy ahamiyati va jihatlari, bu birinchi navbatda,

insonlarning turmush darajasini sezilarli darajada oshiradi, bu uning asosiy foydasidir. Ikkinchidan, raqamli iqtisodiyot korrupsiya va “qora iqtisodiyot”ning asosiy kushandasidir. Chunki, raqamlar hamma narsani muhrlaydi, xotirada saqlaydi, kerak paytda ma’lumotlarni tez taqdim etadi. Bunday sharoitda biron ma’lumotni yashirish, yashirin bitimlar tuzish, u yoki bu faoliyat haqida to’liq axborot bermaslikning iloji yo’q, kompyuter hammasini namoyon qilib qo’yadi. Ma’lumotlar ko’pligi va tizimliliği yolg’on va qing’ir ishlarga yo’l bermaydi, chunki tizimni aldash imkonsiz. Natijada “iflos pullarni” yuvish, mablag’larni o’g’irlash, samarasiz va maqsadsiz sarflash, oshirib yoki yashirib ko’rsatish imkoni qolmaydi. Bu esa iqtisodiyotga legal mablag’lar oqimini oshiradi, soliqlar o’z vaqtida va to’g’ri to’lanadi, budjet taqsimoti ochiq bo’ladi, ijtimoiy sohaga yo’naltirilgan mablag’lar o’g’irlanmaydi, maktablar, kasalxonalar, yo’llarga ajratilgan pullar to’liq yetib boradi va hokazo. Uchinchidan, davlatning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yo’lini tanlaganligi axborot texnologiyalari sohasida va umuman, elektron hujjatlar aylanmasi sohasida yangi yo’nalishlar ochib beradi. “Raqamli texnologiyalar” tomon burilishga butun jahon internet tarmog’i va sifatli aloqaning rivojlanishi sababchi bo’ldi. Ta’kidlash joizki, bugungi kunda bu tizimdan foydalanuvchilar oziqovqat, turli parfumeriya va zamonaviy kiyim-kechak mahsulotlariga buyurtma berish uchun Telegram botlaridan faol foydalanmoqdalar. Shuningdek, turli internet do’konlar, elektron to’lov tizimlari ham faol rivojlanib bormoqda. Demak, fuqarolarimiz elektron bitimlarni amalga oshirishga ishonayptilar. Faqat hozirgi kungacha foydalanuvchilar katta xarajatlar talab qilmaydigan kichik bitimlarni amalga oshirmoqdalar, o’rtacha xarid hajmini oshirishga esa unchalik tayyor emaslar. Endigi masala o’rtacha va yirik iqtisodiy bitimlar va moliyaviy operatsiyalarni

raqamli texnologiyalar orqali amalga oshirishni rivojlantirishdan iborat.

Xulosa qilib aytganda, “raqamli” atamasi barcha sohalarda axborot texnologiyalaridan faol foydalanishni anglatadi. Agar oddiy iqtisodiyotda moddiy buyumlar asosiy resurs hisoblansa, raqamli iqtisodiyotda bu qayta ishlanadigan hamda uzatiladigan axborot – ma’lumotlar bo’ladi. Ularning tahlilidan so’ng esa to’g’ri boshqarish bo’yicha yechim ishlab chiqiladi.

Xulosa va takliflar.

Raqamli iqtisodning yana boshqa bir xizmatlari, shu jumladan, Big data, sun’iy intellekt, mashina vositasida ta’lim berish, kraudsorsing, kraudfunding, blokcheyn va bulutli texnologiyalar ham kelajak iqtisodiyotida va korporativ boshqaruvda hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini hayotning rivojlanish tendensiyalari yaqqol ko’rsatib turibdi. Raqamli iqtisodiyotning mamlakatlar iqtisodiyotidagi o’rni va jahon iqtisodiy taraqqiyotidagi ahamiyatini anglagan holda quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

- mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotning me’yoriy-huquqiy asoslarini to’liq va mukammal yaratishni tashkil etish;
- raqamli iqtisodiyot uchun zarur infratuzilmani yaratish, avvalo Internetga kirish imkoniyati cheklangan yoki umuman mavjud bo’lmagan hududlarni tizimga ulashni samarali tashkil etish;
- raqamli iqtisodiyot uchun zarur boshqaruv sohasidagi mutaxassis-kadrlarni tayyorlash tizimi faoliyatini takomillashtirish;
- hukumatlar, fuqarolik jamiyati, akademiya, ilmiy hamjamiyat va texnologiya sohasi yangi echimlarni topish uchun birgalikda tadqiqot ishlarini rivojlantirish;
- raqamli ishlab chiquvchilar strategiyalari va kelajakdagi konturlarini qayta aniqlashtirish uchun yangi texnologiyalardan oqilona foydalanish;

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gulyamov, S.S. va b. (2019). Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. -T.: Iqtisod-Moliya. 396 b.
2. Ayupov, R.X., Baltabaeva, G.R. (2018). Raqamli valyutalar bozori: innovatsiyalar va rivojlanish istiqbollari. –T: Fan va texnologiya. 172 b.
3. O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi. www.ccitt.uz
4. Speedtest Global Index. Irlandiya. www.speedtest.net
5. Global digital yearbook. Essential digital data for every country in the world. Yillik hisobot BMT 2020. www.Datareportal.com

DIGITAL ECONOMY ECOSYSTEM. ROLE IN DEVELOPMENT.

Baltaev Rustam Dzhakhangirovich

"Uzkomnozorat" State Inspection, Head of the Department, Independent seeker

+998 90 997-65-65

r.baltaev@gis.uz

ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. РОЛЬ В РАЗВИТИИ.

Балтаев Рустам Джахангирович

Государственная инспекция «Узкомнозорат», начальник отдела, Независимый искатель

+998 90 997-65-65

r.baltaev@gis.uz

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ЭКОТИЗИМИ. РИВОЖЛАНИШДА ТУТГАН ЎРНИ.

Балтаев Рустам Джахангирович

“Ўзкомнозорат” давлат инспекцияси, Бошқарма бошлиғи, Мустақил изланувчи

+998 90 997-65-65

r.baltaev@gis.uz

Abstract. The article is about the ever-evolving digital economy ecosystem and its role in the development of the digital economy. The article discusses the prospects for the development of the ecosystem of the digital economy and the expected results of its introduction, as well as the results of the study of international experience in these areas and the ecosystems of the national digital economy.

Keywords: Digital economy ecosystem, industrial revolution, big data, ecosystem, QR code, digital economy, digitalization.

Аннотация. Статья посвящена постоянно развивающейся экосистеме цифровой экономики и ее роли в развитии цифровой экономики. В статье рассматриваются перспективы развития экосистемы цифровой экономики и ожидаемые результаты ее внедрения, а также результаты изучения зарубежного опыта по этим направлениям и экосистем национальной цифровой экономики.

Ключевые слова: Экосистема цифровой экономики, промышленная революция, большие данные, экосистема, QR-код, цифровая экономика, цифровизация.

Аннотация. Мақола бугунга келиб кундан-кунга ривожланиб бораётган рақамли иқтисодиёт экотизимини тўғрисида бўлиб, рақамли иқтисодиёт ривожланишида тутган ўрни ҳақида сўз боради. Мақолада Рақамли иқтисодиёт экотизимини ривожлантириш истикболлари ва жорий этишдан кўтиляётган натижалар, шунингдек мазкур масалаларда халқаро тажрибани ўрганиш натижалари ва миллий рақамли иқтисодиёт экотизимлари тўғрисида сўз боради.

Калит сўзлари: Рақамли иқтисодиёт экотизими, саноат инқилоби, Big Data, экотизим, QR код, рақамли иқтисодиёт, рақамлаштириш.

Рақамлаштириш деганда одатда рақамли технологиялар ва маълумотлардан фойдаланиш, шунингдек, янги ёки мавжуд фаолиятни ўзгартиришга олиб келадиган ўзаро таъсирлар тушуниш мумкин.

Ўз навбатида, рақамли трансформация рақамлаштиришнинг

иқтисодий ва ижтимоий оқибатларига тегишли дейилади.

Рақамли трансформациянинг асоси – маълумотлар ташкил этади, бу янгилик эмас, лекин аввал маълумотларни бошқариш рақамли бўлишидан олдин анча машаққатли эди. Маълумотларни тартибли ва аниқ мақсадли бошқариш уларнинг тузилиши,

таснифи, ўзаро боғланиши ва алмашилиши учун стандартларни ишлаб чиқиш асосида мумкин бўлмоқда. Маълумотларни бошқариш “катта хажмдаги маълумотлар” (Big Data)дан фойдаланиш ва “интернет барчаси” (Internet of Everything, IoE)дан фойдаланиш натижасида кенгаймоқда. Алгоритмлар маълумотлардан қиймат яратади, лекин маълумотлар ҳам алгоритмларни яхшилашга хизмат қилади, бу эса машинали ўқитиш ва сунъий интеллектни ривожлантиришга олиб келади. Ўсиб бораётган алгоритмларнинг ўзаро таъсири, одамлар, маълумотлар, жисмоний ресурслар натижасида жамият ва иқтисодиёт маълумотларга кўпроқ асосланган бўлиб, уларни сотиладиган ресурс ва активга айлантirmoқда, бундан ташқари, бошқа товарлар ва хизматлар савдосининг асосини ташкил қилади.

Бир томондан, сўнгги ўн йилликларда энг йирик ривожланаётган иқтисодиётлар жадал суръатлар билан ўси, иккинчи томондан, ишлаб чиқаришнинг секинлашиши ва етакчи ривожланган мамлакатларнинг жаҳон иқтисодиётидаги улуши кузатилмоқда. Иқтисодий ўсишнинг ҳукмрон неоклассик назарияси бу ҳодисани умуман тушунтирмайди, шунинг учун экспертларнинг фикрига кўра, ўсиш жараёнларини яхшироқ тушуниш ва ушбу ўсишни тезлаштириш учун тегишли сиёсатни ишлаб чиқиш билан боғлиқ янги иқтисодий фикрлаш зарур. Бу масалада бошланғич нукта қўшимча қийматни ошириш йўллари баҳолашга янги ёндашув бўлиши мумкин. Агар биз неоклассик ёндашув ва мукамал рақобатдан келиб чиқмасак, буни ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш орқали, жумладан конвеердан фойдаланган ҳолда (Г. Форд ёндашуви) ёки маҳсулотларнинг рақобатдош афзалликларини ошириш (“iPhone”ни ишлаб чиққан С. Жобс ёндашуви), лекин ҳар икки ҳолатда ҳам инновацияларни

қўллаш зарур, худди ривожланаётган мамлакатлар томонидан амалга оширилгани каби[4].

Тўртинчи саноат инқилоби билан боғлиқ ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар иқтисодий муносабатларнинг ўзгаришини акс эттириб, иқтисодий фанда назарий ва услубий ўзгаришларни келтириб чиқаради. “Краудфандинг”, “аутсорсинг”, “шаринг” ва бошқалар каби ўзаро таъсир шакллари пайдо бўлмоқда. Уларнинг барчаси, у ёки бу даражада, замонавий алоқанинг асоси сифатида “рақамли” дан фойдаланади. Ўзгаришларнинг кўп қирралилиги иқтисодий тадқиқотлар учун кенг мавзу доирасини ташкил қилади[4].

Ж.Стиглиц 2001-йилда Иқтисодиёт бўйича Нобел маърузасида сўзлаган нутқида, ахборот билан муаммоларни нафақат бозор иқтисодиёти, балки бутун сиёсий иқтисод учун асосий аҳамиятга эга эканлигини таъкидлади. Стиглиц иқтисодий агентлар маълумотларининг мукамаллиги асосларидан воз кечиш муҳимлигига эътибор қаратди. Натижада бу йўналишдаги тадқиқотлар иқтисодий назариянинг янги тармоғи – ахборот иқтисодиётини шакллантирди.

Ҳозирги вақтда ахборот иқтисодиётининг концептуал аппарати шакланган бўлиб, унда “товарларни тўлдириш” тушунчаси муҳим ўрин тутади. Товарларнинг бир-бирини тўлдириш хусусиятига биринчи бўлиб эътиборни И.Фишер қаратди. И. Фишер қахва ва чойни таққослаб, уларнинг ўзаро боғлиқлик хусусиятини таъкидлади, шунингдек, лимон ва чой ўртасидаги боғлиқликни қайд этиб, чой ва лимонни қўшимча фойда сифатида белгилаб берди[5]. Неоклассикларнинг кейинги тадқиқотларида назарий моделларда товарларнинг тўлдирилиши кенг қўлланилган. 1974 йилда П. Самуелсон шундай деди: “Бир-бирини тўлдириш тушунчасига янги, замонавий қараш вақти келди. Бу ҳақида сўнгги сўзни ҳали на математиклар, на иқтисодчилар айтгани йўқ. Энг оддий нарсани кўпинча тўлик

тушуниш энг қийин ишдир”. 1976 йилда иқтисодчилар эътиборни “кўп томонлама платформа” бизнес моделига қаратдилар ва уни транзакцияларни амалга ошириш учун икки ёки ундан ортиқ томонларни бирлаштирган Интернетдаги муҳит сифатида тушунтирдилар. Кўп томонлама платформалар тўғридан-тўғри ва кесишма тармоқ эффектларига таянади. Натижада пайдо бўлган тармоқ эффектларини бир одамни бошқасига тўлдирувчи сифатида кўриш мумкин: платформадан қанчалик кўп фойдаланилса, платформадан фойдаланишнинг умумий фойдаси шунчалик юқори бўлади.

Рақамли иқтисодиётни иқтисодий назарияси барқарор бўлмаган соҳаси сифатида, “ахборот иқтисодиёти”дан кейинги босқич дейиш мумкин. Ахборот иқтисодиётининг яна бир муҳим хусусияти бу иқтисодий агентлар дуч келадиган ноаниқликдир. Рақамли иқтисод эса маълумотни фойдали нарса сифатида кўради.

Рақамли иқтисоднинг шаклланиши муайян базага эга бўлиши керак, бу қуйидагича бўлиши лозим:

- рақамли инфратузилмани ва алоқа стандартларини ишлаб чиқиш;
- ахборот хавфсизлигини таъминлаш;
- On-Line хизматларни кенгайтириш;
- фуқаролар учун тармоқ ичидаги ва On-Line коммуникацияларга бепул киришни яратиш;
- рақамли экотизимларда ахборот оқимлари ва билимларни бошқаришни такомиллаштириш[6].

Интернетда ўзаро алоқа шаклланинг трансформацияси “кўп томонлама платформа” бизнес моделининг пайдо бўлишига олиб келди, Интернет аллақачон берилган нарса сифатида қабул қилинмоқда ва усиз кўп томонлама платформа мавжуд бўлмайди. “Кўп томонлама платформа - бу ўзаро боғлиқ бўлган бир нечта истеъмолчи томонларга товарлар ва хизматларни тақдим этадиган бизнес модели бўлиб, улар ўртасида транзакцияларни амалга

ошириш учун моделга таянади.” Кўп томонлама платформанинг “бизнес модели” учун оддий мисоли - бу смартфондаги иловалар дўкони. Apple дўкони Apple смартфонларида, Google Play эса Alphabet (Google) смартфонларида, шунингдек, Google Android операцион тизимида ишлайдиган бошқа смартфонларда олдиндан ўрнатилган бўлди. Иловалар дўкони шундай тартибда яратилганки, агар илова белгиланган талабларга жавоб берса исталган компания ўз иловасини ишлаб чиқиб, дўконга жойлаштириши мумкин. Шу билан бирга, бир-бирлари учун иловалар турли даражада бир-бирини тўлдирувчи товарлардир (масалан, битта мессенжерни ўрнатиш орқали фойдаланувчи ўзининг дунё қараши ёки ўз фикри, билими, хохишига кўра бошқа фойдаланувчилар томонидан қўлланиладиган бошқа кўплаб дастурларни ўрнатади). Шундай қилиб, ҳар қандай жуфт иловалар кўриб чиқилиши мумкин ва улар маълум даражада бир-бирини тўлдиради.

“Тўлдирувчилик” ва “кўп томонлама платформа” тушунчалари ўртасидаги боғлиқликни кўрсатиб, биз “рақамли иқтисодиёт экотизими” тушунчасига ўтамиз. Кўп томонлама платформалар ва экотизимлар ўртасидаги боғлиқлик замонавий илмий мақолаларда таъкидланган. Иқтисодий фаолиятдаги бундай алоқани ўрганар эканмиз, шунини таъкидлашимиз мумкинки, кўп томонлама платформа бир вақтнинг ўзида рақамли иқтисодиёт экотизимини жорий этиш йўлидаги оралиқ босқич ва экотизимнинг ишлаши учун восита сифатида қабул қилиниши мумкин.

Бундай ҳолда, рақамли иқтисодиёт экотизими рақамли технологиялар ва инсоннинг ўзаро чамбарчас боғлиқлиги тамойилини тавсифлаши муҳим, кўп томонлама платформа эса контрагентлар ва истеъмолчилар билан бизнес жараёнларининг бозор тизимини қурувчи бизнес моделидир. Рақамли иқтисодиёт

экотизими экотизимнинг барча иштирокчилари рақамли ҳамкорлигининг умумий тамойилини белгилайди, жумладан, улардан бири кўп томонлама платформа бўлиши мумкин[1].

Келинг “рақамли иқтисодиёт экотизими”га таъриф беришга ўриниб кўрамиз. Ундан олдин “экотизим” иборасига таъриф берамиз.

Экотизим тушунчаси даставвал Экологияда вужудга келган. Экотизим бу – ўзаро моддалар ва энергия алмашинадиган, тирик организмлар жамоасидан (биотсеноз), уларнинг яшаш муҳитидан (биотоп), улар ўртасида алоқалар тизимидан иборат биологик тизимдир.

Экотизим - бу ўзаро алоқадаги тизим бўлиб, ресурсларни алмашади ва уларнинг айрим турларини бошқа субъектларга етказди. Экотизим субъектлари ўзаро алоқалари муҳитлар тизимида содир бўлди. Ушбу ўзаро таъсир ушбу соҳадаги ишлаб чиқаришларнинг характерини ва унинг фаолиятининг асосий микдорий параметрларини белгилайди[2].

Рақамли иқтисодиёт экотизим - бизнес даромадлари, инновациялар ёки умумий манфаатлар каби ўзаро мақсадлар учун рақамли платформаларни биргаликда (умумий) фойдаланадиган корхоналар, одамлар ва объектлар гуруҳининг ўзаро боғлиқлиги (алоқаси). Рақамли экотизим муайян аниқ манфаатдор томонларни боғлашдан ташқари, рақамли экотизим фаолиятдан ташқарида мумкин бўлганидан кўра кўпроқ иқтисодий аҳамиятга эга маҳсулотларни биргаликда етказиб бериш учун ресурслар ва тажриба алмаштириш орқали боғланган турли хил автоном иштирокчиларга эга. Рақамли экотизимнинг барча иштирокчилари бутун архитектуранинг барқарорлигига эришиш ва барча манфаатдор томонларнинг ўзаро таъсиридан маълум бир синергетик эффект олиш учун бири-бири билан мувозанатлашади. Рақамли

экотизимлар янги технологиялардан фойдаланишда катта имкониятларга эга, уларнинг ўсиши шундан иборатки, улар асосидаги технологиялар (дастурлаш интерфейслари – API, таҳлилий ва модулли архитектуралар) янада етуклашган, бу эса мувофиқлаштириш ва ахборот алмаштириш ҳаражатларини камайтиришга олиб келди[3].

Бугунги кунга келиб бутун дунёда рақамли иқтисодиёт экотизимлари талаб ва таклиф асосларини тубдан ўзгартирмоқда, айтиш мумкин янгиламоқда – бозор етакчилари деярли чексиз мижозлар базасига эришиш, турли технологик воситалардан максимал фойдаланиш ва максимал фойда олиш имкониятига эга бўлмоқдалар. Экотизимлар рақобатбардош бирликларга айланиб бормоқда ва бозор учун учун кураш алоҳида компаниялар ўртасида эмас, балки улар ўртасида содир бўлади.

Умуман олганда рақамли иқтисодиёт экотизими – бу замонавий тренд ҳисобланади. Харидорлар экотизимларни танлашмоқда, сабаби анъанавий бизнес-модулига қараганда қулайлиги, танлов кўплиги ва нархи бўйича улар анча яхшидир. Ҳозирда дунёнинг олди компаниялари узок муддатли жозибадорлигини ва ривожланишини сақлаб қолиш мақсадида, рақамли иқтисодиёт экотизимларини қурмоқдалар.

Бугунги кунда, рақамли иқтисодиёт экотизимлари турли шунчалик кўпки, улар турли тормоқларни ва ишлаб чиқаришнинг, ҳамкорларнинг, бизнесдаги рақобатчиларнинг, харидорларнинг ва бизнеснинг турли секторини ўз ичига олмақда. Рақамли иқтисодиёт экотизимларининг асосий ғояси “боғлаш ва умумлаштириш” ҳисобланади. Шу сабабли рақамли иқтисодиёт экотизимларнинг фақат бир иштирокчи билан бўлмайди. Ҳар қайдан рақамли иқтисодиёт экотизим бир нечта иштирокчи ва роллардан иборат бўлади, яъни аниқ бир вазифани бажарадиган

иштирокчилардан иборат бўлиши зарур, шу сабабли баъзида бизнесдаги рақибларги экотизимдан яхши ўрин бериб лойиҳадан юқори даромад олиш мумкин.

Баъзан эса бизнесдаги рақобатчиларни сотиб олиш ҳамда рад этилган тақдирда ғояларини нусхалаш ҳолатлари ҳам бўлиб туради. Буни технологик компаниянинг бозор учун кураши ёки стратегик реакция дейиш мумкин. Масалан, 2013 йил Facebook рақобатчи бўлган Snapchat платформасини 3 миллиард долларга сотиш таклифи билан чиқади. Snapchat бунга рад жавобини беради, шундан Facebook Snapchat платформасининг ноёб жиҳатлари, яъни кенгайтирилган ҳақиқат эффектлари, QR кодлари, “тарих” формати, шу ўхшаш филтрлар ва интерфейслар каби янгиликлар киритган. Шундайн сўнг Snapchat фойдаланувчиларнинг ҳисоби камаймоқда ва бора-бора IT гигантга позицияларни бой бермоқда.

Рақамли иқтисодиёт экотизимини Amazon компанияси мисолида кўрамиз.

Тахминан 2000 йилдан бери компания ўз онлайн-дўконининг миқдорларига хизмат кўрсатиш учун бутун дунё бўйлаб сервер инфратузилмасини қуришни бошлади. Тез орада Amazon сервер қувватларини бошқа компанияларга ижарага беришни бошлади ва бу Amazon Web Services (AWS) платформаси яратилишига олиб келди.

Amazon Web Services (AWS) - 2006 йилдан бери Amazon томонидан қўллаб-қувватланадиган ва ривожлантириб борилаётган оммавий тижорат “булут”и. Абонентларга инфратузилма модели (виртуал серверлар, сақлаш ресурслари) ва платформа даражасидаги хизматлар (“булут”ли маълумотлар базалари, “булут”ли боғлаш бўйича дастур, “булут”ли серверсиз ҳисоблаш, ишлаб чиқиш воситалари) билан таъминлайди.

Бу кадам уларда ҳозирда мавжуд экотизимни яратишда муҳим босқич

бўлди. Amazon AWS-ни Amazon Prime Videos, Prime Music, Studio ва шу каби бошқа хизматлари учун ишга тушириш майдончаси сифатида фойдаланган.

Шундай қилиб, Amazon олами пайдо бўлди, у тезда бутун дунё бўйлаб машҳурликка эришди ва ўз обуначиларига барча платформаларда маълум афзалликларни тақдим этди ва тақдим этиб бормоқда. Обуначилар буюртмаларини тезроқ олиша бошлади, Amazon Musicдан фойдаланиш имкониятига эга бўлишди ва ҳатто асосий кутубхонадан телекўрсатувлар ва филмларни томоша қилишлари мумкин эди.

Amazon кейинчалик ушбу экотизимда иштирок этиш учун кўплаб учинчи томон компанияларини жалб этди. Худди электрон тижоратда бўлгани каби, Amazon биринчи инфратузилма яратди ва ҳатто рақобатчиларга ҳам тақдим этилаётган хизматлар ва воситаларнинг ушбу инфратузилмадан фойдаланишга рухсат берди. Бутун Amazon экотизимига назар ташласангиз, бу улар учун катта муваффақият олиб келди. Бугунги кунда Amazonнинг 40 дан ортиқ шўъба корхоналари мавжуд ва келажакда яна кўплари бўлади.

Бугунги кунга келиб юртимизда ҳам бир нечта рақамли экотизимлар яратилмоқда. Албатта юртимиз бу масалаларда АҚШ, Хитой ва Россия каби бошқа ривожланган давлатлардан ортда қолмоқда, лекин охириги 5 йилликда рақамли экотизимларни ривожлантириш геометрик прогрессия каби ошиб борди.

Шунингдек, юртимизда бир қатор банклар ва компаниялар ўзларининг рақамли экотизимини яратишмоқда ва янада ривожлантиришмоқда.

Бироқ юртимизда ҳали-ҳануз рақамли иқтисодиёт экотизимларидан ёки мобил иловадардан фойдаланиш даражаси паст ҳисобланади. Юртимизда асосан халқаро рақамли экотизимлардан фойдаланилади ва миллий экотизимлари

сони кам ҳамда тўлиқлик даражаси пастроқ.

Бугунги кунда куйидагиларни амалга ошириш таклиф этилади:

- долзарб сервисларни автоматлаштириш;

- рақамли иқтисодиёт экотизимлари турларини кўпайтириш, жумладан айнан тўлдирувчи хизматлар сонини;

- давлат органларида давлат хизматларини рақамлаштириш ишларини тезлаштириш;

- давлат-хусусий шериклик тамойиллари асосида ишларни ташкил этишдаги ҳаракатлари ортириш;

- турли бюрократик тўсиқларни бартараф этиш;

- чет-эл инвестициялари жалб қилиш;

- йирик тадбиркорлик соҳаларини хусусийлаштириш ишларини тезлаштириш;

- монополияни камайтириш.

Сўнги йилларда бу каби камчиликларни бартараф этиш юзасидан ишлар олиб борилмоқда, булар етарли эмаслиги амалда кўриниб қолмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, Рақамли экотизимлар “локомотив” ҳисобланади ва рақамли иқтисодиётнинг ривожланиш векторини белгиловчи асосий кўрсаткичдир. Бугунги кунда жаҳон иқтисодиётида туб ўзгаришлар рўй бермоқда ва халқаро миқёсда бизнес юритишда бу тенденцияларни ҳисобга олиш керак.

Сўнги йилларда жаҳон бозорида юқори мавқеидаги компаниялар ва рақамли экотизимлар билан боғлиқ тузилмавий ўзгаришлар рўй берди. Рақамли экотизимлар нафақат мижозлар, ҳамкорлар, тегишли соҳалар, балки рақобатчилар билан ҳам ўзаро алоқада бўлиш имконини беради. Рақамли экотизимлар туфайли узлуксиз инновациялар амалга оширилмоқда, глобал қиймат занжирларига таъсир қилиш имкони туғилмоқда, шунингдек

аниқ хизматлар кўрсатилмоқда, янги технологиялар мослаштирилмоқда, янги бизнес моделлари яратилмоқда. Йиллар давомида бозор капиталлашуви бўйича энг қиммат компаниялар рейтинги бутунлай рақамли экотизимлар устунлигини ўрнатиш йўналишига ўтди.

Кўриниб турибдики бугунги кунда бозорнинг “кўринмас қўли” рақамли бўлиб бормоқда, уни эса асосий экотизимлар бошқармоқда, экотизимларнинг кўпчилиги дунё миқёсига етган ва чегарасиз равишда жаҳон турли бозорларини эгалламоқдалар.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Развитие цифровой экосистемы: прямые и косвенные эффекты для экономики Пленарная конференция, «Четвертая промышленная революция и цифровизация: какое будущее ждёт экономику», ИВ Санкт-Петербургский экономический конгресс «Форсайт Россия: новое индустриальное общество. Будущее» (СПЭК-2018).

2. Исследование цифровых экосистем как фундаментального элемента цифровой экономики. Иванов А.Л., Шустова И.С.

3. Что такое цифровая экосистема компании и какие сервисы в нее входят? Ксения Ерохина, редактор-копирайтер (<https://www.uplab.ru/blog/tsifrovaya-ekosistema-kompanii/>)

4. “Возможности формирования эффективных цифровых платформ и экосистем в развивающихся странах” Карелина Екатерина Александровна Канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО “Московский государственный технологический университет “СТАНКИН”, г. Москва, Российская Федерация. Экосистема цифровой экономики: проблемы предметной идентификации Филимонов Илья

Валерьевич аспирант кафедры философии и методологии экономики экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

5. Fisher I. Mathematical investigation in the theory of value and prices // Yale University Press reproduction, 1925, of Yale Dissertation Appearing in

Transactions of The Connecticut Academy of Arts and Sciences. – 1892. – С.1-124.

6. “Рақамли иқтисодиёт ва унинг ривожланиш тенденциялари”. Умаров Омилла Сайдаминович. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 3, май-июнь, 2018 йил.

INCREASING THE EFFICIENCY OF PLANNING FUNCTIONS IN CONSTRUCTION ORGANIZATIONS (ACCORDING TO THE DATA OF "SAMARKANDAVTOYOL" REGIONAL DEPARTMENT)

Abduvakhobov Shokhrux Holmo'min o'g'li

Teacher-trainee of the Department of "General Economic Sciences" of the Tashkent Institute of Finance

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ФУНКЦИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПО ДАННЫМ ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ "САМАРКАНДАВТОЙОЛ")

Абдувахобов Шохрух Холмумин угли

Преподаватель-стажер кафедры «Общие экономические дисциплины» Ташкентского финансового института

QURILISH TASHKILOTLARIDA REJALASHTIRISH FUNKSIYALARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH ("SAMARQANDAVTOYO'L" HUDUDIIY BOSH BOSHQARMASI MA'LUMOTLARI ASOSIDA)

Abduvakhobov Shohruh Holmo'min o'g'li

Toshkent moliya institute "Umumiqtisodiy fanlar" kafedrasi o'qituvchi-stajyor

Abstract. In accordance with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to radically improve the system of public administration in the field of transport" dated February 1, 2019 No. PF-5647, the State Committee for Roads of the Republic of Uzbekistan was renamed into the "Committee for Roads" of the Ministry of Transport of the Republic of Uzbekistan and transferred to be administered by the Ministry of Transport.

Key words. "Samarkandavtoyol" administration, planning functions, plan, strategy, strategic plan, production potential of the enterprise.

Аннотация. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в сфере транспорта» от 1 февраля 2019 года № ПФ-5647 Государственный комитет автомобильных дорог Республики Узбекистан был переименован в «Комитет автомобильных дорог» Министерства транспорта Республики Узбекистан и передан в ведение Министерства транспорта.

Ключевые слова. Управление «Самаркандавтойол», функции планирования, план, стратегия, стратегический план, производственный потенциал предприятия.

Annotatsiya. O'zbekiston Respublikasi Avtomobil yo'llari davlat qo'mitasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Transport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2019 yil 1 fevraldagi PF-5647-son Farmoniga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi "Avtomobil yo'llari qo'mitasi" etib qayta nomlangan holda Transport vazirligi ixtiyoriga o'tkazilgan.

Kalit so'zlar. "Samarqandavtoyol" boshqarmasi, rejalashtirish funksiyalari, reja, strategiya, strategic reja, korxonalar salohiyati.

Kirish

O'zbekiston Respublikasining rivojlanishini zamonaviy bosqichida xalq xo'jaligi sohaslarini tarkibiy qayta qurishini yanada chuqurlashtirish eng muhim vazifalardan hisoblanadi. Ushbu vazifaning

bajarilishi jamiyatdagi o'zgarishlarning tendensiyalarini aniqlash, ularni taxlil qilish va shunga mos ravishda iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik siyosatni olib borishni taqozo qiladi.

“Jahon miqyosida raqobat tobora kuchayib borayotgan bugungi keskin bir davr barchamizdan yangicha ishlash va fikrlashni, yuqori darajada safarbarlikni talab etmoqda. Oldimizda turgan ana shu ulkan vazifalardan kelib chiqib, mamlakatimiz taraqqiyotini yangi bosqichga ko‘tarish maqsadida 2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini qabul qildik. Ushbu Strategiyada davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish, qonun ustuvorligini ta‘minlash va sud-huquq tizimini isloh qilish, iqtisodiyot va ijtimoiy sohani yanada rivojlantirish, xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta‘minlash, chuqur o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosatni izchil davom ettirish kabi masalalar taraqqiyotimizning asosiy yo‘nalishlari sifatida belgilab olindi”.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9 dekabrda «O‘zbekiston Respublikasi yo‘l xo‘jaligi tizimini chuqur isloh qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PF-5890-son Farmoniga muvofiq:

Yo‘l xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy tizimini yaratish, nazorat va xo‘jalik funksiyalarini aniq chegaralash, monopoliyadan chiqarish, xususiy sektor korxonalarini jalb qilish va investitsion jozibadorlikni oshirish hisobiga sog‘lom raqobat muhitini shakllantirish, yo‘l qurilishiga innovatsiyalarni keng joriy etish maqsadida, shuningdek, 2017 — 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi vazifalariga muvofiq:

Transport vazirligi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, Moliya vazirligi, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi bilan birgalikda yetakchi xorijiy ekspertlar va maslahatchilarni jalb qilgan holda 2020 yil 1 sentabrga qadar O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga quyidagini nazarda tutuvchi 2030 yilgacha avtomobil yo‘llarini rivojlantirish strategiyasini kiritsin:

❖ xalqaro ahamiyatga molik zamonaviy avtomobil yo‘llari tarmog‘ini va tezyurar avtomagistrallarni rivojlantirish, shuningdek, ularni xalqaro transport yo‘laklariga integratsiyalash orqali respublikaning tranzit va logistika salohiyatini oshirish;

Mavzuning o‘rganilganlik darajasi.

Menejment butun boshqaruv tizimining uzluksiz amal qilishi jarayonini ifodalaydi. U mehnat jarayonining barcha xususiyatlariga ega. Umuman menejment jarayonini texnologiya (qanday amalga oshiriladi), tashkil etish (kim va qanday tartibda) nuqtai nazaridan tavsiflash mumkin. Menejment jarayoni texnologiyasi boshqaruv xodimlari tomonidan bajariladigan operatsiya va amallardan iboratdir.

Xamma boshqaruvning o‘zluksiz ishlash jarayoni menejmentdir. Bu boshqaruv apparatining mehnat jarayonidir. Menejment jarayoni mazmuni uni funksiyalarda ko‘rinadi. Menejment funksiyasi deyilganda boshqaruvga doir ma‘lum masalalarni echishga yo‘naltirilgan bir turli ishlar yig‘indisi tushuniladi. Menejment funksiyasi xech qachon so‘nmaydi, u doim aniq milliy holatlarni hisobga olgan holda hamda inson ruhiyatidagi o‘zgarish jarayonlariga qarab takomillashaveradi.

Menejment maktablarida boshqaruv funksiyalari, jumladan strategik rejalashtirish nazariyasini rivojlantirishga M.Porter, F.Robinson, M.Tompson kabi yirik g‘arb olimlari o‘zlarining muhim xissalarini qo‘shganlar. O‘zbekiston Respublikasida ushbu yo‘nalishda M.Sharifxo‘jaev, S.G‘ulomov, Sh.Zaynutdinov, S.Qosimov, D.Raximova kabi olimlar ko‘plab izlanishlar olib borganlar.

Tadqiqotning metodologiyasi

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda mazkur tadqiqot maqsadi korxonalar va tashkilotlarda strategik rejalashtirish funksiyasining mazmun – mohiyatini, vazifalarini taxlil qilish va rivojlantirish bo‘yicha ilmiy tavsifalar ishlab chiqishdan iborat.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar qo‘yilgan va o‘z echimini topgan:

- menejment jarayonida rejalashtirish funksiyasining mazmuni yoritib berish;

- zamonaviy strategik menejment tushunchasini taxlil qilish va uning mazmunini aniqlashtirish;

- strategik menejmentda qo‘laniladigan ilmiy-uslubiy mexanizmlarning mazmunini o‘rganish va O‘zbekiston Respublikasi uchun xususiyatlarini aniqlash;

- “Samarqandavtoyoyol” hududiy bosh boshqarmasi tashkilotida strategik menejment tamoyillarining bajarilishini tahlil qilish;

- korxonalar strategiyasini hozirgi vaziyatdan kelib chiqqan holda baholash;

- korxonalar strategiyasini takomillashtirish yo‘nalishlarini aniqlash;

Tadqiqot ob‘ekti. Tadqiqot ob‘ekti sifatida “Samarqandavtoyoyol” hududiy bosh boshqarmasi tashkiloti tanlangan. Ushbu tashkilotning faoliyat ko‘rsatishining o‘ziga xos jihatlari va faoliyat ko‘rsatayotgan muhitning imkoniyatlari mazkur tanlovga asos bo‘ldi.

Tadqiqot predmeti. Tadqiqot predmeti bo‘lib korxonaning ishlab chiqarish – xo‘jalik faoliyati davrida istiqbolli rivojlanish maqsadida boshqaruv tizimlarida vujudga keladigan tashkiliy-iqtisodiy munosabatlar hisoblanadi.

Tadqiqotning metodologik asoslari bo‘lib O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning asarlarida aks ettirilgan respublikada bozor munosabatlarini rivojlantirishga oid ilmiy-falsafiy qarashlar, menejment asoschilari va mamalakatimiz hamda xorijiy olimlarning nazariy izlanishlari xizmat qiladi.

- Rejalashtirish muvozanat va operatsiyalar ketma-ketligiga asoslangan maqsadga erishish yo‘lidir, bu boshqaruv qarorlarini qabul qilishning o‘ziga xos vositasidir. Rejalashtirish maqsadlar va vazifalarni belgilash, strategiyani ishlab chiqish, resurslarni taqsimlash va qayta taqsimlash, kelgusi davrda ishlash standartlarini aniqlash. Bunday qarorlarni qabul qilish keng ma‘noda rejalashtirish jarayonidir. Rejalashtirish maxsus hujjatlar -

rejalarni tayyorlash, o‘z maqsadlariga erishish uchun tashkilotning aniq qadamlarini aniqlash.

- strategik menejmentning asosiy elementlari tanqidiy taxlil qilingan va ularning mazmuni aniqlashtirilgan;

- O‘zbekiston Respublikasida strategik menejmentning rivojlanishi taxlil qilingan;

- Korxonalar faoliyatining turi, uning xususiyatlari va maqsadlaridan kelib chiqqan holda strategiya taxlil qilingan va ob‘ektiv baholangan;

Xulosa va takliflar

O‘zbekistonda raqobat siyosatini amalga oshirish tizimi iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish, jamiyat manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan qonun va me‘yoriy xujjatlarni va mazkur siyosatni amalga oshirish mexanizmlarini o‘z ichiga oladi.

Globallashuvning ta‘sir etish darajasi va doirasining oshishi bilan mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini oshirish uchun sharoit yaratish kerak bo‘ladi. SHuni ta‘kidlash kerakki, O‘zbekistonda raqobatni rivojlantirish siyosati etarli faollikka ega emas.

Tadqiqotimizda olib borilgan ilmiy – tadqiqot ishlari aynan raqobat mavjud bo‘lmagan bozorda strategik rejalashtirish masalalarini o‘rganishga qaratilgan. Tabiiy monopoliya mavqeiga ega korxonalarda strategik rejalashtirish o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, ularda quyidagilarni hisobga olish kerak:

- bozorda raqobatchilarning mavjud emasligi;

- narx siyosati davlat vakolati idoralari bilan kelishilgan holda olib borilishi;

- qulay samarali ishlab chiqarish unumdorlikning asosiy omil ekanligi;

- asosiy faoliyat davlat nazoratida bo‘lishi;

- bozorga kirish to‘siqlarining yuqoriligi;

- qonuniy to‘siqlar (patent, litsenziya) mavjudligi va boshqalar.

Korxonalarining faoliyat ko‘rsatish tendensiyalari va qonuniyatlarini tahlil qilish hamda strategik boshqaruv tamoyillari asosida uning raqobatbardoshligini oshirish zarurligi baholanadi. Barqarorlik - korxonalar

faoliyatining natijadorligidan, raqobatbardosh salohiyatini amalga oshirishdan, raqobatbardoshlik esa – korxonaning ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanish hamda raqobatbardosh mahsulotni sotishdagi imkoniyatini belgilashdan iborat bo‘lganligi uchun, bu tushunchalarning birga qo‘shilishini hisobga olish, korxonaga o‘z raqobatbardoshligini oshirishning optimal strategiyasini shakllantirish imkonini beradi.

Strategiya ustuvorliklarni hisobga olib, korxonaning xarakteristikasini hamda mahsulot raqobatbardoshligini integratsiyalovchi yig‘ma ko‘rsatkichni aniqlashga asoslanadigan korxonaning raqobatbardoshligini baholash uslubidan keng foydalanish zarur. Korxonaning raqobatbardoshligini baholash – ishlab chiqarilayotgan tovarlar, amalga oshirilayotgan ishlar, ko‘rsatilayotgan xizmatlar bozorida klaster ishtirokchilarining barqarorligini oshirish uchun, ilg‘or texnologiyalarni joriy etishning innovatsion dasturi bilan birlashgan korxonaning va sub‘ektlarning barqaror hudud-tarmoq sherikchiligi asosida klaster yondashuvdan samarali foydalanish imkonini beradi.

Ilmiy tadqiqotlar davomida raqobat bo‘lmagan bozorlarda faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalarining strategik rivojlanishi holatini tahlil qilish uchun dastlab nazariy izlanishlar amalga oshirildi, dissertatsiyaning tadqiqot yo‘nalishi belgilab olindi.

«Samarqandavtoy o‘l» korxonasi iqtisodiy va xo‘jalik faoliyatini o‘rganish, uning strategik rivojlanish darajasini tahlil qilish asosida tabiiy monopoliyalarda strategik rejalashtirish holati haqida tasavvurga ega bo‘ldik. Olib borilgan nazariy va amaliy tadqiqotlar quyidagi taklif va mulohazalarni bildirish imkonini berdi:

1. Strategik rivojlantirish zamonaviy korxonalarining rivojlanish yo‘nalishini belgilab beruvchi faoliyat turi bo‘lib, bu bosh sohasini o‘rganishda «strategiya» tushunchasi mohiyatini tushunib olish muhimdir. Strategiya atamasining qo‘plab

talqinlarni mavjud bo‘lib, ularda mazkur tushunchaga turlicha ta‘rif berilgan. Bizningcha eng mukammal ta‘rif ham strategiya atamasining mohiyatini to‘la ochib bera olmaydi. Aynan Minsberg tomonidan berilgan ta‘rif masalaga ma‘lum oydinlik kiritadi. Uning fikricha, strategiya tushunchasi 5 «Pi» iboralarini orqali (reja, usul (taktika), hulq – atvor modeli, boshqalarga nisbatan erishilgan mavqe, istiqbol) ta‘riflanishi maqsadga muvofiq.

2. Strategik rivojlanish bo‘yicha katta halqaro tajriba to‘plangan bo‘lib, globallashtirish va integratsiya jarayonlarining kuchayishi strategik rejalashtirishning oldiga yangi vazifalarni qo‘yadi.

3. «Samarqandavtoy o‘l» korxonasida strategik boshqaruv elementlarini joriy etish bo‘yicha tadbirlarni amalga oshirish, bunda aholi ehtiyojlarini to‘laroq qondirishga asosiy e‘tiborni qaratish; ishlab chiqarishga imkoniyatlarini kengaytirish. Xizmat ko‘rsatishda halqaro andozalarga e‘tiborini kuchaytirish, sifatli qoplamali yo‘llarni foydalanishga topshirish;

4. Tarmoq bozoriga yangi turdagi xizmat ko‘rsatish faoliyatlarini taklif etish. Jumladan, diversifikatsiya strategiyasini qo‘llash asosida yo‘l qoplamalari tayyorlashga ixtisoslashgan korxonalarini, asfalt zavodlari, beton buyumlari ishlab chiqarish zavodlarini qo‘shib olish va sifatli xom-ashyoni ishlab chiqarish; yo‘llarga avtomobillarga xizmat ko‘rsatish va yoqilg‘i quyish shahobchalarini tashkil etish.

5. Korxonaning bozordagi faoliyat samaradorligini oshirish uchun marketing xizmatini tashkil etish. Aynan marketing sohasidagi izlanishlar. «Samarqandavtoy o‘l» korxonasiga bozor xususiyatlarini to‘la hisobga olishga, iste‘molchilar ehtiyojlarini hisobga olgan holda xizmat ko‘rsatishni tashkil etishlariga imkoniyat yaratadi.

6. Halqaro tajriba va zamonaviy nazariy tadqiqotlarning ko‘rsatishicha, tabiiy monopol korxonalarining samarali strategik faoliyatini ta‘minlashning asosiy yo‘llaridan biri ularni restrukturizatsiya qilish hisoblanadi, ya‘ni bunda korxonalar bozor

sharoitiga moslashtirilishi va ularning samaradorligi oshirilishi lozim.

7. Etakchi xorijiy davlatlarning tajribalarini kullash. Bunda xorijda keng kullangan avtomobil yullaridan pulli foydalanish amaliyotini kullash. Mazkur uslubiyatga kura serkatnov, biroq koplama sifati past bulgan yullarni ma'lum masofalarga bulish va turli mulk egalariga vaktincha egalik qilish uchun berish kerak buladi.

8. Yo'lni tasarruf etish xukukini olgan shaxs bu yulni ta'mirlanishi va xolati uchun tula javobgar buladi va yuldan foydalanlik xizmatlari uchun ma'lum daromad oladi. Yullarning xolatini sifat nazorati "Samarkandavtoyul" YKSHT ixtiyorida koladi.

9. Xar bir foydalanuvchi yuldan uz transport vositasida utganligi uchun ma'lum xak tulaydi. Bunda yullardan foydalanish uchun avtomobil yokilgilariga narxiga ustama sifatida kuyiladigan xakni kamaytirish kerak.

10. Innovatsiyalarni kiritish strategik rejalashtirishning muhim elementi hisoblanadi. Shu sababli, «Samarqandavtoyol» korxonasi o'z faoliyatida yangi mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarishga a'lohida e'tibor berishi, xizmat assortimentini ko'paytirishi, differentsiatsiya (tabaqalashuv) strategiyani qo'llash lozim.

Xalqaro amaliyotga asoslanib aytish mumkinki, rivojlangan davlatlarda ishlab chiqarish sohasida tabiiy monopol korxonalarining mavqei tushib bormoqda. Bu birinchi navbatda raqobat muhitini rivojlantirish bo'yicha davlat siyosatiga bog'liq. «Samarqandavtoyol» korxonasi ham yuqoridagi vaziyatni hisobga olgan holda asosiy e'tiborini xizmat ko'rsatish sifatiga, diversifikatsiya strategiyasini qo'llash asosida yangi bozorlarga e'tibor qaratishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta

ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni. O'zR Qonunchilik hujjatlari to'plami. 2017 yil. 6-son, 70-modda.

2. Kaplan R.S., Norton D.P. Organizatsiya, orientirovannaya na strategiyu. Kak v novoybiznes-srede preuspevayut organizatsii, primenyayushie sbalansirovannuyu sistemu pokazateley/per.sangl.M.: ZAO Olimp-Biznes. 2004-416 s.

3. Ansoff I. Strategicheskoe upravlenie. – M.: Ekonomika, 1989. – 358 s.

4. Porter M. Mejdunarodnaya konkurensiya: Per. s angl./ Pod.red. V.D. Щetinina. – M. Mejdunarodnye otnosheniya, 1993. – 64 s;

5. Muratov R.S., Djalolova I.A., Oripov S.Sh. Korxonona iqtisodiyoti. Darslik–Toshkent, 2014- 35-b. 6. Ulashev I.O., Atamuradov SH.A. Korxonona iqtisodiyoti va menejmenti. O'quv qo'llanma. Toshkent-2013, 24-b.

6. Xonkeldieva G.SH. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida korporatsiyalarni boshqarishning ilmiy-metodologik asoslari. Iqt.fanlari doktori ilm.daraj. olish uchun yozilgan diss. avtoref.-Toshkent, 2018-71 b.

7. Abduraupov R.R. O'zbekistonda xorijiy investitsiyali korxonalar iqtisodiy salohiyatini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish. Iqt.fanlari doktori ilm.daraj. olish uchun yozilgan diss. avtoref.Toshkent, 2017 y.-70 b.

8. O'zbekiston Respublikasining «Tabiiy monopolialar hakida»gi qonuni. 1999 yil 19 avgust, yangi tahrirda. T.: Xalk suzi, 23 may.

9. O'zbekiston Respublikasining «Korxonalar to'g'risida»gi Qonuni. T., «Adolat», 2000 .

10. Ansoff I. Novaya korporativnaya strategiya. (Seriya «Teoriya i praktika menedjmenta»). SPb.: «Piter-Kom», 1999.-432 s.

11. Gellovey L. Operatsionnyy menedjment.-SPb. :Piter, 2002.-320 s.
12. Gryaznova A.G. Antikrizisnyy menedjment. – М.: «Tandem, ЕКМОС», 1999.- 322 s.
13. Zaynutdinov SH.N., Murakaev I.U. Menejment asoslari. Т.: Moliya, 2001.-208 b.
14. Isikava K. YAponskie metody upravleniya kachestvom: Sokr.Per. s angl./Nauch. Red. I avt. Predisl. A.V. Glichev.-М.:Ekonomika, 1988.-215 s.
15. Kempbel D., Stonxaus Dj., Xyuston B. Strategicheskiy menedjment: Uchebnik/ Per. s angl. N.I. Almazovoy.-М.:ООО «Iz-vo Prospekt», 2006. -336 s.
16. Kosimov G.M. Menejment / ukuv kullannma – Т.: Uzbekiston, 2002.-231 b.
17. Kotler F. Osnovy marketinga: 2-e izd.-М.:SPb., Iz.dom «Vilyams»-2000-944 s.
18. Lojkova A.V. Investitsionnye mexanizmy v realnoy ekonomike.- М.:МЗ PRESS, 2001-176 s.
19. Minaev S.S. Upravlenie proizvodstvom i operatsiyami: 17-modulnaya programma dlya menedjerov «Upravlenie razvitiem organizatsii». М.: «INFRA-M», 1999.-326 s.
20. Moritani M. Sovremennaya texnologiya i ekonomicheskoe razvitie YAponii. Sokr. Per. s angl.–М.:Ekonomika, 1986.- 263 s.
21. Posadskiy A.P. Osnovy konsaltinga: Posobie dlya prepodavateley ekonomicheskix i biznes dissiplin – М.:GU:VSH E, 1999.-240 s.
22. Proizvodstvennyy menedjment / Uchebnik. Pod red. Ilenkovoy S.D. М.,«YUNITI-DANA», 2001.-241 s.
23. Upravlenie organizatsiey. Porshneva A.G. dr. М., «INFRA-M», 2000.- 364 s.
24. <http://www.google.uz>
25. <http://www.lex.uz>
26. <http://www.samstat.uz>

ECONOMIC EFFICIENCY OF THE PROCESS OF ATTRACTING TOURISTS

(On the example of Surkhandarya region)

Otajanov Umid Abdullaevich

Tashkent State University of Economics, Associate Professor, Department of Management and Marketing, Doctor of Economics.

Phone number: +998 97 461 02 07

Abdullayev Bunyod Utkirovich

Senior Lecturer, Department of Agribusiness, Accounting and Digital Technology, Termez Institute of Agrotechnology and Innovative Development.

e-mail: bunyod.abdullayev2792@gmail.com

Phone number: +998 99 677 27 92

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТУРИСТОВ

(На примере Сурхандарьинской области)

Отаджанов Умид Абдуллаевич

Ташкентский государственный экономический университет, доцент кафедры менеджмента и маркетинга, доктор экономических наук

Телефон: +998 97 461 02 07

Абдуллаев Бунёд Уткирович

старший преподаватель кафедры агробизнеса, учета и цифровых технологий, Термезский институт агротехнологий и инновационного развития.

электронная почта: bunyod.abdullayev2792@gmail.com

Телефон: +998 99 677 27 92

TURISTLARNI JALB QILISH JARAYONINING IQTISODIY SAMARADORLIGI

(Surxondaryo viloyati misolida)

Otajanov Umid Abdullaevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Menejment va marketing” kafedrasida dotsenti, iqtisod fanlari doktori.

Telefon: +998 97 461 02 07

Abdullaev Bunyod O‘tkirovich

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti “Agrobiznes, buxgalteriya hisobi va raqamli texnologiyalar” kafedrasida katta o‘qituvchisi.

elektron pochta: bunyod.abdullayev2792@gmail.com

Telefon: +998 99 677 27 92

Abstract: The main issue of increasing the economic efficiency of the process of attracting tourists to the Surkhandarya region and developing the economy is attracting investments, which should lead to the development of key sectors of the economy. The process will contribute to the revival of tourism activities, the creation of new jobs in the field, meeting the needs of the population in tourism services and increasing the economic potential of the country and its regions.

Keywords: Tourism, economy, investment, infrastructure, complex, business, enterprise, complex, Classification, intellectual, material, intangible.

Аннотация: Основным вопросом повышения экономической эффективности процесса привлечения туристов в Сурхандарьинскую область и развития экономики является привлечение инвестиций, что должно привести к развитию ключевых отраслей экономики. Процесс будет способствовать оживлению туристической деятельности, созданию новых рабочих мест на местах, удовлетворению потребности населения в туристических услугах и повышению экономического потенциала страны и ее регионов.

Ключевые слова: Туризм, экономика, инвестиции, инфраструктура, комплекс, бизнес, предприятие, комплекс, Классификация, интеллектуальное, материальное, нематериальное.

Annotatsiya: Maqola Surxondaryo viloyatida Turistlarni jalb qilish jarayoning iqtisodiy samaradorligi oshirish hamda iqtisodiy rivojlanishi uchun asosiy masala investitsiyalarni jalb qilish bo'lib, bu iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarini yuksaltirishga olib kelishi kerak. Jarayon turizm faoliyatini jonlantirish, yangi ishchilarni yaratishga yordam beradi joylar, aholining turizm xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish va mamlakat va uning hududlari iqtisodiy salohiyatini oshirish.

Kalit so'zlar: Turizm, iqtisodiyot, investitsiyalar, infratuzilma, kompleks, biznes, korxonalar, kompleks, Tasniflash, intellektual, moddiy, nomoddiy.

Bugungi kunda butun dunyoda individual raqobat mavjud mamlakatlarga sayyohlarni jalb qilish, bu esa yangi usullarni izlashga olib keladi turizm industriyasining joylashuvi. Shuning uchun alohida e'tibor beriladi investitsiya faolligini rag'batlantiruvchi omillarni aniqlash. Jarayon turizm faoliyatini jonlantirish, yangi ishchilarni yaratishga yordam beradi joylar, aholining turizm xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish va mamlakat va uning hududlari iqtisodiy salohiyatini oshirish.

Iqtisodiyotning ma'muriy boshqaruv tizimidan bozor mexanizmiga o'tishi ob'ektiv ravishda turizm korxonalarining moliyaviy-xo'jalik faoliyatini isloh qilish zaruratini keltirib chiqaradi. Surxondaryoda korxonalar faoliyati uchun huquqiy, soliq, tashqi iqtisodiy va boshqa shart-sharoitlarni belgilab beruvchi shu munosabat bilan yuzaga kelgan makroiqtisodiy muhitning tizimli inqirozi bir iqtisodiy tizimdan ikkinchisiga o'tish jarayonini sezilarli darajada murakkablashtirdi. Shu bilan birga, ushbu muammolarni davlat darajasida bosqichma-bosqich hal etish samarali

strategiyani shakllantirish vazifasini birinchi o'ringa qo'yimoqda.

Hozirgi vaqtda Surxondaryoning iqtisodiy rivojlanishi uchun asosiy masala investitsiyalarni jalb qilish bo'lib, bu iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarini yuksaltirishga olib kelishi kerak. Turizm yetakchi xizmat ko'rsatish sohaslaridan biri bo'lib, u o'z navbatida rivojlangan mamlakatlarda bozor iqtisodiyotining eng muhim tarmog'i hisoblanadi. Bu sohaning rivojlanishi ko'p jihatdan iqtisodiyotning rivojlanish darajasini va davlat siyosatini belgilovchi ijtimoiy-iqtisodiy ustuvor yo'nalishlardan dalolat beradi.

Global muammolarni hal qilish uzoq muddatli investitsiyalarning keng miqyosda kirib kelishini hamda ularni davlat darajasida ham, turistik tadbirkorlik sub'ektlari o'rtasida ham jalb etish va ulardan foydalanishning samarali mexanizmini yaratishni taqozo etadi. Turizm sohasiga investitsiyalarni tashkil etish zarurati Surxondaryoning turizm industriyasidagi investitsiya jarayoni va investitsiya faolligini oshirish yo'nalishlarini tanlashning nazariy

asoslanishi bo'yicha tadqiqotlar olib borishga katta amaliy ehtiyoj tug'diradi.

Shu bilan birga, turizmni rivojlantirishni tartibga solish bo'yicha davlat siyosati quyidagi bir qator sabablarga ko'ra turizm muammolarini hal qilish zarurligini ko'rsatadi:

- turizm industriyasini rivojlantirish investitsiya portfelini shakllantirish, qurish, rekonstruksiya qilish bosqichida ham, korxonalarni ishga tushirish bosqichida ham muhim moliyaviy resurslarni jamlash va ko'p sonli ishtirokchilarning mavjudligini talab qiladi;

- investitsiya qilingan kapitalning rentabelligi bo'yicha eng yuqori natijalarga raqobatbardosh turizm kompleksini shakllantirish imkoniyati bilan erishiladi, bu turizm xizmatlarini ishlab chiqarish va sotishning barcha bosqichlarida rivojlangan tegishli infratuzilma va ixtisoslashuv mavjudligini nazarda tutadi.

Xizmat ko'rsatish sohasining o'sishi xizmat ko'rsatish ob'ektlarini ishlab chiqarish orqali ushbu tarmoq bilan o'zaro bog'langan bir qator moddiy ishlab chiqarish tarmoqlari ishini faollashtirishga yordam beradi. Binobarin, jamiyatning samarali rivojlanishi moddiy ishlab chiqarishni ham, xizmat ko'rsatish sohasini ham uyg'un va muvozanatli rivojlantirishni taqozo etadi.

Bularning barchasi xo'jalik faoliyatining barcha darajalarida va birinchi navbatda, xizmat ko'rsatish sohasida boshqaruv qarorlarining samaradorligi va sifatiga qo'yiladigan talablarni oshirish zaruratini keltirib chiqardi.

Barcha bog'liq infratuzilmaning rivojlanishiga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadigan ijtimoiy-iqtisodiy hodisa. Biroq ulkan turizm resurslariga ega bo'lgan

Surxondaryoda turizm hali o'z salohiyatiga mos darajada rivojlanish darajasiga chiqmagan. Turistik xizmatlar infratuzilmasi rivojlanmaganligi, uni turli darajadagi davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlarining nomukammalligi, turizm bozorlariga xususiy investitsiyalarni jalb qilish uchun motivatsiyaning yo'qligi va mamlakat turizm komplekslarini iqtisodiy tahlil qilishning samarali usullari tufayli turistik ob'ektlar talabga javobsiz qolmoqda. Turizm kompleksini boshqarish, turizmni rivojlantirishda xorijiy tajribani moslashtirish masalalari zamonaviy tadqiqotchilar tomonidan faol muhokama qilinmoqda.

Shunga qaramay, turizmning xizmat ko'rsatish sohasi sifatida rivojlanishini iqtisodiy va matematik modellashtirish, tahlil qilish va prognozlash masalalari tadqiqot vositalarining eng zaif bo'g'ini bo'lib qolmoqda.

Hozirgi vaqtda turistik biznesni boshqarish tizimini shakllantirish va rivojlantirish, Surxondaryoning turizm bozorida taklif e'tilayotgan tovarlar va xizmatlar sifatining raqobatbardoshligini tizimli yondashuv asosida oshirish bo'yicha amaliy modellarni ishlab chiqish va takliflarni asoslash masalalari hal etilmagan.

Turizm sohasida raqobatning yuqori darajasi va iqtisodiy islohotlar turizm bozorining xususiyatlarini, Surxondaryoning turizm faoliyatidagi bozor elementlarini, reinvestitsiya va rekonstruksiya jarayonlarini hisobga olgan holda iqtisodiy-matematik modellar va optimallashtirish vazifalarini ishlab chiqishni taqozo etdi.

turizm sohasidagi ob'ektlar va boshqa ijtimoiy omillar. Bu yuqori samarali va raqobatbardosh turizm bozorini mutanosib rivojlantirish, milliy iqtisodiyot salohiyatini

va uning beqaror tashqi muhitda to'lov qobiliyatini oshirish uchun zarur.

Shuning uchun ham turistik xizmatlar sohasida ob'ektlarni modellashtirishga yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish, Surxondaryoda bozor iqtisodiyoti shakllangan sharoitda ularning faoliyatini tavsiflovchi yangi usul va modellarni yaratish muhim va dolzarb ilmiy muammodir.

Turizm muammolarini o'rganish uchun bu katta ahamiyatga ega tasnifi. Tasniflash - bu turizmning ayrim turlari va shakllarini aniqlash asosiy o'rsatkich mezonga qarab.

Bizning fikrimizcha, tasnifni berilganning bo'linishi debtushunish kerak turistik ob'ektlarning o'xshashliklari va farqlari asosida to'plami.

Tasniflashda uchta asosiy komponentni aniqlash kerak turizm raqobat bardoshligining samarali strategiyasini belgilash ob'ekt:

- mijozlar ehtiyojlarini aniqlash;
- kompaniyaning ushbu ehtiyojlarni qondirish qobiliyatini aniqlash;

- kompaniyaning uzoq muddatli foydasini hisoblash.

Shuning uchun rivojlanish, turizmni chuqur o'rganish, uning tomonidan asosiy tendentsiyalarni o'zgartirish va aniqlash mumkin turizmning asosiy turlarini dastlabki tasnifi, bu bilan bog'liq Turizm murakkab va ko'p tarmoqli tushunchadir.

Bugungi kunda dunyoda turizmni tasniflashning yagona tizimi mavjud emas faoliyati, chunki turizmning shakllari va turlarini ajratib ko'rsatish juda qiyin tasniflash tizimida sof shakl.

Tasniflashni alohida turlarni aniqlash va deb ham tushunish mumkin asosiy ko'rsatkich - mezonga qarab turizm shakllari, ammo turizmni strategik boshqarishda qo'llaniladigan strategiyalarning xilma-xilligi tasniflashni juda qiyinlashtiradi. Tasniflash turizm turlari turizm rivojlanishini yanada chuqurroq o'rganishga yordam beradi, uning modifikatsiyalari va asosiy tendentsiyalari.

1.1-rasm. Turizm faoliyatini rivojlantirish konsepsiyasi

Tasniflash xususiyatlari orasida eng muhimlari

quyidagi:

- qaror qabul qilish ierarxiyasini aniqlash;

- asosiy tushunchani shakllantirish raqobatbardosh imtiyozlar;

- tarmoq hayotiy siklining bosqichlarini aniqlash;

- tashkilotning tarmoq mavqeini aniqlash uchun ko'rsatkichlarni aniqlash uchun raqobatni tashkil etishda xulq-atvor darajasini aniqlash turizm biznesida omon qolish.

Maqsadiga ko'ra turizm quyidagilarga bo'linadi:

- ta'lim yoki madaniy-ko'ngilochar;
- ishbilarmonlik turizmi;
- etnik turizm;
- diniy turizm;
- sport turizmi;
- rekreatsion turizm;
- ekologik turizm;
- ta'lim turizmi;
- ekzotik turizm.

Tabiiy, tarixiy va madaniy yodgorliklar bilan tanishish maqsadida diqqatga sazovor joylar, muzeylar, teatrlar, ijtimoiy tizim, hayot va turli mamlakatlar va qit'alardagi xalqlarning an'analaridan foydalaniladi.

Ta'lim yoki madaniy-ko'ngilochar turizm bilan birlashtirilishi mumkin ishlab chiqarish va ta'lim faoliyati.

Ishbilarmonlik turizmining asosi rasmiy yoki kasbiy vazifalar zamonaviylikning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri sifatida turistik almashinuv. Iqtisodiy nuqtai nazardan, biznes sayohati juda muhim parametrlar sifatida qaraladi, chunki ular bog'liq emas mavsumiy omillar va belgilangan maqsadni hal qilish uchun doimo talabga ega. Delegatsiyalar yoki jismoniy shaxslarning xalqaro miqyosda qatnashish uchun sayohati muzokaralar, uchrashuvlar, bayramlar, toj kiyishlar, kirish marosimlari lavozim, milliy va xalqaro tashrif buyurish yoki tashrif buyurish uchun sayohat kasbi bo'yicha ixtisoslashgan guruhlar tarkibida ko'rgazma va yarmarkalar, sayohatlar biznes turizmi bilan bog'liq. Biroq, biznes sayohatchilar o'z ichiga olmaydi elchixonalar va konsulliklarning diplomatikxodimlari, savdo xodimlari vakolatxonalar va o'z mansabdor shaxslarini amalga oshiradigan boshqa tashkilotlar mamlakatdan tashqaridagi vazifalar.

So'nggi paytlarda maftunkor bo'lgan ishbilarmonlik turizmining rivojlanishi biznesning xalqarolashuvi bilan bog'liq bo'lgan dunyodagi eng yirik kompaniyalar.

Etnik turizmning maqsadi qarindoshlarni, ularning joylarini ziyorat qilishdir ota-onaning tug'ilgan joyi yoki tug'ilgan joyi. Agar aholining bir qismi yashasa mamlakat tashqarisida, keyin etnik turizm alohida ahamiyatga ega, turizmning ushbu turi tanazzulga uchraganligi sababli mamlakatimiz uchun dolzarbdir sobiq Sovet respublikalari.

Diniy turizm turizmning eng qadimgi turlaridan biridir.

(ziyorat), bu odamlarning "muqaddasga" harakatidir joylar" nafaqat diniy kunlarda, balki ma'bad va monastirlarni ziyorat qilish maqsadida dam olish kunlari, shuningdek ish kunlari. Diniy turizmdan turistlar ham foydalanadilar bir paytlar qilgan gunohlariga kafforat qilish.

Turli sport turlari bilan shug'ullanish uchun sayohatlar o'tkaziladi sport turizmi orqali. Sportning ikki turi mavjud turizm quyidagilarga bo'linadi:

- faol - sayohat qilish va to'g'ridan-to'g'ri tadbirda qolish sport musobaqalarida qatnashish;
- passiv - sayohat va qolish ishtirok etish uchun amalga oshiriladi sport musobaqalarini tomoshabin sifatida.

Sport turizmi, transport turiga qarab, bir qatorni o'z ichiga oladi navlari: tog ', suv, chang'i, velosiped.

Ko'rib chiqilayotgan jihatga qarab, turizm tasniflanadi quyidagicha: turizmning asosiy tasnifiga quyidagilar kiradi: rekreatsion turizm, ta'lim turizmi, sport turizmi, biznes turizm.

Xususiyatlarni tavsiflovchi tasnif ham mavjud turizm sub'ektlari:

- yoshi bo'yicha, jumladan, bolalar, yoshlar, o'rta yosh va kattalar avlodi; tarkibi bo'yicha, shu jumladan individual, oilaviy, guruh turizmi;

• jtimoiy-iqtisodiy holati bo'yicha, shu jumladan ishbilarmonlik turizmi, ta'lim, xarid qilish; • dam olish joyida, shu jumladan ichki va tashqi turizm;

- dam olish vaqtidagi yetakchi kasbga ko'ra, shu jumladan alpinizm; baliq ovlash va ov sporti.

Dam olishning iqtisodiy mexanizmi quyidagilar ishtirokida rivojlanadi omillar: resurslar, ushbu resurslardan foydalanish texnologiyalari, kapital, ushbu resurslarni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan texnologiyaga ega bo'lgan xodimlar ushbu resurslardan foydalanish.

Rekreatsion resurslarga quyidagilar kiradi:

- tabiiy komplekslar va ularning tarkibiy qismlari - relyef, iqlim, o'simlik, suv omborlari;
- noyob tabiiy ob'ektlar - sharsharalar, karst g'orlari, go'zal landshaftlar;
- madaniy va tarixiy yodgorliklar;
- shaharlar va boshqa aholi punktlari;
- noyob texnik vositalar.

Rekreatsiya resurslari turizm industriyasini rivojlantirish omili, har qanday sanoatni rivojlantirish uchun zarur.

Turistik xizmat ko'rsatishni oshirishning asosiy omillaridan biri sifatida turizm bozorining jozibadorligi.

Turistik xizmatlar bozori tovar aylanishining bir shakli sifatida ishlaydi intellektual mahsulotlar va kognitiv jarayonning texnologiyasi sifatida. Agar turistik xizmatlar bozorini bozor subyektlari tomondan ko'rib chiqish munosabatlari, keyin bozorning

yangi ta'riflari majmui sifatida paydo bo'ladi innovatsiyalarning xaridorlari va sotuvchilari yoki har qanday odamlar guruhi yaqin biznes aloqalari va harqanday bo'yicha bitimlar tuzish turizm xizmatlari yangi tovar sifatida. "Turizm xizmatlari bozori" bozorni takror ishlab chiqarish elementi sifatida tushunish uchun kengaytiradi mahsulot va inson kapitali.

Turistik xizmatlar bozori (RTU) tizim sifatida qaraladi turizm faoliyati sub'ektlari o'rtasidagi jamoatchilik aloqalari - turizm xizmatlarini etkazib beruvchilar va turistlar. Turistik xizmatlar bozori - turistni tashkil etish va faoliyatining ommaviy shakli sifatida o'zaro ta'sirni ta'minlaydigan iqtisodiyotdagi mahsulotlar orqali turizm mahsulotlarini ishlab chiqarish va iste'mol qilish sifatida turizm faoliyatini tartibga soluvchi vositachi muassasalar innovatsiyalarni ishlab chiqaruvchilar va ish beruvchilar tomonidan taqdim etilgan innovatsiyalar iste'molchilari.

Shuning uchun turizm xizmatlari bozori oldi-sotdi munosabatlarini o'z ichiga oladi innovatsiyalar, shuningdek mulk shaklidagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar; ishlab chiqarish, taqsimlash, iste'mol qilish.

1.2 rasm-Surxondaryo viloyatining turizm salohiyati

Turistik xizmatlar bozori deganda tovar ayirboshlash tizimi tushuniladi va iqtisodiy munosabatlar shakli sifatida sotuvchilar va xaridorlar to'plami intellektual mulk shaklida turist egasi o'rtasida va egalik qilish, foydalanish va tasarruf etish huquqini xaridor, buning natijasida barcha yangi turistik mahsulotlarni targ'ib qilish va joriy etish mavjud iqtisodiyot sohalari.

Turizm sohasidagi texnik shartlar ko'rsatkichlarining o'zgarishi ta'siri ostida amalga oshiriladi zamonaviy kompyuter va telekommunikatsiya texnologiyalari, shuning uchun, yilda bozorni rivojlantirish shartlari, turizm faoliyatining yangi modeli shakllantirilmoqda; an'anaviy va boshqa tashkiliy shakllar birlashtirilgan. Amalga oshirish turizm xizmati xususiyatlari, mezonlari va tizimini taqsimlashni o'z ichiga oladi ularni baholash ko'rsatkichlari. Mezonlar ob'ektivlik kafolati bo'lib xizmat qiladi, ishonch, mas'uliyat va sifat kafolati ishonchligi.

Xizmatni bozor xususiyatlari nuqtai nazaridan baholab, aytishimiz mumkin quyidagi: mahsulot real va nomoddiy mahsulotga aylanishi mumkin shakl. Xizmat ko'rsatishda mehnatning foydaliligi bozorga emas, balki o'zi kiradi yangi mahsulotni yaratish va ma'lum darajada allaqachon o'zgartirish mavjud. Tabiiyki, bu ishning foydalilik darajasi tomonidan baholanadi mahsulotni o'zgartirish samaradorligi, uning shartlari va talablariga muvofiqligi ushbu xizmat uchun mijoz. Tovarlar va xizmatlarning xususiyatlarini taqqoslash keltirilgan quyidagi shaklda:

3) tovarlar: moddiylik; mavzuda moddiylashtirish; to'planishi mumkin; iste'molchidan alohida ishlab chiqarish va tarqatish; iste'molchi emas ishlab chiqarishda ishtirok etadi; mulkni topshirish;

4) xizmatlar: nomoddiylik; jarayon, faoliyat; to'plash mumkin emas; ishlab chiqarish va iste'mol qilish bir vaqtning o'zida amalga oshiriladi; iste'molchi

ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etadi; egalik huquqi o'tkazilmaydi.

To'yinganlik darajasiga ko'ra, pullik turistik xizmatlar bozori bo'lishi mumkin muvozanatli, ortiqcha va hatto kam.

Boshqaruv shakliga ko'ra, pullik turistik xizmatlar bozorida ularni davlat muassasalari tomonidan ta'minlash - davlat, qaysi uni tashkil etish modelini nomukammal raqobat sifatida belgilaydi.

Xizmatning ko'plab ta'riflari mavjud:

Buyurtma qilingan va yaratilishga olib kelmaydigan ish mustaqil mahsulot, tovar;

Mehnat, maqsadga muvofiq faoliyat, uning natijalari har qanday ehtiyojni qondiradigan foydali ta'sirda ifodalanadi odamlardan;

- Faoliyat turi, bajarilayotgan ish yangi, ilgari mavjud bo'lmagan moddiy mahsulot yaratiladi; lekin allaqachon mavjud, yaratilgan mahsulot sifati o'zgaradi;

- Bir tomon mumkin bo'lgan har qanday faoliyat yoki foyda asosan nomoddiy va egallashga olib kelmaydigan boshqasini taklif qiling nimadur;

Shaklda mavjud bo'lgan maxsus turdagi foydalanish qiymati har qanday inson ehtiyojlarini qondiradigan foydali faoliyat, jamiyat.

Bozor sharoitida turizm xizmatlari sifatini oshirish quyidagi tamoyillar qabul qilinadi: mijozga yo'naltirilganlik, vaziyatni hisobga olish turistik xizmatlar bozori, mehnat bozorida vaziyatni hisobga olgan holda, etakchilik menejer, boshqaruvga jarayonli yondashuv, tizimli yondashuv boshqaruv, oqilona boshqaruv qarorlarini qabul qilish, doimiy turizm muassasasi faoliyatini takomillashtirish.

Xizmatlar aniq bo'lishi mumkinligi aniqlanadi va ular aniqlanadi odamlarga jismoniy ta'sir (oshxonalar, sataroshxonalar, oshxonalar) va orqali odamlar ongiga ta'siri bilan belgilanadigan nomoddiy ta'lim, o'yin-kulgi, ular saqlanib qolmaydi va manbadan ajralmas, xizmatlar ko'rsatish. Xizmatlar uzluksiz yoki diskret va bo'lishi mumkin xilma-xillik xususiyatiga ega bo'lib, ular sifatning o'zgaruvchanligi bilan farqlanadi va mavsumiy.

Adabiyotda tasnifga asoslangan quyidagi qoidalar mavjud moddiylik asosidagi xizmatlar: “moddiy xizmatlar” va xizmatlar nomoddiydir.

Odamlarga qaratilgan aniq harakatlar (turizm, sog'liqni saqlash, restoranlar va kafelar) va tovarlarga qaratilgan moddiy harakatlar va boshqalar jismoniy ob'ektlar (uskunalar ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish, xavfsizlik, kir yuvish, quruq tozalash). Inson ongiga qaratilgan nomoddiy harakatlar kiradi ta'lim, radio, teleko'rsatuvlar, teatrlar, muzeylar va nomoddiy harakatlar nomoddiy aktivlar (banklar, sug'urta) bilan bog'liq.

“Ta'lim xizmati mahsulotning o'ziga xos turidir nafaqat ma'lum bir narsa uchun o'ziga xos foydaliligini ifodalovchi narx bozorda iste'molchi, balki bevosita ko'rinishidagi umumiy foydalilik insoniyat sivilizatsiyasi tomonidan to'plangan ilmiy bilimlar”.

Rivojlangan bozorlarda bu birinchi navbatda qonuniylikda ifodalanadi ular uchun yuqori narxlarni belgilash. V.P. Shchetininning ta'kidlashicha, "TU qo'llaniladigan bilim, ko'nikma va malakalar tizimidir shaxsning turli xil turistik ehtiyojlarini qondirish uchun, jamiyat, davlat". TR - bu har qanday aqliy faoliyat

tomon boshqasiga ma'lum harakatlarni bepul emas va taklif qiladi

hamma uchun teng asosda foydalanish mumkin bo'lgan davlat xizmati sifatida belgilangan

daraja. Shunday qilib, xizmat quyidagi xususiyatlarga ega: jarayonda ishlab chiqarish yangi moddiy va ijtimoiy mahsulot yaratmaydi; xizmatlar ishlab chiqarish bilan bog'liq va balki material bilan bog'liq emas mahsulot, nomoddiy, manbadan ajralmas, saqlanmaydi, saqlanmaydi to'plangan, foydali ko'rinishidagi foydalanish qiymati xarakteriga ega bozordagi tovar bo'lgan faoliyat. Xizmatlarni ko'rsatish natijasi moddiy va nomoddiy harakatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Aniq harakatlar Xizmat ko'rsatish sohasini ta'mirlash ishlarida ko'rinadi. Aniq emas

xizmatlar ko'rsatish harakatlari inson ongiga qaratilgan, shu jumladan ta'lim, televidenie, radio, teatrlarva muzey.

Shu bilan birga, har bir o'zaro ta'sir qiluvchi sub'ektni ta'kidlash kerak o'z ehtiyojlariga ega va buning natijasida ularni qondirishni kutadi o'zaro ta'sirlar. Ushbu o'zaro ta'sirni baholash mezonini bo'lishi kerak ta'lim sifati faoliyatning asosiy boshqariladigan parametri sifatida har qanday turizm tizimi.

TS ning asosiy xususiyatlari quyidagilardir: nomoddiy tabiat, vakillik predmetidan ajralmaslik, birxillik, o'zgaruvchanlik, inertsiya, markazlashtirish ta'minlash, qonuniy tartibga solish, razvedkaning ortishi.

Xizmatning o'ziga xos xususiyatlaridan biri quyidagilardan iborat:

M.V tomonidan tuzilgan. Solodkovning pozitsiyasi: "xizmat - bu faoliyat turi, asarlar, ular davomida yangisi yaratilmaydi, ilgari

emas mavjud moddiy mahsulot, lekin sifati o'zgaradi

allaqachon mavjud, yaratilgan mahsulot. Shuning uchun xizmatning asosiy xususiyati hisoblanadi tovarlarni narsalar ko'rinishida emas, balki o'zgartiradigan faoliyat shaklida taqdim etish mavjud buyum, mahsulot.

Fundamental ta'rif F.Kotler tomonidan berilgan, u shuni ta'kidlaydi xizmat - bu bir tomon mumkin bo'lgan har qanday faoliyat yoki foyda boshqasini taklif qilish; va ular asosan nomoddiy bo'lib, natija bermaydi biror narsaga egalik qilish. xizmatlar ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lishi mumkin yoki bo'lmasligi mumkin ularning jismoniy shaklida tovarlar bilan. xizmatlar nomoddiy, ajralmasdir manba, sifat jihatidan o'zgaruvchan va saqlanmagan.

"Xizmat" shuningdek, foydalanish qiymatining maxsus turi sifatida belgilanadi, ba'zilarini qanoatlantiradigan foydali faoliyat shaklida mavjud insonning, jamiyatning ehtiyojlari, xizmat esa sifatida qaraladi ishlab chiqarish jarayonida iste'mol qilingan foydalanish qiymati.

Aytishimiz mumkinki, "TR sifati - darajaning optimal kombinatsiyasi va uning iste'molchi, ishlab chiqaruvchi va dizayner uchun foydalilik darajasi (jamiyat, davlat). Tarjima ustuvor bo'lishi kerak turistik xizmatlar iste'molchilari nuqtai nazaridan texnik shartlarning sifati (shu jumladan natija bu iste'mol). Ushbu yondashuv tadqiqotimiz maqsadlariga mos keladi, bular. texnik shartlarning sifati ehtiyojlarva umidlarni qondirish darajasi sifatida ishlaydi.

Ushbu ta'riflar qaysi biri ekanligini tushunish uchun biz tomonidan berilgan bu tushunchalar xizmat ko'rsatish kontseptsiyasiga nisbatan qo'llanilishi mumkin va qay darajada; ichida uning

mohiyati va asosiy xususiyatlarini qay darajada ifodalaydi.

Shunday qilib: turizm xizmati faoliyatini qamrab oladi bilim, shaxsiy fazilatlar, ko'nikmalarni shakllantirish. TU bor yuqori bilan bog'liq yuqori xarajat shaklida o'ziga xos mulk

foydalilik darajasi. TR aniqlash davomiyligi bilan tavsiflanadi ishlash, bu xizmatning malaka darajasiga bog'liq salohiyati, moddiy-texnik bazasi va intellektual salohiyati. IN mehnat taqsimotining chuqurlashishi va tovar xarakterining rivojlanishi natijasida turizm xizmatlari, "turistik xizmatlar bozori" tushunchasi tushunila boshlandi bir butun sifatida tadqiqot va ishlab chiqarish majmuasi sifatida, bu erda xaridorlarning munosabatlari va turistik innovatsiyalarni sotuvchilar erkin, narxlar esa tenglashtiriladi.

Pullik turistik xizmatlarga o'tish optimalni tanlashni talab qiladi narxlarning xulq-atvor strategiyalari, turistik xizmatlar narxlarini ishlab chiqish, asoslangan xizmatlar narxidan, zarur daromad, bozor sharoiti, talab va sayohat xizmatlari bo'yicha takliflar. Buni hisobga olish ayniqsa muhimdir mintaqaviy xususiyatlar.

Texnik spetsifikatsiyalarni taqdim etishda ta'sir qiluvchi eng muhim omillardan biri narx siyosati narxlarni pasaytirishga munosabatni aniqlashdan iborat.

Turistik to'lovlar juda yuqori bo'lmasligi kerak, chunki saviyasini oshirish muhim davlat vazifalaridan biri amalga oshirilmoqda jamiyatning madaniy-ma'rifiy rivojlanishi, uning intellektual, mehnat va ilmiy salohiyat. Yuqori to'lovlar tufayli ta'lim mumkin aholining asosiy qismiga etib bo'lmaydigan bo'lish, bu, albatta, ta'sir qiladi butun mamlakatning rivojlanish darajasi.

Hozirgi vaqtda asosiy narx mavjud raqobat, ya'ni. shunga o'xshash xizmatlarni

bir xil narxda taklif qiling, lekin ko'proq Yuqori sifat. Shunday qilib, optimal narxlarni belgilash pullik turistik xizmatlar bilan qat'iy bog'lanib bo'lmaydi aholining samarali talabi, o'z navbatida, darajasi bilan belgilanadi daromad, kengroq - turmush darajasi, ayniqsa, uning muhim sharoitida farqlash. RTU ning ishlashi kechikishda namoyon bo'ladi mehnat bozoridagi o'zgarishlar va talabni shakllantirish modeli va texnik shartlarni taqdim etish bo'yicha takliflar.

Ba'zi mualliflar TR ning yuqori foydali xususiyatlari va uni narx siyosati bilan bog'lash.

Xususan, bu xususiyatni A.P. Pankruhin, texnik xususiyatlarning o'zi yuqori iste'molchiga ega ekanligini ta'kidladi xarajat, chunki individual mutaxassisning salohiyatini oshirish. Ishlab chiqilgan bozorlar, bu, birinchi navbatda, ular uchun tashkil etishning qonuniyligida ifodalanadi yuqori narxlar. Biz ushbu xususiyat TUga xos ekanligiga rozimiz, tovar shaklida harakat qiladi.

TR ning foydaliligi haqidagi savol, ya'ni. ularni amalga oshirishning to'liqligi imkoniyati maqsadlarda ishlab chiqaruvchi va iste'molchi nuqtai nazaridan juda dolzarbdir. TU tabiiy ravishda foydalilikka ega bo'lishi kerak, chunki aks holda uni olishning ma'nosi yo'q (sotib olish) tovar sifatida. Shu bilan birga, TU ko'pchilik uchun mo'ljallangan foydalanuvchilar. Garchi, albatta, vaqt o'tishi bilan yoki boshqa holatlar tufayli, ushbu xizmatning foydaliligi o'zgarishi mumkin.

TR ning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashning boshqa yondashuvlari mavjud. Shunday qilib, E. Popov, texnik xususiyatlarning o'ziga xos xususiyati sifatida, "mehnat xarajatlarining oshishi bilan

turistik xizmatning iste'molchisi - u qaysi vaqt davomida taqdim etiladi, uning sifati TSga zarar etkazmasdan qisqartirilishi mumkin. Bu malaka oshirish tizimida TUning yuqori mahsuldorligini tushuntiradi va ushbu mutaxassislik bo'yicha amaliy tajribaga ega bo'lgan kadrlar tayyorlashda.

XULOSA

Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy jahon tendentsiyalari va uning barqaror iqtisodiy o'sishi turizm sohasini rivojlantirish strategiyasi va sifatli turizm xizmatlarini ko'rsatishga qodiryuqori malakali kadrlar tayyorlashga asoslanadi. Turizm industriyasini rivojlantirish asosiy omillar va xususiyatlarni hisobga olgan holda kurort va rekreatsion hududlarni tasniflash orqali rekreatsion va hududiy xizmatlar narxini differentsiallashtirishga asoslanadi.

Turizm industriyasini (TI) rivojlantirish ijtimoiy-iqtisodiy maqsadga ega bo'lib, u kishilarning shaxsiy ehtiyojlarini qondirish orqali jamiyatning harbira'zosi farovonligini oshirish, turizmning jozibadorligini oshiradigan asosiy omillarni aniqlash orqali ifodalanadi. turizmning rivojlanishini rag'batlantiruvchi va to'sqinlik qiluvchi omillarga asoslangan turizm bozori. Bozorga ta'sir qiluvchi asosiy omillar aniqlanadi. Turizm xizmatlari, ammo turizm xizmati turizm industriyasini rivojlantirishning eng muhim omillaridan biri sifatida belgilangan. Turistik xizmat turizm bozorining jozibadorligini oshirish omili sifatida qaraladi. Bu esa amalda ushbu mamlakat uchun tegishli daromad darajasiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Dog'iston ASSRning agroiklim resurslari. - J1. 1975.
2. Azar V.I. Iqtisodiyot va turizmni tashkil etish. M., 1972.
3. Aizeenshtat B.A. Markaziy Osiyoning asosiy landshaftlarining issiqlik balansi va mikroiklimi va iqlimshunoslikning ayrim masalalari. Doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati.-M., 1969.
4. Aleksandrova A. Yu. Jahon turizm sanoati geografiyasi. M., 1998 yil.
5. Aleksandrova A.Yu. Iqtisodiyot va xalqaro turizmning hududiy tashkil etilishi. M., 1996.
6. Aleksandrova M.Yu. Iqtisodiyot va turizm (J. Gibilatoning «Turizm iqtisodiyoti» kitobi asosida). // Rossiya hududlarida tabiiy va tarixiy va madaniy salohiyatdan turistik va rekreatsion foydalanish muammolari va dasturlari. -M, 1995 yil.
7. Aleksandrova N. Sarguzasht turizmi bo'limi - Mitt'2001 ning asosiy yangiliklari // Ros.tourist, gazeta. - 2000. - No 49 (84).
8. Aleksandrova T. D. Landshaftshunoslikdagi tushunchalar va atamalar. - M., 1986
9. Aleksandrova, T.D. Rus geografiyasida baholash tadqiqotlari /T.D. Aleksandrova, L.V. Maksimova // Geografiya va tabiiy resurslar. - 2004. -y3. -FROM. 28-34.
10. Aliyev S.M. Eron tarixi. XX asr. - M. : Rossiya Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik instituti: Kraft +, 2004. - 608 b.
11. Alp-Kavkaz. Tog'li mamlakatlar konstruktiv geografiyasining zamonaviy muammolari. 1974 va 1976 yillardagi Franko-Sovet dala simpoziumlarining ilmiy natijalari - M., 1980.
12. Amarova O. D. Turizm va ekologiya: o'zaro ta'sir jihatlar. Rossiyada

turizmning barqaror ekologik rivojlanishi muammolarini hal qilish tajribasi // O'tish davri iqtisodiyotiga ega mamlakatlarda turizmni rivojlantirish muammolari va istiqbollari. - Smolensk, 2000 yil.

13. Amirxanov M.M., Tatarinov A.A., Trusov A.D. Iqtisodiy muammolar rekreatsion hududlarni rivojlantirish. M., 1997 yil.

14. Anastasiev A., Ivankovskaya M. Mutaxassislar bozori: nima uchun firmalar va yosh mutaxassislar bir-birini topa olmaydi? //Turizm: amaliyot, muammolar, istiqbollari No 7, 1998.

15. Anoxin G.I. Sharqiy Kavkaz. M., 1978.

16. Arkhipenko T.V., Dudko GV Alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlardan rekreatsion foydalanish muammolari // Iqtisodiyoti oytish davridagi mamlakatlarda turizmni rivojlantirish muammolari va istiqbollari. - Smolensk, 2000.

17. ASSR (fizik, iqtisodiy va geografikxarakteristikalar). Grozniy, 1971.

18. Axmedxanov K.Z. Dog'iston bo'ylab sayohat M., 1988.

19. Bakka S.V. Alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tizimini yaratish tamoyillari // Shimoliy Yevroosiyo ekologik tarmog'ini shakllantirishning asoslari va istiqbollari /yovvoyi tabiatni muhofaza qilish. - Nashr. 19). - Nijniy Novgorod, 1998 - S. 8 - 9.

20. Balabanov I.T., Balabanov A.I. Turizm iqtisodiyoti M., 1999 y.

21. Bartol A. Edholm O. Sovuq sharoitda odam. M., 1957.

22. Batova V.M. Iqlim // Shimoliy Kavkaz iqtisodiy rayoni. Tabiiy sharoit va tabiiy resurslar. Fizik-geografik rayonlashtirish. - Rostov-na-Don, 1986.

23. Belikov M.Yu., Guzhii G.S., Klimenko E.V. Turizm va mintaqaviy iqtisodiyot// Kelib chiqishi, jamiyat, inson. Krasnodar, 1999 yil.

24. Belozero V.S. Kavkaz Mineralnye Vodi shaharlari tizimida sanoatni rivojlantirish muammolari. //Shimoliy Kavkazning resurslari, ko'chirilishi, iqtisodiyoti Stavropol, 1990 yil.

25. Berdnikova N.E. Tarixiy va madaniy erlarni himoya qilish choralari tizimini tashkil etish (Ust-Belskaya geoarxeologik zonasi misolida) / N.E. Berdnikova // Baykal mintaqasining tabiiy resurslari, ekologiyasi va ijtimoiy muhiti: Sat. ilmiy tr. - Irkutsk, 1995. -T. 3. - S. 98-101.

26. Berejnix V. X. Shunga qaramay - ekoturizm nima? // Turizm: amaliyot, muammolar, istiqbollari. - 1999. - 5-son.

27. Bernshteyn A.D. O'rta erlarda bir odam. Alma-Ata, 1967.

28. Birjakov M. B. Turizmga kirish. - Sankt-Peterburg: Ed. Savdolashish. "Gerda" uyi, 1999.

29. Birjakov M.B. Turizmga kirish M., 1999 y.

ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING ENSURING MACROECONOMIC STABILITY ON THE BASIS OF LOCAL PRODUCTION DEVELOPMENT IN DIGITAL ECONOMY CONDITIONS

Kholbekova Feruzakhan Rasulovna

Senior lecturer of Tashkent State University of Economics

feruza.kholbekova@mail.ru

phone: +998903171423

Abdullaeva Madina Kamilovna

associate professor of i.f.n

1976mkmadina@gmail.com

+998901673395

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Холбекова Ферузахан Расуловна

старший преподаватель Ташкентского государственного экономического университета

feruza.kholbekova@mail.ru

телефон: +998903171423

Абдуллаева Мадина Камилловна

доцент и.ф.н.

1976mkmadina@gmail.com

+998901673395

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТИ ШАРОИТИДА МАҲАЛЛИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ РИВОЖЛАНТИРИШ АСОСИДА МАКРОИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ

Холбекова Ферузахон Расуловна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети катта ўқитувчи

feruza.kholbekova@mail.ru

тел: +998903171423

Абдуллаева Мадина Камилловна

и.ф.н доцент

1976mkmadina@gmail.com

+998901673395

Abstract: This article examines the factors that influence the provision of stable economic growth of a country. The share of regions in the republic's GDP is analyzed and the corresponding conclusions are made. Including, based on the opinion of scientists-economists, author's definitions are given for some economic terms. It is recommended to use some economic terms to determine the macroeconomic stability of a country.

Keywords: gross domestic product, economic growth, macroeconomic stability, gross regional product, gross national product

Аннотация: В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на обеспечение стабильного экономического роста страны. Проанализирована доля регионов в ВВП республики и сделаны соответствующие выводы. В том числе, исходя из мнения ученых-экономистов, некоторым экономическим терминам даны авторские определения. Рекомендуется использовать некоторые экономические термины для определения макроэкономической стабильности страны.

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, экономический рост, макроэкономическая стабильность, валовой региональный продукт, валовой национальный продукт.

Аннотация: Ушбу мақолада мамлакатимизнинг барқарор иқтисодий ўсиши таъминлашга таъсир этувчи омиллар ўрганиб чиқилган. Минтақа-ларнинг республикамиз ялпи ички маҳсулотидаги улуши таҳлил қилиниб, тегишли хулосалар қилинган. Шунингдек, иқтисодчи олимларнинг фикрлари асосида айрим иқтисодий атамаларга муаллифлик таърифи берилган. Мамла-катимиз макроиқтисодий барқарорлигини аниқлашда баъзи бир иқтисодий атамалардан фойдаланиш тавсия этилди.

Калит сўзлар: ялпи ички маҳсулот, иқтисодий ўсиш, макроиқтисодий барқарорлик, ялпи ҳудудий маҳсулот, ялпи миллий маҳсулот.

Кириш

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида иқтисодий ислохотларни амалга ошириш ижтимоий-иқтисодий сиёсатнинг устувор вазифаларидан бири - бу ишлаб чиқариш корхоналарининг рақобатбардошлигини ошириш, ташқи ва ички бозорлар учун сифатли, рақобатбардош маҳсулотларни истеъмолчиларга ўз вақтида етказиб бериш ва сотишда замонавий савдо хизматларини ташкил қилиш ҳамда ушбу хизмат имкониятларидан самарали фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

Янги Ўзбекистонни ривожлантириш тараққиёт стратегиясининг бешта устувор йўналишларидан бири “миллий иқтисодиётни ривожлантириш, унинг ўсиш суръатларини замон талаблари даражасида таъминлашга йўналтирилган макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш, миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш, қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш, иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш бўйича институционал ва таркибий ислохотларни давом эттириш, хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва унинг устувор мавқеини янада кучайтириш, кичик бизнес ва

хусусий тадбиркорлик ривожини рағбатлантириш, ҳудудлар, туман ва шаҳарларни комплекс ва мутаносиб ҳолда ижтимоий-иқтисодий тараққий эттириш, инвестициявий муҳитни яхшилаш орқали мамлакатимиз иқтисодиёти тармоқлари ва ҳудудларига хорижий сармояларни фаол жалб этиш”¹⁷¹

Мамлакатимизда иқтисодиётни тубдан ислоҳ қилиш жараёнида минтақалар ижтимоий-иқтисодий тараққиётини таъминлашни талаб қилади. Минтақалар иқтисодиётини кўтармасдан, ислохотларни чуқурлаштирмасдан миллий иқтисодиётни ривожлантириш мумкин эмас. Чунки, айнан минтақалар миллий иқтисодиётнинг ривожланиш суръатларини, унга хос хусусиятларини кўп жиҳатдан белгилаб беради. Бунда минтақаларда мавжуд табиий ресурслар, демографик вазият ва инсон ресурслари, маъмурий-ҳудудий тузилмалар, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш кўрсаткичлари хал қилувчи аҳамият касб этади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Бу соҳа олимлари, А. Ўлмасов ва А. Вахобовларнинг фикрларича, “Иқтисодий ўсиш – бу иқтисодиётнинг ривожланиши, яъни ҳаётини неъматлар бўлган товарлар ва хизматларни ишлаб чиқарилишининг кўпайиб боришидир. Иқтисодий ўсиш одатда ялпи ички маҳсулотнинг ўсиши

¹⁷¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон

Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони.

ёки аҳоли жон бошига тўғри келадиган ялпи ички маҳсулотнинг ўсиши билан ўлчанади. Иқтисодий ўсишнинг самарадорлиги тушунчаси мавжуд, у иқтисодий ўсишнинг пировард натижаси бўлиб, ялпи ички маҳсулотнинг қай даражада ўсганини ифодалайди. Иқтисодий ўсишнинг самарадорлиги – бу иқтисодий ўсишга қандай харажатлар билан эришилганлиги бўлиб, ялпи ички маҳсулот ўсишининг харажатлар ўсишига нисбати орқали аниқланади” [7].

Макроиқтисодий барқарорликка эришиш кўп жиҳатдан ялпи ички маҳсулот ўсишини таъминловчи омиллардан самарали фойдаланиш, унинг тармоқ тузилишини такомиллаштириш, ялпи ички маҳсулот таркибий компонентларининг оптимал нисбатини таъминлаш, иқтисодий ўсиш моделларидан энг мақбуллари танлаш каби муҳим масалаларни ечиш билан боғлиқ бўлиб, ушбу жараёнларни макроиқтисодий таҳлил қилиш ва методологик жиҳатдан такомиллаштириш, бу бўйича амалий тадбирларнинг амалга оширилиши мамлакат иқтисодиётининг ўсишини тезлаштиради.

Ялпи ички маҳсулот ҳажми ўзгаришини услубий жиҳатдан ўрганишда унга таъсир этувчи асосий омилларнинг боғлиқлигини ўрганиш муҳимдир. Бунда ялпи ички маҳсулотни яратишга иштирок этувчи асосий омиллар сифатида меҳнат ва капитал олинди ва уларнинг таъсири “акселератор таъсири” усули орқали ўрганилди.

Ўзбекистонда ялпи ички маҳсулотнинг барқарор ўсишини янада жадаллаштириш учун қуйидаги тадбирларни амалга ошириш лозим:

- иқтисодиётни таркибий ўзгартириш жараёнларини такомиллаштириш;

- мамлакатда хусусий мулк ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини янада ривожлантириш;

- мамлакатда ишчи кучидан янада самаралироқ фойдаланиш;

- юқори технологияларга асосланган янги ишлаб чиқариш корхоналари-ни ривожлантириш ва киритиладиган инвестициялар ҳажмини кўпайтириш;

- фаолият кўрсатаётган қувватларни модернизация қилиш ҳамда ишлаб чиқаришни техник ва технологик жиҳатдан янгилаш;

- барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашга мавжуд барча резерв ва имкониятларни тўлиқ сафарбар этиш ва бошқалар.¹⁷²

Ҳ. Абдулқосимов фикрича, “Иқтисодий ўсиш” – бу мамлакат иқтисодиёти муайян давр мобайнида (одатда бир йил) миллий иқтисодиёт ишлаб чиқариш ҳажмининг аҳоли жон бошига нисбатан ёки умумий иқтисодиётга нисбатан ортишидир.

А. Набихужаев, Ю. Шеров П. Султоновларнинг фикрича “Иқтисодий ўсиш - аҳоли жон бошига мамлакатда яратилган ЯИМ ҳажмининг олдинги йилга нисбатан ўсиши орқали ифодаланишини таъкидлаб ўтганлар.

Уларнинг фикрича, иқтисодий ўсишнинг шартлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

- жорий йилда ишлаб чиқарилган ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) аввалги йилга нисбатан кўпроқ бўлиши.

- ЯИМнинг ўсиш суръати аҳоли ўсиш суръатидан юқори бўлиши, яъни киши бошига ишлаб чиқарилган ЯИМнинг кўпайиши” [6].

Россиялик иқтисодчи олимлар Т.А. Агапова, С.Ф. Серегиналар томонидан ёзилган ўқув адабиётларида “Миллий тегишлилиги ва фуқаролигидан қатъий назар, мазкур мамлакатнинг иқтисодий ҳудудида иқтисодий манфаат марказига эга бўлган (ишлаб чиқариш фаолияти

¹⁷²“Biznes-эксперт”№8 (92).2015.

билан шуғулланадиган, ёки мамлакат ҳудудида бир йилдан ортиқ яшаётган) барча иқтисодий бирликлар (корхоналар, уй хўжаликлари) резидент ҳисобланишади” [4].

Республикамиз иқтисодчи олимлари Д.К.Ахмедов, А.Э.Ишмухамедовлар ўзларининг ўқув адабиётларида “Ялпи ички маҳсулотга ишлаб чиқарилишида қўлланилган ресурслар қайси давлатга тегишлилигидан қатъий назар, мамлакатнинг географик ҳудудида яратилган пировард товарлар ва хизматлар-нинг бозор баҳолари йиғиндиси” деб таъриф берганлар. 1993 йилда қабул қилинган бирлашган миллатлар ташкилоти (БМТ) ва миграция бўйича халқаро ташкилот (МХТ) янги талқинига кўра ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) тушунчасига аниқликлар киритилди. Янгича талқинига кўра:

ЯИМ - мамлакат резидентлари томонидан маълум муддат давомида ишлаб чиқарилган пировард маҳсулот.

ЯИМ нинг «ички» деб аталишига сабаб унинг мамлакат резидентлари томонидан яратилишидир. Резидент деганда фақатгина мамлакатнинг юридик ва жисмоний шахслари тушунилмайди. Чунки мамлакат юридик шахси бошқа мамлакат ҳудудида бир йилдан ортиқ фаолият юритса ўша мамлакат резиденти деб қаралади.

“Миллий тегишлилиги ва фуқаролигидан қатъий назар, мазкур мамлакат-нинг иқтисодий ҳудудида иқтисодий манфаат марказига эга бўлган (ишлаб чиқариш фаолияти билан шуғулланадиган, ёки мамлакат ҳудудида бир йилдан ортиқ яшаётган) барча иқтисодий бирликлар (корхоналар, уй хўжаликлари) резидент ҳисобланишади”.

ЯИМ уч хил усул билан ҳисобланади:

- 1) ишлаб чиқариш усули.
- 2) харажатлар усули.
- 3) даромадлар усули.

Ҳар учала усул билан ҳисобланган ЯИМ кўрсаткичи ҳажми статистик

хатолар истисно этилганда ўзаро тенг бўлиши лозим. Шу билан бирга ҳар учала усул билан ЯИМ кўрсаткични ҳисоблашда ўзига хос талабларга амал қилиниши талаб этилади. [5]

Тадқиқот методологияси

Мамлакат иқтисодий ўсишни таъминлашга таъсир этувчи омилларни илмий ва амалий жиҳатдан ўрганишда статистик маълумотлар, танланма усулда белгилаш, назарий фалсафий, объектив ёндашув, иқтисодий таҳлил усул-ларидан фойдаланиш асосида илмий хулосалар шакллантирилди. Тўпланган маълумотлар асосида тизимли ҳамда мантиқий ёндашув каби услублардан самарали фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар

Мамлакат макроиқтисодий барқарорликнинг асосий белгилари куйидаги-лардан иборат:

1. Иқтисодий ўсиш;
2. Тўла иш билан бандлик;
3. Нархлар даражасининг барқарорлиги (инфляция);
4. Бақувват тўлов баланси;
5. Хорижий валюта алмашув курсининг барқарорлиги;
6. Давлат бюджети камомадининг ялпи ички маҳсулотга нисбатан уч фоиздан ошиб кетмаслиги;
7. Даромадлар тақсимланиши муаммоси [8].

Ўзбекистонда кейинги йилларда барқарор иқтисодий ўсиш суръатлари таъминланмоқда ва ҳукумат томонидан уни мустаҳкамлаш борасида янги устувор вазифалар белгиланмоқда. Президентимиз таъкидлаганидек, “Асосий вазифалар – макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш, инфляцияни жиловлаш, тармоқларни монополиядан чиқариш, давлат томонидан нархлар белгиланишини тартибга солишни бекор

қилиш ва “яширин иқтисодиёт”га барҳам бериш”¹⁷³.

Иқтисодий ўсиш замиридаги замонавий иқтисодий назарияда одатда табиий аҳамиятга эга бўлган ишлаб чиқариш ҳажмининг реал кўпайиб кетиши ва қисқа муддатли равнақи эмас, балки узок муддатли вақт оралиғидаги ишлаб чиқарувчи кучлар ривожланишига боғлиқ бўлган ишлаб чиқариш реал ҳажми табиий даражасининг узок муддатли ўсиши тушунилади.

Мамалакатимиз минтақалари ўзига хос табиий - иқтисодий салоҳиятга, демографик ҳолатга ва бошқа шарт-шароитларга эга. Алоҳида таъкидлаш лозимки, минтқавий ривожланиш макроиқтисодий сиёсатнинг кичрайтирилган нусхаси эмас. Чунки ҳар бир ҳудуд ўзига хос табиий ресурс ижтимоий-иқтисодий тизим бўлиб, унинг ривожланиш йўллари макроиқтисодий ривожланишдан фарқ қилади. Шу сабабли минтақалар ривожланиш ва иқтисодий ислохотлар даражасини доимо таҳлил қилиб туриш, зарур ҳолларда эса уларга ўзгартиришлар киритиб туришни тақозо этади.

Маълумки, минтақалар табиий - иқтисодий салоҳиятининг таркибий қисмига минерал хом-ашё, ер ва сув ресурслари, аҳоли ва меҳнат ресурслари, асосий ишлаб чиқариш фондлари, айланма ишлаб чиқариш ресурслари ва аҳолининг шахсий мулки қиради. Бу ресурслари миқдори ва улардан фойдаланиш даражаси бўйича минтақа ва ҳудудлар бир-биридан кескин фарқ қилади.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт ва саноат вазирлиги ҳузуридаги “Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар” институтининг маълумотларига кўра энг юқори табиий иқтисодий салоҳият

Тошкент, Қашқадарё, Навоий ва Бухоро вилоятларида жамланган. Уларда республикадаги жами табиий - иқтисодий салоҳиятнинг қарийиб 60 фойизга яқини тўпланган. Энг кам салоҳият Сирдарё, Жиззах ва Хоразм вилоятларига тўғри келади. Уларда жами салоҳиятнинг жами 9 фойиз жойлашган.

Ёқилғи-энергетика ва минерал хом ашё ресурсларининг саноат аҳамиятига эга бўлган қисмининг қиймати бўйича минтақалар орасида Қашқадарё, Тошкент, Навоий, Бухоро вилоятлари ажралиб туради. Энг кам салоҳиятга эга бўлган ҳудудлар қаторига Сирдарё, Хоразм, Андижон, Наманган, Фарғона вилоятлари қиради. Уларнинг хом ашё базаси асосан маҳаллий аҳамиятга эга бўлган кичик нефт газ ва қурилиш материаллари конларидан иборатдир.

Республика ёқилғи-энергетика ресурсларининг асосий қисми Қашқадарё, Тошкент ва Бухоро вилоятларига тўғри келади. Нефт газ конденсати ва табиий газнинг текширилган захираларининг катта қисми Қашқадарё ва Бухоро вилоятларида жойлашган. Республикадаги кўмирнинг саноат аҳамиятига эга бўлган захираларининг 97,4 фойизи Тошкент вилояти ва 2,6 фойизи Сурхондарё вилоятларида жойлашган.

Рангли ва нодир металлларнинг асосий қисми Тошкент ва Навоий вилоятларига тўғри келади. Тошкент вилояти салмоғининг юқори бўлиши мис, рух, кўрғошин нодир металллар кенг тарқалгани ҳисобига бўлса, Навоий вилоятининг салмоғини нодир (олтин, кумуш) белгилайди.

Химия саноати хом ашёсининг қиймати бўйича мамлакатда Қашқадарё вилояти (77%) ва Қорақалпоғистон Республикаси (11%) юқори ўринни эгаллайди. Биринчисида калий ва ош тузи, иккинчисида эса сульфат ва ош тузи кенг

¹⁷³Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёевнинг олий мажлисга мурожатномаси.

тарқалган. Лекин хом ашёни ҳозирги пайтда қазиб олиш жиҳатига кўра республикада асосий ўринни эгаллайди. Бу вилоятда Хўжакон қонида ош ва техник тузлар қазиб олинади. Навоий вилоятида мамлакатда текширилган фосфорит захираларининг ҳаммаси жойлашган.

Нометалл қазилмалар асосан Тошкент (каолин, плавик шпати), Навоий (дала шпати, кварц қуми) вилоятлари ва Қорақалпоғистонда (талк) жойлашган.

Тошкент ва Навоий вилоятларида цемент ресурслари жойлашган. Пардозловчи плиталарни ишлаб чиқариш учун керак бўладиган мрамор ва гранит тошлари захираларига Самарқанд, Навоий, Бухоро, Қашқадарё, Жиззах вилоятлари ва Қорақалпоғистон Республикаси бой ҳисобланади.

Ҳозирги пайтда Ўзбекистоннинг ер фонди 44,8 млн. га. ташкил этади ва унинг 70 фоиздан кўпроғи қишлоқ хўжалигида фойдаланилади.

Қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ерларнинг юқори самарадор қисми бу суғориладиган ерлар ҳисобланади. Бир гектар суғориладиган ердан олинadиган маҳсулотнинг миқдори лалмикор ерлардан олинadиган маҳсулотдан 5-8 марта, яйловлардан олинadиган маҳсулотдан деярли юз марта кўпдир. Ҳозирги пайтда улардан олинadиган маҳсулот ялпи қишлоқ хўжалиги маҳсулотининг 97 фоизга тенг.

Суғорилдиган ерлар сифатини аниқлашнинг энг муҳим кўрсаткичи унумдорлик бонитетини баҳолаш ҳисобланади. Наманган, Сурхондарё, Тошкент, Андижон, ва Самарқанд вилоятлари суғориладиган ерлари юқори унумдорлик бонитетига эга. Суғориладиган ерлардан олинаётган ялпи қишлоқ хўжалиги маҳсулоти Андижон, Тошкент, Самарқанд ва Фарғона вилоятларида энг юқори. Энг паст кўрсаткич Қорақалпоғистон Республикаси, Сирдарё ва Қашқадарё

вилоятларига тўғри келади. Бунга сабаб Қорақалпоғистон Республикасида, Бухоро, Сирдарё вилоятларида бошқа минтақаларга нисбатан суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолати ёмонлашганлигидир. Яйлов ва пичанзорлар Навоий, Бухоро, Сурхондарё, Қашқадарё вилоятлари ва Қорақалпоғистон Республикасида жами қишлоқ хўжалиги ерларининг катта қисмини эгаллайди, шу сабабли бу ҳудудлар чорвачиликни янада ривожлантириш учун кенг имкониятлар мавжуд.

Аҳоли ва меҳнат ресурслари барча ҳудудларнинг иқтисодий салоҳиятини белгиловчи асосий кўрсаткич ҳисобланади. Мамлакат меҳнат ресурсларининг умумий сонидан Тошкент шаҳри (12%), Фарғона вилояти (10,8%), Самарқанд вилояти (10,2%) Тошкент вилояти (8,9%). Бу жиҳатдан Сирдарё, Навоий ва Жиззах вилоятларининг салмоғи анча кам.

Мамлакат иқтисодий салоҳиятининг асосий кўрсаткичларидан яна бири бу асосий ишлаб чиқариш фондларининг ривожланиш даражасидир. Ишлаб чиқариш фондларининг миқдори бўйича ҳозирги пайтда минтақалар орасида Тошкент шаҳри, Тошкент вилояти, Фарғона вилояти, Андижон вилояти, Қашқадарё вилояти ажралиб туради. Уларда мамлакат ишлаб чиқариш кучларининг асосий фондларининг 60 фойизидан кўпроғи жамланган. Қашқадарё ва Андижон вилоятларининг иқтисодий салоҳиятининг ортишига кейинги йилларда уларда йирик саноат мажмуаларининг барпо қилиниши сабаб бўлди. Шунингдек, кўпчилик вилоятларнинг асосий ишлаб чиқариш фондлари салоҳияти анча паст. Булар қаторига Жиззах, Сирдарё ва Хоразм

вилоятларини киритиш мумкин.¹⁷⁴

Юқрида келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, Ўзбекистон минтақалари табиий-иқтисодий салоҳиятида Қашқадарё, Тошкент, Навоий, Бухоро вилоятларининг ҳиссаси анча юқори ҳисобланади. Келажакда табиий бойликларни ўзлаштириш ҳисобига ўзининг иқтисодий салоҳиятини кўтариш имкониятига эга бўлган минтақалар қаторига Қорақалпоғистон Республикаси, Жиззах ва Сурхондарё вилоятларини киритиш мумкин. Лекин, Фарғона водийси вилоятларида бу имкониятлар анча чекланган.

Ўзбекистон Республикаси географик жойлашиш нуктаи-назаридан

Ўзбекистон Республикаси минтақаларининг ялпи ички маҳсулотидаги улиши

Минтақалар	Ялпи аҳоли сонидаги улиши, %	ЯИМ (ялпи ички маҳсулотдаги улиши, %)	ЯСМ (ялпи саноат маҳсулотдаги улиши, %)	ЯҚХМ(ялпи қишлоқ хўжалигидаги маҳсулотидаги улиши, %)
Тошкент	17,8	29,4	29,6	14,3
Фарғона	28,6	21,1	26,5	24,3
Зарафшон	20,2	19,2	19,1	26,4
Жанубий	17,1	13,3	17,7	16,6
Мирзачўл	4,4	7,2	2,3	9,3
Куйи Амударё	11,9	9,8	4,8	9,1
Ўзбекистон Республикаси бўйича	100	100	100	100

Жадвалдан кўриниб турибдики, минтақаларнинг юқорида санаб ўтилган хусусиятлари ҳудуднинг ялпи ички маҳсулотдаги улишига таъсир кўрсатган.

2019 йил якунлари бўйича ялпи ички маҳсулот 424,1 трлн. сўм бўлса, 2020 йилнинг биринчи чораги бўйича 110,5 трлн.сўмни ташкил этган, бу жон бошига 3,25 млн. сўмга (341 долларга) тенг.¹⁷⁵

Келтирилган маълумотларни 2019 йил якунлари бўйича таҳлил қиладиган

табтатан қуйидаги минтақаларга бўлиб ўрганилади: Фарғона, Тошкент, Зарафшон, Жанубий, Мирзачўл, Куйи Амударё. Улар жойлашган жойи, табиати, маҳаллий минтақаларнинг, маҳаллий урф-одатлари, аҳоли сони, ишлаб чиқариш маданияти, меҳнат кўникмаси, иқтисодиётда тутган ўрни, табиий бойликлари ва бошқа жиҳатлари билан бир-биридан фарқ қилади.

Бундай хилма-хиллик минтақанинг иқтисодий ўсишига ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмайди. Минтақаларининг республикамиз ялпи ички маҳсулотидаги улишини қуйида келтирилган жадвалдан ҳам кўришимиз мумкин.

бўлса, Фарғона минтақасининг ялпи ички маҳсулотдаги улиши юқори 21,1 фоизни ташкил қилди ва аҳоли сони юқори кўрсаткичга эга. Фарғона минтақасининг улиши 89,5 трлн. сўмни (424,1 трлн. сўм:100 x 21.1) ташкил қилади (21.1% - ялпи ички маҳсулотдаги улиши). Шунингдек, 2019 йилда республикамиз аҳолиси сони 33 375 800

¹⁷⁴ 174 “Иқтисодиёт ва ҳисобот” журнали № 6 1997.

¹⁷⁵ Манба: Тошкент, 24-Sputnik.

кишини ташкил қилади.¹⁷⁶ Фарғона минтақасининг улишига 9 545 478 киши (33 375 800:100 х 28,6) тўғри келади (28,6 % -ялпи аҳоли сонидаги улиши).

Юқоридагилардан келиб чиққан холда Фарғона минтақанинг киши бошига тўғри келдиган ялпи митақавий маҳсулоти (ЯММ) 9 365691 сўмга (89,5 трлн. сўм : 9 545 478 киши) тенг. Агар АҚШ валютасига айлантисак, 983 долларни (9 365691сўм : 9530 сўм) ташкил этади (9530 сўм ўша даврдаги ўртача валюта курси).

Шунингдек, Зарафшон минтақасини кўриб чиқадиган бўлсак, ялпи ички маҳсулотдаги улиши 81.4 трлн. сўмни (424,1трлн. сўм:100 х 19.2) ташкил қилади (19.2 % - ялпи ички маҳсулотдаги улиши), аҳоли сони 6741911 кишидан (33 375 800 киши :100 х 20,2) иборат (20,2% -ялпи аҳоли сонидаги улиши). Бу кўрсаткичлардан фойдаланиб, киши бошига тўғри келдиган ялпи ҳудудий маҳсулоти аниқлайдиган бўлсак, 12 149 253 сўмга (81.4 трлн. сўм : 6741911 киши) тенг. Агар АҚШ валютасига айлантисак, 1275 долларни (12149253 сўм : 9530 сўм) ташкил этади.

Тошкент минтақасини олдиған бўлсак, ЯИМ улиши 123.4 трлн. сўмга (424,1трлн. сўм:100 х 29.4) тенг (29.4% - ялпи ички маҳсулотдаги улиши). Аҳоли сони 5940824 киши (33 375 800 :100 х 17,8). ЯИМ аҳоли жон бошига ҳисобласак, 20 919856 сўмга (123.4 трлн. сўм : 5940824 киши). Агар АҚШ валютасига айлантисак, 2197 долларни (20 939856 сўм : 9530 сўм) ташкил этади.

Демак, минтақани ялпи ички маҳсулотдаги улиши ёки ялпи ҳудудий маҳсулоти ҳажми нафақат ишлаб чиқариш ҳажми балки, аҳоли сонига ҳам боғлиқ экан. Таҳлилимизда Фарғона минтақасининг ялпи ички маҳсулотдаги улиши 89,5 трлн. сўмни, Зарафшон минтақасини кўриб чиқадиган бўлсак,

ялпи ички маҳсулотдаги улиши 81.4трлн. сўмни ташкил этади. Киши бошига тўғри келдиган ялпи ҳудудий маҳсулот Фарғона минтақада 983 долларни ташкил этаса, Зарафшон минтақасида 1275 доллар, Тошкент минтақасида 2197 долларга тенг. Агар 2018 йилда Республикамизда ЯИМ аҳоли жон бошига ўртача 1 533 доллардан тўғри келишини инобатга олсак, қинган таҳлил бўйича фақат Тошкент минтақасида иқтисодий ўсишга эришилган. Лекин, ҳудуднинг ўзига нисбан қолган минтақаларда ҳам нисбатан иқтисодий ўсишга эришилган.

Агар макроиқтисодий барқарорликнинг асосий белгиларидан бири иқтисодий ўсиш бўлса, шу ерда бир савол туғилади яъни, қайси бир минтақада иқтисодий ўсишга эришилди?

Хулоса ва таклифлар

Макроиқтисодий барқарорликка эришиш кўп жиҳатдан ялпи ички маҳсулот ўсишини таъминловчи омиллардан самарали фойдаланиш, унинг тармоқ тузилишини такомиллаштириш, ялпи ички маҳсулот таркибий компонентларининг оптимал нисбатини таъминлаш, иқтисодий ўсиш моделларидан энг мақбулларини танлаш каби муҳим масалаларни ечиш билан боғлиқ бўлиб, ушбу жараёнларни макроиқтисодий таҳлил қилиш ва методологик жиҳатдан такомиллаштириш, бу бўйича амалий тадбирларнинг амалга оширилиши мамлакат иқтисодиётининг ўсишини тезлаштиради.

Миллий ҳисобчилик тизимида кўра миллий иқтисодиёт ривожланишини таҳлил этиш учун ЯИМ кўрсаткичидан бошқа яна бир қатор кўрсаткичлардан фойдаланилади. Бу кўрсаткичлар жумласига ялпи миллий даромад (ЯМД) кўрсаткичи ҳам киради. Бу кўрсаткич

¹⁷⁶ Ўзбекистан Республикаси Давлат Статистика кўмитаси маълумотлари

миграция бўйича халқаро ташкилот (МХТ) талаби бўйича олдинги кўринишида ҳисобланган ялпи миллий маҳсулот (ЯММ) кўрсаткичи билан моҳиятан бир хил деб кўрсатилади. Шу сабабли кўп ҳолларда миллий иқтисодиёт ривожланишини таҳлил этишда ялпи миллий маҳсулот (ЯММ) кўрсаткич ишлатилмайди. Алоҳида олинган ҳудудларнинг иқтисодий ўсишини таҳлил қилишда ялпи ҳудудий маҳсулот кўрсаткичларидан фойдаланилади, лекин

иқтисодий адабиётларда унга аниқ таъриф берилмаган.

Юқорида келтирилган иқтисодчи олимларнинг таърифларидан фойдаланиб, ялпи ҳудудий маҳсулотга қуйидагича таъриф берамиз: “Ялпи ҳудудий маҳсулот (ЯХМ) - алоҳида олинган ҳудудда резидент ва норезидентлар томондан маълум даврда ишлаб чиқарилган маҳсулот (бажарилган ишлар ва кўрсатилган хизматлар) қийматидир. Ялпи ҳудудий маҳсулотлар йиғиндиси ялпи ички маҳсулотга тенгдир”.

10-ШЎЪБА. ИННОВАЦИЯ ВА ИНВЕСТИЦИЯ

PRIVATIZATION AND PROSPECTS OF ATTRACTING DIRECT INVESTMENTS IN JOINT-STOCK COMPANIES OF UZBEKISTAN

Khamidullin Mikhail Borisovich

Doctor of Economics, Professor, Academy of Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan

ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА УЗБЕКИСТАНА

Хамидулин Михаил Борисович

Доктор экономических наук, профессор Академия государственного управления при Президенте РУз

XUSUSIYLASHTIRISH VA O'ZBEKISTON AKSIYADORLIK JAMIYATLARIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSİYALARNI JALB QILISH ISTIQBOLLARI

Hamidulin Mikhail Borisovich

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi Akademiyasi

Abstract. The article considers a retrospective analysis of the process of privatization of state property and the measures taken to improve the efficiency of corporate governance practices as the main factors in increasing the volume of attracting investment in the economy of the New Uzbekistan.

Keywords. privatization, corporate governance, shares, joint stock companies, real and financial investments, stock market.

Аннотация. В статье рассматривается ретроспективный анализ процесса приватизации государственной собственности и предпринимаемые меры по повышению эффективности практики корпоративного управления, как основных факторов увеличения объема привлечения инвестиций в экономику Нового Узбекистана.

Ключевые слова. приватизация, корпоративное управление, акции, акционерные общества, реальные и финансовые инвестиции, фондовый рынок.

Annotasiya. Maqolada davlat mulkini xususiylashtirish jarayonining retrospektiv tahlili va yangi O'zbekiston iqtisodiyotiga investitsiyalarni jalb qilish hajmini oshirishning asosiy omili sifatida korporativ boshqaruv amaliyoti samaradorligini oshirish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar. xususiylashtirish, korporativ boshqaruv, aksiyalar, aksiyadorlik jamiyatlari, Real va moliyaviy investitsiyalar, fond bozori.

Введение. Основу достижения передовых рубежей инновационного развития национальной экономики, предусмотренной Стратегией развития Нового Узбекистана¹⁷⁷ составляет многоукладная экономика с развитым корпоративным сектором. Масштабные работы по модернизации промышленного производства и строительства современных высокотехнологичных производственных объектов требуют

проведения активной инвестиционной политики, предусматривающей использование широкого спектра форм и методов привлечения инвестиционных ресурсов.

Одним из главных источников привлечения инвестиционных ресурсов должна стать, проводимая ускоренная приватизация государственных активов, крупнейшие из которых преобразуются в публичные акционерные общества, акции

¹⁷⁷ Указ Президента от 28.01.2022г. №УП-60 ...

которых предназначены для реализации иностранным инвесторам на ведущих мировых фондовых биржах.¹⁷⁸

В этой связи наличие прозрачной системы корпоративного управления в отечественных акционерных обществах становится главным фактором повышения доверия инвесторов к эмитентам и служит гарантией справедливой оценки реализуемых активов. В частности, на это обращает внимание и преамбула к принципам корпоративного управления, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), отмечающая, что «Те страны, которые хотят в полной мере воспользоваться возможностями глобальных рынков капитала и привлечь долгосрочный «терпеливый» капитал, должны иметь такие механизмы корпоративного управления, которые пользуются доверием, понятны по обе стороны границы и соответствуют международным принципам. Даже если иностранные источники капитала не являются основными источниками капитала для корпораций, соблюдение надлежащей практики корпоративного управления поможет повысить степень доверия со стороны отечественных инвесторов, снизить стоимость привлечения капитала, обеспечить нормальное функционирование финансовых рынков и, в конечном счете, использовать более устойчивые источники финансирования».¹⁷⁹

Несмотря на то, что процесс приватизации и внедрение передовых методов корпоративного управления начались практически с первых дней обретения независимости Республикой Узбекистан, наука и практика корпоративного управления, ввиду своей сложности и постоянного диалектического развития, требуют постоянного совершенствования,

подтверждением чего стало принятие Указа Президента Республики Узбекистан от 8.04.2022г. № УП-101 «Об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора».

Методология исследования.

Статья написана на основе метода монографического исследования, проведенного в ходе практической работы авторов исследования в качестве ученых-исследователей проблем регионального развития, а также практической работы в качестве члена наблюдательных советов ряда акционерных обществ Узбекистана (АО «Узавтогаз», АО «Ташкентский масло-жировой комбинат», АО «Ташкент теплоцентральный», АКБ «Хамкорбанк»). Достоверность исследования обусловлена применением методов статистической выборки, анализа и синтеза.

Классификация видов инвестиций определяется типом критерия, положенного в ее основу. Этим объясняется разнообразие существующих классификаций, имеющих право на существование, поскольку они позволяют совершенствовать анализ инвестиций с целью повышения эффективности их использования.

Наиболее важным для целей изучения корпоративного управления является понимание различий инвестиций по объекту вложений:

- реальные/капитальные инвестиции
- вложение средств в реальные активы, приобретение зданий, сооружений, объектов недвижимой собственности, других основных фондов и нематериальных активов, которые подлежат амортизации. К реальным активам можно отнести и личное вещественное имущество - золотые вещи, антиквариат, произведения искусства и

¹⁷⁸ Указ Президента Республики Узбекистан от 27.10.2020 года №УП-6096

¹⁷⁹ OECD Principles of Corporate Governance(найти ссылку в интернете)

другие предметы коллекционирования; - финансовые инвестиции - приобретение корпоративных прав, ценных бумаг и других финансовых инструментов. Большое количество видов ценных бумаг предоставляет инвесторам различные инвестиционные возможности. В основном различают вложения инвестиционного (долгосрочного) вложения в фондовые ценности (акции, облигации), инструменты денежного и кредитного рынков (деPOSITные сертификаты, казначейские обязательства, векселя, свопы), инвестиции спекулятивного или страхового характера в различные производные ценные бумаги (опционы, фьючерсы, варранты, коносаменты) и др.

Результаты исследования. С первых дней провозглашения независимости в программе структурного реформирования Республики Узбекистан особое место занимает развитие финансовой системы и повышение эффективности использования финансовых инструментов в инвестиционном обеспечении национальной экономики. Сегодня стало очевидно, что необходимым условием устойчивого развития республики является высокая инвестиционная активность, которая достигается за счет привлечения и эффективного использования всех известных источников финансирования, включая собственные средства корпораций, централизованные инвестиции, средства банковской, пенсионной, страховой системы и рынка ценных бумаг.

На протяжении последних десятилетий мировое сообщество развивается в направлении образования единого экономического пространства, где основными хозяйствующими субъектами становятся не страны, а различные организационно-экономические объединения, и в первую очередь - корпорации. В XXI веке

корпорации как форма частного коллективного предпринимательства стали одними из самых распространённых и наиболее эффективных организационно-правовых конфигураций, с достаточно эффективной схемой финансирования посредством финансовых инвестиций.

Осуществление финансовых инвестиций свидетельствует об инвестиционной гибкости корпорации. Экономические выгоды присутствия корпораций на рынке ценных бумаг заключаются в новых возможностях диверсификации роста и доходности компании. Анализ структуры реальных и финансовых инвестиций позволяет структурировать устойчивый набор положительных признаков, характерных обоим видам инвестиций, дающих им право эффективно конкурировать и взаимодействовать друг с другом.

Одним из драйверов развития конкурентоспособной национальной экономики выступает сильный корпоративный сектор. При этом для развивающейся экономики Узбекистана актуальной остается задача привлечения прямых долгосрочных инвестиций, главным источником которых остается фондовый рынок. Именно реализация акций, являющихся документарным подтверждением внесения вклада инвестора в формирование уставного фонда предприятия, приносит прямые и фактически бессрочные инвестиции. По понятным причинам открытый и прозрачный бизнес, как часть нематериальных активов, помогает компании строить стабильные отношения с инвесторами для привлечения необходимых ресурсов. Отсюда возрастающий интерес инвесторов к национальной системе корпоративного управления, подразумевающей практическое использование международно-признанных принципов корпоративного управления, разработанных в 1999 году Организацией

экономического сотрудничества и развития (OECD).

Привлекательность акции как объекта инвестирования заключается в том, что, сохраняя все достоинства капитала, титулом собственности на который она является, акция обладает стоимостью и возможностью приносить доход. Эти две инвестиционные характеристики акции многократно мультиплицируются благодаря свойственным только этой ценной бумаге родовым преимуществам. Так, акция может приносить доход в виде дивидендов, что является результатом работы предприятия на рынке реального капитала, а также в виде роста курсовой стоимости вследствие умелой корпоративной политики на финансовом рынке.¹⁸⁰

То же и со стоимостью акции. Номинальная стоимость акции является эквивалентом части реального капитала, а ее рыночная стоимость есть результат возросшего доверия финансового сектора к системе корпоративного управления акционерным обществом. Таким образом, в отличие от предшественников (предприятий других организационно-правовых форм хозяйствования), ориентированных главным образом на производство товаров и связи с товарными рынками, акционерное общество (АО) производит не только материальные, но и фондовые ценности, стремясь эффективно реализовать последние на специализированных рынках. Данную позицию, в частности, разделяет Т. Веблен, который прямо указывает на то, что «корпорация - это всегда предприятие бизнеса; она является средством делать деньги, а не производить товары».¹⁸¹

Таким образом, важнейшим признаком корпорации, подтверждающим двойственность ее положения в системе «реальный капитал - фиктивный капитал», является «двойное финансирование». С одной стороны, финансирование осуществляется за счет амортизации, нераспределенной прибыли и кредитов банка, а с другой - посредством выпуска и продажи ценных бумаг. Первый тип актуализирует финансовые возможности реального, а второй - фиктивного капитала (подобное разграничение носит условный характер, поскольку всего лишь фиксирует акценты). Вполне очевидно, что крупные корпорации в промышленности располагают реальными шансами финансировать свое развитие за счет внутренних возможностей.¹⁸²

Анализ. Акционерные общества Узбекистана были образованы, как и большинство на постсоветском пространстве, в процессе приватизации государственной собственности. Создание в 1993 году Республиканской фондовой биржи «Ташкент» и возможность «по настоящему» торговать фондовыми инструментами приводили к повсеместному преобразованию государственных предприятий в открытые акционерные общества, число которых достигло к 1995 году почти десяти тысяч.

Однако, очень быстро эйфорию первых лет приватизации сменил более прагматический подход, вызванный возникновением ряда проблем функционирования мелких акционерных обществ. Во-первых, отсутствие ограничений на приобретение акций членами трудовых коллективов привело к

180 Хамидулин М.Б., Ташматов Ш.А. К вопросу об эффективном собственнике в системе корпоративного управления// Иннов: электронный научный журнал, РФ УДК 336.62 16.03.18 9:25 5/10.

181 Веблен Т. Теория праздного класса: Пер. с англ. С.Г. Сорокиной. -М.: Прогресс, 1984. С.46.

182 Хамидулин М.Б. О родовых преимуществах и недостатках акционерной формы хозяйствования// Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы. –Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2014. С. 170.

созданию так называемых рабочих акционерных обществ (аналог американских ESOP). Отсутствие у отечественных рабочих (в отличие от западных) страха потери работы и объективно низкий уровень жизни привели к тому, что прибыль предприятий стала «проедаться» путем направления ее на выплату дивидендов. Соответственно нехватка средств на модернизацию и расширенное воспроизводство привели к массовому снижению эффективности деятельности вновь образованных акционерных обществ.

В-вторых, инсайдерская модель приватизации, реализованная в отношении мелких предприятий, не смогла создать слоя эффективных частных собственников. Это привело к тому, что руководители исполнительного органа оказались вне контроля частных акционеров, поскольку последние не берут на себя ответственность за решения и, соответственно, за результаты работы, надеясь на других, имеющих большее количество акций, что западные экономисты называют проблемой «бесплатного проезда» (*free raider*).

В-третьих, не был активизирован и процесс послеприватизационного перераспределения акций, который мог бы в значительной степени ослабить первоначальную нерациональность структуры их распределения. Произошло это вследствие отсутствия зрелого, ликвидного и хорошо отрегулированного фондового рынка. Возможность приобретения предприятия полностью (фактически за бесценок) естественно не стимулировала вторичных эмиссий акций и привела к развитию неорганизованного внебиржевого рынка, на котором крупные акционеры, зачастую руководители этих обществ, скупали акции у членов трудового коллектива, полученные последними по льготной подписке в процессе приватизации.

С целью исправления ситуации правительством было принято решение о

восстановлении (увеличении) государственной доли в предприятиях, имеющих стратегическое значение и выпускающих продукцию высокой социальной значимости. Однако данная мера породила проблему эффективности управления государственным пакетом акций, который был передан в доверительное управление отраслевым ассоциациям, холдингам, государственным акционерным компаниям, сохранившимся министерствам.

Кроме того, высокая доля акций, находящихся в собственности государства и их недоступность для свободного обращения сделала невозможным оценку фондовым рынком качества корпоративного управления в большинстве отечественных акционерных обществ. В результате такого структурного соотношения фондовый рынок Узбекистана не смог выполнить своей дисциплинирующей и корректирующей роли в системе корпоративного управления.

Коренное изменение положения дел в вопросах повышения инвестиционной привлекательности узбекских акционерных обществ было предпринято с принятием Указа Президента Республики Узбекистан от 24.01.2003г. № УП-3202 «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана». Согласно Указа в частности были приняты кардинальные меры по:

- увеличению минимального размера уставных фондов открытых акционерных обществ до суммы эквивалентной 50000 долл. США, либо преобразование их в предприятия другой организационно-правовой формы хозяйствования;

- реализацию в частную собственность государственных пакетов размером менее 25%;

- передачу сохраняющихся государственных пакетов акций в

доверительное управления частным управляющим компаниям.

В результате количество акционерных обществ снизилось, а их капитализация подросла. Однако это не привело к резкому увеличению оборотов фондовой биржи, поскольку увеличение уставных капиталов произошло в основном за счет капитализации нераспределенной прибыли прошлых лет и сопровождалось увеличением номинальной стоимости акций, находящихся на руках у акционеров.

Необходимо отметить, что работа по совершенствованию системы корпоративного управления никогда не выпадала из поля зрения Президента и правительства Республики Узбекистан. В этой связи необходимо упомянуть Указ Президента Республики Узбекистан от 18.11.2008 г. № УП-4053 «О мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости предприятий реального сектора экономики», установивший минимальный размер уставного фонда для вновь создаваемых акционерных обществ эквивалентный 400,0 тысячам долл. США на дату государственной регистрации общества, а также Указ от 24.04.2015 г. № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», утвердивший Программу мер по коренному совершенствованию системы корпоративного управления. В ходе увеличения уставных фондов в республике сохранилось около 800 акционерных обществ, остальные были преобразованы в другие организационно-правовые формы хозяйствования.

Поскольку в это же время были приняты новые редакции законов Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (2014 г.), «О биржах и биржевой деятельности» (2014 г.), «О рынке ценных бумаг» (2015 г.), «Об инвестиционных и паевых фондах» (2015 г.), современный,

пятый этап (2003 г. по н/в) развития узбекского рынка ценных бумаг можно охарактеризовать как этап укрупнения отечественных акционерных обществ и развития системы корпоративного управления.

Анализ. Организация корпоративного управления неразрывно связана с финансовыми вопросами, так как вид корпоративного контроля зависит от структуры учредительного (акционерного в первую очередь) капитала. В свою очередь структура капитала во многом производна от уровня развития корпоративного управления. Привлечение потенциальных инвесторов-акционеров и инвесторов определенных проектов, зависит от действенности корпоративного построения, основные инструменты которого согласно международно-признанным принципам корпоративного управления OECD должны быть аналогичными во всех странах. Таким образом, корпоративные финансы, с одной стороны выступают как механизм реализации интересов участников корпоративных отношений, с другой, как критерий оценки эффективности корпоративного управления.

Изучение корпоративного управления зачастую основывается на допущении, что рынок капиталов эффективно отражает стоимость предприятия в цене акции. Поскольку акции корпораций свободно продаются на фондовой бирже, это позволяет структуре собственности быть достаточно диверсифицированной. В этом случае предполагается, что принцип равного доступа к информации соблюдается и

инсайдерское¹⁸³ доминирование можно успешно преодолеть.

Взаимное влияние приватизации, корпоративного управления и фондового рынка можно рассматривать с двух позиций. С одной стороны, фондовый рынок влияет на приватизацию, способствуя мобилизации внутренних и внешних финансовых ресурсов. Индикаторы рынка показывают текущее состояние финансовой системы – размер рынка, уровень ликвидности, возможности аккумулирования свободных сбережений, т.е. ключевые факторы при принятии решений о том, что, как и когда продавать. Это облегчает принятие решений о приватизации тех или иных предприятий. С другой стороны, углубление процесса приватизации государственной собственности увеличивает количество обращающихся на рынке акций, адекватное корпоративное управление-повышает инвестиционную привлекательность акционерных обществ - тем самым, стимулируя дальнейшее развитие фондового рынка.

В странах с развитыми рынками ценных бумаг данная оценка происходит через изменение курсовой стоимости акций: наличие эффективной системы корпоративного управления приводит к росту стоимости акций и наоборот. При этом, дисциплинирующим сегментом фондового рынка, как правило, выступает вторичный рынок, где происходит изменение курса акций вследствие осуществления на предприятии корпоративных действий¹⁸⁴ и соответствующая обратная реакция рынка на них.¹⁸⁵

¹⁸³ Инсайдер (от англ. inside – «внутри») – лицо, имеющее доступ к коммерческой тайне фирмы благодаря своему служебному положению или родственным связям (Большая экономическая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2007. С. 248).

¹⁸⁴ Под корпоративными действиями понимается изменение в органах управления, объявление ожидаемых результатов финансово-

Выводы и предложения. В Республике Узбекистан до последнего времени государство не выставляло на открытую продажу государственные пакеты акций делая ставку на привлечение стратегических инвесторов. Поскольку национальный фондовый рынок не загружен спекулятивным капиталом он фактически выполняет функцию перераспределения государственной собственности. С одной стороны, приобретая акции узбекских эмитентов инвесторы становятся собственниками реальных, и зачастую недооцененных активов, что обещает хорошую перспективу, как в плане роста реального так и фиктивного капиталов. В совокупности с имеющимися значительными стратегическими ресурсами, квалифицированным трудовым потенциалом и, беспрецедентными предпочтениями и льготами, предоставляемыми узбекским законодательством, стратегическим иностранным инвесторам, призыв инвестировать в узбекскую экономику не кажется необоснованным.

Однако, продажа акций инвестору – это только первый этап приватизации объекта. При этом в подавляющем большинстве случаев, при разгосударствлении и приватизации, средства от продажи акций поступают собственнику предприятия – государству. Приватизация государственного объекта направлена, прежде всего, на то, что новый собственник начнет работу по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности, по обновлению и модернизации производства, обновлению технологий и

хозяйственной деятельности, отчетов аудиторов, выплаты дивидендов и др.

¹⁸⁵ Хамидулин М.Б., Ташматов Ш.А. К вопросу об эффективном собственнике в системе корпоративного управления. - Иннов: электронный научный журнал, РФ УДК 336.62 16.03.18 9:25 259

продуктовой линейки, то есть дальнейшее вложение инвестиций.

Вопрос размещения корпоративных ценных бумаг требует отдельного внимания, так как в настоящее время практически отсутствует система привлечения средств домохозяйств на фондовый рынок республики. В настоящее время фондовый рынок Узбекистана и особенно вторичный рынок ценных бумаг существует как бы отдельно от реальной экономики. Ценные бумаги предприятий покупают для обеспечения контрольного пакета и получения доступа к средствам производства. Однако построить фондовый рынок на неработающих активах нельзя.¹⁸⁶

Отсутствие вторичного сегмента снижает дисциплинирующую и контролирующую функцию фондового рынка за эффективностью корпоративного управления и не дает возможности проведения реальной рыночной оценки стоимости акционерного общества. Все это снижает ликвидность акций и в конечном счете инвестиционную привлекательность отечественных эмитентов.

В Республике Узбекистан при формировании структурной модели корпоративного управления необходимо учитывать как общие процессы внутреннего управления, характерные для развитых стран, так и особые, которые связаны с дополнением «внутренней» системы корпоративного управления с «внешней» системой, использовать производственные, организационные и финансовые возможности основных звеньев модели (организационно-экономического механизма), согласовывать интересы и подходы

разных групп физических лиц - участников корпорации в распределении акционерной прибыли.

Одним из методов решения данной задачи может стать проведение внутренних IPO, позволяющих решить как проблему макроэкономической стабильности, путем развития многоукладной экономики, так и абсорбировать средства населения, перенаправив их из теневого сектора экономики в предприятия реального сектора экономики.

Используемая литература:

1. Указ Президента от 28.01.2022г. №УП-60
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 27.10.2020 года №УП-6096
3. OECD Principles of Corporate Governance(найти ссылку в интернете)
4. Хамидулин М.Б., Ташматов Ш.А. К вопросу об эффективном собственнике в системе корпоративного управления// Иннов: электронный научный журнал, РФ УДК 336.62 16.03.18 9:25 5/10.
5. Веблен Т. Теория праздного класса: Пер. с англ. С.Г. Сорокиной. -М.: Прогресс, 1984. С.46.
6. Хамидулин М.Б. О родовых преимуществах и недостатках акционерной формы хозяйствования// Экономика и управление: проблемы, тенденции. перспективы. –Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2014. С. 170.
7. Инсайдер (от англ. inside – «внутри») – лицо, имеющее доступ к коммерческой тайне фирмы благодаря своему служебному положению или родственным связям (Большая экономическая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2007. С. 248.
8. Под корпоративными действиями понимается изменение в органах

¹⁸⁶ Хамидулин М.Б., Турсунов И.Б. Повышение влияния корпоративного управления на инвестиционные процессы в Республике Узбекистан// Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами [Электронный ресурс]: материалы V

Международной научно-практической конференции, г. Донецк, 17 апреля 2019 г. / отв. ред. О.Н. Шарнопольская, И.А. Кондаурова, Е.Г. Курган / ГОУВПО ДОННТУ. – Донецк: ДОННТУ, 2019. – С. 762.

управления, объявление ожидаемых результатов финансово-хозяйственной деятельности, отчетов аудиторов, выплаты дивидендов и др.

9. Хамидулин М.Б., Ташматов Ш.А. К вопросу об эффективном собственнике в системе корпоративного управления. - Иннов: электронный научный журнал, РФ УДК 336.62 16.03.18 9:25 259

10. Хамидулин М.Б., Турсунов И.Б. Повышение влияния корпоративного управления на инвестиционные процессы

в Республике Узбекистан// Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами [Электронный ресурс]: материалы V Международной научно-практической конференции, г. Донецк, 17 апреля 2019 г. / отв. ред.

11. О.Н. Шарнопольская, И.А. Кондаурова, Е.Г. Курган / ГОУВПО ДОННТУ. – Донецк: ДОННТУ, 2019. – С. 762.

THE ROLE OF STRUCTURAL TRANSFORMATIONS AND ATTRACTING INVESTMENTS IN IMPROVING THE ELECTRICITY SUPPLY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Fayziev Rabim Alikulovich

Professor of Tashkent State University of Economics

Kurbanov Feruz Mustafaevich

Deputy Chairman of the Board of JSC "National Electric Networks of Uzbekistan"

Saparmatov Islombek Ikram shgli

Graduate student of Tashkent State University of Economics

РОЛЬ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В УЛУЧШЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Файзиев Рабим Аликулович

Профессор Ташкентского государственного экономического университета

Курбанов Феруз Мустафоевич

Заместитель председателя правления АО «Национальные электрические сети

Узбекистана»

Сапарматов Исломбек Икрам ўгли

Магистрант Ташкентского государственного экономического университета

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ЕЛЕКТР ЕНЕРГИЯСИ ТАЪМИНОТИНИ ЯХШИЛАШДА ТАРКИБИЙ ЎЗГАРИШЛАР ВА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШНИНГ РОЛИ

Файзиев Рабим Аликулович

Тошкент Давлат Иқтисодиёт университети профессори

Курбанов Феруз Мустафаевич

"Ўзбекистон Миллий электр тармоқлари" АЖ бошқаруви раисининг ўринбосари

Сапарматов Исломбек Икром шгли

Тошкент Давлат Иқтисодиёт университети аспиранти

Abstract. The article analyzes the role of structural transformations and attracting investments in improving the electricity supply of the Republic of Uzbekistan, the correlation and regression dependence of the net profit received from income before taxation and profit tax of electricity generated by enterprises of the power system of the Republic of Uzbekistan for 2005-2020 and developed proposals for its improvement. The econometric model of this process is analyzed and the indicators of net profit obtained from the supply of electricity to perform the task are determined.

Keywords. Electricity, production, electricity supply, net profit, profit before tax, income tax, econometric modeling.

Аннотация. В статье анализируется роль структурных преобразований и привлечения инвестиций в улучшение электроснабжения Республики Узбекистан, корреляционно-регрессионной зависимости чистой прибыли получаемые от доходов до налогообложения и налога на прибыль выработанной электроэнергии предприятиями энергосистемы Республики Узбекистан за 2005-2020 годы и разработаны предложения по его совершенствованию. Проанализирована эконометрическая модель этого процесса и определены показатели чистой прибыли, получаемые от поставки электроэнергии для выполнения поставленной задачи.

Ключевые слова. Электроэнергия, производство, электроснабжение, чистая прибыль, прибыль до налогообложения, налог на прибыль, эконометрическое моделирование.

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон Республикасининг электр энергияси таъминотини яхшилашда таркибий ўзгаришлар ва инвестицияларни жалб қилишнинг роли, 2005-2020 йилларда Ўзбекистон Республикаси энергетика тизими корхоналари томонидан ишлаб чиқарилган электр энергиясини солиққа тортиш ва фойда солиғига қадар олинган соф фойданинг ўзаро боғлиқлиги ва regression боғлиқлиги таҳлил қилинган ва унинг учун таклифлар ишлаб чиқилган. такомиллаштириш. Бу жараённинг эконометрик модели таҳлил қилиниб, вазифани бажариш учун электр энергияси етказиб беришдан олинган соф фойда кўрсаткичлари аниқланади.

Калит сўзлар. Электр энергияси, ишлаб чиқариш, электр таъминоти, соф фойда, солиқгача бўлган фойда, даромад солиғи, эконометрик моделлаштириш.

Введение

В Указе Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» [1] анализируются широкомасштабные реформы, осуществленные в стране за годы независимости, и определяется Стратегия действий по 2017-2021. Пункт 2 третьего из этих пяти приоритетов, озаглавленный «Приоритеты экономического развития и либерализации», посвящен «углублению структурных преобразований, повышению его конкурентоспособности за счет модернизации и диверсификации ключевых секторов национальной экономики». внедрение энергосберегающих технологий в производство, расширение использования возобновляемых источников энергии, повышение производительности труда в различных отраслях экономики» [1]. В связи с этим были проведены анализ экономических показателей электроснабжения Республики Узбекистан за годы независимости на 2017 год и далее и эконометрическое моделирование этих процессов.

В Указе Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» от 28 января 2022 года № УП-60 поставлена цель [2]: «Бесперебойное обеспечение экономики электроэнергией, активное внедрение технологий «зеленой

экономики» во все сферы, увеличение энергоэффективности экономики на 20 процентов», в котором определена задачи:

- Увеличение к 2026 году объема выработки электроэнергии дополнительно на 30 млрд кВт/ч с доведением общих генерирующих мощностей до 100 млрд кВт/ч.
- Экономия до 3 миллиардов куб. метров природного газа за счет доведения доли возобновляемых источников энергии к 2026 году до 25 процентов.
- Обеспечение стабильной работы энергетической системы Узбекистана и обеспечение ее надежности при взаимодействии с системами энергетики соседних государств.
- Снижение потерь в отраслях промышленности и повышение эффективности использования ресурсов.
- Широкое внедрение возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, на объектах социальной сферы и в других сферах.
- Принятие мер по производству и использованию электромобилей.
- Сокращение объема выброса вредных газов в атмосферу на единицу ВВП отраслями экономики на 10 процентов.

Для выполнения поставленной задачи необходимо произвести экономический анализ и выработка предложений.

Уровень изученности темы

Поставка электроэнергии и получения чистой прибыли являются одним из приоритетов каждой страны. Поэтому проводятся научные исследования и разрабатываются выводы и рекомендации по созданию источников бесперебойного питания и получения чистой прибыли. Ниже приводится анализ нескольких научных исследований, посвященных этому вопросу.

Д.Нок и др. [3] разработали методологию поиска оптимального расширения энергосистемы для максимизации социальных выгод, так как предполагает равное распределение использования электроэнергии с учетом бюджетных ограничений. Это отличается от традиционных моделей, которые снижают затраты на удовлетворение спроса на электроэнергию. Авторы формулируют задачу планирования расширения производства в виде программы максимального количества линейных инженерных сетей и используют ее при анализе ситуации в стране с низкими доходами и ограниченной инфраструктурой электроснабжения. Эта методология поможет лицам, принимающим решения, оценить социальный компромисс между улучшением доступа к энергии, сокращением энергетического неравенства и бедности и увеличением общего потребления электроэнергии при работе в рамках бюджетных ограничений в своих странах.

Ф.Белайд и др. [4] разработали эмпирическую модель для изучения взаимосвязи между потреблением возобновляемой и невозобновляемой электроэнергии, ВВП и выбросами углерода с использованием панельных данных из 9 стран Средиземноморья в период с 1980 по 2014 год. Используя панельные и панельные эконометрические методы PMG ARDL, неоднородность и взаимозависимость между панелями были исследованы для

проверки долгосрочных и краткосрочных динамических отношений, а также точности предложенной модели. Результаты, полученные авторами, доказывают с помощью панельных эмпирических данных, что существует краткосрочная двусторонняя связь между валовым внутренним продуктом, потреблением возобновляемой энергии и выбросами CO₂, потреблением невозобновляемой энергии, ВВП и потреблением возобновляемой энергии.

Цель статьи Д.Стефан и др. [5] – определить связь между энергией, выбросами CO₂, экономическим ростом и урбанизацией в глобальном масштабе. Для достижения цели авторы использовали ряд статистических методов для изучения коинтеграции между переменными, функцию импульсного отклика для отслеживания воздействия произошедшего толчка и, наконец, изучили их виды. Авторы отобрали 106 государственных годовых данных за 1990-2014 гг. Эмпирические результаты подтвердили наличие долгосрочной корреляции. Разделение импульсных функций и дисперсии позволило авторам понять, как изменяются переменные: как потребление возобновляемой энергии, виды энергии, экономический рост, выбросы CO₂ и урбанизация объясняются другими переменными. Эмпирические результаты представляют интерес для исследователей, регулирующих органов и инвесторов.

Б.Брайд и др. [6] изучали влияние электричества на доход, образование, здоровье и производительность труда в Непале. Одновременно система уравнений оценивалась с использованием трехшагового метода наименьших квадратов. Авторы обнаружили, что подключение домохозяйств к электричеству оказывает очень большое и значительное влияние на доход, образование и производительность сельского хозяйства. Установлено положительное влияние электричества на

здоровье. Влияние электричества на доход измерялось напрямую и через посредников в сфере образования, здравоохранения и сельскохозяйственного производства. Было показано, что огромное влияние электричества на качество жизни является важным свидетельством добавления энергетической бедности к дебатам о развитии.

В исследовании Е.Кантар [7] и др. использовались методы иерархического структурирования для изучения взаимосвязи между потреблением энергии и экономическим ростом в выборке из 30 азиатских стран, охватывающей период с 1971 по 2008 год. Эти страны разделены на четыре панели на основе классификации доходов Всемирного банка, а именно: доходы выше, выше среднего, ниже среднего и ниже. В частности, авторы использовали данные о потреблении электроэнергии на душу населения и реальном валовом внутреннем продукте (ВВП) для определения топологических характеристик стран. Показана связь между потреблением электроэнергии и экономическим ростом. Кроме того, метод начального нагружения использовался для изучения значения статистической достоверности. Наконец, для отслеживания структуры кластера использовалась процедура связывания кластеров. Результаты структурных топологий этих деревьев таковы: выявлены различные группы стран в зависимости от их географического положения и экономического роста; выявили тесную связь между потреблением энергии и экономическим ростом.

С. Ниу и др. [8] проанализировали причинно-следственную связь между потреблением электроэнергии и человеческим развитием и оценили тенденцию потребления электроэнергии. Эти исследовательские модели были созданы с использованием панельных

данных за 1990-2009 годы. Для 50 стран она разделена на четыре группы по выручке. В качестве показателей человеческого развития были выбраны ВВП на душу населения, расходы на потребление, уровень урбанизации, уровень рождаемости и уровень грамотности взрослого населения. Результаты авторов показывают, что существует многолетняя двусторонняя причинно-следственная связь между потреблением электроэнергии и пятью показателями. При этом чем выше доход страны, тем выше потребление электроэнергии и выше уровень человеческого развития. Кроме того, переменные четырех доходных групп значительно различаются. В частности, по мере роста доходов потребление электроэнергии будет увеличиваться по отношению к ВВП и расходам на потребление, но уровень урбанизации, ожидаемая продолжительность жизни при рождении и грамотность взрослого населения будут снижаться. Было показано, что это в основном связано с увеличением темпов конвергенции в странах с высоким уровнем дохода. Было показано, что электричество включается в основные коммунальные услуги для увеличения снабжения электричеством бедных слоев населения и улучшения человеческого развития.

Ф.Тахияде и др. [9] провели модельную оценку с использованием панельной оценки обобщенного метода системы моментов для 35 азиатских стран в период с 2000 по 2017 г. По мнению авторов, основные выводы подтверждают, что переход в энергетическом секторе (переход от ископаемых видов топлива к источникам энергии) окажет положительное влияние на потребление электроэнергии в странах с высоким и средним уровнем доходов в Азии. Кроме того, авторы результатов отмечают, что инфляция, ценообразование на электроэнергию и прирост населения в потреблении электроэнергии в странах

Азии со средним и ниже среднего уровнем дохода выше, чем в странах Азии с высоким и средним уровнем дохода. Суть в том, что отношения между электроэнергетикой и переходной экономикой очень чувствительны к уровню доходов стран и макроэкономической стабильности. Это означает, что азиатские страны с разным уровнем дохода должны сначала принять меры по повышению экономической и общей стабильности, затем перейти от ископаемого топлива к зеленой энергетике и повысить технологическую эффективность в секторе производства электроэнергии.

Целью исследования С.Нгуен и др. [10] было изучить влияние государственных расходов на энергетическую бедность в глобальной выборке из 56 развивающихся стран. В частности, в исследовании в первую очередь изучалось влияние государственных расходов на четыре показателя энергетической бедности. Во-вторых, исследована роль институционального качества как правила игры в обществе в результате государственных расходов. Наконец, были изучены каналы, через которые государственные расходы влияют на энергетическую бедность. Результаты важны при использовании нескольких панельных оценок. Во-первых, государственные расходы влияют на энергетическую бедность, а это означает, что увеличение государственных расходов может в определенной степени снизить энергетическую бедность; однако любое чрезмерное потребление из этой точки колебаний нанесет ущерб (1)

энергетическому благополучию. Во-вторых, институты служат решающим катализатором в формировании качества государственных расходов. В-третьих, влияние государственных расходов передается двумя путями: через экономический рост и неравенство доходов.

Методология исследования

На основе экономических показателей электроснабжения Республики Узбекистан проведен корреляционно-регрессионный анализ зависимости чистой прибыли от дохода до налогообложения и налога на прибыль и разработана эконометрическая модель. Была определена надежность модели.

Анализ и результаты

Во исполнении задачи поставленные в Указах Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» [1] и “О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы” были произведены анализ экономических показателей электроснабжения Республики Узбекистан за годы независимости на 2017 год и далее и эконометрическое моделирование этих процессов.

Концепцией электроснабжения Республики Узбекистан на 2021-2030 годы предусмотрено увеличение выработки электроэнергии к 2030 году до 120,8 млрд. кВт/ч в год [11].

Были выявлены, что динамика развития электроснабжения страны 2005-2016 годы не удовлетворяла намеченных планов (рис.1), которая описывается следующей моделью

$$y = 132,65t^2 - 821,9t + 51277; R^2 = 0,977.$$

Рис. 1. Электроснабжение Республики Узбекистан за 2005-2016 годы

Тот факт, что значение точности аппроксимации в этой модели составляет $R^2 = 0,977$, означает, что динамические характеристики модели определяются с высокой степенью точности.

В результате структурных изменений в энергосистеме Республики Узбекистан в 2017 году на основании анализа, научных исследований и принятых документов произошли

существенные изменения в отпуске электроэнергии. В частности, в 2017-2021 годах на ряде предприятий введены дополнительные мощности (3834,7 МВт).

В результате предложение электроэнергии в Республике Узбекистан в 2017-2020 годах стало следующей математической моделью (рис.2)

$$y = 293,52t^2 + 1635,1t + 60254; \quad R^2 = 0,9763. \quad (2)$$

Рис. 2. Электроснабжение Республики Узбекистан в 2017-2020 годах

Тот факт, что значение точности аппроксимации в этой модели составляет $R^2 = 0,9763$, означает, что динамика показателей определяемой модели представляет собой высокую степень точности.

Результаты анализа показывают, что после 2017 года в энергосистеме стали достигаться положительные результаты.

Однако эта модель развития (1) также не позволяет достичь намеченной цели.

Для достижения этой цели были предложены два варианта динамика развития энергоснабжения:

1) если мы внесем следующие изменения в модель,

$$y_t = 293,52t^2 + 1635,1t + 60254 + by_{t-1} \quad (3)$$

и на основании имеющихся данных производим следующие расчеты, $120,8 = 105,957 + 98,745b$, получаем, что $b = 0,15$, т. е. при ежегодном увеличении производства энергии в 0,15 раза по сравнению с предыдущим годом цель, поставленная на 2030 г., может быть достигнута (рис.3).

Рис. 3. Прогноз электроснабжения Республики Узбекистан в 2021-2030 гг.

2) Линейная модель, определяемая с зависимостью

$$y = 5,1336t + 62,925; \quad R^2 = 0,9961.$$

(4)

Для достижения этих целей в 2021-2026 годах планируется ввести следующие дополнительные объекты (таблица 1):

Таблица 1. Электростанции, проектируемые к вводу в Республике Узбекистан в 2021-2026 гг. (МВт)

Годы	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Жами
Ветряные электростанции	0	0	1000	500	100	200	1800
Фотоэлектростанции	200	0	1097	0	1000	0	2297
Тепловые электростанции	1154	440	1470	1560	1500	0	6124
Всего	1354	440	3567	2060	2600	200	10221

Для ускорения поставленные задачи были приняты структурные преобразования и привлечения инвестиций в улучшение электроснабжения Республики Узбекистан.

Была образована АО "Национальные электрические сети Узбекистана" в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 27 марта 2019 года № ПП-4249 "О стратегии дальнейшего развития и реформирования электроэнергетической сети в Республике Узбекистан". Акционерное общество осуществляет свою деятельность в системе Министерства энергетики Республики Узбекистан.

Основной задачей АО «Национальные электрические сети Узбекистана» является использование и развитие магистральных электрических сетей Республики Узбекистан, поставка электроэнергии по магистральным электрическим сетям Республики и осуществление межгосударственного транзита, сотрудничество с соседними страны.

Работа, проделанная за последние годы, и достижения – 1:

- Внедрена современная система корпоративного управления;
- Внедрены стандарты ISO-9001 «Система менеджмента качества» и ISO-37001 «Антикоррупционные системы менеджмента», прозрачная система закупок. В 2021 году международная аудиторская компания Grant Thornton провела аудит процесса закупок и представила положительное заключение;
- В 2019-2021 гг. реконструировано 45,0 км ВЛ 500 кВ, 443,8 км ВЛ 220 кВ и 60,8 км ВЛ 110 кВ. Всего на сети протяженностью 549,6 км создано 4 222 МВА дополнительной мощности;
- В 2019-2021 годах на магистральных линиях 110-500 кВ было отремонтировано в общей сложности 25 трансформаторов и 3440,5 км воздушных сетей.;

• С 2019 года подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);

• Впервые в отрасли Европейский банк реконструкции и развития согласился предоставлять корпоративные кредиты без государственных гарантий;

Работа, проделанная за последние годы, и достижения – 2:

• В обществе и его предприятиях была создана служба "комплекс-контроль".

• Разработаны рекомендации международной консалтинговой компании McKinsey & Company для углубленной диагностики и выявления системных недостатков, снижения затрат и создания современной системы оперативного управления. Определены оптимизация операционных затрат, среднесрочный и долгосрочный план развития;

• Созданы цифровая модель энергосистемы Республики Узбекистан и интерактивная карта магистральной электросети;

• В 2021 году 1428 наших сотрудников прошли обучение в нашей стране, 60 (в том числе 54 на безвозмездной основе) прошли обучение за рубежом, 53 наших сотрудника прошли обучение в высших учебных заведениях.

Работа, проделанная за последние годы, и достижения – 3:

Сотрудничество с соседними странами:

• Строительство сети Л-507 Гузар-Регар, соединяющей энергосистему Республики Таджикистан;

• Параллельная работа энергосистемы Афганистана с энергосистемой Центральной Азии позволит увеличить экспорт примерно до 3,5 млрд долларов. Строительство нового участка 500 кВ Сурхан-Пули-Хумри Узбекистана, что позволит увеличить мощность кВт/ч;

• Достигнуто соглашение с Кыргызской Республикой о режимах трансграничной воды и электроэнергии;

• В целях привлечения прямых иностранных инвестиций в энергосистему на основе государственно-частного партнерства заключены долгосрочные контракты общей мощностью 7421 МВт по 17 проектам. В частности, в 2021 году в стране была введена в эксплуатацию первая промышленная солнечная электростанция мощностью 100 МВт.

План инвестиционного проекта – 1.

В 2022 году компания планирует реализовать 30 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 1 385,4 млн долларов США по созданию,

модернизации и реконструкции действующих производств. Из них планируется инвестировать 146,2 млн долларов, в том числе:

Кредиты под гарантии правительства – 107,10 млн. доллар США;

Со счета средств сферы – 39,19 млн. долларов США.

Из них:

22 новых объекта строительства - 87,52 млн. руб. Доллары США;

Проекты модернизации и реконструкции 8 - 58,77 млн. долларов. В размере долларов США.

План инвестиционного проекта – 2 (табл. 2)

Таблица 2. Динамика инвестиций на реализацию, модернизацию и реконструкцию инвестиционных проектов в 2021-2022 гг. (млн. долларов США)

Наименование	Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 28 декабря 2021 года № ПП-4937		Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 30 декабря 2021 года № ПП-72	
	Общий объем капитальных вложений в 2021 г.	в том числе отраслевые фонды	Общий объем капитальных вложений в 2022 г.	в том числе отраслевые фонды
Общее:				
Новое строительство				
Модернизация и реконструкция				

Основные показатели общества (таблица 3).

Таблица 3. Основные показатели акционерного общества

Т/р	Показатели	Единица измерения	2021 г.		Выполнение, в процентах	Прогноз на 2022 г.	Темпы роста
			Прогноз	В реальности			
	Транспортировка электрической энергии	млрд. кВт/ч.					
	Экспорт	млн. долл.					
	Освоение инвестиций	млн. долл.					
	Сокращение объема импорта	тысяча долл.					

	Снижение затрат	млрд. сум					
	Создание новых рабочих мест	человек					

Платежи в государственный бюджет (таблица 4).

В 2022 году ожидается уплата налоговых платежей в государственный бюджет в размере 47,5 млрд сумов. В

частности, за пользование водными ресурсами 0,07 млрд сумов, по налогу на имущество 37,9 млрд сумов, по земельному налогу 8,8 млрд сумов и по другим налогам 1,7 млрд сумов.

Таблица 4. Платежи в государственный бюджет
млрд сум

№	Платежи	2021 г.	2022 г.	В том числе			
		(Факт)	(План)	1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал
	НДС						
	Налог за пользование водными ресурсами						
	Налог на имущество						
	Земельный налог						
	Другие налоги						

Ожидаемые выплаты в 2022 году (таблица 5):

• В национальной валюте – 46 586,0 млн.сум на погашение бюджетного кредита Министерства финансов, в том числе 46 471,4 млн.сум основного долга и 114,6 млн.сум процентов.

• В иностранной валюте - 37 959,8 тыс. долларов США, в том числе услуги по основному долгу на сумму 27 921,6 тыс. долларов США и комиссионные услуги и проценты по кредитам на сумму 10 038,2 тыс. долларов США.

Таблица 5. Кредитные обязательства
В национальной валюте, млн. сум за счет сумов

№	Цель кредита	2022 г	В том числе		
		Всего	Основной долг		Банковская комиссия
	Бюджетный кредит Минфина	46 586,0			

В иностранной валюте, в тысячах долларов США

№	Цель кредита	и	В том числе		
		Всего	Основной долг		Банковская комиссия
	Всего кредитов Исламского банка развития				
	Всего кредитов Международного банка				

	реконструкции и развития				
3	Общий объем кредитов Всемирного банка				
4	Всего кредитов от Азиатского банка развития				
5	Всего кредитов Эксимбанка (УзПСБ)				
6	Всего кредитов Банка реконструкции и развития Республики Узбекистан				
	Всего:				

В 2022 году общая численность работников АО «Национальные электрические сети Узбекистана» ожидается на уровне 4 566 человек, а фонд оплаты труда без учета социальных налогов составит 305,2 млрд сумов (таблица 7).

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2016 года № ПП 2692 «О дополнительных мерах по снижению себестоимости продукции в промышленности, а также обновлению физически и морально устаревшего оборудования», «Национальные электрические сети Узбекистан» По данным АО, разработан прогнозный план по снижению себестоимости продукции к 2021 году до 11,0 млрд сумов и разработаны соответствующие мероприятия. По итогам 2021 года АО «Национальные электрические сети Узбекистана» добились сокращения затрат на 11,1 млрд сумов или 100,9% от прогноза.

В 2022 году планируется реализовать данные меры и сократить расходы в общей сложности на 6,1 млрд сумов.

Работа, проделанная в процессе трансформации

- Созданы Заместитель председателя правления по трансформации и Группа реализации трансформации.
- В Компании и ее аффилированных лицах созданы службы комплаенс-контроля.
- Система менеджмента качества (ISO-9001) и антикоррупционного менеджмента (ISO-37001) создана на основе международных стандартов и получила международный сертификат соответствия.
- Разработана дорожная карта по выходу на мировые финансовые рынки и привлечению инвестиционных средств без государственных гарантий (международный рейтинг)
- Разработана «Концепция цифровой трансформации» совместно с «ИКС Холдинг» для реализации «Цифровой трансформации».
- Интегрирована программа предприятия 1С и внедрены международные стандарты отчетности.
- Получено аудиторское заключение по финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами.
- Оптимизация операционных затрат, разработан среднесрочный и долгосрочный план развития.
- В компании создан Офис трансформации закупок.

• Долгосрочная 10-летняя программа стратегического развития магистральных электрических сетей и интеграции с возобновляемыми источниками энергии.

Этапы трансформации

II квартал 2022 года:

• Разделение функции покупки единой электроэнергии;

• Разделение национальных диспетчерских функций.

• введение тарифов на транспортировку электроэнергии;

I квартал 2023 года:

• Получить высокий кредитный рейтинг в долгосрочной перспективе.

IV квартал 2024 года:

• Аренда вальсовых линий на основании договорных предложений;

• (SCADA) Внедрение автоматизированной системы диспетчерского управления;

• К 2024 году создать систему управления ресурсами (ERP).

Цифровая трансформация

• Проектирование и строительство интеллектуальных сетей на основе стандарта IEC 61850 Международной электротехнической комиссии, строительство активно-гибких, материально-интеллектуальных сетей.

Цель проекта 1: Создание автоматизированной системы диспетчерского управления.

• Срок реализации: I квартал 2020 г. - IV квартал 2024 г.

• Источник финансирования: Всемирный банк.

• Общая стоимость проекта: 125 млн. долл.

Ожидаемый экономический эффект:

• Снижение капитальных затрат за счет снижения отказов оборудования и оптимизации планирования ремонтов оборудования с учетом оценки последствий аварии;

• Повышение надежности и качества электроснабжения за счет внедрения современных комплексных решений автоматизации управления;

**КАЗАНЬ-ТАШКЕНТ
МАЙ 2022**

• Сокращение усилий по диспетчеризации за счет быстрого анализа и активного моделирования аварийных ситуаций;

• Обеспечение стабильной и безопасной работы энергосистемы.

Цель проекта 2: Создание автоматизированной системы управления ресурсами.

• Период реализации: I квартал 2020 г. -IV квартал 2024 г.

• Источник финансирования: Всемирный банк

• Общая стоимость проекта: 70 млн. долл.

Ожидаемый экономический эффект:

• Повышение эффективности и результативности системы финансово-хозяйственной деятельности;

• Оптимизация системы управления предприятием

Выводы и предложения

Анализ показателей электроснабжения Республики Узбекистан за 2005-2016 годы показал, что они не удовлетворяли потребности страны, и на основе структурных преобразований в 2017 году стали достигаться положительные результаты. Однако с помощью математических моделей и анализа было установлено, что этих изменений также недостаточно. С использованием этих моделей были разработаны новые модели для достижения запланированных результатов и на их основе получены прогнозные показатели. Предлагаемые модели помогут улучшить электроснабжение страны.

Литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан “О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан” № УП-4947. 07.02.2017. <https://lex.uz/docs/3107042>
2. Указ Президента Республики Узбекистан “О стратегии развития нового

- Узбекистана на 2022 — 2026 годы” № УП-4947. 07.02.2017.
<https://lex.uz/docs/5841077>
3. Nock, D., Levin, T. & Baker, E. Changing the policy paradigm: A benefit maximization approach to electricity planning in developing countries. *Appl. Energy* **264**, 114583 (2020).
 4. Belaïd, F. & Harbaoui, M. Renewable and non-renewable electricity consumption , environmental degradation and economic development : Evidence from Mediterranean countries. *Energy Policy* **133**, 110929 (2019).
 5. Stefan, D., Catalina, C., Cristian, S. & Vasile, J. Understanding the multidimensional linkages among renewable energy , pollution , economic growth and urbanization in contemporary economies : Quantitative assessments across different income countries ' groups. *Renew. Sustain. Energy Rev.* **142**, 110818 (2021).
 6. Bridge, B. A., Adhikari, D. & Fontenla, M. Electricity , income , and quality of life &. *Soc. Sci. J.* **53**, 33–39 (2016).
 7. Kantar, E. & Keskin, M. The relationships between electricity consumption and GDP in Asian countries , using hierarchical structure methods. *Physica A* **392**, 5678–5684 (2013).
 8. Niu, S. *et al.* Electrical Power and Energy Systems Electricity consumption and human development level : A comparative analysis based on panel data for 50 countries q. *Int. J. Electr. Power Energy Syst.* **53**, 338–347 (2013).
 9. Taghizadeh-hesary, F., Rasoulinezhad, E. & Shahbaz, M. How energy transition and power consumption are related in Asian economies with different income levels? *Energy* **237**, 121595 (2021).
 10. Nguyen, C. P. & Su, T. D. The in fl uences of government spending on energy poverty : Evidence from developing countries. *Energy* **238**, 121785 (2022).
 11. Концепция обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на 2020-2030 годы. 2020 г. 21 с.

NATIONAL INNOVATION SYSTEM OF UZBEKISTAN AND ISSUES OF ITS EFFECTIVE INVESTMENT

Aliev Yashnarjon Egamberdievich, Jaloliddinov Anvar Jaloliddin ogli

Doctor of Economics, Professor, Tashkent State University of Economics¹

Tashkent State University of Economics²

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА УЗБЕКИСТАНА И ВОПРОСЫ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Алиев Яшнаржон Эгамбердиевич, Жалолитдинов Анвар Жалолитдин угли

Доктор экономических наук, профессор, Ташкентский государственный экономический университет

Ташкентский государственный экономический университет

O'ZBEKISTON MILLIY INNOVATSION TIZIMI VA UNI SAMARALI INVESTITSİYALASH MASALALARI

Aliev Yashnarjon Egamberdievich, Jaloliddinov Anvar Jaloliddin ogli

Iqtisodiyot fanlari doktori, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Abstract: This article provides an analysis of the current state of development of science and innovation in the country and investments in this area. The issues of state reforms in the national innovation system, improving the position of Uzbekistan in the ranking of the Global Innovation Index are also covered.

Key words: Innovation, innovative infrastructure, human capital, generator of ideas, startup project, venture fund, IT-park, technology transfer, youth technopark, business incubator, business accelerator, COWORKING centers, engineering centers.

Аннотация: В данной статье проводится анализ современного состояния развития науки и инноваций в стране и инвестиций в эту сферу. Также освещены вопросы государственных реформ в национальной инновационной системе, улучшения позиций Узбекистана в рейтинге Глобального инновационного индекса.

Ключевые слова: инновации, инновационная инфраструктура, человеческий капитал, генератор идей, стартап-проект, венчурный фонд, ИТ-парк, трансфер технологий, молодежный технопарк, бизнес-инкубатор, бизнес-акселератор, коворкинг-центры, инжиниринговые центры.

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda ilm-fan va innovatsiyalar rivojlanishining hozirgi holati va ushbu sohaga investitsiyalar tahlili berilgan. Milliy innovatsion tizimda amalga oshirilayotgan davlat islohotlari, Global innovatsion indeks reytingida O'zbekistonning o'rnini yaxshilash masalalari ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsiyalar, innovatsion infratuzilma, inson kapitali, g'oyalar generatori, startap loyiha, venchur fond, IT-park, texnologiyalar transferi, yoshlar texnoparki, biznes inkubator, biznes akselerator, COWORKING markazlari, muhandislik markazlari.

Introduction

Today, the main institutions that make up the innovation system in the country have been identified, measures have been taken to develop scientific and innovative activities, effective mechanisms for the formation and further improvement of innovation potential

have been developed. Necessary conditions have also been created for material and moral support of employees working in this field, ensuring the active participation of young people in innovative activities, the introduction of mechanisms for financing effective and transparent projects based on

world experience. At the same time, over the next 10 years, further improvement of the innovation system and its activities, the promotion of economically and socially important research and innovation, the introduction of best practices to increase private sector interest in science, as well as regional disparities in innovation potential and efficiency Large-scale financial projects are being implemented to eliminate it.

In recent years, the indicators of innovation and socio-economic development of the Republic of Uzbekistan are reflected in international publications. These indicators focus on the country's fiscal and monetary policy, which forms the basis of the financial sector for the development of innovation. At the same time, the innovations implemented in the country and their dynamics, the social status of the business environment will be assessed and analyzed. Significant changes in the global financial system will in one way or another lead to specific adjustments to the innovative development of countries, resulting in the development of innovation.

In recent years, various promising projects have been implemented in our country to develop an innovative economy. These include energy conservation and alternative energy sources, development of information and information and communication technologies, biotechnology, water issues, ecology and environmental protection, medicine and pharmacology, chemical technology, petrochemistry and nanotechnology, geology, geophysics, seismology and mining. processing of extractable minerals, machine-building technologies, etc.

Research methodology

Methods of statistical and economic analysis such as analysis and synthesis, induction and deduction, abstract-logical

analysis, correlation and regression were used in the preparation of the article.

Analyzes

Innovative processes have been scientifically studied since the twentieth century and its theories have been established. The main stage of development of innovation theory coincided with the work of V. Zombart, V. Mitcherlix, J. Schumpeter. In particular, the term "innovation" in the work of Y. Schumpeter "Theory of economic development" "Development occurs in the economic system as a result of innovative combinations."¹⁸⁷, began to be widely used after the conclusion that.

"Innovation is a process in which new ideas become economical," Twiss said.¹⁸⁸.

ND Kondratev connects the innovative development of regions with the theory of clusters and says that innovations appear as a group and are unevenly distributed over time.¹⁸⁹

In the textbook "Innovative Economics" Ya. Aliyev interprets the concept of "innovation" as a process and result of the interdependence of innovative and scientific-technical aspects of production activities¹⁹⁰.

Priorities in the field of science have been identified for our country, with the aim of developing the state science. In this regard, it was decided to focus each year on the development of several priority areas of science. In the past 2019-2021, the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan carried out a number of financial processes in the formation and implementation of the state order of research programs. In particular, 1,290.3 billion soums were allocated from the state budget for the implementation of programs and projects on scientific and innovative activities in 2019-2021 (Table 1).

¹⁸⁷ Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М., 1982. –С. 540

¹⁸⁸ Твисс Б. Управление научно-техническими нововведен иями. - М.: «Экономика», 1989. -С. 271.

¹⁸⁹ Кондратьев Н.Д. Избранные сочинение. - М., 1993. -С. 24-83.

¹⁹⁰ Алиев Я.Э. Инновацион иқтисодиёт. – Т., 2019. – С. 9-15

Table-1

Expenditures on scientific and innovative activities from the state budget in 2019-2021

№	Project name	Unit of measurement	Years		
			2019	2020	2021
1	Fundamental	billion soums	29,3	36,2	43,4
2	Practical	billion soums	201,4	248,2	297,7
3	Innovative	billion soums	81,5	100,4	120,4
4	Targeted	billion soums	4,3	5,3	6,3
5	Foreign (joint)	billion soums	31,22	38,5	46,2

Note: Based on data from the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan¹⁹¹.

The selection of projects is carried out by the Scientific and Technical Councils (SCCs), which bring together 471 academicians, professors and doctors of science in 19 areas of scientific and technological development. The ITC content is updated from time to time. It should be noted that over the past three years, more than 1,000 scientists have been involved in the work of Scientific and Technical Councils. One of the main criteria for determining the level and competitiveness of scientific research and scientists is the value of the H-index (Hirsch index) of scientists-project leaders as the main indicator.

The following criteria are taken into account when formulating proposals for the thematic project announcement for inclusion in the state order:

- relevance of the research topic and the fact that the theme of the thematic project clearly reflects the order for the final product;
- relevance of the research topic to the priorities of science and technology development;
- The research project is aimed at solving specific problems of the economy, social sphere and the regions of the country;
- justification of the creation of the final product as a result of the project;
- Competitiveness of research project results;

- The research project is focused on the development of the finished product;
- Opportunity to commercialize the results of the research project;
- project efficiency (product or improved technology);
- justification of the project funding.

After the decision to finance the project, the project will be monitored on the basis of reporting documents submitted by the implementing agencies (interim and final reports on research work in accordance with GOST 7.32-2001), which will be monitored in accordance with the following key criteria::

- The status of implementation of research work in accordance with the contract signed for the project and its calendar plan;
- Targeted use of allocated funds;
- The final results to be achieved under each project and the opportunities for their commercialization.

Innovative design In order to properly organize, regulate and manage activities, it is first necessary to choose the right innovation management strategy. Indeed, in the growth of the national economy, management structures and strategies that ensure the effective use of scientific and technological potential of sectors and their mutual development are important.

By further raising the technological level of production in the country through the

¹⁹¹ Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигининг расмий сайти // www.mininnovation.uz

implementation of research and development work at enterprises on an experimental and design basis, it is possible to ensure the production of competitive quality innovative products in the domestic and foreign markets, use innovative developments and develop scientific and technical potential.

At present, the priorities of our country in the field of science have been identified, with the aim of developing the state science. In this regard, it was decided to focus each

year on the development of several priority areas of science. In particular, the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan has carried out a number of financial processes in the formation and implementation of the state order of research programs for 2019-2021.

The main strategic directions for the development of human capital in the innovative economy have been developed in our country (Figure 1).

Figure 1. Strategic directions of innovative development of the Republic of Uzbekistan.

Enrichment of production with innovations in science and science is not only an important part of public policy, but also a strategic goal of the region and an important area of activity of enterprises and corporations. However, the lack of development of innovation infrastructure in the country is the reason why innovations are not rapidly implemented in the production process. Therefore, a special organizational and economic mechanism is required to manage the innovation process. This

mechanism includes organizations that create innovations and implement them in the production process, in addition to the regulatory framework adopted by the state.

Infrastructure facilities - a set of enterprises, organizations, institutions, their associations of any form of ownership, providing material, technical, financial, organizational and methodological, informational, consulting and other aspects of innovative activity. These include Innovation Parks, IT Parks, Youth

Technoparks, Business Incubators, Business Accelerators, Technology Transfer Centers,

COWORKING Centers and Venture Funds (Table 2).

Table-2

Existing innovative infrastructure facilities in the country (as of 2021)

№	Infrastructure facilities	Quantity
1	parklar innovation	3
2	IT-park	8
3	Youth technoparks	6
4	Business incubators	5
5	Business accelerators	3
6	Technology transfer centers	3
7	COWORKING CENTERS	16

Note: Based on data from the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan.

Technopark is created to create conditions for the establishment of enterprises engaged in the production of high-tech innovative products, as well as for the introduction of innovative results in production. Management of the Technopark in accordance with the goals and objectives is carried out by the management company of the Technopark. Technopark will have the right to provide services in the establishment and successful operation of business entities in the field of innovative activities, as well as in the implementation of logistical, organizational and methodological, financial, information, consulting and other support.

The relations of the Technopark with its residents are based on the agreements concluded between them on the implementation of innovative activities.

The Innovative Technopark specializes in the commercialization of local innovative developments based on the results of scientific activities of research institutions, as well as the transfer of advanced foreign technologies. For example, there is information about the Yashinabad Technopark and the projects being implemented in them, the production of innovative products and the volume of exported products.

Table-3

Information about Yashinabad Innovative Technopark

№	Key indicators	Unit of measurement	In 2021
1	Total land area	m ²	3908
2	Innovative projects	Things	53
3	Product production capacity	billion soums	261,6
4	Export volume	million dollar	2,3

Note: Based on data from the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan.

The Youth Technopark serves for the implementation and improvement of youth startup projects. The Technopark has a coworking center, a business incubator and startup accelerators. In addition, classes on 3D modeling, robotics, mechatronics will be held in the youth technopark. The main task of the Technoparks is to increase the intellectual, scientific and creative potential of young people in the regions in cooperation with local executive authorities, educational institutions, research organizations and the Center for Technology and Innovation Support. Here, the innovative potential of the

regions will be enhanced through the development of youth startup projects and the creation of a single platform for their implementation. At the same time, through the Youth Technoparks, talented young people will be trained in prestigious research centers, universities, technoparks and industrial organizations of developed countries.

For example, in 2021 we can see the state of financial resources allocated for the involvement of scientific and innovative activities in some Youth Technoparks operating in the Republic (Table 4).

Table-4
Information on funds allocated for scientific and innovation in youth technology parks (as of 2021)

№	Address	Unit of measurement	Number of projects	Allocated funds
1	Samarkand	billion sum	58	8,4
2	Andijon	billion sum	81	6,3
3	Ohangaron	billion sum	72	2,0

Note: Based on data from the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan.

Digital City Technopark in Andijan is aimed at supporting information technology and innovative projects, as well as the export of software products. The technopark has a wide range of facilities for local youth, entrepreneurs and citizens who want to learn a new profession. In particular, there is a

coworking center, data center, conference hall, library, innovative laboratory and training rooms, business incubator, media center, cybersport room. Provides services for youth employment in the Technopark, preparation of school graduates for the free market (Table 5).

Table-5
Work carried out in the Digital City Technopark in Andijan

№	Contents	Unit of measurement	In 2021
1	Number of training courses and directions	things	5
2	Several trainees a year are trained in the profession	person	330
3	Number of young people covered	person	165
4	The number of young people with innovative ideas	person	52

5	Several projects are submitted to the startup in a year	things	24
6	Number of startup projects formed	things	14

Note: Based on data from the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan.

Trainings and master classes with the participation of representatives of leading companies, qualified specialists and experts will be held in youth technoparks. In addition, scientific and technical conferences, seminars, training courses and trainings will be organized to develop practical skills in young people and establish innovative corporate relationships with manufacturers.

Projects will be selected on topical areas proposed by talented young people. In turn, these projects will be directed to the competitions announced by the Ministry of Innovation Development of the Republic of Uzbekistan for thematic grants.

The innovative training and production technopark combines three systems - education, science and production. Here, the researchers get acquainted with the process before making the finished product using advanced techniques and help them to become qualified professionals. Here, these modern trends in mechatronics, biotechnology, robotics, programming, which are growing in demand in the world and lead to many inventions in our lives, provide the necessary information on new concepts and serve as a "generator of ideas" (Table 6).

Table-6

Information on innovative training and production technoparks

№	Indicators	Unit of measurement	In 2021
1	Total land area		1,94
2	Total value	billion soums	110
3	Planned innovative projects	Thing	100
4	Number of jobs planned to be created	Person	1000

Note: Based on data from the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan.

Innovation Training and Production Technopark helps young innovators to realize their ideas. This is due to the fact that the students of higher education institutions in this area aim to combine their theoretical knowledge with practice, to improve the curriculum based on advanced technologies. They also see the most advanced techniques here and use them with the help of experts. There are all the conditions for this in the technopark, more precisely, this place is adapted to the system - the combination of education, science and industry. The facility consists of a biotechnology laboratory, a

production room, a soil fertility analysis laboratory, about 20 offices, robotics, standardization, 8 coworking spaces, 3 training and education rooms, a library, a kitchen and other rooms. A greenhouse has also been built for biological experiments. But this facility is not just a small plot of land or a factory where the practice takes place. In it, talented young people, students can create their own ideas, prototypes of startup projects and turn them into a finished product for the market. For this purpose, the technopark even has branches of a bank, a public service center, and an intellectual property agency.

With the help of the services of these government agencies, it is possible to create new businesses without leaving the building. The Business Accelerator Training and Practice Center serves to create additional

jobs by encouraging innovative developments, assisting in the establishment of small businesses, and setting up businesses effectively (Table 7).

Table-7

Information about Syrdarya business accelerator

№	Indicators	Unit of measurement	In 2021
1	Total land area	m ²	3360
2	Total cost of equipment	billion soums	1,0
3	Involvement in scientific and innovative activities	thing	562
4	Number of graduates	person	126

Note: Based on data from the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan.

At the same time, the organization of training courses on modern information and innovative technologies, the formation of their independent research and entrepreneurial skills, taking into account the individual characteristics of young people, encouraging innovative development, practical assistance in attracting venture funds in small business; serves to create additional jobs through effective implementation.

Startup incubator is a tool aimed at creating favorable conditions for the formation and successful development of startup projects by providing them with complex resources and services.

The startup incubator allocates money to finance the start-up business. Unlike a foundation, just having an idea is enough to turn to an incubator for help. You can form a team and then list the company. But that doesn't mean the incubator is the most loyal investor, it just takes an idea to start a partnership. But it doesn't have to be just an idea - a well-thought-out plan, a detailed presentation is needed. An entrepreneur should carefully prepare for negotiations, because a startup incubator is an organization

created by experienced entrepreneurs who have a broad enough vision to determine the prospects of the project as clearly as possible.

Startup-incubator provides advice and practical assistance to entrepreneurs in choosing the optimal organizational and legal form of the enterprise, the formation of the charter of the enterprise, the preparation of registration documents and the solution of various problems.

A business incubator is a legal entity, including small, newly established enterprises and start-ups, which are created within the technopark to support small innovative businesses in the early stages of its decision-making, who want to start their own business but are unable to do so. is a special structure that provides support related to assisting in the creation of profitable goods and products or in building efficient productions based on their ideas.

The business incubator is directly involved in all organizational issues of the company and creates the necessary conditions for work on startup projects. These are:

- creation of opportunities for cheaper rent of office and production facilities;

- promotion of new products or services;
- Assistance in solving various administrative problems;
- technical, financial, management and marketing support;
- control over the processes of accounting and tax reporting;
- Assists in the search and selection of personnel;
- Assistance in the implementation of organizational and economic relations.

In general, business incubators are established to support small businesses in the start-up phase. Business incubators are organizations that lease production areas and offices, provide office equipment and communications, outsourcing and accounting services on a preferential basis for residents.

One of the most widely used ways to support innovation in modern innovation economies is coworking. Coworking is a performance model in which entities with one or two employees as a sole proprietor, together with other similar business entities, rent a larger building and at the same time retain their independence. The main purpose of this is to accelerate the exchange of information and ideas, the development of cooperation.

Innovative territorial cluster - a public authority and local self-government bodies of several organizations, participating organizations located in a separate territory, including a scientific and educational organization, a credit and financial organization, an innovation or venture fund, carrying out at least one innovative activity; is a merger agreement with investors, financial and other organizations in order to create conditions for effective interaction in the interests of the development of an innovative regional cluster.

The development of the innovation regional cluster will be carried out on the basis of an appropriate program that provides for measures in the main areas of stimulating innovation activity within the regional cluster.

Coordination of the activities of the participants of the innovative regional cluster, methodological, organizational, expert-analytical and information monitoring and support of the development of the regional cluster is carried out by a specialized organization of the innovative regional cluster operating on the basis of an agreement between the participating organizations.

The technology transfer center is organized by individuals or legal entities for the provision of services and performance of works provided for in the regulations. Conduct market research to identify opportunities for the introduction of products, technologies, services, organizational and technical solutions created by the Center; services on protection of intellectual property rights, preparation of business plans for innovative projects, investment attraction, management of innovative projects. It also ensures the participation of innovative activities and innovative infrastructure entities in the organization of exhibitions, fairs, conferences and other events, information promotion of innovative products, technologies and services based on innovation.

Engineering centers are organizations that specialize in advising and organizing the production process, areas of technical and technological application of innovations in the production process and other issues related to the production process.

Research results

In the following years, the terms “venture capital” and “venture investment” began to be used more frequently in the scientific literature. Opportunities to develop innovative activities through venture financing in foreign countries are growing. As a result of the analysis of many scientific works, attention is paid to the venture financing of innovative processes.

The concept of venture financing has been widely used in the United States since the 1950s and in Europe since the 1970s. Venture financing creates opportunities for

the development of innovative infrastructure by applying it to emerging sectors of the innovative economy. The reason is that all innovative projects are risky, and all of them are venture financing. According to economists, 70-85% of GDP growth will depend on new products, techniques and technologies. For example, the share of innovation in GDP growth is 35% in the United States, 42% in Japan and 50% in the European Union.

According to the latest Global Report of the GEM (Global Entrepreneurship Monitor), new innovative business trends have emerged during the COVID-19 pandemic¹⁹².

The results of the research in this article are as follows:

based on the conceptual basis of financial and economic stability of innovative business entities based on the essence, importance, necessity of studying their sustainability;

Theoretical recommendations for ensuring the financial sustainability of the innovation system in our country;

scientifically substantiated analysis of internal and external factors affecting the financial and economic stability of innovative business entities;

directions of state support in ensuring financial and economic stability of innovative business entities are substantiated;

Scientific proposals on the national innovation system of Uzbekistan and its effective investment are presented.

Conclusion

The Global Innovation Index (GII) is an annual ranking and analytical review of more than 130 countries in the field of innovation, based on the performance of countries, which ultimately serves as a barometer of socio-economic and innovative

development of the country for the world community.

The GII rating consists of 7 main directions¹⁹³:

1. Management institutions;
2. Human capital and research;
3. Infrastructure;
4. Market development;
5. Business development;
6. Results in the field of knowledge and technology;
7. Creative results.

All areas are based on 21 structural sub-blocks and 80 indicators that directly cover the socio-economic and institutional framework of the country's development.

The rating is compiled annually and the analysis of previous results allows to assess the competitiveness of the emerging innovative economy and the effectiveness of reforms in this area in general.

The active socio-economic policy pursued in the country has a direct positive impact on the scientific and technological reforms outlined in the Action Strategy for the five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021. Development of human capital as a key factor determining the level of competitiveness of the country in the world community and its innovative development has been identified as the main goal of the Strategy of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan for 2019-2021. One of the main tasks to achieve the main goal of the strategy is to make the Republic of Uzbekistan one of the 50 most advanced countries in the world by 2030 according to the GII rating.

The article scientifically covers the issues of the national innovation system of Uzbekistan and its effective investment, and in the implementation of these tasks it is expedient to pay attention to the following:

¹⁹² GEM Global Entrepreneurship Monitor [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.gemconsortium.org>

¹⁹³ 2017-2021 йиллар учун Ўзбекистон Республикаси Илм-фан ва инновациялар бўйича миллий маъруза - Тошкент, 2021 й.

- Increasing the amount of funds allocated for science from the state budget;
- to ensure that the material and technical base of research organizations is in line with the current level of development of world science;
- use the services of laboratories of leading foreign research centers and service companies in the implementation of research projects;
- strengthening cooperation between research institutions and enterprises of the real sector of the economy;
- Improving the legal framework for the financing of innovative activities on a voluntary basis
- Ensuring the integration of science and development through the creation of innovative technology packages.

References

1. Shumpeter Y. Theory of economic development. - M., 1982. -S. 540
2. Tviss B. Upravlenie nauchno-tehnicheskimi novovvden iyami. - M .: «Economics», 1989. -S. 271.
3. Kondratev N.D. Izbrannye sochinenie. - M., 1993. -S. 24-83.
4. Aliev Ya.E. Innovative economy. - T., 2019. - p. 9-15
5. Official site of the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan // www.mininnovation.uz
6. GEM Global Entrepreneurship Monitor [Electronic resource] Available mode: <https://www.gemconsortium.org>
7. National Report of the Republic of Uzbekistan on Science and Innovations for 2017-2021 - Tashkent, 2021.

METHODOLOGICAL APPROACH IN THE ANALYSIS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES: A COMPREHENSIVE ANALYSIS

Makhkamova Mamlakat Abdukodirovna

Tashkent State Technical University, Professor of "Industrial Economics and Management" i.f.d.

Muxitdinova Kamola Alisherovna

Tashkent State Technical University, Associate Professor of "Industrial Economics and Management", PhD

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ

Махкамова Мамлакат Абдукодировна

Ташкентский государственный технический университет, профессор кафедры «Промышленная экономика и управление» и.ф.д.

Мухитдинова Камола Алишеровна

Ташкентский государственный технический университет, доцент кафедры «Промышленная экономика и менеджмент», кандидат экономических наук

SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI TAHLIL QILISHDA USLUBIY YONDASHUV: KOMPLEKS TAHLIL

Maxkamova Mamlakat Abduqodirovna

Toshkent davlat texnika universiteti "Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti" kafedrasini professori i.f.d.

Muxitdinova Kamola Alisherovna

Toshkent davlat texnika universiteti "Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti" kafedrasini dotsenti, t.f.n.

Abstract: The article analyzes and evaluates the sources of investment in industrial enterprises on the basis of a model for determining the investment needs of industrial enterprises.

Keywords: investor, reliable data, investment attractiveness, investment activity, factors

Аннотация: В статье анализируются и оцениваются источники инвестирования в промышленные предприятия на основе модели определения инвестиционной потребности промышленных предприятий.

Ключевые слова: инвестор, достоверные данные, инвестиционная привлекательность, инвестиционная активность, факторы.

Annotatsiya: Maqolada sanoat korxonalarining investitsion ehtiyojlarini aniqlash modeli asosida sanoat korxonalariga investitsiya manbalari tahlil qilinadi va baholanadi.

Kalit so'zlar: investor, ishonchli ma'lumotlar, investitsion jozibadorlik, investitsion faollik, omillar

In today's market economy, any enterprise needs money to develop its production process. In general, one of the best ways to provide funding for strategic development of an enterprise is to attract these investments. In order to attract investment, first of all, it is necessary to show investors how much the enterprise is attractive for investment.

Objective and reliable information about the company plays an important role in attracting investment. This is because data such as an enterprise's production capacity, labor and financial capacity, level of economic efficiency, how an enterprise operates, an analysis of the enterprise's competitors and what strengths and weaknesses it has in relation to them determine whether the

enterprise has the potential for future development.

to analyze the pros and cons of government regulation of enterprises, and how to support such enterprises in the future. For investors, it is necessary to find answers to the question of what benefits can be obtained from investing in the enterprise, and whether it is possible to invest at all.

Therefore, in order to attract investment for the development of the enterprise, it is expedient to conduct a comprehensive analysis of the investment attractiveness of the enterprise. This analysis should include indicators such as the level of development of industrial enterprises, the level of efficient production, financial and economic situation, staff skills, management and marketing policy. Such an analysis, first of all, by determining the overall competence of the enterprise, shows that the enterprise needs investment, but also provides investors in what areas to work for the future development of the enterprise.

It is known that there is no single system for assessing the investment attractiveness of industrial enterprises. Therefore, based on the results of the analysis of scientific and economic literature, we propose a three-stage system for assessing the investment attractiveness of industrial enterprises. This system allows you to accurately describe the general condition of the enterprise and obtain the necessary information for investors.

In Phase 1, the necessary database is created to analyze the activities of the enterprise. As mentioned above, in carrying out any activity, including whether an investment is needed in an enterprise, a database is definitely needed to know what results can be achieved if an investment is made. This database should be organized in such a way that it is understandable to everyone and has access to the necessary information in a timely manner, which can help to make decisions based on this information.

Based on the above considerations, the main purpose of creating an innovative database of the enterprise is:

**КАЗАНЬ-ТАШКЕНТ
МАЙ 2022**

1. investment decisions;
2. Provide timely access to the necessary information to those responsible in the prescribed manner to address investment-related issues.

The formation of a database schema is of course closely related to the data source.

When assessing the investment attractiveness of industrial enterprises, database analysis should be performed through the following main functions:

1. Determining the need for investment for the future of the enterprise;
2. Investment planning;
3. Calculation and calculation of investments, optimization of costs for the implementation of investment projects;
4. Selection of investment targets;
5. Supervision of investment projects;
6. Evaluation of investment efficiency.

In Phase 2, the need for investment, knowing the possibility of attracting it, is analyzed in the activities of the enterprise, based on the data collected in Phase 1. The overall performance of the enterprise is divided into five blocks, which offer a comprehensive analysis, which includes:

1. Financial condition of the enterprise:
 - 1.1. Revenue structure;
 - 1.2. Cost structure;
 - 1.3. Profit growth rate;
 - 1.4. Financial independence ratio;
 - 1.5. Transportation profitability rate;
 - 1.6. Comparison of accounts receivable and accounts payable.
2. Debt burden:
 - 2.1. Tax burden level;

- 2.2. Structure of debt obligations;
- 2.3. Current liquidity level;
- 2.4. Debt ratio on its balance sheet.
- 2.5. The degree to which the amount of debt depends on the cash flow.
- 3. Market position of the enterprise:
 - 3.1. Level of services provided;
 - 3.2. Demand for services provided;
 - 3.3. Enterprise market share;
 - 3.4. Level of competition.
- 4. Management level:
- 5. Form of ownership:
 - 5.1. Quality of personnel management;
 - 5.2. Level of staff training;
 - 5.3. Fulfill the main purpose of the enterprise.

The components of these five blocks can be changed based on the purpose of the analysis, each of which blocks the analysis of a particular area of the enterprise, the current state of the enterprise, what to do in the future, whether to invest in development, in what direction questions such as whether it is possible to attract investment should be fully answered. In addition, when developing investment projects, it also provides an opportunity to make timely adjustments to how the project plan is being implemented, if there is a deviation from the plan.

In Phase 3, based on the results of Phase 2, a mathematical model is created by identifying

the factors that affect the investment attractiveness of the enterprise. It is known that many factors contribute to the investment activity of the enterprise shows the effect. By compiling a list of factors that have the greatest impact on the investment performance of an industrial enterprise developing a mathematical model, and by correlation, the impact of these factors on the financial condition of the final result of the enterprise is considered. This will answer questions such as whether an industrial enterprise needs investment, and if so, in what areas.

Summarizing the above step 3, which assesses the investment attractiveness of industrial enterprises, it is necessary to first form a database, then analyze the collected data, based on the results obtained, to determine the need for investment in the enterprise and what areas to focus on investment activities? should.

List of used literature:

1. Kreynina M. N. Financial management. - M. : Delo i Servis, 2006. - 304 p. ; Krylov E. I. Analysis of the financial situation and investment privileges of the enterprise: ucheb.posobie. - M. : Finansy i statistika, 2003. - 191 p.
2. Endovitskiy D. A. Analysis of investment privileges of organizations: - M., 2010. - 45 p. ; Vologdin E. V. Methodical and practical aspects otsenki investitsionnoy privlekatelnosti regiona. - Novosibirsk, 2006. - 21 p.

INTELLECTUAL ASSESSMENT OF THE INVESTMENT CAPACITY OF THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Otajanov Umid Abdullaevich,

Tashkent State University Of Economics, Associate Professor, Department Of "Management Marketing", Doctor Of Economics,
+998 97 461 02 07,

Umidotajanov@Rambler.Ru

Baykhanov Bahadirjon Tursunbaevich,

Tashkent State University Of Economics, Associate Professor Of "Management Marketing" Department, Doctor Of Economic Sciences.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Отаджанов Умид Абдуллаевич,

Ташкентский государственный экономический университет, доцент, кафедра «Управленческий маркетинг», доктор экономических наук,
+998 97 461 02 07,

umidotajanov@rambler.ru

Байханов Бахадиржон Турсунбаевич,

Ташкентский государственный экономический университет, доцент кафедры «Управленческий маркетинг», доктор экономических наук.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУДУДЛАРИНИНГ ИНВЕСТИЦИОН САЛОҲИЯТИНИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ БАҲОЛАШ

Отажанов Умид Абдуллаевич,

Тошкент давлат иқтисодиёт университети, “Менежмент маркетинг” кафедраси доценти, иқтисодиёт фанлари доктори,
+998 97 461 02 07,

umidotajanov@rambler.ru

Байхонов Баҳодиржон Турсунбаевич,

Тошкент давлат иқтисодиёт университети, “Менежмент маркетинг” кафедраси доценти, иқтисодиёт фанлари доктори.

Abstract: The article deals with important issues of the process of regional distribution of investments in the Republic of Uzbekistan. Proposals and recommendations for the intellectual assessment of the potential of regions for the development of investments are presented.

Key words: region, investment potential, intellectual assessment, neural network, multivariate econometric analysis.

Аннотация: В статье рассматриваются важные вопросы процесса регионального распределения инвестиций в Республике Узбекистан. Изложены предложения и рекомендации по интеллектуальной оценке потенциала регионов по освоению инвестиций.

Ключевые слова: регион, инвестиционный потенциал, интеллектуальная оценка, нейронная сеть, многофакторный эконометрический анализ.

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон Республикасида инвестицияларни ҳудудлар бўйича тақсимлаш жараёнидаги муҳим масалалар кўриб чиқилган. Ҳудудларга тақсимланган инвестицияни ўзлаштириш учун ҳудуднинг салоҳияти етарлилигини интеллектуал баҳолаш бўйича таклиф ва тавсиялар баён этилган.

Калит сўзлар: ҳудуд, инвестицион салоҳият, интеллектуал баҳолаш, нейрон тўр, кўп омилли эконометрик таҳлил.

Кириш

Жаҳон иқтисодиётида хорижий инвестицияларнинг ўсиш динамикаси дунёнинг аксарият мамлакатлари ички иқтисодиётининг ривожланиш динамикасидан устун туради. 2020 йилда тўғридан-тўғри инвестиция тенденциялари минтақалар бўйича сезиларли даражада фарқ қилди. Ривожланган Европа мамлакатларига тўғридан-тўғри инвестициялар оқими 80 %га, Шимолий Америкага эса 40%га камайди. Ривожланаётган минтақалар бўйлаб тўғридан-тўғри инвестициялар оқимининг пасайиши нотекис бўлиб, Лотин Америкаси ва Кариб ҳавзасида 45%, Африкада эса 16%га тенг бўлган. Ақсинча, Осиё давлатларига инвестиция оқими 4 %га ошди, Шарқий Осиё энг йирик мезбон минтақа бўлиб, 2020 йилда жаҳоннинг тўғридан-тўғри инвестицияларини ярмини ташкил этди. Ўтиш давридаги мамлакатларга тўғридан-тўғри инвестициялар ҳажми 58 %га камайди¹⁹⁴. Бунга асосий сабаб, жаҳон иқтисодиётида COVID-19 инқирози бўлиб, бу айниқса, тўғридан-тўғри инвестицияларнинг кескин пасайишига олиб келди.

Жаҳон инвестиция ҳисоботида тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг глобал оқими COVID-19 пандемиясидан жиддий зарар кўрди. 2020 йилда улар учдан бир қисмга тушиб, 1 триллион долларга тушди, бу ўн йил аввалги глобал молиявий инқироздан кейин эришилган энг паст нуктадан ҳам тушиб кетди¹⁹⁵. Жаҳон иқтисодиётида юз берган бундай салбий оқибат инвестиция

самарадорлигини оширишда, ҳудудий тақсимотини йўлга қўйиш ва тўғри тақсимланишида ҳудудларнинг ўзига хос хусусияти ҳамда имконият каби омилларининг ҳам ҳисобга олинишини талаб этади. Ҳозирги кунда жаҳон иқтисодиётига киритилган инвестицияларни фойдасиз туриб қолиши ёки инвестициядан самарали фойдаланишда юзага келадиган таваккалчилик ҳамда хатарлилик даражаларини аниқламаслик оқибатида ишлаб чиқариш жараёнини тўлиқ қувват билан ишлашини чегараланиб қолиши каби муаммоларни олдиндан кўра билиш ва илмий асосланган чора-тадбирлар ишлаб чиқиш, корхона фаолиятини барқарор ўсишини, глобал рақобатбардошликка эришишини таъминлаш – инвестиция самарадорлигига таъсир этувчи омилларни чуқур ва ҳар томонлама таҳлил қилишни, улар орасидаги миқдорий боғланишларни аниқлашни тақозо этади.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётини ривожлантириш, ҳудудлар ўртасидаги номуаносибликка барҳам бериш мақсадида, 2019 йилда жами молиялаштириш манбалари ҳисобидан 189,9 трлн. сўм, (доллар эквивалентида 21,5 млрд АҚШ долл. ёки 2018 йилга нисбатан 133,9 %) асосий капиталга инвестициялар ўзлаштирилди. «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси»¹⁹⁶ да инвестициявий муҳитни яхшилаш орқали мамлакатимиз

¹⁹⁴Global foreign direct investment set to partially recover in 2021 but uncertainty remains. <https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-set-partially-recover-2021-uncertainty-remains>

¹⁹⁵World Investment Report 2021. <https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2021>

¹⁹⁶Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони. // «Халқ сўзи» 2017 йил 8 февралдаги 28 (6722)-сони.

иқтисодиёти тармоқлари ва ҳудудларига хорижий сармояларни фаол жалб этиш, жалб қилинган хорижий инвестициялар ва кредитлардан самарали фойдаланиш каби вазифалар белгилаб берилди. Ушбу вазифалар ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан янгилаш, ишлаб чиқариш ҳамда ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш бўйича инвестиция лойиҳаларини амалга оширишга қаратилган актив инвестиция сиёсатини олиб бориш, иқтисодий тармоқлараро инвестициялар йўналишини ва тақсимланишини эконометрик моделлаштириш услубиётини такомиллаштириш, инвестиция самарадорлиги, хатарлилик ва таваккалчилик даражаларини аниқлаш моделларини ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили

инвестицияларни баҳолашни таҳлил қилиш, молиявий вақт сериясини башорат қилиш ва портфелни оптималлаштириш учун сунъий нейрон тўрлари, инвестиция ва ундан фойдаланиш масалалари ҳамда инвестиция лойиҳаларини баҳолаш бўйича Самуел Бёрклунд, Тобиас Улин,

Т.Кохонен, Howard B Demuth, Mark H Beale, П.Самуэльсон, Г.Александр, Дж.Бейли, Лоренс Дж.Гитман, Майкл Д.Джонк ва К.Р.Макконнел¹⁹⁷лар тадқиқотлар олиб боришган.

МДҲ давлатларида Ю.П.Зайченко, И.З.Батыршин, С.В.Аксенов, В.Б.Новосельцев, В.В.Круглов, В.В.Борисов, Е.А.Трофимова, В.Д.Мазуров, Д.В.Гилёв ва А.Б.Барскийлар¹⁹⁸ алоҳида олинган тармоқларида инвестиция оқимини бошқаришнинг назарий жиҳатлари, шу жумладан, саноатни ривожлантиришга инвестицияларни жалб этиш муаммолари бўйича ишлар олиб борганлар.

Мамлакатимизда миллий иқтисодиётни ривожлантириш, ҳудудларнинг инвестиция муҳитини, салоҳиятини яхшилаш, инвестициядан самарали фойдаланиш усуллари ва уларни такомиллаштириш ҳамда ушбу жараёнларни моделлаштириш йўналишларини С.Ғуломов, А.Кравченко, Ё.Абдуллаев, Р.Алимов, Б.Салимов, Н.Махмудов, А.Абдугафаров, Т.Дўсчанов, Н.Игнатъев, Б.Атаниязов, Ш.Мадрахимов, Д.Саидов, Ш.И.Мустафақулов¹⁹⁹ каби олимларнинг ишларида кўриш мумкин.

¹⁹⁷Samuel Björklund, Tobias Uhlin Artificial neural networks for financial time series prediction and portfolio optimization. ISRN: LIU-IEI-TEK-A-17/02920—SE, 2017.-173 рю; Kohonen, T. 1988a. Learning vector quantization. Neural Networks 1, suppl. 1, 303.;Howard B Demuth, Mark H Beale;Neural Network Design (2nd Edition), 2014, -800 p.; Samuelson Paul A. Risk and Uncertainty:A Fallacy of Large Numbers. Scientia, 1997; Шарп У, Александер Г, Бейли Дж.,Инвестиции: Пер.сангл. – М.: Инфра-М, 2010. - 1028 с; Лоренс Дж.Гитман, Майкл Д.Джонк. Основы инвестирования. М.:«Дело», 2007, с-10;Макконнел К.Р., Брюс.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. 2-том. М.:Республика, 2002, с-338;

¹⁹⁸Зайченко Ю.П. Нечеткие модели и методы в интеллектуальных системах. – К.:Видавничий Дим «Слово», 2008. – 352 с.; Батыршин И.З.

Нечеткие гибридные системы. Теория и практика / Под ред. Н.Г. Ярушкиной. – М. Физматлит, 2007. – 208 с.; Аксенов С.В., Новосельцев В.Б. Организация и использование нейронных сетей (методы и технологии) / Под общ.ред. В.Б. Новосельцева. – Томск: Изд-во НТЛ, 2006. – 128 с.; Круглов В.В., Борисов В.В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика. –2-е изд. стереотип. –М.: Горячая линия–Телеком, 2002. – 382 с;Нейронные сети в прикладной экономике: Е. А. Трофимова, Вл. Д. Мазуров, Д. В. Гилёв; [под общ.ред. Е. А. Трофимовой]; Барский А. Б. Нейронные сети: распознавание, управление, принятие решений. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 176 с.

¹⁹⁹Гулямов С.С., Абдуллаев А.М. и др. Прогнозирование и моделирование национальной экономики. / Под ред.акад. С.С. Гулямова. - Т.: Фан ва технология, 2007;Ё.Абдуллаев. «Регионал иқтисодиёт

Ушбу олимлар томонидан таклиф этилган моделларда тармоқ ва корхоналарга тақсимланадиган инвестицияларнинг ноаниқлик, хатарлилиқ ҳамда таваккалчилик чегаралари, модернизациялаш шароитлари ҳисобга олинмаган. Муаллиф томонидан таклиф этилаётган эконометрик ва интеллектуал иқтисодий-математик моделлар тизимида “Big Data”лар билан ишлаши, омилар ўртасидаги муносабатлар сунъий нейрон

Тадқиқотнинг усуллари.

Тадқиқотда иқтисодий, қиёсий, таҳлил қилиш ва танлама кузатиш, статистик ҳамда кўп омилли эконометрик таҳлил усуллари, моделлаштириш жараёнларида иқтисодий-математик, ноаниқ тўплам назарияси, нейрон тўр усулларида тақсимлаш, прогнозлаш ва бошқа усуллар қўлланилган.

Таҳлил ва натижалар

Одатда "Инвестицион салоҳият" тушунчаси мамлакатлар, ҳудудлар, тармоқлар, фирмалар ва бошқа ҳўжалик юритувчи субъектларга нисбатан

қўлланади. Бундан ташқари, кўплаб иқтисодий адабиётларда жуда кам ҳолларда баъзи активларнинг, молиявий бозор воситаларининг, индивидуал молиявий ва товар бозорларининг инвестицион салоҳияти тўғрисида баён этилган²⁰⁰. Аслини олганда, "Инвестицион салоҳият" категорияси узок муддатли активларга сармоя киритишни акс эттиради, шу қаторда даромад олиш ёки бошқа миллий иқтисодий натижаларга эришиш учун қимматли қоғозларга инвестициялар киритишни ҳам.

Таъкидлаш жоизки, баъзи иқтисодчилар "инвестицион салоҳият"ни маълум бир қоида асосида тартибга солинган инвестицион ресурслар мажмуини қўллаш орқали синергия эффектига эришиш имконини бериш" деб тушунадилар.

"Салоҳият" сўзи рустилидаги "потенциал" атамаси таржимасига мос келиб, у лотин тилидан келиб чиққан (potential) ва куч, қудрат деган маънони

самарадорлиги статистикасидаги муаммолар» иқт. фан. док. дис. – М.: МЭСИ, 1987 й; Р.Х.Алимов ва бошқ. Корхонларда инвестициялардан самарали фойдаланиш жараёнларини эконометрик моделлаштириш. Ўқув қўлланма-Т.: «Fan va texnologiya», 2014; 104 бет. Гулямов С.С., Салимов Б.Т. Моделирование использования и развития производственного потенциала региона.-Т.: Ўқитувчи, 1995. -154 с; Н.Махмудов. Ижтимоий-иқтисодий жараёнларни прогноз қилиш. Ўқув қўлланма. – Т.: «Иқтисодиёт», 2012 й; Абдугафаров А. Моделирование доходности инвестиций с помощью методов нечетких множеств //Проблемы вычислительной и прикладной математики. – 2020. – № 1(25). –С. 101-105; Игнатъев Н.А.Аппроксимация непрерывных функций через синтез нейронных сетей с минимальной конфигурацией // Вычислительные технологии. – 2009. Т. 14, № 1. С. 80-84; Игнатъев Н.А.Вычисление обобщённых показателей и интеллектуальный анализ данных // Автоматика и телемеханика. – 2011. №5. С. 183-190; Игнатъев Н.А., МадрахимовШ.Ф. О некоторых

способах повышения прозрачности нейронных сетей // Вычислительные технологии. – 2003. Т. 8, №6. С. 31-37; Игнатъев Н.А., МадрахимовШ.Ф. Устойчивость и обобщенные оценки классифицированных объектов в разнотипном признаковом пространстве // Вычислительные технологии. – 2011. Т. 16, № 2. С. 70-77; Б.Т.Байхонов «Ўзбекистон иқтисодиётида инвестицияларни тармоқлараро тақсимлашнинг эконометрик моделлаштириш услубиятини такомиллаштириш» иқт. фан. док. дис. – Т.: ТДИУ, 2019 й.; Игнатъев Н.А., Саидов Д.Ю. Анализ данных и принятие решений с помощью логических закономерностей в форме полуплоскостей. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, – 2017. Т. 19, № 4(2). – С. 294-299; Мустафақулов Ш.И. (2017) Инвестицион муҳит жозибадорлиги. Тошкент: “BAKTRIA PRESS”, 39-б.

²⁰⁰ В.С.Харитонов. Формирование финансового потенциала муниципальных образований для реализации инвестиционной политики: диссертация к.э.н.: 08.00.10 Волгоград 2015 - <http://dlib.rsl.ru>

англатади²⁰¹. Хорижий тиллар луғатида ушбу сўзга "бирор бир соҳадаги мавжуд

воситалар, имкониятлар тўплами" – деб, қисқача тушунтириш берилган²⁰².

1-жадвал

Иқтисодчи олимлар томонидан “Инвестицион салоҳият”га берилган таърифлар

Муаллифлар	Инвестицион салоҳиятга таъриф	Манба
Н.В.Безлепкина	Инвестицион салоҳият, биринчи навбатда, кўп ўлчовли тизим сифатида шаклланган инвестиция жараёнининг ресурс имкониятларини тавсифлайди. Ички имкониятлардан фойдаланиш ва ташқи салоҳиятни жалб қилиш аниқ объектларнинг инвестицион жозибадорлигига ва мамлакат, ҳудуд, саноатдаги инвестицион муҳитга боғлиқ.	Безлепкина Н.В. Государственное регулирование инвестиционных процессов как фактор инвестиционной активности промышленных предприятий. // Основы экономики, управления и права. Периодический всероссийский научный журнал. - 2013, №3(9), с. 54-59
А.Н. Азрилиян О.М. Азриелян Е.В. Калашникова О. Квардакова	Инвестицион салоҳият - маълум бир тарзда инвестиция ресурсларининг тартибга солинган тўплами, бу улардан фойдаланишда синергизмга эришишга имкон беради. Салоҳият (лотинчадан куч, қудрат) - ҳар қандай соҳада корхона учун мавжуд бўлган барча воситалар ёки имкониятларнинг йиғиндиси. Синергизм - икки ёки ундан ортиқ омилларнинг ўзаро таъсирини кучайтириш	Азрилиян А.Н., Азриелян О.М., Калашникова Е.В., Квардакова О. Большой экономический словарь: 25000 терминов / Под ред. А.Н. Азрилияна. - 7-е изд., доп. Институт новой экономики. - М.: 2010. С. 1472
М.Н. Корсаковым К.В. Самоновой	Ҳудуднинг инвестицион салоҳияти – бу ишлаб чиқариш, ижтимоий ва бошқа соҳаларда фойдаланилганда керакли иқтисодий самарага эришиш имконини берадиган, маҳаллийлаштирилган ҳудудда жойлашган ҳудуднинг инвестицион ресурслари мажмуи.	Корсаков М.Н., Самонова К.В. Инвестиционный потенциал как детерминант социально - экономического развития региона [Электронный ресурс] http://human.snauka.ru/2013/05/3228
О.Г. Ултургашева А.В. Лавренко Д.А. Профатиллов	Ҳудудий инвестицион салоҳият – маълум бир ҳудудда жойлашган, улардан фойдаланишда қўшилган самарага эришишга имкон берадиган тартибга солинган инвестицион ресурслар тўплами	Ултургашева О.Г., Лавренко А.В., Профатиллов Д.А.: Экономическая сущность и структура инвестиционного потенциала региона. [Электронный ресурс] http://www.m-economy.ru/art.php?NArtId=3500
С.А. Трухин	Инвестицион салоҳият меҳнат, истеъмолчи, ишлаб чиқариш, молиявий, институционал, инновацион, инфратузилмавий ва табиий ресурслар салоҳиятлари асосида аниқланади.	Трухин С.А. Оценка инвестиционной привлекательности и инновационного потенциала региона на примере Алтайского края // Ползуновский Вестник. 2006. № 3-1. С. 200–203.

Хорижий энциклопедияларда салоҳият "аниқ мақсадга эришиш, режани амалга ошириш, муаммони ҳал қилиш учун мавжуд ва сафарбар этилиши

мумкин бўлган маблағлар, захиралар, манбалар; шахс, жамият, давлатнинг

²⁰¹ Н.И.Лахметкина. Инвестиционный потенциал - фундаментальное понятие инвестиционного процесса. Инвестиционная политика. 4(46) – 2011, 17-20 с. [https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnyy-](https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnyy-potentsial-fundamentalnoe-ponyatie-investitsionnogo-protsessa/viewer)

[potentsial-fundamentalnoe-ponyatie-investitsionnogo-protsessa/viewer](https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnyy-potentsial-fundamentalnoe-ponyatie-investitsionnogo-protsessa/viewer)

²⁰² Н.М.Семенова, В.В.Бурцева. Словарь иностранных слов: 11-е изд. Просвещение/Дрофа. – М. : 2009. С. 832.

маълум бир соҳадаги имкониятлари²⁰³ - деб таърифланган. Иқтисодиётга инвестиция киритиш муаммоларини ўрганиш жуда зарур, чунки инвестициялар иқтисодиётда содир бўлаётган барча жараёнларга таъсир қилади, яъни илмий-техник тараққиётни таъминлаш, иқтисодиётнинг асосий макро- ва микро- кўрсаткичларини ошириш воситаси бўлиб хизмат қилади. Мамлакатнинг иқтисодий ҳолати ва тараққиёти ҳудудлар иқтисодиётининг ҳолатига боғлиқ, ҳудудларнинг иқтисодий ривожланиш даражасининг ошиши эса ўз навбатида ҳудудларга жалб қилинган инвестицияларга боғлиқ бўлади. Инвестициялар ҳисобига ҳудудлар ва мамлакат иқтисодиётининг асосий кўрсаткичларининг ўсиши юзага келади.

Иқтисодиётининг ҳозирги ривожланиш шароитида инвестицион ресурслар учун ҳудудлар ўртасида рақобат намён бўла бошлади. Ҳудудлар ушбу ресурсларни жалб қилиш ўзининг рақобатбардош устунликларини, яъни, ушбу жалб этилган инвестиция бўйича фаолиятни амалга ошириш учун кучли ва заиф томонларини реал баҳолаши зарур. Ҳудуднинг афзалликларини инвесторларга тўғри тақдимот қилиб бериш учун инвестицион салоҳиятни баҳолаш ҳам талаб қилинади. Ҳудудларнинг инвестицион салоҳиятини баҳолашдан энг асосий мақсадлардан бири – бу ҳудуддаги барча тармоқларда янги ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш корхоналарини яратиш ва ишга тушириш ҳамда ушбу корхоналарга инвестиция маблағларини жалб қилиш истиқболларини аниқлашдир.

Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2010-2020 йиллар²⁰⁴да ҳудудлар асосий капиталига инвестициялар статистика маълумотларини иқтисодий таҳлиliga эътибор қаратадиган бўлсак, республика ҳудудларига тақсимланган инвестициялар ўсиб бораётганлигини кузатиш мумкин. Жумладан ҳудудларда асосий капиталга инвестицияларнинг жами инвестицияга нисбатан улушини 10 фоиздан юқориси 2010 йилда тўртта вилоят Бухоро (13,5 %), Қашқадарё (11,0 %), Навоий (11,1 %) ва Тошкент шаҳрида (21,6 %) тақсимланган бўлса, 2020 йилда ушбу ҳолат бўйича фақатгина Қашқадарё (12,4 %), ва Тошкент шаҳрида (21,9) кузатилди.

Ҳудудларда жами инвестицияларнинг 5 %дан кам тақсимланган ҳолати 2010 йилда Қорақалпоғистон Республикаси (3,3 %), Андижон вилояти (3,6 %), Жиззах (2,3 %), Наманган (3,5 %), Сурхондарё (3,7 %), Сирдарё (2,5 %) ва Хоразм вилоятида (2,3 %) кузатилган. Ушбу кўрсаткич бўйича 2020 йилдаги ҳолат таҳлил қилинганда Қорақалпоғистон Республикаси (4,4 %), Андижон вилояти (4,3 %), Жиззах (4,2 %), Сирдарё (3,2 %), Фарғона (4,8 %) ва Хоразм вилоятига (2,9 %) тақсимланган.

Аммо, жами ҳудудларга тақсимланган инвестициялардаги улушининг ўзгариши деярли сезилмаган бўлиб, номутаносибликка барҳам берилмаганлигини кўриш мумкин. Албатта, ушбу кўриб ўтилган таҳлил натижалари ҳудудларда инвестициялар тақсимоти бўйича тўлиқ маълумот ва аниқ ҳулоса қилишга имконият бермайди.

²⁰³ Т.П.Варламова, Н.Н.Шаш, Е.В.Сарафанова. Большая экономическая энциклопедия. Эксми. – М.: 2008. С. 816

²⁰⁴ Дастлабки маълумот

2-жадвал

Худудлар кесимида асосий капиталга инвестициялар тақсимотининг ҳолати (млрд. сўм)²⁰⁵

№	Ҳисоблар бўйича тақсимот гуруҳланиши			Худудлар сони		Норм.р.
	≥	<	"дан - гача"	Бирлик	%	%
1	2094,60	4825,10	2094,60-4825,10	7	50,0%	8,7%
2	4825,10	7555,60	4825,10-7555,60	5	35,7%	17,2%
3	7555,60	10286,10	7555,60-10286,10	1	7,1%	13,2%
4	10286,10	13016,60	10286,10-13016,60	0	0,0%	0%
5	13016,60	15747,10	13016,60-15747,10	1	7,1%	13,2%
Барча оралиқлар бўйича жами				14	100%	52,3%
Ҳақиқий ва нормал тақсимотлари тести натижаси						68%

Шу маънода, мавзу доирасидан келиб чиқадиган бўлса, авваламбор 2010-2020 йилларда мамлакат худудларига инвестициялар тақсимланиш ҳолатини кузатиш мақсадга мувофиқ бўлади. Бунинг учун худудларга инвестицияларни нормал тақсимот қонунига асосан тақсимланишини кўриб чиқамиз. Бу ҳолда биринчи навбатда кузатилаётган йиллар бўйича худудларнинг ўртача арифметик қийматини аниқлаб, уларни дискриптив таҳлилини, сўнгра Стердженс формуласи ёрдамида инвестиция тақсимотини гуруҳлаб олинади. (1-жадвал).

Жадвал маълумотларига кўра, тақсимот ҳолатларини 5 та ҳолат бўйича (1-жуда ёмон, 2-ёмон, 3-ўрта, 4-яхши ва жуда яхши ҳолат) ажратилган бўлиб, бунда 1-ҳолат бўйича 7 та вилоят (Андижон, Жиззах, Наманган, Самарқанд, Сирдарё Фарғона ва Хоразм), 2-ҳолат бўйича 5 та вилоят (Қорақалпоғистон Республикаси, Бухоро, Навоий, Сурхондарё ва Тошкент) 3-ҳолат бўйича Қашқадарё вилоятида кузатилмоқда. 4-ҳолат бўйича бирорта вилоят ўрин олмаган бўлсада, 5-ҳолат бўйича Тошкент шаҳрини кузатиш мумкин бўлиб, Нормал тақсимот қийматларига эътибор

қаратадиган бўлса, 1-ҳолат бўйича 8,7 % ўрнига 50,0 %, 2-ҳолат бўйича 17,2 % ўрнига 35,7 % ва 3-5-ҳолатлар бўйича 13,2 % ўрнига 7,1 % ҳақиқатда тақсимланганлиги аниқланди.

Умуман олганда, тақсимланиш худудлар ўртасида тафовутнинг мавжудлиги ва номуносиблик муаммосига қаратилган “Ўзбекистонни технологик ривожлантириш ва ички бозорни модернизация қилиш бўйича кучли миллий ғоя, миллий дастур”[10]²⁰⁶ни ишлаб чиқиш вазифасини кўяди. Албатта бундай ривожлантириш дастурларини ишлаб чиқиш учун республика худудларини ҳар бирини алоҳида ижтимоий-иқтисодий ривожланишини чуқур ўрганиш ва таҳлил қилиш талаб этилади. Бунинг учун эса, биринчи навбатда, юқорида таъкидланганидек, энг муҳим ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичларни ўтмишдаги кўрсаткичларига асосланувчи таҳлил усулидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Хулоса ва таклифлар

Хулоса қилиб айтганда худудларга инвестицион салоҳиятни баҳолаш кенг қамровли жараён бўлиб, унда нафақат

²⁰⁵ Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

²⁰⁶ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2017 йил 22 декабрь. <http://uza.uz/oz/documents>

иқтисодий балки ижтимоий ҳолатларни этиборга олиш, худуднинг комплекс салоҳиятига баҳо бериб, хорижий ва энг асосийси мақсадли инвестицияларни тақсимлашда худудларнинг номуносиват ривожланишининг сабабларини ҳамда минтақалар ўртасида ЯХМ (ялпи худудий маҳсулот), инвестициялар ва аҳоли даромадлари бўйича катта фарқларга таъсир кўрсатадиган омилларни аниқлашдан иборат бўлиши лозим.

Таҳлил доирасида, шунингдек, ҳукуматнинг ҳаракатларига бизнес реакциясини баҳолаш ва бунинг натижасида инвестиция динамикаси ҳамда ишлаб чиқариш самарадорлиги соҳасидаги ўзгаришларни баҳолаш ҳам яхши натижалар беради. Натижада, таҳлилнинг турли усуллари қўллаш орқали биз худудий иқтисодиётнинг иқтисодий ўсишини рағбатлантириш мақсадида киритилаётган инвестицияларни давлат томонидан тартибга солиш механизмларининг фаол таъсирини ошириш учун ижобий иқтисодий сиёсатни шакллантириш имкониятини аниқлаш имконига эга бўламиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Global foreign direct investment set to partially recover in 2021 but uncertainty remains. <https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-set-partially-recover-2021-uncertainty-remains> ¹World Investment Report 2021. <https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2021>

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони. // «Халқ сўзи» 2017 йил 8 февралдаги 28 (6722)-сони.

³ В.С.Харитонов. **Формирование финансового потенциала муниципальных образований для реализации инвестиционной политики: диссертация к.э.н.: 08.00.10 Волгоград 2015 - <http://dlib.rsl.ru>**

4. Н.И.Лахметкина. Инвестиционный потенциал - фундаментальное понятие инвестиционного процесса. Инвестиционная политика. 4(46) – 2011, 17-20 с. <https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnuyu-potentsial-fundamentalnoe-ponyatie-investitsionnogo-protsesta/viewer>

⁵ Н.М.Семенова, В.В.Бурцева. Словарь иностранных слов: 11-е изд. Просвещение/Дрофа. - М.: 2009. С. 832.

6. Т.П.Варламова, Н.Н.Шаш, Е.В.Сарафанова. Большая экономическая энциклопедия. Эксмо. – М.: 2008. С. 816

7. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари

8. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2017 йил 22 декабрь. <http://uza.uz/oz/documents>

9. Matyakubov, A. M., & Matrizayeva, D. (2019). Sustainable economic growth with innovative management in Uzbekistan. ISJ Theoretical & Applied Science, 08 (76), 250-257.

10. Мэтякубов А. Д., Матризаева Д. Ю. Экономический анализ эффективности управления инвестициями в промышленности // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №7. С. 251-256. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/56/27>

11. Kutbitdinova, M.I (2018) "Industrial management and its importance in sustainable economic development," Economics and Innovative Technologies : Vol. 2018 : No. 3 , Article 25. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/iqtisodiyot/vol2018/iss3/25>

CURRENT STATUS OF INVESTMENT FUNDS IN UZBEKISTAN

Sultanov Mahmud Akhmedovich.

Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Associate Professor of the Department of Finance and Accounting. Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Султанов Махмуд Ахмедович.

Доктор философии по экономическим наукам (PhD), доцент кафедры «Финансы и бухгалтерского учёта». Ташкентский государственный экономический университет, Узбекистан

O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYA FONDLARINI HOZIRGI HOZIRGI

Sultonov Mahmud Axmedovich.

Iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (PhD), “Moliya va buxgalteriya hisobi” kafedrasida dotsenti. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘zbekiston

Abstract: The article deals with the issues of uneven payment of dividends by joint-stock companies and the participation of investment funds in the stock market of Uzbekistan. The analysis of the significance of dividends and the current state of payment of dividends was carried out on the example of JSC "Daromad Plus" IF.

Key words: investment funds, investment portfolio, shares, dividends, net asset value, Islamic investment funds, Daromad Plus IF JSC.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о неравномерной уплате дивидендов со стороны акционерных обществ и участие инвестиционных фондов на фондовом рынке Узбекистана. Проведен анализ значимости дивидендов и современное

Ключевые слова: инвестиционные фонды, инвестиционный портфель, акции,

Izoh: Maqolada aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan dividendlarning notekis to'lanishi va investitsiya fondlarining O'zbekiston fond bozorida ishtiroki masalalari ko'rib chiqiladi. Dividendlarning ahamiyati va dividendlarni to'lashning hozirgi holati tahlili «Daromad plyus» IF AK misolida amalga oshirildi.

Kalit so'zlar: investitsiya fondlari, investitsiya portfeli, aksiyalar, dividendlar, sof aktivlar qiymati, islom investitsiya fondlari, "Daromad Plus" IF AJ.

Общеизвестно, что инвестиционные фонды играют позитивную роль в процессе создания, развития и функционирования рынка и рыночной инфраструктуры в нашей стране, необходимость возникновения инвестиционных фондов заключается в принятии профессиональными специалистами, в частности

управляющими компаниями и посредниками инвестиционных решений, так как частные инвесторы (особенно население) имеют недостаточную квалификацию и навыки участия на фондовом рынке.

Инвестиционный фонд назван альтернативным механизмом сохранения и увеличения сбережений граждан, так

как, приобретение акций инвестиционного фонда позволяет «пристроить» свои деньги с целью их производительного использования, что позволит сохранить и увеличить их стоимость. Однако, наряду с такой возможностью существуют и другие варианты направлений инвестирования денег: положить в качестве депозита в банк, приобрести непосредственно акции производственных предприятий или долговые ценные бумаги, занять под проценты, приобрести полис пенсионного фонда, вложить в качестве доли в уставные фонды иных, кроме акционерные общества, хозяйственных товариществ и т.д.

Актуальным является выяснение ответа на два вопроса каждодневной практики инвестиционных фондов: 1. Почему выгоднее приобретать акции инвестиционного фонда по сравнению с непосредственным инвестированием денежных средств в ценные бумаги? 2. Чем определяется надежность инвестиционного фонда?

Поскольку инвестиционный фонд осуществляет диверсифицированное вложение привлеченных средств в ценные бумаги, этим снижается риск потери инвестиций. Т.е. одни из эмитентов, чьи ценные бумаги составляют портфель ценных бумаг инвестиционного фонда, могут испытывать кризис хозяйственной деятельности либо вообще прекратить эту деятельность, в результате чего стоимость этих ценных бумаг и доходность по ним снижаются и влечет за собой снижение доходов фонда. В то же время экономическое положение других эмитентов улучшается, что повышает уровень доходов фонда и компенсирует ранее понесенные расходы. Тем самым достигается стабильность экономического положения фонда, а следовательно, стабильность и повышение доходов по его акциям. Кроме того, деятельность Управляющего является неплохой гарантией

профессиональной оценки приобретаемых ценных бумаг.

Надежность инвестиционного фонда обусловлена следующими факторами:

- направления и нормы инвестирования привлеченных денежных средств;

- размеры собственного капитал инвестиционного фонда;

- результаты инвестиционной деятельности фонда за предыдущий период;

- профессиональный уровень Управляющего и методы осуществления его деятельности;

- методы работы инвестиционного фонда с его акционерами;

- наличие дополнительных гарантий сохранности, инвестированных в акции фонда денежных средств; например, страхование.

Изучив указанные факторы инвестору будет легче принять решение о приобретении акций того или иного инвестиционного фонда.

Несмотря на то, что на мировом финансовом рынке наблюдается серьезная конкуренция между институциональными инвесторами, повышается потенциал инвестиционных фондов в привлечении денежных средств инвесторов. К 2021 году стоимость чистых активов инвестиционных фондов «по всему миру достигло примерно 63,1 трлн. долл., что по сравнению с прошлым годом больше на 14,9 процент. При этом рост в США, который имеет англо-саксонскую модель рынка ценных бумаг, составил 14,0 процента, в Германии, которой присуща европейская (германская) модель – 16,5 процент, в Китае, которому свойственна гибридная модель, соответственно увеличилась на 40,5 процента» [3]. В последнее время стоимость чистых активов Китая растёт быстрее, чем в других странах. Это объясняется тем, что экономика КНР - вторая (после США) экономика мира по номинальному ВВП, первая - по ВВП по

паритету покупательной способности (с 2014 года). Как следствие пандемии COVID-19, ВВП страны в 2020 году вырос только на 2,3 %, однако экономика КНР оказалась единственной из крупных экономик, показавших рост, а не спад. Китай располагает половиной мировых запасов валюты. Золотовалютные запасы на 2020 год составляли 3,24 трлн. долларов и 63 млн. унций золота (рыночная цена — 118 млрд. долларов) [4].

Инвестиционные фонды, которые считаются привлекательными на мировом финансовом рынке, теряют свои позиции на рынке ценных бумаг Узбекистана. Действительно, количество инвестиционных фондов, являющиеся посредниками при привлечении денежных средств населения и направлении их на инвестиционные объекты, к началу 2021 году упало до 9 единиц, несмотря на то, что в течении 1996-1998 гг. в республике было создано 86 приватизированных инвестиционных фонд (ПИФ)ов. В Узбекистане инвестиционными фондами было выпущено в обращение акции с номиналом около 2,32 млрд. сумов, их доля по отношению к акциям, выпущенных в обращение всеми акционерными обществами в нашей стране (160,1трлн сум) [5], составила 0,000014 процентов. Такая ситуация показывает, что доля инвестиционных фондов в нашей стране очень мала и они функционируют не на должном уровне. В силу того, что сегодня инвестиционные фонды не конкурентоспособны на фондовом рынке, не работает свободный рыночный механизм между акционерными обществами, владеющими их акциями, наблюдаются проблемы в обеспечении развития инвестиционных фондов. В этой связи, Правительством ставится задача в рамках «Стратегии развития нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы»: привлечение денежных средств населения на рынок ценных

бумаг, с ростом объёма торговли ценными бумагами на фондовой бирже посредством инвестиционных посредников, а именно, «расширение финансовых ресурсов в экономике путем доведения в последующие пять лет оборота фондового рынка с 200 млн. долларов США до 7 млрд. долларов США. Осуществление поэтапной либерализации движения капитала, приватизация крупных предприятий и долей (акций) в них, в том числе через фондовую биржу» [1].

На сегодняшний день на развития инвестиционных фондов влияет и дивидендная политика, так сказать неравномерные уплаты дивидендов со стороны акционерных обществ. По этой причине рост стоимости чистых активов инвестиционных фондов замедлились.

Начисленные дивиденды по акциям АО «Daromad Plus» не соответствуют требованиям рыночного законодательства. Прежде чем инвестор, решая вопрос стать акционером ИФ АО, должен быть уверен, что как инвестор ИФ он заработает больше, чем на банковских депозитах.

Однако, практику выплаты дивидендов можно проследить на примере АО «Minoga qurish ekspeditsiyasi», имеющего большую долю в портфеле ИФ «Daromad Plus». Согласно отчётным данным АО можно наблюдать, что по простым акциям в расчете на одну акцию (относительно номинальной стоимости одной акции) в 2016 году выплачено 1,4% или 4 сума, в 2017 году данные не публиковались, в 2018 году дивиденды не начислялись. В 2019 году были выплачены дивиденды в размере 0,8% и 2 сумов соответственно, а в 2020 году - 0,8% и 2 сумов соответственно [6].

Доходы инвестиционных фондов формируется в основном за счет дивидендов, полученных как акционера акционерных обществ, процентов, доходов от финансовой деятельности и других доходов. Например, доходы АО

ИФ в 2012, 2013, 2015, 2016 и в период 2018 - 2020 годах получены в основном за счет дивидендов, а в 2011 и 2017 гг. доля дохода, полученного от дивидендов и от финансовой деятельности, практически сравнялись. А в 2014 году, в силу повышения номинальной стоимости акций с 30 сумов на 240 сум в АО «Minora qurish ekspeditsiyasi», хранящихся в фондовом портфеле, доля дохода, полученного от финансовой деятельности, в структуре доходов, резко увеличилась (на 1 890 млн. сумов).

Современное состояние рынка ценных бумаг Узбекистана свидетельствует о том, что акционеры ИФ не дожидаясь роста номинальной стоимости своих акций на фондовом рынке в долгосрочной перспективе за счет фондовой капитализации, больше всего заинтересованы в получении дивидендов в краткие сроки с учетом инфляции и других финансовых рисков.

В мировой практике в инвестиционных фондах в отличие от простых акционерных обществ, не разработана единая методика отчисления от чистой прибыли в дивидендный фонд. Решение о том, сколько начислить процентов на дивиденд от чистой прибыли инвестиционного фонда или направить ли их на новые объекты, принимается общим собранием акционеров. В мировой практике отсутствует необходимость принятия такого решения. Так как, исходя из фондовой политики, можно выделить часть чистой прибыли для оплаты дивиденда или полностью их реинвестировать. Что касается инвесторов инвестиционных фондов Узбекистана, многие из них заинтересованы, в получении дивидендов.

Для улучшения состояние инвестиционных фондов, на наш взгляд, не помешал бы, учесть исламскую модель развития инвестиционных фондов. Что примечательно, относительно для получения дивидендов при

существовании исламской модели инвестиционных фондов, участники не могут заранее получать доход на основе установленного процента, и выполнять спекулятивные операции, они могут только участвовать на долевого и арендной основе, покупать или продавать собственность в долг. При привлечении денежных средств, вместо депозитов, применяются акции на основе партнерства с банками, вместо инвестиционных фондов - фондовые и инвестиционные счета, в которых заранее не установлены процентные платежи, процентные облигации – дисконтная надбавка, облигации и деривативы не существуют, надбавочные государственные облигации (мухраб) конвертируются в доли инвестиционных фондов и за счет этих фондов правительство на основе проектного финансирования осуществляет финансирование. В международной статистике по долговым бумагам, исламские государства не приведены. Исламская финансовая система – считается быстрорастущей отраслью в мире, стоимость исламских финансовых активов на начало 2019 года превысило 2,6 трлн.долл. В перспективе предусмотрено доведение суммы стоимости исламских финансовых активов в 2024 году до 3.4 трлн. долларов [2].

С учётом вышеизложенных, в развитии инвестиционных фондов надо учесть следующие:

- необходима разработка нормативно-правового документа в рамках государственного органа регулирования рынка ценных бумаг, касательно преобразования простых акций акционерных обществ на привилегированные акции при предупреждении случаев неприятия общим собранием акционерных обществ решений о выплате дивидендов инвестиционным фондам. Это, в свою очередь, поможет обеспечить выдачу

дивидендов от акций, значительному сокращению дебиторской задолженности и повышению эффективности деятельности инвестиционных фондов;

- в связи с тем, что в Узбекистане не создана правовая основа Исламского инвестиционного фонда, которая все более активизируется в мировой практике, нет возможности привлечения на фондовый рынок части населения Узбекистана, исповедующих ислам. В этой связи, для применения на практике Узбекистана данного фонда, необходимо внести в закон «Об инвестициях и паевых фондах» в качестве нового вида инвестиционных фондов – Исламские инвестиционные фонды. Это, в свою очередь, приведет к формированию конкурентной среды между инвестиционными фондами.

Список использованной литературы:

1. Приложение № 3 к Указу Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» от 28 января 2022 года № УП-60
2. Sirojiddin Zukhriddinogli Abrorov, Sirojiddin Zukhriddinogli Abrorov. The analysis of world sukuk market. South Asian Journal of Marketing & Management Research. 2020, Volume 10, Issue 12, pp. 36-43.
3. ICI. Investment Company Fact Book, 2021.
4. [China Financial Stability Report 2021](#) (англ.). Народный банк Китая (12 ноября 2021).
5. <http://www.deponet.uz/>
6. <http://www.openinfo.uz/>

CURRENT ISSUES OF TAX INCENTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITIES

S.A. Giyasov

PHD, associate professor of the Department of taxes and taxation
Fiscal institute at the State committee of the Republic of Uzbekistan

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С.А. Гиясов

Кандидат юридических наук, доцент кафедры налогов и налогообложение
Финансовый институт при Государственном комитете Республики Узбекистан

ИНВЕСТИЦИОН ВА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ УЧУН СОЛИҚ ИМТИЁЗЛАРИНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

S. A. Giyasov

Т. ф. н., солиқлар ва солиққа тортиш кафедраси доценти
Ўзбекистон Республикаси давлат қўмитаси ҳузуридаги молия институти

Abstract. In this scientific thesis, some topical issues of stimulation through tax incentives in order to increase the investment and innovation activity of enterprises are considered. Based on the results of the study, conclusions are formed and scientific proposals are presented.

Keywords: investment activity, innovation activity, tax incentives, tax benefits, tax rates, tax credits.

Аннотация. В данном научном тезисе рассмотрены некоторые актуальные вопросы стимулирования посредством налоговых льгот в целях повышения инвестиционной и инновационной активности предприятий. На основе результатов исследования сформулированы выводы и приведены научные предложения.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инновационная деятельность, налоговое стимулирование, налоговые льготы, налоговые ставки, налоговые кредиты.

Аннотация. Мазкур илмий тезисда корхоналарнинг инвестицион ва инновацион фаоллигини оширишда солиқ имтиёзалари воситасида рағбатлантиришни айрим долзарб масалалари кўриб чиқилган. Тадқиқот натижалари асосида хулосалар шакллантирилган ва илмий таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар: инвестицион фаолияти, инновацион фаолият, солиқлар воситасида рағбатлантириш, солиқ имтиёзлари, солиқ ставкалари, солиқ кредитлари.

Throughout the world, the method of stimulating innovation and investment activities through taxes is used more actively by many countries than the method of direct budget financing. For example, countries such as France, Belgium, Holland, Portugal, Greece, Canada, Ireland, Korea, Japan and Australia pay special attention to this [1]. If various schemes of tax benefits used by enterprises to stimulate innovation and investment activities were used in 20 countries in 1996, in 2017 the number of such countries exceeded 50, out of 35 member

countries of the Organization for Economic Cooperation and Development, 30 countries, of which Argentina, Chile, Colombia, Peru, Costa Rica, Malaysia, Indonesia, Thailand, as well as all 5 BRICS member countries use this method [2].

Currently, leading financial institutions, research centers, as well as developed countries are conducting comprehensive scientific research on improving taxation mechanisms, in particular, effective regulation of the economy through taxes, rational use of the

stimulating function of taxes, increasing the effectiveness of tax benefits in stimulating innovation and investment activities, strengthening the role of taxes in increasing innovation and investment activities of enterprises, the provision of tax benefits only for their intended use and under certain conditions, not allowing the provision of individual tax benefits, as well as the development of optimal options for monitoring the results of tax benefits.

In Uzbekistan, it is advisable that in each sphere of production there should be branch research institutes, design bureaus, experimental production and innovation centers. In our country, we must intensively attract investments not only in economic sectors, but also in scientific developments, in the field of "know-how" [3]. Large-scale reforms aimed at creating a favorable tax environment for business entities have been implemented in our country in recent years. In particular, tax incentives were introduced to strengthen the inflow of investments, stimulate the rapid introduction and widespread use of scientific and technological achievements in the economic

sector, as well as in social and other spheres, modernization of production and its technical and technological re-equipment.

Modern scientists note that investment and innovation play a key role in ensuring sustainable economic growth. At the same time, the investment and innovation process is largely determined by the economic policy of the state. It should be noted that the process of stimulating investment and innovation processes through tax incentives is becoming more common. In addition, it is noted that the concept of stimulating tax benefits is used in foreign literature mainly for research and development. This is primarily due to the establishment of production of modern equipment and high technologies, as well as innovative products in industry.

The objectives of stimulating research and innovative developments through tax incentives can be considered through a drawing. At the same time, the goal of ensuring long-term economic growth and competitiveness of the national economy is particularly important. We can mark this goal as the main one, because this goal is the final one for the rest of the goals.

Drawing. The main objectives of stimulating research and innovation through taxes [4]

The results of the analysis showed that the growth rates of tax benefits intended for innovative investment activities outstrip the

results of innovative activities. For example, in the period 2012-2019, the growth rate of tax benefits provided for innovation activities

averaged 74.6 percent compared to previous years, while the growth rate of innovative products, works and services amounted to 42.8 percent, the growth rate of spending on innovation activities amounted to 24.9 percent, the rate of increase in the number of enterprises that introduced innovations amounted to 9.4 percent, the number of enterprises, producing innovative products, goods and services, is 39.1 percent, i.e. the impact of the provided tax benefits on the results of innovative activity of enterprises was at a low level [5, p. 87].

Also, we will focus on the tax benefits provided in order to attract investment in the economy of our country. An analysis of the effectiveness of tax benefits provided for industries, whose share in the total volume of tax benefits provided is more than 50%, in order to actively attract investment, showed that the rate of increase in tax benefits in industry is outpacing the growth rate of industrial production. In particular, the rate of increase in tax benefits granted to industrial enterprises in 2012-2019 averaged 41%, while the growth rate of industrial production was 21% [5, p. 123]. As a result, despite the large amounts of tax benefits provided to the industrial sector, there was an annual decrease in investments in reconstruction and modernization, investments aimed at appliances, equipment and inventory, the level of employment in industry, as well as the number of jobs created due to new facilities and expansion of production.

In addition, during 2012-2019, business investment, including general tax benefits provided for foreign investment, increased by an average of 33 percent, while during this period, total investment increased by an average of 12 percent, foreign investment by 14 percent and foreign direct investment by 13 percent [6, p. 52]

One of the main factors reducing the effectiveness of tax benefits is the failure to provide tax benefits purposefully and on the basis of specific conditions. In most cases, tax benefits are granted regardless of the results achieved, such as profit growth, labor

productivity, increase in production and export volumes, employment and production capacity, increase in added value of goods, energy saving and cost reduction.

It is advisable to introduce the practice of providing tax benefits for innovation and investment activities aimed at results, abandoning the practice in the form of a full exemption for an indefinite period, i.e. the provision of tax benefits on the principle of "Benefits-investment-results" or "Benefits-innovation-results". For example, the provision of benefits taking into account the results, such as increasing the profitability of the enterprise, creating new jobs, increasing production and export volumes, saving production capacity, increasing average monthly wages, increasing the added value of products, energy saving and cost reduction, etc.

It is necessary to apply a reduced VAT rate, instead of a full exemption for this tax levied on works on the implementation of research and innovation works provided for in the Tax Code of the Republic of Uzbekistan, as well as works performed not only at the expense of budgetary funds, but also at the expense of extra-budgetary funds and own funds, and based on the results of these works.

The lack of a mechanism for assessing and monitoring the results of tax benefits intended for investment and innovation activities is also one of the main factors reducing the effectiveness of tax benefits, which does not allow determining the exact criteria for their provision. This, in turn, does not ensure the accuracy, openness and transparency of the mechanism for granting tax benefits. In this regard, it is necessary to introduce a mechanism for evaluating and monitoring the results of tax benefits.

It is necessary to introduce the practice of providing tax benefits for innovation and investment activities aimed at results, abandoning the practice of full exemption for an indefinite period, i.e. providing benefits taking into account the results, such as increasing the profitability of the enterprise,

creating new jobs, increasing production and export volumes, as well as saving production capacity.

The provision of income tax benefits to participants of research and development activities carried out at the expense of budgetary funds, based on the income received within the framework of the project, taking into account the implementation of the results of this activity, will allow to qualitatively improve the results of research and development activities and to activate their implementation in practice.

List of literature

1. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017, OECD Publishing.
2. Klavdienko V.P. National innovation systems in the BRICS countries //

Society and Economics. 2015. No. 8-9. p. 121-138.

3. Mirziyoyev Sh.M. Address Of The President Of The Republic Of Uzbekistan To The Supreme Assembly. – Tashkent: "Uzbekistan " NMIU, 2019. 20 p.

4. Marmilova E.N. The role of taxes as economic levers to stimulate innovation processes // Economic and legal sciences. Finance and taxation. No. 5 Minsk. 2016. pp. 109-115.

5. Giyasov S. A. Effective use of tax benefits in stimulating innovation and investment activities. Monograph. Tashkent: "Finance", 2020. p. 197.

6. Giyasov S. A. The influence of the tax instrument on the investment policy of the state. Tax administration. Market, money and credit. No. 12. December (283), Tashkent. 2020. p. 72.

THE STATE OF THE INVESTMENT ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT TRENDS IN UZBEKISTAN

Rahmatullayev Babir Chorshamievish

Head of the Department “agribusiness, accounting and digital technology” of the Institute of Agrotechnology and innovative development of Termez

brahmatullayev80@mail.ru+998 97 848 22 62

Isayeva Khalbibi Babagulovna

Graduate student of the Institute of Agrotechnology and innovative development of Termez +99899 041 00 86

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В УЗБЕКИСТАНЕ

Рахматуллаев Бобир Чоршамиевич

Заведующий кафедрой “Агробизнес, Бухгалтерский учет и цифровые технологии” Термезского института агротехнологий и инновационного развития

brahmatullayev80@mail.ru +998 97 848 22 62

Исаева Алиби Бобокуловна

Магистрант Термезского института агротехнологий и инновационного развития +99899 041 00 86

O`ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHIT HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Rahmatullayev Bobir Chorshamiyevish

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlashi instituti “Agrobiznes, buxgalteriya hisobi va raqamli texnologiya” kafedrasini mudiri

brahmatullayev80@mail.ru

+998 97 848 22 62

Isayeva Xolbibi Boboqulovna

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlashi instituti magistranti +99899 041 00 86

Har bir mamlakat iqtisodiyotini potentsiali darajasida rivojlantirish va bu orqali jahon iqtisodiyotining ajralmas qismiga aylanishni istaydi va harakat qiladi.

Mamlakatlar, mintaqalar, shahar-qishloq tuzilmalari, korxonalar va tashkilotlarning barqaror rivojlanishini ta'minlash muammolarini hal qilishda investitsiya muhiti muhim rol o'ynaydi. Uning baholanish ko'rsatkichlariga ko'plab omillar, hududning, geografik joylashuvi, tabiiy resurslari, moddiy-texnik ta'minlanganligi, inson resurslari, ishlab chiqarish tarkibi, ishlab chiqarish va ijtimoiy-huquqiy infratuzilmaning mavjudligi va

boshqalar ta'sir ko'rsatadi. Bu ko'rsatkichlarni umumiy qilib investitsion jozibadorlikni ta'minlovchi mezonlar desak bo'ladi.

Iqtisodiy hududda investitsion muhitning ijobiy bo'lishi loyiha xarajatlarining foydaliligini ta'minlaydi, bu esa investitsiya kapitalari hajmi yanada ortishiga olib keladi. Shuningdek, boshqa investorlarning hududga qiziqishini oshiradi.

O'zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy kompaniyalar investitsiya kiritishiga asos bo'ladigan ustun jihatlaridan siyosiy va makroiqtisodiy barqarorlik, qulay iqlim sharoitlari, tabiiy resurslarga boyligi, aholi

qatlamida yoshlarning yuqoriligi, mehmondo'st va mehnatsevar xalq va boshqalarni dalil sifatida keltirishimiz asoslidir.

Mamlakatimizda 2800 dan ortiq konlar va foydali minerallar aniqlangan, mamlakatning umumiy mineral-xom ashyo salohiyati taxminan 3,5 trln. dollar, shu jumladan, bir qancha o'rinlarda metall va metall buyumlar, qishloq xo'jaligi buyumlar bo'yicha O'zbekiston dunyodagi yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Xususan, mis zaxiralari bo'yicha – 11-o'rin, oltin ishlab chiqarish bo'yicha – 9-o'rin, uran-8-o'rin, paxta tolasi – 5-o'rinlarni egallaydi. Ushbu resurslarning to'liq sanoatlashmaganligi ham kiritiladigan sarmoyalar orqali yuqori qo'shimcha qiymat yaratish va foydani maksimallashtirish imkoniyatini oshiradi.

Shuningdek, O'zbekistonning hududlar o'rtasidagi barcha savdo yo'nalishlarini kesib o'tish yo'lidagi qulay jo'g'rofiy joylashuvi, Markaziy Osiyoning barcha mamlakatlari bilan chegaradoshligi, 80 millionlik aholiga ega bozorlarning markazi ekanligi ham ahamiyatlidir.

Demak, mamlakatimizda investorlarni jalb etish uchun iqtisodiy asoslar yetarli bo'lsa, nega kiritilayotgan xorijiy sarmoyalar miqdori talab darajasida emas degan savol tug'iladi.

Mamlakat tashqi siyosati uzoq vaqt to'liq ochiqlik yo'lidan bormaganligi, valyuta siyosatidagi cheklovlar, bojxona tizimining murakkabligi (proteksionizm), xususiy mulk dahlsizligining to'liq kafolatlanmaganligi, mustaqil sud tizimi shakllanmaganligi, mahalliy hokimiyat tizimining xususiy sektorga aralashish dastaklarining mavjudligi investitsion muhitning qora do'g'lari bo'lib ulgurdi. Investitsion salohiyatimizning darajasini

xalqaro iqtisodiy maydonlarda rangsiz va xatarli bo'lib ko'rinishga olib keldi.

Nazariy jihatdan tahlil qilinganda investitsion muhit tushunchasi o'zining murakkabligi va mukammalligi jihatidan makro va mikroiqtisodiyot darajasida ko'rib chiqiladi. Makroiqtisodiyot darajasida u kapitalni qabul qiluvchi mamlakatdagi mavjud siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy holatlarni o'z ichiga oladi. Makroiqtisodiyot darajasida yondashilganda, xorijiy investitsiyalarga nisbatan davlat siyosati, xalqaro shartnomalarning shartlarini bajarish, xorijiy mulkni milliyalashtirish, turli masalalar bo'yicha xalqaro shartnomalar tizimida ishtirok etish, davlat boshqaruv tizimlarining mustahkamligi, siyosiy rahbariyatning muqarrarligi, davlatning iqtisodiyotga aralashish darajasi, iqtisodiy siyosatning mukammalligi, davlat apparatining ish samaradorligi, banklar tizimining takomillashuv darajasi, pul muomalasi va davlat byudjetining barqarorligi, davlatning ichki va tashqi qarzlari miqdori va boshqalar hal qiluvchi o'rin tutadi. Investitsion muhitga kapitalni qabul qiluvchi mamlakatning qonunlarida aks ettirilgan to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar va xorijiy firmalarning faoliyatini chegaralovchi yoki taqiqlovchi omillardan tashqari, to'liq aniqlanmagan ba'zi bir qoidalar va muvofiqlashtirilmagan jarayonlarning mavjudligi salbiy ta'sir etadi.

So'ngi o'n yillikda olib borilayotgan keng ko'lamli iqtisodiy-ijtimoiy islohotlar yuqoridagi muammolarni anchagina ijobiy hal qildi. Xalqaro maydonda nufuzimizni yaxshiladi.

Xususan:

- valyuta konvertatsiyasida cheklovlar;
- proteksionizmning kuchliligi;

- mulk dahlsizligining ta'minlanmaganligi;

- byurakratik to'siqlar (sertifikatlash, lisenziyalash, yer ajratish) va boshqa qog'ozbozliklar;

- mustaqil bo'lmagan sud tizimi bilan bog'liq muammolar deyarli, to'liq huquqiy va amaliy jihatdan ijobiy hal etildi.

Bugun investorlarni mamlakatimizga keng jalb etish, ular uchun zarur shart-sharitlar yaratish, iqtisodiy infratuzilmani zamon talabida tashkil etish masalalari davlat siyosati darajasida ko'tarildi.

2019-yil mamlakatimizda «Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili» deb e'lon qilindi. Bu sohadagi ishlar samaradorligini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi tashkil etildi.

Islohotlar samaradorligini raqamlarda ko'ramiz:

2021-yilda jami 10 milliard dollardan ortiq, jumladan, 8 milliard 100 million dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya o'zlashtirilgan. Buning natijasida 318 ta yirik va 15 mingdan ziyod hududiy loyihalar amalga oshirilib, 273 mingdan ortiq ish o'rnini tashkil etilgan. Yangi korxonalar jami 1 milliard dollardan ziyod eksport va 530 million dollarlik import o'rnini to'ldirish imkoniyatiga ega.

2020-yilda mamlakatda eksport miqdori 9 milliard dollardan oshgan. 2021-yilda esa 12 milliard dollarni tashkil etgan. Bunda tayyor va yarim tayyor mahsulotlar ulushi sezilarli ko'paygan.

Joriy yilda 9 milliard 500 million dollardan ziyod to'g'ridan to'g'ri xorijiy sarmoyalarni o'zlashtirish, 282 ta yirik va 9

mingdan ortiq hududiy loyihalar ishga tushirish mo'ljallangan. Eksport hajmini 14 milliard dollarga yetkazish hisob-kitob qilingan.

Xulosa sifatida ayitishimiz mumkinki, kamchiliklarni yashirish emas, aksincha ularni ijobiy hal etishga qaratilgan harakatlar albatta o'z mevasini beradi, buni birgina 2021-yildagi investitsiyalar samaradorligi 2020-yilga nisbatan 30 foizga o'sganligida ham ko'rishimiz mumkin.

Xorijiy investitsiyalarni jalb etish orqali sanoatni, yangi zamonaviy texnologiyalar bilan qishloq xo'jaligida qayta ishlovchi sanoat majmuini va boshqa sohalarda tub o'zgarishlar yasash mumkin. Shunday ijobiy ishlarni amalga oshirish uchun xorijiy investorlarga qulay bo'lgan investitsion muhitni yaratib berish kerak. Investitsion muhit iqtisodiyotda yangi tushuncha emas. Bir qator rivojlangan davlatlar bu jarayonni ijobiy tarzda amalga oshirgan. Investitsion muhitning ahamiyati, amaliy jihatdan, qaysi boyliklar va yo'nalishlar tizimi asosida xorijiy investorlar faoliyat yuritishlari to'g'risida tushuncha beradi va shuning negizida xorijlik investorlarga nisbatan qanday munosabatda bo'lishni ishlab chiqishga imkoniyat yaratadi.

Investitsion muhit – investitsiya munosabatlarini amalga oshirish mumkin bo'lgan imkoniyatlar va qulayliklar majmuini aks ettiruvchi voqe'likdir. Aniqrog'i, investitsion muhit – bu mamlakatdagi investitsiya jarayonlariga ta'sir ko'rsatuvchi iqtisodiy, siyosiy, tashkiliy, huquqiy, ijtimoiy va boshqa shart-sharoitlar majmuasidir.

Adabiyotlar

1. Shavkat Mirziyoyev 2022-yil 12-yanvar kuni Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hamda Strategik rivojlanish agentligi faoliyati muhokamasi yuzasidan yigʻilish maʼruzasi

2. Oʻzbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24 yanvar kuni 2019 yilda Toshkent shahrida amalga

oshiriladigan investitsiya loyihalariga oid maʼlumotlar bilan tanishish yuzasidan maʼruzasi.

3. Toshkent davlat Sharqshunoslik instituti xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik fakulʼteti ilmiy manbaalari.

EFFECT OF APPLICATION AT INDUSTRIAL ENTERPRISES "INDUSTRY-4.0"

Muminov Dostonbek Sayibnazarovich

Tashkent State University of Economics

Master student of the Department of Economics (by branches and areas)

e-mail:dostonbekmds@gmail.com

ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ «ИНДУСТРИЯ-4.0»

Муминов Достонбек Сайибназарович

Ташкентский государственный экономический университет

Магистрант кафедры Экономика (по отраслям и сферам)

e-mail:dostonbekmds@gmail.com

“САНОАТ-4.0” ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИГА ҚЎЛЛАШНИНГ САМАРАСИ

Муминов Достонбек Сайибназарович

Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети

Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) кафедраси магистранти

e-mail:dostonbekmds@gmail.com

Abstract: The article discusses the formation of the "Industry-4.0" program, its impact on the world economy, its application in the republic. The changes that have taken place in the implementation of Industry 4.0 have been identified and described in detail in the results of the study.

Keywords. changes in the implementation of the program in the network, industry-4.0 program, network implementation.

Аннотация. В статье рассматривается формирование программы «Индустрия-4.0», ее влияние на мировую экономику, применение в республике. Изменения, произошедшие во внедрении Индустрии 4.0, были выявлены и подробно описаны в результате исследования.

Ключевые слова. изменения в реализации программы в сети, программа Индустрия-4.0, сетевое внедрение.

Аннотация. Мақолада "Саноат-4.0" дастурининг шаклланиши, унинг жаҳон иқтисодиётига таъсири, республикада қўлланилиши ҳақида сўз боради. Саноат 4.0 дастурини амалга оширишда содир бўлган ўзгаришлар тадқиқот натижаларида аниқланди ва батафсил баён қилинди.

Калит сўзлар. дастурни тармоққа тадбиқ этишда вужудга келадиган ўзгаришлар, саноат-4.0 дастури, тармоққа тадбиқ этиш.

Кириш.

Президент Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Мустақиллигининг йигирма тўққиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқида Ўзбекистонда янги бир уйғониш – Учинчи Ренессанс даврига пойдевор яратилаётгани ҳақида

гапирди²⁰⁷. Ҳозирги кунда жаҳон миқёсида мамлакатимиз ҳақида сўз кетар экан, «Янги Ўзбекистон» ибораси бот-бот тилга олинмоқда. Бу кейинги йилларда ривожланишнинг мутлақо янги босқичига қадам қўйганимиз, эришаётган улкан ютуқларимизнинг эътирофидир.

²⁰⁷ Мирзиёев, 2020

Буларнинг барчаси ҳозирги кунда юртимизда тадбиркорларга берилаётган эътибор, имкониятлар, ахборот технологияларининг ривожланиши ва уларнинг турли соҳаларга тадбиқ қилинаётганидан далолат беради.

Ҳозир амалга оширилаётган тўртинчи саноат инқилоби ишлаб чиқариш корхоналари учун технологик, ташкилий ва бошқарув нуқтаи назаридан бир қатор муаммоларни келтириб чиқармоқда. Янги технологияларни қўллаш ва жараёнларнинг ўзгариши билан иш соҳасида сезиларли ўзгаришлар кутилмоқда. Келажакдаги ишлаб чиқариш тизимлари ходимлардан янги маъсулиятларни талаб қилади. Ишни ташкил этиш вақт ва ҳудудга янада мослашувчан бўлишни талаб қилади, қолаверса, иш оқимларини янада шаффоф, марказлашмаган ва кам иерархик ҳолатга келишига сабаб бўлади²⁰⁸. Рақамлаштиришнинг аниқ хавфини тахмин қилиш қийин, аммо ҳозирги кунда баъзи мамлакатларда ишчилар бошқаларга қараганда ҳимоясизроқ эканлиги аниқ бўлиб бормоқда. Масалан, айрим минтақаларда 25% дан ортиқ иш ўринларини автоматлаштириш хавфи юқори²⁰⁹.

Яқинда МДХ мамлакатларининг бирида ҳукумат ва бизнес вакиллари билан ушбу масалаларга бағишлаб ўтказилган йиғилишда ўша давлат раҳбари тўртинчи саноат инқилоби технологиялари билан шуғулланишга масъул идора раҳбарларига қарата шундай деган: “Келажак технологиялари учун глобал майдондаги кескин рақобат ҳозирнинг ўзида бошланиб кетди. Бунда бизнинг асосий вазифамиз вақтни йўқотиб қўймаслик. Йўналишларга масъул қилиб белгиланган ташкилот раҳбарлари шун билсинки, бугун ҳатто мавзуга, муаммога киришиш, ўрганиш учун ҳам вақт қолмаган. Ҳозирнинг ўзидаёқ мақсадни аниқ белгилаб, улар

юзасидан ишларни бошлаш зарур, акс ҳолда, кеч бўлади”.

Бундан кўриниб турибдики, ривожланишдан ортда қолишни истамаган мамлакатлардан нафақат ўзгаришлар фалсафасини англаш қобилияти, балки уларнинг ҳаётимизга кириб келиш даражаларини ҳисобга олган ҳолда мобиллик, тезкорлик, кенг қўламли ишларни кечиктирмасдан амалга ошириш талаб қилинади.

Клаус Шваб одамни сергаклантирувчи бир фактни келтиради: “Ҳозирда дунё ҳудудининг 17 фоиз қисмида яшовчи аҳоли ҳалигача биринчи саноат инқилоби даврида ҳаёт кечирмоқда. Чунки 1,3 миллиард аҳоли электр энергиясидан фойдаланиш имкониятидан, демакки, у билан боғлиқ технологиялардан фойдаланишдан мосуво. Дунё аҳолисининг 50 фоизга яқини, қарийб 4 миллиард киши эса ҳали иккинчи саноат инқилоби даражасида қолиб кетган давлатларда истиқомат қилади. Замонавий рақамли технологиялар, хусусан, интернет бу мамлакатлар учун ҳали ушалмаган орзу”. Бу нимани англатади, қайси давлат тўртинчи саноат инқилоби моҳиятини англаб етмаса, катта тезлик билан ривожланаётган техника замонидан орқада қолса, ривожланган мамлакатлар қаторидан пастлаб бораверади. Натижада эса ўша 17 фоиз ёки 50 фоиз таркибига қўшилиши эҳтимолдан йироқ эмас. Таъкидлаш жоизки, шу маънода технологик янгиланишларнинг асосий йўналишларини тўғри белгилаб, қайси технологиялар Ўзбекистоннинг инновацион тараққиётига мос келишини аниқлаб, уларни ривожлантириш борасида аниқ дастурларни ишлаб чиқиш зарур.

Адабиётлар шарҳи (услугий материаллар шарҳи).

Рақамлаштиришга анъанавий ёндашув уни "Иқтисодий самарадорликни

²⁰⁸ Neuburger, 2014

²⁰⁹ Segal, 2018

янада самарали ва натижавий яратиш жараёнида компьютер ва интернет технологияларидан фойдаланиш²¹⁰ деб таърифланади. Рақамлаштириш барча соҳаларни қамраб оладиган ҳодисадир, бу ерда анъанавий маҳсулотлар рақамли аналоглар билан алмаштирилади ёки ҳеч бўлмаганда янги рақамли хусусиятлар билан жиҳозланади. Шу билан бирга, рақамли трансформация ёки рақамлаштириш, бизнес моделлари, ташкилий ва бошқарув жиҳатлари ва бутун таъминот занжири жараёнларига таъсир қилиш учун маҳсулот ва жараёнларни такомиллаштиришдан ташқарига чиқиб, компаниялар учун катта қийинчиликларни келтириб чиқаради. Бошқача қилиб айтганда, рақамли хизматлар ва рақамлаштиришнинг ўзи нафақат жисмоний маҳсулотларга, балки бизнеснинг табиати ва ташкилий тузилиши ва стратегиясига ҳам таъсир қилади. Сеуферт ва Меиер рақамли трансформацияни муваффақиятли яқунлаш учун компаниялар биринчи навбатда истеъмолчиларнинг эҳтиёжлари ва афзалликларини таҳлил қилишлари ва аниқлашлари кераклигини маслаҳат беришди. Кейинчалик эса ташкилот ичидаги истеъмолчиларга йўналтирилган ўзгаришлар ушбу эҳтиёжларни қондириши керак.

Тоанса рақамли стратегияни яратиш, ҳеч бўлмаганда кичик ва ўрта бизнес учун катта бўлганлар сингари муҳим аҳамиятга эга эканлигини таъкидлади²¹¹. Аммо менежерлар рақамли трансформацияга қандай ёндашиши, қандай ишлаши ва тегишли стратегияларни қандай амалга ошириши кераклиги тўғрисида ҳали ҳам адабиётлар мавжуд²¹². Айниқса, ушбу тадқиқотда Саноат 4.0 ишлаб чиқаришни рақамлаштиришга ишора қилади²¹³, шунинг учун рақамли трансформацияни

асосий тушунча, саноат 4.0 ни эса кичик концепция деб ҳисоблаши мумкин.

2011 йилда Германияда бўлиб ўтган Саноат 4.0 муҳокамасидан сўнг Кореядаги ақлли фабрикага катта эътибор берилди. 2014 йилдан бери Кореяда ақлли фабрикалар ташкил этилди ва кенгайтирилди. Бирок, уларнинг қарийб 80 фоизи паст даражада ташкил этилган. Кореяда ақлли фабрикаларни ташкил этган 113 та ишлаб чиқарувчи компаниялар бўйича эмпирик тадқиқотлар орқали ақлли завод ҳолатларини батафсил таҳлил қилинди²¹⁴. Биз ресурсларга асосланган кўриниш (RBV) ва ИТ қийматини яратиш жараёни юзасидан асос яратамиз ва ишлаб чиқаришнинг ҳозирги ҳолатини олиш учун асосий статистик методологиялар ёрдамида ишлаб чиқариш стратегияси, ташкил этиш, тизим, жараён ва ишлашнинг бешта конструкциясининг натижаларини таҳлил қиламиз. Натижалар шуни кўрсатадики, ярим тайёр ва тайёр маҳсулот сифатини текширишни, ишлаб чиқариш жараёнларини оптималлаштиришни ва маҳсулотга талабни прогнозлашни амалга оширадиган сунъий интеллект технологияси каби замонавий технологияларни жорий этиш жуда қийин. Шунингдек, объект маълумотларини химоя қилиш ва бошқариш қийин муаммо эканлигини яхши биламиз. Бундан ташқари, ишлаб чиқариш ва материалларни бошқариш юқори ўринларни эгаллаган бўлса-да, ақлли завод қуришда муҳим бўлган интеграция тизимларидан фойдаланиш жуда паст эканлиги ҳаммага маълум. Ва ниҳоят, кўрсаткичлар натижалари шуни кўрсатадики, ақлли фабрикаларни кириб келиши орқали янги иш ўринларини пайдо бўлиши паст даражада бўлганда даромадни бошқариш ва нуқсон даражаси

²¹⁰ Reddy va Reinartz, 2017

²¹¹ Тоанса, 2016

²¹² Gess va boshq., 2016

²¹³ Erol va boshq., 2016

²¹⁴ Minjae Ko va boshq., 2020

энг муҳим ҳисобланади. Ушбу тадқиқот натижаларига кўра, ҳукумат самарали ақлли завод сиёсатини аниқлай олиши ва ишлаб чиқарувчи компанияларга ақлли

фабрика яратиш бўйича қўлланма тақдим этиши мумкин. Қуйида ривожланган дунё мамлакатларига тегишли инвестицияларни кўришимиз мумкин:

1-расм

Тадқиқот методологияси.

Илмий мақолада кўтарилган масалаларни тадқиқ этиш, атрофлича ўрганиш, рақамларни таҳлил қилиш, Саноат 4.0 талқини, унинг ҳаракатлантирувчи кучлари ва тўсиқларини ўрганиш таҳлил натижаларини тизимлаштирган ҳолда таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш, кузатиш, киёслаш, эксперт баҳолаш, мақсадли ривожлантириш каби тадқиқот усулларидан фойдаланилди.

Асосланган назария маълум бир ҳодиса тўғрисида ҳар томонлама тушунтиришлар ишлаб чиқишга қаратилган. Усул одатда мунтазам равишда тўпланган ва таҳлил қилинган маълумотларга асосланган назарияларни яратиш учун ишлатилади. Страусс ва Корбин фикрига кўра, "Асосли назарияни ўрганишдаги мақсад ҳодисаларни

тадқиқотнинг ўзи давомида ривожланиб борадиган назарий асослар асосида тушунтиришидир". Таркибий назария тушунчаларни аниқлаш ва маълумотларни сифатли йиғиш асосида назарияни яратиш учун систематик методлардан фойдаланади²¹⁵. Асосланган назария принципларига мувофиқ, биз назарий тўйинганлик даражасига эришиш учун маълумотларимизни такрорий равишда тўпладик ва таҳлил қилдик.

Майлз ва Хуберманнинг сўзларига кўра, "Сифатли тадқиқотлар майдон ёки ҳайотий вазият билан интенсив, узоқ муддатли алоқа орқали амалга оширилади" дейилган.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси.

²¹⁵ Korbin, 2008

Ҳозирги даврга келиб Саноат 4.0 инкилобида ҳам техник, ҳам ижтимоий томондан баъзи муаммолар мавжуд.

Тўртинчи саноат инкилобининг афзалликларини максимал даражада ошириш учун корпоратив чегаралардан ташқарига чиқадиган кенг кўламли ҳамкорлик зарур, айниқса, барча машиналарнинг бир хил тилда гаплашишига ишонч ҳосил қилинганда. Агар тугалланмаган маҳсулот RFID чипини ўқий олмайдиган машинага келса, у бошқа частотада дастурлаштирилган, ишлаб чиқариш жараёнида хатолик бўлади. Шундай қилиб, турли хил компанияларнинг машиналари эркин алоқа қиладиган умумий платформалар ва тилларни аниқлаш кибер-физик тизимларнинг тарқалишидаги асосий вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Бошқа томондан, ҳаддан ташқари бир хиллик ҳам хавфли бўлиши мумкин. Google этакчилигидан сўнг, бир нечта кучли компаниялар Саноат 4.0 да

ғайритабиий устунликка эга бўлишлари мумкин.

"Саноат 4.0 талаб қиладиган катта маълумотлар миллий компаниялар томонидан эмас, балки Силикон водийсининг тўртта фирмаси томонидан тўпланди", деди ўтган йили Германия иқтисодиёт вазири Зигмар Габриел.

Хавфсизликнинг яна бир муҳим масаласи: Хавфсиз тармоқларни яратиш қийин ва жисмоний тизимларнинг Интернет билан бирлашиши уларни киберхужумларга нисбатан заифроқ қилади. Саноат 4.0 нинг ривожланиши билан ишлаб чиқариш жараёнлари масофадан туриб ишлаб чиқариш протоколини бошқариш ёки шунчаки жараённи фалаж қилиш орқали кўрkitилиши мумкин. Ақлли фабрикалар тобора кенг тарқалиб бораётганлиги сабабли, уларнинг хавфсизлиги тобора долзарб бўлиб қолмоқда. Қуйидаги диаграмма орқали Саноат 4.0 га тегишли технологик компанияларнинг минтақавий тақсимоли билан танишишимиз мумкин.

Саноат 4.0 га тегишли технологик компанияларнинг минтақавий тақсимоли

Robotics companies, 2015

Additive manufacturing & 3D Printers producers, 2014

Хулоса ва таклифлар.

Ушбу мақола компанияларнинг саноат 4.0 концепциясини қандай талқин қилишини ва саноат 4.0 остида янги, рақамли технологияларни жорий этишнинг ҳаракатлантирувчи кучлари ва асосий тўсиқларини ўрганиб чиқди. Концепция талқинини муҳокама

қилаётганда, етказиб берувчилар асосан технология томонларини таъкидлашлари аниқ эди, аммо фойдаланувчилар асосан саноат 4.0 нинг бошқарув жиҳатларига эътибор қаратишди. Икки томонлама ролга эга компаниялар иккала омилни ҳам бир хил таъкидладилар.

Ушбу мақолада ишлаб чиқариш жараёнларида янги рақамли технологияларни қўллашда бешта асосий ҳаракатлантирувчи куч ва бешта тўсик аниқланди. Бизнинг мақсадимиз аввалги тадқиқотларга қараганда батафсилроқ ва аниқроқ тавсиф бериш эди. Менежментнинг тахминлари саноат 4.0 ни қабул қилишида муҳим ҳаракатлантирувчи куч сифатида пайдо бўлди, аммо бу одатда адабиётда муҳокама қилинмайди. Бошқарувни кучайтириш ва реал вақт кўрсаткичларини ўлчаш имкониятини таъминлашга раҳбарият интилиши Саноат 4.0 технологияларини жорий этишда муҳим ҳаракатлантирувчи куч бўлиши мумкин. Рақамли технологияларни қўллаш орқали корпоратив менежерлар ҳам қарорлар қабул қилишни, ҳам ходимлар ва компания фаолиятини баҳолашни яхшилаши мумкин.

Адабиётлар ҳам, бизнинг тадқиқот натижаларимиз ҳам шуни кўрсатадики, тўртинчи саноат инқилоби компаниялар учун бир қатор муаммоларни келтириб чиқаради. Биз аввалги тадқиқотларда кўзда тутилмаган янги омилни аниқладик: компанияларнинг рентабеллик ва савдо тизимидаги ноаниқлик ҳақидаги хавотирлари компанияларга Саноат 4.0 технологияларини жорий қилишга сезиларли даражада тўсқинлик қилиши мумкин. Ҳар қандай ўзгариш каби, янги технологияларни жорий қилишда ҳам ташкилотнинг қаршилигини кутиш мумкин. Бу ўзгариш учун энг кучли тўсик бўлиши мумкин ва агар у билан тўғри муомала қилинмаса, янги технологияларни муваффақиятли жорий этишга тўсқинлик қилиши мумкин. Ташкилий қаршилик вақт ўтиши билан иш жойини йўқотишдан қўрқадиган ёки янги технологиялар учун зарур кўникмаларга эга бўлмаган ходимлардан, шунингдек ўрта даражадаги менежерлардан келиб чиқиши мумкин. Ходимларнинг йўқолиши компания ичидаги ижтимоий муҳитни

бузади. Ташкилот хушомадгўй бўлиб, ўрта менежерларнинг роли одамларни бошқаришдан узоқлашиб, юқори малакани талаб қиладиган кўпроқ мутахассислик ишига ўзгаради.

Саноат 4.0 нинг пайдо бўлаётган тўсиқлари ва муаммолари орасида стандартлаштириш, бошқариш ва этакчилик жиҳатлари ҳам муҳимдир. Янги рақамли технологияларни жорий этиш технологик стандартлар ва стандартлаштиришни талаб қилади. Шунингдек, биз компанияларга янги технологияларни муваффақиятли татбиқ этиш учун жараёнга йўналтирилган операция кераклигини аниқладик. Шунингдек, уларга ривожланиш жараёнида ҳам ташкилий, ҳам бутун тармоқ даражасида фикр юритадиган, очиқ фикрли, ижодий раҳбарлар керак. Ушбу тадқиқотда аниқланган яна бир янги элемент шундаки, асосий элементлардан бири бўлган таъминот занжири даражасида ҳамкорлик қилиш ва технологияларни бирлаштиришга тармоқ даражасида тайёрликнинг йўқлиги ушбу технологияларни интеграциялашуви ва амалга оширилишига сезиларли даражада тўсқинлик қилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. [Acocella, 2012](#) I. Acocella **The focus groups in social research: advantages and disadvantages** Qual. Quant., 46 (2012), pp. 1125-1136
2. [Dora Horvath and Roland Zs.Szabo, Driving forces and barriers of Industry 4.0: Do multinational and small and medium-sized companies have equal opportunities? Technological Forecasting and Social Change Volume 146, September 2019, Pages 119-132](#)
3. [Adolph et al., 2014](#) S. Adolph, M. Tisch, J. Metternich **Challenges and approaches to competency**

- development for future production Educ. Altern., 12 (2014), pp. 1001-1010
4. [Agee, 2009](#) J. Agee **Developing qualitative research questions: a reflective process** Int. J. Qual. Stud. Educ., 22 (2009), pp. 431-447, [10.1080/09518390902736512](https://doi.org/10.1080/09518390902736512).
 5. [Kambarov, J., Rakhmatov, U., Rakhmonov, N., Sultanova, Y.](#) **Problems and solutions for the implementation of the industry-4.0 program in Uzbekistan.** *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 2020, 12(2), стр. 2677–2683
 6. [Aichholzer et al., 2015](#) G. Aichholzer, N. Gudowsky, F. Saurwein, M. Weber **Industry 4.0. Background Paper on the Pilot Project “Industry 4.0. Foresight & Technology Assessment on the Social Dimension of the Next Industrial Revolution”** (2015) (Vienna)
 7. [Automation Alley, 2017](#) Automation Alley **Technology Industry Report. Industry 4.0 is Here. Are we Ready?** (2017)
 8. [Basl, 2017](#) J. Basl **Pilot study of readiness of Czech companies to implement the principles of Industry 4.0** Manag. Prod. Eng. Rev., 8 (2017), pp. 3-8
 9. Herter J., Ovtcharova J. (2016). A Model based Visualization Framework for Cross Discipline Collaboration in Industry 4.0 Scenarios // *Procedia CIRP*. Vol. 57. P. 398–403.
 10. Rojko A. 2017 Industry 4.0 concept: background and overview // *International Journal of Interactive Mobile Technologies*. Vol. 11, № 5. P. 77–90.
 11. А.Л. Лисовский. Оптимизация бизнес-процессов для перехода к устойчивому развитию в условиях четвертой промышленной революции. / А.Л. Лисовский. // Стратегические решения & риск менеджмент. – 2018. №4(109) – с. 10-18.
 12. И.В. Тарасов. Индустрия 4.0: понятие, концепции, тенденции развития. / И.В. Тарасов. // Стратегии бизнеса. Электронный научно-экономический журнал. – 2018. № 6 (50) – с. 57-63.
 13. К. Шваб. Четвёртая промышленная революция: пер. с англ. М.: Э, 2017, с. 16.
 14. <https://refu.ru/uz/pitanie/industriya-4-0-dlya-promyshlennyh-predpriyatii-podrazumevaet.html>

ENSURING SECURITY OF YOUR INVESTMENT IN THE DIGITAL ECONOMY

Ismailova Nasiba Komildjanovna

Tashkent Financial Institute "Finance-credit" department docent.

Tel: 99 037-60-70

ismailovank1275@gmail.com

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

Исмаилова Насиба Комилджановна

Ташкентский финансовый институт Отдел "Финансы-кредит" доцент.

Тел: 99 037-60-70

ismailovank1275@gmail.com

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O‘ZBEKISTON INVESTITSION XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH

Ismailova Nasiba Komildjanovna

Toshkent moliya instituti “Moliya-kredit” kafedrası dots.v.b.

Tel: 99 037-60-70

ismailovank1275@gmail.com

Abstract. In this thesis is devoted to socioeconomic aspects of investment security, investment security indicators, economic theories on investment security, criteria for evaluating the investment climate, and issues of providing investment security in the Republic of Uzbekistan.

Key words: financial globalization, investment, foreign investment, investment attractiveness, economic security, investment security, investment security indicators, external debt of the country, macroeconomic stability, capitalization level of banks, investment in fixed capital, domestic investment, tax burden, investment volume, inflation rate.

Аннотация. В данном тезисе основное внимание уделяется социально-экономическому значению инвестиционной безопасности в развитии экономики, показателям инвестиционной безопасности, экономическим теориям инвестиционной безопасности, критериям оценки инвестиционного климата, а также актуальным вопросам инвестиционной безопасности в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: финансовая глобализация, инвестиции, иностранные инвестиции, инвестиционная привлекательность, экономическая безопасность, инвестиционная безопасность, показатели инвестиционной безопасности, государственный внешний долг, макроэкономическая стабильность, уровень капитализации банков, инвестиции в основной капитал, внутренние инвестиции, иностранные инвестиции, налоговая нагрузка, объем инвестиций, уровень инфляции.

Annotatsiya. Mazkur tezis iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsion xavfsizlikni ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati, investitsion xavfsizlik indikatorlari, investitsion xavfsizlik haqidagi iqtisodiy nazaariyalar, investitsion muhitni baholash mezonlari, hozirgi paytda O‘zbekiston Respublikasida investitsion xavfsizlikni ta’minlash masalalariga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: moliyaviy globallashuv, investitsiyalar, xorijiy investitsiyalar, investitsion jozibadorlik, iqtisodiy xavfsizlik, investitsion xavfsizlik, investitsion xavfsizlik indikatorlari, davlatning tashqi qarzi, makroiqtisodiy barqarorlik, banklarning kapitallashuv darajasi, asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar, ichki investitsiyalar, tashqi investitsiyalar, soliq yuki, investitsiyalar hajmi, inflyatsiya darajasi.

Kirish

O‘zbekiston so‘nggi yillarda jahon bozoriga kirish va rivojlangan mamlakatlar safidan o‘rin olish maqsadida iqtisodiy islohotlarni yanada jadallashtirmoqda. Yurtimizga kapital oqimi va xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ilg‘or davlatlar tajribasidan foydalanish davr talabiga aylanmoqda. Bu borada, O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.Mirziyoyev: “Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, qaysi davlat faol investitsiya siyosatini yuritgan bo‘lsa, o‘z iqtisodiyotining barqaror o‘shishiga erishgan”²¹⁶ –degan fikrlarni bildirib o‘tganlar. Investitsiya kiritishga oid qaror qabul qilish uchun zarur umumiy mezonlardan biri makro darajada investitsion muhit yaratish va sarmoya kiritilayotgan obyektning investitsion jozibadorligini oshirish hisoblanadi.

So‘nggi yillarda barcha rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda investitsion xavfsizlikni ta‘minlash eng dolzarb muammolardan biriga aylangan. Buning sababi, iqtisodiyotni rivojlanishining asosiy omillaridan biri bu investitsiya hisoblanadi. Iqtisodiyotni qayta qurish, modernizatsiyalash, sanoatning ustuvor tarmoqlarini yanada rivojlantirish, ishlab chiqarish samaradorligini o‘stirish hamda barcha talablarga javob beradigan tovarlarni ko‘paytirishda investitsiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Jahon tajribasi shuni ko‘rsatmoqdiki, iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash uchun, ayniqsa rivojlanayotgan davlatlar uchun investitsiyalarni jalb qilish muhim hisoblanmoqda.

Investitsiya ishlab chiqarishni kengaytirish va modernizatsiya qilishning eng asosiy yo‘nalishi bo‘lganligi sababli har qanday davlatning iqtisodiy rivojlanishi uning investitsiya siyosatiga bog‘liqdir. Bu borada har bir davlat iqtisodiyotiga zamonaviy texnologiyalar va xorijiy kapitallarni jalb etish orqali iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirishni o‘z

oldiga maqsad qilgan holda, investitsion siyosatni olib boradi.

Har bir davlat o‘zining investitsion xavfsizligini ta‘minlashda, investitsion muhitni yaxshilashi, ya‘ni mamlakatda investitsion oqimni ushlab turishi hamda iqtisodiy rivojlanishida past darajali inflyasiyaga etishish mexanizmini yaratishi lozim. Shundan kelib chiqib, investitsion xavfsizlik sohasidagi milliy manfaat - iqtisodiyotda multiplikator-akselerator samarasini yuzaga keltiruvchi mexanizmlarni yaratish hamda past inflyasiya asosida iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash imkonini berish darajasidagi investitsiya oqimini saqlab turishdir.

Tadqiqot metodologiyasi

Tezida, analiz va sintez usullaridan samarali foydalanilgan. SHuningdek, iqtisodchi olimlarning mamlakat investitsion xavfsizligini ta‘minlashga qaratilgan ilmiy-nazariy qarashlari o‘rganildi. Xalqaro valyuta fondi (IMF), Jahon banki (The World Bank) ning me‘yoriy-huquqiy hujjatlarida tavsiya etilgan mamlakat investitsion xavfsizligini baholash indikatorlaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Iqtisodiyotda investitsion muhitni baholashda deyarli barcha rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda umumqabul qilingan omillar va mezonlar mavjud bo‘lib, ular quyidagilardir:

- tabiiy resurslar va ekologiya holati;
- ishchi kuchi sifati;
- infrastruktura obe‘ktlarning rivojlanganlik darajasi;
- siyosiy barqarorlik va fors-majior (kutilmagan extimoliy) holatlar;
- makroiqtisodiy barqarorlik: to‘lov balansi, davlat tashqi qarzi;
- qonunchilik, iqtisodiy hayotni boshqarish dasturlarining to‘liqligi va sifati, liberallik darajasi;
- jinoyatchilik va korrupsiya;

²¹⁶O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi.

➤ mulkchilik huquqining himoyalanganligi, korporativ boshqaruv darajasi;

➤ soliq yuki darajasi;

➤ bank tizimi va boshqa moliyaviy institutlar sifati, kredit imkoniyatlari;

➤ iqtisodiyotning ochiqqligi;

➤ iqtisodiyotda monopolizmning darajasi.

➤ Qolaversa, har bir sohada xavf va tahdidlar mavjud bo‘lgani kabi, investitsion faoliyatda xam turli xavf va tahdidlar uchramoqda. Tashqi va ichki omillaridan kelayotgan real va potensial tahdidlar, investitsion xavfsizlikni ta‘minlash faoliyatining mohiyatini belgilab beradi. Ular quyidagilar:

➤ investitsion faollikning pastligi;

➤ qayta ishlash sohasiga zarar etkazadigan holatda, investitsiyalarning asosan vositachilik va moliyaviy faoliyat hamda qazib olish sohasiga yo‘naltirilishi;

➤ strategik ahamiyatga ega tarmoqlarda nazorat paketining xorijiy investorlarga o‘tib ketishi.

Tahdidlar bir jihatdan, muayyan tashqi manbadan maqsadli ravishda yo‘naltirilgan, yoki “bozor munosabatlari o‘yini” natijasi bo‘lishi mumkin. Bunda, mamlakat iqtisodiy holatini keskinlashuviga olib keluvchi tahdidlar xavfli hisoblanadi. Bu kabi ta’sirlar oqibatida aholining turmush sharoiti og‘irlashib, oqibatda jamiyat parchalanishi, iqtisodiy va siyosiy tuzilmalari barqarorligiga putur etishi mumkin. Hozirgi kunda investitsion xavfsizlikni ta‘minlashda xorijiy davlatlar iqtisodiyotida keng qo‘llaniladigan indikatorlar mavjud bo‘lib, ular quyidagilar hisoblanadi:

➤ investitsiyalar xajmini YAIMdagi ulushi (%);

➤ asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi (%);

➤ davlat qarzining YAIMdagi ulushi (%);

➤ qimmatli qog‘ozlar bozorida ikkilamchi bozorlar salmog‘i;

➤ mamlakatga kiritiladigan jami investitsiyalar ulushida portfel investitsiyalarning hajmi (%);

➤ byudjet taqchilligini qoplash manbalarida tashqi manba ulushi (%);

➤ asosiy fondlarni harakatga keltirish dinamikasi (%);

➤ moliyalashtirish manbalari orqali asosiy kapitalning investitsiyaviy strukturasi (markazlashgan va markazlashmagan investitsiyalar mutanosibligi) (%);

➤ umumiy investitsiya hajmida to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar va kreditlarning ulushi (%);

➤ mulkchilik shakli bo‘yicha investitsiyadagi asosiy kapitalning texnologik strukturasi (%);

➤ mulkchilik shakli bo‘yicha investitsiyadagi asosiy kapitalning yo‘naltirilganlik strukturasi (%);

➤ iqtisodiy sohalar bo‘yicha investitsiya strukturasi (%);

➤ ishlab chiqarish ob‘ektlari bo‘yicha investitsiyalarning nomutanosibligi (%);

➤ xorijiy kapitallar ishtirokidagi mavjud korxonalar dinamikasi (barcha sohalar bo‘yicha) (%);

➤ tashqi iqtisodiy aylanmada xorijiy kapitallar ishtirokidagi korxonalar ulushi (%);

➤ xorijiy kapitallar ishtirokidagi korxonalarining tashqi savdo aylanmasidagi investitsiyalar ulushi (%);

➤ strategik korxonalarda davlat ulushi (barcha asosiy korxonalar bo‘yicha) (%);

➤ investitsiya sohasida noqonuniy xatti-harakatlar dinamikasi, %.

Xorijiy davlatlarda investitsiyaviy xavfsizligi mezonlarini belgilash maqsadida mazkur soha ekspertlari investitsiyaviy xavfsizlikni bir qator chegaraviy qiymatlarini ishlab chiqqanlar. SHundan kelib chiqqan holda, davlat investitsiyaviy xavfsizligini bo‘yicha ba’zi indikatorlarning chegaraviy qiymatlarini ko‘rib chiqamiz.

Rivojlanayotgan davlatlar tajribasiga ko‘ra, horijiy investitsiyalarning YAIMga nisbatan hajmi 25 foizdan oshmasligi kerak. Har bir mamlakat ichki investitsiyalari

cheklanganligi sababli o'z iqtisodiyotini rivojlantirish maqsadida chet el kapitalini jalb qiladi. Biroq, bu indikatorning chegaraviy me'yordan ortib ketishi xorijiy investorlarga qaramlikni keltirib chiqaradi.

O'zbekiston Respublikasiga chet eldan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning sof hajmi 2020 yilda 1,7 mlrd. dollarni, 2021 yilda esa 2,0 mlrd. dollarni tashkil qildi SHu bilan birga, kapitalga sof investitsiyalar (mahsulot taqsimotiga oid bitimlar bo'yicha operatsiyalar bundan mustasno) – 1,9 mlrd. dollarni, bosh ofisdan jalb qilingan qarzar – 435,0 mln. dollarni, mahsulot taqsimotiga oid kelishuvlar asosida ishlayotgan korxonalar tomonidan investitsiyalarning sof so'ndirilishi – 325,0 mln. dollarni tashkil qildi. Portfel investitsiyalari bo'yicha sof majburiyatlar 2,0 mlrd. dollarga o'sib davlat (895,3 mln. dollar) hamda boshqa sektorlar (1,1 mlrd. dollar) tomonidan xalqaro bozorlarda qarz instrumentlarini (evrobondlarni) joylashtirish bilan izohlanadi. Demak, ushbu ko'rsatkich O'zbekistonda normal holatda ekan.

Jahon ekspertlari bahosi hamda rivojlangan davlatlar amaliyotiga ko'ra mamlakatlar asosiy kapitaliga kiritilgan investitsiyalar hajmi YAIM nisbatan 22 foizdan past bo'lmasligi kerak. Shuningdek, Rossiyalik iqtisodchi olim S.Glazev tomonidan jahon tajribasini o'rgangan holda ishlab chiqqan metodikasiga asosan ushbu ko'rsatkich 25 foizdan past bo'lmasligi qayd etilgan. Chunki belgilangan ko'rsatkichdan, ya'ni 22-25 foizdan past bo'lsa investitsiyaning naflilik darajasini sekinlashtirishi mumkin. Demak, mazkur indikatorning IO1 chegaraviy qiymatini shartli 22 foiz qilib belgilandi. Buning sababi, Germaniya, Fransiya, Tayvan hamda boshqa ayrim davlatlar ekspertlari tomonidan ushbu ko'rsatkich chegaraviy qiymati 22 foiz qilib belgilangan.

Davlatning tashqi qarz hajmi YAIMning 25 foizidan oshmasligi lozim. Bu

ko'rsatkich har bir davlatning investitsion xavfsizligini ta'minlanganligiga baho berishda eng muhim iqtisodiy indikatorlardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining umumiy tashqi qarzi 2021 yil boshiga nisbatan 16 foizga yoki 5,4 mlrd. dollarga oshib, 2022 yil 1 yanvar holatiga 39,6 mlrd. dollarni (2021 yilning 1 yanvar holatiga 34,2 mlrd. dollar) tashkil qildi. Xususan, 2021 yil boshiga nisbatan davlat tashqi qarzi 11 foizga yoki 2,4 mlrd. dollarga o'sib 23,7 mlrd. dollarni²¹⁷, davlat tomonidan kafolatlanmagan tashqi qarz esa 24 foizga yoki 3,0 mlrd. dollarga o'sib 15,8 mlrd. dollarni tashkil etdi.

Horijiy ekspertlar tomonidan ta'kidlanishicha, ushbu ko'rsatkich mamlakatning investitsion jozibadorlik darajasini belgilab beradi. Ushbu ko'rsatkichning krizis davriga yaqinlashishi (II-ga yaqinlashishi) davlatlarda investitsion jozibadorlik darajasini pastligidan dalolat beradi va oqibatda kerakli investitsiyalar kirmasligi natijasida davlatlar iqtisodiy o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa va takliflar

Mamlakatni investitsiya iqlimi holatini belgilaydigan asosiy ko'rsatkich bo'lgan, bevosita xorijiy investitsiyalar oqimining etarli darajada ko'paymaganligini ko'rsatish mumkin. Shu nuqtai nazardan ham xorijiy investitsiyali korxonalar faoliyatini jonlantirish va bevosita xorijiy investitsiyalar oqimini maqsadida quyidagi tadbirlarni amalga oshirish kerak:

1. Mamlakat investitsiya iqlimini yaxshilash va echimini topish maqsadida, xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar mutaxassislari, hududiy hokimliklarining mutaxassis vakillari, investitsiya imkoniyatiga ega bo'lgan yirik kompaniya va korxonalar rahbarlari hamda respublikaning investitsiyalar sohasidagi etuk olimlari ishtirokida, keng jamoatchilik o'rtasida ochiq muloqot tashkil qilinib, mavjud muammolar oshkoralik bilan har

²¹⁷O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

tomonlarga muvofiq muvofiq etilishi lozim. Shu asosda masalaga keng jamoatchilik fikrini jalb qilgan holda, mutaxassislar, olimlar va amaliyotchilar o'rtasida ilmiy va iqtisodiy asoslangan yagona investitsiya siyosatini, shuningdek, qabul qilingan qonun va qarorlarni amalda ishlash mexanizmini ishlab chiqish va hayotiyligini ta'minlash lozim.

2. Investitsiyalar oqimiga (nafaqat xorijiy, balki ko'p tomonlarga ichki investitsiyalar taalluqli) ta'sir qiluvchi omillardan biri sifatida marketing tadqiqotini zaif olib borilayotgani, natijada ko'plab ishlab chiqarilgan mahsulotlar omborlarda qoldiq bo'lib qolayotganligi ko'rsatilmoqda. Bu muammoni faqat investitsiyalarning o'ziga bog'liq qaratilib, echim izlamasdan, aholi va korxonalarining iste'mol qobiliyatini ko'tarish, ishlab chiqarilgan tovarlar va xizmatlarga nisbatan sog'lom talab darajasini oshirish nuqtai nazaridan qaralishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

3. Korxonalarining moliyaviy ko'rsatkichlari hamda iqtisodiy indikatorlar haqida holis va ishonchli axborot ta'minoti hamon yaxshi yo'lga qo'yilgani yo'q. Bu masalani hal qilish uchun muqobil va mustaqil nodavlat axborot agentlarini tashkil qilinishi lozim. O'zbekiston investitsion muhitni takomillashtirish xorijiy kapitalni jalb qilish qulay makroiqtisodiy siyosatni shakllantirish bo'yicha ish olib borish muhim hisoblanadi. Buning uchun inflyatsiya darajasini past darajada ushlab turish, inflyatsiyaning investitsion loyihalarni qiymatini o'sishiga ta'sirini kamaytirish, xorijiy investitsiyalar tarkibida bevosita xorijiy investitsiyalar miqdorini keskin ko'paytirishga ko'proq e'tibor qaratish kerak. Investitsiyalarni real ishlab chiqarish sohasiga, birinchi navbatda xom-ashyoni qayta ishlovchi tarmoqlarga jalb etish lozim.

O'zbekistonda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish va rivojlantirishda tashqi iqtisodiy omillardan samarali foydalanishga erishish uchun quyidagilarni aytib o'tish joizdir:

1. Xorijiy investitsiyalarni jalb

qilishda ichki muhitni yaxshilash, soliq yukini yanada kamaytirish va soliq tizimini soddalashtirish, xorijiy investitsiyalarni ro'yxatga olish tizimini soddalashtirish.

2. Xorijiy sarmoyadorni qiziqitiruvchi sohalar, obyektlarni aniqlash va ular to'g'risidagi ma'lumotlar majmuini shakllantirish, biznes rejalar va ularni iqtisodiy rivojlantirish loyihalarini ishlab chiqish va iqtisodiy jihatdan manfaatli bo'lgan sohalarga chet el kapitalini jalb qilish.

3. Eksportda qayta ishlangan, tayyor mahsulotlar salmog'ini ko'paytirish, ayniqsa, paxta va qishloq xo'jaligi mahsulotlarni qayta ishlashni oshirish va bu sohaga xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish.

4. Import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni hamda ishlab chiqarishni mahalliyashtirishni rivojlantirish uchun yirik ishlab chiqaruvchi korxonalar bilan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalari bilan samarali aloqasini ta'minlash zarur, ya'ni yirik korxonalariga yarim tayyor mahsulotlar, butlovchi qismlarni etkazib beruvchilari bo'lishlari zarur.

ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2018-yil 28-dekabr <https://president.uz/uz/lists/view/2228>

2. Под редакцией Е.А. Олейникова. Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность) – М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997г. – 288 стр.

3. Gaponenko V.F., Margiev Z.V. Ekonomicheskaya i finansovaya bezopasnost kak vajneyshaya funktsiya gosudarstva v sovremennix usloviyax // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. – 2013.

4. Глазьев С.Ю. Безопасность экономическая. Политическая энциклопедия. М. Мысль. 1999 год. Т 1.

5. Iqtisodiy xavfsizlik. Ma'ruzalar matni. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi. 2014 yil.

BUSINESS IN UZBEKISTAN - CHALLENGING PROBLEMS OF DEVELOPING INCUBATORS

Saidahmedova D.S.

Jizzakh Polytechnic Institute

"Economics and Management" department, associate professor, Ph.D.

Hoshimova M

Graduate student of the "Economics and Management" department of Jizzakh Polytechnic Institute

БИЗНЕС В УЗБЕКИСТАНЕ - СЛОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНКУБАТОРОВ

Саидахмедова Д.С.

ЖизПИ Джизакский политехнический институт) Кафедра «Экономика и управление»
доц.В.Б., П.Ф.Н

Хошимова М

Аспирант ЖизПИ (Джизакский политехнический институт) кафедры «Экономика и управление»

ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС – ИНКУБАТОРЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МУОММОЛАРИ

Saidahmedova D.S.

ЖизПИ (Жиззах Политехника институти) “Иқтисодиёт ва менежмент” кафедраси доц.в.б.,
п.ф.н.

Hoshimova M

ЖизПИ (Жиззах Политехника институти) “Иқтисодиёт ва менежмент” кафедраси
магистранти

Abstract. The article discusses the concept of business incubators and the essence of its operation. It also analyzes the Chinese experience in organizing business incubators, develops proposals for its establishment and development in Uzbekistan.

Keywords. Small business, entrepreneurship, innovation, technology, startup, business incubator, investor.

Аннотация. В статье рассматривается понятие бизнес-инкубаторов и суть его деятельности. Также были проанализированы китайский опыт организации деятельности бизнес-инкубаторов, разработаны предложения по его организации и развитию в Узбекистане.

Ключевые слова. Малый бизнес, предпринимательство, инновация, технология, стартап, бизнес-инкубатор, инвестор.

Аннотация. Мақолада бизнес-инкубатор тушунчаси ва унинг фаолиятини мазмуни ёритилган. Шунингдек, бизнес инкубаторлар фаолиятини ташкил этишнинг Хитой тажрибаси таҳлил қилиниб, Ўзбекистонда уни ташкил этиш ва ривожлантириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар. Кичик бизнес, тадбиркорлик, инновация, технология, стартап, бизнес-инкубатор, инвестор.

Жаҳон амалиёти шуни
кўрсатмоқдаки, кичик бизнес ва хусусий

тадбиркорликни жадал ривожлантириш
мамлакатнинг иқтисодий ўсишни

таъминлаш, янги иш ўринларини ташкил этиш, бандлик муаммосини ҳал этиш, аҳолининг даромадлари ва фаровонлигини оширишнинг самарали механизми сифатида намоён бўлмоқда.

Дунёдаги ривожланган давлатларнинг кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш бўйича тажрибаларини таҳлил қиладиган бўлсак, Ўзбекистонда бу йўналишда ҳали ишга солинмаган жуда катта имкониятлар мавжудлиги аён бўлади. Мамлакатимизда тадбиркорликни ривожлантириш бўйича жадал ислохотлар олиб борилаётган бўлсада, мазкур соҳани янада ривожлантириш йўллари аниқлаш, жумладан, дунё амалиётида кенг қўлланилиб келинаётган стартаплар ва бизнес-инкубаторлар фаолиятини самарали ташкил этиш тажрибасини Ўзбекистонда кенг қўламда татбиқ этиш масаласи тобора долзарб аҳамият касб этмоқда.

Бизнес инкубаторлар нима ва улар нима учун керак?

Бизнес-инкубатор - бу ёш тадбиркорларнинг лойиҳаларини қўллаб қувватлаш, илк ғояларни ишлаб чиқишдан тортиб амалиётга жорий этилгунга қадар бўлган босқичларда ёрдам беришга қаратилган ташкилотдир. Улар стартапёрларга асосан коучинг, тренинглар ёрдамида маслаҳат бериш, инвесторларга хизмат кўрсатиш билан шуғулланишади.

Дунё амалиётида бизнес-инкубаторлар қарийб 40 йилдан бери фаолият кўрсатиб келади, бугунги кунда улар 20 мингдан ортиқ стартапларни ривожланишига ҳисса қўшиб келмоқда.

Бизнес-инкубаторларда асосан, қуйидаги хизматларни кўрсатилади:

1. Имтиёзли шартлар асосида ер майдонини ажратиш.
2. Тадбиркорларни ўқитиш ва тайёрлаш.
3. Консалтинг хизматларини кўрсатиш.

4. Тадбиркорларга инвесторларни жалб қилишга кўмаклашиш.

5. Информацион база сифатида хизмат кўрсатиш, реклама бўйича ёрдам бериш

6. Мукамал ишлаб чиқилган бизнес моделларни таклиф этиш.

Демак, бизнес-инкубаторлар фаолиятига чуқурроқ тўхталадиган бўлсак, унинг учун хос бўлган умумий тушунчалар қуйидагилардир: инновация, тадбиркорлик, ҳамкорлик ва алоқалар, компетентлилик, хусусий эгалик, долзарблик, ресурслардан фойдаланиш, технологиялар, устунлик, мониторинг, ҳисоблаш ва текширишдан иборат. Бу тушунчаларнинг ҳар бирининг вазифаларини қуйидагича батафсилроқ ёритиш мумкин:

Б – бизнес ғоя ва самарали бизнес режа ишлаб чиқишда кўмаклашиш

И – инновацияларни жорий этишга шароит яратиш

З – зарурий ресурслар билан таъминлаш

Н – ноёб ғоялар, новацияларни тўплаш, ғоялар банкини шакллантириш

Е – етарли маблағ билан таъминлашга ёрдам бериш

С – синов ва тажрибалар ўтказишга шароит яратиш

-

И – инвесторларни жалб қилиш

Н – натижаларни текшириб туриш, назорат қилиб бориш

К – компетентли тадбиркорларни тайёрлаш, ўқитиш

У – учрашувлар уюштириш, семинарлар, кўргазмалар ташкил этиш

Б – бизнес консалтинг хизматлари кўрсатиш

А – алоқаларни мустаҳкамлаш, фойдали ҳамкорларни топиш

Т – технологияларни жорий қилиш

О - офис, турар-жой масаласида стартапларга ёрдам кўрсатиш

Р – рақобатда устунликка эришиш.

Бизнес-инкубаторлар асосан қисқа муддатли дастур асосида фаолият

кўрсатиб, кўпинча 6 ойдан 3 йилгача чўзилиши мумкин.

Бугунги кунда бизнес-инкубаторларнинг куйидаги типлари кенг тарқалган:

1. Илмий бизнес-инкубаторлар. Бундай инкубаторлар асосан илмий-тадқиқот муассасаларида ёки техника институтлари қошида ташкил этилади. Маълумки, бирор бир инновацион ғояни амалга ошириш учун зарур бўладиган лаборатория ёки техник жиҳозларни сотиб олиш катта харажат талаб қилади. Шу боис, инновацион ёки илмий бизнес-инкубаторлар базавий таълим муассасалари қошида ташкил этилади, уларнинг истеъмолчилари одатда, талабаларнинг ўзлари бўлади.

2. Ишлаб чиқариш бизнес-инкубаторлари. Бундай инкубаторлар асосан ишлаб чиқариш корхоналари базасида ташкил этилади. Асосий мақсад кам харажатлар эвазига стартапларга корхонанинг техника ва жиҳозларидан, салоҳиятли кадрларидан унумли фойдаланиши, янги маҳсулот турини яратиш ва тажрибадан ўтказишга шароит яратишдан иборат.

3. Инновацион бизнес-инкубаторлар. Бугунги кунда интернет бизнеснинг турли кўринишлари билан боғлиқ технологияларлардан фойдаланишга асосланган ИТ - стартаплар ривожланиб бормоқда. Бундай технологияларни яратиш лаборатория ёки махсус омборларни талаб этмайди. Шу боис инновацион-бизнес инкубаторлар стартапларга замонавий ахборот технологиялари, интернет ва информатсион база билан таъминланган идора ва етук мутахассислари билан хизмат кўрсатадилар.

4. Анъанавий бизнес-инкубаторлар. Кичик бизнеснинг айрим турлари ҳеч қандай инновацион технологиялар ёки техник тажрибаларни талаб қилмайди. Анъанавий бизнес-инкубаторлар шундай бизнес турлари учун консалтинг хизматлари кўрсатиш, уларни офис билан

таъминлаш, семинарлар ёки маҳсулот тақдимотини ташкил этиш каби масалаларда амалий кўмак беришга мўлжалланган.

Бизнес-инкубаторларни ривожлантириш бўйича Хитой тажрибаси алоҳида аҳамиятга эга. Хитойда бизнес инкубаторларни ташкил этиш Фан ва технологиялар Вазирлиги тассаруфида бўлганлиги боис, улар асосан технологиялар билан шуғулланувчи компанияларга хизмат кўрсатади. Бундай вазият Хитойдаги барча бизнес-инкубаторларнинг йирик эканлигидан далолат беради. Жумладан, Шанхайнинг ўзида 30 дан ортиқ бизнес-инкубатор фаолият юритиб, уларнинг энг йириги 300 га яқин компанияга хизмат кўрсатади. Бу компанияларнинг аксарияти “Қайтган олимлар” лойиҳаси асосида яратилган. Бу лойиҳанинг моҳияти шундаки, Ғарбий Европа ва Шимолий Америкада таҳсил олиб қайтган хитойлик талабалар, бор билим ва тажрибасини Хитойда янги компания очишга сарф қилади.

Хитойдаги мавжуд инкубаторлар асосан куйидаги турларга бўлинади:

Университетга асосланган инкубатор. Бундай инкубаторлар Хитойда мавжуд бизнес инкубаторларнинг махсус туридир. Хитой университетлари ўз талабалари ва саноатини янги инновациялар орқали бойитиб боради. Университетга асосланган инкубаторлар анъанавий инкубаторлар билан деярли бир хил, аммо уларнинг баъзи ўзига хос сифатлари бор, масалан, ўз талабалари учун иш ўринлари яратиш, университет тадқиқотларнинг молиялаштирилиши, академиянинг саноат билан боғланиши кабилар.

Инновацион марказ. Инновацион марказлар Хитойдаги бизнес-инкубаторларининг сўнгги ихтироси ҳисобланади. Асосан, инновацион марказларда инновацион маданиятни ривожлантириш учун маҳаллий ҳукумат томонидан хомийлик қилинади.

Технологик бизнес инкубаторлар.

Технологик бизнес-инкубаторлар технологияга асосланган инкубаторлар. Улар технологик ресурслар, ноу-хаулар комбинациясини яратишни кўзда тутди ва бу тадбиркорлик қобилиятини максимал даражада қўллаб қувватлаш, инновацион бизнес ривожини жадаллаштириш ва шу баробарида яратилган технологияни реализация қилишга қўмаклашади

Чет эл талабалари муассасалари.

Бундай турдаги инкубаторларнинг ҳар хил мақсадларда фаолият кўрсатади. Уларнинг энг асосий мақсади тайёр ишчи кучининг четга кетишини олдини олиш ва чет элларда яшаётган энг малакали Хитой талабалари ва экспертларини ўз билим ва малакаларини ватанлари ривожини учун ҳисса қўшишлари учун тайёрлашдан иборат.

Саноат бизнес инкубаторлари. Ёш стартапларни ривожлантириш ва янги саноат корхоналарининг ўсиш даражасини рағбатлантириш мақсадида яратилган умумлаштирилган саноат тарбиячилари ҳисобланади.

Халқаро бизнес-инкубаторлар.

Хитойнинг 9 та шаҳрида 9 та халқаро бизнес-инкубаторлар мавжуд. Улар халқаро ҳамкорлик ва алоқа учун платформага айланган. Улар маҳаллий кичик бизнесларни халқаро бозорни ўрганишини қўллаб қуватлаб туради. Бошқа тарафдан хорижий инкубаторлар хорижий кичик бизнесларни Хитойда ривожланишига ёрдам беради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, бизнес-инкубаторлар ёш тадбиркорларнинг лойиҳаларини қўллаб қувватлаш, илк бизнес ғояларни ишлаб чиқишдан тортиб амалиётга жорий этилгунга қадар бўлган босқичларда амалий ёрдам бериш билан бирга, зарурий ресурслар билан таъминлаш каби вазифаларни ҳам ўз ичига олади. Шундай экан, Ўзбекистонда бизнес-инкубаторларни ташкил этиш ва ривожлантириш бугунги кунда ёш

тадбиркорлар учун катта амалий аҳамиятга эга.

Юқоридаги фикрлар асосида, Ўзбекистонда бизнес инкубаторни ташкил этиш ва ривожлантириш бўйича қуйидаги таклифларни бериш мақсадга мувофиқ:

1. Ўзбекистон шароитида бизнес-инкубаторларни ташкил этиш ва ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқиш зарур.
2. Юқори тажрибага эга, салоҳиятли тадбиркорларни аниқлаш ва уларни бизнес-инкубаторлар фаолиятини ўрганиш бўйича хорижий давлатларда малакасини ошириш асосида, Ўзбекистонда бизнес инкубаторларни ташкил этишни йўлга қўйиш лозим.
3. Ҳар бир бизнес-инкубатор муайян ҳудуднинг эҳтиёжи ва талабларини кондирала оладиган кичик бизнесни ривожлантириш учун зарур бўладиган мажмуавий дастурга эга бўлиши зарур. Мазкур дастурларнинг ҳудудий бошқарув органларининг манфаатлари билан уйғун бўлиши инвесторларни жалб қилиш имкониятини оширади.
4. Бизнес-инкубатор бошқаруви ва унинг жамоасини шакллантиришда янги кичик бизнесларни ривожлантириш бўйича етарли тажриба ва салоҳиятга эга мутахассислардан иборат бўлишини таъминлаш лозим. Тажрибали мутахассисларнинг мавжудлиги инвесторларни жалб қилишда ва таваккалчилик хавфини камайтиришда муҳим ўрин тутди.
5. Бизнес-инкубаторнинг ҳамкорлари ҳақиқатдан ёрдамга муҳтож ва кўрсатиладиган хизматларга эҳтиёжи мавжуд реал корхоналардан иборат бўлиши лозим. Бундай корхоналар айни дамда республикаимиз вилоятларида ташкил этилган эркин иқтисодий зоналарда етарлича мавжуд.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистонда бизнес-инкубаторлар фаолиятини ташкил этиш муаммоси кўп жиҳатдан маҳаллий бошқарув органлари

ва давлатнинг молиявий, ташкилий ва ҳуқуқий жиҳатдан қўллаб қувватлашига боғлиқ. Ушбу фаолиятнинг самарадорлигини таъминлашда ижтимоий ҳамкорликни кучайтириш, ўзаро манфаатдорлик алоқаларини мустаҳкамлаш муҳим ўрин тутади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Саидахмедова Д.С. Бизнес-инкубаторлар-стартапларни шакллантириш таянчи

сифатида. “Сервис” илмий-амалий журнали, №4, 2018й, 23-27 б

2. Бизнес инкубаторларни ривожлантириш бўйича хорижий тажрибалар. “Сервис” илмий-амалий журнали, №4, 2019й. 45-48 б.
3. Steven Fisher and Ja-Nae Duane. The startup Equation. New Dehli. McGraw Hill Education (India) Private Limited 2016.
4. <https://mininnovation.uz/uz/news/1809>

PEDAGOGICAL DIAGNOSIS OF CONFLICTS BETWEEN STUDENTS

Baibaeva Muhayo Khudaibergenovna

Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Associate Professor of the Department of Social Pedagogy, Pedagogy PhD

Imomov Inamidin Abdulkhamidovich

Independent postgraduate student of Fergana State University
Senior Lecturer, Department of General and Special Sciences, Tashkent State University of Economics

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ СТУДЕНТАМИ

Байбаева Мухайо Худайбергеневна

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, доцент кафедры социальной педагогики, педагогика кандидат наук

Имомов Инамидин Абдулхамидович

Независимый аспирант Ферганского государственного университета
Старший преподаватель кафедры общих и специальных наук Ташкентского государственного экономического университета

ТАЛАБАЛАР ЎРТАСИДА УЧРАЙДИГАН ЗИДДИЯТЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК ТАШХИСИ

Байбаева Мухайё Худайбергеневна

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети
Ижтимоий педагогика кафедраси доценти, педагогика фанлари номзоди

Имомов Инъомиддин Абдулхамидович

Фарғона давлат университети PhD мустақил изланувчиси
Тошкент давлат иқтисодиёт университети умумий ва аниқ фанлар кафедраси катта ўқитувчиси

Abstract: The article reveals the features of the pedagogical diagnosis of conflicts in higher education.

Keywords: team, student, abilities, efficiency, mechanism, activity, conflict, diagnostics

Аннотация: В статье раскрываются особенности педагогической диагностики конфликтов в высшей школе.

Ключевые слова: команда, студент, способности, эффективность, механизм, активность, конфликт, диагностика

Аннотация: Мақолада олий таълим жараёнида юзага келадиган зиддиятларни педагогик ташхис этиш ўзига хос жиҳатлари хусусида фикр-мулоҳазалар келтирилган.

Таянч сўзлар: жамоа, талаба, қобилият, самарадорлик, механизм, фаолият, зиддият, ташхис этиш.

Кириш. Ижтимоий муносабатларни ташкил этиш жараёнида унинг иштирокчилари ўртасида муайян зиддиятлар юзага келади. Иштирокчиларнинг амалга оширилаётган фаолият (ишнинг бажарилиши)га бўлган муносабатлари, зиддиятни юзага келтирувчи вазиятни турлича талқин

этишлари, қарши томон иштирокининг салбий ёки паст баҳолашлари, фаолиятни ташкил этишдаги шахсий ролни бўрттириб кўрсатишлари, сабабларни чуқур таҳлил қилмасликлари ва энг муҳими зиддиятни ўз ўрни, вақтида бартараф этиш чора-тадбирларини белгиламасликлари педагогик

зиддиятларнинг келиб чиқиши учун шароит яратади.

Кўп сонли ва турли ёшдаги субъектларга эгаллик, ҳар бир субъектнинг индивидуал равишда психологик, физиологик ва жисмоний имкониятларни намоён этиши, ўқув-тарбия жараёнини ташкил этишда турли даражада фаоллик кўрсатиши таълим муассасалари фаолиятини ташкил этишда у ёки бу кўринишдаги педагогик зиддиятларни келтириб чиқаради. Таълим жараёни иштирокчиларининг бошқарувчи ва бўйсунувчи (таълим муассасаси раҳбари, педагоглар жамоаси, педагог, талаба, талабанинг ота-онаси), назоратчи ва назорат қилинувчи, буйруқ берувчи ва ижро этувчи каби икки йирик гуруҳга ажралишлари ҳамда улар ўртасидаги ёш, билим, ҳаётий тажриба ўртасидаги фарқнинг катталиги эса педагогик зиддиятларнинг содир бўлишига жиддий таъсир кўрсатади.

Тадқиқот методологияси.

Педагогик зиддият – бу таълим ва тарбия жараёнида унинг иштирокчилари (таълим муассасаларининг раҳбарлари, педагоглар жамоаси, талабалар ҳамда уларнинг ота-оналари) ўртасида юзага келадиган ва бир-бирига мос келмайдиган манфаатлар тўқнашуви саналади. Демак, педагогик зиддиятлар деганда педагог ва талаба ўртасидаги таълим жараёнида кузатиладиган зиддиятлар, тортишувлар келишмовчиликлар, қарама-қаршиликлар назарда тутилиши лозим.

Зиддият кўпинча педагогнинг талаба шахси тўғрисида нотўғри ўйлаши сабабли келиб чиқади. Бола шахси тўғрисида ижобий фикрда бўлиш педагогик зиддиятлар келиб чиқишининг олдини олади. Зиддиятларга йўл қўймасликка эришиш – педагогнинг педагогик зукколигининг муҳим таркибий қисмларидан биридир. Педагогик зиддиятлар таълим жараёни иштирокчилари ўртасидаги турли соҳаларда ташкил этиладиган муносабатларни қамраб олади.

Зиддиятларни уларнинг турли кўрсаткичлари бўйича туркумлаштириш мумкин. Педагогик зиддиятлар давомийлигига кўра:

1) тезда якун топадиган зиддиятлар (жуда юқори ҳиссиётли ҳаракатлар билан бошланиб, ўзида зиддиятга киришувчиларнинг чуқур салбий муносабатларини акс эттиради; бу каби зиддиятлар оғир ва фожиали якун топиши ҳам мумкин);

2) узок муддат давом этадиган зиддиятлар (томонлар ўртасидаги зиддиятлар етарли даражада чуқур, барқарор, мураккаб бўлган вазиятларда юзага келади; бундай зиддиятларни ҳал қилиш осон эмас);

3) кучсиз, суст кечадиган зиддиятлар (у қадар кескин тус олмаган қарама-қаршиликларни намоён этадиган зиддиятлар бўлиб, улар, одатда, зиддиятга киришаётган томонлардан бирининг фаоллиги, иккинчи томоннинг эса имкон қадар зиддиятдан қочиши билан тавсифланади; бу каби зиддиятларнинг ечимини топиш ҳам бир мунча қийин; уларнинг ечими ташаббускор томоннинг қарорига боғлиқ бўлади);

4) кучсиз, тез кечадиган зиддиятлар (ўзаро қарама-қаршиликлар, тўқнашувчиларнинг бир қадар ижобий шакли бўлиб, агарда у зиддиятга киришувчи томонлар ўртасидаги ягона зиддият бўлса, у ҳолда уни ижобий ҳал қилиш имконияти мавжуд).

Шунингдек, педагогик зиддиятлар юзага келиш вақти, биргаликдаги фаолият мазмуни, психологик хусусиятлари ҳамда намоён бўлиш ҳолати нуқтаи назардан ҳам бир неча турларга ажратилади. Яъни:

I. Юзага келиш вақтига кўра: 1) доимий зиддият; 2) муайян муддатли (бир марта ёки бир неча марта намоён бўладиган) зиддиятлар.

II. Биргаликдаги фаолият мазмунига кўра: 1) таълим олиш билан боғлиқ (ўқув) зиддиятлар(и); 2) ташкилий зиддиятлар; 3) меҳнат зиддиятлари; 4) шахслараро зиддиятлар ва бошқалар.

III. Психологик хусусиятларига кўра: 1) расмий зиддиятлар; 2) норасмий мулоқот жараёнида юзага келувчи зиддиятлар [120].

IV. Намоён бўлиш ҳолати нуқтаи назардан: 1) очиқ зиддиятлар; 2) яширин (ёпик) зиддиятлар.

Тадқиқот натижалари. Яширин зиддият икки шахс орасида мавжуд бўлиб, маълум вақтгача улар орасида можаро борлигини беркитиб юриш мумкин. Улардан бирининг сабри чидамай қолса бу зиддият очиқ зиддиятга айланиши мумкин. Яна стихияли пайдо бўладиган ва даврий юзага чиқадиган, ифво орқали юзага келадиган зиддиятлар ҳам мавжуд. Зиддиятни бошқа тури фитна ҳам бўлиши мумкин. Фитна ташаббускор томонидан қасддан қилинган виждонсизларча ҳаракат бўлиб, шахс ёки жамоани маълум ҳаракатга мажбур қилиб, зарур.

Шунингдек, таълим жараёнининг иштирокчилари ўртасида келиб чиқадиган зиддиятлар улар негизини ҳосил қилувчи қарама-қаршиликларнинг даражалари бўйича ҳам гуруҳларга ажратилади. Жумладан: 1) қоникмаслик; 2) фикрларнинг хилма-хиллиги; 3) қарама-қаршилик; 4) жанжал; 5) душманлик.

Гарчи, педагогик зиддиятлар турлича гуруҳ ёки туркумларга ажратилсалар-да, бироқ уларни бир-биридан ажратиб бўлмайди. Ривожланиш даврида зиддиятлар бир турдаги кўринишдан иккинчи турдаги кўринишга ўтиши мумкин.

Зиддиятли вазият – бу объектив нарсалар шахс томонидан субъектив қабул қилинган педагогик жараённинг мураккаб объектив-субъектив ҳолати бўлиб, у иштирокчилар учун аҳамиятли ҳисобланади.

Таълим муассасаларида юзага келадиган зиддиятлар ўзига хос хусусиятларга эга. Улар орасида куйидагиларни кўрсатиш мумкин:

– педагогнинг вазиятни педагогик тўғри ҳал қилишга касбий масъулият: ахир ОТМ – талабалар инсонлар орасидаги муносабатлар ижтимоий қоидаларини ўзлаштирадиган жамият моделидир;

– зиддиятлар иштирокчилари турли ижтимоий мавқеларга эга бўладилар (педагог–талаба), зиддиятдаги турли хулқлари шу билан белгиланади;

– иштирокчиларнинг ёши ва ҳаётий тажрибасидаги фарқ зиддиятдаги уларнинг қарашларини ажратади, зиддиятни ҳал қилишда хатолар учун турли даражадаги масъулиятни келтириб чиқаради;

– иштирокчиларнинг ҳодисаларни ва уларнинг сабабларини турлича тушунишлари (зиддиятга “педагогнинг кўзи билан” ва “талабанинг кўзи билан” турлича қарашлар), шунинг учун педагогга боланинг кечинмалари чуқурлигини тушуниш, талабага эса – ўзининг ҳаяжонларини бошқариш, ақл билан иш тутиши қийин бўлади;

– зиддият пайтида бошқа талабаларнинг кузатишлари уларни гувоҳлардан иштирокчиларга айлантиради, зиддият эса улар учун ҳам тарбиявий мазмунга эга бўлади; бу тўғрисида педагог доим ёдида тутишига тўғри келади;

– зиддиятда педагогнинг касбий ҳолати уни ҳал қилишда ташаббусни ўз кўлига олишига мажбур қилади ва биринчи ўринга шаклланаётган шахс сифатида талабанинг манфаатларини қўя билишини талаб қилади;

– зиддиятни ҳал қилишдаги педагогнинг ҳар қандай хатоси янги вазиятларни ва зиддиятларни келтириб чиқаради, унга бошқа талабалар ҳам аралашадилар;

– педагог дарсда талабалар хулқларини тахмин қилиш бўйича эга бўлган имкониятнинг озлиги; уларнинг ҳаракатлари қутилмаганлиги кўпинча дарснинг режалаштирилган боришини

бузади, педагогда ғазабланиш ва ҳар қандай йўл билан “тўсиқларни” олиб ташлашга интилишини келтириб чиқаради; содир бўлган ходиса тўғрисида ахборотнинг етишмаслиги тегишли йўл тутишни ва шундай шароитларда мурожаат этиш оҳангини танлашни қийинлаштиради;

– бошқа талабалар ҳам вазият гувоҳлари бўладилар, шунинг учун педагог ҳар қандай йўл билан ўзининг ижтимоий мавқеини сақлаб қолишга интилади ва шу билан кўпинча вазиятни зиддиятгача олиб боради;

– педагог одатда талабанинг алоҳида ҳаракатларини эмас, балки унинг шахсини баҳолайди, бундай баҳо кўпинча талабага бошқа педагоглар ва тенгдошларининг (айниқса бошланғич мактабда) муносабатларини кўрсатади;

– талабага баҳо бериш кўпинча унинг ҳаракатларини субъектив тушуниш ва унинг мотивлари тўғрисида, шахсининг хусусиятлари, оиладаги ҳаётий шароитлари тўғрисида кам ахборотга эга бўлиши асосида курилади;

– педагог вужудга келган вазиятни таҳлил қилишга қийналади, талабани жазолашга шошилади, талабага нисбатан ортиқча талабчанлик зарар қилмайди деб ҳисоблайди;

– педагог ва алоҳида талабалар ўртасидаги вужудга келган муносабатлар хусусиятлари муҳим аҳамиятга эга бўлади; талабаларнинг шахсий сифатлари ва ностандарт хулқлари улар ўртасидаги доимий зиддиятлар сабаби ҳисобланади;

– педагогнинг шахсий хусусиятлари (жаҳлдорлик, кўполлик, қасоскорлик, мағрурлик, иложсизлик ва бошқалар) ҳам кўпинча зиддиятлар сабаби бўлади; талабалар билан ўзаро муносабатларда педагогнинг устувор кайфияти, педагогик ишларга қизиқиши, педагогик қобилияти йўқлиги, педагогнинг ҳаётий муваффақиятсизликлари, педагогик жамоадаги умумий муҳит ва ишларни

ташқил қилиниши кўшимча омиллар сифатида иштирок этади. Вазиятларни ва зиддиятларни ҳал қилишда педагогнинг ҳар қандай хатоси талабаларнинг хотираларида қолади ва ўзаро муносабатларга узоқ вақт таъсир кўрсатишини эсдан чиқармаслик керак;

– дарслардаги, айниқса, ўсмир ёшлар синфларидаги зиддиятлар кўпчилик томонидан одатий, қонуний деб тан олинади;

– педагог турли ёшдаги талабалар ўртасидаги амалий ўзаро алоқаларни кучайтириб уларнинг жамоали ўқув фаолиятларини ташқил қилишни билиши керак; бундай зиддиятлар кўпроқ биринчи ўринда фақатгина фанни ўзлаштириш даражаси билан қизиқадиган педагоглар фаолиятида кўзга ташланади, аксинча, талабаларни яхши биладиган ва улар билан алоқа қилиш турли шакллари топадиган педагог томонидан олиб бориладиган дарсларда ва бошланғич синфларда улар анча кам содир бўлади;

– одатда фанни яхши ўзлаштирамаган, хулқи “қийин” талабалар билан дарсдаги вазият зиддиятгача етиб боради. Шунинг учун педагогнинг ўзининг фойдаси учун айнан шундай талабаларни яхшироқ ўрганиш, топшириқни бажаришда ўз вақтида ёрдам кўрсатиш мақсадида уларга эътиборли бўлиш керак;

– хулқи учун фан бўйича ёмон баҳолар билан жазолаш керак эмас — бу ижобий натижаларга олиб келмайди, балки фақатгина педагог билан узоқ шахсий зиддият келтириб чиқаради, бу ҳолат албатта фанга қизиқишини пасайтиради;

– педагогик фаолиятда зиддиятни самарали ҳал қилишдан унинг олдини олиш осон.

Таҳлиллар. Педагогик зиддиятларда ҳар қандай адолатсизликларга, ижтимоий муносабатларда яқка ҳокимликнинг етакчи ўрин тутишига нисбатан

мурасизлик кабилар ҳам педагогик зиддиятларнинг ўзигагина хос бўлган муҳим хусусиятлар саналади. Ҳар қандай зиддиятнинг оқибатлари талабалар шахсининг кейинги ривожланишларида ўз аксига эга бўлиб боради, шунингдек, уларнинг келгуси тақдирларига ҳам сезиларли таъсири ўтказилади. Демак, мураккаб зиддиятли вазият педагог ва талабаларнинг мақсадлари, вазифалари, сабаблари ва иштирокчиларнинг шахсий имкониятларининг бир-бирига мос келмаслиги кузатиладиган бир қадар оғир шароитлардаги ўзаро ҳаракатларидан фарқ қилади. Бу ўринда бир-бирига мос келмаслиги даражаси зиддиятли вазиятнинг мураккаблик ҳамда қийинлик даражасига билан аниқланади.

Хулоса ва таклифлар. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, таълим муассасалари амалиёти билан танишиш натижасида педагогик зиддиятларнинг келиб чиқиш негизи турлича бўлса-да, асосий сабаблар қуйидагилар эканлиги маълум бўлади: педагогик талабни қўйишда талабаларнинг ёш, психологик, ва шахсий имкониятларининг инобатга олинмаслиги; педагогик талабнинг талабалар имкониятига мос эмаслиги; педагогик талабнинг қўйилишида барча

талабаларга бирдек ёндашилмаслик; педагогик талабнинг қўйилишида талабаларга индивидуал ёндашилмаслик; ўқитувчиларнинг талабага нисбатан “адолатсиз” муносабатда бўлишлари; педагогик талабнинг талабалар хоҳиш-истак, интилиш ва қизиқишларига зид бўлиши; педагогик талабнинг қўйилишида самимийликнинг етишмаслиги, аксинча, буйруқ оҳангида баён этилиши; педагогик талабнинг қўйилишида талаба шахсига ишонч билдирилмаслик ва ҳ.о.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Анцупов А.Я. Профилактика конфликтов в школьном коллективе. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – С. 38.
2. Каримова В.М. Психология / Ўқув қўлланма. – Т.: А.Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 2002. – 205 б.
3. Кузина А.А. Воспитание конфликтологической компетентности старшеклассников. Автореферат дис. . канд. пед. наук. – М., 2007. – 176 с.
4. Тўйчиева Г.У. Ёшлар ва конфликтлар: конфликтлар ечимига ўрганиш. – Т., 2008. – 128 б.

IMPROVING VENTURE FINANCING IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATION

Dustov Feruz Idxamdovich

Scientific candidate Tashkent state economic university

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дустов Феруз Идхамдович

Научный соискатель Ташкентский государственный экономический университет

ИННОВАЦИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ВЕНЧУР МОЛИЯЛАШТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Дустов Феруз Идхамдович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети илмий абитуриенти

Abstract: The article discusses the prospects for the development of venture financing in innovation. Based on a comparative analysis of global trends, regional prospects and foreign experience, the author determines the factors influencing venture financing in the republic and development prospects. Based on the data obtained, scientific proposals and recommendations for improving venture financing in our country have been developed.

Key words: innovations, venture enterprise, investments, start-up, risk, venture capital, commercialization, business angels, venture investor, venture funds, innovation market, private sector, venture market.

Аннотация: В статье рассматриваются перспективы развития венчурного финансирования в инновационной деятельности. Автор проводит сравнительный анализ мировых тенденций, региональных перспектив венчурного финансирования, зарубежного опыта, факторов, влияющих на венчурное финансирование в республике и перспективы развития. На основании полученных данных разработаны научные предложения и рекомендации по совершенствованию венчурного финансирования в Узбекистане.

Ключевые слова: инновации, венчурные инвестиции, стартап, риск, венчурный капитал, коммерциализация, бизнес-ангелы, венчурный инвестор, венчурные фонды, рынок инноваций, частный сектор, рынок венчурного капитала.

Аннотация: мақолада инновацион фаолиятда венчур молиялаштиришни ривожлантириш истиқболлари тадқиқ этилган. Муаллиф глобал тенденциялар, венчурли молиялаштиришнинг минтақавий истиқболлари, хорижий тажрибаларни қиёсий таҳлил этиб, Республикамизда венчурли молиялаштиришга таъсир этган омиллар ва ривожлантириш истиқболлари юзасидан ўзининг хулосаларини шакллантирган. Олинган хулосаларга асосланган ҳолда мамлакатимизда венчурли молиялаштиришни такомиллаштириш бўйича илмий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиққан.

Калит сўзлар: инновация, венчур, инвестиция, стартап, риск, венчур капитали, тижоратлаштириш, бизнес фаришталари, венчур инвестор, венчур фондлари, инновация бозори, хусусий сектор, венчур капитал бозори.

Введение.

Одной из важнейших задач новой экономической политики Узбекистана является формирование инновационно ориентированной экономики.

Несмотря на ряд позитивных шагов, предпринятых в этом направлении,

развитие инновационной деятельности в нашей стране недостаточна. В настоящее время существует ряд проблем, сдерживающих развитие инноваций, одной из основных которых является недостаточное финансирование инноваций, отсутствие многоканальной

системы финансирования и инфраструктуры финансирования, слабое использование рыночных механизмов финансирования инновационных проектов и стартапы.

Одним из таких рыночных механизмов является венчурное финансирование, хотя первые шаги в этом направлении в республике уже сделаны, рынок венчурного капитала остается на стадии становления.

В связи с этим целью данной статьи является формирование авторского вывода о факторах и перспективах развития венчурного финансирования и разработка научных предложений и рекомендаций по совершенствованию венчурного финансирования в нашей стране.

Для достижения поставленной цели в исследовании определены такие задачи, как мировые тенденции венчурного финансирования, региональные перспективы, сравнительный анализ зарубежного опыта, изучение факторов, влияющих на венчурное финансирование, разработка научных предложений и рекомендаций по совершенствованию венчурного финансирования в нашей стране.

Обзор литературы.

Теоретические и методологические аспекты венчурного финансирования и венчурного капитала широко изучались зарубежными и отечественными учеными, на некоторых из них мы остановимся.

Термин «инновационный потенциал системы» ввел Э. Роджерс, один из основоположников инновационной деятельности, который понимал этот термин как способность создавать, получать, внедрять инновации любой системы, а также избавляться от устаревших, отживших свое своевременно [1].

Козловская Е.А., Родионова Ю.В. определена концепция коммерциализации

инноваций, в рамках которой «выделение средств на инновации и управление этим процессом, в том числе организация и координация государственной инновационной деятельности, контроль и оценка выделяемых средств, передача завершённых и освоенных результатов инновационной деятельности в производство и воспроизводство инновационной продукции» [2].

Среди отечественных ученых, Д.Г. Газибеков в своей научной монографии «Вопросы финансирования инвестиций» [3] исследовал венчурное финансирование как нетрадиционный метод финансирования инвестиций в условиях рыночной экономики. Однако глубоких исследований в качестве эффективного механизма финансирования инновационных проектов не проводилось.

В монографии профессора Н.Г. Каримова «Вопросы внедрения рыночного механизма финансирования инвестиционной деятельности в условиях экономической интеграции» [4] рассматривается венчурное финансирование как альтернативный метод финансирования инвестиций, акцентируя внимание на значении, преимуществах и развитии этого финансирования в Узбекистане. Он внес свои научно-практические предложения по совершенствованию венчурного финансирования как рыночного механизма финансирования инноваций и инвестиций.

Атамуродов Ш. А. В своем исследовании он говорит о финансировании инноваций следующее: «Каждая страна на мировой арене характеризуется использованием только одной конкретной модели финансирования высокотехнологичных изобретений и инновационных технологий. Выбор наиболее эффективной модели для конкретной страны должен основываться на инновационной системе страны,

инфраструктуре, масштабах и особенностях экономики региона, а также ситуации на мировом рынке, а также состоянии инновационных ресурсов страны, таких как учитывается деловой потенциал региона, уровень развития рынка и человеческий фактор» [5].

Другой отечественный исследователь, Рузиева Д. Я. в своем исследовании «..новому предпринимателю, исследователю, изобретателю потребуются средства для самостоятельной реализации своих идей и перспективных разработок. При этом венчурный фонд будет единственным инвестором, готовым вкладывать средства в новые разработки» [6].

Из исследований вышеупомянутых исследователей можно сравнить тенденции развития венчурного финансирования в последние годы, факторы, влияющие на венчурное финансирование, уровень стартап-проектов, роль бизнес-ангелов в проектном финансировании, проблемы венчурного финансирования и пути их развития.

Методология исследования.

Методология данной статьи состоит из дедукции, абстрагирования, классификации, обобщения, сравнительного, теоретической интерпретации и аналитических методов, а в результате их использования и библиографического изучения разработаны рекомендации по эффективному использованию механизма венчурного финансирования в развитии инноваций в Узбекистане.

Анализ и результаты

Аналитическую часть нашего исследования мы начинаем с изучения последних работ и современных тенденций в сфере венчурного финансирования в Центрально-Азиатском регионе, и в частности в Узбекистане.

Реалии пандемии 2020 года изменили ситуацию на венчурных рынках по всему миру. Количество стартапов, а вместе с тем и объем их финансирования значительно увеличились, по данным CB Insights, на 15% до \$259 млрд. В то же время мы можем наблюдать, что объем финансирования в Азии увеличился на 28% по сравнению с 2019 годом, и за этот период мы можем наблюдать, что наиболее популярны стартапы в сфере HealthTech, DeepTech, гейминга, доставки и логистики. В 2021 году эта тенденция роста продолжилась, в частности, по данным Crunchbase, в январе 2021 года объем венчурных инвестиций достиг \$39,9 млрд, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. В последующие месяцы ситуация повторилась: только за февраль инвесторы ежедневно вкладывали в компании в среднем 1,7 млрд долларов.

Аналогичные тенденции роста можно наблюдать и в центральноазиатском регионе, например, только с августа 2020 года на площадке Международного финансового центра «Астана» заключено сделок венчурного инвестирования на сумму более 2 млн долларов. При этом впервые в СНГ был использован конвертируемый кредитный инструмент, основанный на принципах английского права.

Конечно, отчасти, что региональный венчурный рынок развивается, появляются частные фонды, в итоге есть интересные проекты, и соответственно инвесторы видят потенциал в этом плане. Немаловажно и то, что многие стартап-проекты развиваются в Центрально-Азиатском регионе, в результате чего формируется рынок стартап-проектов и конкурентная среда.

Также вторая тенденция на рынке стартап-проектов заключается в повышении качества стартапов. При этом мы имеем в виду, в первую очередь, стартапы Кыргызстана, Казахстана и

Узбекистана, которые имеют группу технологических стартапов в регионе менее трех лет, но имеют положительный денежный поток и рост. Такие проекты могут явно потребовать внимания венчурных инвесторов. Одним из ярких примеров таких проектов является проект «Арбуз», который в настоящее время планирует выйти на мировой рынок. Среди таких проектов — платформа Edumarket, которая специализируется на различных образовательных продуктах для детей Узбекистана.

На наш взгляд, третья тенденция в Центральной Азии – это выход на наш рынок иностранных игроков, таких как Sturgeon Capital, Salt Ventures, EDB Ventures, Quest Ventures и других. Это делает регион интересным и привлекательным.

Также важно отметить, что в странах Центрально-Азиатского региона происходит диалог между клубами, фондами, ассоциациями и инкубаторами, и между ними зарождается тенденция, называемая «регионализация».

Прежде чем продолжить анализ вопроса венчурного финансирования в Республике Узбекистан, необходимо прояснить важный вопрос. Венчурное финансирование признано одним из наиболее эффективных способов финансирования инновационных проектов, выдвинута теория о том, что развитие практики венчурного финансирования будет стимулировать инновационное развитие экономики страны. В связи с этим возникает вопрос: стимулирует ли венчурный капитал рост инноваций или, наоборот, рост инноваций способствует увеличению источника этого типа финансирования за счет увеличения спроса на венчурный капитал?

В научной литературе нет единого мнения по этому поводу. В литературном обзоре нашей статьи мы видели, что в то время как одни ученые доказали в своем эконометрическом анализе, что

венчурный капитал стимулирует инновации, другие ссылались на теорию «с начала инновации после венчур».

На наш взгляд, есть возможность повысить уровень инновационности за счет развития венчурной практики в таких странах, как Узбекистан, где венчурная практика еще не развита. Однако ясно одно: эти две переменные неразрывно связаны между собой, и основная цель данного исследования состоит не в том, чтобы определить, какая переменная вызывает развитие какой переменной. В связи с этим будут проводиться исследования с комплексным подходом к данному вопросу.

Узбекистан является крупнейшей экономикой в Центральной Азии со средним экономическим ростом 5,5% за последние пять лет. С 2017 года реформы начались практически во всех отраслях экономики. В частности, либерализация финансовых рынков, особенно либерализация валюты, привела к значительному росту в этом секторе.

Наряду с важными структурными реформами, направленными на повышение уровня жизни населения, было признано, что у страны есть потенциал для развития за счет инноваций, и правительство поставило перед собой высокие цели войти в число «сильных инновационных экономик (топ-50)» к 2030 году.

Однако анализ достижений страны в области инноваций за последние годы показывает, что в этой области еще многое предстоит сделать.

В частности, в Глобальном инновационном индексе (Global Innovation Index) Узбекистан занимает 93-е место из 131 страны в 2020 году с баллом 24,5 (максимальный балл 100), что значительно ниже среднего балла стран-лидеров (57,8).

В отчете, опубликованном рейтинговым агентством, отмечается, что Узбекистан произвел меньше инноваций с точки зрения инвестиций. Также

отсутствует информация о соглашениях о венчурном финансировании, которые считаются важными для данного исследования. На наш взгляд, такая ситуация негативно влияет на решение иностранных инвестиционных компаний и венчурных фондов о выходе на рынок Узбекистана.

Вместе с тем, в результате анализа специфики экономики страны было выявлено следующее проблемы в которым тормозит развитие инновационных и новаторских деятельности.

Во-первых, высокая доля государства в экономике, тот факт, что государственные предприятия производят основную часть ВВП страны. Эти виды бизнеса обычно не инвестируют в инновации. Также они медленно внедряют инновационные технологии в свою деятельность, в результате чего спрос на инновационные проекты и инвестиции в них остаются низкими. Это, в свою очередь, требует ускорения начавшегося в стране процесса приватизации и ускорения структурных реформ.

Во-вторых, экономика страны завязана на сырье. Горнодобывающая промышленность играет важную роль в стране, в частности, на горнодобывающую промышленность приходится около 40 процентов валовой добавленной стоимости отрасли. Кроме того, 40-50% прямых инвестиций в последние годы направляются в горнодобывающую промышленность.

На наш взгляд, сырьевая зависимость экономики не дает дополнительных стимулов для инновационного развития.

В-третьих, высокий уровень монополизма в стране и слабость свободной конкурентной среды, а также широта теневой экономики. Протекционистская поддержка некоторых производителей в стране, предоставление эксклюзивных государственных льгот

приводит к снижению стремления предприятий к инновациям.

В целом понятия «венчурное инвестирование», «венчурный капитал», «венчурный бизнес» стали набирать популярность в Узбекистане в 2017 году после начала реформ в рамках «Стратегии действий».

Венчурный капитал сегодня еще делает свои первые шаги и отстает от ряда развитых стран.

Развитие этого сектора началось с создания правовой базы. 24 ноября 2018 года подписан Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов финансирования проектов в сфере предпринимательства и инноваций». В соответствии с данным постановлением в целях развития венчурного финансирования разработан и утвержден постановлением Кабинета Министров от 17 мая 2019 года № 414 проект Положения «Об инвестиционных и управляющих компаниях». В рамках реализации задач, предусмотренных настоящим положением, государством созданы 1 (Национальный венчурный фонд «УзВК») и 2 частных венчурных фонда (MOST Ventures и SEMURG VC).

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 ноября 2020 года № 684 «О мерах по организации деятельности Национального венчурного фонда «УзВК» в целях поддержки инновационных идей и стартап-экосистем, ускорения развития инновационной инфраструктуры Первоначальный уставный капитал Фонда с уставным капиталом 15 млрд сумов сформирован за счет средств, выделенных из бюджета Республики Узбекистан в 2020 году Министерству инновационного развития Республики Узбекистан.

Также Кабинет Министров Республики Узбекистан принял

постановление от 17 мая 2019 года «О деятельности инвестиционных и управляющих компаний» и опубликовал перечень приоритетных инновационных, экспериментальных и конструктивных стартап-проектов, рекомендованных Министерством инновационного развития для венчурное финансирование.

Сегодня ООО «Национальный венчурный фонд «УзВК» объявило конкурс на передачу государственной доли в уставном капитале в доверительное управление. Также ведется работа по созданию совместного венчурного фонда с зарубежными партнерами.

В Узбекистане также начал работу частный венчурный фонд MOST Ventures, который уже несколько лет оказывает финансовую и нефинансовую поддержку технологическим предпринимателям в Центральной Азии, а также реализует программы инкубации и акселерации в регионе. Фонд фокусируется на IT-стартапах, стремящихся создать международный бизнес.

В этом году фонд выделил 2 млн. грн. Планируется инвестировать в размере USD. Сегодня фонд ускоряет доставку еды в Гиргиттон и стартап TASS Vision.

SEMURG VC также является частной инвестиционной компанией с венчурным фондом, нацеленным на создание и развитие технологических стартапов на рынках СНГ и Venture Builder. Фонд предоставит \$5 млн стартапам, работающим в Узбекистане, в течение следующих двух лет. Он нацелен на инвестиции в размере USD.

Вместе с тем, 28 мая 2021 года Национальный венчурный фонд UzVC и Ассоциация венчурного финансирования Узбекистана UZVCA совместно провели первый Центральноазиатский венчурный форум в Узбекистане, посвященный перспективам развития венчурного финансирования и стартап-экосистемы в регионе и на международных рынках.

В ходе форума был подписан меморандум о взаимопонимании между

Национальным венчурным фондом «УзВК» и АО «KazTech Ventures of Kazakhstan» о создании совместного венчурного фонда.

Несмотря на достигнутые результаты, финансирование стартап-проектов по-прежнему остается проблемой для владельцев стартапов. Это также отражено в результатах опроса, проведенного ассоциациями венчурных фондов.

Опрос проводился среди основателей стартапов, и 89% респондентов заявили, что сегодня необходим капитал для развития их стартап-проектов. Наставничество также является важным аспектом для них.

Также, когда основателей стартапа попросили прокомментировать проблемы, стоящие перед узбекским рынком, большинство респондентов (63%) отметили недостаток капитала, предлагаемого для развития на рынке. При этом равнодушие крупных компаний к инновационным технологиям (53%) и нехватка квалифицированных специалистов (47%) также являются факторами, которые, по их мнению, сдерживают развитие.

На вопрос, как инвестор помогает вам с некапитальными вложениями, 60 % стартапов ответили, что инвесторы помогают без денег, 25 % помогают со стратегией проекта и операциями, а 15 % представляют нужных людей.

Это, в свою очередь, объясняется тем, что основными источниками финансирования стартап-проектов являются средства членов их семей и близких знакомых, а также средства бизнес-ангелов.

Из приведенных ответов видно, что сегодня для развития стартап-проектов очень важны источники институционального финансирования, т.е. венчурные фонды и корпоративный венчурный капитал. Помимо финансовых вложений, эти ресурсы предоставляют

необходимые знания и программы наставничества.

Несмотря на проделанную работу, следует отметить, что рынок венчурного капитала в нашей стране находится в процессе формирования, поскольку, на наш взгляд, существующая правовая база, с одной стороны, не в полной мере приспособлена для защиты интересов инвесторов. С другой стороны, культура инвестирования и привлечения инвестиций в соответствии с принятыми международными стандартами только формируется.

Сегодня, когда вопрос зеленой экономики становится одним из самых актуальных в мировой экономике, очень важно создать условия для создания венчурной экосистемы.

Конечно, на наш взгляд, здесь важна роль государства. Помимо адаптации венчурных фондов к местному законодательству, необходимо стимулировать венчурных инвесторов к инвестированию, дать им «плечо» в случае потери инвестиций и создать своеобразную «подушку безопасности». К сожалению, такие потери неизбежны.

Если сказать на простом примере, есть гора — это стартап-экосистема. В нашем случае есть финансовые риски, чтобы подняться на это. Без охранных материалов туда никто не выйдет. Роль государства здесь важна, но в то же время оно не должно «задираться» на эту гору. Ведь чиновники не предприниматели и, кстати, государство часто делает неудачные вложения в стартапы.

В нашем случае государству нужно собрать группу инвесторов, альпинистов. Скалолазание — это экстремальный вид спорта и экстремальная форма венчурного инвестирования. Государство должно предложить каски, веревки, обмундирование для страховки, т.е. налоговые льготы, субсидии и так далее. В этом его ключевая роль в развитии экосистемы.

Следует отметить что, ни в одной стране венчурная индустрия не развивалась без первой помощи государства. В США, Израиле, Юго-Восточной Азии и Европе именно государство было основным стимулом развития этой отрасли. В дальнейшем, по мере развития инновационного рынка, роль государства должна снижаться и в конечном итоге минимизироваться, чтобы на рынке взаимодействовали только частные технологические предприниматели и частные венчурные участники.

Мы знаем, что венчурная экосистема является важной и неотъемлемой частью инновационной или цифровой экономики. Уровень развития этого сектора будет определять, какую часть ВВП страны будут занимать новые технологии. Например, в США доля венчурного капитала в ВВП составляет менее 1%, но на инновационные продукты и услуги, произведенные с использованием венчурного капитала, приходится более 30% ВВП. Аналогичная ситуация и в Израиле: до 1994 года основную долю экспорта страны составлял экспорт апельсинов. Вслед за масштабной реализацией госпрограммы «ПИСЬМО», которая стимулировала рынок венчурных инвестиций, появились частные фонды, и теперь основную долю экспорта составляет экспорт технологий.

Венчурное инвестирование – новое направление для Центрально-Азиатского региона. Это требует создания новой экосистемы. Кроме того, для привлечения глобальных инвесторов необходима экспертная оценка юрисдикций и стартапов, соответствующих международным стандартам. С этой целью Международный финансовый центр «Астана» создал платформу Venture Rocket Eurasia (VRE). Это платформа для инвестирования и управления стартапами, целью которой было стимулирование развития венчурной экосистемы в регионе Центральной Азии. Основная идея этой

платформы — объединить технологические стартапы, аккредитованных, профессиональных и институциональных инвесторов, а также других участников экосистемы со всего мира. Для инвесторов эта платформа — это возможность сотрудничать с одобренными стартапами для поддержки их портфолио стартапов, инвестировать вместе с партнерами и получать доступ к глобальной сети участников экосистемы.

В настоящее время Школа венчурного инвестирования в нашем регионе работает на базе VRE, включающей онлайн-образовательные мероприятия для новичков. Он не только обучал основам венчурного финансирования, но и предоставлял информацию о потенциальных рисках. Из-за венчурного финансирования деньги, которые считаются очень долгосрочными инвестициями, будут, так сказать, «заморожены» на 5-7 лет. И это очень рискованный бизнес, потому что по статистике 9 из 10 стартапов «умирают». Поэтому люди, которые инвестируют, должны понимать, во что они ввязываются.

Роль бизнес-ангелов или инвестиционных ангелов очень важна в развитии венчурного финансирования. Мы знаем, что основоположником венчурного капитала является Джордж Дорио, профессор Гарвардской школы бизнеса. В 1946 году Дорио основал Американскую научно-исследовательскую корпорацию (ARDC) — фактически одну из первых в мире компаний венчурного капитала. В рамках этого проекта удалось привлечь инвестиции в размере 3,5 млн долларов. С тех пор венчурные фонды стали основным источником финансирования стартапов. Однако из мировой практики известно, что некоторые предприниматели, а также так называемые «ангелы-инвесторы» ищут средства у инвесторов. По сути, это бывшие владельцы крупных и успешных компаний, которые поддерживают

«молодых и смелых», финансируя их проекты, которые, как они верят, не только принесут пользу будущему, но и станут инструментом развития новых компаний за счет интеграции в экономику, науку и технологию.

На наш взгляд, бизнес-ангелы — это сейчас люди, которые с утра до ночи ищут стартап, обогащая свой инвестиционный портфель. То есть именно люди или компании делают эту деятельность профессией. В этом смысле у нас до сих пор почти нет бизнес-ангелов. У нас есть заинтересованные стороны, но пока никто не обнародовал это. Здесь возникает вопрос, когда предприниматель становится бизнес-ангелом?

Мы считаем, что предприниматели должны искать пути вложения своего капитала в бизнес, способный вырасти в десятки раз, поощрять венчурных инвесторов, постоянно совершенствовать свои знания и навыки, а также профессиональных участников финансового сектора, топ-менеджеров корпораций, а также их знания и опыт, а те, кто хочет потратить свои деньги на корпоративное развитие, в будущем могут стать бизнес-ангелами.

Завершая наше исследование в оптимистичном духе, мы хотели бы сказать, что Силиконовая долина в США в настоящее время является ориентиром для всех стартапов по всему миру. На вопрос, может ли Силиконовая долина появиться в Центральной Азии или в Узбекистане, у нас остается много нерешенных вопросов, связанных с качеством жизни, элементами рыночной экономики и равным доступом к деньгам и услугам. Например, 60-65% рынка нашего региона сейчас находится под контролем государства в Узбекистане. Чтобы создать Силиконовую долину, нужно инвестировать в страну. Конечно, все тенденции исходят оттуда. Они лидеры по объему инвестиций, и если человек хочет покорить мир, он идет туда.

Можно с уверенностью сказать, что инвесторы в нашем регионе сейчас находятся в эпохе романтики, корпоративного предпринимательства. Я думаю, это скоро закончится, люди потратят какое-то количество миллионов долларов, они поймут, что все это иллюзия, им просто нельзя браться за инновационный бизнес. Это не так просто. И постепенно компании перейдут к тому, что делают все остальные компании в мире: покупают лидеров рынка. Банки являются одним из таких стратегов. То есть все магистральные компании пытаются это сделать.

Заключение

На основании нашего исследования мы сформулировали следующие выводы.

Венчурное финансирование, на наш взгляд, является высоко рисковым вложением с одной стороны, важным инструментом реализации инновационных идей с другой стороны, оптимальным звеном интеграции науки, техники и производства с третьей и наконец основой экономического развития.

Хотя за последние пять лет в нашем регионе был предпринят ряд мер по развитию венчурного финансирования, можно с полной уверенностью сказать, что этот сектор находится в зачаточном состоянии не только в нашей стране, но и в Центрально-Азиатском регионе.

Тот факт, что сделаны первые шаги по развитию венчурного капитала в нашей стране, требует в дальнейшем выполнения ряда правовых, организационных и практических задач.

В результате проведенного исследования считаем целесообразным реализовать следующие практические рекомендации.

- адаптация венчурных фондов к местному законодательству и разработка механизма стимулирования венчурных инвесторов к инвестированию и хеджированию инвестиционных рисков,

ускорению цифровизации экономики и реализации всех сопутствующих задач;

- принять меры по введению экспертной оценки стартапам и юрисдикции соответствующие международным стандартам;

- создание фундаментальной и практической базы для создания венчурной экосистемы и развития региональной истории, на наш взгляд, создание региональной экосистемы более перспективна, чем создание отдельных экосистем в каждой стране Центральной Азии;

- важно разработать и внедрить комплексный механизм формирования бизнес-ангелов в нашей стране и в регионах.

Использованная литература

1. Эверетт М. Роджерс Распространение инноваций, 1962г.
2. Козловская Е.А., Родионова Ю.В. Сценарный подход к управлению процессом коммерциализации инноваций // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки №4 (199), 2014.
3. Гозибеков Д.Г. Монография «Вопросы финансирования инвестиций» - Т.: Наука и техника, 2002. - 340 с.;
4. Каримов Н.Г. Вопросы внедрения рыночного механизма финансирования инвестиционной деятельности в условиях экономической интеграции. Монография. — Т.: Наука и техника, 2007. — 240 с.;
5. Каримов Н. Г., Дустов Ф. И. «Инновации: экономическое значение и проблемы их коммерциализации»
5. Атамуродов Ш. А. Эффективность внедрения международных моделей венчурного финансирования инновационной деятельности // Экономика и финансы / Экономика і 2019, 1 (121)
6. Рузиева Д.И. Венчурное предпринимательство как средство повышения инновационного потенциала малого бизнеса // Научный электронный

журнал «Экономика и инновационные технологии». № 2, март-апрель 2020 г.

7. Данные доклада ЮНЕСКО: расходы на науку в мире растут, а в России - сокращаются // Новости ООН. июнь 2021г.

8. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-5544 от 21 сентября 2018 года «Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы».

WAYS TO IMPROVE THE FINANCING OF INVESTMENT PROJECTS BY IMPROVING COOPERATION WITH INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS

Abdukarimov Abdulla Abdumavlonovich
Master, Tashkent State University of Economics

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ

Абдукаримов Абдулла Абдумавлонович
Магистр, Ташкентский государственный экономический университет

XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI BILAN HAMKORLIK ALOQALARI YAXSHILASH ORQALI INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Abdukarimov Abdulla Abdumavlon o'g'li
Magistr, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Abstract. The article explores ways to finance investment projects by improving partnerships with international financial institutions. It also analyzes the existing practice of financing investment projects and provides recommendations for its improvement.

Key words: investment projects, international financial institutions, profitability of investment projects, innovative approaches, corporate governance.

Аннотация В статье исследуются способы финансирования инвестиционных проектов за счет улучшения партнерских отношений с международными финансовыми институтами. Также анализируется существующая практика финансирования инвестиционных проектов и даются рекомендации по ее совершенствованию.

Ключевые слова: инвестиционные проекты, международные финансовые институты, рентабельность инвестиционных проектов, инновационные подходы, корпоративное управление.

Annotasiya maqolada xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik aloqalarini yaxshilash orqali investitsion loyihalarni moliyalashtirishning yo'llari o'rganilgan. Shuningdek, investitsion loyihalarni moliyalashtirishning hozirgi amaliyoti tahlil etilib, uni takomillashtirish yo'llari yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: investitsion loyihalar, xalqaro moliya institutlari, investitsion loyihalarning daromadliligi, innovatsion yondashuvlar, korporativ boshqaruv

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, xorijiy banklarning kredit liniyalari hozirgi kunda davlatimiz iqtisodiyotining soha va tamoqlaridagi investitsiya loyihalarini moliyaviy mablag'lar bilan ta'minlashda muhim o'rin tutmoqda. Rivojlangan davlatlar amaliyoti shuni ko'rsatadiki, mamlakat iqtisodiyotini moliyaviy mablag'lar bilan ta'minlashning eng maqbul usuli bu to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etishdir. Bugungi kunda

respublikamizga bunday investitsiyalarni jalb etish borasida bir qator muammolarning mavjud, bu esa davlat kafolati ostidagi chet el qarzlari va xorijiy banklarning kreditlarini jalb etishni taqozo etmoqda. Milliy iqtisodiyotimizni rivojlantirish uchun moliyaviy mablag'lar bilan ta'minlash zarur ekan bu sohani rivojlantirish va takomillashtirish lozim bo'ladi. Chunki iqtisodiyotning turli soha va tarmoqlari investitsiya loyihalarini moliyalashtirish albatta, mamlakatning

tezroq rivojlanishi hamda barqarorlashuviga olib keladi va uning istiqbolini yuksaltiradi. Fikrimizning isboti uchun quyidagi masalalarda O'zbekistonda xorijiy banklarning kredit liniyalari orqali investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning rivojlantirish istiqbollarini ko'rib chiqamiz:

Investitsiya muhitining takomillashib borishi. Har bir davlatning investitsiya sharoiti uning siyosiy va iqtisodiy barqarorligidan kelib chiqadi va bu investitsiya muhitini vujudga keltiradi. Xalqaro moliya institutlari shuningdek, xorijiy banklar Investitsiya muhitining takomillashib borishi. Har bir davlatning investitsiya sharoiti uning siyosiy va iqtisodiy barqarorligidan kelib chiqadi va bu investitsiya muhitini vujudga keltiradi. Xalqaro moliya institutlari shuningdek, xorijiy banklar bilan hamkorlikning rivojlanishi mamlakat investitsiya muhitining yaxshilanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki xorijiy banklar bilan hamkorlikning kuchayishi mamlakatga bo'lgan ishonch va qiziqishni orttiradi. Xorijiy banklarning kredit liniyalari mablag'larining milliy iqtisodiyotga jalb qilinishi iqtisodiyotning birmuncha yangi va rivojlanmagan tarmoqlarining ham rivojlanishiga olib keladi. Investitsiya muhitini yaxshilaydigan omillarga quyidagilar kiradi: investitsiyalardan foydalanishda soliq, bojxona imtiyozlarini kengaytirish, milliy valutaning erkin almashinuvini ta'minlash, pulning qadrsizlanishi darajasini pasaytirish, chet el investorlarining o'z daromadlarini olib chiqib ketishini to'la kafolatlash, axborot almashinuvi darajasini kengaytirish, hududiy investitsiyadasturlarini keng amalga oshirish, infratuzilma institutlari faoliyatini takomillashtirish, investitsiya siyosati samaradorligini oshirish va boshqalar. Mamlakatga xorijiy investitsiyalar va xorijiy banklar kredit liniyalarining kirib kelishi shu hududdagi investitsiya siyosatning huquqiy asoslarini takomillashtiradi. Chunki bunday munosabatlarda tomonlarning o'zaro manfaatlari to'qnashadi va bu ularning o'zaro murosaga kelishiga olib keladi hamda

bunday murosalar xalqaro darajadagi huquqiy xujjatlar orqali belgilanadi va tartibga solinadi. Bunday munosabatlarning davomiyligi tez fursatlar ichida mamlakatda investitsiya faoliyatining samaralihuquqiy va iqtisodiy asosini ta'minlaydi.

Milliy iqtisodiyotning rivojlanishi. Bugungi kunda mamlakat iqtisodiyotiga jalb qilinayotgan xorijiy investitsiyalar va xorijiy banklarning kredit liniyalari mablag'lari asosan iqtisodiyotning kimyo, neft va gaz, elektr-energiya, og'ir va engil sanoat, mashinasozlik, transport, xom ashyo va materiallarga birlamchi ishlov berish, qayta ishlash, kichik tadbirkorlik sohasiga yo'naltirilmoqda. Bu esa mamlakatning agrar iqtisodiyotdan asta-sekin industrilashgan iqtisodiyot sari o'tib borayotganligidan dalolat beradi. Mamlakat iqtisodiyotida alohida ahamiyat kasb etadigan soha va tarmoqlarning bir vaqtning o'zida baravar rivojlantirilayotganligi bu sohada strategik rejalar va dasturlarning mavjudligidan darak beradi. Shuningdek, mamlakatning qishloq xo'jaligiga ixtisoslashganligi, aholining ko'p qismi qishloq joylarda yashashligini inobatga olib, hukumatimiz tomonidan sanoatni qishloqqa olib kirish, qishloq joylarda kichik tadbirkorlikni rivojlantirish, qishloq joylarda tub islohotlarni amalga oshirish ishlari ham olib borilmoqda. Iqtisodiyotning bir sohasining rivojlanishi ikkinchi bir sohaning ham rivojlanishini talab qilishini inobatga olib aytish mumkinki, sanoatning rivojlanishi albatta qishloq xo'jaligining ham rivojlanishiga olib keladi.

Makroiqtisodiy barqarorlikning ta'minlanishi. Bugungi kunda respublikamizda xorijiy investitsiyalar va xorijiy banklarning kredit liniyalari mablag'lari asosan mamlakatga zamonaviy texnika va texnologiyalar, asbob uskunalarni keltirishga va shu asosda jahon bozorlari standartlariga mos keladigan, ichki bozor talablarini qondiradigan va eksportga yo'naltiriladigan raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarishga yo'naltirilmoqda. Bunday ishlab

chiqarishlarning tashkil etilishi, nafaqat, mahsulot ishlab chiqarish orqali mamlakat ishlab chiqarish va eksport salohiyatining rivojlanishiga, shu bilan birga yangi ish o'rinlarining tashkil etilishi orqali ihsizlik muammosining hal etilishiga, korxonalarining rivojlanishiga, aholi daromadlarining ko'tarilishiga, davlat byudjeti daromadlarining oshishiga, mamlakat ichki bozorining turli xil tovarlar bilan ta'minlanishiga, mahsulot eksporti orqali valuta tushumlarining ko'payishiga, mahalliy xom ashyoning to'liq qayta ishlab chiqarishga yo'naltirilishiga, iqtisodiyotda raqobat, talab va taklif, narx-navo kabi bozor mexanizmlarining amal qilishiga, xullas makroiqtisodiy barqarorlikning ta'minlanishiga olib keladi.

Mamlakatda investitsiya muhitining takomillashib borishi, xorijiy investitsiyalarning hamda xorijiy banklarning kredit liniyalari mablag'larining mamlakat iqtisodiyotiga kirib kelishi albatta investitsiyalarni boshqarishni, ularni baholash usullarining takomillashuvini, ularning eng samarali manbalarini izlab topishni va joylashtirishni, yangiliklarni amaliyotga tatbiq qilishni, shu bilan bir qatorda ushbu soha rivojlanishiga xizmat qiluvchi infratuzilma institutlarning o'z o'zidan rivojlanishini taqozo qiladi. Albatta bunday ishlar boshida davlat turadi va u bunday o'zgarishlarning tashkiliy-huquqiy asoslarini ta'minlaydi. Bunday o'zgarishlar natijasida investitsiyalarning muqobil usuli bo'lmish lizing munosabatlari, kredit uyushmalari, nobankkreditlash muassasalari, sug'urta kompaniyalari, investitsiya kompaniyalari va fondlari kabilar faoliyati rivojlanib va takomillashib boradi. Xorijiy banklar bilan hamkorlikning rivojlanib borgan sari xorijiy hamkorlarning mamlakatga bo'lgan qiziqishi va ishonchi ortib borishini biz yuqorida ham ta'kidlagan edik. Bu esa, o'z navbatida, xorijiy banklarning kredit liniyalarini hukumat kafolatisiz, unchalik murakkab bo'lmagan shartlar asosida, uzoq muddatlarga, kichik foiz stavkalarida o'zlashtirish imkoniyatini

berish bilan bir qatorda iqtisodiyotning turli soha va tarmoqlaridagi yirik investitsiya loyihalarini sindikatlashgan shaklda kreditlash imkoniyatini ham oshiradi. Sindikatlashgan kreditlashning bir qator afzalliklari mavjud bo'lib, ular qatoriga katta-katta loyihalarni moliyalashtirishning imkoni paydo bo'lishini, mahalliy banklar risklarining kamayishini, banklarning to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalashda bevosita qatnashishini, mamlakatga xorijiy kreditlar bilan bir qatorda bevosita xorijiy investitsiyalarning kirib kelishini kiritish mumkin. Bundan tashqari bunday investitsiyalarning kirib kelishi mamlakatda innovatsion loyihalarning moliyalashtirilishiga olib keladi. Bu esa respublikadagi ilmiy-tadqiqot institutlarining faoliyatini rag'batlantiradi va ularni ham rivojlanishiga undaydi.

Shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, xorijiy banklarning kredit liniyalari mablag'larining milliy iqtisodiyotga jalb qilinishi iqtisodiyotning birmuncha yangi va rivojlanmagan tarmoqlarining ham rivojlanishiga olib keladi. Bugungi kunda xorijiy banklarning kredit liniyalari mablag'larini yanada kengroq jalb etish va samaraliroq joylashtirish uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish kerak:

Birinchidan, qulay investitsiya muhitini yaratishning asosiy shartlaridan bo'lgan investitsion faoliyat, investitsiya jarayonlari va xorijiy investitsiyalar bilan bog'liq qonunchilikni isloh qilish lozim, ya'ni ularning amal qilish jarayonlarini hayotga tatbiq etish lozim. Bunday ishlar jumlasiga sindikatlashgan kreditlar bo'yicha va lizing munosabatlari, shuningdek, xorijiy investorlar va ularning huquqlarini himoya qilish, xorijiy banklar bilan xamkorlikni rivojlantirish bo'yicha mavjud qonunchilikni va me'yoriy xujjatlarni qayta ko'rib chiqish masalalari ham kiradi.

Ikkinchidan, mamlakatda pul-kredit barqarorligi va samaradorligini ta'minlash lozim. Bunday ishlar jumlasiga milliy valuta qadrini ko'tarish, xorijiy valutilarning erkin ayriboshlanishini ta'minlash kabilar kiradi.

Bu kabi tadbirlarning tezroq hal etilishi davlatning baboradagi ishlarga o'z vaqtida e'tibor berishi va imkon qadar tezroq samarali va oqilona siyosat yuritishiga bog'liq bo'ladi.

Uchinchidan, xorijiy banklar bilan hamkorlikni mustahkamlash orqali respublikamizga jalb qilinayotgan xorijiy banklarning kredit liniyalarining kreditlash shartlarini yengillashtirishga erishish lozim. Ya'ni bu borada xorijiy banklarning marjalarini kamaytirish, imtiyozli davrni uzaytirish, xorijiy sug'urta kompaniyalari sug'urta kafolati ostida kirib kelayotgan liniyalar bo'yicha sug'urta mukofoti summasini kamaytirish, bir martalik komissiya va shunga o'xshash shartlarni qisqartirishga erishish lozim. Buning uchun esa xorijiy banklarning ishonchini oqlash, ularning mablag'larini o'z vaqtida qaytarishni kafolatlash, shuningdek, ularning bilvosita daromadlarini oshirish yo'llarini ta'minlash lozim.

To'rtinchidan, xorijiy banklarning kredit liniyalari mablag'lari hisobiga moliyalashtirishda garov ta'minotini ta'minlash maqsadida qarz oluvchi subyektlarga kafil bo'ladigan, kreditning qaytmasligidan sug'urtalaydigan sug'urta tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtirish lozim. Chunki kreditlash shartlaridagi 120-125 foizli garov ta'minotini kamaytirib bo'lmasligini hisobga olib garov ta'minoti berishi mumkin bo'lgan sug'urta kompaniyalari, fondlar kabi yangi garov shakllarini tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Beshinchidan, mamlakatda barcha sohalar bo'yicha eng so'nggi ma'lumotlarni olish imkonini beruvchi, marketing tadqiqotlari bilan shug'ullanuvchi, axborot va konsalting xizmatlarini ko'rsatuvchi kompaniyalar faoliyatini tashkil etish va rivojlantirishga erishish lozim. Chunki bugungi kunga kelib investitsiyalarni moliyalashtirish bilan bog'liq ishlarni tashkil etishda marketing va axborot ishlari talab darajasida emasligi oqibatida bir qator muammolar paydo bo'lmoqda.

Oltinchidan, iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida bevosita chet el investitsiyalarining katta afzalliklari mavjudligini hisobga olib, ularning O'zbekistonda yangidan amalga oshirilayotgan loyihalarga va qo'shma korxonalariga kirib kelishini har tomonlama rag'batlantirish lozim. Chet el investitsiyalarini va xorijiy banklarning kredit liniyalarini jalbetish bo'yicha uzoq muddatli maqsadli dasturlar asosida iqtisodiyotning sermehnat tarmoqlariga, ilm va kapitaltalab sektorlariga kengroq va samarali jalb etish maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari, davlat investitsiya dasturi orqali moliyalashtirilayotgan loyihalarning samaradorligini oshirish maqsadida davlat investitsiya dasturini ishlab chiqishda bevosita xorijiy investitsiyalar hamda hukumat kafolatisiz kirib kelayotgan xorijiy banklar resurslari bilan bog'liq bo'lgan qo'shimcha risklarni minimallashtirish masalalarini har tomonlama o'rganish zarur va bu jarayonlarga ham chuqur marketing tadqiqotlarini tatbiq etish lozim.

SOME ISSUES OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE PERIOD OF THE COVID-19 PANDEMIC

Rakhimov Dilmurodjon Gulyamovich

Base doctoral student of the Academy of Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan

+998 90 161 95 99

drakhimov95@gmail.com

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

Рахимов Дилмуроджон Гулямович

Базовый докторант Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан

+998 90 161 95 99

drakhimov95@gmail.com

COVID-19 PANDEMIKASI DAVRIDA DAVLAT BOSHQARISHING BA'ZI MASALLARI

Rahimov Dilmurodjon Gulyamovich

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi tayanch doktoranti

+998 90 161 95 99

drakhimov95@gmail.com

Abstract. The article aims to analyze the impact of the coronavirus pandemic on education and civil service of the Republic of Uzbekistan. The pandemic impact on education and public administration systems, including those directly related to the civil service, has also been studied. The article highlights the positive features of the impact of the pandemic on these systems.

Keywords: coronavirus pandemic, public administration, civil service, education, optimization, distance learning, dual education, open competition.

Аннотация. В статье ставится задача проанализировать влияние пандемии коронавируса на образование и государственную службу Республики Узбекистан. Также было изучено влияние пандемии на системы образования и государственного управления, в том числе непосредственно связанные с государственной службой. В статье выделены положительные черты воздействия пандемии на эти системы.

Ключевые слова: пандемия коронавируса, государственное управление, государственная служба, образование, оптимизация, дистанционное обучение, дуальное обучение, открытый конкурс.

Annotatsiya. Maqola koronavirus pandemiyasining O'zbekiston Respublikasi ta'lim va davlat xizmatiga ta'sirini tahlil qilishga qaratilgan. Pandemiyaning ta'lim va davlat boshqaruvi tizimlariga, shu jumladan davlat xizmatiga bevosita ta'siri ham o'rganildi. Maqolada pandemiyaning ushbu tizimlarga ta'sirining ijobiy xususiyatlari ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: koronavirus pandemiyasi, davlat boshqaruvi, davlat xizmati, ta'lim, optimallashtirish, masofaviy ta'lim, dual ta'lim, ochiq raqobat.

The coronavirus pandemic did not bypass Uzbekistan, along with other countries. In March 2020, coronavirus was officially registered in Uzbekistan. At the end

of this month, according to the decree of the President of the Republic of Uzbekistan, a special republican commission was established to prepare a program of measures

to prevent the entry and spread of coronavirus in the country.²¹⁸

Based on the tasks of the Commission, first of all, practical measures were taken to protect the population of the country, as well as the economy and public administration of the Republic from the negative effects of the pandemic. The pandemic caused huge losses for the country. However, in our opinion, the pandemic has had a partially positive impact on the development of the civil service system. This issue can be analyzed through the adopted regulations. The study of this issue in several directions fully reveals the essence of the problem:

In the field of public service education;

In the field of recruitment to the civil service;

In the field of public administration optimization.

After the coronavirus pandemic entered Uzbekistan, the education of schoolchildren and students was transferred to the online form. From March 2020, while TV lessons were held for schoolchildren through TV channels, university students mastered their curricula through online educational platforms. It was a great experience for our country to introduce online education. At the same time, it became clear that improving the quality of the Internet in remote areas is a topical issue. On September 23, 2020, a new version of the Law "On Education" was announced. It expanded the classification of forms of education:

- separated from production (daytime) and inseparable (part-time, evening, remote);

- dual education on the basis of theoretical-educational organization, practical-dual education carried out together in the student's workplace;

- family education and independent study;

- teaching and educating adults;
- inclusive education for children (individuals) with physical, mental, sensory (sensory) or mental disabilities;
- external education - including the independent development of curricula, the final and state certification of students in public educational institutions;
- training in the field of defense, security and law enforcement.²¹⁹

For the first time, the legislation stipulates that educational processes should be conducted in remote and dual forms. According to Article 16 of the law, distance education is aimed at providing students with the necessary knowledge, skills and abilities in accordance with the curriculum and study programs, using information and communication technologies and the Internet.

Article 17 of the law stipulates that dual education provides students with the necessary knowledge, skills and abilities, the theoretical part of which is based on the educational organization, and the practical part is carried out in the workplace of the student. On March 29, 2021, the Cabinet of Ministers adopted a resolution "On measures to organize dual education in the system of vocational education." According to him, from the 2021/2022 academic year, dual education will be organized in the vocational education system. According to the decree, in dual education, students study at least two days a week, the rest of the days they work and get paid for the days they work.²²⁰

The coronavirus pandemic has accelerated positive changes in public service recruitment. According to the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated October 3, 2019 "On measures to radically improve the personnel policy and the system of civil service in the Republic of

²¹⁸ Decree of the President of the Republic of Uzbekistan. About establishment of the republican special commission on preparation of the Program of measures for the prevention of introduction and spread of a new type of coronavirus in the Republic of Uzbekistan // <https://lex.uz/docs/4720398>

²¹⁹ Law of the Republic of Uzbekistan. About education // <https://lex.uz/docs/5013007>

²²⁰ Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan. On measures to organize dual education in the vocational education system // <https://lex.uz/docs/5346217>

Uzbekistan" from January 1, 2020, recruitment to the civil service was open.²²¹ The pandemic was the impetus for the implementation of this decree. Until now, a candidate who wanted to enter the civil service had to carry his documents to the organization, but now it is possible to place his documents on the designated platform via the Internet. The Agency for Competitive Access to the Civil Service has developed a single open portal for vacancies of civil servants (vacancy.argos.uz). This portal is created to fill vacancies in government agencies and organizations with suitable personnel, in which competitions for vacancies in the civil service are announced. Initially, in June-July 2020, the Civil Service Development Agency announced an open independent competition for vacancies in regional branches, which was carried out in 3 stages.

In the first stage, the documents of the candidates participating in the competition were examined for compliance with the qualification requirements for the vacant position, and only the candidates who fully met the qualification requirements were transferred to the next stage.

In the second stage, the candidates were tested on their knowledge and skills in information and communication technologies, economics, spirituality and history, politics and law, as well as other areas. According to the results of the test, the candidates who scored more than 60 points were assessed as successful in this stage and were recommended for psychological screening and interview processes.

In the third stage, a psychodiagnostic test was taken to form a “psychological portrait” of the candidate.

In the fourth stage, the members of the selection committee were interviewed. During the interview, the personal and professional skills of the candidates were assessed.²²²

More than 12,000 candidates have applied for the vacancies announced by the Civil Service Development Agency, the Ministry of Employment and Labor Relations, the Ministry of Agriculture, the Ministry of Finance, the Ministry of Public Education, as well as more than 50 district and city administrations. applied, i.e. an average of 45 people competed on the basis of an open competition for one seat. As of December 2020, according to the results of competitions organized through this platform, 220 most suitable candidates were recruited to government agencies and organizations. Of those recruited on the basis of open competition, 20 graduated from higher education institutions in 2019, while 19 graduated in 2020.²²³ Recruitment of vacancies on a competitive basis serves to provide organizations with quality personnel. According to Uzbek researchers Sh.Asadov and F.Yuldasheva, in the competition for vacancies in the civil service, the Selection Commission excludes the possibility of a conflict of interest if it includes not only representatives of the employer, but also employees of scientific and educational institutions.²²⁴

The coronavirus pandemic has proven to be effective in optimizing public administration. On March 25, 2020, the Ministry of Employment and Labor Relations adopted the Regulation "On the temporary procedure for the transfer of employees to work remotely, on a flexible work schedule or at home during the period of quarantine

²²¹ Decree of the President of the Republic of Uzbekistan. On measures to radically improve personnel policy and the system of civil service in the Republic of Uzbekistan // <https://lex.uz/docs/4549993>

²²² The competition is over: the winners will soon start working in their new jobs // <https://argos.uz/ads/308/>

²²³ Now the staff will be selected on the basis of open competition // https://www.uza.uz/uz/posts/endi-kadrlar-ochiq-tanlov-asosida-tanlanadi_237206

²²⁴ Issues of improving the civil service of the Republic of Uzbekistan [Text]: monograph / H.Azizov [and others] - Tashkent: Shafoat Nur Fayz, 2020. - P.126.

measures."²²⁵ The provisions of this Charter also applied to the civil service. For several months, a small number of employees in government agencies were employed. This has shown that it is possible to perform public service even through a minority but highly competent staff. The Concept of Administrative Reforms adopted in 2017 set the task of optimizing the number of executive bodies, their structure and divisions.²²⁶ But in practice, the executive branch continued to expand. Today in Uzbekistan there are 24 ministries, 9 state committees, 4 state inspections, 13 agencies, 5 committees, 6 centers and 4 inspections, as well as 2 central institutions.²²⁷

The Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated April 3, 2021 "On optimizing the structure of public authorities and reducing the number of staff" approved the "Limited number of employees of public authorities and their departments and territorial units." According to the decision, the number of administrative staff in ministries, state committees and government agencies will be reduced. It is planned to reduce the total number of state bodies and government agencies from a total of 43,969 to 5,288, and as of May 1, 2021, there will be 38,681 administrative staff. In other words, the resolution stipulates that the number of administrative staff in government agencies will be reduced by 15% and the system will be implemented from May 1, 2021. The resolution also provides for the development of a draft resolution of the President of the Republic of Uzbekistan within three months:

introduction of modern methods of evaluation on the basis of the most key

performance indicators (KPI) in local government and public administration through the active use of information and communication technologies;

reduction of the number of government agencies with an in-depth analysis of the efficiency and effectiveness of government agencies in the framework of administrative reforms, as well as overlapping functions and tasks;

Review of the structure and number of management staff of the Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan, regional and Tashkent city, district and city khokimiyats.²²⁸

Practice shows that the presence of many sectoral governing bodies leads to inefficient spending of budget funds, the root of corruption, and the creation of false powers that do not bring useful results to departments and administrators. Public authorities should manage processes, not facilities.

In conclusion, the coronavirus pandemic has brought not only negative consequences for the Republic of Uzbekistan, but also a number of positive features.

First, online education and dual education forms were introduced in the education system. This allows students to both work and study. This process also serves to ensure the compatibility of theory and practice.

Second, an open system of recruitment to the civil service is being formed. Recruitment to the civil service on the basis of open competition serves to fill the civil service bodies with the most knowledgeable and qualified personnel. On the other hand,

²²⁵ Regulation of the Minister of Employment and Labor Relations of the Republic of Uzbekistan. On the temporary procedure for the transfer of employees to work remotely, on a flexible work schedule or at home during the period of quarantine measures // <https://lex.uz/docs/4776265#4776911>

²²⁶ Decree of the President of the Republic of Uzbekistan. About approval of the Concept of

administrative reforms in the Republic of Uzbekistan // <https://lex.uz/docs/3331174>

²²⁷ Portal of the Government of the Republic of Uzbekistan. Public administration bodies <https://www.gov.uz/uz/organizations/kind/admin>

²²⁸ Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan. On optimizing the structure of public authorities and reducing the number of staff // <https://lex.uz/docs/5352541>

equal opportunities for all are created when entering the civil service, acquaintance is prevented.

Third, bold steps are being taken to optimize public administration. Public administration optimization can have the following positive features:

first, due to the reduction in the number of government agencies and civil servants, the state budget funds allocated to them will be retained;

secondly, there is an opportunity to increase the salaries and bonuses of civil servants at the expense of the retained state budget. This, in turn, serves to financially motivate civil servants and prevent corruption;

thirdly, due to the reduction of the positions of civil servants, the possibility of selecting competitive personnel for such positions will increase. Increased work efficiency will be achieved at the expense of highly competent and competitive personnel.

References:

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan. About establishment of the republican special commission on preparation of the Program of measures for the prevention of introduction and spread of a new type of coronavirus in the Republic of Uzbekistan // <https://lex.uz/docs/4720398>

2. Law of the Republic of Uzbekistan. About education // <https://lex.uz/docs/5013007>

3. Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan. On measures to organize dual education in the vocational education system // <https://lex.uz/docs/5346217>

4. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan. On measures to radically improve personnel policy and the system of civil service in the Republic of Uzbekistan // <https://lex.uz/docs/4549993>

5. The competition is over: the winners will soon start working in their new jobs // <https://argos.uz/ads/308/>

6. Now the staff will be selected on the basis of open competition // https://www.uza.uz/uz/posts/endi-kadrlar-ochiq-tanlov-asosida-tanlanadi_237206

7. Issues of improving the civil service of the Republic of Uzbekistan [Text]: monograph / H.Azizov [and others] - Tashkent: Shafoat Nur Fayz, 2020. - P.126.

8. Regulation of the Minister of Employment and Labor Relations of the Republic of Uzbekistan. On the temporary procedure for the transfer of employees to work remotely, on a flexible work schedule or at home during the period of quarantine measures // <https://lex.uz/docs/4776265#4776911>

9. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan. About approval of the Concept of administrative reforms in the Republic of Uzbekistan // <https://lex.uz/docs/3331174>

10. Portal of the Government of the Republic of Uzbekistan. Public administration bodies <https://www.gov.uz/uz/organizations/kind/admin>

11. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan. On optimizing the structure of public authorities and reducing the number of staff // <https://lex.uz/docs/5352541>

INTELLECTUAL ASSESSMENT OF THE INVESTMENT CAPACITY OF THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Otajanov Umid Abdullaevich

Tashkent state university of economics, associate professor of "management marketing" department, doctor of economic sciences
+998 97 461 02 07

Umidotajanov@rambler.ru

Baikhonov Bahadirjon Tursunbaevich

Tashkent state university of economics, associate professor of "management marketing" department, doctor of economic sciences.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Оттаджанов умид абдуллаевич

Ташкентский государственный экономический университет, доцент кафедры «управленческий маркетинг», доктор экономических наук
+998 97 461 02 07

Umidotajanov@rambler.ru

Байханов бахадиржон турсунбаевич

Ташкентский государственный экономический университет, доцент кафедры «управленческий маркетинг», доктор экономических наук.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ХУДУДЛАРИНИНГ ИНВЕСТИЦИОН САЛОҲИЯТИНИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ БАҲОЛАШ

Оттажанов Умид Абдуллаевич

Тошкент давлат иқтисодиёт университети, “Менежмент маркетинг” кафедраси доценти, иқтисодиёт фанлари доктори
+998 97 461 02 07

umidotajanov@rambler.ru

Байхонов Баходиржон Турсунбаевич

Тошкент давлат иқтисодиёт университети, “Менежмент маркетинг” кафедраси доценти, иқтисодиёт фанлари доктори.

Abstract: The article deals with important issues of the process of regional distribution of investments in the Republic of Uzbekistan. Proposals and recommendations for the intellectual assessment of the potential of regions for the development of investments are presented.

Key words: region, investment potential, intellectual assessment, neural network, multivariate econometric analysis.

Аннотация: В статье рассматриваются важные вопросы процесса регионального распределения инвестиций в Республике Узбекистан. Изложены предложения и рекомендации по интеллектуальной оценке потенциала регионов по освоению инвестиций.

Ключевые слова: регион, инвестиционный потенциал, интеллектуальная оценка, нейронная сеть, многофакторный эконометрический анализ.

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон Республикасида инвестицияларни ҳудудлар бўйича тақсимлаш жараёнидаги муҳим масалалар кўриб чиқилган. Ҳудудларга тақсимланган инвестицияни ўзлаштириш учун ҳудуднинг салоҳияти етарлилигини интеллектуал баҳолаш бўйича таклиф ва тавсиялар баён этилган.

Калит сўзлар: ҳудуд, инвестицион салоҳият, интеллектуал баҳолаш, нейрон тўр, кўп омилли эконометрик таҳлил.

Кириш

Жаҳон иқтисодиётида хорижий инвестицияларнинг ўсиш динамикаси дунёнинг аксарият мамлакатлари ички иқтисодиётининг ривожланиш динамикасидан устун туради. 2020 йилда тўғридан-тўғри инвестиция тенденциялари минтақалар бўйича сезиларли даражада фарқ қилди. Ривожланган Европа мамлакатларига тўғридан-тўғри инвестициялар оқими 80 %га, Шимолий Америкага эса 40%га камайди. Ривожланаётган минтақалар бўйлаб тўғридан-тўғри инвестициялар оқимининг пасайиши нотекис бўлиб, Лотин Америкаси ва Кариб ҳавзасида 45%, Африкада эса 16%га тенг бўлган. Аксинча, Осиё давлатларига инвестиция оқими 4 %га ошди, Шарқий Осиё энг йирик мезбон минтақа бўлиб, 2020 йилда жаҳоннинг тўғридан-тўғри инвестицияларини ярмини ташкил этди. Ўтиш давридаги мамлакатларга тўғридан-тўғри инвестициялар ҳажми 58 %га камайди²²⁹. Бунга асосий сабаб, жаҳон иқтисодиётида COVID-19 инкирози бўлиб, бу айниқса, тўғридан-тўғри инвестицияларнинг кескин пасайишига олиб келди.

Жаҳон инвестиция ҳисоботида тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг глобал оқими COVID-19 пандемиясидан жиддий зарар кўрди. 2020йилда улар учдан бир қисмга тушиб, 1 триллион долларга тушди, бу ўн йил аввалги глобал молиявий инкироздан кейин эришилган энг паст нуқтадан ҳам тушиб кетди²³⁰. Жаҳон иқтисодиётида юз берган бундай салбий оқибат инвестиция самарадорлигини оширишда, худудий

тақсимотини йўлга қўйиш ва тўғри тақсимланишида худудларнинг ўзига хос хусусияти ҳамда имконият каби омилларининг ҳам ҳисобга олинишини талаб этади. Ҳозирги кунда жаҳон иқтисодиётига киритилган инвестицияларни фойдасиз туриб қолиши ёки инвестициядан самарали фойдаланишда юзага келадиган таваккалчилик ҳамда хатарлилик даражаларини аниқламаслик оқибатида ишлаб чиқариш жараёнини тўлиқ қувват билан ишлашини чегараланиб қолиши каби муаммоларни олдиндан кўра билиш ва илмий асосланган чора-тадбирлар ишлаб чиқиш, корхона фаолиятини барқарор ўсишини, глобал рақобатбардошликка эришишини таъминлаш – инвестиция самарадорлигига таъсир этувчи омилларни чуқур ва ҳар томонлама таҳлил қилишни, улар орасидаги микдорий боғланишларни аниқлашни тақозо этади.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётини ривожлантириш, худудлар ўртасидаги номуаносибликка барҳам бериш мақсадида, 2019 йилда жами молиялаштириш манбалари ҳисобидан 189,9 трлн. сўм, (доллар эквивалентида 21,5 млрд АҚШ долл. ёки 2018 йилга нисбатан 133,9 %) асосий капиталга инвестициялар ўзлаштирилди. «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси»²³¹да инвестициявий муҳитни яхшилаш орқали мамлакатимиз иқтисодиёти тармоқлари ва худудларига хорижий сармояларни фаол жалб этиш,

²²⁹Global foreign direct investment set to partially recover in 2021 but uncertainty remains.<https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-set-partially-recover-2021-uncertainty-remains>

²³⁰World Investment Report 2021.
<https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2021>

²³¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони. // «Халқ сўзи» 2017 йил 8 февралдаги 28 (6722)-сони.

жалб қилинган хорижий инвестициялар ва кредитлардан самарали фойдаланиш каби вазифалар белгилаб берилди. Ушбу вазифалар ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан янгилаш, ишлаб чиқариш ҳамда ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш бўйича инвестиция лойиҳаларини амалга оширишга қаратилган актив инвестиция сиёсатини олиб бориш, иқтисодий тармоқлараро инвестициялар йўналишини ва тақсимланишини эконометрик моделлаштириш услубиётини такомиллаштириш, инвестиция самарадорлиги, хатарлилик ва таваккалчилик даражаларини аниқлаш моделларини ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.

Мавзуга оид адабиётларнинг

таҳлили

инвестицияларни баҳолашни таҳлил қилиш, молиявий вақт сериясини башорат қилиш ва портфелни оптималлаштириш учун сунъий нейрон тўрлари, инвестиция ва ундан фойдаланиш масалалари ҳамда инвестиция лойиҳаларини баҳолаш бўйича Самуел Бёрклунд, Тобиас Улин, Т.Кохонен, Howard B Demuth, Mark H

Beale, П.Самуэльсон, Г.Александр, Дж.Бейли, Лоренс Дж.Гитман, Майкл Д.Джонк ва К.Р.Макконнел²³²лар тадқиқотлар олиб боришган.

МДҲ давлатларида Ю.П.Зайченко, И.З.Батыршин, С.В.Аксенов, В.Б.Новосельцев, В.В.Круглов, В.В.Борисов, Е.А.Трофимова, В.Д.Мазуров, Д.В.Гилёв ва А.Б.Барскийлар²³³ алоҳида олинган тармоқларида инвестиция оқимини бошқаришнинг назарий жиҳатлари, шу жумладан, саноатни ривожлантиришга инвестицияларни жалб этиш муаммолари бўйича ишлар олиб борганлар.

Мамлакатимизда миллий иқтисодиётни ривожлантириш, худудларнинг инвестиция муҳитини, салоҳиятини яхшилаш, инвестициядан самарали фойдаланиш усуллари ва уларни такомиллаштириш ҳамда ушбу жараёнларни моделлаштириш йўналишларини С.Фуломов, А.Кравченко, Ё.Абдуллаев, Р.Алимов, Б.Салимов, Н.Махмудов, А.Абдугафаров, Т.Дўсчанов, Н.Игнатъев, Б.Атаниязов, Ш.Мадрахимов, Д.Саидов, Ш.И.Мустафакулов²³⁴ каби олимларнинг ишларида кўриш мумкин.

²³²Samuel Björklund, Tobias Uhlin Artificial neural networks for financial time series prediction and portfolio optimization. ISRN: LIU-IEI-TEK-A-17/02920—SE, 2017.-173 рю; Kohonen, T. 1988a. Learning vector quantization. Neural Networks 1, suppl. 1, 303.;Howard B Demuth, Mark H Beale;Neural Network Design (2nd Edition), 2014, -800 p.; Samuelson Paul A. Risk and Uncertainty:A Fallacy of Large Numbers. Scientia, 1997; Шарп У, Александер Г, Бейли Дж.,Инвестиции: Пер.сангл. – М.: Инфра-М, 2010. - 1028 с; Лоренс Дж.Гитман, Майкл Д.Джонк. Основы инвестирования. М.:«Дело», 2007, с-10;Макконнел К.Р., БрюС.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. 2-том. М.:Республика, 2002, с-338;

²³³Зайченко Ю.П. Нечеткие модели и методы в интеллектуальных системах. – К.:Видавничий Дим «Слово», 2008. – 352 с.; Батыршин И.З. Нечеткие гибридные системы. Теория и практика /

Под ред. Н.Г. Ярушкиной. – М. Физматлит, 2007. – 208 с.; Аксенов С.В., Новосельцев В.Б. Организация и использование нейронных сетей (методы и технологии) / Под общ.ред. В.Б. Новосельцева. – Томск: Изд-во НТЛ, 2006. – 128 с.; Круглов В.В., Борисов В.В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика. –2-е изд. стереотип. –М.: Горячая линия–Телеком, 2002. – 382 с;Нейронные сети в прикладной экономике: Е. А. Трофимова, Вл. Д. Мазуров, Д. В. Гилёв; [под общ.ред. Е. А. Трофимовой]; Барский А. Б. Нейронные сети: распознавание, управление, принятие решений. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 176 с.

²³⁴Гулямов С.С., Абдуллаев А.М. и др. Прогнозирование и моделирование национальной экономики. / Под ред.акад. С.С. Гулямова. - Т.: Фан ва технология, 2007;Ё.Абдуллаев. «Регионал иқтисодиёт самарадорлиги статистикасидаги муаммолар» икт. фан. док. дис. – М.: МЭСИ, 1987 й; Р.Х.Алимов ва бошқ. Корхонларда инвестициялардан самарали фойдаланиш

Ушбу олимлар томонидан таклиф этилган моделларда тармоқ ва корхоналарга тақсимланадиган инвестицияларнинг ноаниқлик, хатарлилик ҳамда таваккалчилик чегаралари, модернизациялаш шароитлари ҳисобга олинмаган. Муаллиф томонидан таклиф этилаётган эконометрик ва интеллектуал иқтисодий-математик моделлар тизимида “Big Data”лар билан ишлаши, омилар ўртасидаги муносабатлар сунъий нейрон

Тадқиқотнинг усуллари.

Тадқиқотда иқтисодий, қиёсий, таҳлил қилиш ва танлама кузатиш, статистик ҳамда кўп омилли эконометрик таҳлил усуллари, моделлаштириш жараёнларида иқтисодий-математик, ноаниқ тўплам назарияси, нейрон тўр усулларида тақсимлаш, прогнозлаш ва бошқа усуллар қўлланилган.

Таҳлил ва натижалар

Одатда "Инвестицион салоҳият" тушунчаси мамлакатлар, ҳудудлар, тармоқлар, фирмалар ва бошқа хўжалик юритувчи субъектларга нисбатан

қўлланади. Бундан ташқари, кўплаб иқтисодий адабиётларда жуда кам ҳолларда баъзи активларнинг, молиявий бозор воситаларининг, индивидуал молиявий ва товар бозорларининг инвестицион салоҳияти тўғрисида баён этилган²³⁵. Аслини олганда, "Инвестицион салоҳият" категорияси узок муддатли активларга сармоя киритишни акс эттиради, шу қаторда даромад олиш ёки бошқа миллий иқтисодий натижаларга эришиш учун қимматли қоғозларга инвестициялар киритишни ҳам.

Таъкидлаш жоизки, баъзи иқтисодчилар "инвестицион салоҳият"ни маълум бир қоида асосида тартибга солинган инвестицион ресурслар мажмуини қўллаш орқали синергия эффектига эришиш имконини бериш" деб тушунадилар.

"Салоҳият" сўзи рустилидаги "потенциал" атамаси таржимасига мос келиб, у лотин тилидан келиб чиққан (potential) ва куч, қудрат деган маънони англатади²³⁶. Хорижий тиллар луғатида

жараёнларини эконометрик моделлаштириш. Ўқув қўлланма.-Т.: «Fan va texnologiya», 2014; 104 бет. Гулямов С.С., Салимов Б.Т. Моделирование использования и развития производственного потенциала региона.-Т.: Ўқитувчи, 1995. -154 с; Н.Махмудов. Ижтимоий-иқтисодий жараёнларни прогноз қилиш. Ўқув қўлланма. – Т.: «Иқтисодиёт», 2012 й; Абдугафаров А.Моделирование доходности инвестиций с помощью методов нечетких множеств //Проблемы вычислительной и прикладной математики. – 2020. – № 1(25). –С. 101-105; Игнатъев Н.А.Аппроксимация непрерывных функций через синтез нейронных сетей с минимальной конфигурацией // Вычислительные технологии. – 2009. Т. 14, № 1. С. 80-84; Игнатъев Н.А.Вычисление обобщённых показателей и интеллектуальный анализ данных // Автоматика и телемеханика. – 2011. №5. С. 183-190; Игнатъев Н.А., МадрахимовШ.Ф. О некоторых способах повышения прозрачности нейронных сетей // Вычислительные технологии. – 2003. Т. 8, №6. С. 31-37; Игнатъев Н.А., МадрахимовШ.Ф. Устойчивость и обобщенные оценки классифицированных объектов в разнотипном признаковом пространстве // Вычислительные

технологии. – 2011. Т. 16, № 2. С. 70-77; Б.Т.Байхонов «Ўзбекистон иқтисодиётида инвестицияларни тармоқлараро тақсимлашнинг эконометрик моделлаштириш услубиятини такомиллаштириш» иқт. фан. док. дис. – Т.: ТДИУ, 2019 й.; Игнатъев Н.А., Саидов Д.Ю. Анализ данных и принятие решений с помощью логических закономерностей в форме полуплоскостей. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, – 2017. Т. 19, № 4(2). – С. 294-299; Мустафақулов Ш.И. (2017) Инвестицион муҳит жозибадорлиги. Тошкент: “BAKTRIA PRESS”, 39-б.

²³⁵ В.С.Харитонов. Формирование финансового потенциала муниципальных образований для реализации инвестиционной политики: диссертация к.э.н.: **08.00.10** Волгоград **2015** - <http://dlib.rsl.ru>

²³⁶ Н.И.Лахметкина. Инвестиционный потенциал - фундаментальное понятие инвестиционного процесса. Инвестиционная политика. 4(46) – 2011, 17-20 с. <https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnyy->

ушбу сўзга "бирор бир соҳадаги мавжуд воситалар, имкониятлар тўплами" – деб, қисқача тушунтириш берилган²³⁷.

1-жадвал

Иқтисодчи олимлар томонидан “Инвестицион салоҳият”га берилган таърифлар

Муаллифлар	Инвестицион салоҳиятга таъриф	Манба
Н.В.Безлепкина	Инвестицион салоҳият, биринчи навбатда, кўп ўлчовли тизим сифатида шаклланган инвестиция жараёнининг ресурс имкониятларини тавсифлайди. Ички имкониятлардан фойдаланиш ва ташқи салоҳиятни жалб қилиш аниқ объектларнинг инвестицион жозибадорлигига ва мамлакат, ҳудуд, саноатдаги инвестицион муҳитга боғлиқ.	Безлепкина Н.В. Государственное регулирование инвестиционных процессов как фактор инвестиционной активности промышленных предприятий. // Основы экономики, управления и права. Периодический всероссийский научный журнал. - 2013, №3(9), с. 54-59
А.Н. Азрилиян О.М. Азриелян Е.В. Калашникова О. Квардакова	Инвестицион салоҳият - маълум бир тарзда инвестиция ресурсларининг тартибга солинган тўплами, бу улардан фойдаланишда синергизмга эришишга имкон беради. Салоҳият (лотинчадан куч, қудрат) - ҳар қандай соҳада корхона учун мавжуд бўлган барча воситалар ёки имкониятларнинг йиғиндиси. Синергизм - икки ёки ундан ортиқ омилларнинг ўзаро таъсирини кучайтириш	Азрилиян А.Н., Азриелян О.М., Калашникова Е.В., Квардакова О. Большой экономический словарь: 25000 терминов / Под ред. А.Н. Азрилияна. - 7-е изд., доп. Институт новой экономики. -М.: 2010. С. 1472
М.Н. Корсаковым К.В. Самоновой	Ҳудуднинг инвестицион салоҳияти – бу ишлаб чиқариш, ижтимоий ва бошқа соҳаларда фойдаланилганда керакли иқтисодий самарага эришиш имконини берадиган, маҳаллийлаштирилган ҳудудда жойлашган ҳудуднинг инвестицион ресурслари мажмуи.	Корсаков М.Н., Самонова К.В. Инвестиционный потенциал как детерминант социально - экономического развития региона [Электронный ресурс] http://human.snauka.ru/2013/05/3228
О.Г.Ултургашева А.В.Лавренко Д.А.Профатилов	Ҳудудий инвестицион салоҳият – маълум бир ҳудудда жойлашган, улардан фойдаланишда қўшилган самарага эришишга имкон берадиган тартибга солинган инвестицион ресурслар тўплами	Ултургашева О.Г., Лавренко А.В., Профатилов Д.А.: Экономическая сущность и структура инвестиционного потенциала региона. [Электронный ресурс] http://www.m-economy.ru/art.php?NArtId=3500
С.А. Трухин	Инвестицион салоҳият меҳнат, истеъмолчи, ишлаб чиқариш, молиявий, институционал, инновацион, инфратузилмавий ва табиий ресурслар салоҳиятлари асосида аниқланади.	Трухин С.А. Оценка инвестиционной привлекательности и инновационного потенциала региона на примере Алтайского края // Ползуновский Вестник. 2006. № 3-1. С. 200–203.

potensial-fundamentalnoe-ponyatie-investitsionnogo-protssessa/viewer

²³⁷

Н.М.Семенова, В.В.Бурцева.

С л о в а р ь
и н о с т р а н н ы х

КАЗАНЬ-ТАШКЕНТ
МАЙ 2022

с л о в : 11-е и з д .
Просвещение/Дрофа. – М. : 2009. С.
832.

828

Хорижий энциклопедияларда салоҳият "аниқ мақсадга эришиш, режани амалга ошириш, муаммони ҳал қилиш учун мавжуд ва сафарбар этилиши мумкин бўлган маблағлар, захиралар, манбалар; шахс, жамият, давлатнинг маълум бир соҳадаги имкониятлари"²³⁸ - деб таърифланган. Иқтисодиётга инвестиция киритиш муаммоларини ўрганиш жуда зарур, чунки инвестициялар иқтисодиётда содир бўлаётган барча жараёнларга таъсир қилади, яъни илмий-техник тараққиётни таъминлаш, иқтисодиётнинг асосий макро- ва микро- кўрсаткичларини ошириш воситаси бўлиб хизмат қилади. Мамлакатнинг иқтисодий ҳолати ва тараққиёти ҳудудлар иқтисодиётининг ҳолатига боғлиқ, ҳудудларнинг иқтисодий ривожланиш даражасининг ошиши эса ўз навбатида ҳудудларга жалб қилинган инвестицияларга боғлиқ бўлади. Инвестициялар ҳисобига ҳудудлар ва мамлакат иқтисодиётининг асосий кўрсаткичларининг ўсиши юзага келади.

Иқтисодиётининг ҳозирги ривожланиш шароитида инвестицион ресурслар учун ҳудудлар ўртасида рақобат намён бўла бошлади. Ҳудудлар ушбу ресурсларни жалб қилиш ўзининг рақобатбардош устунликларини, яъни, ушбу жалб этилган инвестиция бўйича фаолиятни амалга ошириш учун кучли ва заиф томонларини реал баҳолаши зарур. Ҳудуднинг афзалликларини инвесторларга тўғри тақдимот қилиб бериш учун инвестицион салоҳиятни баҳолаш ҳам талаб қилинади. Ҳудудларнинг инвестицион салоҳиятини баҳолашдан энг асосий мақсадлардан бири – бу ҳудуддаги барча тармоқларда янги ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш корхоналарини яратиш ва ишга тушириш

ҳамда ушбу корхоналарга инвестиция маблағларини жалб қилиш истиқболларини аниқлашдир.

Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2010-2020 йиллар²³⁹да ҳудудлар асосий капиталига инвестициялар статистика маълумотларини иқтисодий таҳлиliga эътибор қаратадиган бўлсак, республика ҳудудларига тақсимланган инвестициялар ўсиб бораётганлигини кузатиш мумкин. Жумладан ҳудудларда асосий капиталга инвестицияларнинг жами инвестицияга нисбатан улушини 10 фоиздан юқориси 2010 йилда тўртта вилоят Бухоро (13,5 %), Қашқадарё (11,0 %), Навоий (11,1 %) ва Тошкент шаҳрида (21,6 %) тақсимланган бўлса, 2020 йилда ушбу ҳолат бўйича фақатгина Қашқадарё (12,4 %), ва Тошкент шаҳрида (21,9) кузатилди.

Ҳудудларда жами инвестицияларнинг 5 %дан кам тақсимланган ҳолати 2010 йилда Қорақалпоғистон Республикаси (3,3 %), Андижон вилояти (3,6 %), Жиззах (2,3 %), Наманган (3,5 %), Сурхондарё (3,7 %), Сирдарё (2,5 %) ва Хоразм вилоятида (2,3 %) кузатилган. Ушбу кўрсаткич бўйича 2020 йилдаги ҳолат таҳлил қилинганда Қорақалпоғистон Республикаси (4,4 %), Андижон вилояти (4,3 %), Жиззах (4,2 %), Сирдарё (3,2 %), Фарғона (4,8 %) ва Хоразм вилоятига (2,9 %) тақсимланган.

Аммо, жами ҳудудларга тақсимланган инвестициялардаги улушининг ўзгариши деярли сезилмаган бўлиб, номуносибликка барҳам берилмаганлигини кўриш мумкин. Албатта, ушбу кўриб ўтилган таҳлил натижалари ҳудудларда инвестициялар тақсимоти бўйича тўлиқ маълумот ва аниқ ҳулоса қилишга имконият бермайди.

²³⁸ Т.П.Варламова, Н.Н.Шаш, Е.В.Сарафанова. Большая экономическая энциклопедия. Эксмо. – М.: 2008. С. 816

²³⁹ Дастлабки маълумот

2-жадвал

Худудлар кесимида асосий капиталга инвестициялар тақсимотининг ҳолати (млрд. сўм)²⁴⁰

№	Ҳисоблар бўйича тақсимот гуруҳланиши			Худудлар сони		Норм.р.
	≥	<	"дан - гача"	Бирлик	%	%
1	2094,60	4825,10	2094,60-4825,10	7	50,0%	8,7%
2	4825,10	7555,60	4825,10-7555,60	5	35,7%	17,2%
3	7555,60	10286,10	7555,60-10286,10	1	7,1%	13,2%
4	10286,10	13016,60	10286,10-13016,60	0	0,0%	0%
5	13016,60	15747,10	13016,60-15747,10	1	7,1%	13,2%
Барча оралиқлар бўйича жами				14	100%	52,3%
Ҳақиқий ва нормал тақсимотлари тести натижаси						68%

Шу маънода, мавзу доирасидан келиб чиқадиган бўлсак, авваламбор 2010-2020 йилларда мамлакат худудларига инвестициялар тақсимланиш ҳолатини кузатиш мақсадга мувофиқ бўлади. Бунинг учун худудларга инвестицияларни нормал тақсимот қонунига асосан тақсимланшини кўриб чиқамиз. Бу ҳолда биринчи навбатда кузатилаётган йиллар бўйича худудларнинг ўртача арифметик қийматини аниқлаб, уларни дискриптив таҳлилини, сўнгра Стердженс формуласи ёрдамида инвестиция тақсимотини гуруҳлаб олинади. (1-жадвал).

Жадвал маълумотларига кўра, тақсимот ҳолатларини 5 та ҳолат бўйича (1-жуда ёмон, 2-ёмон, 3-ўрта, 4-яхши ва жуда яхши ҳолат) ажратилган бўлиб, бунда 1-ҳолат бўйича 7 та вилоят (Андижон, Жиззах, Наманган, Самарқанд, Сирдарё Фарғона ва Хоразм), 2-ҳолат бўйича 5 та вилоят (Қорақалпоғистон Республикаси, Бухоро, Навоий, Сурхондарё ва Тошкент) 3-ҳолат бўйича Қашқадарё вилоятида кузатилмоқда. 4-ҳолат бўйича бирорта вилоят ўрин олмаган бўлсада, 5-ҳолат бўйича Тошкент шаҳрини кузатиш мумкин бўлиб, Нормал тақсимот қийматларига эътибор

қаратадиган бўлсак, 1-ҳолат бўйича 8,7 % ўрнига 50,0 %, 2-ҳолат бўйича 17,2 % ўрнига 35,7 % ва 3-5-ҳолатлар бўйича 13,2 % ўрнига 7,1 % ҳақиқатда тақсимланганлиги аниқланди.

Умуман олганда, тақсимланиш худудлар ўртасида тафовутнинг мавжудлиги ва номуносиблик муаммосига қаратилган “Ўзбекистонни технологик ривожлантириш ва ички бозорни модернизация қилиш бўйича кучли миллий ғоя, миллий дастур”[10]²⁴¹ни ишлаб чиқиш вазифасини кўяди. Албатта бундай ривожлантириш дастурларини ишлаб чиқиш учун республика худудларини ҳар бирини алоҳида ижтимоий-иқтисодий ривожланишини чуқур ўрганиш ва таҳлил қилиш талаб этилади. Бунинг учун эса, биринчи навбатда, юқорида таъкидланганидек, энг муҳим ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичларни ўтмишдаги кўрсаткичларига асосланувчи таҳлил усулидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Хулоса ва таклифлар

Хулоса қилиб айтганда худудларга инвестицион салоҳиятни баҳолаш кенг қамровли жараён бўлиб, унда нафақат

²⁴⁰ Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

²⁴¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2017 йил 22 декабрь. <http://uza.uz/oz/documents>

иқтисодий балки ижтимоий ҳолатларни этиборга олиш, худуднинг комплекс салоҳиятига баҳо бериб, хорижий ва энг асосийси мақсадли инвестицияларни тақсимлашда худудларнинг номутаносиб ривожланишининг сабабларини ҳамда минтақалар ўртасида ЯХМ (ялпи худудий маҳсулот), инвестициялар ва аҳоли даромадлари бўйича катта фарқларга таъсир кўрсатадиган омилларни аниқлашдан иборат бўлиши лозим.

Таҳлил доирасида, шунингдек, ҳукуматнинг ҳаракатларига бизнес реакциясини баҳолаш ва бунинг натижасида инвестиция динамикаси ҳамда ишлаб чиқариш самарадорлиги соҳасидаги ўзгаришларни баҳолаш ҳам яхши натижалар беради. Натижада, таҳлилнинг турли усуллари қўллаш орқали биз худудий иқтисодиётнинг иқтисодий ўсишини рағбатлантириш мақсадида киритилаётган инвестицияларни давлат томонидан тартибга солиш механизмларининг фаол таъсирини ошириш учун ижобий иқтисодий сиёсатни шакллантириш имкониятини аниқлаш имконига эга бўлаемиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Global foreign direct investment set to partially recover in 2021 but uncertainty remains. <https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-set-partially-recover-2021-uncertainty-remains> ¹World Investment Report 2021. <https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2021>

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли

Фармони. // «Халқ сўзи» 2017 йил 8 февралдаги 28 (6722)-сон.

³ В.С.Харитонов. Формирование финансового потенциала муниципальных образований для реализации инвестиционной политики: диссертация к.э.н.: **08.00.10** Волгоград **2015** - <http://dlib.rsl.ru>

⁴ Н.И.Лахметкина. Инвестиционный потенциал - фундаментальное понятие инвестиционного процесса. Инвестиционная политика. 4(46) – 2011, 17-20 с. <https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnyy-potentsial-fundamentalnoe-ponyatie-investitsionnogo-protsessa/viewer>

⁵ Н.М.Семенова, В.В.Бурцева. Словарь иностранных слов: 11-е изд. Просвещение/Дрофа. - М.: 2009. С. 832.

⁶ Т.П.Варламова, Н.Н.Шаш, Е.В.Сарафанова. Большая экономическая энциклопедия. Эксмо. – М.: 2008. С. 816

⁷ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2017 йил 22 декабрь. <http://uza.uz/oz/documents>

⁹ Matyakubov, A. M., & Matrizayeva, D. (2019). Sustainable economic growth with innovative management in Uzbekistan. ISJ Theoretical & Applied Science, 08 (76), 250-257.

¹⁰ Мэтякубов А. Д., Матризаева Д. Ю. Экономический анализ эффективности управления инвестициями в промышленности // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №7. С. 251-256. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/56/27>

¹¹ Kutbitdinova, M.I (2018) "Industrial management and its importance in sustainable economic development," Economics and Innovative Technologies : Vol. 2018 : No. 3 , Article 25. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/iqtisodiyot/vol2018/iss3/25>

11-ШЎЪБА. СТАТИСТИКА ВА
ПРОГНОЗЛАШТИРИШ.

ECONOMETRIC MODELING AND FORECASTING OF THE DEPENDENCE OF THE EXCHANGE RATE ON ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN

Ishnazarov Akram Ismoilovich

TDIU Head of the "Mathematical Methods in Economics" department;

Almuradov Abdulla Almuradovich

TDIU "Economics Associate Professor of the Department of Mathematical Methods, Ph.D.

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОБМЕННОГО КУРСА ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УЗБЕКИСТАНЕ

Ишназаров Акрам Исмоилович

ТДИУ заведующий кафедрой «Математические методы в экономике»;

Альмурадov Абдулла Альмурадovич

ТДИУ «Экономика доцент кафедры математических методов, к.т.н.

ЎЗБЕКИСТОНДА ВАЛЮТА КУРСИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ЎСИШГА БОҒЛИҚЛИГИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ ВА ПРОГНОЗЛАШ

Ишназаров Акрам Исмоилович

ТДИУ “Иқтисодиётда математик методлар” кафедраси мудири;

Алмурадov Абдулла Алмурадovич

ТДИУ “Иқтисодиётда математик методлар” кафедраси доценти, и.ф.н.

Валюта курсларининг мамлакатимиздаги статистикаси шуни кўрсатадики, улар 2000 йилдан бери ўсиш тенденциясига эга. Агар 2000 йилда 1 АҚШ долларининг қиймати 237,76 сўм бўлган бўлса, 2005 йилга келиб 1114,04 сўмни (ўсиш 4,68 марта), 2010 йилга келиб 1587,75 сўмни (ўсиш 6,68 марта), 2015 йилга келиб 2573,47 сўмни (ўсиш 10,82 марта) ва 2020 йил май ойида 10137,34 сўмни (ўсиш 42,64 марта) ташкил этди²⁴².

Ушбу даврда ЯИМ ҳам ўсиш тенденциясига эга бўлди. Агар 2000 йилда ЯИМ ҳажми 3255,6 млрд. сўм бўлган бўлса, 2005 йилда 15923,4 (ўсиш 4,89 марта), 2010 йилда 74042 млрд. сўм (ўсиш 22,74 марта), 2015 йилда 210183.2 млрд. сўм (ўсиш 64,56 марта) ва 2019 йилда

511427,0 млрд. сўмни (ўсиш 157,09 марта) ташкил этди [1, 2]¹.

Ушбу кўрсаткичларнинг таққослама таҳлили шуни кўрсатадики, ЯИМ нинг ўсиш суръатлари, валюта курсининг ўсиш суръатларидан юқори экан. Демак, иқтисодий ўсиш кўрсаткичлари билан валюта курслари ўртасида боғлиқлик мавжуд. Ушбу боғлиқликни аниқлаш учун корреляцион-регрессион таҳлил ўтказамиз. Маълумотлар 3.1-жадвалда келтирилган.

Валюта курсининг ялпи ички маҳсулотига боғлиқлигини аниқлаймиз. Бу ерда натижавий кўрсаткич мамлакатимиз ялпи ички маҳсулоти ҳажми (Y) бўлса, унга таъсир этувчи омил бўлиб – валюта курслари (X) ҳисобланади.

1-жадвал

Ўзбекистонда ЯИМ ҳажми ва реал валюта курсининг 2000-2019 йиллардаги динамикаси²⁴³

²⁴² Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллифлар ҳисоб-китоблари;

²⁴³ Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси материаллари.

Йиллар	ЯИМ ҳажми	Реал валюта курси
2000	3255,6	237,76
2001	4925,3	430,01
2002	7450,2	774,37
2003	9844	971,57
2004	12261	1020,16
2005	15923,4	1114,04
2006	21124,9	1219,33
2007	28190	1263,67
2008	38969,8	1321,14
2009	49375,6	1467,48
2010	74042	1587,75
2011	96949,6	1716,14
2012	120242	1890,48
2013	144548,3	2097,19
2014	177153,9	2314,85
2015	210183,1	2573,47
2016	242495,5	2968,9
2017	302536,8	5140,29
2018	407514,5	8069,04
2019	511427	8851,36

1-расм. Иқтисодий ўсиш ҳажми ва реал валюта курслари динамикаси, 2000-2019 й.й²⁴⁴

²⁴⁴ Муаллифкн томонидан ишлаб чиқилган

Ҳисоб-китобларни амалга тавсифий статистика ўтказамиз. Тавсифий оширишда Excel дастуридан статистика натижалари қуйидаги 2-фойдаланамиз. Аввало омилар ўртасида жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Омилар ўртасида тавсифий статистика²⁴⁵

ЯИМ ўсиш суръати, %	Қиймати	Реал валюта курси ўсиш суръати, %	Қиймати
Ўртача	106,515	Ўртача	122,7835
Стандарт хатолик	0,38880891	Стандарт хатолик	5,902058
Медиана	107,25	Медиана	110,6565
Мода	107,4	Мода	#Н/Д
Стандарт четланиш	1,738806306	Стандарт четланиш	26,39481
Танлама дисперсияси	3,023447368	Танлама дисперсияси	696,6858
Эксцесс	-1,115599559	Эксцесс	1,015574
Асимметрия	-0,231552753	Асимметрия	1,619426
Интервал	5,7	Интервал	77,22243
Минимал қиймат	103,8	Минимал қиймат	103,6364
Максимал қиймат	109,5	Максимал қиймат	180,8588
Йиғинди	2130,3	Йиғинди	2455,669
Кузатувлар	20	Кузатувлар	20

Жадвал маълумотларидан ҳар бир омилнинг ўртача қиймати, медианаси, максимал ва минимал қийматлари қийматларини кўриш мумкин. Бундан ташқари ҳар бир омилнинг стандарт четланиши - стандарт четланиш коэффициенти ҳар бир ўзгарувчиларнинг ўртача қийматдан қанчалик четланганлигини кўрсатади) қийматлари келтирилган.

Асимметрия коэффициенти нолга тенг бўлса нормал тақсимот эканлиги ҳамда тақсимотнинг симметриклигини билдиради. Агар бу коэффицент 0 дан анча фарқ қилса, у ҳолда тақсимот асимметрик ҳисобланади (яъни, симметрик эмас). Агар асимметрия коэффициенти 0 дан катта, яъни мусбат

бўлса, у ҳолда ўрганилаётган омил бўйича нормал тақсимот графиги ўнг томонга сурилган бўлади. 0 дан кичик, яъни манфий бўлса, у ўрганилаётган омил бўйича нормал тақсимот графиги чап томонга сурилган бўлади.. Ўрганилаётган омилларнинг нормал тақсимотга бўйсунини кўрсатади.

Омилар бўйича тавсифий статистика ўтказилгандан сўнг улар ўртасида боғланишлар мавжудлигини текшираамиз. Омилар ўртасидаги боғланишларни аниқлашда корреляция коэффицентларини ҳисоблаш керак.

Корреляция коэффициенти қуйидаги формула бўйича ҳисобланади: [1, 2]

$$r_{yx_i} = \frac{\overline{y \cdot x} - \bar{y} \cdot \bar{x}}{\sigma_x \cdot \sigma_y} = -0,6$$

²⁴⁵ Муаллифкн томонидан амалга оширилган ҳисоб-китоблар

Тадқиқ қилинаётган омиллар ўртасида корреляция коэффициенти -0,6 га тенг экан. Демак, иқтисодий ўсиш ҳажми билан ва валюта курси ўртасида ўртача тесқари алоқа мавжуд экан.

Бу шуни кўрсатадики, валюта курсини ортиши ЯИМнинг камайишига олиб келиши мумкин ёки аксинча, валюта

курсининг пасайиши, ЯИМнинг ортишига олиб келади.

Иқтисодий ўсиш кўрсаткичига (Y) таъсир этувчи омил – валюта курсининг (X) боғланиши бўйича эконометрик модель тузамиз. Бунда энг кичик квадратлар усулидан фойдаланамиз. Натижалар куйида келтирилган (3-жадвал).

3-жадвал

Эконометрик моделнинг ҳисобланган параметрлари²⁴⁶

Натижалар

<i>Регрессия статистикаси</i>	
Кўпликдаги R	0,600374565
R-квадрат	0,360449619
Текисланган R-квадрат	0,324919042
Стандарт хатолик	1,428660823
Кузатувлар	20

Дисперсия таҳлили

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>F</i> нинг аҳамиятлилиги
Регрессия	1	20,70620856	20,70621	10,14477	0,005128
Қолдиқ	18	36,73929144	2,041072		
Жами	19	57,4455			

	<i>Коэффициентлар</i>	<i>Стандарт хатолик</i>	<i>t-статистика</i>	<i>P-қиймат</i>
Озод ҳад	111,3711813	1,557770677	71,49395	1,5E-23
Реал валюта курси ўсиш суръати, %	-0,039550776	0,012417491	-3,18509	0,005128

Ҳисоб-китоблардан сўнг эконометрик модель куйидаги кўринишга эга

бўлди:

$$Y = 111,37 - 0,03955X \quad (1)$$

(1,56) (0,012)

(Қавслар ичида келтирилган қийматлар ҳар бир омилнинг стандарт хатолиги қийматларидир).

Эконометрик моделдан (1) шуни кўриш мумкинки, барча омилларнинг p -қиймати 0,05 дан кичик. Демак, юқорида амалга оширилган корреляцион таҳлилда

ҳам X омили ишончли чиққан эди. Бу ҳолатни кўп эконометрик модель параметрлари ҳам тасдиқлади.

Тузилган ушбу (1) эконометрик модел шуни кўрсатадики, Ўзбекистон Республикасида валюта курси (X) 1 фоизга ошса, Y ҳолда иқтисодий ўсиш

²⁴⁶ Муаллифлар томонидан амалга оширилган ҳисоб-китоблар

кўрсаткичи (Y) ўртача 0,039 фоизга камайишига олиб келар экан.

Эконометрик модель (3.1) бўйича натижавий кўрсаткич - Ўзбекистон Республикасида иқтисодий ўсиш

ҳажмининг ($\ln GDP$) ҳақиқий қийматлари ва ҳисобланган қийматлари ҳамда улар ўртасидаги фарқни акс эттирувчи график куйидаги 10-расмда келтирилган.

2-расм. Натижавий кўрсаткичнинг ҳақиқий ва ҳисобланган қийматлари графиги²⁴⁷

Ҳисоб-китоблар шуни кўрсатмоқдаки R^2 детерминация коэффициенти 0,3604 га тенг бўлди. Бу эса натижавий омилнинг танланган омил билан паст алоқада эканлигини кўрсатади, яъни Ўзбекистон Республикасида ялпи ички маҳсулот ҳажмининг (Y) ўзгариши 36,04 фоизга (1) эконометрик моделга киритилган омилга (X) боғлиқ экан.

Қолган 63,96 фоизи эса ҳисобга олинмаган омиллар таъсирини кўрсатади.

Моделларни турли миқдордаги омиллар билан таққослаш имконияти бўлиши ва ушбу миқдордаги омиллар R^2 статистикага таъсир этмаслиги учун одатда текисланган детерминация коэффициентида фойдаланилади, яъни:

$$R_{adj.}^2 = 1 - \frac{s^2}{s_y^2} = 0,3249$$

Текисланган детерминация коэффициенти 0,3249 га тенг бўлиши ва унинг R^2 га яқинлиги, моделнинг таъсир этувчи омиллар сони ўзгариши атрофида қийматларни қабул қила олишини билдиради.

Эконометрик модел (1) нинг статистик аҳамиятлигини аниқлаш учун Фишернинг F -мезонидан фойдаланамиз. F -мезоннинг ҳисобланган қиймати куйидаги формула ёрдамида ҳисобланади:

$$F_{\text{ҳисоб}} = \frac{R^2}{1 - R^2} \cdot \frac{n - m - 1}{m} = 10,145$$

²⁴⁷ Муаллифлар томонидан тузилган

F -мезоннинг ҳисобланган қиймати $F_{\text{ҳисоб}} = 10,145$ га тенг. F -мезоннинг жадвал қийматини топамиз. Бунинг учун озодлик даражалари $k_1 = m$ ва $k_2 = n - m - 1$ ҳамда α аҳамиятлик даражаси бўйича қийматларни ҳисоблаймиз. Аҳамиятлик даражаси $\alpha = 0,05$ ва озодлик даражалари $k_1 = 1$ ва $k_2 = 20 - 1 - 1 = 18$ дан келиб чиқиб, F -мезоннинг жадвал қиймати $F_{\text{жадвал}} = 4,41$ га тенг.

$F_{\text{ҳисоб}} > F_{\text{жадвал}}$ шартни қаноатлантиради, бу эса, F -мезоннинг ҳисобланган қиймати жадвалдаги қийматидан катта эканлигидан ҳамда (1) эконометрик моделнинг статистик аҳамиятли эканлигини кўрсатади.

Эконометрик модел (1) параметрлари ва корреляция коэффициентларининг ишончилигини текшириш учун Стьюдентнинг t -мезонидан фойдаланамиз.

Стьюдентнинг t -мезонининг ҳисобланган ($t_{\text{ҳисоб}}$) ва жадвал ($t_{\text{жадвал}}$) қийматларини таққослаб, H_0 гипотезани

қабул қиламиз ёки рад этамиз. Бунинг учун t -мезонинг жадвал қийматини танланган ишонччилик эҳтимоли (α) ва озодлик даражаси ($d.f. = n - m - 1$) шартлар асосида топамиз. Бу ерда n - кузатувлар сони, m - омиллар сони.

Ишонччилик эҳтимоли $\alpha = 0,05$ ва озодлик даражаси $d.f. = 20 - 1 - 1 = 18$ бўлганда, t -мезонинг жадвал қиймати $t_{\text{жадвал}} = 2,1009$ га тенг.

Республикада ялпи ички маҳсулот бўйича эконометрик моделдаги ҳисобланган параметрлар учун ҳам $t_{\text{ҳисоб}} > t_{\text{жадвал}}$ шартни қаноатлантирилиши лозим. (1) эконометрик модель бўйича ҳисобланган Стьюдент мезони қийматлари қуйидагича $t_x = -3,185$. $t_{\text{ҳисоб}} > t_{\text{жадвал}}$ шарт тўлиқ бажарилди. Демак, эконометрик моделдаги коэффициент ишончли экан.

Кўп омилли эконометрик модель (2) бўйича натижавий омил қолдиқларида автокорреляцияни текшириш учун Дарбин-Уотсон (DW) мезонидан фойдаланамиз (4-жадвал).

4-жадвал

Натижавий омил қолдиқларида автокорреляцияни ҳисоблаш²⁴⁸

Кузатувлар	Ҳисобланган ЯИМ ўсиш суръати	Қолдиқлар	$(e_i - e_{i-1})^2$	$(e_i)^2$
1	104,2180734	-0,418073422		0,174785
2	104,248804	-0,048804007	0,13636	0,002382
3	106,408909	-2,408909035	5,570096	5,802843
4	107,218303	-3,018302968	0,371361	9,110153
5	107,0521385	0,347861485	11,33106	0,121008
6	107,0423019	-0,042301895	0,152227	0,001789
7	107,2722803	0,2277197	0,072912	0,051856
8	107,2362321	2,26376791	4,145492	5,124645
9	106,9780077	2,021992267	0,058455	4,088453
10	107,0919581	1,008041936	1,028095	1,016149
11	107,0962848	0,203715209	0,646941	0,0415
12	107,0143135	0,785686535	0,338691	0,617303
13	106,9836452	0,416354809	0,136406	0,173351
14	107,00562	0,59437998	0,031693	0,353288
15	106,9742339	0,225766078	0,135876	0,05097
16	106,8083809	0,591619115	0,133848	0,350013
17	104,5234444	1,57655556	0,9701	2,485527

²⁴⁸ Муаллифлар томонидан амалга оширилган ҳисоб-китоблар

18	105,1626445	-0,662644511	5,014017	0,439098
19	107,0326459	-1,932645864	1,612903	3,73512
20	106,9317789	-1,731778884	0,040348	2,999058

У қуйидаги формула билан ҳисобланади:

$$DW = \frac{\sum_{i=2}^n (\varepsilon_i - \varepsilon_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2} = \frac{31,9269}{36,7393} = 0,87 \quad (4)$$

Ҳисобланган DW қиймати жадвалдаги DW_L ва DW_U билан солиштирилади. Агар $DW_{\text{ҳисоб}} < DW_L$ дан кичик бўлса, қолдиқларда автокорреляция мавжуд дейилади. $DW_{\text{ҳисоб}} > DW_U$ дан катта бўлса, қолдиқларда автокорреляция мавжуд эмас дейилади. Дарбин-Уотсон мезонининг пастки чегараси қиймати $DW_L = 0,57$ га тенг ва юқори чегараси қиймати $DW_U = 0,79$ га тенг. $DW_{\text{ҳисоб}} = 0,87$ га тенг. Демак, $DW_{\text{ҳисоб}} > DW_U$ бўлгани учун натижавий омил ($\ln GDP$) қолдиқларида автокорреляция мавжуд эмас экан.

Ялпи ички ўсишга таъсир этувчи омиллар бўйича кўп омилли эконометрик модель тузамиз. Ушбу моделда нптижавий омил бўлиб, - ЯИМ ҳажми (gdp), таъсир этувчи омиллар бўлиб эса – реал валюта курси ($vkurs$), инфляция даражаси (inf), валюта резерви ($valr$), асосий капиталга инвестициялар (inv) ва қайта молиялаштириш ставкаси ($sref$) олинди.

Омиллар орасида корреляция коэффициентлари матрицаси қуйидагича (5-жадвал)

5-жадвал

Омиллар орасида корреляция матрицаси

	GDP	$vkurs$	inf	$valr$	inv	$sref$
GDP	1					
$vkurs$	-0,9400	1				
inf	-0,6425	0,8033	1			
$valr$	0,0329	-0,0823	0,1306	1		
inv	0,9520	0,8116	0,5306	0,0171	1	
$sref$	-0,8136	-0,6394	-0,1652	-0,0846	-0,8245	1

Жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки ялпи ички маҳсулотнинг (gdp) ўсишига валюта курси ($vkurs$), инфляция даражаси (inf) ва қайта молиялаштириш ставкаси ($sref$) тескари таъсир кўрсатар экан. Яъни, мазкур омилларнинг ўсиши, ялпи ички маҳсулотнинг камайишига олиб келар экан. Аксинча, валюта резервлари ($valr$) ва асосий капиталга киритилаётган инвестициялар ижобий таъсир кўрсатмоқда. Яъни, мазкур

омилларнинг ортиши билан ялпи ички маҳсулот ҳажми ҳам ортиб боради.

Энди мазкур омилларнинг ялпи ички маҳсулотга таъсирини ифодаловчи кўп омилли эконометрик модель тузилди, Excel электрон жадвалида амалга оширилган зарур ҳисоб-китоблар натижасига асосланиб тузилган кўп омилли эконометрик модел қуйидаги кўринишга эга (барча омилларнинг логарифмланган қийматлари олинди,

чунки омилларнинг ўлчов бирликлари турлича):

$$\ln(gdp) = 4,803 - 1,046 \ln(vkurs) - 0,487 \ln(\lnf) - 0,492 \ln(valr) + 0,768 \ln(inv) - 0,289 \ln(sref) \quad (5)$$

(1,75) (0,103) (0,297) (0,464) (0,075) (0,182)

Демак, валюта курсининг (*vkurs*) бир фоизга ортиши ЯИМни (*gdp*) ўртача 1,046 фоизга камайишига олиб келар экан. Инфляциянинг (*lnf*) 1 фоизга ортиши эса ЯИМни (*gdp*) ўртача 0,487 фоизга камайишига олиб келар экан. Валюта резервларининг (*valr*) 1 фоизга ортиши ЯИМни (*gdp*) ўртача 0,492 фоизга камайишига олиб келар экан. Асосий капиталга инвестицияларнинг (*inv*) 1 фоизга ортиши, ЯИМни (*gdp*) ўртача 0,768 фоизга ортишига олиб келар экан. Ва ниҳоят, Марказий банкнинг қайта молиялаштириш ставкаси (*sref*) 1 фоизга ортиши, ЯИМни (*gdp*) ўртача 0,289 фоизга камайишига олиб келар экан.

Демак, кўп омилли эконометрик моделдан кўриш мумкинки, асосий капиталга киритилаётган инвестициялар ЯИМнинг ўсишига олиб келар экан.

Кўп омилли эконометрик моделни (5) мезонлар бўйича текшираамиз. Детерминация коэффициенти $R^2=0,9957$ га тенг. Яъни, натижавий омил 99,57 фоизга моделга киритилган омилларга боғлиқ экан. Қолган 0,43 фоизи эса ҳисобга олинмаган омиллар таъсирдир.

$$DW = \frac{\sum_{i=2}^n (\varepsilon_i - \varepsilon_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^t \varepsilon_i^2} = \frac{0,647902}{0,32773} = 1,976938 \quad (6)$$

Дарбин-Уотсон мезонининг пастки чегараси қиймати $DW_L=0,83$ га тенг ва юқори чегараси қиймати $DW_U=1,96$ га тенг. $DW_{\text{ҳисоб}}=1,976938$ га тенг. Демак, $DW_{\text{ҳисоб}} > DW_U$ бўлгани учун натижавий омил ($\ln GDP$) қолдикларида автокорреляция мавжуд эмас экан.

$$vkurs = 5,938678 + 0,139034 \cdot t \quad (7)$$

(0,136) (0,011)

$$R^2 = 0,8932, \quad F = 150,53, \quad t = 12,27, \quad P(\text{value}) = 0,0000$$

Моделнинг статистик аҳамиятлилиги текшираамиз. Ҳисобланган Фишер мезонининг қиймати $F_{\text{ҳисоб}} = 673,58$ га тенг. Жадвал қиймати эса 2,96 га тенг. Демак, Фишер мезонининг ҳисобланган қиймати жадвал қийматидан катта. Бу эса кўп омилли эконометрик моделнинг (3.5) статистик аҳамиятли эканлигини кўрсатади.

Бундан ташқари кўп омилли эконометрик моделдаги (5) омиллар олдидаги параметрларнинг ишончлилигини Стьюдентнинг t-мезони ёрдамида текшираамиз. Стьюдентнинг t-мезонининг ишончлилик эҳтимоли $\alpha = 0,05$ ва озодлик даражаси $d.f. = 20 - 5 - 1 = 14$ бўлганда, жадвал қиймати $t_{\text{жадвал}} = 2,1448$ га тенг. Кўп омилли эконометрик моделда (5) валюта резервларидан бошқа қийматлари ишончли экан. Яъни, уларнинг ҳисобланган қийматлари жадвал қийматидан катта экан.

Энди натижавий омил қолдикларида автокорреляция мавжудлигини текшираамиз.

Демак, кўп омилли эконометрик модель (5) асосида ЯИМ ҳажмини кейинги йилларга прогноз қилиш мумкин. Бунинг учун ҳар бир таъсир этувчи омил бўйича тренд моделларини тузамиз.

Валюта курси бўйича тренд модель:

Инфляция даражаси бўйича тренд

модель:

$$\text{inf} = 1,587251 - 0,029997 \cdot t \quad (8)$$

(0,09) (0,007)

$$R^2 = 0,7665, F = 15,745, t = 3,968, P(\text{value}) = 0,0009$$

Валюта резервлари бўйича тренд

модель:

$$\text{valr} = 3,099701 + 0,000448 \cdot t \quad (9)$$

(0,028) (0,0024)

$$R^2 = 0,9019, F = 20,03, t = 2,185, P(\text{value}) = 0,0085$$

Асосий капиталга инвестициялар

бўйича тренд модел:

$$\text{inv} = 0,460256 + 0,1461 \cdot t$$

(0,13) (0,0109)

$$R^2 = 0,9088, F = 179,46, t = 13,396, P(\text{value}) = 0,0000$$

Марказий банкнинг қайта

молиялаштириш ставкаси бўйича тренд

модель:

$$\text{sref} = 3,2376 - 0,05533 \cdot t$$

(0,126) (0,0106)

$$R^2 = 0,7771, F = 27,451, t = 5,239, P(\text{value}) = 0,0000$$

Ушбу тренд моделлари (7)-(11) ёрдамида ҳар бир омилнинг прогноз кийматларини ҳисоблаймиз. Ҳисобланган кийматларни эса (5) кўп омилли

эконометрик моделга кўйиб, натижавий омил – ЯИМ ҳажмини 2020-2025 йилларга прогноз қиламиз (11-расм).

11-расм. Ўзбекистон Республикаси ЯИМнинг 2000-2019 йиллардаги динамикаси ва 2020-2025 йилларга прогноз кўрсаткичлари, млрд. сўм²⁴⁹

²⁴⁹ Муаллифлар томонидан ҳисоб-китоб қилинган

Демак, прогноз даврида ЯИМнинг ўсиш тенденцияси кузатилапти. 2025 йилда Ўзбекистон ЯИМ 2019 йилга нисбатан салкам 2 баробарга яқин ошиши кузатилмоқда. Бу асосан асосий капиталга

инвестицияларнинг ортиши, Марказий банк қайта молиялаштириш ставкасини пасайтириши ҳамда инфляциянинг 10 фоиздан кам бўлиши эвазига содир бўлади.

Энди валюта курсининг прогноз қийматларини ҳисоблаймиз (12-расм).

12-расм. Ўзбекистонда валюта курсининг 2000-2019 йиллардаги динамикаси ва 2020-2025 йилларда прогноз кўрсаткичлари, сўм/доллар²⁵⁰.

Прогноз даврида валюта курсларининг ўсишини кузатиш мумкин. Бунинг асосий сабаблари бўлиб, Ўзбекистоннинг савдо ҳамкор давлатларида бўлаётган жараёнлар, пандемиянинг маълум даражада таъсири, давлатнинг ташқи қарзларининг ортиб бориши орқали изохлаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Шодиев Т. ва бошқалар. Иқтисодий ўсишнинг математик моделлари. Ўқув қўлланма. –Т.: Иқтисодиёт, 2019. – 220 б.
2. Елисева И.И., Куришева С.В. и др. Эконометрика: Учебник. –М.: Издательство Юрайт, 2018. – 288 с.
3. <http://www.stat.uz> - Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Қўмитаси веб сайти.
4. <http://www.cbu.uz> - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки веб сайти.

²⁵⁰ Муаллифлар томонидан ҳисоб-китоб қилинган

THE NEED AND METHODS OF ECONOMETRIC ASSESSMENT OF THE UNEVEN DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Sattarov Sanjar

TerDU independent seeker

НЕОБХОДИМОСТЬ И МЕТОДЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Саттаров Санжар

ТерДУ независимый искатель

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ХУДУДЛАРИНИНГ НОТЕКИС РИВОЖЛАНИШИНИ ЭКОНОМЕТРИК БАҲОЛАШ ЗАРУРИЯТИ ВА УСУЛЛАРИ

Саттаров Санжар

ТерДУ мустақил изланувчи

Abstract. The article discusses some of the issues and methods of econometric assessment of uneven development of the regions of the Republic of Uzbekistan, including the use of econometric methods of assessing uneven development, which allows to get an idea of the distribution of inequality in the context of increasing disparities in development.

Key words and phrases: regions, uneven development, economic environment, econometric assessment, method, necessity, disproportion, degree.

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы и методы эконометрической оценки неравномерности развития регионов Республики Узбекистан, в том числе использование эконометрических методов оценки неравномерности развития, что позволяет получить представление о распределении неравенства в условиях растущего неравенства в развитии.

Ключевые слова и фразы: регионы, неравномерность развития, экономическая среда, эконометрическая оценка, метод, необходимость, диспропорция, степень.

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон Республикаси ҳудудларининг нотекис ривожланишини эконометрик баҳолаш усуллари ва зарурияти, жумладан, ҳудудларнинг ривожланишидаги номутаносиблик даражасининг ошиши шароитида тенгсизликни тақсимлаш ҳақида тасаввурга эга бўлишга имкон берадиган нотекис ривожланишини баҳолашнинг эконометрик усулларида фойдаланишнинг айрим масалалари қаламга олинган.

Таянч сўз ва иборалар: ҳудудлар, нотекис ривожланиш, иқтисодий муҳит, эконометрик баҳолаш, усул, зарурият, номутаносиблик, даража.

Кириш. Ижтимоий-иқтисодий ривожланиш келажакдаги сиёсатни такомиллаштириш ва тадқиқот йўналишларига таъсири кўпинча қутилмаган муаммоларни пайдо бўлишига сабаб бўлади. Бу борада айниқса, аҳолининг кўпайиши ва ишчи кучининг ҳаракатчанлиги негизида нафақат ҳудудлар балки, глобал тараққиётнинг тенгсизлиги ва номутаносиблигини ётишини англаб етиш

мумкин бўлади. Бу жуда катта муаммо бўлиб, уни тезда ҳал қилиш мумкин эмас. Ушбу муаммони ҳал қилишда қутилмаган хатарларни баҳолашнинг далилларга асосланган компонентни тақдим этиш учун илмий изланишлар ва тадқиқотлар олиб боришни тақазо этади.

Ҳозирги иқтисодий замонавий ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари бу ҳудудлараро ижтимоий-иқтисодий тенгсизликнинг

кучайиши, айрим ҳудудларнинг ривожланишидаги номутаносиблик даражасининг ошиши, турли ҳудудларнинг иқтисодий тизимлардаги тармоқлар таркибидаги сезиларли фарқларнинг пайдо бўлиши[1]. Мамлакат иқтисодий муҳитида бундай хилма-хиллиги ва мувозанатсизлик баъзи ҳудудий тизимларнинг бошқаларининг устидан иқтисодий ҳукмрон бўлишга олиб келади. Шунини таъкидлаш керакки, маъмурий-ҳудудий тузилиши ва ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражасидан қатъи назар, ижтимоий-иқтисодий фарқланиш, у ёки бу даражада, дунёнинг барча мамлакатлари учун хосдир. Объектив сабабларга кўра содир бўлиши муқаррар бўлган ва бундан келиб чиқадиган ўзгаришлар бошқариладиган бўлса, у ҳолда ҳудудий ривожланишдаги ўртача фарқлар ягона ҳудудий иқтисодий муҳитнинг жўшқин шаклланишига олиб келади.

Тадқиқот методологияси.
Ўзбекистон Республикаси
ҳудудларининг **нотекис**
ривожланишини **эконометрик** баҳолаш
усуллари ва заруриятини аниқлаш,
таҳлил қилиш ва тавсиялар ишлаб
чиқиш.

Тадқиқот натижалари.
Ҳудудларининг **нотекис**
ривожланишини баҳолашда кўпинча
“даромадларни маълум тақсимотида
қийматни турли тақсимотлар бўйича
тўғридан-тўғри ва объектив таққослашга
имкон берадиган тарзда белгиладиган
функция бўлиб, бунинг учун тенгсизлик
ўлчовлари муайян хусусиятларга эга
бўлиши”[2] ва муайян ҳодисаларни
ҳисобга олган ҳолда ўзини тутиши керак.

Агар ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражалари ўртасидаги фарқнинг ошиш тенденцияси ўсишда давом этса, у ҳолда ҳудудий иқтисодий бутунлик фрагментларга парчаланadi. Бу барқарор ривожланишга ўтишга ҳалақит берадиган беқарорлаштиришнинг асосий омил хисобланади.

Келтириб ўтилган юқоридаги фикр-мулоҳазаларга асосан, **ҳудудларининг нотекис ривожланишини таҳлил қилишнинг** турли иқтисодий таҳлил усуллари мавжуд[3] бўлсада, ҳозирги вақтда ҳудудлар нотекис ривожланишини баҳолашнинг эконометрик усулларидан фойдаланиш алоҳида аҳамият касб этмоқда (1.-жадвал).

1-расмда келтирилган ҳудудларининг нотекис ривожланишини таҳлил қилишнинг турли иқтисодий таҳлил усуллари яна кўшимча сифатида қуйидагиларни ҳам келтириш мумкин, хусусан:

Коэффициентлар – бу мавжуд бўлган тенгсизликнинг энг асосий чораларини ташкил этади. Улар содда, тўғридан-тўғри, осон тушунилади ва улар жуда кам маълумот ҳамда ҳисоблаш муаммоларини таклиф қилишади[4]. Шунга кўра, улар юқорида тавсифланган мураккаб чоралар каби маълумот бермайдилар.

Палма нисбати - бу энг юқори 10 фоиз уй хўжалиқларининг миллий даромад улушлари билан энг паст 40 фоизга нисбати. Бу иқтисодчи Хосе Габриел Палманинг эмпирик кузатуви[3] га асосланиб, турли мамлакатлар даромадларини тақсимлашдаги фарқ (ёки вақт ўтиши билан) асосан тақсимотнинг "думлари" (энг қашшоқ ва энг бой) нинг ўзгариши натижасидир. даромаднинг "ўртасига" кетадиган нисбий барқарорлиги (Soobham, 2015).

Худудларининг нотекис ривожланишини таҳлил қилишнинг турли иқтисодий таҳлил усуллари

Лоренц эгри чизиғи

Тенгсизликнинг энг оддий тасвирларидан бири бўлиб, горизонтал ўқда энг камбағалдан энг бадавлат шахсга ёки уй хўжалигига қараб даромад олувчиларнинг жами сони, ва вертикал ўқда умумий даромаднинг йиғма фоизи кўрсатилади. Лоренц эгри чизиғи аҳолининг х фоизига тегишли даромад фоизини очиб беради. Одатда, бу ҳар бир х фоизентил даромаднинг бир хил х фоизини оладиган мукамал тенгликни ифодаловчи 45 градуслик чизикқа нисбатан кўрсатилади. Шундай қилиб Лоренц эгри чизиғи 45 градуслик чизикқа нисбатан қанчалик узок бўлса, даромад тақсимоти шунчалик тенг бўлмайди.

Аткинсон индекси

Бу тенгсизликнинг энг машҳур ўлчовидир. Ушбу ўлчов тадқиқотчи томонидан белгиланадиган назарий параметрлар асосида жамиятнинг тенгсизликка нафратланиш даражасига боғлиқ бўлиб, бу ерда юқори қиймат кўпроқ ижтимоий фойдалилик ёки шахсларнинг тенгрок тақсимлаш эвазига кичик даромадларни қабул қилишга тайёр бўлишига олиб келади. Аткинсон индексининг муҳим хусусияти шундаки, у ички ва гуруҳлараро тенгсизликка ажралиши мумкин. Бундан ташқари, бошқа индекслардан фарқли ўларок, у муқобил сиёсатнинг фаровонлик оқибатларини таъминлай олади ва тадқиқотчига таҳлилга боғлиқ маълумотнинг қийинчилигини кўрсатиши мумкин беради.

Hoover индекси

Бу мукамал тенглик ҳолатига эришиш учун қайта тақсимланиши керак бўлган барча даромадларнинг улушини кўрсатади. Бошқача қилиб айтганда, индекс қиймати даромадларни тақсимлашда тенгликка эришиш учун уй хўжаликларидан ўртача қийматдан пастроққа ўтказилиши керак бўлган умумий даромад улушига яқинлашади. Юқори қийматлар кўпроқ тенгсизликни кўрсатади ва даромадлар тенглигига эришиш учун кўпроқ тақсимлаш зарур.

Theil индекси ва Умумий Ентропия (GE)

GE синф ўлчовлари нол мукамал тенглик (0) ва чексиз (ёки нормаллаштирилган бўлса) ўртасида фарқ қилади. Ушбу чора-тадбирларнинг асосий хусусияти шундаки, улар тўлиқ тақсимланади, яъни тенгсизликни аҳоли гуруҳлари ёки даромад манбалари бўйича ёки бошқа ўлчовлардан фойдаланган ҳолда бартараф этиш мумкин. Жини коэффиценти сингари, даромадларни тақсимлаш содир бўлганда, индексларнинг ўзгариши қайта тақсимотда иштирок этадиган индивидуал даромадлар даражасига ва аҳоли сонига боғлиқ.

Децил дисперсияси коэффиценти

Бу аҳолининг энг бадавлат 10 фоизининг ўртача даромадининг энг камбағал 10 фоизининг ўртача даромадига нисбати. У бойларнинг даромадларини (ёки даромадлар улушини) камбағалларнинг кўпайтмаси сифатида ифодалайди. Бироқ, у хаддан ташқари қадриятларга ва ташқарига чиқишга нисбатан заифдир. Умумий децил нисбатларига қуйидагилар киради: $D9/D1$ -энг бой 10 фоиз даромаднинг 10 фоиз камбағалга нисбати; $D9/D5$ -10 фоизга бой бўлган даромаднинг даромад тақсимотининг ўртача даражасида бўлганларнинг даромадларига нисбати; $D5/D1$ -даромад тақсимотининг ўртача даражасида бўлганларнинг даромадларининг энг камбағал 10 фоизга нисбати.

1-расм. Худудларининг нотекис ривожланишини таҳлил қилишнинг турли иқтисодий таҳлил усуллари

20/20 нисбати – бунда мамлакатнинг энг бой 20 фоиз аҳолининг ўртача даромадини аҳолининг энг қашшоқ 20 фоизининг ўртача даромадига нисбати билан таққослайди. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Тараққиёт Дастурининг Инсон тараққиёти тўғрисидаги ҳисоботида ("даромадлар квинтили нисбати" деб номланган) фойдаланилади[5].

Таҳлиллар. Шуни таъкидлаш лозимки, ҳеч қандай ўлчов барча хусусиятларни қондира олмайди, шунинг учун бошқаларга нисбатан битта ўлчовни танлаш ва ундан фойдаланиш, имкон қадар ишончли маълумотлар билан ишлаш мақсадга мувофиқдир. Қуйидаги тадбирлар қониқтирадиган хусусиятларига ва тақдим этган маълумотларига қараб фарқланади. Ҳеч бир усулни устун деб ҳисоблаш мумкин эмас, чунки барчаси маълум шароитларда фойдалидир. Тенгсизликни мутаносиб таҳлил қилиш ва тўғри хулоса чиқариш учун ушбу чораларнинг бир нечасини кўриб чиқиши керак.

Ҳозирги кунда тенгсизликни тақсимлаш ҳақида тасаввурга эга бўлишга имкон берадиган бир қатор усуллар мавжуд[6], уларнинг ҳар бири ўзига хос афзалликлари ва камчиликларига эга. Бу борада, Лоренц эгри чизигидан фойдаланган ҳолда тенгсизликнинг график тасвиридан ташқари, турли хил индекслар, биринчи навбатда энг содда - Жини индексидан кенг фойдаланилади[7]. Бундан ташқари, мураккаб Atkinson ва Theil индекслари ҳам тез-тез ишлатилади. Оддий ва тушунарли бўлган кўрсаткичларнинг алоҳида гуруҳи - бу аҳолининг айрим гуруҳлари даромадлари нисбати кўрсаткичлари; сўнгги йилларда Палма индекси жуда кенг тарқалмоқда[8].

Бироқ, ҳозирда қўлланилаётган тенгсизлик ўлчовлари одатда тенгсизлик

ва қашшоқлик даражасини умумий баҳолашни таъминлайди. Уларнинг ёрдами билан тенгсизликнинг ўртача даражасини, шунингдек тенгсизлик даражасининг оқилона доирасини танлаш ёки асослаш қийин бўлиб туюлади, бундан ташқари жамиятдаги ижтимоий кескинлик ва беқарорлик сезиларли даражада ошиб боради. Даромадлар тенгсизлиги даражасининг иқтисодий ўсишга аналитик қарамликдан фойдаланган ҳолда баҳолаш, аҳолининг турли гуруҳлари учун шахсий даромад солиғи бўйича келишилган ставкаларни танлаш ва ҳақозоларни аниқлашга ёрдам беради. Бундан ташқари ресурслар таҳсимотида ҳудудлардаги тафовутларни ва улардан фойдаланиш ҳолатларини очиқ беради.

Шу мақсадда фикримизча, авваламбор, Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2010-2020 йиллар²⁵¹да ҳудудлар асосий капиталига инвестициялар статистика маълумотларини иқтисодий таҳлиliga эътибор қаратадиган бўлсак, республика ҳудудларига тақсимланган инвестициялар ўсиб бораётганлигини кузатиш мумкин. Жумладан ҳудудларда асосий капиталга инвестицияларнинг жами инвестицияга нисбатан улушини 10 фоиздан юқориси 2010 йилда тўртта вилоят Бухоро (13,5 %), Қашқадарё (11,0 %), Навоий (11,1 %) ва Тошкент шаҳрида (21,6 %) тақсимланган бўлса, 2020 йилда ушбу ҳолат бўйича фақатгина Қашқадарё (12,4 %), ва Тошкент шаҳрида (21,9) кузатилди.

Ҳудудларда жами инвестицияларнинг 5 %дан кам тақсимланган ҳолати 2010 йилда Қорақалпоғистон Республикаси (3,3 %), Андижон вилояти (3,6 %), Жиззах (2,3 %), Наманган (3,5 %), Сурхондарё (3,7 %), Сирдарё (2,5 %) ва Хоразм вилоятида (2,3 %) кузатилган. Ушбу кўрсаткич бўйича 2020 йилдаги ҳолат таҳлил қилинганда

²⁵¹ Дастлабки маълумот

Қорақалпоғистон Республикаси (4,4 %), Андижон вилояти (4,3 %), Жиззах (4,2 %), Сирдарё (3,2 %), Фарғона (4,8 %) ва Хоразм вилоятига (2,9 %) тақсимланган.

Аммо, жами ҳудудларга тақсимланган инвестициялар улушининг ўзгариши деярли сезилмаган бўлиб, номутаносибликка барҳам берилмаганлигини кўриш мумкин. Албатта, ушбу кўриб ўтилган таҳлил натижалари ҳудудларда инвестициялар тақсимоли бўйича тўлиқ маълумот ва аниқ ҳулоса қилишга имконият бермайди. Амалий тизимли таҳлилдан оддий миқдорий натижаларни яратиш учун фойдаланиш мумкин эмас. Бу эса, узоқ муддатли сиёсат муаммоларига эътибор зудлик билан чоралар кўриш учун етарли даражада аниқ бўлган ҳар қандай сиёсат

тавсияларини олишни имконсиз қилади. Умумий кўрсатмалар шаклида сифатли сиёсат тавсияларини ишлаб чиқиш учун моделлардан фойдаланиш янада реалроқ мақсад бўлади.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари иқтисодиётига тақсимланган инвестиция ва мавжуд ишлаб чиқариш ҳисобидан яратилаётган ялпи ҳудудий маҳсулотнинг жон бошига ўзгариши билан улар ўртасидаги тафовут ўзгаришини қисман бўлсада аниқлаш мумкин. Бунинг учун Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2010-2020 йиллардаги асосий макроиқтисодий статистик маълумотларидан фойдаланган ҳолда дескриптив таҳлилни амалга оширамиз (1-жадвал).

1-жадвал

Ҳудудларнинг асосий иқтисодий кўрсаткичларининг дескриптив таҳлили

Кўрсаткичлар	Ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажми, млрд. сўм		Аҳоли жон бошига ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажми, минг сўм		Аҳоли жон бошигаасосий капиталга инвестициялар, минг сўм	
	2010	2020	2010	2020	2010	2020
Ўртача	4378,8	31220	2247,2	14211,7	601,4	6419
Медиана	4247,5	29796,1	1871,8	10873,9	305,55	4936,4
Экссесс	-0,6	2,9	2,2	3,9	1,8	2,6
Интервал	7129,1	64049,9	3592,7	28765,9	1745,8	15520,6
Минимум	1549,4	10477,7	1214,7	8353,6	206,8	2465,1
Максимум	8678,5	74527,6	4807,4	37119,5	1952,6	17985,7
Жами	61303,1	437080,2	31461	198964,2	8419,8	89866

Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

Жадвал маълумотларига асосан, Ўзбекистон Республикасининг ялпи ҳудудий маҳсулотлари ҳажмининг ўртача қийматлар бўйича 2010 йилга эътибор қаратиладиган бўлса, бу даврда ўртачадан юқори кўрсаткичлар 6 та вилоятда (Бухоро – 4437,1 млрд. сўм, Қашқадарё – 6602,0 млрд. сўм, Самарқанд – 6219,7

млрд. сўм, Тошкент - 7203,9 млрд. сўм, Фарғона – 5113,4 млрд. сўм вилоятларида ва Тошкент шаҳрида- 8678,5 млрд. сўм) кузатилди. 2019 йилда эса 31220,0 млрд. сўм ўртача кўрсаткичдан юқори бўлган ҳудудлар сони 7 та ҳудудни (Андижон – 32897,2 млрд. сўм, Қашқадарё – 36470,1 млрд. сўм, Навоий – 36685,2 млрд. сўм,

Самарқанд – 37593,9 млрд. сўм, Тошкент – 50117,8 млрд. сўм, Фарғона – 32943,3 млрд. сўм вилоятларида ва Тошкент шаҳрида- 74527,6 млрд. сўм) ташкил этди.

Эксесс коэффициентларнинг фаркига (2,3) кўра, 2019 йилда 2010 йилга нисбатан ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажмининг ўсиши ўткир бурчакни ташкил этиб, ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажмининг юқори қиймат асосида (2010 йилга нисбатан 26841,2 млрд. сўмга) ошганлигини кўриш мумкин.

Танлаб олинган даврда ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажмининг минимум ва максимум қийматлари ўртасидаги фарқлага эътибор қаратадиган бўлсак, 2010 йилдан 2019 йилга нисбатан 8928,3 млрд. сўмга ошиб, 10477,7 млрд. сўмга тенг бўлган (Сирдарё вилоятида) энг кам ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажми қайд этилган бўлса, энг юқори бандлик кўрсаткичи 2010 йилга нисбатан 2019 йилда 65849,1 млрд. сўмга ошиб, 74527,6 млрд. сўмга (Тошкент шаҳри) қайд этилган. Жами кўрсаткич қийматлари бўйича Ўзбекистон Республикаси ҳудудларидаги аҳоли жон бошига асосий капиталга инвестициялар 2010 йилда 8419,8 млрд. сўм ва 2019 йилда эса 89866,0 млрд. сўмга тенг бўлди.

Таҳлил натижаларидан хулоса қиладиган бўлсак, ҳақиқатдаги Навоий ва Тошкент вилоятлари ҳамда Тошкент шаҳрини, сўнги йилларга нисбатан ўзгаришлар бўйича Қорақалпоғистон Республикаси, Навоий вилояти ва Тошкент шаҳрини келтириш мумкин бўлиб, Тошкент шаҳри пойтахт шаҳри ва яшаш шароитининг юқорилиги, Навоий вилоятида бошқа вилоятларга нисбатан аҳоли сонининг камлиги ҳамда «Эркин иқтисодий зона»нинг мавжудлиги ва Қорақалпоғистон Республикасида сўнги даврларда янги ишлаб чиқариш корхоналарининг қурилиши билан изохлаш мумкин.

Хулоса ва таклифлар. Ҳудудий тизимларни таҳлил қилишнинг марказий муаммоларидан бири бўлган ҳудудларнинг таркибий тузилмасини ҳам асосий ноаниқликларни ҳисобга олган ҳолда амалга оширилиши керак. Ривожланиш сценарийлари нафақат уларнинг фойдалари, харажатлари, фойдаланиш имкониятлари, атроф-муҳитга таъсири ва бошқа осонлик билан ҳисоблаб чиқиладиган оқибатлари нуқтаи назаридан, балки хатти-ҳаракатлар ҳамда технологиядаги қутилмаган ўзгаришларга хос мослашувчанлик ва чидамлилик нуқтаи назаридан ҳам баҳолалиши керак.

Бу борада ҳудудларнинг нотекис ривожланишини **эконометрик баҳолашда** мураккаб математик усулларга таяниши ва янги техникаларни амалий қўллаши лозим бўлиб, математик моделлардан фойдаланадиган тизимли-аналитик ёндашувлар гуманитар фанлар ва баъзи ижтимоий, хулқ-атвор фанлари томонидан аниқланган муаммоларга "юмшоқроқ" ёндашувлар билан тўлдирилиши керак. Келтирилган фикр-мулоҳазаларни амалга ошириш ҳисобидан амалга оширилган моделлаштириш, ҳудудларнинг нотекис ривожланишини **бартараф этиш бўйича** қарор қабул қилишдаги баъзи муҳим муаммоларни бартараф этишга имкон берадики, бу ўз навбатида жараённи баҳолашда **эконометрик моделлаштиришга** зарурият туғдиради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Андреев, А.В. Основы региональной экономики: Учебное пособие / А.В. Андреев, Л.М. Борисова, Э.В. Плучевская. – М.: КНОРУС, 2007. – 336 с.

2. Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 495 с.; В.И. Видяпина, М.В. Степанова Региональная

экономика: Учебник / Под ред. - М.: ИНФРА-М, 2008. – 686 с.

3. Лапаева, М.Г. Управление социально-экономическим развитием региона в условиях становления сетевой экономики: монография [Текст] / М.Г. Лапаева, И.Н. Корабейников, Е.Н. Макеева. - Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2009. – 268 с.
4. Алимов Р.Х., Болтаева Л.Р., Ишназаров А.И. Эконометрика - 2 Ўқув қўлланма. Ўқув қўлланма. Тошкент – 2012
5. И.Собиров, С.Сафаев. Амалий қўлланма “Ўзбекистон: Бақарор ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг ва инсон тараққиёти принциплари амалга оширишнинг парламент томонидан таъминланиши”. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Ўзбекистондаги БМТ Тараққиёт дастури. 2011.
6. Джеймс П., Мартин Дж. Все возможные миры. История географических идей. М.: Логос, 1988. 317 с.
7. Соатов. Н.М. Статистика. Дарслик. Абу Али Ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти Тошкент, 2003
8. Малюгин, В. И. Методы анализа многомерных эконометрических моделей с неоднородной структурой / Минск : БГУ, 2014.— 351 с.

COMPARISON OF ARIMA MODEL AND ANN MEASURES IN FORECASTING REGIONAL MACROECONOMIC INDICATORS

Namozov Gafur Shokulovich

Termez State University Doctoral Student

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛИ ARIMA И ИНС В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Намозов Гафур Шокулович

Докторант Термезского государственного университета

MINTAQAVIY MAKROIQTISODIY KO'RSATKORLARNI PROGNOZ BERISHDA ARIMA MODELI VA ANN TADORALARINI QOYISHASI.

Namozov G'afur Shoqulovich

Termiz davlat universiteti doktoranti

Abstract: In this article, the process of modeling and forecasting the volume of the gross regional product of the Surkhandarya region was carried out. The forecasting efficiency of the ARIMA and ANN models is also compared. As a result, the best ARIMA model in forecasting is ARIMA (1, 0, 1)(0, 1, 0)₄, and according to ANN, the model of the output neuron MLP (4-7-1) turned out to be the best. In addition, the volume of the gross regional product is predicted until 2025.

Keywords: GRP volume, ARIMA model, ANN model, Box-Jenkins method, Akaike information criterion, Schwartz information criterion, forecasting.

Аннотация: В данной статье осуществлен процесс моделирования и прогнозирования объема валового регионального продукта Сурхандарьинской области. Также сравнивается эффективность прогнозирования моделей ARIMA и ANN. В результате лучшей моделью ARIMA в прогнозировании является ARIMA (1, 0, 1)(0, 1, 0)₄, а по ИНС модель выходного нейрона MLP (4-7-1) оказалась быть лучшим. Кроме того, объем валового регионального продукта прогнозируется до 2025 года.

Ключевые слова: объем ВРП, модель ARIMA, модель ИНС, метод Бокса-Дженкинса, информационный критерий Акаике, информационный критерий Шварца, прогнозирование.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Surxondaryo viloyati yalpi hududiy mahsuloti hajmini modellashtirish va prognozlash jarayoni amalga oshirildi. ARIMA va ANN modellarining prognozlash samaradorligi ham solishtiriladi. Natijada, bashorat qilishda eng yaxshi ARIMA modeli ARIMA (1, 0, 1)(0, 1, 0)₄ bo'lib, ANN ma'lumotlariga ko'ra MLP (4-7-1) chiqish neyronining modeli shunday bo'lib chiqdi. eng yaxshi bo'l. Bundan tashqari, yalpi hududiy mahsulot hajmi 2025 yilgacha prognoz qilinmoqda.

Kalit so'zlar: YaHM hajmi, ARIMA modeli, ANN modeli, Box-Jenkins usuli, Akaike axborot mezoni, Shvarts axborot mezoni, prognozlash.

Introduction

Forecasting has been one of the most popular methods for planning the state's socioeconomic development and future strategic goals, as well as ensuring the population's well-being, in recent years. As a result, one of the pillars of forecasting is the use of time series in predicting the state of the global market. However, constructing such a

forecasting model is difficult due to the great variability of the rules that underpin the time series. Many scholars have proposed and developed various approaches for analyzing and projecting socio-sustainable development efforts throughout the last few decades. One of these is that the ARIMA model has been used as a primary tool for evaluating many new modeling approaches

(Gosasang V., Chan., W. and Kiattisin, S. 2011.)[2]. However, ARIMA is a common variable model, developed based on the assumption that predicted time series are linear and stationary, and a well-known function in artificial neural networks, forecasting and system modeling, has played a major role in time series analysis and forecasting in recent years. (J. Yao and C.L. Tan, S. Yaser and A. Atiya)[3-4], 1996. Although many studies have been conducted to study economic and social development forecasting in neuronal network forecasting, none of the many studies conducted in Uzbekistan so far have used the ANN and ARIMA models to predict GRP in the region. In particular, we raise three research questions. Initially, this study developed models to predict the approximate value of GNP volume in subsequent years using ARIMA and ANN indicators. Second, we reviewed and compared the results and trends of the projected values of gross regional product volume. Thirdly, we used the ANN and ARIMA approaches to compare outcomes and trends in forecasting regional GVA volumes to assess the significance of average absolute percentage error (MAPE) models and obtain new conclusions.

Literature review

As we already know, quantitative forecasting models can actually be divided into two categories: time series-based models and causal methods. Time series analysis seeks to determine the appearance of a model by requiring previous data, and extrapolation to the future, in other words, allows the prediction required to provide a prediction that demonstrates a repetitive experience over time [8]. These categories include simple methods, sliding averages, trend curve analysis, exponential alignment, and sliding averages (ARIMA) models integrated into autoregression.

Mitrea, C.A., Lee, C. K. M., WuZ. compared different prediction methods such as the sliding mean (MA) and the sliding mean (ARIMA) model integrated into the

autoregression as a forward (NN) and nonlinear autoregressive network with neural network (NN) models. Inputs a nonlinear autoregressive exogenous model (NARX) is a nonlinear autoregressive model with exogenous inputs. (PRICE), the results showed that forecasting using (NN) offers better prognostic indicators [5].

Nowrouz Kohzadi, and Iebling Kaastra(1996), compared neural networks with ARIMA using monthly data on live cattle and wheat prices in 1950-1990. Neuron network models achieved a much lower mean square error than the ARIMA model [6]. On the other hand, the results show that the application of these indicators to traditional methods based on previous data output has several advantages. In this study, an attempt was made to select the best model by using ARIMA and ANN models and comparing the results in forecasting the GVA volume of the region.

Research methodology

(ARIMA)- Autoregressive integrated moving average model: The economic time series obtained using observations are generally not stationary, except in rare cases. Such time series will contain time-dependent non-random components. If the random balances of the time series form a stationary row, then the time series forms a non-stationary row. The *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) model is used to describe such series [10].

ARIMA models allow the modeling of integrated time series. If the time series is not stationary and its d -order differences are stationary, then this time series is considered to be integrated-order [11]. In other words, if the time series is not stationary, ARIMA switches to its d -order (until stationary) differences to create a model.

The ARIMA model is usually expressed as ARIMA (p, d, q). p is the order of auto regression, $-d$ is the order of the sliding average, and $-q$ is the order of the differences. The model has the following general appearance:

$$\Delta^d Y_t = c + \sum_{i=1}^p \alpha_i \Delta^d Y_{t-1} + \sum_{j=1}^q \beta_j \varepsilon_{t-j} + \varepsilon_t$$

Here c , α_i , β_j are model parameters; $\Delta^d - d$ are operator of ordinal differences. (e.g. $\Delta^1 Y_t = Y_t - Y_{t-1}$ - first-order differences) [16].

ANN (*artificial neural networks*) model: Artificial neural networks are mathematical models, as well as their biological neural networks - software or hardware based on the principle of organization and operation of nerve cells networks of a living organism. Each biological neuron receives signals from neighboring neurons through special nerve fibers. Individual artificial neurons also communicate with each other in different ways. This allows us to create different neural networks with different architectures, study rules, and capabilities [7].

The philosophy of the ANN approach is to develop an architecture inspired by the biological nervous system. The main advantage of neural networks is their flexibility in nonlinear modeling [14].

We used a forward-facing backward propagating neural network (in other words, (MLP) -*Multilayer perceptron*- also known as multilayer perceptron network) neural network model. The neural network model consists of three parts, the input layer, the latent layer, and the output layer are shown in Figure 1, and each input is measured by the corresponding w -weight. The sum of the weights with the input and the bias $f(x)$ constitute the input to the activation function (Figure 1).

Figure 1. A normal backward propagating neural network

In an MLP network, two steps are considered: the start-up phase, in which the input sample is presented to the trained network and trained through successive layers of neurons until the result is achieved.

$$F = F \left\{ \beta_0 + \sum_{j=1}^j \beta_j G \left[\sum_{k=1}^k \gamma k_t X_j \right] \right\} \quad (2)$$

Here F is the output function of the output layer unit, β_0 - bias unit (equal to 1), G is the output function of the hidden layer units j , γk_t - k denotes the weight for the connection connecting the β_j input to the

Network weights or parameters are known as training and are needed to minimize error. Therefore, the study of the MLP network is controlled. In this study, we use the following three-layer feedback nets:

hidden j , - the weight of the output from the hidden layers in the output layer unit, X - input vector. MLP nets are typically layered nets trained with static back training and forward orientation.

Problem statement: Data processing was carried out using the statistical analysis software "Statistica10". Typically, statistical testing is performed to evaluate the performance of the ARIMA and ANN

models. This test has an average absolute percentage error (MAPE). This criterion The following expression shows the process of calculating MAPE.

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{Y_t - \hat{Y}_t}{Y_t} \right| \cdot 100\% \quad (3)$$

Here:

n - number of observations, Y_t observed -real indicators, \hat{Y}_t -predicted indicators

Analysis and results

Today, GRP is one of the most important indicators of the economy of Surkhandarya region. According to statistics, in 2021 the volume of GRP in Surkhandarya region in current prices will reach 30090.5

billion soums. soums and increased by 7.8% compared to 2020. The GDP deflator index was 112.7% of prices in 2020.

Table 1 shows the volume of GRP (Y_t) (billion soums) in Surkhandarya region for the period from the 3rd quarter of 2012 to the 4th quarter of 2021.

Volume of GRP in Surkhandarya region from the 3rd quarter of 2012 to the 4th quarter of 2021 (billion soums)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1- quarter	-	649,3 3	832,2 1	1013, 91	1407, 35	1746, 2	2245, 1	3092, 1	4078	4390, 9
2- quarter	-	1130, 37	1414, 82	1673, 36	2214, 73	2954, 9	3971, 8	7009, 2	7303, 3	9139, 6
3- quarter	944,5	1561, 17	1894, 64	2237, 47	2743, 34	2784, 3	3426, 7	5940, 6	5741, 3	7904, 3
4- quarter	1316, 68	1534, 49	1935, 3	2238, 71	2807, 12	6216, 8	7418, 3	6307, 4	6881, 0	8655, 7

The data in Table 1 are taken from the official website of the Statistics Department of Surkhandarya region [17]. Quarterly

values were calculated from the values published with increasing results on the site. Its dynamics are shown in Figure 2.

Figure 2. Growth dynamics of GRP in Surkhandarya region in 2012-2021

ARIMA model

Model identification in ARIMA is performed by determining the p, d, and q

values for the series before evaluating the model using ACF and PACF diagrams.

Figure 3. Correlogram of autocorrelation and special autocorrelation functions on the first differences of the time series

The figure above (Figure 3) shows the autocorrelation with columns and the specific autocorrelation coefficients and the 95% confidence interval limits with horizontal lines. It can be seen that the coefficients of the autocorrelation function are gradually approaching zero in the form of a sinusoid, and in the diagram of a special autocorrelation function there is a sudden insignificant lag after the first significant coefficient, i.e. there is a break. This indicates the order p = 1 and q = 1 in the ARIMA model. It can also be seen from the time series chart that it has a 4-quarter seasonality. Hence, the correlogram is specific to the autoregression process and it is necessary to

take into account the presence of seasonality in the time series. Furthermore, the fact that the first-order differences of the time series are stationary means that it is first-order integrated, i.e., d = 1.

Based on the above, it is advisable to test the following models:

- ARIMA (1,0,1); ARIMA (1,0,1)(1,0,0)4; ARIMA (1,0,1)(0,1,0)4; ARIMA (1,0,1)(2,0,0)4; ARIMA (1,0,1)(2,1,0)4; ARIMA (1,0,1)(3,0,0)4

Evaluate the model parameters and check its adequacy. Typically, the following information criteria are used when comparing several models.

1. Akaike information criterion, AIC:

$$AIC = \frac{k + m}{n} + \ln \left(\frac{\sum_{t=1}^n e_t^2}{n} \right) \quad (4)$$

2. Swarz information criterion, SIC:

$$SIC = \frac{(p + q) \ln n}{n} + \ln \left(\frac{\sum_{t=1}^n e_t^2}{n} \right) \quad (5)$$

Here k is the number of parameters to be evaluated.

The AIC and SIC information criteria are used to determine the compatibility quality of the Box and Jenkins model. The model with the smallest AIC and SIC value is selected.

The AIC and SIC criteria (AIC = 644.95 SIC = 654.77) of the ARIMA (1,0,1) (3,0,0) 4 model and the parameters of the determination coefficient R² = 0.88 are important. From this calculation, the most optimal model form could be selected. However, the determination coefficient of the ARIMA (1,0,1) (0,1,0) 4 model is R² = 0.86,

although the AIC and SIC criteria are the smallest (AIC = 568.11 SIC = 572.69).

One of the indicators characterizing the deviation from the actual values is the average absolute percentage error (approximation error coefficient), calculated by the above formula (3).

While the average absolute percentage error is up to 10%, the model is considered bad for high accuracy from 10% to 20% on average from 20% to 100%.

The results of the assessment show that MAPE for model ARIMA (1,0,1) (3,0,0) 4 = 14.22%, MAPE for model ARIMA (1,0,1) (0,1,0) 4 11.42%, Hence, the smallest

indicator belongs to ARIMA (1,0,1) (0,1,0) 4 models (MAPE = 11,42%), indicating the most optimal model form for the time series. The results of the analysis show that ARIMA (1,0,1) (0,1,0) 4 model form is adequate for the time series, which means that this model form can be used in forecasting.

$$\Delta YaIM = -0.33 * YaIM_{t-1} - 0.84 * \varepsilon_{t-1}$$

Here: GRP - the volume of gross regional product of Surkhandarya region. Forecasting the value of GRP at constant prices (in 2012 prices). The forecast results are shown in Figure 4.

Прогнозы: Модель:(1,0,1)(0,1,0) Сезонный лаг: 4 (Таблица данных1)				
Исход.:YAIM				
Начало исходных: 1 Конец исходн.: 38				
Набл. N	Прогноз	Нижний 95,0000%	Верхний 95,0000%	Ст.ошиб.
39	5888,57	3884,826	7892,32	983,707
40	10637,27	8513,590	12760,95	1042,587
41	9401,97	7164,775	11639,17	1098,315
42	10153,37	7808,148	12498,59	1151,349
43	7386,24	3804,389	10968,09	1758,453
44	12134,94	8286,596	15983,28	1889,283
45	10899,64	6802,098	14997,18	2011,622
46	11651,04	7318,611	15983,46	2126,936
47	8883,91	3369,911	14397,90	2707,009
48	13632,61	7728,425	19536,79	2898,564
49	12397,31	6127,174	18667,44	3078,221
50	13148,70	6532,834	19764,57	3247,956

Figure 4. Forecast table and schedule

ANN model

In the development of the model using the initial data for the analysis, the autoregression section for the time series of the neural network was used. When we set

the training to 80% and the control to 20%, the latent neurons of the MLP network were assumed to have a minimum value of 2, a maximum value of 8, and a number of iterations of 100.

Table 3

Top 5 Model Architecture Table

N	Архитект ура	Произво дительно сть обуч.	Контр. производ ительность.	Ошибка обучен ия	Контро льная ошибка	Алгорит м обучени я	Функция ошибки	Ф-я актив. скрытых нейр.	Ф-я актив. выходных нейр.
1	MLP 4-6-1	0,977392	0,996533	52485,71	36690,08	BFGS 98	Сум. квадр.	Логистическая	Тожественная
2	MLP 4-6-1	0,972248	0,996910	78688,65	43521,87	BFGS 79	Сум. квадр.	Логистическая	Тожественная
3	MLP 4-7-1	0,970641	0,998841	85667,30	6629,36	BFGS 63	Сум. квадр.	Логистическая	Тожественная
4	MLP 4-8-1	0,977224	0,997976	53561,15	11953,09	BFGS 96	Сум. квадр.	Логистическая	Тожественная
5	MLP 4-2-1	0,969353	0,996621	91986,82	28288,50	BFGS 54	Сум. квадр.	Гиперболическая	Тожественная

Activation functions for latent neurons: exactly the same (coronary), sigmodal and hyperbolic, the same (coronary) option was selected for the output neurons. The program selects the best 5 out of 50 network results from this model in the learning process (Table 3). When analyzing the data obtained to select the best model, each model is compared on parameters such as performance and error, network projection graph, residual distribution histogram, residual distribution [13].

For example, in model 3, the training efficiency is 0.970, the control error is 6629.36, the latent layer activation function is sigmoid, the output layer activation function is the same (crown), the MLP architecture has 4 inputs, 7 latent neurons and 1 output. Layer is present [13]. According to the ANN (4-7-1) model architecture, the weights and bias values connected from each input layer to the latent layer neuron node and from the latent layer to the output layer are shown in the following figure (Figure 5).

Figure 5. The architecture of the ANN (4-7-1) model is the associated weight and bias values of neuron nodes

It is also possible to add that. MLP (4-7-1) model mathematical view, hidden layer activation function sigmoid

$$\delta(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} \quad (6)$$

$$z_1 = \delta(2.63281 \cdot x_1 + 4.72806 \cdot x_2 + 2.3$$

$$z_2 = \delta(0.59095 \cdot x_1 + 0.27349 \cdot x_2 - 3.6$$

$$z_3 = \delta(-1.60202 \cdot x_1 - 0.86283 \cdot x_2 + 0$$

$$z_4 = \delta(4.38949 \cdot x_1 + 1.15442 \cdot x_2 + 1.0$$

$$z_5 = \delta(3.54983 \cdot x_1 - 0.96992 \cdot x_2 + 2.2$$

$$z_6 = \delta(0.45864 \cdot x_1 + 0.18114 \cdot x_2 - 2.5$$

$$z_7 = \delta(-3.24651 \cdot x_1 + 1.81954 \cdot x_2 + 3$$

Activation function in the output layer

Identical

$$\vartheta(x) = x \quad (7)$$

$$\hat{y} = (-0.02633 \cdot z_1 + 1.36195 \cdot z_2 - 0.08795 \cdot z_3 + 1.49269 \cdot z_4 + 0.15402 \cdot z_5 + 0.49152 \cdot z_6 + 1.57267 \cdot z_7 - 1.48948)$$

That indicates this model form can be used in forecasting.

The distribution histogram of the residues of each model is then compared. Figure 6 shows a distribution graph of 1 mesh residue.

A good distribution index of the model is an approximate view of the normal distribution of residues. As can be seen from Figure 6, this model has a normal distribution. Compared to all five nets, the third network is of higher quality.

Fig. 6 Distribution histogram diagram of MLP 4-7-1 network residues

Figure 6 shows the remnants of the MLP 4-7-1 network scattered around a straight line. When all the dots are in a straight line, they give information about good model quality.

By all parameters, the MLP 4-7-1 model can be said to be the best for the next forecast. For this model, the determination coefficient is $R^2 = 0.97$, MAPE - 7.93% error is a very acceptable result.

Comparison of ARIMA and ANN forecast indicators:

The comparison of the ARIMA and ANN models was evaluated by calculating the errors between the actual figure and the forecasts obtained using these models. Numerous studies have reported that ANN models perform better in forecasting than ARIMA models, and the above idea was confirmed in this paper (Table 4).

Comparison table between the best ARIMA and ANN model

Table 4

№	Type of model	MAPE
1	Arima (1, 0, 1)(0, 1, 0) ₄	11,42
2	ANN (4-7-1)	7,93

Alternatively, if we look at the results of the ARIMA and ANN models, we can see the following view (Table 5).

Table 5

Table Arima and ANN medels

period	Fact	ANN	ARIM A	period	Fact	ANN	ARIMA
2019 1-quarter	3092,10 0	3084,9 7	3005,71	2022 1-quarter	-	5126,51	5888,57
2019 2-quarter	7009,20 0	5407,9 2	4734,77	2022 2-quarter	-	10628,5 4	10637,2 7
2019 3-quarter	5940,60 0	5875,3 4	4464,74	2022 3-quarter	-	9544,70	9401,97
2019 4-quarter	6307,40 0	6421,6 3	8628,38	2022 4-quarter	-	10247,1 1	10153,3 7
2020 1-quarter	4078,00 0	4002,5 3	3999,06	2023 1-quarter	-	6096,69	7386,24
2020 2-quarter	7303,30 0	8308,3 7	7915,64	2023 2-quarter	-	12196,3 5	12134,9 4

2020 3-quarter	5741,30 0	5795,1 0	6760,37	2023 3-quarter	-	10650,7 1	10899,6 4
2020 4-quarter	6881,00 0	7246,6 2	6990,82	2023 4-quarter	-	11434,7 6	11651,0 4
2021 1-quarter	4390,90 0	4379,0 5	4739,94	2024 1-quarter	-	6890,53	8883,91
2021 2-quarter	9139,60 0	8499,0 8	7914,21	2024 2-quarter	-	13080,8 0	13632,6 1
2021 3-quarter	7904,30 0	8006,7 8	6497,97	2024 3-quarter	-	11087,5 6	12397,3 1
2021 4-quarter	8655,70 0	8475,7 9	7804,31	2024 4-quarter	-	11832,2 1	13148,7 0

As can be seen from the table above, the growth trend in GRP over 2022-2024 can be seen. In general, according to the forecast results of the ANN (4-7-1) model, the forecast result is that by 2024 the volume of GRP will reach 42891.09 billion. soums, and according to ARIMA (1, 0, 1) (0, 1, 0) 4 model, 48062.52 bln. soums. This can be seen as a 1.43% increase in the 2024 ANN model and a 1.60% increase in the ARIMA model compared to 2021.

Conclusions and suggestions

This study compared the forecasting effectiveness of the ARIMA and ANN models. The most suitable model for prognosis according to ANN was MLP (4-7-1) output neuron, and the best model for ARIMA was ARIMA (1, 0, 1) (0, 1, 0) 4. According to the MLP (4-7-1) model, by 2024, the volume of GRP will reach 42891.09 billion. soums, and 48062.52 bln. soums on ARIMA (1, 0, 1) (0, 1, 0) 4 models. soums.

In other words, the region's GRP will increase by 1.43% in the ANN model and 1.60% in the ARIMA model from 2024 to 2021. This, in turn, corresponds to the task of increasing the regional economy by 1.4-1.6 times through the balanced development of the regions identified in Goal 33 of the Development Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026 [15].

Thus, the study concluded that the ANN model is more suitable for predicting GVA volume.

Used Literatures:

1. Балдин К.В. Эконометрика: Учебное пособие / Балдин К.В., Быстров
2. Gosasang, V., Chan., W. and KIATTISIN, S. 2011. A Comparison of Traditional and Neural Networks Forecasting Techniques for Container Throughput at Bangkok Port. The Asian Journal of Shipping and Logistics, Vol. 27, N° 3, pp. 463-482.
3. J. Yao and C.L. Tan, (2000) "A case study on using neural networks to perform technical forecasting of forex," Neurocomputing, vol.34, pp. 79-98,
4. S. Yaser and A. Atiya, (1996) "Introduction to Financial Forecasting", Applied Intelligence, vol. 6, pp 205-213.
5. Mitrea, C.A., Lee, C. K. M., WuZ. 2009. A Comparison between Neural Networks and Traditional Forecasting Methods: A Case Study". International Journal of Engineering Business Management, Vol. 1, No. 2, p 1924.
6. NowrouzKohzadi, Milton S. Boyd, BahmanKermanshahi, and IeblingKaastra(1996), "A comparison of Artificial neural network and time series models for forecasting commodity prices", Neurocomputing,pp. 10(2):169 181.
7. Боровиков В.П. Нейронные сети Statistica Neural Networks Методология и технологии современного анализа данных: "горячая линия –Телеком", 2008 г. С. 392.
8. Елисеева И.И. Эконометрика: учебник / Под ред. Елисеевой И.И. - М. : Проспект, 2010. - 345с.

9. Григорьева Д.Р., Файзуллина А.Г. Анализ и прогнозирование экономического показателя объем продаж предприятия в системе Statistica (англ.яз) / Международный научный конгресс “Фундаментальные и прикладные научные исследования в странах Тихоокеанского и Атлантического бассейнов”.- Токио: Tokyo University Press, 2014.- №2 - С.284287.
10. Е.И.Кулинич. Эконометрия / Е. И. Кулинич. — М.: Финансы и статистика, 2010. — 304 с
11. О.А.Заяц (2009). Прогнозирование объемов производства молока на основе сезонной ARIMA-модели. – М.: Фундаментальные исследования, №6 - 61-66 с.
12. Namazov G.Sh. “Analysis of approaches for modeling and forecasting the socio-economic development of the region”. Journal of innovations in economy. 2021. Vol. 4, Issue 6. pp. 12-17 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2021-6-2>
13. Хотамов О.Қ., Намазов Г.Ш. “Прогноз муаммоларини хал қилишда нейрон тўр моделларини қўллаш” Иқтисодиёт ва таълим журнали №5. 2020. – 4-12.
14. Отажанов У.А. Замонавий иқтисодий масалаларни хал қилишда сунъий интеллектни қўллаш//“Ўзбекистонда инновацион менежмент стратегияларини амалга ошириш тажрибаси” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақола ва тезислар тўплами (2018 йил 9 октябрь). – Т.: ТДИУ, 2018.– 275-277 бб
15. О‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF–60-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”
16. ru.wikipedia.org (2021) - свободная энциклопедия. - <https://u.to/JkNiGw>
17. www.surxonstat.uz (2021) - Surxondaryo viloyati Statistika boshqatmasi sayti ma’lumotlari.

12-ШЎЪБА. ИШЛАБ ЧИҚАРИШ
ИҚТИСОДИЁТИ ВА МОЛИЯВИЙ
ТЕХНОЛОГИЯЛАР.

DEVELOPING A MARKETING STRATEGY IN THE FORMATION OF A FOOD BRAND

Xankeldieva Guzal Sherovna

Doctor of Economics of the Fergana Polytechnic Institute,
Professor of the Department of Management

e-mail: honkeldieva@mail.ru

Baykuzieva Gulsanam Adxamovna

Fergana Polytechnic Institute, Doctoral student of the Department of Manajment

e-mail: gulsanamboyquziyeva@gmail.com

РАЗРАБОТАТЬ МАРКЕТИНГОВУЮ СТРАТЕГИЮ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПИЩЕВОГО БРЕНДА

Ханкелдиева Гўзал Шеровна

Доктор экономических наук, Ферганского политехнического института, профессор кафедры «Менеджмент»

e-mail: honkeldieva@mail.ru

Байкузиева Гульсанам Адхамовна

Ферганского политехнического института, докторант кафедры «Менеджмент»

e-mail: gulsanamboyquziyeva@gmail.com

ОЗИҚ ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАРИ БРЕНДИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Ханкелдиева Гўзал Шеровна

иқтисодиёт фанлари доктори,

Фарғона политехника институти "Менежмент" кафедраси профессори

e-mail: honkeldieva@mail.ru

Бойқўзиева Гулсанам Адхамовна

Фарғона политехника институти "Менежмент" кафедраси докторанти

e-mail: gulsanamboyquziyeva@gmail.com

Abstract. The thesis highlights the development of food industry enterprises, the importance of innovative strategies in this regard. The basics and principles of marketing strategy in the formation of a food brand are analyzed.

Keywords. innovation strategy, marketing strategy, brand, local brand, innovation development.

Аннотация. В тезисии освещаются вопросы развития предприятий пищевой промышленности, значение инновационной стратегии всвязи с этим. Анализируются основы и принципы маркетинговой стратегии в продвижении пищевых брендов.

Ключевые слова. инновационная стратегия, маркетинговая стратегия, бренд, реклама, местный бренд, инновационное развитие.

Аннотация. Тезисда озик-овқат саноати корхоналарини ривожлантириш масалалари, бу борада инновацион стратегияларнинг аҳамияти ёритиб берилган. Озик-овқат маҳсулотлари брендини шакллантиришда маркетинг стратегиясини асослари ва тамойиллари таҳлил этилган.

Калит сўзлар. Инновацион стратегия, маркетинг стратегия, бренд, реклама, маҳаллий бренд, инновацион ривожланиш.

Ҳар бир иқтисодий фаолият стратегик йўналишларини амалга
юритаётган бизнес бирлиги учун оширишида унинг активларини

бошқариш муаммосини ҳал этилиши муҳим ўрин эгаллайди. Олдинги даврда активлар таркибига фақатгина моддий элементлар инobatга олинган бўлса, ҳозирги кунда-инновацион иқтисодиёт талабларига биноан интеллектуал мулк ёки капиталнинг ҳам роли юксалмоқда. Чунки интеллектуал мулкнинг (капитал) асосий объектларига саноат мулки, савдо маркаси (бренд), компания номланиши, миждозлар базаси мавжудлиги, ишбилармон нуфузли ва бошқалар киради.

Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий салоҳиятидан янада унумли фойдаланиш ва дунё бозорида танитиш борасида экспорт хажми импортникига нисбатан ошиши, бу ўз йўлида бренд сиёсатини тўғри йўлга қўйилишини талаб қилади. Юқори рақобат муҳитида кучли савдо марка бўлиши ушбу муаммоларни ҳал этилишига замин бўлади. Масалан, халқаро бозорда Coco-Cola 130 йил, Tide 60 йилдан кўпроқ фаолият кўрсатаётган бўлса, ушбу компанияларнинг муваффақиятли фаолиятига кучли бренд-менежменти ёрдам бераётганини таъкидлаш мумкин.

Инновацион маркетинг нуктаи назардан бренд самарали бошқариш янги товар ёки хизматнинг истеъмолчи онгида ўрин олишни таъминлашдан иборат. Тадқиқотларимиз шуни кўрсатмоқдаки, АҚШ ва Буюк Британия компанияларининг акционер капиталларининг 70 фоиз улушидан ортиғи номоддий активлар ҳисобига тўғри келар экан. Бунинг асосида брендинг қимматлилиқ даражаси ётади. Адабиёт ва амалиёт тахлили шуни кўрсатмоқдаки брендинг номланиши бизнеснинг ўзидан қимматроқ ҳолатни кўришимиз мумкин. Кўчма бренд харидорлар томонидан инновацияларни танлаш имкониятини яратиш, ўзининг ошиб бораётган эҳтиёжларни нафақат моддий, балки

интеллектуал томонларини қондаришга имконият шакллантиради.

Ўтган асрнинг 80 йилларнинг охирироғида иқтисодиёт таълимотида брендинг назарияси ишлаб чиқилиб, унинг асосида маҳсулот ёки хизматнинг истеъмолчиларда таниқлилиқ даражаси ётиши исботланган. 1981 йили таниқли маркетинглар Джек Траут ва Эл Райс томонидан «Позициялаш: таниқли бўлиш учун кураш» деган асарида товар ёки хизматни бозорда ўз ўрнини топиши, бу борада рекламанинг ўрнини ёритиб беришга ҳаракат қилинди.²⁵² Бошқача қилиб айтганда, истеъмолчи тасаввурида маҳсулот ҳақидаги қабул қилинган ҳиссиётни эҳтиёжга айлантириш жараёнини реклама орқали амалга оширишни назарий тасдиқлаб берилди. Бундай қарашлар брендингни шаклланишига олиб келади. Маҳсулотнинг истеъмолчи онгида маълум ўрин эгаллаши, рақобатчилардан фарқли хусусиятларини кўрсата олиши ишлаб чиқарувчи ёки воситачига даромад келтира бошлади.

Ўзбекистонда брендни шаклланиш хусусиятларини ифодалашдан олдин, маркетинг назариясида бренд, позициялаш (ўрин белгилаш), реклама, PR (жамият билан алоқа) тизимларида бўлаётган тенденцияларга эътибор қаратишимиз лозим. Масалан, хорижий маркетинглар Эл Райс, Г. Дан, Дж. Яффе ва бошқалар адабиётларида юқорида кўрсатиб ўтилган иқтисодий категорияларга қўйилган қарашлар замонавий бизнес ва маркетингда, айниқса, маҳаллий менталитетни инobatга олган ҳолда, эскириб қолганини таъкидлаб ўтишимиз керак.²⁵³ Улар асосан иккита принципга таянган эди: биринчиси, инсонлар мураккабдан кўра оддий, содда қарашларни ёки мувожаатларни осонроқ қабул қиладилар. Иккинчидан, инсон (истеъмолчилар) янги маълумотни ўзларининг билими

²⁵² Траут Джек, Райс Эл. "Позиционирование: битва за умы" Питер, 2019 г.

²⁵³ Траут Джек, Райс Эл. "Позиционирование: битва за умы" Питер, 2019 г.

доирасида қабул қилишга ҳаракат қилиши табиий ҳолдир. Аммо, бундай ёндашиш самарали стратегия ва брендингни шакллантиришга етарли эмас деб ҳисоблаймиз.

Амалда, минг афсус, хорижий таниқли брендга тақлид қилиш ҳолатини кузатишимиз мумкин. Масалан, бизнинг республикада таниқли бўлган «Тўхтаниёз ота колбасалари» корхонаси ўзининг логотипида АҚШдаги «Red Bulls» баскетбол жамоаси савдо маркасидан фойдаланиши, «Доброе деревенское утро» сут маҳсулотлари компанияси Россия брендларига тақлид қилиши ва бошқа кўплаб мисоллар келтиришимиз мумкин.

Бир хил тадбиркорлар ёки корхоналар логотипида хорижий брендларни ўзиникидек кўрсатиш ҳолатлари ҳам мавжуд. Масалан, Ўзбекистонда «Макдональдс» компанияси мавжуд бўлмасда, унинг савдо белгисидан фойдаланиш ҳолатлари, ёки «Хоразм бургер» деган маҳсулот ёки корхона номланишларини учратиш мумкин. Албатта, бундай ҳолат Ўзбекистонда ишлаб чиқарилаётган маҳсулот ва хизматларни хорижий бозорга чиқиш имкониятини чегаралаб қўяди.

Шуларни инобатга олган ҳолда, брендинг назарияси ва амалиётда маҳаллий брендни яратишда қуйидаги талабларга жавоб бериш керак:

1. Инновацион иқтисодиётнинг талабларидан келиб чиққан ҳолда маҳаллий маҳсулотлар бренд бўлиши учун маҳаллий урф-одат, анъаналарга мос бўлишини таъминлаб беришимиз лозим.

2. Бир категория (тур) маҳсулотдан иккинчисига сакрамасдан, эътиборни фақат шу маҳсулотга қаратилиши лозим. Ундан кўра, янги бренд яратилиши мақсадга мувофиқдир.

3. Истеъмолчилар онгида биринчи бўлиб янги маҳсулот ёки хизмат тақлиф этиб обрў қозонилиши, соҳада биринчи ёки энг яхшиси бўлгандан афзалроқдир.

4. Брендлар ҳаётда аста-секин кириб, унинг муваффақияти ўн йиллаб ўлчанади, тез кириб келган брендлар умри қисқа бўлиши мумкин.

5. Маълум ҳолатда рекламани ортиқчалиги брендни шакллантирмаслиги, аксинча, унга зарар ҳам етказиши мумкин. Шу сабабдан, бизнинг фикримизча PR тизимини ривожлантириб, рекламадан маҳсулот ёки хизмат ҳақидаги маълумотни қайта эслаш учун фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Хорижий амалиётда маркетинг коммуникациялар вазифаларига жуда кўп эътибор қаратиб келинади. Чунки маҳсулот ёки хизматнинг брендга айланиш борасида бу катта ва муҳим ўрин тутади. Масалан, маркетинглоглар Росситер ва Перси ўзларининг ишланмаларида қуйидаги бешта коммуникациялар вазифаларини ажратишган эди:

- товар категориясига бўлган эътиёжни шакллантириш;
- савдо маркаси ҳақидаги маълумот ёки билиш доирасини шакллантириш;
- савдо маркасига бўлган муносабатни ифодалаш;
- сотувни рағбатлантириш;
- харид қилишга қўмаклашиш.

Бу бешта вазифани бажарилиш кетма-кетлиги бир-бирига боғлиқ бўлиб барча босқичда рекламанинг ўрни бекиёсдир. Бизнинг фикримизча, ушбу вазифаларни амалга оширишда энг асосийси ўзбек анъаналари, удумлари, тарихини инобатга олиш, шарқона маданиятни ифода эта олишдан иборат бўлиши керак. Ундан ташқари, маҳаллий брендни яратишда, товар ёки маҳсулотга муносабатларни шакллантириш ва у ҳақидаги маълумотлардан хабардор қилиш тизимини ишлаб чиқилиши муҳим ўрин эгаллайди. Бунинг учун қуйидаги кетма-кетликдаги қоидаларни инобатга олиниши зарур:

1. Хабардор бўлиш икки турга тақсимланади – таниш ва эслатиш. Амалда истеъмолчи савдо маркаларини

эслашдан кўра, беш маротаба кўпроқ таниши мумкин.

2. Оддий истеъмолчи битта савдо категориянинг еттидан ортиқ савдо маркасини эслай олмаслиги мумкин.

3. Реклама тез эсдан чиқиши мумкин. Юқорида айтиб ўтганимиздек, рекламани ортиқчалиги унга бўлган эътиборни пасайишига, ёки умуман ўқимаслик, ёки тушунмаслик ҳолатига олиб келиши мумкин. Хабардор

бўлишда ҳам шундай вазиятни кузатиш мумкин.

4. Хабардорлик яхши танишув самарасини шакллантириши мумкин. Айниқса, ахборот кўпайган сари, истеъмолчилар ўзларининг энг зарурий эҳтиёжларини кондиршига кўпроқ эътибор қарата бошлашади.

1-расм. Эсдан чиқариш динамикаси²⁵⁴

Истеъмолчиларнинг асосий қисми маҳсулот ёки хизматнинг битта категориянинг 2-3 савдо маркасидан фойдаланишади. Масалан, сут маҳсулотларидан харидоргир турлари «Nestle», «Мусаффо», «Камилка» савдо маркаларидир. Ҳозирги кунда кўпроқ бозорни эгаллаётган «Доброе деревенское утро» савдо маркаси, аммо унинг тақлидий ҳолати маҳаллий бренд бўлишига ҳалақит қилади. Реклама жараёнида рекламага эътибор қаратилиши бир ой ўтгандан сўнг эсдан чиқариш истеъмолчиларда икки баробарга пасайиши кузатилади. Бундай ҳолат инсонларнинг руҳиятига боғлиқ. Шу сабабдан машҳур компаниялар, «Coca-Cola», «Pepsi», «RC» ва бошқалар

реклама жараёнида эслатиш босқичига катта эътибор қаратишади. Ўзбекистонда «Имзо» савдо маркаси ҳозир худди шундай технологияни қўлламоқда.

Бренд қийматини баҳолашнинг кўриб ўтилган барча усуларида қийматни миқдорий аниқлаш йўналишларига асосий эътибор қаратилади. Бироқ бренд қиймати истеъмолчиларнинг онгида шаклланишини назарда тутганда уни ўлчови доимо реал қийматни кўрсата олмайди. Шунинг асосланганда бренд қийматини ўлчашда асосий эътибор истеъмолчиларнинг шу брендни қабул қилиш даражасини аниқлашга йўналтириш мақсадга мувофиқлиги асосланди. Бренд қийматининг асосий

²⁵⁴ Муаллиф ишланмаси

ўлчови сифатида истеъмолчиларнинг бренддан хабардорлиги, қабул қилинган сифат ва бренднинг мойиллиги кабиларни олиш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1.Траут Джек, Райс Эл.
"Позиционирование: битва за умы" Питер,
2019 г

2.Фаттахов А.А., Акуфриев А.И.
Маркетинговые и логистические технологии в коммерческом бизнесе. –Т.: Иқтисодиёт дунёси, 2019;

3.Гуляммов С.С., Жумаев Н.Х., Рахманов Д.А., Тошходжаев М.М.
Ижтимоий соҳада инвестициялар самарадорлиги. –Т.: Iqtisodiyot, 2019;

BUSINESS PLANNING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AND ITS EFFECTIVENESS

Shamanov Abdumumin Panjiyevich

Teacher of the Termiz Institute of Agrotechnologies and Innovative Development
+998976315777

Jorayeva Oimkhol

Student of Termiz Institute of Agrotechnologies and Innovative Development

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Шаманов Абдумумин Панджиевич

Преподаватель Термезского института агротехнологий и инновационного развития
+998976315777

Джораева Оймхол

Студентка Термезского института агротехнологий и инновационного развития

QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINI BIZNES REJALASHTIRISH VA UNING DOLZARBLIGI

Shamanov Abdumumin Panjiyevich

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti o'qituvchisi +998976315777

Jo'rayeva Oyimxol

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti talabasi

Abstract. This article covers business planning and its role in production in the economy of the Republic of Uzbekistan, how to conduct every business on the basis of entrepreneurship, ways to benefit from activities while strengthening the added value chain from the producer to the consumer.

Key words: economic reforms in agriculture, dialectical method, economic research, change of property relations in agriculture, norm (standard).

Аннотация. В данной статье рассматривается бизнес-планирование и его роль в производстве в экономике Республики Узбекистан, как вести каждый бизнес на основе предпринимательства, способы получения выгоды от деятельности при одновременном укреплении цепочки добавленной стоимости от производителя к потребителю.

Ключевые слова: экономические реформы в сельском хозяйстве, диалектический метод, экономическое исследование, изменение отношений собственности в сельском хозяйстве, норма (стандарт).

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida biznes rejalashtirish va uning ishlab chiqarishdagi o'rni, har bir ishni tadbirkorlik asosida yuritish, ishlab chiqaruvchidan iste'molchigacha qo'shimcha qiymat zanjirini mustahkamlagan holda faoliyatdan foyda olish yo'llari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohatlar, dialektik usul, iqtisodiy tadqiqot, qishloq xo'jaligida mulk munosabatlarining o'zgarishi, norma (me'yor).

Davlatimiz rahbarining farmoni ostida qabul qilingan Yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi xayrli ishlarni izchil davom ettirish va yuqori bosqichga ko'tarish bilan

bog'liq muhim ahamiyatlarni kasb etadi, har bir sohalardagi rivojlanishi, yangiliklari hamda mavjud kamchiliklarning bartaraf etilishiga xizmat qiladi.

Qishloq xo'jaligi korxonalari faoliyatini boholash va biznes rejalashtirish tizimini tubdan qayta shakllantirish davr talabiga aylanmoqda. Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek "Yangi O'zbekiston -- keng iqtisodiy imkoniyatlar mamlakatidir". Keyingi yillarda respublikamizda qishloq xo'jaligini tubdan isloh qilish borasida olib borilayotgan keng ko'lamli ishlar natijasida qishloqda xo'jalik yuritishning butunlay yangi tipdagi shakli, paydo bo'lmoqda.

Qishloq xo'jaligining tarmoq xususiyatiga xos bo'lgan bir qator omillar ta'sirida bu soha korxonalarining raqobatli bozor sharoitida samarali faoliyat ko'rsatishi imkoniyatlari chegaralangan. Shu nuqtai-nazardan yondoshganda qishloq xo'jaligi korxonalarining samarali faoliyat yuritishi ko'proq korxonaning rejalashtirish tizimiga, ya'ni aniq hisob-kitoblarga asoslanib va istiqbolni ehtiborga olib tuzilgan biznes rejalarga bog'liq bo'lib bormoqda. Korxonalar bozor iqtisodiyoti sharoitida puxta tayyorlangan biznes-rejalarsiz barqaror ishlay olmasligini tahkidlash lozim. Chunki, kuchli raqobat muhitida aynan biznes-reja korxonaning bundan buyon qanday faoliyat ko'rsatishi lozimligini, biznesni boshqarish va uzoq muddatli korxonalar strategiyasining yo'nalishlarini, moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlarini va investitsion faoliyat samaradorligini aniqlab beradi.

Yuqorida ta'kidlangan iqtisodiy munosabatlar tizimini yaratishda qishloq xo'jaligining o'ziga xos xususiyatlarini ehtiborga olgan holda tabiiy, ijtimoiy, iqtisodiy qonunlar, iqtisodiy kategoriyalar talablaridan oqilona foydalanish taqazo etiladi.

Qishloq xo'jaligi korxonalarining biznes-rejasini shakllantirishga ta'sir etuvchi omillarni chuqur tahlil etish asosida, korxonaning biznes-rejasini to'g'ri shakllantirish va bu tizimni takomillashtirish «Ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi faoliyatini boholash va biznes rejalashtirish» ning maqsadini tashkil etadi.

Qo'yilgan maqsaddan kelib chiqib quyidagi asosiy vazifalar yechimining nazariy, uslubiy asoslarini o'rganish lozim:

-bozor iqtisodiyoti sharoitida qishloq xo'jaligi korxonalari faoliyatini rejalashtirishning mohiyatini, ahamiyatini va uning iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini o'rganish;

-rejalashtirish tizimining shakllari, tarkibiy elementlari, tuzish uslubiyoti va asosiy ko'rsatkichlarini o'rganib, yagona tizimga keltirish;

-qishloq xo'jaligi korxonalarining amaldagi yillik ishlab chiqarish-moliyaviy faoliyati biznes-rejasi mazmunini o'rganish va uning bajarilishi holatini tahlil etish;

-davlat ehtiyojlari uchun qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish xarajatlarini moliyalashtirishga tuziladigan biznes-rejani shakllantirish va asoslash mexanizmini o'rganish;

-asosiy kapitalga kiritiladigan mablag'larni moliyalashtirishga bank kreditlarini jalb etishning biznes-rejasini asoslashni o'rganish;

-bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalarining moliyaviy faoliyatini rejalashtirish tizimini takomillashtirish yo'nalishlarini ishlab chiqish va investitsion loyihalarni moliyalashtirishga mablag'lar jalb etishga yo'naltirilgan biznes-rejalarning samaradorligini oshirishga oid nazariy va amaliy tavsiyalarni o'rganish.

Qishloq xo'jaligi korxonalari faoliyatini rejalashtirish qoidalar, yo'llari va usullari yig'indisi rejalashtirish uslubiyotini tashkil etadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitlarida korxonalar o'z faoliyatini rejalashtirishni mustaqil ravishda amalga oshiradi. Bugungi sharoitlarda ham korxonalar faoliyatini rejalashtirish-texnik-iqtisodiy hisob-kitoblar, progressiv norma va normativlar, iqtisodiy tahlil, muqobil variantlarni tanlashga asoslanadi.

Rejalashtirishning eng ko'p tarqalgan usullari qatoriga quyidagilarni: dialektika, induktiv, deduktiv, tahlil, sintez, balans, variant, normativ, mehyoriy-resurs, maqsadli

dasturlash, dalillarni yig'ish, pozitiv, statistik, monografik, hisob-analitik, tajriba usuli hamda iqtisodiy-matematik usullardan keng foydalaniladi.

Rejalarning asoslanganlik darajasini oshiruvchi va ularni tezda amalga oshirilishiga xizmat qiluvchi, shuningdek, tavakkalchilik va vujudga kelishi mumkin bo'lgan talofatlarni kamaytiruvchi usul eng samarali usul hisoblanadi.

Dialektik usul hamma hodisalar va jarayonlar doimiy o'zgarishda va o'zaro bog'liqlikda rivojlanadi, biri ikkinchisini keltirib chiqaradi deb tushuntiradi. Dialektik usul rivojlanish jarayonini oddiy o'sish jarayoni deb emas, balki oddiylikdan murakkablikka, miqdor o'zgarishlaridan sifat o'zgarishlariga o'sib o'tuvchi murakkab jarayon deb baholaydi. Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, korxonaning hozirgi darajasi mutlaq emasligini, ma'lum sharoitlar o'zgarishi bilan o'zgarib turishi, hamma ishlab chiqarish tarmoqlari va omillari o'zaro bog'liqlikda harakatlanishini tushunib yetishi kerak. Masalan, chorvachilik tarmog'i dehqonchilikka bevosita bog'liqligini, o'z navbatida chorvachilik tarmog'i dehqonchilik tarmog'ining rivojlanishiga tahsir etishini tushunib yetish lozim. Chorvachilikda chorva bosh sonining aylanishi, ularni to'g'ri guruhlash, shartli mol hisobi, shartli ozuqa hisobida yem xashak ta'minoti, Ishlab chiqarish hajmi yer maydoni va uning unumdorligiga, mehnat va kapital hajmiga bog'liqligini ifoda etadi. Shuningdek, ishlab chiqarish hajmi bilan korxonaning pul mablag'lariga, boshqa turdagi moddiy-texnika vositalariga bo'lgan talabi o'rtasida yoki mineral o'g'itlar va yem-xashak sarfi bilan ekinlar hosildorligi hamda chorva mollari mahsuldorligi o'rtasida o'zaro bog'liqlik mavjud.

Shunday qilib, fermer xo'jaligi faoliyatida biznes reja ishlab chiqarishni to'g'ri tashkil etish va boshqarish samaradorligiga tarmoqlar, ishlab chiqarish omillari (er, mehnat va kapital) o'rtasida to'g'ri o'zaro aloqa va bog'liqlikni

takomillashtirish orqali erishish mumkin. Dialektik usul voqealar va hodisalar har doim harakatda, rivojlanishda deb tushuntiradi. Shuning uchun «Ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi faoliyatini boholash va biznes rejalashtirish» korxonalarini, ishlab chiqarishni doimo harakatda, rivojlanishda, rivojlanish asosi ziddiyat, deb tushuntiradi, ya'ni yer maydonlarini bir sifatdan boshqa sifatga o'tib turishi (er transformatsiyasi) tuproq unumdorligining o'zgarishi, ekinlar hosildorligi chorva mahsuldorligi hamda texnika vositalari sonining o'zgarib turishi sifatida ko'radi.

«Ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi faoliyatini boholash va biznes rejalashtirish»ni o'rganish – iqtisodiy jarayonlarni kuzatish va zarur ma'lumotlarni yig'ishdan boshlanadi. Iqtisodchilar avvalo ma'lum iqtisodiy muammoga taalluqli dalillarni aniqlaydilar va to'playdilar. Dalillarni tahlil qilish orqali iqtisodiy xulosa yoki iqtisodiy nazariya yaratiladi. Iqtisodiy xatti-harakatlarni o'rganishda iqtisodiy tadqiqot nazariyadan ayrim dalillarga va aksincha dalillardan umumiy nazariyaga qarab harakatlanishi mumkin.

Iqtisodiy tadqiqot ayrim dalillardan iqtisodiy nazariyaga qarab harakat qilganda induktiv usulni, nazariyadan ayrim dalillarga qarab harakat qilganda deduktiv usulni ifoda qiladi.

Tahlil usulidan foydalanishda hodisalarni mayda bo'laklarga, alohida-alohida dalillarga ajratib o'rganilsa, sintez usulida hodisalarni ayrim dalillarni birlashtirish, birgalikda, o'zaro bog'liqlikda o'rganish orqali umumlashtiriladi va xulosa qilinib, turli nazariyalar yaratiladi. Ammo, bundan xatoga yo'l qo'ymaslik uchun alohida olingan tasodifan qo'lga kiritilgan dalillardan emas, balki o'rganilayotgan ob'ektga tegishli barcha dalillar yig'indisidan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Pozitiv usulda haqiqiy ma'lumotlar va dalillar o'rganilib ma'lum xulosalar chiqariladi. Masalan, pozitiv usul orqali fermer xo'jaliklarida keyingi yil reja

ko'rsatkichlari shakllanishiga ta'siri aniqlanadi.

Me'yoriy-resurs usulida korxonada ishlab chiqarish jarayonining asosiy omillari bo'yicha ishlab chiqarish salohiyatiga baho beriladi. Ishlab chiqarish salohiyati deganda korxonada mavjud mehnat, moddiy va moliyaviy resurslarning hajmi va ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va mutanosiblik darajasi tushuniladi.

Ishlab chiqarish salohiyatini aniqlashda korxonaning yer resurslari, asosiy vositalari va aylanma mablag'lari hamda mehnat resurslariga natural yoki qiymat shaklida baho beriladi.

Me'yoriy-resurs usuli qat'iy ravishda rejalashtirishning normativ bazasiga tayanadi. Unga ilmiy asoslangan normalar va normalashtirish mezonlari kiradi. Norma deganda ma'lum bir texnikaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarning ilmiy jihatdan yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan chegaraviy miqdoriga aytiladi. Qishloq xo'jaligida moddiy resurslar sarfining, mehnat sarflari va ish haqining, tabiiy kamayish miqdorining va boshqa ko'rsatkichlarning normalari mavjud.

Balans usuli rejalashtirishning eng asosiy usuli bo'lib, yer resurslari, mehnat resurslari, energetik resurslar, material resurslar va moliyaviy resurslar balanslarini tuzish orqali rejaning ayrim bo'limlari va ko'rsatkichlari o'rtasida muvofiqlik hamda muttanosiblik ta'minlanadi.

Balans usuli normativ usuli bilan birgalikda qo'llanadi. Normativ usulida resurslarni sarflashning yo'l qo'yish mumkin bo'lgan eng yuqori va eng quyi chegaralari aniqlanadi. Bunda ishlab chiqarishni rejalashtirish va tashkil etishda norma va normativ kabi tushunchalardan foydalaniladi.

Norma (me'yor) – bu, belgilangan sifatdagi mahsulot birligi (ish, xizmat) tayyorlash uchun sarflanuvchi xom ashyo, material, yoqilg'i, energiya va boshqa resurslardan foydalanishning yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan maksimal yoki minimal chegarasidir. Agar resurslardan foydalanish normalarini kamaytirish mahsulot sifatining

pasayishiga yoki belgilangan standartlar talablarining buzilishiga olib keladigan bo'lsa, u holda bu normalarni kamaytirish mumkin emas.

Normativ – bu, nisbiy kattalik bo'lib, asosan foizlar yoki koeffitsientlar yordamida aks ettiriladi.

U mehnat vositalari va predmetlaridan foydalanish darajasini, ularning har bir maydon birligi, og'irlik birligi, hajm birligiga sarflanishini tavsiflab beradi. Masalan, asosiy fondlarning birlik qiymatiga mahsulot ishlab chiqarish (fond qaytimi), sutning moylilik, (foizlarda), Traktorlarning shartli etalon gektar hisobida ish bajarishi, avtomashinaning bosib o'tgan yo'li, avtomobil shinasining ekspluatatsiyasi va hokazo.

Norma va normativlar progressiv tavsifga ega bo'lishi, yani ularni ishlab chiqishda zamonaviy fan, texnika va texnologiya rivojlanishining darajasi, mehnat va ishlab chiqarishni tashkil etish, ishlab chiqarish quvvatlaridan to'liq foydalanish hamda ilg'or korxonalarining tajribalarini hisobga olish zarur. Shuningdek, ular doimiy ravishda qayta ko'rib chiqilishi, eskirgan norma va normativlar yangi, xo'jalik hayoti va davr talablariga javob beruvchi norma va normativlar bilan almashtirilishi lozim.

Norma va normativlar quyidagi asosiy guruhlar asosida ishlab chiqiladi:

-tirik mehnat xarajati normalari (mahsulot birligiga sarflanuvchi ish vatqi normasi, vaqt birligida ishlab chiqarish normasi, xizmat ko'rsatish normasi, miqdor normativi);

-moddiy xarajat normalari (xom ashyo, material, yoqilg'i, energiya, butlovchi qismlar);

ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish normativlari (ishlab chiqarish tsiklining davomiyligi, tugallanmagan ishlab chiqarish hajmi, ishlab chiqarish zahiralari va hokazo);

-mehnat vositalaridan foydalanish normalari (mashinalar, asbob uskunalar, mexanizmlar, qurilmalar);

-korxonalar, bo'limlar, asbob-uskunalarining loyiha quvvatiga chiqish vaqti normalari.

Variant yoki hisob-konstruktiv usul asosida texnikaviy-iqtisodiy koeffitsientlarning, moddiy-pul xarajatlarining, tarmoqlararo va ishlab chiqarish elementlari mutanosibligining turli variantlarini ishlab chiqish yotadi.

Maqsadli dasturlash usuli orqali korxonani rivojlantirishning asosiy vazifasi, maqsadi aniqlanib, uni hal qilishning vositalari va yo'llari ishlab chiqiladi. Bu usul uzoq muddatli istiqbol rejalarini ishlab chiqishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi.

Dalillarni yig'ish – borliqni ilmiy anglashning boshlanishi xolos. Qishloq xo'jaligi korxonalarini tabiiy-iqlim uy shart-sharoitlar texnik-texnologik ta'minlanganlik, ishlab chiqarishni tashkil etilishi, mehnat unumdorligi va iqtisodiy samaradorlik jihatidan turli darajada rivojlanish xususiyatlariga ega. Shu tufayli alohida olingan xo'jalikning ma'lumotlari boshqa sharoitlarda joylashgan xo'jaliklar uchun mos kelmasligi mumkin. Buning uchun turli ma'lumotlar va dalillarni chuqur tahlil etish asosida nazariy umumlashtirish lozim bo'ladi.

Dalillarni keng qamrovli tahlil etish uchun iqtisodiy tadqiqotning turli usullaridan foydalaniladi. Ularning ichida eng ko'p statistik, iqtisodiy-matematik, monografik, tajriba usullaridan foydalaniladi.

Statistik, ya'ni dinamika qarorlari, o'rtacha sonlar, guruhlashtirish analitik, korelyatsion, dispersion va regression tahlil usullari dinamik qatorlar, o'rtacha sonlar, guruhlashtirish usullari orqali xo'jalikda sodir bo'ladigan miqdor o'zgarishlar qanday sifat o'zgarishlariga olib kelishi, ayrim omillar va dalillar o'rtasida qanday aloqa va bog'lanishlar borligi aniqlanadi.

Monografik usul orqali biron voqea yoki dalil unga ta'sir etuvchi har bir jarayon o'rganilishi ta'minlanadi.

Hisob-analitik usul biron tadbirni belgilashda yoki xo'jalikning istiqboli bilan

bog'liq tadbirlarni ishlab chiqishda keng foydalaniladi.

Tajriba usuli normativ asosda belgilangan me'yoriy tadbirni yoki biron-bir nazariyani keng miqiyosda qo'llashdan oldin kichik doirada sinab ko'rishdir. Agar bu sinov natijalari amalda o'zini oqlasa, xuddi shu sharoit bo'lgan joylarda ularni keng qo'llashga tavsiya etishdir. Chunki amaliyot-haqiqat mezonidir. Ma'lumki, biron bir natija, masalan, xo'jalikning foydalilik darajasi juda ko'p omillarga bog'liq.

Ayrim hollarda turli-tuman omillar bir-birlariga qarama-qarshi ta'sir etishi mumkin. Bunda iqtisodiy-matematik usul qo'llanilgan holda hamma omillar ta'sirini miqdor jihatdan hisobga olish imkoniyatini beradigan modellardan foydalaniladi. Iqtisodiy-matematik usul rejaning eng maqsadga muvofiq (optimal) variantlarini aniqlashda, iqtisodiy, tashkiliy hamda texnik jarayonlarni optimallashtirishda keng foydalaniladi. Masalan, ekin maydonlarini, poda strukturasini hamda mexanizatsiya ishlarini traktor markalari o'rtasida taqsimlashning optimal yo'llarini aniqlashda juda qo'l keladi.

Ko'rinib turibdiki, rejalashtirish juda murakkab va mehnat talab qiluvchi jarayon bo'lib, korxonalar faoliyatining resurslar xarajatini normalashtirishdan to mahsulot ishlab chiqarish va realizatsiya qilishgacha barcha ko'rsatkichlarini inobatga oladi.

Qishloq xo'jaligi korxonalarida ishlab chiqarishni rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy, texnikaviy va texnologik ko'rsatkichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va nisbatlarni ta'minlash, rivojlanish yo'llari va sur'atlari, tarmoqlar va bo'linmalar, takror ishlab chiqarishning asosiy bo'g'inlari o'rtasida to'g'ri mutanosiblikni shakllantirish jarayoniga rejalashtirish deb ataladi.

Qishloq xo'jaligi korxonasi va uning ichki ishlab chiqarish bo'linmalari hamda tarmoqlari faoliyatini ifoda etuvchi rejalar ichki xo'jalik rejalarini deb ataladi. Rejalashtirishning asosiy vazifasi korxonalar faoliyatini uzluksiz va jadal rivojlantirish,

tarmoqlar o`rtasida zarur mutanosiblikni ta`minlash orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirishni ta`minlashdan iborat.

Qishloq xo`jaligi korxonalarini rejalashtirish bir nechta tamoyillarga tayanib amalga oshiriladi. Rejalarning realligi rejalashtirishning muhim tamoyilidir. Bu tamoyilga rioya qilmaslik rejalashtirishni ma`nosiz qilib qo`yadi, chunki rejaning biror soha va korxonada bajarilmay qolishi, u bilan bog`liq bo`lgan soha shartnomalari bajarilmay qolishiga, jarimalar to`lashga, ishonchni yo`qotishga olib keladi.

Rejalashtirishning yana bir muhim tamoyili ilmiylik bo`lib, avvalo tayyorlanayotgan rejalar bajarilishi uchun ular ilmiy jihatdan asoslangan bo`lishi kerak. Rejalar jamiyatni va ishlab chiqarishni rivojlantirishning ob`ektiv iqtisodiy qonunlari va qonuniyatlariga mos kelishi, fan va texnikaning eng so`nggi yutuqlariga, tabiiy, raqobatchilik va bozor talablarini hisobga olishga iqtisodiy va mahalliy shart-sharoitlarga, ilg`orlar tajribalariga tayanishi va korxonaning mavjud resurs salohiyatiga asoslanishi lozim. Rejalashtirishning ilmiyligi, jonli mehnat va mahsulotga aylangan mehnat xarajatlarining eng kam miqdorida iloji boricha yuqori natijalarga erishishga, shuningdek, korxonada xodimlari manfaatdorligini oshirishga ko`maklashadi.

Komplekslik tamoyili ishlab chiqarishni, birinchidan, zamon va makonda, ikkinchidan, ishlab chiqarishni boshqarishning gorizontal va vertikalida, uchinchidan, ishlab chiqarishning resurs asoslarini ta`minlashda, to`rtinchidan, ishlab chiqarishdagi "tor joylarni" hisobga olish va ularni yo`qotish chora-tadbirlarida, beshinchidan, xodimlarning o`z mehnatlari natijasidan moddiy va ma`naviy qoniishida, oltinchidan, korxonaning mo`ljallanayotgan daromad yoki foyda olishini amalga oshirishni ko`zda tutadi.

Proporttsionallik nafaqat ishlab chiqarishni rejalashtirishda, balki ishlab chiqarishni boshqarishda ham muhim

ahamiyat kasb yetadi. Zarur propoorttsiyalarga amal qilish ishlab chiqarish vositalari va ishchi kuchining tsexlar va ish joylari bo`yicha hamda ishlab chiqarish bosqichlarida to`g`ri taqsimlanishiga va ulardan to`g`ri foydalanishga ko`maklashadi. propoorttsiyalarga amal qilmaslik esa, aksincha, ishlab chiqarishning ba`zi uchastkalarda kuchayib, boshqalarida pasayishiga, ya`ni disproporttsiyalarning vujudga kelishiga hamda korxonalarining noritmik tarzda faoliyat yuritishiga sabab bo`ladi. Zaruriy propoorttsionallikni ta`minlashda ishlab chiqarishni tashkil etishni texnik-iqtisodiy normalashtirish katta rol o`ynaydi.

Rejalashtirishning uzviylik va o`zaro bog`liqlik tamoyili talabiga strategik, istiqbolli, joriy va operativ rejalar o`zaro bir-biri bilan bog`liq holda, bir-birini to`ldiradigan negizda tuzilishi va korxonaga berilgan davlat buyurtmalari orqali mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyoti rejasi bilan bog`liqligi ta`minlanishi kerak.

Optimallik ham rejalashtirish tamoyillari qatoriga kiradi. Rejalar barcha ishlab chiqarish resurslaridan chiqitlar va yo`ldosh mahsulotlardan keng foydalanishni inobatga olgan holda iloji boricha ratsional va unumli foydalanishni ta`minlashi hamda yuqori natijalarga erishish uchun eng samarali yo`llarni tanlashi kerak.

Rejalashtirishning optimalligiga iqtisodiy-matematik usullar va elektron hisoblash mashinalarini qo`llash, rejalarining bir nechta variantlarini ishlab chiqish yordamida erishiladi.

Ko`p variantlilik eng tejamkor reja varianti yoki korxonada faoliyati dasturini tanlashga imkon yaratadi.

Moslashuvchanlik rejalashtirishning bozor sharoitlaridagi muhim tamoyili hisoblanadi. U ishlab chiqarish rejalariga o`z vaqtida o`zgartirishlar kiritish, istehmolchilar va xaridorlar talablarini hisobga olish, ishlab chiqarishning yuzaga kelishi mumkin

bo'lgan pasayishi va inqirozlarning oldini olishga yordam beradi.

Rejalashtirishning mutanosiblik va muvozanatlilik tamoyili mamlakat iqtisodiyotining tarmoqlarini mutanosib va uyg'un rivojlantirish qonuniyatlaridan kelib chiqadi. Unga ko'ra korxonalar faoliyatining barcha tarmoq va sohalari faoliyatini tashkil qilish yagona uyg'unlikda va mutanosiblikda amalga oshiriladi. Buning uchun tarmoqlararo mehnat, moddiy va moliyaviy resurslar balanslari tuziladi.

Reja intizomiga to'la rioya qilish va uni operativ nazorat qilish rejalashtirishning muhim tamoyilidir. Rejalarni amalga oshirish jarayonida turli sabablarga ko'ra nomutanosibliklar, reja ko'rsatkichlaridan chetga chiqishlar va belgilangan vazifalarni bajarilmay qolish ehtimollari vujudga kelishi mumkin. Shu tufayli reja ko'rsatkichlarining bajarilishini doimo nazorat qilib borish, yo'l qo'yilgan kamchiliklarni bartaraf etish, zarur ichki rezervlarni qidirib topish va zarur bo'lganda reja ko'rsatkichlariga tuzatishlar kiritib borish talab etiladi.

Biroq hech qanday tamoyil, jumladan, yuqorida sanab o'tilgan tamoyillar ham, o'zidan-o'zi, ya'ni shu tamoyillar uchungina

kerak emas. Agar amaliyotda qo'llanmasa bu tamoyillar faqat qog'ozda qolib ketishi yoki oddiy chaqiriq bo'lib qolishi mumkin. Shu sababli korxonalar rahbarining rejalashtirish jarayonini, aniqrog'i, rejaning bajarilishi hamda rejalashtirishning belgilangan va boshqa tamoyillari qanday aks ettirilganligini nazorat qilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Nazorat kerakli natijalarga erishish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan disproporttsiyalarni aniqlash va ularning oldini olish, shuningdek, zahiralarni aniqlash va ulardan foydalanish yo'llarini belgilashga imkon berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M. Mirziyoyev -Yangi O'zbekiston strategiyasi.. Toshkent 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF – 60 -son farmoni
3. R. D. Dusmurodov Buxgalteriya hisobi nazariyasi, - darslik. Toshkent – 2013
4. Z.Xudoyberdiyev, K. Homitov, A.Murodov, F. Muxamedov, M. Temirov, R. Saidxujayev – Tadbirkorlik va biznes acoclari , Toshkent – ILM ZIYO -2009.
5. A.Abdullayev, X.Aybeshov – Biznes reja – 2003.

13-ШЎЪБА. РАҚАМЛАШГАН
МАРКЕТИНГНИНГ ЖАМИЯТДАГИ
ЎРНИ

DEVELOPMENT OF THE MARKET OF TOURIST SERVICES AND USE OF MARKETING ACTIVITIES

Tojiyeva MahliyoXon Jahongir qizi

The State Of The Republic Of Uzbekistan Statistics development of personnel skills and statistical research istituti base doctoral student

РАЗВИТИЕ РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ АКТИВНОСТИ

Таджиева Махлийоксон Джахонгир кызы

Государство Республики Узбекистан Статистики развития кадров и базы статистических исследований института доктора

ТУРИЗМ СОҲАСИДА МАРКЕТИНГ ФАОЛИЯТИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Тожиева Махлиёхон Жаҳонгир қизи

Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси ҳузуридаги кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти таянч докторанти

Abstract: The article is devoted to the further development of the tourism industry, marketing analysis of the tourism services market, i.e. improving the management system for tourism products and services, which is developed depending on the level of demand and supply in the market.

Key words: tourism, tourism industry, tourism services, marketing, tourism market, supply and demand, tourism products, management system.

Аннотация: Статья посвящена дальнейшему развитию индустрии туризма, маркетинговому анализу рынка туристических услуг, т.е. совершенствованию системы управления туристскими продуктами и услугами, которая разрабатывается в зависимости от уровня спроса и предложения на рынке.

Ключевые слова: туризм, индустрия туризма, туристские услуги, маркетинг, рынок туризма, спрос и предложение, туристический продукт, система управления.

Аннотация: Мақолада туристик соҳани янада ривожлантириш, туризм хизматлари бозорини таҳлил қилишнинг маркетинг, яъни бозорнинг талаб ва таклиф даражасига қараб ишлаб чиқилаётган туризм маҳсулотлари ва хизматларини бошқариш тизимини такомиллаштириш масалаларига эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: туризм, туристик соҳа, туризм хизматлари, маркетинг, туризм бозори, талаб ва таклиф, туризм маҳсулотлари, бошқариш тизими.

1. Кириш.

Мамлакат иқтисодиётининг стратегик тармоғи сифатида туризмни жадал ривожлантириш учун қулай иқтисодий ва ташкилий-ҳуқуқий шарт-шароитлар яратиш, ҳудудларнинг улкан туризм салоҳиятидан янада тўлиқ ва самарали фойдаланиш, туризм тармоғини бошқаришни тубдан такомиллаштириш, миллий туризм маҳсулотларини яратиш ва уларни жаҳон бозорларида тарғибот

қилиш, туризм соҳасида Ўзбекистоннинг ижобий қиёфасини шакллантиришда вазифалар ва устувор йўналишлари белгиланди. Туризм хизматларини ташкил этишда, энг аввало, туристлар жойлаштириладиган жойларда, овқатланиш пунктларида, республика ҳудуди бўйлаб ҳаракатланишда, туризм объектларига ташрифларни уюштиришда туристлар ва экскурсантларнинг ҳаёти ва соғлиғи хавфсизлигини таъминланди.

Халқаро туризм ривожланиши тенденцияларини ва замонавий маркетинг воситалари қўлланилишини ҳисобга олган ҳолда, рақобатбардош туризм маҳсулотлари ва хизматларини ишлаб чиқиш, уларни ички ва халқаро туризм бозорларида тарғибот қилиш бўйича стратегияни ишлаб чиқилиб, қулай туризм ахборот муҳитини ташкил этиш ва ривожлантириш, кенг реклама-ахборот фаолиятини амалга ошириш, мамлакат ҳудудларида туризм ахборот марказлари ва чет элда туризм ваколатхоналари очиш, Интернет тармоғидан фаол фойдаланиш, ҳар йили Тошкент халқаро туризм ярмаркасини ўтказиш йўли билан туризм соҳасида мамлакатимизнинг ижобий қиёфасини шакллантиришга эътибор қаратилмоқда.

Жаҳонда глобаллашув жараёнининг чуқурлашуви ва илмни кўп талаб қилувчи технологияларга асосланган ишлаб чиқаришнинг устувор ривожланиши ҳар қандай мамлакатнинг иқтисодий ўсиши ва турмуш сифати ошишининг зарурий шarti инновацион фаоллик билан белгиланади. Инновацион фаоллик, ўз навбатида, давлатнинг иқтисодий ва илмий-техник имкониятлари, унинг инновацияга оид сиёсати ва салоҳияти, шунингдек, жамиятнинг маънавий ҳолатига боғлиқ. Бу борада туризм хизматлар бозорининг ривожланиш тенденциялари, жумладан, соҳадаги инновацион ривожланишга алоҳида эътибор қаратилаётгани аҳамиятга молиқдир.

Глобаллашув шароитида туризм хизматларини диверсификациялаш, тармоқда тадбиркорлик фаолиятига оид тўсиқларни бартараф этиш, давлат ва хусусий тармоқларнинг муқобил ривожланишини таъминлаш керак. Бунинг учун ушбу соҳага чет эл сармоясини жалб қилиш, миллий туризм маҳсулотларининг халқаро бозордаги рақобатбардошлигини ва хизматларнинг сифатини ошириш, кадрларни тайёрлаш

ҳамда маркетинг хизматини кучайтириш асосида миллий туризм бозорини ривожлантириш зарур. Глобаллашув жараёнида дунёдаги юз бераётган ўзгаришларни таҳлил этишни, жаҳон молиявий-иқтисодий инқироз оқибатининг туризм тармоғларини ривожланишига таъсирини комплекс таҳлил қилишни, республикамизнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда йирик трансмиллий компаниялар (ТМК) билан ҳамкорликни кенгайтириш ҳамда мустақамлашда замонавий стратегик менежмент ва маркетинг стратегиялари асосида корхоналарни бошқариш, ахборот коммуникация технологияларидан кенг фойдаланишни тақозо этади.

2. Адабиётлар шарҳи.

Ўзбекистонда туризм ҳали иқтисодиётнинг тенг ҳуқуқли сегменти ва илмий тадқиқот предмети сифатида қабул қилингани йўқ. Маҳаллий туристик саноат ҳозирги кунда хўжаликнинг мустақил тармоғи сифатида шаклланиш жараёнини бошдан кечирмоқда ҳалос. Туризмда маркетинг соҳасига етарлича эътибор қаратилгани йўқ, чунки тадбиркорлар асосан амалиётга асосланиб, ўзларида мавжуд бўлган тажриба билан иш юритишмоқда.

Шунинг учун ҳам маҳаллий назария ва амалиёт соҳасидаги хизматлар маркетингига кам аҳамият берилмоқда. Шу туфайли универсал характерга эга бўлган маркетингнинг умумий назарияси ва хориж муаллифларининг амалий ишлари ва маслаҳатларига асосланишга тўғри келади. Бирок, уларнинг ҳеч бири хўжалик юритувчилар учун туризм хизматлари соҳасидаги вазифаларга амалий ечим топиб бера оладиган ишончли стратегик восита бўла олмайди.

Туризм салоҳиятини кенгайтириш ҳамда жаҳон бозори ва истеъмолчиларни миллий туризм маҳсулотларига жалб қилиш борасида фикр билдирган

В.С.Янкевич, Н.Л. Безрукова ўзларининг “Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме: российский и международный опыт” монографиясида (2005й.) миллий иқтисодиётнинг зарур омилларидан бири туризм маҳсулотлари ҳисобланиши, замонавий туризм маҳсулоти истеъмолчи учун қулай, жозибали ва мослашувчан бўлиб бораётганлиги таъкидланади.

Туризм масканининг имижини тикловчи ҳамда арзон ва сифатли туризм хизматлари маскани сифатидаги реклама кампаниялари (Prideaux, 1999), туризм соҳасидаги манфаатдор томонлар – туризм соҳасидаги тадбиркорлик субъектлари ҳамда давлат ва нодавлат ташкилотлари ўртасида яқин шериклик алоқаларини ўрнатиш, (Ritchie, 2004), солиқ-бюджет сиёсати доирасида туризм соҳаси субъектларини қўллаб-қувватлаш (Blake & Sinclair, 2003), нархларни пасайтириш (Henderson, 1999), ички туризмни фаоллаштириш (Henderson, 1999) ҳамда яқин масофадаги мамлакатлардан туристлар оқимини кўпайтириш туризм хизматлари бозорининг ривожланиш (Bronner & de Hoog, 2014) стратегияларини ўз ичига олади

Туризм хизматларининг маркетинг муаммоларига Б.Х.Тураевнинг, (“Организационно-экономические механизмы функционирования туризма” 2009) чоп этилган илмий ишларида иқтисодиётда рўй бераётган ўзгаришлар, глобаллашув ва интеграциялашиш жараёнларининг тезлашиши, халқаро рақобатнинг кучайиши, технологиялардаги узлуксиз ва муҳим сифат ўзгаришларининг юз бериши, туризм бозорларида рақобатбардош маҳсулот яратиш, туризм харажатларини кескин камайтириш ва бошқарувда бозор талабларини инобатга олган ҳолда маркетинг қарорларини қабул қилиш қайд қилинган.

Nigg Day (2011) инкироз оқибатида туризмга бўлган талабнинг пасайиши

нархларни пасайтириш бўйича босимни оширишини ҳамда инкирозга жавобан саёҳатлар хусусиятларининг ўзгаришини, яъни саёҳат бюджетини бошқариш усули сифатида “ҳамма ичида” (All Inclusive) туризм хизматлари пакетларига бўлган талабнинг ошиши ва қолиш муддатини қисқаришини таъкидлайди.

Ф.К.Комилова ва

С.С.Рузиевларнинг нашр қилинган ишларида туризм соҳасини янада ривожлантириш, такомиллаштириш муаммоларига ва меҳмондўстлик индустриясини ривожлантириш назарияси ва амалиёти масалаларига катта аҳамият берилганлигини қайд қилиш мумкин.

Шу билан бир вақтда, шуни таъкидлаш лозимки, юқорида таъкидланганлардан кўриниб турибдики, индустрияси ва инфраструктураси, шу жумладан, туристик хизмат соҳасида ҳануз қатор муаммолар, ҳатто унинг ривожига ғов бўлиб турган тўсиқлар ҳам мавжуд. Мамлакатимизда туризм тизими тараққиётининг жадал ривожланишига салбий таъсир кўрсатиб турган омиллардан бири туристик хизматлар бозорининг талаб даражасида эмаслигида ва у етарли даражада ўрганилмаган.

3. Тадқиқот методологияси.

Мақолани ёзиш методологияси туризм индустрияси корхоналарининг бошқарув тизимини такомиллаштириш ва давлат томонидан қўллаб-қувватлашга оид Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармонлари, қарорлари ва асарлари, Вазирлар Маҳкамаси қарорлари ҳамда маҳаллий ва хорижий олимларнинг туризмни ривожланиши муаммоларига бағишланган асарлари ташкил этади. Тадқиқот жараёнида иқтисодий статистика, иқтисодий-математик моделлаштириш, эксперт баҳолаш, статистик гуруҳлаш, анкета орқали кузатиш, монографик ишлар ва илмий

кузатиш каби усулларида кенг фойдаланишга асосланган.

4. Таҳлил ва натижалар муҳокамаси.

Маълумки, жаҳонда кўпгина ривожланган соҳалар каби туризм индустриясини ривожланиши ҳам муҳим аҳамият касб этади. Туризм бир томондан дам олиш, ҳордиқ чиқариш, янги таассуротлар олишни билдирса, иккинчи бир томондан эса бу соҳа иқтисодий жиҳатдан энг юқори даромад келтирувчи соҳалардан бири бўлиб ҳисобланади. Бугунги кунда маҳаллий ва халқаро туризм хизматлар бозорида яратилаётган товарлар ва хизматларни таҳлил этиш ҳамда уларнинг туризм индустриясини ривожлантиришга кўрсатаётган таъсир доирасини чуқур илмий жиҳатдан ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Бунинг учун биринчи навбатда туризм хизматлари бозорини таҳлил қилишнинг маркетинг, яъни бозорнинг талаб ва таклиф даражасига қараб ишлаб чиқилаётган туризм маҳсулотлари ва хизматларини бошқариш тизимини тадқиқотларини амалга ошириш зарур. Бу тадқиқотлар макроиқтисодиёт нуқтаи назаридан, яъни бир томондан жаҳон мамлакатларидаги ижтимоий-иқтисодий ҳолатлар ва аҳолини моддий таъминланганлик даражаси, молиявий инқироз ҳолатларини ўрганиш орқали амалга оширилса, иккинчи бир томондан эса тадбиркорлик нуқтаи назаридан ташкилот ҳолатлари ва унинг фаолияти, рақобатбардошлик шартлари ва турмаҳсулот нархлари, ишчиларнинг билим даражаси ва уларни ишлаш маҳоратлари ва капитал маблағларнинг мавжудликлари орқали амалга оширилади.

Ўзбекистон ҳудуди замонавий туризм индустриясини ривожлантириш учун зарур бўлган барча манбаларга эга. Буюк Ипак йўли устида жойлашган Ватанимиз қулай табиий ва иқлимий

шароитга, бой тарихий ва маданий меросга ва шунингдек, айти бир пайтда ҳам маҳаллий, ҳам халқаро туризмни ривожлантириш учун юқори салоҳиятга эга.

Замонавий туризм ташкилотлари ва уларнинг корхоналари бугунги кунда янги ахборот тизимлари, компьютер технологияларидан кенг фойдаланувчи техник жиҳозлар билан таъминланган бўлиб юқори технологияли ишлаб чиқаришга эга. Чунки мижоз сифатли хизматларни олиши зарур – бу давр талаби бўлиб қолмоқда. Ушбу муаммони амалга оширишда мутахассис кадрлар ҳал қилувчи рол ўйнайди.

Ҳозирги кунда мамлакатни иқтисодий модернизациялаш босқичида туризм ва меҳмондўстлик индустрияси соҳасидаги ечимини кутиб турган бир қатор масалалар қаторида, туризм индустриясининг меҳнат бозорида ишловчи ходимларга қўйиладиган малакавий талабларга жавоб бера оладиган кадрларни тайёрлашдек долзарб масалалар турибди.

Туризм индустриясини ривожлантириш ва бошқаришда маркетинг тадқиқотларининг аҳамияти каттадир. Бунда маркетингнинг вазифаси керакли маҳсулот (ёки хизмат)ни харидорларга, бозорга таклиф этишдан иборат. Шу маънода маркетинг санъат ва фан ҳисобланади. Замонавий маркетинг бизнес юритишнинг “қуроли” ҳисобланиб, унда қуйидаги тамойиллар кенг қўлланилади:

маҳсулот ёки хизматларни истеъмолчилар хоҳиши ва талабига биноан ишлаб чиқиш;

бутун бозордаги харидорларнинг эмас, балки шу маҳсулотларни сотиб олиш эҳтимоли бўлган харидорларнинг талабини инобатга олиш.

маркетинг фаолиятини бизнес мақсадларига монанд равишда амалга ошириш.

Маркетинг тамойилларини туризм индустриясини бошқаришда қўллаш орқали истеъмолчиларга сифатли маҳсулотларни етказиб, зарур бўлмаган ва харидорбоп бўлмаган маҳсулотларни ишлаб чиқишдан халос бўламиз. Туризмда маҳсулот “ғоя”, “хизматлар” ва “товарлар” бўлиши мумкин. Туризм тармоғи асосан хизматларни ишлаб чиқади. Улар “кўриб ва ушлаб бўлмайдиган маҳсулотлар бўлгани учун” ҳам маркетинг фаолияти мураккаблашиб бораверади. Айниқса, “кўз илғамас” муаммоси сифат назоратини мураккаблаштиради. Шунингдек, потенциал харидорлар ҳам туризм хизматлари сифатини баҳолашда қийналишади. Агар бошқа соҳаларда маҳсулот истеъмолчиларга етказиб берилса бу тармоқда харидорлар маҳсулот-хизмат (минтақа ёки ҳудуд)га ўзлари борадилар. Туризм хизматлар маркетингида истеъмолчи(турист)ларнинг сафарга отланишдаги вақт ва маблағларидаги сарф улуши юқори бўлганлиги инсонларнинг туризм ҳақида қарорлар қабул қилишига катта таъсир этади. Туризм индустриясида сафар харажатлари бир неча “компонентлар”дан иборат бўлади. Жумладан, уларга ташиш, жойлаштириш, овқатлантириш ва бошқа хизматларни истеъмол қилиш, (томоша қилиш, дўконлардаги харидлар) киради. Ягона бизнес корхонаси бу турдаги маҳсулот ва фаолиятларни амалга оширолмайди. Буларнинг барчаси бир томондан, барча соҳада хизматларнинг сифат даражаси юқори бўлишини мураккаблаштирса иккинчи, бир томондан эса бу қийинчиликларни бартараф этиш мақсадида туризмга алоқадор корхона ва ташкилотлар биргаликда, ҳамжихатлик билан фаолият юритишини ҳамда ҳудудда туризм имкониятларини ягона “пакет” тариқасида харидорларга етказилишини тақозо этади.

Туризм бизнесида барча фаолият ва мақсадларни муштараклигини таъминлаш учун маркетинг режасини ишлаб чиқиш зарур. Бу режа қуйидаги маркетинг қарорларини қабул қилишда мавжуд бўлган барча ресурслар, вақт ва маблағларни самарали тақсимлашга хизмат қилади. Жумладан:

бизнеснинг умумий мақсадлари ва вазифаларини ифодалайди;

маркетинг фаолиятига ташқи омиллар таъсирини баҳолайди;

корхона ёхуд ташкилот бизнес йўналиши, ресурс ва имкониятларини таърифлайди;

бозорни сегментлаш ва идентификациялашни, харидорлар тоифаси ва гуруҳини ифодалайди;

ҳар бир сегмент учун маркетинг мақсадларини кўрсатади;

бозорлардаги корхоналарнинг маркетинг стратегияларини, ҳар бир сегмент учун маркетинг қоришмасини билдиради;

маркетинг режасини жорий этади;

маркетинг бюджети ва сарф-харажатларини кўрсатади;

маркетинг фаолиятининг натижасини баҳолаш усулларини ўзгартириш чора-тадбирларини белгилайди.

Туризмда маркетингни ривожлантириш концепцияси қуйидагиларни қамраб олган: Маркетинг тизимининг модели → мустақил ўзгарувчан омиллар (сабаблар) → муайян бозор шароитда туризм маҳсулотларини таклиф этиш. Боғлиқ бўлган ўзгарувчан омиллар (самара) ↔ таклиф этилган маҳсулотнинг туризм истеъмол хизматлари салоҳиятига мувофиқ бўлишини идрок этиш.

Туризм корхонасининг умумий мақсади миқдор ва сифат жиҳатидан маълум бир даврда аниқланишини тақозо этади. Мақсадлар жумласига сотиш ҳажми ва тушум, фойда миқдори, бозор улуши ва фаолият даражасининг

Ўзгаришларини киритиши мумкин. Туризм корхонаси ёки тармоқларида одатда туристлар сонини кўпайтириш, корхона имиджи ва мавқеини кўтариш, бошқа туризмга алоқадор бизнеслар кооперациясини таъминлаш, туристларнинг сафарини чўзиш сингари мақсадлар кенг қўлланилади. Белгиланган мақсад ва вазифаларни аниқлаб олишда корхоналарнинг ресурс имкониятларини инobatга олмақ лозим.

Туризм режасини тузишда ташқи-иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий омилларнинг жорий ва истиқболдаги бозорларга таъсирини баҳолаш муҳим аҳамият касб этади. Бу омилларнинг ўзгариши маркетинг фаолиятида имкониятлар ва муаммоларни келтириб чиқариши мумкин.

Улар орасида демографик ва шунингдек, аҳолининг яшаш-турмуш тарзидаги ўзгаришларини аниқлаш ўта муҳим ҳисобланади. Жумладан, қуйидаги омиллар туризм бизнесига ўз таъсирини ўтказиши:

аҳолининг ўсиши ва миграцияси;
қишлоқ аҳолисининг шаҳар аҳолисига нисбатан тез ўсиши;

ишга яроқли аёлларни уйдан ташқари фаолиятга жалб қилиш;

уй хўжаликлари, якка оила ва бўйдоқлар сонининг ошиши, оила аъзоларининг сонини қисқариши;

икки кишидан ортиқ ишловчи оилалар сонининг ортиши ва реал даромадларни ўсиши;

молиявий жиҳатдан саёҳат қила оладиган нафақадаги кишилар сонининг ортиши;

кексаликда соғлом бўлиш;

умр кўришнинг узайиши.

Туризм индустрияси тараққиётида иқтисодий омиллар, жумладан, ишсизлик даражаси, инфляция суърати, оилаларнинг реал даромади, кредит олиш имкониятлари, фоиз ставкаси ва турлари ўз таъсирини ўтказиши. Шунингдек маҳсулотни ўрнини тўлдирувчи

товарларнинг нархи, нефть маҳсулотларининг нархи, дам олиш жиҳозларининг нархи ҳам таъсир этади.

Туризм корхоналари шунингдек, жорий ва потенциал рақобатчиларни ҳам аниқлашлари даркор. Бундан мақсад рақобатчиларнинг устунлик ва заиф жиҳатларини аниқлашдан иборат. Рақобатчиларни аниқлашда, айниқса, қуйидагиларга катта эътибор қаратиш лозим:

маҳсулот (ёки хизмат)ларнинг хусусиятлари ва сифати;

ҳар хил географик бозорларга нисбатан жойлашганлик даражаси;

реклама мавзулари ва хатлари (матнлари);

нархлар даражаси ва истеъмолчиларнинг тури ҳамда уларни жалб қилиш механизми.

Маркетинг фаолиятида туризм хизматларининг бозори ўрганилади. Туризм хизматлари бозори бу:

потенциал сотув имкониятлари ҳамда манбаларига эга бўлган туризм хизматлар истеъмолчиларининг мажмуи;

жаҳон хўжалиги алоқалар тизими бўлиб, унда туризм хизматларининг пул маблағларини туризм хизматларига айланиши амалга оширилади;

тўртта асосий элементлардан – туризмда талаб, таклиф, нарх ва рақобатдан ташкил топган иқтисодий тизимдир.

Шуни эътиборга олиш лозимки, туризм хизматлари бозорининг ҳам қуйидаги ўзига хос хусусиятлари ҳам мавжуд:

1. Кўринмаслик хусусияти, яъни сотиладиган ва истеъмол қилинадиган турмаҳсулотни ушлаб кўриш, ҳидини билиш, ҳис қилишнинг иложи йўқ. Шунинг учун ҳам айtilган даражадаги ва сифатдаги турмаҳсулотларнинг ишончлилиги ва кафолатлилиги катта аҳамиятга эга.

2. Вақт давомида йўқолиш хусусияти. Агар ўз вақтида хизматлар

кўрсатилмаса даромадлар буткул йўқолиши мумкин.

3. Турда айрим хизматларнинг сифат ўзгариши хусусияти. Шунга қараб хизмат нархларининг дифференциацияси бўлиши лозим.

4. Турмаҳсулотни сотиб олиш ва уни истеъмол қилиш оралиғидаги вақтнинг узилиш хусусияти. Бунда ҳам турмаҳсулот кафолатлилиги ва турфирмаларнинг жавобгарлиги муҳим аҳамият касб этади.

5. Номавсумий пайтда туризм талабларининг тебраниш хусусияти.

6. Туризмда сифат даражасининг хизмат кўрсатиш ходимларга боғлиқлик хусусияти.

Маркетинг унсурларидан бири – турмаҳсулот ҳақида тушунчадир. Турист ўзининг саёҳати давомида турли-туман туризм хизматларини истеъмол қилади. Бу хизматлар эса сифати, нархи ва ҳажми жиҳатидан бир-биридан фарқ қилади. Ана шу хизматларнинг барчаси турмаҳсулот дейилади.

Таъкидлаш жоизки, глобаллашув шароитида туризм тармоғини бошқаришнинг илмий-назарий асослари, унга таъсир этувчи мега тренд омиллар таъсири остида ҳамда илмий билимларга асосланган иқтисодиётни шаклланиш жараёнлари остида ўзгариб бормоқда. Жумладан, миллий иқтисодиётимизнинг ҳар бир корхонаси ички ва ташқи рақобат шароитида фаолият юритади. Бу эса жаҳонда юз бераётган инновацион билимлар таъсирида ишлаб чиқаришда янги инновацион технологияларни жорий этиш заруратини кучайтирди. Ўз навбатида ишлаб чиқаришдаги инновациялар харидорларнинг хатти-ҳаракатини олдиндан башорат қилиб бўлмайдиган даражада ўзгариб боришига сабаб бўлмоқда. Бунинг натижасида оммавий туризмдан индивидуал туризмга ўтиш зарурати туғилмоқда. Глобал тенденцияларнинг бундай шароитида туризм корхоналарини бошқаришга

бўлган таъсирини комплекс ўрганиш, туризм корхоналари фаолиятини миқдор ва сифат жиҳатидан тизимли таҳлил этиш, бу жараёнда интернет тизимидан, АКТ (Ахборот-коммуникация технологиялари) ва иқтисодий математик усуллардан кенг фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

Туризм тармоғининг муваффақиятли ривожланишининг асосий омиллардан бири туризм хизматларининг талаб ва таклифига таъсир этувчи омилларини аниқлаш ва улар орасидаги алоқаларни тўғри баҳолашдир. Глобал ўзгаришларга сабаб бўлувчи омиллар “ташқи муҳит” деб эътироф этилиб, улар жумласига иқтисодий, сиёсий, технологик, демографик ва ижтимоий омилларни киритиш мумкин. Бу омилларни баҳолаш туризм индустриясининг ҳозирги ҳолатини таҳлил қилиш ва истиқболини башоратлашда муҳим аҳамият касб этади.

Биз мавжуд трендлар ҳақида қанчалик кўп тасаввурга эга бўлсак шунчалик туризм корхоналари бошқарувчиларининг бозор ҳақидаги тасаввури чуқурлашади ва маркетинг стратегиялари орқали уларнинг рақобатбардошлиги ошиб бораверади. Иқтисодиётдаги ўзгаришлар глобаллашув жараёни туфайли бир тарафдан, чегараларнинг очиқлиги натижасида туристлар оқимини тезлашувини англатса, иккинчи бир томондан эса глобал рақобатнинг туризм масканларига таъсирини кучайиб бораётганлигини англатади.

Иқтисодий омилларнинг таъсири жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози даврида, иқтисодиётнинг либераллашуви даврида, халқаро савдо ва инвестициялар оқимининг ортишида, ахборот технологияларининг кенг тарқалишида, хусусий мулкнинг динамик ўсишида, намоён бўлади. Иқтисодий либераллашув ва глобаллашув ҳавф ва хатарларнинг кучайишига сабаб бўлиб, бунинг натижасида катта муаммолар вужудга

келиши мумкин. Туризм индустриясига таъсир этувчи сиёсий кучларни таҳлил этганда халқаро ҳавфсизлик, тинчлик, сиёсий барқарорлик масалалари ҳам туризм тармоқларининг барқарор ривожланишда муҳим аҳамият касб этишини назарда тутиш лозим.

5. Хулоса ва таклифлар.

Маълумки, ўтиш даврида Ўзбекистондаги туризм хизматлар тизимининг заиф бўғини – транспорт, меҳмонхона хўжалиги, овқатланиш, савдо, суғурталаш, алоқа ва х.к.лардан ташкил топган инфратузилма мажмуаси ҳисобланди. Шунинг билан бирга, санаб ўтилган ушбу омиллардан қайси бири муҳим муаммо белгилловчи ҳисобланишини ҳам аниқлаш зарур. Замонавий туризм менежментида бу каби заиф тузилмаларни муаммоларни ҳал этиш учун тизимли ёндашувдан кенг фойдаланилади. Халқаро туризм мутахассисларининг берган тавсияларидан бири шуки – Ўзбекистонда туризм индустриясини бошқаришда бошқарув ва тижорат функцияларини ажратиш керак. Агарда халқаро туризм мутахассисларнинг ушбу тавсияси амалга оширилса, туризм инфратузилмаси ривожланади, янги лойиҳаларга инвестицияларни жалб этиш кўлами ортади, маркетинг ва реклама тадбирларини самарали ташкил этиш кучаяди. Бу эса ўз навбатида туризм объектларида аҳоли ва туристларга ҳизмат кўрсатишни тизимли ташкил этиш ва сифатини ошириш чора-тадбирларини белгилашни, ушбу соҳада хусусий тармоқни янада қўллаб-қувватлашни, янги иш жойларини барпо этишни, сервис турларини ривожлантиришни, соҳа кадрларини тайёрлаш ва малакасини ошириб, тармоқда халқаро ҳамкорликни кенгайтиришга олиб келади.

Адабиётлар/Литература/Reference:

1. Мирзиёев Ш.М. 2022—2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси.

Ўзбекистон Республикаси
Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон.

2. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 488 б.

3. Ўзбекистон Республикаси
Президентининг Фармони, 02.12.2016 йилдаги ПФ-4861-сон

4. Ансофф Н. Стратегическое управление: сокр. пер. с англ. (научн. рук. и автор предисл. Л.И.Евченко). - М.: ЮНИТИ, 2006. -с.76.

5. Тураев Б.Х. Организационно-экономические механизмы регионального туризма. Ташкент: «ФАН», 2009.- 162 с.

6. Файбуллаев Р.М. “Тадбиркорликни ривожлантириш муаммолари” Монография. Т. “ФАН” – 2004й. 50 б.

7. Рузиев С.С. Маркетинговые исследования в туризме: Учебное пособие.- Т.: Изд. Лит. Фонда Союза писателей Узбекистана, 2006.-176 с.

8. Комилова Ф.К. Туризм маркетинги: Укув кулланма. Т.: Узинкомцентр.-2013.

9. Industrial management and its importance in sustainable economic development MI Kutbitdinova - Economics and Innovative Technologies, 2018.

10. Development of branding strategy in the system of marketing of children's goods KM Inoyatovna, MDB Qizi, KS Mirvaxitovna - ACADEMICIA: An International Multidisciplinary ..., 2021

11. Matyakubov, A. M., & Matrizayeva, D. (2019). Sustainable economic growth with innovative management in Uzbekistan. ISJ Theoretical & Applied Science, 08 (76), 250-257.

12. Мэтякубов А. Д., Матризаева Д. Ю. Экономический анализ эффективности управления инвестициями в промышленности // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №7. С. 251-256.

WAYS TO IMPROVE THE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES PROJECTS IN UZBEKISTAN

Buribaeva Zamirakhan Ravshanovna

Teacher of the chair of "General economic sciences" of the Tashkent Financial Institute

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Бурибаева Замирахан Равшановна

Преподаватель кафедры «Общие экономические дисциплины» Ташкентского финансового института

O'ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA RESURLARINI YARATISH BILAN BOG'LIQ LOYIHALARINI ISHLAB CHIQUISH VA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Bo'riboeva Zamiraxon Ravshan qizi

Toshkent Moliya Instituti "Umumiqtisodiy fanlar" kafedrasida o'qituvchisi

Abstract. In this article, proposals and recommendations aimed at developing the development and management of projects related to the creation of renewable energy resources in our country have been developed.

Key words. Investment project, macroeconomic indicators, renewable energy, non-renewable energy, resource, power plant, biomass, geothermal.

Аннотация. В данной статье разработаны предложения и рекомендации, направленные на развитие разработки и управления проектами, связанными с созданием возобновляемых источников энергии в нашей стране.

Ключевые слова. Инвестиционный проект, макроэкономические показатели, возобновляемая энергетика, невозобновляемая энергетика, ресурс, электростанция, биомасса, геотермальная энергия.

Анотация. Ushbu maqolada mamlakatimizda qayta tiklanadigan energiya resurslarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni ishlab chiqish va boshqarishni rivojlantirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Калит so'zlar. Investitsion loyiha, makroiqtisodiy ko'rsatkichlar, qayta tiklanuvchi energiya, qayta tiklanmaydigan energiya, resurs, elektr stansiya, biomassa, geotermal.

Kirish

Mamlakatimizda sanoat tarmoqlarini tarkibiy o'zgartirish, jahon iste'mol bozorlariga sifatli, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish va eksport qilish, diversifikatsiya jarayonini chuqurlashtirish, modernizatsiyalashga qaratilgan dasturlarni amalga oshirish ishlari iqtisodiyotimizda o'sish ko'rsatkichlari yuqoriligini ko'rsatmoqda. Keyingi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida neft va gaz, iste'mol, qurilish, energetika, metallurgiya tarmoqlarida rivojlanish yuqori natijalarni berdi. Hozirgi kunda neft, ko'mir va gaz

konlarining borgan sari tugab borayotganligi global energiya falokatiga yetaklamoqda. Buning uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalari va energiyani tejash kelajakda ham yaxshi yashash uchun najot yo'li bo'lib, dunyo aholisining asosiy qismini omon qolishini ta'minlaydi.

Butun dunyodagi insoniyat, qazilma yoqilg'ilarni boshqasiga almashtirishni asta-sekinlik bilan amalga oshirish ustida ishlayapti. Uzoq vaqtdan buyon butun dunyoda quyosh, shamol, oqim, geotermal va gidroelektrostansiyalardan foydalanilmoqda. Hozirda ushbu manbalardan insoniyatning

barcha ehtiyojlarini qondirish uchun hech qanday to'siq mavjud emas.

Aslini olganda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishda juda ko'p muammolar mavjud. Masalan, energiya resurslarining geografik taqsimlanish muammosi. Shamol elektr stansiyalarini faqat kuchli shamollar tez-tez esadigan joylarda, quyosh-quyoshli kunlar ko'p bo'lgan hududlarda, gidroelektrostansiyalar - yirik daryolar bo'yida qurilishi kerak. Neft yetarli ammo, hamma joyda emas, lekin uni oson etkazib berish mumkin.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ikkinchi muammosi - beqarorlik. Shamol elektr stansiyalarida energiya ishlab chiqarish shamolga bog'liq. Shamolning paydo bo'lish vaqti, tezligi, yo'nalishi, esish yoki esmasligi uning muammoli jihati hisoblanadi. Quyosh elektr stansiyalari bulutli ob-havo sharoitida yomon ishlaydi, kechqurungi qorong'ulik uning salbiy tomoni hisoblanadi. Afsuski shamoldan ham, quyoshdan ham elektr energiyasi iste'molchilarining talab va ehtiyojlariga bog'liq holda foydalanib bo'lmaydi.

Tadqiqot metodologiyasi

O'zbekistonda energiya tejamkorligini oshirish, ekologik toza, noan'anaviy va qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan foydalanish ko'lamini kengaytirish, muammolarni hal qilishda jahon ekspertlari tajribasini o'rganib muallif tajribalari bilan qiyosiy tahlil o'tkazish orqali tegishli xulosa va takliflar berilgan.

Tahlillar

Mamlakatimizda Umumjahon banki guruhi kreditlari hisobidan sanoatda energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan qiymati 125 mln. dollarga teng investitsion loyihalar amalga oshirilmoqda. Ushbu sohaga yo'naltirilayotgan 63 investitsiyalar energetika tizimlarini yangilash, ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiyalash, qayta tiklanadigan energiya manbalarini o'zlashtirishga sarflanmoqda. Hisob-

kitoblarga ko'ra, O'zbekistonning an'anaviy elektrenergetika sektorida energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimi 2030-yilga qadar 6,85 mln. tonna neft ekvivalentiga teng miqdorda tabiiy resurslarni tejash imkonini beradi.

Yer yuzida mavjud energiya manbalari asosan ikki turga ajraladi: qayta tiklanmaydigan va qayta tiklanuvchi. Energiyaning qayta tiklanmaydigan uglevodorodli yoqilg'ining qazib olinuvchi turlari: neft, gaz, ko'mir, torf kiradi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalariga biosferada doimiy ravishda mavjud bo'lgan energiya turlari: quyosh, shamol, biomassa, okean va dengiz to'lqinlari hamda daryolarning gidroenergiyalari kiradi.

So'nggi o'n yillikda global energiya iste'moli rivojlanayotgan davlatlar hisobiga yiliga o'rtacha 1,5% ga oshmoqda. SHuni alohida ta'kidlash joizki, 2014 yilga kelib, oxirgi 40 yillikda jahon YAIM va energiya iste'molining to'xtovsiz o'sib borishi sharoitida birinchi marotaba atmosferaga chiqarilayotgan uglerod (IV) oksidi (SO₂) hajmi o'zgarishsiz qolgan.

Global energiya iste'molining ortib borishi va tabiiy energiya resurslarining cheklanganligi insoniyat oldiga energiyaning qayta tiklanuvchi manbalaridan eng ko'p darajada foydalanish zaruriyatini ko'ndalang qo'yadi. Agar global energiya iste'molida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish ulushi 2001 yilda 13,6% ni tashkil qilgan bo'lsa, bugungi kunda bu ko'rsatkich o'rtacha 19,2%ni, Yaqin kelajakda, xususan 2020 yilda 23,6% ni, 2040 yilga borib 47,7% ni tashkil qilishi prognoz qilinmoqda. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari tarkibida 2001 yilda asosiy ulushni biomassa (79,1%), geotermal (3,2%) va suv (2,4%) energiyalari tashkil qilgan bo'lsa, 2020 yilga borib biomassa (60,4%), suv (12,1%), shamol (9,0%), geotermal (6,3%) va quyosh (2,2%) energiyalari tashkil qiladi (1-jadval)

Global qayta tiklanuvchi energiya iste'molining 2040 yilgacha prognozlari²⁵⁵

	2001 yil	2010 yil	2020 yil	2030 yil	2040 yil
Umumiy istemol, mln. t.n.e.	10038	10459	11425	12352	13310
Biomassa	1080	1313	1791	2483	3271
Suv energiyasi	32,2	285	358	447	547
Geotermal energiya	43.2	86	186	333	493
Quyosh energiyasi	4.1	15	66	244	480
SHamol energiyasi	4.7	44	226	542	688
Fotoelektrik energiya	0.1	2	24	221	784
To'liq energiyasi	0.05	0,1	0,4	3	20
Umumiy qayta tiklanuvchi energiya manba'lari, mln. t.n.e.	1365,5	1745,5	2964,4	4289,0	6351
Umumiy energiya iste'molida qayta tiklanuvchi energiya manba'lari ulushi, % da	13,6	166	23,6	34,7	47,7

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Elektr energetika nazorati bo'yicha davlat inspeksiyasi ma'lumotlariga ko'ra, 2030 yilgacha O'zbekistonda energiya resurslariga talab 2013 yilga nisbatan 25,5 foizgacha oshadi hamda mamlakat yalpi ichki mahsulotining 8-8,5 foizga o'sishi saqlanib qolgan sharoitda neft ekvivalentida 43,5 mln. tonnani tashkil etadi.

Bu esa iqtisodiyotda energiyani tejash va tiklanuvchi energiya manbalari ulushini oshirish zaruratini tug'diradi. Barqaror rivojlanish konsepsiyasiga ko'ra iqtisodiyotning energiya sig'imini kamaytirish, energiyaning muqobil manbalaridan foydalanish Yaqin kelajakda o'z ahamiyatini oshirib boradi. Mamlakatimizda iqtisodiyotning energiya sig'imini kamaytirish va mavjud energiya

sig'imi doirasida atrof-muhit va iqlim o'zgarishlariga salbiy ta'sirni kamaytirish uchun quyidagilarni taklif qilishimiz mumkin: Birinchidan, mamlakatning energiya balansida tiklanuvchi energiya manbalari ulushini oshirish.

Mamlakatimiz energiya balansida tiklanuvchi energiya manbalarining ulushining 2016 yildagi 1% dan kam bo'lgan qiymatini 2030 yilgacha 7% 1 dan oshirish prognozlashtirilmoqda. Mamlakatning energiya balansida tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 19-23 foizga etkazish yoqilg'i-energetik zaxiralarni 2030 yilga qadar 3,3 mln tonna neft ekvivalenti va 2050 yilga qadar 5,9 mln tonna neft ekvivalenti hajmida tejash imkonini beradi. Mamlakatimiz tabiiy iqlimi va geografik joylashuvi xususiyatlaridan kelib chiqib,

²⁵⁵ <https://elib.buxdupi.uz/books/Qayta%20tiklanuvchi%20energiya%20manbalari.pdf>

tiklanuvchi energiya manbalarining asosan quyosh, suv va qisman shamol energiyasidan foydalanish sohalarini kengaytirish, xususan sanoat tarmoqlarida, qishloq xo'jaligida, kommunal-maishiy ob'ektlarda, aholi turar joylarida keng foydalanish.

Tadqiqot natijalari.

Bugungi kunda energiya tejamkorligini oshirish, ekologik toza, noan'anaviy va qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan foydalanish ko'lamini yanada kengaytirish tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan unumli foydalanish er osti boyliklari zahiralari tejash barobarida ekologiyaga chiqarilayotgan zararli gazlarning miqdorini kamaytirish imkonini beradi.

Xususan, qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirishning maqsadli parametrlariga asosan 2025-yilga kelib elektr energiyasini ishlab chiqarish quvvatlari tarkibida qayta tiklanuvchi energiya manbalarining hissasini 12,7 foizdan 19,7 foizga etkazish ko'zda tutilmoqda. Bunda gidroelektrostantsiyalar ulushini 12,7 foizdan 15,8 foizga, quyosh energetikasi 2,3 foizga hamda shamol energetikasi 1,6 foizga yetkazish rejalashtirilgan. Shu bilan birga, qarorga asosan 2017-2025 yillarda qayta tiklanuvchi energetikani rivojlantirish bo'yicha umumiy qiymati 5,3 milliard dollar bo'lgan 810 ta loyihani amalga oshirish ko'zda tutilmoqda. Qolaversa, ijtimoiy soha va agrar sektor ob'ektlarida zamonaviy energiyani tejaydigan texnologiyalarni joriy etish hisobidan 56,5 million kub metr dan ortiq tabiiy gaz hamda 807,3 million kVt.soatdan ortiqroq elektr energiyasini tejab qolishga erishiladi.

So'nggi o'n yilliklarda uglevdoroddan keng foydalanish uchun katta miqdorda sarmoyalar yo'naltirilmoqda. Ayni paytda jahon miqyosida ishlatilayotgan kunlik organik yoqilg'ining umumiy hajmi 12 mlrd. tonna neft ekvivalentiga teng ekanligi shundan dalolatdir. Agar shunday

sur'atlar davom etadigan bo'lsa, hisob-kitoblarga ko'ra, sayyoramiz bo'yicha qora oltin zahiralari 55-60 yilga yetadi, xolos. Bu muddat tabiiy gazda 70 — 75, ko'mir bo'yicha 150-160 yil baholanayapti. Bularidan tashqari, uglevdorod manbalarini surunkali sarflash tufayli atrof-muhit, aholi salomatligiga putur yetkazilayapti, iqlim o'zgarishi kuzatilib, ozon qatlami yemirilmoqda.

Bugungi kunda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2015 yilning sentyabrida Barqaror rivojlanish bo'yicha o'tkazilgan sammitida qabul qilingan 70-son rezolyusiyasiga muvofiq, shuningdek, 2030 yilgacha bo'lgan davrda BMT Global kun tartibining Barqaror rivojlanish maqsadlarini izchil amalga oshirish bo'yicha O'zbekistonda qator milliy vazifalar, xususan 2030 yilgacha arzon, ishonchli va zamonaviy energiya ta'minotidan umumiy foydalanishni ta'minlash, jahon energetika muvozanatida tiklanuvchan manbalardan olinadigan energiya ulushini jiddiy ravishda ko'paytirish, energiya samaradorligini kuchaytirish bo'yicha ko'rsatkichni ikki baravar oshirish, zamonaviy va barqaror energiya bilan ta'minlash uchun infratuzilmani kengaytirish va texnologiyalarni modernizatsiya qilish vazifalari belgilandi.

Xalqaro qayta tiklanuvchi energiya agentligi (International Renewable Energy Agency - IRENA) ning 2016 yilda chop etilgan "Qayta tiklanuvchi energiyaning foydasi: iqtisodiy o'lchov" ("Renewable energy benefits: measuring the economics") nomli hisobotidagi tahlillarga ko'ra, 2030 yilga borib dunyo bo'yicha umumiy energiya iste'molida qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushining ikki barobarga oshishi jahon YAIMning 1,1 foizga, ya'ni 1,3 trln. dollarga oshishiga olib kelgan. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish ko'lamining bunday oshishi 2030 yilga borib dunyo aholisi turmush darajasining 2,7 foizga, issiqlik va transport

sohasining yuqori darajada elektrlashtirilishi hisobiga, hattoki, 3,7 foizga ko'tarilishiga

olib keladi. SHuningdek, qayta tiklanuvchi energiyani ishlab chiqarish

1-rasm. Global so'nggi energiya iste'molida qayta tiklanuvchi energiyamanbalarining ulushi²⁵⁶

"IRENA" ning tomonidan olib borilgan tadqiqotlar qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish mamlakatning makroiqtisodiy ko'rsatkichlariga, xususan, YAIM o'sishi, aholi bandligi, tashqi savdo va boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan bir qatorda atrof-muhitga ifloslanishini oldini olishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, Evroitifoq mamlakatlarida 2030 yilgacha suv energiyasidan foydalanish hajmining oshishi hisobiga parnik gazlari 40% ga kamaytirish, buning oqibatida esa YAIMning o'rtacha 0,46% ga, bandlikning 0,5% ga oshishiga erishilishi prognoz qilinmoqda. Qayt tiklanuvchi energiya iste'molini oshirishning

turli choralari tufayli 2030 yilgacha Germaniyada YAIM 3% ga, ish o'rinlari soni 1% ga oshishiga, Irlandiyada 2020 yilga borib shamol energiyasi ulushining oshirilishi tufayli YAIM 0,2-1,3% ga, ish o'rinlari sonining 7450 gacha oshishiga, Saudiya Arabistonida qayta tiklanuvchi energiya quvvatining 54 GVt ga ortishi tufayli 2032 yilgacha YAIMning 4% ga, ish o'rinlari sonining 137 mingga ortishiga, SO2 chiqarishga qarshi siyosat orqali AQSH da 2030 yilgacha YAIM 0,6% ga, ish o'rinlari soni bir millionga o'sishiga sabab bo'ladi (2-jadval).

²⁵⁶ Renewables 2017 Global status Report. REN21 Steering Committee. –P. 30.

2-jadval

Jahondagi ayrim davlatlarda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish ko'lamini oshirishning iqtisodiyotga ta'siri (2020-2030 yillarprognozlari)²⁵⁷

Davlat/hudud	Prognoz qilinayotgan yil	Qayta tiklanuvchi energiya bo'yichasiyosat	YAIMga ta'sir	Bandlikka ta'sir
Evropa ittifoqi (European Commission, 2014)	2030	Suv energiyasi hisobiga parnikgazlari 40% ga kamaytirish	+0,46%	+1,25 mln.ish o'rni (+0,5%)
Germaniya (Lehr et al., 2012; Blazejczak et al.2014; Bohringer et al. 2013)	2030	Qayt tiklanuvchi energiya iste'molinioshirishning turli choralari	+3%	+1% isho'rni
Irlandiya (Pöyry Management Consulting 2014)	2020	Asosan shamol energiyasi ulushinioshirish	+0,2% dan +1,3% gacha	+1,150 dan +7450 gacha ish o'rni
Yaponiya (IRENA andCEM, 2014)	2030	23,3 GVt quvvatli quyosh energiyasining qo'shilishi	+0,9% (47,5 mlrd. AQSH doll.)	-
CHili (NRDC and ACERA, 2013)	2028	Qayta tiklanuvchi usulda elektr energiyasi ishlab chiqarishning 20% ga oshishi	+0,63% (2,24 mlrd. AQSH doll.)	+7800 (+0,09) ish o'rni
Meksika (PwC, 2015)	2030	Qayta tiklanuvchi energiya quvvatining21 GVt ga ortishi	+0,2%	+134000 ish o'rni
Saudiya Arabistoni (K.A.CARE, 2012)	2	Qayta tiklanuvchi energiya quvvatining54 GVt ga ortishi	+4% (51 mlrd. AQSH doll.)	+137000 ish o'rni
Buyuk Britaniya	2030	Tabiiy gaz o'rnideyarli shamol energiyasi egallashi	+0,8%	+70000 ish o'rni
AQSH	2030	SO2 chiqarishga qarshi siyosat	+0,6%	+1 mln. ish o'rni

Xulosa va takliflar

Yurtimizda aholi sonining o'sib borishi, yangi inshoot, ishlab chiqarish korxonalarini ko'payishi natijasida elektr energiyaga bo'lgan talab ortib bormoqda. Ishlab chiqarilayotgan elektr energiya manbalari asosan issiqlik elektr stansiyalaridan olinmoqda. Issiqlik elektr stansiyalarining aksariyati eskirgani, elektr

energiyani yetkazib berishdagi yo'qotishlarni oldini olish hamda aholini tabiiy toza elektr energiya bilan ta'minlashda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish zarur.

Mamlakatda elektr energiyasiga talabni qondirish maqsadida hozirgi ishlab chiqarilayotgan elektr energiya ulushini kamaytirmay, unga qo'shimcha tarzda

²⁵⁷ Renewables 2017 Global status Report. REN21 Steering Committee. –P. 30.

muqobil energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirib borish darkor. Tabiiy va toza elektr energiyasi ishlab chiqarish natijasida, kelajak avlodga yer osti qazilma boyliklarining tejalishi, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, chekka qishloqlarga elektr energiyasi yetib borishiga, vaqti-vaqti bilan elektr energiyasi o'chib qolmasligi, texnika va texnologiyalarga zarar yetkazmaslik, aholining turmush tarzi yaxshilanishi, atrof muhitning ifloslanishi hamda iqlim sababli turli ofatlarning oldi olinishiga erishiladi.

Bundan tashqari, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rag'batlantirishning iqtisodiy mexanizmlariga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

- an'anaviy energiya manbalariga bo'lgan ta'riflarni tabaqalashtirish lozim, ya'ni ma'lum me'yorlardan ortiq elektr energiyasi uchun ta'riflarni sezilarli darajada oshirish. Bunda iste'molchi belgilangan me'yorlardan ortiqcha foydalanilgan elektr energiyasi uchun 2-3 barobar ortiqcha ta'riflarda to'lovni amalga oshiradi;

- qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ishlab chiqaruvchilarning (uy xo'jaliklari va yuridik shaxslar) tarmoqqa ulanishi va iste'moldan ortiqcha energiyani tarmoqqa uzatishi hamda zarur hollarda tarmoqdan qabul qilishning kredit tizimini joriy qilish. Bunda har bir iste'molchi qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida o'zi ishlab chiqargan elektr energiyasining shaxsiy ehtiyojidan ortiqcha qismini umumiy tarmoqqa kiritishi va elektr energiyasini ishlab chiqarishning quyoshsiz vaqtlardagi mavsumiy kamayishi holatida tarmoqdan elektr energiyani qabul qilishi imkoniyatini joriy qilinadi;

- elektroenergiya bozoriga erkin kirishni ta'minlash, jumladan, xususiy sektorda qayta tiklanuvchi elektr energiyani ishlab chiqarish va o'z ehtiyojidan ortgan qismini sotishga ruxsat berish;

- qazib olinuvchi energiya manbalaridan foydalanish orqali atrof-

muhitga zararli moddalarni chiqarganlik uchun jarimalar va soliqlarni joriy qilish;

Yuqorida ko'rib o'tilgan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rag'batlantirishning qator iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish mamlakatimiz umumiy energiya iste'molida qayta tiklanuvchi energiya ulushining oshishiga, o'z navbatida, yuqori iqtisodiy samaraga erishish, atrof-muhitga salbiy ta'sirning kamayishi va oxir oqibatda, barqaror rivojlanishga erishish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasi "Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to'g'risida" Qonuni. 21.05.2019 yildagi O'RQ-539-son.

2. Raghuvanshi S.P. Renewable energy resources for climate change mitigation. Applied ecology and environmental research 6(4): 15-27. – P. 13.

3. Jackson T. Renewable Energy: Prospects for Implementation. Energy Policy for a series on renewable energy appearing between January 1991 to September 1992. - P. 45.

4. International Renewable Energy Agency – (IRENA).(2016) "Renewable energy benefits: measuring the economics". – P. 10

5. К.Шодиметов. "Муқобил энергия манбаларидан фойдаланиш ва унинг иқтисодий истиқболлари" амалий қўлланма. Тошкент. – "Ilm ziyo" – 2014.

6. Х.К.Зайнуддинова, Ш.К. Ниёзов, Ш.Аширов, Р.Ш. Даминов, Э.Икромхонов "Қайта тикланувчан ва муқобил энергиядан фойдаланиш истиқболлари" "The modern problems of renewable energy sources and sustainable environment" materials of international conference. Tashkent, September 25-27 th, 2019.

7. This report was jointly prepared by UN Environment's Economy Division, Frankfurt School-UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy

International Scientific and Practical Conference "Digital Transformation Processes in Economics, Finance and Management in the context of a pandemic"
Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
"Pandemiya sharoitida iqtisodiyot, moliya va boshqaruvda raqamli transformasiya jarayonlari" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

Finance, and Bloomberg New Energy
Finance. Erik Solheim, Patricia Espinosa and
Nils Stieglitz

8. International Renewable Energy

Agency – IRENA. ("Renewable energy
benefits: measuring the economics". 2016. –
P. 10.

THE MAIN TENDENCIES OF THE INTRODUCTION OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Ibragimov Abdugapur Karimovich

Doctor of Economics, Professor of "Accounting, analysis and audit" department Banking and Finance Academy of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan.

Ibragimova Iroda Rashid qizi

assistant of "Audit" department Tashkent State Economic University of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Ибрагимов Абдугапур Каримович

Доктор экономических наук, профессор кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Банковско-финансовой академии Республики Узбекистан, г. Ташкент, Узбекистан.

Ибрагимова Ирода Рашид кизи

ассистент кафедры «Аудит» Ташкентский государственный экономический университет Республики Узбекистан, г. Ташкент, Узбекистан

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA XALQARO MOLIVAVIY HISOBOT STANDARTLARINI YOQISHNING ASOSIY TENDENTSIYALARI.

Ibragimov Abdugapur Karimovich

Iqtisodiyot fanlari doktori, O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi "Buxgalteriya hisobi, tahlil va audit" kafedrasida professori, Toshkent, O'zbekiston.

Ibragimova Iroda Rashid qizi

O'zbekiston Respublikasi Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Audit" kafedrasida assistenti, Toshkent, O'zbekiston

Abstract: This article describes a study aimed at developing a methodology for converting the balance sheet in accordance with international standards in companies and firms in Uzbekistan. In addition, the article reveals the significance, advantages and stages of the methodology for converting assets, liabilities and equity, income and expenses, cash flow in accordance with international standards, as well as the ways in which companies and firms apply the principles of IFRS and eliminate current problems. The basic principles and trends of the introduction of IFRS in Uzbekistan have been developed. In addition, the article contains some proposals to bring the regulatory requirements for accounting in companies and firms in line with the requirements of IFRS.

Key words: International Financial Reporting Standards, statement of financial position, profit and loss statement, statement of own funds, statement of cash flows, corrective operations, reclassification, conversion table, stages of transformation, financial statements.

Аннотация: в данной статье описывается исследование, направленное на разработку методологии трансформации финансовой отчетности. В том числе бухгалтерского баланса в соответствии с международными стандартами в компаниях и фирмах Узбекистана. Кроме того, в статье раскрываются значение, преимущества и этапы методологии трансформации активов, обязательств и собственного капитала, доходов и расходов, движения денежных средств в соответствии с международными стандартами, а также способы, с помощью которых компании и фирмы применяют принципы МСФО и устраняют текущие проблемы. Разработаны основные принципы и тенденции внедрения МСФО в Узбекистане. Кроме

того, в статье содержатся некоторые предложения по приведению нормативных требований к бухгалтерскому учету в компаниях и фирмах в соответствие с требованиями МСФО.

Ключевые слова: Международные стандарты финансовой отчетности, отчет о финансовом положении, отчет о прибылях и убытках, отчет о собственных средствах, отчет о движении денежных средств, корректирующие операции, трансформация, таблица перевода синтетических и аналитических счетов, этапы п трансформации, финансовая отчетность.

Аннотация: ушбу мақолада Ўзбекистондаги компания ва фирмаларда молиявий ҳисоботни, шу жумладан бухгалтерия балансини халқаро стандартларга мувофиқ трансформация қилиш методологиясини ишлаб чиқишга қаратилган тадқиқот баён этилган. Бундан ташқари, мақолада активлар, мажбуриятлар ва капитални, даромадлар ва харажатларни, пул оқимларини халқаро стандартларга мувофиқ трансформация қилиш методологиясининг аҳамияти, афзалликлари ва босқичлари, шунингдек компаниялар ва фирмалар МҲХС тамойилларини қўллаш ва мавжуд муаммоларни бартараф этиш усуллари очиб берилган. Ўзбекистонда МҲХСни жорий этишнинг асосий тамойиллари ва тенденциялари ишлаб чиқилди. Бундан ташқари, мақолада компания ва фирмаларда бухгалтерия ҳисоби учун меъёрий талабларни МҲХС талабларига мослаштириш бўйича айрим таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари, молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисобот, ўз маблағлари тўғрисидаги ҳисобот, пул оқимлари тўғрисидаги ҳисобот, тузатиш операциялари, трансформация, синтетик ва аналитик сўтларни ўтказиш жадвали, трансформация босқичлари, молиявий ҳисобот.

Introduction

As a result of the transition to the digital economy, the integration of international markets for goods, services and capital is taking place all over the world. If earlier companies and firms focused on financing on domestic markets, now they can attract equity capital both from domestic resources of the country and from abroad. In these conditions, information about the company's activities is important. Such information includes accounting data and financial reporting indicators. One of the main advantages of International Financial Reporting Standards is that they allow international capital markets to effectively read information, evaluate data and compare the performance of various companies. As a result, companies in the Republic of Uzbekistan have the opportunity to read financial statements, evaluate profitability, and effectively raise capital at low costs. Based on the above, we can say that the information about the company reflects the most important reasons

and the need to switch to international financial reporting standards of companies in Uzbekistan. In addition, the introduction and preparation of financial statements based on IFRS in the company's activities allows you to read reports and make management decisions on the introduction of capital activities.

As a result, companies compiled financial reports based on IFRS gives foreign partners to understand the content of financial information, make management decisions on capital investments to companies, as a result, the company has the ability to effectively attract foreign capital at low costs. For these purposes, the following information is the most important and the need for companies of the Republic of Uzbekistan to adopt the international financial reporting standard: Firstly, the need to bring the economic system in line with the general trends of economic globalization has led to the emergence of new foreign partners as participants in international financial

markets. It is also impossible to attract external financing without reporting in the format of International Financial Reporting Standards, in particular, to receive investments from foreign partners, as well as placement of securities of joint-stock companies on foreign markets and operations with collateral; secondly, ensuring greater transparency of the financial statements of joint-stock companies. The application of international standards eliminates the shortcomings of the national accounting and financial reporting system, which provides clarity not only for the structure of internal management reports of joint-stock companies, but also for a wide range of users. Since joint-stock companies have a special social status, it operates mainly at the expense of borrowed funds from investors. Thirdly, the application of accounting procedures in combination with international norms and rules leads to the emergence of an effective accounting and reporting system. This ensures the growth of the competitiveness of joint-stock companies.

The impact of international practice on the development of accounting in the country is increasing as the world community becomes increasingly integrated and Uzbekistan becomes a full-fledged active member of the world economic system. The determination of the main trends in the regulation of accounting records allows us to predict the directions of the development of the regulatory system of accounting records in the country and make some demands on it.

In the process of economic integration and development of investment activities in developed countries, the introduction of International Financial Reporting Standards and the provision of financial statements on this basis creates an opportunity to attract foreign investors in full. Because as a result of the wide application of the digital economy, the main issue is the period of attracting investments, as well as improving

the quality, as a result of reading, analyzing and further strengthening the global financial and economic system, in a language that accountants all over the world understand, financial reporting. Therefore, in recent years in Uzbekistan, decisions, decrees, which are important in the development of this system and in increasing their level of capital receiving, plans of measures receiving.

In particular, in the "strategy of action" on five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021, the increase in the level of capital and deposit base of the Joint-Stock Companies, the strengthening of their financial stability and reliability is recognized as one of the necessary conditions for further strengthening macroeconomic stability and maintaining high economic growth rates.

In addition, in accordance with the resolution of the president of the Republic of Uzbekistan dated September 12, 2017 "on measures to further develop and improve the stability of the Republican banking system" PP-3270, within the framework of international prints of the banking supervision, it is set the task to fulfill the requirements for adequacy, liquidity and stability of the capital of commercial banks.

PP-3832 of the president of the Republic of Uzbekistan on July 3, 2018 "On measures for the development of the digital economy in the Republic of Uzbekistan" and the number of PP-4022 of the president of the Republic of Uzbekistan on November 21, 2018 "In the resolution on measures for further modernization of digital infrastructure for the purpose of development of the digital economy"²⁵⁸ the task of development of the digital sector in the economy, introduction of systems of circulation of electronic documents, development of electronic payments, improvement of the regulatory and legal framework in the field of e-commerce and creation of new models of information

²⁵⁸ Decree of the president of the Republic of Uzbekistan "on measures for the development of the
КАЗАНЬ-ТАШКЕНТ
МАЙ 2022

digital economy in the Republic of Uzbekistan". PQ-3832-San. Tashkent: July 3, 2018. //Lex.uz

and technological platforms has been discussed[2.3.].

In particular, in the following years on the transition to the international standard of financial reporting, including the number of PP-4611 of the president of the Republic of Uzbekistan on February 24 "On additional measures for the transition to the international standards of financial reporting" in the decision, it is emphasized that:

In order to provide foreign investors with the necessary information environment and to expand their access to international financial markets by accelerating the transition to international financial reporting standards, as well as to improve the system of preparation of specialists in the field of accounting and auditing according to international standards:

1. Definition of sharesadorlik companies, commercial banks, insurance organizations and legal entities included in the category of large taxpayers:

Starting from January 1, 2021, on the basis of IFRS, it organizes the accounting proceedings and prepares the financial report on the basis of IFRS, starting from the end of 2021, with the exception of legal entities provided for by legislation;

Establish such a procedure, according to which the business entities that voluntarily prepare the financial report in accordance with IFRS are exempt from providing financial statements in accordance with the national standards of accounting . It means that the Joint-Stock Companies will organize accounting on the basis of IFRS and submit their financial statements on the basis of international standards starting from 1 January 2021.

Research methodology.

During the study and review of literary sources, it was revealed that the preparation of financial statements in accordance with international standards is a prerequisite for the effective operation of joint-stock

companies. Joint-stock companies are one of the important links in attracting foreign capital to the economy of Uzbekistan. For these purposes, it is necessary to quote your securities on the international stock exchange. However, it became obvious that accountants-economists of joint-stock companies do not have sufficient knowledge and skills, clear methodological guidelines for the preparation of these financial statements based on international standards.

As a result, investors may question the accuracy, reliability and transparency of financial statements. Thus, financial statements can cause problems for users when making decisions. Therefore, it is necessary to determine the procedure for the preparation of financial statements of joint-stock companies in the Republic of Uzbekistan on the basis of international financial reporting standards.

At the same time , the following research questions arise:

1) How to implement international financial reporting standards in the activities of joint-stock companies, does it have features and prospects for their implementation in Uzbekistan?

2) How important is it for joint-stock companies to prepare financial statements based on international standards and for listing on the international securities market?

3) When preparing financial statements in accordance with international standards, what methods of implementing IFRS are used and their features?

4) What transformation methodology is used in the implementation and translation of financial reporting indicators to IFRS?

Research results

When implementing joint-stock companies in the financial and economic activities, it is necessary to pay attention to the following points on the implementation of IFRS:

1) Assessment of the financial condition of joint-stock companies. In this process, the

main attention is focused on their sufficiency of monetary resources, profitability indicator, balance sheet liquidity and solvency of joint-stock companies. These factors determine the current state of joint-stock companies. Such indicators for the investor's assessment are the liquidity and solvency of the company, which ensure the balance of the entire economy of the Republic of Uzbekistan.

2) The assessment of the financial stability of joint-stock companies begins with an analysis of the financial situation, which is reflected in the formation, distribution and use of financial resources.

Accordingly, the sequence of financial analysis involves a gradual review of all processes, including an analysis of the availability, formation, distribution and use of financial resources.

In general, the financial analysis based on IFRS when converting the company's financial statements based on the methods used in the implementation of IFRS includes the following:

1) Analysis of the financial results and financial condition of the activities of joint-stock companies at the date of the analysis;

2) Comparison of the results and financial condition of the activities of joint-stock companies for the period under review;

3) Comparison of the results of joint-stock companies with the results of other identical companies;

4) Development of recommendations for making management decisions aimed at improving the efficiency of joint-stock companies and summarizing the results of the analysis.[7.11-12p.].

Qualitative methods were also applied throughout this study. Nominal procedures are based on general knowledge in the field of accounting, which allows us to draw conclusions about the accuracy, legality and completeness of accounting, financial statements and relationships. The disadvantage of this method is subjectivity. They make it possible to identify substances with significant and significant changes.

Such research methods as comparison, grouping and a systematic approach are widely used in the financial analysis of the activities of joint-stock companies of the Republic of Uzbekistan.

The analysis examines the results of the most advanced practices of implementing IFRS in developed countries based on the study of foreign experience and comparing it with the national legislation of accounting and financial reporting practices of joint-stock companies, and is also aimed at applying the accumulated experience in future activities in practice of the Republic of the Republic of Uzbekistan. The study revealed the need to study foreign experience, based on which it will be possible to develop its own strategy, since each country has its own legal framework and accounting based on a national standard. However, in order to attract a foreign investor, a common standard is needed that all investors and stock market participants could understand.

It is known that the system of accounting in the Joint-Stock Companies has been reformed and improved since the independence of the Republic of Uzbekistan. According to some experts, the rating of the activities of the Joint - Stock Companies is a comparative system of assessments based on financial indicators. Because in order for the companies to be evaluated by the expert on the basis of the rating of their activities, their financial statements should be compiled at the level of international requirements. As noted above, based on the main financial indicators or financial reports, the international rating of the Joint-Stock Companies societies is formed. In our opinion, the structure of the financial statements of economic entities based on international standards creates an opportunity to read and understand their financial statements by foreign investors. As a result, there will be an opportunity to place the shares of the of the Joint-Stock Companies in the stock market and correctly identify its

quotation. [8.135p.]. The effectiveness of the methods of rating assessment of the activities of the of the Joint-Stock Companies societies in foreign countries is expressed through the ways in which measures are taken in accordance with the results of the rating placed in relation to the of the Joint-Stock Companies societies. It is important to adjust financial statements to international standards, in particular to assess the financial performance of Joint-Stock Companies. International Financial Reporting Standards are used for the following purposes:

- to serve as the basis for the national requirements for accounting and reporting in most countries;
- to be used as an international benchmark for individual countries developing their own requirements in relation to the account and the report (along with industrialized countries, for now emerging markets);
- in cases where it is required by the stock exchanges and regulatory bodies to structure the financial report in accordance with IFRS;
- IFRSB use due to the increased number of companies even in countries where it is not required.

IFRS is becoming more widely used and recognized all over the world. Even some countries are using IFRS as their own standards without any changes, while others are introducing some changes due to the country feature. In the introduction of the international accounting system, it is important, first of all, to properly organize and maintain the accounting balance in the activities of the Joint-Stock Companies, to organize it in accordance with the international accounting system. Because it is important to structure financial reporting forms in the manner in which societies sell their shares to foreign investors through stock exchanges in accordance with the procedure adopted in international practice. To do this, it is necessary that the accountants have sufficient understanding and knowledge of

the basic principles and methodological basis of accounting and financial statement[9.296p.].

It is important that the international standards of financial reporting on the forms of financial statements and their content in the Joint-Stock Companies (IAS No. 1 "Financial Reporting", No. 7 "Cash Flow Statement", No. 8 "Accounting policies, changes and errors in the estimated estimates", IFRS No. 7 "Financial Instruments: disclosure of information, No. 9 "Financial Instruments" are clearly defined in the so-called standards and In our opinion, the international accounting system is the formation of financial statements on the basis of the methodology for the compilation of financial statements and the reliance on its theoretical ideas and concreteness for the dissemination of information opportunities.

The process of introducing the international standards of financial reporting can be conditionally divided into 4 stages:

1. Initial stage;
2. Stage of introduction;
3. Stage of formation of financial statements;
4. The next stage after the conclusion of the financial report.

At the initial stage, preparatory work is carried out for the transition to the international standards of financial reporting. In particular, at this stage, the methodology for the compilation of information necessary for the formation of financial statements will be developed. Also, on the basis of the study of the accounting system in the Joint-Stock Companies, a plan for the transition to the IFRS, a form of Accounting, an accounting policy is developed, a plan of the corresponding employee accounts is drawn up, work is carried out on the formation of a synthetic and analytical account, solving the issues of their generalization.

The stage of introduction includes the initial documents of accounting and the processes prior to their generalization, the issuance of appropriate provocations and

their reflection in the accounts, grouping and the creation of balance sheets.

The stage of formation of financial statements includes the processes of collection, grouping and summarization of information necessary for the compilation of financial statements on the basis of IFRS.

The next stage after the conclusion of the financial report includes the processes related to the preparation of the report after its conclusion for an external audit, as well as the processes of summarizing the balances and information at the beginning of the next accounting period.

Therefore, when the IASC is clearly relevant to the operation, another event or circumstances, the accounting policy applied to it is carried out by applying this international standard, in which the relevant procedure must be established by the IASC. Also in this matter prof.L.B.Trofimova expressed the opinion that companies and firms should consistently choose and apply accounting policies that are relevant to similar operations, other events and circumstances in the process of applying international standards of financial reporting. Hence, from this point of view, we can conclude that if the international standards of financial reporting require or permit the division of articles into categories, such an accounting policy that belongs to each category must be consistently selected and applied. In our opinion, this opinion plays an important role in the implementation of the accounting policy, and its application facilitates the process of transition to the international standard [10.109-110p.].

To date, the need to provide reliable information on the activities of the Joint-Stock Companies societies and accounting plays an important role in the performance of this task. As a result, it is necessary to organize the accounting of the Joint-Stock Companies in accordance with international standards and to carry out the procedure for the preparation of financial statements.

According to the international standards of financial reporting, the following standards are used in the organization of the accounting of capital and financial results:

1. International standard of accounting for the organization of accounting of capital, funds and reserves IAS№20 "Disclosure of information on accounting and public assistance of government grants", IAS№33 "Profit corresponding to one share", IAS№37 "Valuation obligations, conditional obligations and conditional assets", IFRS №2 "Payment based on shares", IFRS №12 "Disclosure of information on participation in other enterprises",

2. For financial results, the proceeds are regulated at the international level based on standards No. 15 "Proceeds from contracts with buyers". The purpose of the standard, IFRS №. 2 "Payment based on shares", is an expression from the definition of the rules in relation to the financial statement provided by the entrepreneur when performing the payment operations based on shares. In particular, it requires the entrepreneur to reflect in his report on profit or loss, as well as in his report on the financial position the effects of action-based payment operations, including the costs associated with the operations in which stock options are provided to employees. The next issue is the order of reflection of the information contained in the report on changes in capital by international standards. In our opinion, an important issue for external users is the issue of presenting a report on changes in the capital of the enterprise and reading its information.

We believe that the report on the changes in the capital should contain the following information:

1) Total gross income for the period, separately indicating the total amounts of income belonging to the owners of the main organization and the owners of shares that do not have a controlling power;

2) Effect of recognized retrospective application or retrospective recalculation

according to IAS 8 for each part of the capital. In addition, for each part of the capital, the balance sheet amount at the beginning and end of the period is compared, the following should be disclosed separately: - profit or loss; - other generalized income; - we think that the information should be disclosed with the property owners taking into account the operations that they carry out in the quality of their property owners, and that they should be understood by external users. In the report or comments on changes in the capital of the enterprise, it is necessary to present to the owners during the period the amount of dividends recognized as dividends and the amount of dividends corresponding to one share. The components of capital include, for example, each type of invested capital, the remainder accumulated over each type of other generalized income and undistributed profit.

Companies and firms around the world organize their activities on the basis of international standards in the process of creating financial statements in the organization and conduct of their activities. As a result, there is a need to be achieved by either directly drawing up a financial statement based on international standards or by transforming a financial report based on national standards into international standards.

In general, foreign economists note that there are the following two generally accepted ways of moving to the international standards of financial reporting. Including Russian scientist N.N. Generalova pointed out: "there are two ways to move to the international standard of financial reporting: The first way is to ensure the achievement of accurate and qualitative financial reporting on the basis of international standards.

On the second road, it is possible to face many problems and obstacles in the process of transformation." In the solution of these two ways, too, there is a loss of in-depth study of the content and essence of international standards, the solution of the

problem of its application to methodological issues.

The main objective of the application of international standards of this accounting in practice is to present the financial reporting indicators in a generally accepted form. Thus, in our opinion, we recommend the implementation of international standards in the accounting system of the Republic of Uzbekistan and their implementation on the basis of IFRS and the process of accounting and formation of financial statements using the following transition paths:

1. Correct method;
2. Transformation method;
3. Combined method.

Conclusion

As a result of the research carried out to improve the implementation of international standards of financial reporting in practice, the following conclusions were drawn:

1. Preparation of financial statements in the Joint-Stock Companies on the basis of international standards the process must first develop an accounting policy, a working plan, a sequence of processes for adapting and applying accounting data processing programs to international standards, and on this basis, it is necessary to organize the compilation of reports.

2. It is necessary to coordinate the articles of balance sheet on the Assets, Liabilities and private capital of the enterprise, which are reflected in the report on financial position in accordance with international standards. This process ensures the quality of financial information. Poor quality information can lead to a situation in which information users make unreasonable decisions. Therefore, we must harmonize the data processing process with international standards.

3. In our opinion, the process of introducing international standards of financial reporting in joint-stock companies can be conditionally divided into 4 stages:

- * Initial stage;

* Stage of introduction;
* Stage of formation of financial statements;
• The next stage after the conclusion of the financial report.

4. One of the main work carried out in the process of practicing the international standards of financial reporting is the correct formulation of accounting policies. In this dissertation work, the issues of organizational basis and their sequence in the stockholder societies of accounting policy have been developed. In addition, the application of certain principles and methods used in the preparation and presentation of financial statements in the Joint-Stock Companies is defined in the accounting policy.

5. In the process of integration into the world community, it is noted that companies and firms have the opportunity to choose one of the following two ways in which the transition of financial reporting to the international standards of financial reporting in general is universally accepted: the first way is a direct transition to international standards accounting and the procedure for drawing up financial It will ultimately ensure the achievement of a quality financial statement. In the second way, when the process of transformation is considered, the accounting system is individually adapted to international standards and the report is transformed. In the solution of these two ways, too, there is a loss of in-depth study of the content and essence of international standards, the solution of the problem of its application to methodological issues.

Bibliography

1. Barkhatov A.P., International Accounting and Financial Reporting Standards, Moscow: 2012.
2. Decree of the president of the Republic of Uzbekistan "on measures for the

development of the digital economy in the Republic of Uzbekistan". PQ-3832-San. Tashkent: July 3, 2018. //Lex.uz.

3. Vakhrushina M.A., Melnikova L.A., Plaskova N. S., International Financial Reporting Standards, Moscow: Omega-L, 2007, 479 p.

4. Davydova S.A. Problems of transition of Russian banks to the IFRS <http://www.finman.ru/articles/2004/4/2310.html>. access date: 27.10.2017

5. Dmitrieva O.G., Leussky A.N., Malkova T.N., International financial reporting standards in management. Moscow: Higher education, 2007,148-150 p.

6. Yendovitsky D.A., Accounting and reporting, Moscow: Knorus -2015.

7. Ibragimova I.R. Stages of financial reporting implementation in the Republic of Uzbekistan // International Journal of Marketing and Technology. – Vol. 11 Issue 11, November 2021. (ISSN: 2249-1058 Impact Factor: 6.559). (1-12 p.).

8. Ibragimov A.K., Marpatov M.D., Rizaev N.K., Accounting on the basis of International Financial Reporting Standards, Tashkent: Finance, 2010, 176 p.

9. Ibragimov A.K., Marpatov M.D., Rizaev N.K., National and international standards of accounting in banks, Tashkent: Finance, 2016, 303 p.

10. Ibragimov A.K. Organizational issues of audit evidence and their analysis in Uzbekistan. // International Journal of Research in Social Sciences.Vol. 11 Issue 01, January 2021.108-117p.

11. Rizaev N. K., Khotamov K. R. Methodology of transformation of financial reporting to international standards in Uzbekistan (evidence from commercial banks). // International Journal of Marketing and Technology .Vol. 11 Issue 10, October 2021/ 1-23 p.

OPPORTUNITIES TO ENSURE BANK LIQUIDITY DURING THE PANDEMIC

Bakhriddin Berdiyarov

Doctor of Economics, Professor. Head of the Correspondence Department of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ЛИКВИДНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Бахриддин Бердияров

Доктор экономических наук, профессор. Заведующая заочным отделением Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

PANDEMIKA DAVRANIYDA BANK LIQUIDLIGINI TA'MINLASH IMKONIYATLARI

Baxriddin Berdiyarov

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti sirtqi bo'lim mudiri

Abstract. This article is devoted to consideration of the theoretical approach to the liquidity of commercial banks, studying current issues of managing the liquidity, as well as the measures undertaken to ensure adequate liquidity level at commercial banks. In addition, the article contains proposals and recommendations developed to ensure liquidity of commercial banks.

Key words: liquidity, liquidity management, liquidity risk, commercial banks, banking system.

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению теоретического подхода к ликвидности коммерческих банков, изучению актуальных вопросов управления ликвидностью, а также мер, предпринимаемых для обеспечения надлежащего уровня ликвидности в коммерческих банках. Кроме того, в статье содержатся предложения и рекомендации, разработанные для обеспечения ликвидности коммерческих банков.

Ключевые слова: ликвидность, управление ликвидностью, риск ликвидности, коммерческие банки, банковская система.

Abstrakt. Ushbu maqola tijorat banklarining likvidliligiga nazariy yondashuvni ko'rib chiqishga, likvidlikni boshqarishning dolzarb masalalarini o'rganishga, shuningdek, tijorat banklarida likvidlikning adekvat darajasini ta'minlash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlarga bag'ishlangan. Bundan tashqari, maqolada tijorat banklarining likvidligini ta'minlash bo'yicha ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalar o'rin olgan.

Kalit so'zlar: likvidlik, likvidlikni boshqarish, likvidlik riski, tijorat banklari, bank tizimi.

Theoretical approach of the banking system to the liquidity.

According to the international banking practice, ensuring liquidity of the banking system is considered an essential factor in the development of the national economy. Reduction of the liquidity of commercial banks causes overdue payments made between economic entities, which makes a negative impact on the economic cycle. Currently at the time of pandemic, which has

spread around the world, the entire world is being affected by the global economic crisis. In particular, if the banking system is under the impact of this global crisis, the normal performance of other sector will be even more complicated.

Herewith ensuring liquidity of the banking system is an urgent issue. In particular, such factors as mismatch between the assets, liabilities and interest rates of banks in Uzbekistan, the lack of long-term

resources in banks, as well as poor performance of the deposit multiplier can negatively affect the liquidity of the banking system.

It is well-known from banking practice that trust of the population in the banking system is considered the most important capital for commercial banks. This can be achieved by fulfillment of the banks' obligations to customers in due time. It is known from history, that if the financial condition of commercial banks deteriorates and they challenge some liquidity problems, it can make a negative impact on the economy of the whole country. Therefore, ensuring liquidity of commercial banks has always been a significant issue in all countries throughout the world.

Liquidity is a generalized indicator for a bank's reliability. If banks are able to execute their obligations to customers in due time and without any losses, this bank is considered liquid.

Increase of the liquidity risk in the bank weakens the solvency and reduces confidence in the whole banking system. Therefore, banks will have to pay particular attention to liquidity and constantly manage liquidity risk. Banks are obliged to maintain liquidity even if they lose their income in order not to lose confidence in themselves.

Issues of managing banking liquidity.

With the aim of ensuring the liquidity of commercial banks, it is required to manage it efficiently. We can distinguish two focus areas in the management of liquidity status of commercial banks:

the first way is a policy of constant control over reserves. That is, the bank should not be allowed to increase non-performing assets;

the second is the policy of maintaining the same level of reserves, i.e. the policy of reserve requirements in the central bank, the

support of banks through the funds deposited from the attracted deposits.

When scheduling the demand for liquid funds, commercial banks need to keep the reserve requirements in order to manage the funds, that is, to meet the needs of customers. Taking this fact into consideration, as a result of implementation of receipts and expenditures, the funds in the bank's cash office fluctuate throughout a day.

It is known from banking practice that inadequate level of liquidity results in the serious shortcomings in banking performance. The occurrence of such a situation usually results in the loss of deposits in the bank, which causes a decrease in cash and the sale of liquid securities in the bank's assets. The bank's liquidity can be met through loans from other banks as well. However, other banks offer loans at high interest rates, which results in the decrease in the income that the bank receives.

Measures undertaken to ensure the liquidity of the banking system of Uzbekistan.

There are certain conditions in the country that can mitigate the negative impact on the liquidity of commercial banks. In this regard the basic conditions are the following:

First, the extension of overdue deposits in banks is considered the positive impact on the liquidity of banks. That is, the liabilities that banks now have to pay will remain at the disposal of the bank in the short term. During this period, the liquidity of commercial banks will not decrease, but by contrast will increase.

Second, starting from April 1, 2020 the Central Bank decided to raise the average ratio of commercial banks to the amount of reserve requirements to be deposited with the Central Bank.

That is, in order to support the liquidity of banks and ensure sustainable operation of the payment system, the current averaging ratio in the amount of 0.25 was increased to the amount of 0.35, then from July 1, 2020

this ratio was increased from 0.35 to 0.75, and starting from August 1, 2021 the averaging ratio of the reserve requirements was increased from 0.75 up to 0.8.

Herewith 80% of the reserve requirements of commercial banks to be transferred to the Central Bank may be left in the correspondent accounts of banks. This, in turn, facilitates support of the liquidity of commercial banks.

In our opinion, based on the analysis of the current state of liquidity in the banking system, it is advisable for the Central Bank to gradually increase the averaging ratio.

Moreover, the Central Bank intends to raise the rate of the reserve requirements on deposits in foreign exchange by commercial banks from 14 percent up to 18 percent. In turn, this change in the standards of the reserve requirements for deposits in foreign exchange will reduce the dollarization level of deposits.

Third, the Central Bank should make reasonable use of the refinancing policy, which is the main instrument of the monetary policy, and provide refinancing loans on the basis of direct overdraft lending to correspondent accounts of commercial banks.

Fourth, the optimal correlation between assets and deposits of commercial banks of the Republic of Uzbekistan has been developed.

According to statistical data obtained from the Central Bank of the Republic of Uzbekistan, the assets of commercial banks of the republic will exceed 396.1 trillion UZS as of July 1, 2021. This is 1.2 times more than the total amount of attracted deposits and loans of banks²⁵⁹.

Fifth, adequacy of the capital base of commercial banks of the Republic of Uzbekistan.

As of July 1, 2021 the capital adequacy ratio of commercial banks of the country has

constituted 17.7 percent of the regulatory capital and 15.4 percent of the capital of the first tier²⁶⁰.

It is known that according to the International Bank for Reconstruction and Development, if the capital adequacy ratio in a commercial bank is less than 13 percent in practice, then the bank's balance sheet is considered non-liquid.

Sixth, starting from 2021, the price of gold in the world market will account for approximately 1800 USD per troy ounce against the background of rising prices for oil and financial assets due to the resumption of economic activity in many countries and the acceleration of inflation in the majority of countries.

The rise in the price of gold, in turn, has caused an increase in the Central Bank's payments to producers of precious metals. In particular, in the first half of 2021, the Central Bank has provided the amount totalling 30.7 trillion UZS to producers.

This additional liquidity, generated by the Central Bank through the purchase of precious metals, is being sterilized through interventions in the domestic foreign exchange market.

Proposals and recommendations to ensure liquidity of the banking system.

Under conditions of the pandemic, it is recommended to raise the liquidity of commercial banks on the basis of the following proposals and recommendations:

1. It is required to enhance the role of the Central Bank in regulating the liquidity of the banking system of Uzbekistan through open market operations by increasing the share of investments of commercial banks in securities in the volume of bank assets and diversifying the investment portfolio.

Pursuing this aim, firstly, it is necessary to raise the volume of the government and central bank bonds, which are highly liquid securities, and secondly, the number of

²⁵⁹<https://cbu.uz/oz/statistics/bankstats/541716/>(Central Bank of the Republic of Uzbekistan)

²⁶⁰<https://cbu.uz/oz/statistics/bankstats/541733/>(Central Bank of the Republic of Uzbekistan)

objects of open market operations of the Central Bank.

In the first 6 months of 2021 there was a significant increase in activity in the primary market of government securities, and the Ministry of Finance and the Central Bank announced a quarterly schedule for the issuance of bonds and created additional convenience for commercial banks in liquidity management.

In addition, the impact of the government securities issued by the Ministry of Finance on total liquidity has promoted liquidity increase through the redemption of previously issued bonds.

Moreover, during this period, the Central Bank used instruments to regulate the liquidity of the banking system and interest rates in the money market by raising the volume of short-term monetary policy operations.

2. In order to prevent the growth rate of capital of commercial banks of the country from lagging behind the growth rate of the GDP, the Central Bank of the Republic of Uzbekistan should set an annual standard indicator relative to the growth rate of overall capital of commercial banks. This indicator should be set based on the annual growth rate of the country's gross domestic product. For

example, in 2020 the GDP growth is projected at 5.1%²⁶¹. Therefore, the annual rate of growth of the regulatory capital of commercial banks of the Republic of Uzbekistan should not be less than 5.1%.

If the growth rate of the total capital of the country's commercial banks is lower than the real GDP growth rate, this will ultimately result in the decrease in the solvency of the country's banking system. It is known that for the country's banking system to be solvent, the share of total capital of commercial banks in GDP should not be less than 6 percent. To achieve this target, the growth rate of the total capital of commercial banks must be equal to or higher than the GDP growth rate.

3. The pandemic is making a serious negative impact on the liquidity of commercial banks and under these severe conditions with the aim of ensuring the liquidity of commercial banks in developed countries it is recommended to use such instruments as increase of the capitalization level of banks, as well as providing them with centralized lending. Currently, in order to ensure the liquidity of commercial banks of the country, it is recommended to widely introduce the practice of issuing subordinate loans to commercial banks.

²⁶¹ https://www.mf.uz/media/file/state-budget/2021/fuk_uchun/Budjet_21_uz.pdf

International Scientific and Practical Conference "Digital Transformation Processes in Economics, Finance and Management in the context of a pandemic"
Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
"Pandemiya sharoitida iqtisodiyot, moliya va boshqaruvda raqamli transformasiya jarayonlari" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

STRATEGIC DIRECTION DIVERSIFICATION AND SEASONALIZATION OF TOURIST PRODUCT AND DEVELOPMENT INDUSTRIAL TOURISM AND DIGITAL ECONOMY

Khamzayeva Dilfuza Samarovna

Teacher of the Department of Tourism and Hotel Management of Termez State University.

dilfuza.hamzayeva@mail.ru

+998 91 586 33 77

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И СЕЗОНАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА В УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Хамзаева Дилфуза Самаровна

Преподаватель кафедры туризма и гостиничного хозяйства Термезского государственного университета.

dilfuza.hamzayeva@mail.ru

+998 91 586 33 77

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASINING TARAQIY RIVOJLANISHIDA TURISTIK MAHSULOTLARNI DIVERSIFIKATSIYALASH VA MAVSUMIYLASHTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

Xamzayeva Dilfuza Samarovna

Termez davlat universiteti "Turizm va mehmonxona xo`jaligi" kafedrasini o`qituvchisi.

dilfuza.hamzayeva@mail.ru

+998 91 586 33 77

Abstract: The development of the tourism sector in our country will allow solving a number of important tasks, for example: increasing tourist flows, which will lead to an increase in cash flows, which will improve the social sphere and improve the quality of life in the country. Modern technologies, regardless of their regional location, greatly facilitate the process of increasing the attractiveness of tourism through access to information for all. The introduction of digital technologies in all areas of activity will lead to profound changes in business processes and, as a result, to changes in the tourism management system at all levels. In the article, we can see how important the innovative development of the country's economy is, the period of transition to the digital economy in the social and economic development of the country, the world experience of the offers of tourist products in the conditions of the digital economy, the strategic directions of diversification and seasonalization of tourist products in the development of the tourism industry.

Key words: economy, digital economy, supply of tourism products, seasonality, diversification, tourism, digital technologies.

Аннотация: Развитие индустрии туризма в нашей стране позволяет решить ряд важных задач, например: увеличение потока туристов, что приводит к увеличению денежных потоков, что улучшает социальную сферу и повышает качество жизни в стране. Современные технологии значительно облегчают процесс повышения туристической привлекательности за счет доступа к информации для всех, независимо от территориального расположения. Внедрение цифровых технологий во все сферы деятельности приведет к глубоким изменениям бизнес-процессов и, как следствие, изменению системы управления туризмом на всех уровнях. В статье мы можем увидеть, какое значение имеет инновационное развитие экономики страны, период перехода к цифровой экономике в социально-экономическом развитии страны, мировой опыт

предложений туристских продуктов в условиях цифровой экономика, стратегические направления диверсификации и сезонности турпродукта в развитии туристической отрасли.

Ключевые слова: экономика, цифровая экономика, поставка туристической продукции, сезонность, диверсификация, туризм, цифровые технологии.

Annotatsiya: Mamlakatimizda turizm sohasini rivojlantirish bir qator muhim vazifalarni hal qilishga imkon beradi, masalan: pul oqimlarining ko'payishiga olib keladigan turistik oqimning ko'payishi, bu ijtimoiy sohani yaxshilaydi va mamlakatda hayot sifatini oshiradi. Zamonaviy texnologiyalar hududiy joylashuviga qaramay, hamma uchun ma'lumot olish orqali sayyohlik jozibadorligini oshirish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi. Raqamli texnologiyalarni faoliyatning barcha sohalarida joriy etilishi biznes jarayonlarning chuqur o'zgarishiga va natijada barcha darajadagi turizmni boshqarish tizimidagi o'zgarishlarga olib keladi. Maqolada mamlakatning iqtisodiyotini innovatsion rivojlantirilishi mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida raqamli iqtisodiyotga o'tish davrini qanchalik muhimligini, raqamli iqtisodiyot sharoitida turistik mahsulotlarining takliflarini jahon tajribasi, turizm industriyasining rivojlanishidagi turistik mahsulotlarni diversifikatsiyalash va mavsumiyashtirishning strategik yo'nalishlari ko'rishimiz mumkin.

Tayanch iboralar: iqtisodiyot, raqamli iqtisodiyot, turistik mahsulotlar taklifi, mavsumiyashtirish, diversifikatsiyalash, turizm, raqamli texnologiyalar.

KIRISH

Dunyoda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi davlatlar, tarmoqlar, korxonalarining raqobatdoshligini oshirishni ta'minlaydi. Zamonaviy sharoitda raqamli shaklda taqdim etilgan ma'lumotlar XXI asr iqtisodiyotining rivojlanishida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Shu munosabat bilan IT-texnologiyalar asosiy rol o'ynaydi. Raqamlashtirishning keng miqyosli darajasi biznesni tashkil etish jarayonida sezilarli o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Hozirgi tendentsiya - bu raqamli texnologiyalarni xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida global texnologiyalardan foydalanishga, axborot jamiyatini va umuman raqamli iqtisodiyotni shakllantirishga yo'naltirilgan barcha sohalarga ta'sir etuvchi raqamli o'zgarish.

Oliy Majlisga Murojaatnomasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev "raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi davlat va jamiyat

boshqaruvi samaradorligini oshirishga, ijtimoiy sohani rivojlantirishga, bir so'z bilan aytganda, odamlar hayotini tubdan yaxshilashga yordam beradi"²⁶² [1] deb ta'kidladi.

Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yulidan borish imkonini beradi. Bugun dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib kelmoqda. Albatta raqamli texnologiya shakllantirish kerakli infratuzilma, ko'p mablag' va mehnat resurslarini talab etishini juda yaxshi bilamiz. Biroq qanchalik qiyin bo'lmasin bu ishga bugun kirishmasak ertaga juda kech bo'lishi mumkin. Shu bois raqamli iqtisodiyotga faol o'tish – kelgusi besh yildagi eng ustuvor vazifalarimizdan biridir ²⁶³[2].

Raqamli iqtisodiyot – insonlarning hayotini, turmush darajasini sezilarli darajada oshiradi, bu uning asosiy foydasidir. Biz

²⁶² <http://uza.uz/ru/politics/poslanie-Prezidenta-Respubliki-Uzbekistan-Shavkata-Mirziyeev-25-01-2020>

²⁶³ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning «O'zbekiston

Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida » PQ – 3832- son 03.07.2018 qarori.

bilamizki raqamli iqtisodiyot korrupsiya va "Qora iqtisodiyot" ning asosiy kushandasidir, chunki raqamlar hamma narsani muhrlaydi, xotirada saqlaydi, kerak vaqtlarda ma'lumotlarni tezda osongina va qulay taqdim qiladi. Raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi. Shu bilan birga ilm – fan rivojlanishi uchun eng katta to'siq va eng og'ir illat bu korrupsiya balosi sanaladi. Shu sababli ham raqamli texnologiya – korrupsiya balosini yo'qotishda samarali vosita sanaladi²⁶⁴ [3].

Faqat hozirgi kungacha foydalanuvchilar katta xarajatlar talab qilmaydigan kichik bitimlarni amalga oshiryaptilar, o'rtacha xarid hajmini oshirishga esa unchalik tayyor emaslar. Endigi masala o'rtacha va yirik iqtisodiy bitimlarni va moliyaviy operatsiyalarni raqamli texnologiyar orqali amalga oshirishni rivojlantirish masalasi quyilgan.

Ma'lumki, O'zbekiston jahon sayyohlik markazlaridan biridir. Turizmning rivojlanishi iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari rivojlanishini rag'batlantiradi, chunki bu sohada keng infratuzilma zarur (aloqa, yo'llar, kommunal xizmatlar, umumiy ovqatlanish korxonalari, istirohat bog'lari). Turizm industriyasining ko'rsatkichlari mavsumiylik tufayli sezilarli darajada tebranishi uning rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda. Mavsumiylik, turar-joy binolarining ishlaymay qolishi va etarli darajada ishlaymay qolishi, shuningdek turizm sohasidagi xodimlarning vaqtincha ishsizligi yuzaga keladi.

Mamlakatimizning sayyohlik jozibadorligini oshirish uchun barcha zarur shart-sharoitlarni yaratish kerak: infratuzilmani rivojlantirish, vakolatli marketing loyihasini yaratish va nafaqat O'zbekiston turizmining brendini, balki har bir viloyatning markalarini rivojlantirish. Vakolatli brendni yaratish uchun barcha

sayyohlik yo'nalishlarining xorijiy sayyohlar orasida tan olinishini oshirish kerak. Agar ilgari bu vazifa sayyohlik agentliklari va tashkilotlariga yuklangan bo'lsa, endi axborot texnologiyalari gullab-yashnagan paytda muammoning yanada universal echimi zarur. So'nggi paytlarda iqtisodiyotning tobora ko'proq tarmoqlari raqamlashtirish jarayoniga o'tmoqda, turizm bundan mustasno emas. Internet va gadgetlarga kirish davrida, bir xil turdagi mashhur marshrutlardan charchagan sayyohlarning aksariyati raqamli texnologiyalar yordamida o'zlarining noyob yo'nalishlarini yaratishni afzal ko'rishadi. Bunda ularga turli xil Internet manbalari va raqamli turistik xizmatlarga ega smartfonlar uchun ilovalar yordam beradi.

Ko'rinib turibdiki, so'nggi yillarda vujudga kelgan ichki turistik xizmatlar bozori shoshilinch ravishda tashkiliy va sifat jihatidan o'zgarishlarni talab qiladi, bir tomondan, turizm xizmatlari bozorini shakllantirish va rivojlantirish jarayoniga yangi ilmiy asoslangan yondashuvlar talab etiladi, ikkinchi tomondan, amaliy faoliyatga kompleks yondashuv zarur. Bunday sharoitda turizm xizmatlarining mintaqaviy bozorini o'rganish va uning shakllanishi va faoliyatining asosiy konseptual mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb vazifadir. O'zbekiston uchun mavsumiylikni yumshatish sayyohlik sanoatining jadal rivojlanishiga olib keladi, bu esa multiplikativ samarasi natijasida milliy iqtisodiyotning o'sishini rag'batlantiradi.

Bu, o'z nabatida, mavsumiyashtirish orqali diversifikatsiyalash imkoniyatlari kengligini ham anglatadi. Demak, mavsumiylik omillaridan yanada samarali foydalanish, muayyan davlatning tabiiy-iqlim sharoitlaridan turizm xizmatlari ko'rsatish turlarini ko'paytirish maqsadida unumli foylanish yo'nalishlarini ko'paytirish siyosatini olib borish ham ob'ektiv zaruratdan

²⁶⁴ Ayyupov R.X. Baltaboyeva G.R "Raqmli valyutalarbozori: innovatsiyalar va KAZANЬ-TASHKENT MAЙ 2022

rivojlanish istiqbollari". –T: "Fan va texnologiyalar" nashriyoti 2018,178 bet

kelib chiqadi. Shuning uchun raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm industriyasining taraqqiy rivojlanishida turistik mahsulotlar taklifini mavsumiyashtirilishi uchun uslubiy yondashuvlarning shakllanishi, mavsumiylikni sayyohlik sohasini rivojlantirish omili sifatida o'rganish ustuvor ahamiyatga ega va dolzarbdir.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili.

Turli iqtisodiy adabiyotlarda foydani shakllantirish bo'yicha turli fikrlar uchraydi.

Chet ellik mualliflar tomonidan olib borilgan izlanishlar turizm sanoatining turdosh tarmoqlarni rivojlantirishga, yangi ish o'rinlarini yaratishga va natijada hududlarni rivojlantirishga ta'siriga bog'liq (Buletova va boshqalar, 2015; Pei Ti va Turgut, 2010). Turizm rivojlanishining kichik va o'rta biznesga ta'sirini tahlil qilish (Battistella va boshqalar, 2018), mahalliy aholining turmush sifatini yaxshilash (Ibanesku, B.C. va boshqalar, 2018) va iqtisodiy o'sish (Ozturk, 2016). Turizm sohasi daromadlarining ayrim turlarini tahlil qilish ham muhimdir, masalan, dam olish uchun to'lov (Tsung-Chiung, 2010). Shuning uchun ma'lum bir hududda turizm sanoatini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy natijalarini baholash uchun murakkab ko'rsatkichlardan foydalanish zarur (Scharl va boshqalar, 2003). Hududlarda turizmni rivojlantirish bo'yicha mintaqaviy dasturlar va strategiyalar turizm sohasini rivojlantirishning samarali usulidir (Tohirov, 2017; Xashimov va Kim, 2014). Ushbu dasturlarning ishlashi va samaradorligini baholash ko'rsatkichlari ham turizm sohasidagi tadqiqot mavzusidir (Vershina va Orlova, 2019).

Agar ushbu hududda ma'muriy va bozor munosabatlari o'rnatilgan bo'lsa, turizm sohasida to'liq ishlab chiqarish aylanishi mumkin. Shunda asosiy turistik oqim va yaqin hududda joylashgan infratuzilma korxonalari (dam olish markazlari, umumiy ovqatlanish va transport korxonalari va boshqalar) faoliyati

ta'minlanadi (Alexandrova, 2015)[5]. Shunday qilib, rivojlangan infratuzilma turizmni rivojlantirishga yordam beradi va tezlashtiradi. Aksincha, infratuzilmaning past darajada rivojlanishi turizm industriyasining o'sishiga jiddiy to'sqinlik qiladi.

Turizm industriyasining rivojlanish omili sifatida mavsumiylikni tahlil qilish ham dolzarb tadqiqot mavzusi bo'lib, ko'plab mualliflar tomonidan amalga oshirilgan (Otto va Redkin, 2015; Rahimov va Qurbonova, 2012; Xashimov va Kim, 2014; Xamzaeva, 2019;).[6-7-9] Shunday qilib, xorijiy va mahalliy mualliflar turizm industriyasining rivojlanish omili sifatida mavsumga katta ahamiyat berishadi.

Raqamli biznes haqida gap ketganda, uni biznes-jarayonlarini onlayn rejimiga o'tkazish odatiy hol bo'lib, bu onlayn ravishda kompaniyaning barcha asosiy biznes-jarayonlarini boshqarish, nazorat qilish va tahlil qilish imkonini beradi: kelishuv muzokaralari, buxgalteriya hisobi, logistika jarayonlari, tranzaksiyalarni ro'yxatdan o'tkazish, xaridlar, o'qitish, xodimlar, sheriklar va mijozlar bilan aloqalarni monitoring qilish, texnik yordam va boshqalar. Axborot tizimlaridan tashqari, kompaniyada tegishli madaniyatni joriy etish kerak va bu birgalikda kompaniyani va uning biznesini "raqamli" qiladi, samaradorlik, samaradorlik va biznes o'sishi potentsialini ta'minlaydi, bu bugungi kunda asosiy raqobatdosh ustunlikdir. Raqamli transformatsiya jarayoni davlatdan ham, biznes tomondan ham kuch talab qiladi. Raqamli transformatsiya shunchaki avtomatlashtirish emasligini tushunish muhimdir, bu jarayon birinchi navbatda biznes modeli va strategiyasini o'zgartirishni o'z ichiga oladi [10-13].

Muammoga oid adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, bir qator mualliflar o'zlarining tadqiqotlarida va nashrlarida raqamli iqtisodiyotni faol amalga oshirish zaruriyati va muhimligini ta'kidladilar [1-20].

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotning bir qismi sifatida mavsumiylik ta'rifini berish kerak.

Mavsumiylik deganda ma'lum bir hodisaning yil ichidagi dinamikasining barqaror ko'rinishi tushuniladi, u bir necha yil davomida ma'lum bir ko'rsatkich darajasida yil davomida ko'payishi yoki pasayishi bilan namoyon bo'ladi. Turizm mavsumiy omillarga ta'sir qilish bilan tavsiflanadi, ular umuman olganda yil davomida iqlim sharoitidagi davriy o'zgarishlarning natijasidir. Yuqori kengliklarda - bu sovuq qish davrlarining boshlanishi, tropik va ekvatorial hududlarda - yomg'irli mavsumning boshlanishi va haddan tashqari issiqlik.

Maqolada statistik ma'lumotlarni tahlil qilish va sintez qilish, tavsiflash, taqqoslash, induksiya va ajratish kabi usullardan foydalanilgan. Ushbu usullar raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm industriyasining taraqqiy rivojlanishida turistik mahsulotlar taklifini mavsumiylashtirilishi uchun uslubiy yondashuvlarning shakillanishida, mavsumiylikning mamlakat sayyohlik sanoatiga va umuman mintaqaga ta'sir darajasini aniqlashga yordam beradi. Mintaqadagi turizm industriyasiga ta'sirini yumshatish uchun potentsial imkoniyatlarni aniqlash statistik ma'lumotlarni tahlil qilish bilan uzviy bog'liqdir. To'g'ri va oqilona tadqiqot natijalarini olish uchun qiyosiy tahlil, induksiya va deduksiyadan foydalanish zarur.

Maqolada olib borilgan tadqiqotlar bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Turizm sohasidagi tadqiqotlarni, xususan Rossiya, O'zbekiston, MDHning boshqa mamlakatlari va dunyodagi mualliflari tomonidan olib boriladigan adabiyotlar tahlili.

2. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm industriyasining taraqqiy rivojlanishida turistik mahsulotlar taklifini mavsumiylashtirilishi uchun uslubiy yondashuvlarning shakillanishini o'rganish:

Tadqiqotda induksiya usuli ma'lum bir mintaqada misolidan foydalanib, ularni turizm xususiyatlariga ega mintaqalarga tarqatib turistik sohaga mavsumiy ta'sirni yumshatish uchun mumkin bo'lgan imkoniyatlarni aniqlash uchun ishlatilgan. Shunday qilib, o'rganish natijalariga ko'ra mintaqalarning turizm industriyasiga mavsumiy ta'sirni yumshatish uchun universal asosiy manbalar va yo'nalishlar aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi o'n yilliklarda raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha tadqiqotlar keng qamrovga ega bo'ldi.

Ba'zida u internet iqtisodiyot ,yangi iqtisodiyot yoki veb iqtisodiyot degan terminlar bilan ham ifodalanadi.

“O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish to'g'risida”ga qarorida Raqamli iqtisodiyotga o'tishda blokcheyn va mayning xizmatlarining amalga oshirishga e'tibor qaratish muhimligi ta'kidlab utilgan.

Raqamlilashtirish va infratuzilmaning mavjudligi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari o'rtasida to'liq o'zaro ta'sirni ta'minlaydi. Raqamli iqtisodiyotning o'ziga xos xususiyatlari shaxsiylashtirilgan xizmat ko'rsatish modellarining mavjudligi, shuningdek, birgalikda iste'mol va birgalikda xizmat ko'rsatish iqtisodiyotini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Raqamlashtirish jarayoni ayniqsa xizmat ko'rsatish sohasi uchun dolzarbdir.

Savdo va transport kompaniyalari, turizm va mehmondo'stlik sanoati korxonalari, umumiy ovqatlanish korxonalari maqsadli auditoriyani kengaytirish va xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash va jadal sur'atlar bilan rivojlanish imkoniyatiga ega bo'lishdi, chunki global raqamli iqtisodiyotda g'oliblikni arsenaliga ko'proq egalar jalb qilishadi va raqamli platformalarning sifati .

Zamonaviy turizm biznesi, yuqorida sanab o'tilgan omillarga qo'shimcha ravishda, zamonaviy turistik mahsulotga talab va taklif dinamikasining rivojlanishiga ta'sir qiladi, jahon iqtisodiyoti darajasida iqtisodiy

nomutanosiblikni yumshatishga imkon beradi. Milliy turizm sektorining muammosi turizm industriyasi korxonalarida tranzaksion jarayonlarning etarli darajada samarali amalga oshirilmagani bo'lib, bu ham makro, ham mikro darajada (turizm korxonasi) namoyon bo'ladi. Turistik tashkilotlar darajasida yuqori sifatli va informatsion turistik mahsulotni yaratish muammosi quyidagilar bilan belgilanadi: taqdim etilayotgan ma'lumotlarning samaradorligi etarli emasligi, turizm korxonalarining mavsumiylik darajasi, xodimlarning o'zgarishi va ish haqining pastligi, bu ishchilarni jalb qilish va iqtisodiy darajani oshirish bilan bog'liq bo'lgan talabga ta'sir qiladi. alohida turistik korxonani qaytarish.

Ushbu vaziyatning echimlaridan biri zamonaviy turizm industriyasini davlat tomonidan ham, xalqaro turizm biznesining rivojlanishiga va zamonaviy turizm bozori sharoitida O'zbekiston turizm iqtisodiyotining integratsiyasiga yaqinlashganda innovatsion ishlanmalarni yaratish, rag'batlantirish va birlashtirishdir. Innovatsion rivojlanish raqamli iqtisodiyotda O'zbekiston turizm industriyasini rivojlantirish uchun tashqi va ichki (institutSIONal) makonda qulay shart-sharoitlarni yaratishda namoyon bo'lishi kerak. Zamonaviy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun sharoit yaratish va multiplikativ samarani ta'minlash, turistik bozorning zamonaviy segmentini rivojlantirish uchun innovatsion platformani yaratish uchun makro va mikro darajada aniq segmentatsiyani amalga oshirish kerak.

Turizmدا innovatsiyalar ayniqsa muhim rol o'ynaydi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, turizm sohasi rentabellik va jadal rivojlanish nuqtai nazaridan neft va gazdan keyin ikkinchi o'rinda turadi.

Jahon sayyohlik tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, turizm biznesi ishlab

chiqarish va xizmat ko'rsatish bozori aylanmasining 10 foizini ta'minlaydi, umumiy investitsiyalarning 7 foizini va soliq tushumlarining 5 foizini tashkil qiladi [14].

Shuning uchun O'zbekistonda turizm sohasiga ko'proq e'tibor qaratish, turizm sohasidagi innovatsion jarayonlarni takomillashtirishga hissa qo'shish, turizm biznesida yangi mahsulot va xizmatlarni, yangi boshqaruv texnologiyalarini yaratishni ilgari surish kerak. Bundan tashqari, innovatsiyalarni rivojlantirish davlat darajasida ham, sayyohlik tashkilotlari darajasida ham amalga oshirilishi kerak. Bu raqobatbardosh mahsulot va xizmatni yaratish va amalga oshirishga, nafaqat korxonaning, balki butun sayyohlik yo'nalishining iqtisodiy holatini yaxshilashga olib keladigan innovatsion o'sishdir.

Aytish mumkinki, Bugungi kunda O'zbekistonda internet xizmatidan foydalanuvchilar soni 27,2 milliondan oshgan, shundan mobil internet foydalanuvchilari soni 25,3 million kishini tashkil etmoqda²⁶⁵. Demak O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni kundan-kun oshmoqda.

Turizm biznesida bozor segmentatsiyasi innovatsiyalarni jalb qilmasdan va turistik bozorning faol faoliyat ko'rsatishi va jadal kengayishi uchun barqaror investitsion ustunliksiz amalga oshirilmaydi. Zamonaviy turistik mahsulotni yaratishda innovatsion texnologiyalar quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga olishi kerak: innovatsion makro segmentatsiya, turistik mahsulot ehtiyojlarini innovatsion mikro segmentatsiya, innovatsion menejment va turistik mahsulotning xalqaro va ichki bozorga chiqish strategiyasi.

Sayyohlar uchun birinchi raqamli xizmatlar 2000-yillarda paydo bo'lgan, bu onlayn bron qilish va bronlash, Airbnb yoki Aviasales kabi chiptalar tizimlari edi.

nda-internet-xizmatidan-foydalanuvchilar-soni-malum-qilindi.

265

Bunday platformalardan foydalanmasdan zamonaviy sayohatni tasavvur qilish qiyin.

Iqtisodiyotida turizmga katta hissa qo'shadigan Osiyo mamlakatlari hukumat darajasida raqamli transformatsiyani boshladilar. Dunyoda turizm sohasidagi o'nlab texnologik startaplar ishlaydi, ular sohaga o'zining dastlabki g'oyalarini olib kirishga intilishadi. Masalan, Kambodja platformasi "CamboTicket" elektron pochta Laos, Tailand, Kambodja, Vetnamda bir vaqtning o'zida parom, avtobus va xususiy taksi xizmatlarini bron qilish imkonini beradi [14].

Ko'plab turizm startaplari turistik sayohatga e'tibor qaratish orqali o'z joylarini topishga harakat qilishadi. Masalan, Turkiya "Turizm 4.0"ni rivojlantirish yo'nalishini e'lon qildi, mamlakat o'zining turizm sohasi uchun raqamli marketingga katta mablag' sarflamoqchi. Indoneziya, xalqaro miqyosda kengayishi natijasida, Airbnb, hukumat ko'magi bilan, bron qilish tarmog'ini ishga tushirdi [14].

Hozirgi vaqtda dunyo turistik sanoatida turli xil mobil ilovalar keng tarqalmoqda, ular turistlarga raqamli formatda qulay bo'lgan turli xil xizmatlarni taqdim etadilar.

Masalan, Google Maps mobil ilovasi. Xizmat ko'plab hududlarning xaritasi va sun'iy yo'ldosh rasmlari. Xizmat Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Yaponiya, Rossiya, Xitoy, Buyuk Britaniya va ba'zi Evropa davlatlarini qamrab oladigan biznes-malumotnoma va marshrutni qidirish bilan yo'l xaritasi bilan birlashtirilgan[16].

Google Translate ilovasi - matnni bir tildan boshqa tilga avtomatik tarjima qilish

uchun mo'ljallangan. Bu chet ellik sayyohlarga uy sharoitida mahalliy aholi bilan aloqa qilish imkoniyatini beradi.

O'zbekistonda ushbu sohada olib borilayotgan islohotlar maqsadga muvofiq va davr talablariga javob beradi. Bir qator nufuzli xorijiy nashrlarning turizm sohasida taklif etilayotgan tadbirlar uning rivojlanishining yanada tez sur'atlarini rag'batlantiradi va shu bilan yangi ish o'rinlarini yaratishga, turistik punktlar infratuzilmasini rivojlantirishga, taqdim etilayotgan xizmatlar turlarini kengaytirishga va kengaytirishga yordam beradi.

Turizm industriyasi milliy iqtisodiyotning harakatlantiruvchi kuchlaridan biri sifatida baholana boshladi. Tashrif buyuruvchilar tarkibini tahlil qilsak, ulardan 92,5% kishi MDH davlatlaridan bo'lsa, 7,5%i kishi uzoq xorijiy davlatlaridan kelgan.

Biroq pandemiyaning tarqalishi turistlar oqimining keskin qisqarishiga va shunga mos ravishda turizm tashkilotlari daromadlarining kamayishiga olib keldi. Ta'kidlash lozimki, koronavirus pandemiyasi fonida joriy etilgan cheklovlar va ularning natijasida yuzaga kelgan global inqiroz oqibatlari tufayli turizm sohasi katta talofatlarga yuz tutdi. Xususan, 2020 yilda turistlar soni 2018 yilga nisbatan 71,7 foizga, 2019 yilga nisbatan 78 % kamaydi. 2020-yilda xorijiy sayyohlar oqimi atigi 1504,1 ming kishini tashkil etdi. 2021 yilda esa xorijlik sayyohlar oqimi 1 million 881 ming 345 kishini tashkil etdi²⁶⁶(1-rasm).

1-rasm. 2012-2021 yillarda O'zbekistonga kirib kelayotgan xorijiy fuqarolarning soni, kishi²⁶⁷

Ammo innovatsiyalarning yaratilishi iqtisodiy o'sishni keltirib chiqaradi degan g'oyani ilgari surish noto'g'ri bo'ladi. Masalan, dunyo bo'ylab eng ko'p patentlar va ixtirolar yaratiladigan Shveysariyada oxirgi o'n yilda kuchli iqtisodiy o'sish kuzatilgani yo'q [10]. Bunga asosiy sabab ixtirolar va patentlarning bozorga mahsulot sifatida kirib bormaganligida deyish mumkin.

Turistik korxonalar tomonidan taqlif qilinadigan turistik paketlarning deyarli barchasi quyidagi xizmatlarni o'z ichiga oladi:

- 1) Yashash xizmatlari (turar joylarga joylashtirish)
- 2) Ovqatlanish xizmatlari
- 3) Transport xizmatlari
- 4) Ekskursiya va gid xizmatlari

Shu bilan birga turistlar talabiga qarab boshqa qo'shimcha xizmatlar, masalan, basseyn, sauna, parashyutdan sakrash, maxsus taomlarni tamaddi qilish va hokazolar qo'shilishi mumkin. Har qanday turistik paketning sifati aynan yuqoridagi

to'rtta xizmat turi sifati va xizmat ko'rsatish tezligiga bog'liq [6].

Yashash xizmatlari (turar joylarga joylashtirish)- turistlar jismoniy, ma'naviy ehtiyojini qondiradigan va xalqaro sifat standartlariga javob beradigan turar joylarga joylashtirish va xizmat ko'rsatish hisoblanadi. Bu xizmatlarda asosiy vositalarning foydalanish uchun shay holatdali, xodimlarning mijozlar bilan xushmuomalaligi va boshqa xususiyatlar xizmat ko'rsatish sifatini belgilab beradi.

Ovqatlanish xizmatlari- turistlar didiga va xohishiga mos keladigan taomlarni tayorlab yetkazib berish va boshqa oziqlanish ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan xizmatlar majmuasi tushuniladi. Ovqatlanish xizmatining sifati infratuzilma (kafe, bar, restoran dizayni va qulayligi) taomlarning ta'mi, hidi va boshqa xususiyatlarining qanchalik darajada turist istagiga mos kelishiga bog'liq.

Transport xizmatlari- turistlarni bir punktdan boshqa punktga harakatlanishini ta'minlaydigan xizmatlar majmuasi

²⁶⁷ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

hisoblanadi. Transport xizmatlaridan aviaqatnov xizmatlari eng asosiy o'rinni egallaydi. Ushbu xizmatlarning arzonlashuvi va aeroportlarda turistlar uchun qo'shimcha xizmatlarning yaratilishi xizmatlar sifatini va xilma xilligini oshiradi. Shu bilan birga, tumiryo'l va avtomobil transporti ham muhim o'rin tutadi..

Ekskursiya va gid xizmatlari-turistlarni turistik ob'ekt bilan tanishtirish, tevarak atrofni aylantirish va mahalliy aholining turmush tarzi, tarixi va madaniyati haqida batafsil ma'lumot yetkazish xizmatlari jamlanmasidir. Bu xizmat turining sifati gidning mahorati va turning vaqt bo'yicha to'g'ri rejalashtirilganligiga bog'liq. Mahoratli gid turistni faqat unga qiziqarli bo'lgan faktlar va ma'lumot bilan tanishtira oladi, uni ortiqcha ma'lumotlar bilan ko'mib tashlamaydi. Bundan tashqari, gidlar turistlarning tur davomida xavfsizligi uchun ham qisman javobgar hisoblanadi.

Aynan shu muammoning yechimi sifatida turistik axborot markazlarining yagona elektron platformasini yaratish bo'lishi mumkin. Ushbu platformada raqamli texnologiyalarni (virtual assistent, interaktiv xarita) qo'llash orqali turistlar uchun tur marshrut tuzish va turistik ob'ektlarni keng tadqiq qilish imkoni paydo bo'ladi. Bundan tashqari, platforma turistik korxonalar uchun o'z xizmatlarini taklif etadigan "virtual bozor" vazifasini bajaradi va marketing xarajatlarini keskin kamaytirishga imkon beradi. Interaktiv xaritalar va virtual assistentlar yordamida platforma foydalanuvchilari turistik ob'ektlar atrofidagi infratuzilma (mehmonxona, restoran, kafe, bar, bekatlar) haqida ma'lumotlar olishi mumkin bo'ladi. Shu bilan birga, platforma ma'lumotlar bazasini yangilash osonligi sababli qisqa vaqt davomida hali notanish bo'lgan turistik ob'ektlar haqida ma'lumotlarni turistlar uchun joylashtirish imkoni paydo bo'ladi[10].

Mavsumiy turizm turizm sohasida ishchilarni ish bilan ta'minlashning mavsumiy xususiyatiga olib keladi. Buning

ijobiy va salbiy tomonlari bor. Turizm, bir tomondan, ish vaqtining notekis taqsimlanishini (turistik mavsumda ortiqcha ish vaqti va mavsumdan tashqari ish vaqtining etarli emasligi) va natijada ish bilan band bo'lmagan ishchilar va ishchilar aylanmasining katta qismini tashkil qiladi. Boshqa tomondan, turizmning mavsumiyliigi bir xil ishchi mavsumiy xususiyatlarga qarab turli xil funktsiyalarni bajarganda ishlarning ko'p tarmoqli xususiyatini rag'batlantiradi [7]. Bundan tashqari, mavsumiy ishlar qo'shimcha daromad manbai sifatida aholining ko'plab toifalari uchun foydalidir. Mavsumiy turizm turizm sohasidagi ishchilarning bandlik tarkibiga ta'sir qiladi, ularning xususiyatlari:

- ishsizlarning salmoqli qismi;
- bandlik va ish yukining hajmidagi mavsumiy tebranishlar;
- malakali kadrlarning kamligi;
- kasbiy o'sish imkoniyatlari cheklangan;

Turizm sohasidagi innovatsiyalar asosan yangi turistik mahsulotni shakllantirishga, marketing faoliyatida yangi yondashuvlar, shuningdek, IT texnologiyalaridan foydalangan holda boshqaruvning yangi usullarini qo'llashga qaratilgan. Innovatsiyalarning joriy etilishi turizm korxonalarining raqobatbardoshligini oshiradi. Turizmning yangi turlarini yaratish va istiqbolli turlarini rivojlantirish turistik xizmatlar bozorida iste'mol talabining o'sishini kuchaytiradi.

Turizmning innovatsion rivojlanish darajasini belgilaydigan quyidagi omillarni ajratib ko'rsatish kerak:

- bozordagi bozor sharoitlari va raqobat (ichki va tashqi bozorlarda);

-tashqi muhit (fan va texnologiyalarning rivojlanish darajasi, qonunchilik va huquqiy bazani takomillashtirish, siyosiy va iqtisodiy barqarorlik);

-xodimlar (olimlar, mutaxassislar, tadbirkorlar, menejerlar, siyosatchilar, davlat xizmatchilari);

-manbalar (tabiiy, sanoat, moliyaviy, ilmiy, texnik, texnologik, infratuzilma).

Turizmda texnologiya, texnologiya, iqtisodiyot, menejment va ijtimoiy sohadagi yangiliklar o'zaro bog'liq bo'lib, innovatsiyalarni joriy etish uchun boshqa sohalarda ham o'zgarishlar kiritilishi kerak. Masalan, ekskursiyani faks orqali buyurtma qilishning eski odatlaridan voz kechish va turni darhol tasdiqlash imkonini beradigan on-layn bron tizimiga o'tish uchun kompaniya xodimlarni o'qitishi, tegishli dasturiy ta'minot bilan kompyuterlarni o'rnatishi, operator va mijoz o'rtasidagi shartnoma shartlariga o'zgartirishlar kiritishi kerak va boshqalar. Shu bilan birga, turoperator arizani ko'rib chiqishga vaqtni tejaydi, turni ro'yxatdan o'tkazish jarayonini tezlashtiradi, samaradorligi bilan yangi mijozlarni jalb qiladi.

Turizm industriyasi korxonalarini uchun innovatsion strategiyani shakllantirish va turizm sohasidagi innovatsion g'oyalarni keyinchalik (avtomatlashtirish, dasturiy ta'minotni ishlab chiqish, turizmning yangi turlarini va yangi sayyohlik marshrutlarini ishlab chiqish, mehmondo'stlik xizmatidagi yangilik va boshqalar) joriy etish uchun sanoat talablariga javob beradigan innovatsion menejment tizimi talab qilinadi. va bozor. Yangi turistik mahsulotni yaratish samaradorligi, uning rivojlanish sur'ati mutlaqo yangi ehtiyojni qondiradigan yoki iste'mol bozorini kengaytirishga imkon beradigan yangi mahsulotni ishlab chiqarishda innovatsion faoliyat bilan belgilanadi. Innovatsion faoliyat innovatsion jarayon orqali namoyon bo'ladi va iqtisodiy o'sish va hayot sifatini oshirish uchun zarur shartdir[12].

Shunday qilib, turizm sanoatining innovatsion rivojlanishi - bu fuqarolar, xizmatlardan foydalanuvchilar va davlat idoralari, shuningdek, turizm va innovatsiyalar sohasidagi me'yoriy-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadigan turizm industriyasining korxonalarini ishtirok etadigan murakkab jarayon. Turizmni

innovatsion rivojlantirishning samarali metodologiyasini yaratish uchun quyidagilar zarur: ma'lum bir turistik yo'nalishni rivojlantirish uchun tarixiy va mahalliy sharoitlarni hisobga olgan holda xizmatlar sohasi bilan bog'liq bo'lgan barcha ko'rsatkichlarni baholash, turistik resurslarning holatini har tomonlama tahlil qilish va turizmdagi yangiliklarni tasniflash.

Turizm sanoatining innovatsion rivojlanishi bu yangi turistik yo'nalishlarni, mahsulotlarni, xizmatlarni va boshqalarni ishlab chiqish va yaratishdir. Fan, texnika, IT-texnologiyalarning yutuqlaridan, shuningdek menejment va marketing sohasidagi ilg'or tajribalardan foydalangan holda, ularni joriy etish aholi bandligini oshirishga, daromadlarining o'sishini ta'minlashga, mamlakat va mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va turistik jozibadorligini oshirishga imkon beradi.

Turizm bozorini rivojlantirish dinamikasining talablari turizmni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash sohasidagi qonun hujjatlarini, shuningdek turizm sohasining holatiga ta'sir etuvchi tarmoqlararo qonun hujjatlarini doimiy ravishda takomillashtirishni taqozo etadi. Umuman olganda, turizm sohasini innovatsion rivojlantirish uchun barcha zarur shart-sharoitlar mavjud.

Shunday qilib, turizm innovatsiyalari yangi mahsulotni yaratishga yoki mavjud mahsulotni o'zgartirishga, transport, mehmonxona va boshqa xizmatlarni yaxshilashga, yangi bozorlarni rivojlantirishga, ilg'or axborot va telekommunikatsiya texnologiyalarini va zamonaviy tashkiliy-boshqaruv faoliyat turlarini joriy etishga qaratilgan .

Turizm iqtisodiyotning muhim tarmoqlariga, masalan transport, mehmonxona va restoran xizmatlari, savdo, qurilish, iste'mol tovarlari va boshqa sohalarga katta ta'sir ko'rsatadi, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning katalizatori bo'lib xizmat qiladi.

Turizmni milliy ahamiyat nuqtai nazaridan ko'rib chiqsak, biz ko'plab mamlakatlarda xalqaro ixtisoslashuv sohasiga aylanganini ta'kidlaymiz. Bundan tashqari, ushbu mamlakatlarning aksariyati yuqori yoki etarli darajada rivojlanish darajasiga ega. Ularning har biri jahon turizm bozorida o'ziga xos, o'ziga xos turistik xizmatlarning to'plamini taqdim etadi, ya'ni turizmning ma'lum turlari yoki yo'nalishlari. Mamlakatning rivojlanish darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, sayyohlar shunchalik ko'p qabul qiladilar, turizmga band bo'lganlarning ulushi ko'payadi, turizmdan olinadigan daromad ko'payadi, turizmning ahamiyati shunchalik muhim, hukumat ushbu sohaga shunchalik katta e'tibor bermoqda.

Raqamli texnologiyalarni faoliyatning barcha sohalarida joriy etilishi biznes jarayonlarning chuqur o'zgarishiga va natijada barcha darajadagi turizmni boshqarish tizimidagi o'zgarishlarga olib keladi. Fundamental o'zgarishlar turizmga menejmentni tashkil etishning ilmiy asoslarini talab qiladigan ko'plab fundamental printsiplaridan o'tadi. Bunday tadqiqotlar, shuningdek, milliy miqyosda ham, alohida sayyohlik yo'nalishlari darajasida raqamlashtirish sharoitida turizmni rivojlantirish strategiyasi va taktikasini asoslash uchun zarurdir.

Xozirgi kunda mijoz turmahsulotlar to'g'risida yaxshi axborotlarga ega, lekin sotib olish paytida mutaxassisning maslahatiga muhtojlik sezadi. Internetdan farq qilgan holda turagent mijozga o'z tajribasi va bilimlarini bera oladi va amalda ekspertga aylanadi. Ilgari turagentlikning vazifasi faqat transport chiptalarini bron qilish va sotish bo'lgan bo'lsa, endilikda u mijozga qaerga dam olishga borish va u yerda nima bilan shug'ullanish bo'yicha qaror qabul qilishda yordam berishdan iborat bo'ladi. Shunday qilib, turagent faqat buyurtma berish texnologiyasini emas, balki undan boshqa ko'p sohalarda bilimli bo'lishi kerak bo'ladi. Xalqaro turizm bozorida o'ziga xos o'ringa ega bo'lish uchun

sayyohlik biznesining turli segmentlariga yo'naltirilgan turistik mahsulotlar va xizmatlarni diversifikatsiya qilish zarur bo'ladi. Ushbu vazifani amalga oshirishda quyidagilarni taklif qilamiz:

-sayyohlar bo'ladigan barcha joylarda internetning Wi-Fi tizimini shakllantirish va internet aloqasining barqarorligini va uning tezligini jahon standartlari darajasiga yaqinlashtirish;

-turistik marshrutlarni tartiblashtirish va ularning ro'yxatini rasmiylashtirish, hamda marshrut yo'llari va turistlarga ko'rsatiladigan ob'ektlarning yagona axborot bazasini shakllantirish;

-O'zbekiston Respublikasining raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm industriyasining taraqqiy rivojlanishida turistik mahsulotlar taklifini mavsumiylashtirilishi uchun uslubiy yondashuvlarning shakllanishi xalqaro va ichki turizm bozorlarida targ'ib qilishda maxsus veb saytlarda bannerlarni, ko'chma reklamalarni joylashtirish, hamda respublika bo'yicha barcha turistik takliflarni o'zida aks ettirgan va onlayn-bronlashtirish vazifalarini bajaruvchi maxsus onlayn-platformasini yaratishni o'z ichiga olgan turistik mahsulotlarni internet makonida targ'ib qilish ishlarini kuchaytirish;

-turistik axborotlar, bronlashtirish, sovg'alar, kitob va xaritalar sotib olish imkoniyatlarini tekin ta'minlab beradigan axborot markazlarini respublika bo'yicha, ayniqsa aeroportlarda va temir yo'l vokzallarida tashkil qilish sayyohlarga ko'rsatiladigan xizmatlar qulayligini oshirish zarurdir.

HULOSA VA TAKLIFLAR

O'rganish natijasida mavsumlarning mintaqalarning turizm industriyasiga ta'sirini bartaraf etishning universal asosiy manbalari va yo'nalishlari aniqlandi. Aniqlangan manbalar va mavsumiylik ta'sirini yumshatish yo'nalishlarining universalligi ularni nafaqat O'zbekistonning boshqa mintaqalarida, balki dunyoning o'xshash

xususiyatlariga ega mamlakatlarida ham qo'llashga yordam beradi.

Turizm biznesidagi innovatsiyalarning tarqalish nazariyasi hududning tarqalishini o'z ichiga oladi, unda biz kelajakda iqtisodiy innovatsiyalar, elektron tijorat va Internet tarmoqlaridan foydalanadigan texnologiyalar, maqsadli marketing va narxlarni optimallashtirishni ko'rib chiqamiz, bu esa dizaynning innovatsion usullarini joriy etish bilan bog'liq. Ko'rilayotgan hududda innovatsiyalarni kengaytirish nazariyasi undan turizm mahsuloti sifatida foydalanishni kengaytirishga qaratilgan. Ushbu kengaytirish infratuzilmani jadal rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilishni rag'batlantirish va innovatsiyalarni diversifikatsiya qilishni o'z ichiga olishi kerak. Turistik xizmatlarning standart to'plami singari innovatsion sayyohlik mahsuloti innovatsiyalarni joriy qilish, investitsiya siyosatini iste'molchilar ehtiyojlariga moslashtirish va iqtisodiy raqobatdosh omillarga tayanish jarayonida iqtisodiy xarajatlarni hisobga olish, tizimlashtirish va tashkiliy rejalashtirishni o'z ichiga olishi kerak. Ikkinchisi shunga o'xshash ko'rsatkichlarga ega bo'lgan xorijiy hudud (maqsad) bilan bir qatorda mintqa hududining raqobatdosh ustunliklarini rivojlantirishni rag'batlantirishda namoyon bo'ladi. Raqamli iqtisodiyotdagi sayyohlik mahsuloti asosan innovatsiyalarning tarqalishi orqali bog'liq jarayonlarni hal etadigan barqaror platforma bo'lishi kerak (Hegerstrand, 1953)[19].

Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini boshqa afzalliklari quyidagicha bo'lishi mumkin:

-aholiga va turistlarga bo'lgan xizmat ko'rsatish sifati oshadi;

-har qanday ishlab chiqarish jarayonida mehnat samadorligini oshishi;

-kompaniyalarning raqobatbardoshligini o'sishi;

-ishlab chiqarishdagi harajatlarning kamayishi;

-ko'plab yangi ish o'rinlari yaratilishi;

-yangidan yangi zamonaviy kasblar paydo bo'lishi;

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, globallashtirish jarayonlari, ya'ni hayot sur'atlarining beqiyos darajada tezlashuvi, yuqori darajadagi axborot almashinuvi, jahon sivilizatsiyasi taraqqiyoti, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ulkan islohotlar va bunyodkorlik ishlari, jamiyatimiz a'zolaridan o'z ustida tinimsiz ishlashini, zamonaviy, kreativ, tashabbuskor va tadbirkor bo'lishini, izchil o'qib-izlanishini va faoliyatlari davomida raqamli iqtisodiyotning shakllanishi va rivojlanishiga oid axborotlar bilan tanishishini, bilim va ko'nikmalarini shakllantirishni, tajribalarini orttirishni taqozo etmoqda. Bu esa o'z navbatida soha mutaxassislari barcha sohalarida raqamli xizmatlarni tashkil etish asosida raqamli iqtisodiyotni shakllantirish asosiy maqsadlarimizdan biri ekanligini tushunib anglashidir.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'XATI:

1. <http://uza.uz/ru/politics/poslanie-Prezidenta-Respubliki-Uzbekistan-Shavkata-Mirziyeev-25-01-2020>.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning «O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida» PQ – 3832- son 03.07.2018 qarori.

3. Ayyupov R.X. Baltaboyeva G.R "Raqmli valyutalarbozori: innovatsiyalar va rivojlanish istiqbollari". –T: "Fan va texnologiyalar" nashriyoti 2018,178 bet

4.«Газета.uz» 04.02.2020.

5.Geografiya turizma. Uchebnik, pod red. A.Yu.Aleksandrovoy.-M.:KNORUS, 2015. 118 s.

6.Хашимов, П.З. и Ким, Т.В. (2014) «Организация и пути совершенствования

туристской деятельности в Узбекистане», *Экономика и финансы*, № 7, С. 43-48.

7. Хамзаева, Д. (2019) «Туристтик махсулотлар таклифини мавсумийлаштиришнинг назарий таҳлили» [online] <http://biznes-daily.uz/uz/birjaexpert/67873-turistik-mahsulotlar-taklifini-mavsumiyashtirishning-nazariy-tahlili> (Accessed 07.12.2019).

8. Тохиров, Ж.Р. (2017) «Возможности развития экотуризма в Узбекистане», Дусенко, С.В., Авиловой, Н.Л. (под ред.), *Современные тенденции и актуальные вопросы развития туризма и гостиничного бизнеса в России 2017* материалы международной научно-практической конференции в Москве, Россия, 9-10 марта 2017 г., РГУФКСМиТ, С. 445-448.

9. Хамидова, Ф.О. (2017) «Развитие регионального туризма в республике Узбекистан», Дусенко, С.В., Авиловой, Н.Л. (под ред.), *Современные тенденции и актуальные вопросы развития туризма и гостиничного бизнеса в России 2017* материалы международной научно-практической конференции в Москве, Россия, 9-10 марта 2017 г., РГУФКСМиТ, С. 130-136.

10. Современные инновации в туризме, их значение. [www.fb.ru/article/61467/sovremenniye-innovatsii-v-turisme-ih-znacheniiye.

11. Innovation and Growth in Tourism. Organization for economic co-operation and development(OECD).OECDPUBLISHING. 2006. P.13

12. Морозов М.А. Экономика туризма. Инновации в туризме[стр.277]/ М.А. Морозов, М.С.Морозов, Г.А.Карпова, Л.В. Хорева -М: Федеральное агентство по туризму, 2014.- 320 с

13. Peters M, Pikkemaat B., InnoTour: An innovation in tourism policy. https://www.researchgate.net/publication/330841750_INNOTOUR_AN_INNOVATION_IN_TOURISM_POLICY

14. http://ru.Wikipedia.org/wiki/-Wikipediadagi_sahifa.

15. <http://stat.uz.O`zbekiston>.

16.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Карты_Google

17. O`zbekiston Respublikasida turizm tarmog`ini rivojlantirishning o`rta muddatli istiqbolga mo`ljallangan Kontsepsiyasi. Т. 2017. 18 б.

18. *Kastels M.* Informatsionnaya epoxa: ekonomika, obshchestvo i kultura. / per. s angl. М.: Izd-vo Vysshey shkoly ekonomiki, 2000.

19. Теория диффузии инноваций (Хегерstrand, 1953 г.) [www.mybiblioteca.su(flаТа обращения: 16.06.2018).

RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT ISSUES IN FINANCING INVESTMENT PROJECTS

Kholdorov Sardor Umarovich

Department of Finance and Accounting at Tashkent State
University of Economics
e-mail: s.xoldorov@tsue.uz
ORCID: 0000-0001-6032-3379, Tel: +99893 0714295
Tashkent, Uzbekistan.

ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Холдоров Сардор Умарович

Департамент финансов и бухгалтерского учета Ташкентского государственного
Университет экономики
электронная почта: s.xoldorov@tsue.uz
ORCID: 0000-0001-6032-3379, Тел.: +99893 0714295
Ташкент, Узбекистан.

INVESTITION LAYIHALARINI MOLİYALASHTIRISHDA XAVFLARNI BAHOLASH VA BOSHQARUV MASALALARI

Xoldorov Sardor Umarovich

Toshkent davlat moliya va buxgalteriya hisobi kafedrasida
Iqtisodiyot universiteti
e-mail: s.xoldorov@tsue.uz
ORCID: 0000-0001-6032-3379, Tel: +99893 0714295
Toshkent, O'zbekiston.

Abstract. Modernization of the economy, technical and technological re-equipment of priority sectors, production of competitive products on the world market, increasing the country's export potential are among the most pressing issues today. Of course, these tasks cannot be imagined without investment. The implementation of investment projects requires a great deal of risk, which requires the development of effective and optimal options for their elimination. This article provides an overview of risks and their types, as well as recommendations for minimizing investment risks.

Key words: project financing, credit risk, covenants, investment project, risk, risk assessment, profit, "Force majeure risk", quality indicators, risk-management, project monitoring.

Аннотация. Модернизация экономики, техническое и технологическое переоснащение приоритетных отраслей, производство конкурентоспособной на мировом рынке продукции, повышение экспортного потенциала страны являются сегодня одними из наиболее актуальных вопросов. Конечно, эти задачи невозможно представить без инвестиций. Реализация инвестиционных проектов требует больших рисков, что требует разработки эффективных и оптимальных вариантов их устранения. В данной статье представлен обзор рисков и их видов, а также рекомендации по минимизации инвестиционных рисков.

Ключевые слова: проектное финансирование, кредитный риск, ковенанты, инвестиционный проект, риск, оценка риска, прибыль, «форс-мажорный риск», показатели качества, риск-менеджмент, мониторинг проекта.

Annotatsiya. Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, ustuvor tarmoqlarni texnik va texnologik

qayta jihozlash, jahon bozorida raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish, mamlakatimiz eksport salohiyatini oshirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridandir. Albatta, bu vazifalarni sarmoyasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Investitsion loyihalarni amalga oshirish katta tavakkalchilikni talab qiladi, bu esa ularni bartaraf etishning samarali va optimal variantlarini ishlab chiqishni taqozo etadi. Ushbu maqolada risklar va ularning turlari, shuningdek, investitsiya risklarini minimallashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: loyihani moliyalashtirish, kredit riski, shartnomalar, investitsiya loyihasi, risk, riskni baholash, foyda, "Fors-major riski", sifat ko'rsatkichlari, risklarni boshqarish, loyiha monitoringi.

Introduction. In the current context of globalization of the world economy, reduction of barriers to trade, liberalization of tax laws and regulatory regimes, the inflow of foreign investment is growing rapidly. 29/04/2022 - Global direct investment inflows rebounded in 2021 and grew by 88% to \$ 1.815 billion, up 37% from the pre-pandemic level. However, given the current geopolitical context, the outlook remains uncertain. This growth was driven by the OECD(Organization for Economic Co-operation and Development) region's highest level of domestic and foreign direct investment income since 2005. In 2021, the United States will be the world's leading destination for foreign direct investment, followed by China, Canada and Brazil. This, in turn, is more than twice the volume of world exports.

The experience of developed countries confirms that active investment policy plays a central role in their economic growth. Therefore, the goals of socio-economic development of Uzbekistan need to be fully reflected in its investment policy.

As we all know, our country pays great attention to improving the investment process. As a result of measures taken to actively attract investment, the number of investment projects implemented in the economy is growing. Because investment is an important factor in economic growth and development of production. It should also take into account the possibility of appropriate distribution of project risks among its participants. Any investment project is associated with various

uncertainties and risks. Each investment participant should have clear information about the risks, the causes of the types of risks, their classification and measures to prevent the possibility of risk. Only then can they contribute to the success of the investment project. Today, the country has accumulated a lot of experience in financing investment projects, their examination, risk assessment. However, project risks increase due to weak resource base, underdeveloped market infrastructure, incomplete and unsustainable legal framework, lack of information base, incomplete elimination of administrative interference in practice, etc. This is one of the most important factors in discouraging investment.

In this regard, one of the most important tasks in the development of investment projects in Uzbekistan is to take into account, assess and determine their level of risk, identify potential risks and ways to reduce or eliminate uncertainties. It is this issue that confirms the current importance and relevance of this article.

Among the foreign economists who have made significant contributions to the study of the theoretical foundations of risk assessment in the implementation of investment projects are Berens V., Khavranek P., Idrisov A., Kartishev S., Gitmat L., Kossov V., Lipsits I. and others can be mentioned separately. In turn, the economists of our country, based on the analysis of the practice of the Republic of Uzbekistan on these issues, have further enriched the treasury of scientific research through their articles and scientific

publications. Among them are Sharifkhodjaev M., Gozibekov D., Olmasov A., Vohobov A., Abdullaev Yo., Abdullaeva Sh., Angelidi M., Karimov N., Nosirov E., Khojamkulov D. and others can be added.

Risk can be defined as the possibility of losing reserves as a result of a particular decision, the inability to earn income, or the need for additional costs. Risk is the probability that you will not be able to generate revenue or incur losses when you deviate slightly from the actual conditions of the projected project. It is also possible to lose money invested by a potential investor. Risks in financing investment projects are financial risks according to their content. Financial risk is the risk of losing financial resources, that is, monetary resources. There are no controversial interpretations of the concept of risk in the economic literature. But there is a serious debate among economists about the structure of financial risks. For example, according to V. Moskvina financial risks include:

- inflation risk,
- deflationary risk,
- currency risk,
- liquidity risk.

Another well-known economist I. Balabanova includes the following in the structure of financial risks:

- inflation risk;
- deflation risk;
- currency risks;
- liquidity risk;
- investment risk;
- credit risk;
- percent risk.

According to V. Shenaev and B. Irniyazov, the main type of financial risks inherent in investments are project risks, which include risks that threaten the economic efficiency of projects, negatively affecting cash flows.

Methodology

The research process used methods such as quantity and quality, cause and effect, statistical and economic analysis, data grouping, logical analysis, comparative analysis, sociological surveys, comparative evaluation and scientific

abstraction, systematic analysis methods.

Discussion

Decreases in dividends and interest rates on portfolio investments, and lower interest rates on deposits and loans are forms of income risk. The risk of loss of profits is the risk of not making a profit as a result of the failure of a particular investment activity. For example, loss of insurance payment due to non-insurance of the funded object. Interest rate risk is the risk that commercial banks, lending institutions and investment institutions will suffer as a result of higher interest rates on the resources they lend. Interest rate risk also includes the risk that investors will suffer losses as a result of dividends on shares, bonds, certificates of deposit and other securities falling in market value. In turn, the sources of legal risks include: - licenses; - patent law; - non-performance of contracts; - litigation with external partners; - internal court proceedings; -force majeure. In our opinion, the difference between credit risk and credit risk should not be forgotten. These two concepts are not the same thing. When managing their international loan portfolios, international banks face two types of risk that are never encountered in domestic lending: a) regional risk; b) currency risk. The risk of loan default is taken into account in both domestic and international lending. In short, the risks in the financing of investment projects are the risks inherent in the financial and monetary circulation, the causes of which are, in essence, divided into internal and external causes.

Pic 1. Classification of financial risks in financing investment projects.

Risk analysis includes fluctuations in the price of material resources due to external factors, economic growth and growth in demand for future products, inflation, changes in bank interest rates, technology development, political situation, economic policy, including tax policy, environmental legislation, natural factors, etc. Internal factors include the construction schedule of the projected facility, current and operating costs, and utilization of production capacity. Risk assessment means determining the level of risk in terms of quality and quantity. Risk mitigation methods vary, depending on the type of risk and the risk group. In the first stage, the risk analysis informs the project initiators about the possible losses on whether or not to invest. However, because the risks are present at all stages of the project life, the risk analysis will continue until the end of the

project. In general, risk identification is a qualitative analysis; risk assessment - applies to quantitative analysis. Popular methods among quantitative methods of risk analysis include: statistical method, statistical experiments method; appropriate cost analysis; expert evaluation; analytical methods, etc. The importance of risk analysis is explained by the fact that it provides the potential participant of the investment project with the necessary information for investors to make decisions about the appropriate implementation of the project. In today's practice, several methods are used in project risk analysis. Including:

- method of expert assessment;
- harm point (sensitivity) analysis;
- the method of building the decision tree;
- Monte Carlo method and others.

Pic 2. Classification of investment risks into four groups.

The above risk classification is conditional and is considered as a reference to the point of identification of significant risks for each project. Such risks are determined by experts and experts in specific cases, taking into account the specificity of the network, the scale, the selected technology, the country implementing the project and other specifics of the project. In conclusion, in the development of an investment project it is necessary to take into account, study, identify and analyze each type of risks that may occur during this process and the implementation of the project, to develop measures to reduce them. is the most appropriate, beneficial time, and effective way to combat risks.

This method is based on the skill level of the risk economist (expert). When probability is determined subjectively, everyone can determine the value of a single event differently and make different decisions about it. This method should analyze the available statistics on all

operations of the bank. This involves analyzing operations that could result in as many losses as possible. When determining a bank's risk, they should determine the bank's own and probable losses and their intervals. Determining this gap will also help reduce the level of risk. The interval of losses can be determined by the following equation: $Y = YX / S$ (1) where: Y - the degree of interval of losses; YX - the number of cases resulting in losses; S is the total number of cases under statistical analysis. Here, S is not only the number of operations that the bank may incur losses, but also includes all operations, including profitable operations. If this rule is not taken into account, the bank's interim losses and the associated risk level may be very high, that is, Y - the interval of losses is in the range $0 < Y < 1$, and this "Y The closer the number is to "0", the lower the risk level. The closer the Y is to the number 1, the higher the risk. It should be noted that this method mathematically expresses the level of risk or the probability of losses based on statistical

data with high accuracy. In order to quantify the level of risk, it is necessary to know in advance the probable outcome of all operations and their consequences. The algorithm for expert assessment of project risks includes: - Development of the structure of risks that may occur during the phases of the project life cycle; - protection of risks according to the level of significance.

For this purpose, the probability of risks, the degree of risk of this risk is determined by an expert. The main advantages of the method of expert assessment of investment risks are the availability of expertise in the project analysis process and the impact of various quality factors. The project manager (firm) develops evaluation criteria in the form of expert questionnaires, calculates them using a computer. This approach is intended to determine the payback period of the investment or the payback period of the initial investment cost. Those who decide to invest in an investment project need to have the necessary information on the payback period of the investment, which will help determine the risk of the project. In developed countries, international certification of companies according to the ISO 9000 standard is used as an important tool to reduce the level of investment risks. Reputable international companies that issue such certificates include: * ABS Quality Evaluations (UK). * Veritas Quality International (France). * Det Norske Veritas (Norway). * Germanischer Lloyd (Germany). * Lloyds Register Quality Assurance (UK). * SGS International Certification Services (Switzerland). The quality certificates issued by these companies are valid in many countries around the world. At least 80 percent of companies in the United States and Western Europe are currently certified. In China, the share of certified enterprises has increased to 40 %. Obtaining quality certificates will allow enterprises to enter world markets, accelerating the sale of their goods. The

results of the study of international practice show that it is advisable to use quality certificates only from companies with a high reputation. In Russia, for example, the use of quality certificates for a number of investment projects did not yield the expected results, i.e. the actual quality of the delivered investment goods did not meet the quality standards specified in the certificates. As a result, the loans provided to finance these investment projects did not pay off.

In general, risk management is the process of determining the reasonable combination of risk and return. The main goal of risk management is to reduce them. Risk management is divided into the following main stages: identification of the risk factor; risk factor analysis and assessment; risk mitigation planning or risk mitigation; risk prevention and control; selection and application of risk management methods; gather information about risk situations and their consequences and make recommendations for the future. In short, risk management in the context of modernization of the economy is to minimize the risks in accordance with the current market conditions, to keep the bank's position in the market of lending services to a minimum. Also, the main ways of risk management are risk allocation, distribution of risks among project participants, obtaining material support (collateral), obtaining financial support (guarantee or surety), risk exposure to high interest rates on loans. relocation, acceptance of risks into venture lending, formation of funds to cover losses on debts, etc. These require the following areas of risk management: regular monitoring of each client; regular monitoring of the state of the network related to the main business activities of a particular customer; guarantee attraction and analysis; obtaining compensation for risk (execution of collateral, guarantee, etc.). In financing investment projects, the following methods are used to reduce the risks associated with the risk through the risk management steps

and risk assessment methods, and to reduce the adverse effects associated with them. Methods of risk distribution in project financing include: guarantees; forward purchase agreement; production fees; hedging, insurance and swaps. Typically, they can be guarantors or project owners-sponsors or stakeholders. Project owners-sponsors. The state, subsidiaries, internal and external investors in joint ventures, and other sponsors can guarantee the debt of the project developer. If the company does not have the capital or sufficient experience to finance the project at its own expense, lenders will usually require this type of guarantee. Stakeholders. This very important group includes:

1. Equipment and materials vendors. When selling equipment and materials for a project, or renting a plant or equipment, stakeholders are willing to provide a guarantee. For example, a company that has extra equipment can guarantee a project that needs that equipment.

2. Suppliers of raw materials and semi-finished products. Suppliers can guarantee to supply themselves to the market after the project is completed. They may also benefit from the use of new capacities created during project implementation.

3. Users of the final product of the project. These can provide guarantees and even direct funding. An example is consumers of certain raw materials who are interested in a stable supply of goods.

4. Construction organizations. Contractors involved in the project will usually do the construction work and will be willing to provide a warranty for future orders.

5. National government and international agencies. These organizations are interested in the economic, political and social needs of the country. Government guarantees are essential to cover risks that other project participants cannot cover and are therefore vital to the success of the financing.

6. Other parties. In many cases, in addition to the above, there will be other parties who will receive a certain income from the construction of the project, and they will be willing to guarantee. For example, a company operating alongside a project can benefit from the infrastructure developed in the project practice, as well as benefit from the development of the national economy as a result of the project implementation.

Guarantee is the most important method in risk distribution, but there are other methods. In most cases, forward purchase agreements and production fees are applied. Forward agreement on purchase. In financing a simple forward purchase agreement, the lender provides credit for the purchase of undelivered or undeveloped minerals or other resources. Once the project is up and running and mining begins, lenders are entitled to an amount that is commensurate with the debt repayment schedule. Earnings from forward contracts do not have a fixed interest rate and a steady income. Because their income depends on changes in the spot rate of the transaction currency. The experience of using a forward contract in the activities of a number of commercial banks in Western Europe, including Deutsche Bank, has shown that if the forward rate is higher than the spot rate, the amount of currency purchased under the bank forward contract becomes a spot condition. and the appraiser places the proceeds in foreign currency in another bank as a time deposit until the end of the contract. In this case, the currency purchased under the forward contract is paid from foreign exchange reserves in the form of time deposits. If the forward rate is less than the spot rate, the bank lends the amount of currency purchased under the contract. Typically, the loan repayment period corresponds to the expiration date of the forward contract. If the interest rates on the transaction currency and the appraised currency are equal and the trader believes that this equality will last for a long time, then it will be at the level of the forward rate. In this

case, the trader analyzes the current state of interest rates in the two countries and determines the level of premiums or discounts. According to the new accounting rules and chart of accounts in commercial banks of the Republic of Uzbekistan, the Central Bank requires that the results of the revaluation of forward contracts be reflected in the reports, regardless of the term. According to the application, the bank will have to revalue the value of the forward contract. For example, a forward contract is for three months, that is, it is signed on September 10 and expires on December 10. Suppose the bank reports to the Central Bank as of October 1. In this report, it determines the amount of profit and loss under this agreement. To do this, we compare the equivalent of the currency to be purchased in sums at the exchange rate for the reporting period with its equivalent in sums at the forward exchange rate. If a profit is made, it is transferred to the profit account through the following accounting entries: Hence, the amount of profit generated is transferred to the main profit account. In our opinion, this is not the case. Because there is no movement of funds on the bank's balance sheet yet. In addition, the Central Bank has the ability to determine the amount of losses on forward transactions at any time. This means that the amount of profit and loss of the bank increases or decreases by an abstract amount. It is not even appropriate to assess this as a potential benefit or harm. This is because the bank assumes a certain risk in conducting forward operations and seeks to make a profit. Given the high level of risk for the bank conducting the forward operation, in our opinion, it is necessary to deepen the analytical accounting processes in banks. To do this, you need to balance the sales and purchases of each currency. There are currently 30 forward currencies in the world banking practice, 15-16 of which are highly liquid currencies. Bank employees engaged in forward operations constantly monitor the difference between interest rates. Production

fees. This method means that for the principal amount of the loan, the lenders purchase a portion of the future production of the project. The difference between this method and a forward purchase agreement is that the flow of future payments depends on actual production, not on a pre-determined debt repayment schedule. This method is commonly used in mining operations, where production fees are usually secured because creditors have a stake in the mines. At the start of production, the buyer-creditor receives its share of profits from the pre-agreed share of total production in each period. Hedges, insurance and swaps. These methods and mechanisms are used by project participants to fully control the share of risk. Each method has its own costs, which must be included in the risk / benefit ratio. The main task in risk management is to minimize the risks in accordance with the current market conditions, to keep the bank's position in the market of lending services to a minimum. The main ways to manage risk are:

- risk allocation;
- risk sharing among participants;
- obtaining material security (collateral);
- obtaining financial security (guarantee or surety);
- transfer of risk to a higher interest rate on the loan;
- acceptance of risk into venture lending;
- formation of funds to cover debt losses;
- insurance.

These require the following areas of risk management:

- Regular monitoring of each client;
- continuous monitoring of the state of the network related to the main business activities of a particular customer;
- Collection and analysis of collateral;
- Reimbursement for risk (execution of collateral, guarantee, etc.);

At the risk allocation stage, the loan amount must be commensurate with the cost of forming the necessary reserves, including the actual value of the investment project. These are calculated based on the nature of the project and the timing of its implementation. Under the pretext of minimizing the risk, the risks increase due to the reduction of the loan amount, the risk of incomplete financing of

the project or its late implementation. This also applies to the choice of loan term. The longer term of the loan increases its risk, but artificially reducing the loan term can have a negative impact on the borrower, forcing him to make risky and even erroneous business decisions, resulting in both the borrower's and the bank's overall risks may increase. High interest rates are one of the main tools for risk management. However, the world experience shows that this tool is less effective in risk management in the relations of banks with small businesses. In this case, if there is a well-developed mechanism of state support for small business and strong interbank competition, high interest rates cannot be used in practice as a risk compensation factor. Risk segregation refers to the division of the burden on the movement of financing sources between the borrower and several other investors. When financing projects of large borrowers, it is natural that this practice is not common for small business entrepreneurs. This is due to the fact that the limited cost of the requested loan can increase the economy by reducing the risk of bank lending by allocating risks among investors and controlling operating costs. One of the forms of risk distribution in investment lending is to obtain a loan guarantee. Typically, this covers about 50% to 2/3 of the project cost and 75-80% of the loan cost. Risk sharing, which is one of the forms of risk distribution, is especially characteristic of credit resources directed to the sphere of small business, where resources are directed not to direct borrowers, but to areas, personnel, etc., designed and developed for small business needs. will be directed to intermediate financial institutions that have. Such institutions include credit unions of small enterprises, regional funds to support private entrepreneurship, leasing companies that provide certain types of services to businesses.

Conclusion

In short, while the implementation of investment projects requires specific

knowledge and skills, in turn, awareness of the risks associated with the project and all the information related to them will have a positive impact on the success of the project. Lack of such information can lead to various negative consequences, including the failure of the project. Knowing the content and nature of the risks in investment projects, knowing its types, it is possible to take measures to reduce the expected losses and thus reduce the negative impact of risk on project effectiveness. As a result of the research, the following recommendations were developed to take into account, identify and reduce risks in the development of investment projects:

1. the focus on learning and research needs to be strengthened and improved.

2. In the analysis of risks on investment projects, a strong study of the impact of technical and technological factors in the composition of factors contributing to financial and economic efficiency, including the competitiveness of the technology applied to production not at the market level but at the international market. study and evaluation are necessary.

3. In the agreements signed with the parties involved in the various stages of its implementation from the project customer, who applied to the bank for a loan for the investment project, the bank establishes the responsibility and liability for causing risky consequences for their segment of participation in the project and it is expedient to require the introduction of an increase.

4. It is necessary to develop the market infrastructure in the country, especially the insurance sector, which is one of its branches. Because without the development of the insurance industry, it is impossible to develop investment activities. Insurance companies need to protect investment participants from various risks and thus be directly involved in risk management.

5. It is necessary to create a system of professional design and engineering

companies that will work on the feasibility study of projects. Because with a feasibility study, you can be sure that the money spent will be returned. Upon successful completion of the feasibility study, all project information can be provided to project participants accurately and completely, thus avoiding a number of uncertainties and risks.

6. Project risks can be reduced by a specific type. For example, in order to reduce the currency risk, which is one of the most important risks for our country, it is necessary to arrange for the payment of interest on the loan every month, rather than every six months or quarterly. This is useful in an environment where the exchange rate is rising day by day. If the client keeps the available funds to pay after six months, the funds will lose some value. In particular, customers who produce seasonal products should arrange to pay interest on a monthly basis during the season, and agree not to pay interest on the loan during the remaining months.

7. In order to reduce the risk of sales, it is necessary to conduct in-depth marketing research before the implementation of the project, to study the substitute products, their prices, the specifics of the product.

8. In order to reduce project risks, it is advisable to strengthen the special services of commercial banks to organize the examination and financing of investment projects. In particular: - strengthening the process of examination of investment projects in order to reduce project risks, ie to determine the financial, economic, efficiency of projects, environmental and social analysis, strengthening the responsibility of expert institutions; - strengthening the special services of commercial banks in the organization of financing of investment projects, in particular, the effective use of world experience in this area, the provision of qualified personnel for the organization of special services, etc .; - further improvement and strengthening of the legislative and regulatory framework related to the

examination of investment projects, adoption of new laws, amendments and additions to the relevant legislation in order to reduce project risks;

9. In order to prevent the supply of substandard equipment and machinery by foreign suppliers, it is necessary to obtain guarantees from foreign banks on the quality of equipment and machinery supplied.

References

1. Jutte B. 10 Golden Rules of Project Risk Management. Project Smart 2015.
2. Kotter JP. Change management: driving Successful Change. Project Smart 2015.
3. Powel JE. Q&A: Evaluating risk for project success. Enterprise Systems Journal 2011.
4. Junkes, M. & Tereso, Anabella & Afonso, Paulo. (2015). The Importance of Risk Assessment in the Context of Investment Project Management: A Case Study. Procedia Computer Science. 64. 902-910. 10.1016/j.procs.2015.08.606.
5. Svitlana Naumenkova, Ievgen Tishchenko, Svitlana Mishchenko, Volodymyr Mishchenko and Viktor Ivanov (2020). Assessment and mitigation of credit risks in project financing. Banks and Bank Systems, 15(1), 7284.doi:10.21511/bbs.15(1).2020.08.
6. Babiak, N., & Savochka, V. (2015). Covenants as innovative instrument of credit risks' financial management. Securities Market of Ukraine, 8, 3-9. (In Ukrainian). Retrieved from <http://securities.usmdi.org/PDF/923.pdf>.
7. Mishchenko, S., & Mishchenko, V. (2016). Combining the functions of strategic development and crisis management in central banking. Actual Problems of Economics, 2(176), 266-272. (In Ukrainian). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_2_31.
8. World Economic Forum (WEF). (2016). Risk Mitigation Instruments in Infrastructure Gap Assessment. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_Risk_Mitigation_Instruments_in_Infrastructure.pdf.

9. Klichev, B.P., Tulaev, M.S. (2021). Issues of development of the analysis of business activity in joint-stock companies of Uzbekistan. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 11, November 2021, 584-591. <https://doi.org/10.5958/2249-7137.2021.02539.8>.
10. Klichev, B.P. Issues of improving pricing in management accounting. *Tashkent Financial Institute Scientific Journal "Finance"*. ISSN: 2010-9601 Vol. 5, 2014, 10-14.
11. Klichev, B.P., Choriev, I. X. The Issues of Business Activity Organization In Uzbekistan. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI)*. Volume 12, Issue 7, July 2021: 4587- 4593.- URL:<https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/4494>.
12. Absalamov, A.T., Xudoyorov O., Kholdorov, S.U. (2021). Important Aspects Related to Foreign Exchange Operations of Commercial Banks-ICFNDS 2021: The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems December, 2021. Pages 693–697. <https://doi.org/10.1145/3508072.3508208>.

INDICATORS FOR ASSESSING FINANCIAL CONDITIONS IN DEVELOPED AND EMERGING MARKETS

Dashkin Renat Muzafyarovich¹

Dashkin Eldar Muzafyarovich²

Giniyatova Aigul Rafisovna³

¹Masaryk University, Brno, Czech Republic

²Penza State University, Penza, Russia

³Kazan Federal University, Kazan, Russia

ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ НА РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ

Дашкин Ренат Музафьярович¹

Дашкин Эльдар Музафьярович²

Гиниятова Айгуль Рафисовна³

¹Masaryk University, Brno, Czech Republic

²Пензенский государственный университет, Пенза, Россия

³Казанский федеральный университет, Казань, Россия

RIVOJLANAYOTGAN VA RIVOJLANAYOTGAN BOZORLARNING MOLIYAVIY SHARTLARINI VAHOLASH KO'RSATMALARI.

Dashkin Renat Muzafyarovich¹

Dashkin Eldar Muzafyarovich²

Giniyatova Oygul Rafisovna³

¹Masarik universiteti, Brno, Chexiya

²Penza davlat universiteti, Penza, Rossiya

³Qozon Federal universiteti, Qozon, Rossiya

Annotation. In this paper, we have accumulated estimates of the conditions for the functioning of financial markets in countries with developed (advanced markets) and emerging markets (emerging markets). Market indicators and their descriptive statistics are presented for selected groups of countries: real interest rate, corporate financing rate, risk-free rate and corporate risk premium, market returns and financial market volatility, credit ratings and default spreads, total risk capital premium and country risk premium.

Key words: financial markets, interest rate, risk premium, spread.

Аннотация. В настоящей работе мы аккумулировали оценки условий функционирования финансовых рынков в странах с развитыми (advanced markets) и формирующимися рынками (emerging markets). Представлены рыночные индикаторы и их описательная статистика в разрезе выбранных групп стран: реальная процентная ставка, ставка корпоративного финансирования, безрисковая ставка и корпоративная риск премия, рыночные доходности и волатильность финансовых рынков, кредитные рейтинги и дефолтные спреды, совокупная риск премия на капитал и страновая риск премия.

Ключевые слова: финансовые рынки, процентная ставка, риск премия, спред.

Izoh. Ushbu maqolada biz rivojlangan (rivojlangan bozorlar) va rivojlanayotgan bozorlar (rivojlanayotgan bozorlar) bo'lgan mamlakatlarda moliya bozorlarining ishlashi uchun shart-sharoitlarning hisob-kitoblarini to'pladik. Bozor ko'rsatkichlari va ularning tavsiflovchi statistik ma'lumotlari tanlangan mamlakatlar guruhlar uchun taqdim etilgan: real foiz stavkasi, korporativ moliyalashtirish stavkasi, risksiz stavka va korporativ risk mukofoti, bozor daromadlari va moliya

bozorining o'zgaruvchanligi, kredit reytinglari va defolt spredlari, jami risk kapitali mukofoti va mamlakat xavf mukofoti.

Kalit so'zlar: moliya bozorlari, foiz stavkasi, risk mukofoti, spred.

Классификация стран по уровню развития финансовых рынков подразумевает под собой разделение в первую очередь на основе критериев, характеризующих условия функционирования финансовых рынков страны. Рассмотрим более подробно некоторые рыночные индикаторы и приведем их описательную статистику.

Мы проанализировали данные по реальным процентным ставкам в экономике [7] (кредитная ставка за вычетом дефлятора ВВП) и пришли к выводу о том, что характеристикой формирующихся рынков является более высокая стоимость финансовых ресурсов по отношению к развитым рынкам. Так, средняя реальная процентная ставка развитых стран в период с 1993 по 2020 годы составляла 3,69%, в то время как развивающихся стран – 6,79% (4,21% без учета Бразилии и Перу). Разница достаточная; к тому же номинальный уровень процентных ставок значительно выше на формирующихся рынках, а нестабильная и зачастую высокая инфляция позволяет приводить реальные процентные ставки к сопоставимому с развитыми рынками уровню. Сравнительный анализ динамики позволяет сделать следующие выводы: 1) на протяжении анализируемого периода средние реальные ставки в развитых экономиках всегда были ниже уровня ставок в развивающихся странах, однако в случае исключения стран с отклоняющейся высокой процентной ставкой (Бразилия и Перу), можно наблюдать периоды, когда ставка на развивающихся рынках была меньше, чем на развитых; 2) волатильность показателей на рынках существенно отличается – так, среднее отклонение по развитым рынкам за анализируемый

период составляет 1,33, а по развивающимся 2,95; 3) динамика показателя по развивающимся странам коррелирована с экономическими шоками, в то время как динамика показателя по развитым рынкам относительно сглаженная и без существенных колебаний – так, на графике четко отражены кризисы долгового рынка конца 90-х годов, кризис «дот-комов» 2000-2001 годов, глобальный финансовый кризис 2008-2009, сырьевой кризис 2015 года; 4) наиболее высокий показатель среди развитых стран характерен Швеции, Австралии, Гонг-Конгу и Сингапуру, среди развивающихся – Бразилии, Перу, Колумбии, Южной Африке; 5) наиболее высокая волатильность показателя среди развитых стран наблюдается у Гонг-Конга, Норвегии, Великобритании и Южной Кореи, а среди развивающихся – у Катара, Бразилии, Кувейта и России.

Другими важными характеристиками, определяющими условия функционирования рынков капитала в экономике, а также различия между развитыми и формирующимися рынками, являются показатели ставки корпоративного финансирования, безрисковой ставки и внутренней риск премии (являясь надбавкой к безрисковой ставке в экономике, показатель может характеризовать уровень корпоративных рисков, присущих данной экономике или то, насколько корпоративный риск выше суверенного). Для анализа данных показателей мы использовали данные Всемирного Банка [6] за период с 1990 по 2020 годы по формирующимся и развитым рынкам. Анализируемые показатели – ставка корпоративного заимствования (средний уровень ставки по кредиту корпоративному сектору в

экономике), безрисковая ставка (уровень доходности государственных краткосрочных долговых ценных бумаг) и риск премия, являющаяся разницей между первыми двумя показателями – были доступны по большинству исследуемых рынков.

В результате анализа данных мы выявили следующее. В развитых рынках средняя корпоративная ставка финансирования составляет 5,88%, безрисковая ставка 3,24%, а риск премия – 2,64%; в развивающихся странах – 14,33%, 8,59% и 5,74% соответственно (без учета Бразилии показатели существенно отличаются – 12,61%, 9,80% и 2,81%). Данные позволяют утверждать, что в среднем уровень ставок развитых рынков существенно ниже, однако риск премия, или оценка корпоративных рисков находится на приблизительно одинаковом уровне (не учитывая Бразилию). Экстремальные значения по бразильской риск премии не позволяют сделать корректный вывод для всех развивающихся рынков (в том числе и потому, что в виду огромной риск премии по Бразилии существенно занижается уровень безрисковой ставки по другим странам), поэтому в рамках дальнейшего анализа средних значений мы также исключили эти данные.

Динамика трех показателей по развитым рынкам понижательная; интересно отметить, что после 2008 года корпоративная риск премия на развитых рынках существенно выросла, при этом безрисковая ставка, или доходность государственных долговых ценных бумаг существенно понизилась, а в 2020 году эта доходность приблизилась к нулю, что связано с существенным монетарным смягчением предпринятым центральными банками развитых рынков в связи с кризисом. Если говорить о развивающихся рынках, то здесь также можно отметить понижательный тренд по ставкам с 1999 года и небольшие

всплески, связанные с кризисами; уровень безрисковой ставки на протяжении всего периода находился выше уровня риск премии. Сравнивая показатель корпоративной риск премии по развитым и формирующимся рынкам, отметим, что с 2009 года риск премия на развивающихся рынках стала меньше, чем риск премия на развитых рынках, то есть финансовые институты развитых стран стали требовать большей компенсации рисков за корпоративное финансирование, нежели финансовые институты развивающихся стран.

Страновой анализ показал, что среди развивающихся рынков странами с наибольшими ставками корпоративного финансирования являются Бразилия, Перу, Колумбия, Индонезия и Россия, а с наибольшими риск премиями – Бразилия, Южная Африка, Чешская Республика, Филиппины и Малайзия. Среди развитых стран наибольшей ставкой корпоративного финансирования отмечены Австралия, Швеция и Италия, а с наибольшей риск премией – Сингапур, Гонг-Конг, Израиль, Италия и США.

Для сравнения показателей рыночной доходности мы использовали данные индексов, которые и использовали для классификации рынков в данном исследовании. S&P Developed BMI [3] покрывает развитые рынки и позволяет отслеживать доходность активов, представленных на данных рынках. Индекс рассчитывается по 9254 компаниям из 25 развитых стран, наибольший вес страны в данном индексе у США и составляет 64%, средняя рыночная капитализация компании, входящей в индекс составляет 8,6 млрд долларов США. S&P Emerging BMI [4] покрывает компании развивающихся рынков, включенные в индекс S&P Global BMI с минимальной скорректированной на оборот рыночной капитализацией 100 млн долларов США и соответствующие требованиям по минимальной

ликвидности. Индекс состоит из 5229 компаний из 25 развивающихся стран, наибольший вес у Китая – 37,1%, а средняя рыночная капитализация компании, входящей в индекс составляет 5,2 млрд долларов США.

Анализируя динамика индекса можно сделать несколько интересных наблюдений:

1) спред между индексами в пользу развитых рынков начал проявляться примерно с февраля 2013 года и далее только расширялся вплоть до настоящего времени; 2) в целом динамика индексов идентичная, однако не во все периоды – например, в 2015 году индекс развивающихся рынков снизился существенно ввиду кризиса на сырьевых рынках, в 2018 году индексы показали практически разнонаправленную динамику, в 2021 году индекс развитых рынков растет существенно, в то время как индекс развивающихся остается без изменений, что объясняется глобальным монетарным стимулированием и фактом того, что практически весь новый капитал ушел в технологический сектор США; 3) индекс развитых рынков практически полностью коррелирует с глобальным индексом S&P Global BMI.

Мы также сравнили индексы в разрезе нескольких показателей: индикатора полной доходности, ценовой доходности, риск составляющей, а также в разрезе фундаментальных индикаторов. Совокупная доходность индекса развитых стран за последние 10 лет практически вдвое больше доходности индекса развивающихся стран, ценовая – более чем в два раза; при этом показатель риска (стандартное отклонение от показателя совокупной доходности) выше на развивающемся рынке. Фундаментальные индикаторы подтверждают более высокую оценку индекса развитых стран. Так, показатель P/E на развитых рынках составляет 25,65, а на развивающихся 16,18, то есть

развивающиеся рынки более недооценены. Аналогично можно утверждать и про отношение рыночной капитализации компаний к их балансовой стоимости – 2,96 на развитых рынках против 2,02 на развивающихся. Однако дивидендная доходность выше на развивающихся рынках, что в принципе может быть связано с более высокими требованиями к доходности в данных странах – 2,07% на развивающихся рынках против 1,68% на развитых. По показателю капитализация к выручке (P/Sales) развитые рынки оценены более высоко – 2,25 против 1,79 на развивающихся рынках, а по показателю капитализации к денежному потоку (P/Cash Flow) наоборот – 14,39 против 21,38 по развивающимся.

В дополнение мы проанализировали данные по среднегодовой отдаче на капитал, а также волатильности рынков на более длительном горизонте в рамках расчета индексов MSCI World Index (развитые рынки) и MSCI Emerging Markets (развивающиеся рынки) [5], которые подтверждают более высокую волатильность, но в то же время свидетельствуют о более высокой доходности развивающихся рынков.

Когда речь идет об инвестиционной привлекательности страны для внешнего инвестора, а также привлекательности ее рынков капитала, то валидными также представляются показатели, характеризующие риски вложений как в данные страны, так и внутри страны – страновой инвестиционный рейтинг и характеризующий его дефолтный спред, совокупная риск премия на капитал, страновая риск премия и показатель беты. Факторы риска, присущие определенной стране, негативно сказываются на инвестициях национальных компаний в силу того, что риск повышает стоимость капитала и мы можем предполагать его негативное влияние на намерения компаний к инвестированию. Данное

предположение справедливо, если компании ограничены во внутренних ресурсах финансирования и использует внешние источники – фондовый и долговой рынки, а также в том случае, если финансовые организации предоставляют финансовые ресурсы, привлекая их на внешнем по отношению к стране рынке.

Мы сравнили рейтинги международного агентства Moody's [2] по группам стран по состоянию на 15 октября 2021 года, включающие в себя суверенный рейтинг в иностранной и национальной валюте, а также страновой рейтинг (country ceilings) в иностранной и национальной валюте. Суверенный рейтинг в иностранной валюте отражает возможности и желание суверена мобилизовать иностранную валюту для своевременной выплаты финансовых обязательств, номинированных в иностранной валюте; суверенный рейтинг в национальной валюте отражает возможности и желание суверена мобилизовать национальную валюту для своевременной выплаты финансовых обязательств, номинированных в национальной валюте. В свою очередь страновой рейтинг (country ceilings) отражает не диверсифицируемый риск, возникающий у инвестора в рамках любых кредитных отношений в стране и происходящий от экономической, институциональной, финансовой и политической среды в стране.

Согласно оценкам Moody's, обязательства 22 из 25 развитых стран характеризуются низким уровнем кредитного риска (рейтинги группы А) и только обязательства 3 стран (Испания, Португалия, Италия) имеют умеренный кредитный риск и могут носить некоторую долю спекулятивного характера: все 22 страны с рейтингом из группы А характеризуются существенной возможностью выплаты краткосрочных обязательств, Испания характеризуется

сильной возможностью выплаты краткосрочных обязательств, а Португалия и Италия – приемлемой. При этом ceiling ratings для всей группы развитых стран оценен по шкале А, то есть они характеризуются существенно низким уровнем кредитного риска и приемлемой экономической, институциональной, финансовой и политической средой.

В группе развивающихся стран только 10 характеризуются низким кредитным риском. Наивысшие рейтинги у ОАЭ, Чешской Республики, Катара и Тайваня. Наихудшие рейтинги у Пакистана, Египта и Турции. При этом важно отметить отсутствие стран с очень высоким уровнем кредитного риска (рейтинговая шкала С). Страновые country ceilings при этом у большинства развивающихся стран оценены по шкале А. Шесть стран имеют оценки по шкале В, приведем их в порядке убывания – Россия, Южная Африка, Бразилия (все три страны с рейтингом Вaa2), Египет (рейтинг Вa3), Пакистан и Турция (обе страны с рейтингом В2). Таким образом, если кредитное качество обязательств развивающихся стран оценено в большинстве на среднем уровне, то среда, влияющая на кредитные риски, с учетом страновых не диверсифицируемых рисков оценена на достаточно высоком уровне.

В дополнение мы рассмотрели показатели дефолтного спреда, основанного на рейтинге Moody's, страновую риск премию и совокупную риск премию на капитал по данным портала Асвата Дамодарана [1]. Страновая риск премия рассчитана путем умножения дефолтного спреда, основанного на рейтинге Moody's, на относительную рыночную волатильность рынка (для развитых рынков умножение на 1, а для развивающихся на 1,02; это взят средний для развивающихся стран результат отношения стандартного

отклонения рынка капитала к стандартному отклонению рынка долга, равный). Показатель совокупной риск премии на капитал представляет собой сумму страновой риск премии и ожидаемой риск премии на капитал для развитых рынков (по состоянию на 1 июля 2021 составляет 4,38%; показатель рассчитан на основе индекса S&P 500).

Представленные результаты позволяют сделать ряд важных выводов: развивающиеся рынки характеризуются большей страновой риск премией и совокупной риск премией на капитал, нежели развитые рынки, что соответственно увеличивает стоимость финансирования инвестиционной деятельности компаний или инвесторов, а также символизирует о необходимости принятия большего уровня риска при осуществлении инвестиционной деятельности. Так, средняя страновая риск премия по развивающимся рынкам составляет 1,71% и варьируется в диапазоне от 0,42% до 5,46%, а по развитым рынкам составляет 0,40% и находится в диапазоне от 0,00% до 1,85%; при этом средняя совокупная риск премия на капитал на развивающихся рынках составляет 6,09% (диапазон 4,80%–9,84%), а на развитых рынках – 4,78% (диапазон 4,38%–6,23%).

Литература

1. Damodaran's Data on Country Risk Premiums. URL: <https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/> (дата обращения – 11.10.2021)
2. Ratings 2021 Moody's. URL: <https://www.moody's.com/researchandratings/s/research-type/data-reports/ratings-list> (дата обращения – 15.10.2021)
3. SP Developed BMI. URL: <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-developed-bmi/#overview> (дата обращения – 12.10.2021)
4. SP Emerging BMI. URL: <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-emerging-bmi/#overview> (дата обращения – 12.10.2021)
5. Steven Downey Emerging Market Mindsets. URL: <https://blogs.cfainstitute.org/investor/2017/12/19/dontforget-the-rest-of-the-world-emerging-market-mindsets> (дата обращения – 11.10.2021)
6. World Bank Data on Risk Premium. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.RISK> (дата обращения – 14.10.2021)
7. World Bank Financial Data. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.RINR> (дата обращения – 14.10.2021)

INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF INNOVATION RENT FORMATION IN THE PROCESS OF CLUSTER FORMATION AND DEVELOPMENT IN THE NATIONAL ECONOMY

Ablaev Ildar Mansurovich¹

Garifullin Ilsur Nailovich²

¹Kazan Federal University

²ANCO «Tatar Academy of Innovative Economy Management»

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ РЕНТЫ В ПРОЦЕССЕ КЛАСТЕРНОГО ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аблаев Ильдар Мансурович¹

Гарифуллин Ильсур Наилович²

¹Казанский федеральный университет

²АНКО «Татарская академия управления инновационной экономикой»

MILLIY IQTISODIYOTDA KLASTER SHAKLLANISH VA RIVOJLANISH JARAYONIDA INNOVATSION RENTLIKNI SHAKLLANISHNING INSTITUTIONAL ASOSLARI.

Ablaev Ildar Mansurovich¹

Garifullin Ilsur Nailovich²

¹Qozon Federal universiteti

²ANCO "Tatar innovatsion iqtisodiyotni boshqarish akademiyasi"

Abstract. In the article, the basic methodological approaches to research of the innovative rent in the conditions of deglobalization and fragmentation of world economic relations are considered. The notion of innovation rent in the aspect of appropriation is clarified. The innovative rent is considered in the system of patron-client relations within the framework of forming innovative clusters in the world economy.

Keywords: innovative rent, innovative cluster, intellectual superiority, intellectual rent, deglobalization and fragmentation of the world economic ties.

Аннотация. В статье рассмотрены основные методологические подходы к исследованию инновационной ренты в условиях деглобализации и фрагментации мирохозяйственных связей. Уточняется понятие инновационной ренты в аспекте присвоения. Инновационная рента рассматривается в системе патрон-клиентских отношений в рамках формирования инновационных кластеров в мировой экономике.

Ключевые слова: инновационная рента, инновационный кластер, интеллектуальное превосходство, интеллектуальная рента, деглобализация и фрагментация мирохозяйственных связей.

Annotatsiya. Maqolada jahon iqtisodiy munosabatlarining globallashuvi va parchalanishi sharoitida innovatsion rentani tadqiq qilishning asosiy uslubiy yondashuvlari ko'rib chiqiladi. O'zlashtirish aspektida innovatsion renta tushunchasiga aniqlik kiritiladi. Innovatsion renta jahon iqtisodiyotida innovatsion klasterlarni shakllantirish doirasida patron-mijoz munosabatlari tizimida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: innovatsion renta, innovatsion klaster, intellektual ustunlik, intellektual renta, deglobalizatsiya va jahon iqtisodiy aloqalarining parchalanishi.

Introduction

The newest tendency of globalisation of the world economy is an increase of the opposite processes of fragmentation. It is reasonable to define fragmentation as the antipode of globalisation, existing as a process of localisation, autonomisation, relative disintegration of world economic relations, preservation and strengthening of autarchy and relative independence of national economies from international trade and internationalisation of production [1]. It aims to strengthen their national sovereignty at the global and macro levels. The process of fragmentation of global economic relations is resulting in the formation of network-centric localised innovation clusters, which are accompanied by the creation of relatively independent national payment systems in Europe, (SEPA), China, (Alipay, Wechat Pay,) Russia, (Mir), India (Rupay) in parallel with the previously dominant American SWIFT, and also the strengthening of trade wars in the energy industry, IT and telecommunications sectors of national economies of the leading countries, defining the current pace of scientific and technological progress [2].

The announcement of a new policy of protectionism by US President D. Trump in 2016, and the increase in the use of sanctions against competitors and trade wars on international trade (primarily between the US, China and Mexico), and the call for transnational capital to move production from China and Southeast Asia back to the US can rightly be considered as a trigger for the growing fragmentation process in the global economy [3].

The beginning of fragmentation in Europe is the UK's exit from the EU (European Union), the Brexit process on 31 January 2020, from a community of 28 countries. Furthermore, the formation of local, regional unions such as NAFTA (between the US, Canada and Mexico), its reset in 2018, ASEAN (South East Asia), the EU (27 European countries), OPEC (oil-

producing countries), SCO (Shanghai Cooperation Organisation (Russia, CIS, China, India, Turkey, Pakistan)) and others can also be legitimately considered as trends in the fragmentation of national economies.

In these conditions, from our point of view, the factor of space and geographical proximity recedes into the background and partly loses its political economy importance as a profit-generating source. The main reason for this is the exhaustion of global limits on the expansion of demand and sales for consumer products. Extensive profit-making factors, which, according to Ricardo, have a competitive advantage in the production of different goods, cease to work. As a result, protectionist, extra-economic methods of competition between economic subjects for the redistribution of rent incomes increase. Block restrictions in the world economy are becoming progressively more powerful.

The space factor keeps its importance, in our opinion, in the aspect of changing localisation points and qualities of economic growth and redistribution of economic centres of power. China and India are becoming new centres of rapid economic growth. Along with China, the U.S.A. and Europe are transitioning to a new, predominantly innovative type of economic development.

Meanwhile, the institutional behaviour rules of economic agents are changing – the game of strengthening interdependence and technology transfer as a result of globalisation over the last 45 years and the economic development of the world's leading countries is being replaced by a game of limiting access to innovation, knowledge, know-how and cutting-edge technologies. Here, new ideas, rather than material objects [4] and comparative advantages in trade between distant territories, are increasingly becoming the main source of profit.

Under these conditions, with increasing trends of relative deglobalisation, blocking the opportunities for innovation spreading is

becoming the core of economic policy in the leading countries of the world. Countries and their corporations are turned into innovation rentiers through protectionist measures of the home state.

If in the prime period of globalization (1990-2010), U.S. and European corporations extracted rent (extra-profit) through the monopoly on the formation of inter-country technology chains to create knowledge-intensive products and services («supply chains») and being on top of them, then in the latest trend of deglobalization, in the form of fragmentation, attempts to close access to their latest R&D, create barriers to mass replication of innovative developments and, consequently, attempts to break their own (the USA and Europe) created global technological production chains come to the fore. This phenomenon is accompanied by the desire of leading industrialised countries to build their quasi-markets with the aim of minimising external pressure, new (primarily Chinese) world business leaders to hold onto their markets for their players. The Covid pandemic has only reinforced these trends, including through the temporary collapse of the international shipping, supply chain and tourism markets from 2020 to 2021.

The technology transfer from the industrialised countries of the «Golden Billion» to the developing countries with transitional economies has been the organisational and technical basis for the unfolding of globalisation throughout the post-war years and the last decade of the 21st century. In the most recent context, this process is thus reversed – harbouring the newest technological advances and building on them a monopoly on closed-access innovation.

It is well known that the greater the rarity and novelty of an innovation is, the more expensive it is [5]. Therefore, the main source of corporate profits in the latest circumstances, along with the trade of traditional goods, are innovations. An innovative monopoly is formed as a

necessary institutional condition for maximizing the income of the subjects of innovative rent appropriation. There is a process of redistribution of markets using non-economic methods.

Thuswise the economic phenomenon of deliberately blocking innovation is being revived as the latest (or rather re-introduced) sustainable institutional rule of conduct for the world's leading corporations. In fact, a hundred years ago, Nikola Tesla created every revolutionary innovation [6] that was needed - inventions to introduce electric motors for all means of transport and wireless energy. However, the oil oligarchs of the that time prevented their advancement into the real economy.

The meteoric rise of Michael Porter's cluster concept [7] has taken policy makers if not academics by storm in recent years. Government and regional policy-makers in many parts of the world have been beguiled by the possibilities promised for improving the competitiveness of their national and regional economies. Much of this is a clear case of policy-making outrunning the evidence to support the policy in question. Despite the popularity of the cluster idea, there is, as yet, not much empirical evidence to suggest what the dynamics of clustering achieve in different circumstances and locations. In many cases, it is simply identified with concentrations of co-located firms. Policy-makers in particular have been anxious to identify almost any group of firms located within their administrative jurisdictions as a cluster [7].

The study of benefits accruing to firms grouped together in a given location is not new. Agglomeration economies and the advantages of externalities arising from co-location have been analysed since at least the time of Marshall (1920) [7].

The argument developed is that, although Porter accepts that localization economies form part of the advantages derived from local clustering, he underestimates the continuing significance of

urbanisation economies. A number of studies of innovative and high-technology firms have shown the importance of location in large metropolitan agglomerations for the irregular use of other firms, services and institutions on a pick-and-mix basis rather than as part of regular networking [7].

A further problem with the cluster concept that is identified in this section is the fact that it does not provide an a priori way of identifying the geographical scale or boundaries of a cluster. These appear to depend on functional interlinkages that may extend all the way from intercountry connections down to a minority confined within cities. This means that clusters cannot be defined as geographical objects of study. Instead, it is necessary to start with the kinds of linkages that competitive firms use and then to assess how far these are confined within particular localities. Porter's arguments are summarised briefly [7]. These show his initial concern with the drivers of competitiveness. He argues that competitiveness rests on productivity and that this in turn is driven by innovation. Innovation allows firms to compete successfully in world markets by introducing new and differentiated products and services.

Porter provides six hypotheses on why clustering delivers innovation [7].

These are as follows. Clustering delivers higher rates of innovation because it allows rapid perception of new buyer needs. It concentrates knowledge and information and the knowledge – based economy is most successful when knowledge resources are localised. It facilitates on-going relationships with other institutions including universities. It allows the rapid assimilation of new technological possibilities. Finally, it provides richer insights into new management practices.

Two kinds of evidence are used to evaluate these claims. These are, first, some of the secondary literature that analyses the nature and geographical extent of linkages used by competitive, high-technology and

innovative firms. These show that such linkages are notable by their absence in detailed empirical studies. They were found to be weak across Europe in the optoelectronics sector, among small high-technology firms in the UK, in the ITEC sector in the South East and among innovative companies in the Greater South East. What is particularly striking here is the distinct lack of detailed empirical analyses of networking and interlinkages between competitive firms. Many studies content themselves with demonstrating the simple co-location of firms or by connecting institutional and organisational boxes with networks for which they have no real evidence [8]. Secondly, data from the third Community Innovation Survey are used to test the first four of Porter's hypotheses. In all cases, it is shown that local or regional networks and linkages are not regarded as important as national and international ones by the leading innovative companies. These data do not therefore support Porter's hypotheses concerning the ways in which local clustering dynamics deliver innovation [7].

In contrast, where Porter has emphasised the significance of traded clusters irrespective of whether or not they are confined to a particular locality, a somewhat different perspective emerges with respect to the significance of geographical proximity. In this instance, trading linkages between different sectors, institutions, suppliers and customers are important for innovation. In these circumstances, strong linkages at most geographical levels seem to be a particular characteristic of the most innovative firms. The subject matter of this paper therefore contrasts with the excellent evaluation by Martin and Sunley (2003) of Porter's arguments that the processes driving the development of new economic knowledge and its application and commercialisation in innovation are facilitated by localization [7].

The concluding section suggests that innovative firms are part of an Internationally

distributed system of innovation. They use localities as places primarily to operate from, rather than within. Firms and clusters that do not have this outward orientation are liable to suffer from too much intellectual inbreeding and lock-in. From this perspective, local clustering is just as likely to deliver economic decline, low productivity and a lack of innovation as the reverse. The economic landscape is littered with sites that used to contain co-located firms that were once market leaders but have since slipped into terminal decline. In the UK, such industries include – for example, motorcycles, consumer electronics and yacht construction [7].

Results and discussion

In order to determine the political economy nature of innovation rent, it is necessary to present our new two-level methodological approach to the study of innovation cluster: firstly, as a relatively stable organizational and economic form and, secondly, as a continuous process of rent-oriented and innovative behavior of economic entities participating of the cluster. Innovative rent is the main goal of business activity of all participants – economic agents of forming and existing innovation clusters.

In the economic literature, the innovation rent is considered as a part of the intellectual rent [9]. The latter reflects «...an economic form of ownership realisation of intellectual resources as an excess- profit obtained by establishing a temporary monopoly on the use of a given resource» [9].

Rent in general, as an object of political economy research in economic literature is considered ambiguously and in many ways contradictory. According to A.V. Lozhnikova, rent is excessive, monopolistically fixed profit [10]. Dean A. Worcester writes about rent as about any excess income (super-income) [11]. And S. Fisher, in his traditional textbook, defines rent as the income from any factor derived from the limited supply of that factor [12].

An interesting but rather controversial approach by Y. Yakovets, which is developed within the concept of A. Marshall [13]. He distinguishes rent, anti-rent and quasi-rent [14]. He sees rent as the excess profit from the exploitation of natural resources. Anti-rent is formed due to the predatory, cruel exploitation of factors of production (subsoil and soil) [14]. And quasi-rent is artificially created, not of natural origin. He gives a classification of quasi-rent: technological, informational, intellectual, organizational-economic, managerial, commercial, military-technical.

Here, in our opinion, one should contradict Y. Yakovets - why does he refer to the types of rent listed above as quasi-rent? The meaning of the prefix quasi according to the Explanatory dictionary of the Russian language means «as if, unreal, imaginary» [15]. However, the listed types of rent, including intellectual and its variety - innovative rent is formed in reality and is not imaginary and unreal. In this view, T.M. Nazarycheva rightly notes that «... innovative rent is an excess profit from the use of reproducible ... intellectual production factors» [16]. It is also real, as is the surplus profit from using the best plots of land in terms of fertility and location area.

Intellectual superiority as new inventions, creates real intellectual property – patents, know- how, Research and Development (R&D) in sectors of the national economy. The particularity of the exchange value of intellectual goods is that the cost of their creation can differ by hundreds of times, and the cost of its replication tends to zero [16]. However, due to a temporary monopoly on the invention until a competitive analogue of the innovation appears, and their mass replication, the innovation holders receive a real excess-profit. Therefore, the attribution of intellectual, as well as innovation rent to quasi-rent by Y. Yakovets should be considered as invalid.

Among Russian economists, quasi-rent is also interpreted as fake, «bad» rents of criminal origin, due to bribes, non-payment of taxes, unrecorded profits in the shadow economy [17].

It should be clarified here that in our opinion, in the informal economy, rent is also real, not imaginary, and it is formed as a result of patron-client relations based on non-economic coercion and personal dependence on the Resource Owner (patron) [18]. Patrons as subjects of receiving rent may have different class status in the vertical of power and therefore differ in their subjectivity by the measure of assignment of rent. The owner (co-founder) of the company has the maximum degree of assignment. Officials (sovereign people) have the function of partial appropriation-some measure of disposal of the use of scarce resources, and therefore participate in the appropriation of the share of innovative rent.

Institutionally, these relations can be represented as «reverse rent» in the form of «kickbacks» of all types in the form of: 1. labor rent - «gavel work» (including postgraduate work for his supervisor in the process of creating R&D, performing contract-based work, etc.) for the resource owner, 2. «tribute» – rent in natural products or services, and 3. the most developed monetary rent – «payback». In this case, this is an unofficial fee for obtaining the most favored nation status in

the process of participating in scientific projects, executing R&D orders, buying land, paying for immunity from security forces, for protection from arbitrariness from officials. They make a rental excess income for its recipients – Patrons as co-participants in the innovation process in the role of distributors of scarce resources-financing, scientific equipment and instruments necessary for the scientific research carried out).

Information rent is the payment for leaking insider information, selling secrets in new develop- ments, commercial secrets and

know-how in the latest technologies. Power rents, administrative and bank rents are its institutional manifestations [19].

Summary

So, accordingly, Innovation rents can be both official in the patron-client, contractual system, and reflected in statistical reports, and in the shadows within the same system, but in the form of reverse rents («kickbacks» of all kinds) [20].

Innovation rent as a concept is narrower than intellectual rent, from our point of view, due to the fact that innovation rent arises from the sale of an innovative product, an innovation that did not exist before, while intellectual rent is income from the use of intellectual capital as a factor of production [17]. The use of intellectual capital may be outside the innovation process and not affect the process of creating innovations. For example, in the process of training, maintenance and repair of existing equipment. Intellectual rent, its receipt is not limited in time, while the innovation rent tends to zero in case the competitors have an analogue of the created innovation.

We consider the following to be the qualitative distinguishing features of an innovation rent

(IR) from a regular rent:

a) Natural rents are created without effort and labour inputs, while the extraction of IR requires mental labour, the generation of new ideas, and R&D;

b) Only the leaders of scientific and technological progress receive IR;

c) The main factor in the formation of innovation rents is the ability to generate new knowledge and inventions, which is the measure of creativity in the developers-inventors as economic agents of the innovation cluster;

d) A necessary condition for extracting an innovation rent is the ability to commercialise the innovation, to integrate it into economic practice, into the real sector of

the economy, in combination with an increase in sales;

e) Innovation rent has an individual labour value in the form of the aggregate of R&D costs and a social use value - increase in the public utility of the innovation and the positive externalities from its use compared to the traditional products and services that already exist on the market;

g) Innovation rents can be the absolute one because of monopoly ownership (Monopsony) and an increasing degree of usefulness of the innovation over the traditional goods. A single factor income in the form of IR can be formed here.

Therefore, in our opinion, the main source of innovation rent formation is temporary superiority – technological, organisational, know-how, for as long as it is available, and the monopoly of ownership over limited intellectual and other scarce resources in the form of opportunities for their distribution – to the highest bidder, as well as the potential to generate new ideas and inventions in the process of creating innovation.

It is legitimate to consider the amount and duration of the resulting innovation rent as essential and key indicators for assessing the innovation cluster's activity in terms of its competitiveness and ability to take a leading position in the market of scientific and technological products [21].

Consequently, the pursuit of excess profit from innovation becomes the main driver of economic development in the context of the relative deglobalisation of economic relations in the world economy and the creation of network-centric, relatively closed scientific and production, inter-sectoral economic complexes, which form an innovation cluster [22].

The «creative destruction» process of existing technologies and labour organisation in the process of innovation implementation is carried out, therefore, within the framework of institutional, both official and shadow patron-client relationships, where the

owner of innovation rent is the main subject of resource appropriation (financial, organisational, administrative, power). He may also be the owner of a developer company, the core of the innovation cluster, where the inventor, the developer of innovation is a nominal owner-holder of a patent (works for a paycheck or is a recipient of state grants) [23]. Under these conditions, qualitative changes are taking place in the institutional framework and the rules of competition for scarce resources in the process of innovation creation. In Russia and other countries, horizontal market competition between private owners of intellectual resources (inventors) is combined with an authoritarian model of power relations and vertical competition. There is a competition between the participants of the innovation cluster who is closer to the «body» of the owner of scarce resources – the main subject of appropriation and distribution of innovation rents. Market relations become secondary after relations of non-economic superiority, competition of social status, the closer to an owner the higher the status, and so the larger the amount of innovative rents received [24]. It means that the subject of the innovation rent appropriation is mostly the owner of the developer company (the holder of know-how, the patent), and the inventor is a subordinate executor, who always receives a smaller share of the rent. At the same time, horizontal competition between inventors for rent, including state grants, is conducted on both market and non-market principles. The distinction criterion for receiving or not receiving rent is the maximum usefulness of R&D for state needs, for example to improve defence capability, or on the basis of a shadow auction – who will give more «rent back» to the official – the grant holder [25]. Here, the reverse rent is the shadow payment for access and use of a scarce resource – finance, equipment and the payment for the tender win. In other words, in order to receive innovation rent, the inventor has to prove

officially the usefulness of his development for the scientific and technological development of a country on the one hand and share the reverse rent unofficially with the grant-awarding official on the other hand.

Consequently, the right to rent and its amount are determined by the inventor's belonging to a certain group or estate [26]. As a result of this institutional stratification of the innovation process, an estate core in the form of the power vertical of ownership on the one hand and a market periphery in the form of the developer-inventor community – network-centric clusters of locked and closed type consisting of pools or cartels of small and medium-sized business groups on the other hand. The increase of conflicts and antagonisms between them is unavoidable [27]. The higher the social status of the innovator, due to family or clan ties among the agents of power is, the larger the share of the innovation rent he or she receives.

The estate core in the form of a group of property owners of scarce resources in order to develop the country's scientific and technological progress has to expand the access of inventors and innovators to resources, while expanding their zone and the volume of «feeding» in the form of the reverse rent [28].

Conclusions

Coming to conclusion, the institutional basis for the formation of innovation clusters in the appropriation aspect is the competition of private interests for increasing their social status and share of resources in the rent chains. There is a struggle to get the most favoured status in obtaining innovative rents. Innovators, together with resource managers - officials and owners of R&D companies, become rentiers. Government agents - officials of different levels - act in their own interests and become privileged rent-seekers. What from a legal perspective is defined as corruption, from a political economy position is shadowy and real, rather than quasi-rewarding state actors - part of the innovation

rent [29]. S. Kordonsky correctly notes: «the status right to rent and its level is determined by a person's belonging to a certain class» [30]. Formed in Russia and other authoritarian states, the dualism of socio-economic structure – the combination of the dominant estate (state officials) and socially professional hierarchy (the tax population, including innovators) makes «access to rent incomes» the main source of wealth [31]. The estate-rent state model gradually displaces market exchanges into the growing informal sector of the economy [32]. Under these conditions, the power vertical is turned into an informal institution that ensures the maintenance and expansion of opportunities for receiving political-administrative and innovation rents [33]. At the same time, it should be clarified that the search for rent by all participants in the innovation process becomes an alternative to labour alienation and unemployment and the only possible behaviour strategy in modern conditions.

In summary, an innovation rent is a resource of an economic entity derived from a privileged institutional position or exclusive access to scarce resources [27]. In terms of its economic content, innovation rents result from the sale of patents for inventions, know-how and the ability to generate and sell them on the market. The rents and their volume are produced by the resource ownership rights – the ability to appropriate the scarce factor conditions of the innovation process [27]. Therefore, the rent model is identical and appropriate to the power-ownership model of the national economy.

Acknowledgments

This paper has been supported by the Kazan Federal University Strategic Academic Leadership Program. The authors express their gratitude for the assistance in organizing the publication of the article by DES, Professor, Head of the Department of Territorial Economics of the IEFM KFU Leonid Alekseevich Yelshin, «the Priority

2030» grant [34] and translator of the article Ksenia Shevyakova.

Bibliography

1. R. Robertson, Globalization, L., 1992. Globalization: Time-space and Homogeneity – Heterogeneity. Global Modernities L, Thousand Oaks, New Delhi, 1997;
2. J.S. Engel, Global Clusters of Innovation. Entrepreneurial Engines of Economic Growth around the World. University of California, Berkeley, 2014, p. 432;
3. A.E. Shadrin, Results of the implementation of innovation development programs by companies with state participation and directions for further development, 2014, Available: <http://irdclub.ru/wpcontent/uploads/2014/02/Шадрин-А.Е..pdf>;
4. Z. Bauman, The Rise and Decline of Labour, Sociological Studies 2004, No. 5. p. 84;
5. M. Sheresheva, Inter-firm networks. M.: Economics Faculty of Moscow State University, TEIS, 2006, p.320;
6. J. Schumpeter, A theory of economic development. Capitalism, Socialism, Democracy. M.: Eksmo, 2007;
7. J. Simmie, Innovation and Clustering in the Globalised International Economy, 2004. Available: https://www.researchgate.net/publication/248973978_Innovation_and_Clustering_in_the_Globalised_International_Economy;
8. M. Porter, Competitive Strategy: Methods Analyzing Industries and Competitors. M., 2005;
9. E.N. Akerman, Y.S. Burets, Intellectual rent as a source and result of innovation development. M.: Vestnik of Tomsk State University, 2013, No.374, p.134. O.A. Karpenko, L.V. Levchenko Innovative rent in the rent relations system. M.: Vestnik of Omsk University, 2010, p.86;
10. A.V. Lozhnikova, Rent in the conditions of modernization and technological development: macro and macroeconomic nature. Tomsk, 2011, p.7;
11. Dean A. Worcester, JR. A Reconsideration on the Theory of Rent. Milestones of Economic Thought, Factor Markets, vol. 3, St. Petersburg, Economic School, 1999, p. 359;
12. S. Fischer, R. Dornbusch, and R. Schmalenzie. Economics. Textbook. M.: Delo Ltd, 1993. p. 864;
13. A. A. A. Astanin, A. Marshall's Development of D. Ricardo's Theory of Rent. 2020. Available: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/260013>;
14. Y.V. Yakovets, Rent, anti-rent, quasi-rent in the global-civilisation dimension M, 2003, p.24;
15. D.N. Ushakov, Explanatory Dictionary of the Russian language. M.: «Adelant», Moscow, 2012, p.800;
16. T.M. Nazarycheva, Innovative rent: entity types, the mechanism of formation and distribution in the innovation economy, 2013. Available: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-renta-suschnost-vidy-mehanizm-formirovaniya-i-raspredeleniya-v-innovatsionnoy-ekonomike>;
17. O.A. Karpenko, L.V. Levchenko, Innovation rent in the system of rent relations M.: Vestnik of Omsk University, 2010, p.87;
18. Ö. Sölvell, G. Linqvist, C. Ketels, The cluster initiative greenbook, Stockholm: Ivory Tower, 2003; O. Solvell, Mapping Clusters around Europe – the Europe Cluster Observatory, The European Presidency Conference on Innovation and Clusters, 22-23 January 2008, Stockholm. Available: www.vinnova.se/In-English/misc/Speciella_sidor/Innovation-and-Clusters/;
19. G.B. Kleiner, Synthesis strategy based on cluster system and integration of theory. Industrial markets. 2008. № 5-6 (18);
20. RBC: Bribes in public procurement are equivalent to a third of Russia's budget.

Available: <https://www.business-gazeta.ru/news/533649>;

21. M.M. Shongwe, An analysis of knowledge management lifecycle frameworks: Towards a unified framework, *Electronic Journal of Knowledge Management*, 2016, 14(3), p.140;

22. N.V. Smorodinskaya, Change of the paradigm of world development and the formation of a network economy, *Economic Sociology*, 2012, Vol. 13;

23. E.V. Stepanova, T.V. Belykh, T.A. Bratchun, E.V. Zabuga, Territorial innovation cluster as an effective form of integration of subjects in the innovation environment, *Factors of Sustainable Development of the Regions of Russia: monograph. Book 19*, Novosibirsk: TsRNS, Publishing House. (2015); E. Stepanova, E. Zabuga. Tools for managing the formation and development of an innovative environment, Saarbrücken, Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016;

24. R.J. Sternberg, T.I. Lubart, *Defying the crowd: Cultivating creativity in a culture of conformity*. Free Press, 1995;

25. Innobarometer 2009: Analytical report - an electronic resource. Available: <http://www.ec.eu-ropa.eu>;

26. V.P. Tretiak, Clusters of firms as a manifestation quasyintegration. *Industrial markets*, 2004, №1;

27. L.G. Fishman, V.S. Martyanov, D.A. Davydov, *Rent Society: In the Shadow of Labour,*

Capital and Democracy. M.: Higher School of Economics Publishing House, 2019, p. 188;

28. S.G. Kordonsky, *Russia - a local federation*. M., 2010, p. 124;

29. V.S. Martyanov, *Corruption and the Estate-Rent in Russia. Actual Problems of Scientific Support for the RF State Policy in the Field of Anti-Corruption*, Ekaterinburg, 2016, p. 31–48;

30. S.G. Kordonsky, *The estate structure of post-Soviet Russia*, M., 2008, p.45;

31. O. Bessonova, *Handout Economy*, 1994, p.41;

32. O.I. Shkaratan, *Sociology of Inequality. Theory and Reality*, M, 2012, p.11;

33. M. Levin, G. Satarov, *Rent-oriented Russia. Voprosy ekonomiki*, 2014, No.1, p. 61–77;

34. «The Priority 2030» grant. Available: <https://kpfu.ru/cpr/strategicheskie-programmy/prioritet-2030>.

Научное издание

ЭКОНОМИКА В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

VI Всероссийский экономический форум

Сборник научных трудов

Международная научно-практическая конференция

**«ПРОЦЕССЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ,
ФИНАНСАХ И УПРАВЛЕНИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ»**

Подписано в печать 1.08.2022.

Бумага офсетная. Печать цифровая.

Формат 60x84 1/16. Гарнитура «Times New Roman». Усл. печ. л. 39,46

Уч.-изд. л. 52,18. Тираж 500 экз. Заказ 211/12

Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии Издательства Казанского университета

42008, г. Казань, ул. Профессора Нужина, 1/37

Тел. (843) 233-73-59, 233-73-28